

**Iulian Boldea
(coordinator)**

**DISCOURSE AS A
FORM OF
MULTICULTURALISM
IN LITERATURE
AND
COMMUNICATION**

**Arhipelag XXI Press
Tîrgu Mureș, 2015**

Iulian Boldea (Coordinator)

Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2015

ISBN: 978-606-8624-21-1

(C) Arhipelag XXI Press, 2015

Section: History and Cultural Mentalities

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies

Moldovei Street, 8

540522, Tîrgu Mureș, România

Tel./fax: +40-744-511546

Email: iulian.boldea@gmail.com

Published by:

”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureș, 2015

Tîrgu Mureș, România

Email: tehnoredactare.ldmd3@gmail.com

TABLE OF CONTENTS:

ROMANIAN STUDENT IN VIENNA AT THE END OF THE 19TH CENTURY

Cornel Sigmirean

Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș10

THE ROMANIAN PRESS IN TRANSYLVANIA PRIOR TO THE FIRST WORLD WAR AND THE ISSUE OF WOMEN'S EMANCIPATION

Simona Rodica Stiger

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad17

THE 1907 REBELLION AND THE IMAGE OF THE ORTHODOX CLERGY IN THE MEMOIRS OF ROMANO-CATHOLIC ARCHBISHOP RAYMUND NETZHAMMER

Claudiu Cotan

Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța25

ASPECTS REGARDING KITSCH PERVADING POST-COMMUNIST ROMANIA

Sultana Avram

Assoc. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu33

PAINTING AND ICON: THE PHENOMENOLOGY OF JEAN-LUC MARION

George Bondor

Assoc. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași38

THE MUNICH AGREEMENT (1938) AND THE COMMENTS OF ROMANIAN ATTACHÉS IN WESTERN CAPITALS

Marusia Cîrstea

Assoc. Prof., PhD, University of Craiova48

THE IDEA OF METAMORPHOSIS IN THE MYTHICAL-ARCHETYPAL THINKING: PYGMALION AND GALATEEA

Adriana-Claudia Cîteia

Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța57

CULTURAL STRATIFICATION IN THE HUMAN HABITAT OF RODNA (BISTRIȚA-NĂȘĂUD COUNTY) IN THE 13TH CENTURY UNDER THE INFLUENCE OF THE SAXON COLONISTS

Mircea Mureșianu

Assoc. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca63

THE GYPSY DILEMMA: SOCIAL INCLUSION OR PRESERVATION OF THE CULTURAL IDENTITY?

Veronica Gaspar

Assoc. Prof., PhD, National University of Music, Bucharest74

“DIPLOMATIC INVENTORY” OF THE AGE OF MIGRATIONS (4TH-7TH CENTURIES): THE MEDALLIONS AND GOLD BARS DISCOVERED ON ROMANIAN TERRITORY	
Fabian Istvan	
Assist. Prof., PhD, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureș.....	86
COINS AND TRADE IN ARAD COUNTY IN THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN AGES	
Sorin Bulboacă	
Assist. Prof., PhD, ”Vasile Goldiș” Western University of Arad.....	92
ANNIVERSARY TIME: 155 YEARS OF ART-RELATED EDUCATION IN IAȘI. THE CRISIS YEARS UP TO THE MOMENT 1989. ARTISTIC LIBERALIZATION	
Ioana-Iulia Olaru	
Assist. Prof., PhD, ”George Enescu” University of Arts, Iași.....	103
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADITION AND HISTORY FROM A BIBLICAL PERSPECTIVE	
Mihai Handaric	
Lecturer., PhD, ”Aurel Vlaicu” University of Arad.....	110
THE CHARACTERISTICS OF THE GREEK-CATHOLIC DISCOURSE OF IDENTITY AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY	
Ciprian Ghisa	
Assist. Prof., PhD, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca.....	121
LA TRANSMISSION DES IDÉES DE LA LOGIQUE ARABE EN L’EUROPE MÉDIÉVALE	
Crina Galiță	
Assist., PhD Student, University of Bucharest.....	132
ABOUT THE CULTURES OF EARLY NEOLITHIC ON THE TERRITORY OF ROMANIA	
Ioana-Iulia Olaru	
Assist. Prof., PhD, ”George Enescu” University of Arts, Iași.....	142
CLERICAL SPEECH, ETHNO CULTURE AND FOLK LITERATURE IN ELIE MIRON CRISTEA’S VISION – REFERRING TO THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD	
Dorel Marc	
PhD, Scientific Researcher II, Mureș County Museum.....	152
CHALLENGES OF THE EU IN THE MIGRANT/REFUGEE CRISIS IN 2015	
Maria Costea	
Researcher PhD, ”Gh. Șincai” Institute for Social Sciences and the Humanities of the Romanian Academy	
Simion Costea	
Assoc. Prof., PhD, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureș.....	166

ASPECTS OF THE POLITICAL SITUATION IN THE LOWER DANUBE IN THE III-VIII CENTURIES AFTER CR. REFLECTED IN THE LITERARY SOURCES

Ștefan Lifa

Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara176

THE VICAR GAVRIIL HANGO ON THE HISTORY OF THE ORTHODOX CHAPEL IN GHERLA PENITENTIARY

Valeria Soroștineanu

Assist. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu.....185

THE WOMEN IN THE AENEID

Mădălina Strechie

Assist. Prof., PhD, University of Craiova196

THE TRIAL FROM SPIRII HILL- THE FIRST ANTICOMMUNIST INTERVENTION OF THE ROMANIAN STATE

Georgiana Semenescu

Prof., PhD, "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu.....206

A SCENERY – B. FONDANE'S STAGES OF CREATION

Sorin Suciu

Assist. Prof., PhD, "Sapientia" University of Tîrgu Mureș.....216

THE ROLE OF THE STORY IN EDUCATION, FROM AN OLD TESTAMENT PERSPECTIVE

Mihai Handaric

Lecturer, PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad.....225

THE LIFE AND WORKS OF HIPPOLYTE DELEHAYE

Constantin Oprea

PhD Student, University of Bucharest235

INTERACTION BETWEEN PUBLIC AND MUSEUM OBJECT, A MANAGERIAL APPROACH IN THE EXHIBITION SPACE

Gherghina Boda

Scientific Researcher III, Deva Museum of Dacian and Roman Civilisation241

RUSSIA AND THE ROMANIAN POST-DECEMBER FOREIGN POLICY

Miruna Mădălina Trandafir (Iancu)

Postdoc Researcher, Assoc. Teacher245

AMERICANS VERSUS JAPANESE AMERICANS: A NEW HISTORICIST PERSPECTIVE OF THE WORLD WAR II PERIOD

Iuliana Vizan

PhD Student, "Ovidius" University of Constanța250

L'ASSASSINAT DE PATRICE LUMUMBA ET SON ECHO EN ROUMANIE

Bogdan Iulian Ranteș

PhD Student, "Valahia" University of Tîrgoviște.....257

CHARACTERISTICS OF THE FORCED INDUSTRIALIZATION IN ROMANIA DURING
CEAUSESCU REGIME (1965-1989)

Mihaela Bărbieru

PhD Researcher III, "C.S. Nicolăescu-Plopșor" Social and Humanities Research Institute – Craiova,
Romanian Academy/ Assist. PhD, University of Craiova.....267

THE IMPERIAL NUMEN IN ROMAN DACIA

Maria-Adriana Airinei

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași276

FISCAL ASPECTS IN MOLDAVIA: TAXES PAID BY FOREIGN SUBJECTS IN ROMAN(1832-
1840)

Andrada Diaconu

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași285

88 INFANTRY REGIMENT IN SIGHET, THE FIRST MILITARY COMPANY IN MARAMURES

Laurențiu Batin, PhD Student

"Ștefan cel Mare" University of Suceava.....295

ROMANIAN BALNEOLOGY IN THE 19TH CENTURY NEWSPAPERS

Emilia-Camelia Sărac

PhD Student, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia.....304

THE DISCURSIVE INTERVENTION OF A MEDIATOR IN THE INTERCULTURAL
MEDIATION PROCESS

Codruța-Diana Simionescu

PhD Student, West University of Timișoara309

THE SPEECH OF THE COMMUNIST REGIME IN ROMANIA. PROPAGANDA'S SPEECH IN
PRINTED PRESS IN THE '80S

Corina Hațegan

PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....314

DUMITRU BRĂȚIANU AND THE EUROPEAN DEMOCRATIC COMMITTEE OF LONDON
(1851-1853)

Remus Tanasă

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași322

THE YEAR 2015, INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT. LIGHT AS THE METAPHOR OF THE SPIRIT	
Nicolae Iuga	
Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad	331
THE TĂUTEU VESSELS AND THE HYPOTHESIS OF AN EARLY MUSICAL NOTATION	
Felician Roșca	
West University of Timișoara.....	336
THE PHENOMENON OF MEDIEVAL IMMIGRATION – THE RELEVANCE OF THE WELCOMING STATE REACTION	
George Marian Lățcan	
PhD Student, University of Bucharest	345
FRAMING THE QUESTION OF THE BODY AS A SOCIAL CONSTRUCT	
Diana-Cristina Bulzan	
PhD Student, Academy of Fine Arts, Vienna.....	351
THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL EVOLUTION OF THE BÂRGĂU DISTRICT	
Timea Melinda Darlaczi	
PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....	358
LES EFFETS DES BOMBARDEMENTS ANGLO-AMÉRICAINS EN 1944 SUR LA VIE QUOTIDIENNE DES RÉSIDENTS DU COMTÉ DE PRAHOVA	
Vasile-Virgil Coman	
PhD Student, "Valahia" University of Tîrgoviște.....	367
THE PLACE OF GEORGE ENESCU'S ROMANIAN RHAPSODIES IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL SCHOOL OF COMPOSITION	
Mihaela Silvia Roșca	
PhD, West University of Timișoara	377
POLITICS IN NOVELS: UNDERSTANDING VIOLENCE IN THE EAST AND THE WEST	
Raluca Ciocoiu	
PhD "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	382
METHODS AND TECHNIQUES OF RESEARCH ON THE PSYCHOHISTORY OF THE ROMANIAN GULAG	
Dumitru-Cătălin Rogojanu	
PhD, Postdoc researcher, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș.....	387
DAL PRINCIPIO "WIE ES EIGENTLICH GEWESEN" ALLA STORIA-ARTE. LEOPOLD VON RANKE E IL PARADIGMA STORIOGRAFICO HISTORISTO	
Diana-Maria Dăian	
PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....	393

INITIATION MOMENTS OF THE LIFE OF THE PUPILS FROM CRAIOVA IN THE YEARS 1864-1928: THE FIRST DAY OF SCHOOL AND THE END OF THE SCHOOL YEAR	
Daniel Motoi	
PhD Student, "Valahia" University of Tîrgoviște.....	397
THE ROLE OF UNIATE CHURCH IN DEVELOPING THE TRANSYLVANIAN CULTURAL MOVEMENT BY MUSIC	
Sorin Valer Russu	
Rev., PhD, Assoc. Teacher, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	408
ANCIENT LITERARY SOURCES ABOUT DACIA AND MOESIA LOWER PROVINCES DURING THE MARCOMANNIC WARS (167-180 A. D.)	
George Aaniței	
PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	419
CULTURAL IDENTITY AND ARCHEOLOGY – TWO IDENTITY DISCOURSES IN THE INTERPRETATION OF THE PAST	
Andreea Ciobanu	
PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	424
MARKET TOWNS AND SMALL TOWNS FROM MOLDAVIA: CASE STUDY – IAȘI COUNTY	
Andrei Melinte	
PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași, POSDRU/187/1.5/S/155397	430
AN ACCOUNT FROM 1980 BY PAUL SFETCU, EX CHIEF OF CABINET FOR GHEORGHIU- DEJ	
Andrei Siperco	
Assoc. Prof., PhD, University of Bucharest	441
SOME ANCIENT SYSTEMS VERSUS THE ALPHABETIC FORM OF WRITING	
Mihaela Jipa	
PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	448
THE ISSUE OF ROMANIAN CITIZENSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF JEWISH COMMUNITY, IN UNITED PRINCIPALITIES, FROM THE ORGANIC STATUES TO THE 1866 CONSTITUTION	
Diana-Sorina Bodia	
"Al. Ioan Cuza" University of Iași, POSDRU/159/1.5/S/133652	454
ABOUT THE HISTORY RESEARCH OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS	
Sanda Liliana Coșarcă and Corneliu Tănase	
University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureș.....	464

THE STORY AND ITS ROLE IN TEACHING HISTORY AT ELEMENTARY LEVEL

Elena Andreea Trif-Boia

PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....471

THE FIRST SOCIALIST CONSTITUTION OF ROMANIA AND ITS HISTORICAL IMPORTANCE

Gherghina Boda

Scientific Researcher III, Deva Museum of Dacian and Roman Civilisation481

ON THE ROLE OF THE CHURCH AND CULTURE UPON THE INTERNATIONAL RELATIONS FROM THE END OF THE 17TH CENTURY

Ionuț Horeanu

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași486

CONTRIBUTIONS TO THE RELIGIOUS LIFE FROM THE TIME OF CONSTANTIN CANTEMIR

Ionuț Horeanu

Phd Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași494

IS A PSYCHOHISTORICAL RESEARCH OF THE ROMANIAN GULAG NECESSARY?

Dumitru-Cătălin Rogojanu

PhD, Postdoct Researcher, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș506

ROMANIAN STUDENT IN VIENNA AT THE END OF THE 19TH CENTURY**Cornel Sigmirean****Prof., PhD, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș**

Abstract: At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, Vienna was living its golden era. The capital of the Austro-Hungarian empire remained in the historic memory as the place where society valued reason, order and progress, perseverance, trust and a conformity disciplined with the standards of good taste and concrete action. In this world of 1851-1918 Vienna, hundreds of young Romanians from Transylvania and Banat came to study: 616 students at the University of Vienna and other hundreds at the Politechnic University (98), the Institute of Veterinarian Medicine (5), The Superior School of Agriculture and Forestry (27), The Consular Academy (5), The Academy of Commerce (18), The Academy of Fine Arts (5), The Academy of Music and Theatric Arts (26), The Academy of Decorative Art (1), The „Augustineum” Institute of Theology (27), The Wiener Neustadt Military Academy (98), The Academy of Military Engineering (47) and the Military Academy of Medicine (9). For the young Romanians Vienna meant the meeting with a different culture, a different civilization, another way of living, an study environment, coffeeshops and ballrooms, the Opera and Theatre.

Keywords: Vienna, Romanian Students, 19th century, Universities, Modernity, Elite.

Într-o carte de interviuri, Jacques Le Rider, autorul a numeroase studii dedicate spațiului cultural european¹, considera că Europa Centrală a reprezentat al doilea val al difuzării modernității artistice și intelectuale în Europa². Primul val s-a manifestat în Europa de Vest, locul de imigrație a modernității, de la Italia renescentistă la revoluția industrială din Anglia. A urmat al doilea val al modernității, receptată în Europa Centrală într-un mod mai critic, mai subtil, în spațiul central-european modernitatea coabitând cu persistența arhaismului și tradițiilor³. Viena, capitala Imperiului dunărean, a rămas în memoria istorică locul unde societatea prețuia rațiunea, ordinea și progresul, perseverența, încrederea în sine și o conformitate disciplinată cu standardele bunului gust și ale acțiunii corecte⁴. „Această Viena veselă, -după cum o caracteriza marele lingvist Sextil Pușcariu - strălucitoare, ușuratică și iubitoare de artă, amestec bizar de diferite neamuri, a fost în același timp ultima etapă a Orientului și intrarea în Occident. Aici făceau popas poștalioanele ce duceau pe negustorii ce plecau la Lipsca,(Leipzig n.n.) pe boierii ce luau calea Parisului și pe călugării atrași de

¹ Jacques Le Rider, *Le cas Otto Weininger. Racines de l'antiféminisme et de l'antisémitisme*, Paris P.U.F., colecția „Perspectives critiques”, 1982; De același autor vezi și: *Modernité viennoise et crises de l'identité*, Paris, 1990, (trad. rom.: *Modernitatea și crizele identității*, Ed. Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1994); *La Mitteleuropa Paris*, Paris, P.U.F., colecția „Que sais-je?”, 1994, (trad. rom.: *Mitteleuropa*, Ed. Polirom, Iași, 1997); *Journaux intimes viennois*, Paris, P.U.F., colecția „Perspectives critiques”, 2000, (trad.rom.: *Jurnale intime vieneze*, Ed. Polirom, Iași, 2000).

² Idem, *Europa centrală sau Paradoxul fragilității*, Ed. Polirom, Iași, 2001, p. 56.

³ *Ibidem*, p.57.

⁴ Allan Janik, Stephen Toulmin, *Viena lui Wittgenstein*, București, Editura Humanitas, 1998, p.41

Roma. Mulți din ei se opreau ademeniți de farmecul unei populații înțelegătoare pentru ginți străine și de superioritatea unei culturi cu vechi tradiții”⁵.

Splendoarea exterioară a Vienei fine de secol a fost datorată în mare măsură persoanei împăratului Franz Joseph, cel care între anii 1858-1888 a reclădit orașul pentru a șterge anul 1848 și tot ce a reprezentat el din memoria vienezilor⁶. Pe locul fostelor ziduri ale orașului s-a construit un bulevard cu trei benzi, cu o lățime de douăzeci de metri, celebra *Ringstraße*. S-a ridicat o nouă clădire a Primăriei, s-a construit un nou Palat imperial, cu două muzee în fața lui, o nouă clădire a Parlamentului, o nouă Operă Imperială, și un nou Teatru Imperial (*Burgtheater*). Limitele orașului au fost extinse de două ori. Abundau parcurile și statuile bine realizate.⁷

O atracție specială o reprezenta Universitatea din Viena. După 1848, ministrul învățământului, Leo Thun Hohenstein, „spirit aristocratic și pios, dar luminat”, a încercat să modernizeze universitatea, dar și să-i redea autonomia, legând-o însă mai mult de tron⁸. A dorit să creeze un nou centru universitar, dar nu a reușit, problema clădirii universității fiind soluționată odată cu venirea la putere a liberalilor. La 1884, în Ringstrasse s-a construit noua clădire, în stil neorenescentist. Arhitectul noii clădiri a Universității din Viena, Heinrich Ferstel, s-a documentat în Italia, studiind universitățile din Padova, Genova, Bologna și Roma, considerând că stilul renescentist este cel mai adecvat realizării grandiosului centru vienez al științelor liberale⁹. Clădirea, aflată în *Ringstraße*, lângă Primărie, și nu departe de Parlament, le amintea studenților că făceau parte dintr-un complex cultural pe care burghezia vieneză l-a construit după 1860, ca o celebrare a devoțiunii față de arte și învățatură¹⁰.

Valoarea universității era conferită de profesorii săi, unii adevărate celebrități ale științei și culturii mondiale. O celebritate aparte o avea școala de medicină vieneză, „Viena Mecca medicinii”¹¹. Printre numele mari care au dat faimă școlii medicale vieneze se impun anatomistii Karl von Rokitansky și Joseph Hyrtl, internistul Josef Skoda (fratele întemeietorului uzinelor Skoda de la Pilsen), dermatologul Ferdinand Hebra, fiziologul Ernst Brucke, Ignacz Semmelweis, primul obstetrician, care a recunoscut caracterul infecțios al febrei puerperale, înaintea descoperirii microbilor, chirurgul Adolf Lorenz, psihiatrul Julius Von Wagner Jauregg, dar mai ales Sigismund Freud, din 1885 docent în neuropatologie la Universitatea din Viena. În 1902, la insistențele baronesei Maria Ferstel, care i-a promis ministrului învățământului, Wilhelm von Hartel, un tablou pentru Galeria de Artă Modernă, Freud a fost numit profesor¹². America își datorea proeminența în științele medicale miilor de studenți care au studiat medicina la Viena. De asemenea, o reputație aparte o aveau studiile de istorie și filologie, prin germanistii Wilhelm Scherer și Jakob Minnor, slavistii Vatroslav von Jagić și Konstantin Jireček, romaniștii Adolf Mussafia și Wilhelm Meyer – Lubke, istoricii Heinrich Zeibberg, August Fournier, Ludo Moritz Hartman, Ottocar Lorenz, părintele genealogiei științifice moderne, ș.a. La Facultatea de Drept s-au remarcat Rudolf von Ihering, cel mai important reprezentant al dreptului roman din timpul său, Lorenz Stein la filosofia dreptului ș.a.

⁵ Sextil Pușcariu, *Călare pe două veacuri. Amintiri din tinerețe (1895-1906)*, Editura pentru Literatură, 1968, p.292

⁶ *Ibidem*, p. 40.

⁷ *Ibidem*, p.40

⁸ Carl E. Schonske, *Viena fi- de-siécle. Politică și cultură*, Ed. Polirom, Iași, 1998, p.37.

⁹ *Ibidem*, p. 39.

¹⁰ William M. Johnston, *Spiritul Vienei. O istorie intelectuală și socială 1848-1938*, Ed. Polirom, Iași, 2000, p.85.

¹¹ Erich Zöhlner, *Istoria Austriei*, vol. III, Ed. Enciclopedică, București, 1997, p. 568.

¹² William M. Johnston, *op.cit.*, p.82.

Într-o perioadă când cercetarea și numărul de savanți reprezentau teren de competiție internațională, profesorii se bucurau de un prestigiu aparte. În Austria, rectorii obțineau titlul de noblețe și anumiți profesori ocupau locuri în Cameră sau erau înnobilați. În Ungaria, profesorii erau numiți „Excelență” sau „Înălțimea Voastră”¹³. Altfel, Universitatea din Viena era o instituție selectivă, până la 1910 erau admiși doar 6000 de studenți, dintre care jumătate la drept. Studenții erau supuși unui program foarte solicitant, bineînțeles cei foarte conștiincioși. În jurul anului 1900, cursurile începeau la ora 7⁰⁰ dimineața, sau chiar la 6¹⁵ și continuau până la 8 seara.

Lucian Blaga, care a vizitat Viena în 1916, nota despre Universitatea vieneză: „Universitatea era deschisă, deși în plină vacanță. Am intrat. Câte-un vizitator stingher circula printre înaltele coloane și pe trepte. Pe aici ar trebuit să bată ceasurile studenției mele. Ale studenției mele atât de dureros amânate. Am pătruns în grădina interioară, înconjurată de trei părți de lungi colonade și de fronturile dinăuntru ale Universității. După ce am trecut în revistă busturile de marmură ale foștilor profesori, printre care unele celebrități mondiale, m-am abătut pe-o cărăruie să scrutez mai din apropiere statuia albă a Almei Mater din mijlocul grădinii. Albul marmurei ieșea din vegetația verde, atât marmura cât și vegetația fiind ușor înnegrite de fumul orașului. Era cald și aș fi dorit să dea peste toate o ploaie de vară să spele marmura și frunza, și să mă răcorească și pe mine. Mă închipuiam gol printre toate cele ce vedeam într-o imaginară ploaie, ca în grădina interioară a unui templu. Și nu simțeam nimic dintoate cele aveau să se întâmple în mine prin aceste locuri mai târziu”¹⁴

Între anii 1851-1918 la Universitatea din Viena au studiat peste 616 de români din Banat și Transilvania. Alte sute români au studiat la Politehnică (98), Insitul de Medicină Veterinară (5), Școala Superioară de Agricultură și Sivicultură (27), Academia Consulară(5), Academia de Comerț(18), Academia de Arte Frumoase (5), Academia de Muzică și Artă Teatrală (26), Academia de Artă Decorativă (1), Institutul de Teologie „Augustineum” (27), Academia Militară Wiener Neustadt (98), Academia Militară de Inginerie (47), și la Academia Militară de Medicină (9)¹⁵. Viena a însemnat pentru tinerii români întâlnirea cu o altă cultură, cu o altă civilizație, cu un alt mod de a trăi.

Mai întâi era găsirea unei gazde. Din *Amințirile* lui Iuliu Moisil, student la Viena între anii 1879-1885, viața în capitala Austriei nu era prea scumpă: „O odaie pentru o persoană (cabinet) se putea avea cu 6-7 florini, pentru două persoane cu 12-14 florini, cu serviciu și deosebit cafeaua cu lapte dimineața. Masa, la amiază, în restaurante, se putea avea cu vro 34 cruceri (supă 6 cr., rasol cu 2 feluri de garnituri 24 cr., pâinea 2cr. și bacșișul 2 cr.; dacă luai și o prăjitură costa 12 cr., dar se putea și o jumătate cu 6 cr.). Cina cu friptură și vin – era prea scumpă pentru studenți și așa nu ne permiteam a lua decât la ședințele societății „România Jună” sau la serbarea Ajunului Anului Nou și la alte eventuale serbări. De obicei studenții se mulțumeau seara cu cârnați, wirstlii, pâine și o sticlă de „Abzugbier”, bună și foarte efină. Cei mai mulți studenți trăiau cam cu 400-500 de florini pe an. Stipendiile ce la aveau erau, cele mai mari de 400 florini anual, altfel cam de 200-300fl. Noi, cei de la Năsăud, cheltuiam lunar cam următoarele: pentru odaie 7-10 fl., amiază 10-12 fl., cafeaua de dimineață 3-4 fl., cina 6-7 fl., rufele 3 fl., tramvaie, tutun circa 2-3 fl. Taxele școlare, cărțile, hainele, călătoria pe calea ferată (cu 50% reducere) deosebit. Erau însă studenți săraci cari trăiau și cu 200 fl. anual, dar mâncau la „Volksküche” (bucătăriile populare), cam cu 12-14 cr., o amiază [...]. Unii studenți și-au câștigat credit așa de mare, că restauratorii(proprietarii de restaurante – n.n.) le-au

¹³ Christoph Charle, *op.cit.*, p.278.

¹⁴ Lucian Blaga, *Opere vol. 6 Hronicul și cîntecul vârstelor*, Ediție îngrijită de Dorli Blaga, Editura Minerva, București, 1979, p.165.

¹⁵ Cornel Sigmirean, „Intellectualii români din Transilvania și universitățile din Europa (1801-1919)”, în vol. *Universități, intelectuali și cultură în Transilvania secolului al XIX-lea*, Sibiu, Editura Astra Museum, 2013, pp.47-48.

creditat ani de zile masa, și după terminarea studiilor și ocuparea vreunei funcțiuni s-au achitat cu cinste la binefăcătorii lor”¹⁶.

Experiențele trăite de Iuliu Moisil nu erau unice, condiția socială a studenților, chibzuința cu care-și administrau bursa sau alte ajutoare primite de la părinți, rude, nuanțau de la caz la caz viața studentului român la Viena. Viitorul prim-ministru, Alexandru Vaida Voevod, student la Facultatea de Medicină a Universității din Viena începând cu anul 1891, a trăit o viață de student fără griji, fără constrângerile materiale pe care le-au cunoscut o parte dintre studenții români. Provenea dintr-o familie bogată, așa că atunci când a început studiile la Viena, tatăl său i-a găsit o locuință aproape de Universitate, în VIII Schloßelgasse, unde se găseau toate institutele facultății, stând în gazdă cu colegul său Gustav Goldschmidt: „Plăteam fiecare câte 38 fl. pe lună. În schimb, primeam: dimineața - un pahar cu cafea cu lapte și un corn (ori o jimblă – franzeluță); la amiază - o supă de carne, rasol cu sos, cartofi prăjiți în unt, legume și prăjitură; seara – friptură, cartofi, salată, iar pe deasupra spălatul rufelor, luminatul (lampă cu petrol) și încălzitul. Mâncarea era foarte bună și suficientă. Din când în când, doamna Munk ne servea și câte un somon ori crap de Dunăre”¹⁷.

Dar, de multe ori luau masa împreună studenții „bătrâni și tineri”, de la diverse facultăți, mai ales în zile de sărbătoare, sau când susțineau câte unul examenul de riguros, când era obiceiul să ofere un butoiăș cu bere, de 75 de țapi care costa 3 fl¹⁸.

Lucian Blga ajunge la Viena împreună cu fratele său Lionel în vara anului 1916. Apoi revine, tot în compania fratelui său, în luna decembrie a aceluiași an. Au locuit „într-o cameră simpatică, destul de luminoasă” pe Mariahilferstrasse, aproape de Ring. Gazda lor era un „domn bătrân foarte cumsecade, de profesiune operator de ochiuri de găină”, Nu ne spune cât îl costă chiria. Erau anii războiului și viața era mai complicată. Din cauza lipsurilor materiale, tânărul student de la filosofie practică un „fel de nomadism sezonier”, făcând naveta între Viena și Sebeș: „Stam două luni la Viena, și două luni acasă la mama. Pe urmă iarăși două luni în metropolă și iar două luni în buzunarul de provincie”¹⁹.

După cum spunea dr. Aurel Cosma, „afabilă, primitoare, ospitalieră, primitoare față de străini”²⁰, Viena de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea trăia epoca de aur, „cea mai strălucită epocă din viața acestei metropole”²¹. A fost epoca valsului și cafenelelor. „Valsul a fost întotdeauna simbolul bucuriei de a trăi, acea *joie de vivre*, vieneză”, după cum remarcă Allan Janik și Stephen Toulmin²². În prima plimbare prin Viena se oprește la Burghtheater, unde un afiș anunța deschiderea stagiunii cu o piesă de Griliparzer, „Ale mării și iubirii valuri”. „Titlul piesei-notează Blaga-rezuma impresia ce mi-o da Viena”. Mândria studenților români de la Viena și Budapesta era Agata Bârsecu, actriță la Teatrul Curții Imperiale. A avut o mare contribuție la consacrarea Tragediei omului de Madács, jucând rolul Evei, mai întâi la Stattheater di Hamburg (1891) și apoi la Viena²³.

¹⁶ Iuliu Moisil, „Viața studenților români din Viena în a doua jumătate a sutei a XIX-a. Amintiri”, în *Arhiva românească*, Năsăud, 1925 (extras). P.370-371.

¹⁷ Alexandru Vaida Voevod, *Memorii*, vol. II. Prefață, ediție îngrijită, note și comentarii de Alexandru Șerban, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p.64.

¹⁸ *Ibidem*, p.68-69.

¹⁹ *Ibidem*, p.170.

²⁰ Dr. A. Cosma, „Viena de odinioară și Viena de azi”, în *Patria*, IV, Cluj-Napoca, 1922, nr.7 (11 ianuarie), p.1-2.

²¹ Sextil Pușcariu, *Călare pe două veacuri. Amintiri din tinerețe (1895-1906)*, Editura pentru Literatură, București, 1968, p. 290.

²² Allan Janik, Stephen Toulmin, *Viene lui Wittgenstein*, Editura Humanitas, București, 1998, p.33.

²³ George Șerban, *În inima Europei-un perimetru* București, 1968, p. 290.

²³ Allan Janik, Stephen Toulmin, *Viene lui Wittgenstein*, Editura Humanitas, București, 1998, p.33.

La Viena cafeneaua reprezenta o instituție, un fel de club, accesibil oricui în schimbul unei cești ieftine de cafea. Într-o cafenea din Viena, mărturisea mai târziu cunoscutul scriitor și istoric Stefan Zweig, se găseau toate ziarele din Viena dar și din Imperiu german, din Franța, Anglia, Italia și America, plus toate revistele literate și artistice importante din lume, *Mercure de France*, *Neue Rundschau*, *Studio* și *Burlington Magazine*²⁴.

„Viața de cafenea – își aducea aminte cu plăcere Iuliu Moșil – era foarte atrăgătoare, fiindcă avea la dispoziție sumedenie de ziare, reviste literare, științifice și satirice, jucau șah sau biliard”²⁵.

Pentru românii care studiau la Viena, cafeneaua preferată era „Arkaden”. Acolo, la cafeneaua „Arkaden”, își aduce aminte Sextil Pușcariu, că s-a întâlnit cu studenții români la prima descindere la Viena și a cunoscut vienezele: „Înalte, blonde, bine făcute și îmbrăcate șic, vesele și prietenoase...”²⁶. Aceiași remarcă o întâlnim și la Lucian Blaga, care sosea la Viena împreună cu fratele său Lionel: „Îmi era cu neputință să nu întorc capul după vienezele, cari, toate, fără deosebire, puneau în mersul lor o vioiciune zvicnitoare, ce contrasta cu mersul țepăn duminical al fetelor din Ardeal. Și apoi erau blonde, blonde, parcă ar fi dorit ca martor al vieții lor numai soarele”²⁷. În *Hronic* Lucian Blaga amintește și de Cafeneaua „Palast”, unde: „Întâlneam acolo o seamă de intelectuali români! În conversații molcome și interminabile se comentau evenimentele și perspectivele politice”. Mai târziu a descoperit Cafeneaua „Museum”, „...nu tocmai departe de marea Operă. Mă atrăgea boema artistică a Vienei, care-și da întâlnire în acest local. Scrutam fizionomiile, mimica, gesturile acestor oameni cari prin modul lor căutau să sară din normă. Toți se știau, și treceau familiar de la o masă la alta. Și femeile ce se abăteau pe-aici, își aveau tipul lor: spiritualizate, nîngrijite, pătimind de vicii înalte și joase. Veneam însă la cafeneaua aceasta și pentru altceva. Descoperisem într-un ungher al cafenelei rezervat lecturii, mulțime de reviste de artă, printre cari și unele de avangardă. Voiam să mă familiarizez cu noile tendințe ale artei. Strădaniile șovăiau între dibuiri spre un stil al „isteriei” și întoarcerii spre un primitivism sau spre un infantilism față de care nici Mântuitorul, cu al său „lăsați copiii să vină la mine”, n-ar fi avut îndurare”²⁸.

Imaginile despre Viena la unii dintre foștii studenți români sunt târzii, ca urmare, au un caracter nostalgic pentru anii tinereții. Așa cum remarca scriitorul Claudio Magris, pe fondul experiențelor războiului și amenințarea pe care pentru mulți o reprezintă ascensiunea nazismului pe perioada interbelică, Viena de altădată a contribuit la nașterea mitului Habsburgilor: Evaziunea sentimentală, atât de dragă marelui public, de cititori, îmbracă de bunăvoie veșmintele habsburgice: „Viena și valsurile ei, uniformele husarilor și splendidele femei austro-slave ale Europei Centrale nebuniile Arhiducilor și impecabilul stil al chelnerilor devin imaginile preferate ale viselor populare”²⁹

Trăind din plin perioada *la belle époque*, din viața studenților nu puteau lipsi aspectele de viață boemă, inspirată din cultura cotidiană a sfârșitului secolului cel lung. Acestei perioade îi aparțineau fascinantele baluri, organizate la Viena de către Societatea „România Jună”. Primul bal al „României June” s-a organizat în 1872. Alexandru Vaida Voevod prezent la multe momente din viața Societății, afirma mai târziu că balul românesc (Romänenball) se bucura de renumele de a fi întotdeauna unul din

²⁴ Ștefan Zweig, *Lumea de ieri. Amintirile unui european*, Ed. Humanitas, București, 2012, p.53.

²⁵ Iuliu Moșil, *op.cit.*, p.371.

²⁶ Sextil Pușcariu, *op.cit.*, p.16.

²⁷ Lucian Blaga, *Opere vol. 6 Hronicul și cântecul vârstelor*, Ediție îngrijită de Dorli Blaga, Editura Minerva, București, 1979, p. 165-166.

²⁸ *Ibidem*, p. 175.

²⁹ Claudio Magris, „O lume de ieri un mit de astăzi”, în *Secolul 20*, nr.1-3/1997, p.28.

cele mai strălucitoare baluri din Viena³⁰. Sextil Pușcariu își amintea că la balurile Societății „România Jună” de fiecare dată era prezent un arhiduce, ca reprezentant al Casei Imperiale³¹. Prin anii '80 ai secolului al XIX-lea ca protector, patron al balurilor era în mod constant Nicolae Dumba, membru al Senatului Imperial. Un membru al familiei Dumba a fost ministru al Austro-Ungariei la Washington în timpul Primului război mondial. Nu lipseau nici personalitățile artistice din lumea vieneză. Eduard Strauss, celebrul compozitor, prezent la seratele și balurile „României June”, i-a dedicat acesteia o polcă, *Fleurs rommains*. De asemenea, „României June”, compozitorul Ciprian Porumbescu i-a dedicat valsul *Florile Dalbe*, ulterior cunoscut sub numele de *Camelli*, închinat Therezei Kanitz, una din patroanele balurilor Societății³². În 1896, când s-au marcat 25 de ani de la înființarea „României June”, serbările au început cu o „seară de cunoștință” la „Kaiserhof”. Sâmbăta, a treia zi a festivităților, au participat 200 de persoane, iar ultima zi a serbărilor s-a încheiat cu dans la „Ana Hof”, cu orchestră dirijată de Johann Strauss³³.

În viața studenților de la Viena, momente speciale, de sărbătoare, erau marile praznice de peste an, Crăciunul, Paștile și Anul Nou. La sărbătoarea Ajunului Anului Nou, alături de studenți, participau și membrii coloniei române din Viena și ofițerii din garnizoana Vienei. Erau momente de veselie și bună dispoziție: „Tinerii dansau, bătrânii se veseleau la un pahar de bere sau de vin, iar la ora 12, un membru, de obicei președintele „României June”, luându-și adio de la anul vechi, saluta anul nou. Toți se felicitau și veselia reîncepea mai cu foc și dura până-n zorii zilei de 1 ianuarie. Această serbare se făcea în unul din cele mai frumoase localuri ale Vienei”³⁴. Ajunul Anului Nou din 1872 s-a serbat printr-o strălucită serată, cu concert și dans în salonul Hotelului „Metropol”, pe Franz Josef Kai, după care a urmat un „banchet festiv” la ora 12 noaptea³⁵. În 1898, serbarea Ajunului Anului Nou s-a ținut în sala festivă a Restaurantului „Goldene Birne”, fiind însoțită cu un concert și dans, prin sprijinul lui Dr. Johann Gäsbacher de la Conservatorul din Viena.

Din viața studenților nu lipseau preocupările politice. După moda germană a cluburilor, *Burschen schaften*, studenții români s-au organizat în Societatea „România Jună”. Dar spre deosebire de cluburile germane, unde se practica duelul cu sabia, în Societatea „România Jună”, predominau activitățile cu caracter cultural, dedicate cultivării limbii și culturii naționale. Rămân momente de referință în plan politic, Serbările de la Putna din 1871, dedicate împlinirii a 400 de ani de la edificarea Mănăstirii Putna din Bucovina,³⁶ și Mișcarea memorandistă din anii 1892-1895, când studenții au redactat celebra *Replică*, document care a contribuit la consacrarea problemei românești în cercurile politice și universitare din Europa³⁷. Ca reprezentanți ai unei națiuni sacrificată prin compromisul din 1867, afectată de politica agresivă de maghiarizare promovată de Budapesta, studenții români de la Viena s-au atașat politic de Karl Lueger, primarul Vienei din 1897 până în 1910, unul din exponenții propagandei antimaghiare și antisemite. Alexandru Vaida Voevod, în perioada interbelică prim-

³⁰ Al. Vaida Voevod, *op.cit.*, vol. IV, 1998, p.36.

³¹ Sextil Pușcariu, *op.cit.*, p.292.

³² I. Grămadă, *Societatea Academică Social – Culturală „România Jună” din Viena (1871-1911)*, Arad, 1912, p.118.

³³ *Ibidem*, p. 76.

³⁴ Iuliu Moisil, *op. cit.*, p.373.

³⁵ Gheorghe Moisescu, „Centenarul societății academice – literare „România Jună” din Viena, 1871-1971”, în *Almanahul Patriarhiei Ortodoxe Române din Viena*, XI, pe anul 1972, p.129.

³⁶ Maria Costea, „Studenții români și idealul național. Serbările de la Putna (1871) în vol. *Universități, intelectuali și cultură în Transilvania secolului al XIX-lea*, coord. Cornel Sigmirean, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2013, p. 82-106.

³⁷ Cornel Sigmirean, „The students and the European Assertion of the National Issue, în *Transylvanian Review*, vol. III, nr. 4, Winter, 1994, p. 127-142.

ministru național-țărănist, mărturisea în *Memoriile* sale, că: „Mișcarea antisemită, pe atunci foarte intensă, ne-a apropiat și mai mult de colegii nemți, iar simpatia pentru Lueger era de partea noastră și a lor. De asemenea, lozinca „Judeo-magyaren” sublinia la toate ocaziile ce ni se ofereau, a pregătit dispoziția sufletească, spre a putea încena apoi, la momentul potrivit, demonstrația contra Mileniului*, cu ajutorul studențimii creștine - ariene - naționale și a deputaților germani – naționali, schönenerienii** (Hanck, Wolf), cât și sub egida D-rului Lueger³⁸.

Erau reflexele unui naționalism tot mai radical, care a dus la disesiuni insurmontabile între naționalitățile Imperiului. Dar, în fond, naționalismul a fost de asemenea o expresie a modernității, creată în Europa Centrală.

Dezvoltarea naționalismului a dus la dezmembrarea monarhiei, moment surprins strălucit de Lucian Blaga, care era student la Viena în toamna anului 1918: „... simbolurile imperiale se năruiau. Studenții, cari luptaseră ani de zile pe fronturi, se întorceau la vetrele lor. Pe gangurile Universității apăreau tot mai multe fețe combative brăzdate de experiența războiului. Sub coloane se se vocifera. Alma Mater se înnegră de funinginea declinului”. Imperiu s-a brăbușit, dar în vechea lume a Imperiului și a Vienei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea, în care modernitatea a debordat în cele mai variate expresii, au studiat și s-au format intelectual circa 1597 de români. Printre ei s-a aflat o mare parte a elitei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și primele decenii al secolului al XX-lea. La Viena au studiat pentru un semestru sau pentru întreaga perioadă a studiilor, scriitorii și poeții, istoricii și profesorii universitari: Ilarion Pușcariu, Constantin Moisil, Nicolae Teclu, Ioan Ciocan, Andrei Bârsanu, Iuliu Moisil, Enea Hodoș, Victor Babeș, Virgil Onițiu, Cassius Maniu, Silviu Dragomir, Marius Sturza, Iuliu Moldovan, Lucian Blaga, Sextil Pușcariu, Alexandru Grama, Zenovie Pâclișan, ș.a. La Viena au studiat oamenii politici Alexandru Mocioni, Nicolae Oncu, Aurel Isac, Aurel C. Popovici, Iuliu Maniu, Al. Vaida Voevod, Caius Brediceanu, Ștefan Cicio Pop ș.a.

Lucian Blaga, rememorând anii petrecuți la Viena, relatează în *Hronic* cum prin intermediul unui student bănățean la arhitectură, care i-a oferit „niște broșuri-manifest” a descoperit arta expresionistă: „Textul era însoțit de și de ilustrații din domeniul picturii revoluționare, ce se încerca. Astfel luai îtâiul contact cu inovațiile artei „expresioniste”. Pledoariile nu mi se păreau deloc ezoterice. Dimpotrivă, le găseam foarte clare, iat tezele enunțate aveau pentru mine evidența străvezie a unir axiome... Aveam în față desene de Kokoska, Feininger etc”³⁹.

Pentru românii din Transilvania, influența germană a fost precumpănitoare. Iluminismul s-a manifestat sub forma aufklärung-ului german, austriac, la fel s-a întâmplat și în cazul naționalismului, preluat din filosofia germană, de la Kant, Fichte și Herder. Indiscutabil, românii au făcut pasul spre valorile modernității prin școală, prin cultură, sub semnul etosului instruirii, specific, potrivit istoricului literar Virgil Nemoianu Europei Centrale, față de Europa de Vest, în care a dominat etosul protestant al muncii. Instruirea, școala și politica Vienei începând cu secolul al XVIII-lea au reprezentat principalele coordonate în asumarea modernității.

* Aniversarea descălecării maghiarilor în Panonia.

** Adepți ai lui Georg Ritter von Schönerer, deputat austriac, naționalist german și antisemit, care preconiza unirea Austriei cu Germania.

³⁸ Al.Vaida Voevod, *op.cit.*, p.79.

³⁹ L. Blaga, *op.cit.* p 167.

***THE ROMANIAN PRESS IN TRANSYLVANIA PRIOR TO THE FIRST WORLD WAR
AND THE ISSUE OF WOMEN'S EMANCIPATION***

Simona Rodica Stiger

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: The nineteenth century brought forth, at international level, the problem of women's status and their role in society. This fact generated a major movement of emancipation developed, at national level, in various and original ways. The manner in which the Romanians reacted to this issue can be explored in the pages of journals such as Transilvania [Transylvania], Familia [The Family], Telegraful român [The Romanian Telegraph], and Tribuna [The Tribune]. One particular feature is the predominance of male authors like George Barițiu, Iosif Vulcan, Atanasie Marienescu, I. A. Lapedatu, I.C.Drăgescu. The message of the articles pleads for the cultivation of woman's role as wife, mother, or member of the society. Most of the papers start from expressing universal facts offered as a model and example to the Romanian society and end with problems claimed by the feminist issue in the Romanian area. The popularization of the feminist movement and, most of all, the aim of engaging women in a movement that aspired to their own emancipation was considered in two directions. On one hand, it aimed women's information and their knowledge about changes that occurred on the international scene and, on the other hand, the efforts concentrated on women's education. But, as a part of an untold and still implicit priorities system, the real emancipation of the Romanian women in Transylvania has been circumscribed by the emancipation of the Romanian nation. Therefore, starting with the seventh decade of the nineteenth century, the issue of women's emancipation gained an articulated national character, which put the ideas associated with social and political emancipation circulating at international level on a secondary position.

Keywords: women's emancipation, Transylvanian press, Romanian nationalism, women's education, women's rights

Lucrarea încearcă să surprindă impactul pe care mișcarea pentru emanciparea femeii, inițiată în Europa în secolul al XVIII-lea, l-a avut, un veac mai târziu, asupra societății românești din Transilvania. Pentru a analiza receptivitatea ardelenilor și modul în care ei s-au raportat la ceea ce în Apus se definea prin feminism, am apelat în primul rând la presa de limbă română din Transilvania, respectiv la publicațiile *Familia*, *Transilvania*, *Tribuna* sau *Telegraful român*. Evident, în condițiile societății românești din Transilvania de la mijlocul secolului al XIX-lea, majoritatea articolelor sunt scrise de „bărbații români de influență”¹, între care se remarcă George Bariț, Iosif Vulcan, Atanasie Marienescu, I.A. Lapedatu, I.C. Drăgescu. Un rol deosebit în promovarea noii mentalități privitoare la statutul femeii și a rolului ei în societate l-au avut revista *Transilvania* care publica conferințele pe teme feministe susținute în cadrul adunărilor generale ale Astrei, *Familia* care întreținea rubrici speciale pe aceeași temă (”Conversare cu cititoarele”, ”Salonul”, ”Mama”), *Telegraful*

¹*Biserica și școala*, 7, 1883, p.347

românsau *Foișoara* acestuia, *Tribuna* și suplimentul ei literar, care consacrau seriale acestei chestiuni sau difuzau o beletristică adiacentă ori complementară temei. O analiză a modului în care problema emancipării femeii este abordată, vreme de peste o jumătate de secol, în presa de limbă română din Transilvania, permite identificarea câtorva etape, asupra cărora Într-o primă etapă, corespunzătoare deceniilor cinci- șase ale secolului al XIX-lea conceptul de emancipare se rezumă la cel de educație complexă a femeii, idee spre care converg mai toate manifestările publicistice. Majoritatea articolelor susțin educarea femeii în calitatea ei de membru al societății, de soție sau mamă, în scopul "câștigării unor cunoștințe", pentru "capacitatea de a le întrebuința bine" sau a-și câștiga „ dibăcia de a se putea mai departe cultiva și singură pe sine pentru propria-i observare și meditare"². În 1854 "emanciparea femeilor cea singură adevărată și singură înțeleaptă este într-aceea că ele se sârguiesc a-și câștiga în locul unei culturi care adeseori e numai pe dinafară - o asemenea cultură adevărată, internă; în locul unei deresure goale a memoriei și a minții, o cultură adevărată a sufletului și a inimii; se cuprinde departe într-aceea ca ele să-și însușească o înțelegere sârguințelor omeniei, precum și un interes adânc și din inimă, ce produce apoi această înțelegere, o cunoștință a propășirilor culturii, cu un cuvânt să-și însușească o minte deșteaptă, precum și pentru viață, așa și pentru fantomele ce așa des se schimbă, precumși pentru seriozitatea vieții, așa și pentru părțile veselitoare ale ei"³. Este maximul care l-a produs această etapă în ceea ce privește emanciparea femeii iar publicistica nu face decât să reflecte o mentalitate dominantă. Drept urmare este susținută necesitatea unei educații complexe (morală, religioasă, estetică-culturală, științifică, fizică etc.) realizată în familie și școală, chiar dacă idealul educativ al femeilor rămâne sever limitat la inegalitățile sociale ("nu e înțelept a se înălța peste starea lor"⁴). Preeminența educației moral-religioase, în ansamblul conceptului (în educația femeii esențiale sunt "religia și moralul"⁵) nu-i anulează valențele practice, datorate spiritului raționalist al Luminilor ("femeia, să fie bună econoamă, să fie bună soție") și exigențelor vieții sociale ("soață plăcută de conversație", "cultivarea gustului de mici"⁶). Semnificativă este, în acest sens, campania demarată în 1856 de "Telegraful român" prin realizarea unei rubrici permanente consacrate emancipării femeii, educației acestora, "destinației femeilor" (în politică, în arte, literatură și în științe, în casă și în societate). În opinia autorului (anonim!), prezența femeii în politică este nefastă, rezervându-i-se, în schimb, terenul " creșterii dezvoltării trupesti, spirituale și morale a generației viitoare"⁷. Deși le consideră potrivite pentru "a învăța copiii în școli", autorul remarcă cu insatisfacție că "la noi nici măcar instrucția fetițelor nu s-a reușit prin femei". O a doua direcție în care se validează personalitatea și natura feminină este "chemarea pentru casă și economie", deoarece femeia "însuflește prin faptele sale cotidiene și mărunte universul casei"⁸. În artă - se apreciază în articol - talentul feminin este exprimat cel mai bine deoarece "arta aducătoare la

² "Chemarea și cultura femeii", în *Telegraful român*, 2, 1854, p.228-229

³ *Ibidem*

⁴ "Educația fetelor", în *Telegraful român*, 4, 1856, p.157

⁵ "Educația fetelor", în *Telegraful român*, 4, 1856, p.153

⁶ *Telegraful român*, 4, 1856, p.153

⁷ *Telegraful român*, 4, 1856, p.301-302

⁸ "Destinația femeii (Femeia în casă, în societateși în conversarea practică)" în *Telegraful român*, 4, 1856, p.245

împlinire ori cea imitatoare e mai amăsurată naturii femeiești decât libera producere de lucruri mai mari și continue"⁹. Remarcăm, ca un element de noutate, ideea accesului egal la muncă al femeii cu bărbatul, autorul considerând că femeile ar trebui să preia o serie de ocupații considerate bărbătești, așa cum se întâmpla în state din apusul Europei. În ansamblu însă, mentalitatea colectivă nu s-a eliberat de prejudecăți și continuă să vadă femeia într-o poziție de inferioritate sub aspect intelectual (consideră că femeile nu s-au distins în științele exacte deoarece le lipsește "cugetarea logică"). Asimilată emancipării reale, "educațiunea la femei" ar trebui realizată în primul rând prin școală, în școli speciale destinate fetițelor, fapt pentru care *Telegraful român* trage un semnal de alarmă: "Când vom înțelege și noi, românii, că având mame culte, întreit mai iute vom ajunge la cultură și încă la o cultură temeinică?"¹⁰. Cele mai multe intervenții în publicistică pe teme feministe pornesc de la realitățile universale, oferite ca model și exemplu, pentru a încheia cu problemele ce lădă chestiunea emancipării în spațiul românesc. Astfel, Atanasie M. Marienescu definește feminismul ca o "revoluție reformatoare și pașnică, ce a cuprins mai multe state, la noi ajungând mai târziu". Scopul mișcării de emancipare este asigurarea dreptului la muncă, la cultură și a drepturilor politice egale cu bărbații. Gândită astfel, emanciparea femeii devine o problemă socială și orice popor care începe a progresa "trebuie să propășească cu toți factorii săi și femeia este în popor un factor principal", iar primul pas îl constituie tot înființarea de școli pentru fete "unde să învețe mai mult decât a scrie și a citi". Ioan Lapedatu în "Femeia în secolul XIX" sintetiza din publicistica franceză ideile emancipării femeii, concepută în plan cultural, social și politic, iar I.C. Drăgescu informa cititorii români despre mișcarea feministă din Italia și Franța, declarându-se "pururea pentru emancipațiunea femeii".

A doua jumătate a deceniului șapte al secolului al XIX-lea marchează o nouă etapă în publicistică, care amplifică conceptul de emancipare al femeii, potențat de ideea națională. Această direcție, încă tradițională în spirit, se datorează publicistelor femei, care au propus, în comparație cu autorii bărbați, o mai largă viziune asupra feminismului, lipsită de prejudecăți și clișee. Chiar dacă nu s-au impus, aceste idei au marcat dezbaterile publice pe tema emancipării, cel mai reprezentativ autor al perioadei fiind Elena Densușianu. Discursul său demonstrează adaptarea ideilor generale ale feminismului la realitățile românești din Transilvania, dezvăluind o concepție de o remarcabilă complexitate, care pornește de la premisa că viața social-politică ardeleană este dominată de două idei care se condiționează reciproc: cea de naționalitate și cea de emancipare a femeii. Analizând realitățile concrete din Transilvania, autoarea consideră că emanciparea reală reclamă cultură, deci ea începe numai atunci când se vor ridica școli pentru fete pentru că „prin școală putem să zicem că apărăm interesele cele mai înalte, cele mai sacre ce le avem.”¹¹ Pledoaria pentru emanciparea culturală este însoțită și de un patetic apel la acțiune, la solidarizare, în formele consacrate până atunci - reuniuni, societăți. "Există numai un mijloc puternic: spiritul de asociere bine înțeles și dezvoltat în măsură cuviincioasă. Numai pe această cale vom putea face să prospere

⁹"Despre destinația femeii (Femeile în arte, în literatură și în știință)" în *Telegraful român*, 4, 1856, p.285-286

¹⁰*Telegraful român*, 13, 1865, p.205

¹¹*Telegraful român*, 16, 1868, p.104-105

instituțiile noastre"¹². Problema emancipării femeii se grefează pe un ideal democratic, mărturisind o marcantă tendință de politizare, izvorâtă din idealurile liberale ale noii generații de oameni politici români¹³. Conform acestui crez, emanciparea nu se va putea îndeplini decât numai "acolo unde viața politică a unui popor are la bază libertatea adevărată". În replică la enunțurile autorilor femeii, articolele redactate de bărbați continuă să limiteze cadrele conceptului: "femeile care cer emancipare, în înțelesul de a fi egale cu bărbații în afaceri publice nu știu care e misiunea unei femei". Autorul, redactor la *Telegraful român*, se dovedește a fi un contemplator al femeii de la sat "harnică,...la tot necazul lângă bărbatul său...poartă economia casei și crește copiii în frică de Dumnezeu". Emanciparea, consideră el, este dorită doar de femeile de la oraș care ar trebui "să fie lucrătoare ca femeia de la sate și timpul să-l folosească pentru înfrumusețarea spiritului și înnobilarea inimii"¹⁴. Polemica purtată prin coloanele gazetelor continuă. Deși "la întâmpinarea unui nou curent care are drept scop cultivarea și nobilarea sexului femeii române nu putem decât a felicita pe cei ce se interesează de acest scop" totuși, "românii trebuie să ia în vedere destinațiunea femeii române, cercul în care se înțelege ea, puterile materiale și ocupațiunile ei, ca femeie". Semnatarul articolului pledează pentru instruirea fetelor doar atât cât "să fie econoame, consoarte bune, mame și crescătoare bune. Iată chemarea femeii române cultivată". În acest sens, deși acceptă educația femeii, ea nu trebuie să se realizeze în internat, pentru că „orice învățătură s-ar da fetei, ea să nu se înstrăineze mai mult 2-3 ani de familie, căci se dezvăță de modul vieții casnice cu care trebuie a se cuprinde viața lor"¹⁵. Concluzia, evident ancorată în prejudecățile epocii, ("când se tratează cultivarea fetițelor române, așteptarea rezultatului este împlinirea chemării de femeie, îndatorirea la muncă, la supunere și căsnicie") a atras reacția militanțelor. Răspunsul poartă semnătura învățătoarei Aurelia Belințanu și demolează pe rând toate ideile articolului "Reflecțiuni la cultura femeii române". Autoarea consideră că pentru educația copiilor este nevoie de cultură și "chiar incultura femeilor noastre este cauza mizeriei în care trăiește națiunea noastră". Existența trăită în cadrul unei școli mixte de la sat o determină să pledeze pentru cultivarea femeii și înmulțirea școlilor medii pentru fete, în care să se studieze "pedagogie, economie, bucătărie, contabilitatea și lucrul de mână", pentru că astfel și "o fată orfană, absolvind o nouă școală, poate fi croitoreasă, casieră, învățătoare, economă și o mamă bună". Deși de acord că "emanciparea femeilor este una din cele mai impresionante chestiuni ce a preocupat vreodată mintea " spiritului omenesc", Ion Dima Petrașcu restrânge considerabil conceptul propus de Elena Densușianu, considerând că "adevărata emancipațiune nu constă nici în paritatea femeilor față cu bărbații lor, nici a ignora individualitatea feminină...numai prin a se întoarce femeia la marginile potrivite naturii femeiești, numai prin aplecarea către căsnicie, către împlinirea datorințelor sale de femeie, mamă și soție bună. Astfel vine a se înțelege adevărata emancipațiune"¹⁶. Prin instrucția și

¹²*Biserica și școala*, 1, 1877, p.351

¹³ Liviu Maior, "Modernizarea politicii. Grupul Vaida din mișcarea națională la începutul secolului al XX-lea" în vol. *Biserica, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocșan*, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj Napoca, 2007

¹⁴*Telegraful român*, 17, 1869, p.1

¹⁵*Biserica și școala*, 7, 1883, p.348

¹⁶*Biserica și școala*, 7, 1883, p.388

educația femeilor se va realiza, în opinia autorului, „prosperarea învățământului național”, convins fiind că, în ultimă instanță, emanciparea constă în a da "femeii adevărata cultură ce reclamă natura individualității femeiești". Chiar și George Bariț, cu merite indiscutabile în popularizarea chestiunii feministe la români, este reticent la ideea emancipării femeii "cu care de la revoluțiunea cea mare încoace fac propagandă unii oameni corupți, iarăși tot spre degradarea sexului frumos", refuzând să o recomande românilor, deoarece, scria el "între libertate și libertinaj diferența este atât de mare...". Cel care s-a detașat de conceptul propus de bărbații vremii a fost Grigore Ștefănescu care a surprins, într-un articol publicat în *Telegraful român* evoluția mișcării: "Mișcarea s-a produs, revoluțiunea este începută; instituțiuni pentru o educație mai serioasă și mai solidă se organizează; femeile au început prin publicațiuni periodice să răspândească cunoștințele științifice și educative printre sexul frumos". Un argument semnificativ pentru aserțiunea sa, este și articolul publicat în jurnalele din Florența "Cornelia" și "L'avenir de femmes" de o româncă care trăiește în Italia. Autoarea considera că sistemul educațional din secolul al XVIII-lea a menținut femeia într-o stare de inferioritate, însă în prezent "unde voința e fermă, viitorul femeii e asigurat". Soluția este aceeași: deșteptarea spiritului de asociere: "în mai toate țările, femeile se reunesc, formează asociațiuni în care discută mijlocul de a ameliora condiția lor și lucrează pentru perfecționarea lor morală și intelectuală"¹⁷. Conceptul propus în epocă rămâne însă în esență tributari ideilor culturalizante ale Luminilor, identificând emanciparea femeii cu educația realizată prin intermediul școlilor. Între cele două concepte ale deceniului șapte, reprezentativ rămâne cel propus de femeile-publiciști care indică și direcțiile viitoare ale feminismului românesc din Ardeal, pe când cel de al doilea rămâne în mare parte orientat spre trecut, aparținând unei epoci culturale revoluate. Publicistica consacrată emancipării femeii continuă să traducă pagini reprezentative din literatura europeană¹⁸, (I. Lapedatu, "Educațiunea fetelor" după Legouve, N.F.Negrutiu, după Dusch) să informeze despre mișcările feministe din lume¹⁹ ("Despre educația femeilor din America") sau să propună lungi incursiuni în istoria femeii²⁰ ("Erudiția femeilor române", "Educațiunea femeilor la chinezi"). În paralel sunt abordate aspecte particulare ale fenomenului emancipării, cu predilecție aparținând educației morale și spirituale²¹. Reținem dintre acestea apelul la organizare pe temeiurile solidarismului modern (M. Tufelcica, "L'avenir des femmes"²²) sau pledoaria pentru dezvoltarea industriei casă prin crearea unor școli unde să se propună economia (Emilia Lungu, "Luxul modern"²³). Notăm și preocuparea pentru cultivarea moravurilor, a civilizației, prezentă în numeroasele articole de la rubrica "Salon" a *Familiei*, cuprinzând sfaturi privind comportamentul femeii, moda,

¹⁷*Telegraful român*, 24, 1876, p.72

¹⁸*Familia*, 6, 1870, p.217-218 și 1871, 7, p.164-165

¹⁹*Familia*, 11, 1875, p.602-603

²⁰*Familia*, 13, 1887, p.44 și 1890, 16, p.407

²¹ P.Moldovan, "Toaleta animei femeiești", în *Familia*, 10, 1874, p.414-415; Iuliu Pederzani, "Mama", în *Familia*, 11, 1875, p.330-331; Jean Paul "Natura și educațiunea fetelor", în *Familia*, 12, 1876, p. 277-278; Jeana Bar... "Ceea ce trebuie să știe o femeie în lume", în *Familia*, 15, 1879, p.561; "Emanciparea femeii la noi", în *Familia*, 16, 1880, p.156-157; Emil Critzmann, "Femeia și chemarea ei", în *Familia*, 18, 1882, p. 509-510; I.T. Mera, "Unei femei", în *Familia*, 16, 1890, p. 280.

²²*Telegraful român*, 24, 1876, p.72

²³*Familia*, 16, 1876, p.478-479

conversația etc. Chiar dacă apare mai rar, educația fizică, alături de cea morală și intelectuală rămâne o constantă a pledoariei pentru emancipare, cultivată cu deosebire paginile *Familiei* (ex. "Scrima și femeia"²⁴, "Femeile și sportul"²⁵). "În interesul vigurozității generațiilor viitoare, a întăririi neamului cerem ca educația fizică a fetelor să nu mai fie considerată ca un factor secundar..."²⁶, scrie în acest sens doctorul I. Felix. în *Românul*, iar John Ruskin îndemna "să cultivăm mai întâi corpul femeii, apoi să-i îmbogățim spiritul cu toată știința și toate gândurile care pot întări sentimentele ei de dreptate și fireasca ei pornire de dragoste"²⁷. Indiferent de care aspect al emancipării se ocupă, chiar și de cel politic, întotdeauna are o motivație culturală, tributară idealurilor iluministe, prelungite atât de târziu în cultura noastră ("Au cerut drepturi politice pentru femei...fiindcă ei au văzut că simțul ambițiunii pentru cultură s-a dovedit și în spiritul femeii, o dată cu progresul timpului"²⁸). Primele etape ale publicisticii românești din Transilvania reduc conținutul emancipării femeii la ridicarea ei culturală prin instrucție, educație și consolidarea conștiinței sale naționale²⁹. Educația socială și națională a femeii, complementare în concepția generației³⁰, constituie idealul emancipării acesteia.

Ultimul deceniu al secolului al XIX-lea și începutul secolului trecut marchează o nouă etapă în modul în care publicistica românească din Transilvania abordează problema emancipării femeii. Intenționând dinamizarea mișcării, presa românească din Transilvania sfârșitului de secolul XIX, inițiază o adevărată ofensivă de popularizare a succeselor obținute pe plan universal. Văzut ca o condiție sine-qua-non a emancipării reale, accesul femeilor din lumea întreagă la educație și instrucție apare frecvent în gazetele vremii. Presa consemnează donații pentru întemeierea de gimnazii pentru fete³¹, accesul primelor fete la cursurile universitare³² din Rusia și Ungaria, dar mai ales succesul deosebit obținut de mișcare în Finlanda³³, Austria³⁴ și Franța³⁵. Necesitatea de a se "instrui pentru sine" a determinat deschiderea la Budapesta a unui club de dame cu intenția de exersa retorică³⁶. În consecința unor preocupări similare s-a ajuns ca la 1902 guvernul francez să numească la consulatul din New York prima femeie în corpul diplomatic³⁷, iar în Anglia activitatea sufragetelor³⁸ a determinat intervenția primului ministru David Lloyd George³⁹. Urmărind dinamizarea mișcării, presa oferă informații despre organizarea unui congres pentru emanciparea femeilor

²⁴ *Familia*, 22, 1886, p.287

²⁵ *Familia*, 39, 1903, p.182

²⁶ I.Felix, "Educațiunea fetelor", în *Familia*, 39, 1903, p.258

²⁷ *Românul*, 1, 1911, p.5

²⁸ Cornelia Emilian, "O cugetare asupra soartei femeii", în *Familia*, 23, 1887, p.270

²⁹ Lucreția Costea, "Rolul femeii la înflorirea națiunii și a culturii naționale", în *Familia*, 11, 1871, p.128

³⁰ Ana Bota, „Misiunea femeii în genere și a celei române în specie”, în *Familia*, 1, 1864, p.169-171

³¹ *Tribuna*, 17, 1901, p.379

³² *Dreptatea*, 2, 1895, p.3

³³ *Dreptatea*, 2, 1895, p.6

³⁴ *Tribuna*, 18, 1901, p.427

³⁵ *Tribuna literară*, supliment la *Tribuna*, 19, 1902, p.76; *Lupta*, 4, 1910, p.7

³⁶ *Lupta*, 4, 1910, p.6

³⁷ *Tribuna*, 19, 1902, p.83

³⁸ *Lupta*, 4, 1910, p.6

³⁹ *Tribuna*, 16, 1912, p.7

și acordarea dreptului de vot⁴⁰ (la Frankfurt) și despre Liga pentru dreptul de vot al femeilor, care intenționa ca la alegeri să depună candidatura mai multor femei în toate cercurile electorale ale Parisului⁴¹. *Activitatea*, o gazetă care debutează odată cu secolul, s-a dovedit receptivă la controversele vremii. Spiritul său însă, în ceea ce privește emanciparea, este orientat spre trecut. Este idealizată femeia "care a trăit cu secole în urmă...deși nu era nici cultă nici așa de pretențioasă". Femeia contemporană însă "își pierde viața cu fapte cu totul nepotrivite cu firea ei"⁴² pentru că autoarea (Laurentia Gribincea) consideră ca ocupații feminine doar lucrul manual și creșterea copiilor. Opus emancipării propriu-zise care viza independența economică se considera că "nu e menirea femeii pe pământ de a visa o leafa fixă...sunt rezervate alte căi ce o pot face pe dânsa fericită și pe cei de aproape ei și societății"⁴³. Același ideal al femeii casnice îl promovează Eleonora Slavici atunci când susține ca educația fetelor să se realizeze în familie și nu în internate unde "se dezorientează căci sunt servite și foarte ușor se deprind cu gândul că așa trebuie să fie toată viața lor"⁴⁴. Mai mult, autoarea este împotriva școlii, care îndepărtează copilele de familie și instruite consideră că "nu le mai șade bine să lucreze". Este împotriva reformelor sociale care să modifice statutul femeii, pentru că menirea ei este a-și "face datoria la căminul său, și dacă toate știm să fericim pe ai noștri, întreaga societate e fericită". Pentru aceasta propune un "canon al supraviețuirii" care menține femeia încorsetată în principiile "bonomiei casnice și al pioșeniei"⁴⁵. Un specific al presei feministe din Transilvania din această perioadă îl constituie orientarea spre problemele de interes național, deseori în detrimentul emancipării sociale sau politice. Sesizând rolul deosebit al femeii în societate, "agentul principal al civilizațiunii", cum o definea I. Felix în 1903⁴⁶, capacitatea ei de influențare, publicistica consacră cel mai mare spațiu educației naționale.

Un element cu totul nou în peisajul jurnalistic al vremii îl reprezintă apariția, la începutul secolului al XX-lea a unei foi "beletristică-literară" destinată în exclusivitate femeilor. Este o revistă bilunară, "Femeia și familia", apărută la Sibiu, în 1903, cuprinzând teme diverse, dar fiecare număr, respectând, în esență, aceeași structură: Două rubrici pe teme literare, anecdote, curiozități ("felurimi"), știri de pretutindeni, sfaturi casnice ("de-ale casei") și culinare ("de-ale bucătăriei"), modă, poșta redacției. Acolo unde calendarul creștin o impune, apar și subiecte cu caracter religios care oferă informații despre semnificația evenimentelor sărbătorite. Rubricile pe teme beletristice cuprind câte un fragment de roman ("cabinetul romanelor") și traduceri din literatura universală, precedată de o notiță biografică despre autor. Sunt selectate nume reprezentative: Cehov, Turgheniev⁴⁷, Alphons Daudet⁴⁸, Edmondo de Amicis⁴⁹, Mark Twain⁵⁰, alături de poeții români mai cunoscuți (Vasile

⁴⁰*Tribuna literară*, supliment la *Tribuna*, 19, 1902, p.150

⁴¹*Lupta*, 4, 1910, p.7

⁴²*Activitatea*, 1,1901,p.1

⁴³*Activitatea*, 1,1901,p.3

⁴⁴*Activitatea*, 2,1902,p.2

⁴⁵*Activitatea*, 2,1902,p.1

⁴⁶ I. Felix, "Educațiunea fetelor" în *Telegraful român*, 4, 1856, p.153

⁴⁷*Femeia și familia*, 1,1903,p.17

⁴⁸*Femeia și familia*, 1,1903,p.33

⁴⁹*Femeia și familia*, 1,1903,p.42

Alecsandri)⁵¹. Având în vedere destinația sa, ni se pare firesc ca în ziar să abunde rubricile pe teme de interes feminin: "Despre femeile române", "Costumul femeilor"⁵², "Drepturile femeii"⁵³, "Un episcop despre femei"⁵⁴, "Despre femei"⁵⁵. Absența semnăturilor de la finalul articolelor ne determină să considerăm apariția acestui ziar o nouă tentativă masculină (!) de a dinamiza feminismul ardelean, într-o etapă în care se încerca receptarea ideologiei feministe așa cum o propunea mișcarea universală. Încetarea activității după primul an de apariție se poate explica prin slaba receptare în rândul cititoarelor, în condițiile în care mediul politic ardelean continua să refuze emanciparea reală. Încercarea de a familiariza mișcarea din Transilvania cu componentele specifice emancipării feministe, de a o diversifica, eliberând-o din tiparele impuse de național, este tot mai evidentă în primele două decenii ale secolului al XX-lea. Așa se explică faptul că aproape toate ziarele oferă un spațiu mai mare acestei problematice. Astefl, începând cu 1911 *Tribuna* consacră duminical o rubrică permanentă- "Povestiri de femei"- sub îngrijirea Marilenei Bocu⁵⁶ unde sunt publicate articole care să intereseze cititoarele și să le dezvolte spiritul emancipării. Majoritatea lor urmăreau familiarizarea ardelenelor cu moda, dar atrăgeau atenția și în ceea ce privește "Proporțiile îngrijorătoare ale luxului"⁵⁷, altele încercau educarea sentimentelor materne⁵⁸ sau dezvoltarea propriei personalități apelând la cultură⁵⁹. În mod surprinzător apar și voci care resping emanciparea reală, care consideră "absurdă" educația ce-și propune emanciparea fetelor, limitând cadrele necesare acestei educații la cercul îngust al familiei "sub privegherea mamei, care singură are chemarea sufletească și experiența necesară pentru aceasta.

Concluzionând, putem afirma că presa de limbă română din Transilvania a urmărit atragerea femeii spre mișcarea ce urmărea propria ei emancipare pe două coordonate: una care viza informarea ei cu rezultatele obținute pe plan universal și o a doua prin care s-a încercat întregirea educației ei. În ansamblu, polemica purtată în gazetele vremii a dus la transformări în mentalul colectiv, demonstrând încercarea (timidă) de racordare la idealurile democratice ale epocii.

⁵⁰ *Femeia și familia*, 1,1903,p.65

⁵¹ *Femeia și familia*, 1,1903,p.25

⁵² *Femeia și familia*, 1,1903,p.21-22

⁵³ *Femeia și familia*, 1,1903,p.31

⁵⁴ *Femeia și familia*, 1,1903,p.38

⁵⁵ *Femeia și familia*, 1,1903,p.62-63

⁵⁶ *Tribuna*,15,1911,p.7

⁵⁷ *Tribuna*,15,1911, p.6

⁵⁸ "Mama și fiul", în *Tribuna*,15,1911,p.5; "Cum iubim", în *Tribuna*,15,1911,p.4-5; "Academia cumineniei" în *Tribuna*,15,1911,p.6.

⁵⁹ "Biblioteca unei femei moderne", în *Tribuna*,15,1911,p.6; "Voltaire și femeile" în *Tribuna*,15,1911,p.9

THE 1907 REBELLION AND THE IMAGE OF THE ORTHODOX CLERGY IN THE MEMOIRS OF ROMANO-CATHOLIC ARCHBISHOP RAYMUND NETZHAMMER

Claudiu Cotan

Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: During the last few years two of the most important works of one of the great prelates who served the Catholic communities of Romania, Raymund Netzhammer, Archbishop of Bucharest, were translated and printed in the Romanian language. The two books, Bishop in Romania and Raymund Netzhammer in Romania, in the footsteps of the local spirit, which comprise the memoirs of the archbishop and his reflections on the Romanian society, are important historical sources for understanding the great political events which changed the Romanians' destiny. Present in the full swing of the great political events, the Catholic Archbishop wrote a few pages on the great peasants' uprising of 1907. Moreover, the prelate's writings also present his conception on the role of the peasant in the Romanian society, on the image and authority of the Orthodox clergy in the middle of the faithful, and especially on the lack of reaction of the Orthodox hierarchs towards the violence the peasants came to commit at critical times. Although Raymund Netzhammer's writings have an obvious confessional character, praising the Catholic clergy and criticising, sometimes exaggeratedly, the Orthodox clergy, the information provided and presentation of the political atmosphere of the time are important for those who study the peasants' movements and uprisings in the Romanians' history. The present study presents the attitude of this Catholic archbishop on the Uprising of 1907 and the attitude of the Orthodox clergy faced with this uprising of the peasants.

Keywords: uprising, peasants, Orthodox priests, Catholic clergy, archbishop, politics, Holy Synod

Raymund Netzhammer s-a născut la 19 ianuarie 1862, în localitatea Erzingen din marele ducat Baden într-o familie de fermieri. În anul 1868 a început să învețe la școala elementară din Erzingen. Curând a intrat în mănăstirea benedictină de la Einsiedeln, unde și-a continuat pregătirea intelectuală. Renumita mănăstire avea un gimnaziu cu internat, o instituție de învățământ cunoscută în regiune. În 1880, la împlinirea majoratului a intrat ca novice în ordinul benedictin, iar în anul 1884 a fost călugărit luând numele de Raymund. A fost hirotonit preot la 5 septembrie 1886, la Einsiedeln. După absolvirea studiilor teologice a activat ca profesor de matematică, chimie și fizică la gimnaziul mănăstirii. Pentru un an a fost preot la Montreux, unde a învățat limba franceză. Raymund era pasionat de științele exacte și de descoperirile tehnice, dar și un iubitor al istoriei și arheologiei¹.

Pentru doi ani a activat ca profesor și director al Seminarului Catolic din București (1900-1902). Greutățile întâmpinate l-au determinat să părăsească România, fiind numit profesor și director economic la colegiul benedictin San Anselmo de pe Aventin din Roma. La scurt timp a fost promovat rector la Colegiului Pontifical Grec din Roma.

¹ Raymund Netzhammer, *Episcop în România*, vol. I, ediție realizată de Nikolaus Netzhammer și Krista Zach, trad. de George Guțu, Edit. Academiei Române, București, 2005, pp. 11-12.

La 3 iunie 1905, arhiepiscopul romano-catolic de București Francisc-Xaveriu von Hornstein a murit în Franța, papa Pius al X-lea numindu-l în postul rămas vacant pe Raymund. Deși acesta a acceptat cu greu noua demnitate, la 5 noiembrie 1905, a fost hirotonit episcop în biserica „Sfântul Anselm” din Roma, de către cardinalul Girolamo Maria Gotti, prefectul Congregației „De Propaganda Fide”. Raymund era un cunoscător al ritului liturgic bizantin și al istoriei Bisericii Ortodoxe.

La București, arhiepiscopul Netzhammer a mutat seminarul teologic în Palatul arhiepiscopal, iar în clădirea de lângă catedrala Sfântul Iosif a înființat o școală elementară și un gimnaziu. În anul 1906 a chemat la București ordinul monahal Surorile Sfântului Vincențiu de Paul, care a construit un sanatoriu. După câțiva ani a mărit școala Fraților Școlari „Sfântul Andrei” de pe strada Călărași, construind un gimnaziu. A înființat „Societatea Catolicilor” și a editat „Revista Catolică”, o publicație foarte apreciată. Pasionat de istorie și arheologie, dar și posesor al unei frumoase colecții numismatice, a fost ales membru al „Societății Numismatice Regale a României”. În anul 1913 a înființat revista de limbă germană „Bukarester Katholisches Sonntagsblatt”, conducerea acestei reviste încredințând-o lui Carol Auner.

Evenimentele Primului Război Mondial l-au prins în România, fiind unul dintre martorii intrării trupelor germane în București. În cei doi ani de ocupație germană a dus o activitate de prozelitism față de românii ortodocși cărora, a încercat prin intermediul autorităților germane, să le impună calendarul gregorian și prăznuirea Paștelui la aceeași dată². Pentru relațiile politice pe care le-a avut cu August von Mackensen a fost criticat de politicienii români. Netzhammer a intrat în conflict cu statul român din cauza protestelor sale repetate față de confiscarea unor imobile ale Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Mai mult, după exproprierea Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara făcută în 1921 de autoritățile române și după acuzațiile pe care le-a adus statului că ducea o politică de românizare în Banat, a fost forțat, la solicitarea papei Pius al XI-lea, să demisioneze. S-a retras în Elveția ca arhiepiscop titular de Anazarbus, iar după câțiva ani de ședere la mănăstirea din Einsiedeln, s-a mutat pe insula Werd din orașul Stein am Rhein, unde a murit la 18 septembrie 1945.

Raymund Netzhammer a fost arhiepiscopul romano catolic de București în perioada anilor 1905-1924 și o personalitate însemnată în lumea culturală și politică bucureșteană. Ierarhul catolic a fost un apropiat al multor politicieni și al unor mari personalități românești. De asemenea, prin chemarea sa religioasă, a fost un confident al regilor Carol I și Ferdinand³. Cele două decenii pe care le-a petrecut în mijlocul românilor și evenimentele politice majore pe care le-a trăit la București și pe care le-a consemnat în memoriile sale, l-au transformat pe marele ierarh într-o sursă istorică importantă pentru înțelegerea vieții politice din România de la începutul secolului al XX-lea. Astfel, consemnările sale despre marea răscoală din 1907 și mai cu seamă părerile sale despre implicarea clerului ortodox în revolta țăranilor sunt importante.

²Vezi Claudiu Cotan, *Biserica Ortodoxă Română în timpul Primului Război Mondial*, Edit Universitară, București, 2015.

³Raymund Netzhammer, *Episcop în România*, p. 20.

Se cunoaște faptul că răscoala a izbucnit, la 8 februarie 1907, pe moșia comunei Flămânzi din județul Botoșani, arendată de Mochi Fischer, care alcătuisese în nordul Moldovei un adevărat trust arendașesc. Despre arendași și viața grea dusă de țărani mărturisea și Raymund Netzhammer: „Nici o altă nenorocire mai mare nu s-a abătut asupra Regatului României, de la proclamarea sa și până astăzi, precum răscoalele țărănești din această primăvară. La începutul lunii martie s-au arătat în câteva sate din Moldova primele scânteii ale înspăimântătorului pârjol. De decenii, cei mai mulți dintre marii proprietari de pământ obișnuiau să-și de moșiile în arendă unor evrei de la care obțineau venituri mari. În unele județe aproape tot pământul arendabil a ajuns încetul cu încetul în mâinile a câtorva, puțini evrei, care cu multă dibăcie au știut să-și țesească mrejele. Acești mari arendași au dat mai departe pământul în arendă altora, iar abia acești arendași mai mici au încheiat învoieli cu țărani. Pentru a impune o arendă cât mai mare și a scoate astfel un câștig net cât mai frumos de pe urma pământurilor, țăranul trebuia să fie constrâns la niște învoieli cât se poate de dezavantajoase. Și pentru că iarna țăranul se împrumută de la boier sau de la arendaș în contul muncii ce trebuie îndeplinite vara, aceștia din urmă au un mijloc îngrozitor la dispoziție pentru a-l chinui pe bietul om cu dobânzile mari”⁴. Izbucnirea răscoalei în timpul pregătirii pământului pentru cultivat amenința populația cu instaurarea foametei. Lipsa hranei și sărăcia din lumea satelor, unde un procent ridicat dintre țărani trăiau în bordee, care de cele mai multe ori nu aveau decât o cameră, au fost cauzele concrete ale declanșării revoltei. La aceste lipsuri se adăugau și viciile ce stăpâneau pe mulți țărani, în special alcoolismul, care aducea la rândul său o și mai mare sărăcire a unei părți din țărănimă. Interesant este faptul că între cauzele revoltei a fost consemnată inclusiv trăirea religioasă a țăranilor români legați sufletește de tradițiile ortodoxe. Unii medici considerau că ținerea posturilor și lipsa hranei duceau la imposibilitatea țăranilor de a avea un randament crescut al muncii. Medicii timpului afirmau că numărul mare de zile de post din timpul anului ar fi instalat o sărăcie endemică în mediul rural. Ion Ionescu de la Brad pomenea în însemnările sale despre sărăcia și foamea din satele românești: „Mai jumătate din zilele anului românul postește; și ce post? Legume fierte și mămăligă: un regim vegetal înadins comandat pentru a slăbi puterile, a mortifica corpul! Câți inși postesc mâncând numai mămăligă cu ceapă sau oțet sau mujdei, adică oțet în care s-a pisat usturoi! Castraveții acri și varza murată în sare joacă un rol însemnat în mâncarea de post a omului muncitor. Dar, și când mănâncă de dulce, el tot mai mult postește în înțelesul popoarelor occidentale; căci el mănâncă ouă, lapte și brânză. Cu un ou muncitorul nostru face un prânz”⁵. Din cauza tulburărilor și a lipsei de hrană din primăvara anului 1907, Sfântul Sinod a îngăduit pentru cei care se găseau în sărăcie să nu mai postească până la marea sărbătoare a Sfințelor Paști. Cei care nu aveau mâncare de post puteau mânca orice, chiar și carne⁶. De această decizie va ține cont Sfântul Sinod și în februarie 1917 când, din cauza războiului, a dat aceeași îngăduință credincioșilor.

⁴Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, coordonator Violeta Barbu, Nikolaus Netzhammer, Edit. Academiei Române, București, 2014, p. 112.

⁵ Constantin Bărbulescu, *România medicilor. Medici, țărani și igiena rurală în România de la 1860 la 1910*, Edit. Humanitas, București, 2015, p. 124.

⁶ Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 115/1907, f. 18-20; f. 41, f. 49-50, f. 73-76; f. 445; f. 559-560.

Sărăcia din satele românești a constituit fără îndoială una dintre cauzele majore ale răspândirii răscoalei, care din nordul Moldovei a ajuns cu repezicune până în cele mai sărace sate din județul Mehedinți. Răscoala stăpânea satele din Câmpia Română la jumătatea lunii martie, iar de aici a cuprins și localitățile din Oltenia. La început, autoritățile statului nu au reacționat, chiar dacă răsculații au distruse casele și gospodăriile unor arendași evrei sau prăvăliile acestora din câteva târguri. Când au fost devastate bunurile proprietarilor români, statul a intervenit, dar prea târziu pentru ca răscoala să fie oprită cu ușurință⁷.

Anul 1907 a fost unul greu pentru toți românii: „Și a fost o jertfă groaznică la noi în 1907, când țărani au mers cu pieptul deschis înaintea armatei, care apăra o stare de lucruri răzimată pe o veche nedreptate... Și dacă este ticăloasă țara care nu cruță sângele fiilor săi, atunci când poate să-l cruțe, este cu mult mai ticăloasă țara aceea care lasă ca sângele acela să curgă fără ca din el măcar să răsară semănătura unui viitor mai fericit...”⁸. Numărul țărănilor uciși nu este cunoscut cu exactitate. Pe lângă cei uciși, mulți țărani au fost arestați, aruncați în temnițe și judecați cu duritate. Cuvintele lui Nicolae Iorga despre sângeroasa răscoală și traiul inuman dus cu stoicism de țărani români sunt ecoul peste veacuri al unui trist eveniment din istoria românilor: „Să-i ierte Dumnezeu (pe țărani) pentru câtă muncă de robi au muncit, pentru ce trai de dobitoace nenorocite au dus, pentru câtă înșelare au suferit... Să-i ierte Dumnezeu pe ostașii care, de frica poruncii, au împușcat pe frații lor, cel mai greu păcat ce poate împovăra o inimă omenească. Să nu ierte Dumnezeu pe străinul fără inimă, care a stors vraga a sute de ani și astăzi vrea și sângele, pe stricătorii pământului, pe risipitorii gospodăriilor, pe ticăloșitorii oamenilor, pe pângăritorii femeilor; să nu ierte Dumnezeu pe ciocoimea obraznică și proastă... Să nu ierte Dumnezeu pe cârmuitorii neghiobi sau vânduți, înaintea căroră, cufundați în orgii bugetare, fumează acest sânge nevinovat... În vecii vecilor, cât va mai dăinui suflarea românească pe acest pământ, să nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii și făcătorii de rele. Să fie în casa lor atâta belșug cât în bordeiele celor care au murit...”⁹. Nu doar țărani au cunoscut viața grea din satele sărace, ci și preoții ortodocși care de multe ori au trăit aceleași greutăți ca cele ale păstorilor lor. Câțiva preoți au plătit cu viața participarea directă la mișcarea țărănească. În zilele răscoalei au fost uciși de soldații armatei române trei preoți: Nicolae Crăineanu din Gavardenița, Alexandru Popescu din Corcova și Ioan Podeanu din Podul Grosului, localități din județul Mehedinți¹⁰.

Zeci de preoți s-au alăturat răscoalei sau au îndemnat la revoltă pe țărani. În fruntea țărănilor din Flămânzi s-a aflat preotul Toma Săvescu. În județul Romanați cunoaștem pe preoții Ion Popescu din Popânzălești, Dumitru Ionescu din Câmpeni, Marin Ionescu din Drăghiceni, care au fost bătuți și aruncați în temniță sub învinuirea că au participat la revolte. În Șerboieni - Argeș, preotul Ioan Șerboianu și fiul său Constantin, student la Facultatea de Teologie din București, au fost arestați împreună cu peste 40 de țărani și învinuiți că i-au instigat pe țărani la răscoală. Preotul D. Tecuceanu din satul Bâșcoveni - județul Vlașca a fost arestat și închis la Giurgiu ca urmare a acuzației arendașului moșiei Seminarului „Nifon Mitropolitul”, care în ura sa față de preot încă îl aducea la judecată în luna august 1907. Ura

⁷Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 112.

⁸Nicolae Iorga, *Discursuri parlamentare*, vol. I, partea 1, București, 1939, p. 45.

⁹N. Iorga, „Dumnezeu să-i ierte”, în *Neamul Românesc*, I (1907), nr. 87 din 8 martie, pp. 531-532.

¹⁰Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe*, vol. III, Edit. Trinitas, Iași, 2008, p. 315.

față de răsculați și față de preoți se observă și în cazul preotului Sachelarie Popescu din comuna Popânzălești - județul Romanați, acuzat de proprietarul moșiei Tache Nicolau și arendașul Aurel Mărculescu pe baza unor mărturii mincinoase. De altfel, atât învățătorul cât și preotul acționaseră în judecată pe proprietar și arendaș pentru acapararea loturilor de pământ date în folosință școlii și bisericii. Preotul D. Ionescu din Câmpeni - județul Romanați, colaborator la revista țărănească „Vorbe bune” și la ziarul „Țărăncuța”, ce apăreau la Balș, a fost arestat ca urmare a activității publicistice ce supărase pe moșierii și arendașii din județ. Mulți alți preoți au suferit bătăi, arestări, insulte sau au ajuns în fața justiției sub diferite învinuiri. Suferințe asemănătoare au îndurat și cântăreții bisericești¹¹. Presa timpului a comentat pe larg evenimentele răscoalei și chiar participarea clerului ortodox la mișcările țărănești. Unele ziare au salutat înăbușirea răscoalei și arestarea învățătorilor și a preoților ce au încurajat sau au condus revoltele țăranilor.

Anchetele efectuate la seminariile teologice „Nifon Mitropolitul” din București și „Veniamin Costache” din Iași au dovedit solidaritatea elevilor seminariști cu răsculații. De altfel, majoritatea seminariștilor ortodocși proveneau din zona rurală. La Seminarul „Nifon Mitropolitul” ancheta în rândul seminariștilor a fost făcută de profesorul Constantin Banu din proprie inițiativă¹², iar publicarea ei a stârnit o vie dezbatere, uneori extrem de critică la adresa tinerilor teologi. La Seminarul „Veniamin Costache” din Iași cercetarea a fost întreprinsă de profesorul C. V. Praja, și, deși a fost făcută după vacanța de Paști (14-28 aprilie 1907), rezultatele acesteia au fost asemănătoare cu cea făcută la seminarul din București. Tinerii seminariști considerau ca legitime solicitările țăranilor și aprobau răscoala.

În aceste momente tensionate ce tulburau societatea românească, arhiepiscopul romano-catolic Raymund Netzhammer a publicat un articol în care susținea și laudă intervenția armată împotriva răsculaților, ca și atitudinea guvernului liberal, dar critică Biserica Ortodoxă pentru lipsa de reacție. Articolul a produs o vie dezbatere în cercurile politice unde arhiepiscopul catolic a fost învinuit că ar ataca Biserica Ortodoxă. În memoriile sale, prelatul catolic a încercat, legat de momentul acestei răscoale, să prezinte implicarea clerului catolic în stoparea revoltelor țăranilor, cu rezultate bune ca rod al autorității de care aceștia se bucurau în satele catolice din Moldova, spre deosebire de satele unde preoții ortodocși nu au fost ascultați de răsculați și unde nu au putut să-i oprească pe aceștia de la distrugeri și de la ruinarea moșiilor boierești.

În momentul izbucnirii răscoalei, mitropolii și episcopii ortodocși erau în București, unde luau parte la lucrările Senatului, ca membri de drept. Arhiepiscopul catolic de București afirma în articolul său că pe când episcopul catolic de la Iași a emis la 23 martie o circulară clerului catolic pentru combaterea agitațiilor în satele catolice din Moldova, ierarhii ortodocși nu au luat nicio măsură pentru liniștirea răsculaților¹³. Netzhammer precizează că abia în urma demersului noului guvern, mitropolitul primat s-a alăturat deciziilor noului guvern. La 28 martie 1907, într-o circulară a Ministerului Cultelor și Instrucțiunii publice, alcătuită de

¹¹ Al. I. Ciurea, „50 de ani de la Răscoala din 1907”, în *Biserica Ortodoxă Română*, anul LXXV, nr.3-4, 1957, pp.267-268.

¹² Constantin Banu, „O anchetă într-un Seminar”, în *Revista Generală a Învățământului*, an II (1907), nr.10, 1 mai, pp. 673-683.

¹³ *Raymund Netzhammer în România, pe urmele spiritului locului*, p. 113.

Spiru Haret, s-a cerut preoților de la sate să-și dea silința pentru restabilirea liniștii printre țărani: „Mare și grea nenorocire a căzut peste noi... Datoria aceasta o aveți cu deosebire voi, păstori ai turmei lui Hristos, și noi, învățători ai neamului, căci frații noștri săteni numai de la voi pot auzi cuvântul cel bun, numai de la voi pot primi lumina cea adevărată.

Faceți să înceteze lupta între frați. Faceți-i să înțeleagă că cu focul și cu arma nu se poate îndrepta țara, ci din contră, i se pregătește pieirea...

Și noi am luat măsuri ca de îndată să se ușureze dările pentru săteni, și să li se ușureze mult învoielile pentru muncă, și să se facă judecători care să le judece păsurile și să le dea dreptate, și ca nimeni să nu mai poată ține în arendă mai mult de două moșii, și să se ajute băncile sătești, ca să se desființeze camăta, și să se ajute sătenii când vor găsi pământ de cumpărat sau de luat în arendă, iar moșiile Statului și ale așezămintelor publice să nu se mai dea în arendă la alții ci să fie căutate numai de Stat sau de așezămintele acelea, muncindu-le cu sătenii, ori să fie arendate la săteni...Voi, preoții, trageți clopotele de la biserici, îmbrăcați-vă în sfintele veșminte, luați în mână crucea și evanghelia, ca să se adune poporul, și vorbiți-i și voi, și învățătorii, și faceți să intre pacea și dragostea între oameni, și să piară duhul cel rău dintre ei. Aceasta este chemarea voastră, și mare răspundere veți avea înaintea lui Dumnezeu și oamenilor dacă nu o veți îndeplini”. Documentul semnat de Spiru Haret, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, avea adăugate și semnăturile membrilor Sfântului Sinod¹⁴. Netzhammer a afirmat că episcopii ortodocși au semnat cu greu scrisoarea circulară expediată preoților¹⁵. În schimb, prelatul catolic a lăudat inițiativa episcopului ortodox Gherasim de Roman care într-o dură circulară ceruse preoților să nu se implice în susținerea răscoalei: „Fiți cuminiți, și Dumnezeu are să vă bagloslovească, iar de nu veți fi cuminiți și vă veți apuca de tulburări, să faceți rușine Neamului și Bisericii, atunci să știți că dați peste mine, și ce pot să vă fac, vă fac. Nu pot să am împărtășire duhovnicească cu omul care se răsvrătește împotriva ordinii de stat; să știți dacă muriți ca răsculați nu veți fi îngropați creștinește, ci ca dobitoace”¹⁶. Arhiepiscopul catolic preciza că mitropolitul primat a avut un ton moderat în combaterea răscoalei. Acesta a cerut ca în cadul Sfintei Liturghii să fie rostite câteva cereri și o rugăciune la sfârșitul acesteia pentru instaurarea păcii între români¹⁷. Judecând astăzi atitudinea ierarhilor ortodocși putem să observăm faptul că aceștia știau de implicarea preoților în revoltă și de viața grea pe care o ducea clerul ortodox din satele sărace din Moldova și Oltenia. Sfântul Sinod conștientiza că o condamnare a răsculaților însemna și condamnarea unor preoți. Îndrumările date de circulara Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice pe care era și semnătura mitropolitul primat au fost urmate de preoții din sate: „Efectele pozitive ale dispoziției mitropolitane nu se lăsară mult așteptate. Anume în eparhia mitropolitană a Bucurștilor, în principal în județele Vlașca și Teleorman, unde sângele românesc este tare amestecat cu cel slav, avură loc cele mai mari frământări și neomenii. Dar numaidecât ziarele arătară că ici-colo într-un sat sau altul preoții adunară poporul și-l îndrumară către respectarea liniștii și a legii și în genunchi - ceea ce așa cum se

¹⁴ „Către toți cucernicii preoți și către toți învățătorii din comunele rurale”, în *Biserica Ortodoxă Română*, anul XXX (1906-1907), pp. 1406-1409.

¹⁵Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 114.

¹⁶Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 115.

¹⁷Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 115.

știe după ritualul oriental se întâmplă numai cu totul excepțional - ținură rugăciuni mișcătoare al căror conținut fu reprodus în presă de câteva ori”¹⁸. În multe sate preoții au contribuit mult la potolirea răsculaților: „S-a afirmat că în multe județe răsculate mai mult de jumătate din preoți nu și-ar fi făcut datoria, ba chiar că ar fi sprijinit în fapt răsculații și opera lor de distrugere. Astfel de informații trebuie, bineînțeles, privite cu multă precauție și dacă nu am aminti și nu am recunoaște și că în multe locuri clerul ortodox a contribuit într-o măsură hotărâtoare la liniștirea capetelor înfierbântate, ar însemna să-i facem o mare nedreptate. Un căpitan, care trei săptămâni trecuse prin tot județul Ialomița cu 150 de oameni, raporta, de exemplu, că cea mai mare bunăvoință a găsit-o la preoți și că ajutorului lor le datorează faptul că nu a trebuit să tragă niciun foc de armă. Pentru a face dreptate clerului, ministrul de acum al cultelor, Haret, a trimis o dispoziție către toți prefecții, prin care cere acestora să-i trimită rapoarte detaliate despre atitudinea preoților în timpul răscaloalei”¹⁹.

Se pare că în unele sate, țărani ar fi jurat pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie înaintea preoților că vor urma pe capii revoltei și nu vor trăda idealurile răscaloalei. În unele ziare se afirma că din cauza jurămintelor făcute, răsculații își urmau căpeteniile, fiindu-le frică să nu primească pedepsa lui Dumnezeu pentru încălcarea legământului făcut, mai totdeauna în biserici în prezența preoților care se pare că săvârșeau și o slujbă în asemenea momente. În această situație a intervenit mitropolitul primat care, printr-o circulară publicată în ziare, a dezlegat pe țărani de jurământul depus, îndemnând la potolirea răscaloalei.

Arhiepiscopul Netzhammer face în memoriile sale o paralelă între autoritatea de care se bucurau preoții catolici în parohiile lor și clerul ortodox, cu o critică evidentă la adresa preoților ortodocși care nu au reușit să-i controleze pe credincioșii lor răsculați. Spre deosebire de clerul ortodox care, după părerea lui Netzhammer, nu se bucura de autoritate în rândul păstoriților, preoții catolici au fost ascultați de credincioșii lor: „Ce impresie plăcută a făcut raportul preotului catolic din Huși către episcopul său, raport care a fost publicat și de presă! Prin intervenția sa energică și prin aprinsele sale cuvântări în limba română, acest franciscan german a ținut în frâu atât pe oamenii din parohia sa, cât și pe cei din vecinătate încât a primit laude din partea prefectului județului. Mulțumită influenței preotului, nu se poate nimeni plânge de acte de violență în satele catolice”²⁰. De critica ierarhului catolic nu a scăpat nici episcopatul ortodox, învinuit că era mult prea izolat de preoții de la sate și de credincioși: „Ni s-a oferit ca explicație faptul că înalții prelați nu au nici o legătură nici cu clerul inferior de la țară și cu atât mai puțin cu poporul simplu. În timpurile noastre cu înclinare puternic democratică, episcopii ortodocși ai țării vor trebui totuși, încetul cu încetul, să răspundă nevoii de a cunoaște cu proprii ochi situația și nevoile clerului și poporului și să se apropie de aceștia, din când în când cel puțin, prin cuvântul scris și rostit”²¹. Critica ierarhului catolic are și unele adevăruri, căci exista o ruptură între episcopatul ortodox și preoții din parohiile sărace. De asemenea, în multe localități, preoții ortodocși se limitau la săvârșirea slujbelor religioase fără a dezvolta o activitate de catehizare

¹⁸Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 115.

¹⁹Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 117.

²⁰Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 118.

²¹Raymund Netzhammer în *România, pe urmele spiritului locului*, p. 119.

și de îndrumare duhovnicească. Lumea satului românesc era stăpânită de tradiții și superstiții care de multe ori nu aveau legătură cu trăirea ortodoxă.

În timpul Primului Război Mondial, promisiunea împrumutării țăranilor a fost reluată în discursurile politice, devenind și una dintre țintele politice ale regelui Ferdinand. Mitropolitul Pimen al Moldovei, un important susținător al României în timpul războiului, a rostit în Senat câteva discursuri politice în favoarea îmbunătățirii statutului social al locuitorilor rurali, care nu se putea face decât prin împrumutarea țăranilor²². Reforma agrară care a urmat războiului a îmbunătățit serios viața țăranimii românești, cu toate că unele cauze ale declanșării Răscoalei din 1907 nu au fost înlăturate total. Viața țăranului român a continuat să fie una dificilă comparativ cu cea dusă de locuitorii satelor din vestul Europei.

BIBLIOGRAPHY:

- Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 115/1907, f. 18-20; f. 41, f. 49-50, f. 73-76; f. 445; f. 559-560.
- Banu, Constantin, „O anchetă într-un Seminar”, în Revista Generală a Învățământului, an II (1907), nr.10, 1 mai, pp. 673-683.
- Bărbulescu, Constantin, România medicilor. Medici, țărani și igiena rurală în România de la 1860 la 1910, Edit. Humanitas, București, 2015.
- „Către toți cucernicii preoți și către toți învățătorii din comunele rurale”, în Biserica Ortodoxă Română, anul XXX (1906-1907), pp. 1406-1409.
- Ciurea I. Al., „50 de ani de la Răscoala din 1907”, în Biserica Ortodoxă Română, anul LXXV, nr. 3-4, 1957, pp. 267-268.
- Cotan, Claudiu, Biserica Ortodoxă Română în timpul Primului Război Mondial, Edit. Universitară, București, 2015.
- Iorga, Nicolae, Discursuri parlamentare, vol. I, partea 1, București, 1939.
- Iorga, Nicolae, „Dumnezeu să-i ierte”, în Neamul Românesc, I (1907), nr. 87 din 8 martie, pp. 531-532.
- Netzhammer, Raymund, Episcop în România, vol. I, ediție realizată de Nikolaus Netzhammer și Krista Zach, trad. de George Guțu, Edit. Academiei Române, București, 2005.
- Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe, vol. III, Edit. Trinitas, Iași, 2008.
- Pimen, Mitropolitul Moldovei, Discursul la legea Exproprierii și votul universal în Senat, Iași, 1918.
- Raymund Netzhammer în România, pe urmele spiritului locului, coordonator Violeta Barbu, Nikolaus Netzhammer, Edit. Academiei Române, București, 2014.

²² Vezi Pimen, Mitropolitul Moldovei, *Discursul la legea Exproprierii și votul universal în Senat*, Iași, 1918.

ASPECTS REGARDING KITSCH PERVADING POST-COMMUNIST ROMANIA

Sultana Avram

Assoc. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: Like a deadly virus, kitsch has penetrated and pervaded more and more our lives infecting art, media, popular culture, everyday life, even political life of Romanians. What were the driving factors of such a wide spreading of bad taste and what can be done to protect us against this disease? Can we ignore it? or accept it as a new form of aesthetic perception? Should we include aesthetic studies as a compulsory subject in our high schools? Do we need aesthetic censors or self-assessment? Could the state curtail this phenomenon, or should we just shrug it off with the Latin adage 'de gustibus...' and comfort ourselves that there is nothing we can do as it is the 21st century disease?

Keywords: kitsch, aesthetic, education, censorship, rod

După lunga perioadă de izolare din comunism, evenimentele din 1989 au deschis granițele României, țara fiind "atacată" de modul de viață occidental, producându-se turbulențe în mai toate sferele vieții socio-economice și culturale.

În domeniul lingvistic, limba engleză a pătruns în forță, dominând prin filme, muzică, reclame, produsele de tot soiul precum cola sau Mac Donald, schimbând denumirile firmelor, sau limbajul adolescenților. Din școli s-a eliminat învățarea limbii ruse, s-a trecut la clasele cu învățarea intensivă a limbii engleze, în plus au intervenit schimbări lingvistice prin larga utilizare a împrumuturilor, acestea având un rol important în *modernizarea* vocabularului românesc.

Viața religioasă a fost bulversată de avalanșa de noi biserici și culte are au început să construiască lăcașuri de cult și case de rugăciuni, convingând mulți români ortodocși să se convertească, români care în perioada comunismului nu avuseseră parte de o educație religioasă, iar acum erau atrași de ofertele care se multiplicaseră. Imediat după 1990 apăruseră o serie de misionari care ofereau biblii gratis în limba engleză și cursuri gratuite de învățarea limbii cu ajutorul bibliei. Biserica ortodoxă pierduse din credibilitate prin acuzații de colaborare cu Securitatea, însuși patriarhul fiind defăimat, aceasta sporind neîncrederea credincioșilor în biserica națională.

Pe plan cultural scade interesul față de tradițiile românești și apar noi *sărbători* precum Halloween și Saint Patrick's day, promovate de televiziuni și adoptate de populație. *Mutațiile petrecute în cultura populară românească, urmare a procesului de modernizare și a pătrunderii kitsch-ului până în cele mai îndepărtate colțuri ale tradiției noastre populare,*¹ sunt analizate în lucrarea Codruței Aron Vîrtic, care surprinde și aduce noi evidențe la problemele deja cunoscute.

¹ Vîrtic, Codruța Aron, *Kitsch-ul și influențele sale în cultura populară*, Cluj-Napoca, Editura Vremi. 2006

Televiziunile au fost invadate de programe în limba engleză, de emisiuni copiate după cele americane, precum Big Brother, Vrei să fii milionar, X Factor, Masterchef, etc., transformându-se în modele culturale. Modelul cultural american a fost adoptat și adaptat, mai ales de către tineri.

Peisajul cultural a fost completat de o avalanșă de cărți apărute la edituri necunoscute, apărute peste noapte ca ciupercile, unde oricine putea publica orice fără nicio cenzură. Cărțile unor autori precum Sandra Brown au cunoscut un uriaș succes, stârnit de curiozitatea cititorilor avizi de erotism.

Posibilitatea călătoriilor în străinătate, internetul, televiziunea necenzurată, au deschis drumul spre cunoașterea altor culturi și odată cu aceasta și spre dorința de a imita modelele occidentale. Un exemplu ar fi *kitsch-izarea* arhitecturii rurale, locuința tradițională românească fiind în bună măsură înlocuită cu o arhitectură de împrumut, masivă, în culori vii, cu geamuri termopan, cu balconașe și coloane.

Aceste transformări rapide, pe lângă multe altele, au dat posibilitatea pătrunderii masive a kitschului în toate sferele vieții socio-culturale. Kitsch-ul a pătruns în viața noastră cea de toate zilele, în casele noastre, înlocuind icoanele vechi și scoarțele românești cu reproduceri ieftine și strălucitoare, cu flori artificiale, pești de sticlă, bibelouri, carpete cu ursuleți panda, vase *stil* galle, sau *stil* murano, generând de la obiectul kitsch, la omul-kitsch și în final un univers-kitsch.

Îmbrăcămintea a suferit și ea transformări vizibile prin apariția și răspândirea rapidă a tricourilor cu portrete ale idolilor din muzică, sport sau cinematografie, dar și cu Mao sau Che Guevara, haine zdrențuite sau murdare, după moda occidentală, purtate în special de tineri, din dorința de a fi nonconformiști.

*Kitsch-ul, raportat la diferitele sfere de activitate, pături sau categorii sociale etc. este, dimpotrivă, prin natura lui arhiconformist, mulându-se după morala, gustul, ideile predominante la un moment dat în anumite cercuri, grupări sau colectivități mai largi, în general lipsite de cultură.*²

Nici costumul popular tradițional nu a scăpat de acest adevărat virus. Au apărut iile din material plastic, mai ușor de cusut decât borangicul, modelele nemaiținând seama de apartenența la o zonă etnografică, fiind un amalgam de motive ornamentale și culori, completate cu dantele și mărgelile. În ultima vreme însă a început o campanie de *reabilitare* a iiei strămoșești, mai mult sau mai puțin stilizată, ajutată și de postările pe facebook, chiar dacă denumirea ei s-a schimbat de la iie la ie. De vină aici este și DEX-ul care prezintă ca fiind corectă forma de *ie* cu accent, deși limba română nu cunoaște accentul. După Dex ar fi deci corect să se scrie *Ia ia aceasta* în loc de *Ia iia aceasta*.

Artizanatul a urmat aceeași cale. Nu există obiectiv turistic, sau stațiune, care să nu *beneficieze* de prezența tarabelor cu obiecte de *artizanat*: chipul lui Vlad Țepeș din ipsos, figurine cu magneti, gablonțuri, creioane de jumătate de metru, perinițe cu inscripția I love you, prosoape imprimate cu nuduri, figura lui Iisus pe ceasuri electronice, figura lui Arsenie Boca pe câni de ceramică, măști, etc. Fie că vrei să vizitezi Castelul Bran, ajungi sus la Bâlea Cascadă, sau la Cetatea Devei, sau participi la o manifestare populară precum cea de pe

2 Alcalay Gina Sebastian, *Kitch-ul în viața de toate zilele*, România Literară, nr. 18, 2005

Muntele Găina, sau la Sărbătoarea bujorului din Mărginimea Sibiului, etc., privirea îți este atrasă de aceste obiecte prezentate drept artizanat românesc. Autoritățile locale nu mișcă un deget pentru a interzice vânzarea kitsch-urilor drept artă populară, iar turiștii străini neavizați rămân cu impresia că aceasta este arta românească produsă de meșteri artizani.

Kitsch-ul a pătruns și în biserică prin geamurile termopan, iconițe cu becuțe, chipul lui Iisus pe vase și brelocuri, cruciulițe fosforescente și flori de plastic. După modelul din biserică are loc și *educarea* credincioșilor, care își *tapetează* pereții locuinței cu reproduceri de icoane în rame aurite și expun în vitrine ingerași de ipsos, sau Maica Domnului în formă de sfeșnic.

Sentimentalismul ieftin, superficialitatea, lipsa de substanță, sunt trecute cu vederea în favoarea comercialului și a popularității cu orice preț. Televiziunile pun accentul pe audiență, pe difuzarea emisiunilor de prost gust, găsindu-se drept scuză apetența publicului pentru acest gen. Vulgaritatea a împânzit emisiunile de tip talk-show, în care divele își etalează decolteul cât mai adânc și îmbrăcămintea sumară prin mișcări lascive, într-un spectacol grotesc.

Internetul este la rândul lui invadat de filmulețe și imagini deochiate, de teste de tot felul, multe sub protecția anonimatului și a unor identități false.

Kitsch-ul nu lipsește nici din politica românească: întâlnim pe lângă demagogie, teatrul de prost gust, lacrimile de crocodil menite să impresioneze masele, afișarea ostentativă de valori materiale, ceasurile imense de tip Rolex, vorbele lipsite de conținut și discursurile sforăitoare.

În funcție de nivelul de inteligență, educație și cultură, oamenii răspund diferit la această explozie a kitsch-ului, de la respingere sau ignorare, la acceptare și adaptare sau chiar savurare.

Fenomenul răspândirii kitsch-ului a fost dezbătut de jurnaliști, de sociologi, etnologi și antropologi, care au putut doar să constate prezența lui în viața de fiecare zi, fără a se putea pune stavilă acestui flagel. O analiză a fenomenului numit kitsch au făcut și Gavril Mate³ sau Abraham Moles⁴, ca și alți nenumărați autori, care au constatat că nu mai poate fi ignorat pentru că naște confuzii și duce la o lipsă de modele și valori autentice. S-a pus problema interzicerii în Parlament a manelelor, lucru inutil de vreme ce ele răspund unor nevoi ale unor categorii de cetățeni, care au tot dreptul să se manifeste în acest spațiu. Este corectă cenzurarea într-un domeniu care ține de alegerea fiecăruia? Să se revină la cenzurarea cărților, spectacolelor, manifestărilor considerate a fi vulgare sau de prost gust? Cine are dreptul să decidă?

Dar mai întâi să ne întrebăm: prin ce și de ce atrage kitsch-ul? Kitsch-ul, după părerea lui Hermann Istvan, *produce o pseudoaură, una din trăsăturile importante ale falsității lui constând tocmai în postularea, în crearea artificială și forțată a pseudoaurei.*⁵ *El presupune năzuința spre sublim, dorința de idilă, de fericire, de tandrețe, de satisfacții, dorința ca orice conflict să se termine cu happy-end și binele să triumfe asupra răului.*⁶ Cu toate acestea, în cazul kitsch-ului, *frumosul s-a transformat în atractiv, nobilul în fandosit, sublimul în*

3 Mate, Gavril, *Universul kitsch-ului*, ed. Dacia, Cluj Napoca, 1985

4 Moles, Abraham, *Psihologia kitsch-ului*, ed. Meridiane, București, 1980

5 Istvan Hermann, *Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei*, ed. Politică, București, 1973, p. 74

6 *ibidem*

*bombastic, sentimentul în sentimentalism.*⁷Hermann Istvan constată că în spatele kitsch-ului, ca artist și receptor, se găsește omul-kitsch, împotmolit la nivelul contemplării și de aceea incapabil să perceapă din ansamblul fenomenelor altceva decât frânturi ale aparenței.⁸

Kitsch-ul e comercial, ieftin și accesibil care pătrunde în sufletul victimei prin sentimentalism sau erotism. E un surogat, care imită arta acoperind-o cu poleială, fără a pătrunde în structura interioară. Kitsch-ul e acceptat uneori și din motive economice. Cel care nu-și permite să cumpere o operă de artă se mulțumește cu o reproducere ieftină, de serie. Un compromis atrage după sine un altul și pe nesimțite ajunge să nu mai deranjeze, să fie tolerat și acceptat cu un soi de resemnare.

Generalizarea kitsch-ului se datorează în bună măsură lipsei unei educații estetice. În familie, dacă părinții agreează sau apreciază kitsch-ul, copilului îi este greu să se desprindă din atmosfera în care a crescut, de climatul cultural care l-a format. Dictonul *De gustibus non disputandum* este folosit pentru a justifica refuzul de a-și forma un gust estetic, cu convingerea că *Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie*. Lipsa unor criterii de evaluare duce la *analfabetism estetic*, pentru că tinerii au nevoie de îndrumare pentru receptarea valorilor estetice specifice fiecărei vârste și etape, de sensibilizare în fața frumosului. Formarea capacității de a percepe, însuși și folosi valorile estetice nu trebuie lăsată doar pe umerii școlii. Studiul Istoriei artei este prevăzut doar la clasele de științe umaniste sau filologie, elevii de la școlile profesionale de exemplu, fiind lipsiți de educație estetică, considerați de elevii de liceu și chiar de unii profesori drept elevi de categoria a doua, prin faptul că nu au reușit să ia examenul de capacitate. Perioada de formare din adolescență este deosebit de importantă pentru stimularea emoțiilor estetice și a gustului estetic. Este necesară dezvoltarea unui stil estetic de viață ca o contrapondere la invazia tehnologizării excesive. În condițiile industrializării și a producției de serie a obiectelor pretins a fi artisanale sau de artă, este necesară dezvoltarea judecății estetice pe baza unor criterii de evaluare. Televiziunea ar trebui să își asume și acest rol de formare a gustului publicului. Proliferarea fenomenelor kitsch se datorează în bună măsură și televiziunilor, care prin unele emisiuni încurajează nonvaloarea, comportamentul kitsch, imitarea și banalizarea unor teme sau motive artistice. Kitsch-ul a devenit o industrie puternică, pervertind gustul estetic, contaminând categorii sociale distincte. O eradicare a fenomenului kitsch nu mai este posibilă, dar cu efort și perseverență se poate ajunge la o diminuare a lui.

În ce măsură este posibilă și benefică o intervenție a statului în acest demers? Poate, prin mărirea numărului de ore dedicate activităților menite a le dezvolta simțul artistic, deoarece în ultimii ani acestea au scăzut drastic. Apoi, prin încurajarea difuzării la televiziunea publică a unor emisiuni educative, deși există o anumită reticență de teama de a nu fi acuzate de *ceaușisme*. Concertele-lecție de genul celor susținute pe vremuri de Leonard Bernstein, emisiunile de inițiere în artă, profesionalizarea personalului din televiziuni, atragerea marilor artiști în vederea formării gustului estetic, prezentarea unor biografii ale marilor creatori de artă, dezbateri pe teme de artă, ar putea contribui la trezirea interesului spre domeniul artistic. Statul ar putea de asemenea interveni în selectarea creatorilor autentici

⁷ *Ibidem*, p.75

⁸ *Ibidem* p. 74

care să aibă dreptul de a expune și vinde producții personale pe tarabele din fața obiectivelor turistice. Rolul Centrelor de creație populară județene ar trebui canalizat și spre activități de monitorizare a activității din târgurile populare și a festivalurilor de tot felul organizate de primării, pentru a nu mai întâlni la aceste manifestări produse chinezești sau de altă natură, străine de artizanatul autentic autohton.

Atâta vreme cât rămânem doar la nivelul declarațiilor și la o atitudine pasivă, kitsch-ul va pătrunde tot mai adânc în viața fiecăruia, eliminând valorile artei.

Cu toate acestea nu se poate impune modul în care fiecare înțelege să-și satisfacă nevoia de frumos și cel mai grav ar fi să ne resemnăm și să spunem: *Se poate trăi și așa!*

BIBLIOGRAPHY:

- Istvan Hermann, *Kitsch-ul fenomen al pseudoartei*, București, Editura Politică, 1973
Gavril Mate, *Universul kitsch-ului*, Cluj- Napoca, Editura Dacia. Moles, 1985
Abraham Moles, *Psihologia kitsch-ului*, București, Editura Meridiane, 1980
Codruța Aron Vîrtic, *Kitsch-ul și influențele sale în cultura populară*, Cluj-Napoca, Editura Vremi, 2006
Alcalay Gina Sebastian, *Kitch-ul în viața de toate zilele*, România Literară, nr. 18, 2005

PAINTING AND ICON: THE PHENOMENOLOGY OF JEAN-LUC MARION**George Bondor****Assoc. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași**

Abstract: The purpose of this text is to analyse the way in which Jean-Luc Marion frames the theme of the icon in some of his writings, paying particular attention to the phenomenological method he uses. The parts from his work that I discuss about are the ones in which the icon is conceived in comparison to the painting and generally, to the artistic experience. Thus, I will be able to highlight the limits of a strictly aesthetic experience of the icon, but also the benefits that the aesthetic theory of the icon could bring as a result of phenomenological frame. I intend to follow the way in which the main concepts of phenomenology are involved in the analysis he makes on the painting and on the icon, with the purpose to identify the changes these concepts should go through when they are used for the phenomenological description of the phenomena tackled by theology.

Keywords: icon, painting, phenomenology, Marion, metaphysics

Scopul textului de față este de a analiza modul în care Jean-Luc Marion tematizează icoana în câteva dintre scrierile sale, acordând o atenție specială metodei fenomenologice pe care o utilizează. Locurile din opera sa pe care le voi discuta sunt acelea în care icoana este concepută în comparație cu tabloul și, în general, cu experiența artistică. Voi putea pune astfel în evidență limitele unei abordări strict artistice/estetice a icoanei, dar și beneficiile pe care teoria artistică/estică a icoanei le poate avea în urma unei tematizări fenomenologice. Alte locuri din opera sa la fel de importante – precum cele în care este abordată distincția dintre idol și icoană – vor fi doar amintite în treacăt.

Fenomenele de care Marion se ocupă aparțin teologiei, iar mai presus decât toate celelalte este fenomenul revelației, un fel de model exemplar al tuturor fenomenelor religioase. Din acest motiv, aspectele teologice implicate în abordarea sa sunt în totalitate firești și nu pot fi neglijate. De cele mai multe ori, comentatorii vorbesc despre doi versanți ai gândirii sale: unul teologic și altul filosofic (fenomenologic). Uneori se vorbește despre faptul că unele lucrări ale sale sunt filosofice, iar altele teologice. Gândirea sa este pusă alături de cea a unor filosofi precum Emmanuel Levinas, Michel Henry și Jean-Louis Chrétien, despre toți spunându-se că au contribuit, iar unii contribuie încă, la o transformare teologică a fenomenologiei¹.

¹Dominique Janicaud, *Le tournant théologique de la phénoménologie française*, Combas: Ed. de L'Eclat, 1991. Pentru felul în care se configurează această „orientare”, un loc important l-a ocupat colocviul cu tema „fenomenologie și teologie”, desfășurat la École Normale Supérieure din Paris, în 1992, la care a fost invitat și Paul Ricoeur (care nu face parte propriu-zis din această mișcare, ba chiar îi aduce anumite critici); în urma acestui colocviu a apărut lucrarea Jean-François Courtine (ed.), *Phénoménologie et théologie*. Despre disputele privitoare la această mutație apărută în fenomenologia franceză, cu accent pe polemicile în care a fost implicat Dominique Janicaud, a se vedea Hans-Dieter Gondek, László Tengelyi (eds.), *Neue Phänomenologie in Frankreich*, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011.

Marion nu se prezintă pe sine ca teolog, ci ca fenomenolog. În acord cu această autocaracterizare, îmi propun să urmăresc modul în care principalele concepte ale fenomenologiei sunt implicate în analiza pe care el o face tabloului și icoanei, scopul precis fiind acela de a identifica transformările pe care trebuie să le suporte aceste concepte atunci când sunt folosite pentru descrierea fenomenologică a fenomenelor de care se ocupă teologia. În al doilea rând, va reieși cu claritate faptul că, prin intermediul acestor mutații realizate în interiorul fenomenologiei, se realizează totodată o destrucție radicală a metafizicii occidentale.

Câteva principii ale fenomenologiei

Pentru a înțelege mai ușor amploarea mutațiilor produse de Marion în interiorul fenomenologiei, voi aminti pe scurt care sunt conceptele principale ale fenomenologiei clasice, așa cum au fost ele propuse și elaborate de Husserl. Nu voi avea aici în atenție și resemnificările acestor concepte de-a lungul secolului XX, datorate îndeosebi lui Heidegger, care a realizat o primă mutație importantă a fenomenologiei, și anume una hermeneutică, dar și altor autori influenți, precum Sartre, Merleau-Ponty, Gadamer, Ricoeur etc. Motivul este acela că Marion folosește terminologia fenomenologică standard, cea husserliană, care este una oarecum neutră, și mult mai puțin vocabularul filosofic particular al lui Heidegger. Cu toate acestea, în analizele sale Heidegger nu este deloc absent, unele din noutățile gândirii lui Marion putând fi privite ca replici date în aceeași măsură lui Husserl și lui Heidegger.

1) Primul concept director al fenomenologiei husserliene este *intenționalitatea*. Pe scurt, conștiința nu este închisă în ea însăși, nu iese din când în când în afara sa pentru a întâlni lumea. Dimpotrivă, ea este în totalitate o conștiință intențională, orientată spre lucruri; altfel spus, este conștiință de ceva. Lucrurile apar conștiinței noastre într-un act intențional: percepția, imaginația, amintirea, judecarea, dorința etc., ele fiind deci „obiecte intenționale”.

2) Așadar, fenomenologia cercetează *fenomene* (lucrul așa cum este el perceput, lucrul așa cum e imaginat, judecat, dorit, amintit etc.), și nu lucruri așa cum sunt ele independent de conștiință (de actele prin care le vizăm). De aici nu trebuie trasă concluzia că Husserl neagă existența lumii exterioare. Doar că această presuposiție este indiferentă și inutilă analizei fenomenologice, pentru că orice cercetare a unui lucru se va putea desfășura doar în virtutea faptului că lucrul respectiv este dat într-un fel anumit eului nostru. Deși i-a fost adesea adusă obiecția de subiectivism, fenomenologia are de fapt pretenția de obiectivitate, Husserl concepând-o ca știință riguroasă. Obiectivitatea (sensul obiectiv al lucrurilor) se câștigă însă, fenomenologic vorbind, doar în și prin subiectivitatea transcendentală.

3) Orice act intențional determină un *orizont*, un câmp în care apare obiectul intențional. Astfel, există un orizont al percepției (vizuale, tactile etc.), unul al imaginației, al dorinței, al înțelegerii etc.

4) Ipoteza curentă conform căreia noi cunoaștem lucrurile așa cum sunt ele independente de noi, deci independent de modurile în care ele ne apar, este numită de Husserl *atitudine naturală*. Această prejudecată trebuie supusă unei *reducții fenomenologice*. Aceasta din urmă este, de fapt, piesa de rezistență a metodei fenomenologice husserliene și constă în

suspendarea, sau punerea între paranteze a atitudinii naturale. Eul trebuie să facă abstracție de caracterul lucrurilor de obiecte existente în mod real, înzestrate cu anumite proprietăți despre care am crede că sunt în lucruri. Abținerea de la această prejudecată nu are însă doar funcția de a restrânge cercetarea la fenomene (la lucruri așa cum sunt ele date eului), ci și funcția pozitivă de a face în așa fel încât obiectele intenționale și actele intenționale să fie puse în evidență.

5) Fenomenologia nu are caracter explicativ, ci descriptiv. Ea nu își pune întrebarea „de ce?”. Ea este o *descriere* (o *explicitare*) a obiectelor intenționale pure și a actelor intenționale pure (reduse).

6) Astfel, ea realizează de fapt o descriere a vieții pure a conștiinței, a eului pur. Acesta din urmă nu este însă privit ca un punct metafizic, ci ca pol identic al actelor sale intenționale pure, cărora le corespund, în calitate de corelate ale lor, obiectele intenționale pure.

Deși Husserl înțelegea fenomenologia ca o știință lipsită de orice presupuziție, Marion arată că aceasta lucrează, de fapt, cu câteva presupuziții, dintre care unele aparțin întregii tradiții metafizice anterioare. 1) Ceea ce se dă (ceea ce apare), fenomenul, apare pentru un eu, deci în orizontul conștiinței. Putem astfel afirma că, pentru fenomenologie, nimic nu apare în absența eului. Iar astfel, arată Marion, eul – și structura intenționalității sale – reprezintă condițiile de posibilitate ale apariției lucrurilor. 2) Aici este deja implicată o altă presupuziție: nimic nu apare fără o condiție de posibilitate, fără o rațiune, fără un temei. Fenomenologia se întâlnește aici cu întreaga tradiție a metafizicii occidentale, principiul temeiului (al rațiunii suficiente) fiind adânc înscris în logica discursului metafizic.

Marion își propune să analizeze fenomene de un tip special, unele al căror sens nu poate fi dependent de eul constituent. Despre ele nu se poate spune că ar fi supuse unor condiții de posibilitate omenești. De exemplu, nu putem spune că divinul se revelează integral în orizontul și datorită vreunui act intențional al eului. Dacă am gândi astfel, atunci revelația ar fi degradată la statutul de simplă închipuire omenească. Fenomenele de acest tip apar cu un surplus, motiv pentru care pot fi numite *fenomene saturate*. Dacă primatul eului nu mai este aici de actualitate, înseamnă că și structura sa fundamentală, intenționalitatea, trebuie supusă unei revizuiri. Reducția va trebui și ea să asume mai mult decât scopul pentru care fusese prevăzută: ea nu va mai fi o reducere la obiecte (Husserl), și nici una la ființă (Heidegger).

Vizibilul și invizibilul. Conceptul de perspectivă

Conceptul de intenționalitate este exemplificat în fenomenologie prin actul percepției, iar cel mai adesea prin percepția vizuală. Privirea fenomenologică este, astfel, actul intențional prin excelență. Heidegger spunea că există lucruri (fenomene) doar acolo unde există ochi care să le vadă. În istoria filosofiei, există o predilecție pentru metafora privirii (și a luminii), invocată pentru a ilustra multe dintre temele importante ale filosofiei. De exemplu, Platon concepe Ideea Binelui prin analogie cu Soarele. În gândirea creștină, metafora solară este folosită pentru a înțelege relația dintre Dumnezeu și lumea creată: Dumnezeu se manifestă în lume (prin energiile sale necreate), fără să-și diminueze astfel substanța, tot așa

cum Soarele își trimite razele fără să piardă ceva din conținutul său. Nu trebuie uitate discuțiile epistemologice despre „lumina naturală a rațiunii”.

Să urmărim analiza lui Marion privitoare la conceptul de orizont. Orice act intențional dispune de un orizont. Privirea deschide și ea un orizont: orice lucru este văzut de noi într-un orizont al privirii noastre. Prin acest concept trebuie înțeles câmpul vizibilității noastre: până unde se întinde privirea noastră, cât anume poate cineva să vadă situat fiind într-un anumit loc. Însă orizontul ca atare al vizibilității, altfel spus câmpul în interiorul căruia un lucru este vizibil, nu este el însuși vizibil. El nu poate apărea el însuși, fiind deci invizibil. Cu alte cuvinte, condiția de posibilitate a vizibilului este invizibilul. Acest orizont invizibil care face posibil să vedem lucrurile poate fi numit *perspectivă*, cu un termen folosit în teoria artei. Marion arată că perspectiva nu este doar o teorie picturală, ci ea este „oficiul fundamental al privirii, fără de care n-am vedea niciodată o lume”². Ea denumește, de fapt, structura percepției vizuale obișnuite, cea a vederii binoculare. Ea este „invizibilul care gospodărește vizibilul”, „vidul invizibil” care etalează lucrurile vizibile.

Perspectiva este deci o condiție a priori a experienței. Ea pune în scenă vizibilul, adică fenomenele, oferindu-le profunzimea fără de care privirea nu ar putea diferenția lucrurile între ele. Marion folosește aici termenul de distanță: „privirea în perspectivă depărtează vizibilul prin puterea egală a invizibilului, pentru a ni-l face vast, locuibil, organizat. Privirea în perspectivă scobește vizibilul pentru a instaura în el distanța invizibilă care-l face vizabil și, mai întâi, pur și simplu vizibil. Privirea insuflă vizibilului invizibilul, desigur nu pentru a-l face mai puțin vizibil, ci, din contră, pentru a-l face mai vizibil. (...) Invizibilul, și numai el, face, așadar, real vizibilul”³. Prin perspectivă, „invizibilul privirii dilată, dispune și manifestă haosul vizibilului în fenomene armonice”⁴. Acesta este primul paradox al perspectivei: „vizibilul crește direct proporțional cu invizibilul”⁵. Distanța pe care o instituie perspectiva face ca lucrurile să fie puse într-o „lume”, așadar într-o ordine (*kosmos*), iar astfel să fie vizibile.

Este posibilă o experiență a vidului?

Oare perspectiva poate fi vizată, adică văzută? Cu alte cuvinte, este posibil să ne întoarcem privirea dinspre obiecte, percepute datorită vidului, către vidul însuși (către invizibil)? Invizibilul poate fi în vreun fel „perceput”? După Marion, în perspectivă, privirea nu vizează un anumit obiect; putem spune că ea vizează vidul însuși⁶. De fapt, ea străbate vidul. Vidul este ireal și, totodată, ideal (acesta este al doilea paradox al perspectivei). El este vizabil/vizibil doar ca „obiect” ideal, ca o condiție a vizării/ a vizibilității. Aceasta nu înseamnă că el este doar presupus. El nu este un simplu „obiect teoretic”, o presupunere rezultată din teoriile percepției.

² Jean-Luc Marion, *Crucea vizibilului. Tablou, televiziune, icoană – o privire fenomenologică*, Sibiu: Deisis, 2000, p. 24.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem, p. 26.

⁵ Ibidem, p. 27.

⁶ Ibidem, p. 23.

Ce înseamnă a face experiența vidului (a invizibilului)? În mod cert, vidul nu poate apărea în același mod în care apar obiectele intenționale. El nu poate fi vizat ca și cum ar fi un obiect. Intenționalitatea își află aici limitele tocmai prin aceea că este solicitată să și le depășească. Dar cum poate apărea invizibilul, altfel decât pe seama obiectelor intenționale pe care el le face vizibile? Pentru a elabora această problemă, ar trebui adusă în discuție o trăire specială, una non-intențională, sau una care nu se definește în întregime prin intenționalitate. Marion va vorbi despre contra-intenționalitate. Cum poate fi arătată – sau cel puțin sugerată – o astfel de experiență a invizibilului? Percepția obișnuită este aici neputincioasă, iar reflecția rațională nu e nici ea adecvată acestei misiuni, căci în locul trăirii vidului ea ar pune un simplu concept Rămâne doar posibilitatea ca în locul experienței perceptive obișnuite să apelăm la alte tipuri de experiență, precum cea artistică și cea religioasă. Privirea obișnuită trebuie deci să lase locul privirii artistice și celei religioase.

Radicalizarea reducăiei fenomenologice

Aici reintră în scenă conceptul fenomenologic de reducăie. Amintesc faptul că, pentru întemeietorul fenomenologiei (Husserl), prin intermediul reducăiei fenomenologice, lucrurile ne apar doar ca obiecte intenționale (obiectul din privirea mea, din imaginația mea etc.), făcându-se abstracție de caracterul lor de obiecte empirice, existente în mod real în natură, independent de noi. Totodată, prin reducăie (punere între paranteze) ne apar și actele intenționale (percepția, privirea, imaginația etc.), adică toată viața conștiinței, trăirile acesteia. Abia astfel ajungem să fim conștiinți de ele. Ele ies astfel la iveală, devenind obiecte ale analizei (descrierii) fenomenologice. După cum putem observa, fenomenologia clasică (husserliană) concepe reducăia ca reducăie la obiecte intenționale și, abia indirect, ca reducăie la acte intenționale (sau trăiri). În fenomenologia husserliană, trăirile apar conștiinței doar pentru că obiectele intenționale sunt date conștiinței.

Acum, reducăia este chemată să pună în evidență vidul ca atare, invizibilul (perspectiva, distanța). Miza este însă aceea de a face vizibil invizibilul (ceea ce este, desigur, un paradox), dar fără a-l denatura, fără a-l confunda cu ceva de ordinul vizibilului. În acest scop, Marion arată că trebuie operată o reducăie fenomenologică mai radicală decât cea husserliană, mai radicală deci decât reducăia la obiecte și, indirect, la trăiri intenționale.

Perspectiva în cazul tabloului

Analiza tabloului scoate în evidență o vizibilitate specială, care după Marion poate fi considerată „un caz privilegiat al fenomenului”. Ea ar putea fi „o cale către fenomenalitate în general”⁷. Pentru a descoperi în tablou distribuția specială a vizibilului și a invizibilului, Marion face o interpretare fenomenologică a mai multor tablouri.

Pentru început, autorul francez dă exemple de tablouri în care perspectiva este bine sugerată. În tabloul lui Rafael *Nunta fecioarei*, planurile merg din profunzime în profunzime, către deschiderea centrală care, spune Marion, „le aspiră” pe toate. „Întreg tabloul aleargă

⁷ Ibidem, p. 17.

spre punctul său de fugă, vidul central, care suscită destul spațiu pentru ca fiecare plan să se etaleze fără să se sufoce sau să le întunece pe celelalte”⁸. Asistăm la o „deschidere printr-o ultimă fereastră, strict ireală, a întreg vizibilului asupra invizibilului”. Alt exemplu este *Portretul soților Arnolfini*, de Jan van Eyck. Aici, oglinda concavă din spatele personajelor principale lasă să se vadă nu doar spatele acestora, ci și fața a trei martori care îi privesc pe cei doi soți, martori care nu apar direct în prim-planul tabloului. Privitorul vede astfel mai mult decât ar putea observa privirea obișnuită. Datorită oglinzii, arată Marion, planul inițial se deschide către al doilea plan, deci către alt spațiu, care este anterior celui dintâi. Totodată, oglinda însăși se oglindește în oglindă, indicând „fuga spre infinit”, altfel spus invizibilul care „construiește vizibilul și îl distribuie”⁹. În *Jelirea lui Christos*, de Dürer, invizibilul operează altfel. În acest caz, nu vidul este pus în evidență, ci „constanta unei linii oblice ce urcă de la dreapta la stânga și se repetă din plan în plan, până ce organizează întreg vizibilul”¹⁰. Vizibilul este aici proporțional cu profunzimea perspectivei, respectiv cu puterea invizibilului. Interstițiile de invizibil aranjează și etalează planurile vizibilului, astfel încât devine evidentă „dominarea fenomenologică a invizibilului asupra personajelor repartizate în mod vizibil”¹¹.

Gesturi extreme ale picturii: radicalizarea reducăției fenomenologice

Exemplele anterioare ilustrează câteva moduri în care invizibilul ordonează vizibilul și îl lasă astfel să apară. Totodată, ele indică diversele maniere în care invizibilul poate fi sugerat într-un tablou sau, pentru a vorbi fenomenologic, modurile în care invizibilul poate fi vizat. Echivalențele fenomenologice stabilite de Marion conduc spre ideea conform căreia tabloul pune în scenă structura generală a intenționalității. Invizibilul privirii (echivalent cu trăirea intențională) face posibil vizibilul (echivalent cu obiectul intențional). Între cei doi poli ai perspectivei există o tensiune, consideră Marion. Există însă și cazuri în care distribuția acestor poli este foarte specială, și anume atunci când unul dintre ei dispare, sau chiar când ambii poli dispar.

Prima situație este cea în care obiectul dispare, unicul lucru care rămâne vizibil fiind trăirea. Aceasta din urmă devine singurul scop al tabloului, precum în impresionism. În *Catedrala din Rouen*, de Monet, obiectul vizibil își pierde contururile, dispărând de fapt din vizibil. După Marion, putem înțelege această situație ca o destrucție a obiectului intențional. Altfel spus, impresionismul recurge la o reducăție fenomenologică a obiectului, pentru a lăsa să se vadă doar trăirea intențională (impresia), adică mediul invizibil.

Un gest și mai radical este cel al lui Jackson Pollock, cu a sa *action painting*. Pictorul inundă cu multe culori și cu urme o pânză imensă, întinsă pe sol, pe care o parcurge și din care extrage un fragment, îl fixează pe un cadru, transformându-l abia acum într-o pânză în sensul clasic al termenului. Aici, arată Marion, „pictura nu se consemnează decât pe ea însăși”¹², ea lasă să se vadă doar conștiința care trăiește vizibilul înaintea oricărei obiectivări

⁸ Ibidem, p. 28.

⁹ Ibidem, p. 29.

¹⁰ Ibidem, p. 29.

¹¹ Ibidem, p. 30.

¹² Ibidem, p. 39.

într-un tablou, deci în afara oricărui obiect intențional. Această „călătorie în jurul propriei conștiințe” radicalizează reducția la trăiri: reducția la „acțiunea de a picta” este, în definitiv, o reducere la ansamblul trăirilor conștiinței.

Un caz și mai excentric este exemplificat prin pânza lui Hantaï intitulată *Tabula*. Ceea ce se vede pe ea este regularitatea serială a 496 de pătrate asemănătoare, sugerând doar faptul că „nu-i nimic de văzut”. Producția este mecanică, neavând nevoie de o privire care să pună în perspectivă. Vizibilul este minimalist și insignifiant, lăsând impresia că își este suficient sieși. El câștigă deci un fel de autonomie. După Marion, el este independent nu doar față de obiect, ci și față de orice trăire a conștiinței. Astfel, reducția fenomenologică se aplică aici atât obiectului, cât și tuturor trăirilor. Vizibilul minimalist realizează prin el însuși o punere în perspectivă, care este tot una minimalistă.

La fel, în *Pătratul alb pe fond alb*, al lui Malevici, tabloul nu face vizibil nici un obiect mundan, preexistent tabloului. Arta nu se mai definește ca imitație a realității. Așa cum arată Marion, lucrul din tabloul suprematist este pur, se ivește din nimic, adică din propria sa invizibilitate. El e independent nu doar față de trăirile pictorului, ci și față de cele ale spectatorului. El nu are nevoie nici măcar de o privire care să îl recepteze. Asistăm aici la o reducere a obiectului și a trăirii.

Conform interpretării lui Marion, putem deduce de aici posibilitatea unui nou joc între vizibil și invizibil. Dacă primele exemple arătau cum anume invizibilul este condiția de posibilitate a vizibilului, acest din urmă exemplu ne indică faptul că invizibilul ar putea fi în vizibil. Inserția invizibilului în vizibil este mult mai evidentă în cazul icoanei.

Perspectiva în cazul icoanei: un alt tip de invizibil

În lucrarea sa *Crucea vizibilului*, Marion identifică mai multe trăsături ale icoanei: 1) „Icoana se oferă privirii spre a fi văzută fără a mobiliza vreo perspectivă”¹³. Desigur că nimic nu împiedică existența unui fundal și a unei puneri în scenă, însă ea funcționează și fără o investire a spațiului de către invizibil. Invizibilul intră în joc altfel, arată Marion. 2) Icoana „arată întotdeauna o privire cu față umană”, iar „acestei priviri îi este propriu faptul de a privi”.

Privirea din icoană „privește mai mult decât este privită” și chiar îl păzește pe privitorul ei care se roagă. Fenomenul este descris ca „schimb al privirilor” (sau „întâlnirea ochilor”). Astfel, „două priviri invizibile se încrucișează prin martorul vizibil al trupurilor lor”¹⁴. Una din priviri vizează în modul rugăciunii, cealaltă vizează în modul binecuvântării. Întâlnirea acestora aparține unei economii a invizibilului, în serviciul căreia se află vizibilul transpus de pictor. Cu alte cuvinte, raportul este invers decât în cazul tabloului. Acolo, invizibilul era în serviciul vizibilului; aici, dimpotrivă, vizibilul servește invizibilului. 3) În icoană, invizibilul nu este cel al propriei priviri. El este deci un invizibil care „se primește, nu

¹³ Ibidem, p. 44.

¹⁴ Ibidem, p. 45.

se produce” de către om. Icoana se desparte de logica mimetică a imaginii prin faptul că se referă integral și exclusiv la un prototip invizibil¹⁵.

Interpretarea fenomenologică a icoanei

După descrierea structurilor implicate în icoană, Marion face o interpretare fenomenologică a acesteia. Principalele concepte și teme ale fenomenologiei sunt aduse din nou în discuție. În cazul icoanei, *reducția fenomenologică* este mai radicală decât în toate gesturile artistice amintite anterior, căci privirea din icoană anulează orice scenariu al spectacolului artistic. De asemenea, arată Marion, avem de-a face cu *inversarea intenționalității*: sensul nu e constituit de privirea mea, ci de privirea din icoană. În icoană asistăm la o „unitate intențională a vizibilului cu invizibilul”, care repetă în chip estetic unirea ipostatică a naturilor în persoana lui Christos: „umanitatea vizibilă face să fie recunoscută în persoana lui Christos divinitatea invizibilă”. Pe de o parte, avem o tranzitivitate ipostatică a naturilor în Hristos, iar pe de altă parte, o tranzitivitate intențională a vizibilului și a invizibilului în icoana estetică (una derivată). Cea din urmă este posibilă datorită celei dintâi. Cu alte cuvinte, Christos („icoana veșnică”) este paradigma icoanei estetice. Amintind faptul că Maxim Măturisitorul îl numește pe Christos „icoană vie a iubirii”, Marion dezvăluie natura acestei contra-intenționalități prezente în icoană: iubirea. Tranzitivitatea vizibilului și a invizibilului se realizează aici printr-un elan însuflețit, cel al iubirii, ca tranziție kenotică. Încrucșarea privirilor ia aici forma unei mișcări a Fiului către Tatăl anterioară trecerii vizibilului către invizibil, în măsura în care „iubirea revelează faptul că Tatăl se dă în și ca Fiul, că prototipul se deschide în și ca vizibil”.

Atât tabloul, cât și icoana sunt pentru Marion fenomene saturate (denumite și paradoxuri), adică fenomene în care donația intuitivă depășește intenționalitatea. Astfel, ele nu au un sens univoc și dependent de eul constituant, ci o infinitate de sensuri care nu pot fi organizate într-un întreg¹⁶. Filosoful francez realizează o clasificare a fenomenelor saturate având ca fir conducător cele patru tipuri de categorii kantiene: după cantitate, fenomene nevizabile de tipul evenimentului; după calitate, fenomene insuportabile pentru privire (idolul și tabloul); după relație, fenomene absolute, anume cele lipsite de orice analogie (precum trupul, care este resimțit doar din interior); după modalitate, fenomene de neprivit, care scapă categoriilor gândirii, dar care o fac posibilă (aici se încadrează icoana). Toate aceste fenomene nu pot fi constituite ca niște obiecte. Ele sunt de neprivit în mod direct. Putem vedea doar efectul lor asupra noastră. Eul nu mai este constitutiv în raport cu fenomenele, ci este un martor, fiind constituit în actul de survenire a fenomenului saturat¹⁷.

Tabloul se află deci în aceeași categorie de fenomene saturate precum idolul. Ele sunt fenomene pe care privirea mea nu le poate suporta, singurul acces la ele fiind sustragerea din fața lor¹⁸. Pentru a înțelege mai bine distincția dintre idol și icoană, care nu poate fi tratată exhaustiv în textul de față, să amintim faptul că, după spusa lui Hölderlin, amintită de Marion,

¹⁵ Ibidem, p. 123.

¹⁶ Jean-Luc Marion, *În plus. Studii asupra fenomenelor saturate*, Sibiu: Deisis, 2003, p. 132.

¹⁷ Ibidem, p. 133.

¹⁸ Ibidem, p. 132.

„intimitatea relației dintre Dumnezeu și oameni crește pe măsura distanței dintre ei” (*Idolul și distanța*). Distanța trebuie deci păstrată, și nu „umplută” cu diverși idoli. Pentru a vorbi fenomenologic, am putea spune că privirea din icoană este „săracă în lume”. Maniera cea mai adecvată de a conserva distanța este abandonul de sine al eului în favoarea lui Dumnezeu, imitația lui Dumnezeu, a actului christic, singurul care dă sens distanței divine. Lipsa de putere a eului trebuie să imite modelul christic, pe care Chiril al Alexandriei îl descria atât de bine: domnia în chip de rob, slava în micșorare omenească¹⁹.

Or, exact acest lucru se petrece și în „întâlnirea ochilor”. Fără a anula diferența dintre privirea divină și cea omenească, credinciosul se străduiește să-și reformeze propria privire, pentru ca ea să participe la perspectiva divină²⁰. Am putea spune că există două feluri de familiaritate: una în care omul are impresia că poate tinde prin el însuși către unitatea privirii divine, rămânând de fapt la o privire întoarsă către sine (idolul), și alta în care, păstrând distanța, privirea umană vede cu ochiul lui Dumnezeu.

Tema este prezentă nu doar la Pseudo-Dionisie Areopagitul, ci și la Johannes Scotus Eriugena, Meister Eckhart, Nicoaus Cusanus²¹. De exemplu, cel din urmă vorbește despre privirea omniprezentă a lui Dumnezeu și despre identitatea dintre privirea sa și creația sa. După Cusanus, Dumnezeu nu doar are ochi, ci el este un ochi, deoarece în Dumnezeu a avea este totuna cu a fi²². Ochiul omenesc este precum o oglindă în care se vede doar obiectul particular spre care el se orientează (descrierea aceasta este asemănătoare cu tematizarea husserliană a vizării prin *Abschattungen*). Privirea omenească este dependentă de „un unghi cu o oarecare magnitudine”, deci de un orizont, cum spunem în limbajul fenomenologiei, în vreme ce privirea divină este infinită. Ochiul lui Dumnezeu este „o oglindă vie” care vede concomitent și în el însuși toate lucrurile: „unghiul ochiului Tău este un cerc – sau mai bine o sferă infinită – pentru că privirea Ta este un ochi al sfericității sau al perfecțiunii infinite”²³. Totodată, întrucât privirea lui Dumnezeu este și ființa sa, rezultă că lucrurile create își primesc ființa de la Dumnezeu, prin participație și printr-o încrucișare a privirilor²⁴. Această temă ocupă un loc central în reflecțiile lui Marion, care arată că Dumnezeu dă ființă lucrurilor tocmai pentru că el este anterior acestora și, totodată, donația sa este anterioară ființei pe care el o dă lucrurilor²⁵. Asistăm aici la radicalizarea diferenței ontologice (despre care vorbea Heidegger): mai presus decât diferența dintre ființă și ființări este distanța dintre Dumnezeu (ca donație) și ființă. Diferența dintre cele două priviri – cea divină și cea umană – este perfect exprimată de Pseudo-Dionisie Areopagitul, cu aceeași metaforă a luminii. Pentru acesta,

¹⁹ Jean-Luc Marion, *Crucea vizibilului*, p. 22.

²⁰ Jean-Luc Marion, *God Without Being: Hors-Texte*. Translated by Thomas A. Carlson, Chicago: The University of Chicago Press, 1991, p. 21.

²¹ A se vedea și Anca Manolescu, *Stilul religiei în modernitatea târzie*, Iași: Polirom, 2011, pp. 175-179.

²² Nicoaus Cusanus, *Complete Philosophical and Theological Treatises of Nicholas of Cusa*, Translated by Jasper Hopkins. 2 Vols., Minneapolis/Minnesota: The Arthur J. Banning Press, 2001, p. 694 (De visione Dei 8, 32).

²³ Ibidem, pp. 694-5 (De visione Dei 8, 32).

²⁴ Ibidem, p. 698 (De visione Dei 10, 41): „For in that You see all creatures You are seen by all creatures. For otherwise creatures could not exist, since they exist by means of Your seeing. But if they were not to see You, who see [them], they would not receive being from You. The being of a creature is, alike, Your seeing and Your being seen.”

²⁵ Jean-Luc Marion, *God Without Being*, p. 75.

divinul este „raza supranaturală a întunericului divin”, „întunericul supra-luminos”, aflat mai presus de vederea și cunoașterea umană (și, de aceea, „nevedere” și „necunoaștere”).

Comentatorii arată că reflecțiile lui Marion se bazează pe cristologia ioinină²⁶. După cum se poate observa, analiza lui Marion are ca premisă ideea confirmării căreia raportul față-către-față este, în esență, un raport al privirilor. Această idee pare de la sine înțeleasă în teologia ioinină. În lucrarea sa *În plus*, Marion o dezvoltă în marginea unei analize a gândirii lui Levinas. După el, centrul feței se fixează în ochi, și tocmai de aceea fața nu e reductibilă la simplul spectacol al unui obiect, ci ea lansează un apel²⁷. Fața survine fără o rațiune suficientă (fără o condiție de posibilitate) de tip uman, impunându-și în mod liber propriul ei punct de vedere. Din acest motiv, ea cere să fie respectată, adică venerată. Iar „a respecta valorează astfel ca un contra-concept al lui a privi”²⁸.

Luată ca punct de sprijin pentru a înțelege distribuția vizibilului și a invizibilului, experiența estetică este, de fapt, pusă serios sub semnul întrebării. Ea rămâne captivă unei paradigme ce privilegiază eul constituent, adică punerea în scenă a lucrurilor prin invizibilul propriei noastre perspective. Chiar și icoana estetică este un simplu idol dacă nu este concepută după modelul icoanei lui Christos. Analiza fenomenologică a icoanei, realizată de Marion, reprezintă o depășire nu doar a modului modern de a înțelege imaginea artistică, ci și o depășire a metafizicii moderne.

BIBLIOGRAPHY:

Jean-François Courtine (ed.), *Phénoménologie et théologie*, Paris: Criterion, 1992.

Nicolas Cusanus, *Complete Philosophical and Theological Treatises of Nicholas of Cusa*, Translated by Jasper Hopkins. 2 Vols., Minneapolis/Minnesota: The Arthur J. Banning Press, 2001.

Hans-Dieter Gondek, László Tengelyi (eds.), *Neue Phänomenologie in Frankreich*, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011.

Dominique Janicaud, *Le tournant théologique de la phénoménologie française*, Combas: Ed. de L'Eclat, 1991.

Anca Manolescu, *Stilul religiei în modernitatea târzie*, Iași: Polirom, 2011.

Jean-Luc Marion, *God Without Being: Hors-Texte*. Translated by Thomas A. Carlson, Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

Jean-Luc Marion, *Crucea vizibilului. Tablou, televiziune, icoană – o privire fenomenologică*, Sibiu: Deisis, 2000.

Jean-Luc Marion, *În plus. Studii asupra fenomenelor saturate*, Sibiu: Deisis, 2003,

Brian Robinette, „A Gift to Theology? Jean-Luc Marion's 'Saturated Phenomenon' in Christological Perspective”, *The Heythrop Journal* XLVIII (2007), pp. 86–108.

²⁶ A se vedea, de exemplu, Brian Robinette, „A Gift to Theology? Jean-Luc Marion's 'Saturated Phenomenon' in Christological Perspective”, *The Heythrop Journal* XLVIII (2007), pp. 86–108.

²⁷ Jean-Luc Marion, *În plus*, pp. 136-139; *Crucea vizibilului*, pp. 132-134.

²⁸ Jean-Luc Marion, *În plus*, p. 139.

THE MUNICH AGREEMENT (1938) AND THE COMMENTS OF ROMANIAN ATTACHÉS IN WESTERN CAPITALS

Marusia Cîrstea

Assoc. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The article regards the Munich Conference (September 1938) during which the representatives of the four great western powers – Great Britain, France, Germany, Italy – sacrificed the integrity of Czechoslovakia on the altar of what the advocates of the “appeasement policy” called “the cause of peace.” In this context, the behaviour of the Romanian diplomats towards Czechoslovakia is revealed in the documents from the archives of the Ministry of Foreign Affairs and also in the memoirs written by great personalities of those times, who decided upon the course of events. The above-mentioned article pays attention to the reports and intelligence forwarded to the Ministry of Foreign Affairs by diplomatic attachés in London and other Western capitals.

Keywords: the Munich Agreement, Gheorghe Iliescu, Vasile Grigorcea, Radu Florescu, Ion Lugoșianu

1. The Munich Agreement – “the climax” of the appeasement policy promoted by London and Paris

Between 1936-1938, Germany engineered a *concealment* of its objectives and this orientation was met with *indulgence* in London and Paris, the general result translating into the annexation of Austria, then of the Sudeten area of Czechoslovakia and, in the end, the abolishment of free state of Czechoslovakia and the enslavement (economic, political, military) of other peoples.¹

As regards Czechoslovakia, the pretext was the alleged oppression of the German population in the Sudeten area exercised by the authorities in Prague; the removal of this oppression fell on the Third Reich, which assumed responsibility for the fate of the Germans living in other countries, first and foremost the neighbouring ones. Inspired and supported by Berlin, the Nazi organisation called “The Sūdetenland” would ferment and move from one provocation to the next against the Czechoslovakian state.²

On 26 September 1938, Hitler gave a vituperating speech in the Sports Palace in Nurnberg, setting himself up as the spokesman for the German people. He claimed the Reich’s foreign policy aimed the development of the German nation and not the “oppression” of other peoples, or “their annexation.”³ Referring to the Sudeten area (Sudetenland), inhabited by approximately 3,200,000 ethnic Germans, Hitler claimed that “It is our last

¹ Marusia Cîrstea, Gheorghe Buzatu, *Europa în balanța forțelor*, vol. I, 1919-1939, Editura Mica Valahie, București, 2007, pp. 57-69.

² Constantin Vlad, *Istoria diplomației. Secolul XX*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, p. 125.

³ Apud Prof.univ.dr. Viorica Moisuc, *România și criza cehoslovacă. Documente. Septembrie 1938*, Editura Adevărul Holding, București, 2010, p. 674.

territorial demand in Europe, one we are not prepared to relinquish.”⁴ On 27 September 1938, the *Foreign Office* cabled the British ambassador in Berlin the offer made to Hitler to occupy Czechoslovakian territories in Ager and Asch on 1 October, and for an international committee to meet in order to delimitate the new frontiers following Germany’s occupation of the other claimed areas.⁵ Hitler opposed the project and informed Chamberlain that Germany would call a general mobilisation. Any chance of peace seemed excluded. On the morning of 28 September, Chamberlain attempted a last maneuver; he sent a message to Hitler and Mussolini, suggesting a reunion of the French, English, Italian and Czechoslovakian heads of governments.⁶ Hitler accepted the proposal on condition Czechoslovakia were not invited.

Commenting on the actions of the Germans, Vasile Grigorcea, Romania’s minister in London, highlighted (on 26 September 1938) that “Hitler demands the retrocession by 1 October of an area comprising not only the territories inhabited by a German majority of over 50%, but also important territories with a Czech majority, including communication nodes of the greatest importance. Apart from these, he also demands the establishment of a region where plebiscite could be held under international control, but under special circumstances, which would allow the Sudetes in the ceded area to take part in the plebiscite without any conditioning, so that an unequivocal German majority could be obtained.”⁷ In the context of this political crisis in Central Europe, the stance of the two great allies of Czechoslovakia, France and Great Britain, can be defined/ observed clearly. Thus, while the *Foreign Office*’s lack of interests in the political evolutions east of the Rhine had been asserted since 1925 (the Locarno agreements), France was involved in a series of treaties as well as bi- and multilateral agreements stipulating clear obligations for its involvement in supporting Czechoslovakia in case of unprovoked German aggression.⁸ To that end, French diplomacy was faced with a tough test because of the duplicitous position adopted by Great Britain in its relations with the countries in Central and Eastern Europe⁹. The British and French ambassadors in Prague advised the Czechoslovakian government to seek an understanding with Henlein. On 17 May 1938 negotiations began between Henlein and the government in Prague. At the same time, the great majority of the English and the French media released harsh criticism against Czechoslovakia. The “Daily Mail” published an article entitled *The Czechs do not interest us*, which stated, among other things, that “Czechoslovakia does not carry any interest for us. If France wants to fry her fingers there, it is her own business.”¹⁰ To prevent armed conflict – as Hitler had threatened during a speech on 12 September 1938, in Nurnberg – the British Prime Minister, Neville Chamberlain, “glorious strategist” of the *policy of appeasement* towards

⁴*Ibidem*.

⁵*Ibidem*, p. 708.

⁶ Jean-Baptiste Duroselle, *Istoria relațiilor internaționale. 1919-1947*, vol. I, Editura Științelor Sociale și Politice, București, 2006, p. 170.

⁷ Apud Prof.univ.dr. Viorica Moisuc, *op. cit.*, p. 630.

⁸ *Ibidem*, pp. 20, 630-632.

⁹See Martin Thomas, *France and Czechoslovak Crisis*, in *The Munich Crisis, 1938. Prelude to World War II*, edited by Igor Lukes, Erik Goldstein, Frank Cass, London, 1999, pp. 122-159; Vít Smetana, *In the Shadow of Munich. British policy towards Czechoslovakia from the endorsement to the renunciation of the Munich Agreement (1938-1942)*, Karolinum Press, Charles University, 2008, pp. 97-99.

¹⁰ Zorin Zamfir, *Istoria universală contemporană*, Editura Oscar Print, București, 2003, p. 155; Valentin Ciorbea, *Din istoria secolului XX (1918-1939)*, vol. 1, Editura Ex Ponto, Constanța, 2006, pp. 420-424.

fascist states, made three humiliating pilgrimages to Germany, first to Berchtesgaden, on 15 September 1938, then to Godesberg on 22 September 1938 and, finally to Munich on 29/30 September 1938¹¹ and this is how, “from one capitulation to another, he eventually ceded to all of Hitler’s claims during the night of 29 to 30 September 1938, together with the French Prime Minister Édouard Daladier and in the presence of Mussolini.”¹² Romanian diplomat Radu Florescu made a brilliant analysis of Great Britain’s foreign policy in a confidential report entitled *On the English policy following the Munich Agreement*¹³, emphasising that it differed from that of other European states in that “The British Empire, being a community of interests so widely scattered on the surface of the globe, her actions and reactions are naturally different from those of a country with limited and compact geographical interests.”¹⁴ That is the reason why “No British head of Government and no Parliament would ever be able to engage the entire Empire in defending local interests, knowing that by doing so they would endanger much bigger interests.”¹⁵ However, continued Radu Florescu, “a vital interest for the Empire is the geographic and military connection between England and a continental power. England’s gendarme for Europe is France, so whoever attacked France would weaken England’s military bridgehead on the Continent.”¹⁶ Taking these interests into consideration, England, with France alongside, unwilling to engage in a war that was detrimental to them, will sacrifice the integrity of Czechoslovakia on the altar of what the supporters of the “appeasement policy” called “the cause of peace.”¹⁷ “The impression of an unfavourable moment prevails in the explanations given by the Government-inspired media. Added to this, the belief that the revision of the Czechoslovakian borders avoided the immediate invasion of German armies in the European South-east, which was impossible to defend in due time by the Bohemian fortifications left isolated following Austria’s annexation and Poland’s defection. Chamberlain’s invitation to Mussolini to come to Munich in order to stave German pressure confirms Italy’s role in Central Europe, as well as the difficulty of reaching a solution in the absence of its agreement.”¹⁸ Hence, Munich marked the beginning of a change in the course of British foreign policy so that any conflict “that may arise outside England’s vital areas could be contained to prevent war.”¹⁹

Munich certainly closed a stage in the international political life and opened another – one in which political reasoning was gradually being replaced by brutal force. According to Henry Kissinger, Munich represented “*the climax*” of the appeasement policy promoted by

¹¹ Jean-Baptiste Duroselle, *op. cit.*, pp. 168-170.

¹² F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, *Istoria universală*, vol. 3, *Evoluția lumii contemporane*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2006, p. 430.

¹³ Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, București (The Archives of the Romanian Foreign Ministry, Bucharest, hereinafter: A.M.A.E.), fond 71 România, vol. 262, ff. 196-219.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ M.P. Renouvin, *Les relations franco-anglaises, 1935-1939. Esquisse provisoire*, in vol. *Les relations franco-britanniques de 1935 à 1939*, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1975, pp. 39-45.

¹⁸ A.M.A.E., fond 71 România, vol. 262, ff. 199-200.

¹⁹ *Ibidem*.

London and Paris and, moreover, it put an end to *the balance of forces in Europe* as it had been established through the Treaties of Peace in 1919-1920.²⁰

2. The position of Romanian diplomats on the matter of the Munich Agreement

The Munich Agreement compelled all states to re-examine the results of their former policy and re-evaluate the resulting ratio of forces, in order to decipher, as far as possible, the prospective evolution of the international situation.

During all this time, Romania would support Czechoslovakia on multiple levels and in various ways and, to that effect, as early as May 1938, the Romanian foreign minister, N. Petrescu-Comnen, declared to the German minister in Bucharest, Wilhelm Fabricius, that “nothing of what endangers the existence of Czechoslovakia will leave us unmoved.”²¹ Romanian diplomacy will be very active in Paris, London, Berlin, Rome, Warsaw, Budapest and other places, in defending Czechoslovakia. After the Munich Agreement, Minister Grigore Gafencu reiterated that the main lines of development in Romania’s foreign policy were: “real and good-faith cooperation between nations”; “peace, which needs to be re-established”; “close ties with the bigger and smaller countries of the continent”; “the strengthening of existing alliances.”²²

Romania’s attitude on the “Munich arrangement” can also be inferred from a document in the archives of the Ministry of Foreign Affairs referring to the meeting – on 15 November 1938 – between Minister N.P. Comnen and Lord Halifax. On this occasion, the Romanian minister specified: “Romania did not want to take any advantage of the break-up of the Czechoslovakian state. Although the Romanian government was requested by a number of Slovakian political parties to claim a mandate over Slovakia, the Romanians never entertained the thought of acting on these requests. The same happened with Rhutenia, where we do have a considerable Romanian minority. It would have been deeply immoral and unpolitical to take part in the division of the body of a good and loyal ally. The catastrophe that hit Czechoslovakia created intense confusion among the country’s intelligence and, at the same time, a serious economic imbalance. In order to provide reassurance and suppress the interested propaganda of various outside factors, Czechoslovakia’s International Status should have been *final* and settled as soon as possible in the spirit of the Munich Agreement. At the same time, Czechoslovakia should have been provided with financial assistance to enable it to maintain its independence. This *independence* was a *vital necessity* for Romania and simultaneously, it posed great interest for the western Great Powers. The Great Powers, if I may be honest, have assumed a threefold responsibility to Czechoslovakia: political, juridical and moral. Through the assurances given on 19 September last year, England and France were issuing a categorical proclamation to Czechoslovakia that, if she accepts the suggestions made in Prague and decides in favour of the requested sacrifice, they are ready to assure Czechoslovakia of its future borders. On account of these assurances, Czechoslovakia

²⁰ Henry Kissinger, *Diplomația*, traducere de Mircea Ștefancu și Radu Paraschivescu, Editura All, București, 2007, pp. 274-275.

²¹ Apud Constantin Vlad, *op. cit.*, p. 127.

²² *Istoria Românilor*, vol. VIII, *România Întregită (1918-1940)*, coord. Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 517.

accepted the principle of the sacrifices it was requested to make. Once reunited in Munich, the Great Powers were not satisfied with regulating the German-Czech dispute, but also made decisions concerning the Hungarian and Polish demands. These decisions were followed by the well-known protocols, by which the four States pledged their guarantee, as soon as Czechoslovakia would accept the adopted decisions regarding the three disputed borders. Given the above-mentioned facts, Czechoslovakia may rightfully claim it would never have accepted the enforced massive amputations if it hadn't twice received the solemn assurance that its future territorial status would be guaranteed by the four Great Powers."²³

3. The consequences of the Munich Agreement in the comments of Romanian attachés to European capitals

In Munich it was accepted that Czechoslovakia should be broken up. All Czechoslovakian regions with over 50% German population were to be ceded to Germany. The signed Quadripartite Agreement envisaged the transfer to Germany of 28291 km² with 3683082 inhabitants. After Munich, the German government endeavoured to enforce the federalisation of the Czechoslovakian state in order to achieve its subsequent dissolution and full occupation.²⁴

Referring to Germany's policy towards Czechoslovakia (on 6 October 1938), the Romanian military attaché in Berlin, Lieutenant-Colonel Titus Gârbea²⁵, emphasised that "German victory in Central Europe, though straightforward, goes beyond the simple adjoining of three million Sudetens. It is now being exploited through the concentric Polish-Hungarian action and through an undermining action meant to lead to a separation between Bohemia and Slovakia, and possibly to a common Polish-Hungarian frontier in Subcarpathian Russia."²⁶ The Romanian diplomat went on to ask: "*Now that Germany has slain Czechoslovakia, where will it channel its efforts?*" In answering this question, Titus Gârbea highlighted that "the entire German political, economic and strategic structure is designed for an effort in Central Europe, heading East"²⁷ and "This political trend may not primarily target conquest, annexation or takeover, but rather: political and economic influence or alliance; adherence to racist ideology; political subjection or economic dependence; strengthening and ascension of the German element scattered throughout the east and south-east Europe."²⁸ Nevertheless, Romania's envoy to Berlin continued, "This new direction does not exclude new territorial demands on the part of the Germans; the matter of the Corridor, of Danzig, the Memel territory, that of the three million Germans in Switzerland are still on the agenda. According

²³ A.M.AE., fond 71 Anglia, vol. 40, ff. 117-121.

²⁴ Alexandru Oșca, *România în sistemul relațiilor internaționale contemporane*, partea I, 1917-1939, Editura C.T.E.A., București, 2006, p. 207.

²⁵ Silviu Miloiu, *Generalul Titus Gârbea. Memorial și însemnări zilnice*, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2011, pp. 14-30.

²⁶ Alesandru Dușu, Lenuța Nicolescu, Alexandru Oșca, *Atașajii militari transmit... (1938-1944)*, Editura Europa Nova, București, 2001, p. 35.

²⁷ *Ibidem*, p. 36.

²⁸ *Ibidem*.

to the political framework, today Germany has the necessary organisation and force to bring any of these matters to the forefront in a short time.”²⁹

Particularly interesting comments about Germany’s policy towards Czechoslovakia were made by the Romanian attaché in Prague, Ion Lugoșianu, who highlighted on 8 February 1939 that “The predominant problem of Czechoslovakian politics is to reconcile the need to maintain the State’s political and economic independence with the essential fact of the Reich’s vicinity and pressures. The German demands are high and the Germans appear to be tough, but so far they have stated matters progressively and rather tactfully. During Chvalkowski’s three visits to Germany since October, only matters of principle were analysed and not concrete details. Relations that were very strenuous in October are gradually becoming normal. After Chvalkowski’s last journey to Berlin in January, the situation is the following: The anti-Semitic issue dominates the Reich’s relations with Czechoslovakia. Strange as it may seem, during the 6 hours of talks with the Czechoslovakian Minister of Foreign Affairs, both Hitler and von Ribbentrop spoke about the need to exterminate the Jews in Europe in extremely vicious terms for most of the time. The Jews are the cause of the hostility against Germany in France, England and America. After the exclusion of the Jews from European life, international politics may return to normal. German-Czechoslovakian reports may also improve following the settlement of this matter in Czechoslovakia, so much so that in Berlin Chvalkowski’s interlocutors allowed him to perceive the likelihood of certain territorial retrocession. The securing of Czechoslovakian borders is in fact conditioned by the settlement of the anti-Semitic problem.

Secondly, the Germans are interested in a sensible settlement of the German minority matter and the purging of the old regime’s people from the Czechoslovakian political life. The solutions achieved in the above-mentioned matters are meant to serve as precedents for German politics, according to the leading circles here, in the other Danube countries. [...]

In conclusion, Chvalkowski believes that if matters are settled in due time, relations with the Reich may become tolerable and the country’s autonomy may be safeguarded in a great measure. He was never spoken of a customs or monetary union. He was not requested to leave the League, to join the Anti-Komintern Pact or conclude any political alliance with Germany; today, it is only a favourable neutrality and supplies that are requested from Czechoslovakia.

The Czechoslovakian government is in consent about the need to follow this policy. It is made difficult by the state’s federal regime to some extent and public opinion does not always understand it, although they realise it is unavoidable while, on the other hand, French politics is no longer regarded with hostility or bitterness. [...] During his talks with Hitler and von Ribbentrop, Chvalkowski had the impression the Fuhrer had slowed the rhythm of the anti-communist policy, being convinced that the Soviets march towards unequivocal disintegration. In the following months, the forefront of European policy will be occupied by the attempt to attain a south-Mediterranean Western Munich.”³⁰

²⁹*Ibidem*, p. 37.

³⁰ A.M.A.E., fond Cehoslovacia, vol. 41, ff. 332-336.

The Munich Agreement destabilised domestic political life in Czechoslovakia. On 5 October 1938 President Edvard Beneš resigned and on 30 November he was replaced by Emil Hácha, who issued a new constitutional law which defined “Slovakia as an autonomous part of the Czechoslovakian republic, power being divided between Bratislava and Prague.”³¹ In the meantime, contacts between the Slovakian leaders and the German government members increased, encouraging, slowly but surely, the proclamation of Slovakia’s independence on 14 March 1939. On the same day, President Hácha was called to Berlin and informed that Czechoslovakian provinces were to become part of the Reich. On 15 March, German troops crossed the frontier established in Munich and so Czechoslovakia ceased to exist as an independent state³².

Analysing and commenting on these developments, Titus Gârbea concluded: “1 – Judging from the course of events and the intelligence we were able to obtain, we gather that despite the swiftness of the operation, the occupation of Czechoslovakia was planned and is not an unexpected improvisation. The planning was done at the level of international and national politics and in the military sphere; 2 – I strongly believe this occupation is preliminary to certain important operations which may be carried out.

In the context of the restrictions on the of the diplomatic corps’ circulation, in the avalanche of deceit and lies, in the present turbid situation, it is very difficult to make more certain deductions, but there are two more likely hypotheses of what is to happen: a – Germany may profit from the substantial increase in its war potential by occupying Czechoslovakia and, together with Italy, may generate the conflagration by defining its claims. However, the introduction of the newly captured armament requires a few months (two-three months). In this case, the totalitarian powers’ line of operation may be the Mediterranean Sea, considered the most sensitive region for France and England. Blitz operations are possible in Spain and England. Blitz operations are possible in Spain and the Spanish Morocco for Gibraltar and Libya, for the Suez, followed by the occupation of Northern Africa, which is the main objective; b – the second hypothesis is that Germany may continue the consolidation towards the East by organising Central Europe and developing its <<living space>> leaving the outbreak of the war at the decision of Western powers.”³³

Captain Gheorghe Iliescu, military attaché in London, also emphasised in his comment on the Munich Agreement: “The concluded agreement is disgraceful to England, who permitted that a smaller nation be enforced conditions which may only have been applied to an enemy shamefully defeated in war; [also] The (English) government’s intention to give the Reich a free hand in Central and Eastern Europe is mistaken, because, once strengthened by the infusion of the smaller European countries, Germany will become invincible in 2-3 years and will impose humiliating conditions upon England, who will be forced to accept them; the

³¹ Valentin Ciorbea, *op. cit.*, vol. 1, p. 302.

³² Gheorghe Onișoru, *Istoria lumii contemporane. De la revoluția bolșevică până în zilele noastre (1917-2015)*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, pp. 47-49; A.J.P. Taylor, *Originile celui de-al doilea război mondial*, traducere și note de Lucian Leuștean, Editura Polirom, Iași, 1999, pp. 123-148; Elena Mannová, coord., *Scurtă istorie a Slovaciei*, traducere din limba slovacă și indice de Eva Mârza și Radu Mârza, Editura Enciclopedică, București, 2011.

³³ Alesandru Duțu, Lenuța Nicolescu, Alexandru Oșca, *Atașaii militari transmit... (1938-1944)*, pp. 50-51.

Munich Agreement – Gheorghe Iliescu went on, – showed that all treaties value no less than the paper they are written on; the Munich Agreement – Gheorghe Iliescu ended his comment – is a lesson for all countries – especially for the smaller ones – to mistrust the promises made by bigger countries and rely solely on their own moral, economic and particularly military strengths.”³⁴

Analysing the new international relations, Romanian diplomat Alexandru Cretzianu concluded: “Czechoslovakia’s experience – though the country profited from a well-compound network of mutual assistance pacts – shows that today no country can rely absolutely on Pacts, Treaties and Guarantees – however perfect they may be – and international agreements – however solemn.”³⁵

BIBLIOGRAPHY:

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, București (The Archives of the Romanian Foreign Ministry, Bucharest), fond Cehoslovacia, vol. 41, fond 71 România, vol. 7, 262, fond 71 Anglia, vol. 40.

Ciorbea, Valentin, *Din istoria secolului XX*, vol. 1 (1919-1939), Editura Ex Ponto, Constanța, 2006.

Cîrstea, Marusia, Buzatu, Gheorghe, *Europa în balanța forțelor*, vol. I (1919-1939), Editura Mica Valahie, București, 2007.

Dreyfus, F.-G., Jourcin, A., Thibault, P., Milza, P., *Istoria universală*, vol. 3, *Evoluția lumii contemporane*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2006.

Duroselle, Jean-Baptiste, *Istoria relațiilor internaționale. 1919-1947*, vol. I, Editura Științelor Sociale și Politice, București, 2006.

Duțu, Alesandru, Nicolescu, Lenuța, Oșca, Alexandru, *Atașatii militari transmit... (1938-1944)*, Editura Europa Nova, București, 2001.

Duțu, Alesandru, Nicolescu, Lenuța, Oșca, Alexandru, Nicolescu, Andrei, *Atașatii militari transmit... (1938-1939)*, vol. III, Editura Europa Nova, București, 2003.

Istoria Românilor, vol. VIII, *România Întregită (1918-1940)*, coord. Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, București, 2003.

Kissinger, Henry, *Diplomația*, traducere de Mircea Ștefancu și Radu Paraschivescu, Editura ALL, București, 2007.

Miloiu, Silviu, *Generalul Titus Gârbea. Memorial și însemnări zilnice*, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2011.

Moisuc, Viorica, *România și criza cehoslovacă. Documente. Septembrie 1938*, Editura Adevărul Holding, București, 2010.

Onișoru, Gheorghe, *Istoria lumii contemporane. De la revoluția bolșevică până în zilele noastre (1917-2015)*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015.

Oșca, Alexandru, *România în sistemul relațiilor internaționale contemporane*, partea I, 1917-1939, Editura C.T.E.A., București, 2006.

³⁴ Alesandru Duțu, Lenuța Nicolescu, Alexandru Oșca, Andrei Nicolescu, *Atașatii militari transmit... (1938-1939)*, vol. III, Editura Europa Nova, București, 2003, pp. 76, 77.

³⁵ A.M.A.E., fond 71 România, vol. 7, f. 153.

- Mannová, Elena, coord., *Scurtă istorie a Slovaciei*, Editura Enciclopedică, București, 2011.
- Renouvin, M.P., *Les relations franco-anglaises, 1935-1939. Esquisse provisoire*, in vol. *Les relations franco-britanniques de 1935 à 1939*, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1975.
- Smetana, Vít, *In the Shadow of Munich. British policy towards Czechoslovakia from the endorsement to the renunciation of the Munich Agreement (1938-1942)*, Karolinum Press, Charles University, 2008.
- Taylor, A.J.P., *Originile celui de-al doilea război mondial*, traducere și note de Lucian Leuștean, Editura Polirom, Iași, 1999.
- Thomas, Martin, *France and Czechoslovak Crisis*, in *The Munich Crisis, 1938. Prelude to World War II*, edited by Igor Lukes, Erik Goldstein, Frank Cass, London, 1999.
- Vlad, Constantin, *Istoria diplomației. Secolul XX*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014.
- Zamfir, Zorin, *Istoria universală contemporană*, Editura Oscar Print, București, 2003

**THE IDEA OF METAMORPHOSIS IN THE MYTHICAL-ARCHETYPAL THINKING:
PYGMALION AND GALATEEA**

Adriana-Claudia Cîteia

Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: This study proposes to analyze the idea of metamorphosis through the pygmalionic pattern of identity, from a double perspective: the post-jungian archetypology and the heideggerian approach on the origins of art.

The archetype of Pygmalion is structured by a direct metamorphosis, in this case the artist reveals a demiurgical hypostasis and an intermediate metamorphosis, by divine intervention. The myth has thus proposed a definition of the self-knowledge developed on the Platonic impulse of self-improvement – kreitto autou, and the return to the self, defined as a descending in an internal space, a space in which takes place the search and discovery of the divine.

Keywords: metamorphosis, myth, archetype, phantasma, antimimon.

În *Sofistul* (236c)¹, Platon indică două posibilități de creare a imaginilor (*eidolopoiké*): *-eikastiké-* arta copiei, *eikon* având sensul de imagine-copie guvernată de legile *mimesis*-ului și *-phantastiké-* arta simulacrului, *phantasma*, *eidolon* fiind imaginea investită cu existență autonomă, cu puteri misterioase, magice. *Phantastiké* capătă astfel sensul de umbră, *antimimon* proiectat în opera de artă ca formă de *katharsis*; proiecția umbrei poate deveni o formă de amputare, de sacrificare a laturii negative, de disociere identitară radicală (*heautonmoroumenos*²) ca în exemplul biblic Cain-Abel sau în legenda medievală despre Balin și Balan³.

În accepțiune freudiană⁴, sursa fantasmelor sunt instinctele; *phantasmái* (gr.) sunt scheme ereditare, remodelate de imaginație, atunci când nu coincid cu experiențele reale; *phantasmái* asigură legătura operativă între mecanismele eului și instincte. Pentru Lucretiu, *phantasma* (simulacru) este un intermediar între trup și minte⁵.

Simulacru poate fi definit, așadar, ca un construct artificial, existând în și prin sine, care se proiectează pe sine în lume. În mitul lui Pygmalion, artistul își proiectează *anima-fantasmă* în opera de artă, care la rândul ei se proiectează în lume. Actul creator ca proiectare a *animei* în opera de artă marchează momentul de maturizare a artistului. Mitul pare a defini tema *animei* care își câștigă propria existență/autonomie, dar care rămâne profund dependentă de artistul demiurg, prin *eros*. Arhetipul pygmalionic se definește pe axele Demiurg

¹ Platon, *Opere complete*, vol. I, *Sofistul*, trad. Cezar Papacostea, Editura Humanitas, București, 2001, 236c.

² Lucretiu, *De rerum natura*, IV, 25-35, trad. T. Naum, Editura Științifică, București, 1965, p. 198, și IV 88-89, p. 196.

³ Heinrich Zimmer, *Regele și cadavrul*, Editura Humanitas, București, 1989.

⁴ *Introductory Lectures on Psychoanalysis*, 1916-1917, apud Andrew Samuels, *Jung și post-jungienii*, Editura Herald, București, 2013, p. 77.

⁵ Vezi și Gilles Deleuze, *Diferență și repetiție*, Editura Babel, București, 1995, p. 165-168.

(ignorant?)-Eros-Creație. Se poate observa în structura textului tema Creației prin iubire, ca formă de ieșire din sine și adorare de sine.

Este mitul lui Pygmalion o variantă mai modestă a mitului gnostic al Sophiei sau a mitului iudaic al Shekinei? Din mitul lui Pygmalion lipsește momentul palintropic: Galatea nu este despărțită de Creatorul său, nu trebuie să descopere drumul de întoarcere către El; Galatea nu este sursa unui proces de creație negativ, ca în cazul Sophiei⁶; mitul nu spune dacă și în ce fel Galatea devine un intermediar între Demiurg (Pygmalion) și Lume (ca în cazul mitului Sophiei), cu excepția, discutabilă, a ultimului vers, despre nașterea lui Paphos.

Poate fi înțeles Pygmalion în cheia Demiurgului ignorant? În favoarea răspunsului afirmativ, mitul povestește etapele unei creații incomplete: Galatea primește viață prin mărinimia divină. Artistul îi aduce ofrande Afroditei și o roagă nu să dea viață statuii (din teama de *hybris*), ci să-i dăruiască o soție tot atât de frumoasă. Și elementul narcisic este evident: Pygmalion este singuraticul îndrăgostit de proiecția animei sale.

Din postura sa de orant, Pygmalion obține de la Afrodita privilegiul dorit, prin micul vicleșug al cererii indirecte; nu cere minunea însuflețirii Galateei, ci un dar divin, o replică umană la fel de frumoasă. Se crează astfel un joc *anima-simulacrum, syzige-phantasma, selem (ebr.)*. Micul Demiurg îndrăgostit cere Afroditei măcar o proiecție a phantasmei sale în lume, pentru a nu se face vinovat de *hybris*.

Structura pygmalionica are așadar, două ipostaze:

- ipostaza Demiurgului Ignorant: creator al unei opere neînsuflețite (incomplete),
- ipostaza Demiurgului Trickster: dă viață operei sale printr-un șiretlic.

Spre deosebire de Narcis, pedepsit de zeița Nemesis să rămână captiv în labirintul propriei proiecții, Pygmalion se bucură de un privilegiu divin.

Efortul demiurgic este structurat în trei etape⁷:

1. de la materie (fildeș/lat. *ebur*) la formă= actul delimitării, al croirii materiei ca etapă ktiziologică (etapă corespunzătoare creației dintr-o materie preexistentă); Demiurgul își proiectează *anima chthoniană* în materia încă diformă;
2. de la *forma* la *opus* (operă)= etapă corespunzătoare desăvârșirii creației⁸,
3. de la *opus* la *corpus erat!*= de la operă la viață⁹.

Actul antropogonic este însă intermediat de zeița iubirii. Pygmalion constată *Corpuserat!*, nu folosește imperativul divin *corpus fiat!* Demiurgul ignorant își contemplă și își idolatrizează opera¹⁰, dar nu o poate însufleți și cere timid o soție asemănătoare fecioarei de fildeș.

Mitul propune două tipuri de metamorfoză:

- directă, provocată de artist în ipostaza sa de Mic Demiurg: de la fildeș la formă și de la formă la trup și

⁶ În mitul gnostic, din dorul Sophiei care nu găsește o cale de întoarcere la Demiurg, se naște monstrul Ialdabaoth care generează la rândul-i *kenoma*- un spațiu negativ, opus *pleromei* divine. Ioan Petru Culianu, *Gnozele dualiste ale Occidentului*, Editura Polirom, Iași, 2002.

⁷ Ovidius, *Metamorfoze*, X, traducere și note David Popescu, București, 1997, f.e. p. 238-297.

⁸ Victor Ieronim Stoichiță, *Efectul Pygmalion, de la Ovidiu la Hitchcock*, Editura Humanitas, București, 2011, p. 22

⁹ *Metamorfoze* X, vs. 289.

¹⁰ *Ibidem*, vs. 263-270.

-indirectă, intermediată, obținută prin intervenția divină.

Celor trei etape ale actului demiurgic le precede însă, motivația: Pygmalion sculpează în fildeș un trup de fecioară, dezamăgit de imoralitatea Propetidelor care își vindeau trupul și care fuseseră preschimbate în piatră de Afrodita. Mitul începe cu o metamorfoză-pedeapsă, compensată apoi de o metamorfoză-dar.

Actul demiurgic este rezultatul dezamăgirii pygmalionice, astfel încât impulsul creator ascunde o dublă intenție:

-proiecția *animei* în dimensiunile sale strict negative (înțeleasă ca separare, disociere, distanțare catartică). Pentru Pygmalion proiecția *animei* este inițial sinonimă cu proiecția umbrei, anima fiind identificată cu un *antimimon*, cu tot ceea ce Pygmalion disprețuiește. *Anima antimimon* are la începutul mitului trăsăturile arhetipului contrasexual; intenția a fost disocierea de anima negativizată, redusă la scară propetidică. Proiecția *animei-antimimon* devine condiția regăsirii armoniei interioare. Identificarea umbrei propetidice cu *anima* este cauza însingurării Micului Demiurg, iar disocierea de aceasta este condiția regăsirii echilibrului interior.

-distanțarea este însoțită de metamorfoza *animei propetidice* în *anima-phantastiké* (Galatea). Astfel, identificarea *animei* cu umbra este anulată. În arhetipologia jungiană, acest tip de metamorfoză marchează deblocarea relațiilor personale și sociale, „admiterea inadmisibilului” (în mitul lui Pygmalion, minunea însuflețirii fildeșului și a iubirii împlinite).”Evaluarea pozitivă a umbrei”¹¹ este ușor de recunoscut în ruga timidă către Afrodita: „o, zei, dacă toate puteți, dăruieți-mi soție, una la fel cu statuia” („coniux dare similis mea eburnae”), urmată de răspunsul divin favorabil și familiarizarea treptată cu metamorfoza (statuia „pare” caldă, simte, roșește, privește timid spre cer, își descoperă iubitul).

În finalul mitului, se produce reconcilierea cu *anima* gândită ca parte feminină, chtoniană a artistului¹². Disocierea identității demiurgice este urmată de refacerea unității interioare.

Mitul poate evoca aspectul diadic al identității demiurgice, înțeles ca pereche de contrarii aflate într-o continuă luptă sau, dimpotrivă, conciliate. Motivul diadei, al perechii masculin-feminin este prezentat în relație cu diadele *eros-logos*, divin-uman, subiectiv-obiectiv, superior-inferior, celest-chtonian¹³.

În mitul lui Pygmalion, *anima* personificată are, așadar, o conotație inițială negativă (*anima propetidică*) care determină proiecția și o conotație finală, pozitivă, care determină reconcilierea cu sinele și cu exterioritatea (*anima galateică*). Mitul pare a defini relația *Eros-Logos* ca relație între elementul conciliator (*Eros*) și elementul cognitiv diferențiator¹⁴ (*Logos*).

„Corectarea” *animei* propetidice devine posibilă prin crearea unui tipar animic contrar, dar lipsit de viață, până la intervenția divină; corectarea *animei* poate fi o formă de compensare, de rectificare a unui atitudinii extreme („disprețul” față de Propetide). Relația dintre Propetide (ca antimodel) și Galatea (ca model) poate fi interpretată și ca relație între

¹¹ Andrew Samuels, *op. cit.*, p. 113-114.

¹² C.G. Jung, *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, Editura Trei, București, 2001, p. 72.

¹³ C.G. Jung, *Opere complete*, IV/1, *Mysterium Coniunctionis*, Editura Trei, București, 2005, p. 15.

¹⁴ *Ibidem*.

anima-victimă și *anima-captivă*. *Anima-victimă* are ca trăsături negativitatea anomiei, a imoralității, a *hybris*-ului („...Propetidele nerușinate îndrăznit-au să spună că Venus nu e zeiță...”), este *anima* asimilată umbrei. *Anima-captivă* are ca trăsături pozitivitatea purității, a relației numinosice¹⁵ cu divinitatea, eliberată din materia diformă, constrângătoare¹⁶.

***De la ebur la forma, de la forma la corpus erat, în cheie heideggeriană*¹⁷**

În *Originea operei de artă*, Heidegger definește lucrul ca „ceea ce este neînsuflețit în natură și în toate de câte ne folosim”¹⁸. Lucrul simplu este „lucrul pur, care este doar lucru și nimic altceva”, expresia „doar lucru” avînd un sens aproape depreciativ. Un exemplu de lucru simplu este bucata de fildeș a lui Pygmalion. Dar lucrul este și „acel ceva în jurul căruia se reunesc proprietăți”¹⁹, este nucleul unor caracteristici, temeiul (*to hypokeimenon* aristotelic²⁰)-ceea ce este constant, ceea ce apare în fiecare lucru, survenind odată cu el (*ta symbebekota*).

Așadar, avem următoarele echivalente:

To hypokeimenon (gr., nucleul, temeiul)= *subjectum* (lat.)

Hypostasis, prosopos (particularul, ceea ce se înfățișază, forma)=*substantia*

To symbebekos (predicatul care anunță caracteristicile lucrului)=*accidens*

În analiza relației substanță-persoană-ipostas, Boetius²¹ stabilește ca primă certitudine, că se poate vorbi despre persoană doar în privința substanțelor, categoriile de substanțe fiind complexe: corporale (cu viață și fără viață), incorporale, universale, particulare.

Persoana există în corpurile cu viață, sensibilitate, inteligență și rațiune. Nu se poate vorbi despre persoană decât în cazul lucrurilor singulare și individuale. Definierea persoanei ca substanță individuală de natură rațională pune în relație de sinonimie *persona* și *hypostasis*; *hypostasis* este subzistența care capătă substanță în lucrurile particulare.

Boetius indică diferența între *subsistentia* (subzistența) și *substantia* (substanță):

Subsistentia este un termen sinonim cu grecescul *ousiosis* (esența). Așadar, *subsistere*=*ousiosthai*- ceea ce există fără a avea nevoie de accidente (caracteristici), iar *substantia*= *hypostasis*.

Hyfistasthai=*substare*-substanța oferă accidentelor un suport prin care ele să poată exista.

Genurile și speciile au subzistență, lucrurile individuale au subzistență și substanță, fiind înzestrate cu specificitate.

Astfel: *einai*=*esse*,

Ousiosthai=*subsistere*,

Hyfistasthai=*substare*.

¹⁵ Venerație și teamă.

¹⁶Samuels, p. 129-130.

¹⁷ M. Heidegger, *Originea operei de artă*, Editura Univers, București, 1982, p. 35 și urm.

¹⁸*Ibidem*.

¹⁹*Ibidem*, p. 36.

²⁰ Aristotel, *Metafizica*, Editura Academiei., București, 1965.

²¹Contra lui Eutichie și Nestorius.

Hypostaseis sunt substanțe individuale, fiind subiecte pentru anumite lucruri (inclusiv accidente). Aceleași substanțe individuale pot fi desemnate și cu substantivul grec *prosopa*-persoane.

Omul are : *ousia*=*essentia*-esență, pentru că există,

Ousiosis=*subsistentia*-subzistență

Hypostasis=*substantia*-substanță (e suport pentru lucrurile care nu sunt subzistențe),

Prosopon=*persona*-persoană, pentru că e individ rațional.

Caracterul statornic, nuclear al lucrului este dat de materialitatea sa (care implică duritatea, cromaticul, masivitatea etc). Statornicia lucrului rezidă în întâlnirea dintre *hyle*-materie și *morfe*-forma. Lucrul este materie care primește formă.

Sucesiunea metamorfozelor pygmalionice:

1. **Lucrul simplu= ebur (fildeşul pygmalionic) devine în structura mitului suportul material care primește formă.** *Ebur* devine suportul material al alternativei pygmalionice la modelul propetidic. Pygmalion crează o ipostază opusă feminității propetidice. (Lucrul=*hyle* + *morphe*);
2. **ebur (materia-hyle) primește o înfățișare (eidos) conform idealului pygmalionic de feminitate.**
3. **ebur (= hyle) primește prin voința divină persona (hypostasis)-substanță individuală de natură rațională (Galatea privește spre cer). Materia este ipostaziată, transformată în persoană.**

Privilegiul obținut de Pygmalion are valoarea restabilirii unei duble reciprocități (suspendate la începutul mitului, de aversiunea Afroditei și disprețul lui Pygmalion față de Propetide):

-divino-umană, bazată pe sentimentul de *numinos* și

-inter-umană, bazată pe *eros*.

Metamorfoza lucrului în trup viu (*ebur-corpus*) implică metamorfoza complexă, treptată, de la lucrul pur și simplu, la substanța individuală de natură rațională. Sucesiunea metamorfozelor este mijlocită de dorința Micului Demiurg de a crea o alternativă la identitatea propetidică damnată și de privilegiul divin, acordat de Afrodita, în ipostaza sa de zeiță „îndurătoare”.

BIBLIOGRAPHY:

Aristotel, *Metafizica*, Editura Academiei, București, 1965

Culianu, Ioan, Petru, *Gnozele dualiste ale Occidentului*, Editura Polirom, Iași, 2002

Deleuze, Gilles, *Diferență și repetiție*, Editura Babel, București, 1995

Jung, C.,G., *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, Editura Trei, București, 2001

Jung, C.,G., *Opere complete*, IV/1, *Mysterium Coniunctionis*, Editura Trei, București, 2005

Hedegger, Martin, *Originea operei de artă*, Editura Univers, București, 1982

Lucretiu, *De rerum natura*, IV, 25-35, trad. T. Naum, Editura Științifică, București, 1965

Platon, *Opere complete*, vol. I, *Sofistul*, trad. Cezar Papacostea, Editura Humanitas, București, 2001

Stoichiță, Victor, Ieronim, *Efectul Pygmalion, de la Ovidiu la Hitchcock*, Editura Humanitas, București, 2011

Zimmer, Heinrich, *Regele și cadavrul*, Editura Humanitas, București, 1989.

CULTURAL STRATIFICATION IN THE HUMAN HABITAT OF RODNA (BISTRIȚA-NĂȘĂUD COUNTY) IN THE 13TH CENTURY UNDER THE INFLUENCE OF THE SAXON COLONISTS

Mircea Mureșianu

Assoc. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The presence of argentiferous gold ore, mining and mountain crossing have favored, even from the early Middle Ages (the 13th century), the occurrence and development of the prosperous Oppidum of Rodna. Designed and accomplished by the German colonists brought here by the Hungarian kings in view of recharging mining and overseeing the Carpathian passages, the stylish medieval mountain town had imposing buildings, a monumental Dominican basilica, along with a network of mysterious rooms and underground passages (catacombs), most likely disposed in order to ensure the security of the population and their goods. Largely shattered by the rapacious Tatar-Mongol hordes in 1241-1242, the urban dowry of the medieval small town was rebuilt in two decades, but, unfortunately, the second Tatar invasion in the 13th century, 1285, transformed the Oppidum of Rodna into ruins, and the town never succeeded in reaching the charm, greatness and glamour it once had. Based on the scarce documents of the time, the materials and published writings, along with the personal investigations, the attempt is to reconstitute the old Rodna Oppidum.

Keywords: Cultural stratification, medieval vestiges, Dominican basilica, catacombs, Tatar-Mongol invaders

Introduction

We sometimes live in places that are unknown to their inhabitants from the perspective of the chronological stratification of their civilizations. We know them insufficiently, our perception remaining at the level of lived events or parental stories of the ones who have placed landmarks in our growth throughout time. We realize the lack of knowledge about the surrounding space, when, upon the digging of a house foundation or a ditch, for instance, we find that the actual human habitat overlaps the remains of an older one. This is also the case of contemporary Rodna, a picturesque and stylish rural settlement, situated in the North of Romania and the Oriental Carpathians, in the North-East part of Transylvania and Bistrița-Năsăud county, on

Fig. 1. Position of Rodna in the Northern Carpathians

the superior valley of Someșul Mare, at a tripartite interference between Transylvania, Maramureș and Northern Moldavia (Bucovina), ancient regions of the ethnic-linguistic and geo-demographic Romanian space that were often found under various authorities throughout history.

In the Middle Ages there is the first written document referring to the town, dating back to 1235, when the Russian chronicles mention the fact that Daniil (Daniel) Romanovici, duke of Haliciu, on his way to Hungary, made a stop in Rodna, where he purchased golden ornaments to offer as a sign of respect and friendship to the newly-enthroned king of Hungary, Bela the 4th (M. Mureșianu, E. Bălăi, S. Mureșianu, R. Bălăi, 1996).

The centre of the medieval small town was dominated by an imposing Benedictine basilica, in its initial organization stage, until 1241-1242, and later Dominican, after 1242, when a new Roman-Catholic place of worship was built. The documents of the time mention palaces of the local leaders and counts, of the silver and gold mining administration, along with the ones belonging to the metal weighers, smelters, jewellers, while, in the proximity area of the stylish central town, there were the buildings of the merchants and craftsmen (bakeries, butcher's shops, taverns, mills, boot making shops, tailor shops, slaughter houses etc.)

The centre of medieval Rodna was crossed by a network of rooms and subterranean corridors (catacombs) disposed both at the initiative of the local authorities, and at the request of the merchants, in view of ensuring the security of the population and their material goods at a moment of peril in the history of the place. (P. Boca, 1985)

The great Tatar-Mongol invasion in the spring of 1241 significantly ruined the mining town, the hordes led by Kadan conquering Rodna in March 31st in the midst of the Easter celebration. (I. A. Pop, I. Bolovan, 2009). The most ancient and genuine account of the raid in 1241 comes from the Canonical (Monk) Rogerius, who participated at the events and was taken hostage, only to miraculously escape from the hands of the barbarians. He describes the invasion in the paper "Carmen Miserabile", where, among others, it is shown that Aristaldus, the leader of Rodna, was forced by Kadan to accompany the invaders along with his 600 soldiers, as a guide in the rush to Hungary. (V. Șotropa, 1940)

The recovery was accomplished in two decades. The centre of the town being refurbished at the initiative of the new authorities and instead of the Benedictine abbey a monumental Dominican basilica was built, whose structure harmoniously combined the late Roman architecture and the early Gothic style.

After only four decades of peace and relative social security, the new cycle of remaking and developing Rodna was interrupted by the second attack of the invading Tatar-Mongol horde in the 13th century with the 1285 invasion, when, upon their return over the Tihuța Pass and the Bârgău Valley, following the Someș Valley, the invaders devastated Rodna, robbing and stealing from the inhabitants, while turning the buildings and churches into ruins, including the Dominican basilica built after the 1242. This dramatic event caused the medieval Oppidum of Rodna to lose the greatness and glamour the town once had in the early Middle Ages.

Today's picturesque rural centre, the village Rodna, continues to stir up questions about the ancient Oppidum, both from the villagers and from the foreign visitors. The current endeavour is to provide an answer to such questions.

Methodological guidemarks

Any study in historical geography is an interdisciplinary scientific “product”, a label that can also be applied to the current attempt in the paper. Using **history** methods and tools (the detailed study of the bibliographical sources that send to the current topic, the selection of relevant, coherent and logical elements in the oral flow of information, the evaluation of polls and archaeological diggings and the carrying out of own investigations and measurements etc.) as well as **geography** methods (analysing the role of physical and geographical factors in the genesis and evolution of the Oppidum of Rodna) the intention is to reconstitute and return to the coevals a medieval urban entity of the Oppidum type, specific to the 13th century in Transylvania, as a component of the Hungarian Kingdom.

The pieces published in the inter-war period (1924-1940) in the “Arhiva Someșană” magazine, in Năsăud, by a few enthusiast intellectuals (and some historians as well) were of real help. Even if these materials are often seen with a dose of mistrust-as many of the writings referring to the early Middle Ages in Rodna have not been validated by the personalities and academic treaties discussing this topic-they introduce specific aspects of Rodna's further past, aspects that are rightfully analysed and interpreted, often presented with solid arguments. All the materials provided by the “Arhiva Someșană” magazine (a total of 28 issues, of which 27 were published between 1924 and 1940, whereas the 28th was published only in 1994, because of the war firstly and later due to the communism) are published in the bibliography section.

Valuable and consistent data about the “generations” of existing basilicas in the medieval Rodna were offered by the unique diggings and archaeological polls accomplished in 1955 by a few historians and archeologists in Bucharest and Cluj-Napoca, later published in 1957 (V.Vătășianu, D. Protase, M. Rusu, “Raport 1955”, in “Materiale și cercetări arheologice, vol. IV, București 1957).

The most interesting pieces of information about the traces occurred along with the great constructions in the contemporary centre part of Rodna, in 1870-1910, are related to the oral circulation of the stories, particularly by the accounts of the botanist and academician Florian Porcius (1816-1906) from Rodna, which were further told by the first educator in a Romanian school in Rodna, Mureșianu Silvestru (1850-1935) and passed forward to the educator Boca Pompei (1908-1994) who wrote the stories in a manuscript entitled “Border Guard Stories” (with reference to the Border Regiment that the Habsburgs founded in the area during the 1762-1851).

Last but not least, we brought a personal contribution to this retracing attempt through the evaluation and observation of all the local medieval relics that occurred in 1970-1988, on the occasion of completing important buildings such as the “Ineu” hotel, the water supply and the town drainage system, through the inventory and data correlation with the pre-existent ones, as well as through the analysis and interpretation of these data.

Results and Discussion

All the attempts to reconstruct parts of the medieval Oppidum of Rodna were grafted based on a double intent: the urgent investigation (by archaeological diggings and/or polls) of the site where the ruins of the Dominican basilica were to be found and the study of the local catacombs' relics. Consequently, the issues related to the organization of the medieval small town and, implicitly, to its shape and orientation, the road texture etc. have aroused the curiosity of the researchers. The reality of the Rodna hearth, with a distinct time-space dynamic, with "buildings" always intermingled with catacombs, or even adapted to them, with the building of other houses over these catacombs and using them as caves or pavements used to keep produces, determined the researchers to approach the reasonably preserved elements, the most visible and relevant ones, from the perspective of the medieval central nucleus of the settlement.

If the documents written in the 13th century are scarce and sometimes lacking relevance and explanation, our endeavour takes them into consideration, weighing altogether the documents referring to the following centuries, with interesting mentions of all the found relics (whose discovery was often made by chance). Therefore, after the first documented mention in 1235 and Rogerius' accounts about the Tatar-Mongol invasion in 1241-1242, Rodna reappears in several written documents, e.g. in 1268, regarding an assets transaction, which states the existence of an administration, with a board made of a judge and 12 jurors appointed by the king (I. Marțian, 1924); The document indicates that, two decades and a half after the Tatar-Mongol invasion, Rodna was rebuilt, taking back its socio-economic life. This is believed to be the moment when the network of settlements, corridors and subterranean ways – the catacombs of Rodna – were designed and arranged. The 1268 document draws the attention over another significant element in the medieval history of Rodna, an enigmatic medieval fortress situated less than 3 kilometres downstream. It is possible that the specific strategic objective was established after the events in 1241-1242. Some bastions of the fortress were well kept until the inter-war period (1924-1925), when the historian Iulian Marțian made an accurate re-enactment of the essential elements of the building. (I. Marțian, 1925)

Other documents that hint at the passage between the 13th and 14th century date from 1292-1296 and 1313 and refer to solving legacy issues, certifying the property over various assets. (I. Marțian, 1924).

Fig. 2. The ruins of the Dominican Basilica

Fig. 3. The remains of a catacomb at the basilica

Fig. 4. Entrance from the school yard in the centre of Rodna into one of the better preserved catacombs

Austere from the point of view of written documents, the XIVth century witnessed a significant tide, as the economy of the settlement, along with mining, the social, political and cultural-religious life were stricken by the Tatar-Mongol invasion in the 1284-1285. Even if there are some historians who believe that the invasion of Rodna in 1285 was uncertain, and the written documents do not provide much help, the return of the invaders who ruined Bistrița, (arriving there through the Tihuța pass) on the Someș Valley forces us to accept that the preying and ruining of the settlement was a given fact, knowing also the “eloquence” with which the invaders used to operate. This fact is also supported by the dramatic and definite decay of medieval Rodna, which, in 1287, was already in a position inferior to Bistrița, as seat of the district with the same name. (K. Gündisch, 1993)

Beginning with the 14th century, Rodna witnessed a regress shaped primarily on the two great and devastating Tatar-Mongol attacks, on the terror that instilled the inhabitants who found refuge in safer places and, not last, on the destruction of the Dominican basilica, as a factor of culture and civilization, order and civic discipline in the area. The importance of

Rodna in the area diminished, the socio-economic situation became fragile and mining declined, given that silver was on demand for a certain period of time. (P. Niedermeier, 2004). The information referring to the economic and cultural-religious life in the 14th - 15th centuries is nearly absent.

The relapse of Rodna from the 14th and 15th centuries is underlined by the repeated calls from the year 1440 by Queen Elisabeth to the Szekely's comes, Jakch of Kusal, to take over a devastated and depopulated Rodna, and by the royal privilege from 1520 which offer Rodna the right to hold a market every Sunday, to have a seal and own heraldic shield, in order to revitalise the social-economic life of the settlement (A. Csallner, 1941). The stagnation and regress continue in the 16th and 17th centuries, a fact that can be observed in the reports of the inspectors sent by Francisc Rákoczi in 1638 to evaluate the mines that were considered unprofitable. (M. S. Salontai, Bistrița Magazine, XXIV, 2010)

As a message came across the centuries from the medieval Oppidum, the report of the imperial officers in 1695 indicates the existence of a house with large basements on the verge of ruin and of other 140 houses that were functional, as well as the walls surrounding the church, which had been half-covered in shingles by the villagers and which housed the ancient lecterns (R. Slatta, V. Wallmann, I. Dordea, 1999, II) It is the first document rendering information about the "subterranean" areas of Rodna, in the 400 years since the last invasion in the 13th century, people adapting their houses to the former catacombs transformed into basements of household use.

The 18th century and the first half of the 19th century bring the Habsburg conquer of the House of Wien in Transylvania and implicitly in Rodna. Beyond the convulsions that accompanied the settlement consolidation process of the new authorities, the last attack of the invading hordes of the Tatar-Mongolians in 1717 with their robberies and atrocious cruelty for the inhabitants of Rodna (M. Mureșianu, 2000), the 18th century remains a century of the great projects meant to rebuild Rodna, put to fire and sword for so many times, faced with natural calamities and implicitly with depopulation and devastation during the Border Regiment, of Rodna's militarization (1762-1851), allowing the small town to return to its status as important settlement, home to a strategic Border guard company- the Vth one. (V. Șotropa, 1925) It is at this time that the Austrian authorities initiate the rebuilding of the civic centre of Rodna within the former medieval Main square and they discover that they are forced to rearrange the new imposing buildings (the headquarters of the Military Company, administrative and commercial locations, offices belonging to the authorities in mining etc.) either by replacing some ruined building or above the medieval catacombs.

The Habsburg projects reveal a series of relevant details for the medieval centre of Rodna, currently the former main street in the 13th - 18th centuries which stretched on the Eastern wing of the medieval square, passing in front of the Dominican basilica, behind the contemporary Town Hall and South-East from the Roman-Catholic church the road is interrupted. Along this road, over an alignment of catacombs that have been transformed into basements (reshaped and consolidated with brick walls) several wooden living facilities are built for the military authorities (P. Boca, personal communication, August 12, 1992). P. Boca's notes, expanding the writings of several precursors-local intellectuals who descended

in the history of the place until the end of the 18th century and completing the information from the contemporaries of the epoch, indicate that the most important objective in the Eastern wing of the medieval square was the Dominican basilica, from which, towards North and South, the Eastern front of the medieval centre was continued with buildings hosting the clergy and the administrative staff.

The ruined catacombs on this alignment led the Habsburg military authorities to attach the once inhabited space to a habitat destined for some public use buildings, one of them; a former storehouse of the military garrison preserved its catacomb as a strategic basement, being well hidden until the end of the 19th century. (P. Boca, personal communication, August 12, 1992)

After the abolition of the military border (1851) and the setting up of the Austro-Hungarian dualism, the Hungarian authorities initiate a project meant to change completely the ancient centre, both in the habitat of the former square of the 13th century and in the spaces covered by buildings that date back to the Border Guard. This way, between 1875 and 1900, on the Western alignment of the former medieval square the large wooden buildings dating from the Habsburg period are demolished, their place being taken by the Pretura and the two-storied school made of brick and stone, in front of the catacombs alignment on the Western wing of the medieval square. Relics of the former catacombs (some consolidated in brick and used as cellars or basements) are still kept under some private houses or at the end of buildings on this Western front in the medieval centre, such as the school and Pretura.

Fig. 5. Plan of the medieval square from the 13th century

Fig. 6. The historic site of the Dominican basilica, with the road that existed until the Interwar period on the location of the present-day Orthodox church (source: <http://postcards.hungaricana.hu/en/view/front/215395/?bbox=-1089%2C-2259%2C4375%2C93>)

Fig. 7. View from the south on the present-day square

Fig. 8. The north-western part of Rodna's central square, reshaped and re-planned at the end of the 19th century, with the stately building known as „Găbănașu” to the right. The building was demolished in 1937 to make place to the present-day Orthodox church (source: <http://postcards.hungaricana.hu/en/view/front/215394/?bbox=-872%2C-1977%2C4137%2C179>)

It was in this period of time that the current Town Hall, the Parish House of the Roman-Catholic priest and a beautiful private house were built on the Eastern wing of the medieval square, whereas the road was moved from behind the Town Hall, passing now in front of the building and turning right in front of the Roman-Catholic church (with a first nucleus built in 1778), towards the bridge over the Izvorul Băilor river. The former medieval centre of Rodna is thus reshaped and re-dimensioned by the new authorities in such a way that, in 1900, the area had only a third of the previous medieval square in the 13th century. The park in the current square was arranged after 1950, the central nucleus of Rodna being free and more spacious until then.

By making an inventory of all the medieval relics, by weighing the elements of symmetry, urban aesthetics and architecture in the 13th century and by considering all the pieces of information with reference to the medieval trails discovered throughout the repeated attempts to rebuild Rodna, we continued with the measurements intended to distinguish the real spatial-geographic extent of the medieval Oppidum of Rodna centre.

The most consistent medieval trails occur on the Western part of the square, where the front of the buildings dating in the 1875-1900 faced severe difficulties due to the concatenation of the catacombs on a North-South direction. The Pretura and the Central School were built between the catacombs' alignment and nowadays square, and the few private homes were built over the catacombs, later transformed either in basements or septic tanks.

The length of the Western part in the Medieval Square was of approximately 120 meters, taking into consideration the alignment of the catacombs which went along a series of imposing administrative, military and mining administration buildings. Parallel to the Western part, the Eastern wing of the former medieval square had a length of a similar dimension, measured along the former road giving access to the central part of the Oppidum, passing in front the Dominican basilica until the last catacomb on this alignment, damaged in the last part of the 20th century, when a prison was built on the respective site. (P. Boca, personal communication, August 12, 1992). The subterranean room in front of the Dominican basilica, located on the same line with the above-mentioned one was also used as ground floor of the church, an argument to support this being the large piles of wastage, debris and stone that surround it, at present invaded by vegetation. (M. S. Salontai, Bistrița Magazine, XXIV 2010)

The Northern part of the Medieval Square was set out by commercial buildings and private houses, whereas in the North-West begins the connection road to the silver and gold mines at Valea Vinului (9 kilometres along the Izvorul Băilor river).

The Southern part of the central medieval “quadrilateral” of Rodna was closed by a few buildings which marked the border of the main street that continued its route towards Bistrița, while the South-Western corner of the square was marked by a connection street with the occupied habitats in the central and Western area of the Rodna hearth. The Northern and Southern sides of the medieval square measured each 100 meters in length.

Integrated in a quadrangle that enclosed a beautiful and picturesque square, the central part of the Oppidum of Rodna stretched on a surface over 1 hectare (over 11,000 square meters), over two thirds larger than the contemporary square (around 3,300 square meters), having imposing buildings, an emblematic Dominican basilica for those days in the Vallis Rodnensis and especially a thrilling socio-economic life. The 13th century was one of full flourishing for a mountain settlement that quickly passed from the stage of Villa to the Oppidum (Civitas).

Conclusions

Rodna is a mountain settlement that occurred between the 12th and 13th centuries, due to the interest of the Hungarian kings for the argentiferous-gold riches of its subterranean areas but also due to some location favours at the East-North-Eastern border of the Hungarian Kingdom.

The German colonists (Saxons) brought here by the Árpáadian Hungarian kings to revitalize mining and to guard the Carpathian passes, establish here, in the heart of the mountains, a stylish and prosperous human settlement, which moves rapidly from being a villa to being a civitas (Oppidum).

A civic centre, dominated by a central square – two thirds smaller than the former medieval square-shaped as a quadrilateral, was endowed with imposing buildings, an emblematic Dominican basilica made in the architectonic style of the epoch (late Romantic, early Gothic and Burgundian) and with an enigmatic network of rooms and subterranean corridors (catacombs) that are unique in this geographic space.

“The seisms of history” (the two devastating Tatar-Mongol invasions in 1241 -1242 and 1284-1285) and the game of economic interests related to searching and valuing gold and silver on the contemporary markets caused the decay of Rodna, which witnessed, between the 14th and 17th centuries long periods of decline and devastation, along with very short and insignificant periods of recovery and progress.

In the 18th and 19th centuries, under the Habsburg and Austro-Hungarian occupation, the settlement was under a new form of development, being rebuilt from the foundation, as the former medieval centre was remodelled and re-dimensioned, on which occasion the relics of the 13th century reappear in several points of the small town. (Remains of the catacombs aligned on the Eastern and Western fronts of the square, but also remains of a potential consolidated tunnel that connected the above-mentioned subterranean alignments and that crossed the highly circulated main street.)

The 13th century remains therefore a period of maximum development for Rodna, of economic and urban boom, and the relics of the former Oppidum Rodnensis, along with the writings and elements of oral tradition convinced us to reconstitute this genuine “Atlantis” sunk in the whirling waters of history.

BIBLIOGRAPHY:

- Boca, P. (1985), *Rodna la 750 de ani de la prima atestare documentară*, Cercul Cultural „Plaiuri Năsăudene și Bistrițene”, Bistrița, pp. 41-54
- Boca, P. (1992), *Povești Grănicerești*, unpublished manuscript, personal communication from August 12, 1992
- Csallner, E. (1941), *Denkwürdigkeiten aus dem Nösnergau*, pp. 99-100
- Gündisch, K. (1993), *Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter*, Köln, p. 128
- Marțian, I. (1924), *Contribuții la istoricul Rodnei*, in: *Arhiva Someșană*, nr. 1, Năsăud, pp. 16, 17-19
- Marțian, I. (1925), *Castrul Rodna*, in: *Arhiva Someșană*, nr. 4, Năsăud, p. 48
- Mureșianu, M. (2000), *Districtul Grăniceresc Năsăudean. Studiu de Geografie Istorică*, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p. 67
- Mureșianu, M., Bălai, E., Mureșianu, S., Bălai, Rodica (1996), *Rodna, pagini de monografie. Ipostaze istorice, geografice, lingvistice și culturale*, edit. Ando Tours, Timișoara, pp. 16, 20
- Niedermeier, P. (2004), *Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet(1348-1541)*, Böhlau Verlag, Köln, p. 258
- Pop, I. A., Bolovan, I. (2009), *Istoria ilustrată a României*, Litera Internațional, București, Chișinău, Cluj-Napoca, pp. 129-130
- Salontai, M. S. (2010), *Ruina de la Rodna*, Bistrița Magazine, XXIV/2010, pp. 298, 297-320
- Șotropa, V. (1940), *Tătarii în Valea Rodnei*, in: *Arhiva Someșană*, nr. 28, Năsăud, pp. 26-46
- Șotropa, V. (1925), *Regimentul Grăniceresc Năsăudean*, in: *Arhiva Someșană*, nr. 2, Năsăud, pp. 10-11
- Vătășianu, V., Protase, D., Rusu, M. (1957), *Raport 1955*, in “Materiale și cercetări arheologice, vol. IV, București, pp. 207-214

THE GYPSY DILEMMA: SOCIAL INCLUSION OR PRESERVATION OF THE CULTURAL IDENTITY?

Veronica Gaspar

Assoc. Prof., PhD, National University of Music, Bucharest

Abstract: We think that a cultural approach is an urgent need when analysing the severe discrepancy between Gypsies and the average Europeans. It can bring to light the hidden mechanisms of their so-called deviant social behaviour, to discover more than one profound contradiction in within the Gypsy culture itself and, last but not least, to better be acquainted with, and to understand a people who happen to be our neighbour. Music is playing a noticeable role in the understanding not just the Gypsies' cultural features but also the relationship between this lackland population and the people they interfere with. Indeed the perception on the Gypsies was and is still providing a lot of judgement errors and prejudices from the real society, and the official counterweight promoting a blind eye to the asocial and frequent illegal behaviour of the Gypsies, together with a naïve positive discrimination for the "political correctness" sake has no other effect than the deepening of the gap separating this people from the majority inhabitants.

Keywords: Diversity, prejudices, cultural peculiarities, history, music

Introduction The enlarged European Union is building its multi-cultural identity on a discourse preaching tolerance and respect for each culture. Nevertheless, we are recently perceiving a more and more evident contradiction between the level of declarations, recommendations etc. from the leaders of the European Union and the reality. The official discourses can no more replace the increasing need for a behavioural code meant for a normal life for the average European citizen. The harmonious chorus singing about "the celebration of diversity" is risking to be compromised by a "dissonance": a relative numerous people whose "traditions", "specific" etc. imply a behaviour, defined, at least, as intolerable for most of the Europeans: **the Gypsies**.

The first EU reaction (in the '90s) was to elude the problem and to throw out from dictionary the word "gypsy". For any infraction committed by Gypsies the blame was thrown on the country where they were coming from. As an example: when in 1990 a group of Romanian Gypsies ate the swans of a lake in Vienna, all the official statements, reports, media comments, discourses etc. expressing indignation targeted the Romanians. In vain the Romanians tried to get rid of this charge, at least because "in the Romanian food culture, swans are **not** eatable birds!" The Romanian protest was not heard, the reality was not seen and those that knew the truth did not speak about! When the Romanians pointed the finger on the Gypsies, the most current reproach accused them to be racists...

But in the new millennium, the increased conflict between Gypsies and the Western Europeans ends by raising violence, fascist discourses (sometimes even with the official support of some governmental leaders) etc. The hidden incompatibility turns to a major crisis

no more being easy to hide or avoid. Now, the self-declared tolerant Europe has to face seriously a ticklish problem and to find a solution for a tolerable cohabitation, other than ecstatic discourses. For a long-term delay, these politics of elusion or positive discrimination led with certainty to a compensatory reaction of rejection when not even worse against Gypsies.

I Identification of the problem and the problem of identification I. 1. Between fake and real persecution The recent collapse of the communist governments of Eastern Europe discloses a centennial conflict opposing Rroma to the indigenous population. The Gypsies, but not only them, are pretending that they are the target of ceaseless violent discrimination and that almost everywhere their fundamental civil rights are threatened. Some of these accusations are real, other, not entirely true and other, even false as for Rroma discrimination in education. In reality, everywhere the authorities were and are doing efforts to encourage the Rroma children' access to school, going until positive discrimination, *numerus clausus*, even forcing measures.

Everyone would prefer to deal with more educated Gypsies. Maybe the chosen measures were not the most appropriate, but the intention cannot be truthfully denied. In fact, in spite of the official encouragements the reluctance to let the Rroma children go to school comes from the Gypsies themselves. Such particular attitude relies upon a strong cultural custom which is worth to be known. The rejection of "the other" and the communicational distortions are reciprocal. A standpoint which obstinately distorts the truth, denies obvious facts instead to analyse the real reasons of the bad insertion of the Rroma in the society brings no gain neither for the average citizen nor for the Rroma community itself.

The authorities are responsible for this deficient social insertion because of their poor, when not inexistent, reaction against violence and expressions of hate either coming from or against the Rroma people. Therefore we think that a cultural approach might be helpful for a better social tuning. A cultural approach on behaviour and social interaction offers, at least, a superior understanding of the respective phenomena. It is great time to let the intellectuals try to solve this social distortion, because we have all seen the results of the "solutions" given by politicians ...

We must no more underestimate the importance of a thoroughgoing knowledge, which has to cover the gap between the two extremes: "*The Gypsies are all (at least, potentially) criminals*" and "*The Gypsies are not criminals but they are all unjustly discriminated*". The intellectual approach may go beyond the potential conflicts held by such delicate topics. Even if the superposition of opposite cultural voices seems disharmonic, there are always hidden layers wherefrom it might be possible to start a dialogue.

In the same time, the Gypsy problem points out a more general contradiction regarding the re-definition of culture in the contemporary open context. I agree with the opinion of Giovanni Sartori¹ (2000) that the multicultural parallelism is equally harmful for the inter-cultural dialogue as the extreme it tries to replace – the forced assimilation. The actual cultural definition is exclusively based on ethnical differences, deliberately ignoring the self-

¹Giovanni Sartori (2000): *Pluralismo, Multiculturalismo e Stranieri* (Rom. Tr. Geo Vasile), Ed. Humanitas, Bucharest 2007 p. 10 and following

improving aspect of the concept of “culture”. In the past, the emphasis was on aspiration, today – on diversity only. Culture is metonymically reduced just to its territorial reference. Besides an offending even out, such reductionism engenders incompatible cultural parallelisms and makes difficult any tentative to find a frame for commonly accepted rules. One of the ways to understand Gypsies seems to be music. In any case, the understanding of a people implies also to understand his forms of non-verbal spirituality. An investigation on the musical culture could be relevant for the concealed layer behind the visible cultural symbols. It reveals the gesture behind the image, the ritual behind the tradition.

We could consider the Gypsy minority as an embarrassing presence between myth and reality. They exerted a real influence on the Europeans, being in a same time despised and feared. In the European imaginary the Gypsy has a dual representation. On one hand, he is devilish, having all the attributes of the “other”: he is wicked, potentially criminal, thief and rapist. He stoles children and mutilate them for becoming proficient beggars. He throws witchcrafts on crops, fountains and cattle. “If you are not obedient, the Gypsies will come to take you away” is told to many children. On the other, we find a Romantic image, presenting the Gypsy as the foremost symbol of the free man. He is proud, explosive and haughty. He loves horses, nature, life and love. He is mastering the Art of love and the Art of magic. He has a supernatural gift, that’s why he can predict the future and men’s destiny. He has a cruel end, because his magnificence is not understood by the menial regular world.

The Roma are a distinct minority, distinguished at least by Rrom blood and the Rromani, or Rromanes, language. In spite of a widespread tendency to reject the “*gadjo*” (non-Gypsy) influence, very few of them consent to declare their true ethnic origin and name, mostly because their denotation raised connotations of persecutions and derision. The real name of the ethnical group we are analyzing – *Tzigane (Zingara, Zigeuner, Țigani etc.)* – is generally avoided. They and are registered in the European Union as “Roma” people, by the extension of the name of a particular tribe (see below). In fact, the word “rom” in their language means “human being”.

This name stirred some grievances from the Romanians, because the phonetic similitude creates a false appearance of kinship between two nations with different ethnical and linguistic origins. However, the name remained established as “*Roma*”, yet admitting as a concession a slight written modification – the double *r*, though not always used. I shall use both forms – Gypsy and Rroma (for more general situations). Regarding the use of name from a Gypsy standpoint, it is normal that this ethnic group grasped the opportunity to change a disreputable name, linked to poverty, human misery and offenses. Still, the Romanian standpoint aiming to avoid the factitious association with another ethnic group, especially with a controversial one, was never taken into consideration.

I.2. Brief history The origin of the several million Rroma people, widespread all around the world, is quite controversial. For a long time they were supposed to come from Egypt. In Romania, one of the most met euphemistic appellative for “gypsy” was “*faraon*” = pharaoh. Even a village near the town Bacău is named “*Fărăoani*”. Their real origins began on the Indian subcontinent. No one knows for certain why, one thousand years ago², the original

² According to <http://www.galbeno.co.yu/musicschool/m-index.html> accessed in february 2008

Rroma began their great wandering from India to Europe, either the reason for leaving India, or the choice of Europe, which could hardly be considered as a hospitable realm. There have been several great migrations, or Diasporas, in the Rroma history in the last millennium raised from unknown reasons and carried on despite persecution and oppression met through the centuries. The most important great migration, known as the *Aresajipe*, occurred from southwest Asia into Europe in the 14th century.

The Rromani language of Indo-Aryan family is originating in the ancient Hindi. Yet it has no properly established writing³. Rromani is a rather unitary language though it has several spoken dialects. It seems to be divided in three sublanguages following the three important ethnical groups: the *Domari* of the Middle East and Eastern Europe (the *Dom*), the *Lomarvren* of Central Europe (the *Lom*), and the *Rromani* of Western Europe (the Rrom). These groups are subdivided in several tribes or nations (*natsiya*) defined by their occupations: *Kalderash*, *Machavaya*, *Lovari*, *Churari*, *Romanichal*, *Gitanoes (Calé)*, *Sinti*, *Rudari*, *Manush*, *Boyash*, *Ungaritza*, *Luri*, *Bashaldé*, *Romungro*, *Xoraxai* ... Each tribe pretend to represent the “true Rroma”. Besides, not all tribes have the same definition about what “Rroma” exactly is. What may be considered by one group as “true-Rroma” may seem *gadjo* to another. Despite what these groups may believe, there are no proofs that one or other tribe is more qualified to call itself as being the “true” Rroma. This inter-tribal competition itself is eloquent for a nation not only without any settled data about its history, but also without a coherent common mythology of foundation.

During the centuries, the rejection modalities of Rroma were variable: Western Europe “chose” expulsion, Central Europe – the forced assimilation and Eastern Europe – the slavery. In the Austro-Hungarian Empire the Imperial Edicts of Maria Teresa (1768) and Joseph II (1782) banned nomadism and forced the Rroma to settle in villages under the name of „*Uj Magyar*” = „new Hungarians”, to attend school and church, to be enrolled in the army and to use Hungarian names and languages. The Gypsies had no permission to use their language, costumes, to sing their music or to practice their traditional callings.

In more recent time, in the 19th and early 20th centuries, the Gypsies, together with other nations were migrating toward America. Nowadays, since the fall of the Iron Curtain, we assist to another massive westward migration wave from the former communist countries. This time their effort to adapt to the new nation is less seen than 200 years ago.

During the Rroma European adventure, there have been many large-scale, state-sponsored persecutions, or pogroms throughout the European history. Their scouring through a settled Europe and their nomadic manners stirred up a violent, quasi-unanimous rejection, shared with the other landless nation: the Jews. The Nazi terror of World War II is responsible for the deaths of up to 1.5 million Rroma in the *Porrajmos* (Holocaust).

After the falling of the Iron Curtain, the Gypsies evolved in a contradictory manner: even if they began to circulate more, even if they began to use currently the modern technology, they became more conservative and the demarcation line between Rroma and *gadgilané* (the non-Rroma communities) grows to be more evident. The Europeans are blamed

³However, the codification of a constructed, standardized dialect is currently in progress through the work of the Linguistic Commission of the International Rromani Union.

for their tendency to reject *the other*. But it must be said that a similar attitude starts from the Roma people too. I insist on this, because we, the Europeans, are tempted to believe that rejection of otherness and racism are exclusively our sins.

II Social interferences II.1. Roma and Communism The Roma people seemed to be the “chosen people” for communists. First, they were almost all poor, but especially, they were untied to the vernacular tradition, which was deeply hostile to the communist doctrine. Besides, the Gypsies had been persecuted by the Nazi, thus corresponding to the profile of the “New Man”. Last but not least, the Roma could provide the ideal intermediary staff: being obedient to the chiefs that put Gypsies in a leading position and enough isolated from the rest of the citizens. In the first stage of the communist transformation the minorities and particularly the Roma were the preferred category for replacing the former leaders of the Romanian communities. Thus Gypsies got important leading roles in Army, Police, Political police, local or central Authority even if some of them were illiterate. They got permission to dwell free of charge, as well in emptied villages (replacing the deported Germans in the late ‘40s) as in the centre of the big cities (replacing the arrested or emigrated people). A positive discrimination, intensely observed, permitted to the Gypsies to attend schools and to get good jobs. In some regions there were built villages especially for them, in order to obtain both sedentarism and gratitude toward the new system. But the Roma quickly squandered the gifts. Very few of them resisted in leading positions, and in spite of advantages and promises, they continued to avoid school. Although a lot of Gypsies consented to dwell in cities, they never accepted the villages, no matter the comfort. Almost all the houses in the country side were devastated and abandoned. They were dwelling all together, jam-packed in a single house, while the other houses were ripped and sold by pieces. The impossibility to constraint most of them to settle down and to get a regular work has remained unchanged until the present time⁴.

In the late '80, The Romanians underwent a period of profound lack of basic goods. The Gypsies were the only stratum having access to almost everything – starting with meat and ending with medicines, not to mention cigarettes, coffee, perfumes – through a tolerate smuggling. Besides, during the late Communism, they were the only persons having a tacit permission to travel abroad and to procure the ware inexistent on the regular market. The only disagreement made by the communists to this ethnic group was the confiscation of the gold. It seems that it was here a huge mistake. No matter how many times the Gypsies have recuperated its pecuniary equivalent; the symbolic value of the gold was never compensated. Indeed, the necklace of golden coins plays in tribal hierarchies a capital role, which no money could buy.

During the communism the Romanian society retrieved its structural separation and underwent the avatars of the novel order with a double discourse: one, official and another for

⁴For instance, the new houses, with all modern facilities in Gura Văii, (Bacău county) especially built with European funds for the Gypsies victims of the flood in 2005, were devastated, demolished (wood and bricks sold) and, after a while, abandoned. Now the Gypsies from Gura Văii are living in tents, tilted-wagons or in Stone Age-like earth huts. The European Union financial managers have to deal with an important waste of money – expected consequence of the EU staff’s obstinacy to ignore the long local experience.

a separated personal life. The cultural consequence was the lack of a common value system and the social consequence – a disordered society without any real-admitted authority. In addition to that environment, we have to take into account also the equivoque status of the Gypsies, beneficiary of a semi-official encouragement to infraction and imposture. For instance, The Gypsies moved throughout Europe when and where they wanted even if no Romanian could be free to travel and the acquirement of an exit visa was quite a reward difficult to get. They did not need a passport or another identity document for. Another exception was the traffic with trade, otherwise impossible, or hard to procure, as (western brand) cigarettes, natural coffee and even medication. In Bucharest were some known centres where one could procure any lacking merchandise, with the benevolence when not complicity of the institutions of force. Anyone that lived during these times is aware how rigorous was the authorities' control on the society and how severely were punished any tentative to procure another goods than those intended for the population. Yet, thereat, the Gypsies benefitted from a unique tolerance.

After 1989, the “foreign” goods became generally accessible and one of the first right the Romanian got was the freedom of movement. Under these new circumstances, those privileges of the Gypsies began to shake. They began to direct their abilities to purchase any illegal merchandise or to procure a cheaper one. One cannot anymore to blame some hypothetical complicity with the new authorities, but during the 90s, the social control was poor and the power of any force establishments in the country was jeopardized. The major occupations of the Gypsies became the scrap metal trade, the flower shops and the smuggling with any merchandise cheaper than the official market price they could get. However, the Gypsies were no more single depositaries of needed goods, so, their ascendant on the population decreased. No surprise that any moral authority and potency to establish a civilized co-habitation has been lost. The evolution of the cultural dialogue between Gypsies and natives on the Romanian territories add a living argument to Sartori's theory concerning the failure of the dialogue in a multicultural society.

II.2. Rroma and Romania A pertinent analyse concerning the Gypsies' identity might start from their singular tendency of self-denial. According to the official data from the 2002 census count, the Rroma people in Romania counted 535.250. In reality, they are a least three times more numerous. But a large part of the Rroma denies their ethnical identity, pretending to be Romanians or Hungarians. This is one of the noteworthy features of the Gypsies' self-perception: the antagonistic contradiction (which can often be found even inside a same community) between the dreadfulness to be assimilated and clumsy attempts to hide the own ethnicity.

In the Romanian Principalities the Gypsies arrived at the end of the 14 century (Walachia – 1385, Moldova – 1400). We must here strongly precise that, in Romania, the Gypsies were never forced to become slaves as it was the case of the Africans in the USA. Some of them willingly accepted to be enslaved in order to get permission to settle down on the boyars' domains. Other became slaves because of the debts. They were supposed to give a part of the crop as rent or tribute for the land they settled in and we might also presume that only few of them succeeded to do this. The result was that numerous Gypsies became rather

soon slaves. They were “bound to land” sold or bought together with the land and not separately, like cattle, as in the USA. Nevertheless, in the Romanian Principalities there were tolerated communities of free Gypsies too. It is less probable to presume a generous gesture from the land-owners. More plausibly, the Gypsies paid the dwelling permission by their aptitudes for music or for animals’ healing. If they started by being used for the hardest farm works, they finally became in most of cases handicraftsmen or fiddlers. As fiddlers, they played an important role in the history of music, extended in almost all the Eastern Europe. Their role in the Romanian society is worth to be particularly discussed.

Around the middle of the 19th Century, Roma slavery was abolished everywhere in Europe. But even before, the Gypsies in the Romanian society had got an improved status, especially through the fiddlers. The big cultural reforms of the society of the time came together with the penetration of Western music style. Due to their versatility and mimetic gifts the Gypsies got a crucial role in the renewal of the social practice of the music. The “silk-gypsies” made rapidly the steps toward harmonization with the rest of society. At that time it could be seen the Gypsies’ most important social adaptation. Some documents of the police in Iasi, referring to 1812-1830 years are recording only a very small number of law-offences committed by Gypsies. In the 19th century the image of the Gypsy was reflected with sympathy in many literary or historical writings. In the big families of *lăutari* gradually began to appear professional musicians, acknowledged on national and European level, among which some eventually acceded to important social positions, like university presidents etc⁵.

II. 3. Are the Roma from Romania worse than the other? If so, why? I think that a correct explanation relies upon the multicultural structure of the traditional society in the Romanian territories. The musical layers are an eloquent illustration of a split society living in parallel, unmingled cultural world – peasants, Church and dominant class. A main important exception occurred in the 19th century, when the Western-style culture, including music, gathered most of the society. Just some remote villages and some remote Churches were keeping the ancestral tradition. But this relative defined structure was interrupted in the 20th Century by the two wars followed by the communist occupation, we described above. However, the splitter structure of the Romanian society is still persisting and hence the lack of unitary reaction and the subsequent lack of authority.

It is true that the Gypsies have fast taken advantage of this already mentioned lack of authority and of the legislative ambiguity that increased in the Romanian society after the Revolution. Heaving no fear from the Romanian authorities and being assimilated to Romanians by the official position in the Western countries, they developed a social behaviour free from any constraints. Whatever were the timid attempts to call them to order they are resorting to the claim for discrimination; and such reaction seems to be very efficient to bloke the personal responsibility for an offense. It is hard to appreciate what is worse: the lack of social discipline in Romania or the naivety of the Westerns, always intimidated by any possible accusation of discrimination.

⁵One of the most significant examples is the cellist Dimitrie Dinicu (1898-1964) professor and rector (1955-1959) of the highest Music University in Romania (Bucharest).

III Cultural identity and social behaviour Rroma culture is diverse, with many traditions and customs, almost all implying practical life. All tribes around the world have their own individual beliefs and tenets. In the absence of a universal culture, we can detect some common attributes: loyalty to family (extended to the clan); belief in *Del* (God) and *Beng* (the Devil), or belief in predestination. A rather adaptable code, *Rromaniya*, is establishing standards and norms, in varied degree from tribe to tribe. Most explanations for the salient loss of cultural memory incriminate the integration of many Rroma into “*gajikané*” (non-Rroma, or foreign cultures). This theory is embraced as well by Gypsies as by non-Gypsies. Nevertheless, the dilution of many Rromani cultural values and beliefs can also be explained by their own cultural behaviour.

The traditional activities performed by nomads, together with sedentary professions, facilitated the trade and its communicational, economic and cultural consequences. Along decades, some jobs disappeared (gold or silver-processing); other underwent modifications or substitutions (brushes making). Among the nomads' profession, the fiddlers, the wood-cutting, wood-processing and the bricks-making were the first to stimulate a sedentary life-style, while other, as bucket- and copper-making or second-hand clothes trade, were the most long-lasting jobs of the nomads. These mutations differed from country to country according to their structure and evolution.

The major criterion for classification is given by the traditional occupations that divide Gypsies in several rival tribes, each of them pretending to represent the true nation. Names of Rroma clans in Romania are usually Romanian occupational names: *Căldărari* (bucket-makers), *Lingurari* (spoon-makers), *Ursari* (Bear trainers), *Florari* (flower sellers), *Zlătari* (gold and silver handicraftsmen) etc. Their ability to train animals (bears and monkeys) and their special reputation to be gifted fortune-tellers fit them for a nomadic life in ambulant circuses, especially in Central and Western Europe. In some epochs, this was the only way to accept Gypsies in these countries. The above-mentioned, very undersized list aims at emphasising a dimension - more than practical - of the traditional calling in the Gypsies' culture. We can also remark that the Gypsies' reputation underwent some important mutation in time. In former times, the Gypsies were perceived mostly as a strange, pagan population exerting first and last fascination and fear. Today they are indiscriminately associated with offenses and bypassing of the law.

Nevertheless, Gypsies remain basically symbolised by their music beside any other associated label, be it witchcraft or delinquency. The Gypsy fiddlers played an important role in the dissemination of several musical cultures, penetrating and favouring the melting of the traditionally independent layers of the Romanian music⁶. Their innate musical adaptability made them representatives, leaders and spreaders for very different music styles: Turkish,

⁶ A more thorough account about Gypsies' role in the Romanian music can be found in: „National Minorities – Musical Minorities in the Past and Present Romanian Culture” in: *Communication, Context, Interdisciplinarity* – 3rd Edition, The Alpha Institute for Multicultural Studies ”Petru Maior” University Press, Târgu Mureș, 2014, pp. 127-131 and „Musical Culture of Minorities in the Romanian Music: Dynamics, Evolution, Role and Interaction in the Surrounding Areas” in: *Musical Romania and the Neighbouring Cultures; Eastern European Studies in Musicology* vol. II, Ed. Maciej Gołąb, PL Academic Research, Peter Lang GmbH, Frankfurt, 2014, pp. 171-181

Greek and, starting from the 19th century, the Western European's. Gypsies provided musical services to all categories of listeners: Turkish music at the Court in official occasions, music in fashion for towns-people, traditional music for peasants in specific occasions etc. in pubs, inns, markets, boyars' manors etc. and they were indeed active promoters of the Western Music in the Romanian Principalities. On the other side, one cannot assume that such a musical ethnic group did not exert any influence on other. It is interesting to note that the countries where Gypsies were allowed to move freely have definite oriental influences in their folklore. An extended area, not strictly confined in geographical boundaries is characterized by chromatism and monody, unlike the average European musical style.

We must notice that, no matter how the Gypsies were unpopular (because their unpunished offenses against the law, their rowdy behaviour, or their peculiar appearance) their music was and still remains very well received, at least by the majority of the Romanians. Moreover, the musical style(s) invented or just spread by the Gypsies succeeded to deeply influence the musical style appreciated and required by the Romanians, as it can be seen in numerous private circumstances as weddings, feasts or street events. The price paid for the most striking Rroma musical feature, namely their amazing adaptability, was the loss of the own musical folklore. If the Eastern European (Romanian, Bulgarian etc.) folklore, even that that is no more used, is thoroughly kept in archives, the Gypsies' musical tradition is now destroyed and replaced with some occasional hybrid, surreptitiously slunk through its musical similarities. In the last decade, the low gentry in the Eastern Europe enjoyed a peculiar genre drained from the Arabian musical offals: the "*manele*". This music penetrates also because its melodic inflections have in some extent similarities with the Eastern musical folklore. The Gypsies are accused to create this genre, yet in fact, they are the principal victim. However, they are the principal propagation medium. Why? Because "the boyar is asking for", thereupon: "Play, fiddler"...

III.2. Specific customs The substratum of the refusal to let the children to be influenced by "the other" relies on a more complex tradition. I am not proposing to itemize the traditional customs that might influence the Rroma behaviour. I aim only at emphasising that underneath their apparent plainness these people are hiding a very rich imaginary, full of taboos and strictly observed rules. Their perception on the world is radically different. For instance, the edge between "mine" and "others" is different and much more marked than in the European thinking. They dwell together with their animals and also avoid eating them because one's animal is part of the family and the family has an identity, made by all its members that ought not to be diminished. They disapprove and punish the robbery (!). Of course, "to steal" means to steal from theirs. The *other* doesn't count. To take from the other is not only permitted, but also justified by the imperative to keep intact the goods of the family. From a huge patrimony of socio-cultural habits, I choose only the two dual concepts defining the relationship with the *Gadji*: outsiders– insiders and sedentary – nomad.

In Rroma community there is a strict demarcation between outsiders or insiders. The anti-Gypsies prejudices of the majority have also a counterweight: the Gypsies' prejudices against that they are calling "the Gadji". Each status presupposes rigorous ritual codes, alike to the separation between living people and deaths. One cannot be both: to be situated "in the

middle” is seen as peculiar and dangerous. The separation line between dead and living, sky and earth creatures is very precisely established.

The most conservative Gypsies avoid eating fowls, because the hens are neither sky-birds nor telluric creatures. The dead man is taken out from the house through the rear door or through the window, in order to establish a frontier between two different entities. “If one of ours takes *gadji*’s habits, he opens a door through which any of us might be harmed”. Therefore there are still communities wherein the Gypsies attending schools or having regular jobs are banished. As stated before, even if numerous Gypsies are hiding their ethnicity and feel ashamed by their own appellatives, as “Gypsy” or “Tzigan”, they still disapprove the attempts for a regular living style in more than one community.

III.3. The Granca Szomna case On 1st June 2007, a 17 years student Granca Szomna, Roma ethnic, from the village Frumoasa, Harghita County, Transylvania, hanged herself, because her parents forbade her to attend the school anymore. The young girl was a brilliant student of the Lyceum "Szekely Károl" in Miercurea Ciuc, thanks to the support of the priest and of the mayor of the village. One year before, she ran away from home and dwelled in a student hostel, because the parents’ opposition to her study. But in 2007 the parents grabbed the young girl and locked her in her room, in order to definitely hinder another attempt to go to school. Szomna’s mother declared firmly: “for us it is a big shame to let our grown daughter to go to school”. So, the young girl, powerless, hopeless or, who can tell, maybe broke between an ancestral custom and her aspiration for learning, committed suicide, leaving on the wall an ultimate message: “School is me”⁷. The case of Szomna is outstanding by its dramatic end. Such dramas are not frequent. But there were and still are several similar situations. We can find a lot of stories telling about the avatars underwent by those Gypsies wanting to learn from their family.

III.4. Contradictions and inconsequence

Starting from the 19th Century – short epoch of a maximal inter-relationship between Roma and natives, at least in the Romanian Countries – the galloping changes in geo-politics, legislation, customs and technology raised specific problems of adaptation, to which the Roma could no more respond. The Roma are actually living in a disconcerting psychological ambiguity. The narrow door reserved to the relation with the “other” did not prevent the loss of their traditions and values; on the contrary, it distorted the social interrelations and rose up a behavioural incompatibility the end of which is difficult to foresee. The “middle place between worlds”, strongly banished in the core of their culture seems to be a unshakable curse. Even in their defining calling – the music – they are situated “in the middle”, as turning-point between several musical genres and styles.

The basic elements their life was turning around, like some traditional gipsy professions, became out of fashion. In spite of an apparent practical adaptation, it seems that their psycho-social equilibrium couldn’t evolve as fast. Their fake privileges under Communism, followed by the post-Communism general disorder leaved deep marks in their

⁷The message of Szomna’s brought to attention the tragedy of the Roma children who would like to learn, but have hindrances to fulfil such dream. It led to a legislative initiative of the Romanian Government to create the “Granca Szomna” study grant, in order to help these children. Actually the “Granca Szomna” study grant was indeed created, but it was no more followed under the next governmental administration.

life-style, leading to the destruction of some of their most important ethical references. Traditional respected values as chastity, care for the own children, love for animals etc. underwent serious distortions.

In the real life situations, their particular perception of otherness was challenged by fast changing occurring in a environment lacking authority. In such conjuncture, the emotional instability and the afferent behavioural deviations of this people seem no more surprising. But we have to point out again, that the Gypsies get no gain from a policy preaching an excessive tolerance and insisting on invented racisms, actually a policy proved incapable to prevent a real intolerant menace. The only one unaffected Gypsy-feature remains nomadism, which only the traditional occupations and their subsequent prestige could reduce. The inappropriate privileges, concessions, positive discrimination etc., given by both the former communist authorities and the European Union, don't offer fitting compensations for.

One of the creation myths, found in Hungary, tells that Gypsies were primarily birds: hence the origin their longing for nomad life. It is a highly significant legend; on one hand, because it reflects a kinship with the Indian totemic bird, always present in the passing rituals and, on the other, because it offers a mythical vision on the nomadic life, considered as ideal, opposed to the sedentarism, viewed as a temporary punishment.

The Gypsies are a more complex ethnicity that they appear to be. It is hard to select just one defining cultural feature, especially keeping into account so many contradictions, to mention just, for instance, the big musical adaptability of a rather conservative population. The serious issue of a proper comprehension of the Gypsies is a must, equally for Gypsies and non-Gypsies. The gateway toward dialogue might seemingly be the music; the only domain accepted by both Gypsies and non-Gypsies. Recently, the music schools' curricula are permitting to young gifted Roma children to attend them, without those useless politics of positive discrimination that already proved to be detrimental, at least by the compensatory reaction of the society. Whatsoever ways toward a social conciliation must start at exposing (and not hiding under EU senseless formula) the real conflicts (if not downright a centennial abhorrence), in order to analyse and comprehend them.

BIBLIOGRAPHY:

Beissinger, Margaret H.: "Occupation and Ethnicity: Constructing Identity among Professional Romani (Gypsy) Musicians in Romania" in: *Slavic Review*, Vol. 60, No. 1, Spring 2001, pp. 24-49

Constantin C. Giurescu: *Istoria Bucureștilor. Din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre* [*History of Bucharest; From the Oldest Times until Today*], Ed. Pentru Literatură, Bucharest, 1966

Cosma, Viorel: *Lăutarii de ieri și de azi* [*Fiddlers from Yesterday and Today*], Ed. Du Style, Bucharest, 1996

Delia Grigore: *Curs de antropologie și folclor rrom* [*Introduction in the study of the elements of the traditional culture of the contemporary Roma*], [Roma Anthropology and Folklore:

Introduction in the Study of the Traditional Contemporary Roma Culture] Ed. Credis, Bucharest, 2001

Djuvara, Neagu: *Între Orient și Occident. Țările române la începutul epocii moderne*, [*Between Orient and Occident; The Romanian Countries at the Beginning of the Modern Era*], Humanitas, Bucharest, 1995

Sartori, Giovanni, 2000. *Pluralismo, Multiculturalismo e Stranieri* [*Pluralism, Multiculturalism and Foreigners*] (Rom. Tr.), Ed. Humanitas, Bucharest, 2007

Williams, Patrick : *Tsiganes: identité, évolution*, [*Gypsies: Identity and Evolution*], Ed. Syros Alternatives, Paris, 1989

Zamfir, Catalin, Zamfir, Elena: (coord.), *Tiganiii între ignorare și îngrijorare* [*The Gypsies between Ignorance and Concern*], Ed. Humanitas, Bucharest, 199

“DIPLOMATIC INVENTORY” OF THE AGE OF MIGRATIONS (4TH-7TH CENTURIES): THE MEDALLIONS AND GOLD BARS DISCOVERED ON ROMANIAN TERRITORY

Fabian Istvan

Assist. Prof., PhD, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureș

Abstract: One of the most impressive categories of objects discovered on the territory on modern Romania are the gold and silver medallions with figures of the Roman emperors of the 4th-5th centuries and the gold bar deposits. How did they got here in this “barbarian” world (if we are to refer to the 4th-7th centuries), what is their classification and what is their archaeological and “diplomatic” value are the main coordinates of the present paper.

Keywords: diplomacy, barbarians, Roman Empire, archaeology, medallions, gold bars.

The medallions and gold ingots are of the most spectacular presence of the so called “diplomatic gifts” in the territories north of the Danube River. More than that, by wearing such medallions the local chieftain legitimized his power and illustrated his special relationship with the Emperor¹. “Likewise, they played the role of *sacra insignia* or *regalia insignia* in the barbaric world. At last but not least, the medallions had a certain magical significance”².

A first group of medallions from Simleul Silvaniei can be divided in two main models:

- 1.) *Ornamental medallion* (a single piece)
- 2.) *Medallions decorated* with images of Emperors.

1.) The ornamental medallion has two identical sides decorated in polychrome style with a rim which closes two circular registers and a middle part formed by an almandine globe. The two circular registers are decorated with triangles in kerbschnitt (the external circle), and a line of triangles in cloisonné (the inner circle).³

2) Medallions with images of Emperors

- a.) *Golden medallion* (multiple) with the *Emperor Maximianus Herculus* (286-305).

On the observe: the bust of the Emperor and the inscription AVR VAL MAXIMIANVS P F AVG. On the back: a representation of Hercules, holding in his right hand his bludgeon and on his left shoulder the lion’s fur. The inscription on the reverse is : HERCULI CONSERVATORI AVGG.⁴

¹ A. Bursche, *Złote medaliony rzymskie w barbaricum. Symbolika prestizu i władzy społeczeństw barbarzyńskich w schyłku starożytności*, Warszawa (1998) (Swiatowit Supplement Series A: Antiquity, vol. II). Apud. C.H. Opreanu, *Medalionul cu măști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice și influențe culturale* in “Analele Banatului” S.N. Arheologie – Istorie, XVIII, 2010. p.82

² Ibid .p.82

³ Harhoiu, *Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien*, București, 1997, 73. (*Die frühe...* in the following)

⁴ *Ibidem*.74..M. Schmauder, *Oberschichtgräber und Verwahrfunde in Südosteuropa im 4 und 5 Jahrhundert. vol II* București, 2002., 73..

b.) *Medallion (aureus) of Emperor Maximianus Herculus (286-305)*. On the observe: the representation of the Emperor with the inscription MAXIMIANVS AVGVS-TVS. On the back, is also the representation of the Emperor sitting on the *sella curulis* holding in right hand a globe on which sits the goddess Victoria, and in his left hand the sceptre. Above the Emperor's head the inscription: CONSUL III P P PROCONS.⁵

c.) *Golden medallion (multiple) of Emperor Constantine the Great (306-337)*. On the observe the bust of the Emperor is represented, with the inscription CONSTANTINVS MAX-AVG. On the back two representation of Victoria(one of them with a shield), put face to face and the inscription CONSTANTINI AVG VOT XXX.⁶

d.) *Golden medallion (multiple) of Emperor Constantius II (337-361)*. On the observe the image of the Emperor equipped with a shield. On the shield: the representation of the Emperor on horseback, on the right side the symbols of defeated enemies while on the left side two goddesses: Virtus and Victoria. Above them the inscription: FL IUL CONSTANIUS NOB CAES. On the reverse: a frontal image of the Emperor in armor, *paludamentum*, and holding in his right hand a spear. The dominating inscriptions are: GAVUDIVM ROMANORVM and M CONS⁷

e.) *Golden medallion of Emperor Constantius II (337-361)*. On observe: the bust of the Emperor and the inscription: FL IUL CONSTANTINVS PERP AVG. On the reverse: the personification of the city of Constantinople and the inscription GLORIA ROMANORVM.⁸

f.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. On observe: the bust of the Emperor and the inscription: VALENS MAX AVG. On the reverse: the personification of the city of Constantinople represented as a woman with one foot placed on ship and a globe in her right hand and a scepter in the left. Above is written: ROMA.⁹

g.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. On observe: the bust of the Emperor with the right hand lifted in a gesture of salute and in left holding a globe. The inscription above the Emperor's head: D. N VALENS MAX AVG. On the reverse: the Emperor in a chariot with his hand rose in a salute and two representations of goddess Victoria holding in their hands palm branches and crowns. In the medallion's legend are five images represented symmetrically: a box, two groups of crowns and tow purses of money. The inscription is: D. N VALENS MAX AVG.¹⁰

h.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. The observe and the reverse are the same as the medallion from point f.). The only difference is the pearled rim, not in kerbschnitt as at the medallion from point f.)

⁵Harhoiu, *Chronologische fragen der volkerwanderunzeit in Rumanien în Dacia N.S.* 1990, .170 (*Chronologische...*in the following), 170, idem *Die frühe...* .74, Shmauder, *op.cit.* .73

⁶Miclea-Florescu, *Daco-romanii. Vestigii milenare de cultură și artă,II*, București, 1980 .45 Harhoiu*Die frühe...* p.74, Shmauder, *op.cit*, vol II . 73

⁷Miclea-Florescu, *art.cit* .47 Harhoiu, *Chronologische...*170 , idem*Die frühe...* .75, Shmauder, *op.cit*, vol II . 73

⁸Harhoiu, *Chronologische..* p.75,Shmauder, *op.cit*, vol IIp.74

⁹Harhoiu, *Chronologische..* p.75,Shmauder, *op.cit*, vol IIp.74

¹⁰Miclea-Florescu, *art.cit* p.47 Harhoiu, *Chronologische...* p.170, idem*Die frühe...* p.75 Shmauder, *op.cit*, vol II p. 75

i.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. On observe: the bust of the Emperor with the right hand lifted in a gesture of salute. The inscription above the Emperor's head: D. N VALENS P.F. AVG. On the reverse: the Emperor on horseback with a woman standing before him holding the Horn of Abundance and with the right hand she is holding her clothing in which are with five fruits. The inscription is: GLORIA ROMANORVM.

j.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. On observe: the bust of the Emperor. The inscription above the Emperor's head: D. N VALENS P.F. AVG. On the reverse: the Emperor on horseback with a woman standing before him holding a torch with the left hand and her clothing with the right. Under the line of the ground there is another female representation the Horn of Abundance and with the right hand she is holding her clothing in which are with five fruits. The inscription is: GLORIA ROMANORVM.

k.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. On observe: the bust of the Emperor with the right hand raised and holding the globe in the left. The image of the emperor is covered by three granulated triangles. The inscription above the Emperor's head: D. N VALENS P.F. AVG. On the reverse: the image of three emperors, the one in the middle is wearing a crown. The inscription: PIETAS DDD NNN AVUSTORVM. The legend: TESOB (Thesalonicae obryciatum).¹¹

l.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. Completely identical with the one before.

m.) *Golden medallion of Emperor Valens (364-378)*. This piece is lost, but it had on the observe the bust of the Emperor with the right hand raised. The inscription above the Emperor's head: D. N VALENS P.F. AVG. On the reverse: the Emperor on horseback with a woman wearing o crown standing before him. The inscription: GLORIA ROMANORVM.¹²

n.) *Golden medallion of Emperor Valentinian I (364-375)*. The observe the image of the shielded emperor. On the shield a battle scene: the emperor charging the enemy. The inscription: D N VALENTINIAVS P F AUG. On the reverse goddess Victoria is writing on a shield hold by Amor: VOT V/MULT X. The inscription: VICTORIA D N AVGVSTI. The legend: TESOB.¹³

o.) *Golden medallion of Emperor Gratian (367-383)*. The observe the bust of the emperor and the inscription: GRATIANUS P.F. AUG. On the reverse: the personification of Rome on a throne holding a piece of earth in her right hand and a spear in the left. The inscription: GLORIA ROMANORVM. In the legend: TROBS (Treveris obryziatum tertia officina).

From the chronological point of view the medallions can be divided in two main group: the age of the Tetrarchs and the dynasty founded by Constantine the Great (medallions b, c, d, e), respectively the Valentinian dynasty (the remaining medallions). In this way the timeline covered is about 100 years, with a pause between the years 339 – 375. This gap can be linked with the defeat of the Goths in 332 when the problem of a clear danger towards the line of the Danube was resolved. The presence of such medallions around the year 378 can be

¹¹Miclea-Florescu, *art.cit* p.47 Harhoiu *Die frühe...* p.77 Shmauder, *op.cit*, vol II p. 76

¹²Harhoiu *Die frühe...* p.78

¹³Miclea-Florescu, *art.cit* p.47 Harhoiu, *Chronologische...* p.170, idem *Die frühe...* p.77 Shmauder, *op.cit*, vol II p. 74

explained with the resuming of tribute towards the Germanic tribes in a desperate attempt from the part of the Roman Empire to search for allies in the eve of Hunnish invasion.

A very interesting Christian medallion was also found at Simleul Silvaniei in an princely grave together with other valuable golden objects: it has a diameter of 6.65 cm and it was made using different goldsmith techniques. In the center is a cross made of triangular granules surrounded by five concentric circles made in cloisonné technique. The medallion was the property of a local Gepidic leader from the first half of the 5th century.¹⁴

Simleul Silvaniei was not the only place in which such important pieces of “diplomacy” were discovered. At Barlad-Valea Seaca, Sannicolaul Mare and Cluj-Someseni such medallions appeared especially in areas dominated by Germanic (Gepidic) tribes.

At Barlad- Valea Seaca¹⁵ two medallions were discovered at the local, Migration Age cemetery: one (discovered in grave M501) is actually a *solidus* from the time of emperor Constans (337-350), transformed into a medallion by attaching a golden strip 0,4 cm wide. On the observe there is an inscription: CONSTANS AVGVSTVS DDNN AVGG, and two representations of goddess Victoria holding a globe on which is inscribed: VOT X MULT XX.

The second medallion was discovered in M507 is also a *solidus* from the time of Constantius II (337-361) to which, clumsily, a strip was attached. On the observe the crowned bust of the emperor is represented and the inscription FLVL CONST(AN)TIVS PERP AVG. on the back of the coin in the center the figures of the emperor and his wife holding together a crown and the inscriptions : GLORIA REIPUBLICAE and VOT XX MULT XXX. At the rim of the coin some letters are covered by the soldering but another letters are visible: M, A, Q which leads us to the mint that battered the coin: Aquileia.

At Sannicolaul Mare in the 2nd-4th century graveyard in one of the graves the deceased had on his chest a finely engraved golden medallion (and around his neck a few golden plates formed a collier).¹⁶

Finally at Cluj-Someseni¹⁷ a medallion of great value was discovered. The circular piece is decorated in the cloisonné technique with two lateral fields, ornaments in “peacock eye” style combined with triangles in which semi-precious stones were put. In the center of the medallion is a cross with equal arms which divides the frontal part in a few triangles decorated also with almandine. The medallion has a diameter of 7.8 cm and it was used with a golden necklace. It probably belonged to a Gepidic or Ostrogothic princess from the second half of the 5th century A.D.

The gold ingots.

The golden ingot from Feldioara discovered accidentally in 1880 and donated in 1960 when it was became known. Has the form usual of Roman ingots used by Empire to buy

¹⁴R. Harhoiu, *Die Medalione aus dem Schatzfund von Șimleul Silvaniei, în Dacia NS*, 37, 1993, p.221-236

¹⁵V. Palade, *Importuri romane în două morminte din necropola de la Bârlad-Valea Seacă, SCIVA*, 32, 2, 1981, p.205-216

¹⁶*Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005* Orientarea este SE-NV. www.cimec.ro.

¹⁷ K. Horedt, D. Protase, *Tezaurul de epoca migrațiilor de la Cluj-Someseni* în Acta MN VII, 1970, p.188.

peace and security towards the “allies”. On the front part the guarantee stamps are applied with the bust of emperors Valentinian II, Gratian, and Theodosius I. The object has a length of 14.95 cm, wide of 2.25 cm, 0.60-0.90 cm thickness, and a weigh of 395 g.¹⁸

Interesting fact is that in 1934 in the same area another four ingots one was melted and other three were bought by an unidentified private antiquary. Describe and published by Elmer¹⁹, these ingots are known only from the photos made by Octavian Iliescu.²⁰

At Crasna (Covasna county) 20 golden ingots were discovered, some of one when a road was repaired. A few ingots were cut to pieces in order to be sold or to be divided between the discoverers. At the present they are in Hungarian National Museum from Budapest, Kunsthistorisches Museum from Vienna, British Museum and Bibliotheque Nationale.²¹ The length of ingots varies between 161-171 cm and their weight between 331-520 g.

The ingots can be divided in four groups:

1. With four or five stamps: *Lucianus obr(yzum) I (primum) sig(navi)* (Me Lucius put the first stamp on the pure gold) and *Fl(avius) Flavianus pro(bavi)(et) sig(navi) ad digma* (I Flavius Flavianus checked and stamped the sample). The first stamp is put once on every ingot, the second is put for 3-4 times.

2. A second group is formed by ingots with four or five stamps: the first is the usual *Lucius signavi...* the second: *Q(iurillus) et Dionisus Sirm(io) sig(naverunt)* (I Quirillus and Dyonisos put this stamp at Sirmium). The third stamp is with the images of three emperors with crown and paludamentum at the margin of the image the letters DDD NNN (*Domini nostri tres*) are engraved. A fourth stamp represents the goddess Fortuna, protector of Sirmium, sitting a throne holding in her right hand a palm branch, having above her head a star and the inscription: SIRMIO.

3. The third group is represented by the ingots with the stamp *Lucianus signavi*, the busts of the three emperors, Fortuna with the palm branch and, as a special element the monogram of Christ.

4. The last group is represented by the one bearing just the stamp of Lucius and the images of the three emperors in a pearled frame.²²

The years when the ingots were molded is somewhere between 367-375 if we are to take into account Mommsen's assertions who, identified the three emperors as: Valentinian I, Valens, and Gratian.²³ Iliescu considered that the ones who stamped the ingots were *curators thesauri sacri* in *arca auri* transferred by Gratian from the West to Sirmium to fabricate golden coins and ingots used by Theodosius to buy the peace from the Goths. The burial of these ingots can

¹⁸O. Iliescu, *Un nou lingou de aur descoperit în Transilvania* Revista Muzeelor, I, 1965, p.34.

¹⁹G. Elemer, *Neu Gefundene römische Goldbarren*, Mitteilungen der numismatischen Gessellschaft in Wien, XVI, 1927-1936, p.271, apud Em. Popescu, *Inscripțiile din secolele IV-XIII descoperite în România*, Ed. Academiei RSR, 1976, p.381

²⁰Oct Iliescu, *Nouvelles informations relatives aux lingois romains d'or trouves en Transilvanie*, RESEE,3,1965, p.269-281

²¹Th. Mommsen, *Goldbaren aus Sirmium*, Zeitschrift für Numismatik, 16, 1888, p.251-258; C. Moisil, *Tezaurul de la Crasna* CNA, III, 5-6, p.251-255.

²²<http://www.dervent.ro/s/i/index-Inscr.Crasna.html> (accessed 2015.11. 30)

²³Mommsen, *op.cit.* p.258

be linked with the hiding of the treasure from Pietroasa when the Goths had to retreat in the front of Hunnish pressure.

A last golden ingot, molded somewhere between the years 379-380 is at the National Museum of Romania. Without knowing the place of discovery the ingot was made by molding being 149 mm long, 22 mm wide, 9.5 mm thick and 393.21 g in weight. It has three stamps: one with the goddess Tyche sitting on a throne holding goddess Nike in one hand, and in the other the Horn of Abundance. The second stamp represents the emperors Valentinian II, Gratian and Theodosius I. The third stamp is an inscription: FLAVIUS CALLIPIUS PRO ET SIGq²⁴

These treasures are directly linked with the presence of the Gepidae, or any eastern Germanic tribe, who had “some kind of official relationship with the Roman Empire. (...) These barbarian chieftains knew well the Late Roman society and even the way of life and culture of the senatorial aristocracy and imperial court, longing for many of their aspects”.²⁵

BIBLIOGRAPHY:

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005.

Harhoiu R, *Chronologische fragen der volkerwanderunzeit in Rumanien* în *Dacia* N.S. 1990.

Harhoiu R., *Die Medalione aus dem Schatzfund von Șimleul Silvaniei*, în *Dacia* NS,37,1993.

Harhoiu R., *Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien*, București, 1997.

Horedt K – Protase D, *Tezaurul de epoca migrațiilor de la Cluj-Someșeni* în *Acta MN* VII, 1970.

Iliescu O, *Un nou lingou de aur descoperit în Transilvania* *Revista Muzeelor*, I, 1965

Iliescu O, *Nouvelles informations relatives aux lingois romains d'or trouves en Transilvanie*, RESEE,3,1965.

Miclea R-Florescu I, *Daco-romanii. Vestigii milenare de cultură și artă*, II, București, 1980

Moisil C, *Tezaurul de la Crasna* CNA, III, 5-6

Mommsen Th, *Goldbaren aus Sirmium*, *Zeitschrift für Numismatik*, 16, 1888.

Opreanu C.H, *Medalionul cu măști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice și influențe culturale* în “*Analele Banatului*” S.N. *Arheologie – Istorie*, XVIII, 2010.

Palade V. *Importuri romane în două morminte din necropola de la Bârlad-Valea Seacă*, SCIVA, 32, 2, 1981.

Popescu E, *Inscripțiile din secolele IV-XIII descoperite în România*, Ed. Academiei RSR, 1976.

Schmauder M., *Oberschichtgräber und Verwahrfunde in Südosteuropa im 4 und 5 Jahrhundert. vol II* București, 2002.

[http:// www.cimec.ro](http://www.cimec.ro)

<http://www.dervent.ro/s/i/index-Inscr.Crasna.html>

²⁴ [http:// www.cimec.ro](http://www.cimec.ro) (accessed 2105.11.01)

²⁵ Opreanu., *art.cit.* p.82

COINS AND TRADE IN ARAD COUNTY IN THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN AGES

Sorin Bulboacă

Assist. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: The study aims to explain in detail the monetary circulation in the county of Arad in the Middle Ages, specifying the types of coins and their monetary value. In the first centuries of the Middle Ages, Byzantine coins circulated of Arad but the eleventh century they vacate world via Hungary and, to a lesser extent, currencies of other countries. From 1221 Csanád county's pantry which is mentioned later, in 1253, he moved to Lipova. Royal larder was competent in a given territory, headed by a committed chamber (Comes camerae), in exchange for rental fees, under defined conditions, revenue management received authorization on the territory royal pantry.

In the fourteenth century, Lipova operate one of the 4 Chambers Royal located in Transylvania, where the coin. Brand beaten in Lipova, with a good value, it becomes a much sought after and used currency even abroad. The fair from Lipova, as in other counties of Arad and Zarand fairs, bankers operate even change various coins in circulation. In the middle of the sixteenth century, the Ottoman conquest of the county of Arad seen significant changes in monetary circulation, occupying an important place tiny Ottoman currency (Turkish rude), especially in commercial transactions in the sixteenth and seventeenth centuries.

Some cities like Timisoara, Arad, Lipova satisfying domestic market, exporting some of their products, especially in the Romanian Country or Hungarian or Ottoman Empire. And farmers markets its products fair opened, the weekly day of the fair, an opportunity could buy all kinds of cattle large and small, birds, fish, grains, flour, fruit, lumber and burned feed. For these commodities is paying a special tax called "customs fair" or "low customs", unless of course there is a special exemption granted by a higher authority.

Keywords: coins, circulation, value, trade, county.

Studiul își propune să explice detaliat, pe baza cercetării izvoarelor medievale și a literaturii de specialitate circulația monetară și evoluția comerțului în comitatul Aradului în Evul Mediu și epoca premodernă (sec. X-XVII), precizând tipurile de monede și valoarea lor financiară.

Circulația monetară

Deoarece monedele bizantine din secolele VI-VII și VIII s-au răspândit nu numai pe valea Dunării și vecinătatea ei, ci și pe întregul teritoriu al Banatului, o asemenea difuziune implică faptul că de la Dunăre la Mureș se afla o masă relativ compactă de locuitori, și implicit un număr relativ mare de așezări, în care se practica schimbul de mărfuri pe bază de monede. Piese numismatice din secolele VII-VIII, de factură bizantină, sunt semnalate la Beba Veche, Sânnicolau Mare, Sânpetru German, Șeitin etc., grup la care se adaugă descoperiri similare din teritoriul de dincoace al Tisei, al Voivodinei, Borca, Csterek, Deszk,

Kiszombor, Srbski; Krstur, Petrovoselo, Bela, Crvka, Sakule etc.¹. Constatăm o intensificare a circulației monedei bizantine în Banat, numărul ei apărând chiar mai ridicat decât în alte ținuturi ale fostei provincii Dacia.

Dacă în Banat nu a dispărut deloc moneda romană și bizantină, ea fiind atestată mai rar chiar și pentru secolele VIII-IX, în veacul al X-lea se remarcă intensificarea circulației monedei bizantine, la nivelul de până în sec. VII. În jurul anului 1000, în Banat și în părțile Aradului, circulau monedele bizantine, predominând moneda de bronz de o valoare redusă. Moneda bizantină domina, aproape în exclusivitate, piața locală, ca monedă curentă, cu valoare circulatorie².

La Arad – Vladimirescu au fost descoperite monede bizantine emise în a doua jumătate a secolului al X-lea sau în timpul domniei împăratului Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1055)³

Din secolul al XI-lea, moneda bizantină cedează treptat întâietatea în favoarea altor monede. În secolul al XI-lea moneda bizantină mai reprezintă încă circa 25% din circulația monetară, scăzând însă la circa 12% în veacul al XII-lea și dispărând efectiv la începutul veacului al XIII-lea (după anul 1204)⁴. Astfel, al Pecica a fost găsită o monedă bizantină datând din timpul împăratului Ioan al III-lea Comnenul (sec. XII)⁵.

Ulterior, populația locală utilizează monedele ungare de argint, începând cu secolul al XI-lea. Baterea monedei în Ungaria medievală a fost un monopol regal și una dintre sursele principale de venit ale vistieriei⁶. În cimitirul medieval de la Vladimirescu –Arad au fost găsite mai multe monede ungare, emise de regii Petru I, Andrei I, Bela I, emisiuni cuprinse între anii 1038 și 1062⁷.

Monedele maghiare reprezintă deja circa 75% din masa monetară utilizată în Banat și părțile Aradului, calitatea și cantitatea metalului prețios folosit explicând ridicarea valorii circulației lor în veacul al XII-lea la circa 84%⁸. Monede maghiare au fost identificate la Zimandul Nou și Vărșand (datând din veacul al XI-lea)⁹.

Cercetările desfășurate la Bodrogul vechi au dezvelit o monedă din timpul regelui Ungariei, Ladislau cel Sfânt (1077-1095)¹⁰. În necropola de la Cladova (datând din sec. XI-XII), într-un mormânt au fost găsite 4 monede bătute în timpul regelui Koloman (1095-1116).

¹ Liviu Mărghitan, *Banatul în lumina arheologiei*, vol. III, Editura Facla, Timișoara, 1985, p. 172.

² Octavian Iliescu, *Circulația mărfurilor și a banilor*, în ****Istoria Românilor (tratat)*, ediția a II-a, revăzută și adăugită, vol. III (*Genezele românești*), coord. acad. Răzvan Theodorescu, Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, Editura Enciclopedică, București, 2010, p. 223-224.

³ Eugen Gluck, *Formațiuni social- politice românești din sec. IX-XI și rezistența lor în apărarea autonomiei*, în ****Aradul permanent în istoria patriei*, Arad, 1978, p. 96-97.

⁴ Adrian Bejan, *Banatul în sec. IV-XII*, Editura de Vest, Timișoara, 1995, p.145.

⁵ *Ibidem*, p. 206.

⁶ Pal Engel, *Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale (895-1526)*, ediție îngrijită de Adrian Andrei Rusu și Ioan Drăgan, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2006, p. 89.

⁷ Mircea Barbu, Eduard Ivanof, *Cercetări arheologice în zona Aradului privind perioada secolelor VII-XI*, în ****Studii privind istoria Aradului*, Editura Politică, București, 1980, p. 76.

⁸ Costin Feneșan, *Câteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII)*, în "Crisia", IV, 1974, p. 107-112.

⁹ Biblioteca Academiei Române, București, Fișierul numismatic nr. 1679, 1635, 1682.

¹⁰ Adrian Bejan, *op.cit.*, p. 136.

În așezarea de la Cladova (sec. XII-XIV), din inventarul unei locuințe a făcut parte și o monedă de la regele Ungariei, Bela al II-lea (1131-1141)¹¹.

Din anul 1221 este menționată cămara comitatului Cenad care, mai târziu, în 1253, a fost mutată la Lipova. Cămara regală era competentă pe un anumit teritoriu, având în frunte un comite cameral (*comes camerae*) care, în schimbul unor taxe de închieriere, în condiții stabilite, primea autorizația de gestionare a veniturilor regale aflate pe teritoriul cămării¹².

În veacul al XIV-lea, în Lipova funcționa una din cele 4 cămări regale aflătoare în Transilvania, unde se băteau monede¹³. Marca bătută la Lipova, cu o valoare bună, devine o monedă mult căutată și utilizată chiar în străinătate. În târgul Lipovei, ca și în alte târguri din comitatele Arad și Zarand, funcționau chiar zarafi schimbarea diferitelor monede aflate în circulație.

Moneda de bază în Transilvania, ca și în alte țări ale Europei, a fost marca. În Transilvania și Banat a fost utilizată în tranzacțiile comerciale și marca de Buda, după tipul mărcii de Troyes, cu o greutate de 254,5 grame. Unitatea monetară de cont în Transilvania a fost marca de argint, cu greutate între 204 și 214 grame de argint fin, de obicei 206,7 grame. Principala monedă divizionară era dinarul, care reprezenta a 200 –a și a 400-a parte dintr-o marcă. Spre deosebire de greutatea mărcii, acre era stabilită, greutatea dinarilor a variat foarte mult, datorită strădaniilor regilor Ungariei de a bate dintr-o marcă un număr cât mai mare de dinari. Foarte răspândiți au fost în sec. XIV-XV și dinarii banali, bătuți de monetăria de la Zagreb, reședința banilor Croației¹⁴.

În primele decenii ale veacului al XIV-lea au circulat în Transilvania și în părțile Aradului peste 60 de feluri de monedă (mărci, florini, groși, solizi, dinari etc.), de diferite tipuri și valori. Pentru a curma haosul monetar, regele Ungariei, carol Robert de Anjou a impus crearea monedei de aur (florinul unguresc) în 1325 și a grosului de argint (în anul 1329). A continuat însă și emiterea de valori nominale mai vechi, dinarul și obolul de argint¹⁵. Un florin avea la început circa 100 de dinari, ajungând apoi la peste 400 de dinari, în contextul devalorizării continue a monedei.

În Evul Mediu, monedele îndeplineau diverse funcții: ca mijloc de schimb și circulație a mărfurilor; ca mijloc de evaluare a bunurilor și valorilor; ca mijloc de teaurizare și formare a capitalului comercial și cămătăresc; ca plată a cheltuielilor și slujbelor și pentru achitarea rentei în bani¹⁶.

În mormântul central (M111) din capela funerară a mănăstirii benedictine Bizere (loc. Frumușeni) au fost dezvelite, la 0,96 -1,20 metri adâncime, o serie de 31 monede, din care unele izolate, altele grupate. Monedele care au putut fi identificate sunt în majoritate emisiuni de oboli și denari de cupru din vremea regelui Sigismund de Luxembourg (1387-1437),

¹¹ *Ibidem*.

¹² Pal Engel, *op.cit.*, p. 181.

¹³ Ștefan Pascu, *Voievodatul Transilvaniei*, vol. III, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1986, p. 199.

¹⁴ *Ibidem*, III, p. 197-198.

¹⁵ Ștefan Ștefănescu, Camil Mureșanu, Ioan Aurel Pop, *Circulația monetară*, în ****Istoria Românilor (tratat)*, ediția a II-a, revăzută și adăugită, vol. IV, coord. acad. Ștefan Ștefănescu, acad. Camil Mureșanu, acad. Ioan Aurel Pop, Editura Enciclopedică, București, 2012, p. 104.

¹⁶ Ștefan Pascu, *op.cit.*, III, p. 199.

alături de o monedă din a doua parte a domniei lui Matia Corvinul (1471-1488)¹⁷. 28 de monede dintre cele descoperite la Bizere se află la Complexul Muzeal Arad (nr. inventar 17.471/1-28).

În cimitirul și în așezarea de la Cladova, *Dealul Carierei*, au fost dezvelite 9 monede ungare din perioada sec. XII-XIV: 3 monede emise de regele Coloman (1095-1116), în mormintele M 3, 9, 11¹⁸; 2 monede de la regele Bela al II-lea (1131-1141) în mormintele M2, 209¹⁹; 1 monedă de la regele Geza al II-lea (1141-1162) în mormântul M144²⁰; 1 monedă de la Ștefan al III-lea (1162-1172) în valul de nord²¹; 1 monedă emisă de ducele Bernhard de Carintia (1202-1256) în atelierul 3²²; în groapa menajeră o monedă emisă de Ladislau al IV-lea Cumanul (1272-1290)²³ și o monedă angevină (emisă de regele Ludovic I de Anjou), datând din intervalul 1377-1382, în mormântul M27²⁴.

La mijlocul veacului al XVI-lea, cucerirea otomană a comitatului Arad a detriminat schimbări importante și în circulația monetară, un loc important ocupând moneda otomană de argint mărunță (asprii turcești) numiți în Banat și groșițe, mai ales în tranzacțiile comerciale. 40 de groșițe (aspri) egalau cu un gros. Groșițele erau bani eminate otomani, fiind din argint amestecat cu nichel. În timpul sultanului Soliman Magnificul (1520-1566), până prin anii 1585, un taler sau un galben valora 40 de groșițe (aspri), era deci identic ca valoare cu grosul. Un taler cu coroană, adică galbenul otoman numit și "sultanin" sau scud valora 50 de groșițe²⁵.

În timpul sultanului Murad al III-lea se produce în Imperiul Otoman un fenomen de devalorizare monetară, în contextul crizei financiare, determinate de insuficiența resurselor. Vistieria otomană se confrunta cu un deficit permanent. În perioada de după 1590 și până la sfârșitul veacului al XVI-lea, devalorizarea monedei de argint, urmată de creșterea numărului monedelor false și mai ușoare aflate în circulație, au agravat și mai mult criza financiară otomană²⁶. Vistiernicii sultanului Murad al III-lea, pentru echilibrarea finanțelor Imperiului, au început să retragă din circulație vechile groșițe, batând altele noi, de slabă calitate, anume 1000 de bucăți dintr-o oca de argint (înainte se băteau doar 500 de aspri dintr-o oca), adăugând și un alt aliaj, dar păstrând forma, mărimea și greutatea piesei vechi. Măsura fiscală

¹⁷ L. Rethy, *Corpus nummorum Hungariae*, vol. II, Budapest, 1907, p. 125-129; detalii despre contextul descoperirilor arheologice la Ileana Burnichioiu, *Capela funerară*, în Adrian Andrei Rusu, Ileana Burnichioiu (editori), *Mănăstirea Bizere*, vol. I, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2011, p. 65-66.

¹⁸ Vasile Boroneanț, Pascu George Hurezan, *Cetatea de la Cladova- reședința voievodului Transilvaniei Pousa*, în "Ziridava", XV-XVI, Arad, 1987, p. 69, 71.

¹⁹ George Pascu Hurezan, *Bisericile medievale de la Cladova (Județul Arad): Dealul Carierei și Biserica din Vale*, în ****Studii de istorie medievală și premodernă*, volum îngrijit de Avram Andea, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2003, p. 117.

²⁰ *Ibidem*, p. 117.

²¹ *Ibidem*.

²² Vasile Boroneanț, Pascu George Hurezan, *op. cit.*, p. 78, 81, pl. V/3, a, b.

²³ *Ibidem*, p. 79.

²⁴ *Ibidem*, p. 76.

²⁵ Nicolae Săcară, Florin Ban, *Considerații administrativ – fiscale cu privire la perioada ocupației otomane în Banat (1552-1716)*, în ****Vilaietul Timișoarei (450 de ani de întemeiere a pașalâcului) 1552-2002*, Editura Mirton, Timișoara, 2002, p. 101.

²⁶ Halil Inalcik, *Imperiul Otoman. Epoca clasică (1300-1600)*, Editura Enciclopedică, București, 1996, p. 99.

a eșuat, pentru că noua monedă s-a depreciat rapid, astfel că în anul 1590, un scud, gros sau taler valora 80 de groșițe noi sau aspri, iar un galben unguresc, mai comun în circulație, valora 120 groșițe noi²⁷.

În anul 1630, un galben a ajuns să valoreze 200 de groșițe iar un gros nou depreciat în urma aliajului în care este bătut, valora 80 de groșițe noi. În contextul devalorizării monetare galopante au crescut soldele ostașilor turci dar și poverile fiscale ale supușilor, raialelor, inclusiv din părțile Aradului. La început, baterea monedei noi a avut caracterul unui fals grosolan, moneda nouă fiind pusă în circulație la același curs cu cea veche iar acest fals a fost plătit tot de către supuși, primind o monedă ce valora jumătate din valoarea nominală, fiind însă obligați să plătească cu moneda ce o aveau, de multe ori cu groșițe vechi, taxele noi mărite când nu erau dublate²⁸.

Comerțul

În orașele transilvane și bănățene, sub raportul ocupațiilor, majoritatea o formau meșteșugarii și negustorii. În multe cazuri și anume când e vorba de meseriași – croitori, cizmari, postăvari, tăbăcari, etc. – cele două categorii se confundă: meseriașul produce marfa și o și vinde; e și meseriaș și negustor. Unele orașe ca Sibiu, Brașov, Bistrița, Cluj, Timișoara, Arad, Caransebeș, Lugoj, satisfăcând piața internă, exportau o parte din produsele lor, mai ales în Moldova și Țara Românească sau chiar în Ungaria sau Imperiul Otoman.

Și țărani își desfășeau produsele în piețele târgurilor, în zilele săptămânale de târg, prilej cu care se puteau cumpăra vite de tot soiul mari și mici, păsări, pește, grâne, făină, fructe, lemne de construcție și de ars, furaje. Pentru aceste mărfuri se plătea o taxă specială numită „vama târgului” sau „vama mică”, bineînțeles afară de cazul când exista o scutire specială acordată de o autoritate superioară²⁹.

Negustorii călătoreau pe drumuri de pământ, care pe timp de ploaie deveneau de multe ori impracticabile, iar în anotimpul de iarnă, acoperite cu zăpadă, greu de străbătut. Râurile se treceau prin vaduri și numai arareori pe câte un pod. Mult mai gravă era însă nesiguranța. Caravanele comercianților aveau mult de suferit din cauza tâlharilor, dar și din partea nobililor locali, interesați de câștigul obținut din jaf. Pe drumurile de uscat, transportul se efectua cu care trase de boi sau cai, câte 4 sau 6 la număr. În cazul distanțelor mari se utilizau carele cu coviltir. Mărfurile erau de multe ori transportate de cărăuși specializați, negustorii fiind lipsiți de mijloace proprii de transport. Plata se făcea proporțional cu numărul carelor utilizate, al animalelor întrebuintate și cu distanța străbătută. La revânzarea produselor, comercianții includeau în prețul mărfii și cheltuielile de cărăușie, fapt care determina costuri mai mari ale mărfurilor transportate pe drumurile de uscat comparativ cu cele transportate pe apă, pe Mureș de pildă³⁰. Mureșul a fost folosit, încă de la începutul Evului Mediu, atât ca

²⁷ Nicolae Săcară, Florin Ban, *op. cit.*, p. 101-102.

²⁸ Ion Totoiu, *Contribuții la problema stăpânirii turcești în Banat și Crișana*, în „Studii”, XIII, București, 1960, passim.

²⁹ Samuel Goldenberg, *Despre târgurile și bâlciurile din Transilvania în sec. XIV-XVI*, în ****Subsemnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ștefan Pascu*, Cluj- Napoca, 1974, p. 206-212.

³⁰ Anton E. Dörner, *Transilvania între stabilitate și criză (1457-1541)*, în Ioan Aurel Pop, Thomas Năgler (coord.), *Istoria Transilvaniei*, vol. I (până în 1541), Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj – Napoca, 2003, p. 312.

arteră navigabilă cât și pentru transportul sării, al lemnului și al altor mărfuri cu ajutorul plutelor, plutăritul pe Mureș întrerupându-se abia în 1944³¹.

În special, plutăritul sării s-a practicat intens, documentele menționându-lă la 1183³², ceea ce înseamnă că se practica de mai mult timp. Istoricul Aurel Decei considera că sarea provenită din Transilvania, prin Mureș și Tisa, ajungea la Dunăre, la portul *Slankamen* (Piatra Sării), care era la punctul unde Tisa se varsă în Dunăre și unde de altfel nu există sare naturală³³. Exploatarea ocnelor de sare din Transilvania și transportul blocurilor de sare pe valea Mureșului este în strânsă legătură cu formarea voievodatelor românești ale lui Glad – Ahtum³⁴, în sec. IX-XI. Drumul sării pe Mureș era sub controlul lui Glad, respectiv al lui Ahtum³⁵.

Datele oferite de Legenda Sfântului Gerard, cu privire la luptele regelui Ungariei împotriva lui Ahtum pe valea Mureșului, se referă la comerțul cu sare și la importanța drumului sării de pe Mureș. Din Legenda Sfântului Gerard reiese că Ahtum dispunea de vama sării de pe Mureș³⁶. Traficul de sare pe Mureș reclama și ridicarea unor ”porturi” și alte amplasamente pentru ancorarea ”navelor”. Legenda Sfântului Gerard menționează ”porturile” existente pe malul Mureșului, stăpânite de Ahtum. Traficul cu sare pe Mureș era una dintre problemele centrale ale confruntării dintre Ahtum și regele Ștefan I³⁷.

Comerțul cu sare a continuat și în secolele XII și XIII, o serie de documente consemnând acest fapt. Un document din anul 1138 amintește că locuitorii satelor Șeitin și Sâmbăteni (lângă Arad) aveau obligația de a transporta sarea din Ardeal, de la locurile de vamă de pe lângă Mureș, la diferite mănăstiri și alte foruri eclesiastice³⁸. Cartulariul din 1177, editat de regele Bela al III-lea, către capitlul catolic al Aradului, confirmă faptul că pe lângă Arad se afla portul Esteurd, iar mai spre est, pe malul sudic al Mureșului, era portul mănăstirii benedictine Bizere, unde ancorau vasele cu sarea și era luată vama³⁹. Un alt document din anul 1183 menționează clar că abația de la Bistra (Bizere), precum și capitlul și prepozitul din Arad aveau drept la o treime din vama sării de la vasele care coborau pe Mureș și se duceau până la Szeged⁴⁰. Sarea transportată pe Mureș și pe Tisa ajungea și în Croația. Astfel, un document din anul 1217, de la regele Andrei al II-lea, confirmă dreptul bisericii din Zagreb să

³¹ Alexandru Roz, *FactoriicareauinfluențatevoluțiaistoricăamunicipiuluiArad*, în ”Studia Universitatis Vasile Goldiș”, nr. 8, Arad, 1998, p. 97-98.

³² Kovach Geza, *DocumentereferitoarelaîncepturileAradului*, în ”Ziridava”, VI, 1976, p. 127.

³³ Aurel Decei, *Relațiiromâno-orientale*, București, 1978, p. 54.

³⁴ Kovach Geza, *DatecuprivirelatransportulsăriipeMureșînsecoleleX-XIII*, în ”Ziridava”, XII, 1980, p. 194.

³⁵ Ștefan Pascu, *VoievodatulTransilvaniei*, vol. I, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1972, p. 28-32.

³⁶ ”In super allogia procurans usurpabat sibi potestatem super Salinas regis, descendensque in Morosium, continuebat in portibus eiusdem flumini usque in Tibiscum tributarios et custodes et concluebat omnia sub tributo...” Wion Arnoldus, *SanctiGeradiSagredoPatriciiVenetiexMonachoetAbbate S. GeorgiiMaiorisVenetiarum, Ordinis S. Benedicti, EpiscopiCanadiensisPrimi, acHungarorumProtomartyrisApostoliVita*, Venezia, 1957, p. 28.

³⁷ Eugen Gluck, *ContribuțiacuprivirelaistoriapărțilororarădeneînepocaducatululuiAhtum*, în ”Ziridava”, VI, 1976, p. 96-99.

³⁸ ****DocumenteprivindistoriaRomâniei*, Seria C. Transilvania, vol. I, București, 1951, p. 2-3; originalul este în Arhiva Națională Maghiară de la Budapesta, DL 2635.

³⁹ Arhivele Națională Maghiară, Budapesta, DL 29.450, 31.121.

⁴⁰ ****DocumenteprivindistoriaRomâniei*, Seria C. Transilvania, I, p. 21.

ia în fiecare an sare în valoare de 50 de mărci de la slujbașii sărari, acre coborau cu plutele lor pe Mureș⁴¹.

Este foarte probabil că după consolidarea puterii regale, comerțul cu sare s-a intensificat și mai mult. Pe cele două maluri ale Mureșului se înființează o serie de ”porturi” pentru vama sării la Bulci, Chelmac, Lipova, Cladova, Zădăreni, Bistra (Bizere), Arad, Popin (lângă Pecica de azi), Șeitin, Igrîș și Cenad, funcționând în veacul al XIII-lea⁴². La valoarea acestui tarfic și la cantitatea enormă a sării ce se transporta pe Mureș se referă o bulă papală din 15 mai 1218⁴³. În acest document, papa Honorius al III-lea confirmă cu mulțumiri donația reginei Iolanda de Courtenay făcută peregrinilor care treceau prin Ungaria. Donația se ridica la suma de 8000 de mărci de argint, provenite din sarea transilvăneană, transportată pe Mureș. Într-un document papal din anul 1233, se specifica că prepozitul din Arad cu capitlul său trebuiau să primească din partea regilor Arpadieni 2000 de pietre de sare anual⁴⁴. Din textul documentului reiese că prețul sării în raport cu transportul varia între 8 și 25 de mărci, după 10 000 de bolovani de sare (tyminus).

Un document din 20 august 1233, dat de Andrei al II-lea, înșiră dreptul anual la sare al unor mănăstiri din comitatul Arad: abația de la Bulci avea dreptul la 5000 de bolovani de sare, mănăstirea de la Chelmac la 4000 de bucăți, mănăstirea de la Bistra (Bizere) la 4000, iar capitlul catolic din Arad la 2000, în timp ce episcopul catolic de Cenad beneficia de 5000 de bolovani de sare⁴⁵. Este evident că aceste cantități considerabile de sare nu erau consumate pe loc numai de forurile bisericesti amintite, ci erau vândute comunităților sătești, în special pe seama vitelor.

Dacă până în veacul al XII-lea, comerțul cu sare era un drept exclusiv regal, începând cu secolul al XIII-lea, paralel cu slăbirea puterii centrale, tot mai multe instituții bisericesti caută să participe la acest comerț. Unele mănăstiri și alte instituții eclesiastice din comitatul Arad dispuneau de nave (plute) și, beneficiind de scutiri sau taxe vamale pe care le încasau, aveau acces liber la transportul sării de la ocne până la porturile lor⁴⁶. Într-un act din anul 1217, regele Andrei al II-lea dăruia unor cavaleri ioaniți stabiliți pentru scurtă vreme la Șiria, un venit de 500 de mărci de argint din venitul vămii de la Sălacea⁴⁷.

Preciza că numitul comite primește aceleași drepturi ca și bisericile de la Igrîș și Bistra (Bizere), adică ”...să aibă voie să facă pe an trei drumuri, dus și întors, pe aMureș, fără nici o piedică sau dimpotrivă, să fie scutite de orice vamă și să poată cumpăra cu plată sarea de lipsă de la orice ocna...”⁴⁸. Pentru securitatea transportului erau construite plute corespunzătoare, denumite în acte ”naves”, înzestrate și cu un anumit acoperiș, de diferite mărimi. Transportul cu plutele mari pe Mureș costa în 1235 o jumătate de marcă iar cu plutele mici costa un

⁴¹ *Ibidem*, Seria C. Transilvania, I, p. 162-163.

⁴² Kovach Geza, *op. cit.*, p. 196.

⁴³ Arhivele Vaticanului, Regesta Orig., Liber 2, Anno II, epistola 1018, cota veche; Liber 9, epistola 1058, fila 250, cota nouă.

⁴⁴ ****DocumenteprivindistoriaRomâniei*, Seria C. Transilvania, I, p. 264-270.

⁴⁵ Soros Pongrac, *MonumentaEcclesiaeStrigoniensis*, vol. I, Budapesta, 1909, p. 294.

⁴⁶ Kovach Geza, *op. cit.*, p. 198.

⁴⁷ ****DocumenteprivindistoriaRomâniei*, Seria C. Transilvania, I, p. 164-166.

⁴⁸ Wenzel Gusztav, *ArpadkoriUjOkmanytar, Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus*, XI, Pesta, 1860, p. 218-220.

”fertum”, adică un sfert de marcă⁴⁹. Începând cu sfârșitul veacului al XIII-lea, dar în special în timpul Angevinilor, principala vamă a sării se constituie la Lipova, unde au fost construite clădiri speciale pentru port și vamă⁵⁰.

Imensele cantități de sare ce treceau cu plutele pe Mureș erau consumate doar parțial în zona arădeană. Prin târgurile ocazionale, cantități de sare erau cumpărate și de păstorii veniți din munți sau de populația maghiară din Câmpia Tisei, în localitățile din regiunea Mureșului Inferior. Însă cea mai mare parte a sării ardelenice, transportate cu plutele pe Mureș, ajungea la Seghedin, ulterior pe Tisa, având ca destinație Croația și Serbia. Alte cantități luau drumul orașelor Buda, Nytra și Bratislava⁵¹.

Ca valoare, cel mai important produs comercial era sarea. Celelalte produse tranzitate sau comercializate în Evul Mediu au jucat un rol incomparabil mai redus, rezumându-se la unele materii prime mai rare (fier, cupru) și, ocazional, produse agricole și material lemnos. Mărfurile erau transportate pe Mureș și pe Crișul Alb cu ajutorul plutelelor. Traficul pe Mureș a fost orientat în direcția est-vest, deci direcția de curgere a râului⁵². În jurul anului 1000, voievodatul lui Ahtum se învecina cu Imperiul Bizantin, condus de marele strateg și împărat Vasile al II-lea (976-1025), cu care întreținea raporturi comerciale. În acest fel se explică prezența ceramicii de epocă de factură bizantină ștamplată, descoperită la Bulci, ca și obiectele metalice identificate ipotetic la Arad – Vladimirescu a fi de proveniență bizantină⁵³, precum și circulația monedelor bizantine în părțile arădene.

Un drum comercial important lega, în veacul al XIV-lea, Crișana și Banatul de Țara Românească și Serbia, plecând de la Oradea, trecând prin Arad, Lugoj, Caransebeș, Orșova, Dunăre și orașe din Peninsula Balcanică⁵⁴. Un alt drum comercial lega Timișoara – Arad-Zarand- Oradea, arteră dovedită de monede bizantine și menționată ulterior și de Rogerius în secolul al XIII-lea. Lipova devine în perioada administrației otomane un centru important meșteșugăresc și comercial, unde se țineau târguri vestite, la care veneau negustori din regiuni îndepărtate iar bazarul turcesc construit atunci se mai păstrează și astăzi⁵⁵.

Concluzii

În primele veacuri ale Evului Mediu au circulat în părțile Aradului monedele bizantine dar în veacul al XI-lea acestea cedează locul monedelor ungare și, în mai mică măsură, monedelor aparținând altor state. Din anul 1221 este menționată cămara comitatului Cenad care, mai târziu, în 1253, a fost mutată la Lipova. Cămara regală era competentă pe un anumit teritoriu, având în frunte un comite cameral (comes camerae) care, în schimbul unor taxe de închiriere, în condiții stabilite, primea autorizația de gestionare a veniturilor regale aflate pe teritoriul cămării.

⁴⁹ Kovach Geza, *op. cit.*, p. 196.

⁵⁰ Arhivele Națională Maghiară, Budapesta, DL 14 839.

⁵¹ Kovach Geza, *op. cit.*, p. 199.

⁵² Eugen Glück, *Cu privire la istoria părților arădene în epoca voievodatului lui Ahtum*, în ****Studii privind istoria Aradului*, Editura Politică, București, 1980, p. 111.

⁵³ *Ibidem*, p. 112.

⁵⁴ Ștefan Olteanu, Octavian Iliescu, *Evoluția vieții economice: agricultura, mineritul, meșteșugurile, comerțul*, în Acad. Răzvan Theodorescu, Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române (coord.), *Istoria Românilor*, ediția a II-a, revăzută și adăugită, vol. III (*Genezele românești*), Editura Enciclopedică, București, 2010, p. 585.

⁵⁵ Kovach Geza, *Dominația otomană în Zarand*, în ****Aradul permanent în istoria patriei*, p. 152

În veacul al XIV-lea, în Lipova funcționa una din cele 4 cămări regale aflătoare în Transilvania, unde se băteau monede. Marca bătută la Lipova, cu o valoare bună, devine o monedă mult căutată și utilizată chiar în străinătate. În târgul Lipovei, ca și în alte târguri din comitatele Arad și Zarand, funcționau chiar zarafi schimbarea diferitelor monede aflate în circulație. La mijlocul veacului al XVI-lea, cucerirea otomană a comitatului Arad a detriminat schimbări importante și în circulația monetară, un loc important ocupând moneda otomană măruntă (asprii turcești), mai ales în tranzacțiile comerciale din veacurile XVI-XVII.

Unele orașe ca Timișoara, Arad, Lipova, satisfăcând piața internă, exportau o parte din produsele lor, mai ales în Moldova și Țara Românească sau chiar în Ungaria sau Imperiul Otoman. Și țărani iși desfăceau produsele în piețele târgurilor, în zilele săptămânale de târg, prilej cu care se puteau cumpăra vite de tot soiul mari și mici, păsări, pește, grâne, făină, fructe, lemne de construcție și de ars, furaje. Pentru aceste mărfuri se plătea o taxă specială numită „vama târgului” sau „vama mică”, bineînțeles afară de cazul când exista o scutire specială acordată de o autoritate superioară. Cel mai important drum comercial din comitatul Aradului este drumul sării pe Mureș, o arteră comercială care făcea legătura cu Europa Centrală.

BIBLIOGRAFIE:

Izvoare arhivistice:

Arhiva Națională Maghiară, Budapesta, DL.
Arhivele Vaticanului, *Regesta Orig., Liber 2*, Anno II, epistola 1018, cota veche; Liber 9, epistola 1058, fila 250, cota nouă.

Izvoare edite:

Biblioteca Academiei Române, București, Fișierul numismatic nr. 1679, 1635, 1682.
****DocumenteprivindistoriaRomâniei*, Seria C. Transilvania, vol. I, București, 1951.
Geza, Kovach, *DocumentereferitoarelaînceputurileAradului*, în ”Ziridava”, VI, 1976.
Pongrac, Soros, *MonumentaEcclesiaeStrigoniensis*, vol. I, Budapesta, 1909.
Rethy, L., *Corpus nummorum Hungariae*, vol. II, Budapest, 1907.
Wenczel Gusztav, *ArpadkoriUjOkmanytar, Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus*, XI, Pesta, 1860.
Wion Arnoldus, *SanctiGeradiSagredoPatriciiVenetiexMonachoetAbbate S. GeorgiiMaiorisVenetiarum, Ordinis S. Benedicti, EpiscopiCanadiensisPrimi, acHungarorumProtomartyrisApostoliVita*, Venezia, 1957.

Lucrări generale:

Decei, Aurel, *Relațiiromâno-orientale*, București, 1978.
Dörner, Anton E., *Transilvania între stabilitate și criză (1457-1541)*, în Ioan Aurel Pop, Thomas Năgler (coord.), *Istoria Transilvaniei*, vol. I (până în 1541), Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj – Napoca, 2003.
Iliescu, Octavian, *Circulația mărfurilor și a banilor*, în ****Istoria Românilor (tratat)*, ediția a II-a, revăzută și adăugită, vol. III (*Genezele românești*), coord. acad. Răzvan Theodorescu, Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, Editura Enciclopedică, București, 2010.
Inalcik, Halil, *Imperiul Otoman. Epoca clasică (1300-1600)*, Editura Enciclopedică, București, 1996.

Olteanu Ștefan, Iliescu Octavian, *Evoluția vieții economice: agricultura, mineritul, meșteșugurile, comerțul*, în Acad. Răzvan Theodorescu, Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române (coord.), *Istoria Românilor*, ediția a II-a, revăzută și adăugită, vol. III (*Genezele românești*), Editura Enciclopedică, București, 2010.

Pal, Engel, *Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale (895-1526)*, ediție îngrijită de Adrian Andrei Rusu și Ioan Drăgan, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2006.

Pascu, Ștefan, *Voievodatul Transilvaniei*, vol. I, III, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1972, 1986.

Ștefănescu Ștefan, Mureșanu Camil, Pop Ioan Aurel, *Circulația monetară*, în ****Istoria Românilor (tratat)*, ediția a II-a, revăzută și adăugită, vol. IV, coord. acad. Ștefan Ștefănescu, acad. Camil Mureșanu, acad. Ioan Aurel Pop, Editura Enciclopedică, București, 2012.

Lucrări speciale:

Barbu Mircea, Ivanof Eduard, *Cercetări arheologice în zona Aradului privind perioada secolelor VII-XI*, în ****Studii privind istoria Aradului*, Editura Politică, București, 1980.

Bejan, Adrian, *Banatul în sec. IV-XII*, Editura de Vest, Timișoara, 1995.

Boroneanț Vasile, Hurezan George Pascu, *Cetatea de la Cladova- reședința voievodului Transilvaniei Pousa*, în "Ziridava", XV-XVI, Arad, 1987.

Burnichioiu, Ileana, *Capela funerară*, în Adrian Andrei Rusu, Ileana Burnichioiu (editori), *Mănăstirea Bizere*, vol. I, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2011.

Feneșan, Costin, *Câteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII)*, în "Crisia", IV, 1974.

Geza, Kovach, *Datecuprivirelatransportulsării pe Mureș în secolele X-XIII*, în "Ziridava", XII, Arad, 1980.

Geza, Kovach, *Dominația otomană în Zarand*, în ****Aradul permanentă în istoria patriei*, Arad, 1978.

Gluck, Eugen, *Contribuțiicuprivirelaistoriapărților arădene în epocaducatulului Ahtum*, în "Ziridava", VI, Arad, 1976.

Gluck, Eugen, , *Cu privire la istoria părților arădene în epoca vievodatului lui Ahtum*, în ****Studii privind istoria Aradului*, Editura Politică, București, 1980.

Gluck, Eugen, *Formațiuni social- politice românești din sec. IX-XI și rezistența lor în apărarea autonomiei*, în ****Aradul permanentă în istoria patriei*, Arad, 1978.

Goldenberg, Samuel, *Despre târgurile și bâlciurile din Transilvania în sec. XIV-XVI*, în ****Subsemnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ștefan Pascu*, Cluj- Napoca, 1974.

Hurezan George Pascu, *Bisericile medievale de la Cladova (Județul Arad): Dealul Carierei și Biserica din Vale*, în ****Studii de istorie medievală și premodernă*, volum îngrijit de Avram Andea, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2003.

Mărghitan, Liviu *Banatul în lumina arheologiei*, vol. III, Editura Facla, Timișoara, 1985.

Roz, Alexandru, *Factoriicareauinfluențatevoluțiaistoricăamunicipiului Arad*, în "Studia Universitatis Vasile Goldiș", nr. 8, Arad, 1998.

Săcară Nicolae, Ban Florin, *Considerații administrativ – fiscale cu privire la perioada ocupației otomane în Banat (1552-1716)*, în ****Vilaietul Timișoarei (450 de ani de întemeiere a pașalâcului) 1552-2002*, Editura Mirton, Timișoara, 2002.

Totoiu, Ion, *Contribuții la problema stăpânirii turcești în Banat și Crișana*, în "Studii", XIII, București, 1960.

ANNIVERSARY TIME: 155 YEARS OF ART-RELATED EDUCATION IN IAȘI. THE CRISIS YEARS UP TO THE MOMENT 1989. ARTISTIC LIBERALIZATION

Ioana-Iulia Olaru

Assist. Prof., PhD, "George Enescu" University of Arts, Iași

Abstract: Being out of service since 1950, the art school from Iași will appear again ten years later as the Faculty of Drawing inside the Pedagogical Institute of 3 years. The re-appearance of the Faculty of Arts takes place in 1977, inside the Conservatoire George Enescu. The teachers who had been forced to leave Iași and go to the Institutes from Bucharest or Cluj receive young graduates who are on their way towards affirmation; moreover, an administrative consolidation takes place. Art, which is now open to challenges and experiments, knows a perpetual evolution, despite the communist ideologic system from the last five years before the revolution from 1989.

Keywords: Conservative, Abstract Expressionism, expressive, rector, dean, communism.

În condițiile crizei economice (care a dus și la o diminuare a bugetului învățământului), la care se adaugă și regresul vieții cultural-artistice, după ce trecuse prin două războaie și printr-o desființare în anul 1950 (după ce fusese transformată din Academie în Institut de Arte Frumoase), școala artistică ieșeană renaște în 1960 sub forma Facultății de Desen din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, unde s-a întors o parte dintre vechii profesori ai Institutului și ai Liceului *Octav Băncilă*, cărora li se adaugă și noi veniți, tineri absolvenți ai institutelor din București și din Cluj. Criza social-culturală a timpului are ca reacție sporirea accentului pus pe pregătirea profesională, a interesului cadrelor universitare și al învățăceilor pentru obținerea performanțelor artistice¹. În plină afirmare artistică sunt acum mari nume care se adaugă personalităților consacrate, în contextul unei situații fluctuante, în care Facultatea de Desen a devenit în anii 70 o subsecție a secției Sport a Facultății de Istorie-Filosofie-Sport a Universității *Alexandru Ioan Cuza*². Tot în condițiile regimului comunist și a noii ideologii, din fericire se adoptă soluția reînființării unei Facultăți de Arte Plastice integrate din 1977 Conservatorului *George Enescu*, tradiția învățământului artistic universitar regăsindu-se în cea existentă încă în anul 1949.

Așadar, pe la mijlocul anilor 60, o relaxare se face simțită, prin contacte și schimburi cu Occidentul, și mai ales prin realizări care vor deschide drum mișcărilor culturale viitoare. Teoria *realismului socialist* va lăsa tot mai mult locul reconsiderării valorilor culturii naționale. Din păcate, din anul 1971, o dată cu revoluția culturală românească, viața economică, socială și culturală va înainta pe o pantă tot mai înclinată spre involuție, *romantismul revoluționar* fiind noul concept impus.

¹ Mihail Cozmei, *Pagini din istoria învățământului artistic modern din Iași la 150 de ani*, Iași, Ed. Artes, 2010, p.218

² Valentin Sava, *Învățământul artistic național ieșean și vocația lui europeană*, Iași, Ed. Artes, 2010, p.57

Un sculptor care și-a întemeiat creația pe tradiție, fără să facă abstracție de înnoirile și cerințele artei moderne, Iftimie Bârleanu (1916-1986) este absolvent al Academiei de Belle Arte din Iași (în anul 1945)³. A fost cadru didactic în învățământul liceal și profesor și șef de lucrări la Institutul de Arte Plastice din Iași⁴. Influența maestrului său, Ion Irimescu, se regăsește în opera lui, o dată cu înclinația spre valorizarea materialului, precum și cu respectul pentru structurile sintetice și pentru interesul acordat analizei psihologice a modelelor. Îndelungul meșteșug și naturalețea cu care dă viață materiei înalță sculptura sa la nivelul cerințelor moderne.

Elev al măștrilor Corneliu Baba, Otto Briese, Ion Irimescu și Nicolae Popa la Academia de Arte Frumoase din Iași, între anii 1939 și 1944, Ștefan Hotnog (1920-1993) va studia apoi grafica la Praga (în perioada 1947-1948), la Școala superioară Artístico-Industrială. Cariera sa didactică se va desfășura în învățământul liceal, fiind profesor de desen la Liceul Comercial de Băieți din Iași (1946-1947), la Piatra Neamț (1949-1966), dar și lector la Institutul pedagogic de trei ani din Iași⁵, între anii 1966 și 1980⁶. Uneori delicate, alteori monumentale, lucrările sale pun în valoare formele cu o vizibilă volumetrie geometrică, clar construite, cu linii precise, în spațiul compozițiilor metodic elaborate. Treptat, desenul se pierde, culoarea se catifelează, tușa devine spontană. Totul duce spre tensiune în lucrările sale.

Un nume reprezentativ pentru această perioadă de plină criză este și Vladimir Florea (1922-1984). Fost elev al Academiei ieșene de Arte Frumoase, pe care a absolvit-o în anul 1946, la clasa maestrului Ion Irimescu, Vladimir Florea a urmat și el o carieră didactică la instituția care l-a format, devenind, din 1962, asistent (la disciplinele Modelaj și Desen artistic), lector⁷, apoi, în 1977, conferențiar la Facultatea de Desen⁸. Aceasta, transformată în același an, 1977, în Facultatea de Arte Plastice din cadrul Conservatorului din Iași, a primit un nou sediu (unde va funcționa până în 1982): în fosta *Casă Balș*, de pe strada Cuza-Vodă, nr.29 (o parte a activităților didactice și de atelier au fost găzduite în continuare de localul din Copou al Institutului de Educație Fizică și Sport de pe strada Toma Cozma)⁹. Vladimir Florea a căutat esența, echilibrul, firescul, în lucrări ce pun în evidență calitățile materialului. A urmărit relevarea vieții lăuntrice, a caracterului personajelor sale.

După ce a fost elev al maestrului Catul Bogdan la Institutul de Arte din București (secția Pictură), pe care îl absolvă în 1961¹⁰, Ion Neagoe (1933-1991) se stabilește în 1964 la Iași, unde își va urma impunătoarea carieră artistică și didactică. Va contribui la ridicarea prestigiului învățământului artistic din capitala Moldovei, devenind pe rând asistent, lector și apoi conferențiar la Facultatea de Desen, devenită din 1977 Facultatea de Arte Plastice a Conservatorului *George Enescu*¹¹ (la catedra de Arte Decorative și Design). Talentul

³Valentin Ciucă, *Un secol de arte frumoase la Iași*, Iași, Ed. ART XXI, 2004, p.150

⁴<http://ler.is.edu.ro/~cr/index.php?page=person&id=184>

⁵Valentin Ciucă, *Un secol...*, p.177

⁶<http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri-2/Casa%20si%20gradina/pictorul-stefan-hotnog--301257.html>

⁷<http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri-2/Casa%20si%20gradina/sculptorul-vladimir-florea--237461.html>

⁸Valentin Ciucă, *Un secol...*, p.168

⁹Valentin Sava, *op. cit.*, p.60

¹⁰Valentin Ciucă, *Dicționarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova. 1800-2010*, Iași, Ed. ART XXI, 2011, s.v. *Neagoe Ion*, p.338

¹¹Idem, *Un secol...*, p.248

pedagogic va fi dublat de o creație artistică în care va îmbina – în îndelung elaboratele sale compoziții pline de viață (foarte multe dintre ele, portrete) – coloritul rafinat, cu organizarea formelor în spațiu.

Și el elev al Institutului de Artă de la București (pe care îl absolvă în anul 1963 la clasa de Pictură a maestrului Corneliu Baba), Francisc Bartok (1937-1987) a profesat în învățământ la Iași, unde a fost din 1963 cadru didactic¹² al Facultății de Desen, devenită din anul 1977 Facultatea de Arte Plastice a Conservatorului ieșean. Cariera artistică o va continua în Franța din 1982, unde se va stabili (după ce emigrase mai întâi în Italia)¹³. Meditația în fața existenței îl va conduce în arta sa spre căutarea esențelor, a semnificației realității. Acestea vor fi atinse într-o pictură care va păstra misterul în formele sale cu contur estompat, dar a căror consistență există, tradusă în pasta frământată¹⁴, la care se adaugă cromatismul puternic și sobru, având ca rezultat o sinteză între expresionismul abstract și o figurare nostalgică.

Absolvent (în anul 1961) al Institutului bucureștean, Nicolae Mătyus (1938-1981) a ajuns la Iași, unde și-a urmat cariera didactică, ca asistent și lector la Institutul de desen și, din 1977, la nou-înființata Facultate de Arte (după ce din anul 1962 fusese profesor la Școala Medie de Muzică și Arte Plastice *Octav Băncilă*)¹⁵. A îndrumat secția Pictură, seria anului 1979, până la trecerea sa în neființă, în 1981¹⁶. Și la el realitatea este redată cu ajutorul expresionismului¹⁷. Formația sa decorativă (la secția Artă monumentală) l-a condus la lucrări de mare amploare, inclusiv mozaicuri, cu o arhitectură riguros alcătuită, urmărind mereu geometrizarea în dialog cu lirismul unei palete cromatice contrastante, dar armonioase. Stilizarea și sinteza îi caracterizează compozițiile, iar naturalețea, personajele.

După studii la Academia ieșeană de Arte Frumoase (absolvite în 1948, la secția Sculptură), la care se adugaseră trei ani de medicină, Vasile Condurache (1919-1999) a devenit cadru didactic în învățământul liceal și, din 1959, cadru universitar (lector, conferențiar, profesor) la Facultatea de Desen, unde a fost profesor de Anatomie artistică și comparată, iar din 1978, îndrumător al secției Sculptură. Ca artist, ne-a lăsat o operă în care lecția maestrului său, Ion Irimescu, la care se adaugă influența artei populare, se regăsesc în aplecarea spre sinteză. Atât în ceea ce privește căutarea esenței lucrurilor, cât și în simplificarea mijloacelor de expresie artistică. Expresivitatea formelor sale masive nu lasă loc detaliilor nesemnificative. Modelajul este delicat, chiar dacă nu poetizează realitatea.

Fostul student al măștrilor Jean L. Cosmovici, Nicolae Popa și Corneliu Baba la Academia de Arte Frumoase din Iași (pe care o începe în 1940), Constantin Radinschi (1920-2003) urcă și el treptele carierei didactice, din 1946 în învățământul liceal, la Liceul de băieți *Grigore Ghica Vodă* din Dorohoi, apoi la Facultatea de Desen (din anul 1962), după care devine lector la noua Facultate de Arte Plastice din cadrul Conservatorului (predând în paralel, între anii 1970-1980, cursul de Design la Universitatea tehnică *Gheorghe Asachi* din

¹²*Ibidem*, p.200

¹³ Valentin Sava, *op. cit.*, p.59

¹⁴ Vasile Drăguț, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, *Pictura românească în imagini*, București, Ed. Meridiane, 1976, p.408

¹⁵ Valentin Ciucă, *Dicționarul...*, s.v. *Matyus Nicolae*, p.305

¹⁶ Valentin Sava, *op. cit.*, p.59

¹⁷ Vasile Drăguț, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, *Pictura românească în imagini*, București, Ed. Meridiane, 1976, p.408

Iași)¹⁸. Rațiunea își dă mâna cu afectul în arta sa, în care expresia intră în dialog cu impresia. Sinteza și evitarea pitorescului și a facilului nu maschează însă sentimentul de bucurie în fața spectacolului unei naturi pe care o umanizează. Transparența luminii se adaugă rafinamentului paletelor cromatice luminoase.

După transformarea Școlii de Arte din Iași în Institut pedagogic de trei ani, proaspătul absolvent Dan Hatmanu (n. 1926) va studia la București. Întors la Iași, acest adevărat simbol al artelor vizuale ieșene, dar și europene, își va urma din 1960 (și până în 1990) cariera didactică la noul Institut, iar după înființarea Facultății de Arte Plastice aparținând Conservatorului *George Enescu*, va fi profesor aici. Îndrumător al secției Pictură-Restaurare-Profesor de desen al primului an universitar 1977/78, Dan Hatmanu a deținut și funcția de decan, între anii 1968 și 1972¹⁹, precum a fost și rector al Conservatorului între anii 1984 și 1990, implicându-se activ și cu succes în lupta împotriva desființării acestuia. (În agitații ani 80, Facultatea de Arte Plastice a primit, din 1982, spații în fostul Seminar *Veniamin Costache* din clădirea vechiului palat al lui Mihail Sturza, în schimb, pierzând treptat vechile ateliere din Copou. Va ocupa acest sediu până la revenirea clădirii Seminarului în patrimoniul Bisericii Ortodoxe, după 1990, aceasta devenind sediul Facultății de Teologie Ortodoxă)²⁰. Studiile la Petersburg (la Academia Repin, între 1962 și 1963) și în Franța (la Academia liberă din Paris, între 1960 și 1965²¹, precum și la Institutul internațional de studii pedagogice din Sèvres, 1964-1965)²², dar și cu maestrul său, Corneliu Baba, care i-a fost profesor atât la Iași cât și la București²³, și-au pus amprenta asupra strălucitei sale creații artistice. Dan Hatmanu depășește cadrul facil al pitorescului, căutând spiritul locurilor, cât și al personajelor, cărora le dezvăluie și le analizează umanitatea cu un ascuțit simț al observației, în nota sa personală²⁴, ludică. Depășește, de asemenea, realismul, orientându-se spre sinteză. În permanentă căutare de noi mijloace de expresie, stilizarea este cea care îi caracterizează desenul elegant, iar sobrietatea își pune amprenta asupra paletelor sale coloristice.

Nume de rezonanță al artei ieșene, Adrian Podoleanu (1928-2010), fostul student al Institutului de Arte Plastice *Ion Andreescu* din Cluj-Napoca (pe care îl absolvă în anul 1957²⁵ la secția Pictură), va deveni la Iași profesor în învățământul liceal, iar din 1962, cadru didactic la Facultatea de Desen, apoi la Facultatea de Arte Plastice (a Conservatorului), pe care o va conduce în calitate de decan din anul 1990²⁶. Remarcabil colorist, Adrian Podoleanu este un reprezentant de seamă al școlii ieșene, dar și naționale de pictură. Oarecum opus lui Dan Hatmanu²⁷, la el aparenta spontaneitate impresionistă are ca premisă un îndelung proces de elaborare, în care sensibilitatea și lirismul nu ascund nici ansamblul echilibrat al formelor, dar

¹⁸Valentin Ciucă, *Dicționarul...*, s.v. *Radinschi Constantin*, p.407

¹⁹<http://convorbiri-literare.ro/?p=1195>

²⁰Valentin Sava, *op. cit.*, p.216

²¹Valentin Ciucă, *Un secol...*, p.174

²²http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Hatmanu

²³Constantin Prut, *Dicționar de artă modernă*, București, Ed. Albatros, 1982, p.186, s.v. *HATMANU, Dan*

²⁴Vasile Drăguț et. al., p.407

²⁵Valentin Ciucă, *Un secol...*, p.189

²⁶Valentin Sava, *op. cit.*, p.63

²⁷Vasile Florea, *Artă românească modernă și contemporană*, vol. II, *Sec. XIX – prima jumătate a sec. XX*, București, Ed. Meridiane, 1982, p.360

nici detaliile; nici armonizarea muzicală a griurilor, brunurilor și a albastrurilor delicate²⁸, dar nici dinamismul și vibrația acestora. Meditația în fața spectacolului lumii este cea a unui visător rațional.

Venit și el din Cluj-Napoca, unde urmasse cursurile Institutului de Arte Plastice (absolvite în anul 1955), Dumitru Căileanu (n. 1930) va fi din 1960 lector al Institutului de desen de trei ani din Iași și, ulterior, profesor al Facultății de Desen a Universității de Arte²⁹ (după ce anterior, din anul 1957, fusese profesor la Școala *Octav Băncilă*). La Facultatea ieșeană, a îndrumat secția Sculptură. (Începând cu seriile 1979 și 1980, Facultatea a atins numărul total de studenți pentru o perioadă de școlarizare de patru ani)³⁰. Pe plan artistic, originalitatea lucrărilor sale rezidă în calitățile decorative ale volumelor solid construite, pe linia tradiției sculpturii în lemn. Opțiunea pentru metafora plastică, pentru notele romantice sau moderne în ceea ce privește tehnica – sunt caracteristici ale operei sale.

Absolvent al Institutului de Arte Plastice *Nicolae Grigorescu* din București (secția Ceramică), Ion Antonică (1937-2002) și-a urmat și el cariera didactică în Iași, din 1961 fiind profesor la Liceul *Negruzzi* din Iași, iar din 1962, lector și conferențiar la Facultatea de Desen³¹, devenită apoi Facultatea de Arte Plastice a Academiei, unde a predat cursuri de Desen tehnic și proiectiv, Desen artistic pentru sculptură, Decorativă generală, Studiul sculpturii, Tehnici de transpunerea sculpturii³². În ceea ce privește creația artistică, lumea satului este cea care îl atrage și pe care o evocă simplu, dar expresiv, în sculpturile sale, filonul popular făcându-și simțită prezența; dar grefează provocări moderne, vizibile în stilizarea volumelor, în rafinate poetizări, în tenta expresionistă a tensiunii sufletești a personajelor sale. Remarcabil ceramist, la el viziunea decorativă se concretizează în materialitatea pământului modelat.

Șef de colectiv din 1980 și până în 1989 al Facultății de Arte Plastice³³, Corneliu Ionescu (1938-2011) s-a implicat activ, în acești ani problematici, în consolidarea învățământului artistic, perfecționând programele pentru a le face compatibile cu cele ale celorlalte institute de artă din țară și consolidând tradiția școlii artistice ieșene. Fostul absolvent al Institutului de artă bucureștean în 1963 (la clasa maestrului Corneliu Baba³⁴), Corneliu Ionescu a devenit în același an cadru didactic al Facultății de Desen, transformată în Facultatea de Arte Plastice a Conservatorului. A fost și îndrumător din anul 1981 al specializării Pictură (pe care o preia după decesul lui Nicolae Mătyus). Remarcabilă este și cariera artistică a acestui mare colorist, un nume de referință al artei ieșene, care comunică prin petele ritmice de culoare, plate sau vibrante, care încântă, dar și intrigă. Și aceasta cu atât mai mult cu cât realitatea în compozițiile sale este transfigurată, treptat, abstracția caracterizându-i formele libere; rezultatul este o artă de o certă inteligență plastică, în care, la monumentalitatea viziunii și la stilizarea formelor, se adaugă forța cromatică.

²⁸Claudiu Paradais, *Muzeul de artă din Iași*, Iași, Ed. Sedcom Libris, 2010, p.115

²⁹Valentin Ciucă, *Un secol...*, p.156

³⁰Valentin Sava, *op. cit.*, p.59

³¹Valentin Ciucă, *Un secol...*, p.197

³²<http://ioanantonica.ro/biografie.htm>

³³Valentin Sava, *op. cit.*, p.65

³⁴Valentin Ciucă, *Dicționarul...*, s.v. *Ionescu Corneliu*, p.263

Absolvent (în anul 1966) al Institutului bucureștean de Arte *Nicolae Grigorescu* la clasa maestrului Corneliu Baba, Dimitrie Gavrilean și-a început la Iași cariera artistică, dar și pe cea didactică (la Liceul de Artă *Octav Băncilă*). Devenit cadru didactic la Facultatea de Desen din anul 1969 și opt ani mai târziu, la Facultatea de Arte Plastice a Conservatorului ieșean, artistul va deține funcția de rector al Universității de Arte *George Enescu* din Iași între anii 2000 și 2004. Este o perioadă în care pictorul și profesorul Dimitrie Gavrilean va demonstra calități de bun organizator și gospodar, având un aport important la îmbunătățirea condițiilor de învățământ în spațiile existente, prin consolidarea și reorganizarea clădirii din Str. Horia nr.7-9, precum și prin dotări cu spații noi, recuperate din patrimoniul Universității Politehnice *Gheorghe Asachi*³⁵. Posesor al unui registru de exprimare plastică deosebit, pe lângă pictura de șevalet, Dimitrie Gavrilean a avut și o carieră prodigioasă ca pictor muralist. Originala sa viziune picturală amintește de altfel de frescele moldovenești, în care iconografia epico-fantastică evocă mitologia populară, în compoziții ludice, pline de candoare, încărcate de misterul străvechii spiritualități. Stilistic, aplecarea sa spre narativism face loc detaliului sugestiv, în construcții dinamice și, în același timp, echilibrate, în care direcția bruegheliană³⁶ se resimte în reorganizarea și unitatea acestei lumi de basm, încărcată de simboluri.

Astfel, într-o perioadă de acută criză a învățământului, nou-înființata Facultate de Arte din 1977 a avut un început timid, o structură incompletă (Ministerul neacordând suficiente locuri pentru specializarea Grafică)³⁷ și un buget restrâns, la care se adaugă și un spațiu meschin. Dar după anii problematici, îmbucurător este că tradiția școlii ieșene de artă a fost reluată, deși sub amenințări de reduceri bugetare și nu numai. Până la răscrucea anului 1989 totuși, evoluția acesteia s-a instalat pe un făgaș ascendent, de consolidare administrativă și de reînprospătare a colectivului didactic cu noi nume, precum și de afirmare a artiștilor pe plan național, prestigiul institutului de învățământ artistic ieșean sporind an de an. Ultimii ani însă, cei de după 1984, s-au constituit într-o perioadă de recul a vieții culturale în general, pe fondul crizei economice și a celei a sistemului ideologic comunist, noile schimbări postrevoluționare apărând astfel tot mai evident necesare.

Artistic, este o perioadă de maximă afirmare a unei arte deschisă mereu experimentărilor și schimbărilor, în care se manifestă noi tendințe și direcții, contradictorii uneori. Dar și veritabile personalități intră în scenă, conturându-și stilul acum: sondând tradiția, arta lor asimilează și noile provocări ale timpului.

BIBLIOGRAPHY:

Cebuc, Alexandru, Florea, Vasile, Lăptoiu, Negoită, *Enciclopedia artiștilor români contemporani*, vol.III, Ed. Arc 2000, București, 2000

Ciucă, Valentin, *Dicționarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova. 1800-2010*, Iași, Ed. ART XXI, 2011

Ciucă, Valentin, *Un secol de arte frumoase la Iași*, Iași, Ed. ART XXI, 2004

³⁵Valentin Sava, *op. cit.*, p.88-89

³⁶ Dan Grigorescu, in Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu, *Enciclopedia artiștilor români contemporani*, vol.III, Ed. Arc 2000, București, 2000, p.74

³⁷Valentin Sava, *op. cit.*, p.59

Cozmei, Mihail, *Pagini din istoria învățământului artistic modern din Iași la 150 de ani*, Iași, Ed. Artes, 2010

Drăguț, Vasile, Florea, Vasile, Grigorescu, Dan, Mihalache, Marin, *Pictura românească în imagini*, București, Ed. Meridiane, 1976

Florea, Vasile, *Arta românească modernă și contemporană*, vol. II, Sec. XIX – prima jumătate a sec. XX, București, Ed. Meridiane, 1982

Paradais, Claudiu, *Muzeul de artă din Iași*, Iași, Ed. Sedcom Libris, 2010

Prut, Constantin, *Dicționar de artă modernă*, București, Ed. Albatros, 1982

Sava, Valentin, *Învățământul artistic național ieșean și vocația lui europeană*, Iași, Ed. Artes, 2010

<http://convorbiri-literare.ro/?p=1195>

<http://ioanantonica.ro/biografie.htm>

<http://ler.is.edu.ro/~cr/index.php?page=person&id=184>

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Hatmanu

<http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri-2/Casa%20si%20gradina/pictorul-stefan-hotnog--301257.html>

<http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri-2/Casa%20si%20gradina/sculptorul-vladimir-florea--237461.html>

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADITION AND HISTORY FROM A BIBLICAL PERSPECTIVE

Mihai Handaric

Lecturer., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: The author of this article, (The Role of the Story in Education, from an Old Testament Perspective), tries to show that "the story" as a literary genre, had an important role in education for the human society. It was used as an instrument for moral instruction. In the following lines he asserts that the Judeo - Christian Scripture, had a principal role in communicating and applying the values of the community. Amos Wilder asserted that the great universal pieces of literature, including the Bible, contain in an overwhelming proportion, the literary genre called "story". In his opinion the story had a particular impact on different categories of people, ranging from children to the elderly. Stories were used to communicate the fundamental human truths. This is the case of the Old Testament, but not only. The problem observed, is that with maturity, man loses "the spirit of the story". This happened also in the history of the biblical interpretation. Starting with the Rationalist Period, theologians failed, because they have ignored the importance of the story from the biblical text. There are presented two characteristics of children vis-a-vis the story, which can be applied in understanding the Scripture. Children easily translate themselves into the story, and they come out slightly from the story. Studying biblical narratives in comparison with the great literary narratives of ancient Greek literature, such as Legends of Olympus, Auerbach and Hans Frei, noted that there are large differences between them. On the one hand, the characters of Greek legends relate to the story with detachment. They are free to express their opinions, while the characters in the Bible can choose one of two options: 1) They can decide to involve in the story, or 2) refuse to integrate in the story. One of the leading interpreters of the Old Testament, G. von Rad supports the hypothesis that the religious traditions of Israel, who subsequently formed the literary work, called the Old Testament, were composed in the process of reciting the fundamental creeds of the community over time. Von Rad argues that the concept of retelling (Nacherzahlen) remains the most legitimate form of presenting the message of the Old Testament. The interpretation of the Bible was adversely affected by pure rationalistic approach to the text. Therefore, Hans Frei proposed to revert to the method used before Illuminism. He presents the advantages of this kind of interpretation, called by him "precritical interpretation", namely: 1) Biblical story was interpreted literally, accepting that the facts and events presented in it are real. 2) By the eighteenth century, the stories of Scripture were regarded as referring to one single world. Therefore, the Canon of the Bible, manages to integrate the differences between the Old and New Testament. 3) The Bible story integrates in it all stories of the world. It absorbs every experience in any period of human history. So the world of the Bible extends to everyone. In this way we see a close relationship between the biblical narrative and life in general.

Keywords: Story, Education, Old Testament, Precritical, Historical-Critical, Life.

1. Introducere

“Povestea” ca gen literar, a avut un rol important în educarea societății umane. Ea a fost și este folosită ca instrument pentru instruire morală.¹

În continuare vom arăta că metoda povestirii a jucat un rol principal în comunicarea, informarea și educarea comunității umane. Pentru aceasta vom analiza povestea din perspectiva Scripturii iudeo-creștine, mai exact a Vechiului Testament.

Amos Wilder a fost impresionat de faptul că marile corpuri de literatură universală, nu mai puțin Biblia – sunt alcătuite într-o proporție covârșitoare, din genul literar numit “povestire”.² El se întreaba de ce povestea este predominantă în literatura lumii. Răspunsul pe care l-a descoperit, a fost că povestea are un impact deosebit asupra diferitelor categorii de persoane. Noi contăm pe interesul pe care îl stârnește povestea atât la copii cât și la adulți. Povestea reușește să îi oprească pe copii din toial jocului, iar pe cei în vârstă să îi convingă să părăsească căldura sobei (șemineul)" (Wilder; A 1983, p. 354).

Wilder consideră că povestea stârnește interesul din mai multe motive, și anume: apelează la curiozitatea cititorului pentru: evenimentele care se petrec în poveste, fața de modul în care evenimentele se succed în poveste, pentru elemente întâlnite în poveste, cu care cititorul se identifică pe sine, finalul povestiri, modul în care ea este povestită (arta povestirii). Lumea poveștii este construită în funcție de modul în care autorul înțelege realitatea (Wilder; A 1983, p. 363).

În general poveștile sunt asociate cu vârsta copilăriei. Celor mici le poți atrage atenția cu povești. Proza universală a dat scriitori recunoscuți la nivel internațional, care au scris povești pentru copii. Putem menționa câțiva autori reprezentativi:³ Frații Grimm, HC Andersen, iar din literatura română îi avem pe: Ion Creangă, Petre Ispirescu, Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Barbu Ștefănescu Delavrancea, etc.

Deși au avut realizări profesionale deosebite în domeniul filologiei, Frații Grimm sunt recunoscuți la nivel internațional pentru poveștile nemuritoare scrise pentru copii, cum ar fi: *Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici*, *Scufița Roșie*, *Cenușăreasa*, *Lupul și cei șapte iezi*, *Frumoasa adormită*, *Pomul cu merele de aur*, *Căsuța din pădure*, *Prințul fermecat*, *Prichindel*, *Fata moșului cea cuminte și harnică și fata babei cea haină și urâtă*, etc."

Un alt autor îndrăgit de copii, este Hans Christian Andersen, scriitor danez, care în timpul vieții, a fost celebrat de familia regală pentru bucuria pe care a produs-o copiilor de pe întreg continentul European. În prezent, povestirile sale au fost traduse și publicate în peste o sută de limbi, multiplicare în milioane de exemplare. Copiii sunt vrăjiți de poveștile lui:

1 Brad J. Kallenger in his essay "The Master Argument of MacIntyre's After Virtue"(from the volume edited by Nancy Murphy, Brad J. Kallenger & Mark Thiessen, *Virtues & Practices in The Christian Tradition: Christian Ethics After MacIntyre*, (Harrisburg: Trinity Press International, 1997)), informs us that "storytelling was the primary tool for moral education in classical Greece" (Murphy; 1997, p. 14).

2See the article of Amos Wilder, "Story and Story – World," from *Interpretation: A Journal of Bible and Theology*, vol. Xxxvii, (Richmond: Union Theological Seminary in Virginia, 1983), p. 354). (Wilder; A 1983, p. 354-355). Vezi și Iosif Țon, *Căderea în ritual: cum s-a ajuns aici? Care este soluția*, Oradea: Cartea Creștină, 2009, p. 107, unde se afirmă că Moise recită cartea legământului înaintea întregului popor.

3 Poate fi consultat site-ul: <http://www.povesti-pentru-copii.com>

Soldățelul de plumb, Crăiasa Zăpezii, Lebedele, Degețica, Fetița cu chibrituri, Rățușca cea urâtă, Privighetoarea, Mica Sirenă, Klaus cel mic și Klaus cel mare.

Cum spuneam, și românii au dat o serie de scriitori deosebiți în domeniu. Ion Creangă a scris: *Fata babei și fata moșneagului, Punguța cu doi bani, Capra cu trei iezi, Povestea lui Harap-Alb, Povestea lui Stan-Pățitul, Soacra cu trei nurori, Ursul păcălit de vulpe, Dănilă Prepeleac, Ivan Turbincă, Păcală, Moș Ion Roată și Unirea, Prostia omenească, și Amintiri din copilărie I-IV*, etc.

Un alt scriitor important în acest domeniu este Petre Ispirescu, care scrie povestiri nemuritoare, cum ar fi: *Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte, Ileana Simziana, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic și merele de aur, Balaurul cel cu șapte capete, Pasărea măiastră, Zâna zânelor.*

Chiar dacă, este geniul poeziei românești, totuși Mihai Eminescu a scris și povestiri deosebite pentru copii: *Făt-Frumos din lacrimă, Călin-Nebunul, Frumoasa lumii, Borta-vântului*. Ioan Slavici a scris: *Doi feți cu stea în frunte, Boierul și Păcală, Păcală în satul lui, Ileana cea șireată, Spaima zmeilor, Zâna Zorilor*. Barbu Ștefănescu Delavrancea, a scris povestiri interesante: *Neghiniță, Palatul de cleștar, Hagi-Tudose, Sultănică, Fata moșului*.

Deși tuturor ne plac poveștile, copiii sunt vizați în mod deosebit. Interesul copiilor pentru povești, nu trebuie privit ca o preocupare specifică vârstei celor inocenți. În Scriptură, Domnul Iisus Hristos îi avertiza pe ascultătorii Săi, că pentru a intra în Împărăția Cerurilor trebuie să devină ca niște copii. "Oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în Numele Meu, Mă primește pe Mine."⁴ Hristos îi avertiza pe cei care îi opreau pe copii să vină la El, că: „oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea” (Luca 18.17). Astfel că de redescoperirea copilului din noi poate depinde chiar destinul nostru.

Faptul că tuturor ne plac poveștile, înseamnă că *în fiecare dintre noi există un copil*, pe care ni se cere să îl redescoperim. Poveștile sunt folosite să comunice adevăruri fundamentale pentru om. Acesta este și cazul Vechiului Testament, dar nu numai; despre care vom vedea că folosește acest gen literar pentru a comunica mesajul comunității de credință. O problemă pe care o vom observa în acest articol este că, odată cu maturizarea, omul pierde acel spirit al poveștii. Așa sa întâmplat și în istoria interpretării Vechiului Testament, și a Scripturii creștine în general. Experții în interpretare au greșit pentru că au ignorat importanța povestirii din textul biblic.

2. Diferența dintre povestirile din literatura greacă și cele din Biblie

Vom aminti două caracteristici ale copiilor vis-a-vis de poveste, care se aplică și în raportarea celor mari la Scriptură. Pe de o parte, *copiii se transpun ușor în poveste. Ei rămân multă vreme fascinați de ea. Se identifică cu diferite personaje din acea poveste. Se văd pe ei înșiși ca fiind Făt Frumos, Prâslea cel voinic, Albă ca Zăpada, Cenușăreasa, etc.*

⁴ Matei 18.2-5 – Biblia - traducerea Cornilescu

Așa cum vom vedea în acest articol, Biblia este privită de anumiți cercetători ca fiind Povestea vieții noastre cu majusculă.⁵ Ea ne povestește despre origini, despre Creatorul și despre scopul pentru care omul a fost creat. De cele mai multe ori oamenii mari le lipsește această dispoziție de a se transpune în poveste. Din perspectiva biblică, omul este chemat să își însușească povestea din Scriptură.

O altă caracteristică a copiilor în relația lor cu povestea este că *ei ies ușor din poveste*. Hristos nu apreciază lipsa de angajare, de consecvență a copiilor, în sensul că atunci când nu le mai convine rolul din poveste, se retrag, își iau jucăriile și pleacă. El apreciază ușurința cu care copiii se retrag dintr-un rol pe care îl joacă într-o poveste. Oamenii sunt provocați să învețe de la copii, să renunțe la anumite povești reale din viață care le vor produce pagube. Un exemplu negativ în acest sens este cel din pilda tânărului bogat, care nu a fost dispus să urmeze povestea care i-a fost propusă.⁶

De aceea considerăm că trebuie să luăm în considerare rolul povestirilor biblice în interpretarea mesajului ei. Auerbach și mai apoi Hans Frei,⁷ au studiat narațiunile biblice, prin comparație cu narațiunile clasice ale literaturii antice grecești, ca de exemplu *Legendele Olimpului*. Cei doi au observat că există diferențe mari în ceea ce privește povestea biblică și narațiunile literaturii clasice elene.

Pe de o parte, *personajele din legendele grecești se raportează cu detașare de poveste*. Ele au libertatea de a-și exprima liber propriile opinii.

Comparând textul Scripturii cu *Odiseea* lui Homer, Auerbach spune că putem observa un contrast din punct de vedere a modului în care trebuie să interpretăm discursurile directe din cele două opere amintite.⁸ El observă că personajele vorbesc și în Biblie, însă cuvântările lor nu au ca scop exprimarea și exteriorizarea gândurilor, cum este cazul discursurilor din opera lui Homer. Prin contrast, povestirile din Biblie au rolul de a scoate în evidență gânduri care rămân neexprimate. Dumnezeu își transmite poruncile prin intermediul discursului direct, însă lasă motivațiile și scopul urmărit neexprimate. De exemplu, în Genesa 22, Avraam care a primit porunca de a-l jefi pe fiul său, nu spune nimic și face mai departe ceea ce i s-a poruncit. Dialogul care are loc între Avraam și Isaac în drumul spre locul sacrificiului, este introdus doar cu scopul de a întrerupe tăcerea apăsătoare. Dar conversația nu face decât să adâncească mai mult această atmosferă. Concluzia lui Auerbach este că între cele două tipuri de texte există un contrast puternic "it would be difficult, then to imagine styles more contrasted than those two equally epic texts" (Auerbach; 1953, p. 11).

Povestirile din opera lui Homer au ca scop încântarea, uimirea, vrăjirea cititorului; ceea ce nu este cazul povestirilor biblice. Scopul povestirilor biblice nu este de a impresiona simțurile. Dacă ele produc asemenea efecte, aceasta se datorează numai fenomenelor psihologice, morale și religioase care reprezintă de fapt, singura preocupare a literaturii

5 Vezi Hans Frei, *The Eclipse of Biblical Narrative*, (New Haven and London: Yale University Press, 1974), și George Lindbeck, *The Nature of Doctrine*, (London: SPCK, Holy Trinity Church, 1984), și alții, care consideră Scriptura ca o poveste.

6. Vezi Marcu 10:17-23. Vezi de asemenea afirmațiile lui Hristos despre identitatea credinciosului – Ioan 15:19; 17:14-16

7. Hans Frei, *The Eclipse of Biblical Narrative*, (New Heaven and London: Yale University Press, 1974), p. 1-2.

8. E. Auerbach, *Mimesis: The Presentation of Reality in Western Literature*, Traducător din germană de Willard R. Task, (Princeton, New Jersey: Princeton University press, 1953).

biblice. Auerbach susține că narațiunea biblică se referă la situații reale ale vieții. De aceea el spune că prin comparație cu Odysseus, Penelope și alte personaje din Homer, povestitorul biblic, "the Elohists, had to believe in the objective truth of the story of Abraham's sacrifice, the existence of the sacred ordinances of life, rested upon the truth of this and similar stories" (Auerbach; 1953, p. 6).

Personajele din Biblie pot alege una din două variante: 1) Să se decidă să joace rolul hotărât pentru ei în poveste, sau 2) să refuze integrarea în poveste. Pentru ele nu există altă opțiune, cum se întâmplă cu personajele din Homer, care își permit să negocieze cu zeii în legătură cu modul în care va fi implementată voința zeilor.

3. Formarea Vechiului Testament și povestirea

Un rol important în înțelegerea povestirii în Scriptura l-a avut cercetătorul von Rad, care susține ipoteza că tradițiile religioase ale lui Israel, care au format ulterior Vechiul Testament, au apărut în urma procesului povestirii crezurilor fundamentale ale comunității de-a lungul timpului. Programul care a stat la baza scrierii cărții de teologie a Vechiului Testament, a lui von Rad este prezentat în articolul său publicat încă din 1938, care s-a intitulat: „The Form Critical Problem of the Hexateuch.” Acest articol a fost tradus din limba germană în engleză abia în anul 1966. Acest eseu a avut o influență enormă în țările de limba engleză după 1966. Contextul teologic în care a apărut acest articol, este legat de influența școlii germane din acea vreme, în legătură cu interpretare a istoriei lui Israel.

Von Rad a folosit conceptul de *crez* ca esențial în înțelegerea mesajului Vechiului Testament. În anii 1957 și 1960 von Rad a publicat două volume, care au stimulat în mod deosebit cercetarea în domeniul interpretării Vechiului Testament. El propune o perspectivă nouă de abordare a teologiei. Metoda lui conduce la o cercetare de proporții neatinsă până atunci, care a dat naștere la dezbateri intense în rândul teologilor.⁹

Pentru von Rad, crezurile încapsulează esența învățaturii Vechiului Testament. De aceea el susține că tocmai de aceste crezuri trebuie să se ocupe o teologie a Vechiului Testament. El susținea că aceste crezuri au fost recitate în contextul unor liturghii speciale, mai exact cu ocazia Sărbătorii primelor roade (a Cincizecimii), într-un sanctuar de închinare local. Unul din aceste crezuri în care erau recitate, povestite la sărbătoarea mintită, este și cel din Deuteronom 26:5-9.¹⁰

Apoi să iei iarăș cuvântul, și să spui înaintea Domnului, Dumnezeului tău: „Tatăl meu era un Arameu pibeag, gata să piară; s'a pogorît în Egipt cu puținii inși, și s'a așezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au

9.Consultă Ollenburger, Ben C., „From Timeless Ideas to the Essence of Religion,” în *The Flowering of Old Testament Theology: A Reader in Twentieth-Century Old Testament Theology, 1930-1990*, Editori: Ben C. Ollenburger, Elmer A. Martens și Gerhard F. Hasel, (Ed. Eisenbrauns, Winona Lake, 1992), p. 120,121. Metoda formarea tradiției a contribuit la reformarea teologiei biblice, odată cu apariția operei lui Gerhard Von Rad, *Old Testament Theology: The Theology of Israel's Traditions*, vol. 1 și vol. 2, (London: SCM Press, 1975, publicată inițial în 1957 și în 1960).(cf., Leo Perdue, *The Collapse of History: Reconstructing Old Testament Theology*, din seria *Overtures to Biblical Theology*, (Minneapolis: Fortress Press, 1994, p. 45).

10.Vezi și celelalte două crezuri propuse de von Rad, din Deuteronom 6:20-24; ; Iosua 24:2b-13.

chinuit, ne-au asuprit, și ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul, Dumnezeuul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul, și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. El ne-a adus în locul acesta, și ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere.

Von Rad definește crezurile ca o formulare succintă a faptelor de răscumpărare a lui Dumnezeu, reprezentând credința timpurie a lui Israel.¹¹ Aceste fapte de răscumpărare erau recitate periodic.

Referitor la metoda folosită, observăm că von Rad încearcă să repovestească mărturisirile de credință cu caracter confesional, ale Vechiului Testament, analizând din perspectivă diacronică tradiția istorică. Prin povestirea și repovestirea crezurilor de-a lungul istoriei, descoperim noi eforturi de a face actele divine ale salvării relevante pentru fiecare nouă generație. Repovestirea acțiunilor lui Dumnezeu, a dat naștere, în timp, la o cantitate enormă de tradiții (von Rad; 1962, p. 107). Von Rad este primul și singurul teolog care a publicat vreodată o teologie a Vechiului Testament completă care urmărește o evoluție diacronică a tradițiilor istorice ale lui Israel, prin procesul povestirii (Hasel; 1982, p. 70).

Von Rad susține că acest proces continuu de povestire a faptelor divine dovedește că experiența credinței celui care scrie este istorică.¹²

Von Rad spune că există un contrast puternic între cele două versiuni ale istoriei lui Israel și anume, *versiunea critică modernă* și *versiunea pe care a realizat-o Israel pe baza crezurilor povestite* din aproape în aproape, fiecărei generații.¹³ De aceea el spune că pentru descifrarea mesajului biblic, interpretul trebuie să se concentreze asupra materialului format din mărturisiri, modelat de credința lui Israel, povestită din generație în generație (Hasel; 1982, p. 97).

Von Rad susținea că profetii lui Israel au actualizat tradițiile vechi, prin povestirea lor într-un nou context, care i-a ajutat să selecteze, să combine și chiar să respingă anumite date din tradițiile mai vechi, în reactualizarea povestirii lor. Acest proces era numit de von Rad proces selectiv de tip carismatic.¹⁴

De aceea el refuză orice structurare sistematică a teologiei în afară de povestire, care urmărește reaplicarea câtorva tradiții fundamentale comunității de credință, la noi situații (Spriggs; 1974, p. 9, și von Rad; 1962, p. 121).

Considerăm că refuzul lui von Rad de a folosi un anumit sistem organizatoric în scrierea teologiei Vechiului Testament este o decizie înțeleaptă, demnă de un teolog de talia lui. Intuiția sa l-a convins că repovestirea este metoda corectă, chiar dacă la acea vreme, nu a reușit să detalieze metoda, și datorită faptului că *metoda narativă* de interpretare, nu era atunci dezvoltată.

11. Vezi Perdue; 1994, p. 49.

12. Gerhard, von Rad, *Old Testament Theology: The Theology of Israel's Traditions*, vol. 1 și vol. 2, (London: SCM Press, 1975, publicată inițial în 1957 și în 1960). von Rad; 1975, vol. 2, p. 421.

13. von Rad; 1975, vol. 2, p. 417-418.

14. von Rad; 1975, vol. 2, p. 323.

Pentru el actul „repovestirii” (*Nacherzahlen*), rămâne cea mai legitimă formă de explicare a mesajului Vechiului Testament.¹⁵ Însă von Rad nu explică ce înțelege el prin *repovestire*, termenul rămânând ambiguu. Este vorba de a repovesti din nou ceea ce Vechiului Testament relatează, fără a interpreta textul din punct de vedere teologic? Se afirmă că von Rad a ales acest termen pentru că a refuzat să construiască un nou sistem de scriere a unei teologii a Vechiului Testament, deoarece, în concepția lui, orice sistem este străin naturii textului Vechiului Testament (Hasel; 1982, p. 72).

Von Rad se limitează la a povesti ceea ce Vechiului Testament relatează despre conținutul propriu. Acest lucru este corect, spune von Rad, deoarece Israel și-a povestit crezurile fundamentale folosind propoziții cu caracter istoric. Ca urmare, nici noi nu putem face altfel decât să repovestim, să repetăm narațiunea (von Rad, 1965, p. 362).¹⁶

4. Alternative la poveste în interpretarea Scripturii

În perioada Iluministă, teologii au încercat o abordare logică, pur raționalistă a Scripturii, numită *metoda istorică critică*, care în opinia unor interpreți a făcut un deserviciu interpretării biblice. Hans Frei publică o carte în care vorbește despre rolul criticii istorice în eclipsarea narațiunii biblice și în clasificarea textelor biblice în două categorii: texte care prezintă realitatea istorică și texte care prezintă mituri sau legende.¹⁷ Observând neajunsurile metodei istorice, Frei propune o nouă abordare, în care să se analizeze textul ca întreg, luându-se în considerare actul povestirii textelor biblice. Argumentul lui se bazează pe analiza interpretării de-a lungul istoriei interpretării în Creștinism.

Frei a observat că metoda criticii istorice pune în umbră narațiunea textului biblic. În cartea pe care o publică în anul 1974, Frei demonstrează că interpreții din perioada Raționalistă și până spre sfârșitul secolului al XX-lea au folosit o metodă greșită de interpretare. Din acest motiv au ajuns la concluzii greșite. Frei recunoaște că în abordarea propusă, a fost influențat de Erich Auerbach¹⁸ și de Karl Barth¹⁹. El regreta faptul că o vreme îndelungată, nu au fost fructificate ideile novatoare ale lui Auerbach.

Frei susține că până în secolul al XVIII-lea interpretarea narațiunii biblice, numită de el perioada precritică, a fost marcată de trei caracteristici importante, care ar trebui luate din nou în considerare de către interpreți.

15. von Rad; 1975, vol. 1, p. 121.

16. Metoda propusă de von Rad este contrazisă, deoarece există texte care se pare că nu pot fi repovestite, ca în cazul primelor trei capitole din cartea Osea. Vezi Friedrich Baumgartel, „Gerhard von Rad’s ‘Theologie des Alten Testaments,’” din *Theologische Literaturzeitung*, (*ThLZ*), 86 (1961), 897-907, în special p. 903 ș.u. Von Rad aștepta o soluție pentru dezvoltarea conceptului de povestire, care a venit abia după moartea lui. Este vorba despre Hans Frei publicată în 1974, cartea sa, la trei ani după ce a murit von Rad.

17. Hans Frei, *The Eclipse of Biblical Narrative*, (New Haven and London: Yale University Press, 1974). Discuția referitoare la teologia narativă propusă de Hans Frei poate fi găsită în lucrarea *Tratat de istoria interpretării teologiei Vechiului Testament*, op.cit. p. 172-4, scrisă de autorul acestui articol.

18. Frei are în vedere în special cartea lui Erich Auerbach, *Mimesis: The Presentation of Reality in Western Literature*, traducător din germană: Willard R. Task, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1953, inițial publicată în 1949).

19. Frei se referă la ultimele volume ale monumentalei opere a lui Karl Barth, intitulată *Church Dogmatics* (Dogmatica bisericii), volumul al II-lea, care abordează problema alegerii divine.

1) Povestirea biblică era interpretată literal, acceptând ca real ceea ce au formulat autorii Bibliei. Faptele și evenimente prezentate s-au petrecut în realitate. Acest mod de a interpreta literal narațiunea biblică a fost condamnat de cercetători în ultima parte a secolului al XVIII-lea. Factorii care au dus aici au fost influența deismului, a filosofiei empirice, precum și cea a reprezentanților criticii istorice (Frei; 1974, p. 1,2). Teologia deistă susținea că, după ce a creat universul, Dumnezeu sa retras, iar lumea funcționează după legi bine stabilite, care respectă principiul cauză-efect. De aceea, în opinia lor, textele biblice care înregistrează evenimente supranaturale, nu trebuie considerate ca descriind realitatea. Scriptura ar trebui reinterpretată, descoperindu-se semnificația pasajelor biblice, după ce am eliminat psajele cu caracter supranatural. Abordarea deistă a dus la apariția filosofiei carteziene - sceptice, care ulterior a favorizat apariția metodei criticii istorice.

2) Până în secolul al XVIII-lea, povestirile din Scriptură erau considerate ca referindu-se la o singură lume. Interpreții spuneau că povestirile biblice, cumulate, oferă o prezentare completă a unei singure lumi reale. În ultimă instanță, fiecare autor biblic, a contribuit, cu cartea lui la scrierea unei singure povestiri, care se cumula în timp. De aceea interpreții din această vreme (autorii cărților biblice mai târzii) erau preocupați să integreze povestirile biblice mai noi în povestirile biblice mai vechi, făcând o legătură coerentă între ele.

Pentru aceasta au apelat la *tipologie, ca metodă de stabilire a sensului narațiunii biblice*. În felul acesta, s-a păstrat sensul literal al narațiunilor. Interpretarea tipologică a textelor era considerată o extensie a interpretării literale. Ea contribuia la explicare sensului ascuns al unor narațiuni. Astfel că persoane, evenimente și profeții din Vechiul Testament, erau interpretate ca fiind împlinite în Noul Testament. Această abordare a făcut ca conținutul variat al Scripturii să poată fi integrat într-un singur și unitar canon al Bibliei creștine. Canonul reușește să armonizeze diferențele care existau între Vechiul și Noul Testament (Frei; 1974, p. 2). Explicația lui Frei scoate în evidență importanța canonului, care a fost mai apoi dezvoltată în proiectul lui Brevard Childs.²⁰

3) În al treilea rând, povestirile biblice nu numai că formează împreună o singură lume reală, numită *lumea Bibliei*, dar această lume conținută în Scriptură absoarbe fiecare experiență din orice perioadă istorică a umanității. Astfel că lumea Bibliei se extinde la toată lumea creată. De aceea interpretul avea responsabilitatea de a se integra și pe sine în lumea Bibliei, chiar dacă lumea lui este exterioară canonului biblic. El explică toate acțiunile, starea, pasiunile sale, întreaga sa existență, precum și evenimentele care se petrec în prezent, ca aparținând de lumeabiblică.

Frei exemplifică acest ultim principiu, folosit în perioada precritică, făcând referire la narațiunea creației și căderii din Genesa 1-3. El arată cum această poveste a fost încorporată de către autorii biblici de mai târziu, într-o povestire mai amplă, care include mai multe cărți, ce au fost adăugate la canon în timp. De exemplu, Pavel face referire în cărțile sale la Genesa

20. Vezi Brevard Childs, *Old Testament Theology in a Canonical Context*, (Philadelphia: Fortress Press, 1985), Childs, *The New Testament As Canon: An Introduction*, (Valey Forge: Trinity Press International, 1984, republicată în 1994), și lucrarea sa: *A Biblical Theology of the Old and New Testament* (Philadelphia: Fortress Press, 1993).

1-3 (vezi 1 Corinteni 11:7-9, 1 Timotei 2:11-14, etc.). Scriitorii Noului Testament, care au fost la rândul lor interpreții ai Vechiului Testament, au căutat să integreze aceste narațiuni, aplicându-le la experiența proprie, care în vremea respectivă era extrabiblică; cărțile lor fiind incluse mai târziu în canonul Scripturii. Din aceste narațiuni, interpreții au preluat ideea de „bine” și de „rău”, pe care au aplicat-o la experiența și contextul în care ei trăiau (Frei; 1974, p. 3).

Pentru interpreții din perioada precritică, Scriptura era privită ca normă de evaluare a oricărei experiențe umane. Comparând narațiunea biblică cu operele antichității grecești, Frei observă că nu se poate interpreta textul Vechiul Testament la fel ca opera *Odisea*, deoarece în cazul lui Homer, cititorul este determinat să evadeze doar pentru câteva ore din lumea proprie și să se delecteze în lumea poveștii. Pe de altă parte, cititorul Scripturii este motivat să își integreze viața personală în lumea Scripturii. Astfel că experiența cititorului devine parte integrantă din istoria universală - o secvență a acestei istorii, care trebuie să se încadreze în lumea Scripturii. De-a lungul timpului, în procesul interpretării, povestirea trece prin nenumărate revizuiți, cu scopul de a fi adaptată la noi contexte și la noi concepții de viață. Însă în acest proces, narațiunea biblică rămâne normativă pentru orice experiență reală. Textul biblic rămâne reprezentarea corespunzătoare și atotcuprinzătoare a lumii reale (Frei; 1974, p. 3). Reprezentanții interpretării precritice considerau că textul biblic era atotcuprinzător, incluzând în el, orice situație a vieții umane. Observăm aici o relația strânsă dintre narațiunea biblică și viață în general - teză pe care noi am susținut-o în acest articol.

5. Conclusion

Am înțeles că “povestea” ca gen literar, a avut un rol important în educarea societății umane, fiind folosită de-a lungul timpului ca instrument pentru instruire morală. Amos Wilder a descoperit că acest fenomen este prezent atât în marile corpuri de literatură universală, cât și în Scriptura creștină. El observa că povestea este predominantă în literatura lumii, deoarece are un impact deosebit asupra tuturor categoriilor de vârstă.

Spuneam că deși povestea se adresează în principal copiilor, ea ne vizează pe toți, mari și mici, pentru că în fiecare dintre noi există un copil, pe care avem responsabilitatea de a-l redescoperi. Povestea în Scriptură comunică adevăruri fundamentale pentru om. Acesta este și cazul Vechiului Testament. Spiritul de copil ne îndeamnă să luăm în considerare două caracteristici specifice copilăriei: faptul că copiii se transpun ușor în poveste. Ei se identifică cu diferite personaje din ea. Pe de altă parte, copiii ies ușor din poveste. Și celor mari li se cere să renunțe la anumite povești reale din viață care le vor face rău.

Comparând narațiunea biblică cu cea a literaturii antice grecești, Auerbach și Hans Frei, au observat că există diferențe mari între ele. Personajele din legendele grecești se raportează cu detașare la poveste. Ele au libertatea de a-și exprima liber propriile opinii. În privința personajelor din Biblie, ele pot alege doar una din două variante: 1) Să accepte rolul hotărât pentru ele în poveste, sau 2) să refuze integrarea lor în poveste.

În privința rolului povestirii în Vechiul Testament, G. von Rad susține că tradițiile religioase ale lui Israel, care au dat naștere ulterior la ceea ce noi cunoaștem în prezent ca

fiind *Vechiul Testament*, au apărut prin recitarea periodică a crezurilor fundamentale ale comunității, de-a lungul timpului. Pentru von Rad, conceptul de *crez* a fost esențial în înțelegerea mesajului Vechiului Testament. El propune o perspectivă nouă de interpretare a Vechiului Testament. Pentru el actul „repovestirii” (*Nacherzahlen*), trebuie să rămână cea mai legitimă formă de explicare a mesajului Vechiului Testament.

Am înțeles că în perioada Iluministă, interpreții au folosit o abordare logică, pur raționalistă a Scripturii, numită *metoda istorică critică*, care după unii a adus un deserviciu interpretării biblice. Hans Frei observa acest neajuns când vorbește despre rolul criticii istorice în eclipsarea narațiunii biblice. De aceea el propune o nouă abordare, în care să se analizeze textul ca întreg, folosindu-se actul povestirii textelor biblice.

Frei a observat că metoda criticii istorice pune în umbră narațiunea textului biblic. El propune revenirea la *abordarea precritică*, care cuprinde următoarele caracteristici: 1) Povestirea biblică era interpretată literal; faptele și evenimente prezentate fiind considerate reale. Abordarea deistă care îl prezintă pe Dumnezeu detașat de creație, a dat naștere filosofiei carteziene - sceptice, care mai apoi a favorizat apariția metodei criticii istorice. 2) În interpretarea precritică, povestirile din Scriptură se integrau într-o singură poveste care prezintă *o singură lume*. De aceea scriitorii biblici de mai târziu, căutau să descopere integrarea povestirilor biblice mai noi în povestirile biblice mai vechi. Prin folosirea tipologiei, Noul și Vechiul Testament au fost incluse într-un singur și unitar *canon al Bibliei* creștine. Canonul reușește să armonizeze diferențele care existau între Vechiul și Noul Testament. 3) Povestirile biblice absorb, la rândul lor, fiecare experiență din orice perioadă istorică a umanității. Astfel că lumea Bibliei se extinde la toată lumea creată. În acest caz interpretul are responsabilitatea de a se integra și pe sine în lumea Bibliei, chiar dacă lumea lui este în afara canonului biblic.

În felul acesta Scriptura era privită ca normă de evaluare a oricărei experienței umane. Astfel că putem descoperi o relația strânsă dintre textul biblic și viață.

BIBLIOGRAPHY:

Auerbach, E., *Mimesis: The Presentation of Reality in Western Literature*, Traducător din germană de Willard R. Task, (Princeton, New Jersey: Princeton University press, 1953)

Baumgartel, Friedrich, „Gerhard von Rad’s ‘Theologie des Alten Testaments,’” din *Theologische Literaturzeitung, (ThLZ)*, 86 (1961), 897-907.

Childs, Brevard, *Old Testament Theology in a Canonical Context*, (Philadelphia: Fortress Press, 1985).

_____, *The New Testament As Canon: An Introduction*, (Valey Forge: Trinity Press International, 1984, republicată în 1994).

_____, *A Biblical Theology of the Old and New Testament* (Philadelphia: Fortress Press, 1993).

Frei, Hans, *The Eclipse of Biblical Narrative*, (New Haven and London: Yale University Press, 1974)

Kallenger , Brad J., "The Master Argument of MacIntyre's After Virtue" (from Nancy Murphy, Brad J. Kallenger & Mark Thiessen, *Virtues & Practices in The Christian Tradition: Christian Ethics After MacIntyre*, (Harrisburg: Trinity Press International, 1997. Lindbeck, George, *The Nature of Doctrine*, London: SPCK, Holy Trinity Church, 1984

Leo Perdue, *The Collapse of History: Reconstructing Old Testament Theology*, din seria *Overtures to Biblical Theology*, (Minneapolis: Fortress Press, 1994.

Ollenburger, Ben C., „From Timeless Ideas to the Essence of Religion,” în *The Flowering of Old Testament Theology: A Reader in Twentieth-Century Old Testament Theology, 1930-1990*, Editori: Ben C. Ollenburger, Elmer A. Martens și Gerhard F. Hasel, (Ed. Eisenbrauns, Winona Lake, 1992

Preuss, Horst Dietrich, *Old Testament Theology*, traducător: Leo Perdue, (Louisville: Westminster Press, 1995

von Rad, Gerhard, *Old Testament Theology: The Theology of Israel's Traditions*, vol. 1 și vol.2 (London: SCM Press, 1975, publicată inițial în 1957 și în 1960).

Wilder, Amos, "Story and Story – World ," from *Interpretation: A Journal of Bible and Theology*, vol. Xxxvii, (Richmond: Union Theological Seminary in Virginia, 1983

***THE CHARACTERISTICS OF THE GREEK-CATHOLIC DISCOURSE OF IDENTITY
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY***

Ciprian Ghisa

Assist. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The Greek-Catholic Church in Romania has been forced to face a set of major challenges in the last 25 years: the institutional and administrative reorganization after its return to a legal existence; the relation to the Romanian state and the Romanian Orthodox Church; but also the relation to its own community of believers confronted with the evolutions specific to the post-modern world. The Romanian Uniate Church was, and in a sense still is, also faced with the need to find a satisfactory answer to the question: how much should it go back in time in order to tie again the line of its discourse of identity?; how much should it go back in time in order to be able to find those links that would define in a natural way the characteristics of its own confessional identity? Back to 1948? To 1848? Back to the roots from 1700? This dilemma, correlated to the aspects of the confessional, social and political context of the last decades, has determined the way in which the discourse of identity of the Greek-Catholic Church has been built, its constitutive elements, but also its relation to the historical process of construction of a specific own Tradition, clearly individualized in the Romanian spiritual environment.

This paper aims to analyze this process of constitution of a Uniate confessional discourse of identity, its themes and symbols, as well as the position of the Greek-Catholic Church towards: the other Romanian churches; the Roman-Catholic Church; the Romanian society facing the influences of specific phenomenon like globalization and secularization. But also towards its own Tradition.

Key-words: discourse of identity; confessional identity; otherness; Tradition; Greek-Catholicism

The confessional identity is one of the fundamental aspects of the life of any religious community. Its components (doctrine, rite, Tradition, traditions, history, institutional specificity, confessional otherness, the link with the national movement) are transmitted towards the clergy and the believers through a specific discourse of identity elaborated by the hierarchy and the intellectual elite of the church. In the case of the Greek-Catholic Church in Transylvania, the beginning of this process can be found in the time of the rule of bishop Inochentie Micu Klein, and it had its first literary form in a book entitled *The Flower of the Truth*, published in Blaj, in 1750, being a first official presentation of the constitutive elements of the confessional identity of the Uniate Romanians¹. Until 1948, the confessional identity of the Romanian Uniate Church evolved from the famous statement of bishop Inochentie: "we accepted the four points in Florence and nothing more", to the acceptance of the fact that, over the time, many elements of Latin origin entered in the practice, doctrine²,

¹*Floarea adevărului pentru pacea și dragostea de obște*, edited by Meda-Diana Hotea, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2004.

² The dogmatic and sacramental elements of Latin origin entered in the practice of the Greek-Catholic Church are: the four points in Florence (including their usage in the liturgical practice – the pope was first mentioned in

ritual³, structures⁴ and legislation⁵ of the church. These elements gave the Uniate Church in Transylvania (in Romania after 1918) a certain individuality, differentiating it from the Romanian Orthodox Church, which proved to be very important especially in the context of a relationship of otherness often marked by numerous moments of tension and conflict.

In 1948, when the Greek-Catholic Church was suppressed by the Communist regime, this church had a very clear confessional identity consisting in a combination of Eastern / Greek as well as Latin elements. In the 18th century, the Orthodox polemicists blamed this mixture, describing the Union as “a third way”, using an accusatory and ironic tone⁶. Nevertheless, the Uniate Church succeeded to define an individualized profile, based on the promotion of the Catholic faith / doctrine, and developing and adapting a Tradition of its own starting from the Greek rite and the Eastern traditions.

In the recent historiography, the historian Nicolae Gudea made a short synthesis of these evolutions, insisting on the fact that the formation of the confessional identity of the Greek-Catholic Church was a process in evolution who reached its highest point in the inter-war period, “when the Eastern traditions as well as the Latin innovations were consolidated”. The final “test” was given during the Communist persecution. In his opinion, the elements

the *Liturgikon* from 1905; whereas Filioque was not introduced in the text of the Creed until 1948 – there are two exceptions: the Creed published in a book called *Bucoavna*, published in 1744, in Cluj, by the Jesuits, during the pastoral rule of bishop Inochentie Micu; and the Creed published in a prayer book, entitled *Flacăra credinței*, printed in 1931, in Oradea); epiclesis; indissolubility of matrimony; infallibility of the pope; Immaculate Conception.

³ The ritual elements of Latin origins entered in the practice of the Greek-Catholic Church are: the reduction of the number of holy days from over 50 in the mid 18th century to 21-22 in the first half of the 19th century; the removal from the *Synaxarium* of the saints who were not linked directly to the church of the first millennium, such as St. Paraschieva, or St. Ioan cel Nou from Suceava; baptism through affusion, instead of immersion – already mentioned in the beginning of the 19th century; usage in the spiritual practice of Latin prayers such as the Rosary – second half of the 19th century, or *Via Dolorosa* – as early as the first half of the 19th century; introduction of specific Latin words in the services translating the Slavic ones – some of these words have become true marks of identity for the Greek-Catholics, such as: îndurare (instead of “milă” – mercy), spirit (instead of “Duh” – Ghost); the usage of the Latin vestment of the bishops – since the 19th century; usage of the altar servers during the liturgical services – mentioned before 1850.

⁴ Many of the ecclesiastical institutions of the Greek-Catholic Church in Transylvania have a Latin origin: the vicar general (already mentioned in 1701); the vicars forane (1786, 1809); the consistory - the institutions of the so called “little synod” from the first half of the 18th century, as well as the activity of the fathers from the Holy Trinity monastery from Blaj can be assimilated with the specific activity of a Roman-Catholic consistory; *capitulum* – 1807.

⁵ Elements of Latin canon law were introduced in the practice of the Uniate Church as early as the 18th century, supporting and adding to the prescriptions of the Eastern *Pravila* (canon law) – the Latin canon law was taught in the Blaj seminar since the beginning of the 19th century.

⁶ See, Ciprian Ghișa, *Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar*, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, passim.

This accusation or negative remark is a constant element in the Orthodox anti-Uniate discourse. In 1935, the orthodox priest Manea Popescu published an article entitled “Biserica Unită”, in which the Uniate Church was presented as a compromise made by the Roman Catholic Church in order to extend its influence, through which the Uniates moved further from the true Eastern Tradition, but without joining completely the Latin Tradition. Manea Popescu, *Biserica Unită!*, in *Glăsurile Monahilor*, București, 1935, year XIII, nr. 439, p. 2-3. The Union is presented as a “hybrid” in another article from 1934, published in *Viața Ilustrată* from Sibiu. *Ortodoxie și românism*, in *Viața Ilustrată*, Sibiu, 1934, nr. 2, p. 3-8.

And, in 2015, an article entitled “Greco-catolicismul” defines the Uniate Church as “an improvised situation ... the Greek-Catholics are not Orthodox, nor Catholics” but something “in between”. *Greco-Catolicismul*, in www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/veniti-luati-bucurie/greco-catolicismul-82882.html - in Nov. 2015.

specific to the Greek-Catholicism are: the Romanian law (hierarchical organization, canonic dependency, the Slavonic liturgy, specific fasting and holy days) and “institutions, ideas and influences imposed or taken over from the Catholics”. Amongst the elements which consolidated the “endemic call towards the West, towards Rome”, he mentioned: the schools, education, the national trend known as The Transylvanian School, the Latinist trend, the Latin influences in administration, institutions, discipline, pastoral and dogmatic activity; the effervescence of the Latin Catholic piety after the Vatican I Council – Marian devotions, the Rosary, *Via Dolorosa*, devotion to the Latin saints, pilgrimages⁷.

From a different perspective, the identity of the Greek-Catholic Church in Romania was presented shortly in the apostolic letter of Pope John Paul II, from 2000, on the occasion of the celebration of 300 years since the Union. The Pope started his analysis from the principles of the unity of the faith and of the unity in diversity, and praised the unaltered maintenance of the rite and traditions specific to the Uniate Church. He mentioned that the Union was based on the decisions of the Councils in Florence as well as in Trent, and reasserted the spiritual need of the Romanians to be in communion with Rome. The Romanians fought for the reunification of the Church of Christ, thus being a model for all. The pontifical letter mentioned bishops Atanasie Anghel, Inochentie Micu and Petru Pavel Aron, and the provincial synods from 1872, 1882 and 1900, as pillars for the historical evolution of this Eastern rite church. The Pope closed with a reference to the specific calling of the Eastern Churches to be in communion with Rome⁸. His text can also be interpreted as an encouragement for the Romanian Uniate Church to deepen its understanding of its own specific patrimony of identity developed over the last three centuries.

After the anti-Communist Revolution, the question of “what does it mean to be a Greek-Catholic at the end of the second millennium?” has a lot of significance considering the context of the revival of this church, whose future is directly linked to the way in which its new community of believers, drastically reduced as numbers, understands and assumes the characteristics of a confessional identity which is very much changed as compared to the one from the inter-war period, because of the post 1948 events. The decades of persecution influenced decisively the people’s perception of the classic dual combination between the Catholic faith and the Greek rite.

In the recent years, the Greek-Catholic hierarchy has presented with various occasions its own vision on the identity of the church. In a speech from the 13th of October 2010, in Rome, during the fifth general assembly of the Synod of the Bishops from the Middle East, the bishop of Oradea, Virgil Bercea, mentioned the fact that his church is a minority church in Romania, being “the expression of that happy and providential synthesis between the complete communion with the See of St. Peter and the richness of the treasure of the Byzantine spiritual, liturgical and disciplinary tradition”. Then, he referred to the martyrdom

⁷Nicolae Gudea, *Biserica Română Unită (Greco-Catolică) între chemarea endemică spre Occident și dificultățile orientale actuale*, in *Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Catholica*, year XLVII, 2003, no. 1, p. 109-120.

⁸*Scrisoare Apostolică a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea la al treilea centenar al Unirii Bisericii Greco-Catolice din România cu Biserica Romei*, in *Unirea*, 2000, no. 7, supplement, p. I-VIII.

of the Greek-Catholic bishops, dead in the Communist prisons⁹. Therefore, these are the main elements of the Uniate identity: the communion in faith with Rome; the Byzantine rite and tradition; the Communist persecution; the current situation as a minority church.

The new element is obviously the martyrdom, the persecution, the suffering from the decades of illegality. The bishop of Cluj-Gherla, Florentin Crihălmean, showed in his Easter pastoral letter from 2009: “in our Greek-Catholic Church, the testimony of faith made during the Communist regime constitutes a determined element of our identity, a precious treasure inherited from our ancestors, bishops, priests, consecrated persons and laymen”¹⁰. And in the sermon during the ceremony of his installation as bishop of Maramureș, P.S. Vasile Bizău spoke about the life of the church in “the anonymity of the clandestinity and in the horrid awareness of being a slave in your own country”¹¹.

Another new idea will be the one of a continuous persecution in the decades after 1989, when the Greek-Catholic Church, in minority in a state with an Orthodox majority, suffered injustice from the part of the state¹² as well as from the Romanian Orthodox Church. In his Easter pastoral letter from 2009, the bishop of Oradea, Virgil Bercea, said: “today, we, Greek-Catholic Christians, live as those from the first centuries, we are often considered deceivers, although we are lovers of the truth ... we are considered to be traitors although we have been creators of this country and loyal servants of our altars, of culture and of the Truth. Indeed, over the centuries, we, Romanian Uniates, Greek-Catholics, have been servants of God, in spite of troubles, needs, problems, beatings, prison ... even if we had been pushed to the margins of our society, we have never despaired”¹³. The redemption of the Greek-Catholic Church has been built on the “humiliation of Atanasie and of Inochentie Micu, on the tenacity of Petru Pavel Aron and Samuil Vulcan, on the sacrifice of Gheorghe Șincai and of bishop Ioan Suci, on the martyrdom, devotion and sacrifice of hundreds and thousands of Romanian scholars”¹⁴.

The idea of a continuous persecution is often linked to the issue of the church properties which was a constant source of conflict between the Greek-Catholic Church and the Orthodox Church. The Uniate hierarchy asked for “*restitutio in integrum*” of all the properties confiscated by the Communist state in 1948, many of them remaining in the possession of the Orthodox Church after 1989. The tension has been felt at the level of the

⁹P.S. Virgil Bercea, in *Vestitorul*, Oradea, series I, year XIX, no. 4 (204), 2010, p. 7.

¹⁰P.S. Florentin Crihălmean, *Pastorala de Paști*, 2009, in <http://www.bru.ro/documente/pastorala-de-pasti-a-ps-florentincrihalmean-2009/>.

¹¹*Predica P.S. Vasile cu ocazia înscăunării ca Episcop de Maramureș*, in 27 iulie 2011, in www.bru.ro/documente/predica-ps-vasile-cu-ocazia-inscaunarii-ca-episcop-de-maramures/.

¹² See, for example, the letter of P.F. Cardinal Lucian Mureșan addressed to the prime-minister Mihai Răzvan Ungureanu, no. 382/24.04.2012, on the issue of the project of the law regarding the restitution of properties, in which the high hierarch spoke about unjust and discriminatory measures which practically continue the policy of the former Communist state. See: www.bru.ro/documente/scrisoarea-pf-cardinal-lucian-despre-proiectul-de-lege-privind-restituirea-proprietatilor/.

The Uniate Church supported the principle of restitution *in integrum* of its former properties, as a principle of universal law acknowledged also by the Romanian state – see also the open letter of the cardinal Lucian Mureșan from 14.06.2002, addressed to the president Ion Iliescu – in www.magisteriu.ro/scrisoare-deschisa-a-ierarhilor-greco-catolici-catre-presedintele-tarii-2002/.

¹³ In *Vestitorul*, Oradea, series I, year XVII, no. 10 (190), 2009, p. 2.

¹⁴*Ibidem*, p. 3.

local communities, as well as of the communication between the bishops and with the state authorities. One relevant example is given by an open-letter of bishop Virgil Bercea addressed to the Orthodox patriarch Daniel, on the 10th of April 2012, in which the Uniate hierarch blamed the “acts of aggression against the Greek-Catholics conducted or instigated by the representatives of the Orthodox Church”, who do not respect the law and refuse the solution of alternative celebration of liturgies in the local churches¹⁵.

It is obvious that the initial formula of the 18th century – *Unio in fide*, and not *in ritu*, sustained so firmly by the writings of bishop Petru Pavel Aron, for instance, with a strong focus on the complete preservation of the Greek rite, was very much changed until 1948, as so many elements of Latin origin were introduced in the practice of the Greek-Catholic Church. On the other hand, the period of Communist persecution made the ritual matters to become very less important, considering the fact that the services were celebrated in totally improvised conditions. The years after 1989 brought little change as many liturgies were celebrated by the Uniates in parks, school buildings or private houses. Therefore, the issue of the rite, although essential for the defining of the Greek-Catholic identity, remained a fluctuant element, in permanent change and under constant external influences. The Uniate hierarchs tried to establish a series of regulations aiming to set the framework for the spread of the Latin origin elements in the ritual practice of the Romanian Uniates. The main objective was to create a uniform liturgical discipline of the church. Various official documents speak about the necessity to maintain the old practice of the Byzantine tradition and spirituality. A decree from 2009 referring to the liturgical vestments forbid any “innovation” and recommended “the return to the specific tradition of our Church”. “Our Rite” is another expression used in the same document¹⁶.

These aspects rise an interesting question: what is this old tradition? What is the so-called “our Rite”? Is it referring to the practice of the Uniate Church from the beginning of its existence? How much should one go back in time to find this point of reference? Back to 1700? Back to 1850? Or to 1900, to the years of the three provincial synods? Or to 1948, the beginning of the martyrdom? These questions lead to another observation: the attempt to “return” to an unclearly defined Byzantine tradition seems to ignore the entire evolution of the Uniate Church since 1700 up to today!

All the aspects presented so far describe a Greek-Catholic confessional identity described in the official discourse of the church around these elements: the Catholic faith and a strong spiritual link with Rome; a declared loyalty to the Byzantine rite; the experience of

¹⁵ *Scrisoare către Patriarhul Daniel*, 10.04.2012, in www.greco-catolica.org/a511-comunicat-episcopul-virgil-bercea-ii-cere-patriarhului-daniel-sacondamne-public-actele-de-agresiune-ale-reprezentantilor-bor-contra-greco-catolicilor-din-vasad-jud-bihor.aspx.

Of course, the Orthodox positions express an exactly opposite perspective, but using a similar vocabulary and accusations. Referring to the abovementioned letter of bishop Virgil to patriarch Daniel, the Orthodox father Eftimie Mitra described it as being “slick”, and accused the Uniates of anti-Orthodox attitudes which lead to tensions and chaos, dishonesty and proselytism, lack of respect for the law and lack of will to celebrate the liturgies alternatively with the Orthodox in the communities where there is only one church building. Interview from 28 april 2012, in *Apologeticum*, www.apologeticum.ro/2012/04/cultul-greco-catolic-are-rolul-clar-de-a-tulbura-linistea-si-buna-vietuire-interconfesionala-din-romania/

¹⁶ See the decrees 20/21.05.2009 and 21/21.05.2009. In *Vestitorul*, Oradea, series I, year XVII, no. 12 (192), 2009, p. 5, 6-8.

the persecution and martyrdom; the crucial role played by the Greek-Catholic Church in the historical and cultural evolution of the Romanian nation. But, the real question is: how much does the nowadays community of believers assimilate, understand and assume this identity? In 2007, on a Greek-Catholic web-site (www.forum-catolic.cnet.ro) the readers were asked to answer the following question: “does a Greek-Catholic identity exist?” Out of the total number of people, 53% answered “yes”, 16% said “no” and 32% answered “I do not know”¹⁷. The main idea of the discussion was centered naturally round the binomial relation between the Catholic faith and the Byzantine liturgical tradition, but many of the respondents approached also the idea that the Uniate Church was passing through a period of identity crisis.

We would like to focus more on this question: what does it mean to be a Greek-Catholic in 2000, three centuries later since the realization of the Union with the Church of Rome? Which parts from the official discourse of the hierarchy have succeeded to reach to level of the faithful? In order to do that, we conducted a study of oral history, helped by the students from the Faculty of Greek-Catholic Theology – Blaj Department. The surveys were applied in various Greek-Catholic communities from the dioceses of Alba-Iulia and Făgăraș, Lugoj and Cluj-Gherla. The believers were asked to answer several questions like: why are you a Greek-Catholic?; which are the differences between the Greek-Catholic Church and the Orthodox Church?; which prayers do you recite regularly?; who are your favorite saints?; could you mention three historical personalities from the history of the Greek-Catholic Church?; why was the Union with Rome signed in 1700?; have you ever assisted to a Roman-Catholic mass?¹⁸

Starting with the dogmatic aspects, we will focus first on the question referring to the differences between the Greek-Catholic Church and the Orthodox Church, as it can reveal the degree of awareness of the believers regarding the Union’s specific elements of faith. 67,94% of the respondents (106 persons) referred to the Florentine points, with a special focus on the papal primacy, Filioque¹⁹ and the purgatory. Seven persons mentioned *Immaculata Conceptione* as well, and other seven persons indicated also the indissolubility of the matrimony. Thus, the majority of the believers perceive these elements of doctrine as the individualizing essence of their faith. There were also persons who observed only formal differences between the two churches: 17 persons said that the difference between the Catholics and the Orthodox is resumed to the fact that “we say *spirit* and they say *duh*”; 6 cases referred to the words “îndură-te” and “miluește”; 2 persons said that the Catholic liturgy

¹⁷See: www.forum-catolic.cnet.ro/viewtopic.php?f=26&t=378

¹⁸ Our study is based on a set of 187 questionnaires, filled in by a group of diverse persons – residence, age, gender, level of education. It is a balanced group, representative for the Greek-Catholic contemporary community. A number of 66 respondents (35,3%) come from the urban areas, from cities like Blaj, Lugoj, Cluj-Napoca, Teiuș, Mediaș, Sibiu; respectively, 121 persons (64,7%) come from the rural areas. 66 persons were women and 121 were men. 56 persons (29,95%) were 14 to 35 years old; 67 persons (35,83%) were 36 to 60 years old; and 64 persons (34,22%) were over 60 years old. From the level of education point of view, the respondents come from different categories as well (149 persons declared the level of their formal education): 3 pupils – 2,01%; 21 students – 14,10%; 50 persons with a graduated high-school – 33,55%; 58 persons with university education – 38,93%; 17 unqualified persons – 11,41%.

¹⁹ It is important to mention that after 1989, Filioque is recited in the Creed by the Greek-Catholics in Romania, as another sign of belonging to the Catholic spiritual environment.

was shorter than the Orthodox one. For all these respondents, the word “Catholic” overlaps with the formula “Greek-Catholic”. On the other hand, 10 persons said that there was no difference between Catholics and Orthodox. One person, of 39 years old, living in the urban areas, asked: “Is there any difference?”

The aspects regarding the rite can be analyzed starting from several of the questions of the survey. Looking at the one referring to the daily prayers²⁰, it is obvious that the basic ones (Our Father, Ave Maria) are the most common ones. But, we will emphasize the fact that 35,7% of the respondents said that they recite the Rosary on daily basis (or at least a part of it), which is a prayer of Latin origin with a long tradition in the practice of the Uniate Church. We shall also notice the very high percentage of the believers who recite the Creed on daily basis – 44,3%. The profession of faith recited regularly contributes to the consolidation of a strong confessional identity.

Related to the preference of the Greek-Catholic believers for certain saints, the survey shows that 29,8% of the respondents declared their special devotion to the Virgin Mary, whereas 11,92% mentioned St. Joseph, earthly father of Jesus Christ and the patron saint of the family. On the other hand, 41,05% said that their favorite saint was St. Antony of Padua, 13,24% mentioned St. Rita, 7,28% mentioned St. Augustine. St. Nicholas was mentioned by 16,55%, St. John the Baptist by 15,9% and St. George by 9,27%.

We need to emphasize the very high percentage of the people who have a special devotion for St. Antony of Padua. Practically, St. Antony has become in time the most popular saint for the Greek-Catholic believers, his popularity succeeding to exceed even the one of Virgin Mary, who has naturally enjoyed a constant adoration in the Romanian Uniate Church. One can also notice the fact that the diversity of the Latin saints venerated by the Uniate believers is not very high. Alongside St. Antony and St. Rita, St. Teresa of Avila and St. Francis of Assisi were also mentioned. The quite high percentage of the people with a special devotion to St. Augustine is somehow surprising. An explanation can be found in the constant reference to him and to his conversion in the sermons of the priests. On the other hand, one can notice the maintenance of the common diversity of the Eastern saints in the popular devotion, but this is explained mostly by the fact that many of the believers were baptized with the names of these saints (Nicholas, John, George, Peter, Paul).

Analyzing these data, it is obvious that a consistent Latin influence can be traced in the ritual and spiritual practices of the believers. The veneration of the Latin saints is proven also through the fact that a series of churches and chapels built after 1990 were dedicated to them. A few examples: in Oradea, one of the chapels from the parish Oradea Velența I is dedicated to the Pope John XXIII; the new church from Săliște, Maramureș county, is dedicated to St. Padre Pio; St. Antony of Padua is the patron saint of parish churches in Baia Mare, Carei, Dej or Valea lui Mihai (Bihor county); St. Virgin of Fatima and St. John Paul II are patron saints of a parish in Reșița, Caraș-Severin county.

²⁰88,7% of the respondents declared that they recite daily „Our Father”; 73,5% - Ave Maria; Creed – 44,3%; Rosary – 35,7%; *Împărate cerească* (prayer dedicated to the Holy Ghost)- 33,7%; *Via dolorosa* – 10,6%; *Paraclis* (dedicated to Virgin Mary) – 9,9%.

The Latin influence is visible over the rite in the fact that numerous Greek-Catholic churches did not have (or still do not have) an iconostasis, or that musical instruments are used during the mass (e.g. the Holy Cross church in Baia Mare). These realities should not be too surprising. Many of these practices were in the usage of the church already before 1948. Later, during the Communist regime, when the liturgies were celebrated in completely inappropriate conditions, when many believers assisted frequently to Roman-Catholic services, the issue of the unaltered preservation of the rite became completely irrelevant to the faithful. The participation to the Latin services was an option for the believers to remain in contact with the Catholic spiritual environment. One effect is visible in a very flexible attitude of these persons towards the rite. On the other hand, the contact of the Uniate believers with the Roman-Catholic liturgy remained constant also after 1989. 77,78% of the respondents to our survey declared that they had participated to Roman-Catholic masses over the time.

Moreover, in the churches that were Greek-Catholic before 1948, but became Orthodox in the Communist period, in quite numerous cases, and at least for a while, the furniture, the icons and the images specific to the Uniates were maintained, and certain devotions of Latin origin, such as the Cult of the Holy Heart of Jesus, Rosary, or *Via Dolorosa*, special prayers dedicated to St. Antony or St. Rita, continued to be practiced by the people²¹. The explanations are various: in some situations, the priest continued to be the former Uniate one, who converted to Orthodoxy after 1948; in other cases, the Orthodox priests tried to avoid the passing of the former Greek-Catholic believers to Roman-Catholicism. These elements of continuity played an important role in the return of some of these believers to Greek-Catholicism after 1989²².

Interesting answers were given to the question related to the famous personalities of the Uniate Church²³. One can notice that bishop Inochentie Micu Klein is the main and most representative figure for the Romanian Greek-Catholicism. He was the founder of the centre from Blaj, the initiator of the Romanian national movement in the mid 18th century, a constant fighter for the national and economical rights of the Romanians in Transylvania. He has also an aura of martyr as he was forced to live his last 23 years of life in exile, in Rome, paying for his political stands. On the other hand, the fact that more than a half of the respondents did not mention him proves that, in general, the historical knowledge of the Greek-Catholic believers needs serious improvement. Inochentie's remains were brought back in Blaj, in 1997, but the event had rather limited public resonance.

²¹ A situation like this was present in Maieru, a village in the Bistrița-Năsăud county. See: Maria Avram, *Rolul tradiției în revenirea la greco-catolicism după 1989 (com. Maieru, Bistrița Năsăud)*, in *Anuarul Institutului de Istorie Orală, Cluj-Napoca*, tom II, 2001, p. 183-184.

²² *Ibidem*, p. 185-187.

²³ Bishop Inochentie Micu Klein was mentioned by 47,59% of the respondents; cardinal Alexandru Todea – 43,85%; bishop Ioan Suci – 29,94%; cardinal Iuliu Hossu – 21,92%; bishop Petru Pavel Aron – 17,64%; metropolitan Vasile Suci – 17,11%; bishop Ioan Ploscaru – 5,88%; metropolitan Atansie Anghel – 5,88%; bishop Ioan Bob – 5,88%; bishop Tit Liviu Chinezu – 5,34%; bishop Valeriu Traian Frențiu – 5,34%; bishop Ioan Bălan – 4,27%; bishop Ioan Lemeni – 2,14%; archbishop George Guțiu – 2,14%; metropolitan Alexandru Rusu – 2,14%; metropolitan Alexandru Șterca-Șuluțiu – 2,14%. Very few people mentioned also: Timotei Cipariu, Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuil Micu, Augustin Bunea, Ștefan Manciu, Simion Bărnuțiu, Aron Pumnul, Andrei Mureșanu, Ion Budai Deleanu, Iuliu Maniu, Ioan Miclea, Ion Agârbiceanu, George Barițiu, Bernard Ștef, Iuliu Hațieganu, Axente Sever, Vladimir Ghika, Silvestru Prunduș.

It is easily noticeable that the most numerous mentions refer to the martyr bishops of the 20th century, amongst whom cardinal Alexandru Todea is the leading figure (but we should also mention the fact that he survived the Communist persecution and led the Uniate Church until 1994, thus being personally known by many of the believers) alongside bishop Ioan Suci (very famous in the inter-war period because of his pastoral activity for the young people) and cardinal Iuliu Hossu (main political voice of the Uniate Church before 1948 and the first Uniate hierarch to be appointed as cardinal – 1969, by Pope Paul VI). Furthermore, in the general list of personalities, one can see the names of all the hierarchs who suffered during the Communist persecution. Their special popularity is explainable through all the actions taken by the current hierarchy of the church in the last 20 years in order to promote their image as martyrs and saints of the Catholic Church. The persecution remained very present in the mind of the believers, as many of them lived through that period and some of them knew personally some of these bishops. Their personal example of sacrifice strengthened the confessional Greek-Catholic identity on the way to be reconfigured after 1989²⁴.

A percentage of 9,08% of respondents could not mention even one personality of the church. We include here also the two persons who mentioned Pope John Paul II. This number is rather high and it just sustains the conclusion that the past of the Uniate Church is known by a relative small number of people. This is an element that indicates a rather weak confessional identity, considering the fact that the knowledge of the past and the spiritual and intellectual link with the ancestors is one of the decisive factors for the consolidation of any confessional identity, especially in this period influenced by the effects of phenomenon such as secularization and globalization²⁵. This is also a proof of the failure of the Greek-Catholic discourse in its attempt to educate the faithful and to strengthen their specific identity. This observation is supported also by the fact that a powerful cultural and national brand such as the Transylvanian School is so poorly linked in the mind of the believers with the Uniate Church (scholars like Petru Maior, Gheorghe Șincai and Samuil Micu were barely mentioned by a few persons), in spite of the fact that its origins and vision can be found especially in the Greek-Catholic Church and in its capital, in Blaj.

Therefore, which are the elements specific to Greek-Catholicism in the vision of the believers? This is a list extracted from the answers given by the respondents: the persecution and the image of the martyr bishops / the metaphor of the sacrifice; the link with Rome and the image of the pope as the leader of the Church; specific devotions such as the Rosary or the cult dedicated to St. Antony of Padua; the general maintenance of the elements specific to the Byzantine rite; the promotion of a specific vocabulary, different from the one used by the Orthodox Church – words like “îndură-te” and “spirit” being the most representative ones; the idea that the Latinity of the Romanian people is best manifested through the practice of the

²⁴ See the testimonies of certain persons such as pr. Vasile Silvestru Andercău, pr. hieromonk Leon Iosif Bob, analyzed in: Maria Rițiu, *Desființarea Bisericii Române Unite (1948) în memoria elitei bisericești*, in *Anuarul Institutului de Istorie Orală*, Cluj-Napoca, tome VII, 2006, p. 209-222.

²⁵ For the possible reactions of a „traditional” church, such as the Greek-Catholic Church, in its confrontation with the challenges of the secularization process, see: Ciprian Ghișa, *The Greek-Catholic Church in Romania Facing the Challenges of the Post-Modern Society*, in *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, vol. 13, nr. 38, 2014, p. 3-28.

Catholic faith; the idea that there is a certain type of Greek-Catholic spirituality based on modesty, seriousness, discipline, order and love for one's neighbor. Thus, numerous elements of Latin origin, combined with the respect for the martyr bishops and the image of a Church which survived a very harsh persecution. A respondent, woman, intellectual, 39 years old, from a village very close to Blaj, listed the elements that she considered to be most representative for the Romanian Greek-Catholicism: "Rosary, the Miraculous Medal, St. Antony and the veneration of Virgin Mary". Her answer is a powerful and illustrative conclusion over the way in which the Greek-Catholic spirituality evolved throughout the 20th century and the beginning of the 21st century.

In the end, we raise the question of how efficient has the discourse of identity of the Greek-Catholic Church been in the last decades in its attempt to shape a strong confessional identity for its believers? Analyzing the data offered by the survey, one can notice that the Uniate spirituality has moved towards a deepening of the usage of the Latin elements introduced in the practice of the church since the beginning of the 19th century, towards a greater mental and spiritual link with Rome, towards a consolidation of a specific vocabulary. And all these, in spite of the efforts conducted by the Uniate hierarchy to clarify and to promote the ritual elements closer to the Eastern Tradition.

The "strong" elements of the Greek-Catholic identity at the beginning of the 21st century are: elements of the Catholic faith – assumed and acknowledged by the believers; the ritual elements which individualize the Uniate Church in the Romanian spiritual environment; the image of the persecution; the confessional otherness.

The "weak" elements of the Greek-Catholic identity are: too much attention given to the ritual elements – the confessional identity can be diluted if the ritual practices contain too many similarities with either the Orthodox – Eastern model or the Catholic – western one; the insufficient and subjective knowledge of the past and history; an otherness based on polemics; insufficient religious education.

The confessional identity of the Greek-Catholic Church evolved constantly in the 300 years of its history creating a specific and individualizing model. This was strengthened by its Latin component which brought the Uniate community closer to the Catholic, Roman environment, without giving up on the essence of the Eastern spiritual and ritual patrimony. The Latin elements increase the degree of specificity of this church inside the Greek confessional space, whereas the Eastern elements ensure the special place occupied inside the Catholic world. This has been a permanent evolution, regardless of the political regimes or of the different perspectives and vision of the Uniate hierarchy over the time. The attempt of the hierarchs to find an uniform and unifying model will remain a very difficult challenge for the future.

BIBLIOGRAPHY:

- M. Avram, *Rolul tradiției în revenirea la greco-catolicism după 1989 (com. Maieru, Bistrița Năsăud)*, in *Anuarul Institutului de Istorie Orală*, Cluj-Napoca, tom II, 2001, p. 183-190.
- C. Ghișa, *Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar*, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006.

C. Ghișa, *The Greek-Catholic Church in Romania Facing the Challenges of the Post-Modern Society*, în *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, vol. 13, nr. 38, 2014, p. 3-28.

Floarea adevărului pentru pacea și dragostea de obște, edited by Meda-Diana Hotea, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2004.

N. Gudea, *Biserica Română Unită (Greco-Catolică) între chemarea endemică spre Occident și dificultățile orientale actuale*, in *Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Catholica*, year XLVII, 2003, no. 1, p. 109-120.

M. Rițiu, *Desființarea Bisericii Române Unite (1948) în memoria elitei bisericești*, in *Anuarul Institutului de Istorie Orală*, Cluj-Napoca, tome VII, 2006, p. 209-222.

LA TRANSMISSION DES IDÉES DE LA LOGIQUE ARABE EN L'EUROPE MÉDIÉVALE

Crina Galiță

Assistant, PhD Student, University of Bucharest

Abstract: *The transmission of the Arabic Logic in Medieval Europe is a reality that marks an important period in the cultural history. The main purpose of this article is reflected in three main ideas. The first one reveals a classification of Arabic logicians and a comparison of their role both in the Arab way of thinking and in the European medieval thinking. The second idea touches the problem of the typologies of transmitted subjects and focalizes on the way in which European medieval thinkers either assimilated or criticized Arabic Logic ideas in their corpus. Finally, a description of actual exegesis of this subject will be proposed, by pointing out the specificity of the actual thinking concerning the transmitted ideas and a reconsideration of the importance of these themes. In this way, a presentation of the evolution of the transmission phenomenon will be made, in addition to a presentation of the actual perception concerning this subject by means of emphasizing the role of Arabic Logic ideas both in the history of logic and in the history of universal ideas.*

Keywords: Arabic Logic, Medieval Europe, subject typology, History of Logic, multicultural dialogue

Structurer les plus importantes idées visant la logique arabe dans l'histoire des idées universelles répond à un besoin interculturel qui vise à démarquer et à conscientiser les connexions des principes de pensée. De cette façon, subordonner une culture à une autre conduit vers une histoire des idées imprécises. Par contre, essayer de constituer un chemin d'interculturalité qui se revendique juste de la structure des arguments logiques présents dans les textes transmis, peut créer un espace de dialogue constructif intégré dans les reconstructions d'un dialogue multiculturel. L'objectif de cet article est d'identifier, par une méthode herméneutique de facture culturelle, quelques-unes de plus importantes idées de logique arabe transmises à la pensée médiévale européenne, et d'offrir, si possible, un regard méthodologique sur la typologie des sujets transmis.

1. Logiciens arabes: entre Est et Ouest

Avant d'aborder la question large de l'importance de la logique arabe, s'impose une clarification conceptuelle. Ainsi, dans la définition de cette aire scientifique nous allons prendre en considération l'aspect linguistique qui comprend ce sujet en nous situant dans la perspective de Charles Burnett (Burnett, 1994 : 40). En tenir compte de cet aspect, on peut affirmer le fait qu'il y a une logique arabe de la même clarté et importance culturelle que la logique grecque.

L'importance de la logique arabe dans l'histoire des idées universelles se revendique de la présence des pôles formels d'interprétations de la culture arabe. Ce domaine est de date récente, le premier travail d'une valeur généralement acceptée ayant apparu en 1964 (Rescher, 1964). Cette réalité entraîne à présent l'incertitude concernant une délimitation claire d'un corpus spécifique de recherche, et par la suite une liste considérable de manuscrits non édités, même non découverts encore.

L'originalité de notre démarche se base sur l'identification d'un corpus canonique dont l'importance a été déjà démontrée par l'histoire des idées universelles et sur la délimitation d'une typologie de sujets, en ayant comme base de recherche l'affirmation de Henrik Lagerlund conformément à laquelle il n'existe pas encore une étude détaillée de théorie logique arabe transmise au monde latin (Lagerlund, 2011: 694). C'est pourquoi, nous croyons que la présence active, par le truchement du transfère, des mêmes auteurs dans deux traditions scripturales différentes renforce la puissance de leur rôle scientifique. Ceci est le cas des auteurs canoniques de la logique arabe classique, Al-Fārābī, Avicenne, Averroès et Algazel dont l'autorité s'est ressentie également dans la philosophie européenne médiévale.

1.1. Le facteur socioculturel dans la transmission des idées de la logique arabe

Le XII^e siècle témoigne à la fois la traduction de la logique d'Aristote de descendance arabe en latin (Mandonnet, 1911: 11) et l'assimilation des textes de logique arabe (Forget, 1894: 395), dans un milieu socioculturel favorable aux échanges d'idées. Le soutien de l'état pour ces types d'actions culturelles est doublé ainsi par l'effort des traducteurs juifs et chrétiens de langue latine (Daiber, 2012: 165). En Sicile peut être remarqué l'intérêt du roi Frederik II (Burnett, 2004 :598; Grigore, 2005: 181). Celui-là ne soutenait seulement les œuvres de logique, mais aussi le dialogue multiculturel, étant connu le fait que le juif tibbonide Jacob Anatoli, traducteur du commentaire de logique d'Averroès, se serait réjoui de son soutien total (Haskins, 1924: 251; Alverny, 1994: 436). En l'Espagne l'utilité pratique de la logique arabe a été reconsidérée par les almohades qui se sont identifiés avec les principes de pensée d'Averroès (Fletcher, 1991: 113). De cette façon, la société culturelle de l'Espagne a eu un rôle distinctif dans la transmission de ces idées, à travers ce liant, ce médiateur interculturel qui utilise un appareil conceptuel comme univers commun de dialogue, la logique arabe.

Le vecteur de transmission, dans la lumière de l'histoire culturelle, semble être représenté par les grecques. Pourtant les structures de pensée arabe de descendance logique ont prouvé leur valeur même au contact avec le monde latin (Mandonnet, 1911: 4-5). Une fois de plus, le dialogue multiculturel a été assuré par un fond de connaissance commune de facture grecque (Lewis, 2002: 27) en matière de philosophie, un fond qui a suscité surtout l'attention des mécènes qui parrainaient les traductions.

Dans le processus d'assimilation de la logique arabe, la pensée européenne médiévale connaît, d'après nous, une double perspective. Ainsi, la logique arabe a constituée à la fois une source de pensée, et un instrument de retransmission des idées spécifiques à la logique grecque qui donnent naissance à une reconfiguration vue comme une récupération d'un code symbolique de pensée aristotélicienne et comme un moyen de construire une perspective unique de pensée. D'ailleurs, les influences galéniques et stoïciennes présentes dans les systèmes de pensée d'al-Fārābī et d'Avicenne et les subtils commentaires aristotéliciens d'Averroès (Rescher, 1967: 149) ont assuré une continuation naturelle dans l'histoire de la logique.

Par la suite, la descendance de cette réalité se reflète dans les moyens de transmission des idées de logique arabe. Dans l'article *The Impact of Arabic Philosophy on the West*, Nicholas Rescher apprécie qu'on peut parler de trois vagues d'une telle transmission. La première est celle du XII^e - XIII^e siècle, avec la continuité des textes arabes de facture aristotélicienne, la deuxième vague a lieu dans la période de la Renaissance en Italie, et la dernière se manifeste en XVII^e siècle, par la contribution et la diffusion des idées philosophiques arabes à l'apparition du protestantisme européen. Les deux pôles de diffusion

ont été l'Espagne et la Sicile, la dernière ayant eu comme représentant l'empereur Frederick II de Hohenstaufen qui a facilité le contexte intellectuel par la fondation de l'Université de Naples, et la transmission des connaissances vers Padoue et Bologne. (Rescher, 1967: 151-152).

1.2. La transmission de la logique arabe classique canonique

La fin de la période de dominance aristotélicienne dans l'histoire de la logique arabe se concrétise avec la diffusion des idées d'Avicenne (Lagerlund, 2012: 176). L'importance de ces idées trouve également l'écho dans le milieu occidental. C'est le cas des écritures de Johannes Hispanensis (Avendehut), qui traduit les textes liés à la logique d'Avicenne sur Aristote (Mandonnet, 1911: 15), où celles de Roger Bacon, comme c'est le cas d'*Opus Majus*¹, où on trouve d'ailleurs pleins de références aux logiciens arabes canoniques (Forget, 1984: 403).

En ce qui concerne Averroès, celui-ci influence la pensée de Guillaume de Paris (Forget, 1894: 403), Siger de Brabant, Gilles de Romme, Robert Kilwardby et Michel Scot, le traducteur de ses œuvres de l'arabe vers le latin. Le rôle d'Averroès peut être aussi perçu si on analyse le curricula des universités européennes qui étudient ses œuvres. Parmi celles-ci se distingue le cas de l'Université de Padoue (Akasoy & Giglioni, 2008: 251) qui manifeste un ample intérêt pour ses arguments. Selon Philip Hitti, pour le monde médiévale latin Averroès a été considéré comme le Commentateur, de la même façon qu'Aristote a été perçu comme le Magister (Hitti, 2008 : 368). L'affirmation de l'historien est prouvée si on fait appel aux textes récepteurs. Dans le texte de Robert Kilwardby, *De ortu scientiarum*, nous remarquons le fait que l'auteur fait une référence directe au nom d'Averroès, qui est associé avec le Commentateur:

Haec videtur esse sententia Aristotelis et Averrois. Dicit enim Aristoteles in II Metaphysicae versus finem, quod non invenitur una definitio communis eis quae sunt cum numeris et lineis, et Commentator ibidem sic dicit, quod impossibile est ut numerus et superficies et linea habeant unum genus commune nisi aequivoce, verbi gratia quantitatem. Manifestum est enim quod hoc nomen quantitas dicitur de eis aequivoce, et ideo artes doctrinales considerantur antes de eis non sunt unum sed plures. (Kilwardby, 1976: 65- 66)

Un autre logicien canonique dont la présence est ressentie dans l'Ouest latin est Algazel, dont le nom arabe est al-Ġazālī. D'après Henrik Lagerlund, le *maqāṣid* d'al-Ġazālī a suscité l'attention du monde latin juste grâce à la typologie des sujets abordés, du loin le plus controversant étant le rapport essence-existence (Lagerlund, 2012: 181). Ainsi, Albertus Magnus et Raymond Lulle (Tarrago, 1928; Lohr; Daiber, 2012) sont connus comme des penseurs qui ont suivi les directions ghazaliennes. Même si nous n'avons pas tracé jusqu'à présent aucune transmission latine par rapport aux autres œuvres de logique de ce penseur - parmi lesquels Hourani énumère *mi'yāru l-'ilmi fī fanni l-mantiqi, miḥaqqu n-naẓari fī l-mantiqi* (Hourani, 1984: 293), cette problématique constitue une thèse de continuation de ce type de recherche.

¹ Bacon, Roger, 1897, *The Opus Majus of Roger Bacon*, (introduction et table analytique par John Henry Bridges), Oxford, Clarendon Press.

D'autres influences notables dans cette aire scientifique sont celles des Frères de la Pureté. La pensée des Frères de la Pureté a influencé l'esprit du X^e siècle arabe, en englobant dans leur conception philosophique un fort manifeste culturel de facture éclectique (Afnan, 1980) et le respect de l'universalité de la pensée. Leur présence en l'Europe Médiévale se distingue avec un texte faussement attribué à al-Kindī², perçu plutôt comme un auteur de philosophie arabe canonique qu'un logicien arabe, *Liber introductorius in artem logicae demonstrationis*. Les arguments présents dans cet opuscule aurait influencé Albertus Magnus (Jolivet, 1988: 117), sans que celui-ci ait connu sa vraie source. Concernant ce sujet de fausse transmission, la littérature de spécialité nous indique que cette attribution inexacte de *Rasā'il 'Ihwān aṣ-Ṣafā'* [Les Epîtres des Frères de la Pureté] a été faite par Johannes Hispalensis (Daiber, 2012: 113). En effet, ce typologie d'identification des textes transmis nous dirige ainsi vers une reconsidération de la filiation des idées dans l'histoire culturelle, en ce cas entre *Ihwān aṣ-Ṣafā'* et Albertus Magnus.

2. Perceptions textuelles

Pour identifier la typologie des sujets transmis, il faut prendre en considération les causes de la transmission. Celles-ci ont été représentées tout d'abord par l'intérêt des philosophes islamiques pour la logique et l'ontologie (Daiber, 2012: 165). L'histoire culturelle a démontré plus tard, que juste ce type de préoccupations a aidé les scolastiques à s'approprier une théorie de l'argumentation (Daiber, 2012:212) grâce à la connaissance des textes des logiciens arabes canoniques transmis en latin. D'après Forget, Albertus Magnus et Thomas d'Aquin ont eu comme modèle d'analyse les écritures arabes, mais ce qui les a différencié quand même a été leur propre manière d'aborder les sujets. Si Albertus Magnus se dirige vers la paraphrase, Thomas d'Aquin a une prédilection pour le commentaire (Forget, 1894: 406). C'est ainsi que, les sujets transmis en matière de logique arabe, ont devenu base ou principe pour le développement d'un système original de pensée.

Savoir différencier ce type de sujets aide le lecteur à se positionner correctement face aux différentes écoles d'interprétation des textes transmis et à saisir mieux l'évolution des discussions concernant l'assimilation de la logique arabe dans le monde latin. Le processus d'identification d'une certaine typologie des sujets qui ont préoccupé les deux pensées, celle arabe et celle latine, impose la présence d'une classification thématique de sujets transmis concernant la logique et d'une sensibilité aux nuances socioculturelles évoquées par l'histoire des idées. Un bon exemple concernant ce type de perception est offert par Elamrani qui dit que les maîtres parisiens invoquaient les principes averroïstes pour décliner le paradigme avicennienne de l'intellect (Elamrani, 1994: 30). De plus, Elamrani indique la nuance religieuse présente dans les arguments avicenniennes dont les parisiens avaient accès, ce qui n'était pas le cas pour la nuance averroïste (Elamrani 1994 :39).

D'après nous, cette typologie de sujets transmis s'est fait par l'intermédiaire de deux chemins. Le premier a été celui des œuvres originaux des logiciens arabes et le deuxième s'est constitué par l'intermédiaire de l'interprétation offerte aux textes d'Aristote (Forget, 1894: 393), ce qui expliquerait l'importance et la diffusion des commentaires d'Averroès en l'Europe Médiévale.

² R. McKeon a attribué ce texte à al-Kindī dans l'article „The Organisation of Sciences and the Relations of Cultures in the Twelfth and Thirteenth Centuries Discussion”(McKeon, 1975: 155).

2.1. La typologie des sujets transmis

Les intentions primes et les intentions secondes est une dichotomie qui a marqué d'importants discours médiévaux. Charles Lohr parle de ce sujet en rappelant la connexion entre ce que la logique scolastique appelait concepts de choses et concepts de concepts, thèse parue dans l'espace arabe grâce à al-Fārābī³. Lohr apprécie que la logique arabe a eu une tradition différente concernant l'assignation d'une signification à ces deux concepts, le premier étant subordonné à l'idée d'essentiel, tandis que le deuxième aurait plutôt suggéré le caractère particulier. Cet argument serait, d'après Lohr, une preuve qui démontrerait, en matière de la transmission des idées de la logique arabe, que la logique de Lulle aurait une dimension structurelle arabe (Lohr, 1989: 148). La même opinion concernant la source de ce sujet a été rigoureusement analysée aussi par Kwame Gyekye dans l'article *The Terms „Prima Intentio” and „Secunda Intentio” in Arabic Logic*. L'article trace une correspondance importante visant ce sujet chez les penseurs du Moyen Age et démystifie par son argumentation le fait que Raymond Lulle a introduit cette différenciation sémantique. Gyekye démontre aussi que la distinction a été utilisée premièrement par al-Fārābī en descendance aristotélicienne (Gyekye, 1971: 38). La compréhension d'une telle typologie de sujet, et sa cristallisation dans les deux paradigmes, celui assimilé et celui assimilant, nous aide non seulement à tracer un axe de transmission adéquate, mais encore à mieux comprendre les positions théoriques des autres logiciens arabes, par rapport au sujet source. C'est ainsi qu'on peut mieux comprendre une théorie comme celle d'Avicenne conformément à laquelle la logique s'occupe des intentions secondes (Verbeke, 1977 : 3).

Taşawwur et tasdīq touche le sujet d'une autre dimension de l'originalité de la logique arabe. Cette dichotomie est surtout sujet de la pensée avicennienne et a eu un rôle essentiel (Street, 2004: 582) pour les logiciens arabes peu connus au monde latine, comme c'est le cas de Kātībī. À son tour, cette typologie de sujet a pris différents nuances interprétatives, dans la lumière des traductions. Entre autres, on trouve notamment la représentation *conceptio - verificatio* avec d'importants accents de facture aristotélique et stoïcienne (Hallaq, 1990), ou les sens *imaginatio - credulitas*⁴ qui peuvent être identifiés dans la *Logique de Algazel* (Aertsen, 2008: 23).

La dichotomie nécessité – contingence se reflète dans l'opuscule de Siger de Brabant, *De necessitate et contingentia causarum*, où est abordée en descendance aristotélicienne-averroïste avec référence à l'argument ontologique (Mandonnet, 1911: 69). Ce rapport subordonne également un thème dont l'importance est généralement acceptée, à savoir la distinction entre l'essence et l'existence, sujet présent aussi dans les écritures de Thomas d'Aquin⁵, comme c'est le cas de *De ente et essentia*: „Aliquid enim est, sicut Deus, cujus essentia est ipsum suum esse; et ideo inveniuntur aliqui philosophi dicentes quod Deus non habet essentiam, quia essentia ejus non est aliud quam esse ejus.” (Divi Thomae, 1914: 114).

³ Pour les références aux oeuvres de logique d'al- Fārābī (Daiber, 2012: 117).

⁴ Les sens plus spécifiques de cette dichotomie sont offerts par Louis Massignon, dans son œuvre *muḥādārātun fī tā'rīḥi l-iṣṭilāḥāti l-falsafiyati l-'arabiyyati*, Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1983, p. 90-95.

⁵ Sur ce sujet, à consulter Aertsen, Jan, 1988, *Nature and Creature. Thomas Aquinas' s Way of Thought*, Brill, Leiden.

Cette dichotomie, essence-existence, se trouve pareillement dans les arguments d'Albertus Magnus, (Bertolacci, 2014: 130), mais plutôt au niveau du discours métaphysique, en termes de premières intentions.

La syllogistique touche une autre typologie des sujets logiques qui ont suscité l'intérêt des penseurs médiévaux européens. La manière ghazalienne de concevoir la matière du syllogisme, comme prémisses, et la forme, comme structure, a influencé Thomas d'Aquin (Lagerlund, 2012: 181). D'ailleurs, le rapport théologie-philosophie présenté par al-Ġazālī dans *tahāfutu l-falāsifati* a inspiré la manière dans laquelle Lulle a envisagé le syllogisme (Lohr, 147-148). De plus, le syllogisme a constitué la base de l'influence de Buridan par Averroès, ce qui peut être remarqué dans l'œuvre traduite en latin par Calo Calonymos, *Destrudio Destrudionum Philosophiae Algazelis* (Thijssen, 1987: 242; Grigore, 2005: 180).

Les paradoxes logiques sont, elles aussi, d'une importance considérable dans cette large thématique. Léon Gauthier offre une série d'arguments conformément auxquelles la source du paradoxe de l'âne de Buridan se trouve dans la *tahāfutu l-falāsifati* de Ġazālī et dans le *tahāfutu t-tahāfuti* d'Averroès qui lui aurait incombé à travers les traductions latines (Gauthier, 1923). Un autre paradoxe qui aurait suscité l'attention des logiciens arabes auraient été le paradoxe du menteur (Alwishah & Sanson, 2009). Pourtant, manque des sources, on ne peut pas tracer un axe exacte de l'évolution de ce sujet avec applicabilité dans la sphère d'influence arabe-latine. Cette typologie de sujet peut quand-même représenter la thèse d'une prochaine recherche.

3. Une reconstruction de l'importance de la logique arabe

Une dimension insolite concernant l'histoire de la logique arabe est offerte par Nicholas Rescher qui parle de la vitalité de ce domaine scientifique et du génie islamique qui l'ont assimilé, avec référence à la transmission de la logique aristotélicienne à Bagdad en X^e siècle (Rescher, 1964). Grunebaum nous envoie également à l'idée de conceptualisation de la pensée assimilée par les arabes, par intermédiaire grecque (Von Grunebaum, 1970), ce qui correspond à l'hypostase créatrice de la logique arabe. Par la suite, la perspective de l'interculturalité crée les prémisses de l'originalité (Clot, 1989), une fois avec le transfère d'idées logiques à l'Europe Médiévale. Le caractère de facture interculturel de la logique arabe est présent aussi dans l'interprétation d'Allan Back pour lequel l'universalité se reflète dans le but d'étudier la logique - la recherche du vrai objectif, des conventions culturelles - et dans une appropriation trans-grammaticale du sens (Back, 2008). L'auteur interprète la tradition philosophique de l'espace islamique comme possibilité d'aborder l'idéal transculturel caractérisée par une perspective objective universaliste à travers le fait de conscientiser la diversité culturelle et linguistique.

Plus récemment, les articles consacrés à la transmission de la logique arabe dans le monde latin par Charles Burnett de l'Institut Warburg démontrent l'importance de la transmission des idées de la logique arabe dans l'espace européen. En plus, les écritures de Jean Jolivet tracent encore une fois la liaison qui existe entre la philosophie arabe et l'Europe médiévale. De même, Henrik Lagerlund a consacré une série de sujets de ses recherches à l'analyse de l'influence de la logique arabe dans le monde latin (Lagerlund, 2011, 2012).

D'après nous, les perspectives exégétiques de ce domaine scientifique ont évolué de la simple évocation des titres des œuvres de logique arabe traduits en latin à l'essai de développer une méthodologie des sujets transmis. Cependant, le développement d'une œuvre

plus large qui identifie de manière comparative les textes s'impose, car il s'agit d'un sujet qui peut donner naissance à d'amples recherches.

Conclusions

Dans le processus de la transmission des idées de la logique arabe en l'Europe Médiévale il faut remarquer surtout la spécificité universelle des principes logiques. Les intérêts visant ces types d'idées ont réunis chrétiens, juifs et musulmans dans un dialogue multiculturel où grâce à l'universalité du contenu de la logique la dimension religieuse de la pensée a été transcendé.

En conclusion, l'histoire de ce domaine a démontré que la logique a été non seulement un instrument d'exprimer l'argument ontologique, mais aussi un vecteur de l'intercompréhension, un liant interculturel, grâce à la structure interne de ses principes. Dans le contexte du dialogue multiculturel, la logique arabe devient ainsi référent multiculturel juste par son caractère formel.

Bibliographie

- Aertsen, Jan A., 2008, „Avicenna's Doctrine Of The Primary Notions And Its Impact On Medieval Philosophy”, in Wim Raven & Anna Akasoy (ed.), 2008, *Islamic Thought in the Middle Ages*, Brill, Leiden, p. 21-42.
- Aertsen, Jan, 1988, *Nature and Creature: Thomas Aquinas's Way of Thought*, Brill, Leiden.
- Afnan, Sohail, 1980, *Avicenna. His life and works*, Greenwood Press, London.
- Akasoy, Anna et Giglioni, Guido, 2008, „Renaissance averroism and its aftermath: Arabic philosophy in Early Modern Europe”, *Bruniana & Campanelliana*, Vol. 14, No. 1 (2008), p. 251-253.
- Alwishahm, Ahmed & Sanson, David, 2009, „The Early Arabic Liar: The Liar Paradox in the Islamic World from the Mid-Ninth to the Mid-Thirteenth Centuries”, dans *Vivarium* 47 (2009), p. 97-127.
- Avicenna latinus, 1977, *Liber de philosophia prima sive scientia divina* (ed. S. Van Riet, introduction G.Verbeke), Brill, Louvain.
- Back, Allan, 2008, „Islamic Logic”, dans S. Rahman *et al.* (ed.), 2008, *The Unity of Science in the Arabic Tradition*, Springer, Dordrecht, p. 255-279.
- Bacon, Roger, 1897, *The Opus Majus of Roger Bacon* (introduction et table analytique par John Henry Bridges), Oxford, Clarendon Press.
- Bedoret, H., 1938, „Les premières traductions tolédanes de philosophie”, *Revue Néo-scholastique de Philosophie*, Louvain, 41, dans Fuat Sezgin, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer (ed.), 2005, *Historiography and Classification of Sciences in Islam*, Vol. 7, Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, p. 80-97.
- Bertolacci, Amos, 2014, „Avicenna's and Averroes's Interpretations and Their Influence in Albertus Magnus”, dans Fabrizio Amerini et Gabrielle Galluzzo (ed.), 2014, *A*

- companion to the Latin Medieval Commentaries on Aristotle Metaphysics*, Brill, Leiden, p. 95-136.
- Burnett, Charles, 1977, „A group of Arabic-Latin Translators Working in Northern Spain in the Mid-12th Century”, dans *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, No. 1 (1977), pp. 62 -108.
- Burnett, Charles, 2004, „The translations of Arabic works on logic into latin in the Middle Ages and the Renaissance”, dans Dov M. Gabbay et John Woods (ed.), 2004, *Handbook of the History of Logic*, Volume 1, Elsevier, p. 597-606.
- Charles Edwin Butterworth, Blake Andrée Kesse (ed.), 1994, *The Introduction of Arabic Philosophy Into Europe*, Brill, Leiden.
- Clot, André, 1989, *Civilizația arabă în vremea celor 1001 de nopți*, Meridiane, București.
- d'Alverny, Marie-Therese, 1994, „Translations and Translators ”, dans *La transmission des textes philosophiques et scientifiques au Moyen Ages* (ed. Charles Burnett), Variorum, Aldershot, p. 421-462.
- Daiber, Hans, 2012, *Islamic Thought in the Dialogue of Cultures, A Historical and Bibliographical Survey*, Brill, Leiden.
- Divi Thomae, 1914, *De Ente et Essentia*, (texte latin, précédé d'une introduction accompagné d'une traduction et d'un double commentaire historique et philosophique par Émile Bruneteau), Librairie Bloud & Gay, Paris.
- Elamrani-Jamal, Abdelali, 1994, „La reception de la philosophie arabe à l'Université de Paris au XIII ème siècle” dans Charles E. Butterworth & Blake Andree Kessel (ed.), 1994, *Introduction of Arabic Philosophy into Europe*, E. J. Brill, Leiden, p. 31-39.
- Fletcher, Madeleine , 1991, „The Almohad Tawhīd: Theology Which Relies on Logic”, *Numen* 38 (1), p. 110 – 127.
- Forget, Jacques, 1894, „De l'influence de la philosophie arabe sur la philosophie scolastique”, *Revue Néo-scholastique*, Louvain, dans Fuat Sezgin en collaboration avec Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer (ed.), 2000, *Islamic philosophy in the Western Tradition*, Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, p. 385- 410.
- Gauthier, Leon, 1923, „L'argument de l'âne de Buridan et les philosophes arabes”, *Mélanges Rene Basset*, Tome I, Paris, dans Fuat Sezgin en collaboration avec Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer (ed.), 2000, *Islamic philosophy in the Western Tradition*, Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, p. 209-233.
- Grigore, George, 2005, *Ochiul lăuntric. Perspective islamice asupra Divinității*, Editura Herald, București.
- Hallaq, Wael, 1990, „Logical Formal Arguments and Formalization of Arguments in Sunnī Jurisprudence”, *Arabica*, 37 (3), p. 315-358.
- Haskins, Charles Homer, 1924, *Studies in the History of Science*, Harvard University Press, Cambridge.
- Hourani, George F. , 1984, „A Revised Chronology of Ghazālī's Writings”, dans *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 104, No. 2 (Apr. - Jun., 1984), p. 289-302.

- Jolivet, Jean, 1988, „Arabic Inheritance”, dans Peter Dronke (ed.), 1988, *A History of Twelfth-Century Western Philosophy*, Cambridge University Press, New York.
- Jolivet, Jean, 1995, *Philosophie médiévale arabe et latine*, Librairie philosophique J.Vrin, Paris.
- Kilwarby, Robert, 1976, *De ortu scientiarum* (ed. Albert G. Judy), Oxford University Press, Oxford.
- Lagerlund, Henrik, 2011, „Logic, Arabic, in the Latin Middle Ages”, dans Lagerlund, Henrik (ed.), 2011, *Encyclopedia of Medieval Philosophy*, Springer, Dordrecht, p. 692-695.
- Lagerlund, Henrik, 2012, „Arabic Logic and its influence”, *Al-Mukhatabat*, no.1 (2012), p. 175-183.
- Lewis, Bernard, 2002, *Culturi în conflict. Creștini musulmani și evrei în Epoca descoperirilor*, Integral, București
- Lohr, Charles, 1965, „Logica Algazelis: Introduction and Critical Text”, *Traditio*, Vol. 21 (1965), pp. 223-290.
- Lohr, Charles, 1966, „Algazel Latinus: Further Manuscripts”, *Traditio*, Vol. 22 (1966), p. 444-445.
- Lohr, Charles, 1989, „Islamic influences in Lull’s Logic”, dans M Salleras (ed.), 1989, *El debat intercultural als segles XIII i XIV*, Girona, Barcelona, p. 147-157.
- Mandonnet, Pierre, 1911, *Siger de Brabant et l’averroïsme latin au XIII ème siècle*, Institut Supérieur de Philosophie de l’Université de Louvain, Louvain.
- Massignon, Louis, 1983, *muḥādārātun fī tā’rīḥi l-iṣṭilāḥāti l-falsafīyyati l-‘arabiyyati*, Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, Caire.
- McKeon, Richard, 1975, „The Organisation of Sciences and the Relations of Cultures in the Twelfth and Thirteenth Centuries Discussion”, dans John Emery Murdoch et Edith Dudley Sylla (ed.), 1975, *The Cultural Context of Medieval Learning, Proceedings of the First International Colloquium on Philosophy, Science, and Theology in The Middle Ages-September*, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, p. 151-192.
- Rescher, Nicholas, 1967, *Studies in the Arabic Philosophy*, University of Pittsburg Press, Pittsburg,
- Ribera y Tarrago, Julian, 1928, „Origenes de la filosofia de Raimundo Lulio, Dissertationes y Opusculos”, Tome I, Madrid, dans Fuat Sezgin en collaboration avec Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer (ed.), 2000, *Islamic philosophy in the Western Tradition*, Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, p. 151-179.
- Street, Tony, 2004, „Arabic Logic”, dans Dov Gabbay, John Woods (ed.), 2004, *Greek, Indian and Arabic Logic*, Elsevier, Amsterdam, p. 523-596.
- Thijssen, M. M., 1987, „John Buridan and Nicholas of Autrecourt on causality and induction”, dans *Traditio*, Vol. 43 (1987), p. 237-255.
- Von Grunebaum, Gustave, 1970, *Logic in Classical Islamic Culture*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

ACKNOWLEDGMENT

This paper was co-financed from the European Social Fund, through the Sectorial Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, contract POSDRU/187/1.5/S/155463 "Supporting excellence in scientific interdisciplinary doctoral research in the economic, medical and social fields", coordinator The Bucharest University of Economic Studies.

ABOUT THE CULTURES OF EARLY NEOLITHIC ON THE TERRITORY OF ROMANIA

Ioana-Iulia Olaru

Assist. Prof., PhD, "George Enescu" University of Arts, Iași

Abstract: The present study will offer insight only regarding the first period of Neolithic, to be more specific the Early Neolithic. The Neolithic period brings new features, the result of the progress made in human communities, compared to the Paleolithic period, it is time for remarkable changes. Starting with the first period of Early Neolithic, the human being started to create and appreciate what is beautiful, being known the fact that the art of Paleolithic did not have an aesthetic purpose. But, an important transformation is recorded regarding the appearance of ceramics (as a new artistic field), whose evolution features we will analyze, together with the specificity of small art – whose connection with paleolithic sculpture is not accepted by researchers in general (on the territory of our country, the sculpture which dated back to Paleolithic is absent).

Keywords: engobe, slip, barbotine, bucranium, steatopygia

Mai scurtă decât cea paleolitică dar mult mai dinamică, întreaga perioadă a Neoliticului este caracterizată prin tehnica superioară a șlefuirii pietrei și prin producerea ceramicii. În Neolitic, oamenii încep să creeze și să aprecieze frumosul (scopul artei paleolitice nu fusese unul estetic).

Pe teritoriul României, Neoliticul propriu-zis¹ (cca 6 600/5 500² – cca 3 800, 3 700 (3 500)³) s-a întemeiat pe fondul Neoliticului pătruns dinspre sudul Pen. Balcanice, noile culturi intrând în contacte puternice cu cele ale Mezoliticului găsit aici, ceea ce a dus la distrugerea populațiilor acestuia din urmă⁴. Așadar, primele culturi neolitice aparțin populațiilor de origine meridională, cu caracter pre-indoeuropean; sfârșitul civilizației neolitice se va produce treptat, prin invazia unor triburi răsăritene, venite din stepele nord-pontice.

Transformarea omului din vânător și culegător, în agricultor și păstor, nu s-a putut produce fără șlefuirea uneltelor, anterior doar cioplite. Comunitățile devin stabile, sedentare, locuind în așezări stabile, cu economie cu caracter producător.

În întreaga perioadă neolitică se va răspândi cultul Marii Zeițe-Mame, precum și cultul fecundității și al fertilității, mărturie stând figurinele zoomorfe, dar și antropomorfe acum,

¹ Pe care îl diferențiem astfel de Eneolitic, în sensul în care acum omul utiliza doar unelte din piatră, urmând ca în Eneolitic (Chalcolitic) să înceapă să folosească arama.

² L.R. in Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roșu (coord.), *Dicționar enciclopedic de artă veche a României*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1980, p.236, s.v. *neolitic*

³ N. Ursulescu, M. Petrescu-Dâmbovița, D. Monah, *Cap. II. Neo-eneoliticul (Partea I. Preistoria)*, in Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe (coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.113

⁴ Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, *Istoria României*, București, Ed. Corint, 2007, p.16

precum se generalizează și cultul morților (toate acestea fiind sporadice în perioada paleolitică). Așa cum ne-o dovedesc și reprezentările, dar și sanctuarele, exista o viață spirituală complexă, sistemul religios fiind de tip dual, organizat în jurul a două personaje-simbol: cel feminin, Mama Universală, zeitatea care subordonează cosmosul, dar și simbol al fecundității, și cel masculin, încarnat la început de Taur, apoi, treptat, și cu reprezentare antropomorfă, subordonat și în relație de filiație cu divinitatea feminină⁵.

Este momentul în care începe făurirea vaselor plastice, modelându-se, fără simetrie, corpuri animaliere, atât ca formă, cât și ca decor, care sugerează blana animalului. În tot Neoliticul de altfel, olăria va fi lucrată cu mâna, roata orizontală fiind folosită doar mai târziu, în perioada geto-dacilor. Marea varietate a culturilor și a grupurilor culturale, manifestate în tot Neoliticul, dar și în Epoca metalelor, reflectă de fapt diversitatea tipurilor ceramice, ceramica fiind cea care definește o cultură străveche...

Până în Eneolitic, decorul lipsește de pe suprafața figurinelor, de altfel, nici scopul acestora nu era unul artistic, ci unul magico-religios, ele fiind expresie a cultului fecundității și fertilității. Nici în ceea ce privește figurinele antropomorfe, nici în privința celor zoomorfe, filiația cu sculpturile paleolitice în general (pe teritoriul țării noastre, cele paleolitice oricum lipsesc) nu este admisă, ele fiind legate de practicile cultice (de aceea, în cazul celor zoomorfe, predomină cornutele, în legătură cu dorința înmulțirii acestora, iar reprezentările animalelor sălbatice pot fi puse în relație cu magia vânătoarească). De aici provin și realismul, dar și hieratismul acestor reprezentări.

În prima perioadă a Neoliticului propriu-zis – Neoliticul timpuriu (vechi) (cca 6 600/5 500⁶ – 5 500⁷/4 500⁸ î.Hr.) – principala ocupație a omului era cultivarea plantelor, comunitățile fiind mereu în căutarea noilor terenuri fertile (*agricultură nomadă*), ceea ce ducea la desprinderea unor grupuri și *roirea*⁹ lor pe spații mai mari sau mai mici, curentul neolitizării difuzându-se dinspre sud spre nord (dinspre spațiul anatoliano-egeo-balcanic, spre Dunăre și Carpați). Acolo unde se stabileau, comunitățile neolitice sudice influențau, prin asimilație sau aculturație, populațiile locale epipaleolitice, acestea perpetuând și elemente culturale tradiționale, ceea ce a dat naștere în Balcani mai multor grupuri culturale și culturi. Etapa de formare a celor două tipuri culturale (cel al primelor comunități neolitice cu ceramică stabilite în zona balcano-carpatică, precum și cel în care are loc sinteza acestora cu grupurile epipaleolitice autohtone) este o perioadă de răspândire a cultului Marii Zeițe-Mame, precum și de definire, pe plan artistic, a viitoarelor tipuri iconografice, și a conturării tendinței stilistice a întregului Neolitic: cea a stilizării prin geometrizare.

Două tipuri culturale diferite caracterizează Neoliticul timpuriu de pe teritoriul României. **Grupul cultural Gura Baciului-Cârcea (cultura Precriș)**¹⁰ va prefața **cultura Starčevo-Criș**, la cele două adăugându-se un grup aparte, **Ciumești-Pișcolț**¹¹.

⁵ N. Ursulescu et. al., *op. cit.*, p.162

⁶ L. R., in Radu Florescu et. al., *op. cit.*, p.237, s.v. *neolitic*

⁷ N. Ursulescu et. al., *op. cit.*, p.116

⁸ L. R., in Radu Florescu et. al., *op. cit.*, p.237, s.v. *neolitic*

⁹ Marius Ciută, *Aspecte ale complexului cultural Starčevo-Criș pe teritoriul României*, in *Sargetia*, XXVII/1, Deva, 1997-1998, p.20

¹⁰ Idem, *Contribuții la cunoașterea celui mai vechi orizont al neoliticului timpuriu din România: cultura Precriș. Descoperirile arheologice de la Șeușa – La cărarea morii*, in *Apulum*, XXXVII/1, Alba Iulia, 2000, p.51-101

Tehnic, în perioadele de început ale Neoliticului, nivelul ceramicii este relativ primitiv, cu ardere reductoare, incompletă, la temperaturi joase și în cuptoare simple – gropi de ardere; iar formele sunt adesea simple și grosolane (mai ales la început).

Originile ceramicii grupului cultural Gura Baciului-Cârcea și ale culturii Starčevo-Criș se găsesc la sud de Dunăre¹². Dar în regiunea greco-tessalică, acolo unde este leagănul culturii Criș, cultura Protosesklo¹³ era deja atestată cu un înalt grad de dezvoltare, originile sale îndepărtate putând fi căutate astfel în primele culturi neolitice din Asia Anterioară¹⁴.

Grupul cultural Gura Baciului-Cârcea (cultura Precriș). Ceramica fină avea lustru puternic, era angobată, dar exista și ceramică grosieră, uzuală, cea din urmă având pereții mai groși (1cm), un procentaj mai mare de nisip și pietricele în componența pastei, tratare mai îngrijită a suprafeței și dimensiuni mai mari¹⁵. Caracteristica acestei culturi este ceramica fină, cupictură albă aplicată pe fondul brun-roșcat sau roșu-gălbui, dar și brun-cafeniu al vasului, precum există și ceramică monocromă (Șeușa – *La cărarea morii*). Formele sunt scunde: globulare, sferice și semisferice, precum și tronconice, vase cu picior scund, cilindric sau chiar lobat (tipul de vas cu picior fiind găsit doar la Cârcea¹⁶), dar există și forme deosebite: un vas din aceeași localitate, cu pereți puternic lăsați în partea inferioară, urmând o porțiune orizontală arcuită în sus, și un gât scurt, evazat¹⁷. Buza vaselor poate fi și rotunjită, dar și îngustată spre extremitate, în muchii drepte, oblice, sau chiar modelată plastic prin impresiuni cu degetul, ca în exemplele de la Șeușa – *La cărarea morii*¹⁸. Iar fundul are în general diametru mare, pentru o bună stabilitate a vasului. Geometria caracterizează decorul acestei olării, decor pictat înainte de ardere: grupe de două șiruri paralele de puncte sau de pastile

¹¹ Cel dintâi, grupul cultural Gura Baciului-Cârcea (cultura Precriș), aparține primelor comunități neolitice cu ceramică stabilite în zona balcano-carpatică; numele îi este dat de o așezare din zona mun. Cluj-Napoca și de o așezare de lângă Craiova (jud. Dolj), la care se adaugă și descoperiri la Ocna Sibiului, la Șeușa (jud. Alba), la Miercurea Sibiului (jud. Sibiu) și în Oltenia. Al doilea tip cultural este reprezentat de cultura Starčevo-Criș (numită după o localitate de lângă Belgrad și după descoperirile din bazinul Crișurilor), cea mai unitară și mai întinsă cultură neolitică, născută din adaptarea și sinteza comunităților sudice ajunse aici, cu grupurile epipaleolitice locale. În nord, comunitățile Starčevo-Criș au intrat într-un proces de sinteză cu cele epipaleolitice din Europa Centrală, care s-au impus și vor da naștere ulterior, în Neoliticul dezvoltat, complexului cultural al ceramicii liniare. Această cea mai veche cultură neolitică de pe teritoriul României, cultura Starčevo-Criș, este răspândită și în Ungaria, Serbia și în nordul Bulgariei, iar la noi va avea variante locale și în Moldova (unde anterior existaseră, și aici, doar locuiri sporadice epipaleolitice). Numit după două localități din Satu Mare, grupul cultural Ciumești-Pișcolț aparține orizontului timpuriu cu ceramică pictată și cu incizii liniare din bazinul Tisei, cu strânse legături în sud-estul Slovaciei și în nord-estul Ungariei, regăsit și în nordul Moldovei, și este o tendință de transformare a culturii Starčevo-Criș într-o nouă cultură, de tip liniar-ceramic; evoluția acestuia se va extinde și în Neoliticul târziu. Cf. Florin Drașovean, *Cultura Starčevo-Criș în bazinul Mureșului Mijlociu*, in *Apulum*, XIX, Alba Iulia, 1981, p.33; Nicolae Densușianu, *Dacia preistorică*, București, Ed. Meridiane, 1980, p.74; Marius Ciută, *Aspecte...*, in *Sargetia*, XXVII/1, Deva, 1997-1998, p.29; Gheorghe Lazarovici, Ioan Némethi, *Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul)*, in *Acta Musei Porolissensis*, VII, Zalău, 1983, p.26; N. Ursulescu et. al., *op. cit.*, p.124

¹² Vladimir Dumitrescu, *Arta preistorică în România*, vol.I, București, Ed. Meridiane, 1974, p.27

¹³ N. Vlassa, *Considerații asupra neoliticului timpuriu din România*, in *Marisia*, VIII, Târgu Mureș, 1978, p.26

¹⁴ Idem, *Cultura Criș în Transilvania. Scurt istoric al cercetărilor privitoare la cultura Criș*, in *Acta Musei Napocensis*, III, Cluj, 1966, p.47

¹⁵ Marius Ciută, *Contribuții...*, p.63-64

¹⁶ N. Vlassa, *Considerații...*, p.27

¹⁷ Marius Ciută, *Contribuții...*, p.66-67

¹⁸ *Ibidem*, p.66

lunguiețe, pictate cu îngrijire pe angoba lustruită, cu reflexe metalice¹⁹ (ca în vasele găsite la Gura Baciului); dar s-au găsit și dungi în zig-zag paralele, în brun-ciocolatiu pe fond alb-gălbui. Un șir de triunghiuri mici albe apar pictate pe fondul roșu-sângeriu, de la care pornește în jos un alt sistem de triunghiuri alternative, realizat din motive liniare, organizate în benzi hașurate. Șirurile de triunghiuri pot fi întrerupte de motive curboliniare. De asemenea, există motivul rețelei sau cel în formă de plasă. Etapa a II-a este caracterizată prin motive triunghiulare liniare maronii sau negre, apoi spiralice, rectilinii. Policromia marchează grupul cultural Cârcea în faza a III-a, cele 3 culori fiind: cafeniu, roșu și alb. Ca motive, sunt întâlnite mai ales spiralele cu capete terminate în formă de cange sau de gheare; spațiile rămase libere, hașurate, primesc și buline, pete, linii scurte, ca accente pentru evitarea monotoniei. Spre sfârșit, spirala degenerază în forme simple: ondulări sau S-uri îmbucate²⁰.

Există și ceramică nepictată sau, mai rar, cu decor realizat prin impresiune succesivă cu degetul, ori prin ciupituri de unghie și deget (stil *pseudo-cardial*)²¹, caz în care alveolele sunt mari și dispuse în benzi late sau la întâmplare (față de cultura Starčevo-Criș, unde alveolele vor fi mici, duble și dispuse în spic de grâu²²). Precum întâlnim în ceramica grupului Gura Baciului-Cârcea și decor realizat prin incizie, de fapt: impresiuni lungi, realizate cu un lustruitor, ce par caneluri. Dar găsim și decor plastic, în relief: torțile bandate, butonii aplatizați, rotunzi sau alungiți, de pe corpul vasului²³.

Un exemplu des citat este un bol globular păstrat întreg, de la Cârcea, cu un decor simetric amplasat, format din două zig-zag-uri suprapuse, care alcătuiesc un șir de romburi sub buză, de la care coboară vertical alte astfel de șiruri, la distanțe inegale, alcătuiind metope. Decorul, înveselit cu puncte care anturează și umplu romburile verticale, este realizat în alb pe angobă roșu-sângerie²⁴. Cei 4 butoni de pe vas, în formă de cornițe²⁵, nu sunt integrați compozițional decorului pictat²⁶.

Ceramica grosieră are suprafața exterioară doar netezită, având un aspect zgrunțuros, rugos. Formele sunt: tronconice cu pereți scurți (*tăvi de pește*), oale cu gât evazat și străchini semisferice²⁷. Un exemplu este decorul de pe un vas de la Șeușa – *La cărarea morii*, în pete brun-cărămizii (pe fond cenușiu), prelungi, închipuind diverse motive: cerc, semilună, în forma literei H (*pictură transparentă* – numită de Gh. Lazarovici)²⁸.

Cultura Starčevo-Criș. Această cultură are drept caracteristică o ceramică fină, amestecată cu materii organice, nisip și pietricele, lustruită, dobândind chiar luciu (lustrul înlocuiește slipul). Arderea este bună, reductoare sau oxidant la roșu, iar pereții subțiri sunt rezonanți²⁹. Unele vase aparținând olăriei fine au decor pictat înainte de ardere³⁰.

¹⁹ N. Ursulescu et. al., *op. cit.*, p.117

²⁰ Pentru detalii, vezi Marin Nica, *Originea și evoluția ceramicii pictate în așezările neoliticului timpuriu din Oltenia*, in *Acta Moldaviae Meridionalis*, XV-XX, 1, Vaslui, 1993-1998, p.32-61

²¹ N. Ursulescu et. al., *op. cit.*, p.117

²² Marius Ciută, *Contribuții...*, p.68

²³ *Ibidem*, p.69

²⁴ Vladimir Dumitrescu, *op. cit.*, p.28

²⁵ Marin Nica, *op. cit.*, p.33

²⁶ Ion Miclea, Radu Florescu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980, p.58

²⁷ Marius Ciută, *Contribuții...*, p.69

²⁸ *Ibidem*, p.70

²⁹ N. Vlassa, *Cultura Criș...*, p.19

O ceramică mai grosieră are pasta poroasă, friabilă³¹, amestecată cu pleavă sau cu nisip³², pereți groși (chiar de mai mulți cm), și este acoperită cu slip de la negru la gălbui-cărămiziu. Arderea insuficientă face ca în spărtură vasul să aibă culoare neagră, straturile superficiale fiind diferite colorate³³.

Tehnica folosea modelarea cu mâna, iar la cupele cu picior cvadrilobate, părțile erau modelate separat și sudate³⁴.

Formele sunt: oale globulare cu fund inelar, cupe cu picior, pahare cu picior, cești, străchini, tigăi³⁵; interesant ca formă – ciudat prin asimetrie – este vasul cu gât dublu de la Zăuan (jud. Sălaj) (de 13,2cm înălțime). Probabil era un vas de cult. Este lucrat dintr-o pastă amestecată cu pleavă, slab arsă³⁶. Gura păstrată este dispusă ușor diagonal (cea care s-a rupt fusese amplasată vertical). Benzile reliefate, terminate aplatizat și rotunjit, de la baza gurii rupte, probabil reprezentau brațele unei figuri antropomorfe (nepăstrată nici ea) cu care se termina vasul (corpul figurinei fiind corpul globular al vasului)³⁷. Din categoria ceramicii grosiere fac parte: castroane, chiupuri, oale³⁸, un exemplu fiind vasul de mari dimensiuni (35cm înălțime), de la Dudești, de forma unui burduf, cu incizii sugerând blana unui animal³⁹).

Au fost descrise 4 faze în evoluția acestei culturi⁴⁰.

În ceea ce privește tipul de ornamentație pictată, decorul simplu din prima fază, dobândește, în fazele a II-a și a III-a, o valoare deosebită, acesta adăugându-se și formelor elegante: vase cu picior, precum cupa de la Valea Lupului, puternic lustruită⁴¹, sau vase cu picior treflat sau în 4 arcuri, ca o cupă găsită în aceeași localitate. Pictată înainte de ardere, ornamentația primei faze este redusă la bicromie: motive pictate cu o culoare (adesea alb) pe fond roșu – ca pe cupa de la Schela-Cladovei, pictată cu benzi late verticale și cu o bordură pe buză – sau pe fond alb-crem. Există și exemple cu fond brun. Este o ornamentație armonioasă, întotdeauna simetrică, dispusă pe pânțele vasului și imediat sub buză. În fazele următoare (a III-a, a IV-a), la decorul bicrom (cu benzi înguste albe sau cu o rețea de linii încrucișate, pictate pe fond roșu sau castaniu, ori cu ciocolatiu pe fond roșu sau crem ori chiar cu negru pe fond deschis) se va adăuga și ornamentarea tricromă, alb și negru pe brun-roșcat sau roșu⁴², ca în fragmentele găsite la Leț⁴³. Motivele sunt: linii frânte în zig-zag sau întretăiate, dar și un

³⁰ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.57

³¹ Doina Ignat, *Așezarea neolitică aparținând culturii Criș de la Suplacu de Barcău (j. Bihor)*, in *Crisia*, VIII, Oradea, 1978, p.10

³² L. R. in Radu Florescu et. al., *op. cit.*, p.121, s.v. *Criș, cultura*

³³ N. Vlassa, *Cultura Criș...*, p.19

³⁴ Preistoria Daciei, p.57

³⁵ Doina Ignat, *Așezarea neolitică...*, p.11

³⁶ Gheorghe Lazarovici, *Venus de Zăuan despre credințele și practicile magico-religioase (Partea I-a)*, in *Acta Musei Porolissensis*, XII, Zalău, 1988, p.26

³⁷ Eva Lako, *Piese de cult din așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj)*, in *Acta Musei Porolissensis*, I, Zalău, 1977, p.44

³⁸ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.57

³⁹ *Ibidem*

⁴⁰ N. Ursulescu et. al., *op. cit.*, p.121

⁴¹ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.57

⁴² N. Vlassa, *Cultura Criș...*, p.23

⁴³ Vladimir Dumitrescu, *op. cit.*, p.28

triunghi mare conținând triunghiuri sau romburi mai mici hașurate⁴⁴. Apare acum și spirala, benzile de linii terminându-se în bucle, care se îmbucă cu buclele spiralelor rămase din fond (reduplicare). Un astfel de vas a fost descoperit la Cârcea, cu spirale albe pe angobă roșu-brună⁴⁵. În general, decorul este continuu în jurul vaselor (nefiind folosit stilul *cadrelor*). Faza a IV-a este un amestec cu elementele incipiente ale culturilor etapei următoare a Neoliticului (Neoliticul dezvoltat). Pictura dispare⁴⁶.

Celelalte tipuri de ornamentică ale ceramicii Starčevo-Criș: imprimat, incizat sau în relief, nu se ridică la nivelul celui pictat. Totuși, creativitatea meșterului se relevă în soluțiile aplicate pentru a evita monotonia: impresiuni cu unghia (un chiup cu decor în *spice* de la Dudeștii Noi, sau ciupituri ale pastei moi între degete (un vas de la Valea Lupului), ori dungii trasate cu degetele în barbotina moale⁴⁷ (ca la un vas de la Cuina Turcului, jud. Mehedinți, modelat cu mâna și decorat cu alveole făcute cu spatula în barbotină)⁴⁸. Întâlnim și decor în brâuri alveolare, amplasate în toate direcțiile pe vas, proeminențe plastice – butoni grupați sau izolați –, proeminențe alungite⁴⁹. Motivele sunt șiruri paralele, verticale sau oblice, uneori în combinații cu brâuri alveolare în relief, drepte, șerpuite, în potcoavă⁵⁰. Într-o fază mai târzie, decorul, puternic incizat – alcătuit din linii frânte în zig-zag-uri, combinate cu 4 brâuri alveolare – pare să fi aplicat stilul *cadrelor*, dar de fapt nici despre un stil metopic, precum nici despre un stil *curgător* nu este vorba cu adevărat (Grumăzești).

Există și vase cu decor modelat plastic naturalist: reprezentări antropomorfe: o siluetă feminină, redată realist, cu sânii reliefați și mâini supradimensionate (Dudești)⁵¹, precum și zoomorfe: o siluetă de cerb, cu coarnele și picioarele redade în același plan (în lipsa cunoașterii reprezentării în perspectivă), dar cu măiestrie în surprinderea mișcării.

Grupul cultural Ciumești-Pișcolț. Deosebirea față de ceramica starceviaană (cu care se aseamănă) este în privința decorului cu linii incizate superficial, cu un vârful bont⁵².

Tehnica evoluează de la prima fază la cea de a treia și ultima: de la pasta amestecată cu mîl și pleavă mărunț tocată, bine arsă și bine lustruită, la cea din lut argilos foarte fin, degresat cu resturi organice mărunț tocate, bine arsă, oxidant, cu luciu metalic, și până la ceramica fazei a treia, în care deși resturile organice au fost înlocuite de nisip sau de mîl, suprafața vasului nu mai are luciu metalic, angobarea cu alb este de proastă calitate, arderea fiind slabă.

Și formele olăriei evoluează, de la cele câteva tipuri comune (strachina, castronul, oala, amfora, cupa), la faza mijlocie, în care continuă formele din etapa precedentă, dar apar și forme noi (strachina tronconică, oala cu gât cilindric, corp globular și 4 lobi pe buză, ori vasul cu profil în S, vasul globular, cupa cu picior înalt, profilat sau scund), și la formele

⁴⁴ N. Vlassa, *Cultura Criș...*, p.23

⁴⁵ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.58

⁴⁶ N. Vlassa, *Considerații...*, p.28

⁴⁷ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.57

⁴⁸ *Ibidem*, p.58

⁴⁹ N. Vlassa, *Cultura Criș...*, p.22-23

⁵⁰ Vladimir Dumitrescu, *op. cit.*, p.31

⁵¹ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.57

⁵² N. Ursulescu et. al., *op. cit.*, p.1241

caracteristice ale ultimei faze (văsciorul cu profil în S, bolul lobat, bolul cu toartă, cupa lobată, strachina lobată, vasul cu picioare)⁵³.

Pentru prima fază a ceramicii acestui grup cultural, ornamentele pictate continuă motivistica decorului Starčevo-Criș, astfel încât găsim: benzi scurte verticale, linii în zig-zag cruțate în pozitiv prin pictarea câmpului cu negru, benzi unghiulare sub buză, benzi late în unghiuri, ori curboliniare. Există și ornamente realizate prin impresiuni de deget sau unghie, sau ornamente plastice (butoni, brăuri crestate), precum și incizii.

Faza mijlocie este cea de dezvoltare maximă, care cunoaște o nouă evoluție în ornamentală: în pictură, există o mare varietate stilistică, iar culoarea constă în diferite nuanțe de portocaliu. Motivele sunt: linii curboliniare spiralate îmbucate, triunghiuri, ogive, spații hașurate cu linii vălurite, ca în vasul de la Urziceni, câmpuri de arcade, benzi late în cruce sau meandru, chiar o rețea a fost găsită. În privința altor tipuri de decor (în afara celui pictat): alveolele iau locul ciupiturilor, inciziile formează meandre sau romburi, butonii se întâlnesc în continuare (conici, dubli, cilindrici perforați), uneori se găsesc chiar un fel de umflături împinse dinăuntru vasului.

Faza târzie este una de decădere: ornamentele pictate sunt greu de precizat (benzi în ogive, benzi paralele verticale, oblice sau orizontale), angobarea cu alb ca fond a ajuns până la noi sub forma unor urme sporadice (deși era des întâlnită); ornamentele incizate sunt foarte rare, cele în relief sunt doar sub forma unor proeminențe conice, unele perforate. Motivele pictate ale acestei faze sunt în relație cu prima fază a culturii Tisa.

În ceea ce privește plastica mică, deocamdată, decorul lipsește pe toate figurinele, exclusiv feminine, ale acestei etape neolitice timpurii. Și în ceea ce privește formele, modelarea este simplă, rudimentară, atât în privința figurinelor antropomorfe, și a celor zoomorfe – acestea din urmă: foarte schematizate și cu aspect de mici încercări.

Cele mai vechi reprezentări sunt micile statuete din piatră aparținând **grupului cultural Gura Baciului (cultura Precriș)** (cu analogii în cultura tessalică Protosesklo⁵⁴): un tors de femeie și un patruped, găsite la Gura Baciului, bine modelate. Plastică zoomorfă a fost găsită la Șeușa – *La cărarea morii*: un idol de 5x3x2cm reprezentând un bovidu, în ceramică fină, gălbui-brună, pasta fiind amestecată cu nisip și mică. Acefalic, coarnele puternice îi pornesc acestuia direct din piept; realistă este redarea coloanei vertebrale, în schimb, coada este supradimensionată; corpul îi este netezit, dar nu lustruit. De asemenea, tot aici s-au găsit și altărașe de cult fragmentare, din ceramică fină, neagră, cu angobă lustruită, brun-roșcată și vișinie. O amuletă dintr-un bordei de la Miercurea Sibiului-Petriș înfățișează un idol-*bucranium*, de 3,7cm înălțime, cu coarnele și coada rupte, corpul rotunjit, stilizat, de culoare neagră, dintr-o ceramică fină, lustruită, cu ardere bună⁵⁵.

În cadrul statuetelor antropomorfe ale **culturii Starčevo-Criș** (acestea din lut ars, dar și din piatră), există mai multe tipuri în ceea ce privește forma: unele sunt caracterizate prin steatopigie puternică, tors plat și bazin proeminent (s-au păstrat părțile inferioare ale corpurilor), altele, tot fragmentare, sunt acefalice, au corp cilindric, gât scurt și gros, tors

⁵³ Pentru mai multe amănunte, vezi Gheorghe Lazarovici, Ioan Némethi, *op. cit.*, p.17-60

⁵⁴ N. Vlassa, *Considerații...*, p.27

⁵⁵ Sabin Adrian Luca, Cosmin Ioan Suci, *Despre începutul neoliticului timpuriu din Transilvania*, in *Studia Universitatis Cibiniensis*, I, Sibiu, 2004, p.15

dreptunghiular și spate plat, brațe ieșite orizontal, picioarele probabil nu au fost modelate, sâni sunt reliefăți, conici, iar un al treilea tip are corpul ca o coloană, cu gâtul lung și subțire, sâni conici (exemple fiind figurine de la Homorodul de Sus)⁵⁶. Mici statuete antropomorfe aparținând culturii Criș au fost găsite și la Balș (jud. Iași), în formă de coloană, la Dudeștii Vechi (jud. Timiș), unele figurine au și capul reliefat, la Leț, com. Boroșneul Mare (jud. Covansa), unde idolul în formă de *ghioagă*⁵⁷ are capul cu nasul și ochii indicate, și cu punte incizate pe margine; la Suplacu de Barcău (jud. Bihor), cele 3 figurine, lucrate dintr-o pastă roșie-cărămizie, cu tente cenușii, cu paiete de mică, au corpurile alungite, cu detaliile feței marcate prin incizii, sâni mici, bombați, picioarele despărțite prin incizii⁵⁸. La Perieni (jud. Vaslui), figurinele au capul de formă triunghiulară (de influență sudică, formă mai rar întâlnită în această cultură)⁵⁹ și gât înalt, steatopigie pronunțată și picioarele lipite⁶⁰.

Venus de la Zăuan (jud. Sălaj) (de 11,8cm înălțime)⁶¹ combină steatopigia șoldurilor, cu corpul alungit în formă de coloană; picioarele lipite, despărțite printr-o incizie adâncă, se termină printr-o bază lățită, pe care 5 incizii sugerează naturalist degetele. Capul are fruntea teșită și ochii incizați, iar două puncte mici marchează nările. Deși ceramica din care este realizată este fină, arderea incompletă (sau poate o ardere secundară) a colorat-o în cenușiu-brun în partea inferioară și în brun-roșiatic în partea superioară. Față de restul statuetelor Criș, armonia și măiestria stilizării acestei mici piese duc gândul spre hieratismul idolilor monumentali neolitici, analogii putându-se face cu statui descoperite în sanctuare la Madjare, Macedonia (aparținând culturii Starčevo) sau la Kőkenydomb, Ungaria (aparținând culturii Tisa)⁶².

Și alte figurine (de la Homorodul de Sus) au capul alungit și nasul reliefate, iar ochii, când există, sunt redați prin două puncte incizate.

O mască miniaturală de cult (11cm înălțime) de la Zăuan, păstrată fragmentar (fața) avea probabil formă conică răsturnată. Ochii și gura sunt marcați prin găuri mici, nasul este neglijat. În partea superioară, piesa se subțiază treptat. Pasta semifină este nisipoasă⁶³ și are culoare brun-roșcată. Împreună cu *Venus de la Zăuan* – masca a fost descoperită într-un posibil complex de cult⁶⁴, fiind o piesă de cult și ea.

Ca, de altfel, și idolii descriși mai sus: imagini și efigii ale Marii Zeițe-Mame...

Figurinele zoomorfe sunt bine modelate, cu coarne arcuite, ori cu capul stilizat, ca ierbivorul din teracotă de la Ostrovu Banului, Drobeta Turnu-Severin, sau ca tăurașul de la Foeni⁶⁵, ca mistreții de la Zăuan⁶⁶.

⁵⁶ T. Bader, *Despre figurinele antropomorfe în cadrul Culturii Criș*, in *Acta Musei Napocensis*, V, Cluj, 1968, p.381-382

⁵⁷ N. Vlăsa, *Cultura Criș...*, p.24

⁵⁸ Doina Ignat, *Așezarea neolitică...*, p.11

⁵⁹ T. Bader, *op. cit.*, p.387

⁶⁰ *Ibidem*, p.382

⁶¹ Eva Lako, *op. cit.*, p.43

⁶² Gheorghe Lazarovici, *op. cit.*, p.24

⁶³ *Ibidem*, p.26

⁶⁴ Eva Lako, *op. cit.*, p.44

⁶⁵ Manuela Wullschleger (ed.), *L'art néolithique en Roumanie*, Napoli, Arte'm, 2008, p.113

⁶⁶ Gheorghe Lazarovici, *op. cit.*, p.27

Interesantă este o piesă fragmentară de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor), cafeniu-gălbuie, modelată sumar, în formă dreptunghiulară (aplatizată) cu colțurile rotunjite, în partea superioară cu o prelungire ruptă din vechime și cu partea inferioară lățită pentru stabilitate. Posibil reprezintă o pasăre în poziție șezândă. 7 orificii inegale pe o parte și pe alta primeau probabil pene (similarități și influențe găsindu-se în cultura Vinča). Simbolizează poate ideea de *pasăre-suflet*, ori divinitatea *femeie-pasăre*⁶⁷.

Se cunosc și modele miniaturale de mobilier ale acestei culturi (tot cu scop ritualic): suporturi, măsuțe, un exemplu fiind descoperit la Dudești: un suport cu patru picioare arcuite, decorate cu motivul dinților de lup, și cu un recipient tronconic în centru⁶⁸.

Inexistentă în Paleolitic, ceramica Neoliticului este cea care înregistrează cel mai evident progresul pe planul creației artistice în general: desprinderea de utilitarismul recipientului și manifestarea preocupărilor artistice pentru decorul vasului (incizat, pictat, ori realizat plastic), dar și pentru armonia și eleganța formei, tot mai imaginativ prelucrată sub aspectul zoomorf sau antropomorf, ajungându-se chiar la adevărate opere de artă.

Încă din cultura Precriș, olăria Neoliticului timpuriu capătă caracteristici proprii, în continuă evoluție, de la o fază la alta. Decorul ceramicii Precriș tipice (pictate) evoluează spre tricromia ultimei faze (cafeniu, roșu, alb), dar întâlnim și ceramică nepictată, sau ornamentată prin incizie, impresiuni și chiar relief plastic (butoni). În ceramica culturii Starčevo-Criș, și aici ultimile faze au un înalt nivel calitativ, de la bicromia fazei I (alb pe fond roșu), ajungându-se la tricromia fazelor a III-a și a IV-a (alb și negru pe brun sau pe roșu). Găsim de asemenea și decor realizat prin imprimare, incizie sau relief, dar caracteristic este decorul pictat. Totuși, acum apar vasele modelate plastic, cu reprezentări antropomorfe și zoomorfe, unde remarcabil este simțul de observație și surprinderea mișcării. În grupul Ciumești-Pișcolț însă tipic este decorul incizat fin.

Stilizarea în decorația vaselor este regăsită și în formele plasticii zoomorfe a Neoliticului timpuriu (sunt stabilite trăsăturile generale ale siluetei, în care picioarele sunt reduse la simple elemente de susținere, dar uneori apar și detalii definitorii pentru recunoașterea speciei). Și în reprezentările antropomorfe se aplică stilizarea (cu exagerări ale unor segmente semnificative și cu schematizarea celor fără importanță în reprezentări: figura). Forma schematizată le conferă aspectul unor simple exerciții, de la micile figurine ale culturii Precriș, la statuetele culturii Starčevo-Criș, unde se remarcă deja detașări ale unor tipuri formale (steatopigice, sau cu torsul dreptunghiular, ori cu corpul în formă de coloană). Dar toate sunt lipsite de claritate a detaliilor și de decor (ele primind ornamentație – în legătură cu segmentele anatomice – în etapa neolitică următoare: Neoliticul dezvoltat). De asemenea, în Neoliticul timpuriu există deocamdată exclusiv reprezentări feminine, pentru că acum caracteristic era cultul Marii Zeițe-Mame (mitul naturist, în care se încheagă ideea fertilității și a fecundității, va prinde contur în Neoliticul dezvoltat).

⁶⁷ Doina Ignat, *În legătură cu o nouă descoperire arheologică aparținând culturii Starčevo-Criș de la Suplacu de Barcău*, în *Crisia*, XIII, Oradea, 1983, p.431-435

⁶⁸ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.57

BIBLIOGRAPHY:**VOLUME**

Florescu, Radu, Daicoviciu, Hadrian, Roșu, Lucian (coord.), *Dicționar enciclopedic de artă veche a României*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1980

Ursulescu, N., Petrescu-Dâmbovița, M., Monah, D., *Cap. II. Neo-eneoliticul (Partea I. Preistoria)*, in Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe (coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010

Bărbulescu, Mihai, Deletant, Dennis, Hitchins, Keith, Papacostea, Șerban, Teodor, Pompiliu, *Istoria României*, București, Ed. Corint, 2007

Densușianu, Nicolae, *Dacia preistorică*, București, Ed. Meridiane, 1980

Dumitrescu, Vladimir, *Arta preistorică în România*, vol.I, București, Ed. Meridiane, 1974

Miclea, Ion, Florescu, Radu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980

Manuela Wullschleger (ed.), *L'art néolithique en Roumanie*, Napoli, Arte'm, 2008

ARTICOLE

Bader, T., *Despre figurinele antropomorfe în cadrul Culturii Criș*, in *Acta Musei Napocensis*, V, Cluj, 1968, p.381-388

Ciută, Marius, *Aspecte ale complexului cultural Starčevo-Criș pe teritoriul României*, in *Sargetia*, XXVII/1, Deva, 1997-1998, p.9-44

Ciută, Marius, *Contribuții la cunoașterea celui mai vechi orizont al neoliticului timpuriu din România: cultura Precriș. Descoperirile arheologice de la Șeușa – La cărarea morii*, in *Apulum*, XXXVII/1, Alba Iulia, 2000, p.51-101

Drașovean, Florin, *Cultura Starčevo-Criș în bazinul Mureșului Mijlociu*, in *Apulum*, XIX, Alba Iulia, 1981, p.33-45

Ignat, Doina, *Așezarea neolitică aparținând culturii Criș de la Suplacu de Barcău (j. Bihor)*, in *Crisia*, VIII, Oradea, 1978, p.9-25

Ignat, Doina, *În legătură cu o nouă descoperire arheologică aparținând culturii Starčevo-Criș de la Suplacu de Barcău*, in *Crisia*, XIII, Oradea, 1983, p.431-435

Lako, Eva, *Piese de cult din așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj)*, in *Acta Musei Porolissensis*, I, Zalău, 1977, p.42-44

Lazarovici, Gheorghe, Némethi, Ioan, *Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmăruș și Clujul)*, in *Acta Musei Porolissensis*, VII, Zalău, 1983, p.17-60

Lazarovici, Gheorghe, *Venus de Zăuan despre credințele și practicile magico-religioase (Partea I-a)*, in *Acta Musei Porolissensis*, XII, Zalău, 1988, p.23-70

Luca, Sabin Adrian, Suciuc, Cosmin Ioan, *Despre începutul neoliticului timpuriu din Transilvania*, in *Studia Universitatis Cibiniensis*, I, Sibiu, 2004, p.9-24

Nica, Marin, *Originea și evoluția ceramicii pictate în așezările neoliticului timpuriu din Oltenia*, in *Acta Moldaviae Meridionalis*, XV-XX, 1, Vaslui, 1993-1998, p.32-61

Vlassa, N., *Considerații asupra neoliticului timpuriu din România*, in *Marisia*, VIII, Târgu Mureș, 1978, p.25-34

Vlassa, N., *Cultura Criș în Transilvania. Scurt istoric al cercetărilor privitoare la cultura Criș*, in *Acta Musei Napocensis*, III, Cluj, 1966, p.9-48

CLERICAL SPEECH, ETHNO CULTURE AND FOLK LITERATURE IN ELIE MIRON CRISTEA'S VISION – REFERRING TO THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD

Dorel Marc

PhD, Scientific Researcher II, Mureș County Museum

Abstract: Elie Miron Cristea, the one who was to become the first patriarch of Romanians, born in Toplița Română, near the springs of Mureș, from the very years of secondary school, theological university and doctoral studies, and then throughout his entire ecclesiastical, cultural and political career, in his many speeches, lectures, sermons, public attitudes, invoked consistently the call for use of the resources of the popular culture generated in the world of the traditional village of yore, related always to it with undisguised pride, he felt it rich of virtue and did not stopped for a moment to consider it a true identity dower, which must be known, defended, promoted, within it can be found equally the seeds of viable models of kindness, honesty, morality and responsibility.

Moreover, his friend, the writer and publicist Octavian Codru Tăslăuanu, originating in Bilbor, neighboring Toplița - his native heat, characterized him in this manner: "His peasant's soul was always the right guard of his work". Maybe for this reason, his speech was not an elitist or "popular" one but expressed his belief that "the cultural and moral foundation of our nation is not settled in the thousands of scholars inclined to congeal into a special social class but in the ploughmen on lands that should be taught and educated to keep up with the blizzard of today's civilization". The well-known publicist, related then in the pages of Luceafărul magazine to the difficult times of the Austro-Hungarian period of Transylvanians.

Thus, Elie Cristea always related to the peasant's condition, he closely followed him and developed a particular attachment to his folk culture, he leaned on studying this culture to discover its virtues in order to promote them assiduously, sometimes even at the risk of idealizing them.

He was always fascinated by the treasure of wisdom, by the popular philosophy stemming from the depth of peasant's thinking, witnessing this also in the preface of the first large collection of proverbs that he printed in Sibiu in 1901. Elie Cristea warned that among those worthy of being kept "together with the different products sprung from the brain of the Romanian as spiritual stories, narratives, legends, anecdotes, chestnuts, poems, shouts ... " are also the proverbs that "were a part almost entirely forgotten". Therefore, he proposed and launched the call to the intellectual elite represented by priests and teachers of the Transylvanian villages to collect the Romanians' proverbs. Elie Cristea is involved also in this field, being the one who manages to gather together the proverbs, in the first gathering of its kind in Transylvania, while he was Consistorial secretary, under the incentive of "Astra", thus editing by doing so the largest Transylvanian folklore paremiologic collection to date, focusing on the philosophical content of proverbs, on the "wisdom of life" that emerges from these "lightnings of short thinking".

As an active member of Astra, a proponent of the idea of Romanians' emancipation through culture, Elie Cristea, who had received the monk name Miron in 1902, was part of the Romanian scribes pleiad fighting for the establishment of a Romanian theatre; he has been so designated by the Association to attend the General Meeting of the Society to establish a fund of the Romanian theatre, held on August 24, 1903 in Sebeș. There, he held a speech of which we mention: "The lack of a Romanian theatre is greater and everywhere more noticeably since on each and every day we must acknowledge with regret that we are defiled even in the most hidden and withdrawn lands in the

brains of mountains of the erstwhile idyllic and original life and thereby our songs perish, our dances disappear, our traditional dress is changing and half-bred, which is not only a loss but may even become a great danger for the future of Romanian living."

Elie Cristea has shown commitment to the traditional peasant culture out of which its ancestry derives also through his museographical concerns, being a forerunner in this field as well, actively involved in founding the ASTRA Association Museum, opened in 1905 in Sibiu. He will prepare also for this achievement of the Transylvanians a known "Call" both from "Astra" and the Mitropoly of Transylvania, which he sent to all teachers and priests starting from the finding that "Any conscious people having the purpose to put strong foundations to its future and to ensure a healthy development of its ethnic individuality, ought to know himself in all respects. Without this powerful factor of self-knowledge, we lack the compass to move toward a safe target all manifestations of our public life". In the conception of Elie Cristea, a museum should become "... a veritable shrine to cultivate national traditions, a true temple for preserving the traces on the cultural status of our parents and ancestors ... which for us must form a precious heritage". The purpose and functions of the designed museum were clearly formulated by Elie Miron Cristea, namely "... bringing to light particularly those notes that characterize the specific life of the Romanian people, who form the quintessence of its ethnic individuality, in one word all the different products that show more outstanding soul and body features of the people and the characteristic manifestations of his thought, work and entire life". All these had to be organized and become within the museum "the means of strengthening the national consciousness and goods of the whole nation".

These are just a few facets of the clerical, cultural, ethnomuseological discourse promoted by Elie Miron Cristea during the period of Austro-Hungarian dualism.

Keywords: speech, clerical, ethnocultural, Austro-Hungarian, national

Elie Miron Cristea, teologul care avea să devină primul patriarh al românilor, născut în 1868 la Toplița-Română (azi în județul Harghita), încă din anii de studii gimnaziale, universitare teologice și doctorale, apoi în întreaga sa carieră ecleziastică, culturală și politică, în numeroasele sale discursuri, cuvântări, predici, conferințe învățătoarești, în atitudinile sale publice - a invocat consecvent apelul la resursele culturii populare izvodite în lumea satului tradițional de altădată. El se raporta mereu la aceasta cu o mândrie nedisimulată, o resimțea bogată în virtuțile sale și nu a încetat nici o clipă să o considere adevărată zestre identitară ce trebuie cunoscută, apărată, promovată, în ea regăsindu-se în egală măsură germenii unor modele viabile de omenie, cinste, moralitate și responsabilitate.

Urmărind prima parte a biografiei viitorului arhiepiscop¹, observăm că încă pe când era elev în clasa a VIII-a, la Liceul din Năsăud, deja fiind pătruns de frumusețea folclorului românesc, descria câteva jocuri populare². Conștient de importanța folclorului nostru pentru

¹ Vezi D. Marc, „Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etno-folclorice”, în „Revista Bistriței”, XXI/2, Bistrița Năsăud, 2007, p. 127-139.

² „Nașterea și dezvoltarea jocurilor în genere, precum și lățirea (răspândirea –n.n.) jocurilor naționale românești”, datată Năsăud la 6/3, 1887, semnată Elie Cristea, st. VIII și președinte (al Societății de lectură „Virtus Romana Rediviva”) – manuscris publicat de Antonie Plămădeală în *România din Transilvania sub*

promovarea identității naționale, Cristea încheia lucrarea cu recomandarea: „Aceste datini (ale) românilor, nu numai că nu trebuie să le uităm, ci suntem datori a le întrebuința și a ne îngriji de ele ca de o ereditate scumpă; pentru că și acestea, pre lângă multe alte argumente puternice pozitive, etnologice și firești etc., dovedesc în un mod nerăsturnaver, măreața origine latină a neamului românesc”³. Această pasiune declanșată în anii de școală în cadrul liceului din Năsăud pentru cultura populară se va manifesta la Elie Cristea și mai târziu, când va deveni student la Sibiu și apoi la Budapesta. Din acele perioade ale biografiei sale, în același manuscris descoperit de Antonie Plămădeală în *Arhiva Miron Cristea*, se păstrează descrierea și a altor jocuri, probabil realizată pe baza răspunsurilor pe care le primise la un chestionar lansat de el, de la cei cu care colaborase. Apar astfel analize despre *Jocul în doi* în Vaiuru și în Torontal, *Hora* în Torontal și în părțile Branului, *Axionul*, *Sârba*, *Brâul*, *Cadrilul*, acesta din urmă redatamănușit cu cele șase figuri ale sale⁴. Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, afirma că „cine știe dacă ar fi continuat pe linia acestor preocupări, ar fi putut deveni mare specialist într-un domeniu în care doar specialiștii pot teoretiza ceea ce țărani joacă firesc, dând gesturilor sensuri (- s.n.) provenind dintr-o profundă filosofie asupra vieții, frumosului lumii”⁵.

De altfel, prietenul său, scriitorul, publicistul Octavian Codru Tăslăuanu, originar din Bilborul învecinat Topliței, îl caracteriza astfel: “*Sufletul lui de țăran a fost întotdeauna straja cea bună a activității sale* (- s.n.). Poate din acest motiv, discursul său nu a fost unul elitist, nici prea „popular”, dar el exprima convingerea că „temelia culturală și morală a neamului nostru nu e în cele câteva mii de cărțurari înclinați a se încheaga într-o clasă socială deosebită ci în plugarii de pe plaiuri, care trebuie învățați și educați pentru a ținea piept cu viforul civilizației de astăzi”⁶. Cunoscutul publicist, se referea atunci în paginile revistei „*Luceafărul*” la perioada dificilă austro-ungară prin care treceau transilvănenii.

Textul care prefigurează stilistica discursului cultural al lui Miron Cristea poate fi considerat *Predica de probă* ținută ca student teolog la capela Arhiepiscopiei din Sibiu, prilejuită de Duminica Samaritencei în 1889. Polivalența textului, puterea de anticipare a unei întregi tipologii a discursului cultural, corpusul expresiilor „reînnoite” fac din *Predica de probă* o adevărată *matrice stilistică*⁷. Incipitul sau momentul de *captatio benevolentiae* exprimă, cu apel la enumerația interogativă, fondul de idei: importanța religiei în comportamentul ființei umane, individualitatea religiei creștine față de alte religii și deontologia rugăciunii. Sinopsisul este reluat în imagini ale cercurilor concentrice: modul creștinismului de a da „expresiune” sentimentului religios, adevăratului Dumnezeu în adorația omului, rugăciunea ca vorbire și „petrecere” cu Dumnezeu; cu particularizări menite să problematizeze auditoriul, de genul: rugăciunea către Dumnezeu nu e mărginită „nici în un loc oarecare, nici la un timp determinat”, important fiind modul, nu locul rugăciunii. Argumentația

teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918) – după documente, acte și corespondențe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, în Addenda II, p. 399-406.

³ A. Plămădeală, *op. cit.* p. 404.

⁴ *Ibidem*, în Addenda III, p. 407 – 410, semnat Elie Cristea.

⁵ *Ibidem*, p. 8.

⁶ „*Luceafărul*”, nr. 10, 1910, p. 239.

⁷ V. Marica, „Miron Cristea-stilistica discursului”, în „*Sangidava*”, nr. 1, Ed. Ardealul, Târgu-Mureș, 2007, p.

oferită de tânărul teolog în devenire se desfășoară în trepte, cu participarea diferitelor contexte culturale cu inserțiuni ale limbajului pilduitor, cu invocarea legilor naturii ca suport al limbajului figurativ, conturându-se discursul generativ; discursul este fundamentat pe duh și adevăr, rostit în aceleași componente, amplificat dinspre Predica de probă, spre o infinitate mărturisitoare a Sfintei Scripturi: „Iată, mirele vine la miezul nopții, fericită este sluga pe care o va găsi priveghind”⁸.

Făcând parte din rândul tinerilor teologi români transilvăneni, Elie Miron Cristea avea acea „conștiință a semnului” prin care preoții se raportau la o anume dramatică realitate istorică și culturală. Scrierile pastorale „vor alcătui un palimpsest al spiritului constructiv transilvan; acest spirit exprimă un explicit proiect existențial în interferență cu izomorfismul valorilor cristalizate în retorica suferinței, a împotrivirii și a speranței”⁹. În momentele cardinale ale ființei sale, biografia viitorului ierarh s-a întâlnit cu aleasa „cadență ritualică, integratoare a poeziei”, dacă ar fi să ne referim spre exemplu la teza sa de doctorat „*Eminescu. Élete és művei, Tanulmány az újjabb román irodalom korából*” („*Mihai Eminescu. Viața și opera. Studiu în domeniul literaturii române mai noi*” (1895), susținută la Universitatea din Budapesta. Prima exegeză eminesciană la acea vreme, după Maiorescu, reprezenta într-un mediu academic, deseori ostil pentru tinerii studenți români transilvăneni, nu doar o probă nemijlocită materială, științifică a încheierii studiilor doctorale de către românul din Toplița, Crisztea Illes, ci și o pledoarie pentru recunoașterea în imediata lor vecinătate a unei valori post-romantice. „Când citim poeziile sale e ca și cum am asculta o melodie superbă”, conchidea tânărul aspirant la titlul de doctor în filologie, știind desigur că versul eminescian se ridică cu mult peste „păienjeniișul frângerilor noastre trecătoare”¹⁰. După unele aprecieri, prin această teză de doctorat a lui Elie Cristea, primul eminescolog doctorand la acea universitate, a intrat în viața academică chintesența culturii neamului românesc, a luat forma dezbaterii într-un anfiteatru universitar și „a îndrăznit dimensiunea transcendenței operei lui Eminescu, adică, ridicarea sentimentului istoric la Absolut”¹¹. Cristea își construia analiza după principiile maioresciene, pledând pentru modelul Eminescu din interiorul operei - lirica patriotică, poezia de inspirație folclorică, publicistica - devenind astfel unul dintre primii profesioniști ai reflecției asupra fenomenului literar românesc. Din perspectivă teologică, unii autori consideră că viitorul ierarh și-a trăit vocația profetică într-o „*perspectivă eminesciană înduhovnicită* (– s.n.)”, ca parte a unui mental colectiv, conștiința sa revendicând uneori cu fervoare proprie unei trăiri mistice - dreptul la adevărul istoric. Alți teoreticieni, istorici din vremurile noastre, ar avea probabil obiecții față de aceste abordări cu iz romantic, „naționaliste”, specifice de altfel secolului al XIX-lea¹². Ca și la Eminescu însă, tensiunea afectivă neconvențională alege metafora memoriei spre a elibera spiritul din tortura

⁸ *Ibidem*

⁹ V. Nistru-Țigănuș, „Elemente ale poeticii discursului creștin în opera părintelui patriarh dr. Miron Cristea”, în „*Sangidava*”, nr. 1, Fundația culturală „Miron Cristea” Toplița, Centrul Cultural Toplița, Ed. Ardealul, Târgu-Mureș, 2007, p. 104; vezi de același autor și: „Metafore eminesciene în interpretarea Patriarhului dr. Elie Miron Cristea și a Î.P.S. Bartolomeu Anania”, în volumul citat, p.16-21.

¹⁰ *Ibidem*, p. 105.

¹¹ *Ibidem*

¹² Vezi L. Boia, *Istorie și mit în conștiința românească*, București, Ed. Humanitas, 2005; Idem, *Două secole de mitologie națională*, București, Ed. Humanitas, 2005.

conjuncturală și al fortifica prin revelație creștină: „Veni-va vremea - scria profetic Elie Cristea în *Telegraful Român* - când cei care azi au ochi și nu văd, urechi și nu aud, vor trebui să vadă și să audă că sfânt este ceea ce cere poporul românesc, adică să i se respecte întreaga sa ființă națională”¹³.

Pe când activa ca asesor consistorial (secretar, consilier arhiepiscopar) la Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei din Sibiu, în vremea arhierilor Miron Romanul și Ioan Mețeanu, când a primit o serie de îndatoriri pe tărâm școlar și cultural, Elie Cristea a dovedit că a fost fascinat și de tezaurul de înțelepciune, de filosofia populară izvorâtă din profunzimea gândirii țaranului, mărturisind aceasta și în prefața primei mari culegeri de proverbe pe care o tipărea în Sibiu la 1901. Înaintea acestei apariții editoriale, se știe din darea de seamă a adunării membrilor “Asociațiunii” despărțământului IV Sibiu, ținută la Veștem în 26 octombrie 1897 și publicată în “*Telegraful Român*”¹⁴ că Elie Cristea lansa un apel către intelectualitatea satelor în vederea culegerii de proverbe răspândite în toată Transilvania. El arăta printre altele că: “Statutele Asociațiunii noastre, a cărei înflorire o dorim cu toții, obligă pe membri ei de a intra în mai de aproape atingere cu poporul, răspândind în sânul lui tot felul de învățături folositoare. Prin aceasta însă, cred eu, n-am făcut totul cât este de lipsă în contactul nostru cu poporul, căci noi avem datoria nu numai a da de la noi... ce este bun, ci a și lua de la popor ceea ce aflăm de la el vrednic de a păstra pentru viitor”. Elie Cristea atrăgea atenția că printre cele vrednice de păstrat “alături de produsele spirituale izvorâte din creierul românului ca povești, narațiuni, legende, anecdote, snoave, poezii, chiuituri...” sunt *proverbele* care „au fost un ram dat aproape cu totul uitării”. Din acest motiv, propunea și lansa apelul către elita intelectuală reprezentată de preoții și învățătorii satelor transilvănene, să colecteze proverbele românilor. Tânărul teolog, doctor în filologie, definea proverbele ca fiind acele “expresii scurte, precise și plastice, ieșite din gura poporului și care în anumite momente ale discuțiilor ni se reamintesc în mod firesc drept rezultat convingător al unor experiențe probate”. Comitetul central al “Asociațiunii” în ședința sa din 11 decembrie 1897 va aproba această propunere făcută de Elie Cristea după care se va lansa și *Apelul*, bine cunoscut în epocă, semnat de acesta, care îndemna: “E de dorit ca nu numai cărturarii din comunele aparținătoare despărțământului Sibiu, ci cărturarii români din toată țara să colecteze produsele indicate, îndeosebi de faptul că prin aceasta fac un serviciu “Asociațiunii” și peste tot *literaturii române, pe care datorim suntem cu toții a o sprijini* (- s.n.)”¹⁵. Și în acest domeniu, Elie Cristea se implică, este cel care reușește să adune așadar la un loc proverbele, în prima culegere de acest fel din Transilvania¹⁶. Sub imboldul *Astrei*, va edita prin acest demers până la urmă cea mai amplă culegere paremiologică din folclorul transilvănean de până atunci¹⁷, unde va cuprinde și proverbele culese de el personal, dar și ajutat de sora sa Elvira Cristea din Toplița

¹³ „*Telegraful Român*”, nr. 37/1898.

¹⁴ Vezi numerele 119, 120, 121/1897

¹⁵ Vezi „*Telegraful Român*”, nr. 119, 120, 121 din 1897.

¹⁶ E. Cristea, *Proverbe, maxime, asemănări și idiotisme - colectate din graiul românilor din Transilvania și Ungaria*, Tiparul Tipografiei Arhiepiscopale, Sibiu, 1901.

¹⁷ I. Datcu, S.C. Stroiescu, *Dicționarul folcloriștilor. Folclorul literar românesc*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p. 153-154; culegerea a fost inițiată prin „cărturarii de la sate” la 1879, conține 3000 de texte adunate din Transilvania și Banat: comuna natală a lui E. Cristea, Toplița Română și ariile localităților din județele Sibiu, Hunedoara, Alba, Timiș, Brașov, Mureș ș.a.

Română - după cum mărturisea - „... care mi-a notat multe și însemnate [proverbe] atât de airea, cât și din comuna natală și mai ales *din graiul mamei noastre Domnița, pururea garnisit cu proverbe și maxime, pline de înțelepciune* (- s.n.)”¹⁸. Referitor la proverbe, Elie Cristea considera că „au valoarea unor produse absolut originale, izvorâte din mintea românului pățit...”¹⁹. El își mai motiva gestul culegerii în *Precuvântare*, prin convingerea că noi, românii „...*ne-am nutrit viața sufletească direct din izvorul cel mai natural, mai curat, - de la popor* (-s.n.)”; arăta mai departe că „...multe dintre produsele spiritului lui le-am însemnat, le-am fixat și salvat pentru posteritate...Așa s-a făcut deja mult pe tărâmul colecțiilor de poezii populare, strigături, colinde, bocete, basme, povești, snoave, înmormântări (obiceiuri de înmormântare- n.n.), ...pe terenul mitologiei și al medicinei populare etc”. Cu toate acestea, Elie Cristea arăta că nu se făcuse încă totul, adică atât „cât e posibil și de lipsă”, multe părți rămânând „neesplorate”. Se impunea așadar să fie adunate și proverbele „fără multă amânare și trăgănare”, deoarece „produsele spirituale ale poporului încep a pierde din originalitatea lor, ori dispar cu totul”²⁰. Folosindu-se de cunoscuta zicere a lui Anton Pann, luată ca motto la *Precuvântarea* culegerii de proverbe- „*De la lume adunate și iarăși la lume date*”- Elie Cristea insistă asupra conținutului filosofic al proverbelor, asupra „înțelepciunii pentru viață” ce se desprinde din aceste „fulgere de scurte gândiri”²¹.

Discursul cultural poate fi surprins și din activitatea publicistică, jurnalistică, militantă bogată, practică de Elie (Miron) Cristea, acesta semnând numeroase articole sub diferite pseudonime, obicei întâlnit frecvent în perioada dualistă pentru a se evita procesele de presă. Astfel, el se semnează ca *Deca*, *Vânătorul*, *Invățătorul* în „*Telegraful Român*”; *Polux* în „*Tribuna*”; *Călătorul* în „*Dreptatea*”, „*Gazeta Transilvaniei*”, „*Foaia Poporului*”; *Lie* în „*Revista Orăștiei*” sau *Ilie din Urseni*, *Românul*, *Râuranul* în mai multe publicații.

Discursul apreciativ la adresa valorilor culturii populare naționale se regăsește și în cuvântările ținute în cadrul diferitelor societăți, asociații din care făcea parte. Ca membru activ al Astrei, susținător al ideii de emancipare a românilor prin cultură, Elie Cristea, care primise numele de monah Miron în anul 1902, a făcut parte și din pleiada cărturarilor români ce luptau pentru înființarea unui teatru român. A fost astfel desemnat din partea Asociațiunii să participe la Adunarea generală a „Societății pentru crearea unui fond de teatru român”, desfășurată la 24 august 1903 în Sebeș. Acolo, acesta ținea o cuvântare din care spicuim: „Lipsa unui teatru român este cu atât mai mare și pretutindeni cu atât mai simțitor cu cât pe zi ce trece trebuie să constatăm cu regret că ni se pângărește până și în cele mai ascunse și retrase ținuturi din creierii munților viața idilică și originală de odinioară și prin aceasta ne pier cântecele, dispar danțurile, ni se schimbă și corcește portul, ceea ce este nu numai o pagubă, dar poate deveni chiar o mare primejdie pentru viitorul traiului românesc”²².

¹⁸ E. Cristea, *op.cit.*, p. XV.

¹⁹ A. Plămădeală, *Pagini dintr-o arhivă inedită*, Ed. Minerva, București, 1984, p. 298.

²⁰ *Ibidem*, p. 297.

²¹ Vezi și D. Marc, „Restituiri ale valorilor patrimoniului etnologic imaterial: proverbele și zicătoarele culese de Elie (Miron) Cristea din Toplița Română”, în „*Studii și comunicări de etnologie*”, Academia Română, Institutul de cercetări socio-umane Sibiu, Tomul XXIV, 2010, p. 59-72.

²² Arhivele Naționale Sibiu, fond Asociația Astra, nr. 837-1903.

Elie Miron Cristea a dovedit atașamentul față de cultura tradițională țărănească din care își extrăgea obârșia și prin preocupările sale muzeografice, fiind și în acest domeniu un înaintemergător (alături de Cornel Diaconovici, care se va ocupa însă mai mult de biblioteca Asociațiunii), implicat activ în întemeierea Muzeului Asociațiunii ASTRA, în stabilirea tematicii expoziționale, a planului de achiziții. Acesta, inaugurat în 1905 la Sibiu, a fost primul așezământ care urma să expună sistematic cultura și civilizația tradițională românească (și la București, abia în anul următor 1906 se deschidea primul muzeu etnografic și de artă populară!). Miron Cristea, va redacta și pentru această realizare a românilor transilvăneni un cunoscut *Apel*, atât din partea “Astrei”, cât și a Mitropoliei Transilvaniei, pe care îl expediază tuturor învățătorilor și preoților, pe care îl publica și în „*Telegraful Român*”²³, unde se observă valoarea disursului său muzeologic. El începea cu constatarea că: “Orice popor conștient, cu tendința de a pune temelii tari viitorului său și de a-și asigura o dezvoltare sănătoasă a individualității sale etnice, este dator a se cunoaște pe sine din toate punctele de vedere. *Fără acest puternic factor al cunoașterii de sine, suntem lipsiți de busola care să îndrepteze spre o țintă sigură toate manifestările vieții noastre publice – s.n.*”. În concepția lui Elie Miron Cristea, un muzeu trebuia să devină “...un adevărat altar pentru cultivarea tradițiilor naționale, un adevărat templu pentru conservarea urmelor despre stadiul cultural al părinților și strămoșilor noștri ... care pentru noi trebuie să formeze o scumpă moștenire”. Scopul și funcțiile muzeului proiectat erau clar formulate de Elie Miron Cristea și anume “...scoaterea îndeosebi la iveală a acelor note care caracterizează traiul specific al poporului românesc, care formează chintesența individualității sale etnice, cu un cuvânt toate produsele care denotă însușiri sufletești și trupești mai marcante ale poporului și manifestațiunile caracteristice ale cugetării, lucrării și ale întregii sale vieți”. Toate acestea, în cadrul organizat al muzeului trebuiau să devină “mijloc de întărire a conștiinței naționale și bun al neamului întreg”, un nou mod de reprezentare a identității culturale prin intermediul patrimoniului etnografic și istoric. Primul custode important al muzeului a fost O.C. Tăslăuanu, prietenul lui Cristea, care va organiza pe principii moderne activitatea muzeografică, în urma unor călătorii de studii și documentare întreprinse în străinătate.

Ca referent consistorial, fiind însărcinat cu studierea și proiectarea arhitecturii interioare a bisericii catedrale mitropolitane de la Sibiu, Elie Miron Cristea, publică o lucrare importantă²⁴, care a avut un rol determinant în reorientarea picturii bisericești și a icononografiei către stilul și spiritul bizantin, care în Transilvania, datorită influențelor străine avusese de suferit. Această lucrare, demonstrează că viitorul prelat deținea vaste și temeinice cunoștințe despre pictura, sculptura, arhitectura și amenajarea interioară bisericească. Autorul pleda pentru introducerea în biserică a unui stil religios reprezentativ românesc, așa cum asemănător susținea și dr. Daniil Popovici Bărcianu care se pronunța pentru „colectarea și introducerea modelelor țărănești în manufacturile femeilor din clasa nouă cultă”. Miron Cristea se exprima și mai categoric afirmând că: „Eu însă merg mai departe, cerând aplicarea generală, pretutindenea a motivelor naționale, creând astfel un stil românesc. Dându-mi-se o bună ocazie în această privință, cu ocaziunea construirii catedralei din Sibiu, am stăruit- în

²³ „*Telegraful Român*”, nr. 134-135 /1904.

²⁴ E. M. Cristea, *Iconografia și întocmirile din interiorul bisericii răsăritene*, Sibiu, 1905.

calitate de referent și conducător al lucrărilor de pictură - pentru aplicarea cât mai bogată și la *ornarea îmbrăcămintelor* (- s.n.), acolo unde aceasta se potrivește²⁵ - așadar totuși, fără exces.

Fruntașii naționali din rândul tineretului cu care Miron Cristea își făcuse studiile universitare, amintind pe Iuliu Maniu, Al.Vaida-Voievod, Octavian Goga, Aurel Vlad ș.a., erau cu toții de părere că la vremuri noi trebuiau oameni noi. Aceasta deoarece, deși exista o atmosferă grea atât în Biserică, cât și în politică, cu toate loviturile date poporului român de guvernele ungurești prin legile sale bisericești, școlare sau politice, se remarcă oarecare moleșală și dezinteresare în spiritele unor personalități, care nu reușeau să dea un spirit viu, ritmat vieții naționale, bisericești sau politice. Cu această inerție, cu disputa dintre tactica activistă sau pasivistă pe tărâmul vieții publice, a frunțașilor politici și clericali va avea de luptat Miron Cristea. În câteva cuvinte, generația tânără pretindea ca biserica să nu fie concepută doar ca un simplu teren pentru frământarea teoretică a dogmelor și pentru funcțiuni liturgice; se accentua convingerea că la un popor civilizată religia are misiuni mult mai largi.

Animat de idealuri înalte, fire militantă, fiind ales arhiepiscop, la hirotonirea sa din 1910 ca episcop ortodox de Caransebeș, discursul lui Miron Cristea a fost unul cu adevărat programatic ”...Făgăduiesc ...că precum până acum, așa și de aici înainte credința și legea strămoșească, limba și cultura românească, dragostea și înaintarea patriei străbune vor fi stelele conducătoare ale activității mele (- s.n.). Deci tot ce îmi va sta în putință voi face pentru biserica mea...nu mă voi abate nici pe viitor de la calea cinstită de *bun român de convins ortodox* și de *credincios patriot*, căci aceste forțe m-au înălțat pe mine la o treaptă socială atât de însemnată. Mă voi identifica deci în toate împrejurările atât în bine, cât și în rău cu adevăratele interese ale bisericii mele și ale poporului...Trebuie deci ca să îmbrățișăm cu luare aminte toate trebuințele poporului nostru, fie acele religioase bisericești, fie culturale școlare, fie economice materiale, fie artistice și sociale, fie patriotice și naționale, revărsând în toate aceste privințe asupra lui roadele muncii noastre neobosite”²⁶. Totodată constata că „Fiecare are nevoie de un tezaur sufletesc, de rezerve morale într-o lume a mizeriei și a durerii, și acest tezaur îl păstrează limba sa proprie și cărțile bisericești și mirene”. Referitor la cărțile de slujbă amintim crezul lui Miron Cristea în rolul acestora pentru realizarea unității culturale și naționale românești, faptul că aceste cărți bisericești având drept mijloc de exprimare o aleasă ținută literară, construită la rândul ei pe armonia limbii populare, constituie o nouă contribuție la consolidarea conștiinței naționale, într-o perioadă a dualismului austro-ungar, în care drepturile poporului român din Transilvania au fost tot mai tăgăduite. Astfel, discursul clerical al lui Miron Cristea se încadra în viziunea marelui Șaguna, al cărui spirit era aproape idolatrizat de acesta, dacă ne amintim că înaintașul și vrednicul arhiepiscop, referindu-se la limba națională, o asemăna cu un pom viu „a cărui tulpină rămâne întotdeauna aceeași”, viziune exprimată în prefața Bibliei sale, care ne ajută nu doar să înțelegem dezvoltarea limbii românești, ci mai ales să surprindem odată cu ea imperativul vremii, care privea edificarea culturii naționale. Considerând limba națională drept o unealtă în slujba gândirii și firii neamului, teologul o concepea de fapt ca pe o stare de conștiință, ipostază care devine o

²⁵ I. Șandru, V. Borda (colab. D. Marc, I. Lăcătușu), *Un nume pentru istorie-Patriarhul Elie Miron Cristea*, Casa de Editură Petru Maior, Tg. Mureș, 1998, p. 73.

²⁶ E.M. Cristea, *Pastorale și cuvântări ale unui episcop român în țară sub stăpânire străină*, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1923, p. 5-6.

temelie a unității naționale. Șaguna lăsa arhierilor ce i-au urmat ideea și convingerea că prin limbă se dinamizează viața poporului, transformând-o într-un important factor de educație făcând din ea o veritabilă forță de afirmare culturală pe întreg tărâmul existenței naționale²⁷ - crez însușit și de Miron Cristea.

Discursul clerical al episcopului Miron Cristea dovedește un spirit ecumenic și de unitate a bisericilor române, cel puțin în momentele cruciale ale istoriei și se poate sesiza în diferitele sale predici, cuvântări, luări de atitudine în epocă. Exemplificăm cu momentul serbărilor semicentenarului Astei la Blaj în anul 1911, când făcea referire la întemeietorii Asociațiunii: „Veacul în care a trăit Șaguna s-a încheiat. De aceea, se ivește trebuința de a completa dorința marelui ierarh, zicând „dea Dumnezeu ca până la sfârșitul veacurilor să, fie tot așa, să muncim împreună – ortodocși și uniți – în frățească dragoste și deplină armonie pentru înaintarea scumpului nostru popor în cele bisericesti, culturale și în toate privințele”²⁸.

Analiza discursului clerical trebuie să mai țină seama de contextul epocii, de specificul spațiului transilvan, multiconfesional, de existența confesiunilor diverse, ortodoxă, greco-catolică, unitariană, reformată calvină, luterană și romano-catolică. În timp ce românii erau ortodocși sau greco-catolici, maghiarii și secuii erau unitarieni, reformați sau romano-catolici iar, sașii și șvabii, aparțineau bisericilor luterană și catolică. Această raliere reliefează „naționalizarea” bisericilor transilvănene, care „au dobândit o *dimensiune politico-națională* (-s.n.) la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”²⁹. Diversitatea confesională, „oferta” acestor structuri religioase, mai cu seamă cea a bisericilor protestante, mult mai pragmatice, ancorate în realitățile socio-economice și culturale, „a determinat nevoia asimilării unui discurs confesional încărcat de mesaje socio-politice și din partea românilor”³⁰. Modernizarea instituțiilor bisericesti, asocierea lor la demersul socio-cultural și economic au constituit un element benefic pentru dezvoltarea societății transilvănene. Odată cu instaurarea și apoi consolidarea regimului austro-ungar, interferența dintre discursul confesional și cel politic a devenit o realitate evidentă pentru comunitățile religioase din Transilvania. Statutul Organic șagunian (1878), conferea Bisericii Ortodoxe Române o structură ierarhică democratizată, cu un aport considerabil al laicilor în luarea deciziilor, la 10 preoți revenind 20 de mireni în fiecare consiliu eparhial. Coabitarea discursului clerical cu cel politic a fost susținută și datorită faptului că din punct de vedere electoral, sau arondarea pe mai multe parohii coincidea cu structurile locale ale Partidului Național Român, pliate pe organizarea electorală a Bisericii, în cazul ambelor confesiuni românești. Alegerile de mitropoliți și episcopi desfășurate în cadrul Congresului Național Bisericesc, după 1875, au scos în evidență latura politică, datorită prezenței numeroase printre electori a elitelor politico-culturale românești interesate în impunerea în fruntea bisericilor a unor personalități puternice, asociate Partidului Național Român și programului său. Personalități precum Alexandru Mocioni, Vicențiu Babeș, Ioan Rațiu, Partenie Cosma ș.a., prin angajarea lor

²⁷ I. Moldovan, „Cărțile de slujbă transilvănene, factor de unitate națională”, în *Contribuții transilvănene la teologia ortodoxă*, Sibiu, 1988, p. 244.

²⁸ I. Rusu-Abrudeanu, *Înalt Prea Sfinția Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea, înaltregent. Omul și faptele*, vol. I, București, Ed. Cartea Românească, 1929, p. 216.

²⁹*** *Istoria Românilor*, tratat, Academia Română, vol VII, tom II, București, Ed. Enciclopedică, 2003, p. 301.

³⁰ *Ibidem*

politică, au determinat votul în sinoade, în favoarea ierarhilor cu simpatii activiste sau alteori, pasiviste, în funcție de tactica adoptată în momentul respectiv³¹. Demn de reținut este faptul că Miron Cristea devine în cele din urmă vicepreședinte al acestui partid, care satisfăcea cel mai bine doleanțele naționale ale românilor, poziție demnă de luat în seamă, bucurându-se de o largă susținere din partea elitei românești din Transilvania, și nu doar.

Confruntările de natură politică între guvernele maghiare și români (mai ales după procesul Memorandumului) s-au repercutat așadar asupra desemnării prin vot a înalților ierarhi, mitropoliți și episcopi, aleși de reprezentanții celor două confesiuni și au marcat profund relațiile putere-Biserică³², aceasta nu doar în problemele strict confesionale ci și în cele legate de învățământ sau cultură. Perioada dualistă a fost după cum se cunoaște extrem de tensionată, însoțită de o politică extrem de dură împotriva oricăror manifestări cu caracter național românesc, îndreptată și împotriva discursurilor publice ale preoțimii în general, ale ierarhilor transilvăneni în mod special, atingând apogeul mai cu seamă după anul 1916, când România intră în război.

Vremurile devenind tot mai tulburi, cuvântările episcopului Miron Cristea încercau să exprime speranța într-un viitor mai bun pentru popoare. Încă prin cuvântarea de Anul Nou 1914, el încuraja astfel conaționalii săi: „câte din așteptările, nădejdiile de mai bine se vor realiza vom vedea în curând...viitorul nu trebuie să ni-l mai temem, scepticismul nu trebuie să-i mai dăm loc în sufletul nostru. Sus inimile, căci dacă nu mâine, nu peste mult, ce-i al nostru trebuie să ni se deie”³³. Elie Miron Cristea se arăta în continuare preocupat de valorile noastre identitare exprimate și prin veșmintele portului popular. În *Pastorală Crăciunului* anului 1914, îndemna în condițiile izbucnirii războiului la “cruțare” (economii) și să nu se lase frumosul veșmânt identitar: “Mai ales femeile să cruțe (...) Este un adevărat păcat strigător la cer ce fac azi multe femei din poporul nostru, mai ales cu îmbrăcămintea, cu portul”³⁴. Miron Cristea reamintea faptul că țărăncile realizau odinioară în gospodăria proprie veșmintele din in și cânepă pentru întreaga familie, dar spre regretul său constata că ele “...îmbracă în locul sumanelor de iarnă cum se purtau în vechime, tot felul de zdrențe - zise domnești – cu care își corcesc portul pe jumătate țărănesc”. Episcopul Cristea dădea ca exemplu atitudinea mamei sale: ”Mama, - că-i mamă de episcop – încă poartă albituri din cânepă și in, semănate de ea însăși și lucrate acasă. De ce n-ar putea purta toate țărăncile noastre tot așa...?”³⁵.

După izbucnirea războiului și trecerea celor doi ani de neutralitate a României, trebuia însă ca prețul pentru un alt viitor să fie scump plătit și I.C.Brătianu să declare că: „România, împinsă de dorința de a contribui la sfârșitul războiului și sub imperiul necesității de a-și salva interesele sale de rasă, se vede nevoită să intre în luptă alături de aceia care pot să-i asigure înfăptuirea unității sale naționale”³⁶. Românii au fost mereu tratați „ca o rasă inferioară și

³¹ Vezi, K. Hitchins, *Ortodoxie și naționalitate. Andrei Șaguna și românii din Transilvania (1846-1873)*, București, Ed. Univers Enciclopedic, 1995, p. 280.

³² ****Istoria Românilor...*, p. 302-303.

³³ Vezi "Foaia diecezană", Caransebeș, XXIV, 1914, nr.1.

³⁴ A. Plămădeală, *Românii...*, p. 155.

³⁵ Ibidem, p. 156.

³⁶ I. Rusu-Abrudeanu, *op. cit.*, p. 223.

condamnați să sufere apăsarea unui element străin...cu prețul a mari greutăți și a numeroase sacrificii”³⁷. Așadar războiul și discursurile legate de acesta au primit treptat pentru români și liderii lor politici și clericali conotațiile unei lupte pentru dobândirea demnității naționale.

De Crăciunul anului 1917, Miron Cristea va emite o celebră circulară prin care în numele principiilor democratice enunțate de Willson, cerea dreptate și dreptul poporului român de a-și decide singur soarta: „...fiecare popor, fiecare națiune- fie mare, fie mică- să fie stăpână pe sine, să se conducă înspre și spre binele și înaintarea sa și prin sine și spre progresul țării și al omenirii”¹⁷. Această circulară a avut darul să tulbure cercurile guvernului umgar iar episcopul Cristea a fost chemat la Budapesta și muștrat aspru.

Dar, prăbușirea imperiului bicefal austro-ungar era iminentă, un suflu de înnoire se simțea pretutindeni iar guvernanții încercau cu ultimile eforturi să salveze monarhia de la prăbușirea sa totală. În acest curent de înnoire a fost implicată și Biserica română, la fel, episcopul Miron Cristea. La 12 octombrie 1918, Comitetul Executiv al P.N.R. adopta o declarație, în redactarea căreia un rol important l-a avut și episcopul caransebeșan, prin această declarație de la Oradea, se nega prerogativele parlamentului și guvernului maghiar de a se considera reprezentante ale națiunii române și de a-i reprezenta interesele la Congresul de pace, acest drept îl puteau avea doar reprezentanții aleși de propria adunare națională. Miron Cristea, va purta corespondență cu episcopii români din Transilvania, ai ambelor biserici române și întocmește un proiect privind adeziunea întregului episcopat român la Consiliul Național Român Central din Arad. Proiectul a fost acceptat de toți episcopii la 8 noiembrie 1918, din textul căruia reproducem: „...Războiul mondial a scos la iveală principiul social atât de creștinesc că fiecare popor are pe viitor dreptul a dispune liber asupra sorții sale. Noi, subsemnații episcopi ai Bisericii ortodoxe române și greco-catolice române avem ferma convingere, că interesele de viață ale neamului românesc, ai cărui păstori sufletești suntem, pretind ca un categoric imperativ, înfăptuirea acestui drept de liberă dispunere și față de neamul nostru. Dreptul acesta se va putea realiza numai dacă națiunea română va fi guvernată de fiii ei. Drept aceia declarăm că: recunoaștem Marele Consiliu Național Român de reprezentantul și conducătorul politic al națiunii române din Ungaria și Transilvania, simțindu-ne îndreptățiți și îndatorați - ca fii credincioși ai națiunii noastre - a conlucra din toate puterile la întruparea aspirațiilor noastre naționale”³⁸.

Astfel, se pregătea convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, unde printre reprezentanții cercurilor electorale ca „bărbați de încredere” ai comunităților românești – așa cum figurau pe actele credenționale- vor participa și fruntașii bisericilor române. În calitatea sa de deputat de drept în cadrul Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918, dar și ca vicepreședinte al Partidului Național Român, Miron Cristea va ține un memorabil discurs, alături de alți mari oratori, din care redăm: „După 52 luni de uriașe jertfe și de mult sânge românesc vărsat în lupte crunte, a biruit sfânta și biruitoarea poruncă din solia

³⁷ C. Kirițescu, *Istoria războiului pentru întregirea României, 1916- 1919*, ed.II, vol. I, București, 1927, p.179-180.

³⁸ *Lumina*, Caransebeș, 1918, nr.45, 18/1 Decembrie; vezi și publicația *Drapelul XVIII*, 1918, nr.121, 13/26 noiembrie.

puternicului... Willson: „Tot poporul trebuie să aibă libertatea a fi stăpân pe sine și a-și croi singur viitorul și soarta”. Ca să ne folosim și noi românii din Transilvania și Ungaria de dreptul cuprins în acest evanghelic principiu, am venit la această istorică măreață adunare națională în străvechea Alba Iulia... și nu ne putem gândi la altceva decât la aceea ce au hotărât și făcut frații noștri din Basarabia și Bucovina, adică la Unirea cu scumpa noastră Românie, alipindu-i întreg pământul strămoșesc... Numai din unirea tuturor românilor de pretutindeni vor putea răsări astfel de produse și manifestațiuni ale geniului nostru național, care prin însușirile lor specifice românești să contribuie la progresul omenirii... Ceasul deschiderii a sosit... Carpații sunt și trebuie să rămână pe viitor inima României, dar simțesc că astăzi prin glasul unanim al mulțimii celei mari, vom deschide larg și pentru totdeauna porțile Carpaților ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viață românească”³⁹. Un discurs la fel de important a fost ținut și de episcopul greco-catolic Iuliu Hosu. După cum se cunoaște, Rezoluția Unirii a fost înmănată regelui întregitor Ferdinand de o delegație din care făceau parte Miron Cristea, Iuliu Hosu, V. Goldiș, Al. Vaida-Voievod și Caius Brediceanu. Pentru meritele de care a dat dovadă în lupta sa pe tărâm bisericesc, cultural, școlar și implicit național, Miron Cristea a fost ales la 31 decembrie 1919 mitropolit primat al României Mari, iar la 2 februarie 1925 prim patriarh.

*

În loc de încheiere, revenind la discursul clerical și cultural al lui Miron Cristea (însușind predici, pastorale, cuvântări, conferințe, epistole, apeluri, texte de rugăciune, articole sau cărți scrise etc.) cădem de acord cu alți autori că acesta „este generativ, arhiereul probând desfășurarea în evantai a ideaticii și afectivității, având ca centre tensionale: fervoarea temei, demnitatea atitudinii, claritatea pledoariei, reflecția ontologică, fluiditatea argumentelor, limbajul pilduitor, prestanța analogiilor, percepția efectului în compartimentul interlocutorului, sobrietatea relatării ca efect al depășirii contingentului, a locurilor comune”⁴⁰. Comprehensiunea tematică și abilitatea rostirii îi susțin discursului seninătatea și trăinicia, firescul și prestanța cu totul superioară- cum va aprecia savantul Nicolae Iorga mai târziu, acesta fiind impresionat de „caracterul de realitate practică” și de „caracterul de înțelepciune religioasă cu totul modernă”⁴¹ care-l caracteriza pe Elie Miron Cristea.

BIBLIOGRAPHY:

- Abrudeanu, Rusu Ion, *Înalt Prea Sfinția Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea, înaltregent. Omul și faptele*, vol. I, București, Ed. Cartea Românească, 1929
 Boia, Lucian, *Istorie și mit în conștiința românească*, București, Ed. Humanitas, 2005
 Idem, *Două secole de mitologie națională*, București, Ed. Humanitas, 2005

³⁹ Vezi ****Marea Unire de la 1 Decembrie 1918*, Ed. Dacia Traiană, București, 1943, p. 126-128.

⁴⁰ Valentin Marica, *lucr.cit.*, p. 28

⁴¹ *Ibidem*, apud Nicolae Iorga, articol din „Neamul Românesc”, nr. 1927, 7 septembrie 1920, reprodus ca prefață la *Pastorale predici și cuvântări*, vol. al IV-lea, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1938. Pentru o mai completă edificare în ce privește stilistica discursurilor, a se vedea și: Elie Miron Cristea, *Cuvântări și predici ale unui tânăr teolog, mai târziu cleric român în țară sub stăpânire străină (1898-1909)*, vol. I, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1928; Idem, *Pastorale și cuvântări ale unui episcop român în țară sub stăpânire străină*, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1923; Idem, *Pastorale predici și cuvântări*, vol. al V-lea, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1938.

- Cristea, Elie, *Proverbe, maxime, asemănări și idiotisme - colectate din graiul românilor din Transilvania și Ungaria*, Tiparul Tipografiei Archidiecezane, Sibiu, 1901
- Cristea, Elie Miron, *Iconografia și întocmirile din interiorul bisericii răsăritene*, Sibiu, 1905
- Idem, *Pastorale și cuvântări ale unui episcop român în țară sub stăpânire străină*, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1923
- Idem, *Cuvântări și predici ale unui tânăr teolog, mai târziu cleric român în țară sub stăpânire străină (1898-1909)*, vol. I, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1928
- Idem, *Pastorale predici și cuvântări*, vol. al IV-lea, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1938
- Idem, *Pastorale predici și cuvântări*, vol. al V-lea, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1938
- Datcu, Iordan, Stroiescu, S.C, *Dicționarul folcloriștilor. Folclorul literar românesc*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979
- Hitchins, Keith, *Ortodoxie și naționalitate. Andrei Șaguna și românii din Transilvania (1846-1873)*, București, Ed. Univers Enciclopedic, 1995
- ****Istoria Românilor*, tratat, Academia Română, vol VII, tom II, București, Ed. Enciclopedică, 2003
- Kirițescu, Constantin, *Istoria războiului pentru întregirea României, 1916- 1919*, ed.II, vol. I, București, 1927, p.179-180
- Marc, Dorel, „Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etno-folclorice”, în „*Revista Bistriței*”, XXI/2, Bistrița Năsăud, 2007, p. 127-139.
- Idem, „Restituiri ale valorilor patrimoniului etnologic imaterial: proverbele și zicătoarele culese de Elie (Miron) Cristea din Toplița Română”, în “*Studii și comunicări de etnologie*”, Academia Română, Institutul de cercetări socio-umane Sibiu, Tomul XXIV, 2010, p. 59-72
- ****Marea Unire de la 1 Decembrie 1918*, Ed. Dacia Traiană, București, 1943
- Marica, Valentin, ”Miron Cristea-stilistica discursului”, în „*Sangidava*”, nr. 1, Ed. Ardealul, Târgu-Mureș, 2007, p. 26-30
- Moldovan, Ilie, „Cărțile de slujbă transilvănene, factor de unitate națională”, în *Contribuții transilvănene la teologia ortodoxă*, Sibiu, 1988, p. 222-245
- Nistru-Țigănuș, Virgil, „Elemente ale poeziei discursului creștin în opera părintelui patriarh dr. Miron Cristea”, în „*Sangidava*”, nr. 1, Fundația culturală „Miron Cristea” Toplița, Centrul Cultural Toplița, Ed. Ardealul, Târgu-Mureș, 2007, p. 104-109
- Idem, „Metafore eminesciene în interpretarea Patriarhului dr. Elie Miron Cristea și a Î.P.S. Bartolomeu Anania”, în „*Sangidava*”, nr. 1, Fundația culturală „Miron Cristea” Toplița, Centrul Cultural Toplița, Ed. Ardealul, Târgu-Mureș, 2007, p.16-21
- Plămădeală, Antonie, *Pagini dintr-o arhivă inedită*, Ed. Minerva, București, 1984
- Idem, *Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918) – după documente, acte și corespondențe rămase de la Elie Miron Cristea*, Sibiu, 1986
- Șandru, Ilie, Borda, Valentin, (colab. Marc, Dorel, Lăcătușu, Ioan), *Un nume pentru istorie- Patriarhul Elie Miron Cristea*, Casa de Editură Petru Maior, Tg. Mureș, 1998
- Periodice:

„*Drapelul*” XVIII, 1918, nr.121, 13/26 noiembrie

„*Foaia diecezană*”, Caransebeș, XXIV, 1914, nr.1

„*Luceafărul*”, nr. 10, 1910

„*Lumina*”, Caransebeș, 1918, nr.45, 18/1 Decembrie

„*Telegraful Român*”, numerele: 119, 120, 121/1897; 37/1898; 134-135 /1904

CHALLENGES OF THE EU IN THE MIGRANT/REFUGEE CRISIS IN 2015**Maria Costea****Researcher PhD, "Gh. Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities of the
Romanian Academy****Simion Costea****Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș**

Abstract: This article analyses the impact of the migrant/refugee crisis on the EU and on the multicultural dialogue. The article uses European and Russian sources and takes into account think-tank divergent discourses and public opinion debates. The EU is faced with considerable, even existential challenges. The EU and its Member States should address the root-causes of the problem in an effective way. Ending the Schengen Area would not be a solution. The EU should effectively project stability beyond its borders and develop a result-oriented security policy and crisis-management system.

Keywords: EU, migration, ENP, Schengen, Russia.

Introduction

The migration/refugee crisis in 2015 in the EU is a historic phenomenon and started to have an important impact on the Schengen Area and EU policies, on the political life in several Member States, on European security, on multicultural dialogue. The migration/refugee crisis generated a large debate at all levels of the public opinion, political and intellectual elite, civil society, academia and think tanks. Our article proposes an academic contribution to this debate and presents some considerations on the challenges for the EU in the migrant/refugee crisis in 2015 and on the possible solutions. This can't be and is not an exhaustive analysis. The article uses European and Russian sources and takes into account think-tank divergent discourses and public opinion debates.

The root-causes of the crisis and its development

The migrant/refugee crisis has been generated by the war in Syria, Iraq and the instability and poverty from the Middle East and Africa. The UE established its ENP (European Neighbourhood Policy) in 2004, aiming at establishing a ring of stable, well-governed and prosperous states. However, in the period post-Arab Spring, the instability and conflicts in Libya and Syria generated waves of refugees fleeing the war and facilitated the influx of migrants from the Middle East (via Syria) and from Africa (via Libya). Apparently, the moral/humanitarian conscience of many European citizens was awakened by the image of a drowned Syrian child on a Turkish beach and by many other human tragedies. Also Angela

Merkel, the German chancellor, told her citizens to set aside their fear of immigrants and show compassion to the needy. Merkel and many other voices said that Germany and the EU can absorb/welcome/integrate not thousands, but hundreds of thousands of refugees. Thus, hundreds of thousands of asylum-seekers, wave after wave “flowed towards Germany by rail, bus and on foot, chanting “Germany! Germany!” to be welcomed by cheering crowds”.¹ Several EU citizens, NGOs, leaders and media in the EU contributed in 2015 to welcoming the refugees/migrants.² They criticized the Hungarian Government for building the fence in front of the migrants' waves.³ They criticized those EU Member States (Hungary, Poland, Slovakia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Estonia, Romania, Cyprus, and Croatia) which in different moments stated that they do not have the capacity to host a large number of refugees and can't accept compulsory quota of refugees. However, in October-November 2015 some other EU Member States (Germany, Austria, Sweden, and France etc.) acknowledged that they do not have the capacity to host so many migrants/refugees and closed their borders.

The problem of the number of the migrants/refugees

The EU has the legal and moral/humanitarian obligation of helping the refugees. However, in 2015 the administrative capacity of the European States was over-helmed by the huge and uncontrolled influx of refugees and economic migrants arrived. In October-November 2015 many voices emphasised that the real problem is the large number of the refugees and economic migrants and the incredible chaos created. Think-tanks and media wonder how many refugees/migrants will come. Some say 1 million others say they will be **3 million**⁴, others at least 5 million. According to “The Economist”, “the 4m Syrian refugees compare with 1.2m from the Balkan wars of the 1990s and 15m after the second world war.” **This is the largest migration since the end of the World War II.** It is also considered "the worst humanitarian crisis since World War II". Thomas de Maizière, Germany's interior minister, said in August 2015 that he expected up to 800,000 asylum applications that year alone. (At that moment, Germany already had 289,000 pending asylum seekers on its books, with 40 percent coming from Kosovo, Albania, or Serbia, where there were no war or repression). As a partial solution, the Council decided that all 28 EU member states must share the burden of refugees.⁵ Carnegie's expert Marc Pierini consider that the refugee crisis

¹The Economist, “Refugees in Europe. Exodus. Europe should welcome more refugees and economic migrants—for the sake of the world and itself”, in *The Economist*, 12 September 2015.

² Ibidem.

³ "Hungary rejects EU offer to take refugee", in *EU Observer*, September 2015. "We're convinced that as countries we should keep control over the number of those we are able to accept and then offer them support," Czech Foreign Minister Lubomir Zaoralek told reporters at a joint press conference with his Hungarian, Polish, and Slovak counterparts, AFP reports. “Orban does it again. ALDE urges the Commission to take action”, 11.09.2015. "How many fences does Mr. Orban need to build before the EU Commission reacts? How many times does Hungary need to breach EU values and EU law before the EU Commission reacts? "

⁴ Euractiv, “Moscovici: 3 million migrants won't harm EU Economy”, in *Euractiv*, 6 November 2015 <http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/moscovici-3-million-migrants-wont-harm-eu-economy-319234> .

⁵ Carnegie, “Judy asks : Is Schengen dead?”, Carnegie, 24 August 2015 <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=61105>

in Europe will continue, because there are millions of refugees unable to return home: from Syria alone, there are 4 million people in neighbouring countries and nearly 8 million internally displaced in Syria. In addition, the fact that Germany stated that expects to receive 800,000 refugees gave hope to asylum seekers.⁶ War has forcibly displaced more than 12 million Syrians in the past four years alone (2011-2015). The Gulf Arab States refused to receive refugees from Syria. There were around 2 million Syrian refugees in Turkey in 2015. The expert Marwan Muasher notes that Lebanon, a small country with a native population of less than 5 million, has over 1 million Syrian refugees in 2015. Jordan, with a population of less than 7 million, is host to over 600,000 Syrian refugees, in addition to an estimated 800,000 Syrians that were living in the country before the crisis. Lebanon and Jordan do not have enough financial resources or capacity. Public debt and unemployment levels were both high. Most of the aid efforts the international community has undertaken to by the end of 2015 have focused on humanitarian relief. Food and shelter for refugees is certainly needed, but the EU should invest also in education and integration of the refugees.⁷

Could the EU integrate so many migrants?

There are diverse discourses about social integration, economic potential, multicultural ideal and terrorism.

Some think tanks and publications observe that “**Voters fear that immigrants will not fit in.** An old idea of Christendom still lurks within modern European identity. Since the 9/11 attacks on America, and terrorist murders in Europe, **relations with Muslim minorities** have become strained.” Also, “millions of brutalised Syrians left to fester on Europe’s fringe would be a source of extremism that will not respect any border”.⁸ Such **numbers of migrants/refugees rise** “**many worries: that cultures will be swamped by aliens, economies will be overburdened, social benefits will have to be curbed and even that terrorists will creep in.** Anti-immigrant parties have been on the rise across Europe.”⁹

Jan Techau underlines the importance of the identity issue for the European citizens, in the context of older and new migration influxes, even if that issue is not reflected in the elite's debate. Techau wrote in 2014: “Take a good look at what people really discuss outside the op-ed pages of the larger newspapers, and the chances are you will get entangled in **debates on illegal immigration, Islamization, crimes committed by foreigners, domestic culture changing** beyond recognition, taxpayers’ money being wasted on people far away, and so on. These topics dominate the political discourse in the EU’s three biggest countries—Germany, France, and Britain—and in a large number of other nations as well, including Austria, the Netherlands, and Hungary. Identity-driven debates tend to affect citizens much more directly

⁶ Carnegie, “The Roots of Europe’s Refugee Crisis” Q&A, Stefan Lehne, Marwan Muasher, Marc Pierini, Jan Techau, Pierre Vimont, Maha Yahya, in *Carnegie*, October 1, 2015.

⁷ Ibidem.

⁸ “Refugees in Europe. Exodus. Europe should welcome more refugees and economic migrants—for the sake of the world and itself”, in *The Economist*, 12 September 2015.

⁹ Ibidem.

and emotionally than seemingly abstract issues such as Russia's menace to the European political order"¹⁰ etc.

Some politicians, economists, NGO activists, think tanks said that the refugees and migrants contribute to the economic development of the EU Member States. "The Economist" considers that "**Europe needs economic migrants**. It has too few workers to pay for its citizens' retirement and to provide the services they want. Migrants are net contributors to the public purse. They inject economic dynamism."¹¹

By contrary, other voices said that first of all the refugees/migrants are an economic burden for the EU Member States, in many ways. Also, they say that during the economic crisis there is a surplus of local workers and local unemployed in the EU. Most of the EU citizens think that the western national labour markets should be protected against the migrants. It is not easy to effectively integrate the new arrivals and "avoid the emergence of ghettos and parallel societies" (mentioned also by Stefan Lehne).¹² Other authors said that the new migrants would most likely increase the number of those already suffering from social exclusion in the poor suburbs of the Western cities. From such environments are recruited the jihadists who make terrorist attacks in the EU.¹³

A Belgian author, resident in Molenbeek for 9 years, was not surprised to hear that the Islamist terrorist attacks in Paris (13 November 2015) were planned in Molenbeek, a Brussels district which "was hardly multicultural. Rather, with roughly 80 percent of the population of Moroccan origin, it was tragically conformist and homogenous [...] increasingly intolerant".¹⁴ The pro-EU journal "Politico" published an interesting explanation about "How did Molenbeek become Europe's jihadi base? Essentially, it has to do with Belgium's **messy governance and the culture of denial** that pervades the debate about Islam in the country. [...] But the most important factor is Belgium's culture of denial. The country's political debate has been dominated by complacent progressive elite who firmly believes society can be designed and planned. Observers who point to unpleasant truths such as the high incidence of crime among Moroccan youth and violent tendencies in radical Islam are accused of being propagandists of the extreme-right, and are subsequently ignored and ostracized. The debate is paralyzed by a paternalistic discourse in which radical Muslim youths are seen, above all, as victims of social and economic exclusion. They in turn internalize this frame of reference, of course, because it arouses sympathy and frees them from taking responsibility for their actions. [...] Most people in Molenbeek are decent people who want the best for their

¹⁰ Jan Techau, "Four Reasons Why European Foreign Policy Sleeps", in *Carnegie*, 2015.

<http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=56976>

¹¹ "Refugees in Europe. Exodus. Europe should welcome more refugees and economic migrants—for the sake of the world and itself", in *The Economist*, 12 September 2015.

¹² Stefan Lehne, "The roots of the Europe's refugee crisis", in *Carnegie*, 2015

http://carnegieeurope.eu/2015/10/01/roots-of-europe-s-refugee-crisis/ie3?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohuajPZKXonjHpfsX76uQlWaGg38431UFwdcjKpMjr1YUIRMp0aPyQA gobGp515FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D

¹³ Horia Blidaru, « À la guerre comme à la guerre », in *Adevarul*, 14 November 2015,

http://m.adevarul.ro/international/europa/A--guerre-comme-guerre-1_56471b377d919ed50e373b84/index.html

¹⁴ Teun Voeten, "Molenbeek brok my heart", in *Politico*, 21.11.2015, <http://www.politico.eu/article/molenbeek-broke-my-heart-radicalization-suburb-brussels-gentrification>

families. But we should not close our eyes to the fact that it is also home to a very deep, and very dangerous, undercurrent of radical Islamism.”¹⁵

Anyway, we think that the opinions are free and diverse, but not compulsory; the responsibilities are individual, not collective; the peaceful Muslim communities are not guilty for the terrorist attacks and for the acts of small radical groups. Many people issued from Muslim communities¹⁶ strongly reject the radical Islamist groups and promote true multicultural concepts.

The discourse of the far –right parties

European Commission president Jean-Claude Juncker and other EU leaders warned against drawing a link between terrorists and refugees, and they were right.

However, Europe’s far-right and populist politicians used the terrorist attacks in Paris (13 November 2015) to call for an immediate halt to the inflow of refugees and to criticise the EU’s migration policy.¹⁷ They referred to the Syrian passport found near the body of one of the suicide bombers in the Paris attacks that killed 129 people on 13 November. French prosecutors said the bomber’s fingerprints matched those recorded in October 2015 in Greece, the start of the European migrant route for most refugees.¹⁸ It was reported that the terrorist attacks in Paris in 13 November 2015 were organised by Daesh, and were perpetrated by groups of radical Islamists living in France and in Belgium (Molenbeek) together with some “foreign fighters” and radical Islamists coming from Syria and infiltrated in the new refugee influx and registered in Greece, during their travel in 2015.¹⁹

Many citizens’ true fears in front of terrorism, Daesh and radicalisation, migrant/refugee crisis, limits of some EU Member States administrative/institutional capacities to prevent the all the crisis, insufficient multicultural dialogue **were exploited by the anti-immigration and Eurosceptic parties, groups and leaders. Their popularity considerably increased**, especially in UK, France, Germany, Austria, Hungary, Poland, and Switzerland.²⁰ Their speeches have greater impact and there is a perspective that more and more populist and Eurosceptic parties will win the elections and will put in danger the very

¹⁵ Teun Voeten, “Molenbeek broke my heart”, in *Politico*, 21.11.2015, <http://www.politico.eu/article/molenbeek-broke-my-heart-radicalization-suburb-brussels-gentrification>

¹⁶ « Déclaration d’intellectuels du monde arabe et musulman suite à l’attaque contre le Charlie Hebdo », 2015, <http://www.maghebemergent.info/actualite/maghebine/item/44346?tmpl=component&print=1> ; Hedi Saidi, « Tunisie : le danger intégriste présent », 2012, <http://www.jpriisoan-histoirepolitique.com/articles/8bis-actualites-d-ailleurs/afrique/tunisieledangerintegristepresentparhedisaidi> .

¹⁷ Eszter Zalan, "Europe's populists link terrorism with refugees", in *EU Observer*, 17 November 2015, <https://euobserver.com/migration/131142>

¹⁸ “Revealed: Two of the Jihadis sneaked into Europe via Greece by posing as refugees and being rescued from a sinking migrant boat” <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3318379/Hunt-Isis-killers-Syrian-passport-body-suicide-bomber-Stade-France.html> ; “Fingerprints from Paris bomber match man registered in Greece – prosecutor” <http://www.reuters.com/article/2015/11/16/france-shooting-bomber-greece-idUSP6N10I01W20151116#e2OL13MOpg8EUL81.97> ; Eszter Zalan, "Europe's populists link terrorism with refugees", in *EU Observer*, 17 November 2015, <https://euobserver.com/migration/131142>

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Judy Dempsey, “Merkel’s Syria Trap”, in *Carnegie*, October 5, 2015.

existence of the EU (starting with the Schengen area with the free movement of EU workers, with several EU policies).

Thousands of German citizens participated to an anti-Islam, anti-immigrant Pegida movement's rally in Dresden. The demonstrators blamed the Paris terrorist attacks on what they see as Europe's failed immigration policy.²¹ Merkel's popularity and approval ratings have fallen nine percentage points to 54 percent in the autumn of 2015, while the popularity of anti-immigration CDU/CSU politicians increased.²² Dutch anti-immigration leader Geert Wilders said to the government: "Will you listen at last: close the borders!"²³

In UK, most of the citizens are in favour of the "Brexit" in 2015, because of the fear of immigration, according to the opinion polls.²⁴

Marine Le Pen, leader of the far-right Front National, became worryingly popular in 2015. Le Pen called for an "immediate halt" to new arrivals and invoked "the possible presence of jihadists among the migrants entering our country".²⁵

In Poland, the right-wing Law and Justice Party gained support from its anti-migrant statements, won the elections in 2015 and formed the government of Prime Minister Beata Szydło. The incoming Foreign Minister Witold Waszczykowski said on state television on 15 October 2015 that migrants should be organized into an army and sent back to Syria to fight. "Can you imagine a situation in which we send our troops to fight for Syria, while hundreds of thousands of Syrians sip coffee on Unter den Linden [a boulevard in Berlin] or at the old town square and watch how we fight for their security?"²⁶

Hungary's Prime Minister Viktor Orbán told the Hungarian Parliament on 16 November 2015: "No one can say how many terrorists have arrived among the migrants so far, how many are already here, and how many are arriving day by day". As the Hungarian Government has been criticized as "inhumane" for building the fences on Hungary's Serbian and Croatian borders to stem the flow of people, Orbán asked: "What is more humane? To close the borders to illegal border-crossers or to put the lives of innocent European citizens at risk?" "In light of this terror attack, Brussels cannot challenge the right of member states to defend themselves." "Mandatory resettlement quotas are dangerous because they would spread terrorism across Europe," Orbán stated.²⁷

What is Russia's discourse about the migrants/refugee crisis?

²¹Eszter Zalan, "Europe's populists link terrorism with refugees", in *EU Observer*, 17 November 2015, <https://euobserver.com/migration/131142>

²²Horst Seehofer: "Mehr geht nicht" 86 %, 192128 votes.

²³Eszter Zalan, "Europe's populists link terrorism with refugees", in *EU Observer*, 17 November 2015, <https://euobserver.com/migration/131142>

²⁴"Britain wants to quit Europe: Shock new poll shows EU 'no' camp ahead for the first time as Cameron prepares to face down Tory rebels" 30/09/15. A majority of British people would vote to leave the European Union in the wake of the migrant crisis engulfing the continent, a shock new Mail on Sunday poll has found.

²⁵Eszter Zalan, "Europe's populists link terrorism with refugees", in *EU Observer*, 17 November 2015, <https://euobserver.com/migration/131142>

²⁶Ibidem.

²⁷Ibidem.

“I think the crisis was absolutely expected,” President Vladimir Putin told journalists at the Eastern Economic Forum in Vladivostok in September 2015. “We in Russia, and me personally a few years ago, said it straight that pervasive problems would emerge, if our so-called Western partners continue maintaining their flawed foreign policy, especially in the regions of the Muslim world, Middle East, North Africa, which they pursue to date,” said Putin.²⁸ According to the Russian president, the main flaw (mistake) of Western foreign policy is the effort to impose their own standards (of democratic governance) worldwide without taking into account the historical, religious, national and cultural characteristics of particular regions. Putin said that EU has been “blindly following American orders” in its foreign policy, and then the EU suffered more than the USA the impact of the refugee crisis and terrorism.²⁹ In reality, we think that there are more complex internal and external factors that generated the instability and in some regions and the influx of migrants.

On 19 October 2015, long before the Islamist terrorist attacks in Paris (13 November 2015), the Head of the Russian Presidential Administration Sergei Ivanov publicly warned that among the refugees to Europe from the Middle East may be potential suicide bombers. In a statement to TASS, Ivanov suggested that Daesh has sent to the EU “sleeping agents”, who will wait for the “appointed hour” to come “out of the shadow” and to play their well-known role of “suicide bombers” in terrorist attacks. Ivanov was sure of that, even if “many were hesitant to openly discuss the problem”. Intelligence agencies feared that the uncontrolled flux of migrants and refugees was used by Daesh for its terrorist plans.³⁰

Conclusions

Immediately after the Paris terrorist attacks, France introduced border controls for everybody, took security measures extend the state of emergency for three months, and joined Russia in fighting against Daesh. The European Commission's President Jean-Claude **Juncker has joined to the French President François Hollande in seeking a 'rapprochement' with Russia to fight Daesh**, described by both as the biggest threat to the EU.³¹

Belgian Prime Minister Charles Michel announced plans for new laws “to jail jihadists returning from Syria, shut unregistered mosques, expel hate preachers” and ban anonymous purchases of mobile phone cards.³²

²⁸ “EU refugee crisis ‘absolutely expected’ – Putin”, in *RT*, 4 Sep, 2015, <https://www.rt.com/news/314318-putin-vladivostok-eu-migrants> and <http://www.ntv.ru/novosti/1501096>

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ “Among the refugees to Europe from the Middle East may be potential suicide bombers, said the head of the Head of the Russian Presidential Administration Sergei Ivanov”, MOSCOW, October 19, in *TASS* (in Russian), <http://tass.ru/politika/2356796> and <http://www.riavv.ru/entry/203262>

³¹ “US, Russia and EU should work together to combat ISIS, says Juncker”, in *Euractiv*, 19 Nov 2015, <http://www.euractiv.com/sections/global-europe/juncker-usa-russia-and-eu-should-work-together-combat-isis-319635>

³² “Spider in web' mastermind of Paris attacks killed in raid, in *Reuters*, 19 November 2015, <http://www.reuters.com/article/2015/11/20/us-france-shooting-idUSKCN0T22IU20151120#ttAiEvdMbDVVs4AHv.99>

“Paris attacks show flawed use of Schengen rules, ministers confess”.³³ The EU Council in November 2015 decided that all EU travellers will be subject to a stricter scrutiny, including checks against the Schengen Information System (SIS), as is the case for all third country nationals. The ministers agreed on making “maximum use” of the Schengen tools to improve the overall level of information exchange between counter-terrorism authorities in the EU.³⁴

On 26 November 2015 the liberal Dutch PM Mark Rutte has said Europe must protect its "way of life" from terrorism and must get Turkey to halt refugees, as The Netherlands prepares for its EU presidency (1 January-1 July 2016). “The first step is to make sure the border is controlled. **As we all know from the history of the Roman Empire, empires fall when borders aren’t well protected,**” said Rutte and he was right.³⁵

In the context of the spectacular development of the of the conservative and radical Islamist movements on one side and radical right-wing and radical left-wing groups on the other side, the EU values, the Schengen Area and the EU project are in danger. Schengen is faced with considerable, even existential challenges. However, ending Schengen would only ignore the source of the problem. If the EU can’t project stability beyond its borders, it will be condemned to importing instability within.

Eurosceptic voices said the EU and Schengen are to blame, which is wrong. The migrants crossed the external Schengen border in Greece, but also more than 5 non-Schengen border. At the same time, **most of the terrorists had citizenship and passports of some EU Member States, so they could cross any border legally, if effective counter-terrorist measures are not enforced.** Eurosceptic voices said the EU is part of the problem, which is wrong. The EU is part of the solution, as the EU Member States should work together in dealing with migration/refugee crisis and with the ENP, fight against terrorism, and develop the Common Foreign and Security Policy.

How should the EU and Member States respond to weak states and economic and political turmoil in the Middle East and North Africa? The EU Member States should collaborate with the Arab tribes and other stakeholders which now support Daesh and offer them the necessary incentives and prepare a post-Daesh situation. The EU Member States should destroy the military structure of Daesh and its ideology in collaboration with the local tribes and players. Conflict and post-conflict management capacities should be deployed in collaboration with the local tribes and other local stakeholders and a cooperative and integrative state building is needed.

Carnegie's expert Judy Dempsey is right when considers that the European Union’s approach to **crisis management** is reactive, too slow, incapable to anticipate and not effective

³³Jorge Valero, “Paris attacks show flawed use of Schengen rules, ministers confess”, in *Euractiv*, November 2015. See also Swedish PM: 'We have been naive', in *EU Observer*, 20 November 2015, <https://euobserver.com/tickers/131191> Swedish police arrested a 25-year-old Iraqi man accused of planning terror crimes in Sweden. "We have been naive," Prime Minister Stefan Loefen admitted in a press conference, warning that some of the 120 people who have returned from fighting in Syria and Iraq could be dangerous to society.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Andrew Rettman, "Interview Dutch PM: Islamic State can't change Europe's way of life" (THE HAGUE), in *EU Observer*, 26. Nov 2015, <https://euobserver.com/justice/131277>

enough. EU's crisis management using only soft power tools has severe limitations, as it can't use hard power.³⁶ That lack of hard power instruments can be compensated by a much-needed collaboration with NATO and involvement of the hard-power of the EU's Member States. There is not possible to create a European Army in short term, **but a there is strong case for an EU-NATO cooperation.**

The EU developed itself during the decades like a **big and soft "herbivorous power"** which now unexpectedly meets hard predators (like Daesh) and has not enough means, political will, expertise and experience to fight successfully. The EU can achieve results if it works together with NATO and other players, **if develops its capacities of conflict and post-conflict management**, if the Member States prove solidarity. In the Foreign Affairs the EU does not exist without the solidarity of its Member States. The power of the EU in Foreign Affairs stays only in its solidarity, prosperity, prestige, respect for rules and values, in smart use of trade and trade treaties, development aid, economic sanctions. The EU has a soft power, as it is still attractive for Enlargement countries and for some neighbours, but not for all. The opportunities for the EU are to learn lessons, to develop expertise and a stronger sense of reality and to develop some hard power instruments.

An effective **EU communication policy is needed**, using simple/accessible language and the local players in the ENP countries and in EU Member States. Somehow the Eurosceptic message, the Daesh and Russian anti-EU propaganda have success in the ENP regions and inside the EU in large parts of the society. This should be an issue of concern and should be effectively addressed.

The migration crisis needs to be addressed especially in the countries of origin and in the ENP regions. The EU should stabilize those countries and **address the root-causes of the migration/refugee crisis, namely the conflicts, human rights violation and poverty.**

Disclaimer: The responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors. The content of this article does not reflect the official opinion of any institution they work for or they collaborate with. This is true for all the articles published by us.

BIBLIOGRAPHY:

- Blidaru, Horia, « À la guerre comme à la guerre », in *Adevarul*, 14 November 2015.
 Carnegie: "The Roots of Europe's Refugee Crisis" Q&A, Stefan Lehne, Marwan Muasher, Marc Pierini, Jan Techau, Pierre Vimont, Maha Yahya Carnegie, October 1, 2015
 Carnegie, "Judy asks : Is Schengen dead?", in *Carnegie*, 24 August 2015
 « Déclaration d'intellectuels du monde arabe et musulman suite à l'attaque contre le Charlie Hebdo », 2015.
Dempsey, Judy, "What Europe's Refugee Influx Means for EU Foreign Policy", in *Carnegie*, August 24, 2015,

³⁶Judy Dempsey, "What Europe's Refugee Influx Means for EU Foreign Policy", in *Carnegie*, August 24, 2015, <http://carnegieurope.eu/strategieurope/?fa=61105>

- Dempsey, Judy, “Merkel’s Syria Trap”, in *Carnegie*, October 5, 2015.
- Ivanov, Sergei, “Among the refugees to Europe from the Middle East may be potential suicide bombers, said the head of the Head of the Russian Presidential Administration Sergei Ivanov”, Moscow, in *TASS* (in Russian) , October 19,
- Juncker, Jean-Claude, “US, Russia and EU should work together to combat ISIS, says Juncker”, in *Euractiv*, 19 Nov 2015,
- Moscovici, Pierre, “Moscovici: 3 million migrants won’t harm EU Economy”, in *Euractiv*, 6 November 2015
- Lehne, Stefan, “The roots of the Europe’s refugee crisis”, in *Carnegie*, 2015
- Putin, Vladimir, “EU refugee crisis ‘absolutely expected’ – Putin”, in *RT*, 4 September, 2015,
- Reuters, “Spider in web' mastermind of Paris attacks killed in raid", in *Reuters*, 19 November 2015.
- Techau, Jan, “Four Reasons Why European Foreign Policy Sleeps”, in *Carnegie*, 2014,
- The Economist: “Refugees in Europe. Exodus. Europe should welcome more refugees and economic migrants—for the sake of the world and itself”, in *The Economist*, 12 September 2015.
- Valero, Jorge, “Paris attacks show flawed use of Schengen rules, ministers confess”, in *Euractiv*, November 2015.
- Wessendorf, Susanne (2010). *The multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices*. Taylor & Francis.
- Zalan, Eszter, "Europe's populists link terrorism with refugees", in *EU Observer*, 17 November 2015

ASPECTS OF THE POLITICAL SITUATION IN THE LOWER DANUBE IN THE III-VIII CENTURIES AFTER CR. REFLECTED IN THE LITERARY SOURCES

Ștefan Lifa

Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara

Abstract: The study refers to the end period of the antiquity and beginning of the Middle Ages. I first presented the situation regarding the romanized population and the Goths, the first important migrants. From the time of the Huns an important literary source is Priscus of Panion who has known the latter directly. The Huns and their society were also described by Ammianus Marcellinus. The Gepids were attested mainly through archaeological discoveries. The stage of development of the Avar society was significantly presented by writers as: Menander Protector or Teofilact Simocata. We also know the way Slavs organized their society from the works of writers such as: Procopius of Caesarea, Mauricius or Leon the Wise. Bulgarians were best described by Ibn Fadlan who knew them directly. Regarding the relations with the Eastern Roman Empire and especially the native population besides these sources there are others like: Salvianus (De guvenatione Dei), Ioan Zonaras (The Chronicle), Mauricius (Military Art), Teofilact Simocata, Georgios Kedrenos and many more. The detailed study of some descriptions made by authors from that time leads us to new conclusions and other views about the political relations in this region in the early Middle Ages.

Keywords: Lower Danube, medieval history, romanian population, migrating populations, narrative sources.

În Imperiul Roman, de la jumătatea secolului al III-lea, invaziile barbare au avut loc aproape în fiecare an. În ceea ce privește situația internă, Imperiul a fost practic împărțit pentru un timp. Am putea aminti în acest sens „perioada celor 30 de tirani” (uzurpatori), diversele revolte sau lupte duse de Gallienus etc. Pentru regiunile dunărene este demnă de amintit revolta lui Regalianus, guvernatorul Moesiei Inferior, care susținea că este un descendent al familiei lui Decebal.¹ Regalianus s-a proclamat împărat și a bătut monedă proprie la Carnuntum². Acțiunile sale au vizat în special Illyricum și Pannonia, dar au fost implicate și regiunile dunărene. Autoritatea lui s-a extins până la Durostorum, oraș pe care l-a și stăpânit pentru foarte puțin timp (în jur de vreo săptămână)³. Revolta lui Regalianus din anii 258-259 d.Hr. nu a avut sorț de izbândă.

Considerăm însă, chiar pentru vremurile tulburi de atunci, că acest lucru e insuficient pentru a vorbi de pierderea definitivă a Daciei. După complotul împotriva lui Gallienus însă, Claudius –cu supranumele de „Gothicus Maximus” și Aurelian- „restituitor orbi Romana” au avut de înfruntat numeroase atacuri ale goșilor, carpilor, hunilor ș.a. m.d. Totuși Dacia Felix

¹ Stein, *Die Legaten von Moesien*, Budapesta, 1940 cu referiri și la Historia Augusta-CLAUDIUS, 7, 4, (Kaiser Claudius), II; Pachia Tatomirescu, *Regallianus*, Timișoara, 1999, passim.

² Alfodi, A., *Studien zur Geschichte der Weltkrise des Jahrhunderts nach Christus*, Darmstadt, 1967, p. 102-103

³ *Ibidem*

mai este pomenită într-o inscripție⁴ de pe vremea lui Decius , care a purtat și titlul de „ restitutor Daciarum”, la fel ca și Gallienus.⁵

Izvoarele pe care le cunoaștem despre retragerea romanilor din Dacia nu prezintă pe larg evenimentul și nu sunt contemporane lui (Sextus Aurelius Victor , Rufius Festus, VIII; Eutropius, IX, 5 și IX, 6, Historia Augusta Aurelianus , 394 – din secolul al IV-lea ;Orosius, VII, 22 – dn secolul al VI-lea). Toate însă leagă retragerea administrației romane de evoluția lucrurilor de la sudul Dunării , nu de neputința păstrării teritoriilor nord-dunărene.⁶

Aurelianus însuși a mai intervenit la nordul fluviului , astfel că, deși Legiunea a V a Macedonica a fost mutată de la Potaissa la Oescus , unități ale acesteia au lucrat la întărirea Sucidavei.⁷ În vremea lui Constantinus (sfârșitul secolului al III lea) se vorbea de „*provincia Dacia restabilită*” (*Panegyrici latini*) , afirmație incertă , dar demnă de menționat.

Gallerius , supranumit și Armenatrius („Ciobanul”) -originea din Dacia Ripensși numit în 293 d.Hr. Caeser de către Dioclețian ,avea de gând , după cum scria Lactantius (*De mortibuspersecutorum* , XVII, 9) ,”*refacerea Imperiului dacic*” . În acest sens însă trebuiau să existe și condițiile pentru înfăptuirea acestei refaceri și să fie vorba , desigur, și de nordul Dunării.

În ceea ce privește goții sunt cunoscute acțiunile lor și relațiile cu Imperiul Roman . De aceea am considerat mai important a prezenta unele aspecte mai puțin cunoscute sau discutate .Activitatea episcopului Wulfila am considerat-o a fi una din cele mai demne de menționat.Referitor la Wulfila ,s-a pus problema dacă a fost la început un adept al creștinismului universal⁸ ,având în vedere condițiile istorice ,goții arieni etc. Cei mai mulți cercetători sunt de această părere⁹ pe care o considerăm cea corectă.

Pshilostorios, în *Istoria bisericescă*, II, 5 a afirmat că misionarul din stânga Dunării a fost „*hirotonisit de Eusebiu (din Nicomedia Antiohiei) și de episcopii care erau împreună cu el –episcop al creștinilor din țara gotică*”- deci nu al vreunui neam de acolo,ci al tuturor creștinilor .Sozomenos (*Istoria bisericească*, VI, 7, 8) a fost cel care a explicat că Wulfila „*după o vizită la Constantinopol, în Imperiu , s-a convertit la arianism*”.

Era perioada când ,deși arianismul fusese condamnat , împărați , cum ar fi Constantinus (337-361) ,l-au încurajat ,iar despre Valens (364-378) se știe că se dusesse creștin arian , lucru confirmat mai târziu și de Iordanes (*Getica* ,XXV).

⁴ I.D.R., III ,2, 82

⁵ D. Tudor ,*Sucidava*, București , 1976, p. 95

⁶ *Fontes Historae Daco-Romanae* , vol II , București , *Originea și contituitatea românilor . Arheologie și tradițieistorică*, București ,1991, p.189

⁷ D.Tudor, *op. cit.*, p. 96-98

⁸ P.Diaconu, *Unele aspecte ale relațiilor dintre bisericile din Dobrogea și Paphlagonia* , în Tomis, 1996, 31, nr.6, p.13; D. Corovu-Sererineanu , *Scrisori ale Sf.Vasile cel Mare și Epistola Bisericii Goției către Capadochia-izvoare importante pentru Istoria Bisericii Române*, în *Mitropolia Olteniei* , Craiova, 1996, 48, nr. 1-2, p.20-31;vezi și N.Zugravu , *Păgâni și creștini în spațiul extracarpatic în veacul al IV-lea*, în *Anuarul Institutului de Istorie „A..D.Xenopol”*, XXXIII, 1996, p. 119-132 (partea I) și XXXIV,1997, p.295-300 (partea a-II-a).

⁹N. Zugravu, *Geneza creștinismului popular al românilor* ,Bucurști ,1997 ,p.230

Wulfila ,*episcop al creștinilor din țara goților*¹⁰, a propovăduit și printre autohtonii daco-romani, căci discipolul său , Auxentius , care a fost un timp episcop la Durostorum (*Scrisoare despre credința ,viața și moartea lui Wulfila*), afirma că în stânga fluviului ,mentorul său și-a desfășurat activitatea timp de 40 de ani fără întrerupere în limba greacă ,latină și gotică” și că „, a mai lăsat în urma sa, în aceste trei limbi mai multe tratate și o mulțime de comentarii”. Este fără nici un dubiu că în „țara goților” , autohtoni erau aceia care înțelegeau limba latină . Activitatea misionarului a pus în pericol chiar autoritatea lui Athanaric.Situația creată a fost prezentată cel mai bine de Socrate Scolasticul (*Istoria bisericească*, IV, 33,7) .

„Deoarece popovăduia creștinismul nu numai printre barbarii de sub ascultarea lui Athanaric, acesta și-a văzut primejduită credința strămoșească și a supus răzbunării sale pe mulți dintre cei ce se creștinau.Astfel , barbarii ,adepti ai lui Arius, au ajuns martiri”.Am putea adăuga că Athanaric își vedea în primejdie autoritatea, pentru Fritigern era creștin arian.

Analecta Boladiana-manuscrisul grec din 1587 ,păstrat la Biblioteca Națională din Paris ,cuprinde și o listă cu mucenicii din acest timp .Auxentius din Durostorum explica (*Scrisoare despre credința..*) că „din cauza răutății și prin uneltirea vrăjmașilor , s-a pornit atunci pe pământul barbar ,cu o furie tiranică , o persecuție a creștinilor din partea necredinciosului”(Athanaric) jude al goților „.

A fost momentul (anul 372) când a fost martirizat și Sfântul Sava (*Acta Sanctorum* ,ap., II, 2, 962). Moartea sa a fost anunțată de „Biserica din țara goților către Biserica din Capadochia și toate bisericile catolice din acel loc „. Sfântul Sava a fost înecat în râul --- *Musei(...):Unius Soranus* , conducătorul Scythiei , l –a transportat în țara romanilor și l-a îngropat în Capadochia”(Vasile cel Mare ,*Epistole*, CLV, CLXIV,CLXV-ceruse moaște de martir).

Dacă în teritoriile din Imperiu (mai ales în părțile estice) a avut loc între anii 320-324 o persecuție a creștinilor datorată lui Licinius , la nordul Dunării de Jos avem în deceniul al VIII-lea al secolului IV această persecuție a lui Athanaric .Această stare de lucruri l-a determinat pe Wulfila să fugă la sudul Dunării . Discipolul său , Auxentius din Durostorum a scris și el în limba latină dar cu o serie de abateri morfologice și sintactice înspre latina populară de la Dunăre (*Scrisoare despre viața,activitatea ,...*).

Mai trebuie menționat că la început goții (în cazul nostru vizigoții) au avut o conducere bicefală: Athanaric (majoritatea triburilor) și Fritigern .Această conducere era asemănătoare cu a altor populații aflate în același stadiu de dezvoltare . La huni Attila și Bleda sau „doi regi ai hunilor”

(Ioanes Mallalas , *Cronografia* , XVII); bulgarii aveau și ei „doi regi” (Theophanes Confessor, *Cronographia*,160),iar pecenegii erau conduși de Kegen (2 triburi) și Tyrah (11 triburi)-cei doi au fost pomeniți și de Georgios Kedrenos (*Compediu de istorii* , 33).Geograful persan Gardizi afirma despre conducătorul maghiarilor că :” i-se spune Kanda și acesta este titlul regelui lor mai mare deși rangul celui care-i conduce cu adevărat este Juls și

¹⁰ E.Popescu, *ChristianitasDaco-Romana .Florilegium studiorum*, București ,1994, ,p.164 referitor la convertire , p.168-170; a propovăduit între 336,338 sau 341 și 348 d.Hr.

*maghiarii fac tot ce le popruncește aceste Jula al lor*¹¹”. Probabil că acest Kanda sau Kende era un fel de „principe”, iar Jula-Gyula avea putere executivă¹². S-ar putea ca acesta din urmă să fie și judecător (sau o funcție în acest sens)¹³.

Amenințați de către huni, vzigoti și-au încercat periplul lor prin Europa, fiind primiți, la început, în Imperiu, în Tracia.

Ammianus Marcellinus afirma că hunii își petrec o mare parte viața călare: ”*Când se rânduiește o adunare de seamă în chipul acesta țin ei cu toții sfat împreună. Și nu sunt stăpâniți de autoritatea aspră a unui rege, ci se mulțumesc cu conducerea zgomotoasă a șefilor*”, (*Istoria romană*, XXXI, 2, 2). Acest citat este semnificativ pentru a scoate în evidență sadiul în care se afla societatea respectivă. ”La ei când cineva este întrebat, nimeni nu o poate spune de unde se trage (...) desfac o alianță și tot atunci o leagă din nou” (*Istoria Romană*; XXXI, 2, 1), ceea ce este semnificativ pentru o societate nomadă; am remarcat, de asemenea, și faptul că hunii nu aveau un stat organizat, capabil să încheie alianțe și tratate și mai ales să le și garanteze.

Această idee a fost întărită și de Priscus Panites, care a relatat că: ”barbarii n-au vrut să discute decât de pe cai” (*Ambasadele. Despre soliile romșnilor*). În astfel de condiții legile lor nu puteau însemna altceva decât bunul plac al conducătorilor.

Semnificativ, de asemenea, este și faptul că, la un moment dat, Attila a dorit ca să vină în solie chiar împăratul în persoană (chiar a dorit și jumătate din Imperiul de Apus, etc.), ceea ce l-a determinat pe retorul Priscus să afirme că: ”*lucrul aceste n-a fost cerut nici de stămoșii tăi și nici de alți regi ai Scitiei și a putut merge ca sol orice soldat sau crainic*” (*Ambasadele: Despre soliile romanilor*...).

Conform lui Ammianus Marcellinus (*Istoria romană*, XXXI, 2, 4) hunii „*n-au noțiuni morale asupra binelui și al răului*”. În acest sens ei imitau instituțiile și organizarea din teritoriile în care trăiau.

Mai mult decât aceasta din urmă conta dependența personală față de conducător; după moartea lui Attila, așa-zisul lor stat s-a destrămat relativ ușor.

Pentru secolul al V-lea, după înfrângerea fiilor lui Attila la Nedao de către coaliția condusă de Ardaric, considerăm necesar a ne referi la gepizi și la raporturile lor cu celălalte populații cu care au venit în contact (în special romanitatea nord-dunăreană).

Veniți din Scandinavia (asemenea goților) în secolul I î.Hr., gepizii și au început migrația spre sud în prima jumătate a secolului al II-lea d.Hr. Regatul gepid, cu centrul în Câmpia Tisei, probabil că și –a exercitat asupra Transilvaniei o stăpânire mai mult nominală, o stăpânire pasivă care s-a caracterizat printr-o perioadă de relativ calm din punct de vedere politic și militar.

Regatul gepizilor își avea reședința în regiunea Tisei; după un secol de existență, acesta a căzut în anul 567, sub loviturile coaliției avaro-longobarde. După acest an gepizii au

¹¹ Șt. Pascu, *Voievodatul Transilvaniei*, vol IV, Cluj-Napoca, 1989, p.135

¹² V. Spinei, *Marile migrații în estul și sud-estul Europei în secolele IX-XIII*, Institutul European, Iași, 1999, p.100

¹³ Vezi în acest sens denumirea –Gyuka la Simon de Keza, Constantin al VII-lea Porfigernul etc., N. Iorga, *Istoria românilor din Ardeal și Ungaria*, București, 1989, p. 32-33; idem, *Despre cronici și cronicari*, București, 1988: p.251; etc.

fost asimilați de către populația autohtonă și ni se pare potrivit să amintim un atelier de țesut la Morești¹⁴, precum și atelierul pentru confecționarea podoabelor de la Band¹⁵. În aceste localități gepizii au conviețuit cu localnicii.

Teofilact Simocata (*Istorie*, VI, 8, 12-13) povestește cum în luptele duse de armata generalului Priscus , învingătoare atunci , undeva la nordul Dunării¹⁶, aceasta ia mulți prizonieri , iar „*între barbari era un gepid care îmbrățișase cândva credința creștinilor .El a trecut de partea romanilor și le-a arătat cu degetul calea de pătrundere înainte.Romanii au ajuns stăpânii intrărilor și i-au învins pe barbari*”.

Mulți autohtoni însă preferau stăpânirea populațiilor alogene ,o dovadă o găsim în scrierile lui Salvianus (*DeGubernatione Dei*,V,7):"*Toți romanii (cei supuși de alogeni –n.n.) au o singură dorință :aceea de a nu mai reveni la supușenia romană (..)și astfel ,frații noștri , nu numai că nu vor deloc să fugă înapoi la noi ,ci dimpotrivă ,ne părăsesc pe noi pentru a fugi de ei*”.

La nodul Dunării ,populațiile migratoare au găsit o populație stabilă ,o civilizație rurală,din a cărei jefuire nu ar fi avut nici un folos.Aceste populații nu au fost singurele care s-au aprovizionat de aici.Ioan Zonaras (*Cronica*,XIV,13,40) afirma despre împăratul Mauricius :"*iar fratele său ,Petru ,care era strateg, împăratul îi trimite poruncă să treacă Istrul cu armata și să procure de acolo cele necesare ei.Proceda astfel din pricina dragostei lui pentru bani ,pentru ca armate să se hrănească ,iar el să câștige de pe urma alimentelor pentru soldați*”..Informația aceasta a fost probabil preluată din *Cronografia* lui Theophanes Confessor (p.284):"*Mauricius îl ocăra pe Petru prin scrisori să treacă Istrul și să stângă hrabă pentru gloate ,din țara slavinelor ,pentru a nu fi silit să ofere romanilor din alimentele statului*”.

În aceeași lucrare s-au făcut referiri și la evenimentele petrecute la asediul orașului Tomis (anul 600) .Atunci când romanii sărbătoreau Paștele ,hanul Baian le-a trimis „*din belșug cele mai de trebuință pentru trai*”. Această informație ne.a transmis-o Teofilact Simocata (VII,13.5) a fost completată de Theophanes Confessor (p.284).El a afirmat că ar fi fost vorba de „*400 de care cu bucate*”.Indiferent de cantitate ,trebuie observat că hanul Baian,mișcându-se în acel timp pe un spațiu foarte întins ,nu ar fi avut de unde să dispună de atâtea alimente (pentru două armate) fără existența unei populații agricole stabile ,în primul rând și bine organizate pentru a putea aduna acele produse ,în cel de al doilea rând.

Mauricius (*Arta militară* XI,2,22) arăta și el că avarilor „*le pricinuieste multă pagubă și trecerea de partea noastră a fugarilor ,căci n-au gânduri statornice și le place câștigul*”.

Referitor la avari .trebuie să menționăm că și la ei existau adunări ale războinicilor,adunări cu putere de decizie.Astfel , la un moment dat „*Baian ,conducătorul avarilor ,a hotărât în adunare să trimită soli*”(Menander Protector,*Fragmente*,28).Asemeni

¹⁴ D.Popescu , *Das gepidische Grabenfeld in einer vor und fruhgeschichtlichen Siedlung in Sibenburgem*, București, 1979, passim

¹⁵ I.Hica , *Un cimitir din secolul al VI-lea e.n. de la Valea Largă* în SCIVA, 25, 1974,4,p.517-526.

¹⁶ Vezi în acest sens Teofilact Simocata , *Istoria bizantină .Domnia Împăratului Mauricius (582-602)* (trad. H. Mihăilescu), București , 1958, p.128-129, n. 24;Elibachia în legătură cu Helis;Teofilact ,VI,8,9;Diodor din Sicilia ,XXI,2.La p.20, n.27, râul Paspiros la 180km, Siretul sau unul din brațele Dunării , Herodot,IV, Siretul.Tirantos,Teofilact,Paspiros; VI,9,10;acțiunea poate fi mutată și mai la vest.

altor populații alogene ,și avarii au fost considerați în izvoarele scrise „rătăcitori și venetici”(*Ibidem*).

Nici ei asemeni hunilor ,nu au format un stat în adevăratul sens al cuvântului – instituție care ar fi garantat și respectat înțelegerile perfectate.Astfel că despre ei se pomenește că în anul 586-587”*călcară iarăși pe fața alianța*” încheiată cu Imperiul (Teofilact Simocata,*Istorie*,I,8) .Manander Protector (*Fragmente* , 48, 35) afirma la un moment dat :” *După ce s-a întors cu tributul și cu mărfurile cumpărat și i-a adus aur, Baian a rupt deodată , cu nerușinare și ca un barbar , tratatele încheiate cu împăratul Tiberius la începutul domniei sale ,apoi a pornit cu toată armata și a a juns la râul Saos ,între orașele Sirmium și Singidum.Acole a încercat să facă un pod și să treacă apa ,cu gândul să pună mâna pe orașul Sirmium și să-și așeze aramata în preajma lui.Dar îi era teamă să nu fie împiedicat de către romani care stăteau de strajă și Singidunum,mai ales că știa de mult timp că ei sunt îndemânatici”* .

În secolul al VI-le au apărut slavii; ei au organizat numeroase incursiuni în Imperiul Bizantin trecând prin sudul Moldovei și estul Munteniei¹⁷. La sfârșitul secolului al VI-lea, așezarea temporară a slavilor în unele regiuni și în sud-estul Transilvaniei a căpătat în mare parte caracterul unei colonizări organizate de către avari¹⁸. În perioada secolelor VI-VIII, slavii mai erau încă organizați în comunități gentilice ,astfel că pentru această perioadă unitatea politică fundamentală a societății o constituia tribul¹⁹.

Referitor la societatea slaviilor de la nordul Dunării de Jos am reținut un citat din Menander Pretector (*Fragmente* , 48, 15-25): „*Conducătorul avarilor a trimis soli la Daurentios și la celălalte căpetenii ale scalvinilor și le-a poruncit să se pună sub ascultarea avarilor și să se numere printre cei care le plătesc tribut. Iar Dauritas și șefi din jurul au spus. Dar cine-i acest om și la care raze de soare se încălzește ,de are îndrăzneala să vină cu puterea peste noi?Noi suntem deprinși să stăpânim pământ străin și nu alții să stăpânească pământul nostru, iar obiceiul acesta va stărui în rândurile noastre atât cât vom exista războaie și săbii.Astfel au răspuns sclavinii cu mândrie ,iar avrii nu s-au lăsat mai prejos ,ci au ajuns la neînțelegeri .Sclavinii nu și-au putut mânia și au ucis solii veniți la dânsii,iar faptul acesta a fost aflat de Baian,Așadar împotriva scalvinlor Baian avea acum un motiv de învnuire ,pe care îl aștepta de multă vreme și nu mai era în stare să-și ascundă mânia.Era supărat că n-au dat ascultare poruncilor sale și i-au pricinuit o mulțime de suferințe ,apoi mai voia să facă pe placul împăratului și era încredințat că va găsi în țara lor multe bogății ,deoarece ținuturile romanilor fuseseră pustiite în multe rânduri de către sclavini,pe când pământul lor nu fusese călcat niciodată de alte neamuri”* .

¹⁷ D.Gh Teodor,*Contribuții privind pătrunderea slavilor în teritoriile extracarpatică ale României* ,în *Carpica* V,1972 ,p.105-114.

¹⁸ Idem,*Unele considerații privind încheierea procesului de formare a poporului roman* ,în *Arheologia Moldovei* ;IX, Iași,1980,p.75-84

¹⁹ H.Lowmiansky ,*Trasformations sociaux en Europe central et orietntale aux VI-XIII siecles* ,comunicare la cel de al XIII-lea Congres Internațional de Științe Istorice,Moscova 16-23 august 1970, în *Revista de referate și recenzii ,istorie-geografie*,1970,nr.4,p.447-450,B.D.Grecov,*Geneza feudalismului în Rusia* (în lb rusă),în *Voprosii istorii*,1925,nr.5 apud Șt. Olteanu ,*Societatea carpato-danuabiano-pontică în secolele IV-XI* .Structuri demo-economice și social politice, București, 1997,p.211-212.

Referitor la modul de a lua decizii în diverse probleme Procopiu din Cezareea scria: „Când vestea se răspândi și ajunse la urechile tuturor ,se adunară aproape toți anții deoarece socoteau că este o treabă a obștii întregi „(*Despre războaie*,VII,21). ”Neamurile acestea,sclavinii și anții nu sunt conduse de un singur om,ci trăiesc încă din vechime în rânduiala democratică și de aceea treburile lor, atât cele prielnice cât și cele neprielnice ,sunt întotdeauna dezbătute de obște”(*Despre războaie*,VII,22). Ei „se mută dintr-un loc în altul”(*Despre războaie*,VII,24), iar Mauricius scria că „au mulți regi și nu se înțeleg între dânșii”(*Arta militară* ,XI,30).

Familia patriarhală a slavilor locuia în aceeași casă (de mari dimensiuni), iar domacinul era un administrator ,nu stăpân al bunurilor comune.Procopiu din Cezareea (*Despre războaie*,VII,17-19,VII,29,VII,38) a arătat că de multe ori slavii erau mai cruzi decât hunii sau avarii ,iar Mauricius (*Arta militară*,XI,3) scria că :”nu cunosc orânduiala ,sunt lipsiți de cuvânt și nu ascultă unii de alții”,Ei „suportau cu greu muncile agricole”(Leon cel Înțelept ,*Tactica* ,XVIII,106).

Conform opiniei lui Obolensky²⁰societatea slavilor s-a deosebit față de germanici în primul rând pentru că primii n.au intrat în Imperiu în calitate de federați ,ci doar ca năvălitori ,distrugând repede mecanismul administrativ roman bizantin și mai ales rețeaua de episcopate ce se constituise în sudul Dunării încă din secolul al VI-lea ;o cauză a înapoierii lor culturale în secolele al VII-lea și al VIII a fost și faptul că erau refractări la influența creștinismului.

Sclavinii în care trăia aceștia la sudul Dunării desemnau regiuni geografice concentrate de cele mai multe ori pe văile râurilor și nu unități politico-administrative. Astfel,Cronica Monemvasia²¹a afirmat despre slavii care ajunseseră până la Pelopones că „nu erau nici supuși ai împăratului romanilor nici ai altcuiva”.

Așadar , în această perioadă sclavinii nu se aflau sub autoritatea Imperiului ,dar nici nu erau instituții politice cu organizare proprie.

Cultură slavă ,de un caracter arhaic, a împrumutat diverse elemente din cea a autohtonilor .În acest sens nu s-a descoperit deocamdată nici o așezare a primilor necontaminată de elementele locale romanice²².

Referitor la viața spirituală a slavilor,Procopius din Cezareea (*Despre războaie*,VII,14) a descris că aceștia credeau într-un zeu făuritor al fulgerului ,căruia îi aduceau sacrificii, dar că venerau „și râurile ,și nimfele și alte spirite și le aduc sacrificii și fac preziceri legate de aceste sacrificii ,, , ceea ce este elocvent pentru stadiul de dezvoltare a respectivelor comunități.

Într-un mod asemănător a descris arabil Ibn Fadlan credințele din comunitățile bulgarilor în vremea când încă se aflau în regiunea fluviului Volga (protobulgarii) .

Șamanii bulgarilor conduceau ceremoniile religioase ,iar Ibn Fadlan mai nota apoi: „Am văzut în rândurile lor o ceată care se închina la șerpi și o ceată care se închina la pești și o alta de închinători la cocori ...”²³ Însemnările călătorului arab care i.a cunoscut în mod

²⁰ D.Obolensky ,*Un Commonwealth medieval:Bizațul*, București ,2002,p.71-73

²¹ P. Charanis, *The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic Settlements in Greece*, apud *Ibidem*,p.72

²² D. Gh.Teodor, *Unele considerații....*, p. 75-84

²³ A.Koestler, *Al treisprezecelea trib :Khazarii*, Roma, 1987, p.40

direct pe bulgarii de pe Volga sunt elocvente este vorba de o societate primitivă ,dominată de animism și totemism ,unde se practicau în mod curent sacrificiile umane. Nomazi fiind „dacă se întâmplă să se contruiască o clădire ,aceasta trebuia să fie de formă rotundă ,în amintirea corturilor lor”²⁴.

Centre bine organizate ale populației de la nordul Dunării de Jos au fost atestate de Georgios Kedrenos (*Compediu de istorii* , 23,) la venirea bulgarilor. Atunci autohtonii făceau apel la înțelegerea împăratului : „predându-se împreună cu acele fortărețe , primidu-i cu blândețe (împăratul) a trimis oameni să preia fortăreața și oaste îndestulătoare pentru paza lor”.

Se poate afirma , de asemenea , că triburile protobulgarilor au primit legi , după cum știm , de abia pe vremea hanului Krum (802-814) influențați fiind de realitățile sociale din Imperiu.

Am specificat deja că secolul al VIII-lea a reprezentat un răstimp de liniște poate doar cu excepția apariției protobulgarilor.

Aceștia din urmă asemeni slavilor , s-au întrepus între teritoriile nord-dunărene și Imperiul Bizantin.

În secolul al X-lea victoriile bizantinilor au readus teritorii nord-dunărene sub stăpânirea Imperiului.

BIBLIOGRAPHY:

Izvoare narative

Historia Augusta ,vol.II (st.introductiv Vl. Iliescu trad și note C. Drăgulescu), București , 1971

Izvoare privind istoria României , vol.II (H.Mihăiescu ,Gh.Ștefan, R.Hîncu, Vl.Iliescu ,V.Popescu), București ,1970 , vol III (Al. Elian , N.Ș.Tanașăca) , București ,1975

Kekaumenos , *Sfaturi către împărat* (introducere , tr., note și comenatarii Gabriela Radu) în *Altarul Banatului* , VIII, nr. 10-12, 1997

Ammianus Marcellinus , *Istorie romană* (traducere și introducere D.Popescu) ,București ,1982

Mauricius , *Strategikon*, București, 1970

Procopiu din Cezareea ,*Războiul cu goții* (trad. și introd. H.Mihăiescu) , București , 1963

Teofilact Simocata , *Istorie bizantină .Domnia împăratului Mauricius(582-602)* (trad și introd H.Mihăiescu) ,București , 1985

Bibliografie

Alfodi, A., *Studien zur Geschichte der Weltkrise des Jahrhunderts nach Christus* , Darmstadt , 1967

Bârzu , Ligia ;Brezeanu, S.,*Originea și continuitatea românilor.Arheologie și tradiție istorică*, București, 1991

²⁴*Ibidem*, p.16

- D. Corovu-Sererineanu , *Scrisori ale Sf.Vasile cel Mare și Epistola Bisericii Goției către Capadochia-izvoare importante pentru Istoria Bisericii Române*, în *Mitropolia Olteniei* , Craiova, 1996, 48, nr. 1-2, p.20-31
- P.Diaconu, *Unele aspecte ale relațiilor dintre bisericile din Dobrogea și Paphlagonia* , în *Tomis*, 1996, 31, nr.6; p.13
- N.Iorga ,*Istoria românilor din Ardeal și Ungaria* , București , 1989
- Idem, *Despre cronici și cronicari* , București ,1988
- I.Hica , *Un cimitir din secolul al VI-lea e.n. de la Valea Largă* în *Studii de istorie și arheologie* , 25, 1974,4,p.517-526
- A.Koestler, *Al treisprezecelea trib :Khazarii*, Roma, 1987
- D.Obolensky ,*Un Commonwealth medieval:Bizanțul*, București ,2002
- Șt. Olteanu ,*Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI* .Structuri demoeconomice și social politice, București, 1997,
- I.Pachia Tatomirescu , *Regallianus* , Timișoara, 1999,
- Șt.Pascu ,*Voievodatul Transilvaniei* , vol IV, Cluj-Napoca , 1989, p.135
- D.Popescu , *Das gepidische Grabenfeld in einer vor und fruhgeschichtlichen Siedlung in Sibenburgen*, București, 1979
- E.Popescu, *ChristianitasDaco-Romana .Florilegium studiorum*, București ,1994, ,p.164 referitor la convertire , p.168-170; a propovăduit între 336,338 sau 341 și 348 d.Hr.
- D.Gh Teodor,*Contribuții privind pătrunderea slavilor în teritoriile extracarpatic ale României* ,în *Carpica V*,1972 ,p.105-114.
- Idem,*Unele considerații privind încheierea procesului de formare a poporului roman* ,în *Arheologia Moldovei* ;IX, Iași,1980,p.75-84,
- D. Tudor ,*Sucidava*, București , 1976, p. 95
- V.Spinei, *Marile migrații în estul și sud-estul Europei în secolele IX-XIII*, Institutul European ,Iași , 1999,
- A.Stein , *DieLegaten von Moesien*, Budapesta , 1940 II;
- N. Zugravu, *Geneza creștinismului popular al românilor* ,*Bucurști* ,1997 ,p.230
- Idem , *Păgâni și creștini în spațiul extracarpatic în veacul al IV-lea*, în *Anuarul Institutului de Istorie „A..D.Xenopol”*, XXXIII, 1996, p. 119-132 (partea I) și XXXIV,1997, p.295-300 (partea a-II-a).

***THE VICAR GAVRIIL HANGO ON THE HISTORY OF THE ORTHODOX CHAPEL IN
GHERLA PENITENTIARY***

Valeria Soroștineanu

Assist. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The present study doesn't only refer to the strict chronological aspects of a chapel construction, but also presents the activity of the vicar Gavriil Hango as an Orthodox confessor of the prisoners from the Correctional Institute in Gherla during 1900-1914.

*The yearly reports were initially sent to the Orthodox Consistory in Sibiu, most important of them being published in the pages of the *Telegraful Român* (The Romanian Telegraph). Hango is the author of a study, one of the few ones focused on the Orthodox background and here we refer to a similar article from 1874 of the priest Tit-Vespasian Gheaja, a former confessor in Gherla. Unlike priest Gheaja who offers a brief but interesting historical analysis of the society's attitudes towards the prisoners, priest Hango had the possibility to document for an ample study, published in *Telegraful Român* in 1903.*

Many problems are debated in the mentioned study, problems with which the vicar Hango had to deal as a confessor and spiritual guide (although the term is specific to the Roman-Catholic Church, it was used in the Orthodox milieu as well, in the inter-war period): the religious service, catechism, private discussions with every prisoner, moral evaluation, maintaining the relation with the prisoners' families, including a recommendation for a liberation for good behavior, censoring the prisoners' letter for their families and the interest for the elaboration of a historical account of his activity as a state clerk and Orthodox priest.

Keywords: prisoner, family, faith, rehabilitation, society

The present study is an attempt to retrace an interesting biography of an Orthodox priest of the Transylvanian Archdiocese and a clerk - Gavriil Hango – during 1900-1914. The mentioned priest was also teacher for Romanian state schools, journalist, writer, and editor of *Telegraful Român* (The Romanian Telegraph), ghostly father or confessor of the prisoners of Gherla penitentiary. He had carried out an important and worthwhile activity.

We started our study from Hango's ample article, published in 1903 in *The Romanian Telegraph* (no. 90-100) regarding the history of the Orthodox chapel in Gherla penitentiary, as the references to the construction of the chapel were propitious to mentioning the priest's activity as confessor of the prisoners of Orthodox confession. Hango's study is completed by a similar one, published in 1874 by Tit-Vespasian Gheaja.

Unlike priest Gheaja, who presented briefly some historical aspects of society's attitudes toward prisoners, priest Hango had the possibility to research thoroughly his mentioned study¹ due to his status between 1898-1914.

A great variety of facets were presented, starting with mentioning the Orthodox priests, the activity of a priest as a confessor, the religious service, catechetics, private discussions with the prisoners and ending with their moral evaluation, maintaining a relationship with prisoners' relatives, including a recommendation for a liberation for good behavior. At the same time, the priest Hango prepares his own statistics (like the penitentiary's chief); he acts as a censor for the letters sent by the Romanian prisoners of Orthodox confession.

¹ Hango, 1903, nr. 90-100.

From the available data, we may say that the state wasn't officially interested in the Romanian churches' involvement (Orthodox and Greek-Catholic) in Transylvanian penitentiaries. On the other hand, we can't deny the existing efforts in maintaining the morality standards, alongside the institutions of the state and other confessions from the dualist state.

The decades until 1914 were characterized by a need to revise the Criminal Code, which imposed another perspective on the underage delinquents (less than 18 years old). The authorities had to reconsider their behavior and to involve other institutions of the state, church and school included.

Within the dualist state, the law V of 1878 was imposed, the Hungarian code of crimes and felonies, respectively the Criminal Code of Contraventions of 1880, the Law no. XXXIII; in 1908 and 1910 the Criminal Law no. XXXVI, part I and II, meant some alterations of the Criminal Code, especially the underage delinquents. Basically, the changes were stating for both the adults and the underage delinquents with penalties of several years to be imprisoned only in some cases, while others were just rebuked and were left free for an established period of time (in probation) or interned in penitentiaries. Most of the references were concerning the underage delinquents, baring witness to the change of perspective – the desire to save and educate rather than only punish. This aspect was accompanied by another change that represented an influence from the American continent on European soil².

At the end of XIX-th century, 1886 was the year of mentioning for the first time a penitentiary for underage delinquents (male and female), grouped in families, formed of 25-40 underage, under the supervision of a teacher. The entire mechanism was reorganized after the changes of the Criminal Code.

Throughout the mentioned period (1867-1908), priests of Orthodox confession had ensured the care for the spiritual needs of the delinquents. But, as consequences of the bigger effort required in order to educate the underage delinquents, starting with 1910, the Orthodox Archdiocese of Sibiu answered the official addresses of that year by issuance, through which they asked the priests statistics on underage delinquents of Orthodox confession and proposals to deal with that matter.

Therefore, the Consistory of Sibiu named archpriests Ioan Hamsea, Tului Rosescu and Stefan Russu as "spirituals" in 1910 at the High Court of Justice in Brasov, Cluj and Mures-Osorheiu. They were to establish the exact number of underage delinquents and to transmit the data, with the approval of Consistory, Reunion of patronage in Cluj – a special institution created to supervise the changes of the Criminal Code in 1908 and 1910 regarding the underage delinquents.

From statistical data, it was clear that in 1910 in the penitentiary of Cluj there was one Orthodox delinquent, condemned to 4 months in prison. Archpriest Tului Rosescu visited him several times and assigned as "spiritual" the catechist Andrei Ludu. In the same way, in Targu-Mures, there was no underage delinquent of Orthodox confession, but 71 Romanian adults, of whom 17 were Orthodox and 54 Greek-Catholic. Archpriest Stefan Russu visited them twice a month and prepared a speech for them.

In Brasov it was established that "there were not so many delinquents of our confession". The royal High Court of Justice had vicar Ioan Priscu as an employee to pay attention to the underage delinquents. The authorities decided to establish an institution in Bistrita-Nasaud county as in Cluj and then in every county. In the mentioned Reunion the Orthodox confession was to be represented by archpriest Gregoriu Pletosu and two other

²Brutaru, 2013, p. 21.

older priests, but in time all priests from the entire Archdiocese were to take care of this aspect.

The report of the Consistory of Archdiocese no. 2786 of 1910, the new criminal Law of 1908 and the role of the priests and teachers of the Transylvanian Archdiocese was also presented in Sibiu.

Reunion of patronage in Cluj was to establish a branch near every High Court and an agency at every praetorial office, according to the changes brought to the Criminal Code of 1908. The praetorial offices were meant to offer the necessary information in order to educate the "delinquents between 12 and 18 years old, their family and social background to correct their bad habits".

The most comprehensive presentation of the new legislation in the Orthodox milieu concerning the underage delinquents was made by the teacher Pompiliu Dan, headmaster of the confessional school in Zarnesti, archpriestship of Brasov. He demanded that the Romanian society would point out the practical matters to undertake as teachers and priests, alongside Astra and Reunion of Romanian Women in Brasov and Sibiu³.

Due to the fact that priests and teachers, members of the Orthodox Church, had to apply the changes of the Criminal Code regarding the underage delinquents, they were warned to wait instructions from Sibiu in case agencies were to be established throughout archpriestships and parishes. There was a report from in Sibiu in March 16, 1910, signed by the vicar of the Archiepiscopate – Ilarion Puscaru – and the secretary of the Consistory – dr. George Proca.

The first interested in Archdiocese and the regulations of this Reunion was the lawyer Ioan de Preda, who was intrigued by the 3rd Article from the Status of the mentioned Reunion, according to which "migration in other lands of the people subjected to their patronage" was allowed. Ioan de Preda was wondering if that wasn't a legal way to "transport our boys in other regions to Hungarianise them, as it was known that it was to be done with the poor Slovaks".

The only viable solution would have been offered by Romanian penitentiaries, and the initiative should have been on the behalf of the Romanian community, as they were numerous and considered illiterate, thus the most adult criminals in Transylvania were Romanians. Ioan de Preda remarked with sadness that the legal changes created occasions for Hungarianisation; it was imperative that the regulations of the Reunion of patronage would become known⁴.

Regarding the priest-confessor Gavriil Hango, we mention that he was born in Magoaja, archpriestship of Dej in 1862, in a family where the love for books was inspired by his father, graduate of pedagogy course in Sibiu. Gavriil graduated theology in Sibiu, although he was encouraged to follow a military career or in law. He was Miron Cristea's and Ioan Stroia's colleague during 1887-1890.

Hango was ordained in 1891 for the parish Bontida, archpriestship of Cluj. He became a widower in 1893 and came back to Sibiu, at the Theologic-Pedagogic Institute, where he was manager, catechist of Romanian pupils at state schools in the city and editor of *The Romanian Telegraph* in 1896-1897. He was named priest or "spiritual" in 1898 at penitentiary in Gherla after Tit-Vespasian Gheaja. At Aiud penitentiary another priest widower carried out his duties in 1884-1890 – Nicolae Ivan.

Gavriil Hango was also teacher of religion for the Romanian pupils in state schools in Gherla during the same period. His sudden death on October, 6 1914, was surprising, and

³ Pompiliu, 1912, pp. 9-10

⁴ Archive of the Sibiu Archdiocese, 1912, III, 39/1290, 39/14203, 2529, 2786, 1290.

there were even accusations of poisoning, because he was in conflict with Hungarian authorities. Another explanation was given to his sudden death and quick burial – a contagious disease.

Among his most important articles published in The Romanian Telegraph we mention: Șaguna și purgatoriul. Un răspuns dat unui ziar maghiar [Saguna and Purgatory. A Response to a Hungarian Newspaper] - 1898; Concubinajul. Originea și cauzele lui, rele ce rezultă din el și mijloacele pentru împiedecarea și stârpirea lui [Concubinage. Its Origins and Causes, Its Bad Consequences and Means to Prevent and Stop It] - 1901; Monografia capelei de la Penitenciarul din Gherla [Monograph of the Chapel of Gherla Penitentiary] - 1903; Din cronica parohiei greco-ortodoxe Mănăsturul unguresc [From the Chronicle of the Greek-Orthodox Parish in Hungarian Manastur] - 1904; Pregătirea pruncilor pentru prima mărturisire și cuminecare [Preparing the Children for the First Confession and Communion] - 1906; Monografia școlilor elementare populare greco-ortodoxe române din Măgoaja [Monograph of Romanian Elementary Popular Greek-Orthodox Schools in Magoaja] - 1912.

Hango's literary talent was evident in his literary sketch *Un vis. Narațiune din viața unui preot din anul 1897 [A Dream. Narration from A Priest's Life in 1897]*. Colaborator of the *Theological Journal*, edited by Nicolae Balan, Gavriil Hango proved his skills in the study of dogmatic theology, mentioned in his studies: *Paștile [Passover] - 1910, Izvoarele Duhului Sfânt în actul transsubstanționii la Sf. Euharistie [Sources of the Holy Spirit in the Act of Transubstantiation at the Saint Eucharist] -1910 or Catehizațiune. Istoric. Îndrumări [Catechesis. A History and Guidance] – 1911. He was also among the contributors to the Romanian Encyclopedia in 3 volumes, published in Sibiu in 1898-1904, under the aegis of Astra's and Cornel Diaconovici's guidance⁵.*

An interesting aspect was the analysis of Hango's interventions at the priests' conferences in archpriestship of Dej, where in 1899 he referred to the foreign influences over the Orthodox confession that may have exerted over the believers by buying icons from Nicula monastery, "papist-united"⁶. On the same occasion, he insisted that the wealthier parishioners with no children were urged to be more generous toward the church for the payment of parish taxes, and addresses to be made in the name of the guardians so that the vicar wouldn't be considered only a collector of church taxes⁷.

During another conference in 1901, his monograph concerning the Orthodox Chapel from Gherla's Regal Hungarian Penitentiary was considered exemplary for all the parish monographies, imposed by the Consistory, according to Gavriil Hango's initiative. At the same time, *Monografia școlilor elementare populare greco-ortodoxe greco-române din Măgoaja [Monograph of Elementary Popular Greek-Orthodox Greek-Romanian Schools in Magoaja]*, from 1912 for the teachers' conferences, as well as another monograph from 1906, regarding the presence of Anabaptists and requiring more zeal in fulfilling priestly duties were considered guides in writing monographs.

Priest Hango was also interested in clarifying aspects about the prayer of absolution, uttered at funerals, according to orders of Consistory of Sibiu from September 10, 1896. This prayer became mandatory after the funeral, but it didn't refer to all those present, as "praying is one thing and pronouncing absolution is another"⁸.

Gavriil Hango is mentioned as consistorial commissioner in the Hungarian Manastur due to his capacity of clarifying things; he warned the priest and the teacher on their conflict,

⁵ Păcurariu, 2002, pp. 310-312.

⁶ Soroștineanu, 2007a, pp. 87-88.

⁷ Archive of the Sibiu Archdiocese, III, 490, 1906, Archpriestship Dej.

⁸ Hango, 1913, nr.8, pp. 225-227, 249.

and the latter was punished for not attending church and for "harmful phrases about the church". He considered it normal to teach Religion in Romanian to Romanian pupils from the state schools in Gherla (the same example was set by Alexandru Jantea in Sibiu), he was paid in 1906 by the Archdiocese, after the schools refused to pay⁹.

The priest-confessor Hango mentioned a monograph of the Gherla penitentiary, written in Hungarian in 1898, as he used important data for his presentation of the Orthodox chapel. The existing building of the penitentiary dates back to 1291, and it was a noble's residence for Cardinal Martinuzzi or for Rackozi family; it was transformed in a regional penitentiary of the Empire by Emperor Joseph II in 1787 after the Transylvanian occupation.

The chapel seemed to be there in 1859 when the central building of the penitentiary was built, in three floors, because in 1837 the Orthodox Bishop Vasile Moga sent to the local priest an antimensium so that he would be able to officiate the service with no relics and church. The chapel was used on a monthly basis, mainly at funerals. In the new building, the Orthodox chapel was mentioned in 1903 in the Northern part of the penitentiary, between the ground floor and the first floor.

The government established in 1845 the yearly sum of 20 florins for all expenses (it was 10 florins before that) – candles, incense, washing the priestly clothes. The director of the penitentiary Racz Peter sent an address to the Orthodox Bishop Vasile Moga in 1843 to inform on the end of the construction of the new building, and that he needed 200 florins for the 2 bells, as he bought all the necessary books for 102 florins (with Cyrillic letters, as we find out that in 1903 Hango bought other ritual books with Latin letters). While initially anyone could visit the chapel of the prisoners, that was forbidden in 1868¹⁰.

Gavriil Hango was able to establish the list of the Orthodox priests from the penitentiary in Gherla due to the data in the archive of the penitentiary, although they were some deficiencies in the first decades of its existence. Thus in 1837 the presence of the Orthodox priest was on a monthly basis, while in 1834 a permanent Orthodox priest was required; due to the radical changes in 1868, priests are named definitely for every confession and they became "clerks of the state"¹¹.

The first mentioned year was 1787, when the priest from Sec, Archpriestship of Dej, assigned to be chaplain comitatens; in 1831 Vasile Balan from Sec was named confessor in Gherla until 1848. From that year the archpriest of Cluj – Gregoriu Gall – named chaplain Ioan Mezei, vicar in Divinciorii Mari, who wasn't remunerated for his activity during all the mentioned years (until 1860). The next confessor, vicar from Sec – Ioan Farkas – converts to Greek-Catholicism with the entire parish in 1879. After the instauration of dualism, according to the new laws regarding confessions in the dualist state, even in the penitentiary, every confession must have been represented so that Tit-Vespasian Gheaja was the one to put things in order in the chapel (1869-1898), when he was chosen as honorary archpriest of Hateg region. The next important activity was carried on by Gavriil Hango in 1898-1914, while during the war years Augustin Cupsa was the confessor there¹².

Hango's salary was a motif for debate in 1867 when priests were integrated as clerks in the Ministry of Justice; he was named in agreement with his confession. In 1869, the salary was 800 florins and 120 florins for the rent, but the priests' complete integration into the new status of "clerks of the state" with pension was only in 1887¹³.

⁹Soroștineanu, 2007b, p. 56, p.63.

¹⁰ Hango, 1903, no. 90, p.370.

¹¹ Hango, 1903, no. 92, p. 278.

¹² Hango, 1903, no. 100, p. 411.

¹³ Hango, 1903, no. 100, p. 411.

From an organizational perspective, Gavriil Hango mentioned in the first part of his study the evolution of the existing rules, from the oldest to those valid during the writing of the study, in 1903. The older regulations were mentioned – 1821, 1837 and 1843, but for Hango the first model of demeanor was given by *Învățăături religioase-morale pentru cei eliberați* [*Moral-Religious Teachings for the Released Prisoners*] from 1860¹⁴.

After the establishment of dualism, there was a reorganization of the system of detention according to regulations of 1870, modified in 1880, when out of four components (general dispositions, special instructions for officials and instructions for the security personnel), only the last ones remained valid. It was certain that priests were considered state officials, subordinated directly to the head of the penitentiary and indirectly to the Ministry of Justice, but at the same time the canonical link with the Orthodox or Greek-Catholic Church was maintained.

The role of the priest-confessors in prisons consisted in the moral correction of the believers, which was a complex activity. The first objective was the divine service on Sundays and on holydays. In time, depending on talent and behavior, the cantors and the verger were chosen among the prisoners, who were instructed weekly by the priest, while the church music was taught by priest Cuntan from the Theological Institute of Sibiu. There were situations when the 2 positions were held by 2 wardens.

There were no certain data on the Romanian Orthodox prisoners until the anointing of an Orthodox priest at the penitentiary in 1831 so that till 1801 there was no mentioning of Orthodox prisoners. The only explanation for that situation would be that the Romanians were converted to Greek Catholicism. The system of recording data was changed in 1870 when the registers had to be separated from the confessional perspective¹⁵.

According to statistical data, there were huge differences in the number of Orthodox prisoners – 2 in 1802, 39 in 1849 or 100 in 1883, 11 in 1912. It is interesting to mention the Orthodox female prisoners in Gherla – 2 in 1804 and 4 in 1814. The last female prisoner was mentioned in 1849¹⁶. In total, throughout 114 years, in Gherla penitentiary were held 16,468 prisoners; priest Hango calculated 24,11% being Orthodox, although he was convinced that among those some were Serbian or Rroma (see Annexe 1)¹⁷.

For the priest Gavriil Hango the mission as priest-confessor starting 1898 meant entering a difficult world, spending time with those who were imprisoned for reprehensible acts. As the correction of the sinner was among priest's objectives, the religious services held on Sundays and holydays were followed by catechesis hours every Thursday. Moreover, there were other mentioned services: Sacrament of penance, eucharist, unction of the sick at the funeral services. Hango urged the prisoners to confess and to participate at Oblation 4 times a year. The priest also mentioned the "improvement of sanitary conditions" and thus the decrease of the rate of mortality (as in other penitentiaries in the European space).

As priest Hango recognized, the most difficult task for him was to take care of those prisoners who were on their deathbed and to lead them on their last journey. According to Article 7 from the penitentiary regulations from 1843, if there wasn't enough money for a coffin, the money had to be obtained from selling the possessions of the prisoner. At the service only several people could attend: priest, cantor, verger and 2 wardens; the bell of the chapel rang only during the exit of the penitentiary, as the cemetery was situated outside the

¹⁴ Hango, 1903, no. 97, p. 398.

¹⁵ Hango, 1903, no. 96, pp. 394 -395.

¹⁶ Hango, 1903, no. 96, pp. 394 -395.

¹⁷ Hango, 1903, no. 96, pp. 394 -395.

city, where were allowed to go only the priest, a warden and 2 prisoners. Gavriil Hango concluded: "the fate of those who die alone is sad, as their family is far away", "comforting the dying people is one of the most difficult pastoral problems for priests from such institutions".

The priest had also the obligation to prepare his own file for every prisoner of the same confession and according to prisoners' previous history, they were classified in one of the existing 4 classes: the 4th class was constituted of subsequent offenders with sentencing against people or possessions, the 3rd class was for the first time offenders or any other felony. The first 2 classes were available for those who earned through good behavior that better status. 1868 is the year that marks a difference, as it established the fact that prisoners could earn money by being involved in different activities and send some money to their families or buy books for the library of the penitentiary or tools. At the end of the sentence, money were a great help for prisoners. During the first months of detention most of the prisoners were in "separate chambers", where they were visited by the priest; the others were in bigger rooms set up for work, hospital, school or in disciplinary rooms. The breaks in the working schedule were spent in the common dormitories, under the surveillance of a specially assigned prisoner.

When he visited the hospital of the penitentiary, Hango advised the sick ones "to put things in order in their lives", and had words of encouragement for those who were working on the fields, away from the prison, having earned that privilege.

The school within the penitentiary was another background where the prisoners were evaluated by the priest, as those prisoners who were under 30 and were illiterate attended the courses. Those two hours of Religion per week were used by Hango to continue his weekly efforts with the prisoners's moral improvement. The elementary school within the prison had only 2 classes: the 1st one was for those who knew nothing or just a little bit, the 2nd class was for the rest. Curriculum, with some changes was identical to the one in confessional schools, and the final exam, in front of the head of the penitentiary, had marks (good, satisfactory and unsatisfactory) and prizes (there was a fund for every confession of 7 crowns and 50 filers and alternatively a prize of 10 or 5 crowns).

Gavriil Hango mentioned the fact that it was difficult to approach every prisoner and to make him conscious of the evil he had done, offering hope, at the same time, that the correction was possible through one's will. In time, according to their initial classification and subsequent behaviour, the prisoners were classified in two groups: incorrigible and corrigible. The most difficult ones were considered those sentenced for life and those who were "leaning over suicide".

The rebuke wasn't desirable either, at least not in front of all the prisoners; it was better for such discussions to take place face to face, as in that context the confessor could also use the letters from the relatives. The correspondence between the prisoner and his family was necessary for another reason – the dissolution of a family could have easily occurred. Besides, from such crumbled families children were easy targets to become thieves and criminals so that the vicious circle may start anytime.

Throughout the sentencing, every prisoner was evaluated by the priest-confessor; priest's role was highly important in reducing the sentence or classifying the prisoner in a better class from the moral point of view. Such evaluations were decisive when the authorities of the penitentiary decided upon such matters. From Hango's perspective, a complete rehabilitation was possible only for those who were sentenced for the first time; as for the rest of the prisoners, the percentage varied greatly despite the fact that the system of advancing from one class to another was complex and the priest had to write a report every 2 months. Advancing to another class could mean reducing the sentence or changing the classification: I

– completely rehabilitated, II – generally rehabilitated; III – partly rehabilitated, IV – not rehabilitated.

For good behavior there were 22 prizes of 4 crowns each (given on King's birthday, St. Stephen) from the fundation established by one of the leading figures of the penitentiary – baron Jasintzi Josef. Another prize was 0,5 l of wine on the birthday of Emperor Francis-Joseph (December 2).

Priest Hango also referred to the events after the prisoners were released, as their good behavior was the proof of the priest's success. On the other hand, that was a success that had to be confirmed by the society, parish and school. Hango's article, published in 1909 in *The Romanian Telegraph - Păstorirea păcătoșilor eliberați din prinsoni [Pastoring Sinners Released from Prisons]* – referred to every segment of society potentially guilty of these sinners' fall or multiple offences.

Gavriil Hango offered guidance that would help society to be more efficient in saving the families with various problems, the young people with no religious education. He also mentioned the lack of attention to families that had someone imprisoned, while priests approached with greater difficulty families in such situations. Poor orphans were in a dreadful situation, an easy target for those who exploited their cheap work. The article also pointed out an example from penitentiary, when a prisoner refused to leave, as prison was the only society he knew of and where he belonged, as after a sentence of 12 years he had nowhere to go¹⁸.

After identifying the sensitive aspects, confessor Hango highlighted potential steps to be made in order to attenuate some social deficiencies: medical and spiritual help for the families with convicted members; encouraging children to attend school; encouraging families to maintain moral standards; support for released prisoners from penitentiaries till they found work¹⁹.

The most inspired conclusion regarding the debated subject was expressed by another priest-confessor at the end of the mentioned above article on the possible correction of fate of those released from prisons – "they have to be given a second chance from society, and here the priest has a very important role"²⁰.

Annexe 1.

Year	Prisoners of Orthodox Confession *
1802	1
1803	2
1804	17
1805	27
1806	29
1807	20
1808	16
1809	21
1810	18
1811	5
1812	17
1813	13
1814	23
1815	35
1816	24

¹⁸ Hango, 1909, no. 70, p. 289-294.

¹⁹ Hango, 1909, no. 77, p. 318.

²⁰ Hango, 1909, no. 80, p. 329-330.

1817	16
1818	9
1819	10
1820	1
1821	-
1832	1
1833	5
1834	2
1835	10
1836	2
1837	4
1838	4
1839	6
1840	7
1841	27
1842	14
1843	21
1844	20
1845	21
1846	40
1847	27
1848	14
1849	39
1850	8
1851	25
1852	27
1853	76
1854	47
1855	28
1856	129
1857	59
1858	119
1859	189
1860	128
1861	56
1862	32
1863	42
1864	121
1865	50
1866	98
1867	103
1868	54
1869	53
1870	47
1871	60
1872	75
1873	62

1874	98
1875	74
1876	56
1877	65
1878	75
1879	73
1880	64
1881	85
1882	90
1883	100
1884	70
1885	48
1886	104
1887	64
1888	85
1889	70
1890	91
1891	80
1892	57
1893	30
1894	43
1895	36
1896	9
1897	30
1898	31
1899	38
1900	28
1901	13
1902	11
Total Years 100	Total Orthodox Prisoners 16468

* - It wasn't possible to establish the exact number of the Romanian Orthodox prisoners because there were also mentioned Serbian and Romma prisoners, who declared themselves as Orthodox believers. Data was provided by priest Gavriil Hango in an ample article, published in *The Romanian Telegraph - Istoricul construirii Capelei Ortodoxe din Penitenciarul Gherla [A History of Building the Orthodox Chapel in Gherla Penitentiary]*, 1903, nr. 96, p. 394-395.

BIBLIOGRAPHY:

Archive of the Sibiu Archdiocese, 1912, III, 39/1290, 39/14203, 2529, 2786, 1290.

Archive of the Sibiu Archdiocese, 1906, III, 490, Archpriestship Dej.

Brutaru, 2013: Versavia Brutaru, *Tratamentul penal al minorului [The Penal Treatment of the Underage]*, Editura Hamangiu, București, 2013.

Hango, 1903: Gavriil Hango, Istoricul construirii Capelei Ortodoxe din Penitenciarul Gherla [History of the Orthodox Chapel in Gherla Penitentiary] in: *Telegraful Român [The Romanian Telegraph]*, year L, nr. 90-100, 1903.

- Hango,1913:Gavriil Hango, *Rugăciunea de dezlegare [Prayer of Absolution]* in:Revista Teologică, [The Theological Journal],an VI, 1913, nr.8.
- Hango,1903:Gavriil Hango, *Istoricul construirii Capelei Ortodoxe din Penitenciarul Gherla [A History of Building the Orthodox Chapel in Gherla Penitentiary]* in: *Telegraful Român[The Romanian Telegraph]*,year L, no. 90, 1903.
- Hango,1903:Gavriil Hango, *Istoricul construirii Capelei Ortodoxe din Penitenciarul Gherla [A History of Building the Orthodox Chapel in Gherla Penitentiary]* in: *Telegraful Român[The Romanian Telegraph]*,year L, no. 92, 1903.
- Hango,1903:Gavriil Hango, *Istoricul construirii Capelei Ortodoxe din Penitenciarul Gherla [A History of Building the Orthodox Chapel in Gherla Penitentiary]* in: *Telegraful Român[The Romanian Telegraph]*,year L, no. 100, 1903.
- Hango,1903:Gavriil Hango, *Istoricul construirii Capelei Ortodoxe din Penitenciarul Gherla [A History of Building the Orthodox Chapel in Gherla Penitentiary]* in: *Telegraful Român[The Romanian Telegraph]*,no. 97,1903.
- Hango,1903:Gavriil Hango, *Istoricul construirii Capelei Ortodoxe din Penitenciarul Gherla [A History of Building the Orthodox Chapel in Gherla Penitentiary]* in: *Telegraful Român[The Romanian Telegraph]*,no. 96,1903.
- Hango,1909:Gavriil Hango, *Păstoriarea păcătoșilor eliberați din prinsori [Pastoring Sinners Released from Prisons]* in: *Telegraful Român*, year LVII, no.70, 1909. *Telegraph*,no. 96,1903.
- Hango,1909:Gavriil Hango, *Păstoriarea păcătoșilor eliberați din prinsori [Pastoring Sinners Released from Prisons]* in: *Telegraful Român*, year LV, no. 77,1909. *Telegraph*,no. 96, 1903.
- Hango,1909:Gavriil Hango, *Păstoriarea păcătoșilor eliberați din prinsori [Pastoring Sinners Released from Prisons]* in: *Telegraful Român*, year LV, no. 80,1909.
- Păcurariu,2002:Mircea Păcurariu, *Cărturari sibieni de altădată [Sibiu's Scholars of Old]*, Ed. Cluj-Napoca, 2002.
- Pompiliu,1912:Pompiliu,Dan,*Patronagiile școlare-dizertație cetită în conferința cercuală a învățătorilor gr.ort. români din tractele Brașov, Bran și Treiscaune, ținută în Brașov în 13/26 octobrie 1912. Reproducere din „Gazeta Transilvaniei „, Nrii 228 și 229 din anul 1912 [School Patronages – dissertation read at the conference of Romanian teachers from Brasov, Bran and Treiscaune, held in Brasov October, 13/26 1912.Reproduction from “Gazeta Transilvaniei”]*,Tipografia A. Mureșianu : Branisce & Comp.,Brașov, 1912.
- Soroștineanu 2007a:Valeria Soroștineanu,*Manifestări ale sentimentului religiosla români ortodocși din Transilvania, 1899-1916 [Manifestations of the Religious Feelings of Romanian Orthodox People in Transylvania, 1899-1916]*, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005.
- Soroștineanu, 2007b:Soroștineanu, *Școalaconfesională românească din Arhiepiscopia Ortodoxă a Transilvaniei (1899-1916) [Romanian Confessional School in the Orthodox Archdiocese of Transylvania (1899-1916)]*, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2007.

THE WOMEN IN THE AENEID**Mădălina Strehie****Assist. Prof., PhD, University of Craiova**

*Abstract: The **Aeneid**, the national epic of the Romans and an ideology for the Principate of Augustus has, besides founding heroes and models for all Romans, many female characters. The women in the **Aeneid** follow the Roman feminine types existing during the Principate, a period during which Virgil lived and created.*

Thus, we can find the Roman matron type, in the epic this role is played by Venus, who is more of a mother than a goddess. The character of Venus strikingly resembles Livia, the wife of Augustus. The courtesan type is played by Dido, Queen of Carthage, a tragic role, just like the life of Roman courtesans in reality, in their overwhelming majority foreign women (ethnically), with the status of slaves.

We also encounter the vestal type, an essentially Roman cult, in two important feminine hypostases. The former refers to the Cumaean Sibyl, it is the professional hypostasis, as she was a priestess, and the latter, in the person of Lavinia, is the moral hypostasis, as she was the one who would become the wife of the founding hero, Aeneas.

*By his masterpiece, the **Aeneid**, Virgil offers the Principate not only an ideological manifesto, but also a social radiography, transforming female characters around Roman politicians of his time into immortal characters. Roman women really made politics worldwide, by means of their husbands, sons, brothers, fathers or lovers, a fact which was masterly revealed in the **Aeneid**, they were not incidentally compared to goddesses.*

Keywords: the Aeneid, female characters, social roles, the Principate, ancient Rome.

Introducere

Eneida, deși cronică a unui război de fondare a viitoarei civilizații romane, are ca personaje pe lângă zei, eroi și războinici și foarte multe personaje feminine. Acestea, fie că sunt zeițe, nimfe, regine, mame, amazoane, preotese, fecioare, doici, sclave, corespund în mare măsură cu tipurile feminine ale societății romane contemporane ale poetului Vergilius. Astfel, tipurile feminine (din punct de vedere social) demne de reținut ale Principatului lui Augustus, perioada de creație vergiliană, erau: matroanele, vestalele și curtezanele.¹

De asemenea, poetul Vergilius însușește personaje feminine în hainele zeițelor, sau ale unor regine, actori politici cu care Augustus a luptat în mod direct pentru instaurarea Principatului său. Dido seamănă prin pasiune și comportamentul dezinvolt cu o curtezană a Romei, dar și cu celebra Cleopatra a Egiptului, o femeie foarte senzuală, care și-a trăit din plin pasiunea, având relații amoroase cu personaje ale politicii romane. Iunona, deși o zeiță cu nume roman, este mai degrabă o dușmancă de neîmpăcat romanilor, asemeni punilor, sau altor dușmani ai Romei. Ea este cea care a susținut războiul dintre latinii, care deja se aflau în Latium la venirea lui Eneas, cu tovarășii eroiului troian. Iuno este și personificarea diviziunii și vrăjbei care a susținut războaiele civile romane, războaie fratricide, care au rănit Roma, inclusiv Augustus a fost actor în ultimul dintre ele, dar le-a pus capăt prin regimul său politic.

¹ Vezi teza noastră de doctorat Strehie Mădălina, *Condiția femeii în cadrul familiei romane de origine ecvestră în perioada Principatului*, Ediția a II-a, Craiova, Editura Universitaria, 2012, Capitolul II, *Condiția femeii în societatea romană*, pp. 68-128.

Și Iuno este o întruchipare a Cleopatrei prin puterea sa politică, Egiptul, țara căreia îi era regină, era pe atunci grânarul lumii antice.

Matroanele romane, dar și figurile feminine importante din Principatul lui Augustus sunt prezente prin Venus, care în Eneida este mamă și zeiță, mai puțin zeiță a dragostei și a voluptății. Credem că în Venus, Vergilius a avut-o ca model pe Diva Livia, soția lui Augustus, dar și mama energică a următorului împărat, Tiberius.

Vestalele, cele mai influente și cinstite femei romane, sunt și ele prezente în ipostaze duble: profesionale prin zeițele fecioare și prin Sibyla din Cumae, dar și morale prin Lavinia, fecioara castă și nobilă, care, în calitate de prințesă autohtonă a Latiumului, va deveni mireasa colonizatorului troian Eneas, punând capăt războiului.

Amazoanele prezente în epopeea vergiliană amintesc pe de-o parte de femeile gladiator din Roma, pe de altă de îndrăznețele femei etrusce, emancipatele lumii antice², sau de eroinele istoriei romane (istorie pe care Vergilius o cunoștea foarte bine).

Am folosit pentru acest studiu atât varianta tradusă din latină a Eneidei³ a lui George Coșbuc, pe care o considerăm foarte poetică și apropiată de textul original vergilian, text pe care, însă, l-am consultat și în varianta latinească.⁴ Am folosit doar varianta de traducere a marelui poet George Coșbuc, pentru că personal, o preferăm tuturor celorlalte variante românești de traducere.

Personajele feminine ale Eneidei

Cea mai prezentă femeie în Eneidei, dar și cea mai activă este Iunona, zeița romană echivalentă Herei. Fiind căsătorită cu Iuppiter ea este o matroană. Ea este prezentată de multe ori alături de șeful panteonului roman, Iuppiter. La Vergilius, deși Iunona are nume roman, caracterul și comportamentul sunt eminentamente străine, fiind o femeie pătimașă, plină de ranchiună, răzbunătoare, ca orice dușman neîmpăcat al romanilor. Ea este mai degrabă reprezentantul grecilor care nu vedeau cu ochi buni ridicarea puterii romane și stăpânirea Mării Mediterane. „Mânia mahnitei Iunone” i-a făcut pe troineii lui Eneas să treacă prin multe încercări, pentru a coloniza și fonda o nouă putere în Peninsula Italică. Zeița este aducătoare de „multe dureri” ca o „vrăjmașă regină”. Prin aceste epitete poetul poate face aluzie la Cleopatra, care i-a învrăjbit pe actorii politici ai Romei lui Augustus, provocând multe dureri prin războiul civil care i-a opus pe Augustus și Antonius. Cleopatra se intitula ea însăși zeiță, considerându-se întruchiparea zeiței Isis.

Zeița Iunona este mai mult regină, decât femeie și mamă, o „regină vrășmașă” Romei, care nu își slăbește adversarul absolut deloc, chinându-l: „...amaruri atâtea gătindu-i...” lui Eneas care dorea să întemeieze o nouă Troie, de fapt o nouă putere în Mediterana care să conteze, așa cum Augustus dorea să transforme o Romă regională într-o Romă mondială.

Ca orice femeie Iunona este foarte pasională, în opoziție cu spiritul roman pragmatic: „Patimi atâtea de mari s-ascundă sub piepturi chiar zeii?” De asemenea, Iunona are preferințe, fiind capricioasă și acționează de multe ori potrivit instinctelor, dând dovadă de solidaritate feminină cu Dido, regina punilor, tot o femeie: „Veche-o cetate era, de tyrii clădită, Carthago/.../Pe-astă cetate-o iubea mai mult decât toate, Iunona.”⁵ Plină de răzbunare Iuno

² Pentru informații detaliate vezi: Strehie Mădălina, „Asemănări între femeia romană cu cea greacă și etruscă-Studiu comparativ” în volumul *Ipostaze ale femeii în lumea antică (greacă și romană)*, coordonator STRECHIE Mădălina, Craiova, Editura Universitară, 2010, 166 pagini, ISBN: 978-606-510-947-6, pp. 71-99.

³ Vergilius, *Eneida*, traducere în forme originale de George Coșbuc, Prefață și note de Ion Acsan, Editura Mondero, București, 2004.

⁴ ****Œuvres de Virgile*, Texte Latin, Publiées avec une introduction biographique et littéraire des notes critiques et explicatives des gravures, des cartes et un index, *L'Énéide*, par Paul Lejay, Paris, Librairie Hachette, France, 1928.

⁵ Vergilius, *op. cit.*, p. 12.

„nu se mulțumește doar cu rătăcirea pe mare a troineilor, ci dorește și urmărește să-i distrugă definitiv, pentru ca niciodată să nu se mai refacă. Ea gândește strategic pregătindu-le tot felul de capcane și furtuni navale, aici poetul face aluzie la luptele maritime ale romanilor, unele dezastruoase pentru aceștia, flota fiind tot timpul o vulnerabilitate pentru romani.

Puterea sa regească o face să aibă la dispoziție multe nimfe, care unele au similarități cu sclavele romane, deoarece le oferă ca recompensă aliaților ei, cum a fost cazul nimfei Deiopeia „cea mai cu farmec copilă”, oferită zeului vânturilor Eolus, pentru a le trimite troienilor vânturi și furtuni maritime care să-i abată din drum. Așadar Iunona se comportă mai multe ca un șef de stat, ca un faraon, așa cum era Cleopatra, care dorea limitarea intereselor romane în Marea Mediterană, de aceea Iunona este percepută drept despotică și plină de venin, aluzie din nou la Cleopatra care s-a sinucis cu veninul cobrelor.

Iuno este și comandant militar, la fel ca orice șef de stat femeie, la fel ca și Cleopatra, grecoaică prin origine și adversar militar la propriu pentru Augustus: „Iuno e-n rândul dintâi, și-ncinsă cu paloș ea cheamă.”⁶ Are și determinarea unui războinic deținând „cruda mânie”, ea este „nedomolită”, dar ea poate fi și „cu graiul smerit” ori cu „lacrimi” atunci când interesele ei o cer.

Venus, o rivală a Iunonei și totodată tipul clasic al matroanei romane, este prezentată în Eneida drept mamă, în contrast cu latură sa senzuală, cu care era cunoscută în mitologia greacă. Pentru fiul ei, Venus, intervine la șeful panteonului roman, Iuppiter deoarece Eneas era „al ei”. Personajul venusian seamănă izbitor cu Diva Livia, soția lui Augustus, care își impune fiul ca împărat.

Venus, ca orice mamă este îndurerată de necazurile copilului ei, fiind mai tot timpul „cu suflet mânit și cu genele pline de plânset.”⁷ Venus are rol și de profetesă, ca orice matroană romană care avea grijă de religia căminului ei. Apelativul cel mai des utilizat în Eneida pentru Venus este Citrerea, care îi dezvăluie originile și tradițiile cultului acestei zeițe în civilizația romană. Zeița este, pe lângă o matroană influentă și grijulie, și o războinică desăvârșită, ea fiind și „copila pământului tragic” asemănătoare cu eroinele istoriei romane, deoarece este prezentă în luptă atunci când țara i-o cere: „...fată și-n umblet și-n port, și-n arme ca fetele-n Sparta.”⁸ Ca o adevărată căpetenie de oști, Venus este protectoarea maternă nu numai a lui Eneas, ci a întregului grup expediționar al acestuia, fiind o adevărată *mater nationis*, așa cum o reclama de altfel dinastia Iulienilor.

Ca orice matroană, Venus este mamă, „cea sfântă”, deoarece i-a dat naștere lui Eneas, „fiu al zeiței”, copiii fiind calitatea cea mai de preț a unei matroane romane. Ea este gata de a face orice pentru fiul ei, inclusiv de a otrăvi, numele ei traducându-se și prin venin. Ea îi otrăvește dragostea lui Dido, care îi întârzie realizarea destinului fiului ei. Ea are rol și de educator pentru vlăstarele sale, deoarece în Eneida ea apare și în postura de dascăl al lui Eneas, fiind pe lângă mamă și cea care „povățuiește”, ea este „mama dionică”, „mama nereică dragă” „frumoasa lui mamă”, apelative care îi demonstrează noblețea originii, foarte importante pentru orice matroană romană. Ea gândește „cuminte”, dar este și „speriată” pentru viața fiului ei. Venus „cea plină de farmec” face uz de farmecele ei la soțul ei zeul Vulcan pentru a-i făuri arme lui Eneas, pentru a-i crește șansele acestuia în lupta cu adversarii.

Nimfele sunt prezentate colectiv sau individual, tot timpul fiind supusele zeițelor, așadar un fel de sclave domestice romane, care le însoțeau pe matroanele romane. Cele mai importante sunt Manto, o nimfă italică, (se pare că de acolo vine etimologia Mantuei,

⁶*Ibidem*, p. 57.

⁷*Ibidem*, p. 15.

⁸*Ibidem*, pp. 22-23.

localitatea natală pentru Vergilius, de aceea el o și immortalizează) și Venilia, mama lui Turnus, adversarul lui Eneas.

Demetra este altă zeiță care apare în postura de matroană, dar și Cybele, care este „mama cea nobil-a zeilor”.⁹ Cybele este mai mult decât o zeiță în Eneida, ea fiind „înalta zeiță” care îmblânzește și leii. Vergilius o asemuie cu Roma însăși care supune neamuri după neamuri.

Orice matroană romană este și soție legitimă, o parteneră a soțului ei, care îl ajută și îi susține acestuia planurile cum este cazul Creusei, soția lui Aeneas, mamă pentru Ascanius, numit mai apoi Iulus. Ea are rolul premonitoriu în epopee sesizând destinul lui Eneas, acceptându-și rolul ei încheiat. Poate ca model pentru Creusa, Vergilius s-a inspirat din modelul primei soții ale lui Augustus.

Mamele troienilor, dar și ale latinilor sunt foarte respectate. Mulți războinici devin frați de arme, iar mama unuia devine și mama celuilalt. Ele au și cea mai crudă soartă pentru că își văd copii pierind în crudul război. Aceste matroane sunt cele mai reale personaje din capodopera vergiliană, mamele militarilor fiind cele mai pline de suferință femei.

Fecioarele sunt viitoare matroane, una din calitățile matroanelor era de a fi *univira*, adică soția unui singur bărbat. Și ele sunt personaje ale epopeei pentru că și ele sunt patriote, la fel cum romanele erau trup și suflet alături de țara lor. Fecioarele troienilor „plâng”, „bocesc” își manifestă durerea fiind „despletite troience”, amintind de episodul disperării din cetatea romană când Hannibal a fost *ante portas*, iarmulte tinere nobile s-au sinucis pentru a nu ajunge în mâinile dușmanului.

Femeile ca mame, fecioare, iubite, nurori sau surori apar și în episoadele tragice de conducere pe ultimul drum al vitejilor căzuți în luptă. Ele își exprimă durerea impresionând chiar și zeii prin atitudinea lor: „despletite cu totul” și cu „nespusă bocire” „zguduiesc de jelire palatul” „Mame pe aici, și-amărate nurori și surori iubitoare/Pline de vaier amar și copii cei fără de tată.”¹⁰

De asemenea, personaje monstruoase precum Scylla, care îi pune la încercare pe troieni, este tot un personaj feminin, sau „cruda Celaeno cu Harpii” tot un simbol al răului întruchipat de femei. „Monștri pe lume nu sunt nicăirea, și blăstem”¹¹. Furiile, Parcele sunt tot femei, dar femei ticăloase care pun piedici eroilor și doresc să îi ducă spre piere. Circe este tot o femeie care apare în epopeea națională a romanilor, o vrăjitoare, simbol a naturii întunecate feminine.

Parcele apar ca dezlănțuiri feminine al mâniei și ororilor războiului. Alecto, este tot o divinitate a furiei. Muzele, precum Caliope apar și ele tot ca divinități feminine menite să-i aducă poetului inspirație.

Sirenele, ființe fabuloase și foarte înșelătoare reprezintă o altă ipostază feminină descrisă de Vergiliu.

Starea civilă a personajelor feminine ale lui Vergilius nu este doar de femei căsătorite, foarte multe personaje sunt întruchiparea vestalelor, care depuneau un jurământ de castitate. Astfel în această categorie avem atât zeițe, preotese, prințese, cât și amazoane eroine.

Athena, alias Minerva la romani este prezentă și ea în Eneida, ca o vestală, inclusiv prin îmbrăcămintea ei: „Vălul de față fecior-al zeiței...” știut fiind faptul că vestalele romane aveau o vestimentație distinctă, de regulă albă, care le acoperea, inclusiv fața, pentru a fi recunoscute de către toți romanii.

⁹*Ibidem*, p. 62.

¹⁰*Ibidem*, pp. 283-284.

¹¹*Ibidem*, p. 70.

Zeița vânătorii, Diana apare și ea în acest război al fondării, alături de Bellona, zeița războiului. Diana apare împreună cu nimfa ei Opis, dar și cu credincioasa ei muritoare Camilla. Diana, este și „tracica fată” care este tot o vestală a naturii, „Ție, Diana, fecioară, cea cu locașul prin codrii.”¹²Foebe zeița luminii este tot o zeiță tânără fecioară „pacinică”.

Iris, zeița mesageră a lunonei, este mai degrabă supusa acesteia pentru că ea le instigă pe „mamele troiene” să incendieze flota troienilor, pe motivul că flota le ducea soții, fii și iubiții în exil: „Hai s-aprindem curând, că-i izvor al răutăților flota.”¹³ Așadar Iris, „fala văzduhului” este mai mult decât o sclavă, ea are o misiune militară, chiar de dezinformare și de slăbire a moralului și a înzestrării adversarilor stăpânei sale, regina zeitelor. De aceea slăbiciunea feminină este taxată printr-un epitet misogin de către Vergilius „nesocotitele femei” care rămân divizate chiar și atunci când își dau serama că este un zvon destabilizator și rău voitor sfatul incendierii flotei, care deși nu le produce extincția întregii flote, le produce avarierea a patru corăbii: „Flota de moarte-a scăpat, dar patru corăbii pieiră.”¹⁴ Aurora, tot o divinitate a naturii este prezentată drept „fugând prin osia lumii”.

Luna apare și ea ca zeiță feminină a naturii, „Fata Latonei, și-al codrilor paznic, podoabă din ceruri!”¹⁵Vesta nu lipsește dintre zeițele amintite de către Vergilius deoarece ea era considerată foarte importantă pentru romani, inclusiv pentru Augustus, care avea grijă, ca și Vesta, de vatra romanilor. Tocmai prin cultul vetrei o prezintă Vergilius: „vetrele Vestei cărunte”, accentuând vechimea și tradiția acestui cult la Roma. Tradiția troiană este creionată de magistratul poet latin prin adjectivul „idalică”, adică de la Muntele Ida.

Nereidele sunt prezente și ele, Vergilius o amintește mai ales pe fecioara Panopeea. Alte nereide amintite în epopeea vergiliană sunt: Melite, Thetis, Spio, Nesae, Cimodoce și Thalia. Nu întâmplător nereidele, divinități maritime sunt aminite de poetul romanilor Vergilius, deoarece Marea Mediterană devenise deja *Mare Nostrum*, adică un lac roman.

Vestalele, cele mai importante femei din punct de vedere social și juridic în Roma, sunt amintite de către Vergilius mai întâi prin cea mai importantă vestală a istoriei romane, Rhea Silvia, mama celor doi gemeni, denumită în Eneida drept Ilia: „...Atunci va fi însărcinată de Mavors/Ilia, fată de rege, și gemeni va naște vestala.” Ilia/Rhea Silvia este personajul vestalei prezentat de poet într-o dublă perspectivă al tradiției cultului eminent roman, dar și al impactului acestui cult profesional feminin în mentalul colectiv latin.

Vergilius continuă versificarea importanței cultului vestalic în Roma. El o descrie pe zeița Vesta, socotită drept dătătoare de „legi” romanilor, ceea ce demonstrează încă o dată importanța vestalelor în lumea romană a noii forme de guvernământ, Principatul, care avea nevoie de tradiții. Ori tradiția vestalică era foarte importantă, mai ales din perspectivă legală, deoarece vestalele acționau de multe ori ca niște veritabili notari ai Romei, fiindcă ele păstrau testamentele oamenilor politici și nu numai.

Vestalele sunt descrise de către Vergilius și în exercițiul cultural: „Neprihănite femei, duc sfintele odăjdii”¹⁶.

Sibylla este tot o vestală, în postura sa profesională, fiind cea care oferea sfaturi, având un bun renume printre locuitorii Italiei. Ea este considerată mai mult decât un oracol, ea este un aliat pentru Eneas, la fel cum vestalele erau aliatele Romei, indiferent cine era la conducerea ei.

¹²*Ibidem*, p. 294.

¹³*Ibidem*, p. 132.

¹⁴*Ibidem*, p. 134.

¹⁵*Ibidem*, p. 237.

¹⁶*Ibidem*, p. 222.

„Dânsa de neamuri, de toate-n pământul ital, de războaie,/.../Știre-ți va da, și-ajutor, preamărita, cărărilor tale.”¹⁷ Ea este mai degrabă o șefă a vestalelor, *virgo vestalis maxima*, care știa mersul lucrurilor în Italia, deoarece avea informații despre toate acțiunile politice și despre toți liderii din regiune. Sibylla reprezintă așadar cartacterul național roman al cultului vestalelor și totodată importanța acestui cult în politica romană, el ocupându-se cu întreținerea spiritului Romei, simbolizat prin focul sacru pe care ele aveau menirea să-l întrețină. De multe ori, poetul o descrie cu epitetul purității sale, necesar cultului vestalelor, „curata”.

Mai presus de acestea, Sibylla era o adevărată profesionistă în arta prezicerii, preoteasă a lui Apollo, era celebră în bazinul Mării Mediterane. Renumele ei era deja cunoscut lui Eneas, troian, deci din Asia Mică, deși ea își avea templul în Cumae: „Ale grozavei Sibyle pe care și-n gânduri și-n vorbe/Zeul din Delos o-nspiră, și-i face fățiș viitorul.”¹⁸ Capacitățile sale oracologice erau foarte bine cunoscute în Marea Mediterană, fiind pentru romani și o mândrie locală, făcând concurență celebrei Phitia.

Templul sibilin era construit în așa măsură încât să potențeze ocultismul. Sediul acestui templu era o peșteră cu o ramificație de „o sută de guri” cu alte „o sută de ganguri”, potențând astfel vocea sibilină care avea astfel o acustică specială, auzindu-se prin toate cele o sută de culoare. Ea are menirea de a certifica voința troinilor de a fonda „locuințe statornice în Latium”. În versurile dedicate Sibyllei, Vergilius versifică una din trăsăturile mentalului colectiv latin, simbol al pragmatismului religios roman, DO UT DES, dau ca să mi se dea. Astfel Eneas îi promite Sibyllei cinstire, „mari sărbători”, „nobil locaș”. Ea se implică astfel în soarta lui Eneas și îi arată acestuia poarta spre Infern, mai mult îl și conduce prin Infern, acționând ca un ghid, datorită capacităților sale extra-senzoriale. Ea îi oferă lui Eneas un set de reguli de comportament în lumea de dincolo, lume pe care o pot vedea doar „...puținii, pe care-i iubește Iupiter, domnul, pe care-i rădică la stele virtutea/Pot și născuții de zei...”¹⁹. Așadar ea are virtute, iar Eneas este semizeu, de aceea pot vizita Infernul.

Sibylla are autoritatea unei șefe a vestalelor, având „poruncă”, fiind și foarte inteligentă, informațiile sale fiind foarte exacte la fel ca „sfânt adevăr”. Ea este cea care îi găsește în Infern pe cei căutați de către Eneas. Înțelepciunea și ghidajul ei prin Infern oferite lui Eneas îi aduc epitetul de „cărunta”, în sensul de înțeleapta.

Lavinia, viitoarea soție a conditorului Eneas îi este prezisă acestuia de către tatăl său, Anchise, în Infern. Ea are toate calitățile morale ale unei vestale, fiind pură, nobilă și demnă de familia sa. Ea va crea o moștenire care îi va fi dusă mai departe de către Rhea Silvia.

Tipul imperial al femeii, Lavinia se fla la vârsta măritişului, care era decis de *pater familias*, ca în orice familie romană: „fata, cea-n vârstă de-ajuns și cu ani împliniți măritării.”²⁰ Portretul ei fizic seamănă cu al zeițelor, poetul insistă pe podoaba ei capilară, ea are părul de „flăcări”, „despletit”, „aprins”, „văpaie”, fiindu-i predestinată lui Eneas care „Năzuind din pământuri străine, bărbatul/...și mândru, pe culmi în cetate domni-va”²¹. Căsătoria Laviniei îi este hotărâtă de tată, ca pentru orice fiică din familiile romane de vază, aici este o alianță politică (la fel cum făceau de multe ori ordinele romane care prin căsătorie urcau pe scara socială-așa cum era cazul ordinului ecvestru). Vergilius prezintă și dota Laviniei, (un indiciu care ține de dreptul roman real din timpul poetului) care era formată din arme pentru ajutorul viitorului soț: „roibi, trei sute repezi ca vântul”. Această alianță politică între latini și troieni pecetluită printr-o logodnă, ulterior căsătorie, produce vrajbă părinte

¹⁷*Ibidem*, p.79.

¹⁸*Ibidem*, p. 141.

¹⁹*Ibidem*, p. 146.

²⁰*Ibidem*, p. 176.

²¹*Ibidem*, p. 176.

notabilitățile autohtone latine, în special Turnus este revoltat deoarece Lavinia îi fusese promisă lui. Femeia devine un premiu al învingătorului din războiul latino-troian.

Deși devine motiv de război, ea era încununarea păcii, fiind simbolul unirii și fondării unei noi moșteniri care unea două civilizații: latină și troiană, menirea ei era aceea ca „pacea pe veci întărește-o cu sfânta-nrudire.”²² Asistă la deznodământul luptei stând alături de tatăl său. Are momente de slăbiciune în care intenționează să își ia viața pentru că ea „este al relelor cap și temeiul pierii e dânsa”²³ pentru neamul ei latin.

Camilla este tot o fecioară, dar etruscă, ea seamănă mai degrabă cu o gladiatoare, o protejată a zeiței Diana, fiind o amazoană desăvârșită „Fată, cu suflet războinic”, o luptătoare de cavalerie foarte pricepută, regină, „Fala pământului nostru, fecioară...”²⁴. Ea întruchipează eroismul vestalelor și patriotismul lor, combatant, vestalele fiind cele care aveau grijă de focul sacru al Romei, considerat sufletul cetății. Ea fiind etruscă amintește de emancipatele femei etrusce, de la care femeia romană, din timpul poetului a moștenit foarte multe trăsături.

Prin Camilla poetul întruchipează patriotismul roman de genul feminin, femeile romane erau la fel de patriote ca și partenerii sau rudelor lor masculine.

Camilla este un soldat foarte bine pregătit, înarmat până în dinți și priceput în tehnicile de luptă ale cavaleriei, arcașă, specialistă în lupta cu sabia și cu sulița: „Toată-mbrăcată-n zadarnic oțel și cu sulița noastră.”²⁵ Ea este șefă militară peste o armată de amazoane precum, Acca, Larina, Tulla, Tarpeia, specialiste și ele în armele vremii. Toate erau de „neam ital” demonstrând o dată în plus tăria și vitejia femeilor romane, dar și componența lui *populus Romanus*: latini, sabini și etrusci. Camilla prin manifestarea în luptă pare un gladiator, ea este „îndârjita”, „turbata fecioară”.

Ea moare în toiul luptei la fel ca un erou, durerea pierderii sale este cu atât mai mare pentru latini pentru că au pierdut un braț armat foarte bun: „Urlet amar de femei ridicând spre văzduhul cu stele.”²⁶

Iuturna este un personaj feminin special al Eneidei. Ea este sora lui Turnus, nobilul ital, cel care pierde în lupta cu Eneas. Iuturna este fecioara plină de înțelepciune care își sfătuieste fratele și care alege să se sinucidă atunci când fratele său pierde pe câmpul de luptă, pentru a nu cădea în mâinile învingătorilor.

Curtezanele, femei foarte prezente în Roma tuturor formelor de guvernământ, sunt și ele personaje de seamă ale Eneidei. Având un statut social foarte umil, ele erau scalve, de aceea ele erau străine, etnic, în majoritate covârșitoare de lumea romană, fiind considerate *meretrices*, un fel de mărfuri însuflețite, parte a unei veritabile industrii sexuale, plătitind impozit statului roman pentru activitățile lor. Dido este aici pe lângă regină și întruchiparea curtezanelor Romei.

Ca orice femeie curtezană, Dido este credulă, „Dido cea neștiutoare de sorți”²⁷, dar și plină de frumuseți fizice, ca orice curtezană romană, a cărei singură avere și totodată succes era frumusețea fizică. Regina dușmanilor romanilor este descrisă prin atribute ale senzualității: „văpăia iubirii”, iar portetul ei fizic este cel al unei curtezane de prim rang din capitala romanilor, care avea nenumărați clienți: „Vine spre templu, măreață și urmată de cete de tineri,/ Dido, cu pasul încet, nespun de frumoasă regină.”²⁸

²²*Ibidem*, p. 288.

²³*Ibidem*, p. 321.

²⁴*Ibidem*, p. 292.

²⁵*Ibidem*, p. 293.

²⁶*Ibidem*, p. 302.

²⁷*Ibidem*, p. 22.

²⁸*Ibidem*, p. 29.

Dido suferă asemeni curtezanelor Romei, care aveau un statut mizer în societatea romană, fiind cu adevărat „sărmană”. Cu toate acestea modelul Cleopatrei, regina străină, demnă, îi inspiră lui Vergilius comparații magistrale. Dido este regină, fondatoarea Carthaginei, ea construiește temple, face alianțe militare sau politice, comportându-se ca o regină, dar una senzuală și foarte feminină. Ea este frumoasă asemeni Diane, beneficiind din plin de despotismul oriental pentru că: „Drepturi împarte și legi, de pe tron...”²⁹ Dido așa cum ea însăși spune în versurile vergiliene este obișnuită cu discriminarea într-o lume a bărbaților, așa cum și curtezanele erau destinate unei sorți pline de suferință:...”prin multe-aruncat-m-a soartea/.../Știu ce-i amarul și eu am milă de oameni ce sufer-,”³⁰. Ea este cucerită în dragoste prin daruri, așa cum se întâmpla și cu curtezanele romane, care erau dăruite de clienții lor din sferele politicii romane cu daruri scumpe, chiar cu reședințe imobiliare: „inima biete regine prin daruri, s-o mistuie-n flăcări.” Dragostea pentru Dido este o pedeapsă, ca orice curtezană trebuia să se nu se implice emoțional, pentru că era o afacere.

În cazul reginei punice era o pedeapsă venită de la zei pentru că îl abătea pe Eneas de la menirea încredințată de zei, la fel cum Cleopatra a provocat dezbinare între aliații lui Caesar: „Dido mi-l ține p-Eneas acum cu vorbe/Dulci amăgindu-l...”³¹

Curtezanele romane puteau fi ucise de către oricine, ele având un statut umil de sclave, la fel ca și Dido „sărmana menită pierii” care „ardea de drag” pentru Eneas. Deși regină, Dido, asemeni Cleopatrei, este o pasională „regina răzbită de văpaia iubirii”³² uitându-și statutul de regină cu totul, fiind mai cu seamă o femeie, care se dedă păcatului, fiind însuflețită de „patimă”, pentru a fi „iubită” „i se dete nevastă” lui Eneas, în ciuda rațiunii și a intereselor țării ei. Dido este supusă „amorului”, fiind „plină de-ncredere” se lasă pradă sentimentelor „umbla nebună-frioasă”, „cu flăcări de Furii turbate”, având parte din cauza iubirii de „chinul cel mult”, „gemut de dureri”, „crudă iubire”, „pierduta cu sufletul Dido./Moartea și-o cere;...”³³ La fel ca orice curtezană a Romei, și Dido este și „părăsită”, „urgisită”, „nemernică” și „singură” atunci când frumusețea ei nu mai este pe placul clienților ei puternici. Ea sfârșește prin sinucidere cu otravă și prin aruncarea în sabie „străpunsă cu fierul” prin „silnica moarte”, moarte frecventă și printre curtezanele romane.

Sclavele sunt și ele menționate ca personaje feminine secundare, așa cum erau de fapt în Roma antică, poetul Coșbuc traduce termenul de sclave prin sugestivul „roabe”.

Doicele nu puteau lipsi din Eneida, fiind foarte importante în societatea romană, de aceea apare și Caieta, doica eroului troian Eneas, cea care prin jerta ei întrupează creația colonizatoare a lui Eneas pe tărâm italic.

Concluzii

Deși cronică unui război și epopeea eroului Eneas, Eneida are multe personaje feminine active. Vergilius animă în epopeea națională a romanilor și multe tipuri feminine din perioada sa, cea a Principatului lui Augustus. Femeile contemporane lui i-au servit ca modele: matroanele, inclusiv cele din familia imperială, vestalele, cele mai pline de considerație femei din societatea romană, (inclusiv împăratul se înclina în fața lor), curtezanele, intelectualele și spiritualele acelei vremi.

Structura socială a femeilor din Eneida este la fel de diversă, iar starea civilă a personajelor feminine din Eneida este de două feluri: căsătorite și necăsătorite. Fie că sunt zeițe, regine, amazoane, prințese, femei de condiție umilă, doici, mame de militari, sclave,

²⁹*Ibidem*, p. 29.

³⁰*Ibidem*, p. 33.

³¹*Ibidem*, p. 34.

³²*Ibidem*, p. 89.

³³*Ibidem*, p. 103.

ființe fabuloase, ființe monstruoase, Vergilius le descrie *sine ira et studio*, fără misoginism, discursul lui fiind foarte echilibrat, chiar dacă este un discurs despre genul feminin socotit de poet foarte schimbător.

Eneida este o capodoperă și din perspectiva personajelor ei feminine, personaje foarte active clădite după tiparele societății romane augustane.

BIBLIOGRAPHY:

Badea Simina, Alina-Livia Nicu “Aspects of Early Common Law and Canon Law vs. Roman Law: the Law of Marriage and the Legal Condition of Married Women”, în *Annals of the University of Craiova, Series: Philology – English*, year IV, No. 1, Editura Universitaria, Craiova, 2003, pp. 16-22.

Badea Simina, “The language of law and administration – a diachronic approach” în *The Knowledge-Based Organization – Behavioural and Social Sciences. Conference Proceedings 4*, “Nicolae Bălcescu”, Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2009, pp. 211-214.

Badea Simina, “Translation and the Dialogue of Legal Cultures in a Multilingual Europe” în volumul *Globalization and Intercultural Dialogue: Multidisciplinary Perspectives, Section: Communication and P.R.*, editor I. Boldea, Editura Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, 2014, p. 315-320 (ISBN 978-606-93691-3-5), 2009, pp. 211-214.

Bayet, Jean, *Literatura latină*, în românește de Gabriela Creția. Versurile au fost traduse de Petre Stati. Studiu introductiv de Mihai Nichita, Editura Univers, București, 1972.

Cizek, Eugen, *Istoria Literaturii Latine*, vol.I, II, ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Grupul Editorial Corint, 2003.

Grimal, Pierre, *Literatura Latină*, Traducere de Mariana și Liviu Franga. Note suplimentare și cuvânt înainte de Liviu Franga. Medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, București, Editura Teora, 1997.

Goody, Jack, *Familia europeană. O încercare de antropologie istorică*, traducere de Silvana Doboș, Iași, Editura Polirom, 2003.

****Œuvres de Virgile*, Texte Latin, Publiées avec une introduction biographique et littéraire des notes critiques et explicatives des gravures, des cartes et un index, *L'Énéide*, par Paul Lejay, Paris, Librairie Hachette, France, 1928.

Sâmbrian Teodor, *Instituții de drept roman*, Craiova, Editura Sitech, 2009.

Strechie Mădălina, *Condiția femeii în cadrul familiei romane de origine ecvestră în perioada Principatului*, Ediția a II-a, Craiova, Editura Universitaria, 2012, Capitolul II, *Condiția femeii în societatea romană*, pp. 68-128 (teză de doctorat).

Strechie Mădălina, „Asemănări între femeia romană cu cea greacă și etruscă-Studiu comparativ” în volumul *Ipostaze ale femeii în lumea antică (greacă și romană)*, coordonator STRECHIE Mădălina, Craiova, Editura Universitaria, 2010, 166 pagini, ISBN: 978-606-510-947-6, pp. 71-99.

Țenescu, Alina, „Space, body and identity in Postmodern Francophone literature”, in *International Journal of Arts and Sciences*, publicație indexată ProQuest, Ulrich’s, Cabell’s, IJAS, Roma, Italia, martie 2013, ISSN 1944-6934, Vol. 6 (1), pp. 619-626.

Țenescu, Alina, Subchapter „Female Body as Dissatisfaction” in “Space, body and change in the architecture of Postmodern poetry” (Chapter 11) in *Challenging Change, Literary and Linguistic responses*, edited by Vesna Lopičić and Biljana Mišić Ilić, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012, pp. 131-150.

Țenescu, Alina, “Issues of gender communication in the short story “Wants” by Jewish writer Grace Paley”, în *Analele Universității din Craiova, AUC, Seria Limbi Străine Aplicare*, 2006, ISSN 1841-8074, pp. 433-440.

Vergilius, *Eneida*, traducere în forme originale de George Coșbuc, Prefață și note de Ion Acsan, Editura Mondero, București, 2004

THE TRIAL FROM SPIRII HILL- THE FIRST ANTICOMMUNIST INTERVENTION OF THE ROMANIAN STATE

Georgiana Semenescu

Prof., PhD, "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu

Abstract: In late June 1921, after nearly a month and a half of investigation, Major Constantin Cernat, who dealt directly with the case and his trial, has concluded research on the congressmen, finding "that they were in close ties with central communist Moscow"

The debates of the process began on 23rd January 1922 after a long period of detention of those involved, for some of eight months, starting with their remand in May 1921. It was an extensive trial with high visibility in Romania and abroad, causing justice reactions but also some deeply subjective ones.

Keywords: trial, defendants, arrest, prosecution, lawyers.

La sfârșitul lui iunie 1921, după aproape o lună și jumătate de investigații, maiorul Constantin Cernat, care s-a ocupat nemijlocit de caz și de judecarea lui, a încheiat cercetările cu privire la congresiști, constatându-se "că ei erau în strânse legături cu centrul comunist din Moscova ..."¹

Dezbaterile procesului au început la 23 ianuarie 1922, după o perioadă îndelungă de detenție a celor implicați, pentru unii de opt luni, începând cu momentul arestului preventiv, în mai 1921. A fost un proces de amplă desfășurare și cu mare răsunset în societatea românească și peste hotare, provocând reacții justițiare, dar și unele profund subiective. Au fost aduși în fața instanței militare 271 de acuzați, cel mai mare număr de persoane judecate până atunci în România. Numărul martorilor propuși a ajuns, tot astfel, la peste 1000 – de asemenea premieră pentru justiția românească.

Acuzarea era reprezentată de maiorul Constantin Cernat, comisar regal al Consiliului de Război al Corpului II Armată, și căpitanul Cezar Caragea, raportor pe lângă același Consiliu de Război, aceștia fiind și cei care au întocmit "voluminoasa ordonanță de acuzare". Judecător de instrucție a fost desemnat colonelul Voiculescu.

Au existat două categorii de apărători: avocați desemnați din oficiu, toți militari, și avocați aleși, respectiv angajați. Îi menționăm aici, deocamdată pe cei desemnați din oficiu: căpitan Stelian Pănescu, locotenent Ioan Ursei, sublocotenent Nicolae Moruzi, căpitan I. Ferhat, căpitan Vlădescu, maior Mușcan, căpitan Teodorescu, Rusănescu, locotenent Pisculescu, locotenent C. Popescu.

În majoritate, avocații aleși, erau din Capitală, dar, din cauza numărului mare de acuzați și faptului că mulți fuseseră arestați și în alte localități, s-au adăugat avocați din Buzău, Focșani, Iași și Craiova. În aceste condiții, cei mai mulți au formulat cereri pentru studierea dosarului cauzei, care număra mai multe volume. Bunăoară, Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale Speciale Buzău făcea cunoscut Consiliului de Război al Corpului II Armată că, prin adresa nr. 313 din 13 ianuarie 1922, avocatul Pompiliu Ioanițescu luase la cunoștință că trebuia să studieze "dosarul 1718/921 privitor pe comuniști"², el fiind ales ca apărător al unora dintre inculpați.

¹ "Universul", anul XXXIX, nr. 136 din 20 iunie 1921, p. 7.

² A.N.I.C., fond 96, dosar 230, fila 15.

Adrese de acest fel au fost trimise de către unitățile poliției din orașele de proveniență ale avocaților aleși. Bunăoară, Consiliul de Război a primit de la Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale Speciale Focșani o adresă datată 16 ianuarie 1922 prin care se făcea dovada înmânării citațiilor pe numele avocaților Ioan P. Ioan și Șt. Graur pentru ca aceștia să se prezinte la grefa Consiliului de Război în vederea studierii dosarului. Se amintea că este vorba despre ”un material imens pentru descifrarea și analiza căruia se cere o muncă uriașă și un timp îndelungat.”³

Prin adrese trimise apărătorilor aleși, semnate de comisarul regal maior Constantin Cernat, Consiliul de Război al Corpului II Armată le făcea cunoscut că se puteau prezenta zilnic, începând cu 11 ianuarie, până la proces, între orele 8,00 și 20,00, la grefa Consiliului de Război, pentru a studia dosarele. Grefa se afla la sediul Regimentului 21 Infanterie ”vis-a-vis de Spitalul Militar <Regina Elisabeta>.”⁴ O astfel de adresă a fost primită și de avocatul Constantin Mille.

După ce s-a stabilit data începerii procesului, la începutul lunii ianuarie 1922, au fost date publicității procedurile care trebuiau să fie respectate în timpul ședințelor de judecată de către toți participanții: inculpații, aflați în arest sau în libertate, avocați, ziariști și public.

Comunicatul trimis spre publicare în legătură cu desfășurarea procesului prevedea următoarele: ”În vederea judecării procesului comuniștilor, ce va avea loc la 23 Ianuarie 1922, în localul cercului subofițerilor, s-au luat următoarele măsuri, de care trebuie să ia cunoștință și să se conforme acei ce doresc să asiste la debateri.

1. Oricine dorește să ia parte la debaterile acestui proces, pentru a putea pătrunde în sala de ședințe trebuie să ia pentru ziua în care dorește să asiste, cu o zi înainte un permis ce se eliberează dela Comandamentul Diviziei 4-a, serviciul de Stat Major, ..., între orele 10-12 în fiecare zi. Vor avea asupra lor și fotografia personală.

2. Acest permis de intrare în sala de ședință se eliberează ... numai în urma legitimației eliberată de Siguranța Generală a Statului.

3. Permisele se eliberează pentru fiecare zi deosebit, afară de avocații aleși de acuzați sau cei numiți din oficiu, cari vor căpăta permise permanente...

4. Permisele sunt personale și nu pot fi cesionate altor persoane...

5. Cu începere de la 23 Ianuarie 1922, ședințele încep de la ora 9 dimineața și se termină la ora 13.

6. D-nii avocați și publicul ce dorește să asiste la debateri este rugat a veni la ședință la ora 9. Cei ce vor veni mai târziu nu vor putea intra în sală.

7. Acuzații aflați în stare de libertate trebuie să vină la ora 8,30 dimineața în fiecare zi. Cei ce nu vor veni vor fi depuși.

8. La intrarea în sală toată lumea, fără excepție, va fi percheziționată.

9. Sala fiind prea mică, locurile sunt limitate atât pentru public, cât și pentru organele oficiale.

10. Sindicatul ziariștilor este rugat să desemneze cu adresă ... 4 ziariști însărcinați cu luarea notelor, care vor avea dreptul să asiste și să ia parte în tot timpul procesului.

11. Dosarele sunt depuse pentru studiere la dispoziția domnilor avocați la Consiliul de Război, între orele 8 dimineața până la 7 seara, până în ziua de 23 Ianuarie 1922.”⁵

³ Ibidem, fila 32.

⁴ Ibidem, fila 34.

⁵ ”Dimineața”, anul XIX, nr. 5493 din 22 ianuarie 1922, p. 4.

Potrivit aceluiași Comunicat, publicului i se cerea să respecte condițiile impuse și prezentate de autoritățile militare care organizau procesul. Evenimentele petrecute în cursul procesului aveau să demonstreze că rigorile impuse de autorități au fost, pe alocuri, exagerate, ceea ce a dăunat imaginii justiției și a dat posibilitate celor care se lamentau în legătură cu soarta comuniștilor arestați să considere că ”toată lumea poate participa la desbaterile procesului, dar nimeni n-are voie să asiste”⁶. Aceștia se plâneau că era imposibilă participarea zilnică la proces a unei persoane din cauza condițiilor cerute pentru obținerea permisului de intrare în sala de judecată, ceea ce afecta în primul rând familiile celor arestați.

Așa cum se anunțase, procesul a început la 23 ianuarie 1922. În urma citirii celor 250 de ordine de dare în judecată, a rezultat că toate cuprindeau aceeași acuzare: ”crimă contra siguranței statului fapt prevăzut și pedepsit de art. 53 Titlul II adițional Codul Justiției Militare”⁷ Citirea tuturor ordinelor de trimitere în judecată s-a întins de-a lungul primelor trei ședințe de judecată, răstimp în care niciunul dintre avocați nu a putut să ridice vreo excepție sau să intervină dintr-un motiv sau altul.

În presa vremii se estima că procesul va dura circa trei luni avându-se în vedere numărul mare de arestați și de martori care trebuiau să fie audiați. În realitate, dezbaterile au durat aproape cinci luni.

Spațiul în care avea să se desfășoare procesul nu era adecvat actului de justiție, fiind vorba despre sala Clubului subofițerilor din București amenajată în acest scop. Așa se face că acuzații au fost masați în două țarcuri, „cuști”, „2 despărțituri îngrădite una în dreapta și una în stânga” – cum relatea „Dimineața”⁸.

Având în vedere numărul mare de acuzați, în stare de arest sau în stare de libertate, apelul nominal dura aproape o oră.

Ședințele de judecată se desfășurau greoi din cauză că ordonanța de trimitere în judecată era voluminoasă. Bunăoară, în cea de a șasea zi a procesului, locotenentul Banu, unul dintre cei doi grefieri de ședință, încă mai continua citirea ordonanței, ajungând abia la pagina 162 din cele 250 de pagini ale ordonanței. Cei doi grefieri de ședință citeau alternativ textul acesteia. Treptat, atmosfera în sala de judecată s-a ameliorat, pătrunderea în sală făcându-se mai lejer decât în primele zile. Situația deținuților era însă grea, condițiile de detenție fiind din ce în ce mai dure. Mulți dintre ei erau bolnavi, slăbiți, iar unii anunțau că vor declanșa greva foamei. În unanimitate, cei închiși declarau că nu mai pot suporta regimul carceral, bătăile încasate de la gardieni, interzicerea oricărei legături cu apărătorii aleși sau numiți din oficiu, lipsa știrilor din exterior.

După ce ordonanța definitivă de dare în judecată, avea să fie citită în întregime, ea a fost prezentată, pe scurt, în limbile maghiară și rusă, pentru deținuții din Transilvania ”și de peste frontieră”, respectiv pentru cei din Basarabia.

Acuzarea, prin vocea comisarului regal maior Constantin Cernat, a cerut disjungerea procesului cu privire la cinci deținuți bolnavi de tuberculoză, care nu puteau fi prezenți în instanță, ceea ce s-a admis.

După câteva zile de la începerea procesului autoritățile nu au mai fost atât de rigide în privința respectării condițiilor pe care le-au impus inițial. În unele zile, din cauza rigorilor pe care trebuiau să le respecte, în primul rând obținerea permiselor de intrare, familiile unora dintre acuzați, soții și copii, nu au mai fost nevoite să aștepte în zăpadă și frig în fața clădirii unde se desfășura procesul.

⁶ Ibidem.

⁷ Idem, nr. 5495 din 25 ianuarie 1922, p. 4.

⁸ Ibidem.

Chiar în a doua zi a dezbaterilor, așa cum remarca ”Dimineața”: ”Măsurile severe și excepționale de pază luate în prima zi a procesului s-au mai atenuat. Nu au mai fost cordoane de soldați prin care avocații, ziariștii și publicul, care de altfel nu exista, să fie nevoiți a trece pînă să ajungă în sala de ședință. Ziariștii au putut pătrunde azi cu mai multă ușurință arătînd doar cărțile de redactori.”⁹

La 27 ianuarie 1922, Comandamentul Diviziei a IV-a trimitea presei un comunicat prin care anunța că la ședințele de judecată intrarea era liberă pentru persoanele care aveau asupra lor ”bilet de identitate sau fotografia vizată de Siguranță.”¹⁰ Avocaților li se permitea să ia legătura cu clienții lor arestați, în orice zi, între orele 15 și 16, la rîndul lor familiile acestora aveau permisiunea să-i viziteze duminica între 9 și 13, iar în fiecare zi să le aducă pachete.

În perioada de dinaintea începerii procesului, mai mulți inculpați au fost puși în libertate, ei avînd însă obligația să se prezinte la fiecare ședință de judecată sub sancțiunea arestării lor.

Prin avocații Dem. I. Dobrescu, Osvald Teodoreanu ș. a. apărarea a incriminat încălcarea mai multor drepturi ale acuzaților și avocaților lor în pregătirea apărării.

Ziarul ”Universul” scria că ”d. avocat Osvald Teodoreanu atrage atenția Consiliului [de Război] că avocații nu pot comunica cu acuzații pe cari îi apără și cere ca, în virtutea art. 87 din Codul Justiției Militare, să li se permită contactul neîntreput cu clienții, atît la închisoare, cât și în sala de judecată, căci altfel apărătorul nu-și poate împlini misiunea ce-i este încredințată, mai ales într-un proces ca acesta unde instrucția a fost atît de secretă și lungă, unde ordonanța este atît de voluminoasă și acuzațiunile atît de amestecate.”¹¹

Într-un memoriu din 4 februarie 1922, semnat de avocații Eliad Românul, Osvald Teodoreanu, Take Policrat, Stroescu Ploiești, C. C. Paraschivescu, Pompiliu Ioanițescu s-a solicitat ca discuțiile dintre avocați și clienții lor să nu mai fie supravegheate de polițiști și astfel să se poată pregăti apărarea fiecăruia. Comisarul regal Constantin Cernat, care fusese avocat, amintea apărării că nu este de competența lui să dispună asemenea măsuri, însă că acestea au fost luate de către autorități pentru siguranța statului. O altă cerere a avocaților se referea la respectarea dreptului la apărare, considerîndu-se că ”anumite fapte și acțiuni sunt scoase prin ordonanța definitivă din cadrul celor politice și sociale spre a fi încadrate în textele de drept penal. ... S-au confiscat inculpaților toate broșurile, cărțile, revistele și publicațiunile încă de la transportarea lor în închisoarea special amenajată pentru proces. Li s-a interzis pe toată durata procesului uzul acestor publicațiuni, ca și procurarea de altele noi, punîndu-i într-o inferioritate vădită față de acuzare ... A fost și este interzis tuturor inculpaților a da memorii scrise apărătorilor, memorii cuprinzătoare de apărarea lor, de modul și mijloacele de apărare ce înțeleg să administreze în cauză ...”¹² În continuare, apărătorii invocau dreptul de a vorbi în secret cu clienții lor, acest drept fiind consacrat chiar în timpul cercetării, conform art. 95 din Codul de procedură penală.

Prin același Osvald Teodoreanu, avocații apărării au adresat Consiliului de Război un protest față de pedepsele ”aplicate anticipativ” unor persoane încă necondamnate.

Mai multe rude ale deținuților, printre care soțiile lui Gheorghe Cristescu, Ilie Moscovici, Alexandru Dobrogeanu-Gherea ș.a., au fost în audiență la miniștrii de Interne, respectiv de Justiție pentru a deplînge asprimea regimului pe care cei arestați erau nevoiți să îl îndure: ”Li

⁹ Idem, nr. 5496 din 26 ianuarie 1922, p. 3.

¹⁰ Idem, nr. 5497 din 27 ianuarie 1922, p. 3.

¹¹ ”Universul”, anul XL, nr. 18 din 26 ianuarie 1922, p. 5.

¹² ”Dimineața”, anul XIX, nr. 5506 din 6 februarie 1922, p. 3

s-au luat flanelele și hainele groase; sunt îngrămădiți pe paturi comune, fără pături și fără așternuturi; li se dă o zeamă neagră de fasole etc.”¹³

În legătură și cu tratamentul din închisoare, acuzații comuniști, și nu de puține ori apărătorii lor, s-au adresat Consiliului de Război. Domnii Florescu și generalul Văitoianu au dat asigurări că vor interveni pentru a se respecta drepturile deținuților –scria ”Dimineața” - încât ”lucrurile să se schimbe în mai bine”.

În cea de a șasea zi a procesului, după ce toți acuzații au fost aduși în instanță pentru a audia citirea ordonanței de dare în judecată, avocatul Pompiliu Ioanițescu, în numele apărătorilor, a prezentat o cerere semnată de aceștia prin care se solicita regim decent pentru deținuții comuniști, respectarea drepturilor fundamentale, asistență medicală corespunzătoare având în vedere că mulți dintre aceștia erau suferinzi, slăbiți și făceau față din ce în ce mai greu regimului de detenție. ”Prevenții se plâng că sunt supuși în arestul militar la un tratament sever. Ei au fost tunși militărește. Ei sunt trimiși la carceră. Ei suferă rele tratamente. Cerem ca acest regim neîngăduit nici de legi nici de interesul cel mai superior al justiției, chiar al justiției speciale, să înceteze și să nu se mai urmărească prin aceste mijloace demoralizarea și îmbolnăvirea nevinovaților spre a nu-și putea prezenta apărările la interogatoriile ce li se vor lua și la instrucția ce se va face.”¹⁴

Până la începerea efectivă a audierii acuzaților și pe parcursul desfășurării procesului, au existat momente de haos și de tensiune între acuzare și apărare, între completul de judecată și apărare, respectiv acuzați ori între acuzare și martori. Numărul mare de acuzați și învinuirile ce li se aduceau acestora - activitate comunistă clandestină și difuzarea de manifeste incendiare, atentatul terorist de la Senat, spionaj în favoarea Rusiei bolșevice - au făcut ca procesul să fie greu de stăpânit și să fie presărat cu nenumărate incidente.

Un astfel de incident, urmat de confruntări între avocați și comisarul regal, s-a produs în momentul în care acesta a pus ”la dispoziția apărării un dosar al lui Max Goldstein din 1919 în care se vede că d. Paraschivescu ar fi avut relații cu Max Goldstein în calitate de avocat”¹⁵. În aceeași ședință de judecată a mai răbufnit un astfel de incident, al cărui protagonist a fost de această dată Eliad Românul, în calitate de comisar regal în problema propagandei printre soldații de la Cotroceni.

După depășirea mai multor termene de judecată, au început disjungerile comuniste – necomuniste, dar nu pentru că apărarea reușise să convingă Consiliul de Război, ci pentru că mai mulți deținuți s-au îmbolnăvit, în special de tuberculoză, nemaiputându-se prezenta în fața instanței.

În replică la acuzațiile comisarului regal, avocații apărării au cerut președintelui completului de judecată să li se permită să asigure apărarea clienților lor expunând ideile și opiniile acestora. Ei încercau, în acest fel, să argumenteze că propagarea tezelor comuniste nu înseamnă luptă antinațională, că din contra, comuniștii urmăreau să apere țara și să susțină drepturile mediilor muncitoare.

În pledoaria sa, avocatul Basile Sepeanu, simplificând lucrurile și ascunzându-le, opina că ”Distrușterea unei idei nu se poate face printr-un proces ca cel de astăzi. Ideile nu pot fi distruse.”¹⁶ El îl invoca pe ”reformatorul Luther ca argument. Acesta când a început propaganda ideilor lui, a fost persecutat, el și discipolii lui; la aceste persecuții el a răspuns cu următoarele cuvinte care vor rămâne istorice: Dacă ideile mele sunt rele atunci ele vor cădea

¹³ Idem, nr. 5500 din 30 ianuarie 1922, p. 3.

¹⁴ Idem, nr. 5503 din 3 februarie 1922, p. 3.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

prin ele înșile, dacă ele însă reprezintă adevărul, nici o putere din lume nu le va putea stăvili.”¹⁷

Paralel cu desfășurarea procesului, ziarele publicau candidaturile socialiste pentru alegerile parlamentare din martie 1922, printre acestea regăsindu-se și numele unor deținuți de la Jilava. Astfel, pe lista candidaturilor din județul Ilfov depusă la Tribunalul Ilfov îi regăsim pe Gheorghe Cristescu, Mihail Cruceanu, Constantin Mănescu, Gheorghe Niculescu-Mizil ș. a.

La Tribunalul Iași, pe lista candidaturilor socialiste figurau: Gheorghe Petrescu-Ghempet, Petre Constantinescu-Iași, Ilie Moscovici și alții, iar la Chișinău urmau să candideze, printre alții: Gheorghe Cristescu și Mihail Macavei.

După terminarea pledoariilor, atât ale apărării, cât și ale acuzării, în ceea ce privește disjungerea procesului ”comuniștilor și necomuniștilor”, Consiliul de Război analizând cele zece zile de dezbateri cu privire la problema disjungerii, a respins ”cu majoritate de voturi după numai 20 de minute de deliberări, atât incidentul de disjungere cât și cel de competență, hotărând să dea procesului cursul său normal.”

La 12 februarie 1922, în cea de a 17-a zi de ședință, a început audierea deținuților. Primul a fost Gheorghe Cristescu, care s-a prezentat în fața Consiliului de Război cu obișnuita lui cravată roșie. El a atacat, încă de la început, acuzația principală care se aducea comuniștilor, că ”Noi, comuniștii, nu dărmăm o construcție socială ... Suntem acuzați că voim aducerea inamicului în țară. Desfid să se facă dovada pentru un singur cuvânt în acest sens.”¹⁸ Declarația urmează aceleași susțineri pe care le regăsim și în interogatoriul luat de autorități liderului comunist la 13 iunie 1921, în timpul instrucției, și în care acesta a afirmat că niciodată nu a încurajat teroarea și violența pentru a-și împărtăși ideile, ”pentru a-și ajunge scopul”. Din contră, el a amintit că, în 1909 atunci când aflase despre pregătirea unui atentat împotriva Regelui Carol¹⁹, a intervenit pentru a-l împiedica.

Instanța l-a lăsat să-și expună opiniile, să respingă punctual învinuirile ce i se aduceau și să-și probeze nevinovăția. ”Sunt acuzat că am insultat Coroana. Sunt republican, însă niciodată nu am vorbit contra Regelui, pentru că nu omul mă interesează, ci principiul.”²⁰

Ca și ceilalți congresiști, Gheorghe Cristescu și-a exprimat nedumerirea în legătură cu arestările din mai 1921, când, de fapt, exista aprobarea autorităților pentru ținerea Congresului, pentru ca apoi aceleași autorități să dispună arestarea congresiștilor. El a relatat discuțiile pe care le-a avut înainte de Congres cu ministrul Constantin Argetoianu și cu prefectul Poliției Capitalei, cei care autorizaseră întrunirea Congresului pentru afilierea la Internaționala a III-a Comunistă, acestora adăugându-li-se autorizarea formală a Congresului de către comandantul Corpului II Armată.

”Mai sunt acuzat ... că aș fi avut relațiuni cu Rusia – a mai spus Cristescu. Am avut legături sindicale cu multe internaționale ... O singură dată am luat contact mai de aproape cu Rusia, dar cu pașaport în regulă și autorizațiune specială. La congresul Internaționalei a III-a n-am asistat însă, căci am venit după terminarea lui.”²¹

Declarația lui Cristescu, așteptată cu un interes aparte de către autorități prin prisma poziției pe care acesta o avea în rândul socialiștilor-comuniști, fiind liderul recunoscut al acestora, a produs emoție și rumoare printre cei care asistau la proces: avocați, ziariști și familiile deținuților.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Idem, nr. 5510 din 12 februarie 1922, p. 4.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ ”Universul”, anul XL, nr. 32 din 12 februarie 1922, p. 3.

După ce Cristescu a fost lăsat să spună tot ce avea de spus, Consiliul de Război a dispus suspendarea pentru câteva minute a ședinței de judecată. La reluare, comisarul regal i-a pus lui Gheorghe Cristescu întrebări vizând organizația centrală a partidului, organizațiile sindicale, corespondența dintre anumiți conducători ai partidului. Întrebările au provocat intervenția unora dintre avocați, nemulțumiți de conținutul acestor întrebări, care nu aveau legătură cu cauza.

Interogarea lui Gheorghe Cristescu a continuat și în cea de a 19-a ședință a procesului. De această dată, celui interogată i s-au pus întrebări despre activitatea sindicală, despre scrisorile primite în calitate de deputat, aspecte care însă nu ar fi putut constitui fapte penale. Apoi s-a trecut la întrebări vizând activitatea sa în Rusia Sovietică, legăturile pe care le avea cu dr. Christian Racovski, refugiat în Rusia Sovietică, unde a deținut funcții înalte în partid și în Stat. Cristescu a reafirmat că nu a încheiat niciun aranjament la Moscova. La finalul interogatoriului el a prezentat Consiliului de Război o listă cu numele "a diferitelor persoane cari nu erau decât simpli agenți provocatori și agenți ai Siguranței Generale cari se strecurase în mișcarea muncitorească, făcând propagandă socialistă extremistă."²² Cu aceasta interogatoriul luat lui Gheorghe Cristescu s-a încheiat.

Timp de aproximativ 50 de zile în care au avut loc ședințe de judecată au continuat interogatoriile acuzaților, întrerupte de intervențiile comisarului regal, respectiv ale avocaților apărării, discuțiile degenerând de multe ori întrucât acuzații încercau să respingă ca neadevărate învinuirile acuzării.

Interogatoriul luat lui Dobrogeanu-Gherea a fost la fel de incitant ca și cel luat lui Gheorghe Cristescu, cei doi fiind figuri exponențiale pentru începuturile comunismului în România. Ambii aveau aceleași convingeri politice, fuseseră deputați, membri ai delegației socialiștilor români în Rusia Sovietică în vara anului 1920 și s-au pronunțat prin vot pentru afilierea fără rezerve la Internaționala a III-a Comunistă. Ca și Gheorghe Cristescu, Alexandru Dobrogeanu-Gherea a susținut legalitatea acțiunilor și opiniilor politice pe care le împărtășea, a respins învinuirea adusă comuniștilor că ar fi încheiat un angajament în Rusia Sovietică. El detesta violența, pe care afirma că e străină comunismului. De precizat că Dobrogeanu-Gherea a declarat greva foamei de mai multe ori în timpul detenției, protestând față de regimul carceral extrem de dur sau față de comportarea personalului din sistemul penitenciar. "Făcându-i-se o percheziție la închisoare după ce fusese vizitat de soția sa - scria "Universul" - i s-au confiscat notițele ce le avea făcute în vederea apărării sale..."²³

La termenul din 16 februarie 1922, când au fost audiați Dumitru Grofu și Gheorghe Niculescu-Mizil, avocatul Take Policrat a semnalat Consiliului de Război că "de peste 30 de ore toți acuzații sunt în greva foamei. Această grevă au hotărât-o în urma unei grele apăsări, de o cruzime neînchipuită ce se întrebuintează la închisoarea militară contra lor."²⁴ Era pentru prima dată când o parte dintre acuzați anunțau că intră în greva foamei în semn de protest față de regimul din închisori.

Deoarece acuzații care intraseră în greva foamei continuau să-și susțină revendicările vizând desființarea carcerii, a legării în lanțuri și a bătăii, menținerea unei legături "directe și necontrolate" cu avocații pentru a-și putea pregăti apărarea, respectiv cu familiile, dreptul de a primi presă, reprezentanți ai Ministerelor de Interne și de Război au inspectat închisorile militare pentru a se convinge de condițiile pe care deținuții le incriminau. O comisie condusă de comisarul regal Constantin Cernat, și o alta condusă de secretarul general al Ministerului

²² "Dimineața", anul XIX, nr. 5511 din 13 februarie 1922, p. 7.

²³ "Universul", anul XL, nr. 43 din 25 februarie 1922, p. 3.

²⁴ "Dimineața", anul XIX, nr. 5513 din 16 februarie 1922, p. 20.

de Interne, Richard Franasovici, au făcut anchete în aceste închisori, fără însă a prezenta prea curând constatările lor.

În februarie 1922, "Dimineața" publica pe prima pagină, sub titlul *Să înceteze teroarea*, un articol care conținea un mesaj din partea lui Take Policrat, avocat al apărării, precum și o relatare despre protestul unui grup de 30 de avocați, în frunte cu decanul Baroului Ilfov, Dem. I. Dobrescu. Ei se întruniseră pentru a evalua posibilitățile de acțiune vizând "ameliorarea stărei celor 200 de acuzați din procesul comuniștilor, care de 6 zile sunt în greva foamei."²⁵ Avocații Take Policrat și Vasilescu Nottara s-au prezentat la primul-ministru, Ion I. C. Brătianu, căruia i-au adus la cunoștință faptul că deținuții erau ținuți în lanțuri, bătuți și bruscați, ceea ce a determinat declararea grevei foamei. Răspunsul prim-ministrului nu a fost unul pe placul avocaților. Ion I. C. Brătianu nu s-a arătat impresionat de faptul că deținuții comuniști se aflau în greva foamei, că, "Prin însuși faptul închisorei, acuzatul este supus unei maltratări, de aceea eu nu înțeleg ca să li se aplice alte neomenii." Și totuși, prim-ministrul a fost de acord cu numirea unei comisii pentru a se face o anchetă la închisoarea militară. În urma declarării grevei și a înrăutățirii stării de sănătate a acuzaților, prezența acestora în fața Consiliului de Război la termenele de judecată era una mai mult decât anevoioasă. Ei abia mai puteau merge și se sprijineau unii de alții pentru a ajunge la țarcuri.

A fost necesar astfel, ca un lot de 38 de persoane, printre care Ilie Moscovici, Mihail Cruceanu, Andrei Ionescu, Constantin Popovici, Lazăr Măglașu, Ioan Elena, Constantin Gheorghian să fie puși în libertate. Ei trebuiau să se prezinte la toate termenele de judecată și să se așeze în ultimul țarc, destinat special acuzaților judecați în stare de libertate.

În urma demersurilor apărării și ale familiilor acuzaților, la închisoarea Jilava s-au deplasat generalul Davidoglu, comandantul Diviziei a 4-a și generalul Mărgineanu, comandantul Corpul II Armată, care, ascultând "doleanțele" acuzaților, "le-au promis să le satisfacă cererile..."²⁶, ceea ce în mare parte, s-a și întâmplat, astfel încât greva foamei a încetat.

În cea de a 27-a zi procesului, la termenul din data de 26 februarie 1922, a fost interogat Ilie Moscovici, o figură importantă a mișcării socialiste, aflat în libertate. Interogatoriul a fost, la rândul lui, un moment semnificativ al procesului având în vedere poziția politică și atitudinea adoptate de acesta față de întreg cursul transformărilor petrecute în interiorul Partidului Socialist. Deși declara că rămâne în continuare socialist, el l-a caracterizat elogios pe omul Gheorghe Cristescu, cât și pe politicianul Gheorghe Cristescu, pe care nu-l considera "un terorist", după cum – susținea el - nici tezele comuniste ale Internaționalei a III-a "nu indică terorismul ca mijloc de luptă."²⁷ Moscovici considera "că nu este dat în judecată nici pentru ideile ce împărtășește, nici pentru faptele ce ar fi comis"²⁸ și că "La început mi s-au adus unele acuzații, apoi altele. În cele din urmă d. comisar regal s-a simțit obligat să renunțe la multe din ele și să mă facă responsabil de răspundere morală."²⁹

În cadrul aceleiași ședințe de judecată, instanța i-a mai interogat pe David Fabian, fost redactor la "Socialismul" și membru al delegației socialiștilor români în Rusia, Gh. M. Vasilescu-Vasia, militant socialist, fost administrator al librăriei socialiste, și Constantin Popovici, fost secretar general al Comisiei Generale a Sindicatelor și membru al aceleiași delegații, care s-a deplasat în Rusia în 1920.

²⁵ Idem, nr. 5515 din 18 februarie 1922, p. 1.

²⁶ "Dimineața", anul XIX, nr. 5516 din 19 februarie 1922, p. 3.

²⁷ "Dimineața", anul XIX, nr. 5522 din 25 februarie 1922, p. 3.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

Acesta din urmă a respins învinuirile care i se aduceau și a afirmat că ”unicul scop al partidului socialist român este organizarea și morală, economică și culturală a muncitorimeii din țară.”³⁰

Acuzarea, prin comisarul regal, a încercat să-l determine, prin întrebări insistente și repetate, să recunoască faptele consemnate în ordonanța definitivă. Din cauza atitudinii lui în sala de judecată, nu de puține ori a stârnit polemici atât cu avocații apărării, cât și cu acuzații.

O declarație mult așteptată a fost dată de acuzatul dr. Eugen Rozvan, militant comunist clujean. Prin afirmațiile lui și prin întrebările care i-au fost puse, Rozvan a încercat, ca și ceilalți acuzați deja interogați, să-și descrie activitatea politică în cadrul Partidului Socialist din Ardeal, legăturile acestui partid cu sindicatele, precum și cu socialiștii din Vechiul Regat. Ca membru al amintitei delegații a socialiștilor români în Rusia, ”a fost trimis la Moscova de către partidul din Ardeal, nu de cel din Vechiul Regat.”³¹ El recunoștea că are convingeri comuniste, ca și alți acuzați, că nu se ferește să le afirme. Or, învinuirile ce i se aduceau și care erau cuprinse în ordonanța acuzării se refereau exclusiv la ideile lui. A solicitat chiar o confruntare cu Ilie Moscovici, probă că Partidul Socialist din Ardeal nu era subordonat sub niciun aspect celui din Vechiul Regat, nefiind ”unit cu mișcarea de la Centru”. Acesta a fost un reper important atât pentru instanța de judecată, cât și pentru acuzați.

La termenul din 23 martie 1922, în cea de a 49-a zi a procesului a fost interogat Boris Ștefanov. Deși acuzatul a solicitat amânarea interogării sale pe motiv că avocatul ales lipsește, instanța a ignorat acest fapt invocând în mod legal de către acuzat și utilizat în practica judiciară. Ștefanov și-a prezentat activitatea socialistă desfășurată în Cadrilater, mărturisind că, în satul natal, ”s-a îngrijit de organizarea unor cercuri culturale. ... În această propagandă a tradus broșura Ce vor socialiștii români! a lui Constantin Dobrogeanu-Gherea.”³² El aprecia că și-a desfășurat în mod legal demersul politic, că nu de puține ori s-a întâlnit cu alegătorii săi, le-a prezentat activitatea parlamentară și opiniile sale, având acceptul autorităților locale. De aceea, el nu înțelegea ce învinuiri i se puteau aduce astfel încât să fie dispusă arestarea lui.

Apoi a reprodus din referatul comisarului regal una dintre învinuirile care i se aduceau, anume că: ”Boris Ștefanov nu poate fi pus în libertate, deoarece este comunist convins”³³ și a replicat că aceasta nu poate fi o învinuire, ci doar o opinie. El a mai spus că detestă violența, că proletariatul se va impune prin ”organizarea muncitorimii.”

Pe baza celor rezultate din interogării și din desfășurarea procesului, autoritățile au luat noi măsuri coercitive împotriva Partidului Socialist-Comunist.

După interogarea autorului principal al atentatului, Max Goldstein și a complicilor lui, Consiliul de Război a trecut la audierea martorilor acuzării, deși nu se terminase interogarea tuturor acuzaților. Până la sfârșitul lunii martie 1922 au fost interogați aproape 100 din cei circa 300 de acuzați.

Ziarul ”Dimineața” a publicat la începutul lunii aprilie 1922 un protest al socialiștilor-comuniști români față de interzicerea întrunirilor lor, protest adresat ministrului de Interne, generalul Arthur Văitoianu. Conducerea provizorie a partidului socialist-comunist din România a fost înștiințată în mod oficial de către autorități, respectiv de către prefectul Poliției Capitalei, că în numele și din ordinul Ministerului de Interne, ”Partidului Socialist Comunist îi este interzisă, pînă la noi dispozițiuni, ținerea de întruniri publice și de adunări generale, reglementate a vieții interne de partid”³⁴. În schimb, ”celelalte partide, inclusiv

³⁰ Idem, nr. 5524 din 27 februarie 1922, p. 3.

³¹ Idem, nr. 5525 din 1 martie 1922, p. 5.

³² Idem, nr. 5544 din 23 martie 1922, p. 2.

³³ Ibidem.

³⁴ Idem, nr. 5553 din 8 aprilie 1922, p. 5.

partidul socialist, vor continua să beneficieze de libertatea neîngrădită a întrunirilor.” Protestul era semnat din partea Comitetului Executiv al Partidului Socialist-Comunist din România de Gheorghe Tănase, Marcel Pauker, Nicolae Simulescu-Militaru și Constantin Ivănuș.

A SCENERY – B. FONDANE'S STAGES OF CREATION**Sorin Suciu****Assist. Prof., PhD, "Sapientia" University of Tîrgu Mureș**

Abstract: Our paper tries to mark Benjamin Wechsler's way into the world, as he became B. Fundoianu, the poet, and ended as B. Fondane, the philosopher and poet, exploring the inside of one of the Nazi's crematories, carrying all the way to the end the legacy of his mentor, Leo Chestov. We are trying to sketch a scenery of Fondane's stages of creation by refreshing the most relevant criticism on the poet's work, on the one hand, and, on the other hand, by enlightening the reasons which made Fondane to quit on poetry, for a long period of time, and even to quit on Romanian language.

Keywords: poetry, criticism, language, destiny, fracture.

Vom porni la drum pe urmele evreului rătăcitor, „leprosul” ce nu-și găsea locul nici printre străini, dar nici printre ai săi. Născut în 1898, Benjamin Wechsler a fost fiul mijlociu al unui agent de asigurare din ținutul Herței, Isac, și al Adelei, născută Schwartzfeld, fiica lui Benjamin Schwartzfeld, venit din Galiția și fondator al primei școli evreiești din Iași. Pe Tânărul poet este fermecat de ținutul în care s-a născut dar, pe de altă parte, este rupt între tradiția evreiască insuflată de către bunic și trăirile sale interioare potențate de condiția aleasă de „lepros”, unul atins, totuși, de orgoliul luciferic, după cum încearcă a ne convinge Radu Cernătescu.¹ Versurile celei de-a șasea poeme din remarcabilul ciclu al Herței, publicată în volumul *Privești*², dezvăluie legătura poetului cu tradiția mozaică, tradiție pe care nu a dinamitat-o, așa cum ar putea crede unii, ci, dimpotrivă, i-a respectat până și noua dimensiune creștină³: „Somnul, ca un paharnic fără oprire bea/ și nu mai știu cu cine vorbea bunicul./ Nime nu asculta cum dînsul plîngea, din adîncime,/ și-amesteca în capul nepotului său timp/ ruga din casa scundă cu mugetul din cîmp.”⁴

Continuându-ne calea, putem observa faptul că peste creațiile din perioada adolescenței exegeții operei fondaniene trec, de regulă, cu ușurință, considerându-le simple exerciții de versificație. După cum remarcă Dumitru Micu, manuscrisele din anii 1912-1915 „merită, nici vorbă, a fi cercetate, nu pentru că în exercițiile școlarului Wechsler Benjamin s-ar putea, eventual, descoperi în germene ceva propriu literaturii lui B. Fundoianu sau celei a lui Benjamin Fondane, dar fiindcă acestea învederează însușiri caracteristice în general scriitorului, ca om inclusiv, în toate ipostazele sale.”⁵ Totuși, după ce exemplifică influențele din poezia adolescentină a lui Fundoianu, D. Micu scoate în evidență elemente de originalitate chiar în aceste scrieri „luminate neașteptat, ca de fulgere, de câte un vers, o reprezentare ce n-ar putea fi atribuite nimănui altcuiva decît celui ce le-a scris, una reluată, de altfel, într-o piesă introdusă în volum: «...boi/ cu pîntecele pline de miros și trifoi».”⁶

¹Radu Cernătescu, *Un anarhist în Sinagogă: B. Fundoianu*, în „Occult Philosophy”, disponibil la <https://raducernatescu.wordpress.com/category/literatura-luciferica/un-anarhist-in-sinagoga-barbu-fundoianu/>, accesat la 28.11.2015.

²B. Fundoianu, *Privești*, Editura Cultura Națională, București, 1930.

³Genevieve Fondane, scrisoare către Jean Ballard, Paris, 21/3/47, în „Institut Fondane”, disponibil la <http://fondane.wordpress.com/>, accesat la 29.11.2015.

⁴B. Fundoianu, *Poezii*, Editura Minerva, București, 1983, p. 19.

⁵D. Micu, *Prefață* la B. Fundoianu, *op. cit.*, p. VII.

⁶*Ibidem*, p. XI.

Una din caracteristicile lui Fundoianu a fost inactualitatea, fapt ilustrat și de rubrica pe care poetul o semna la *Adevărul literar și artistic*.⁷ Faptul că se considera un inactual nu trebuie să ne ducă cu gândul către anacronism, unele dintre ideile dezbătute de poet în articolele sale publicate în diferite reviste, *Rampa*, *Adevărul literar și artistic*, *Sburătorul*, fiind tentative de reactualizare a unor inițiative din trecut, după cum subliniază Mircea Martin. „Cărțile vechi trebuie recitite. Cărțile noi sunt trenuri pentru Europa și pentru prezentul prea zgomotos și febril. Ar trebui căutate câteodată trenurile care duc în trecut. [...] Sunt idei cari, iscălite astăzi, ar trece în piață drept paradoxice. Sunt lucrări scrise de multe decenii scurse, care se revelă cititorului întâmplător, subit intuitive și actuale. Ar trebui să dăm și vechilor cărți prilejul de a fi confruntate din când în când cu actualul!”⁸ Pe de altă parte, receptivitatea lui Fundoianu la nou, abilitatea sa de a-și apropria idei și direcții lansate pe piața europeană a gândirii, pe care, printr-o transmutație de-a dreptul alchimică, să le prelucreze prin filtrul propriu și să le combată, cu o ironie ucigătoare, este remarcabilă. Același M. Martin⁹ remarcă faptul că „inactualitatea” lui Fundoianu vine din sancționarea lipsei de aplecare către contemplație a contemporanilor săi, contemplație privită de către foiletonist ca „funcțiune socială” debilitată de ritmul prea alert al vieții moderne. Aceste elemente îl determină pe Fundoianu să se plaseze la distanță, el dând impresia că nu se simte acasă în această epocă. Totuși, credem noi, dacă și-ar fi amânat autoexilul, ar fi avut prilejul a întâlni cel puțin un contemplator autentic, un congener, aproape, pe Vasile Voiculescu, de exemplu. Dar, probabil că firea revoluționară a tânărului Fundoianu ar fi respins un poet și gânditor logocentrist, dacă e să folosim un termen derridean, un produs organic al tradiției vii românești. Și ar fi fost ironic, dacă avem în vedere că o parte a criticii îl vede pe Fundoianu poet tradiționalist.

Exilul, caracteristic mult încercatului său neam, survine în 1923 ca urmare, printre altele, a intensificării luptei dintre elementele „progresiste”, adepți ale sincronismului și cele tradiționaliste, „retrograde”, dacă e să folosim o terminologie a limbii de lemn specifice „intelectualilor” din România postbelică. O mostră a ceea ce avea de înfruntat tânărul intelectual român de origine evreiască, prea conștient, și pe bună dreptate, de altfel, de valoarea sa, este reprezentată de blocarea accesului către obținerea unei diplome în Drept, tânărul Fundoianu fiind, pare-se, obstrucționat în mod repetat de către A. C. Cuza. Un alt exemplu, prezentat de Ovid S. Crohmălniceanu¹⁰, ar fi climatul de gelozie ostilă creat de către colegii de breaslă, un climat cu nimic îmblânzit de firea combativă și exagerările voite ale lui Fundoianu. Astfel, se spune că unul din detractorii săi, de altfel un admirator al simbolismului, i-ar fi sugerat lui Minulescu, purtătorul de drapel al simbolismului românesc, să scape de acest „pui de evreu” până nu-și va face un renume deoarece e preaplin de talent. Spre cinstea sa, Minulescu ar fi refuzat, indignat, aceste sfaturi.

Nu a fost de ajutor nici reacția lui Arghezi, al cărui admirator necondiționat a fost Fundoianu încă înainte ca autorul *Agatelor negre* să fie recunoscut drept cel mai important poet modern. Gestul lui Fundoianu de a-l vizita în închisoare, unde Arghezi fusese trimis pentru acuzația cum că și-ar fi folosit talentul literar la promovarea cauzei inamicului din Primul Război Mondial, a fost răsplătit cu un portret deloc măgulitor în scrierile argheziene despre acea perioadă. Pe de altă parte, însă, căutând o explicație a stupefiantei reacții a lui Arghezi, condamnabilă în registru moral, M. Martin sugerează faptul că maestrul ar fi încercat să-și recâștige controlul asupra propriei poezii printr-o abruptă ruptură, excedat fiind de

⁷ Este vorba de rubrica intitulată *Caietele unui inactual*.

⁸ B. Fundoianu, *Caietele unui inactual*, în *Imagini și cărți*, Editura Minerva, București, 1980, p. 371.

⁹ Mircea Martin, *Valoarea pozitivă a negației sau despre publicistica lui B. Fundoianu*, studiu introductiv la B. Fundoianu, *Imagini și cărți*, ed. cit., p. IX.

¹⁰ Ovid S. Crohmălniceanu, *Benjamin Fondane and Romania*, în „Cardozo Studies in Law and Literature”, Vol. 6. No.1, 1994, pp. 63-68.

„devoțiunea autoritară” a discipolului ce părea mai conștient de valoarea poeziei argheziene decât însuși autorul ei. M. Martin relevă, însă, modul în care are loc mecanismul criticii la Fundoianu. „Pentru tânărul Fundoianu, Arghezi este un adevărat «idol». Nu-i lipsea, deci, capacitatea de fervoare, și excesele sale (cultivate, de altfel) nu se manifestă numai în latura negativă. Înțelegem acum că Fundoianu neagă pentru a afirma, respinge pentru a face loc unei iubiri exclusive. Negativismul său este, de fapt, un exclusivism.”¹¹

Crohmălniceanu amintește, de asemenea, portretizarea răutăcioasă din *Memoriile* lui E. Lovinescu, cel care, de altfel, fusese un protector al tinerilor scriitori evrei de talent, precum și omisiunea criticului de a-l menționa ca reprezentant al „noii poezii” românești. Punerea la zid s-a petrecut ca urmare a îndrăzneței teorii a lui Fundoianu, prezentată în prefața antologiei *Imagini și cărți din Franța*¹², unde literatura română este văzută ca o colonie a celei franceze și a îndemnului către scriitorii români de a scrie în limba franceză, neglijându-se caracterul constructiv al problemei puse de către tânărul poet și critic.¹³

Inactualitatea lui Fundoianu reiese, laolaltă cu o superioritate orgolioasă, ușor de înțeles dar greu de digerat, și din finalul acelei *Lămuriri* la placheta poemului dramatic în proză *Tăgăduința lui Petru* (1918),¹⁴ final în care își avertizează contemporanii: „Cartea nu este scrisă pentru criticii de azi”.¹⁵ Această *Lămurire* va fi completată de articolul publicat în două numere ale *Rampeii* (1919), articol intitulat *Noi, simbolisții*¹⁶, și constituie manifestul de apartenență al lui Fundoianu la mișcarea simbolistă, mișcare ce-i oferă cadrul de manifestare al revoltei, după cum el însuși va scrie, ulterior. Cu toate că, la debutul său editorial, Fundoianu se considera un simbolist, în prefața la *Priveliști*, volum dedicat lui Minulescu, „clopotarul” mișcării simboliste românești, va recunoaște faptul că simbolismul său era doar o etichetă necesară deoarece „poezia simbolistă [...] la noi, n-a existat niciodată decât ca steag și pretext de revoltă.”¹⁷

Poezia cu greutate se cristalizează prin preajma anului 1917, valoarea ei determinându-l pe M. Martin să plaseze *Priveliști* între primele cinci volume de poezie românească. Starea de spirit a tânărului Fundoianu este încă dominată de credința în poezie ca mijloc de schimbare a feței lumii. Această credință avea să dispară însă, temporar, odată cu emigrarea din multdiscutata „colonie” a literaturii franceze și cu încercarea, reușită, de ființare în literatura atât de intim cunoscută și căreia i-a dedicat volumul *Imagini și cărți din Franța*.

Volumul *Priveliști* este publicat în anul 1930 și conține un portret inedit al poetului, făcut de Constantin Brâncuși. Este anunțat într-o revistă avangardistă astfel: „Va apare volumul *Priveliști* al d-lui B. Fundoianu, cu acele poeme care au adus în literatura noastră o prospețime și o perspectivă nouă. Volumul va conține și poeme inedite”.¹⁸ Cartea îi este închinată¹⁹, virtual, lui Ion Minulescu, cel care a fost, în opinia lui Fundoianu, „primul

¹¹ M. Martin în B. Fundoianu, *op. cit.*, p. XXXVI.

¹² B. Fundoianu, *Imagini și cărți din Franța*, Editura Socec, București, 1921.

¹³ Pentru o aprofundare a problemei vezi Constantin Pricop, *B. Fundoianu și literatura română*, în *România literară*, nr. 24, 2004, disponibil la http://www.romlit.ro/b._fundoianu_i_literatura_romn, accesat la 29.11.2015.

¹⁴ B. Fundoianu, *Tăgăduința lui Petru*, Editura Chemarea, Iași, 1918.

¹⁵ B. Fundoianu, *Imagini și cărți*, ed. cit., p. 7.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 133-139.

¹⁷ B. Fundoianu, *Poezii*, ed. cit., p.6.

¹⁸ Revista *Unu*, București, an. II, nr. 21, ianuarie 1930, p. 8.

¹⁹ O analiză interesantă a acestei dedicații, precum și a prefeței la *Priveliști*, prezintă M. Martin în revista „Vatra”, numărul 1, din ianuarie 2009, în care se regăsesc lucrări prezentate în cadrul Conferinței internaționale (Workshop exploratoriu) axată pe creația lui B. Fundoianu/Fondane, ce a avut loc în perioada 17-18 sept. 2009 în cadrul U.P.M. Tg. Mureș. Lucrările prezentate în cadrul acestei conferințe se găsesc, de asemenea, în volumul Ștefănescu, Dorin (coord.), *B. Fundoianu sau încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existențială*, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010.

clopotar al revoltei lirice românești, poetul evaziunii din *Romanțe pentru mai târziu*, poetul bucuriei de-a fi din *De vorbă cu mine însumi*”.²⁰ Titlul volumului relevă credința lui Fundoianu în inventarea peisajului literar, deoarece „valoarea de sugestie nu i-o dă asemănarea, ci puterea de răsfrîngere a ochiului interior.”²¹ Într-unul din eseurile sale, Fundoianu ne evidențiază existența a două tipuri de călători: cei care „citesc” peisajul precum ar citi o carte și cei care se identifică cu acesta. De aici și remarca despre Chateaubriand cum că acesta avea „mai mult decît un ochi care vede: un ochi care creează.”²²

De o deosebită importanță pentru înțelegerea poeziei lui Fundoianu este prefața acestui volum, *Cîteva cuvinte pădurețe*, scrisă în 1929, în care poetul creionează ruptura petrecută între tânărul de 24 de ani și poezia ce i-a fost inspirată de realitățile românești până în acel moment. Pasajul lămuritor din această prefață merită prezentat integral, așa cum și Nicolae Manolescu o face în *Istoria sa literară*. „Poezia aceasta s-a născut în 1917, pe vremea războiului, într-o Moldovă mică cît o nucă, într-o febră de creștere, de distrugere. Nimic din ceea ce constituia *materiaprimă* a acestui lirism nu mai exista în realitate. Poetul privea curgînd pe după geamuri armatele cenușii și tobele bătînd moarte; el închipuia un univers pacific în care crea, *inventa*, astăzi priveliști de arătură, mîine exaltarea mistică a morții în pîine. Scuza poeziei lui descriptive stă înaintea de toate în faptul că descripția lui nu avea un model real, ci năștea din negura minții, ca o protestare intimă împotriva peisajului mecanic, de gloanțe, de sîrmă ghimpată, de tancuri. Natura, în poemele lui, apărea ridicată la o potență mai mare ca imaginea ei normală, ca o supapă prin zidul de foc, cînd supapa adevărată era înșuși focul. Simptom de nevroză? Romantism? Pămîntul era amestecat cu fier, cu foc și așchii de sticlă; arătura era un obicei pierdut, boul un mit vetust, baliga o vegetație necunoscută. În timp ce Dada exploda aiurea și masacrul civil începea pe străzi, poetul răsfrîngea lumea cu capul întors, de scîrbă. Pe marele cimitir de oameni, pentru unul singur, ieșit la netimp din liceu, începea *vacanța*”.²³ Prin urmare, priveliștile lui Fundoianu nu sunt evocări ale unor amintiri, retrairi așa cum le întîlnim la Ion Pillat, cu care a fost asemănat de către G. Călinescu, ci adevărate trăiri pline de o neliniște ce l-a determinat pe Crohmălniceanu să sesizeze, pentru prima dată, expresionismul poeziei fondaniene. Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că poezia sa conține un echilibru remarcabil în ciuda încercărilor de înserare programatică a elementelor de avangardă, avangardă cu care se simțea solidar poetul. La nivel declarativ, cel puțin după cum reiese din *Cîteva cuvinte pădurețe*, „constructivismul” pare să primeze: „Dincolo de anecdotă, echivalența, polivalența, corespondența erau cerute. Nu din imagini se încliea, nici din emoții, ci din volume, din suprafețe potrivite, din conjugări de echilibruri, din contacte precise, din ponderi măsurabile. Nici într-un caz realitatea, oricare ar fi fost dînsa, nu prima inspirația sau tehnica poemului”.²⁴

Cu toate acestea, poezia lui Fundoianu nu poate fi încadrată, în mod definitiv, în nici unul din curentele prin care literatura română și-a sporit zestrea, chiar dacă fiecare dintre acestea o poate revendica. Dovadă stă și felul în care o vede fiecare dintre exegeții ce s-au aplecat asupra ei. Astfel, E. Lovinescu o caracterizează „bucolică fără să fie idilică” și „tradiționalistă” prin materialul de inspirație; Călinescu o vede „simbolist tradiționalistă”; Crohmălniceanu o numește „expresionistă”; „dionisiacă sau panică” este văzută de către Mihail Petroveanu iar M. Martin o etichetează „artizanală”.

²⁰ B. Fundoianu, *op. cit.*, p. 3.

²¹ B. Fundoianu, *Călătorie*, în „Rampa”, 13 februarie 1920, p. 1 *apud* Mircea Martin, *op. cit.*, p. 30.

²² *Ibidem*.

²³ B. Fundoianu, *Poezii*, ed. cit., pp. 5-6.

²⁴ *Ibidem*, p. 7.

Lirica lui Fundoianu, a cărei vârfuri sunt considerate de către Manolescu²⁵ poemele din ciclul *Herța* și poezia *Lui Taliarh*, a cucerit pentru literatura română un teritoriu nou, acela al naturii aparent domesticite, al realităților rural-gospodărești în cele mai mizere ipostaze. Inspirat de presimbolismul baudelarian, a cărui mistică o invocă în prefața la *Privești*, poetul a construit o lume complementară esențelor rafinate ale simbolismului pe care l-a admirat inițial, o lume a esențelor brute ale târgului moldav opusă citadinului preferat de autorul *Florilor răului*. El cântă fauna domestică, boii, găștele, vacile, porcii, iarba, câmpul, urzicile, balega chiar, tot ceea ce e apropiat de pământ, evidențiindu-se astfel caracterul profund teluric al poeziei sale. Ba mai mult, Fundoianu manifestă o „solidaritate pe care am putea-o numi franciscană, dacă n-ar avea un caracter păgîn și panteistic”, o solidaritate care „îl înfrățește pe poet, în propria viziune, cu ființele subumane, greoaie, tîmpe, suferinde, urite: cu «simplii boi» («v-am iubit, o, simplii boi» - *Biografie*), cu broaștele: «Doamne, sînt și eu ca broaștele, cu două frunze de plămîni,/ Doamne, sînt și eu ca broaștele ce orăcăie urît pentru viață;/ îmi place mocirla și viața, ca o unsoare pe răni.» (*Psalm*)²⁶ Fără regret, îl contrazicem pe D. Micu, afirmând că noi nu am zărit vreo urmă de panteism în versurile citate.

Voința de *a fi* a poetului este evidentă în versurile de mai sus, și în multe altele, de altfel. Această voință de a fi va intra în conflict cu voința de *a săvârși*, poetul *Priveștilor* fiind „asasinat după toate regulile artei” odată cu realizarea inutilității demersului născut din credința în caracterul salvator al poeziei.

O analiză exhaustivă a poeziei din perioada românească a lui Fundoianu, cu *Priveștile* în prim-plan, realizează M. Martin în monografia²⁷ închinată poetului conștiinței nefericite. Astfel, exegetul scoate în evidență cadrul tematic al poeziei fondaniene, cadru ale cărui repere sunt: *târgul*, *câmpul*, *iubirea* și *toamna*. Conflictul permanent din sufletul poetului, conflict dintre inteligența debordantă ce dădea măsura raționalității sale și dragostea pentru viața ce nu ține cont de logica rațională, îl determină pe M. Martin să afirme că Fundoianu alege pastelul, de fapt, la o atentă analiză, un antipastel, pentru a îmblânzi adierea de gheață ce vine dinspre dialectica abil folosită în eseistica tânărului critic. Poezia este la Fundoianu un multrâvnit loc de refugiu față de „forța instauratoare” a unei inteligențe nelimitate, dar sterile. „... Dar aș voi să privesc viața, altminteri de cum privesc un problem. Aș vrea să fiu un cocostîrc, putred de bălți și de reumatisme, călător și sentimental.”²⁸ Cu toate acestea, deși încearcă să scape de acea „intelectualitate apăsătoare”, după cum o numește M. Martin, printr-o contemplație ce se vrea izbăvitoare, Fundoianu nu are capacitatea de a se dăruia până la capăt vieții, un gol afectiv perpetuându-se astfel în poezia sa.

Acest dureros conflict este ilustrat, asezonat fiind cu o apreciabilă doză de orgoliu luciferic, în *Monologul nebunului*, eseu în care găsim, de asemenea, prefigurarea conștiinței nefericite a omului, conștiință nefericită ce reiese, plenar, din studiile publicate în perioada franceză, atunci când intuițiile tânărului poet român se cristalizează sub suflul gândirii existențiale șestoviene și se transpun în eseurile sale poetico-critice, *Rimbaud le voyou* (1933), *La conscience malheureuse* (1936) și *Faux traité d'esthétique* (1938). „M-ați gonit – și eu am rămas alături de voi. În fond, suntem identici. Voi sunteți sănătoși; iertați-mă. Am orele mele de nebunie numai: voi le numiți luciditate. Asta e toată diferența dintre noi. Dar iubesc iluzia

²⁵ Nicolae Manolescu, *Istoria Critică a Literaturii Române*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, pp. 756-758.

²⁶ D. Micu, *Prefață* la B. Fundoianu, *op. cit.*, p. XXI.

²⁷ M. Martin, *Introducere în opera lui B. Fundoianu*, Editura Minerva, București, 1984.

²⁸ B. Fundoianu *apud* M. Martin, *op. cit.*, p. 211.

voastră, copaci. E frumoasă și binefăcătoare. Vreau să fiu altul, să fiu mereu altul, să-mi par altul. Vreau iubirea, copaci, vreau viața.”²⁹

Revenind la poezia din *Priveliști*, este necesar a sublinia felul în care o vede același M. Martin atunci când ne prezintă formula reprezentativă pentru poezia lui Fundoianu, formulă concentrată în sintagma „lirism al inaderenței”. În opinia criticului, poetul ar fi optat pentru această formulă deoarece a dorit să contrarieze mentalitatea tradițională și, bineînțeles, să-și valorifice nișa creativă ce-i aduce distincția în cadrul poeziei românești. Remarcând faptul că s-a vorbit despre o „inaderență afectivă a poetului la obiect”, M. Martin consideră că această inaderență este mult mai complexă și mai adâncă. „Inaderența e atitudinea unui egoist care nu-și aparține în întregime decât sieși. Poetul nostru nu aderă la obiectul său, dar nici, cu atât mai puțin, la sine. Dimpotrivă, tendința permanentă este de a ieși din sine, ca o «sămînță» din propriul fruct. În momentele de confesiune, el se dezice de sine, după cum în momentele de comuniune se retrage. El contemplă, dar nu participă, denigrează și se implică. Privită astfel, inaderența la obiect nu este decât un alt mod al inaderenței la sine.”³⁰

Deoarece am pomenit anterior de antipastel, este necesară o completare. Antipastelul reprezintă, în opinia lui M. Martin, forma specifică de realizare a inițiativei estetice fundamentale a lui Fundoianu: *de-poetizarea peisajului*.³¹ Criticul remarcă, de asemenea, faptul că atitudinea lui Fundoianu față de natură se cere definită prin categorii negative (inaderența, disparitatea, desfigurarea) ceea ce duce la concluzia existenței unui *disentiment* al naturii în poezia sa. Acea caracteristică „artizanală” a poeziei fondaniene reiese din faptul că „peisajul e montat și demontat ca un mecanism, cu o dexteritate aproape tehnică. Poetului pare să-i lipsească fiorul cosmic și sfiala rituală în fața tainelor nepătrunse ale veșniciei. *Priveliștile* lui marchează o etapă avansată într-un proces de *demistificare* a naturii, pe care poezia românească nu l-a cunoscut pînă la el.”³²

În legătură cu *de-poetizarea peisajului* și moartea, intuițiile lui Alexandru Mușina, cel ce-l plasează pe Fundoianu în linia poezilor ce se pliază pe utopia unei Arcadii autohtone ce vine, prin cronicarii moldoveni, din depărtările aceluși „Pe-un picior de plai/ Pe-o gură de rai” sunt remarcabile. Analizându-l pe Bacovia în „*Arcadia*” *bacoviană: o contrautopie*³³, Mușina ne prezintă universul bacovian ca pe o Arcadie pătrunsă de atotprezenta moarte. „În fericirea arcadică a pătruns moartea; ea nu cruță nici măcar această copie pământească a Edenului, «relicvă» a Vârstei de Aur. Și primul care poate înțelege aceasta, care poate vedea consecințele ultime ale pătrunderii morții devastatoare în Edenul arcadic e chiar cel din mormânt, în cazul nostru, eroul liric bacovian.”³⁴ Totuși, diferențele dintre poezia bacoviană și cea fondaniană sunt semnificative. Chiar dacă ambele se înscriu în acea matrice imaginară, identică cu cea eminesciană sau sadoveniană, și își descoperă o perspectivă negativă (categoriile negative fiind definatorii pentru poezia marilor moderni), felul în care văd moartea este esențialmente diferit. Dacă la Bacovia negativismul „nu este rezultatul unei simple poze postromantice, satanice, blestemate (implicând totuși, fie și prin opoziție, sacrul), ci al descoperirii unei lumi complet despiritualizate, desacralizate, devalorizate, în care stăpână e doar moartea”³⁵, la Fundoianu aspectul sacru este unul important. De altfel, poetul *Priveliștilor* îl aprecia în mod deosebit pe Bacovia pentru al său original univers poetic chiar dacă „disparitatea notației bacoviene, «sărirea peste limbaj», evitarea «beneficiilor culturii și

²⁹ B. Fundoianu, *Imagini și cărți*, ed. cit., p. 332.

³⁰ M. Martin, *op. cit.*, p. 218.

³¹ *Ibidem*, pp. 172-173.

³² *Ibidem*.

³³ Alexandru Mușina, *Unde se află poezia*, Editura Arhipelag, Tg. Mureș, 1996.

³⁴ *Ibidem*, p. 57.

³⁵ *Ibidem*.

inteligenței», [...] aveau de ce să-i repugne unui autor lucid ca Fundoianu”.³⁶ La autorul *Priveliști*-lor, după cum ne arată M. Martin, moartea este spre naștere, „Va trebui să moară natura ca să nască”, pe când la Bacovia găsim o moarte aneantizantă, implacabilă și definitivă. Pentru M. Martin „Fundoianu rămîne poetul freneziei melancolice, al sarcasmului ce sîrșește în indulgență, al proximității între viață și moarte, al consubstanțialității între viață și moarte. Tema lui centrală nu e «marea trecere», ca la Bлага, ci Marea Coincidentă”.³⁷

Nu putem încheia această secțiune a lucrării fără a aminti toamna fondaniană deoarece „cu rare excepții, *Priveliștile* se constituie ca un volum compact de autumnale.”³⁸ Toamna, în opinia lui M. Martin, distinge două cicluri tematice în poezia din *Priveliști*, cel așa-zis *provincial* și cel *erotic*, ambele având acest anotimp în fundal, o toamnă ce reprezintă, pentru poet, mai mult decît o „temă regentă” și o obsesie. Plasat pe firul unificator al creației fondaniene, M. Martin subliniază existența a două ipostaze ale iubirii și, la fel, a două ipostaze ale femeii în poezia erotică a lui Fundoianu. Astfel, avem „pe de o parte, elogiul direct, aproape agresiv, al unei feminități telurice și generice: Sulamita, pe de-altă parte, o confesiune condiționată și o tandrețe abia îngăduită. În acest din urmă caz, femeia – aparent suavă, miniaturală – devine iubită, e individualizată.”³⁹

În ceea ce privește tîrgul, o altă temă predilectă a lui Fundoianu, avem, din nou, două ipostaze ale sale: „una concretă, vag localizată, umanizată, cealaltă atemporală, abstractă, dezumanizată. Se înțelege că imaginile umanizate ale tîrgului sînt foarte aproape de iubirea interiorizată și individualizată, cu ale cărei efuziuni discrete se confundă chiar uneori.”⁴⁰

Una peste alta, însă, temele poeziei din *Priveliști* sunt, de cele mai multe ori, „simple pretexte pentru o dramă care se joacă altundeva.”⁴¹ Vom păși, în continuare, pe drumul ce va încerca să ne ducă spre locul unde se joacă această dramă, drama poeziei conștiinței nefericite fondaniene.

O lungă perioadă după sosirea în Franța, fapt petrecut în 1923, Fondane duce o viață plină de privațiuni fiind des nevoit să-și extindă viza, niciodată sigur de succes în întreprinderile sale. Speră să se stabilească în Argentina în 1929, când este invitat de către Societatea „Amigos del Arte” și ține o serie de conferințe în centre culturale sudamericane precum Buenos Aires, Montevideo sau Rio de la Plata. Totuși, nu rupe legătura cu prietenii din țară, continuând să publice în reviste precum *Contemporanul*, *Unu ori Integral*.

Cu toate că Fondane încearcă să-și dinamiteze toate punțile de legătură cu originile sale românești, acest fapt este pur și simplu imposibil, paratopia conștiinței sale nefericite având coordonate bine ancorate în spațiul ce a dat naștere *Priveliști*-lor de care se deține în prefața scrisă în 1929. Asta, pe de o parte. Pe de alta, legăturile strânse pe care le are cu artiști și intelectuali români stabiliți în fieful cocoșului galic, Brîncuși, Lupașcu, Cioran, pentru a aminti doar trei dintre ei, îl mențin, prin legături nevăzute dar cu atât mai puternice, în matricea existențială a plaiului mioritic de care în zadar încearcă a se deține.

Crohmălniceanu relatează⁴² încă un incident ce relevă dezamăgirea poetului pentru faptul că intelectualitatea franceză nu-l percepea încă drept un om de litere aparținând hexagonului. Astfel, după cum ne arată criticul, Fondane se plînge, într-o scrisoare adresată bunului prieten F. Brunea-Fox, de consecințele publicării de către Ilarie Voronca a unui volum de

³⁶ M. Martin, prefața la B. Fundoianu, *Imagini și cărți*, ed. cit., p. XXXIV.

³⁷ M. Martin, *Introducere în opera lui B. Fundoianu*, Editura Minerva, 1984, p. 222.

³⁸ *Ibidem*, p. 207.

³⁹ *Ibidem*, p. 209.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*, p. 210.

⁴² Ovid S. Crohmălniceanu, *op. cit.*, pp. 64-65.

poezie cu același nume,⁴³ fapt ce a determinat pe colegii francezi să-l compătimizească pentru clapa ce i-a tras-o compatriotul său.

În legătură cu aparenta ruptură, cu problema continuității în opera fondaniană, Alexandru Cistelean⁴⁴ remarcă efortul depus de către M. Martin, în monografia închinată poetului, pentru integrarea celor două perioade ale creației, subliniind reușita dificilei întreprinderi. Ba mai mult, Cistelean sugerează unui eventual exeget să încerce, printr-o analiză cinstită, a demonstra contrariul, demers care, în urma unui previzibil eșec, ar întări punctul de vedere ce reiese din *Introducere în opera lui B. Fundoianu*.

Un alt aspect ce merită a fi remarcat aici este cel ce reiese din publicarea volumului *Priveliști* în 1930, la șapte ani după autoexilare (cei „șapte ani de vaci slabe”) fapt ce ne relevă, dacă mai era nevoie, că, deși a optat pentru literatura franceză, nu a avut cum să se separe total de literatura în care s-a format. Ecouri ale locurilor în care s-a născut răzbat chiar și din poemele scrise în franceză. Monique Jutrin⁴⁵ sugerează o unitate a acestor două laturi ale existenței poetice în destinul de Evreu al lui Fondane. Și credem că are dreptate. Sunt foarte puțini poeți moderni care și-au asumat cu atâta tragică luciditate condiția de reprezentant al poporului ales întru suferință. Din poezia sa, atât cea scrisă în română cât și cea a perioadei franceze, răzbate, plenar, glasul Evreului, fie că vorbește în *Priveliști*, fie în *Ulysse*, în *Titanic* ori în *Exodul*.

În concluzie, publicarea *Priveliștilor* dezvăluie faptul că ruptura de poezia românească este una de circumstanță, poetul neputând rezista tentației de a-și pune amprenta pe literatura română, chiar dacă în prefața volumului declară că ar fi vorba de versurile unui poet mort. Publicându-și aceste versuri își asigură un destin în literatura în care s-a format, după cum Crohmălniceanu remarcă. Fondane a învățat din greșelile sale și, prin publicarea acestei antologii, a obținut un loc de frunte în ierarhia poeziei românești. „El și-a creat propriul târg, Fundoiaia, determinând restul lumii în recunoașterea autenticității acestuia – până acolo încât Felix Aderca, unul din admiratorii săi, îl citează drept locul nașterii; «toamna fondaniană» devine o expresie uzuală în critica literară română. G. Călinescu îi oferă un loc de onoare în monumentală *Istorie a literaturii române*. Fără a-și dori acest lucru, B. Fundoianu devine unul dintre cei mai importanți poeți români.”⁴⁶

Însă, cu toate că aparent se dezice de poezie, aceasta va reveni în viața sa, după cum atât de plastic ne destăinuie el însuși: „Timp de patru ani am tăcut ca un mut de război 100%. Am crezut poezia din mine sleită brusc de o mîină care aducea șapte ani de vaci slabe. În ziua în care s-a întors singură, ca un puț artezian, stropindu-mă cu un curcubeu pe mușchi, fără să bată-n ușă, am înțeles din ce profundă mizerie scoteam capul, ce prieten misterios de fecund îmi arunca colacul de salvare. Am înțeles că nu te lepezi, nici nu apuci poezia cînd vrei, cu lațul. A deschis ușa și-a strigat: cu-cu! Din ceasul acela am înțeles că poemul e altceva. Ce? N-am priceput prea bine... nu pricep încă... Ceva care modifică realitatea? Nu... Ceva care mă modifică... Pe mine? Dar cine? Și cine-s eu?”⁴⁷

Pe de altă parte, trebuie remarcată și paralela cu Rimbaud deoarece rebelul poet francez este un reper important al spațiului paratopic al conștiinței nefericite fondaniene. Cu toate că Fondane nu este de acord, datorită conformației sale de om rafinat și civilizată, cu toate ieșirile rimbaldiene, ori tocmai din această cauză, admirația pentru faptul că Rimbaud a

⁴³ Este vorba de volumul *Ulise*, tradus în franceză ca *Ulysse dans la cité* (Paris, Editions du Sagittaire, 1933) și conținând un portret al lui Voronca executat de către Marc Chagall.

⁴⁴ Al. Cistelean, *Monografia Mircea Martin*, în „Vatra”, nr. 1 (ian. 2009), Tg. Mureș, pp. 35-36.

⁴⁵ Monique Jutrin and Gilla Einsenberg, *Self-Portrait in Fondane's Poetry* în *Cardozo Studies in Law and Literature*, Vol. 6, No. 1, 1994, pp. 69-78.

⁴⁶ Ovid S. Crohmălniceanu, *op. cit.*, p. 65.

⁴⁷ B. Fundoianu, *Cîteva cuvinte pădurețe*, prefață la *Poezii*, ed. cit., pp. 8-9.

avut nemăsuratul curaj și tăria de a fi egal cu sine însuși de-a lungul întregii sale vieți este foarte vizibilă. Ba mai mult, există și o urmă de regret în poezia fondaniană, un regret legat de plenitudinea experienței rimbaldiene, chiar dacă aceasta a fost una extrem de dureroasă, regret ce reiese din versurile *Paradei*: „Era în mine ceea ce sparge ca să nască [...] în mine năzuința de-a deveni dement.” Năzuința aceasta reflectă bariera raționalului, așa cum este propovăduit de către filosofia clasică, cu care se luptă gândirea poetică fondaniană. Chiar dacă rațiunea îl face să tragă învățămintele necesare din trăirile rimbaldiene, viața din el îl invidiază pe cel ce le-a trăit la o intensitate aproape neomenească, dintr-o foame insașiabilă de metafizic.

Faptul că Fondane este, după cum el însuși declară (deși nu e neapărat necesar să-l credem pe cuvânt), reîncercat de poezia pe care, la fel ca și Rimbaud, a abandonat-o la un moment dat, ne duce cu gândul la ceea ce Antonio Spadaro⁴⁸ spunea în legătură cu inspirația poetică venită din experiența de viață a poetului, inspirație căreia acesta alege să-i dea ascultare și să o pună pe hârtie sau să o refuze. „Rimbaud a vrut să conchidă în afara poeziei; printr-asta și-a ucis poezia; odată cu ea, a ucis ceea ce dădea un sens existenței sale, existenței; a slobozit din cutia Pandorei valul înspăimântător al realului ce trebuie strâns în brațe, valul gândirii etice care-și ia dorințele drept cele ale realității profunde.”⁴⁹ Astfel, în lumina relevată de teza lui Spadaro, se pare că Rimbaud a ales a nu mai da glas chemării inspirației poetice, pe când Fondane a optat pentru, după o simbolică perioadă de abstenență.

BIBLIOGRAPHY:

Cernătescu, Radu, *Un anarhist în Sinagogă: B. Fundoianu*, în „Occult Philosophy”, disponibil la <https://raducernatescu.wordpress.com/category/literatura-luciferica/un-anarhist-in-sinagoga-barbu-fundoianu/>, accesat la 28.11.2015.

Cistelean, Al., *Monografia Mircea Martin*, în „Vatra”, nr. 1 (ian), Tg. Mureș, 2009.

Crohmălniceanu, Ovid S., *Benjamin Fondane and Romania* în „Cardozo Studies in Law and Literature”, Vol. 6. No.1, 1994.

Fundoianu, B., *Imagini și cărți*, Editura Minerva, București, 1980.

Fundoianu, B., *Poezii*, Editura Minerva, București, 1983.

Jutrin, Monique and Einsenberg, Gilla, *Self-Portrait in Fondane's Poetry*, în „Cardozo Studies in Law and Literature”, Vol. 6, No. 1, 1994.

Manolescu, Nicolae, *Istoria Critică a Literaturii Române*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008.

Martin, Mircea, *Dicțiunea ideilor*, Editura Cartea Românească, București, 1981.

Martin, Mircea, *Introducere în opera lui B. Fundoianu*, Editura Minerva, 1984.

Mușina, Alexandru, *Unde se află poezia*, Editura Arhipelag, Tg. Mureș, 1996.

⁴⁸ Într-o conferință intitulată *Nu doar „noapte obscură”: inspirația poetică, mod de cunoaștere a lumii și ținută de către teologul și omul de litere italian în cadrul manifestărilor sub egida BombaCarta la UPM Tg. Mureș (29.05.2010)* acesta susține ideea inspirației poetice ca alegere din partea poetului ce trăiește experiența nopții întunecate, a abisului deasupra căruia se apleacă, în urma conștientizării faptului că atât în urma sa cât și în față nu se află decât un gol atocuprinzător, pentru a găsi, din două una: fie izvorul viu al bucuriei, fie golul întunecat al depresiei, în funcție de natura firii sale și a experienței de viață.

⁴⁹B. Fundoianu, *Fals tratat de estetică în Imagini și cărți*, ed. cit., p. 643.

THE ROLE OF THE STORY IN EDUCATION, FROM AN OLD TESTAMENT PERSPECTIVE

Mihai Handaric

Lecturer, PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: In this article, (The Relationship Between Tradition and History from a Biblical Perspective), the author tries to understand the relationship between the religious tradition and the historical events to which this tradition is witnessing. It is argued that the Judeo-Christian tradition gave birth to the text of the Scripture, which in turn can be interpreted as a tradition, giving birth to Christianity. The canon is considered the normative body of tradition which help us to articulate the Christian belief. On the other hand, the tradition behind the Scripture, namely: on the one hand, the tradition of the Jews, and on the other hand, and the tradition of the Christians, had the power to modify the structure of the canon, the number of books from the Scripture, the order of the books, etc. About the relationship between the story from the biblical text and the reality which it describes, the author explained that there is a close relationship between the Scripture and the moral behavior of the believing community. There were presented two different perspectives when approaching the biblical text: the one which concentrates upon the biblical text, and the other which concentrates on the events to which witnesses the text. In order to solve the problem of concentrating upon the text or upon the events, there are proposed some models for interpreting the biblical text. One of them is to see the reader as a spectator of a literary drama or film. The biblical narrative can be seen as a vehicle used for telling a historical story.

Keywords: Relationship, tradition, history, canon, life, text, events

1. Rolul tradiției în scrierea și interpretarea textului sacru

Tradiția are un rol important în interpretarea vieții pe care o experimentează comunitatea umană care îmbrățișează acea tradiție. De aceea, în studiul nostru, dorim să arătăm că tradiția reprezintă contextul corespunzător cercetării realității trecute – a istoriei comunității care o adoptă.¹ În concepția lui Aristotel, *mișcarea* – activitatea rațională a omului, în general, are în vedere atingerea la un anumit scop - *telos*.² Tradiția în forma ei fixată, are în spate un obiectiv.

În lucrarea de față, suntem interesați de investigarea evenimentelor care au avut un rol în formarea religiei iudeo-creștine, și care au rămas imprimare în memoria colectivă a comunității de credință. Pentru a înțelege aceste evenimente, trebuie să ținem seama de un context – de *o tradiție* care să ne ajute să atingem obiectivul propus.

Acest demers, propus inițial de Aristotel, a fost fructificat mai târziu de Tomas Aquinas, în perioada Evului Mediu. Aquinas a aplicat principiul aristotelian pentru a interpreta evenimentele la care face referire Scriptura. Tradiția iudeo-creștină a dat naștere la Scriptură, iar Scriptura la rândul ei poate fi privită ca o tradiție, care contribuie la înțelegerea evenimentelor ce au dat naștere Creștinismului. Înseamnă că Scriptura ca tradiție autentică creștină, înregistrată în text, ne conduce spre un scop – dezvăluit de ea.

1 Ioan Pânzaru numește contextul interpretării - „interpretatumul” (vezi Pânzaru, *Practici ale interpretării de text*, Iași: Polirom, 1999, p.20).

2 Articolul lui Simon Oliver, "Motion According to Aquinas and Newton," din *Modern Theology* (Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001).

Telosul (scopul) este rațiunea pentru orice activitate inteligentă. Activitatea fără scop este considerată de Aristotel ca fiind haotică. Aquinas îl urmează pe Aristotel și insistă că, orice mișcare vine de undeva și merge undeva.³

După cum afirma și Alasdair MacIntyre,⁴ înțelegerea realității este posibilă în cadrul unei tradiții. De aceea educația realizată în perioada modernă – care ne recomanda să ne bazăm, în exclusivitatea pe elementul rațional, făcând abstracție de tradiție - „metoda enciclopedică”, s-a dovedit a nu fi deplin convingătoare. Un exemplu în acest sens este insuficiența motivării doar cu argumente raționale, în ceea ce privește comportamentul moral al omului. Din acest punct de vedere, forța tradiției este superioară argumentelor raționale, care ignoră tradiția.

Rolul pe care l-a avut tradiția creștină asupra practicării credinței în cadrul comunității, este demonstrat și de decizia Bisericii în legătură cu formarea a canonului creștin.⁵ Biserica a decis ca o anumită listă de cărți – considerate de ea sacre, să facă parte din canon, și nu altele. După cum observăm, tradiția a decis și în legătură cu procesul de formare a canonului.

Un exemplu din Scriptura creștină, este Conciliul de la Ierusalim, prezentat în Faptele Apostolilor 15:1-35, unde Biserica, hotărăște ca în tradiția ei, să abordeze în mod diferit în probleme de morală creștină, față de ceea ce susținea tradiția Vechiului Testament. Biserica primară și-a permis să modifice tradiția Vechiului Testament.⁶

Am văzut că tradiția bisericii a avut un rol important în orientarea comunității de credință. Interpretul biblic nu poate ignora tradiția bisericii în legătură cu stabilirea semnificației textului biblic. Aceasta va afecta perspectiva interpretului. MacIntyre spunea că tradiția de care aparține interpretul și audiența, căreia el se adresează, trebuie luată în considerare, alături de contextul în care procesul cunoașterii se desfășoară într-un mod corespunzător.

Trebuie să recunoaștem că există mai multe tradiții chiar și în creștinism, care uneori se află în conflict între ele. În acest scop avem responsabilitatea de a evalua aceste tradiții. Valoarea unei tradiții poate fi apreciată în funcție de capacitatea ei de raportare la alte tradiții, precum și de flexibilitatea ei, când este vorba de nevoia de încorporare a elementelor de noutate, din exterior. Despre acest subiect vorbește Murphy, care folosește expresia "its inclusiveness," când discută despre caracteristicile unei tradiții viabile.⁷ Ea spunea că sunt îndreptățite criticile aduse diferitelor tradiții creștine, pentru faptul că nu au fost în stare să încorporeze tradițiile științei moderne. Un exemplu pozitiv de încorporare a altor tradiții este

3 "The telos is the reason for the motion...aimless activity would be regarded by Aristotle as chaotic...Aquinas follows Aristotle and insists that, 'all motion is from something to something'" (Oliver, *op.cit.*, A, 2001, p. 167).

4 Vezi Alasdair MacIntyre, *Three Rival Versions of a Moral Enquiry: Encyclopedia, Genealogy, and Tradition*. (Notre Dame Ind.: University of Notre Dame Press, 1990), p. 2-3,17, etc.,). Vezi și Mihai Handaric, *Tratat de istoria interpretării Teologiei Vechiului Testament*, Arad: Editura Universității „Aurel Vlaicu”, 2007, p. 277-280, referitor la trei versiuni rivale ale investigării, unde MacIntyre susține că metoda de investigare în contextul unei tradiții particulare, cum ar fi cea tomistă, de care el aparține, este cea corectă.

5 Pentru o analiză a canonului vezi A. Hill și J. Walton. *A Survey of the Old Testament*, Grand Rapids: Zondervan, 1991, p. 18-25. Vezi și discuția referitoare la acceptarea cărții Isaia ca operă literară unitară, în ciuda opiniilor divergente referitoare la datarea diferitelor secțiuni din carte. Vezi și Tremper Longman III, Raymond B. Dillard, *An Introduction To The Old Testament*, Second Edition, Grand Rapids, Zondervan, 2006, p. 308-9.

6 Acest lucru a fost posibil pentru că fondatorul creștinismului, Isus Cristos, a decis așa prin expresii ca: "Dar Eu vă spun" (Matei 5-6), și datorită deciziei lui Cristos, dinainte și de după înviere, de a delega autoritate bisericii, de a lega și dezlega în aceste domenii (Matei 16:18-19; 18:18, Ioan 20:23).

7 Nancey Murphy și George F. R. Ellis, *On the Moral Nature of the Univers: Theology, Cosmology, and Ethics*, (Mineapolis: Augsburg Fortress, 1996, p. 250.

tradiția catolică tomistă. Toma d'Aquino a reușit performanța încorporării "of the Aristotelian tradition into Augustinian Christianity" („tradiției aristotelice în creștinismul augustinian”)⁸

Însă trebuie să fim atenți și la pericolul de a merge în cealaltă extremă, și anume: de a dilua o anumită tradiție, prin încorporarea altor tradiții sau a altor elemente noi. În acest caz există posibilitatea ca tradiția respectivă să se dizolve, să slăbească, deoarece cu cât o tradiție este mai omogenă cu atât este mai robustă.⁹

2. Scriptura ca tradiție normativă în interpretare

În ceea ce privește importanța canonului în interpretarea biblică, vom considera canonul ca fiind cel mai potrivit context pentru interpretare. Vom urmări și relația dintre canonul Vechiului Testament și alte contexte, cum ar fi relația Vechiului Testament cu Noul Testament și cu diferite comunități de credință în cadrul cărora se interpretează textul.

Brevard Childs consideră canonul ca cel mai potrivit context pentru interpretarea corespunzătoare a mesajului creștin. Formarea canonului nu a avut la bază "an objectively demonstrable claim but a statement of Christian belief... (care) is the rule that delineates the area in which the church hears the word of God. The fundamental theological issue at stake is not the extent of the canon, which has remained, in some flux within Christianity, but the claim for a normative body of tradition contained in a set of books".¹⁰

Cărțile care compun în prezent canonul, trebuie interpretate ținând seama de rolul pe care ele l-au avut în comunitatea de credincioși, care le-au și păstrat. Scriptura bisericii nu este o arhivă a trecutului ci o continuă sursă de inspirație și viață pentru aceasta. Dacă pierdem perspectiva prezentului și a viitorului, suntem în pericol să limităm mesajului biblic la trecut. Canonul ne ajută să privim Scriptura ca un vehicul al realității spirituale, care este înrădăcinată într-un trecut istoric al unui popor din antichitate, dar care continuă să confrunte Biserica din prezent. Mesajul biblic conținut în canon, care este aplicat la membrii comunității, recunoaște caracterul normativ al tradiției biblice.

Referitor la procesul de canonizare, Childs susținea că nu Biserica a făcut ca o carte să fie canonică, ci mai degrabă ea a recunoscut autoritatea acestor scrieri în comunitățile locale. Procesul de canonizare este interpretat ca "regulă a credinței," comunității în favoarea revelației divine.¹¹

În ceea ce privește relația dintre contextul canonului și alte contexte, Childs încearcă să arate rolul pe care metoda criticii istorice din perioada Iluministă l-a avut în interpretarea Scripturii. El observa că prin unirea celor două Testamente în Scriptura creștină, se formează o nouă tradiție (un nou context), care este diferită de cele două contextele istorice ale celor două Testamente luate separat. Childs demonstrează acest lucru aducând anumite argumente. De exemplu, Biserica nu a mai respectat întru-totul ordinea cărților Vechiului Testament din Biblia evreiască după modelul: "*Torah, Profeții și Scrierile*." Apoi, plasarea celor patru Evanghelii la începutul Noului Testament, și separarea celor două volume scrise de Luca (Evanghelia lui și Faptele Apostolilor), demonstrează că organizarea cărților în canon are anumite implicații teologice, în noua tradiție creștină. Același lucru este valabil și în cazul așezării epistolelor lui Pavel înaintea epistolelor lui Petru și a lui Ioan. În Scriptura creștină, chiar dacă cele două Testamente își păstrează identitatea, totuși ele nu pot fi separate, cum

8 Murphy; *op.cit.*, 1996, p. 242.

9 Ideea de mai sus am preluat-o dintr-o discuție particulară cu Parushev la Institutul Internațional Baptist Theological Seminary, Praga, în Februarie, 2002.

10 Brevard S Childs, *Biblical Theology in Crisis*, (Philadelphia: Fortress Press, 1970), p. 99.

11 Childs; 1970, p. 101

este cazul tradiției iudaice, care se limitează la Vechiul Testament. Același lucru este valabil și în cazul izolării Noului Testament de Vechiul Testament. Istoria a demonstrat că s-a ajuns la erezii. Este cazul Gnosticismului și a Marcionismului¹² care împrumută elemente din cultura greacă – numită păgână, pentru a explica mesajului Noului Testament. Biserica Creștină a luat atitudine fermă în aceste situații.

Noul context care s-a format prin unirea celor două Testamente este, în concepția lui Childs, de natură dialectică. Interpretul are responsabilitatea de a descoperi care este relația dintre un anumit pasaj biblic dintr-un testament sau altul, și noul context care îl însoțește (NT și VT).¹³

Scopul interpretării textului biblic în noua formă canonică, nu este de a armoniza diferite perspective despre Divinitate nici de a extrage un anumit set de reguli de credință, ci de a mărturisi despre planul de răscumpărare a omului.¹⁴ Interpretând cele două Testamente dintr-o perspectivă dialectică vom obține un nou sens al textului canonic. Interpretarea dialectivă "prevents the interpreter from the error of thinking that the movement between the Testaments proceeds in one direction only, namely, from the Old to the New".¹⁵

Childs susține că doar dacă vom avea în vedere întreg contextul canonului Scripturii, vom reuși să interpretăm corespunzător mesajul creștin. Această înțelegere a relației dintre cele două Testamente ne ajută să evităm eroarea de a scrie teologie biblică folosind textele Scripturii doar ca argumente raționale în vederea formulării unei doctrine, după metoda de tip *dicta probatia*.

El spune că interpretarea dialectică a relației dintre Testamente nu se potrivește cu metoda tematică de interpretare, deoarece în acest caz se neglijează "the bearers of tradition as well as...the historical contexts in which the material functioned...without feeling the need to relate the witness to a theological reality".¹⁶

Childs nu este preocupat doar de relația dintre cele două Testamente ci și de relația dintre canonul creștin și sursele extrabiblice. El susținea că "an essential part of the exegetical activity is to wrestle with the biblical witness in constant relation to the world outside of the community of faith" (Childs; 1970, p. 119). Interpretul are responsabilitatea să urmărească în mod continuu legătura dintre textul canonic și mediul sau tradițiile care se află în exterior. El pleca "from the context of the canon, to struggle with the witness of his faith in conjunction with other voices from other context...it is important to remember that the Biblical interpreter is himself a human being, with his own individual context, shaped by his own emotions, personality, and culture".¹⁷

Dacă comparăm modul în care este interpretat Vechiul Testament în comunitatea creștină și cea iudaică, vom observa că cele două comunități au continuat cu tradiții religioase diferite. În ceea ce privește relația dintre Vechiul și Noul Testament, interpretul trebuie să conștientizeze că "the Old Testament does not 'naturally' unfolds into the New Testament. It does not lean toward the New Testament, but Christian interpretation within its context is fully dependent on the radical new element in Jesus Christ".¹⁸

12 I.P. Culianu, *Gnozele dualiste ale Occidentului*, Iași: Polirom, 2002, p. 72-86, 175-191.

13 Childs; 1970, p. 109-111.

14 Childs; 1970, p. 112

15 Childs; 1970, p. 113

16 Childs; 1970, p. 93

17 Childs; 1970, p. 120. Vezi și discuția despre importanța contextului specific în interpretare, din Handaric Mihai, *Tratat de istoria interpretării teologiei Vechiului Testament*, Arad: Editura Universității Aurel Vlaicu, capitolul 7.

18 Childs; 1970, p. 120 ???

3. Relația dintre Scriptură și viața la care ea se referă

Este important să analizăm în continuare relația dintre povestea conținută în textul biblic și realitatea la care ea face referire. James Barr sesiza că relația dintre Scriptură și viață este demonstrată în mod deosebit de comportament moral adoptat de membrii comunității care îmbrățișează canonul. El recunoaște că nu există o cale simplă și directă care să explice legătura dintre convingerile noastre morale și mesajul Scripturii. Din punctul lui de vedere, convingerile morale ale umanității constituie un factor puternic de influențare a comportamentului, chiar dacă ele nu reprezintă singurul factor.¹⁹ Vorbind despre genul literar folosit de Scriptura care are impact în domeniul moralității comunității de credință, Barr afirma că se apropie mai mult de genul numit povestire sau istorisire.²⁰

Barr observă că există, această relație strânsă între povestea biblică și moralitate. Cu toate acestea, el recunoaște că nu a analizat această problemă în detaliu. Însă, pentru a înțelege relația dintre istoria biblică și comportament sau viață în general, am apelat la interpretarea lui Goldingay, care susține că povestea biblică are menirea de a crea lumea cititorului. Din punctul lui de vedere, noi, ca ființe umane trăim între straturile unei povestiri, straturi care se întrepătrund. „The story creates world so that we live as human beings in, and only in, layers upon layers of interwoven story”.²¹ Goldingay afirma că noi putem trăi doar în cadrul unei tradiții – a unei povestiri. Vorbind despre raportarea omului la divinitate, Goldingay spunea că deoarece Dumnezeu este necunoscut din multe puncte de vedere, „we can only live in story”.²² Datorită complexității înțelegerii lui Dumnezeu, omul se poate raporta mai ușor la divinitate prin intermediul povestirii.

Dacă vorbim despre relația dintre tradiție și membrii ei, este util să observăm modul în care povestea pe care o conține tradiția îi influențează pe membrii comunității. În sensul acesta putem analiza câteva observații pe care le face Goldingay.

a. Ca orice altă povestire, și narațiunea Scripturii conține o intrigă care urmează o anumită structură logică de tipul: început, cuprins și încheiere. Și în cazul textului biblic, cititorul este pus în fața unei probleme care trebuie rezolvată (intrigă), și pe care o putem descrie cu ajutorul actului povestirii. Intriga este miza care ne motivează la acțiune. Tradiția are o miză care îndeamnă comunitatea la acțiune.

b. Vom reține, de asemenea că tradiția ca orice povestire înregistrează anumite evenimente pe care le putem încadra într-un context istoric, geografic, social și cultural. Pentru înțelegerea tradiției trebuie să luăm în considerare acele evenimente în contextul lor.

c. Povestirea este menită pentru a-i invita pe cititori să se identifice cu ea; “to identify their life and circumstances with those that they presuppose” (Goldingay; 1995, p. 76). Comunitatea de credință este chemată să se identifice cu tradiția pe care au îmbrățișat-o.

d. O consecință a imitării tradiției, este imitarea unor persoane individuale, la care ea face referire, ca în textul din Luca 7, unde autorul prezintă o pleiadă de actori: Isus, sutașul, robul, prietenii sutașului, etc..²³

19 Vezi James Barr; *The Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective*, SCM Press, London, 1999, p. 491-492

20 Barr, 1999, p. 346

21 John Goldingay, *Models for Interpretation of Scripture*, (Grand Rapids: Eerdmans, Carlisle: The Paternoster Press, 1995, p. 31

22 Goldingay; 1995, p. 31

23 Goldingay; 1995, p. 76.

Când privim tradiția ca o poveste – o istorie, observăm o relație directă între textul biblic (tradiția) și viața comunității care a îmbrățișat acea tradiție. Acest aspect dorim să îl analizăm mai în detaliu în secțiunea ce urmează.

4. Relația dintre text și evenimentele istorice

Este important să continuăm discuția noastră referitoare la relația dintre textul biblic și evenimentele la care acesta face referire. Acest aspect ne ajută să înțelegem modul în care evenimentele reale au ajuns să fie transpuse în textul biblic. Sailhamer discută în capitolul 3 al cărții sale, intitulat "Text sau eveniment," despre bazele pe care se sprijină interpretarea Vechiului Testament. El observă că interpreții sunt împărțiți când este vorba să stabilească obiectul interpretării biblice. El se întreabă dacă în interpretare ar trebui să ne concentrăm atenția asupra textului propriu-zis sau dacă nu cumva textul reprezintă o mărturie primară în favoarea manifestării Divinității, realizată inițial prin intermediul faptelor Sale în istorie. Un reprezentant al concepției că Scriptura este o mărturie în favoarea revelației Divinității prin intermediul acțiunilor Sale, este teologul american G. Ernest Wright. El dezvoltă această temă în cartea sa intitulată *God Who Acts*.²⁴ În concepția lui Wright teologia biblică presupune povestirea, cu caracter confesional, a faptelor lui Dumnezeu cu caracter răscumpărător, care au avut loc în istorie; istoria fiind principalul mijloc al revelației. Pentru Wright, Biblia nu este în primul rând Cuvântul lui Dumnezeu ci înregistrarea acțiunilor Sale, împreună cu răspunsul omului la aceste acțiuni.²⁵

Inspirat de Hans Frei, Sailhamer susține că interpreții pot fi grupați în trei categorii, vis-a-vis de interpretării Bibliei ca text. Ar fi vorba despre: a) *Interpreți precritici* care s-au bazat pe textul Scripturii, ca fiind capabil să dea sens narațiunii biblice. b) *Interpreți empirici* care se concentrează asupra evenimentelor istorice, și c) *Interpreți ideatici*, care urmăresc ideile pe care le conține textul biblic.²⁶

Sailhamer observă că interpretarea de tip precritic a Scripturii era practică de vechii protestanți. Aceștia au interpretat narațiunea biblică ca o lume coerentă (unitară), ce conține propria ei realitate, și în care interpreții Scripturii căutau să își descopere propria lor viață. El susține că în prezent, se folosește metoda precritică în interpretare. În opinia lui modelul precritic este de fapt același cu modelul de interpretare al neoprotestanților din perioada contemporană. Din această perspectivă textul biblic este privit ca fiind o înregistrare a evenimentelor reale ce aparțin de istoria timpurie a lumii și a umanității. Această istorie cuprinde atât Scriptura, cât și Biserica și lumea. Punctul culminant al mesajului biblic este a doua venire a lui Cristos. Din punctul lui de vedere textul biblic este punctul central al revelației divine (Sailhamer; 1995, p. 37).

Astfel că Sailhamer propune o metodă centrată pe text, contestând concepția celor care tratează textul Scripturii ca un mijloc de descoperire a adevărului, iar pentru ei obiectul revelației lui Dumnezeu fiind evenimentele din istoria lui Israel sau ideile religioase care se află în spatele textului. În opinia lui această ultimă abordare pune sub semnul întrebării interpretarea textului ca revelație divină (Sailhamer; 1995, p. 37). Dacă considerăm textul ca obiect al revelației, nu mai este nevoie să fim cu un ochi la evenimentele la care se face

24 John H. Sailhamer, *Introduction to Old Testament Theology: A Canonical Approach*, (Grand Rapids: Zondervan, 1995, p. 36.

25 Sailhamer citează din cartea lui G.E. Wright, *God Who Acts*, *op.cit.*, p. 13, 107. (Sailhamer; 1995, p. 36).

26 Sailhamer; 1995, p. 36.

referire, și cu celălalt ochi la textul care descrie evenimentele. Obiectul studiului teologiei biblice este textul, chiar dacă în mod automat el se raportează la realitate, la viață.

Deasemnea, Sailhamer spune că este incorect să interpretăm textul Scripturii ca o simplă fereastră spre evenimentele la care face acesta referire.²⁷ Sailhamer explică poziția pe care o are cititorul în relație cu textul biblic arătând pericolul de a te concentra asupra evenimentelor din text și nu pe textul propriu-zis. El afirmă că în Vechiul Testament cititorul este pus adeseori în postura de spectator care privește acțiunile lui Dumnezeu săvârșite în istorie. Aceasta înseamnă că însuși actul citirii îl plasează pe cititor în poziția de a observa interacțiunea dintre Dumnezeu și lume, cu precădere dintre Dumnezeu și poporul Israel. Citind Vechiul Testament cititorul ajunge să priceapă acțiunile lui Dumnezeu prin intermediul narațiunii biblice. De aceea cititorul este tentat să considere textul ca pe o fereastră către evenimentele sacre prin care Dumnezeu se revelează pe Sine omenirii (Sailhamer; 1995, p. 38). Sailhamer afirmă că cititorul poate trece cu vederea faptul că el se uită de fapt la cuvinte scrise pe pagină și nu este prezent pe scena evenimentelor reale. În felul acesta cititorul experimentează textul ca "a living event...the experience of a text as an event is an essential correlative of the text".²⁸

Din această perspectivă, cititorul poate lectura Vechiul Testament ca un mijloc de cunoaștere a acțiunilor sacre a lui Dumnezeu, dar adevărata arenă a revelației divine fiind chiar evenimentele la care face referire textul. Biblia caută să relateze evenimentele atât de fidel încât, pentru cititor, seria de evenimente prezentate devine obiectul de cercetării teologice, și nu înregistrarea acestor evenimente – textul. Nu este recomandat ca interpretul să se concentreze asupra istoriei sfinte care se află în spatele textului (*heilsgeschichte* „istoria salvării”), în loc de a se concentra asupra istoriei sfinte chiar din textul Scripturii.²⁹

El propune următorul model de interpretare, și anume: care îl plasează pe cititor în poziția de spectator al desfășurării acțiunilor divine. Pentru lămurire, Sailhamer oferă o altă imagine. Cititorul poate fi mai bine comparat cu o audiență care asistă la o piesă de teatru. În sensul acesta relația cititorului cu piesa sau cu un film este diferită. Piesa de teatru este jucată în mod special pentru audiență și nu se concentrează asupra lumii actorilor din piesă sau din film. În același fel, textul narațiunii se adresează cititorilor săi prin intermediul evenimentelor pe care le prezintă. Prezentarea evenimentelor din narațiune nu urmărește să atragă atenția cititorului în afara textului ci asupra narațiunii care prezintă lumea textului (Sailhamer; 1995, p. 39-40).

Ilustrația propusă de Sailhamer pentru a înțelege corect textul biblic este sugestivă, însă trebuie să observăm că el este tentat să identifice textul cu realitatea. Pe de altă parte și reprezentanții criticii istorice au avut dificultăți în a identifica realitatea din text. Sailhamer pare să încline spre interpreții postliberali care susțin că realitatea este în text. Identificarea textului cu realitatea crează confuzie chiar și atunci când folosim modelul vizionării unei piese de teatru. Considerăm că este indicat să facem distincție clară între text și realitatea la care se referă textul.

Propunerea lui Sailhamer de a considera doar textul ca bază pentru interpretare, pune în umbră semnificația evenimentelor la care face referire textul. Această abordare dă naștere la confuzie. Observăm tendința interpreților de a lucra cu textul după principiul „ori-ori,”

27 Sailhamer îl menționează pe Wolfgang Iser, *The Acts of Reading*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), 128-129. Referitor la relația dintre trăire și citire a unui text consultă și *Der implizite Leser: Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Becket*, din *Uni-Taschenbuecher*, 163, (Munhen: Wilhelm Fink Verlag, 1994); Sailhamer; 1995, p. 39).

28 Sailhamer; 1995, p. 39.

29 Sailhamer; 1995, p. 39.

fiind reticienți în a accepta să lucreze cu cele două dimensiuni în interpretare: textul și evenimentele.

Aceeași tendință am observat-o și la reprezentanții criticii istorice, din perioada raționalistă care au făcut o selecție de tip mit-realitate cu privire la textul Scripturii. Dacă vom considera că textul este înregistrarea realității, nu vedem de ce această realitate la care se face referire ar trebui să fie exclusă de la investigarea teologică, atâta vreme cât sensul acelor evenimente nu contrazice sensul pe care textul îl dă evenimentelor. Așa cum afirmam, mentalitatea de tip „ori-ori” este caracteristică modernismului care lucrează după principiul terțiului exclus. Postmodernismul oferă din nou oportunitatea de a lucra după principiul „și-și,” care ne dă libertatea de a implica atât textul cât și evenimentele la care face referire textul.³⁰

Din punct de vedere lingvistic Scriptura creștină este text. Astfel că textul are anumite caracteristici care o îl deosebește de nontext. Într-un text avem: cuvinte, fraze, paragrafe, etc. În scrierea textului ne folosim de limbaj. Scriptura conține relatări, structurate într-o secvență logică. Cărțile Scripturii sunt operele unor autori. Pentru a descoperii mesajul Scripturii este nevoie să apelăm la o anumită metodă exegetică, care ne vor ajuta să înțelegem semnificația textului. Interpretul are responsabilitate să descopere modul în care autorii Scripturii au construit textul. În același timp interpretul va căuta să descopere istoricitatea faptelor și evenimentelor prezentate, care au importanță pentru comunitatea de credință. Sailhamer susține că de-a lungul timpului interpreții nu au apreciat întotdeauna în mod corespunzător natura textului biblic. Ei nu au fost conștienți de problemele legate de teoria textului.

Mai înainte de toate, se impune să înțelegem ce este un text narativ. Se întâmplă să trecem cu vederea faptul că citim cuvinte în text, cum se întâmplă și în cazul vizionării unui film, când rareori ne gândim că ne uităm la o lumină proiectată pe ecran. El spune că rolul unei narațiuni "is to be a vehicle for telling a historical story" („este acela de a fi un vehicol pentru relatarea unei povestiri istorice”).³¹

Sailhamer spune că și în cazul în care textul atrage atenția asupra lui, ca în Deuteronom 31:24, "it serves to conceal the fact that we are reading the very text that Moses has just finished writing...Thus in the Pentateuch itself, we are allowed to read about the completion of the Pentateuch...it is not uncommon to find one or more of them (caracteristici ale textului) overlooked in the process of reading and interpreting biblical narrative".³² Trebuie să apreciem insistența lui Sailhamer de a privi, în primul rând Scriptura ca pe un text narativ ale cărui reguli trebuie să le cunoaștem, pentru ca să îl interpretăm în mod corespunzător.

5. Concluzie

Din studiul nostru am înțeles că tradiția are un rol important în interpretarea vieții pe care o experimentează comunitatea umană. Am observat că tradiția reprezintă contextul corespunzător pe care se bazează cercetarea trecutului – a istoriei comunității care o adoptă. Bazându-ne pe concepția lui Aristotel, preluată de Tomas Aquinas, tradiția ascunde în spatele ei o activitate rațională care urmărește atingerea unui scop - *telos*.

30 Vezi Handaric, *Tratat de istoria interpretării teologiei Vechiului Testament*, op.cit., p. 389-90, mai exact nota 674 din acest volum referitoare la observațiile lui Alexandru Negoită.

31 Sailhamer; 1995, p. 43.

32 Sailhamer; 1995, p. 43-44.

Studiind evenimentele care au avut un rol în formarea religiei iudeo-creștine, și care au rămas imprimare în memoria colectivă a comunității de credință, am observat că în spatele lor se află o *o tradiție* care să ne ajute să înțelegem semnificația lor.

Am observat că tradiția iudeo-creștină a dat naștere la Scriptură. Dar Scriptura la rândul ei poate fi considerată o tradiție. Ea descrie și explică semnificația evenimentelor ce au dat naștere Creștinismului.

Așa cum am văzut, putem considera canonul ca cel mai potrivit context pentru interpretarea corespunzătoare a mesajului creștin. În opinia lui Childs, canonul reprezintă acel corp normativ de tradiție prezent în cărțile Scripturii. Scriptura creștină nu trebuie interpretată ca o arhivă a trecutului ci ca o continuă sursă de inspirație și viață pentru comunitatea de credință. Altfel suntem în pericol să limităm mesajului biblic doar la trecut. Scriptura poate fi privită ca un vehicul al realității spirituale, înrădăcinată în trecut istoric al unui popor, dar care continuă să influențeze Biserica din prezent.

Influența tradiției asupra Scripturii poate fi observată și comparând rolul celor două tradiții care au modelat Vechiului Testament: tradiția iudaică și tradiția creștină. Tradiția creștină modifică structura cărților în canon și ordinea lor. Tradiția a abordat relația dintre Cele Două Testamente ale Scripturii într-o manieră dialectică. Elementul care a produs reinterpretări radicale ale Vechiului Testament a fost persoana lui Iisus Hristos.

Am observat apoi o relație strânsă între textul biblic și realitatea la care el se referă. L-am amintit pe James Barr care arăta că relația dintre Scriptură și viață este demonstrată în mod deosebit de comportament moral care este influențat de tradiție. Vorbind despre genul literar folosit de Scriptură, Barr afirma că acesta se apropie mai mult de genul numit povestire sau istorisire. Convingerile morale ale omului, preluate din tradiție constituie un factor puternic de influențare a comportamentului.

Discutând despre relația dintre textul biblic și evenimentele la care acesta face referire, am observat că interpreții sunt împărțiți când este vorba să stabilească obiectul interpretării biblice. Unii susțin că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra textului propriu-zis, pe când alții spun că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra evenimentelor la care face referire Scriptura. Cei din urmă susțin că textul reprezintă o mărturie primară în favoarea manifestării Divinității, dar care s-a realizat inițial prin intermediul faptelor Sale în istorie.

Sailhamer propunea să ne concentrăm pe text. El propune ca model de interpretare, cel reprezentat de un spectator care asistă la jucarea unei piese de teatru. Piesa de teatru este jucată în mod special pentru audiență și nu se concentrează asupra lumii actorilor din piesă. În același fel, textul biblic se adresează cititorilor săi prin intermediul evenimentelor pe care le prezintă. În ultimă instanță prezentarea evenimentelor din narațiune atrage atenția cititorului asupra narațiunii, care la rândul ei prezintă lumea textului.

BIBLIOGRAPHY:

Barr, James, *The Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective*, SCM Press, London, 1999.

Childs, Brevard S, *Biblical Theology in Crisis*, Philadelphia: Fortress Press, 1970.

Culianu, I.P., *Gnozele dualiste ale Occidentului*, Iași: Polirom, 2002, p. 72-86, 175-191.

Goldingay, John, *Models for Interpretation of Scripture*, Grand Rapids: Eerdmans, Carlisle: The Paternoster Press, 1995.

Handaric, Mihai, *Tratat de istoria interpretării Teologiei Vechiului Testament*, Arad: Editura Universității „Aurel Vlaicu”, 2007.

Hill, A. și J. Walton. *A Survey of the Old Testament*, Grand Rapids: Zondervan, 1991.

Tremper Longman III , Raymond B. Dillard, *An Introduction To The Old Testament*, Second Edition, Grand Rapids, Zondervan, 2006.

Murphy, Nancy și George F. R. Ellis, *On the Moral Nature of the Universe: Theology, Cosmology, and Ethics*, (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1996).

Pânzaru, Ioan, *Practici ale interpretării de text*, Iași: Polirom, 1999.

Sailhamer, John H., *Introduction to Old Testament Theology: A Canonical Approach*, (Grand Rapids: Zondervan, 1995

THE LIFE AND WORKS OF HIPPOLYTE DELEHAYE**Constantin Oprea****PhD Student, University of Bucharest**

Abstract: Hippolyte Delehaye (1859-1941) was the most prominent Bollandist of the 20th century. His work includes the critical editions with commentaries of the Synaxarium of Constantinople, the Hieronymian Martyrology and the Roman Martyrology as well as books about critical methodology in hagiography (Les légendes hagiographiques, 1905), historical syntheses (Les origines du culte des martyrs, 1912; Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'Antiquité, 1927) and monographs about the passions of the martyrs and their cults.

Keywords: Church history, jesuites, bollandist, hagiography, martyrology.

Hippolyte Delehaye¹ (Antwerp 19 august 1859 - Bruxelles 1 aprilie 1941) a fost un călugăr iezuit belgian, unul dintre marii savanți aghiografici ai secolului XX și un membru marcant al Societății Bollandiste², care a stabilit ediții critice de texte referitoare la sfinții și martirii creștini, ediții care s-au bazat pe aplicarea metodei critice de arheologie și documentare a textelor. Această abordare critică a întâmpinat dificultăți atât în cadrul Ordinului iezuit, cât și în cadrul Biroului Sfânt, dar și în rândul adversarilor de abordări critice. El s-a alăturat Ordinului iezuit în anul 1876 și a devenit un membru al Societății Bollandiste. El a fost unul dintre editorii colecției Bibliotheca Hagiographica Graeca (1895), un repertoriu al aghiografiei grecești, și unul dintre inițiatorii colecției *Analecta Bollandiana* (1882), iar în anul 1912 a devenit președintele Societății Bollandiste, centrului mondial de studii aghiografice³, așa cum a fost numită mai târziu.

Hippolyte Delehaye, președintele Societății Bollandiste și unul dintre cei mai prolifici scriitori bollandiști ai secolului XX a murit la Bruxelles la data de 1 aprilie 1941. În aceste condiții grele, pentru pierderea suferită de către această societate, vestea morții lui s-a răspândit lent, chiar în interiorul țării. Emoția se evoca în cercurile oamenilor de cultură și moartea lui provocase, discret, multă jale. În străinătate, unii cercetători, au adus un omagiu public celui care a fost Hippolyte Delehaye, acesta din urmă fiind membru în multe asociații și academii de renume din Europa. În Belgia, cât și în celelalte țări, unii dintre prietenii și admiratorii săi, au evocat personalitatea sa în termeni îmbibați într-o venerație pioasă, figura bătrânului maestru dispărut. Dar aceste voci izolate și călduroase, au rămas departe de a exprima unanimitatea sentimentelor de stimă și respect ce au consacrat întreaga sa reputație.

*Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/187/1.5/S/155559, proiect strategic **Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)** cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

¹ Robert GODDING, Bernard JOASSART, Xavier LEQUEUX, *Bollandistes. Saints et légendes. Quatres siècles de recherche*, Société des Bollandistes, Bruxelles, 2007, p. 102.

² David KNOWLES, „Presidential Address: Great Historical Enterprises I. The Bollandists”, în: *Transactions of the Royal Historical Society*, vol. VIII, Cambridge University Press, 1958, pp. 147-166. O asociație de oameni de știință: teologi, filologi și istorici (inițial toți erau iezuiți, dar acum includ și non-iezuiți), care din secolul al XVII-lea este implicată în studierea și editarea vieților și a cultului sfinților în creștinism.

³ Robert GODDING, Bernard JOASSART, Xavier LEQUEUX, *Bollandistes. Saints et légendes...*, pp. 104-105.

Rolul nostru, al cercetătorilor, este acela de a concluziona că aceste laude au fost lăsate, poate, incomplete⁴.

Hippolyte Delehaye s-a născut în Antwerp la data de 19 august 1859. Familia sa, originară din Chièvres - Hainaut, a fost alcătuită din mai multe generații din Anvers. Printre strămoșii familiei lui, se numără și Baius Michel, precursorul notoriu al jansenismului⁵, după cum reiese din epitaful semnat de Eloy Delehaye, care a murit la data de 29 noiembrie 1650 și soția sa Tazele Reghem a cărei piatră de mormânt încă este văzută încorporată în peretele exterior al bisericii parohiale din Chièvres, lângă pridvorul lateral.

Putem pronunța fără frică, pe un ton admirativ, numele lui Baius în fața lui Delehaye. El însă, nu a pretins acest strămoș ca fiind al lui și nu are înclinație pentru doctrina sa; dar din felul în care a vorbit despre el, putem simți o rezervă asupra faptului că nu i-a plăcut caracterul acestui om foarte învățat.

Hippolyte Delehaye a avut mult mai mult onoarea de a fi, prin naștere, apropiat de un alt mare bollandist pe nume Papebroch. Părinții lui au trăit, nu departe de casa declarată a iezuiților din Anvers, casă care a fost leagănul operei Societății Bollandiste și locul de publicare a operelor pentru aproape un secol și jumătate. Celebritatea vechilor aghiografii belgiene au rămas în viață în imediata apropiere a vechiului Muzeu Bollandist. Viitorul lor succes, în persoana lui Hippolyte Delehaye, trebuie să fi auzit mai mult de o dată descrierea activității lor. Chiar el însuși, când mai târziu a vorbit despre istoria proprie a Societății Bollandiste, s-ar fi crezut că, printr-o iluzie a memoriei sale, Societatea s-a regăsit în amintirile lui din copilărie⁶.

Tinerețea eruditului aghiograf Delehaye, arată exact ca a celor mai mulți dintre predecesorii săi. Crescut într-o familie modestă și harnică, unde au domnit neconținut tradițiile și principiile educației creștine, el a făcut cursuri de filologie la Colegiul Notre Dame din orașul său natal. A avut succes pe toată perioada studiilor, succese care reflectau capacitatea sa și modul de aplicare a darurilor primite. Imediat după terminarea studiilor sale, pline de cele mai mari laude din partea dascălilor vremii, a intrat la data de 23 septembrie 1876, ca novice în Societatea lui Isus din Arlon. Primii pași ai formării sale regulate, au avut loc fără incidente demne de memorie.

În timpul studiilor de filosofie urmate la Leuven, între 1879-1882, putem discerne între toate celelalte talente ale sale și aptitudini neobișnuite pentru științele exacte. În consecință, a fost numit primul profesor de matematica la Colegiul Sainte-Barbe în Gent. El s-a alăturat studiilor filosofice, unde a fost remarcat ca fiind extrem de talentat la limba flamandă și științele naturii. Orientările sale, dacă le putea vedea, l-ar fi dus într-o direcție complet diferită. Însă el a fost de acord cu acest curaj, pentru a face sacrificiul; meritorie fiindu-i seriozitatea pe care a avut-o în lucrarea sa, el a reușit să se dedice fără rezerve timp de patru ani acestei funcții, ce nu a reușit să o găsească în final ca fiind suficient de ingrată. Dacă vrem să credem amintiri contemporane, el nu a fost în clasa lui de matematician o persoană care învățase să domine, ci întotdeauna a avut simțul datoriei și o voință flexibilă de a dovedi experiența sa, care uneori l-ar fi putut descuraja⁷.

⁴*Analecta Bollandiana* 60, Société des Bollandistes, Bruxelles, 1942, p. I.

⁵ Joseph QUINN, „Jansenism”, în: *The Modern Catholic Encyclopedia*, The Liturgical Press, Minnesota, 1994, p. 443. Jansenismul a fost un curent social-religios apărut în Olanda și Franța la mijlocul secolului al XVII-lea, inițiatorul fiind Cornelius Jansen 1585-1638, care exprima opoziția unei părți a burgheziei față de ordinul iezuit (ordin călugăresc al Bisericii Catolice aflat în serviciul direct al papei), preluând concepția despre predestinare și promovând o morală austeră.

⁶*Analecta Bollandiana* 60, Société des Bollandistes, Bruxelles, 1942, p. III.

⁷*Analecta Bollandiana* 60..., p. VII.

A simțit vocația pentru scris în urma alegerii în studiul său personal, tema unui studiu mic pentru plante, ce l-a făcut să se inspire din Biblie, studiu pe care l-a publicat în 1885 în revista „Istoriei Exacte”. Acest test al tinereții a dezvăluit peste timpuri, cel puțin un sentiment de inițiativă și ușurință de muncă pentru un serviciu mai bun. Din fericire, bollandistul de mai târziu, Delehay, a descoperit lângă el un om plin de discernământ și experiență, în persoana părintelui Constantin Van Aken, un vechi profesor de teologie, care a fost capabil să discearnă promisiunile acestui talent încă necunoscut pe atunci, ajutându-l să-și găsească calea⁸.

Până la sfârșitul vieții sale, lui Delehay i-a plăcut să-și reamintească ceea ce îi datora pentru conducerea binevoitoare și autoritatea mentorului său înțelept. Acesta a fost, așadar, imboldul pentru preocuparea lui în domeniul istoriei, în care a fost destinat pentru a se ilustra. Pentru debutul său, a publicat în 1886-1887, în revista „Trimisul Științelor Istorice” din Belgia un studiu despre personalitatea filosofului Henry de Ghent⁹ și acordarea titlului de *Doctor Solemnis*. Vaticanul și cardinalul P. Ehrle, bibliotecar al Bisericii Romane, au pus în neant scrierea privind cariera și personalitatea istorică a *Doctor Solemnis*. Bollandistul Delehay a avut meritul de a aprecia exact „superioritatea metodei aplicate” de P. Ehrle, în a-l numi pe Henry de Ghent, *Doctor Solemnis*, și cu ajutorul materialelor ce le-a avut la îndemână în arhivele orașului Gent și Tournai, el a găsit mijloace pentru a adăuga și alte detalii inedite la biografia celebrului doctor de la Sorbona și arhidiacon din Tournai. Noua cercetare a bollandistului a cauzat o furtună în societatea din Gent. Ea a atras tinerii, autori ai tezelor de contraargumente, care au răspuns în anul 1888, în revista „Trimisul Științelor Istorice”. Toate acestea fiind spuse, această primă dezbatere se întoarce în favoarea sa. După aceste evenimente P. Ehrle l-a urmărit cu interes și fără îndoială de la acel moment, el l-a apreciat ca fiind un novice, dat totuși ținut în rezervă, pentru elita reunită din jurul Bibliotecii Vaticanului¹⁰.

Deja în Belgia un alt lider de școală a preluat conducerea. Părintele Charles De Smedt, unul dintre reorganizatorii Societății Bollandiste, a fost de acord în a recunoaște o minte extrem de inteligentă în domeniul cercetării istorice. Cu recomandarea sa, mai multe articole scrise de Delehay au fost acceptate de către revista „Revue des questions historiques” spre a fi publicate în perioada 1889-1892.

Chiar înainte de acest succes, câștigând, s-ar putea spune, împotriva vântului și a fluxului, nu a existat nicio îndoială privind direcția spre care mergea tânărul profesor de matematică. În acel moment el ar fi trebuit să înceapă studiile teologice. Pentru a-i permite să urmărească paralel cercetarea istorică, care părea să-i atragă preferința, s-a decis să fie trimis la Innsbruck. A stat acolo în timpul anului universitar 1886-1887, dar programul cursurilor nu era cel așteptat, plus că starea de sănătate a lui Delehay se șubrezia datorită climatului tirolez. El a fost rechemat în țară, cu titlu de odihnă, a predat matematica încă un an, numai că de data aceasta la cursul superior al Colegiului Saint Michel din Bruxelles¹¹, actualmente sediul Societății Bollandiste.

Acest an a fost decisiv pentru destinul tânărului savant, deoarece a fost introdus la biblioteca Bollandistă unde s-a găsit ca acasă. Pe lângă mai multe note și eseuri scrise pe subiecte aghiografice, el a scris o disertație în latina despre Guibert de Gembloux¹², lucrare ce a fost publicată în *Analecta Bollandiana* 7; și atunci când, în toamna anului 1888, el a revenit

⁸*Analecta Bollandiana* 60..., p. VIII.

⁹J. C.FLORES, *Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity*, Leuven University Press, Leuven, 2006, p. 25.

¹⁰*Analecta Bollandiana* 60..., 1942, p. IX.

¹¹*Analecta Bollandiana* 60..., 1942, p. X.

¹²Saint Guibert (892 - 23 mai 962) a fost fondatorul abației Saint-Pierre de Gembloux (Namur, Belgia), canonizat în 1211, de către Biserica Catolică, și este sărbătorit pe 23 mai.

să continue cursul la Louvain, pe care l-a început în Innsbruck, părintele Charles De Smedt și colegii săi au ales în unanimitate să-l considere ca unul de-al lor.

Hirotonit preot la data de 24 august 1890, a obținut acordul pentru accelerarea pregătirii revizuirii finale a examenului de teologie, iar la data de 4 ianuarie 1891 s-a întors la Muzeul Bollandianum. În același an la data de 20 februarie statutul său de aghiograf a fost confirmat. Cariera în cercetarea aghiografică s-a deschis larg înaintea lui, nemaiaivând decât o scurtă întrerupere în activitatea sa până la sfârșitul vieții, cea de pregătire al celui de-al treilea noviciat, care a fost redus la câteva luni¹³.

Personalitate marcantă a Societății Bollandiste, în domeniul aghiografiei, părintele Hippolyte Delehay a deschis noi orizonturi în cercetarea vieții și a studiului sfinților din creștinism, ceea ce a făcut pe cercetătorii vremii să-l numească bollandistul de aur al secolului XX.

Opera bollandistului Hippolyte Delehay

În următoarele rânduri voi expune unele dintre cele mai importante lucrări ale sale, făcând scurte descrieri la fiecare.

1. Les légendes hagiographiques

Această scriere a fost publicată pentru prima dată în *Revue des questions historiques*, 74=Nouvelle Série, 30 (1903), pp. 56-112. Deși lucrarea are șapte capitole, aceasta este prima ediție în volum și a cuprins prefața, capitolul I („Notions”), capitolul II („Le travail de la légende”), capitolul III („Le travail des hagiographes”), capitolul IV („Classification des textes”) și capitolul VII („De quelques hérésies en matière d’hagiographie”), dar nu au fost menționate numele lor în revista sus amintită.

O primă ediție oficială în volum, a preluat titlul și textul articolului de mai sus, la care Hippolyte Delehay a adăugat capitolul V („Le dossier d’un saint”) și capitolul VI („”) și a fost publicată de către Societatea Bollandistă în anul 1905. O a doua ediție a fost publicată tot de către Societatea Bollandistă în anul 1906, preluând versiunea publicată anterior (cea din 1905).

În anul 1927 a fost publicată o ediție revizuită și a fost integrată de către Societatea Bollandistă în colecția *Subsidia hagiographica* 18.

O a patra ediție a acestei lucrări a fost publicată în anul 1955, ediție ce reproduce textul din 1927, dar la care se adaugă o bio-bibliografie scrisă de Paul Peeters în colecția *Analecta Bollandiana*. Trimiterile la această carte se fac folosindu-se ediția a IV-a, aceasta fiind cea mai accesibilă în zilele noastre.

2. Les origines du culte des martyrs

O primă ediție a acestei lucrări a fost publicată de către Societatea Bollandistă în anul 1912. A doua ediție a apărut în anul 1933 în colecția *Subsidia hagiographica* 20. Autorul a refăcut în principal capitolele de la V la VIII, acestea fiind dedicate principalelor centre ale cultului martirilor, în funcție de evoluția cercetării.

3. L’œuvre des Bollandistes à travers trois siècles, 1615-1915

Această lucrare este una de referință în istoria Societății Bollandiste, dar și cartea care l-a consacrat pe Hippolyte Delehay în rândul celor mai de seamă bollandiști ai secolului XX. Această lucrare a apărut inițial sub forma unor articole intitulate *Les Acta Sanctorum des Bollandistes*, în revista *Études*, 158 (1919), pp. 660-668; 159 (1919), pp. 190-207, 441-457, 692-714; 160 (1919), pp. 163-189, 444-458.

¹³*Analecta Bollandiana* 60..., 1942, p. XVII.

Aceste articole au fost adunate într-un volum publicat de către Societatea Bollandistă în anul 1920, sub titlul de *À travers trois siècles l'oeuvre des Bollandistes, 1615-1915*, autorul adăugând un ghid bibliografic despre publicațiile bollandiste (pp. 245-282).

În anul 1959, cartea a fost republicată sub același titlu și a fost inclusă în colecția *Subsidia hagiographica 13A*. Editorii au adăugat câteva referințe și un ghid bibliografic actualizat.

4. **Les Passions des martyrs et les genres littéraires**

Cartea a fost publicată de către Societatea Bollandistă pentru prima dată în anul 1921. În anul 1966, a doua ediție a acestei lucrări a fost integrată în colecția *Subsidia hagiographica 13B*. Această ediție reproduce textul din 1921, cu toate că, editorii au adăugat unele completări bibliografice, în principal evidențiindu-se contribuția bollandistului Hippolyte Delehaye.

5. **Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'Antiquité**

Această carte a apărut în anul 1927 și a fost imediat inclusă în colecția *Subsidia hagiographica 17*. Primul capitol „Le vocabulaire de la sainteté” și cel de-al doilea „Martyr et confesseur” sunt două articole (modificate) publicate anterior, respectiv „Sanctus” în colecția *Analecta Bollandiana*, 28 (1909), pp. 145-200 și „Martyr et confesseur” în colecția *Analecta Bollandiana*, 39 (1921), pp. 20- 49.

6. **Cinq leçons sur la méthode hagiographique**

Această carte a ieșit de sub tipar în 1934 și a fost inclusă imediat în colecția *Subsidia hagiographica 21*.

Primele capitole „Les coordonnées hagiographiques” și „Les récits” sunt reluarea unor discuții de la o conferință ținută în anul 1930 la Academia Roială a Belgiei, ele fiind apoi publicate sub titlul „La méthode historique et l'hagiographie” în *Académie Royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques*, 5^e s., 16 (1930), pp. 218-231.

Capitolul al treilea „La critique des martyrologes” preia în întregime articolul „Le témoignage des martyrologes” editat în *Analecta Bollandiana*, 26 (1907), pp. 78-99.

Capitolul al cincilea „Les saints dans l'art” însă, preia cu mici modificări articolul „Les caractéristiques des Saints dans l'art” editat în *Le Correspondant*, 277 (1928), pp. 481-500.

BIBLIOGRAPHY:

1. *Analecta Bollandiana 60*, Société des Bollandistes, Bruxelles, 1942.
2. Barman, L., Talar, C.J.T., *Sanctity and Secularity during the Modernist Period*, Société des Bollandistes, Bruxelles, 1999.
3. Bil, A. de, „Bollandistes”, în: *Dictionnaire D'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, tom. IX*, Paris, 1937.
4. Delehaye, Hippolyte, *The work of the Bollandists through three century 1615-1915*, Princeton University Press, New Jersey, 1922.
5. Delehaye, Hippolyte, *Cinq leçon sur la method hagiographique*, în „Subsidia Hagiographica 21”, Société des Bollandistes, Bruxelles, 1934.
6. Deneef, Alain, Dusausoit, Xavier, Evers, Christophe, *Les jésuites belges 1542-1992*, Association Royale des Anciens Elèves du college Saint-Michel ASBL, Presses de Belgique, Bruxelles, 1992.
7. Flores, J. C., *Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity*, Leuven University Press, Leuven, 2006.
8. Godding, Robert, Joassart, Bernard, Lequeux, Xavier, *Bollandistes. Saints et légendes. Quatres siècles de recherche*, Société des Bollandistes, Bruxelles, 2007.

9. Knowles, David, „Presidential Address: Great Historical Enterprises I. The Bollandists”, în: *Transactions of the Royal Historical Society, vol. VIII*, Cambridge University Press, 1958.
10. Quinn, Joseph, „Jansenism”, în: *The Modern Catholic Encyclopedia*, The Liturgical Press, Minnesota, 1994.

INTERACTION BETWEEN PUBLIC AND MUSEUM OBJECT, A MANAGERIAL APPROACH IN THE EXHIBITION SPACE

Gherghina Boda

Scientific Researcher III, Deva Museum of Dacian and Roman Civilisation

Abstract: Rethinking the museum space in general and the cultural exhibition in particular, as developments necessary to meet the increasingly sophisticated requirements of public visitors, imprint to the current museology new axiomatic coordinates. In this context, we can design the exhibition space as a place of socialization, networking activities and interaction with museum objects, with self and others, a space designed to put new communication coordination relationship of the museum subject with the visiting public. In this micro-cultural universe that is the exhibition, the visitor is free to create and recreate scenarios around objects, which, in turn, act directly on the intellect, emotions and sensory of the visitor. In these areas occur interaction and networking aimed at changing opinions and tastes of the visitor and to re-capitalize the museum objects.

Keywords: museum object, public, museum, exhibition, relations, management

Introducere

În anul 1949, George Salle a creat primul serviciu educativ într-un muzeu¹, care s-a dovedit un model de bună practică adoptat ulterior de tot mai multe muzee. Însă începând cu a doua jumătate a secolului XX, se observă o democratizare tot mai accentuată a muzeelor, precum și o deschidere tot mai mare către comunități și indivizi. De acum, muzeul începe să renunțe la pretenția de spațiu doar al elitelor, specialiștilor sau al „aleșilor” și începe să devină tot mai mult un spațiu de socializare, informare, învățare, educare, recreare, creație și relaxare pentru categorii tot mai largi de public. Întoarcerea muzeului către omul obișnuit este saltul care caracterizează tot mai mult activitatea instituțiilor muzeale.

Activitatea educativă sau de pedagogie muzeală desfășurată de specialiștii muzeului pentru vizitatorii împărțiți pe diverse categorii de vârstă, constituie o preocupare predilectă a acestora. Spațiul muzeal a fost transformat într-un forum al educației în cadrul căruia se desfășoară diverse activități instructiv-educative și recreative menite să ofere informații, să educe, să uimească, să stimuleze creativitatea, să producă afecte și atitudini, să formeze deprinderi și atitudini, să îndemne la relaționare atât cu obiectul, cât și cu ceilalți.

Din punct de vedere istoric putem afirma că expozițiile nu sunt o invenție a epocii moderne, ci ele au existat încă din antichitate, însă nu cu accepțiunea pe care i-o conferim astăzi². În cadrul activității muzeale de bază, expozițiile ocupă un loc aparte. Ele se erijează în micro-universuri simbolice în care imaginarul și realul se combină oferind un cadru comun de referință care se pune cu generozitate la dispoziția individului sau a colectivității. În aceste microcosmosuri efemere, care sunt de fapt expozițiile, locurile unde circulă raționalul și imaginarul, specialistul de muzeu aduce în atenția vizitatorilor obiectul muzeal sau mai degrabă lucrul real muzealizat.

Activitatea unui muzeu nu se reduce doar la colecționare și conservare. E adevărat că aceasta a fost, pentru perioade lungi de timp, activitatea predilectă, dar de câteva decenii

¹ Buffet 1995, p. 48.

² Boda 2008, p. 99.

Încoace activitatea de valorificare și cea educativă a căpătat o importanță tot mai mare. Muzeul nu se mai limitează la a-și mări colecțiile cu noi și noi obiecte pe care se obligă să le păstreze în cele mai bune condiții, ci caută, prin mijloace tot mai inedite, să-și expună colecțiile, să creeze povești în jurul obiectelor, să le pună în scenă aidoma unei piese de teatru la care vizitatorul participă în mod direct în timpul actului vizitării. Deoarece un obiect odată intrat într-o colecție își pierde valoarea de folosință, el devine obiect de artă sau civilizație³.

Ceea ce a schimbat radical orientarea muzeului a fost actul muzealizării obiectelor deținute în colecții, al patrimonializării acestora. Este necesară o explicare epistemică pentru a înțelege relația specifică dintre obiectul/obiectele unei expoziții și vizitator. Serge Chaumier reușește să ne introducă în universul obiectului de muzeu și să descifreze această problemă într-un mod logic și deosebit de coerent. El face o distincție clară între *lucru*, pe care îl privește ca pe un instrument, o prelungire a mâinii, inserat în concretul vieții și care întreține un raport de continuitate cu subiectul, și *obiectul de muzeu*, care este de fapt un lucru muzealizat, defuncționalizat și decontextualizat, care capătă o nouă valoare prin intrarea într-un ordin simbolic care îi conferă o nouă semnificație, transformându-l totodată în martor sacralizat⁴. Această perspectivă epistemică asupra obiectului de muzeu este extrem de importantă deoarece ne ajută la înțelegerea mesajelor pe care acesta ni le transmite atunci când este inserat într-o expoziție muzeală. În acest context, obiectul muzeal devine obiectiv de comunicare către un public cu care realizează un raport particular, expozantul, obiectul și publicul formând un triunghi între care se formează tot felul de interpretări încrucișate⁵. Un alt specialist în muzeologie, cehul Zbynek Stransky, încă de pe la mijlocul anilor '60 introducea termenul de *musealium*, prin care înțelegea obiectul de muzeu ca obiect autentic, material, tridimensional, sursă a cunoașterii științifice și mijloc de expresie, care servește la comunicare, influențând în acest mod cunoașterea socială⁶. Totodată, Stransky privește obiectul de muzeu ca declanșator al unor raporturi ale vizitatorului cu realitatea, dar și cu propriile reprezentări⁷. Prin modul de înțelegere a obiectului de muzeu, Stransky anticipează cele mai recente evoluții din muzeologie.

Ipostazele expozițiilor muzeale

Punerea în scenă a expozițiilor fizice sau virtuale are în vedere în primul rând vizitatorul, satisfacerea necesităților culturale ale tuturor categoriilor de consumatori de cultură, de aceea muzeele dezvoltă tot mai mult o activitate de diseminare a informației în rândul publicului vizitator despre obiectele muzeale și despre colecțiile cărora le aparțin. Specialiștii din muzee creează informația în jurul obiectului, îl plasează într-un anumit context încercând să-i reconstituie istoria, după care îl aduce în atenția vizitatorilor, de regulă în cadrul unei expoziții⁸. Actul aducerii obiectului în atenția vizitatorului se încadrează în demersul specialistului de a „face funcțional spațiul muzeal ca un ansamblu de semne și repere mobile al cărui sens devine în cele din urmă ca loc al vizitatorilor”⁹. Acest spațiu poate fi privit fie ca un scenariu în care vizitatorul își creează propriul său rol, fie ca o carte pe care acesta o lecturează, fie ca o media.

În crearea ipostazei de protagonist a vizitatorului concură în primul rând specialistul, care prin tematica și mijloacele alese de organizare a expoziției creează scena, obiectele având rolul de a „povesti” istoria, de a stimula imaginația, de a transpune în alte dimensiuni

³ Chaumier 2011, p. 5.

⁴ *Ibidem*, p. 1.

⁵ Chaumier 2011, p. 3.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Bontempi 2007, p. 1.

⁹ Vol 1998, p. 69.

temporale. Vizitatorul este liber să se joace cu imaginația sa, să creeze și să recreeze scenarii. Acesta se poate plimba printre obiecte, le poate percepe în realitatea lor sau le poate refuncționaliza în diverse alte ipostaze. Expoziția i se prezintă ca o scenă în care fiecare obiect muzeal are rolul său bine stabilit, contribuind în cele din urmă la transmiterea mesajului expoziției. Vizitatorul trebuie continuu să se readapteze semantic în timpul operării între cele două universuri referențiale, cel real și cel artificial, existente în spațiul expozițional, acest fapt conferindu-i rolul de „actor”¹⁰.

Atunci când specialistul își creează expoziția ca o lectură, trebuie să țină cont de anumite aspecte fără de care nu ar putea realiza acest lucru. În primul rând se au în vedere textele utilizate, care trebuiesc percepute ca o conversație¹¹ cu vizitatorul. Privit din acest context, obiectul muzeal se transformă în obiect de lectură. El este văzut ca un semn, „ca un ecran pe care vom proiecta, înscrie discursul sau discursurile pe care dorim să le construim”¹². Când expoziția plasează „obiectul muzealizat în serviciul unui discurs” este absolut obligatorie amplasarea unui text care să introducă vizitatorul în universul temei abordate, să ofere informația pe care acesta trebuie să o urmărească pe parcursul vizitei, să arate „actorii” principali pe care îi pune în scenă, precum și finalitățile pe care dorește să le realizeze, expoziția apărând astfel ca o carte în care sălile apar ca paragrafe iar obiectele ca și cuvinte ale unui discurs figurat¹³.

O altă ipostază a expoziției este cea de media. Repoziționarea sociologică de abordare a media ca dispozitive sociale a permis redefinirea acestui termen ca loc de interacțiune, de producție a discursului social în care aceasta stabilește un tip propriu de legătură socială între actori, se plasează în centrul spațiului social etc., redefinire a media care permite și abordarea legăturii sale cu alte structuri culturale, cum ar fi teatrul, cinematograful sau muzeul¹⁴. Putem afirma, în lumina redefinirii termenului de media, că atât muzeul, cât și expoziția au atributele acestuia. În primul rând, sunt considerate ca locuri de întâlnire a publicului vizitator cu obiectul de muzeu. În timpul vizitei, care devine un act de cunoaștere, contemplare, creație, reflecție, vizitatorul creează o relație specială cu obiectul, dar și cu spațiul expozițional, acesta fiind transformat într-un veritabil spațiu de recepție în care se întâlnesc cele două tipuri de discursuri, anume spațialitatea prezentării și registrul comentariului¹⁵. Aici are loc o acțiune directă asupra vizitatorului în timpul căreia acesta este afectat emoțional și cognitiv, el emițând anumite opinii, pe care le poate difuza apoi în exterior, în acest mod ajutând la transformarea expoziției într-un dispozitiv comunicațional veritabil între un public și o prezentare¹⁶. Această externalizare a discursului expozițional ajută la formarea opiniilor sau/și a gusturilor.

Dar extrem de important rămâne faptul influențării directe a vizitatorului, modul în care specialistul de muzeu își proiectează mesajele asupra acestuia, determinând apariția unor noi percepții și reprezentări ale obiectelor muzeale, apariția unor noi opinii și educarea gusturilor prin ghidarea în acest discurs științific sau artistic. Nu trebuie să oitem faptul că muzeul formează gusturi, atitudini, deprinderi care vor ajuta la formarea unui public specific. Vizita la muzeu trebuie, în primul rând, să creeze plăcere vizuală. Dar nu trebuie să uităm și de celelalte simțuri. De aceea, specialiștii de muzeu trebuie să se orienteze spre organizarea unor expoziții care să implice, dacă nu toate simțurile noastre, măcar cea mai mare parte a lor

¹⁰ Sumier 1997, p. 197.

¹¹ *Ibidem*, p. 196.

¹² Clément 1983, p. 37, apud Sumier 1998, p. 198.

¹³ Sumier 1997, pp. 198-201.

¹⁴ Davallon 1992, p. 103.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 107-108.

¹⁶ Davallon 1992, pp. 107-108.

(vizuale, auditive, olfactive, gustative, tactile), iar satisfacția finală a vizitatorului în urma vizitei să fie una cât mai cuprinzătoare, chiar deplină. Această senzorialitate este gustată atât de persoanele cu diverse handicapuri, cât și de persoanele normale și poate fi găsită, de exemplu, în expozițiile culinare, în cele în care vizitatorul poate atinge obiectele, considerate până nu de mult tabuu, în expozițiile care fac apel la muzică sau culoare. Și toate acestea pentru a implica senzorial și emotiv vizitatorul, pentru a-i crea plăcerea de a vizita și a se reîntoarce la muzeu ca la un prieten.

Concluzii

În muzeografia contemporană europeană, în ultimul timp și-a făcut loc termenul de „context local de interacțiune”, care se referă la vizitarea unei expoziții în urma căreia vizitatorul trăiește o experiență care apare ca o construcție pur subiectivă și efemeră, parcursul său în spațiul muzeografic mobilizând „referințele sale cognitive, afective, sociale, capacitatea sa de a analiza, de a realiza și a aplica logica lui de însușire, direct implicat în producția sensului și a construcției cunoștințelor sale”¹⁷. Și aceasta deoarece expoziția constituie un loc al informării, al dezvoltării creativității și al imaginației, locul în care vizitatorul își poate crea propriul său univers, jonglând cu informația primită. Tot în acest spațiu expozițional, muzeul, prin utilizarea noilor tehnologii, transportă vizitatorul într-o lume a sunetelor și culorilor menită să recreeze, măcar parțial, contextul istoric sau spațiul natural în care este plasat bunul cultural, în care acesta își dezvăluie utilitatea, scopul și întreaga sa lume intrinsecă.

În concluzie, transformarea expoziției într-un spațiu social, într-un loc de interacțiune, într-un spațiu de recepție și mijloc de comunicare ajută muzeul să-și îndeplinească misiunea și obiectivele, precum și să-și mențină aproape publicul fidel, dar și să atragă noi categorii de vizitatori. Și aceasta deoarece pe piața culturală și-au făcut apariția noi actori sociali care oferă alternative inedite de petrecere a timpului liber, iar muzeul trebuie să facă eforturi susținute pentru a-și menține supremația de instituție care oferă cultură, cunoaștere, educație și relaxare.

BIBLIOGRAPHY:

Boda 2008 – Gherghina Boda, *Muzeele din Transilvania între 1817 și 1905*, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.

Buffon 1995 – Françoise Buffon, *Entre école et musée: le temp du partenariat culturel et éducatif*, în *Public et Musée*, nr. 7, 1995, disponibil la http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1995_num_7_1_1056.

Chaumier 2011 – Serge Chaumier, *L'Objet de musée*, lucrare prezentată în cadrul Conferinței **Musée de Confluences**, Lyon, 2011, disponibil la <http://www.dijon.fr/appext/mvb/tout-garder-tout-jeter-et-reinventer/objet%20de%20mus%C3%A9e.pdf>.

Davallon 1992 – Jean Davallon, *Lemusée est-il vraiment un média?*, în *Public et Musée*, nr. 2, 1992, *Regards sur l'évolution des musées*, disponibil la http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1992_num_2_1_1017.

Sumier 1997 – Sandra Sumier, *Le scénario d'une exposition*, în *Public et Musée*, nr. 11-12, 1997, disponibil la http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1997_num_11_1_1096.

¹⁷ Vol 1998, p. 70.

RUSSIA AND THE ROMANIAN POST-DECEMBER FOREIGN POLICY**Miruna Mădălina Trandafir (Iancu)****Postdoc Researcher, Assoc. Teacher**

Abstract: The present interdisciplinary research attempt proposes, by appealing to the usage of a diachronic and hermeneutical grid, to stance the place and implicitly the role that Russia occupies in the Romanian Post-December foreign policy. Within such a referential optics, we intend to punctually present, without claiming to be exhaustive, what place and implicitly what role occupies the Eastern Neighbor in the Post-December foreign policy register initially focused on the openness to the world phrase that proposed a fruitful cooperation with all countries on the bases of understanding, equality and mutual respect, raising barriers imposed by the old regime in international cooperation, subsequently on the concentric circles doctrine, a doctrine that highlighted Romania's European identity, its Euro-Atlantic vocation and the proximity to the Balkans, and ultimately on the Washington-London-Bucharest policy axis, a policy that aimed to certify Romania's image, conferring a dynamic, flexible and energetic profile on the international arena. Integrally, the paper is configured as a diachronic and radiographic incursion on the manner in which Romania through the voice of its decisional factors understood to approach and to manage the relations with the Russian Federation throughout the post-December period.

Keywords: Romania, Russia, foreign policy, post-December, openness to the world, concentric circles, Washington-London-Bucharest axis.

Incontestabil și neîndoielnic, Revoluția din Decembrie 1989, grație anvergurii sale, a deschis noi orizonturi pentru România, orizonturi care de altminteri fuseseră umbrite și încremenite de spectrul comunismului de tip sovietic. Prin urmare și în atari circumstanțe, au început să se întrevadă perspective îmbucurătoare în privința restructurării sectorului economic și social. În același timp, procesul reformării complexe nu a omis nici măcar dimensiunea politicii externe românești, acolo unde principiul axiomatic și director a vizat ieșirea statului român din izolarea patologică în care se afla și reinsertia acestuia în lume.

În consecință, postulând ca principiu diriguitor al politicii externe românești „deschiderea către lume”¹, noua elită politică de la București a demarat un proces radical de schimbare în orientarea internațională a României, prin intensificarea conlucrării cu partenerii tradiționali, în baza respectului reciproc, a înțelegerii, egalității în drepturi și în concordanță cu normele dreptului internațional, marcând, neîndoielnic, prin această orientare redefinită, sfârșitul praxisului izolaționist propriu inferenței vechiului regim. Cu alte cuvinte, „sensul deschiderii era acela că România urma să se deschidă către lume, să se reintegreze într-o lume normală, evident în lumea democratică și să redevină parte a lumii occidentale”². Sensul aprecierii era însă și unul dihotomic. „Schimbarea pe plan extern simboliza deschiderea României către lume, dar și deschiderea lumii către România”³. Era în fond și la urma urmei vorba de un privilegiu biunivoc.

¹ Ion Iliescu, *Momente de Istorie II. Documente, Alocuțiuni, Comentarii, (iunie 1990-septembrie 1991)*, București, Enciclopedică, 1996, p.18.

² Interviu realizat la data de 1 noiembrie 2011 cu Petre Roman, fost Prim-Ministru al României în perioada 1989-1991 și Ministru de Externe între 22 decembrie 1999-28 decembrie 2000.

³ Interviu realizat la data de 12 mai 2012 cu Adrian Năstase, fost Ministru al Afacerilor Externe al României în perioada 1991-1992 și fost Prim-Ministru în perioada 2000-2004.

Sigur că ne putem întreba ce loc ocupau relațiile româno-sovietice în acest construct redefinit de politică externă românească sau mai bine zis cum anume se configurau și unde anume se încadrau raporturile bilaterale având în vedere formatul renovat în cadrul căruia urmau să se desfășoare principalele demersuri și acțiuni pe plan extern. O precizare extrem de relevantă în acest sens, se impune totuși, de la bun început. Potrivit declarațiilor oficiale ale lui Ion Iliescu, reprezentantul de seamă al primei formațiuni politice provizorii, declarații parvenite prin amabilitatea Domniei Sale în baza unui interviu, a reieșit concret faptul că la momentul respectiv, „în relațiile cu Uniunea Sovietică, se pune problema unor relații firești, normale”⁴, afirmație ce întărește convingerea că în cadrul ecuației de politică externă românească, promovată de noua elita politică de la București, a prevalat dezideratul imuabil al unei relații bilaterale deschise, pragmatice și constructive cu omologii de la Kremlin. Concomitent, afirmația fostului demnitar de stat, reflectă convingerea că România, prin vocea elitei sale politice legitime, a manifestat încă de la bun început un interes sporit în privința elaborării celor mai adecvate modalități și procedee de restabilire a unui *modus vivendi* în plan bilateral, adoptând o strategie particulară în raport cu Uniunea Sovietică.

Astfel, în temeiul acestui nou algoritm de gestionare a cadrului bilateral, acțiunile de început au urmărit în primul rând dispariția stării de rebeliune care se instalase la nivelul repertoriului bilateral și revigorarea raporturilor în toate sferile de interes reciproc, o mărturie mai mult decât elocventă în acest sens fiind reprezentată de multitudinea contactelor și a întâlnirilor la nivel înalt care s-au desfășurat începând cu primele luni ale anului 1990 și care s-au finalizat de fiecare dată cu pași concreți în direcția procesului de deblocare și de normalizare a raporturilor bilaterale româno-sovietice. Fără a exagera datele problemei, se poate opina faptul că dimensiunea raporturilor româno-sovietice a cunoscut, odată cu schimbările din Decembrie 1989 și implicit odată cu elaborarea noii strategii de politică externă românească un proces treptat de reconversie, proces în cadrul căruia dialectica conținutului a prevalat. Astfel, grație efortului ambivalent depus în vederea depășirii mefienței reciproce, aspectele divergente din cadrul registrului bilateral au trecut în subsidiar iar identificarea domeniilor de interes comun au prevalat. În definitiv, cu ocazia transformărilor care au avut loc în România, raporturile româno-sovietice au avut șansa unor restituiri firești și a unor corecții de fond. Tocmai din acest considerent putem afirma că episodul deschiderii către lume poate fi calificat simbolic drept momentul achizițiilor de substanță dobândite în dimensiunea bilaterală, cu atât mai mult cu cât odată cu acest episod pivotal, raporturile româno-sovietice s-au aliniat la o serie de comandamente principiale și s-au subsumat unei viziuni clare și precise.

Prin urmare și în atari condiții, dacă este unanim recunoscut aspectul conform căruia sub apanajul deschiderii către lume statul român a nutrit la o armonizare de interese în raport cu Vecinul său Estic, rezervându-i de altfel un statut privilegiat în cadrul acestui construct redefinit de politică externă este tot atât de adevărat că România sub conducerea președintelui Emil Constantinescu își propunea ca și direcții prioritare de politică externă, dincolo de obiectivul fundamental al integrării statului român în cadrul structurilor și mecanismelor euroatlantice, „reconsiderarea sistematică a relațiilor cu Federația Rusă”⁵(doctrina cercurilor concentrice). Obiectivul relansării și resetării relațiilor cu Federația Rusă și implicit, articularea unei noi politici destinată vecinilor statului român, erau unanim împărtășite și la nivelul Ministerului de Externe, acolo unde reprezentantul exponențial al diplomației

⁴ Interviul realizat la data de 11 mai 2011, cu Ion Iliescu, fost președinte al României, în perioada 1990-1996/2000-2004.

⁵ Vezi pe larg Emil Constantinescu, *Timpul dărmării, timpul zidirii. Cărțile Schimbării*, Vol.IV, București, Universalia, 2002, p.256.

românești, devenise, Adrian Severin. Astfel, sarcina dificilă de reformatare a cadrului de relaționare cristalizat în plan bilateral, i-a revenit indubitabil, noului Ministru de Externe, Adrian Severin, mai exact demnitarului român care încă de la preluarea mandatului său a găsit un registru bilateral totalmente blocat, dificil de reaclimatizat. Chiar și așa însă, noul șef al diplomației românești a depus eforturi considerabile pentru a descongiona registrul raporturilor bilaterale. O primă inițiativă destinată reîncălzirii relațiilor, care erau profund afectate de o atmosferă de glaciațiune, dublată de un mare grad de neîncredere, a fost cea care a vizat conceptualizarea unui mecanism corector, de restabilire a încrederii în dimensiunea raporturilor bilaterale.

În accepțiunea artizanului său, noul mecanism de refacere a încrederii pornea de la un calcul cât se poate de simplist și era adecvat problemelor cu care se confruntau la momentul respectiv România și Federația Rusă în raporturile lor bilaterale. În primul rând, „mecanismul de refacere a încrederii elaborat de Adrian Severin avea trei componente de bază, după cum urmează:

- 1).un sistem de consultări permanente și periodice la nivelul diplomației celor două țări, respectiv un sistem de consultări care viza pe lângă aspectele uzuale consubstanțiale registrului bilateral și aspecte strategice și economice (în baza acestui sistem de consultări permanente, noul Ministru de Externe al statului român a reușit să pună pentru prima dată în discuție posibilitatea ca România să fie racordată la traseele rusești de hidrocarburi);
- 2). o agendă a relațiilor importante dar necontroversate;
- 3). o agendă a relațiilor și importante și neimportante dar controversate (în cadrul acestei agende erau examinate chestiunile legate de situația din Republica Moldova, din Transnistria, de contencioase mai vechi (problematica tezaurului românesc depus la Moscova, pactul Ribbentrop-Molotov)⁶.

Practic, sub faldurile noului aranjament destinat estompării până la dispariție a mefienței instalate la nivelul registrului bilateral, șeful diplomației românești a urmărit resuscitarea raporturilor cu Federația Rusă și implicit regenerarea acelu cadru favorabil colaborării dintre cele două țări. Cu toate acestea însă și în pofida demersului său meritoriu, șeful diplomației românești s-a lovit în mod constant de faptul că în contextul logicii reinsertiei statului român în sistemul civilizației occidentale și de-a lungul acestui interstițiu calat pe segmentul integraționist al României în structurile euroatlantice, dimensiunea raporturilor bilaterale româno-ruse a reprezentat o componentă subsidiară, la nivelul raporturilor dintre România și Federația Rusă, lipsind cu desăvârșire atât o strategie adecvată proceselor geopolitice derulate cât și un cadru bilateral subsumat unei politici românești exponențiale, rodată pe relația cu Occidentul.

Și astfel dacă este unanim recunoscut aspectul conform căruia sub auspiciile strategiei de politică externă specifică guvernării CDR-iste, proiectul regândirii sistematice a raporturilor cu Rusia s-a subsumat unui calcul marginal și eminent neesențial (deși șeful diplomației românești a depus eforturi considerabile în vederea resetării relațiilor cu Federația Rusă în baza unui mecanism corector), este tot atât de adevărat că în cadrul doctrinei de politică externă românească promovată de Traian Băsescu, doctrină a cărei filozofii de bază s-a centrat în jurul „construcției axei Washington-Londra-București în calitate de construcție care cultiva un anumit tip de relaționare preferențial al României în raport cu cele două țări

⁶ Interviu realizat la data de 15 martie 2012 cu europarlamentarul Adrian Severin, Fost Ministru de Externe al României între 12 decembrie 1996 și 29 decembrie 1997.

indicate de capitalele lor”⁷, s-a înscris și o nouă politică care acorda o atenție considerabilă Federației Ruse. În același timp trebuie subliniat și faptul că dincolo de noua strategie de politică externă articulată sub conducerea lui Traian Băsescu, strategie care de altminteri imprimă o puternică orientare și relațiilor cu Federația Rusă, la momentul respectiv și luând în considerare re poziționarea României față de re perele sale externe nodale, mai exact luând în considerare re poziționarea României în calitate de membru cu drepturi depline al Organizației Nord-Atlantice, repertoriul relațiilor bilaterale româno-ruse a adiționat, dincolo de uzualele și perenele paliere pe care s-au structurat discuțiile bilaterale româno-ruse încă din momentul imploziei comunismului, un nou set de aspecte stringente, după cum urmează: 1). chestiunea Republicii Moldova și implicit problematica transnistreană, problematică pe marginea căreia statul român prin vocea președintelui său nou ales, și-a exprimat dorința de reinsertie în cadrul formatului de negocieri; 2). reconsiderarea și reevaluarea relațiilor economice în spectrul bilateral cu tot ceea ce implica acest demers (eliminarea deficitului comercial existent, stimularea exporturilor românești în Federația Rusă și nu în ultimul rând, pătrunderea capitalului rusesc în România); 3). amplasarea bazelor militare ale SUA pe teritoriul României, decizie de altminteri criticată dur de către Federația Rusă; 4). conlucrarea la Marea Neagră într-o panoplie de aspecte cu valențe ilicite”⁸.

În cel mai scurt timp însă, toate aspectele benefice subsumate contextului bilateral, aspecte care de altminteri începuseră să prindă contur, au fost subit abandonate iar tot entuziasmul care îl animase pe președintele Traian Băsescu încă de la debutul mandatului său spre a conferi un suflu promițător cadrului bilateral româno-rus, a dispărut pe măsură ce noul reprezentat de seamă al elitei politice românești a schimbat radical decorul relațiilor cu Federația Rusă, atribuindu-le o cromatică cu totul particulară, cu valențe frondiste și intransigente și implicit, în detrimentul unui curs firesc de evoluție în repertoriul bilateral. Altfel spus, în contextul în care reprezentantul de seamă al elitei politice românești a acordat o atenție mult mai mare propriului său sistem extern de referință și și-a focalizat tot arsenalul strategic și tactic pe preeminența componentei occidentale, sau mai bine zis pe preeminența componentei americane, relațiile cu Federația Rusă au ieșit deliberat din sfera priorităților de politică externă românească și au evoluat în baza unei grile sinuoase și pline de inflexiuni, intrând într-un unghi mort și înregistrând un punct maxim de declin, declin care de altminteri s-a menținut și cu prilejul următorilor ani.

Concluzii

În concluzie se poate aprecia faptul că imaginea desprinsă din cadrul acestui peisaj de formule eclectice în baza cărora principalii decidenți politici români au înțeles să abordeze relațiile cu Rusia, este aceea care evidențiază că în afara de episodul pasager care i-a avut ca și protagoniști pe liderii primei formațiuni politice provizorii, lideri care de altfel și-au focalizat tot interesul strategic și tactic pe direcția obiectivului conferirii unui curs nou relațiilor bilaterale, cu prilejul tuturor celorlalte guvernări, paradigma de abordare tributară etosului bilateral s-a disociat printr-o lipsă de substanță dar și de consistență, lipsind astfel cu evidență, o strategie clară și coerentă de gestionare dar implicit și de dezvoltare a relațiilor cu Rusia. Practic, cu excepția interludiului guvernării FSN-iste, la nivelul tuturor celorlalte formațiuni guvernante nu a fost sesizată o direcție de acțiune susceptibilă de articularea unei

⁷Vezi informații suplimentare pe marginea doctrinei de politică externă a lui Traian Băsescu la Nicolae Toboșaru, “Axa Washinton-Londra-București în Politică Externă și de Securitate a Administrației Prezidențiale Băsescu- Deziderat și Realitate”, In *Pulsul Geostrategic*, nr.32, <https://www.ingepo.ro/download.../126/SuplimentBuletin32Ro.pdf>.

⁸ Institutul Ovidiu Șincai, *Efectele „Doctrinei Băsescu” : izolarea internațională a României*, București, 7 martie 2008, pp. 19- 20, http://www.fisd.ro/PDF/mater_noi/Raport%20pol%20externa%202008.pdf.

politici autonome, active și adaptată la natura complexității, excepționalității dar și a specificității toposului bilateral. Cu alte cuvinte, nu a existat o doctrină de politică externă românească cu un specific calat pe realitatea spațiului bilateral.

BIBLIOGRAPHY:

I. Memorialistică:

Constantinescu, Emil, *Timpul dărâmării, timpul zidirii. Cărțile Schimbării*, Vol.IV, Universalia, București, 2002;

Iliescu, Ion, *Momente de Istorie II. Documente, Alocuțiuni, Comentarii*, (iunie 1990-septembrie 1991), Enciclopedică, București, 1996.

II. Studii și articole:

Toboșaru, Nicolae “Axa Washinton-Londra-București în Politica Externă și de Securitate a Administrației Prezidențiale Băsescu- Deziderat și Realitate”, In *Pulsul Geostrategic*, nr.32, <https://www.ingepo.ro/download.../126/SuplimentBuletin32Ro.pdf>;

Institutul Ovidiu Șincai, *Efectele „Doctrinei Băsescu”: izolarea internațională a României*, București, 7 martie 2008, http://www.fisd.ro/PDF/mater_noi/Raport%20pol%20externa%202008.pdf.

III. Mărturii Orale:

Interviu realizat la data de 1 noiembrie 2011 cu Petre Roman, fost Prim-Ministru al României în perioada 1989-1991 și Ministru de Externe între 22 decembrie 1999-28 decembrie 2000;

Interviu realizat la data de 12 mai 2012 cu Adrian Năstase, fost Ministru al Afacerilor Externe al României în perioada 1991-1992 și fost Prim-Ministru în perioada 2000-2004;

Interviu realizat la data de 11 mai 2011, cu Ion Iliescu, fost președinte al României, în perioada 1990-1996/2000-2004;

Interviu realizat la data de 15 martie 2012 cu europarlamentarul Adrian Severin, Fost Ministru de Externe al României între 12 decembrie 1996 și 29 decembrie 1997.

Finanțarea pentru publicarea acestei lucrări s-a realizat de către Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin proiectul „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”: POSDRU/159/1.5/S/133652.

AMERICANS VERSUS JAPANESE AMERICANS: A NEW HISTORICIST PERSPECTIVE OF THE WORLD WAR II PERIOD

Iuliana Vizan

PhD Student, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: As the title suggests, the present paper is concerned with analyzing the 1940s, a crucial period in American history. Because this research is mainly theoretical, one could claim that it introduces three important figures in the fields of philosophy, literature and history namely Michel Foucault, Stephen Greenblatt and Hayden White. While each of them play significant parts in discussions regarding new historicism, the paper will prove that by taking a look at the World War II period one could consider the American history a history comprised of a multitude of stories due to its numerous perspectives that influenced the flow of events. The paper will also look into articles and books belonging to writers of both American and Japanese descent. Donna K. Nagata, Akira Iriye, James C. McNaughton and William R. Nester are only four writers who discuss the Japanese experience during the World War II period. Accordingly, the paper will prove that the Japanese American experience from the 1940s is closely connected to the interpretation of power relations and history, to the ideology of the time and, last but not least, to different kinds of discourses.

Keywords: discourse, knowledge, new historicism, power, World War II

The present research paper aims at connecting and discussing the 1940s from a new historicist perspective, thus focusing not only on definitions and concepts, but also on presenting various perspectives concerning the World War II period. More exactly, the following pages comprise of two parts, a first one presenting and discussing definitions, key concepts and books that helped in creating a theoretical background for the critical approach of new historicism and a second one which analyses excerpts from different books that focus on representations of power depicted in the World War II period. While the paper introduces three important figures in the fields of philosophy, literature and history namely Michel Foucault, Stephen Greenblatt and Hayden White, it also brings to light interpretations of various writers interested in both Japanese and American perspectives on a crucial period in world's history.

This analysis began right after the reading of Paul Hamilton's book, *Historicism*, where a rather intriguing approach was mentioned, namely the new historicism. Even if this book is more about understanding and applying historicist approaches to different studies, it is also sensible to understand the distinction and yet the correlation between past and present. When thinking about the relationship between past and present, Hamilton considers that "both past and present have to remain separate so that one can question the other, and so that a 'fusion of horizons', making possible agreement and disagreement, can take place".¹ Hence, one needs to detach himself/herself from past events in order to understand former actions with present results. Additionally, one finds it crucial to make a clear distinction between past and present, because one cannot speak about what it is without understanding the episodes and developments that took place at a certain time. More importantly, when mentioning the difference between old historicism and the new one, Hamilton states that "current new historicism distinguishes itself by its heightened consciousness of criticism's institutional

¹ Hamilton, Paul. *Historicism*. New York: Routledge, 1996, p. 94.

past, and of how its methodological changes might have served particular cultural interests".² Unfortunately, only 12 pages are dedicated to new historicism in which Hamilton briefly presents this critical approach. Even if *Historicism* may be thought to represent the main introduction into literary studies, it would have been more interesting if his analysis would have included a more in depth analysis of texts seen through the lenses of new historicism.

Nevertheless, there are other books which could help in a better understanding of new historicism and its implications. One may start with Brannigan's *New Historicism and Cultural Materialism* not only because it is an easy reading, but also because in the first part it constantly makes references to the founders of this critical approach while the second part is concerned with analyzing different texts from new historicist points of view. In the theoretical part John Brannigan claims that "new historicists have made the study of literature in relation to history less a matter of supplying incontrovertible historical facts as background information to illuminate the themes, forms and contents of literary texts, and more a matter of addressing the role that discourse, including literature, plays in negotiating and making manifest the power relations and structures of a culture".³ To put it differently, new historicism mainly focuses on the purpose of literature as being a representation of different kinds of discourses and different manifestations of power seen through the lenses of a particular culture.

Additionally, Brannigan explains that new historicists put emphasis on everyday stories which have been neglected in favor of "major battles, lines of monarchical succession and honoured heroes and leaders".⁴ To be more precise, one should be able to tell and analyze hidden histories which at first sight seem to bare little or no importance. For these main reasons, Japanese Americans could be part of new historicist criticism simply because during the 1940s, not only their opinions but also their lives have been neglected in favor of painful stereotypes which widened the gap between Japanese and Americans alike. However, before attempting to analyze the neglected and marginalized lives and culture of Japanese Americans, one finds it of great importance to briefly indicate important figures when talking about the approach of new historicism.

For these reasons it is only sensible to first mention Stephen Greenblatt who is considered to be the founder of new historicism due to his selection of key terms and his definitions of new historicism. In the introduction of *Practicing New Historicism* both Greenblatt and Gallagher rightfully recognize that new historicism "is concerned with finding the creative power that shapes literary works *outside* the narrow boundaries in which it had hitherto been located, as well as *within* those boundaries".⁵ Additionally, in his study "Introduction. The Forms of Power", he states that new historicism "challenges the assumptions that guarantee a secure distinction between 'literary foreground' and 'political background', or, more generally between artistic production and other kinds of social production".⁶ To put it differently, Stephen Greenblatt's view is that a literary work is shaped by collective beliefs, social practices and cultural discourses which leave traces in a work of literature and connect it to the extra-textual representational systems of the culture in which it is embedded. Thus Greenblatt proves that a text may be analyzed from a new historicist point of view taking into consideration practices, structures and, more importantly, the kinds of discourse used specifically for a certain culture. Greenblatt also believes that any kind of

² Hamilton, Paul. *Ibidem*. p. 153.

³ Brannigan, John. *New Historicism and Cultural Materialism*. New York: St. Martin's, 1998. p. 81.

⁴ Brannigan, John. *Ibidem*. p.35.

⁵ Gallagher, Catherine, and Stephen Greenblatt. *Practicing New Historicism*. Chicago: University of Chicago, 2000. p. 12.

⁶ Greenblatt, Stephen. "Introduction. The Forms of Power". *Genre* 7 (1982): 3-6. p. 6

work goes through cultural negotiations, transactions and exchanges, his reading being mainly concerned with power and the way it maintains itself through representation. Moreover, if we were to accept Greenblatt's definition of new historicism (or better put cultural poetics) which says that it is the "study of the collective making of distinct cultural practices and inquiry into the relations among these practices"⁷, than we should reflect on certain actions that help in understanding cultural practices: first and foremost, one needs a practitioner to talk about practices in a culture, then the practitioner needs to explain how cultural practices were formed due to a collective effort, and only after that the practitioner needs to make connections with other practices that belong to other cultures, he/she needs to discuss the differences between them.

A second equally important figure for the present analysis is Michel Foucault who contributed to the formation of new historicism and mainly analyzed the relationship between power and knowledge. His works bring to the fore certain key terms that will be present or even being referred to when talking about new historicism. First, one should emphasize the concept of **new history** which refers to the history of thoughts, of science and of philosophy, but not from proper history because proper history "appears to be abandoning the irruption of events in favor of stable structures".⁸ In other words, new history seeks to determine the relations between different fields of study and at the same time it refers to distinct ways of correlating the dominance between them. Another equally important term is **power** which usually refers "to the relations of domination and resistance which saturate our social, political and cultural relations, but it can also refer to the ways in which power is a productive, even pleasurable, part of our existence".⁹ A third concept is **discourse** and it refers to statements, texts and relationships that work together in order to form practices and fields of study in society. Discourse can be seen and analyzed from various fields of study. For instance, one could refer to the four main parts of a discourse: exposition, narration, description and argument. However one could talk also about political, literary (poetic, expressive and transactional) discourse. Another term, this time discussed by John Brannigan is **after-history** and it is believed to refer not to the end of history, but to what we might clumsily call **post-new-historicism**. After- or **post-history** is a concept that sees history not only coming to an end, but also losing its unity, in this way dissolving into a multiplicity of histories.¹⁰

While Greenblatt is the one who first defined and worked with new historicist concepts being inspired by Foucault's ideas of power and knowledge, Hayden White is the historian who managed to join both history and literature in this way proving that history is written with the tools of a literary writer, hence being able to use the traditional means of a narrative (introduction, plot, character conclusion etc) in order to create a story. His theory mainly revolves around the idea that when discussing the literary dimension of history, one needs to use the traditional devices of a narrative in order to give meaning to past events. Even if, there are some historians who do not agree with him, Hayden White also claims that history mainly gains its power from the act of introducing historical events in ordinary stories, which take their shape from **emplotment** i.e. the process through which the facts contained in chronicles are encoded as components of plots.¹¹ He further claims that no historical event

⁷ Greenblatt, Stephen. *Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England*. Oxford: Oxford University press, 1988. p. 5.

⁸ Foucault, Michel. *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge, 1989. p. 6.

⁹ Brannigan, John. *Ibidem*. p. 15.

¹⁰ Brannigan, John. *Ibidem*. p. 204.

¹¹ White, Hayden V. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973. p. 7.

can itself constitute a story; it can only be presented as such from a particular historian's point of view. Interestingly enough, in his *Metahistory* Hayden White mentions the term **poetics of history** which may, at some extent, be analyzed in comparison with Greenblatt's **cultural poetics**. If poetics of history may include references to historical knowledge as a mode of existence, cultural poetics is more preoccupied with how subjective or objective history is, in this way viewing history as only one way of thinking about the world.

Taking the already mentioned key terms and definitions into consideration, one could agree to the fact that the critical approach of new historicism can be applied to the field of ethnic studies, more exactly to Japanese American studies. One reason would be to look at the American history as a history comprised of a multitude of stories due to its numerous cultures that influenced the flow of events. Being a multicultural country, the history of the United States does not only belong to the ones born and raised on American soil, but also to the ones who emigrated and remained on the New World's territory. A second reason would be to analyze the Japanese Americans' lives prior, during and after their relocation camps experiences. In this way, one could not doubt that for an accurate new historicist analysis, texts of all kinds should be gathered and discussed taking into consideration the general things known about World War II.

In *Power and Culture: The Japanese American War 1941-1945*, Akira Iriye is mainly concerned with defining power in terms of military strength, realism and geographical position. While wondering if both the United States and Japan had similar views of the world, the author puts a great amount of emphasis on both power and culture. However, together with America's involvement in the Asian war, the Japanese felt united behind the national purpose of devotion and universal sacrifice.¹² Interestingly enough, Akira Iriye claims that "in order to live as they wished to live and preserve their cultural identity, both Japanese and Americans were impelled to pay attention to external events and to become conscious of each other, symbolically as well as physically. They had no choice but to fight".¹³ It is clear that both countries were more concerned with stability rather than revolutionizing the region, since Japan was convinced that the Anglo-American powers were looking to enslave the Asian people, while America was trying to intervene first in the European war and after that in the pan-Asian one.

Interestingly enough, as the war years passed, the roles of Japan and United States were somehow reversed when discussing the Chinese territory. If at the beginning, Japan proved to be willing to control China and all the remaining territories in Asia, during the World War II years they hinted at a possible withdrawal, while the United States was threatening to give up their position of protecting China. One could add that "although these developments did not spell a Japanese-American convergence on the China question, they indicated an interesting, although unintended, reversal of roles in the two countries' respective approaches to China. Japan was lessening its pressures while the United States was becoming more deeply involved in Chinese political affairs".¹⁴ To put it differently, in 1944 the US began to gradually end their cooperation with China in the hope of not getting involved in the Chinese internal affairs between the Communists and the Nationalists. Nevertheless, together with the Potsdam declaration, the US was hoping to demilitarize and democratize Japan, in this way setting an example of a culture being able to influence military power.

¹² Iriye, Akira. *Power and Culture: The Japanese American War 1941-1945*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. p. 37.

¹³ Iriye, Akira. *Ibidem*. p. 37.

¹⁴ Iriye, Akira. *Ibidem*. p. 159-60.

In a similar way, William Nester's *American Power, the New World Order and the Japanese Challenge* analyzes the relations between the United States and Japan thus focusing on the successes and shortcomings of both countries. It is notable that a very important term makes itself visible in this book, namely **power**. Nester views it as an economic factor that is in a close connection with technology. At the beginning of his work, he even claims that:

Power is the ability to get others to do things they normally would not do. Powerful states are those which shift the outcomes of conflicts in their favor. States achieve power by mobilizing all their available human and natural resources toward realizing their objectives in any given conflict. A state's power is always relative to that possessed by other states. Power resources and the distribution of power among states vary greatly from one issue and relationship to another, while the outcomes of each are seldom certain. Outcomes depend on how skillfully each state involved in a given conflict mobilizes all its potential resources. [...] Power is thus a relative concept which involves both outcomes and resources. A state's actual power at any given time can only be measured by the outcomes of the conflicts in which it is involved; until then power is only potential.¹⁵

Clearly, Nester explains the concept of power within a state which to some extent is similar to Foucault's own interpretation of power. One plausible reason for relating it to Foucault is that Nester views it as a source of omnipresence. By playing along with power relations one can have complete control over other less significant matters. However, in the case of World War II, one could easily agree to the fact that the United States was able to gain power as a result of being a state which managed to have and maintain economic control. When talking about both economic power and the conflicts that may have arisen together with it, Nester cites John Jackson and William Davey who claim that "World War II was the watershed in American foreign policy - Washington finally assumed a global political role commiserate with its vast economic power. No state has ever held greater relative power than the United States immediately after World War II".¹⁶

Even if Akira Iriye and William Nester's books are not so much about Japanese Americans, but about Japanese and Americans, one can still make certain connections between the power struggles presented here and the ones experienced by Japanese Americans in concentration camps. For instance, in the preface of *Legacy of Injustice: Exploring the Cross-Generational Impact of the Japanese American Internment*, Donna Nagata recounts a personal experience at the age of 6, when she first came into contact with the word 'camp' and she mistakenly associated it with a summer camp. Instead her mother was talking about the relocation camp where she was forced to spend part of her life. Nagata also claims that:

It was not until high school that I began to understand the significance of the word, that *camp* referred to a World War II American concentration camp, not a summer camp. Much later I learned that the silence surrounding discussions about this traumatic period of my parents' lives was a phenomenon characteristic not only of my family but also of most other Japanese American families after the war.¹⁷

Clearly this excerpt is about the power of the word 'camp' and its different meanings. If for the author it represented a place where students relax and enjoy themselves, for the mother, just like any other Japanese American, it was tantamount to her darkest period in life, one she could not even talk about. This quote could also make a difference between the power

¹⁵ Nester, William R. *American Power, the New World Order and the Japanese Challenge*. London: Macmillan, 1993. p. 18.

¹⁶ Nester, William R. *Ibidem*. p. 72.

¹⁷ Nagata, Donna K. *Legacy of Injustice: Exploring the Cross-Generational Impact of the Japanese American Internment*. New York: Plenum, 1993. p. vii.

institutions usually have on students and the one a society has over individuals considered aliens in the American space.

Another book relevant for the present analysis is *Nisei Linguistics: Japanese Americans in the Military Intelligence Service during World War II* by James McNaughton, which tells the story of second generation Japanese Americans being recruited by the American Military Intelligence Service in order to serve in the war against Japan. In his review of the already mentioned book, Stephen Mercado rightfully considers that “McNaughton relates not only Nisei triumphs but their hardships and handicaps as well. Many were recruited or conscripted for military service from behind the barbed wire of internment camps where their families remained confined”.¹⁸ To put it differently, even if Japanese Americans were considered enemies of the American society, the ones who mastered the Japanese language were recruited and used for war purposes. This is just another example of a society exercising power over weak individuals who at first sight played insignificant roles in the war, but proved to be valuable for the success of the United States. By being a major source of power, the American society succeeded in shifting its conflicts with the Japanese in its favor. One can further add that in this case power is seen as both effective and productive.

Although there would be many other things related to the World War II period which need to be mentioned, this paper was only meant to provide a very brief introduction into the ways in which the 1940s could be analyzed from a new historicist point of view. These brief comments on books related to World War II only prove that there were indeed clashes between the United States and Japan not necessarily because of the different ideas encountered in each society, but rather because of the similarities between them and the power struggles present in each nation. One could only add that similar representations of power can be encountered in Japanese American writings (fiction, non-fiction and even drama) due to the fact that there are many scenes which focus on the oppression of societies and institutions over weak individuals. Hopefully, this research paper has demonstrated that works concerning both Japanese and Americans focus not only on the cultural differences that define the individual as a part of a certain society, but also on the discussion of both American and Japanese perspectives regarding World War II and its outcomes. Taking all these aspects into consideration, one could agree with the fact that various fields of study (history, sociology and anthropology) can be analyzed and at the same time integrated into one approach, in this way proving that power relations, ideology and discourse still occupy a central position in society, in this case the American one.

Acknowledgements

I would like to express my sincere gratitude to Professor Eduard Vlad for his continuous support of my PhD study and related research. Besides my advisor, I would like to mention Professor Ludmila Martanovschi for introducing me into the field of Ethnic Studies and also for her constant encouragements throughout my years of study at Ovidius University. Last but not least, I would like to thank my family and all my friends for their patience and understanding. I am deeply grateful to all.

¹⁸ Mercado, Stephen C. “Nisei Linguistics: Japanese Americans in the Military Intelligence Service during World War II” Rev. of *Nisei Linguistics: Japanese Americans in the Military Intelligence Service during World War II*. *Studies in Intelligence*. 52.4 (2008): 23-27. p. 25.

BIBLIOGRAPHY:

- Brannigan, John. *New Historicism and Cultural Materialism*. New York: St. Martin's, 1998.
- Foucault, Michel. *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge, 1989.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality*. London: Penguin, 1992.
- Foucault, Michel. *The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences*. London: Routledge, 1974.
- Gallagher, Catherine, and Stephen Greenblatt. *Practicing New Historicism*. Chicago: University of Chicago, 2000.
- Greenblatt, Stephen. "Introduction. The Forms of Power". *Genre* 7 (1982): 3-6.
- Greenblatt, Stephen. *Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England*. Oxford: Oxford University press, 1988.
- Hamilton, Paul. *Historicism*. New York: Routledge, 1996.
- Iriye, Akira. *Power and Culture: The Japanese American War 1941-1945*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
- McNaughton, James C. *Nisei Linguistics: Japanese Americans in the Military Intelligence Service during World War II*. Washington DC: Department of the Army, 2006.
- Mercado, Stephen C. "Nisei Linguistics: Japanese Americans in the Military Intelligence Service during World War II" Rev. of *Nisei Linguistics: Japanese Americans in the Military Intelligence Service during World War II*. *Studies in Intelligence*. 52.4 (2008): 23-27.
- Nagata, Donna K. *Legacy of Injustice: Exploring the Cross-Generational Impact of the Japanese American Internment*. New York: Plenum, 1993.
- Nester, William R. *American Power, the New World Order and the Japanese Challenge*. London: Macmillan, 1993.
- White, Hayden V. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe*. Baltimore: JohnsHopkinsUniversityPress, 1973.

L'ASSASSINAT DE PATRICE LUMUMBA ET SON ECHO EN ROUMANIE**Bogdan Iulian Ranteș****PhD Student, "Valahia" University of Tîrgoviște**

Abstract: This theme aims to analyze several aspects of the assassination of Congolese prime minister, Patrice Lumumba, in early 1961 and the impact that this event generated worldwide and in Romania. In the first part will be presented the causes that led to this outcome as well as the evolution of the new Republic of Congo during the government of Lumumba, from an apparent stability to anarchy. Another direction of this action is directed towards how the Congolese Prime Minister was assassinated, the accusations that have been made and the involvement of foreign powers in this matter. The last part of the study will be presented the impact this event has had in Romania. Politician with strong leanings toward leftist doctrines, Patrice Lumumba was supported in his actions by all countries of the socialist camp, including the Romanian State, and his assassination was widely covered by media in our country. In this sense will be analyzed the demonstrations organized in several cities (Bucharest, Iasi, Targu Mures) in memory of Lumumba, the position of the state leadership and the opinions issued by men of culture from the communist era on the assassination, the best known of them was the poet Geo Bogza. It will not be forgotten how these events were handled by the central Romanian press represented by its two main newspapers Scântea and Romania Libera, who published extensive material about the situation in Congo, both before and after the disappearance of Patrice Lumumba.

Keywords: Republic of Congo, Central Intelligence Agency , Romanian Workers Party, secession, decolonization

Patrice Lumumba était un politicien congolais, une figure éminente de la décolonisation de l'Afrique et, pour quelques mois, l'ancien chef du premier gouvernement du Congo, belge ex-colonie. Diriger un pays avec d'innombrables richesses souterraines, mais avec une population vivant au risque de pauvreté, il a été remarqué par l'empressement avec lequel s'opposa aux tentatives de démantèlement de certaines provinces, mais aussi le désir Belges de maintenir l'influence dans l'ancienne colonie.

Lumumba est né en 1925 dans un village appelé Katako-Kombe, où sa famille était catholique. Il a passé les premières années de l'éducation dans une école missionnaire catholique et il a été considéré comme un étudiant intelligent. Mais son tempérament était impulsif et imprévisible, ce qui a conduit à son expulsion après une bagarre avec un professeur.¹ Plus tard, il a renoncé à catholicisme et s'inscrit dans une école sous le patronage de missions protestantes. Après avoir terminé la huitième année, Lumumba a quitté son lieu de naissance et a travaillé comme commis des postes et distributeur de bière à les villes de Léopoldville et Stanleyville. En 1951, il a épousé sa femme, Pauline, avec qui il a eu trois enfants. Alors qu'il avait seulement huit classes, Lumumba a poursuivi ses études sur le sien, lu de nombreux livres dans divers domaines tels que le droit, la philosophie, la littérature, l'économie, les sciences sociales ou l'administration. L'achat de ces livres a été facilitée par plusieurs professeurs européens de Stanleyville , qui ont été ravis par son potentiel intellectuel.²

¹ Jules Archer, *Congo. The birth of a nation*, Folkestone, Bailey Brothers and Swinfen Ltd., 1971, p. 51.

²*Ibidem*, p. 52

1. L'ascension et la chute de Patrice Lumumba

La carrière politique de Patrice Lumumba a vraiment commencé en 1958, quand il est devenu l'un des membres fondateurs du parti Mouvement National Congolaise et devint plus tard son chef. A cette époque, il y avait d'autres partis politiques, mais ils ont été organisés selon des lignes ethniques représentant les différentes tribus. Au lieu de cela, Lumumba a tenté d'exclure ce critère de l'organisation de MNC, qui est devenu la première partie congolaise avec une représentation au niveau national.

En Avril 1959, les leaders d'opinion congolaise a effectué une visite en Guinée pour assister à la conférence de tous les peuples d'Afrique. Profitant de cette occasion Lumumba a rencontré entre autres avec P.I. Gerasimov, ambassadeur soviétique accrédités à Conakry. Les principaux sujets de discussion entre les deux ont été résumée dans un rapport accompli par le diplomate et adressées au ministre des Affaires étrangères de l'URSS. Ainsi, au début de la conversation, ils ont discuté de la situation interne au Congo, et plus tard Lumumba proposant à l'ambassadeur soviétique de faciliter un voyage clandestin à Moscou pour apprendre à combattre la propagande de les états impérialistes. En outre, le dirigeant congolais était plus intéressé par les conditions dans lesquelles les jeunes congolais pourraient étudier en Union soviétique pour former un noyau qui prendrait le pouvoir après l'indépendance.³ Nous ne savons pas si ce voyage a eu lieu dans la réalité, mais à partir de ce moment Lumumba commencé à être soutenu dans ses actions par l'Union Soviétique et les autres pays communistes.

L'Indépendance était de plus en plus proche, donc entre 20 et 20 Janvier Février, 1960 tenue à Bruxelles un événement resté dans l'histoire comme la Table Ronde. Il a été, en fait, une réunion entre le gouvernement belge dirigé par le roi Baudouin et les Congolais, dirigé par les chefs des principaux partis politiques. Après d'intenses négociations, il a été convenu que l'indépendance du Congo être proclamée le 30 Juin, 1960 par le roi et précédée par l'organisation de l'élection pour la nouvelle direction de l'Etat. L'événement a été suivi par Lumumba, même si, initialement, il a été emprisonné en Octobre 1959 après une réunion de protestation a eu lieu dans la ville de Stanleyville et a laissé plus de 30 morts. Afin de ne pas compromettre les négociations les Belges ont libéré le leader de MNC, et à 26 Janvier, 1960, il est arrivé à Bruxelles. Élections ont été organisées mai 1960 et remporté par le parti de Lumumba, le MNC, suivie par le parti du tribu Bakongo, appelé ABAKO, dont le chef était Joseph Kasavubu. Comme aucun de ces partis politiques ni obtenu la majorité absolue, les deux dirigeants ont partagé le pouvoir par la négociation. Le premier président du nouvel Etat est devenu Kasavubu, tandis que Lumumba est devenu premier ministre. Le nouvel Etat appelé la République du Congo, qui était divisé en six provinces: Bas-Congo, Equateur, Province Orientale, le Kivu, Kasai et Katanga.

Le 30 Juin, 1960 ont été organisés plusieurs célébrations à l'occasion de l'indépendance, les participants les plus importants étaient le Roi des Belges, Baudouin, Kasavubu et Lumumba. A l'origine supposée de prononcer des discours à la foule seulement le roi et le nouveau président congolais, mais au final parlait et Lumumba, qui avait un discours anticolonial présenter cet événement comme une grande victoire pour le peuple congolais contre les colons belges. À cet égard, le Premier ministre congolais dit: „*Cette indépendance du Congo, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans*

³ USSR Ambassador to the Guinean Republic, P: I. Gherasimov to the Ministry of Foreign Affairs, *Notes of conversation with the representative of the Mouvement Nationale Congolaise Patrice Lumumba regarding perspectives of Soviet-Congolese relations*, 18 april 1959, in Lise Namikas, Sergey Mazov, *The Congo crisis: 1960-1961*, Woodrow Wilson Center, Washington, 2004, pp. 324-325

laquelle, nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable, pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste ; nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire, car nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décentement, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers."⁴

Dans les jours suivant l'indépendance ont commencé à apparaître des problèmes pour la nouvelle direction de l'Etat. Le premier a été représenté par la révolte des soldats congolais contre les officiers belges qui a commencé le 4 juillet. Cet événement a été causé par la tentative du chef militaire de l'armée congolaise, le général belge Janssen, de dégrader un sergent congolais.⁵ Le lendemain, le chef militaire a été déposé de sa fonction par Lumumba et remplacé par le colonel Joseph Mobutu, mais l'action n'a pas réussi à désamorcer la situation, bien au contraire. Il peut être considéré qu'il était une grande erreur de Lumumba, qui, au lieu d'essayer de remédier à ce conflit positionné sur le côté de ses compatriotes, niant les conséquences ultérieures de ce conflit. Depuis le 6 Juillet tous les soldats congolais se sont rebellés et ont commencé à terroriser ses officiers belges et de leurs familles, même de recourir à des coups ou des viols. Ces événements ont été l'excuse parfaite pour les autorités belges d'envoyer une force militaire au Congo, à Matadi, pour protéger ses citoyens. Lumumba protesté avec véhémence contre ce geste, qu'il considère comme un acte d'agression et depuis ce temps a rompu les relations avec la Belgique. Un autre problème pour les nouveaux dirigeants congolais paru en 11 Juillet 1960 dans la région du Katanga, lors que Moïse Tshombe, son chef de facto, n'a jamais reconnu l'autorité centrale et proclamé l'indépendance de cette région.

Le 12 Juillet 1960, le gouvernement congolais a demandé à l'ONU d'intervenir militairement pour protéger son territoire national contre toute agression extérieure (belge). Les Nations Unies envoyé au Congo la mission de paix ONUC, la plus grand à ce moment-là. Il était destiné à "maintenir l'ordre et protéger les vies humaines", mais l'intervention belge n'a pas été considéré.⁶ Consterné par la passivité de l'ONU, Lumumba se tourna vers la solution la plus radicale pour sauver l'intégrité territoriale de la République du Congo, en annonçant qu'il allait demander l'aide de l'Union Soviétique pour chasser les Belges dans le pays. Ce geste était fatale pour le Premier ministre congolais, qui était accusé voulait d'instaurer un régime communiste au Congo, plus tard ce fut l'une des causes qui ont conduit à la perte de la fonction de Premier ministre et sa vie. Cependant, Lumumba a essayé encore une fois d'obtenir le soutien américain, faisant une visite à Washington, entre le 20 et 24 Août, mais sans succès. En outre, il semble que les procédures pour retirer Lumumba de la direction de son pays se sont précipités par les Américains. Les problèmes internes ont approfondi pour le nouvel Etat, quand une nouvelle région congolaise, Sud Kassai, a proclamé l'indépendance a 8 Août. Dans cette période a commencé à prendre forme une rupture entre Lumumba et Kasavubu et accrue l'influence du commandant de l'armée, le colonel Mobutu. La scission est

⁴Arhivele Nationale Istorice Centrale, Fond Institutul Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea-Africa, dosar nr. 7/1959-1960, ff. 22-23

⁵Malgré l'radicalisme de Lumumba, les autorités congolaises devaient garder les belges officiers de l'armée congolaise rebaptisés la Force Publique en raison du manque d'officiers congolais prêts à faire face à toute situation. En outre, Mobutu lui-même a été promu du grade de sergent-major à celui de colonel. Cette prémisses est largement analysée dans Robert Cornevin, *Le Zaïre*, Presses Universitaires de France, Paris, 1972, pp. 92-93.

⁶*Ibidem*.

devenue officielle a 5 Septembre, quand les deux dirigeants congolais ont été déposés sur la puissance un à l'autre. A ce moment, sur la scène marchée le chef de l'armée, qui a 14 Septembre a annoncé la révocation de Lumumba et Kasavubu, plaçant en résidence surveillée de l'ancien Premier gardé troupes de l'ONU et le prise de pouvoir par un Collège Général des Commissaires, qui était sous son contrôle. Prochainement, Mobutu a rendu sa position a Kasavubu, reconnaissant ainsi son autorité. Cette nouvelle direction de l'Etat n'a pas été reconnu par les Etats du bloc communiste, leurs alliés d'Afrique: le Ghana, la Guinée, le Mali et RAU qui ont protesté avec véhémence contre l'arrestation de Lumumba.

Après deux mois de résidence surveillée Lumumba a décidé de s'échapper et aller à Stanleyville, la capitale de la Province Orientale, où il y avait des forces fidèle, dirigé par Antoine Gizenga. Au 1er Décembre 1960, l'ex-Premier ministre congolais a été pris par les troupes mobutiste près de la ville de Port-Franqui, et a abouti à la détention à la base militaire de Thysville. Le 17 Janvier 1961, Lumumba et deux partisans, Maurice Mpolo et Joseph Okito ont été transporter à l'Elisabethville, capitale de la région sécessionniste du Katanga, où, en quelques heures ont été jugés, condamnés à mort et exécutés par les mercenaires du Tchombe.

A propos de cet événement ont écrit de nombreuses pages, bloquant toutes sortes de versions, plus ou moins réelle. Le plus diffusé et le plus plausible de les mentionner que, sans doute Lumumba a été assassiné par ses ennemis congolais, mais cela ne pouvait pas être atteint sans la participation d'autres pays ayant des intérêts au Congo, le plus probable étant la Belgique et les Etats-Unis.

L'implication américaine par le biais de la CIA dans l'assassinat de Patrice Lumumba a été considéré en 1975 par un comité dirigé sénatoriale Church Comité. Ses résultats ont été publiés dans un rapport sur la CIA tente d'assassiner plusieurs chefs d'Etat, y compris Lumumba. A propos de ce dernier, le rapport note que depuis Août 1960 renseignement américain tracée l'élimination de la fonction du Premier ministre congolais et après la physique. La raison parce que les américains tentent de faire cette chose était la crainte que le Congo pourrait devenir un allié de l'URSS comme le Ghana et la Guinée. Cette position est mis en évidence par un télégramme envoyé par le directeur de la CIA, Allen Dulles, a ses subordonnés qui ont agi dans l'état africain qui dit: " *Ici, au quartier général, la conclusion claire est que si Lumumba va continuer à occuper le poste de Premier ministre, inévitablement, le pays, dans le meilleur des cas sera jeté dans le chaos, et au pire deviendra un État communiste, avec des conséquences désastreuses pour le prestige de l'ONU et les intérêts des États démocratiques en général. Nous croyons que sa démission doit être un objectif urgent et primordial dans notre actions future.*"⁷

La première grief de chef de la CIA a été faite au début de Septembre quand Lumumba a été rejetée, et le pouvoir a été repris par le colonel Mobutu, qui avait été recruté par la CIA, lui-même.⁸

Selon la commission Church, CIA encore considéré Lumumba dangereux même si il avait été placé en résidence surveillée. À cet égard, les agents régionaux ont envoyé au quartier générale quelques extraits des discussions avec deux sénateurs congolais au sujet de Lumumba, qui disant que: " *En opposition, Lumumba est aussi dangereuse que dans au pouvoir. Les talents et le dynamisme de Lumumba sont élément crucial pour rétablir sa*

⁷ The Church Committee, *Alleged assassination plots involving foreign leaders*, US Government Printing Office, Washington, 1975, p. 15(traduction de l'auteur)

⁸ Chef de station de la CIA au Congo à cette époque, Larry Devlin, dit que Mobutu était recruté après seulement deux réunions avec lui. Plus d'informations peuvent être trouvées dans Stephen R. Weissman, *What really happened in Congo: The CIA, the murder of Lumumba and the rise of Mobutu*, in *Foreign Affairs*, vol. 93, no. 4, July/August 2014, p. 16

position à chaque fois la moitié semble perdu. En d'autres termes, chaque fois que l'occasion a le dernier mot, il peut faire pencher la balance dans ses manifestations de soutien."⁹

Un autre détail intéressant révélé par la commission Church est l'implication de la CIA dans l'élaboration de plusieurs plans pour assassiner Lumumba, dont le plus important est de tentative d'empoisonnement le politicien congolais avec une substance à provoquer une mort lente comme une conséquence d'une maladie. Il semble que la substance a été porté au Congo, mais, avec l'arrestation de Lumumba en 1er Décembre le plan a été annulé.¹⁰

En ce qui concerne les Belges, ils voulaient maintenir l'influence dans la province du Katanga, où il y avait les plus important des ressources souterraines et le chef sécessionniste Moïse Tchombe étant sous leur contrôle. Pour l'ancienne métropole option la plus favorable était fédéralisation du Congo, ce qui aurait affaibli le pouvoir de Lumumba et l'influence croissante du Tchombe et Kasavubu. Cette variante a été exposé par Georges Bastin, rédacteur économique du journal La Côte Libre, une discussion qu'il a eue avec Paul Babuci, le représentant de la Roumanie à Bruxelles, en 27 Juillet, 1960.¹¹

2. La position de la Roumanie vers les événements au Congo dans la seconde moitié de 1960 et à l'assassinat de Patrice Lumumba

Depuis l'indépendance du 30 Juin 1960, les dirigeants de l'Etat roumain ont montré leur soutien pour le gouvernement de Patrice Lumumba. Cet événement a été largement introduit dans la presse roumaine, les deux centrale quotidiens *Scântea* et *Romania Libera* poste beaucoup d'information et des articles sur l'émergence du nouvel Etat.¹²

L'attention donné à cet événement par l'État roumain a été traduit en participant à les festivités de Léopoldville a une délégation conduite par Vasile Dumitrescu, ministre adjoint des Affaires étrangères roumain. Dans le discussions, la délégation roumaine et les officiels congolais ont conclu, il est vrai verbalement, que exister la possibilité d'établir des relations diplomatiques entre les deux pays. Pendant leur séjour dans le nouvel Etat africains les officiels roumains se sont réunis avec le Premier ministre congolais Patrice Lumumba. Au cours des entretiens il est apparu heureux que le gouvernement roumain a montré une attention particulière à l'indépendance de son pays par l'envoi d'un représentant du gouvernement aux célébrations organisées pour l'événement. Il a également voulu transmettre grâce cordiales gouvernement roumain, qui a reconnu parmi la République du Congo.¹³ En conséquence, la Cinquième Direction des Relations du Ministère des Affaires Étrangère roumain a proposé la création d'un bureau diplomatique Congo à la suggestion du Dumitrescu, par l'envoi d'une notification à la Direction Comptabilité pour évaluer les coûts de cette action.¹⁴

Il convient de noter que à la fin de 1960, les deux journaux centrales ont maintenu leurs lecteurs au courant de la situation du Congo presque tous les jours, parfois des informations sur ces questions occupant quelque jours un moitié de la page consacrée à des événements internationaux. Au vision des journalistes roumains, les principaux responsables de la situation au Congo était les états "impérialistes" dirigé par les Etats Unies et la Belgique, qui ne sont pas réconciliées à l'idée d'indépendance et voulait encore exercer une certaine

⁹ The Church Committee, *op. cit.*, p. 17.(traduction de l'auteur)

¹⁰ *Ibidem*, pp. 21-25

¹¹ Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Problema 20, anul 1960, Congo, dosar *Note de convorbiri și de informare*, ff. 9-10.

¹² *Scântea*, an XXIX, nr. 4874, 30 iunie 1960, p. 4 și *România Liberă*, an XVII, nr. 4886, 30 iunie 1960, p.3

¹³ Vasile Gliga, Constantin Turcu (coord.), *Reprezentanțele diplomatice ale României*, volumul III, București, Editura Politică, 1973, p.604

¹⁴ AMAE, Problema 220, an 1960, Congo, dosar *Discursuri, rapoarte privind politica externă a Congo-ului*, f. 4

influence dans le nouvel état. Pour déstabiliser le régime politique de Lumumba, les puissances occidentales ont appelé à les adversaires du Premier ministre, comme le cas de Tchombe, qui était l'homme des Belges, ou même des personnes de son entourage, le plus important étant le colonel Mobutu qui avait été recruté par la CIA. Les journalistes roumains ont estimé que autre coupable pour la situation du Congo était Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, qui a été accusé d'avoir refusé de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et était complice avec Belges et les Américains.

L'Etat roumain était l'un des défenseurs du régime Lumumba internationalement. Cela résulte clairement dans le discours du Représentant permanent à l'ONU de la Roumanie, Silviu Brucan, lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée Générale à 18 septembre 1960. Les mots de l'officiel roumain était en fait une attaque contre, principalement l'ONU, qui a été accusé à tolérer les actions des Belges en Katanga. Puis, vint le tour de l'O.T.A.N d'être critiqué par Brucan, qui disant: " *Le complot colonialiste contre le Congo a été développé et mis en œuvre en vertu de l'OTAN et représente l'essence de la politique de l'OTAN et, en particulier, la politique américaine vers la lutte des peuples qui sont encore sous l'oppression coloniale. Dans l'exploitation des richesses du Katanga ne sont pas impliqués seulement des intérêts belges. Intérêts précis des américains et l'anglais, en particulier le groupe Rockefeller, sont également impliqués.*"¹⁵

À la fin du discours, il a été présenté le point de vue de la Roumanie sur les mesures qui devait adopter à l'Assemblée. À cet égard Brucan a déclaré que: "*Selon les intérêts nationaux de l'État roumain du peuple congolais, les intérêts de la paix et la sécurité internationales exigent l'Assemblée générale de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la stricte application des résolutions du Conseil de Sécurité de créer les conditions pour sauvegarder l'intégrité territoriale, l'indépendance et l'unité nationale de la République du Congo, conformément les aspirations du peuple congolais clairement exprimée.*"¹⁶

La position du gouvernement roumain n'a pas été exagérée, demandent que les pays occidentaux respecter les décisions du Conseil de Sécurité de l'ONU et de l'intégrité de l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République du Congo.

Après le mis en résidence surveillée de Patrice Lumumba, dans la presse roumaine ont paru beaucoup d'articles qui ont exigé sa libération immédiate et le rétablissement au pouvoir, parce qu'il était le désir du peuple congolais. Journalistes roumains ont continue à suivre l'évolution de ce sujet, y compris en Janvier 1961, lorsque le leader congolais avait été tué secrètement. Bien que Lumumba avait été assassiné depuis le 17 Janvier 1961, cela a été gardé secret par les responsables du Katanga pendant environ un mois. Selon un communiqué de nouvelles de la Presse Trust anglais de BBC datée du 13 Février 1961 a été notifiée au fait que les trois prisonniers, dirigé par le Premier ministre congolais avaient échappé de l'endroit où ils ont été emprisonnés, trois jours avant. En outre, la même source a indiqué que les autorités de ce province sécessionniste avaient pris une récompense pour leur capture, qui est l'équivalent de 2.000 £ pour Lumumba et chaque 300 £ pour ses deux collaborateurs, Joseph Okito et Maurice Mpolo.¹⁷ Plus tard, il a été déclaré que le 12 Février les trois fugitifs avaient été pris par des paysans et tué alors qu'il tentait d'échapper de leurs mains.

En Roumanie, les premières informations sur l'évasion de Lumumba est apparu dans le journal *Scânteia* du 11 Février 1961, ayant comme sources des journaux occidentaux et des

¹⁵*Scânteia*, an XXX, nr. 4943, 20 septembrie 1970, p.3 și *România Liberă*, an XVIII, nr. 4955, p.3 (traduction de l'auteur)

¹⁶*Ibidem.* (traduction de l'auteur)

¹⁷http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/13/newsid_2541000/2541053.stm (accesat în data de 16.04. 2015)

agences de presse occidentales.¹⁸ Dans les prochains jours, lorsque le meurtre de trois dirigeants congolais est devenue officielle les deux quotidiens roumains ont publié des informations détaillées dans lesquelles ils ont été marqués ceux tenu pour responsable de cet événement. Ces critiques ont été formulées contre les Nations Unies, l'institution d'un rôle moral dans l'assassinat de Lumumba, accusé qu'elle a permis son arrestation par Mobutu, puis de l'envoyer au Katanga où il a été tué. Le 16 Février ont été publiés la première réaction officielle de l'Etat roumain, composé de deux télégrammes signés par le président du Conseil des ministres, Chivu Stoica. Le premier a été adressée à Antoine Gizenga, le successeur de Patrice Lumumba, et était destiné à envoyer des condoléances à la perte du peuple congolais par la mort de l'ancien Premier ministre. Le second télégramme a été envoyé par Patrick Dean, qui, dans cette période, occupé le poste de Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Dans un ton agressif et en utilisant un langage du bois, la Roumanie estime que le crime avait eu lieu de l'inaction de l'organisation, le principal coupable étant trouvé secrétaire général, Hammarskjöld. La télégramme mentionne aussi que:

” Le gouvernement roumain, qui abrite une chaleureuse sympathie pour le peuple congolais et tous les peuples qui luttent pour la liberté et l'indépendance nationale, en demandant au Conseil de sécurité:

À condamner les crimes commis au Congo par les colonialistes belges, d'entreprendre une campagne vigoureuse pour arrêter et désarmer clique Tchombe-Mobutu pour éliminer les soldats belges et l'ensemble du personnel du Congo belge qui se trouvent également le retrait de toutes les troupes étrangères du Congo. À la marque le rôle de l'outil perverse des puissances coloniales et leurs partisans, joué par le Secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, pour retirer immédiatement de la station qu'il compromet par sa conduite incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies, d'honneur et de la dignité humaine.”¹⁹

Incidentement, dans ce jour de 16 Février, les deux quotidiens roumains ont donné une page entière en analysant les événements au Congo, l'information présentée est en grande partie la même. La nouvelle qui occupe la plus grande espace sur la page concerne une réunion de protestation contre l'assassinat de Lumumba, tenue à Bucarest, qui a été organisée par le Comité National pour la Défense et la Paix du RPR et la Ligue Roumaine pour l'Amitié avec les Peuples d'Asie et d'Afrique. Lors de l'événement ont parlé plusieurs représentants d'organisations roumaines, les plus importants étant les dirigeants des deux institutions organisatrices, à savoir l'académicien et le poète Geo Bogza, en tant que vice-président de la Comité, et prof. Univ. dr. Stanciu Stoian, qui était secrétaire général de la Ligue de l'Amitié. Dans son discours, le poète avec des ambitions de politicien communiste décrit la justification pour le déploiement des événements disant: *” ... Le peuple roumain a reçu avec une profonde douleur et l'indignation des nouvelles des crimes terribles commis par les colonialistes au Congo. Comme bon nombre des peuples qui luttent pour la liberté, porteurs de ses idéales sont tombés sous la balle, couteau ou épée appartient à ceux qui sont payés par les forces réactionnaires. Mais rien ne pouvait arrêter l'élan croissant de la lutte de libération des peuples sous le joug colonial. Nous nous sommes réunis pour protester contre l'assassinat des héros nationaux du Congo-Lumumba, Okito et Mpolo- demander de punir les coupables de ce*

¹⁸Scântea, an XXX, nr. 5072, 11 februarie 1961, p. 4 și România Liberă, an XIX, nr. 5078, 11 februarie 1961, p.4

¹⁹AMAE, Problema 220, anul 1961, Congo, dosar Informări referitoare la aspecte ale situației din Congo, f. 1. (traduction de l'auteur)

crime ignoble et d'exprimer notre entière solidarité avec la lutte du peuple congolais pour la liberté et la défense de l'indépendance nationale."²⁰

Au cours de la réunion, une motion a été adoptée qui était fait plusieurs demandes par le président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui sont identiques à ceux énumérés ci-dessus, qui ont été trouvés dans la télégramme envoyé par Chivu Stoica le même officielle. La série d'événements organisés en Roumanie pour condamner l'assassinat de Patrice Lumumba a continué la soirée du 16 Février, avec l'organisation à Bucarest d'une Assemblée d'Etudiants d'Afrique, Asie et Amérique Latine. Selon des informations publiées dans les journaux centraux sous ses deux parlaient plusieurs étudiants des pays de ces continents comme le Soudan, Zanzibar, RAU, l'Inde, l'Indonésie et la Chine, leur discours ayant un message principalement anticoloniale.²¹ Le même jour, ils ont tenu des réunions de protestation contre l'assassinat de Premier Ministre congolais dans d'autres villes, comme Craiova et Baia Mare.²² Des événements à la mémoire de Patrice Lumumba effectuées dans notre pays ont continué chez 17 Février. A Bucarest était organisé un rassemblement de protestation à l'usine de vêtement "Gheorghe Gheorghiu-Dej", après les heures de travail, en présence de plus de 3000 travailleurs.²³ D'autres manifestations ont également été organisées le 18 Avril au Iași, Cluj et Târgu-Mureș.²⁴

Le nombre du 18 Février 1961 de journal *Scântea* publié dans ses pages une sorte de poésie écrite par Geo Bogza intitulé *Congo et mon cœur*. Il était plus une séquence de phrases sans rime, et certains d'entre eux aucune logique ou la mort de Lumumba a été déploré. Dans ce écriture, l'auteur compare l'assassinat du Premier ministre congolais, celle de grand érudit espagnol Federico Garcia Lorca, qui a été assassiné par les troupes de Franco en 1936. A propos de Lumumba, Geo Bogza dit:

*" N'ont pas tué dans les fours abhorrer pour toute l'humanité, de la morte nazi,
ne tuèrent pas à la sinistre lumière des torches tenues par les hommes avec des cagoulés
membres de Ku Klux Klan,
mais, l'ont tué sous le bleu agitant d'un drapeau qui annoncera la justice à tous les peuples,
depuis longtemps pas passé sur la terre une noirceur si grand.
Sous un drapeau qui appartient à tous les peuples, de l'entier humanité, les assassins ont des
couteaux tranchants comme autorisé sous le toit d'une boucherie autorisé.
Et leur crime rempli de sang le ciel et la terre."*²⁵

Information et éditoriaux à propos de la mort de Lumumba ont continué à apparaître sur les pages de deux journaux roumaines tous les jours jusqu'à la fin de Février 1961, condamnant dans une langue de bois, les auteurs moraux de l'assassinat.

Le plus important événement dédié à la commémoration Patrice Lumumba tenue en Roumanie était la démonstration de la jeunesse travailleuse et studieuse dans la capitale, tel que présenté par *Scanteia*. Initialement, la manifestation a été organisée dans le grand amphithéâtre de l'Institut de l'Economie "V. I. Lénine " de Bucarest. La, ont parlé plusieurs représentants des étudiants et des jeunes travailleurs roumains, mais aussi quelques étudiants de certains pays d'Afrique ou d'Asie. Le message principal de ces discours ont été punit les coupables de l'assassinat de Lumumba et le licenciement du secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld. Par la suite, une motion a été adoptée par les participants, dans lequel, entre

²⁰ *România Liberă*, an XIX, nr. 1952, 16 februarie 1961, p. 4 (traduction de l'auteur)

²¹ *Scântea*, an XXX, nr. 5078, 17 februarie 1961, p.4

²² *România Liberă*, an XIX, nr. 5083, 17 februarie 1961, p. 3

²³ *Idem*, nr. 5084, 18 februarie 1961, p. 3

²⁴ *Idem*, nr. 5085, 19 februarie 1961, p. 4

²⁵ Geo Bogza, *Congo și inima mea*, în *Scântea*, an XXX, nr. 5079, 18 februarie 1961, p. 3 (traduction de l'auteur)

autres choses déclaré: ” *Nous sommes profondément convaincus que la lutte du peuple congolais triomphera et des traîtres et des criminels ne sera pas échapper au jugement du peuple. Nom de Lumumba et ses compagnons de combat restera à jamais dans la conscience du peuple congolais et d'autres nations comme un symbole des aspirations de l'Afrique pour la liberté.*”²⁶

Par la suite, l'Assemblée s'était transformé dans un mars sur les rues de Bucarest, le point terminus étant l'Ambassade de Belgique à Bucarest, où la motion serait déposée. Arrivé sur les lieux, les manifestants ne sont pas autorisés à soumettre le document et Constantin Sirbu, qui a produit un reportage sur ce sujet pour *Romania Libera*, raconte qu'ils ont passé quelques faits difficiles à imaginer pour la Roumanie dans les années 60, si on ne le classement. L'auteur dit que quand ils ont vu ne sont pas autorisés à déposer ce mémoire plusieurs étudiants africains et asiatiques ont cassé le dispositif de les miliciens et a sauté le clôture de l'ambassade, tenant sa cour. Ensuite, ils ont commencé collent aux murs du bâtiment plusieurs des slogans et des portraits de Lumumba. L'article mentionne que les manifestants pourraient être expulsés de la cour intérieure qu'après l'intervention de miliciens qui avaient reçu des renforts.²⁷

En conclusion, il semble que le licenciement et la liquidation de Lumumba faisaient partie d'un plan complexe et bien pensé qui comprenait le CIA, les belges et son adversaires locaux comme Mobutu et Tchombe. Les deux premiers entités se sont occupées par des logistiques et des informations, tandis que les dirigeants congolais ont fait le sale travail, à savoir la liquidation effective de Lumumba.

Référant à la position de la Roumanie, il a montré dès le début son soutien au gouvernement de Patrice Lumumba, condamnant au niveau officiel et à travers ses médias toutes les mesures prises contre lui. L'assassinat du Premier ministre congolais a eu un fort écho en Roumanie, étant des activités de commémoration organisées dans plusieurs villes. Pour les deux journaux centraux roumains cet événement était le thème principal de la politique étrangère pendant un mois à partir de sa production. Toutefois, des articles et des informations étaient écrites dans une langue du bois et en exagérant souvent la présentation des événements.

BIBLIOGRAPHY :

I. Documents

1. **Arhiva Ministerului Afacerilor Externe**- Problema 20, anul 1960, Congo, dosar *Note de convorbiri și de informare* (Problème 20, année 1960, Congo, dossier *Notes des appels et informations*); Problema 220, an 1960, Congo, dosar *Discursuri, rapoarte privind politica externă a Congo-ului* (Problème 220, année 1960, Congo, dossier *Discours et rapports regardent la politique extérieure du Congo*);Problema 220, anul 1961, Congo, dosar *Informări referitoare la aspecte ale situației din Congo* (Problème 220, année 1960, Congo, dossier *Informations sous quelques aspects de la situation du Congo*)
2. **Arhivele Naționale Istorice Centrale**- fond IRRCS- Africa, dosar nr. 7/1959-1960 (l'Archives Nationales Historiques Centrales, fond IRRCS, dossier nr. 7/1959-1960.).
3. The Church Committee, *Alleged assassination plots involving foreign leaders*, US Government Printing Office, Washington, 1975

²⁶ Constantin Sirbu, *Jos mâinile de pe Congo*, în *România Liberă*, an XIX, nr. 5089, 24 februarie 1961, p. 3 (traduction de l'auteur)

²⁷*Ibidem*

4. Namikas, Lise, Mazov, Sergey, *The Congo crisis: 1960-1961*, Woodrow Wilson Center, Washington, 2004

II. Presse

Articles

1. Bogza, Geo, *Congo și inima mea*, în *Scânteia*, an XXX, nr. 5079, 18 februarie 1961 (Bogza, Geo, *Congo et mon coeur*, en *Scânteia*, année XXX, nr.5079, 18 février 1961)
2. Sîrbu, Constantin, *Jos mâinile de pe Congo*, în *România Liberă*, an XIX, no. 5089, 24 februarie 1961 (Sîrbu, Constantin, *Mains bas vers le Congo*, en *România Liberă*, année XIX, no. 5089, 24 février 1961).
3. Weissman, Stephen R., *What really happened in Congo: The CIA, the murder of Lumumba and the rise of Mobutu*, en *Foreign Affairs*, vol. 93, no. 4, july/august 2014

Journaux

1. *România Liberă et Scânteia*, nombre d'années 1960, 1961

III. Livres

1. Archer, Jules, *Congo. The birth of a nation*, Folkestone, Bailey Brothers and Swinfen Ltd., 1971
2. Cornevin, Robert, *Le Zaïre*, Presses Universitaires de France, Paris, 1972
3. Gliga, Vasile, Turcu, Constantin (coord.), *Reprezentanțele diplomatice ale României*, volumul III, București, Editura Politică, 1973. (Gliga, Vasile, Turcu, Constantin (coord.), *Les offices diplomatiques de la Roumanie*, tome III, Editure Politique, Bucharest, 1973)

CHARACTERISTICS OF THE FORCED INDUSTRIALIZATION IN ROMANIA DURING CEAUSESCU REGIME (1965-1989)

Mihaela Bărbieru

PhD Researcher III, "C.S. Nicolăescu-Plopșor" Social and Humanities Research Institute

– Craiova, Romanian Academy/ Assist. PhD, University of Craiova

Abstract: The development of the national economy during 1965-1989 was based on the mass industrialization, the export of industrial products, but also on creating new sub-branches of industry in various fields. Romania's forced industrialization was achieved through its own efforts, supported by the official policies and strategies of that period of time. This form of industrialization involved the construction of several industrial giants that, on the one hand, they had a large consume of raw materials, energy and high economic costs, and, on the other hand, had also an inefficient production. Also, it has been artificially accelerated the development of chemical industry, especially fertilizers industry, and the consumer goods industry has become an important part of the export, which led to the deterioration of the quality of life of the population, due to the lack of the products from these industries on the national market. Unfortunately, Romania's industrialization during communism was created without taking into account other factors (such as environment, social factors etc.) and has goaled transforming the country into an industrial-agrarian state, which was beneficiary of an efficient economy, where there were not supposed to exist economic development gaps between areas, regions, counties, their economic and social development level being almost similar. In this study, we are analyzing the main aspects of the forces industrialization, a specific process of Romania, during Communist period (1965-1989).

Keywords: forced industrialization; communist period; industry fields; economy; gaps

Planul economic lansat în 1948, prin punctul 10 al rezoluției plenarei din 22-24 decembrie¹, a avut printre obiective planificarea investițiilor masive în industria grea în detrimentul celei de consum, după modelul Uniunii Sovietice. Planul stalinist pentru România, ca de altfel pentru toate țările ce intraseră sub cupola Kremlinului, s-a bazat pe o strategie unică de transformare a economiei și structurilor sociale naționale „în copii la indigo ale celei din URSS”². Practic, a însemnat transformarea economiei bazate pe piață și pe proprietate privată „într-o economie planificată de la centru, aflată în proprietatea statului”³. Sovietizarea industriei românești a cunoscut în perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej, care considera că lărgirea „puterii poporului în sectorul economic al Republicii noastre Populare” reflecta „succesele obținute pe teren politic”⁴, epoca sa de glorie.

Politica aberantă de industrializare a devenit astfel principalul mijloc de acțiune pentru progresul economic într-o societate în care se credea că existența unei industrii dezvoltate era indisolubil legată de existența clasei muncitoare, care la rândul său reprezenta, potrivit Raportului politic al CC la conferința partidului din 1956, „garanția democratizării vieții

¹ Dinu C. Giurescu (coord.), *Istoria românilor*, vol. X, București, Editura Academiei Române, 2010, pp. 65-70.

² Vezi Vladimir Tismăneanu, *Stalinism pentru eternitate. O istorie a comunismului românesc*, Iași, Editura Polirom, 2005, p. 145.

³ *Ibidem*.

⁴ Gheorghe Gheorghiu-Dej, *Semnificația naționalizărilor*, în „Studii. Revistă de știință-filosofie-arte”, III/iulie-septembrie 1948, p. 8.

noastre publice, garanția lichidării feudalismului și moșierimii”⁵. Industria grea era considerată principalul mijloc de „refacere și reconstruire a țării”, iar liniile trasate de partid au avut în vedere faptul că aceasta trebuia să pună în valoare toate bogățiile țării. Dezvoltarea ei aducea după sine evoluția celorlalte ramuri economice și apariția unor ramuri economice noi, dezvoltarea și funcționarea transporturilor, în lipsa căruia nu ar fi putut exista o economie modernă, precum și faptul că doar prin industria grea s-ar fi putut asigura dezvoltarea agriculturii cu mașini, unelte și instalații care să determine creșterea productivității. Astfel, România, care dispunea la acel moment de materii prime de bază (cărbune, țiței, bauxită, minereu de crom, magneziu) și de mână de lucru suficientă, ar fi fost capabilă, în accepțiunea liderilor comuniști, de un adevărat salt economic⁶.

Raportul politic al CC la Congresul al IX-lea al P.C.R., din iulie 1965, a hotărât „direcțiile de dezvoltare a României în următorii cinci ani”, dezvoltarea continuă a economiei stând „la baza progresului general al societății” românești. Obiectivul central al dezvoltării economice „rămâne industrializarea țării, dezvoltarea cu precădere a industriei grele, în special a industriei constructoare de mașini”⁷. În anii regimului ceaușist, procesul de industrializare s-a axat pe dezvoltarea accelerată în scopul transformării țării dintr-un stat preponderent agrar într-unul puternic industrializat⁸, cu o economie puternică. Din nefericire, nu s-a ținut cont de factorii care ar fi trebuit să eficientizeze producția (mediul înconjurător⁹, social etc.), „de echilibrul dintre diferitele ramuri economice”¹⁰ și nici de forța de muncă specializată sau în curs de specializare. Industrializarea a fost realizată forțat, prin eforturi proprii susținute de strategiile și politicile guvernamentale ale timpului, care au afectat populația. Fără a se face calcule cost-beneficiu și în absența unor proiecții de piață specifice, rezultatul nu a fost cel scontat. Producțiile au fost ineficiente, cu costuri foarte ridicate. Dezvoltarea artificială a industriei chimice, în special a îngrășămintelor, într-o perioadă în care țările dezvoltate renunțau la această ramură economică, precum și direcționarea bunurilor de larg consum către export au determinat derapaje serioase în echilibrul diferitelor categorii sociale și permanente lipsuri a bunurilor de larg consum, care au determinat raționalizarea și cumpărarea alimentelor pe cartele. Dacă până spre sfârșitul anilor 70, investițiile mari în industrie nu au fost resimțite în mod negativ de către populație deoarece fuseseră făcute împrumuturi la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială¹¹, ulterior lucrurile vor lua o întorsătură dramatică tocmai datorită acestor împrumuturi. Situația dezastruoasă prin care avea să treacă țara era relevată și de raportarea de cifre nereale, care spre finele anilor 80 se împământanise ca o practică uzuală. După căderea regimului comunist, Comisia Națională pentru Statistică a întocmit *Anuarul Statistic al României*, ediția 1990, care a adus cifrele la

⁵ Apud Iulica Preda, *Politica de industrializare – principala pârgă a progresului economic și social*, în „Trei decenii de victorii și biruințe sub conducerea Partidului Comunist Român 1945-1975”, Sesiune de referate, octombrie 1975, pp. 10-13.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Nicolae Ceaușescu, *România pe drumul desăvârșirii construcției socialiste. Rapoarte, cuvântări, articole. Iulie 1965 – septembrie 1966*, București, Editura Politică, 1968, pp. 18-20.

⁸ Raportul politici al Congresului al IX-lea al P.C.R. consemna: „Numai pe baza industrializării vom crea condiții pentru lichidarea rămănerii în urmă de veacuri a satului față de oraș” (Nicolae Ceaușescu, *România pe drumul...*, p. 21).

⁹ În România poluarea a ajuns în perioada comunistă la cote foarte mari.

¹⁰ *Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport Final*, București, 2006, p. 49, disponibil la adresa web http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf

¹¹ Dinu C. Giurescu (coord.), *Istoria românilor ...*, 2010, p. 290.

„proporțiile lor reale”¹² și care cuprindea „capitole și indicatori noi, care nu s-au publicat niciodată în cei 45 de regim comunist totalitar”¹³.

Procesul industrializării din România între anii 1965-1989, bazat pe raționamente nerealiste ale politicii investiționale a ignorat realitățile economice ale statelor capitaliste dezvoltate, generând astfel dezechilibre sectoriale grave. Investițiile făcute în economia națională au crescut în mod constant, iar cea mai mare creștere a fost înregistrată în industrie, în unii ani depășindu-se chiar 50%. Acestea au fost făcute preferențial în industria grea, constructoare de mașini și petrochimie, astfel fiind defavorizate alte ramuri economice. Este perioada în care se vor construi multe combinate industriale, necalculându-se în prealabil indicii de rentabilitate. Tot ce conta era planificarea stabilită în planurile cincinale. Construcția acestora s-a făcut în defavoarea agriculturii, care primea fonduri investiționale mici, politica statului fiind aceea de neglijare a acestui segment așa cum reiese din rapoartele statistice ale vremii¹⁴. Potrivit *Raportului Final* realizat de *Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România* în anul 2006, semnificativă a fost alocarea investițiilor industriale pe cele două grupe ale industriei¹⁵:

- *grupa A* – ramurile producătoare de mijloace de producție, adică de bunuri investiționale (industriile metalurgică, siderurgică, constructoare de mașini, extractivă ș.a.) – a beneficiat de cea mai mare parte a investițiilor, peste 80% în întreaga perioadă, uneori apropiindu-se chiar și de 90%;
- *grupa B* – industriile producătoare de bunuri de consum individual (industriile alimentară, textilă, de pielărie ș.a.) – a beneficiat, în medie, de aproximativ 11% din investițiile industriale, foarte rar ajungând-se în jurul a 16%.

Consecința firească a acestor investiții a fost apariția unui număr mare de întreprinderi de stat și cooperatiste, care, potrivit *Anuarului Statistic al României 1990*, se cifrează la 2.102 în anul 1989 față de 1.658 în anul 1960¹⁶. Astfel, dezvoltarea haotică a industriei a determinat modificări structurale ale populației ocupate prin creșterea numărului de salariați din industrie¹⁷ și scăderea drastică a celor din agricultură, după cum se poate observa în tabelul alăturat:

	1950	1989
Total populație ocupată	8.377,2 mii	10.945,7 mii
Industrie	1.000,7 mii (12%)	4.169,00 mii (38,1%)
Agricultură	6.208,7 mii (74,1%)	3.012,3 (27,5%)

Sursă: *Anuarului Statistic al României 1990*, p. 102.

Diferența dintre numărul total al salariaților și numărul celor din industrie și agricultură aparține celorlalte ramuri economice.

¹²*Ibidem*, p. 291.

¹³ Comisia Națională pentru Statistică, *Anuarul Statistic al României 1990*. Cuvânt înainte de Petru Pepelea, III.

¹⁴ Ionel Claudiu Dumitrescu, *Neglijarea agriculturii în perioada comunistă*, în „*Historia*”, disponibil la adresa http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/neglijarea-agriculturii-perioada-comunista

¹⁵ *Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport Final*, București, 2006, p. 417, disponibil la adresa web http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf

¹⁶ Comisia Națională pentru Statistică, *Anuarul Statistic al României 1990*, p. 420.

¹⁷ În Raportul la Congresul al IX-lea al P.C.R., din iunie 1965, Nicolae Ceaușescu a trasat direcții în aceste sens: „O caracteristică a țărilor cu economie dezvoltată constă în faptul că majoritatea populației lucrează în ramuri neagricole. Și în țara noastră vor continua să aibă loc importante modificări în structura forței de muncă, industria atrăgând în sfera ei o parte tot mai mare a populației active”; Pentru detalii, vezi Nicolae Ceaușescu, *România pe drumul desăvârșirii construcției socialiste...*, p. 25.

Planurile cincinale erau prevăzute în permanență cu creșteri ale producției industriale greu de realizat. Astfel, Raportul CC la Congresul al X-lea al P.C.R. din august 1969 a prevăzut pentru următorul cincinal (1971-1975) o producție mai mare cu 8,5-9,5% în medie pe an, pentru industria constructoare de mașini cu 72-78% față de anul 1970, producția de oțel de 10-10,5 milioane de tone pentru anul 1975, iar industria de îngrășăminte chimice o producție de 2,2-2,4 milioane de tone¹⁸. Deși la 8 iulie 1971 a fost înființată *Comisia centrală de partid și de stat pentru elaborarea programelor de dezvoltare economică și socială*, sub președinția lui Ceaușescu¹⁹, nu avem date concrete care să ne demonstreze că au fost realizate cercetări serioase asupra pieței și impactul care ar fi trebuit să-l aibă aceste politici investiționale asupra economiei naționale. În 2013, Academia Română, prin istoricii săi, făcea o analiză pertinentă asupra acestui subiect: „A ajuns noua Comisie la concluzia dublării fondului alocat dezvoltării economice? Sau a fost inițiativa lui Nicolae Ceaușescu, comunicată Comisiei și trecută în planul cincinal 1971-1975? Din felul cum funcționa procesul decizional inițiativa va fi fost, probabil, de la Nicolae Ceaușescu la Comisie și apoi la Legea Planului cincinal pe 1971-1975”²⁰. Programul elaborat de Congresul al XI-lea al P.C.R. s-a înscris în aceleași linii de dezvoltare cu orice preț a *societății socialiste multilateral dezvoltate*: „forțelor de producție, al programului economic și social al țării în condițiile revoluției tehnico-științifice îl reprezintă continuarea fermă a politicii de industrializare socialistă în cursul căreia industrializarea își va întări necontenit poziția conducătoare în economie și-și va spori ponderea în crearea venitului național, în realizarea reproducției largite și satisfacerea nevoilor de consum ale populației în dezvoltarea schimburilor economice externe”²¹. Directivele congresului au stabilit ca până în anul 1980, producția globală industrială a fiecărui județ să ajungă la cel puțin 10 miliarde de lei²².

La 8 mai 1986, Nicolae Ceaușescu, pentru care Partidul Comunist Român era „continuatorul logic al mișcării revoluționare și socialiste din România”, considera că toate realizările și creșterile economice se datorau „muncii eroice a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității ... a întregii națiuni”, iar în anii socialismului „s-a schimbat întreaga înfățișare a țării”²³. Potrivit acestuia, cel de-al 7-lea cincinal²⁴ era beneficiarul unor creșteri semnificative. Nu lua în calcul discrepanțele foarte mari înregistrate între industrie și agricultură. Producția industrială a fost în 1985 de peste 100 de ori mai mare față de anul 1944, 80% din creștere realizându-se în perioada 1965-1985, în timp ce producția agricolă de doar 4 ori. Numărul mare de construcții industriale, agricole și social-culturale a determinat mărirea semnificativă a numărului de locuitori care s-au mutat în „casă nouă, peste 80% în cei 20 de ani”²⁵. Totodată s-a realizat și *marea relocare*²⁶ prin care o parte importantă a populației s-a mutat de la sate la orașe. Anul 1986 reprezintă totodată și începerea celui de-al 8-lea cincinal „de împliniri mărețe”, cincinal în care Ceaușescu preconiza creșterea producției interne cu 45-50% față de anul 1985, cu un ritm anual de 7-8%. Producția agricolă ar fi trebuit

¹⁸ Dinu C. Giurescu (coord.), *Istoria românilor ...*, pp. 340-341.

¹⁹ *Ibidem*, p. 341.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Iulica Preda, *Politica de industrializare...*, pp. 16-17.

²² *România în plin avânt economic și social*, București, Editura Politică, 1977, p. 21.

²³ Nicolae Ceaușescu, *Cuvântare la Adunarea solemnă organizată cu prilejul aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. 8 mai 1986*, în „anale de istorie”, anul XXXII, nr. 3, 1986, p. 6.

²⁴ Al 7-lea cincinal s-a produs între anii 1981 și 1985.

²⁵ Nicolae Ceaușescu, *Cuvântare la Adunarea ...*, p. 6.

²⁶ *Relocarea* celor din mediul rural în mediul urban s-a realizat, de obicei, în jurul marilor centre industriale. Astfel, au fost distruse sate întregi sau părți de sate în locul lor fiind construite parcuri industriale sau suprafețe mari ce erau destinate agriculturii.

să înregistreze o creștere de 5-6%, iar venitul național de 8-10%. De asemenea, a luat în calcul canalizarea eforturilor în a se rezolva „în linii generale, până în 1990, problema energiei, prin punerea în producție a noilor centrale electrice, inclusiv a celor nucleare, conform programului energiei”²⁷.

Ca urmare a rezervelor de petrol și minereu, industria metalurgică și cea chimică au beneficiat de o dezvoltare impresionantă în perioada comunistă. Din dorința de a deveni o țară independentă în ceea ce privea producția de oțel, au fost construite mai multe combinate siderurgice la Galați, Slatina, Reșița și două cu tehnologie nemțească, la Târgoviște și Călărași. Creșterea productivității a fost evidentă, de la 550 kt în 1950 la 14,3 milioane de tone în 1988, plasând România pe locul 10 în topul mondial al producției de oțel pe cap de locuitor. În 1982, metalurgia neferoasă reprezenta 4% din totalul producției industriale. Centrele cele mai productive erau înregistrate la Brănești, Baia Mare, Copșa Mica, Zlatna, Tulcea, Slatina și Oradea²⁸. Deși țările dezvoltate renunțau la sectorul chimic România l-a dezvoltat rapid, ajungându-se în anul 1980 la o producție „între 10-20% din totalul producției industriale și reprezenta peste 25% din încasările din exporturi”. 50% din producția totală era asigurată de ramura petrochimică, cu cele două mari unități – Pitești și Ploiești –, precum și cu numeroasele unități de mici dimensiuni de la nivelul întregii țări²⁹. S-a pus accent pe dezvoltarea de produse chimice complexe (plastic special, cauciuc sintetic, fibre, electrozi, medicamente, detergent etc.) și pe industria producătoare de îngrășăminte artificiale³⁰. Ca și în alte domenii industriale din acea perioadă, și în acest domeniu s-a pus accent pe cantitate și nu pe calitate.

Trebuie menționate și eforturile depuse în domeniul naval, România fiind printre puținele țări constructoare de platforme maritime de foraj. La sfârșitul anilor 70 existau doar 10 țări producătoare de instalații de foraj marin, iar șantierul naval de la Galați folosea produse autohtone. Cu toate că s-au făcut investiții foarte mari în acest domeniu s-a înregistrat o scădere a producției interne de petrol. Exportul către vest a continuat chiar și în aceste condiții deoarece exista o necesitate valutară, ajungându-se la situația din anul 1988, când producția internă de petrol a scăzut la 9,5 milioane de tone, iar capacitatea de rafinare la 30-33 milioane de tone³¹. Astfel, dacă până în anul 1975, România a fost un mare exportator de petrol, datorită capacității mari de prelucrare a petrolului în rafinăriile românești, începând cu acest an, în timp, importurile au depășit producția internă de petrol ajungându-se la peste 30 milioane de tone în 1988-1989³².

Cu ajutorul tehnologiei și a parteneriatelor încheiate cu statele vestice, industria de mașini și utilaje din România s-a dezvoltat și a devenit cel mai mare sector industrial al țării, deservind piața internă în proporție de 90% și clasând țara noastră pe locul 10 în lume la producția de mașini-unelte, pe locul 3 în exportul de instalații petroliere și pe primul loc în exportul de vagoane feroviare³³. Producția anuală în 1965 era de aproximativ 3.600 de unități. În 1980 era formată de 3 fabrici de automobile – Pitești, Craiova, Câmpulung Muscel –, 8 fabrici de subansamble și peste 100 de fabrici de piese – Pitești, Topoloveni etc. Autovehiculul reprezentativ pentru România secolului trecut – Dacia (cu derivatele sale) – a

²⁷ Nicolae Ceaușescu, *Cuvântare la Adunarea ...*, p. 7.

²⁸ Pentru detalii, a se vedea http://www.stiri-economice.ro/Despre_industria_metalurgica_chimica_Romania_1965_1989.html

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Au fost construite fabrici la Valea Calugareasca, Fagaras, Tarnaveni, Navodari, Turnu Măgurele, Piatra Neamt, Victoria etc.

³¹ A se vedea http://www.stiri-economice.ro/Despre_industria_extractiva_Romania_1965-1989.html.

³² A se vedea http://www.stiri-economice.ro/Resursele_Romaniei_in_perioada_1965-1989.html.

³³ A se vedea http://www.stiri-economice.ro/Industria_de_masini_utilaje_Romaniei_1965-1989.html.

început să fie produs din 1968 la Mioveni, în județul Argeș, sub licența Renault, sub denumirea de *Dacia 1100*. Au fost vândute peste 40.000 de unități până în 1971. Sub numele de *Dacia 1300* au fost vândute un milion de mașini în anul 1985. La Timișoara s-a produs Dacia 500 (Lastun) doar cu tehnologie autohtonă³⁴. În anii 80, piața de desfacere pentru România era cea externă în proporție de 50-80% (Cuba, Ungaria etc.). În anul 1988, s-a înregistrat o producție de 121.000 de autoturisme, peste 17.000 de camioane³⁵. Cu toate acestea, parcul auto autohton era deficitar ca număr și sărac în mărci auto. Aceeași situație paradoxală a fost înregistrată și în domeniul combustibililor, unde deși exista o producție mare și un parc auto sărac, benzina a fost raționalizată la mijlocul anilor '80, o familie posesoare de mașină având dreptul doar la 30 de litri de benzină pe lună³⁶.

În perioada regimului ceaușist a fost acordată importanță și investițiilor din domeniul aeronauticii, prin construcția de planoare, monoplane și avioane de construcție proprie, precum și elicoptere sub licență construite la Brașov, București sau la Craiova. În anul 1971, sub licență franceză a început producția în fabrica de la Brașov, ICA Ghimbav, a elicopterelor IAR-316B „Alouette III”, de capacitate mică. Până în anul 1987 au fost realizate 200 de unități³⁷. În 1974, tot sub licență franceză a fost construit elicopterul 330 Puma, de capacitate mare, pentru nouă persoane. Între 1971 și 1976, dintre cele 80 de elicoptere produse, 28 au fost exportate în Franța, iar restul destinate Ministerului Apărării și Aviației Civile. O parte dintre acestea au fost folosite de NATO, România devenind astfel singurul stat din spațiul Pactului de la Varșovia care a reușit să vândă tehnică militară Organizației Tratatului Atlanticului de Nord³⁸. În anul 1982 va ieși pe piață primul avion de pasageri ROMBAC 1-11 fabricat sub licență British Aircraft și Rolls-Royce³⁹.

În industria carboniferă, dorind obținerea energiei cu orice preț și reducerea la minim a importurilor de petrol și gaze naturale, Ceaușescu a demarat un plan de creștere a producției și de dezvoltare rapidă a exploatărilor de cărbune. Între 1982-1985 au fost deschise 35 *de mine*, care ar fi trebuit să exploateze în cantități foarte mari, ținta era de 86 de milioane de tone până în 1985. Nu a fost niciodată atinsă⁴⁰.

Fără a avea pretenția epuizării unui subiect atât de vast, în studiul nostru ne vom opri și asupra fenomenului de industrializare din județul Dolj. Aplicarea politicilor de industrializare a avut drept consecință transformarea sa din județ agrar în județ industrial, așa cum s-a întâmplat la nivelul întregii țări. Aplicarea Legii 119/1948 a avut ca efect trecerea în proprietatea statului a unui număr mare de fabrici, ateliere mecanice, tipografii, mori, ateliere etc., concomitent în orașe și comune. În total 256 de unități, dintre care 27 au fost repartizate patrimoniului statului ca fiind întreprinderi de interes național⁴¹. După naționalizare, în industria constructoare de mașini, primele întreprinderi care și-au început activitatea au fost

³⁴ Florin Chivoci, *Cum investea Franța în România lui Ceaușescu*, în „Historia”/2011; disponibil la adresa http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-investea-fran-n-rom-nia-lui-ceau-escu.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Florin Rusu, *Jumătate de secol de comunism: ciudatul caz al industriei de rafinare și al celei auto*, în „Energy Report”; disponibil la <http://www.energyreport.ro/index.php/2013-petrol-si-gaze/2013-stiri-petrol-si-gaze/2013-rafinare-si-marketing/2759-jumatate-de-secol-de-comunism-ciudatul-caz-al-industriei-de-rafinare-si-al-celei-auto>.

³⁷ Neculai Banea, Traian Tomescu, *Din istoria I.A.R. (Industria Aeronautică Română) – Brașov*, în „Buletinul AGIR” an XX, nr. 2/2015, p. 123.

³⁸ Florin Chivoci, *art. cit.*, http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-investea-fran-n-rom-nia-lui-ceau-escu.

³⁹ Dinu C. Giurescu (coord.), *Istoria românilor ...*, p. 417.

⁴⁰ A se vedea, http://www.stiri-economice.ro/Despre_industria_extractiva_Romania_1965-1989.html

⁴¹ Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dolj, fond Inspectoratul General Administrativ, dos. 9/1948, ff. 362-363.

„Dezrobirea”, „Lupta” și „Metalurgica”, acestea apărând în locul unor ateliere mecanice. În primii ani de după naționalizare, în Dolj s-a dezvoltat industria bunurilor de larg consum, cea ușoară, cea alimentară și s-au pus bazele industriei grele. În acest sens, în anul 1949 va lua ființă în Craiova Întreprinderea „Electroputere”, iar în anul 1951, prin unificarea întreprinderilor „Dezrobirea”, „Lupta” și „Metalurgica”, va lua ființă Întreprinderea „7 noiembrie”⁴².

În anul 1976 în Dolj funcționau 46 de întreprinderi, dintre care 32 erau unități republicane. Până în anii 1970-1971 eforturile de dezvoltare au fost canalizate către Craiova în detrimentul celorlalte localități, deoarece s-a dorit transformarea sa într-un puternic centru economic și cultural al regiunii. Liderii comuniști doljeni au avut în vedere atât interesele economice naționale, cât și interesele teritoriale. Planul investițional s-a înscris în aceeași linie de creștere constantă. În anul 1976 în Craiova se găseau mai multe unități industriale, dintre care amintim Termocentrala, Combinatul chimic cu 24 de fabrici, Întreprinderea de prefabricate din beton, Fabrica de bere, Uzina Electroputere, Uzina 7 Noiembrie, I.R.A., Întreprinderea de material rulant, Fabrica de confecții, Întreprinderea de textile „Independența”, Întreprinderea de industrializare a laptelui, Fabrica de zahăr și ulei, Abatorul de la Podari (lângă Craiova), Fabrica de produse ceramice Mofleni, Tăbăcăria Bucovăț etc. A fost înființată societatea Olcit SA sub licență Citroen, care în mare parte era destinată exportului în țări din America Latină sau din Europa. Procesul de fabricație a început în 1981, însă cu mari dificultăți. Datorită calității îndoielnice și a prețului mare, desfacerea era greoaie chiar și în țări ale CAER-ului⁴³. Datorită lipsei de predictibilitate și de studiu al pieții caracteristică perioadei comuniste, pentru mașina economică ce s-a dorit a fi o alternativă la Dacia în preferințele populației autohtone rezultatele nu au fost tocmai cele scontate. Uzina Electroputere Craiova și-a legat numele de realizarea sistemului energetic românesc, de modernizarea sistemului feroviar și urban. Între 1949-1960 au fost produse locomotive electrice de mină și de tramvaie, din 1950 a început fabricația de mașini electrice rotative, iar din 1960 s-a trecut la fabricația de Locomotive Diesel Electrice. Preocupările lui Ceaușescu pentru dezvoltarea acesteia au fost constante. Volumul mare de investiții și colaborările cu firme din exterior au făcut ca *marca Electroputere* să devină cunoscută în peste 100 de țări⁴⁴.

Începând cu anul 1970, politica investițională a fost extinsă și asupra celorlalte localități ale județului, astfel au fost date în folosință mai multe unități industriale – o fabrică de celule electrice și o turnătorie la Băilești, o fabrică de transformatoare la Filiași, o fabrică de conserve și una de textile la Calafat etc.⁴⁵.

La sfârșitul anului 1989, în județul Dolj erau înregistrate 57 de întreprinderi industriale, dintre care 39 aparțineau industriei republicane și 16 industriei cooperatiste, cu un număr total de salariați de 89.820, dintre care 78.477 lucrau în industria republicană și 9.670 în industria cooperatistă⁴⁶.

⁴² Vezi Ion Cetățeanu, Ilarie Hinoveanu, Elisabeta Trăistaru (coord.), *Județele patriei. Județul Dolj, Monografie*, București, Editura Sport-Turism, 1981, pp. 89-90.

⁴³ Florin Chivoci, *art. cit.*, http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-investea-fran-n-rom-nia-lui-ceau-escu.

⁴⁴ Florin Cojocaru, *Electroputere, fabrica-etalon a industriei comuniste, se zbate în pragul dezastrului*, în „Economica.net”; disponibil la adresa web http://www.economica.net/fabrica-mandrie-a-lui-ceausescu-sub-spectrul-dezastrului_63645.html

⁴⁵ Iulica Preda, *Rezultatele aplicării politicii de industrializare socialistă a țării în județul Dolj*, în „55 de ani de luptă și victorii sub conducerea Partidului Comunist Român”, 1976, pp. 45-48.

⁴⁶ Comisia Națională pentru Statistică, *Anuarul Statistic al României 1990*, p. 421.

Tabel explicativ al situației întreprinderilor și salariaților din județul Dolj

	Nr. întreprinderi	Nr. mediu salariați	Nr. mediu muncitori
1970	40	45.980	40.088
1985	56	84.568	73.273
1989	57	89.820	77.342

Sursă: *Anuarului Statistic al României 1990*, p. 425.

Începând cu anii 80, economia românească a început să înregistreze numeroase lipsuri. Erau produse mărfuri scumpe de o calitate îndoielnică pe de o parte, iar pe de altă parte, ca urmare a efortului colosal făcut pentru plata datoriei externe, tehnologia s-a uzat și s-a acutizat lipa resurselor și a materiilor prime. Achitarea datoriei externe s-a făcut cu sacrificii mari atât pentru populație, pentru sectoarele economice, cât și pentru stat (vezi vânzările la preț de dumping), care se afla într-o criză profundă în 1989. Situația dezastruoasă în care se afla România reiese și din izolarea externă la care liderul comunist a condamnat-o, dar și din renunțarea la clauza națiunii celei mai favorizate în schimburile cu SUA.

BIBLIOGRAPHY:

Banea, Neculai, Tomescu, Traian, *Din istoria I.A.R. (Industria Aeronautică Română) – Brașov*, în „Buletinul AGIR” an XX, nr. 2/2015, pp. 118-127.

Ceaușescu, Nicolae, *România pe drumul desăvârșirii construcției socialiste. Rapoarte, cuvântări, articole. Iulie 1965 – septembrie 1966*, București, Editura Politică, 1968.

Ceaușescu, Nicolae, *Cuvântare la Adunarea solemnă organizată cu prilejul aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. 8 mai 1986*, în „anale de istorie”, anul XXXII, nr. 3, 1986, pp. 3-20.

Cetățeanu, Ion; Hinoveanu, Ilarie; Trăistaru, Elisabeta (coord.), *Județele patriei. Județul Dolj, Monografie*, București, Editura Sport-Turism, 1981.

Chivoci, Florin, *Cum investea Franța în România lui Ceaușescu*, în „Historia”/2011; disponibil la adresa http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-investea-fran-rom-nia-lui-ceau-escu.

Cojocar, Florin, *Electroputere, fabrica-etalon a industriei comuniste, se zbate în pragul dezastrului*, în „Economica.net” disponibil la adresa web http://www.economica.net/fabrica-mandrie-a-lui-ceausescu-sub-spectrul-dezastrului_63645.html

Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. *Raport Final*, București, 2006, disponibil la adresa web http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf

Comisia Națională pentru Statistică, *Anuarul Statistic al României 1990*.

Dumitrescu, Ionel Claudiu, *Neglijarea agriculturii în perioada comunistă*, în „Historia”, disponibil la adresa http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/neglijarea-agriculturii-perioada-comunista

Gheorghiu-Dej, Gheorghe, *Semnificația naționalizărilor*, în „Studii. Revistă de știință-filosofie-arte”, III/iulie-septembrie 1948.

Giurescu, Dinu C. (coord.), *Istoria românilor*, vol. X, București, Editura Academiei Române, 2010.

Preda, Iulica, *Politica de industrializare – principala pârghie a progresului economic și social*, în „Trei decenii de victorii și biruințe sub conducerea Partidului Comunist Român 1945-1975”, Sesiune de referate, octombrie 1975, pp. 10-21.

Preda, Iulica, *Rezultatele aplicării politicii de industrializare socialistă a țării în județul Dolj*, în „55 de ani de luptă și victorii sub conducerea Partidului Comunist Român”, 1976, pp. 43-48.

România în plin avânt economic și social, București, Editura Politică, 1977.

Rusu, Florin, *Jumătate de secol de comunism: ciudatul caz al industriei de rafinare și al celei auto*, în „Energy Report”; disponibil la <http://www.energyreport.ro/index.php/2013-petrol-si-gaze/2013-stiri-petrol-si-gaze/2013-rafinare-si-marketing/2759-jumatate-de-secol-de-comunism-ciudatul-caz-al-industriei-de-rafinare-si-al-cele-auto>.

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dolj, fond Inspectoratul General Administrativ, dos. 9/1948, ff. 362-363.

Tismăneanu, Vladimir, *Stalinism pentru eternitate. O istorie a comunismului românesc*, Iași, Editura Polirom, 2005.

Webography:

http://www.stiri-economice.ro/Despre_industria_metalurgica_chimica_Romania_1965_1989.html

http://www.stiri-economice.ro/Resursele_Romaniei_in_perioada_1965-1989.html

http://www.stiri-economice.ro/Industria_de_masini_utilaje_Romaniei_1965-1989.html

http://www.stiri-economice.ro/Despre_industria_extractiva_Romania_1965-1989.html

THE IMPERIAL NUMEN IN ROMAN DACIA**Maria-Adriana Airinei****PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași**

Abstract: In scholarship the generally accepted meaning of numen is that of "divine power or force" or even "divinity" and the hypostasis in which arouse interest is that of imperial numen. The discussion on imperial numen is taking place at the level of form and meaning. The imperial numen is attested in two ways: Numen Augustum and Numen Augusti. Duncan Fishwick explains this inequality of the numen by the deficiency recorded by the imperial vocabulary at that time. Numen Augusti and Numen Augustum have the same meaning. The numen is an attribute of the emperor. Numen Augusti is designed as a divine abstraction treated in the same way as a traditional god, but immanent within the princeps rather than having a separate or concomitant existence. Augustus posses numen, but he is not numen. For Abascal and Alföldy, NumenAugustum defines the divine power of the roman monarchy while Numen Augusti reflects the divine power of the reigning princeps. What are the meanings behind the Numen Augusti and Numen Augustum? Ittai Gradel considers that the worship of the divinity of emperor is the same thing with his direct worship as a god. But the veneration of Augustus is indirect, fact given by the religious notions as numen (Numen Augusti) or genius (Genius Augusti). What to understand by Numen Augusti? The present paper aims to reconsider the epigraphic evidence attesting the concept of Numen Augustum/Augusti and to see the way in which the imperial numen introduces itself in roman Dacia.

Keywords: numen, emperor, worship, divine monarchy, personification of divine power.

A. Numen-ul imperial

Semnificația general acceptată în literatura de specialitate a termenului de *numen* este cea de „putere sau forță divină” sau chiar „divinitate”¹, iar ipostaza în care suscită interes este cea de *numen* imperial. Discuția cu privire la *numen*-ul imperial se desfășoară la nivelul formei și al conținutului acestuia.

Formă. Dovezile care atestă adorarea *numen*-ului imperial prezintă manifestarea acestuia sub două forme: *Numen Augustum* și *Numen Augusti*. Mai exact, folosirea titlului *Augustus* ca adjectiv și la cazul genitiv. Dovezile alese spre analiză în această parte a lucrării prezente sunt altarele de la Forum Clodii² (Roma), Narbo³ (Narbonensium) și arcul de la Medinaceli⁴ (Hispania Citerior).

Altarul de la Forum Clodii, datat în anul 18 î.e.n. și ridicat la patru ani după deificarea lui Augustus, este dedicat *numini Augusto* de către consiliul local⁵. Cel de la Narbo este dedicat lui *Numen Augusti* în 12/13 î.e.n. cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Augustus⁶.

¹ Ittai Gradel, *Emperor Worship and Roman Religion*, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 234; Duncan Fishwick *The Imperial Cult in the Latin West. Studies in The Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire*, Leiden, Brill, vol II, part 1, p. 388; Robert Turcan, *Le culte impérial au III^e siècle*, în ANRW, II/16. 2, 1978, p. 1018.

² CIL XI, 3303.

³ CIL XII, 4333.

⁴ Juan Manuel Abascal, Géza Alföldy, *La inscripción*, în Juan Manuel Abascal, Géza Alföldy (eds.), *El arco romano de Medinaceli (Soria, Hispania Citerior)*, Universidad de Alicante, Madrid, 2002.

⁵ Ittai Gradel, *op. cit.*, p. 242.

⁶ Duncan Fishwick, *Numen Augustum*, în ZPE, 160, 2007, p. 247.

Spre deosebire de primul altar, care este o dedicație încadrată în *sacrapublica* (este dedicat de consiliul local), acesta face obiectul a *sacraprivata*, întrucât cultul a fost supravegheat, îngrijit și finanțat de un corp de trei cavaleri (*e populo*) și trei liberti⁷. Diferența dintre cele două forme ale *numen*-ului imperial este explicată de Duncan Fishwick prin carența înregistrată de vocabularul imperial la acea vreme⁸. *Numen Augusti* și *Numen Augustum* au aceeași semnificație. *Numen*-ul este o proprietate a împăratului. *Numen Augusti* este conceput ca o abstracție divinizată tratată în aceeași manieră ca zeii tradiționali, însă imanentă principelui decât ca având o existență separată sau concomitentă⁹. Augustus posedă *numen*, însă nu are statutul unui *numen*¹⁰.

O altă diferență între cele două altare, aparent nesensibilă de cei doi cercetători, este dată de motivul ridicării acestora. Altarul de la Forum Clodii¹¹ este menționat cu ocazia ofrandelor aduse în anul 18 e.n. în scopul celebrării zilelor de naștere ale membrilor familiei imperiale: Augustus (23-24 septembrie), Tiberius (16 noiembrie) și Livia (30 ianuarie), dar și cu prilejul dedicării de statui caesarilor (Augustus și Tiberius) și Liviei la data în care Tiberius obține calitatea de *pontifex maximus*¹². Prin urmare, altarul dedicat *Numini Augusto* este folosit spre a onora și venera familia și monarhia imperială. Cel de la Narbo este ridicat ca dovadă de grațitudine pentru Augustus, care a încheiat o dispută între locuitorii și membrii consiliului local (*decuriones*), și dedicat cu ocazia zilei de naștere a împăratului roman (23-24 septembrie)¹³. Cum explică motivul dedicării celor două altare variația formei pe care o îmbracă *numen*-ul imperial? Poate ne spune mai multe analiza arcului de triumf de la Medinaceli.

Arcul de la Medinaceli, un monument impresionant nu doar prin amplasarea, ci și prin inscripția sa¹⁴, prezintă dedicații pe ambele părți, atât de nord: *Numini Augusto sacru[m]*, cât și de sud: *Numini Imperatoris Domitiani Aug(usti) Ger(manici)*, apoi din 98 e.n. *Numini Imp(eratoris) Traiani Aug(usti) Ger(manici)*¹⁵. Ceea ce surprinde este referirea la *numen*-ul imperial atât ca *Numen Augustum*, cât și ca *Numen Augusti*. Aici, cele două forme ale *numen*-ului imperial se găsesc împreună. Făcând analogie cu altarele dedicate *numen*-ului imperial menționate mai sus, explicația oferită de Juan Manuel Abascal și Géza Alföldy cu privire la semnificația lui *NumenAugustum* și *Numen Augusti* pare să aibă susținere. *NumenAugustum* exprimă puterea divină a monarhiei romane, iar *NumenAugusti* pe cea a principelui aflat la guvernare, puterea în desfășurare a monarhiei (*Numini Imperatoris Domitiani Aug(usti) Ger(manici)*=momentul în care a fost ridicat monumentul)¹⁶. Altarul de la Forum Clodii celebra autoritatea divină a instituției imperiale, pe când cel de la Narbo, autoritatea divină a unui anumit împărat, Augustus.

Singura dovadă epigrafică care ar putea explica baza teologică a *Numen Augustum/Augusti* în calitate de „constituție” a statului roman este dată de *Fasti Praenestini*, act de grațitudine realizat de Tiberius în anul 6 e.n., la data de 17 ianuarie pentru adoptarea lui de către Augustus (4 e.n.). Însă întregirea textului realizată de Theodor Mommsen și Lily Ross

⁷ Ittai Gradel, *op. cit.*, p. 240.

⁸ Duncan Fishwick, *op. cit.*, 2007, p. 250;

⁹ *Ibidem*, p. 247.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Pentru structura și implicațiile inscripției care atestă altarul de la Forum Clodii vezi Ittai Gradel, *op. cit.*, p. 241-243.

¹² Duncan Fishwick, *op. cit.*, 2007, p. 249-250.

¹³ *Ibidem*, p. 247-248.

¹⁴ Juan Manuel Abascal, Géza Alföldy, *op. cit.*, p. 102.

¹⁵ *Ibidem*, p. 98.

¹⁶ *Ibidem*, p. 102.

Taylor a fost contestată de Ittai Gradel, care susține că este „a ghost of modern scholarship”, propunând în locul *n[umini Augusti...]* formularea *Mars Augustus Pater*¹⁷. Chiar dacă lectura *n[umini Augusti...]* rămâne varianta cea mai probabilă¹⁸, nu poate fi evitată întregirea *Mars Augustus Pater* și implicit inconsecvența primei variante.

Refuzul lui Duncan Fishwick de a vedea semnificația oferită de Juan Manuel Abascal și Géza Alföldy ca fiind adecvată este lipsit de susținere. Nu e vorba despre o coexistență a *Numen Augustum* cu *Numen Augusti*¹⁹, ci de fețele ale aceleiași monede: concept și fapt. *Numen Augustum* descrie fundamentul monarhiei romane, puterea divină imperială, pe când *Numen Augusti* reflectă aplicarea puterii divine imperiale prin intermediul reprezentantului său, fie că acesta poartă titlul *Augustus*, *Imperator* sau *Dominus*.

Conținut. Ce înțelegem prin *Numen Augusti*? Noțiunea *numen* este impersonală, dar aparține unui zeu și este forța sau puterea prin care zeii se manifestă în lume²⁰. Este proprietatea funcțională a unui zeu, denotă proprietatea chintesențială a zeului: ceea ce face un zeu zeu²¹. *Augustus* este un titlu oferit lui Octavianus la 16 ianuarie 27 î.e.n. de către Senat²². Rolul său este de a semnaliza caracterul sacru al funcției exercitate de Octavianus și nu al persoanei în sine²³. Prin urmare, prin sintagma *Numini Augusti*, *numen*-ul este tratat, în mod clar, ca proprietate a împăratului roman. *Numen Augusti* este conceput ca o abstracție divinizată tratată asemenea unui zeu tradițional, însă immanentă împăratului decât ca având o existență separată sau concomitentă. *Augustus* posedă *numen* însă nu are statutul său, nu este un *numen*²⁴.

Ittai Gradel consideră că adorarea divinității împăratului era sinonimă cu adorarea lui directă ca zeu²⁵. Dar așa cum remarcă autorii lucrării *ReligionsofRome*: „there must have been, in other words, all the difference between worshipping Augustus himself and worshipping his *numen*”²⁶. Venerarea lui *Augustus* se face indirect prin intermediul unor noțiuni religioase ca *numen* - *numen Augusti*, *genius* – *Genius Augusti*²⁷. De asemenea, vom vedea mai jos că accentul nu ar trebui să fie pus doar pe noțiunile religioase de *numen* și *genius*, ci și pe titlurile purtate de principele roman, *Augustus*, *Imperator* și *Dominus*.

B. Precizări de ordin metodologic

Orice inscripție votivă conține un dublu mesaj²⁸ care poate fi citit în două registre: cel religios (teonimia, formulele de închinare și formula dedicatorie) și cel social (numele și funcțiile dedicantului, motivația dedicației și menționare unor terțe persoane). Conturarea

¹⁷ Ittai Gradel, *op. cit.*, p. 238, nota 11.

¹⁸ Duncan Fishwick, *op. cit.*, 2007, p. 248.

¹⁹ *Ibidem*, p. 253.

²⁰ Ittai Gradel, *op. cit.*, p. 235.

²¹ Duncan Fishwick, *op. cit.*, 1991, p. 383.

²² Karl Galinsky, *Continuity and Change: Religion in the Augustan Semi-Century*, în Jörg Rüpke (ed.), *A Companion to Roman Religion*, Blackwell Publishing, 2007, p. 80.

²³ Julián González Fernández, *El culto a Augusto vivo y la devotio popular: El origen del culto imperial*, în *Revista Onoba*, 3, 2015, p. 18.

²⁴ Duncan Fishwick, *op. cit.*, 2007, p. 247.

²⁵ Ittai Gradel, *op. cit.*, p. 245.

²⁶ Mary Beard, John North, Simon Price, *Religions of Rome. A History*, vol. I, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 207.

²⁷ Carmen Fenechiu, *La notion de numen dans les textes littéraires et épigraphiques*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, p. 231.

²⁸ Jörg Rüpke, *Dedications Accompanied by Inscriptions in the Roman Empire: Functions, Intentions, Modes of Communication*, în John Bodel, Mika Kajava (eds.), *Religious Dedications in the Greco-Roman World. Distribution, Typology, Use*, Acta Instituti Romani Finlandiae, vol 35, Roma, 2009, p. 36; Sorin Nemeti, *Dialoguri păgâne. Formule votive și limbaj figurat în Dacia romană*, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2012, p. 43.

acestor două registre, are rolul de a sublinia luarea în considerare a legăturii dintre ele în scopul „comunicării desăvârșite”. Identificarea comunicării secundare, a metacomunicării²⁹ nu trebuie privită ca reprezentând o etapă finală, ultima treaptă spre cunoașterea pe care ne-o poate oferi o inscripție votivă. Ea este elementul de legătură dintre ce am crezut că ne poate comunica epigrafa votivă și ceea ce urmează să ne divulge aceasta. Nu reprezintă o anexă la mesajul religios pe care-l poartă inscripția votivă, ci este detaliul care ne determină să privim epigrafa votivă ca întreg. Astfel că, inscripția votivă nu este o ofrandă adusă în timpul ceremoniei religioase, ci instrumentul prin care se consemnează această ceremonie.

Ca și inscripția votivă, cea onorifică comportă și ea două registre: onorific și social. De asemenea, ca și dedicația votivă, cea onorifică merită aceeași analiză.

Analiza *numen*-ului imperial atestat în Dacia romană se va realiza ținându-se cont de textul și contextul inscripțiilor, de informațiile interne oferite de acestea și de cele externe venite cu ele.

B.1. Mediul intern al inscripției

Tipul inscripției

Ca și în celelalte provincii din cadrul Imperiului Roman, în Dacia romană este atestat *numen*-ul imperial. Noțiunea *numen* se prezintă ca obiect al cultului imperial, la nivel epigrafic, sub două categorii: *Numen Augusti/Augustorum* și *devotus/dicatus numini+/-maiestatique eius/eorum*. Prima categorie face subiectul inscripției votive, pe când cea de a doua reprezintă motivul ridicării de inscripții onorifice împăraților romani.

a. Analiza inscripțiilor votive³⁰

Prin *Augustus, Imperator* și *Dominus nostrum* nu înțelegem persoana împăratului roman, ci titluri deținute de acesta, poziții ce îl plasează pe acesta în vârful ierarhiei sociale a societății romane. Suveranul roman nu se numea *Augustus*, era un *Augustus*. Acest lucru este probat de următoarele expresii: *Numinibus Augustorum Severi et Antonini et Getae Caesaris, Numini et Providentiae Imperatorum Severi et Antonini et Getae Caesaris* și *Numini domini nostri Marci Aureli Antonini Pii Felicis Augusti*. Primul termen definește „puterea divină”, al doilea poziția suveranului roman, iar ultima parte persoana posesorului. Prin urmare, în cadrul inscripțiilor votive puterea divină este asociată poziției împăratului roman, respectiv celei de *Augustus/Imperator/Dominus nostrum*. Devoțiunea este exercitată față de statutul destinatarului și nu față de posesorul acestuia.

b. Analiza inscripțiilor onorifice³¹

Epigrafele onorifice sunt ridicate *devotus/dicatus numini+/-maiestatique eius/eorum*³². Adresarea puterii divine se realizează în mod indirect prin noțiunile de *numen* și *maiestas*³³. *Maiestas* derivă din termenul latin *maior/maius*, comparativul lui *magnus*, și definește un raport de inegalitate. Cel distins cu apelativul *maiestas* se remarcă prin dignitate și putere³⁴. În perioada Republicii romane, *maiestas populi romani* era un atribut al poporului roman ca întreg în raport cu alte popoare. În virtutea a sa *maiestas*, Roma afirmându-și supremația și cerând supunerea celorlalți³⁵. Magistrații Republicii romane aveau *maiestas* care

²⁹ Jörg Rüpke, *op. cit.*, p. 36.

³⁰ CIL III,862; IDR III/2, 217, 225, 328; IDR III/3, 37; IDR III/5, 2, 427.

³¹ CIL III, 795, 1175; AÉ 2006, 1127; ILD 308, 540, 621, 672; IDR II, 10, 327; IDR III/1, 76, 77, 132; IDR III/2, 80, 81; IDR III/3, 58, 59, 214; IDR III/4, 265, 269; IDR III/5, 2, 432.

³² Puterii divine și maiestății sale.

³³ Carmen Fenechiu, *op. cit.*, p. 237.

³⁴ Davide Salvo, s.v. *Maiestas*, în Roger S. Bagnall et alii, *The Encyclopedia of Ancient History*, Blackwell Publishing, 2013, p. 4236.

³⁵ *Ibidem*.

nu era decât o extensie a *maiestas populi romani* și subordonată acesteia³⁶. În perioada imperiului *maiestas populi romani* a fost transferată persoanei împăratului³⁷. În cazul de față se realizează asocierea excelenței superioare a principelui (*maiestas principis*) divinității sale (*numen maiestatique eius*). Aici, acest element al imaginii împăratului joacă rolul „d'alibi à une monarchie non dynastique, ou rarement dynastique, perpétuelement en quête de légitimité”³⁸.

Este necesară o analiză a formei de prezentare a expresiei *devotus/dicatus numini+/-maiestatique eius/eorum*.

*Imp(eratori) Caes(ari) C(aio) Vibio / Afinio Gallo Vel/dumniano Volu/siano P(io) F(elici) Aug(usto) pon(tif)ici max(imo) trib(unicia) pot(estate) II patr[is] patriae / co(n)s(uli) II proco(n)s(uli) / ordo col(oniae) Aur(eliae) Ap(ulensis) Chr(ysopolis) numini eius / d(edicavit)*³⁹

Monumentul onorific discutat aici are următoarea structură: funcția (*imperator caesar*) și numele (Caius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus) suveranului roman, titulatura aferentă funcției acestuia (*Pius Felix Augustus pontifex maximus tribunicia potestas II pater patriae consul II proconsul*), dedicantul inscripției onorifice (*ordo coloniae Aureliae Apulensis Chrysopolis*) și motivul dedicării acesteia (*numini eius dedicavit*). Ca și în cazul inscripțiilor votive, în cele onorifice „puterea divină” este atributul funcției principelui roman. În cadrul monumentelor onorifice *numen*-ul imperial apare sub forma *numini+/-maiestatique eius/eorum*. Aici se apelează la pronumele *eius* pentru a se evita repetarea titlului *imperator*. Prin urmare, spre deosebire de inscripțiile votive, în cele onorifice se manifestă preferința pentru titlul *imperator*. Epigrafele onorifice atribuie „puterea divină” funcției suveranului roman de *imperator*. *Imperator* exprimă, cel puțin ideal, puterea de comandant militar⁴⁰ și caracterul indiscutabil militar al monarhiei romane⁴¹. De asemenea, prezența titlului *proconsul* în textul inscripției onorifice definește, după J. Fitz, absența împăratului de la Roma⁴² și aflarea acestuia în deplasare, de cele mai multe ori din rațiuni militare. Din cele 20 de inscripții onorifice dedicate *numini+/-maiestatique eius/eorum* doar 8 epigrafe conțin titlul *proconsul*⁴³, 3 sunt lipsite de integritatea epigrafică⁴⁴ și 5 sunt dedicate unor membri ai familiei imperiale⁴⁵. Din cele 8 monumente care conțin titlul *proconsul*, 5 sunt dedicate de către unități militare⁴⁶, 2 de către *concilium provinciarum Daciae III*⁴⁷ și 1 de către *ordo coloniae Aureliae Apulensis Chrysopolis*⁴⁸.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Edmond Frézouls, *De la maiestas populi Romani à la majesté impériale*, în Heinz Duchhardt et alii. (eds.), *European Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, p. 25.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ IDR III/5, 2, 432; AÉ 1989, 628.

⁴⁰ Warner Eck, *Augustus*, <https://krystallnacht.com/lib/Bios/Augustus%20by%20Werner%20Eck.pdf> (consultat la data de 20 iulie 2015).

⁴¹ Cecilia Ames, *El título imperial romano y la problemática del Principado*, în *Estudios Clásicos*, 116, 1999, p. 61.

⁴² J. Fitz, *When was Caracalla in Pannonia and Dacia?*, în *Alba Regia*, 6-7, 1966, p. 203.

⁴³ IDR III/5, 2, 432; IDR III/3, 58; IDR III/2, 80; IDR III/1, 77; IDR III/3, 214; IDR II, 10; IDR III/2, 81; ILD 308.

⁴⁴ AÉ 2006, 1127; IDR III/4, 269; ILD 614a.

⁴⁵ IDR III/3, 59; IDR III/1, 132; IDR II, 327; IDR III/1, 76; ILD 672.

⁴⁶ IDR III/3, 58; IDR III/1, 77; IDR III/3, 214; IDR II, 10; ILD 308.

⁴⁷ IDR III/2, 80; IDR III/2, 81.

⁴⁸ IDR III/5, 2, 432.

Inscripțiile onorifice care nu conțin titlul *proconsul*, dacă urmărim în continuare ideea lui J. Fitz, probează prezența împăratului la Roma și implicit comemorarea unor acțiuni de natură administrativă venite din partea suveranului roman.

Dedicanții

În urma analizării dedicanților celor două categorii de *numen* imperial se constată faptul că dedicațiile votive către *Numen Augusti* sunt realizate la nivel individual, pe când inscripțiile onorifice *devotusnumini maiestatiqueeius* sunt gesturi colective.

a. Analiza inscripțiilor votive ridicate de indivizi

Numen Augusti apare în asociere cu alte divinități sau în plan secund, ceea ce reflectă, din punctul nostru de vedere, ocazionalitatea și amprenta personală a dedicației⁴⁹. Dedicantii sunt persoane oficiale: guvernatori (*legatus Augusti pro praetore*), procuratori (*procurator promotus ad ducenariam provinciae Dalmatiae*) și preoți imperiali (*sacerdos arae Augusti*) sau persoane implicate în activități oficiale: *magistri Augustalis coloniae Napocae* au ca interes cultul imperial⁵⁰, iar *conductores ferrariarum* sunt arendași ai minei de fier de la Teliucu de Jos⁵¹, aflată în proprietatea împăratului. Dedicatiile pot fi justificate de nevoia dedicanților de a sublinia loialitatea lor față de împăratul roman.

b. Analiza inscripțiilor onorifice ridicate la nivel colectiv

Inscripțiile sunt ridicate de unități militare: legiuni (1) și trupe auxiliare (14), de colonii și municipii sau de Senatul acestora (4) și de *Concilium provinciarum Daciarum III* (2). Aceste colective sunt interesate în a saluta acțiunile principelui roman. Spre deosebire de cele ridicate de indivizi, cele colective nu sunt întâmplătoare: 1. între locul dedicării inscripțiilor și statutul dedicanțului există un raport direct proporțional; majoritatea dedicațiilor vin din mediul militar, acestea fiind ridicate, în mare parte, în cadrul castrelor; 2. în spatele dedicațiilor stă o explicație oficială, de natură imperială: 8 din monumentele onorifice conțin titlul împăratului de *proconsul*, care, așa cum am văzut mai sus, reflectă absența principelui de la Roma și antrenarea sa în acțiuni militare. Spre norocul nostru, aceste epigrafe pot fi datate exact, lucru care favorizează încadrarea acestora într-un context militar. Inscripțiile onorifice despre care vorbim sunt datate în anii: 241, 245, 248 și 250. Potrivit informațiilor pe care le deținem, în 241 au loc devastări produse de carpi și dacii liberi în Moesia, Thracia și Dacia, în 245 Philipp este prezent la Aquae (Moesia Superior sau Dacia)⁵², între 247-248 se constată o stare de nesiguranță pe granița de nord a Daciei (în anul 247 Filip Arabul este prezent în Dacia unde ia măsuri de refortificare a unor orașe (Romula, Drobeta, Sucidava), de refortificare a liniei Oltului în condițiile abandonării limesului transalutan și lucrări la castrele de la Slăveni, Pons Augusti etc.; șederea în Dacia s-a prelungit până-n 248)⁵³ și în 250 Decius ajunge în Dacia confruntată cu atacurile dacilor liberi dinspre nord și vest⁵⁴.

Raportul direct proporțional dintre locul descoperirii inscripțiilor și statutul dedicanțului, pe de o parte, și semnificația unora dintre epigrafele pentru care s-a putut stabili datarea exactă, pe de altă parte, ne conduc spre ideea potrivit căreia dedicațiile nu sunt întâmplătoare. Se observă ușor caracterul lor organizat. Menirea acestora a fost de a sublinia legitimitatea suveranului roman, capacitatea acestuia de a acționa.

⁴⁹ Prin ocazionalitatea și amprenta personală a dedicației înțelegem alegerea momentului și a gestului religios de către dedicanți.

⁵⁰ Radu Ardevan, *Viața municipală în Dacia romană*, Mirton, Timișoara, 1998, p. 244.

⁵¹ Vasile Christescu, *Viața economică a Daciei romane. Contribuții la o reconstituire istorică*, Ars Docendi, București, 2004, p. 32-33.

⁵² Doina Benea, *Istoria Banatului în Antichitate*, Excelsior Art, Timișoara, 2013, p. 96.

⁵³ *Ibidem*, p. 97.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 99.

Datarea inscripțiilor

Prima dedicație către *numen*-ul imperial atestată în Dacia romană datează din timpul domniei lui Septimius Severus⁵⁵, iar ultima din vremea domniei comune a lui Valerianus și Gallienus⁵⁶. Epigrafele către *numen*-ul imperial domină în perioada secolului III⁵⁷.

B.2. Mediul extern inscripției

Locul descoperirii inscripțiilor

Între statutul dedicantului și locul descoperirii inscripțiilor, cu mici excepții⁵⁸, există un raport direct proporțional⁵⁹. Dedicanții ridică inscripțiile către *Numen Augusti* și *devotus/dicatus numini +/-maiestatique eius/eorum* în locuri de interes pentru aceștia: unitățile militare în castru sau în apropierea acestora, iar instituțiile municipale în orașele unde își au sediul.

Numărul și calitatea inscripțiilor

Numen-ul imperial este atestat în Dacia romană printr-un număr de 27 de inscripții. Dintre acestea 7 sunt inscripții votive, iar 20 epigrafe onorifice. De asemenea, din cele 27 de epigrafe, 4 nu și-au păstrat integritatea epigrafică. Statistic, cele menționate mai sus se prezintă astfel:

C. Concluzii

Semnificația *numen*-ului imperial

Analiza realizată mai sus ne permite să sesizăm o diferență nu numai de formă (*Numen Augusti/Augustorum* și *devotus/dicatus numini +/-maiestatique eius/eorum*), ci și de conținut între dedicațiile către *numen*-ul imperial. Cele închinare *Numen Augusti/Augustorum*, dată fiind natura lor votivă, au rolul de a recunoaște și a perpetua autoritatea, poziția aparte a împăratului roman printre locuitorii imperiului, pe când cele oferite *devotus/dicatus numini +/-maiestatique eius/eorum* au ca țintă sublinierea legitimității *imperator*-ului roman.

De asemenea, asociind puterea divină poziției și nu posesorului acesteia, vom reuși să facem pași spre înțelegerea relației dintre divinitate și împăratul roman.

Legătura dintre divinitate și împăratul roman

Numen-ul imperial este alăturat, în cadrul inscripțiilor votive, în cea mai mare parte, titlului *Augustus*. Această alegere se înțelege. În ianuarie 27 î.e.n. Octavianus primește din partea Senatului titlul de *Augustus* ca urmare a perceperii lui în calitate de *praesens deus*, de

⁵⁵ IDR III/2, 328; IDR III/5, 2, 427.

⁵⁶ IDR III/1, 132.

⁵⁷ Vezi semnificația asocierii excelenței superioare a principelui (*maiestas principis*) divinității sale (*numen maiestatique eius*) prezentată în cadrul secțiunii *Analiza inscripțiilor onorifice (Tipul inscripțiilor)*.

⁵⁸ CIL III, 1175; IDR III/2, 225; IDR II, 327; IDR III/1, 128.

⁵⁹ IDR III/5, 2, 432; AÉ 2006, 1127; ILD 540; CIL III, 795; CIL III, 862; IDR III/5, 2, 427; IDR III/3, 58; IDR III/3, 59; IDR III/2, 80; IDR III/1, 132; IDR III/1, 77; IDR III/3, 214; IDR II, 10; IDR III/1, 76; IDR III/2, 81; IDR III/2, 217; IDR III/3, 37; IDR III/4, 265; IDR III/4, 269; ILD 308; ILD 614a; ILD 672.

zeu asociat ordinii, legii și dreptății⁶⁰. Titlul are o conotație religioasă, iar dedicațiile către *Numini Augusti* nu ar trebui să surprindă. Principele în viață era onorat ca *Augustus*, epitet ce semnaleză caracterul sacru al funcției exercitate și nu al persoanei în sine⁶¹. *Numen*-ul imperial nu se manifestă sub formă nedeterminată, ci sub cea a acțiunii benefice, prin prezența lui⁶². Asocierea *Numini et Providentiae Imperatorum Severi et Antonini et Getae Caesaris*⁶³ probează puterea funcțională a *numen*-ului imperial. Așa cum Aleș Chalupa a atras atenția în unul din articolele sale, la greci și romani, zeii se bucurau de un cult întrucât permiteau protecție și garantau prosperitatea. Ceea ce conta era diferența din statutul lor social și nu divinitatea lor ontologică⁶⁴. Acest lucru este probat și de una din trasăturile definitorii ale religiei romane, și anume caracterul contractualist, definit prin formula *do ut des*⁶⁵. De asemenea, s-a remarcat și accentul credinciosului pe puterea și nu personalitatea zeității⁶⁶. În cazul cultului imperial, specială nu era persoana suveranul roman, ci poziția deținută de acesta în cadrul statului roman. “Puterea divină” era asociată statutului său de *Augustus* sau *Imperator (NumenAugusti/Imperatoris)* și niciodată persoanei sale (spre exemplu: *NumenMarci Aureli Antonini*).

BIBLIOGRAPHY:

- Abascal, Juan Manuel, Géza Alföldy, *La inscripción*, în Juan Manuel Abascal, Géza Alföldy (eds.), *El arco romano de Medinaceli (Soria, Hispania Citerior)*, Universidad de Alicante, Madrid, 2002, p. 71-118.
- Ames, Cecilia, *El título imperial romano y la problemática del Principado*, în *Estudios Clásicos*, 116, 1999, p. 49-64.
- Ardevan, Radu, *Viața municipală în Dacia romană*, Mirton, Timișoara, 1998.
- Beard, Mary, John North, Simon Price, *Religions of Rome. A History*, vol. I, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- Benea, Doina, *Istoria Banatului în Antichitate*, Excelsior Art, Timișoara, 2013.
- Chalupa, Aleș, *Roman Emperor: Gods, Men, Something Between or An Unnecessary Dilemma?*, în *Religio: Revue pro religionistiku*, XV, 2, 2007, p. 256-270.
- Christescu, Vasile, *Viața economică a Daciei romane. Contribuții la o reconstituire istorică*, Ars Docendi, București, 2004.
- Eck, Werner, *Augustus*, <https://krystallnacht.com/lib/Bios/Augustus%20by%20Werner%20Eck.pdf> (consultat la data de 20 iulie 2015).
- Fenechiu, Carmen, *La notion de numen dans les texts littéraires et épigraphiques*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008.
- Fernández, Julián González, *El culto a Augusto vivo y la devotio popular: El origen del culto imperial*, în *Revista Onoba*, 3, 2015, p. 15-24.
- Frézouls, Edmond, *De la maiestas populi Romani à la majesté impériale*, în Heinz Duchhardt et alii. (eds.), *European Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, p. 17-25.

⁶⁰ Karl Galinsky, *op. cit.*, p. 80.

⁶¹ Julián González Fernández, *op. cit.*, p. 18.

⁶² Robert Turcan, *op. cit.*, p. 1020.

⁶³ IDR 3/2, 328.

⁶⁴ Aleș Chalupa, *Roman Emperor: Gods, Men, Something Between or An Unnecessary Dilemma?*, în *Religio: Revue pro religionistiku*, XV, 2, 2007, p. 264.

⁶⁵ Jörg Rüpke, *Religion of the Romans*, Polity Press, Cambridge, 2007, p. 149.

⁶⁶ A. D. Nock, *Studies in the Graeco-Roman Beliefs of the Empire*, în *The Journal of Hellenic Studies*, 45, 1, 1925, p. 85.

Fishwick, Duncan, *The Imperial Cult in the Latin West. Studies in The Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire*, Leiden, Brill, vol II, part 2, 1991.

Idem, *Numen Augustum*, în *ZPE*, 160, 2007, p. 247-255.

Fitz, J., *When was Caracalla in Pannonia and Dacia?*, în *Alba Regia*, 6-7, 1966, p. 202-205.

Galinsky, Karl, *Continuity and Change: Religion in the Augustan Semi-Century*, în Jörg Rüpke (ed.), *A Companion to Roman Religion*, Blackwell Publishing, 2007, p. 71-82.

Gradel, Ittai, *Emperor Worship and Roman Religion*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

Nemeti, Sorin, *Dialoguri păgâne. Formule votive și limbaj figurat în Dacia romană*, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2012.

Nock, A. D., *Studies in the Graeco-Roman Beliefs of the Empire*, în *The Journal of Hellenic Studies*, 45, 1, 1925, p. 84-101.

Rüpke, Jörg, *Religion of the Romans*, Polity Press, Cambridge, 2007.

Idem, *Dedications accompanied by inscriptions in the Roman Empire: Functions, intentions, modes of communication*, în John Bodel, Mika Kajava (eds.), *Religious dedications in the Greco-roman world. Distribution, Typology, Use*, Acta Instituti Romani Finlandiae, vol 35, Roma, 2009, p. 31-41.

Salvo, Davide, s.v. *Maiestas*, în Roger S. Bagnall et alii, *The Encyclopedia of Ancient History*, Blackwell Publishing, 2013, p. 4236-4238.

Turcan, Robert, *Le culte impérial au III^e siècle*, în *ANRW*, II/16. 2, 1978, p. 997-1084

FISCAL ASPECTS IN MOLDAVIA: TAXES PAID BY FOREIGN SUBJECTS IN ROMAN(1832-1840)

Andrada Diaconu

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The beginning of the 19th century accounted for a period of great changes in social, economic, administrative, and fiscal dimensions in the principality of Moldavia. The Organic Statute entered into force in 1832 and paved the way for modernization of the space between the Prut river and the Carpathians. A series of measures were taken, changing in time the structure of society and the economy, connecting it to the new European realities. The migration of population has increased in this period, as noticeable progress in the mentality favored people's mobility.

In this paper I propose to follow a case study about the foreign subjects ("supuși străini") in the town of Roman and some of the taxes they paid. After 1800, Roman grew demographically and economically, and many subjects of Austrian, Russian and Prussian origin settled here to do business. Depending on their occupations, they paid taxes like "fumărit", "cotărit" or "ocărit", named after the unit toll (in the first case the house, in the last two the unit of measure, "cotul/elbow" or "oca"). In the period between 1832-1840 the taxes collected from the foreign subjects varied in range. The activity of these people was very important for the market of Roman because they were thriving merchants. The economic development of the newcomers was based on exemptions and their professional success changed the image that local residents had about newcomers. Moldavian authorities accepted foreigners on their territory and practiced a policy of attracting immigrants at the beginning of the 19th century.

Keywords: society, migration, foreign subjects, taxes and exemption.

Așezarea Roman a devenit importantă începând din secolul al XIV-lea, atunci când s-a dezvoltat din punct de vedere economic și social, profitând de amplasamentul geografic și de drumul comercial pe care se afla și pe care erau transportate variate mărfuri. Dovadă a valorii poziției sale stă decizia domnului Roman I (1391-1394) de a ridica în acest loc o cetate întărită, lucru pe care l-a făcut ulterior și Ștefan cel Mare, în anul 1466¹.

Încă din secolul al XIV-lea orașele moldovenești, printre care și Romanul, au fost locuite de persoane care au aparținut mai multor etnii sau religii. Un act datat în 1588 dovedește faptul că, la acea vreme, societatea Romanului a fost una multietnică². Dovadă a rămănerii minorităților pe acest teritoriu până târziu, în prima parte a secolului al XIX-lea, stă pomenirea lor (evrei, armeni, unguri, greci și germani) într-un dicționar geografic realizat la începutul secolului al XX-lea, mai exact în anul 1902³. Începând cu ultima parte a veacului al XVIII-lea a apărut în limbajul administrativ termenul „sudiți” cu referire la supușii altor state care s-au așezat în Moldova. Unul dintre motivele înmulțirii numărului de străini a fost

* Această lucrare a fost sprijinită financiar în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 cu titlul „Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători de elită”, cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

¹ Constantin Burac, *Ținuturile Țării Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea*, Editura Academica, București, 2002, p. 129-130

² Laurențiu Rădvan, *Orașele din Țările Române în Evul Mediu (sfârșit sec. al XIII-lea- începutul sec. al XVI-lea)*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011, p. 446.

³ George Ioan Lahovari, *Marele dicționar geografic al României alcătuit și prelucrat după dicționarele parțiale pe județe*, vol. V, București, 1902, p. 264.

reprezentat de protecția oferită de înființarea consulatelor unor țări precum: Rusia (1782), Austria (1783) și Anglia (1803)⁴. Modernizarea societății, începută în a doua parte a secolului al XVIII-lea, a determinat o mobilitate accentuată a populației ce a atras după sine și un schimb de mărfuri, idei sau cunoștințe. Migrarea a fost determinată de mai mulți factori ce pot fi grupați în mai multe categorii: factori naturali (fenomene naturale), factori economici, factori sociali și factori politici⁵. Așadar, la începutul veacului al XIX-lea populația Moldovei a fost într-o continuă creștere datorită primirii unui număr însemnat de indivizi de pe alte meleaguri, care au contribuit la creșterea populației orașelor⁶.

Documentele studiate de către noi dovedesc faptul că, la finalul secolului al XVIII-lea și la începutul celui următor, în ținutul Roman au locuit o serie de străini, dintre care o pondere însemnată au avut-o evreii, transilvănenii, armenii și grecii. Evreii au fost pomeniți documentar în Moldova pentru prima dată în anul 1504. Încă de la acea vreme au practicat meserii precum cea de comercianți sau cârciumari. Într-o primă fază, s-au stabilit în Bucovina, apoi s-au dispersat pe întreg teritoriul moldovenesc, ajungând ca la începutul secolului al XIX-lea să adune 10.000 de familii, adică să reprezinte aproximativ 8% din totalul populației Moldovei⁷. Numărul grecilor ajunși în Moldova a crescut în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. O parte dintre aceștia au fost negustori, ocupându-se în special cu producerea și vânzarea de miere și ceară⁸. Armenii s-au așezat în Moldova cu câteva secole înainte, deținând chiar și proprietăți aici. Un număr însemnat de armeni au putut fi identificați în orașe precum: Roman, Iași, Botoșani, Siret sau Vaslui⁹.

Populația sosită din Transilvania a reprezentat o minoritate etnică consistentă, numărul ei cunoscând o pantă ascendentă. Dacă în anul 1774 se estimează că ar fi trăit în Moldova aproximativ 10.000 de indivizi, în anul 1835 numărul acestora a crescut mai bine de șase ori, ajungând să numere 65.000 de suflete¹⁰. Identificarea ardelenilor din Moldova s-a putut realiza și după câteva generații, rămânând în același spațiu deoarece s-au regăsit în raporturile de natură economică, culturală sau militară dintre locul de baștină și cel adoptiv¹¹. La buna desfășurare a procesului migrațional din Transilvania înspre Moldova a contribuit printre altele și faptul că Munții Carpați nu au fost socotiți ca o frontieră. De aici deducem că transhumanța s-a desfășurat cu o mare lejeritate. Ritmul difuzării transilvănenilor poate fi urmărit prin focalizarea atenției asupra faptului că numărul acestora era mai mare în localitățile situate în apropierea munților comparativ cu cele poziționate la o distanță considerabilă¹². Păstorii transilvăneni care își aduceau turmele la păscut în Moldova au trecut și prin Roman. Ei au fost denumiți de populația băștinașă drept „ungureni” și au pus umărul la dezvoltarea economică a zonei prin furnizarea produselor obținute de la animale¹³.

⁴ Pavel Cocîrlă, *Târgurile sau orașele Moldovei în epoca feudală, sec. XV-XVIII*, Editura Universitas, Chișinău, 1991, p. 54-55.

⁵ Silviu Neguț, *Geografia umană*, Editura Academiei, București, 2011, p. 324-326.

⁶ Ecaterina Negruți, *Situația demografică a Moldovei în secolul al XIX-lea*, în „Revista de Istorie”, tom 34, nr. 2, 1981, p. 255.

⁷ Constantin C. Giurescu, *Istoria românilor*, vol. III, partea II: 1601-1821, București, p. 527-528.

⁸ *Ibidem*, p. 524

⁹ Laurențiu Rădvan, *op. cit.*, p. 447-448.

¹⁰ Ionel Muntele, *Populația Moldovei în ultimele două secole*, Editura Corson, Iași, 1998, p. 54.

¹¹ Ștefan Ștefănescu, *Mișcări demografice în Țările Române până în secolul al XVII-lea și rolul lor în unitatea poporului român*, în Dumitru Berciu, *Unitate și continuitate în istoria poporului român*, Editura Academiei, București, 1968, p. 205.

¹² Matei Vlad, *Colonizarea rurală în Țara Românească și Moldova (secolele XV-XVIII)*, Editura Academiei, București, 1973, p. 55-56.

¹³ Andrei Veress, *Păstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românească (până la 1921)*, în *Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice*, seria III, tom VII, nr. VI, 1927, p. 133.

În anul 1832 în Moldova s-a întocmit o catagrafie importantă, care a înregistrat inclusiv populația flotantă din centrele urbane moldovenești. Din cele peste 50 de orașe Romanul s-a aflat al șaptelea în topul orașelor cu cel mai mare număr de populație străină, înregistrând 200 de persoane (la fel ca și Bârladul), ce reprezentau 3,1% din populația totală de la acea vreme¹⁴. Realizarea catagrafiei din 1832 a fost determinată de Regulamentul Organic care preciza printre altele și faptul că cei care nu locuiau cu acte legale în Moldova erau obligați să părăsească țara. Pornind de la acest punct s-a mobilizat începerea unei numărări a locuitorilor Moldovei¹⁵. În anul menționat anterior în întreaga Moldovă locuiau 4.440 de capi de familie străini¹⁶. Pentru a afla numărul aproximativ de suflete înmulțim numărul cu cifra convențională 5. Din acest calcul înțelegem faptul că la est de Carpați au locuit circa 22.200 de străini. Aceștia s-au supus regimului financiar autohton, plătind o serie de taxe.

Între anii 1832-1834 supușii austrieci (în care erau incluși și cei transilvăneni) din ținutul Roman numărau 58 de persoane. Referitor la vârsta acestora precizăm faptul că cei mai mulți, adică 24, au avut între 31 și 40 de ani și că 17 indivizi au avut între 41 și 50 de ani¹⁷. Anteriorii pomeniți au reprezentat un procent de aproximativ 70% din întreaga populație austriacă stabilită în ținutul Roman. Jumătate din străinii austrieci din Roman, adică 29, s-au ocupat direct cu activitatea negustorească, contribuind la progresul sistemului economic al Moldovei. Dintre aceștia 15 erau negustori, 9 negustori de stare mică și 5 precupeți. Din totalul celor 769 de negustori și precupeți austrieci din Moldova, 29 și-au desfășurat activitatea în ținutul Roman¹⁸. Deducem că Romanul a atras 3,77% din total de negustori austrieci stabiliți la est de Carpați.

În perioada ce ne stă în atenție negustorii care au practicat negoțul în Moldova pot fi împărțiți în două categorii, după cum urmează: „raiele” și „sudiți”. În prima categorie s-au înscris negustorii autohtoni, iar din cea de a doua categorie au făcut parte noii veniți¹⁹. Comercianții străini s-au ocupat mai ales de comerțul cu băuturi, de micile tranzacții, dar și de „zarafâcul”, adică schimbul de bani²⁰. Pentru ca un nou venit să poată practica negustoria și să fie înregistrat la visterie drept negustor avea nevoie de acceptul dat de coordonatorul unei bresle, adică starostele. Procesul începea după redactarea unei cereri, starostele consultându-se în acest sens cu ceilalți membrii ai breslei²¹. Au existat în Moldova și bresle compuse din populație străină, ca de exemplu cele ale armenilor și evreilor, întocmite cu scopul de a se ajuta reciproc și a plăti unitar taxele specifice²².

Oamenii secolului al XVIII-lea și al XIX-lea au realizat venituri din mai multe categorii de produse, după cum urmează: din negoțul cu cereale, din comercializarea

¹⁴ Alexandru Ungureanu, *Unele observații asupra puterii de atracție a orașelor din Moldova în secolele XIX și XX*, în *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”*, Iași, secțiunea II, Geografie, tom XVII, 1971, p. 72-73.

¹⁵ Silviu Văcaru, *Supușii austrieci în principatul Moldovei: 1833-1835*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014, p. XVIII.

¹⁶ *Ibidem*, p. XXVIII.

¹⁷ *Ibidem*, p. CXXXIX.

¹⁸ *Ibidem*, p. CXXX-CXXXV.

¹⁹ Ioan Murariu, *Obligațiile și privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 și 1832*, în „Hierasus”, Botoșani, an V, 1983, p. 341.

²⁰ Gheorghe Platon, *Populația orașului moldovenesc la mijlocul sec. al XIX-lea*, în „Carpica”, Bacău, tom III, 1970, p. 14.

²¹ Nicolae Grigoraș, *Unele aspecte privind breslele din orașele moldovenești în secolele XVI-XVIII*, în „Revista de Istorie”, tom 22, nr. 6, 1969, p. 1113-1114.

²² Idem, *Instituții feudale din Moldova*, vol. I, *Organizarea de stat până la mijlocul sec. XVIII*, Editura Academiei Române, București, 1971, p. 401.

animalelor și a produselor obținute de la acestea sau din producerea și scoaterea pe piață a băuturilor²³. Spre exemplu, în cazul moșiei Brătulești din Roman, între 7 octombrie 1826 și 23 aprilie 1828 totalul de vânzări a însumat 19.151 lei. Veniturile au fost obținute din comercializarea cerealelor, animalelor, furajelor, băuturilor, fructelor și a poștalioanelor. În cazul moșiei amintite, cel mai mare venit s-a obținut din vânzarea băuturilor. La polul opus s-au situat furajele, vândute în cantități mai mici, lucru lesne de înțeles deoarece acestea erau păstrate pentru hrănirea animalelor, a căror vânzare era mai rentabilă decât a nutrețului, aducând un profit mai mare²⁴. Negustorii moldoveni au ținut cont de așa numitul „nart”, ce preciza prețul maxim la care putea să fie vândut un produs. Cei care nu îl respectau erau pasibili de pedepse, ca de exemplu bătaia în public. Reprezentanții Agiei verificau procesele negustorești, dar și unitățile de măsură utilizate pentru fracționarea produselor²⁵. Sumele necesare pentru funcționarea acesteia au fost colectate tot de la negustori, lucru valabil și pentru teritoriul Romanului. Pentru ca banii să fie mai ușor de adunat s-a practicat strângerea lor de două ori pe an, prima tranșă în ziua Sfântului Gheorghe, adică primăvara, iar a doua de Sfântul Dumitru, adică toamna²⁶.

În anul 1838, în orașul Roman și-au desfășurat activitatea un număr de 463 de negustori, dintre care: 191 autohtoni, 25 supuși străini și 247 evrei. De aici deducem faptul că evreii reprezentau mai mult de jumătate din totalul comercianților. În același interval de timp au activat în oraș 525 de meșteri împărțiți în felul următor: 277 locali, 19 sudiți și 229 evrei²⁷.

Începutul secolului al XIX-lea a reprezentat o perioadă de modernizare politică socială, dar și economică. La nivel fiscal s-a dorit introducerea unei taxe care să le cuprindă pe cele vechi, denumită „patentă”²⁸. Acest fapt nu s-a respectat ad literam, dovadă stând documentele inedite studiate de către noi în vederea elaborării cercetării de față. Cu toate că documentele datează după anul 1832, adică după anul de implementare a Regulamentului Organic, acestea precizează în continuare și alte taxe precum cotăritul, ocăritul, fumăritul, goștina și deseatina. Datele statistice prezentate se bazează pe documentele păstrate în diferite dosare din fondul „Isprăvnicia Roman”, din cadrul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Iași.

Darea cotăritului se afla în strânsă legătură cu unitatea de măsură denumită „cot”, ce a fost echivalentul lungimii brațului uman, dimensiune de la cot până în vârful degetelor. În Moldova un cot măsoară 0,63 m. Coții cumpărați de către negustori erau realizați din materiale dure, neperisabile cum ar fi fierul sau lemnul²⁹. Taxa denumită cotărit a fost percepută de la toți cei care au folosit „cotul” ca unitate de măsură pentru vânzarea diferitelor mărfuri. Primele detalii referitoare la această încasare datează din anul 1699, an în care Constantin Brâncoveanu dădea o „carte de cotărie”. În aceasta se explică printre altele și de la cine urma să fie perceput impozitul. În anul 1776 taxa însuma 30 de bani, iar în schimbul ei negustorul primea de la vel cămăraș două coturi: un halep și un arșin; primul de factură turcească, iar al doilea rusească³⁰. Halepul măsoară cu câțiva centimetri mai mult decât un cot obișnuit (0,68

²³ S. Columbeanu, *Economia domeniului feudal din Moldova și Țara Românească la începutul secolului al XIX-lea (1800-1830)*, în „Revista de Istorie”, tom 18, nr. 2, 1965, p. 335-336.

²⁴ *Ibidem*, p. 338-339.

²⁵ Ioan Murariu, *Organizarea negustorilor și a comerțului intern al Moldovei între anii 1774- 1832*, în „Memoria antiquitatis”, tom IX-XI (1977-1979), Piatra Neamț, 1985, p. 540-541.

²⁶ Ioan Murariu, *op. cit.*, 1983, p. 343.

²⁷ Gheorghe Paton, *op. cit.*, anexa 5.

²⁸ Ioan Murariu, *op. cit.*, 1983, p. 345.

²⁹ Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu, *Instituții feudale din Țările Române. Dicționar*, Editura Academiei, București, 1988, p. 126.

³⁰ Constantin C. Giurescu, *op. cit.*, p. 678.

m), iar arșinul (0,71 m) cu câțiva centimetri în plus față de halepul³¹. Au existat cazuri în care negustorii au folosit coturi și în general unități de măsură mai mici decât cele standard. Autoritățile au demarat o acțiune ce a urmărit eliminarea cazurilor de fraudă, cât și a situațiilor în care se vindea marfă măsurată cu unități nesupuse controlului. Termenul limită al intrării în legalitate a fost stabilit data de 1 septembrie 1830, iar ca măsuri de coerciție s-au impus amenzi. După intrarea în vigoare a Regulamentului Organic de această problema s-au ocupat Ministerul de Interne și Visteria³².

Cotăritul a fost strâns în același timp atât la nivel zonal, cât și la nivel local, adică a fost perceput atât de visterie, cât și de cel care deținea târgul. Celui din urmă îi revenea și o altă taxă cerută o dată pe an, denumită „bezmănul”, ce poate fi înțeleasă drept chirie pentru bucata de pământ ocupată de construcția ridicată cu scop negustoresc. Valoarea taxei s-a aflat în directă proporționalitate cu dimensiunea terenului și cu amplasamentul al acestuia. Negustorii străini au deținut un avantaj, deoarece au primit scutire de această taxă, la sfârșitul secolului al XVIII-lea³³.

Taxa aferentă cotăritului din anul 1837 a fost în majoritatea cazurilor de 7 lei sau un multiplu al numărului 7 (sunt câteva cazuri în care s-au plătit 14 lei)³⁴. Informații referitoare la unitatea de măsură pe care au utilizat-o dughenele le obținem dintr-un document emis în anul 1833 ce s-a constituit într-un tabel referitor la „dughenile ce vând marfă cu cotul” din Roman. Acesta a înregistrat numele deținătorului dughenei, starea dughenei, dar și unitatea de măsură sau unitățile pe care respectivul proprietar le primea și în schimbul cărora achita o anumită sumă. Din cele 20 de dughene, 5 au fost plasate în starea întâi, 5 în starea a doua și restul de 10 în cea de-a a treia stare. În total s-au repartizat 20 de coturi și 11 halepuri. Remarcăm faptul că fiecare dugheană a primit câte un cot, în schimb doar un procent de 55% dintre dughene cumpără halepul. Toate prăvăliile din prima și a doua stare au achiziționat ambele unități de măsură, în schimb doar una din ultima categorie și le-a permis. Cu acest prilej s-au adunat de la posesori o sumă de 384 de lei, în schimbul achitării coturilor și halepurilor³⁵.

Darea numită ocărit a avut ca punct de inspirație unitatea de măsură denumită „oca”, echivalentă a 1,283 kg. Au existat situații în care negustorii au încercat să folosească o unitate mai mică și în acest fel să înșele cumpărătorii³⁶. Referitor la ocărit, în anul 1833 în Roman, 22 de neguțatori au achitat împreună 196 de lei. Aproape toți au plătit 7 lei, excepție făcând un singur individ, Herscu Marcu, care a achitat dublu, adică 14 lei³⁷. Suma colectată în contul ocăritului se va păstra în perioada ce ne stă în atenție. Documentele dovedesc faptul că în 1837 prețul plătit în acest sens a respectat cele două valori de 7, respectiv 14 lei. Schema a fost valabilă și pentru anul 1838³⁸. O modificare în suma recoltată s-a ivit în anul 1834 când a apărut o nouă valoare, aceea de 21 de lei³⁹.

³¹ Nicolae Stoicescu, *Cum măsurau strămoșii. Metrologia medievală pe teritoriul României*, București, Editura Științifică, 1971, p. 91.

³² *Ibidem*, p. 27-28.

³³ Ioan Murariu, *op. cit.*, 1983, p. 344-345.

³⁴ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, fond Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 233/1838, f. 114.

³⁵ *Ibidem*, dosar 124/1833, f. 55v.

³⁶ Ioan Murariu, *op. cit.*, 1985, p. 239.

³⁷ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, fond Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 124/1833, f. 158.

³⁸ *Ibidem*, dosar 233/1838, f. 114.

³⁹ *Ibidem*, dosar 155/1834, f. 309.

Fumăritul reprezenta o taxă pe edificii, adică pe casele de locuit, dar și pe construcțiile destinate comerțului. De fapt, darea și-a preluat numele de la hornurile pentru fum. Inițial impozitul s-a ridicat la 1 leu pe casă, ulterior cunoscând modificări⁴⁰.

De remarcat este modalitatea în care au fost împărțiți supușii străini în anul 1836, cu ocazia trecerii în revistă a celor care au plătit fumăritul în anul menționat. Străinii au fost grupați în trei categorii, după cum urmează: „moldoveni și armeni” „jidovi” și „acei intrați în patente”. În prima categorie au fost incluși 18 indivizi ce au plătit în total 387 lei. În cea de a doua categorie au fost înscrise 72 de persoane, ce au adunat 954 lei. Ultima categorie a însumat 34 de reprezentanți, de la care s-au strâns 553 de lei. Un calcul simplu dovedește faptul că moldovenii și armenii au achitat în contul fumăritului o sumă medie de 21 de lei și 50 de bani, evreii 13 lei și 25 de bani și cei cu patente 16 lei și 26 de bani. Pornind de aici deducem faptul că, deși mai puțin numeroși, moldovenii și armenii au înregistrat o traiectorie economică diferită de evrei și patentari. De către ei s-a plătit și cea mai mare taxă în contul fumăritului echivalentă cu 60 de lei⁴¹.

Pentru a aduce în discuție diferența taxelor plătite de negustorii străini de diferite stări din Roman ne concentrăm asupra fumăritului. Un document emis în anul 1833 a vizat plata taxei, dar și sumele revenite dregătorilor care colectau taxele, adică așa numitul „fumăretul cu răsurile”. Negustorii din starea a treia⁴² au achitat fiecare 50 de lei și suplimentar câte 16 lei și 60 de bani pentru plata dregătorilor. Comercianții din starea a doua⁴³ au plătit fiecare câte 80 de lei și încă 22 lei aferenți rásurilor. Plata dregătorilor a presupus o cotă de 27,5% în cazul negustorilor din starea a doua și 33,2% din plata fumăritului pentru negustorii din starea a treia⁴⁴.

Un document redactat în anul 1836 pomeneste 80 de posesori de origine străină ai unor dughene în Roman. Dintre aceștia nici unul nu este plasat în categoria negustorilor cu starea întâi, 4 fac parte din starea a doua, 43 din starea a treia, iar restul de 33 dețin patentă. Observăm că majoritatea comercianților prestează activități comerciale medii, nereușind să se înscrie printre cei mai importanți afaceriști din Roman⁴⁵. Starea negustorilor a fost menționată și un an mai târziu, în contextul în care s-a realizat o trecere în revistă a supușilor străini ce au plătit fumăritul în anul 1837. Din cele 30 de persoane pomenite, 4 s-au înscris în prima categorie, 13 în categoria a doua și 13 în categoria a treia. În acest context li se pomeneste exact originea, 27 dintre ei fiind austrieci, 2 francezi și un prusac. Remarcăm faptul că cei 4 negustori din prima stare sunt toți supuși austrieci, care se pare că s-au adaptat bine la mediul moldovean⁴⁶.

Un alt document redactat în același an, cu ocazia plăților fumăritului efectuate de către minorități, îi împarte pe aceștia în două categorii, după cum urmează: „creștinii și armenii” și „jidovii”. Au achitat taxa 22 de persoane din prima categorie, de la care s-au strâns 522 de lei, și 58 din cea de-a doua, de la care s-a colectat suma de 1124 lei, adică un total de 1646 lei⁴⁷. Creștinii și armenii din Roman au plătit în medie 23 lei și 70 bani, adică cu mai bine de 4 lei

⁴⁰ Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu, *op. cit.*, p. 201-202.

⁴¹ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, fond Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 202/1836, f. 113-115v.

⁴² De exemplu: Aron sin [fiul] Lupu Stoleru, Lupul sin Băruh Stoleru, Meir sin Isac Ceprăgan, Haim sin David Argintariul, Coch sin Grigore Ciobanul Stoleru, Herscu sin Solomon Ciubotaru, Iosâp sin David Croitoriu, etc.

⁴³ De exemplu: Mane sin Garabet Croitor, Leiba sin Andrei Căldărariu, Ștaim sin Zaiman Tălpăriu.

⁴⁴ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, fond Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 124/1833, f. 153.

⁴⁵ Ibidem, dosar 202/1836, f. 130v-135.

⁴⁶ Ibidem, dosar 216/1837, f. 12.

⁴⁷ Ibidem, f. 109-143.

mai mult decât evrei, care în 1837 au plătit fumăritul în medie 19 lei și 37 bani. Cea mai mică sumă plătită de către creștini și armeni a fost egală cu 10 lei, iar cea mai mare de 40 de lei. Evreii au înregistrat cea mai mică taxă, adică 6 lei, dar și cea mai mare de 50 de lei. Observăm faptul că, în ultima categorie pomenită s-au înscris persoane atât cu proprietăți modeste, dar și altele cu unele complexe. În schimb, creștinii și armenii au avut o situație financiară medie, diferența între cea mai mică și cea mai mare taxă plătită fiind aproape jumătate din aceeași diferență în cazul evreilor. Acest lucru ne arată că evreii, deși numeroși, erau mai modești economic.

Un alt tablou cu supușii străini din Roman redactat în 1838, cu scopul efectuării unei numărări a noilor veniți ce urmau să plătească fumăritul, ocăritul și cotăritul, identifică 104 persoane. De această dată sunt pomeniți 11 negustori din categoria întâi, 29 din starea a doua și 64 din starea a treia. În timp ce aproape 11% dintre ei s-au plasat în prima stare, aproximativ 28% în starea a doua și restul de circa 62% în ultima stare. Înțelegem de aici că doar 1 din 10 venetici reușeau să atingă o dezvoltare economică de nivel înalt, în timp ce 6 persoane din 10 nu treceau de nivelul mediu⁴⁸.

Creșterea animalelor a fost preferată în detrimentul cultivării pământului, din mai multe motive, printre care: utilajele rudimentare utilizate în cadrul muncilor agricole, lipsa unei strategii bine pusă la punct și nevoia unor animale sănătoase și bine îngrijite ce erau folosite alături de forța fizică în procesul de cultivare a pământului. Din ultimul aspect pomenit deducem faptul că moldovenii au fost interesați să crească mai ales animale de tracțiune⁴⁹. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea o altă afacere profitabilă era crescutul oilor. Numărul mare al acestor animale a atras după sine colectarea unei dări în acest sens, adică „goștina”. La sfârșitul veacului al XVII-lea și la începutul celui următor în Moldova au fost crescute cca. 3 milioane de oi. Deducem de aici faptul că banii strânși în contul goștinei adunau o sumă consistentă⁵⁰. Goștina sau gorștina a reprezentat o dare în contul căreia s-au cerut inițial animale, ulterior transformându-se într-o taxă percepută în lichidități. Darea s-a rezumat, conform zeciuielii, la un exemplar cerut pentru 10 capete. La origine, impozitul s-a pretins doar pentru turmele aduse la pășunat în Moldova de către oierii străini⁵¹, fiind colectată de către dregători numiți „gorștinari”, ce se bazau pe statistici și date concrete referitoare la numărul animalelor existente în ținut. Suma datorată era direct proporțională cu numărul oilor deținute. S-a obișnuit a se strânge darea în două tranșe, verificându-se periodic dacă numărul oilor declarat de către stăpâni coincidea cu realitatea. În acest scop s-au organizat controale la stâne și în gospodăriile țăranilor, iar în cazul în care s-au depistau exemplare nedeclarate se pretindeau bani suplimentari, adică 1 leu în schimbul fiecărui animal tănuț. Gorștinarii purtau în permanență legătura cu oamenii din administrația locală⁵².

În urma unei analize succinte a valorii la care s-a ridicat această taxă de-a lungul timpului observăm o continuă creștere. În anul 1732 pentru fiecare 15 oi țăranii trebuiau să plătească câte 2 lei, în 1768 pentru fiecare oaie se cereau 10 bani, iar în 1806 fiecare animal a fost taxat cu 11 bani⁵³. Chiar dacă diferența dintre ultimele două exemple nu este aparent una foarte mare, trebuie să ținem cont că aceasta creștea substanțial cu cât numărul de oi deținute

⁴⁸ Ibidem, dosar 233/1838, f. 88-104.

⁴⁹ Mihai Lazăr, *Călătorii străini despre creșterea animalelor în Moldova în secolele XVI-XVIII*, în „Hierarh”, Botoșani, an I, 1978, p. 363.

⁵⁰ Gheorghe Sibechi, *Note despre creșterea ovinelor în Moldova în secolul al XVIII-lea*, în „Cercetări agronomice în Moldova”, vol II, Iași, 1984, p. 149-151.

⁵¹ Mihai Lazăr, *Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII*, în „Anuarul Muzeului Județean Suceava”, Suceava, 1981, p. 243-245.

⁵² Ibidem, p. 247.

⁵³ Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu, *Instituții feudale din Țările Române. Dicționar*, p. 208.

era mai mare. Dovadă a faptului că oamenii de rând au fost împovărați peste măsură de sistemul financiar ramificat stau numeroasele revolte iscate. Documentele ne evocă numeroase scene de violență între țărani nemulțumiți și goștinarii de pe teren și numeroase plângeri emise de către țărani care semnalau fel și fel de abuzuri ale demnitarilor. Cei scutiți de către domni erau obligați să prezinte „cartea domnească” pentru a-și dovedi scutelnicia. Ridicarea acesteia de către goștinari a fost o practică întâlnită și ducea de asemenea la situații silnice⁵⁴. Scutirile oferite de domnii moldoveni noilor veniți se întindeau de cele mai multe ori într-un interval cuprins între două și opt luni. O bună parte dintre cazuri consfințesc perioada de scutire echivalentă cu 6 luni⁵⁵. Din pricina numeroaselor nemulțumiri ale oamenilor simpli și pentru a evita ca aceștia să plece și să depopuleze satele moldovenești, în secolul al XIX-lea s-a decis ca sistemul de dări să fie gândit și organizat la nivelul autorității centrale⁵⁶. La nivel legislativ, pur teoretic, darea despre care facem referire trebuia să fie desființată în 1832, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului Organic. În realitate, practica a fost alta, banii în numele acestei dării fiind în continuare preținși⁵⁷.

Deținerea și îngrijirea stupilor de albine a fost o îndeletnicire pe care locuitorii Moldovei au păstrat-o încă din vechime. În perioada medievală, atunci când fenomenul a cunoscut o și mai mare amploare în contextul fiscalității statului, domnii au pretins și taxe pe stupi, adică „deseatina pe stupi”⁵⁸. Atunci când taxa s-a achitat sub forma zecuielii, fiecare deținător de stupi ce producea miere și ceară era nevoit să cedeze din producția lui a zecea parte. Taxa pe stupi era una suplimentară, deci era diferită față de cea reținută din produse⁵⁹. Darea s-a colectat de către persoane special numite în această direcție, cunoscute drept deseatnici. Fiecărui ținut i-au revenit astfel de persoane însărcinate de colectarea propriu-zisă a dării, de raportarea în mod periodic a banilor preluați, dar și de efectuarea unor razii pe teren în scopul taxării persoanelor restante. Venitul ce ajungea în contul visteriei din această sursă era unul considerabil⁶⁰. Preocuparea moldovenilor pentru albinărit nu era întâmplătoare, mierea fiind utilizată deseori în gastronomie, ca un bun substitut al zahărului, iar ceara era folosită pentru uzul casnic, în special la iluminatul încăperilor⁶¹.

Puține informații am depistat în materialul arhivistic avut la dispoziție cu privire la goștină și deseatină. O înregistrare realizată în anul 1833 ne oferă câteva informații în acest sens în contextul în care s-a dat seamă despre banii strânși în contul celor două dări cu un an înainte, adică în 1832. Documentul îi pomeneste pe Larovici Sămsăriu, Todirașcu Solomon, Aștador Crâste și pe Costachi Petrovici în contextul în care au achitat taxele pe oi și/sau stupi. Dintre cei amintiți, singurul care a plătit ambele taxe a fost Todirașcu Solomon. În contul goștinei s-au adunat în total 120 de lei și 82 de bani pentru 1114 oi. Un calcul simplu dezvăluie că pe fiecare oaie s-a impus o taxă de aproximativ 9 lei și 30 de bani. Taxa pe fiecare animal a fost sensibil diferită pentru cei trei deținători de oi (din cei patru pomeniți anterior), ea variind de la 9 lei și 24 de bani, până la 9 lei și 72 de bani. Doar două dintre persoanele amintite au plătit deseatina. Pentru cei 216 de stupi deținuți, proprietarii au dat 54

⁵⁴ Nicolae Grigoraș, *Dările în Moldova de la întemeierea statului până la 1741 (III)*, în „Cercetări istorice”, tom XIV-XV, Iași, 1983-1984, p. 156-157.

⁵⁵ Matei Vlad, *op. cit.*, p. 146.

⁵⁶ Nicolae Grigoraș, *op. cit.*, 1971, p. 128.

⁵⁷ Mihai Lazăr, *op. cit.*, 1981, p. 254.

⁵⁸ Viorica Rusu, *Albinăritul- ocupație străveche a locuitorilor din nordul Moldovei*, în „Hierasus”, an VII-VIII, Botoșani, 1989, p. 425-426.

⁵⁹ Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu, *op. cit.*, p. 11.

⁶⁰ Nicolae Grigoraș, *Dările în Moldova până la 1741 (II)*, în „Cercetări istorice”, tom XII-XIII, Iași, 1981-1982, p. 331.

⁶¹ P. P. Panaitescu, *Viața feudală în Țara Românească și Moldova (sec XIV-XVII)*, Editura Științifică, București, 1957, p. 24.

de lei, adică 4 lei pe fiecare stup. Todirașcu Solomon, singurul care a deținut și oi, a plătit în schimbul fiecărui stup 3 lei și 95 de bani. În schimb, Aștador Crâste, cel care a avut în proprietate doar albine, a fost taxat cu 4 lei și 17 bani pentru fiecare stup⁶². S-a mai păstrat o însemnare ce menționează plata goștinei de la supușii străini din 1833. Doi proprietari, adică Taras Hudicu Cafiți și Costachi Petrovici, au plătit 5033 lei și 544 de bani în contul goștinei⁶³.

În concluzie, regimul fiscal al supușilor străini din ținutul Roman a fost unul complicat, atât ca structură cât și ca funcționare, chiar dacă curentul modernității – accentuat de intrarea în vigoare a Regulamentului Organic – a încercat o relaxare a lui. Dovadă în acest sens stau taxele individuale plătite în prima parte a secolului al XIX-lea, atât de populația autohtonă, cât și de minorități.

BIBLIOGRAPHY:

- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, fond Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosarele: 121/1832, 124/1833, 155/1834, 202/1836, 233/1838, 251/1839.
- Burac, Constantin, *Ținuturile Țării Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea*, Editura Academica, București, 2002.
- Cocîrlă, Pavel, *Târgurile sau orașele Moldovei în epoca feudală, sec. XV-XVIII*, Editura Universitas, Chișinău, 1991.
- Columbeanu, S., *Economia domeniului feudal din Moldova și Țara Românească la începutul secolului al XIX-lea (1800-1830)*, în „Revista de Istorie”, tom 18, nr. 2, 1965, p. 323-351.
- Giurescu, Constantin C., *Istoria românilor*, vol. III, partea II: 1601-1821, București, 1946.
- Grigoraș, Nicolae, *Dărilor în Moldova de la întemeierea statului până la 1741 (III)*, în „Cercetări istorice”, Iași, tom XIV-XV, 1983-1984, p. 153-171.
- Idem, *Dărilor în Moldova până la 1741 (II)*, în „Cercetări istorice”, Iași, tom XII-XIII, 1981-1982, p. 317-343.
- Idem, *Instituții feudale din Moldova*, vol. I, *Organizarea de stat până la mijlocul sec. XVIII*, Editura Academiei Române, București, 1971.
- Idem, *Unele aspecte privind breslele din orașele moldovenești în secolele XVI-XVIII*, în „Revista de Istorie”, tom 22, nr. 6, 1969, p. 1103-1126.
- Lahovari, George Ioan, *Marele dicționar geografic al României alcătuit și prelucrat după dicționarele parțiale pe județe*, vol. V, București, 1902.
- Lazăr, Mihai, *Călătorii străini despre creșterea animalelor în Moldova în secolele XVI-XVIII*, în „Hierasus”, Botoșani, an I, 1978, p. 361-372.
- Lazăr, Mihai, *Creșterea vitelor în Moldova medievală în viziunea izvoarelor narative interne*, în „Anuarul Muzeului Bucovinei”, Suceava, 1993, p. 103-112.
- Idem, *Gorștina (desetina) de porci în Moldova în secolele XV-XVIII*, în „Studii și materiale - Istorie”, Suceava, an X, 1983, p. 455-470.
- Idem, *Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII*, în „Anuarul Muzeului Județean Suceava”, Suceava, 1981, p. 243-256.
- Muntele, Ionel, *Populația Moldovei în ultimele două secole*, Editura Corson, Iași, 1998.
- Murariu, Ioan, *Obligațiile și privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 și 1832*, în „Hierasus”, Botoșani, an V, 1983, p. 341-346.
- Idem, *Organizarea negustorilor și a comerțului intern al Moldovei între anii 1774- 1832*, în „Memoria antiquitatis”, Piatra Neamț, tom IX-XI (1977-1979), 1985, p. 539-542.

⁶² Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, fond Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 124/1833, f. 263

⁶³ Ibidem, dosar 124/1833, f. 291.

- Idem, *Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea*, în „Carpica”, Bacău, tom XII, 1980, p. 229-244.
- Negruți, Ecaterina, *Situația demografică a Moldovei în secolul al XIX-lea*, în „Revista de Istorie”, tom 34, nr. 2, 1981, p. 243-258.
- Neguț, Silviu, *Geografia umană*, Editura Academiei, București, 2011.
- Panaiteșcu, P. P., *Viața feudală în Țara Românească și Moldova (sec XIV-XVII)*, Editura Științifică, București, 1957.
- Platon, Gheorghe, *Populația orașului moldovenesc la mijlocul sec. al XIX-lea*, în „Carpica”, Bacău, tom III, 1970.
- Rădvan, Laurențiu, *Orașele din Țările Române în Evul Mediu (sfârșit sec. al XIII-lea-începutul sec. al XVI-lea)*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011.
- Rusu, Viorica, *Albinăritul- ocupație străveche a locuitorilor din nordul Moldovei*, în „Hierasus”, Botoșani, an VII-VIII, 1989, p. 425-429.
- Sachelarie, Ovid; Stoicescu, Nicolae, *Instituții feudale din Țările Române. Dicționar*, Editura Academiei, București, 1988.
- Sibechi, Gheorghe, *Note despre creșterea ovinelor în Moldova în secolul al XVIII-lea*, în „Cercetări agronomice în Moldova”, vol II, Iași, 1984, p. 149-152.
- Stoicescu, Nicolae, *Cum măsurau strămoșii. Metrologia medievală pe teritoriul României*, București, Editura Științifică, 1971.
- Ștefănescu, Ștefan, *Mișcări demografice în Țările Române până în secolul al XVII-lea și rolul lor în unitatea poporului român*, în Dumitru Berciu, *Unitate și continuitate în istoria poporului român*, Editura Academiei, București, 1968, p. 187-207.
- Ungureanu, Alexandru, *Unele observații asupra puterii de atracție a orașelor din Moldova în secolele XIX și XX*, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, secțiunea II, Geografie, tom XVII, 1971, p. 71-81.
- Văcaru, Silviu, *Supușii austrieci în principatul Moldovei: 1833-1835*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014.
- Veress, Andrei, *Păstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românească (până la 1921)*, în *Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice*, seria III, tom VII, nr. VI, 1927, p. 127-207.
- Vlad, Matei, *Colonizarea rurală în Țara Românească și Moldova (secolele XV-XVIII)*, Editura Academiei, București, 1973.

88 INFANTRY REGIMENT IN SIGHET, THE FIRST MILITARY COMPANY IN MARAMURES

Laurențiu Batin, PhD Student

”Ștefan cel Mare” University of Suceava

Abstract: The first military company settled on Historical Maramures soil was the 88Infantry Regiment, founded on 6th of June 1919 from 3rd Battalion of 81 Infantry Regiment in Dej, set under the command of wing commander Manciu Toma.

On the night of 7/8 July 1919, around 23 PM, in the barracks of the 88Infantry Regiment Sighet started a riot, the so called revolutionary movement. More soldiers from the Company 3 Infantry rose up, destroyed the weaponry barrack of the company, took the guns and ammunition and started to fire through the company’s yard, thing that created a real panic in the company. Wing commander Serb Miron, the commander of 7 Gendarmes Regiment Cluj, came to Sighetu Marmatiei and lead the troops personally to suppress the renegades and rebels from 88 Infantry Regiment.

Keywords: infantry, gendarme, riot, regiment, Sighetu Marmatiei

În ziua de 27 martie 1919, Batalionul 3 din Regimentul 81 Infanterie Dej¹, aflat sub comanda locotenent-colonelului Manciu Toma² a primit ordin să se deplaseze pe calea ferată până la Baia Sprie. De aici, batalionul s-a deplasat cu căruțe rechiziționate la Ocna Șugatag, iar de acolo la Sighetu Marmatiei, unde a intrat în subordinea generalului Marcel Olteanu. A ajuns în garnizoana Sighet în seara zilei de 30 martie 1919, ora 22.00, și s-a cantonat în fosta cazarmă a Regimentului 85 Honved³.

La începutul lunii aprilie, batalionul a primit de la Cercul de Recrutare Sighet, necesarul de cadre pentru înființarea unei noi unități militare.

La data de 6 iunie 1919, în baza ordinului nr. 15043 al Secției Operații 6-7, batalionul a primit denumirea de **Regimentul 88 Infanterie Sighet**⁴. Reședința unității a fost stabilită în cazarma situată în strada Tököly (azi strada Dragoș Vodă), nr. 39⁵.

În noaptea de 7/8 iulie 1919, în jurul orei 23.00, în cazarma Regimentului 88 Infanterie Sighet a izbucnit o revoltă, așa zisă mișcare revoluționară (răscoală). Mai mulți soldați din cadrul Companiei 3 Infanterie s-au revoltat, au spart magazia de armament a companiei, s-au înarmat cu arme și muniții, după care au început să tragă mai multe focuri prin curtea cazarmii, fapt ce a creat o adevărată panică în cadrul întregii unități. La momentul respectiv, soldații tuturor companiilor s-au alarmat și au început să strige **Vin bolșevicii!**. Drept urmare, luând modelul celor din Compania 3 Infanterie, foarte mulți soldații ai

Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, Regimentul 81 Infanterie Dej, ds. 3748, f. 15-16. Acest regiment a luat ființă la data de 1 februarie 1919 sub denumirea de *Regimentul Infanterie Dej*. Primul comandant al regimentului a fost colonelul Divizioli Carol Nobil, originar di Orăștie. Cazarma unității a fost cea a Regimentului 32 Honvezi.

² Originar din comuna Vârșeț, Banat.

³Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, Regimentul 81 Infanterie Dej, ds. 3748, f. 28-29.

⁴La data înființării, Regimentul a fost încadrat cu 10 ofițeri, doi elevi plutonieri, patru reangajați și 800 militari trupă.

⁵Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Regimentul 88 Infanterie, ds. F.N./1930, crt. 84, f. 353. A se vedea și Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, ds. 3776, f. 2.

celorlalte companii au spart și ei magaziile cu armament, s-au înarmat și au fugit spre casele lor, dezertând.

Imediat s-a dat alarma. O parte din militarii disciplinați ai regimentului, în special cei de la corpul de gradă, **Compania de Jandarmi Sighet și Batalionul Cloșca** din cadrul Regimentului 14 Infanterie Roman, au trecut la urmărirea și prinderea dezertorilor.

Această activitate a continuat și pe parcursul zilei de 8 iulie 1919. Cei rămași în incinta regimentului și cei care s-au prezentat de bună voie în cursul nopții au format o companie sub comanda căpitanului Ivanovici Cristea, care a primit misiunea de a-i urmări, prinde, reține și a-i aduce la regiment pe toți cei răsculați.

Această companie s-a organizat pe patru plutoane. Fiecare pluton a plecat într-o altă direcție. S-au înapoiat cu toții în Sighet în ziua de 10 iulie 1919⁶, aducându-i la reședința unității pe majoritatea dezertorilor. Ceilalți soldați dezertați, care nu au fost reținuți, au rămas în atenția Companiei de Jandarmi Sighet. De fapt, această companie a fost implicată în acest eveniment chiar de la începutul lui.

Iată cum au descris jandarmii această revoltă: „În seara zilei de 7 iulie 1919, circa 300 soldați din Regimentul 88 Infanterie Sighet, răsculându-se, au luat-o spre casă atacând în drumurile lor posturile de jandarmi. Răsculații au fost opriți de către jandarmi prin forță și uz de armă”⁷.

De asemenea, din partea jandarmilor mai există, referitor la acest incident, și alte precizări, ca de pildă: „În noaptea de 7 iulie 1919 s-au răsculat soldații din Regimentul 88 Infanterie, dezertând cam 300 soldați din regiment, după care au luat-o spre casă atacând în drumul lor posturile de jandarmi.

Această răscoală a putut fi oprită numai prin uzul de armă executat de jandarmi. O parte din soldații răsculați au fost prinși și înaintați Curții Marțiale. Din focurile trase de către ambele părți au rezultat mai mulți morți în rândurile răsculaților. Cu această ocazie s-a distins plutonierul Temișescu Ioan, șeful Secției de jandarmi Ocna Șugatag, care prin curajul dovedit a fost citat prin ordinul de zi pe unitate”⁸.

În activitatea de urmărire și reținere a dezertorilor au fost angrenați și grănicerii, recent ajunși în Maramureș. Astfel, la data de 2 iunie 1919, Plutoanele 2, 3 și 4 ale Companiei 8 Grăniceri au plecat spre linia de demarcație⁹. Comandantul companiei, împreună cu un grup de 15 soldați și două puști mitraliere, au intervenit în ziua de 8 iulie 1919 pentru a aresta 22 de soldați ardeleni din Regimentul 88 Infanterie Sighet, care s-au revoltat devastând magazinele de muniție ale unității. Făcându-se uz de armă, răsculații s-au retras la sate, fără a exista pierderi¹⁰.

Despre această revoltă din 1919 a amintit, fără a preciza vreo sursă, și fostul preot și profesor de religie al Liceului *Dragoș Vodă* din Sighetu Marmăției, Vasile Paul¹¹. Cele câteva rânduri care vorbesc de răscoală pot fi citite în Monografia Liceului Pedagogic din Sighet: „Este cunoscut faptul că guvernul român a dispus, deși războiul se terminase, menținerea

⁶Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, ds. 3776, f. 2.

⁷A.N.I.C., Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Registrul Istoric al Inspectoratului 4 Jandarmi Rurali, ds. 369, f. 3. A se vedea și A.N.I.C., Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, ds. 1/1919, f. 7 v și 8.

⁸A.N.I.C., Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, ds. 1/1919, f. 7 v și 8.

⁹Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Jurnalul de operații (Registrul istoric) al Regimentului 3 Grăniceri, de la înființarea sa și până la 1 ianuarie 1931, ds. 1167, inventariat sub nr. 3, f. 32 v.

¹⁰Ibidem, f. 33 v.

¹¹Cf. Teresia B. Tătaru, *Maramureș-mândria și durerea noastră*, vol. II, Editura Gutinul, Baia Mare, 2001, p. 182-183. Vasile Paul s-a născut în localitatea maramureșeană Crăcești (azi Mara), a fost arestat și transferat la temnița din Ujgorod, Ucraina, pentru un articol scris la 12 februarie 1945 în ziarul de limbă maghiară „Nép” (Poporul) în care a fost precizat că „Paul Laszlo, provocator”.

soldăților în cazărmi și executarea unui program de instrucție de luptă. În noaptea de 7 iulie 1919, ora 23.00, un număr de 347 de soldați din Regimentul 88 Infanterie Sighet s-au revoltat. Gradații din regiment s-au declarant de partea soldaților. Soldații au părăsit cazarma, refugiindu-se cu armele în păduri. Generalul Olteanu a fost investit cu depline puteri pentru prinderea și judecarea dezertorilor. Răsculații au avut pierderi mari. La podul Slatinei (podul de peste Tisa ce lega Maramureșul de Cehoslovacia), prizonierii dintr-un grup au fost împușcați până la ultimul și aruncați în Tisa”¹².

Unul dintre martorii oculari ai evenimentelor petrecute în acele zile, numitul Körtvélyessy Antal, originar din localitatea Szeleslonka, situată în partea dreaptă a Tisei, și aflat la studii în Sighet, a relatat următoarele aspecte cu privire la acea răscoală:

„Într-o dimineață ne-am trezit că se aud împușcături intense în piață. Au durat toată ziua. Nimeni nu a știut cauza. Fiecare s-a ascuns în locuință și a așteptat tremurând la ce îi aduce viitorul. Seara am înmărmurit când mi-au bătut la ușă. Imediat ușa s-a deschis și au intrat patru soldați cu baionete. La vremea aceea eram lider de tineret. Nu am avut timp să pun întrebări. Cu patul puștii mi-au dat de înțeles că trebuie să îi urmez. M-au înconjurat și m-au condus în curtea întunecată a Prefecturii. Acolo s-au aflat deja mai multe persoane. Nu am avut unde să ne așezăm, ne-am plimbat toată noaptea, îngândurați și în tăcere.

Spre dimineață, împușcăturile au încetat... Am avut parte de o priveliște crudă. Prin ferestruica de la poarta prefecturii am observat pe cele două margini ale străzii soldați români ardeleni care stăteau în genunchi și cu mâinile legate la spate. Soldații răgățeni umblă pe stradă cu patul puștii înainte și cum apucă îi palmuiesc, îi lovesc pe nefericiții aflați în genunchi. Dacă unul dintre ei se răstoarnă, îl împroașcă până când reușește să se chinuie înapoi în poziția în genunchi. După aceea se reia totul de la început. A fost un moment cutremurător.

După-masa s-au deschis porțile Prefecturii și am fost lăsați liberi. După câteva zile am aflat motivul celor întâmplate. Soldații români s-au predat în masă pe frontul italian, italienii i-au îmbrăcat în uniformele lor și imediat i-au angrenat împotriva armatei puterilor centrale. Românii nu au avut un ministru de război trădător, astfel încât întreaga armată s-a întors neatinsă de pe fronturi. Și în Sighet au apărut, nu peste multă vreme, acești soldați români în uniforme verzi măslinii, cu **steaua de Savoia pe rever**. Ei au fost preferații regelui român Ferdinand. Dintr-o privire, se putea constata că sunt mai bine hrăniți și mai bine echipați decât soldații români din Ardeal... Sub acuzația de trădare, răscoala a fost înăbușită imediat. Răsculații capturați au fost strânși într-o fabrică de bere părăsită din spatele spitalului. Din cauza strigătelor și urlitelor de durere permanente, locuitorii s-au mutat din zona fabricii de bere. Cei care au rămas în viață, au fost conduși în fața tribunalului din Cluj”¹³.

În ziua de 11 iulie 1919, cadrele unității de infanterie au întocmit actele de trimitere în judecată în fața Curții Marțiale a celor dezertați și reținuți. Tot pe parcursul acestei zile au fost întreprinse mai multe anchete în vederea identificării instigatorilor acestei răscoale¹⁴.

Cele mai exacte aspecte în legătură cu incidentele menționate mai sus le-am extras din raportul final¹⁵ întocmit de locotenent-colonelul Șerb Miron¹⁶, comandantul Regimentului 7 Jandarmi Cluj, înaintat Brigăzii 4 Jandarmi Sibiu la data de 16 iulie 1919. Locotenent-

¹² ***, *Monografia Liceului Pedagogic din Sighetu Marmăției*, coordonator prof. dr. Odarca Bout, Editura Valea Verde, Sighetu Marmăției, 2012, p. 48.

¹³ Antal Körtvélyessy, *Maradj velünk Uram, mert már esteledik... (Rămâi cu noi, Doamne, fiindcă deja se înserează...)*, Editura Ediție particulară, cu sprijinul material al familiei, martie 2007, p. 65.

¹⁴ Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, ds. 3776, f. 3.

¹⁵ Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond 949/50 Brigada 4 Jandarmi, ds. 3, f. 1-6.

¹⁶ Cf. Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Regimentul 81 Infanterie, ds. 1080-1, f. 27 v. La data de 1 ianuarie 1922 apare în organica Regimentului 81 Infanterie, în calitate de comandant.

colonelul Șerb a condus personal din orașul Sighet forțele de reprimare ale dezertorilor și răsculaților Regimentului 88 Infanterie. Pentru o cât mai reală descriere a activităților desfășurate în acele zile, redăm unele fragmente din acel raport: „În dimineața zilei de 10 iulie am dat ordin Companiei de Jandarmi Cluj să echipeze 40 de jandarmi, Companiei Sătmar să echipeze 20 de jandarmi și Companiei Dej, tot 20 jandarmi, care să pornească cu primul tren în direcția Sighetu Marmației pentru a se pune la dispoziția subsemnatului. Eu am plecat cu primul tren în cursul nopții de 10/11 iulie și am sosit la Sighet în ziua de 12 iulie, ora 5.00, în același timp cu Detașamentul, neavând alt mijloc de locomoție, automobilul Regimentului neavând cauciucuri.

La Sighet am raportat telefonic la Sătmar domnului general Olteanu ca să afle despre sosirea mea, și-am primit comunicare prin căpitanul Mihăilescu de la Comandamentul Grupului de Nord să iau legătura cu maiorul Zamfir Petru din Regimentul 18 Gorj, sosit în Sighet cu un Batalion din acel Corp pentru întărirea garnizoanei și sub a cărei comandă se mai aflau două escadroane din Regimentul 2 Roșiori și o baterie din Regimentul 2/2 Artilerie Munte.

Tot la dispoziția maiorului Zamfir erau puse și două companii din Regimentul de Voluntari Cloșca, care fac garnizoană în Sighet.

M-am prezentat domnului prefect al județului pentru a mă informa asupra situației din județ și asupra măsurilor de luat. Am invitat și pe maiorul Zamfir și am luat conform înțelegerii următoarele dispozițiuni:

- întrucât în județ erau trimise, potrivit necesităților și informațiilor culese de domnul prefect și maiorul Zamfir, următoarele forțe: în direcția Körömezö (Maramureș)-Worochta și Zabie (Galiția) un detașament sub comanda căpitanului Popovici, compus din două companii de infanterie, o secție mitraliere, un escadron cavalerie și o secție artilerie de munte. Detașamentul a plecat în ziua de 12 iulie 1919, la ora 7.00, cu trenul.

- la Săpânța (locul de origine al soldaților provocatori ai incidentului din seara de 7 iulie) a fost trimis un pluton cu post fix la Câmpulung la Tisa, plecat din Sighet la 9 iulie.

- la Ocna Șugatag, în ziua de 9 iulie a fost trimis un pluton întreg.

- pe văile Vișeuului și Izei, în ziua de 9 iulie, au fost trimise o companie și un tun, de unde urmau a se retrage spre Sighet cercetând văile indicate.

- am dispus ca întărirea de 80 de jandarmi să rămână în Sighet pentru paza orașului.

Din cercetarea făcută cu domnul prefect au reieșit următoarele: în seara zilei de 7 iulie, pe la ora 23.00, un grup de soldați din Regimentul 88 Infanterie, făcând garnizoană în orașul Sighet au luat armele și au încercat să pătrundă în magazia de muniție a regimentului, fapt pentru care santinela s-a opus și a alarmat prin focuri de armă garda corpului, care a sărit imediat în ajutorul santinelei. A urmat un schimb de focuri după care timp răzvrățiții au pornit înspre oraș, în întuneric.

Plutonul de grăniceri, cu un efectiv de 15 oameni, s-a alarmat și a plecat din proprie inițiativă în direcția cazarmii. Fiind întâmpinat cu focuri de armă în fața hotelului *Coroana* a deschis imediat foc asupra răzvrățiților care s-au retras în cea mai mare grabă spre periferia orașului și cazarmii. Acțiunea a durat câteva minute.

În acest timp, maiorul Sorescu cu jandarmii aflați la școala companiei s-au dus la cazarma Regimentului 88 Infanterie, trimițând în acel timp o patrulă puternică în gara Sighet a cărui gardă o formau soldații din Regimentul 88 Infanterie.

La cazarmă, găsim-l pe locotenent-colonelul Manciu Toma, comandantul Regimentului 88 Infanterie cu un grup de ofițeri, s-a pus la dispoziția lui.

Liniștindu-se lucrurile în oraș unde patrulele grănicerilor, jandarmilor, voluntarilor din Cloșca și ale Regimentului 88 Infanterie formate din soldații rămași credincioși și conduse de ofițeri, procedau la arestarea și dezarmarea dezertorilor. Maiorul Sorescu a ordonat telefonic

tuturor posturilor din județ să aresteze imediat pe orice soldat din Regimentul 88 Infanterie aflat în județ, iar în caz de refuz să întrebuițeze arma.

Ordinul s-a executat întocmai și până a doua zi au fost arestate, dezarmate și trimise la reședința Regimentului 88 Infanterie, 165 dezertori. Au fost uciși cinci dezertori și patru au fost răniți. Faptul fiind făcut de militari și cercetarea lor urma a se face de organele militare din componența grupului generalului Olteanu Marcel. Împreună cu prefectul, poliția locală a desfășurat măsuri specifice pentru a cerceta dacă nu există legături între această mișcare și populația locală.

Din cercetările amănunțite făcute cu acest prilej și prezentate într-o dare de seamă domnului prefect, nu s-a putut stabili o legătură directă între această mișcare și populația civilă.

Mișcarea a avut un caracter curat militar și local, căci dacă ar fi fost organizată și condusă de alte elemente decât câțiva descreierați de soldați ar fi luat imediat proporții mult mai mari, aproape toate gările orașului fiind păzite de soldații Regimentului 88 Infanterie (gară, poștă, poliția, patrulare etc.), însă toate acestea nu s-au asociat la mișcare și au rămas la posturile lor. Totuși, dacă o legătură directă nu poate fi stabilită, nu-i mai puțin adevărat că în oraș și județ domnește o stare de spirit plină de neîncredere, ba chiar ostilitate față de administrația română, la care contribuie, desigur, în largă măsură, *numărul foarte mare de ofițeri ai fostei armate austro-ungare, liberi în oraș și județ, precum și numărul foarte mare de funcționari ai fostului imperiu printre care se găsesc și români renegați care nu au depus nici jurământ, nici declarație solemnă, liberi și nederanjați de nimeni.*

Aceștia, prin legăturile necontrolabile și de toată ziua ce le au cu populația locală și din județ, precum și prin libertatea de a se întruni pe la *Katolikus Klub*, fie la restaurantul *Tisa* unde zilnic se strâng între orele 18.00-21.00 aproximativ 20-30 de ofițeri și funcționari dintre cei mai de bază ai fostului imperiu, luând loc la o masă comună, numită *Opinia Publică*, având astfel posibilitatea unui larg schimb de idei, nesupărați de nimeni, întrucât elementele de investigație ale siguranței nu pătrundeau niciodată acolo.

În această privință am avut prilejul să mă conving pe deplin când la cercetare, poliția și siguranța nu au fost în stare să obțină informații decât foarte vagi asupra celor ce se petreceau la cele două localuri, afirmând că nu pot pătrunde acolo.

De asemenea, asupra ofițerilor austrieci nu se exercită un control riguros, astfel că în ziua când i-am adunat lipseau 15 ofițeri, fără ca vreun organ al siguranței sau administrație să cunoască unde sunt.

Deși nu am putut culege probe pozitive în contra nimănui, totuși am propus domnului prefect ca ofițerii și foștii funcționari ai statului austro-ungar din lista alăturată care se întruneau la *Katolikus Klub* și restaurantul *Tisa*, să fie arestați și internați¹⁷ pentru a se preveni astfel de întruniri și răspândiri de știri... În privința expulzării ordonate prin telegrama nr. 305, întrucât nu am putut dovedi nimic contra populației, a rămas ca domnul prefect, prin

¹⁷ Cf. Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond 949/50 Brigada 4 Jandarmi, ds. 3, f. 8 și 8 v. Lista persoanelor propuse pentru arestare și internare: 1. Membri ai cercului intim de masă la restaurantul *Tisa* numit *Opinia Publică*: Szappanos Josef-senior judecător, Szappanos Ianoș-stegar, Hostiuk Pál-locotenent, Müller Ferencz-pretor, Kaszab Gyula-profesor, Kiss György-profesor, dr. Rosenberg-medic.

2. Oficianții, care nu au depus jurământul și sunt elemente de neîncredere: a) De la administrația financiară: Tarnaki Dezső-oficiant, Bodar János-oficiant, Bagoli Imre-servitor, Bedő Károly-oficiant. b) De la tribunal: dr. Răcz István-judecător, Dr. Szilágyi Zoltán-judecător, Argyelan Juliu-director, Wirtz Adam-oficiant, Karacs Sándor-oficiant, Oláh Jozsef-oficiant. c) Dintre județeni: Szabó Jozsef-subprefect, dr. Mihalk György-funcționar, Ferenczi Janós-funcționar, Czimer Ferencz-funcționar, Rednik Sándor, Ilarnyi Gyorgy, Barna Gábor. d) De la direcțiunea silvică: Szabó Jozsef, Pall Jenő. e) Diferiți: Mayer Aurel-inginer, Haidu Bela, Harsányi Istvan-preot luteran, Galdberger Jozsef, Kelemen Ferencz-profesor, Bud György-învățător.

ordonanța care o va da¹⁸, să stabilească normele de părăsire ale orașului și județului de către cei stabiliți acolo cu prilejul războiului mondial.

Cei 80 de jandarmi aduși cu mine i-am dat ca întărire Companiei de Jandarmi Sighet care i-a destinat conform tabelelor alăturate¹⁹, compania având un efectiv prea mic și neputând să ia jandarmi de la alte posturi.

În rezumat, mișcarea din 7 iulie 1919, ora 23.00, din orașul Sighet a avut un caracter curat militar și local, iar proporțiile ce i s-au dat de administrația locală, după însăși afirmația făcută de prefect în fața mea, a maiorului Sorescu, comandantul Companiei de Jandarmi, a căpitanului Mihai Ioan din acest corp și a domnului subprefect Mihaly din acel județ, au fost exagerate folosindu-se de acest prilej pentru a cere de a se lua măsuri în contra funcționarilor fostului imperiu care refuză depunerea jurământului și contra populației civile pripășite cu ocazia războiului în județ și oraș, pentru care sunt o povară. Cu ocazia cercetărilor am constatat că populația rurală, în bună parte formată din români cu sentimente naționale nu îndestul de dezvoltate, nu au prea mare încredere în administrația noastră contra căreia se plânge din cauza lipsei de alimentare de care suferă. Sate întregi sunt muritoare de foame și românii sunt nevoiți a umbla toată ziua pe drumuri pentru procurarea hranei.

Cred că măsurile grabnice luate în această direcție ar produce un efect cât se poate de salutar. În prezent liniștea completă s-a instalat în întreg județul.

În total s-au prins 186 dezertori care s-au înaintat Regimentului 88 Infanterie, iar cei neprinși, puțini la număr, se află în urmărire²⁰.

Activitatea regimentului a intrat în normalitate începând cu data de 12 iulie 1919, sub comanda aceluiași colonel Manciu Tom, ajutat de locotenent-colonelul Ivanovici Cristea²¹. Funcția de comandant al Plutonului de Legătură a fost deținută de un ofițer maramureșean, sublocotenentul Pop Teodor²².

¹⁸ Cf. Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond 949/50 Brigada 4 Jandarmi, ds. 3, f. 7 și 7 v. Redăm conținutul ordonanței emise de prefectul Maramureșului la 14 iulie 1919: Art. 1. Toți străinii, supuși austrieci, unguri, germani, ruși și bulgari, care nu sunt de naționalitate română, cehă sau polonă, și care s-au așezat pe teritoriul administrat de Consiliul Dirigent, inclusiv în județul Maramureș, după 1 august 1914, fie că în cursul vremii și-au câștigat aici proprietate imobilă ori alte drepturi, sunt obligate să părăsească acest județ și să se repatrieze până la 31 iulie inclusiv. Art. 2. Toți aceia care nu au domiciliul în județul Maramureș, fie ei de orice naționalitate, chiar și în cazul în care sunt așezați mai demult în acest județ, dacă nu pot arăta că sunt în funcțiune, ori că au mijloacele necesare de trai, asemenea sunt obligați să părăsească județul și să se repatrieze până la 31 iulie 1919. Art. 3. Până la executarea acestui ordin și pe viitoriu, conform ordonanței Consiliului Diligent nr. 7035 și a Comandamentului Trupelor din Ardeal nr. 818, nici permis de călătorie, nici bilet de identitate nu se va elibera pentru streini, pentru cei supuși supravegherii poliției acelorora contra cărora este în curs vreo urmărire sau procedură criminală și aceia care printr-o hotărâre sau dispozițiune valabilă sunt obligați de a petrece permanent la un loc anumit. Art. 4. Fiecare familie va putea lua cu ea un bagaj până la 200 kg greutate. Art. 5. Persoanele indicate la articolele 1 și 2 vor anunța verbal plecarea la poliția orașului, respectiv la prim pretorului plasei de domiciliu arătând numele, membri familiei, greutatea bagajului precum și locul destinației. Este în interesul acestora ca să se îngrijească, să completeze cele cerute pentru ca asta să se poată pune la dispoziție mijloace de transport. Art. 6. Oricine nu se v-a supune acestei ordonanțe va fi amendat până la o sută de mii coroane și apoi va fi escortat neavând alt drept decât să ducă singur geamantanul portativ.

¹⁹ Cf. Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond 949/50 Brigada 4 Jandarmi, ds. 3, f. 9 și f. 10. Cu 50 de jandarmi au fost întărite posturile Sighet (8), Ocna Șugătag (5), Taras (4), Dragomirești (5), Vișeu (5), Kőlsmező (5), Ökörmező (2), Rahău (7), Teceu (4) și Dolha (5). Au mai fost înființate 4 posturi de jandarmi respectiv Posturile Țibău (9), Coștiui (7), Iza (7) și Maydank (7).

²⁰ Acest raport a fost înaintat în copie președintelui Consiliului Diligent, Comandamentului Trupelor din Transilvania și Comandamentului Corpului de Jandarmi din București.

²¹ Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, ds. 3776, f. 3.

²² S-a căsătorit cu Livia Moys, fiica președintelui Tribunalului Maramureș, Iuliu Moys. Căsătoria a avut loc în ziua de duminică, 5 septembrie, în biserica ortodoxă din Sighet.

În perioada următoare au avut loc mai multe mișcări de efective în cadrul Regimentului 88 Infanterie Sighet, mai ales în rândul ofițerilor repartizați de la diferite unități de infanterie din Ardeal²³. Vom menționa doar două dintre ele, respectiv încadrarea unității la data de 20 august 1919 cu preotul ortodox, locotenentul Horațiu T.Grama, și cu sublocotenentul Sinte Nicolae, care, în baza Ordinului Secției Operații 6-7, nr. 21569/1919, a fost numit în funcția de comandant al **Lagărului de Prizonieri din Sighet**²⁴.

În ceea ce-l privește pe colonelul Manciu Toma, comandantul acestei unități, trebuie să precizăm faptul că a fost un om de mare cultură, care a creat și întreținut legături strânse cu intelectualitatea din zonă, în special cu directorii și profesorii celor trei licee românești din Sighet. Prin voința sa, Regimentul 88 Infanterie s-a îngrijit de echiparea, cazare și întreținerea a 14 elevi²⁵ de la Liceul *Dragoș Vodă* din Sighet²⁶. În anul școlar următor, Regimentul 88 Infanterie s-a îngrijit de nouă elevi ai aceluiași liceu²⁷.

În ziua de 29 decembrie 1919, directorul general al învățământului secundar din circumscripția Oradiei, Alexandru Pteancu, a vizitat cazarma regimentului și mai ales pavilionul în care au fost cazați elevii liceului din Sighet²⁸. La rândul lor, directorul și profesorii acestui liceu au ținut numeroase prelegeri pe teme istorice, militarilor din garnizoana Sighet²⁹.

În dimineața zilei de 16 noiembrie 1920, a început perioada de instrucție individuală cu recruții contingentului 1921. Această perioadă de instrucție a fost desfășurată cu intensitate și fără întreruperi, până în ziua de 25 ianuarie 1921. La acea dată, Regimentul 88 Infanterie s-a deplasat din garnizoana Sighetu Marmației spre Baia Mare pentru a ajunge la Șimleu. În acest scop, întregul efectiv al unității a fost echipat și îmbarcat în căruțele unității și în cele rechiziționate din Sighet.

În dimineața zilei de mai sus, la ora 7.00, regimentul s-a pus în marș pe direcția Ocna Șugatag-Crăcești (azi satul Mara)-Baia Mare, pe o vreme cât se poate de nefavorabilă, deoarece în timpul nopții a început o ninsoare și o ploaie care au durat până a doua zi la 4.00. În seara aceleiași zile, la ora 19.00, regimentul a ajuns la Crăcești, parcurgând o distanță de 32 kilometri. Aici, efectivele au intrat în cantonament și au eliberat căruțele rechiziționate din Sighet.

În ziua următoare, 26 ianuarie 1921, au fost trimiși locuitorii satului Crăcești ca să curețe drumul înzăpezit spre dealul Măgura Gutinului. Pe durata a trei zile drumul a fost dezzăpezit până la cota 849 m.

În dimineața zilei de 29 ianuarie 1921, la ora 4.00, regimentul a achiziționat căruțe și sănii din localitatea Crăcești, după care au plecat spre Baia Mare. Ajuns în Baia Mare, în 30 ianuarie 1921, la ora 9.00, regimentul a staționat aici timp de patru zile, după care a primit ordin de îmbarcare pentru Șimleul Silvaniei. Îmbarcarea a avut loc în 3 februarie 1921 din

²³Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, ds. 3776, f. 4.

²⁴Ibidem.

²⁵Printre aceștia s-au numărat elevii Gyngé Victor, Vlad George, Fucieș Cornel, Șerbac Traian, Terente Vasile, Cerbanic Dumitru, Nap Gavrilă, Balint George, Arba Grigore, Arba Vasile, Godja Vasile, Cerbanic Mihai, Marina Vasile și Alici Ioan.

²⁶*Anuarul I al Liceului „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației pe anul școlar 1919-1920*, Tipografia culturală pe societate acții, Sighetu Marmației, 1920, p. 14.

²⁷Ibidem, p. 21.

²⁸Ibidem, p. 11. A se vedea și Vasile Anișorac, *Liceul „Dragoș Vodă” monografie*, Editura Valea Verde, 2012, p. 48.

²⁹*Anuarul I al Liceului „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației pe anul școlar 1919-1920*, Tipografia culturală pe societate acții, Sighetu Marmației, 1920, p. 15. Directorul a ținut prelegerea în 24 ianuarie 1920, iar profesorii Dimitrie Brăharu, profesor de geografie venit din regat, și Dumitru Țiganetea, profesor de matematică și fizică, le-a vorbit în preajma Sărbătorilor de Paște.

gara Baia Mare³⁰. Regimentul a ajuns la destinație în aceeași zi, la ora 21.00. Trupa a dormit în vagoane, iar în dimineața zilei următoare au început debarcarea. Apoi, regimentul a marșăluit în direcția localității Nușfalău, județul Sălaj, unde a rămas până la noi ordine.

În baza ordinului Ministerului de Război nr. 18163/1921, în data de 5 iulie 1921, colonelul Roman Adrian, comandantul acestui regiment, a fost mutat la comandamentul Corpului 6 Armată în calitate de comandant al genștilor. În locul său, la comanda Regimentului 88 Infanterie, a fost numit colonelul Ivanovici Cristea³¹.

A doua zi, în 6 iulie, s-a prezentat locotenent-colonelul Naescu Soare în funcția de ajutor al comandantului de regiment, în baza ordinului Ministerului de Război, nr. 30377/1921. Deoarece Regimentul 88 Infanterie Sighet a fost trupă de acoperire, efectivul său a trebuit suplimentat. Din această cauză, în ziua de 1 septembrie 1921, în baza ordinului Marelui Stat Major nr. 18 și al Diviziei 17 Infanterie nr. 56143/1921, au fost concentrați pe timp de 15 zile un număr de 157 rezerviști. Dintre aceștia s-au prezentat doar 131³².

În cele din urmă, Regimentul 88 Infanterie și-a stabilit reședința în localitatea Careii Mari. În noua garnizoană, regimentul și-a desfășurat activitatea de instruire, participând la toate manevrele regale.

Prin Înaltul Decret nr. 828/1938, regimentul s-a desființat în acest an și s-a contopit cu Regimentul 7 Grăniceri³³. Desființarea propriu-zisă a Regimentului 88 Infanterie a avut loc la data de 26 octombrie 1938³⁴.

Concluzii

După făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, principala preocupare a Comandamentului Militar Național a reprezentat-o identificarea și aplicarea acelor soluții și măsuri care să asigure apărarea noilor frontiere ale României Întregite.

Bine înțeles că, în noul context istoric, infanteria română, una dintre cele mai importante arme ale statului, a trebuit modernizată și perfecționată în funcție de factorii politici, economici, sociali, geografici și demografici, care au determinat schimbarea orientării strategice și a structurii sistemului militar. De aceea, un accent deosebit în evoluția organismului militar românesc a fost pus pe sporirea, în primul rând, a numărului marilor unități de infanterie în raport cu posibilitățile de asigurare a unei dotări corespunzătoare cu armament și tehnică de luptă.

La data de 27 martie 1919, Batalionul 3 din Regimentul 81 Infanterie Dej s-a deplasat la Sighetu Marmăției, unde a intrat în subordinea generalului Marcel Olteanu. În ziua de 6 iunie 1919, în baza ordinului nr. 15043 al Secției Operații 6-7, batalionul a primit denumirea de **Regimentul 88 Infanterie Sighet**.

Unele dintre cele mai importante misiuni ale regimentului a fost aceea de a apăra noua frontieră trasată după în partea de nord a României Mari și de a participa alături de Brigada 52 Infanterie Sighet la evacuarea teritoriului de la nord de Tisa. De asemenea, pe lângă activitățile desfășurate în plan militar, ofițerii și subofițerii regimentului de infanterie s-au implicat în desfășurarea unor numeroase activități umanitare și manifestări religio-culturale. În primul rând s-au îngrijit de copii orfani care frecventau cele trei licee românești din Sighet,

³⁰ Îmbarcarea a durat 3 ore și 10 minute.

³¹ A locuit în Sighetu Marmăției, strada Octavian Goga, nr. 12 B.

³² Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, ds. 3776, f. 11.

³³ Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Regimentul 88 Infanterie, ds. 1, crt. 19, f. 230, a se vedea și Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Colecția R.I.J.O.-1, ds. 3776, f. 12.

³⁴ Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești, Fond Marele Stat Major, Secția I Organizare Mobilizare, ds. 1820/1939, f. 337.

au participat la toate sărbătorile religioase și au coordonat diverse manifestări legate de sărbătorile naționale ale României.

BIBLIOGRAPHY:

I. Izvoare arhivistice

Arhivele Naționale Istorice Centrale (A.N.I.C.)

- Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei

Dosar 1/1919.

Dosar 369.

Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Pitești

- Fond Marele Stat Major, Secția 1 Organizare-Mobilizare

Dosar 1820/1939.

- Fond Colecția R.I.J.O.-1.

Dosar 3776.

Dosar 3748.

- Fond Regimentul 88 Infanterie

Dosar 1, crt. 19.

Dosar F.N./1930, crt. 84.

- Fond Regimentul 81 Infanterie

Dosar 1080-1.

- Fond 949/50 Brigada 4 Jandarmi

Dosar 3.

- Fond Jurnalul de operații (Registrul istoric) al Regimentului 3 Grăniceri, de la înființarea sa și până la 1 ianuarie 1931

Dosar 1167, inventariat sub nr. 3.

II. Lucrări generale

***, *Monografia Liceului Pedagogic din Sighetu Marmăției*, coordonator prof. dr. Odarca Bout, Editura Valea Verde, Sighetu Marmăției, 2012.

Anuarul I al Liceului „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmăției pe anul școlar 1919-1920, Tipografia culturală pe societate acții, Sighetu Marmăției, 1920.

Anișorac Vasile, *Liceul „Dragoș Vodă” monografie*, Editura Valea Verde, 2012.

Körtvélyessy Antal, *Maradj velünk Uram, mert már esteledik... (Rămâi cu noi, Doamne, fiindcă deja se înserează...)*, Editura Ediție particulară, cu sprijinul material al familiei, martie 2007.

Tătaru B. Teresia, *Maramureș-mândria și durerea noastră*, vol. II, Editura Gutinul, Baia Mare, 2001.

ROMANIAN BALNEOLOGY IN THE 19TH CENTURY NEWSPAPERS**Emilia-Camelia Sărac****PhD Student, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia**

Abstract: Besides the numerous and various specialty papers and works of famous doctors and chemists, the historiography about balneology at Romanians in 19th century was completed and at the same time enriched with some articles published in magazines like: Transilvania, Foaia Diecesană, Familia, Epoca and Amicu Familiei. The most interesting and precious information are all the descriptions of some spas which are presented with their mineral waters, temperatures and physico-chemical compositions of each spring, but also the diseases that can be cured with them. There were described mineral waters from all over the Romanian territory, from Transylvania Sângeorz Băi (district Bistrița- Năsăud), Vâlcele (district Covasna) and Tușnad (district Harghita), from Banat Mehadia (district Caraș Severin), from Moldavia Bălățești (district Neamț) and Slănic Moldova (district Bacău) and from Valachia from district Vâlcea we mention three spas: Călimănești, Căciulata and Govora. One can see the big interest that writers have had for balneology throughout history and all their preoccupation in this field materialized in consistent articles helped people to better understand and know the benefic effects that mineral and thermal waters had and are still having for their health and good life.

Keywords: newspapers, articles, spas, 19th century, descriptions.

Utilizarea băilor pentru igiena corporală este cunoscută din cele mai vechi timpuri ca fiind o dogmă religioasă, „corpul dar trebuie bine îngrijit ca să pótă fi apêratu de orî-ce bólă[...]”.¹ Alături de numeroasele informații despre balneologia românească apărute în lucrări de specialitate, dar și în unele descrieri de călătorie și analize făcute de chimiști renumiți, revistele secolului al XIX-lea constituie o sursă foarte important în culegerea de date despre apele minerale de pe teritoriul Țărilor Române.

Studiul de față urmărește identificarea câtorva reviste care au tratat tema balneologiei la români și menționarea stațiunilor care au fost vizitate și descrise în perioada modernă.

Băile calde au fost cu succes utilizate de greci, italieni și germani încă din antichitate, fiind însă interzise în unele țări în secolul al XVI-lea din cauză că se transmiteau foarte ușor bolile. Oamenii întrebunțau băile reci, care produceau circulația sângelui de la periferie către centru, băile calde cu efect total invers față de cele reci, băile de aburi, folosite la reumatism, contracturi de mușchi, astm etc. și băile de sare care întăreau organismul.² Băile calde erau folosite la boli de piele, reumatism, boli cronice de rinichi, ficat, splină și la afecțiunile genitale.³

Doctorul G. Vuia a vorbit despre istoria băilor care, încă din cele mai vechi timpuri, au fost folosite din punct de vedere estetic, religios, igienic și curativ. Romanii au dedicat izvoarele curative zeilor Esculap și Hygia, iar ca și mulțumire a sănătății recâștigate prin băi, Hercule a devenit patronul special al apelor minerale calde. Odată cu cercetările făcute asupra apelor și recunoașterea valențelor terapeutice, tot mai mulți medici și-au concentrat atenția asupra izvoarelor, studiindu-le cu ajutorul mijloacelor din secolul al XIX-lea.⁴

¹ "Studii Higienice. Despre băi calde", în *Amiculu Familiei*, Gherla, nr.8 (anul XIV), 1890, p. 120.

² "Igienă. Curățenia corpului", în *Foaia Diecesană*, Caransebeș, nr.52 (anul IV), 1890, p. 5.

³ "Apa de beutū", în *Transilvania*, Sibiu, nr. 2 (anul XXV), 1894, p. 40.

⁴ "Din istoria băilor", în *Transilvania*, Sibiu, nr. V-VI (anul XXVIII), 1897, p. 79-82.

Evoluția istorico-geografică a culturii balneare românești este complexă și variabilă. Descoperite încă din antichitate, apele minerale de pe teritoriul țării au fost și continuă să fie considerate ca fiind dătătoare de sănătate, putere și tenacitate, necesare pentru întâmpinarea vicisitudinilor întâlnite. Evoluția *vieții balneare* s-a realizat pe direcția igienă, vindecare, odihnă, petrecerea verii și distracție. Văzută la început ca un mod de curățire a trupului, activitatea balneară a căpătat semnificații diferite. Progresele făcute în medicină, tehnologie și chimie au determinat la rândul lor progrese în gândirea populației, care, încet-încet, a urmărit cercetarea, testarea și valorificarea bogățiilor minerale existente sau nou descoperite.⁵

Începând cu Transilvania, trebuie menționat faptul că izvoarele minerale de la *Sângeorz Băi* din comitatul Bistrița-Năsăud au fost descrise de către medicul S. Stoica la 25 mai 1893. Aici se găseau ape excelente care, datorită calităților curative, erau asemănate cu apele Borsecului, Karlsbadului (Karlov Vary din Cehia) sau ale altor băi europene renumite. Stabilimentul băilor era situat într-o regiune plăcută a Nord-Vestului Transilvaniei, cu climă de munte, aer curat, răcoros și bogat în ozon, iar apele minerale ale celor cinci izvoare prezentau următoarea compoziție chimică: clorură de potasiu, sare de bucătărie, bicarbonat de sodiu, bicarbonat de var și magnesia carbonică, eficiente în tratarea bolilor de rinichi, ficat, intestine, hemoroizi etc..⁶

Stațiunea *Vâlcele* din județul Covasna era locul unde în trecut se adunau oameni mulți, în special români de peste Carpați (majoritatea boieri). Izvoarele minerale excepționale pentru bolile de stomac erau în contrast cu lipsa de confort și lipsa amenajării moderne a băii, iar accesibilitatea redusă în zonă și pătrunderea politicii în cadrul băilor au redus numărul vizitatorilor de la an la an. Cu toate acestea, cei care ajungeau în stațiune își făceau cura obișnuită încă de la primele ore ale dimineții și se plimbau pe aleele umbroase, ascultând muzica ce cântă în mijlocul promenadei.⁷

Apele minerale de la *Tușnad* (județul Harghita) erau cunoscute ca fiind unice în Austro-Ungaria din punct de vedere al aerului curat, fiind utilizate atât în cura internă (pentru băut), cât și în cea externă (sub forma băilor). Se pare că despre aceste ape a vorbit pentru prima dată un călugăr iezuit în *Dacia siculia*: "Tusnad ab aquis acidis singularis cum primis virtutibus famam obtinet". O altă mențiune apare abia în anul 1842, când un păstor de vite care avea niște bube la picioare a observant că rănile începeau să i se vindece după traversarea acestor ape. Vestea s-a răspândit și bolnavi de pretutindeni au început să frecventeze apele, fiind convinși de binefacerile lor în tratarea catarului bronșic, scrofulelor, bolilor sistemului respirator și urinar etc..⁸

La *Mehadia* (Băile Herculane județul Caraș-Severin), cunoscută ca fiind stațiunea unde în fiecare an mergeau sute și mii de bolnavi ca să se vindece, se găseau 7 izvoare de apă feroasă și pucioasă, cu o temperatură de 38-40°R. Majoritatea celor care vizitau băile erau din Țările Române, însă printre ei se găseau și bolnavi din țări străine, veniți să se convingă de binefacerile acestor ape. Cinci medici erau prezenți pentru a alina durerile celor bolnavi. Unul dintre ei era doctor Al. Popoviciu, care de câțiva ani își petrecea verile la Mehadia, făcându-și chiar o vilă frumoasă în apropierea băilor. Al doilea era doctor G. Vuia, profesor de igienă de la Institutul Pedagogic din Arad.⁹

⁵ Artemiu Pricăjan, *Substanțele minerale terapeutice din România*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, p. 103.

⁶ "Isvorele minerale ale comunei Sângeorzul român, din cercul Rodnei a comitatului Bistrița-Năsăud", în *Minerva*, Bistrița, nr.11 (anul III), 1893, p. 109.

⁷ "Vâlcele", în *Familia*, Oradea, nr.31 (anul XXXI), 1895, p. 369.

⁸ "De la Băile Tușnadului", în *Amicul Familiei*, Gherla, nr. 17 (anul XIV), 1980, p. 240-242.

⁹ "Dela Aradu până la Mehadia și înapoi", în *Biserica și Școl'a*, Arad, nr.36 (anul VI), 1882, p. 374-375.

Revistele secolului al XIX au conținut și informații despre apele minerale din Moldova. Băile de la *Băltătești*, din județul Neamț erau băi de ape minerale calde cloruro-sodice, iodurate și bromurate, analoage cu apele de la Hamburg sau Aussee din Germania¹⁰, iar izvorul său Cuza-Vodă, bogat în sulfat de sodiu, analog cu apa de la Karlsbad (Karlovy Vary din Cehia) și Vichy (Franța), era folosit la toate bolile de stomac și anexele tubului digestiv.¹¹ Aceste ape bogate în minerale erau recomandate bolilor de ochi, urechi, ulcere, artrite, tumori de ovare, reumatism, paralizii, anemii etc..¹²

Prețioase sunt și informațiile despre stațiunea *Slănic* (Slănic Moldova județul Bacău), considerată printre primele stațiuni din Țările Române în ceea ce privește compoziția apelor și varietatea lor, la care se adăugă poziționarea favorabilă, vecinătatea munților înalți și a pădurilor de brazi.¹³ O descriere completă a fost făcută de către doctorul Saabner-Tuduri, de la care am putut afla și câteva date istorice. Apele de la Slănic erau cunoscute de la începutul secolului al XIX-lea, fiind găsite la 20 iulie 1800 de Serdarul Mihăilucă, mare proprietar din județul Bacău, în timpul unei vânători. Acesta a băut apă dintr-un izvor și gustul sărat-acidulat i-a atras atenția. Astfel, s-a descoperit Izvorul No 1 numit Mihail în amintirea celui care l-a descoperit. În 1839 s-au descoperit alte două izvoare, No 4 și No 5, numite Sf. Ana, respectiv Sf. Pantelimon, în 1844 Izvorul No 6 numit Alecu Ghica, în 1852 Izvorul No 7 denumit Sf. Aglaia, iar în 1882 Izvorul No 8 numit Constantin și Elena. În total, la sfârșitul secolului al XIX-lea s-a vorbit de existența a 17 izvoare, dintre care 10 erau întrebuințate.¹⁴

Apele minerale de la Slănic erau renumite și în străinătate, participând la diverse expoziții, după cum urmează: în 1881 la Expoziția Internațională de Balneologie din Frankfurt pe Main, obținându-se medalia de argint, în 1873 a urmat Expoziția de la Viena, unde s-a obținut medalia de aur, în 1889 au obținut medalia de aur la Expoziția Universală din Paris, iar cinci ani mai târziu, în 1894 a urmat o altă medalie de aur la Expoziția Cooperativă din București.¹⁵ Băile *Strunga*, situate aproape de Târgu Frumos, erau cunoscute pentru apele sulfuroase deosebite și echipamentul specializat existent, precum și unitățile de cazare și de servire a mesei modern și într-un număr tot mai mare de la an la an. Băile de pucioasă efectuate erau foarte bune la tratarea reumatismului, sifilisului, scrofulei, gutei și a altor boli. La aceste stabilimente balneare se efectua și hidroterapie, după toate regulile modern, făcute pentru astenii și alte stări de slăbiciuni. Stațiunea beneficia de echipamente modern și cadre medicale specializate: doctorul neurolog Marinescu, domnul profesor doctor N. Manolescu, specialist în bolile de olfactive și auditive, precum și doctorul G. Bogdan, de la Universitatea din Iași.¹⁶

Țara Românească a cunoscut faima și prin izvoarele sale de apă minerală, mai ales cele din județul Vâlcea. *Băile Vulcana*, situate între munții județului Dâmbovița și descoperite prin anul 1880, erau cunoscute pentru apele bogate în sare și iod și erau apreciate de cei care veneau la tratament, singurele impedimente pentru renumele internațional fiind lipsa instalațiilor sistematice și primitivismul locuințelor. Cu toate acestea, băile erau frecventate de românii dornici să își recapete sănătatea sau care pur și simplu voiau să se relaxeze.¹⁷

Băile Călimănești, situate pe marginea Oltului, la extremitatea nord-vestică a satului Călimănești, județul Vâlcea, se aflau la 270 m altitudine, pe marginea Oltului, sub stâncile de conglomerat al Dealului Pișolea și se prezentau sub forma unei construcții mărețe cu o

¹⁰ "Băile Băltătești", în *Epoca*, București, nr. 478 (anul III), 1897, p. 3.

¹¹ "Băile Băltătești", în *Epoca*, București, nr. 802 (anul IV), 1898, p.3.

¹² "Stabilimentul mineral de la Băltătești (jud.Neamțu)", în *Epoca*, București, nr.452 (anul II), 1887, p. 3.

¹³ "De la Slănic", în *Epoca*, București, nr.497 (anul II), 1887, p. 3.

¹⁴ "Din bogățiile țării. Slănicul", în *Albina*, București, nr.37 (anul III), 1900, p. 982.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ "Băile Strunga", în *Epoca*, București, nr. 812 (anul IV), 1898, p. 3.

¹⁷ "Băile Vulcana", în *Familia*, Oradea, nr.33 (anul XXXI), 1895, p. 393.

lungime de 100 m și o lățime de 60 m, având 4 fațade. Toată regiunea cuprinsă de o lărgime de aproape 1 km și pe direcția est-vest din marginea Oltului era străbătută de numeroase izvoare minerale. Apa izvoarelor putea fi folosită atât în cura internă, cât și în cea externă, la băi. Apele au fost analizate de doctorul Saligny și de doctorul Bernath-Lendway, care într-un tabel comparativ demonstra că izvoarele de la Călimănești sunt mai bogate în sulf decât binecunoscutele izvoare de la Aachen, Aix-les-Bains, Toplitz, Baden etc.¹⁸ Ape sulfuroase alcaline, acestea tartează afecțiuni precum: reumatism, sifilis, artrite, boli de piele, de ficat, de splină, afecțiuni ale sistemului digestiv, respirator și nervos.¹⁹

Referitor la apele de la *Căciulata* (situată pe valea Oltului, în amonte de orașul Călimănești), acestea au fost descoperite în anul 1848 de doi călugări de la Cozia, unul dintre ei găsindu-și vindecarea de o boală mai veche, la fel ca și Alexandru Golescu, care în 1854 a făcut o cură de o vară și de îndată s-a simțit mai bine. Renumele acestor ape a fost atât de mare în secolul al XIX-lea, încât însuși împăratul Napoleon III, care suferea de gravelă (litiază urinară), a încercat și apa de la Căciulata la îndemnul doctorului Carol Davila, apă care i-a făcut atât de bine încât s-a decis să viziteze Țările Române, lucru nerealizat din cauza izbucnirii Războiului Franco-German. Apele erau bogate în săruri de magneziu, sodiu, calciu și litiu, sub formă de carbonat, cloruri și sulfati, toate aceste componente fiind eficiente în tratarea unor boli ale sistemului urinar, boli uterine, precum și gutei.²⁰

Istoricul *Băilor Govora*, situate la sud-vest de orașul Râmnicu Vâlcea, datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea când apele au fost descoperite din întâmplare cu ocazia căutării petrolului în localitate. În 1884, doctorul Bernath-Lendway a analizat izvoarele, vorbind despre existența a două tipuri de ape distincte prin compoziția chimică: sărate-iodurate, ca cele de la Vulcana și sulfuroase, ca cele de la Călimănești și Pucioasa. În 1887 s-a început construcția unui pavilion de băi cu 20 de cabine. Efectele tămăduitoare ale acestor ape se observau la boli precum reumatismul, sifilisul, boli ale sistemului nervos, digestiv, afecțiuni articulare, afecțiuni ale organelor genito-urinare, afecțiuni ale tegumentelor etc.²¹

Bogația în ape minerale a subsolului Țărilor Române a determinat cercetări în acest domeniu, concretizate sub forma unor articole scrise de doctori sau simpli vizitatori care au recunoscut puterea vindecătoare a acestor ape. Toate informațiile cuprinse în revistele secolului al XIX-lea (*Epoca*, *Monitorul Oficial*, *Transilvania*, *Albina*, *Amicu Familiei*, *Foaia Diecesană* și *Familia*) sunt mărturii ale exploatării balneare în perioada modernă, iar descrierile făcute atestă existența apelor terapeutice în toate cele trei provincii românești. Toate aceste articole au reprezentat o sursă deosebit de importantă deoarece la ele avea acces un număr mai mare de oameni, care astfel puteau fi informați despre stațiunile balneare românești unde își puteau trata diversele boli sau, pur și simplu, se puteau relaxa.

BIBLIOGRAPHY:

- "Studii Higienice. Despre băi calde", în *Amiculu Familiei*, Gherla, nr.8 (anul XIV), 1890, p. 120.
- "Igienă. Curățenia corpului", în *Foaia Diecesană*, Caransebeș, nr.52 (anul IV), 1890, p. 5.
- "Apa de beutū", în *Transilvania*, Sibiu, nr. 2 (anul XXV), 1894, p. 40.
- "Din istoria băilor", în *Transilvania*, Sibiu, nr. V-VI (anul XXVIII), 1897, p. 79-82.
- Artemiu Pricăjan, *Substanțele minerale terapeutice din România*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, p. 103.

¹⁸ "Băile exploatare de Stat", în *Epoca*, București, nr. 511, anul 1897, p.2.

¹⁹ "Județul Vâlcea", în *Monitorul Oficial*, București, nr. 57, anul 1887, p. 1362.

²⁰ "Băile exploatare", p. 2.

²¹ *Ibidem*, p. 3-4.

- "Isvóarele minerale ale comunei Sângeorzulú românú, din cerculú Rodnei a comitatului Bistrița-Năséudú", în *Minerva*, Bistrița, nr.11 (anul III), 1893, p. 109.
- "Válcele", în *Familia*, Oradea, nr.31 (anul XXXI), 1895, p. 369.
- "De la Băile Tușnadului", în *Amicul Familiei*, Gherla, nr. 17 (anul XIV), 1980, p. 240-242.
- "Dela Aradu până la Mehadia și înapoi", în *Biseríc'a și Șcól'a*, Arad, nr.36 (anul VI), 1882, p. 374-375.
- "Băile Bălțátești", în *Epoca*, București, nr. 478 (anul III), 1897, p. 3.
- "Băile Bălțátești", în *Epoca*, București, nr. 802 (anul IV), 1898, p.3.
- "Stabilimentul mineral de la Bălțátești (jud.Neamțu)", în *Epoca*, București, nr.452 (anul II), 1887, p. 3.
- "De la Slănic", în *Epoca*, București, nr.497 (anul II) , 1887, p. 3.
- "Din bogățiile țării. Slănicul", în *Albina*, București, nr.37 (anul III), 1900, p. 982.
- " Băile Strunga", în *Epoca*, București, nr. 812 (anul IV), 1898, p. 3.
- "Băile Vulcana", în *Familia*, Oradea, nr.33 (anul XXXI), 1895, p. 393.
- "Băile exploatate de Stat", în *Epoca*, București, nr. 511, anul 1897, p.2.
- "Județul Vâlcea", în *Monitorul Oficial*, București, nr. 57, anul 1887, p. 1362.

THE DISCURSIVE INTERVENTION OF A MEDIATOR IN THE INTERCULTURAL MEDIATION PROCESS

Codruța-Diana Simionescu

PhD Student, West University of Timișoara

Abstract: Lack of communication and miscommunication are the most frequent causes for generating conflicts. Martin Luther King once said that „men often hate each other because they fear each other; they fear each other because they don't know each other; they don't know each other because they cannot communicate; they cannot communicate because they are separated”. For this kind of conflicting situations it is vital the intervention of a mediator. His/her essential role is to re-establish communication between parties and, at the same time, the relation between them. Any mediator who works with people who are different from each other by gender, ethnicity, age, sexual orientation, religion, nationality is an intercultural mediator. When two or more persons, coming from different cultures (different ethnical, religious background, geographical areas) communicate, there is generated a new space called by Professor Stefan Prutianu "cultural ex-change area".¹ It manifests as an interference area in which the interacting cultures are constantly blending and separating from each other, at the same time. This space undefined by specific norms and rules creates the context for a risky and unclear communication. All those rising differences can be discussed, examined and understood, even if they are not resolved in the end. The process involves assessing arguments and examining the reasons given to support them. Thus, critical thinking skills can facilitate the conflict resolution. In this paper I intend to closely examine how the discursive intervention of a mediator can facilitate conflict resolution in an intercultural context.

Keywords: communication, mediator, discursive intervention, intercultural mediation, critical thinking

During the mediation process, when a mediator meets for the first time with the parties, he/she has to establish as soon as possible “the perspective of the party over the world”²: norms, values, beliefs and aspirations governing the modality in which that person relates with the others. According to Palmer, the worldview is the fundamental cognitive orientation of an individual or society encompassing the entirety of the individual or society's knowledge and point of view. It can include natural philosophy, fundamental, existential, and normative postulates or themes, values, emotions, and ethics.³ In order to survive daily encountered uncertainty we assign a specific significance to our experiences, create value systems and beliefs. Trying to protect and maintain our self-esteem we create aspirations and ambitions. Consequently, our choices are related to our value system. When confronted with a change in his/her value system, the individual changes the perspective over the world.

In colloquial language, communication means only verbal communication. A formal definition of communication takes into account the other two components, beside the verbal communication: Para verbal and non-verbal communication. When we make a reference to the verbal language we have in mind the entirety of words from a certain language and the

¹Prutianu, Ștefan, „Manual de comunicare și negociere în afaceri- Comunicarea”, Editura Polirom, Iași, 2000, p.149-158

²Strasser, Freddie; Randolph, Paul, *Medierea- O perspectivă psihologică asupra soluționării conflictelor*, fmmm.ro, București, 2012, p.33

³Palmer, Gary B., *Toward A Theory of Cultural Linguistics*, University of Texas Press, 1996, p. 114

symbolic language. Written communication is as well a verbal communication, the sound being replaced with the graphic symbol of the word. The Para verbal language includes all that is communicated through voice (volume, inflexion, rhythm, accent, pauses) and through a vocal manifestation such as: laughing, coughing, sighing, etc. The non-verbal language transmits messages easier and quicker than speech through posture, physiognomy, gestures, voice, distance, mimicry.

In mediation, verbal communication is more than a simple exchange of knowledge and information. The mediator communicates to build a relation with the others, to rebuild the relation between parties, using words as means of expression and to sort out the tension. He/she is extracting the maximum of information from each party. A mediator pays distinct attention to the content of the message to grasp its significance. When a conflict bursts out, the parties hold certain positions, forgetting most of the times their essential interests and needs. Consequently, the role of the mediator is to clarify those interests and needs and help parties generate options and useful solutions to resolve the conflict. He/she is not only a good communicator, but also a good listener. More important, a mediator needs the capacity of listening actively, meaning to fully concentrate on what is being said rather than just passively "hearing" the message of the speaker. This is where he/she makes a conscious effort to hear not only the words that another person is saying but, more importantly, try to understand the entire message sent by the other party. The proper use of active listening results in getting people to open up, avoiding misunderstandings, resolving conflict, and building trust.

Active listening is a useful tool for a mediator when he/she has to identify the source of argumentation. Aristotle developed a universal model for argumentation and persuasion. According to this model, discourse acts on three levels: pathos (subjective, affective, emotional and instinctual charge), logos (addressing the rational, logic, and objective part) and ethos (moral behaviour, cultural values, traditions, beliefs, habits and equity). In mediation, parties start by opposing each other divergent positions regarding a situation. They support their positions with conflicting arguments. In order to help the parties move closer to resolution, the mediator tries to align those divergent positions.

The mediator is also asking questions and clarifying, from time to time, the ambiguous aspects raised during the mediation process. He/she probes issues and confirms understandings to ensure that the participants and the mediator himself/herself have a full understanding of the situation. A useful technique is to sum up the facts presented by the parties in neutral, positive and impartial language. It is recommended the summary to contain information rather than emotions. The mediator rephrases the harsh language used by the parties in a neutral one. Consequently, he/she encourages the parties to tell more about the situation by asking clarifying, neutral and open questions.

It is essential that the verbal and non-verbal messages to be in sync. Our face and the eyes transmit the most part of the non-verbal messages. A good communicator knows that he/she should look his conversation partner in the eyes, but not more than 50-60% of the conversation. During the mediation sessions, a mediator should maintain the eye contact with the parties, paying an equal attention to each participant. At the same time, he/she gives his/her undivided attention to the non-verbal behaviour and participants' reactions.

The communication context has a direct impact on the content and the manner of communication. There is a visible influence and conditioning between the following four dimensions of the communicational context. The first dimension is the physical surrounding: the room, the environment, the sound, the light and the colour. The second one, cultural context takes into account mentalities, value system, beliefs, traditions, life styles, respect for the law and ethics. The social and psychological context, the third dimension, refers to the social status of the parties, the formal or informal character of their relation. The last

dimension is the temporal context, respectively the moment and the chronological order in which the message is delivered.

The skills of active listening, clarification and reflection may help but the skilled communicator also needs to be aware of the barriers to effective communication and how to avoid or overcome them. The most common barriers to effective communication are: the use of jargon, lack of attention, interest, distractions, or irrelevance to the receiver, emotional barriers and taboos, differences in perception and viewpoint, physical disabilities such as hearing problems or speech difficulties, physical barriers to non-verbal communication, language differences and the difficulty in understanding unfamiliar accents, expectations and prejudices which may lead to false assumptions or stereotyping, cultural differences.

As I stated at the beginning of this paper, any mediator who works with people who are different from each other by gender, ethnicity, age, sexual orientation, religion, nationality is an intercultural mediator. Each day mediators provide third party services along a broad spectrum of cultural differences. Jon Townsend, university professor and practitioner with over 30 years of experience in diversity and cross-cultural conflict resolution depicts five basic intercultural principles and mediation practices, designed to help intercultural mediators. An intercultural mediator should cultivate: flexibility, tolerance, hope, respect and inquisitiveness.⁴

Equally important is to learn how to avoid misunderstandings in an intercultural communication situation. Professor Prutianu identifies twelve concrete and immediate sources of misunderstanding in an intercultural communication context: taboos, gender equality, the manner of showing respect, perception of time and space, etiquette in business, non-verbal messages, translation and retroversion from a certain language, clothing, the use of arguments, political and religious environment, prejudices, and the importance of the written agreements⁵.

The competences necessary for intercultural dialogue are not automatically acquired. “*The White Paper on Intercultural Dialogue*”⁶ issued by the Council of Europe- Romania being a member of the Council- states that those competences need to be learned, practised and maintained throughout life. Public authorities, education professionals, civil-society organisations, religious communities, the media and all other providers of education –working in all institutional contexts and at all levels – can play a crucial role in furthering intercultural dialogue.

Based on the ideas introduced above, all the rising differences between parties can be discussed, examined and understood, in mediation sessions, even if they are not resolved in the end. The process involves assessing arguments and examining the reasons given to support them. This process is called critical thinking. Donal O’Reardon states that *there is a clear link between being a good critical thinker and being skilled at conflict resolution*. Critical thinking skills are helpful in mediation when the mediator is examining assumptions and the way parties are supporting their reasons; is aware when someone is trying to manipulate, spin the truth, or avoid key difficulties; identifies the manner in which beliefs, values and traditions influence people’s points of view, and recognizes the outcomes of reasoning processes.

⁴Townsend, Jon, *The Intercultural Mediator: The nexus of practice and theory*, December 2002,online: agreementswork.com

⁵Prutianu, Ștefan, „*Manual de comunicare și negociere în afaceri- Comunicarea*”, Editura Polirom, Iași, 2000, p.149-158

⁶*** *White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity”*, Launched by the Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118th Ministerial Session, Strasbourg, 7 May 2008, p.29-32

In O'Reardon's opinion, parties often arrive at embedded opinions and conclusions, during a conflict, on the grounds of unchallenged assumptions. Critical thinking helps the person in conflict to identify and navigate assumptions in the service of a positive and creative resolution. Also, critical thinking studies the supporting reasons people offer to defend their point of view. In conflict resolution, practitioners look not only at people's positions but the reasons *why* they hold these positions. Being able to locate, identify and explore the interests, the reasons "why" someone holds a position, is at the heart of good mediation and is very much a critical thinking skill. When in a conflict or when mediating one, it is not uncommon for one or both parties to try to make the issue about something else (avoidance), to use passive language or terms that avoid responsibility ("a mistake was made", "hurt was caused") or to try to win someone over through manipulation (playing the victim, playing the friend and so on). A clear training in critical thinking in this area is, at the same time, a training to see and to address these tactics. Our thinking and our opinions are influenced by our history and they have a direct impact on our lives. When someone invokes a belief, value or tradition for holding a point of view is not the *end* of a conversation, but only the *start* of it. It is valid, legitimate and appropriate to ask *why* these beliefs are held and whether any other interpretation of these beliefs would be just as faithful, but would help avoid or resolve a conflict.⁷

According to Starkey⁸, an individual possessing strong critical thinking skills:

- makes observations,
- is curious, asks relevant questions and finds the resources he/she needs,
- challenges and examines beliefs, assumptions, and opinions against facts,
- recognizes and defines problems,
- assess the validity of statements and arguments,
- makes wise decisions and finds valid solutions, and
- understands logic and logical argument.

To sum up, the discursive intervention of a mediator, using the above described techniques can facilitate conflict resolution in an intercultural context. His/her essential role is to re-establish communication between parties and, at the same time, the relation between them.

BIBLIOGRAPHY:

- Clitan, G., *Gândire critică. Micromonografie*, Editura Eurobit, Timișoara, 2003
- Bieltz, P., Clitan, G., Dobre, M., Dumitru, M., Forascu, C., Golub, C., Nita, D., Rampelt, A.-M., Serbanescu, I. și Tepelea, A., *Ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a raționamentului logic*, Institutul Național al Magistraturii (INM)- Law School Admission Council (LSAC), ISBN 978-973-0-08527-9, București, 2010
- Dinu, Mihai, „Comunicarea”, Editura Științifică, București, 1997
- Donal O'Reardon, *Mediation in the Classroom: How Critical Thinking Can Facilitate Conflict Resolution*, July 2011, online: mediate.com
- Prosser, M. H., the *Cultural Dialogue: An Introduction to Intercultural Communication*, Houghton Mifflin, Boston, 1978
- Palmer, Gary B., *Toward a Theory of Cultural Linguistics*, University of Texas Press, 1996
- Pease, Allan, „Limbajul trupului”, Editura Polimark, București, 1995

⁷Donal O'Reardon, *Mediation in the Classroom: How Critical Thinking Can Facilitate Conflict Resolution*, July 2011, online: mediate.com

⁸Starkey, L., *Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes A Day*, Learning Express, New York, 2004, p. VIII

Prutianu, Ștefan, „*Manual de comunicare și negociere în afaceri- Comunicarea*”, Editura Polirom, Iași, 2000

Râmbu, Nicolae, *Comunicare interculturală*, Curs semestrul 2, anul 3, Comunicare Socială și Relații Publice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Starkey, L., *Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day*, Learning Express, New York, 2004

Strasser, Freddie; Randolph, Paul, *Medierea- O perspectivă psihologică asupra soluționării conflictelor*, fmmm.ro, București, 2012

Șuștac, Zeno și Ignat, Claudiu, „*Modalități alternative de soluționare a conflictelor (ADR)*”, Editura Universitară, București, 2008

Townsend, Jon, *The Intercultural Mediator: The nexus of practice and theory*, December 2002, online: agreementswork.com

*** *White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity”*, Launched by the Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118th Ministerial Session, Strasbourg, 7 May 2008

This work was co financed from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/187/1.5/S/155559, Competitive Multidisciplinary Doctoral Research in Europe, sau Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Cod Contract: POSDRU/187/1.5/S/155559, Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan European (CDocMD)

THE SPEECH OF THE COMMUNIST REGIME IN ROMANIA. PROPAGANDA'S SPEECH IN PRINTED PRESS IN THE '80S

Corina Hațegan

PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Propaganda, sometimes with positive connotations, sometimes with negative connotations, always wanted one thing and that is to convince individuals or groups of individuals. From persuasion using different methods or techniques to manipulation to get the various benefits, power or influence is only a very small step. Knowing that most often propaganda is to create a need and not to satisfy one, propagandists have used it to create a society which is guided by the new rules. Thus, using various techniques such as citizens' opinions, words with emotional impact or presenting fake biographies of political leaders, they were able to present a positive image of the country even when the reality was very different from what appears in the media. This paper aims to present in a brief manner the way in which propaganda during the communist regime in Romania in 1980 - 1989 used print media to inform or to misinform the society and also to manipulate common beliefs.

Keywords: communism, propaganda, Nicolae Ceaușescu, Romania during communism, mass-media

Fie că utilizează presa scrisă, televiziunea, radioul, cinematografia sau alte vehicule, propaganda s-a dovedit eficientă atunci când apare opoziția dintre "noi" și "ei" sau "noi" și "ceilalți". S-a arătat de-a lungul timpului că propaganda eficientă a fost cea care a făcut apel la sentimentele și emoțiile oamenilor. A impresionat prin prezentarea dramelor sau la polul opus, a trezit sentimente de patriotism și eroism. Într-adevăr conotația negativă a propagandei a apărut și datorită regimurilor dictatoriale care au lăsat o puternică amprentă asupra emoționalului, gândirii și conștiinței populației. În realitate, propaganda este utilizată de toate regimurile politice, dictatoriale sau liberale, din antichitate și până în prezent.

Pentru o analiză cât mai precisă a limbajului regimului comunist în presa anilor mai sus amintiți am apelat la cei șapte indicatori (sau tehnici) ai propagandei dezvoltati de sociologii Alfred și Elizabeth Lee în anul 1939. Analiza "finei arte a propagandei", așa cum o numesc cei doi sociologi, ne ajută în primul rând să citim printre rânduri. Perioada anilor 1980-1989 în România a fost una deosebit de dificilă pentru societate, însă tabloul stării națiunii, zăgrăvit de presa scrisă, era la mare depărtare de realitatea cotidiană.

Una dintre tehnicile cele mai evidente și ușor de sesizat ale propagandei comuniste în presă, în special, este crearea ideii de grup, masă, colectiv, de nevoia apartenenței la un grup. Așa cum spunea Lucian Boia, comunismul a format colective, grupuri și a instaurat ideea în mintea omului că doar astfel, ajutându-se unul pe celălalt și implicit societatea, vor rezista: *Mașina economică a comunismului seamănă cu o mașină căreia nu îi mai funcționează motorul. Pasagerii coboară și împing mașina cu mâinile. Surpriză agreabilă: mașina se mișcă într-adevăr. Cu trei inconveniente: mai întâi merge prea încet, în al doilea rând merge prea greu, iar în al treilea rând nu va merge prea mult. Pentru a obliga mașina să meargă comunismul a introdus munca forțată (...)*¹

Gustav le Bon spunea de exemplu, că masele sunt mai ușor de manipulat, acestea având un grad mediu de inteligență și deseori se lasă ușor ghidate de sentimente, nu de

¹ Lucian Boia, *Mitologia științifică a comunismului*, București, Humanitas, 1993, p.115

gândirea rațională. *Masele nu cunosc decât sentimente simple și radicale, opiniile, ideile și convingerile ce le sunt sugerate fiind acceptate ori respinse în bloc, drept adevăruri absolute sau erori nu mai puțin absolute.*² Așadar, dacă un individ se bazează pe rațiunea și gândirea proprie și trece prin filtrul său informația primită, atunci grupurile de oameni tind să diminueze raționamentul și să se lase purtați de sentimente și pasiuni, fiind astfel mult mai ușor de manipulat.

Una dintre cele șapte tehnici ale propagandei evidențiate de cei doi sociologi este tehnica numită **ultimul tren** sau **trenul mulțimii** (bandwagon). Această tehnică se bazează pe principiul majorității, despre care sociologii și psihologii spun că funcționează foarte eficient. Principiul este unul chiar simplu și funcționează în felul următor: dacă toți sunt de acord cu o afirmație, opinie sau idee de ce eu nu aș fi de acord. În subconștient individul își pune întrebări, apare îndoiala asupra corectitudinii gândirii sale și dacă toți consideră că un fapt este corect (legal, moral, legitim), atunci eu de ce aș considera că nu este corect. Individul, astfel, intră în cadrul unei majorități acceptând ceea ce i se oferă fără să se gândească mult asupra adevărului.

Totodată propaganda comunistă a mers și pe principiul că oamenii nu vor să fie diferiți sau izolați ci, dimpotrivă le place să fie conformiști, să trăiască în grupuri și astfel, acceptă părerile grupului chiar dacă, poate, inițial nu erau de acord. În plus, la nivelul gândirii noastre primitive, în cadrul unui grup, un individ consideră că are mai multe șanse de supraviețuire decât de unul singur, fiind astfel mai puțin vulnerabil. Oamenii în grupuri pot realiza lucruri pe care nu nici măcar le-ar fi inițiat ca individ, fapte abominabile chiar sau dimpotrivă, se adună în grupuri pentru protecția proprie. Stau mărturie numeroasele articole din presă care vorbesc la plural, unde nu doar un individ anume, singur și izolat aplaudă performanțele deosebite ale Partidului, ci un grup mare de indivizi sau chiar un oraș întreg. *La Sibiu numeroși oameni ai muncii, români, maghiari, germani – muncitori, tehnicieni, ingineri, medici, profesori – din orașul de reședință și din toate localitățile județului s-au întrunit într-o vibrantă adunare populară pentru dezarmare și pace.*³ În presa anilor 1980-1989 s-a promovat îndelung această idee a colectivului; colectivul și nu individul crează societatea nouă, împreună luptăm pentru pace, împreună muncim și apoi aplaudăm performanțele deosebite ale regimului, industriei și nu în ultimul rând ale președintelui țării. *Noi pornim permanent de la faptul că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor și vom face totul pentru ca poporul – adevăratul făuritor al istoriei, a tot ceea ce se crează în societatea noastră – să-și poată edifice, în liniște și pace, viitorul comunist.*⁴

Se lăsa, de asemenea impresia că fiecare individ este important pentru societate dar acesta nu va putea supraviețui doar dacă se ralia idealurilor și cerințelor societății. Conformismul, prin urmare era promovat ca o politică de stat. *[...] ne exprimăm legământul suprem de a acționa cu toată energia, în deplină unitate cu toți fiii patriei, pentru înfăptuirea neabătută atât a politicii interne și externe a partidului și statului nostru pentru apărarea păcii – cauză scumpă a întregii omeniri.*⁵

O altă tehnică utilizată în presa românească anilor 1980-1989 este cea numită **generalități sclipitoare** (glittering generality). În general, această tehnică utilizează drept argument legitimitatea. De exemplu, un studiu nu este un studiu oarecare, ci este realizat de o echipă de specialiști ai guvernului, dându-i astfel legitimitate. Studii privind sănătatea fizică sau alimentația rațional științifică erau în realitate pseudo studii care ascundeau carența de

² Gustav LeBonn, *Psihologia mulțimilor*, București, Antet, p.25

³ Virgiliu Tătaru, *Pacea, voință supremă a întregului popor român în Scînteia*, 2 iulie 1985, p.3

⁴ Cuvântare la Congresul Uniunii Generale A Sindicatelor din România, edit.Politică, București, 1986, p.14

⁵ Virgiliu Tătaru, *Pacea, voință supremă a întregului popor român în Scînteia*, 2 iulie 1985, p.3

alimente pe piață, însă erau „vândute” publicului ca fiind cercetările celor mai buni specialiști ai țării în domeniu respectiv.

De exemplu, în ziarul *Scînteia* apare un extras din Hotărârea din 6 martie 1984, numită *Aplicarea fermă și neabătută a politicii demografice pentru vitalitatea, tinerețea și vigoarea națiunii*, unde Nicolae Ceaușescu afirma: *o înaltă cinste și o îndatorire patriotică pentru fiecare familie [...] să contribuie la înflorirea națiunii noastre socialiste, la triumful socialismului și comunismului în România*. În același timp un fizic viguros simbolizează și un popor sănătos, toate demonstrațiile mai mult sau mai puțin sportive, unele cu caracter mai degrabă politic decât sportiv aveau rolul nu doar de a promova sănătatea, ci și de a demonstra forța poporului.[...]. *Un popor sănătos și fizic și intelectual și moral constituie condiția fundamentală fără de care nu se poate vorbi de construcția comunismului, de o societate superioară! Să facem totul pentru ca poporul nostru [...] să fie demn, sănătos, puternic, voinic.*⁶

Avantajul major al utilizării acestei tehnici este acela că se pot utiliza cuvinte care trezesc sentimente și emoții pozitive puternice precum: erou, patriot, civilizație, demnitate, pace etc. Sensurile cuvintelor sunt în realitate vagi, uneori lipsite de sens, accentul care asupra repetării lor în mod constant și al creării de momente în care acestea pot fi repetate. Regimurile totalitare, regimul ceaușist, de exemplu a utilizat noțiunile de pace, dezarmare, patrie etc., alăturate numelui președintelui țării și a soției sale. În acest fel se creau o serie de asocieri între soții Ceaușescu și evenimentele pozitive care aveau loc în țară. Expresii precum [...] *purtând pecetea gândirii a tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o contribuție [...] într-un domeniu deosebit de important pentru prezentul și viitorul omenirii.*⁷ aveau menirea de a pune într-o lumină pozitivă contribuția președintelui în ceea ce privea viitorul țării.

Oamenii ar fi trebuit să devină incapabili să separe această asociere, pur și simplu pacea se datorează lui Nicolae Ceaușescu și atât. În cazul de față, propaganda evidențiază munca președintelui român privind pacea, adică lupta neobosită pentru pace. Cărțile sale, pe această temă fiind traduse în numeroase limbi, atrăgerea atenției asupra necesității păcii prin manifestații grandioase dar și dorința poporului român de a obține pacea. [...] *într-un război nuclear în care ar pieri toată omenirea, este meritul inestimabil al președintelui României, de a fi pus în lumină cu toată limpezimea, ca în aceste împrejurări nu există problemă mai importantă decât aceea de aș pune capăt cursei înarmării [...]*⁸.

Un alt exemplu este crearea omului nou și a societății comuniste. Acest om nou nu se putea crea din nimic, avea la bază niște principii bine stabilite care erau aproape de natură științifică, în opoziție cu societatea capitalistă unde totul era lăsat în voia sorții. Deși marea majoritate a afirmațiilor pot fi considerate doar generalități, acestea au calitatea de a surprinde esențialul, de a trage atenția mulțimii asupra faptelor, evenimentelor sau personalităților cu trăsături pozitive. *Construim o societate nouă [...]. O construim pentru oameni, împreună cu oamenii, [...] cum este etic, numai prin abnegație, cu cinste, cu determinare, cu angajare*

⁶ Extras din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului Sanitar Superior, în *Scînteia*, 8 martie 1984.

⁷ Ioan Timofte, *Înlăturarea primejdiei nucleare și promovarea păcii – obiective vitale ale tinerilor de pretutindeni*, în *Scînteia*, 1 noiembrie 1985, p.6

⁸ Nesemnă, *Activitate vastă, neobosită pentru apărarea bunului suprem al omenirii : Pacea*, în *Scînteia*, 14 August 1985, p.6

patriotică.⁹[...] idealurile luminoase ale poporului, [...] se integrează strâns și armonios în marea familie a națiunii noastre socialiste [...].¹⁰

Foarte apropiată de tehnica precedentă este și cea a **transferului**. În linii mari acesta are scopul de asocia un eveniment, persoane, partide sau chiar regimuri politice cu diferite imagini. Acestea pot fi steaguri, afișe sau orice care poate să inducă publicului ideea de patriotism. Americanii, de exemplu, pentru a atrage atenția asupra nevoii de înrolare a tinerilor în armată, l-au creat pe *Unchiul Sam* care era îmbrăcat într-un costum ce imita steagul S.U.A. Afișele perioadei Războiul Rece, pe de altă parte, îi portretizau pe americani în opoziție cu sovieticii. Cei dintâi era întotdeauna veseli și înconjurați de simboluri ale capitalismului și democrației americane. În schimb, sovieticii erau prezentați în antiteză, aceștia fiind înconjurați de imagini care duc cu gândul la tristețe, disperare etc..

Așa cum știm, manifestările din ultima decadă a regimului ceaușist erau precum o paradă somptuoasă unde oamenii participau mai mult forțați și mai puțin din plăcere. Tablourile soților Ceaușescu, numele lor dar și diferite sloganuri scrise din trupuri umane pe stadioane fac parte din tehnica numită **transferul**. Prinsese, de asemenea, contur realizarea de filme în care eroul putea fi asociat cu imaginea lui Nicolae Ceaușescu, erou națiunii române.

La fel de important este aici și victimizarea. În presa comunistă erau redată și comentate situații mai puțin plăcute din viața unor țări aflate la limita existenței, dar și din viața țărilor capitaliste. Pentru dramele țărilor Lumii a Treia erau acuzați în mod evident imperialiștii și exploataorii, iar publicul avea să afle că Ceaușescu luptă împotriva acestor tragedii, fiind unul dintre puținii președinți care dorește eradicarea colonialismului.

*Aparent paradoxal ei (capitaliștii) obțin câștig nu numai din exploatarea muncii, ci și din privarea omului de dreptul la muncă [...]*¹¹ *În acest scop cercurile imperialiste recurg la o gamă de procedee de tip neocolonialist, de înrobire financiară [...] care ar face asupra țărilor în curs de dezvoltare să apese povara datoriei externe, de subminare a independenței și libertății lor.*¹²

Redarea unui articol din presa străină despre vagabondaj, șomaj, droguri sau alte evenimente neplăcute avea rolul nu doar de a sensibiliza publicul. Transmite ideea conform căreia cei din conducere, în cazul de față Partidul Comunist Român – Nicolae Ceaușescu, empatizau cu nevoile nu doar ale românilor, ci și ale întregului mapamond.

*[...] Criză economică [...] nu face decât să pună și mai puternic în evidență flagrantele inechități [...] ce caracterizează rânduirea capitalistă.*¹³ *[...] milioane de oameni nu dispun de nici un fel de adăpost și zeci de milioane trăiesc în așa numitele cartiere de cocioabe, în case dărăpănate, insalubre, suprapopulate.*¹⁴

Dacă tehnicile prezentate și exemplificate până acum au avut ca scop atragerea atenției asupra evenimentelor pozitive din România, tehnica următoare numită **etichetarea** (name-calling) se opune acestora. Acesta are rolul nu doar de a pune în opoziție două entități, ci și de a evidenția părțile indezirabile ale celuilalt. Etichetarea adversarului este o tehnică des întâlnită, în special datorită ușurinței utilizării. Cuvintele precum imperialist, exploatare, cercuri reacționare etc. aveau menirea de a intra în limbajul cotidian al populației. Astfel, s-a

⁹ I. Butnar, *Participare responsabilă, angajată, la conducerea societății*, în *România Liberă*, 12 ianuarie 1985, p.2

¹⁰ I. Butnar, *Societatea noastră socialistă, o societate omogenă, dinamică, înfloritoare*, în *România Liberă*, 04. ianuarie 1985, p.2

¹¹ Anonim, *Mitul economiei de piață și drama de pe piața muncii*, în *Scînteia*, 14 oct.1989, pp.3-4

¹² Anonim, *Împotriva acțiunilor de subminare a independenței și libertății popoarelor*, în *Scînteia*, 20.11.1989, p.6

¹³ Mariana Săsărman, *Grupaj Realitățile vorbesc*, în *Scînteia*, 24 ianuarie 1980, p.6

¹⁴ Gabriela Bondoc, *Dreptul la locuință*, în *Scînteia*, 23 februarie 1980, p.6

creat asocierea între capitalism și numeroasele sale dezavantaje cel puțin din punctual de vedere al comuniștilor. De fapt, așa numitele forțe imperialiste și reacționare erau teme predilecte ale ziarelor comuniste, chiar mai mult articolele, parcă dădeau frâu liber unor sentimente de revoltă împotriva *acțiunilor de destabilizare*, a acestor forțe ale răului. Atitudinea *capitulardă sau spioni ai agenturilor străine* care doresc subminarea independenței țării sunt etichete des întâlnite în limbajul regimului.

Foarte asemănătoare cu etichetarea este tehnică numită **prezentarea selectivă a informației** (card stacking). Dacă în cazul tehnicii precedente, adversarii aveau apelative cu rezonanță; „prezentarea selectivă a informației” evidențiază doar acele informații pe care publicul trebuie să le vadă și care sunt conforme regimului.

De obicei, li se face un portret „celor răi” prezentându-se doar anumite informații despre aceștia. Metoda este destul de simplistă: cel care transmite informația știe la ce concluzie trebuie să ajungă, prin urmare tot textul mesajul, argumentația, este realizată în așa fel încă publicul să nu aibă altă alternativă.

De exemplu, presa anilor 1980-1989 prezenta situația din România deosebit de frumos. Situația țării era excelentă, la fel ca și cea din alte țări cu care România împărtășea același regim politic. Erau prezentate doar realizările națiunii nu și viața grea și restricțiile impuse cetățenilor. În schimb, în ceea ce îi privea pe adversarii regimului, capitaliștii, aceștia erau prezentați doar cu părțile mai puțin bune: număr ridicat de șomeri, dificultăți financiare, taxe pentru învățământ și asistență socială etc.

Limbajul utilizat în scrierea articolelor încerca conturarea unei imagini a unei lumi care nu era văzută de marea majoritate a românilor. *În ultimul an are loc o intensificare a campaniei ideologice...*, creând astfel impresia că pericolul care vine din exterior este iminent, frecvența unei astfel de expresii fiind foarte ridicată. Articolele de multe ori evidențiau cuvinte precum *contraofensivă* sau *ofensivă imperialistă*, iar accentul nu cădea pe ofensiv, adică apărare, ci pe dorința imperialiștilor de a distruge forțele inamicului și mai important de ocupare a teritoriului. Se creiona astfel imaginea unui inamic, întotdeauna străin și capitalist, care literalmente dorește pământul României. Într-un articol din Scânteia, autorul acestuia, Nicolae Lotreanu, amintește de tezele lui Nicolae Ceaușescu conform cărora: *Toate încercările reacțiunii imperialiste în decurs de zeci de ani, de a opri sau cel puțin de a întârzia dezvoltarea țărilor socialiste au eșuat. Astăzi, țările socialiste ocupă un loc important în întreaga viață economică și politică.*¹⁵ Capitalismul, continuă autorul, trece prin diverse perioade de-a lungul existenței sale, crize politice și economice, în timp ce comunismul s-a dovedit o constantă, așadar reacțiile anticomuniste nu sunt altceva decât reacții ale gândirii burgheze. Mai mult, *unii ideologi sau chiar oameni politici din Occident încercă și azi să prezinte anticomunismul ca o problemă fundamentală a omenirii*¹⁶, când în realitate informează articolul, reprezintă fundamentul civilizației. Comunismul dorește reorganizarea lumii prin revoluții pe baze și valori umanitare. Pe de altă parte, imperialiștii - capitaliști au idei retrograde cu privire la bunăstarea umanității. Astfel cititorul era condus într-un labirint, legat la ochi, unde după fiecare colț așteptau parcă imperialiștii care doreau slăbirea puterii unei țări devenită foarte importantă.

Este subliniat, de asemenea, faptul că imperialiștii mistifică realitatea și utilizează comunismul pentru a masca alte probleme grave, atât în plan intern, cât și extern. Totodată, condamna atitudinea capitaliștilor față de comunism, spunând că a te opune comunismului înseamnă a te opune civilizației. Anticomuniștii se îndreptă spre o *contrarevoluție culturală* și

¹⁵ Nicolae Lotreanu, *Anticomunismul - expresie a virulenței ideologiei cercurilor reacționare*, în *Scinteia*, 18.02.1988, p.4

¹⁶*Ibidem.*

se opun progresului omului, își încheie autorul argumentarea. Acești imperialiști anticomuniști sunt vinovați și de divizarea lumii și de înapoierea țărilor în curs de dezvoltare, dar și de situația financiară din țările capitaliste, concluzionau articolele din presa comunistă.

O altă tehnică utilizată de propagandă este aceea numită **mărturia** (testimonials) și care este des folosită atât în politică cât și în publicitate. Pentru a se obține o imagine favorabilă unui produs de exemplu, diferite personalități creditează acel produs, oferindu-i legitimitate. De obicei sunt folosite persoane în care publicul are mare încredere și care sunt apreciate de marea majoritate a oamenilor cum ar fi actori, sportivi etc., dar și oameni cu o educație deosebită precum cercetări, profesori sau medici.

Presa anilor 1980-1989 promova astfel de mărturii ale oamenilor simpli, muncitori având în vedere evidențierea beneficiilor regimului comunist. Aceste mărturii aveau scopul de a-i convinge chiar și pe cei mai sceptici cetățeni sau cei mai mari critici ai regimului că în realitate, oameni sunt mulțumiți de situația socială și economică din România. În perioada alegerilor președintelui sau în perioada premergătoare congreselor Partidului Comunist aceste testimoniale aveau o frecvență mai mare, încercând să convingă cu ardoare că realegerea președintelui Ceaușescu este cea mai bună opțiune.

Propaganda lăsa impresia că fiecare cetățean este important pentru înflorirea societății, în antiteză fiind cu regimurile vestice, capitaliste și exploatare pentru care dorințele și nevoile populației nu sunt luate în calcul de către conducătorii țării. De exemplu, un inginer afirma: *sunt mândru, ca tânăr inginer că pot contribui la aceste înalte comandamente puse în fața industriei noastre [...] că am posibilitatea deplină să mă afirm și să-mi valorific cunoștințele [...]*¹⁷.

În revista *Femeia*, o secțiune a acesteia, prezintă poveștile de viață ale unor femei împlinite pe planul profesional. Ca și în cazul articolelor în care nu sunt prezentate femei oarecare în câmpul muncii, ci sunt alese așa încât să vină în ajutorul campaniei propagandistice, la fel se întâmplă și cu articolele legate de „bucuria de a fi mamă”. De exemplu, într-un articol o muncitoare din București își povestește viața ca mamă, fiind considerată un exemplu bun pentru cititoarele revistei în cauză. Accentul, în articol, nu cade asupra faptului că are cinci copii și doi nepoți, la vârsta de 40 de ani, ci asupra faptului că în tot acest timp a simțit grija Partidului în ceea ce privește creșterea copiilor și întreținerea familiei. Aceasta detailează toate beneficiile de a fi mamă într-un stat comunist: *ne-au fost puse la dispoziție condiții generoase pentru a crește în liniște copiii [...]. Tot timpul am avut și avem siguranța că țara pune la dispoziție tot ce are mai bun.*¹⁸

Articole pline de recunoștință la adresa primului tovarăș al țării erau „oferite” femeilor din toată țara. Mamele nu erau doar mame, ci și muncitoare, precum în cazul unei alte femei care declară cu mândrie că are 34 de ani și chiar dacă are cinci copii, reușește să depășească normă la locul de muncă. O profesoară din Tulcea, mama a patru copii spunea: *Am ascultat cu deosebită satisfacție cuvântarea[...] rostită de către tovarășul Nicolae Ceaușescu [...] în care încă o dată a arătat că îndatorirea cea mai nobilă familiei este de a avea și de a crește copii.*¹⁹

Cea de-a șaptea tehnică a propagandei dezvoltată de cei doi sociologi se numește **oameni din popor** (plain folks). Pentru a avea credibilitate politicienii se transpun în rândurile oamenilor simpli, ai celor din popor. Ei doresc să lase impresia că au venit din

¹⁷ Vas Andras, inginer, *Conștiința mereu vie a participării la făurirea noului destin al patriei*, în *România Liberă*, 30.04.1987, p.2

¹⁸ Elena Velicu (muncitoare bobinatoare la întreprinderea Apollo București), *Copiii – viitorul și tinerețea națiunii noastre*, în *Revista Femeia*, 1989, nr.4, p.9

¹⁹ Ana Bira (profesoară, Tulcea), *Bucuria și rostul vieții*, în *Revista Femeia*, 1989, nr.4, p.9

rândul oamenilor din popor, nu au uitat acest lucru și că toată munca lor este realizată în scopul ajutorării acestora. *Putem spune cu mâna pe inimă că valorile spiritualității socialiste românești contemporane, temeliile noului edificiu al patrimoniului nostru de valori [...] se află în în concepția și acțiunea profund novatoare [...] ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în modelarea revoluționară a spiritului său creator, constructiv.*²⁰

Această tehnică sensibilizează în special atunci când discursul are cuvinte precum, *cetățenii mei sau am pornit și eu de jos știu cum este să răzbești în această lume etc.* Articolele din presa profitau pe deplin de această tehnică. În primul rând, profitau de faptul că însuși Nicolae Ceaușescu provine dintr-o familie numeroasă de țărani, a avut un loc de muncă obișnuit și mai mult se mândrea cu faptul că a fost un fervent militant al comunismului în perioada sa de ilegalitate.

Nu doar Nicolae Ceaușescu era omul din popor, soția sa era și ea la rândul ei nu doar femeie, ci și mamă, fostă muncitoare și militant comunist. Așadar, ea cunoaște greutățile prin care trec femeile simple și își dedică viață acestora, așa cum reiese din articole: *Prețuirea pe care prima femeie a țării noastre o arată femeilor țării se reflectă și în preocuparea pentru adoptarea în continuare a măsurilor celor mai potrivite pentru perfecționarea statutului acestora.*²¹

Sociologii și antropologii susțin că societatea umană dintotdeauna a cunoscut diverse limbaje și coduri. Fie că vorbim despre limbaje și coduri pe care le utilizăm zilnic, dar fără să ne dăm seama, fie că este vorba de cele utilizate în artă sau politică, acestea ne însoțesc permanent. Se cunoaște faptul că propaganda apelează la diverse metode pentru a obține rezultate propuse.

În această lucrare am analizat modul în care propaganda și-a făcut loc în presa comunistă din România, în perioada anilor 1980-1989, cu mențiunea că lucrare nu este una exhaustivă. Dimpotrivă, pentru o înțelegere mai bună asupra fenomenului propagandei, dar și asupra modului în care acesta, prin utilizarea diferitelor coduri și limbaje, funcționa este necesară studierea amănunțită a tuturor mijloacelor de informare.

„Această lucrare a fost posibilă datorită sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863, cu titlul „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)”.

BIBLIOGRAPHY:

Cărți

Boia Lucian, *Mitologia științifică a comunismului*, București, Humanitas, 1999

Boia Lucian, *Istorie și mit în conștiința națională românească*, București, Humanitas, 2010

Ellul Jacques, *Propaganda. The formation of men's attitudes*, New York, Vintage Books, 1973

²⁰ Petru Pînzaru, *Valorile spiritualității socialiste românești*, în *România Liberă*, 13 aprilie 1987, p.1

²¹ *Ibidem*

Johnson-Cartee Karen S., Copeland Gary A., *Strategic political communication. Rethinking social influence, persuasion and propaganda*, U.S.A., Rowman & Littlefield publishers Inc., 2004

Le Bonn Gustav, *Psihologia mulțimilor*, București, Antet

Articole

Ana Bira (profesoară, Tulcea), *Bucuria și rostul vieții*, în *Revista Femeia*, 1989, nr.4, p.9

Anonim, *Împotriva acțiunilor de subminare a independenței și libertății popoarelor*, în *Scînteia*, 20.11.1989, p.6

Anonim, *Mitul economiei de piață și drama de pe piața muncii*, în *Scînteia*, 14 oct.1989, pp.3-4

Cuvântare la Congresul Uniunii Generale A Sindicatelor din România, edit.Politică, București, 1986, p.14

Elena Velicu (muncitoare bobinatoare la întreprinderea Apollo București), *Copiii – viitorul și tinerețea națiunii noastre*, în *Revista Femeia*, 1989, nr.4, p.9

Extras din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului Sanitar Superior, în *Scînteia*, 8 martie 1984.

Gabriela Bondoc, *Dreptul la locuință*, în *Scînteia*, 23 februarie 1980, p.6

I. Butnar, *Societatea noastră socialistă, o societate omogenă, dinamică, înfloritoare*, în *România Liberă*, 04 ianuarie 1985, p.2

I. Butnar, *Participare responsabilă, angajată, la conducerea societății*, în *România Liberă*, 12 ianuarie 1985, p.2

Ioan Timofte, *Înlăturarea primejdiei nucleare și promovarea păcii – obiective vitale ale tinerilor de pretutindeni*, în *Scînteia*, 1 noiembrie 1985, p.6

Mariana Săsărman, *Grupaj Realitățile vorbesc*, în *Scînteia*, 24 ianuarie 1980, p.6

Nesemnăt, *Activitate vastă, neobosită pentru apărarea bunului suprem al omenirii : Pacea*, în *Scînteia*, 14 August 1985, p.6

Nicolae Lotreanu, *Anticomunismul - expresie a virulenței ideologiei cercurilor reacționare*, în *Scînteia*, 18 februarie 1988, p.4

Petru Pînzaru, *Valorile spiritualității socialiste românești*, în *România Liberă*, 13 aprilie 1987, p.1

Vas Andras, inginer, *Conștiința mereu vie a participării la făurirea noului destin al patriei*, în *România Liberă*, 30.04.1987, p.2

Virgiliu Tătaru, *Pacea, voință supremă a întregului popor român*, în *Scînteia*, 2 iulie 1985, p.3

DUMITRU BRĂȚIANU AND THE EUROPEAN DEMOCRATIC COMMITTEE OF LONDON(1851-1853)

Remus Tanasă

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: After the European „springtime of peoples”, London acquired the reputation of an international centre for the activities of conspirational groups aiming to launch a pan-European revolution.

In June 1850, Giuseppe Mazzini, had formed the Central European Democratic Committee (the London Committee), an association that was gathering together some of the leading republicans, radicals or revolutionaries, that have fled from their countries after the defeat of the 1848-1849 revolutions. The new association was supposed to be composed of independent national committees, working for a united and independent national (republican) state at home, while co-operating in an international umbrella organisation.

A year later, in June 1851, the Romanian Dumitru Brătianu had joined the London Committee. The purpose of the Romanians was to take part together with the other nationalities at the European revolution against the authority traditionally exercised by the dynastic governments, especially against the Habsburg and the Tsarist Empires, in favor of a national and institutional self-determination.

Keywords: revolution, exile, Risorgimento, nationality, liberty.

1. Introducere

Eșecul revoluțiilor din anii 1848-1849 a forțat pe mulți dintre protagoniști să se refugieze în exil pentru a scăpa de eventualele persecuții sau încarcerări și, nu în ultimul rând, pentru a continua demersul revoluționar. Cei mai mulți dintre pașoptiștii români, atât cei moldoveni cât și cei munteni, și-au continuat activitatea în exil, mai ales în capitalele din Occident, alături de alți revoluționari europeni, nevoiți, la rândul lor, să aleagă calea exilului, în urma revoluțiilor eșuate din propria țară. Atmosfera epocii o găsim descrisă de unul dintre protagoniștii istoriei moderne a României, Ion Ghica: „un mare număr de valahi, care aruncați pe pavajul Parisului și Londrei, fără căpătâi, fără ocupații, cu mulțimea de învinși ai revoluțiilor poloneză, italiană, germană, maghiară și franceză, s-au făcut adepți ai teoriilor lui Mazzini, Ledru-Rollin și Louis Blanc”¹.

Regrupându-se în exil, aceștia vor relua vechile legături încheiate încă dinainte de „primăvara popoarelor”, încercând să facă front comun împotriva principalilor opozanți ai mișcărilor revoluționare din toată Europa: Marile Puteri și sistemul politic care întreține status-quo-ul continental.

2. Protagonistii Comitetului de la Londra

Acestea au fost unele dintre premisele care au contribuit la formarea Comitetului Central Democratic European (CCDE), în iunie 1850, la Londra. Alte variante cunoscute sunt „European Democratic Committee”, în engleză, și „Comité Démocratique Européen”, în franceză. În unele documente apare adăugat și adjectivul „central” („European Central Democratic Committee” sau „Central Committee of the Democracy of Europe”).

¹ Ion Ghica [G. Chanoi], *Dernière occupation des principautés par la Russie*, Paris, J. Dumaine, 1853, pp. 3-4.

Inițiatorul proiectului a fost italianul Giuseppe Mazzini, căruia i s-au alăturat francezul Alexandre Ledru-Rollin, germanul Arnold Ruge și polonezul Albert Darasz. Dintre aceștia, primii trei vor avea un rol mai pronunțat în activitatea CCDE. În numărul din 15 octombrie 1851 al ziarului „La Révolution”, condus de Xavier Durrieu (1814-1868), unul dintre redactori, Hennett de Kesler, preciza în introducerea manifestului semnat de Dumitru Brătianu în numele Comitetului Național Român și adresat Comitetului Central Democratic European că răspunsul de adeziune al românilor se datora compatibilității ideilor acestora cu „ideile politice și sociale, expuse cu atâta căldură de mandatarii comitetului, Ledru-Rollin, Mazzini și Ruge”, numele polonezului Darasz nefiind amintit².

Într-o a doua etapă, Comitetului de la Londra i se va alătura românul Dumitru Brătianu, și se va încerca cooptarea revoluționarilor maghiari, în special a lui Lajos Kossuth³. Liderul maghiar nu se va alătura Comitetului de la Londra deoarece, după cum aprecia istoricul Eugenio Kastner, lui Kossuth „ideile umanitariste ale lui Mazzini i se păreau prea generale spre a fi practice, [iar] manifestele Comitetului său prea gălăgioase pentru a avea succes într-o cauză care ar fi trebuit să fie pregătită printr-o acțiune clandestină”⁴. Atitudinea lui Kossuth este confirmată și de scrisoarea adresată de Arnold Ruge lui Dumitru Brătianu din noiembrie 1851: „[Kossuth] nu vrea să supună Ungaria nici unui congres European”⁵.

În schimb, românii au intrat în componența Comitetului de la Londra prin persoana lui Dumitru Brătianu⁶. Adeziunea oficială la Comitetul Democratic de la Londra a urmat etape cunoscute: în aprilie 1851, D. Brătianu ajunge la Londra; la 10 mai a fost consemnată cererea formală de adeziune; din 18 iunie a început polemica dintre D. Brătianu și Daniel Iranyi⁷, în legătura cu evenimentele din anii 1848-1849 din Transilvania, dezbateri care a avut loc în presa din Franța; la sfârșitul lunii iunie cei patru membri ai Comitetului au adresat un manifest către „populațiile Române”⁸, pentru ca la 11 septembrie să fie publicat răspunsul Comitetului (Național) Revoluționar Român cu privire la manifestul adresat românilor de către Comitetul de la Londra⁹.

Comitetul de la Londra și-a desfășurat activitatea timp de trei ani, între 1850 și 1853, iar cel care a depus efort pentru a supraviețui atâta timp a fost chiar fondatorul organizației, Giuseppe Mazzini¹⁰. Tot italianul avea și statutul de „primes inter pares”, după cum nota Karl

² Olimpiu Boitoș, *Raporturile românilor cu Ledru Rollin și cu radicalii francezi în epoca revoluției de la 1848*, București, Cartea Românească, 1940, p. 77.

³ În august 1850, Mazzini îi trimite lui Kossuth, alături de manifestul Comitetului, și o scrisoare semnată și de ceilalți membri fondatori, prin care îi cerea maghiarului să adere la inițiativa revoluționară; în Franco Della Peruta, *I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all'indomani del 1848*, Milano, Feltrinelli, 1958, pp. 31.

⁴ Eugenio Kastner, *Mazzini e Kossuth. Lettere e documenti inediti*, Firenze, Le Monier, 1929, p. 21 și urm.

⁵ Biblioteca Academiei Române, Secția Manuscrise, *Correspondență*, S10/CCCXIII.

⁶ Nota lui C.A. Rosseti din 11 iunie 1851; în *Lui C.A. Rosseti (1816-1916). La o sută de ani dela naștere*, București, 1916, p. 215.

⁷ Polemica s-a purtat prin intermediul unor articole apărute în ziarul „La Presse” și publicate la Paris, în același an, de Henri Valleton, într-o broșură intitulată „Lettres hongro-roumaines”; în Alexanru Marcu, *Conspiratori și conspirații în epoca renașterii politice. 1848-1877*, București, Cartea Românească, 2000, pp. 65-68; Anastasie Iordache, *Dumitru Brătianu. Diplomatul, doctrinarul liberal și omul politic*, București, Paideia, 2003, pp. 130-137.

⁸ Alexandru Marcu, *Conspiratori și conspirații...*, pp. 58-64.

⁹ Manifestul Comitetului Revoluționar Român și cel al Comitetului Central Democratic European sunt publicate în nr. 1 al „Republicii Române”, apărut la Paris în noiembrie 1851; singurul exemplar cunoscut al revistei (în limba română cu alfabet chirilic) se află în posesia Bibliotecii Academiei Române, fondul de Carte Rară (ex-fond Periodice), P.I.1345, pp. 89-99.

¹⁰ Fabio Bertini, *La democrazia europea e il laboratorio risorgimentale italiano. 1848-1860*, Firenze, Firenze University Press, 2007, p. 34.

Marx, care aprecia că „Mazzini era sufletul” Comitetului Democratic de la Londra¹¹, aprecierea dovedindu-se a fi corectă, dacă ținem cont de faptul că primul manifest al Comitetului, din 22 iulie 1850, tradus în limba engleză de revista „Red Republican” (7 septembrie 1850), a fost prezentat de traducător, William J. Linton, drept „Manifestul lui Mazzini”¹².

În perioada de după „primăvara popoarelor”, Mazzini se bucura de un deosebit prestigiu printre revoluționarii europeni, deoarece, pe lângă numeroasele sale articole sau broșuri publicate în mai multe limbi europene, avea trecute în „cazier” câteva demersuri conspirativ-revoluționare, a căror detalii erau cunoscute și apreciate în rândul mișcării revoluționare europene¹³. Însă, mai important, Mazzini fusese unul dintre triumvirii Republicii Romane¹⁴, care, deși a avut o existență efemeră, făcea din fostul triumvir unul dintre revoluționarii respectați ai „primăverii popoarelor”. În plus, italianul avea o rețea de contacte politice atât în Franța¹⁵ cât și în Anglia¹⁶.

Despre Mazzini, omul de stat austriac, Klemens von Metternich, consemna în memoriile sale: „mi-a fost dat să lupt cu cel mai mare dintre soldați, Napoleon. Am ajuns să pun de acord între ei împărați, regi și papi. Nimeni nu mi-a dat mai multe «bătăi de cap» decât un bandit italian: slab, palid, zdrențaros, însă elocvent precum furtuna, înflăcărat precum un apostol, viclean precum un hoț, dezinvolt precum un comediant, neobosit ca un îndrăgostit, [și] care are un nume: Giuseppe Mazzini”¹⁷.

Astfel se face că până în anul 1853, Mazzini a fost cel mai vizibil lider al revoluționarilor europeni¹⁸. După eșecul Comitetului, „steaua” sa va intra într-un con de umbră, datorită ascendentului moderaților asupra mișcării democratice din Europa și a influenței crescânde a noului revoluționarism, adică a socialismului internaționalist inspirat de Karl Marx¹⁹.

3. Culisele adeziunii românilor

Revoluționarii europeni de la 1848 au fost divizați nu doar din punct de vedere etnic, ci și ideologic, în cadrul propriei mișcări naționale. A fost vorba de diviziuni interne care, după eșecul „primăverii popoarelor”, au ieșit la suprafață violent, cu efecte decisive asupra istoriei europene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Aceste diviziuni au fost construite în jurul orientărilor ideologice diferite (republicani, monarhiști, liberali, socialiști) sau a metodelor de acțiune incompatibile (legaliști, revoluționari)²⁰.

¹¹ Karl Marx, Friedrich Engels, *The Great Man of Exile*, în Karl Marx, Friedrich Engels, *Collected Works*, vol. XI – 1851-1853, Londra, Lawrence & Wishart, 1979, p. 281.

¹² Salvo Mastellone, *Mazzini and Marx. Thoughts upon Democracy in Europe*, Westport, Connecticut – Londra, Praeger, 2003, p. 157.

¹³ Giovanni Belardelli, *Mazzini*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 158.

¹⁴ A se vedea Ivanoe Bonomi, *Mazzini triumviro della Repubblica Romana*, Torino, Einaudi, 1940.

¹⁵ Anne-Claire Ignace, *Il mito di Mazzini in Francia*, în Francesco Guida (coordonator), *Dalla Giovine Europa alla Grande Europa*, Roma, Carocci Editore, 2007, pp. 45-56.

¹⁶ Michele Finelli, *Mazzini e il mondo anglosassone: nuovi spunti di riflessione*, în Francesco Guida (coordonator), *Dalla Giovine Europa alla Grande Europa ...*, pp. 85-99.

¹⁷ Giuseppe Monsagrati, *Riflessioni sul europeismo di Giuseppe Mazzini prima e dopo il 1848*, în Francesco Guida (editor), *Dalla Giovine Europa alla Grande Europa...*, p. 31.

¹⁸ Giovanni Belardelli, *Mazzini...*, p. 173.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 174-176.

²⁰ Antonio D'Alessandri, *La questione d'Oriente e l'Europa. Nazionalismo, rivoluzione ed esilio dopo il 1849*, în Francesco Guida (coordonator), *Italia e Romania verso l'Unità nazionale*, București, Humanitas, 2011, pp. 32-49.

Liberalii precum Felicité Lammenais (1782-1854), fost colaborator-inspirator²¹ al lui Mazzini, nu erau de acord cu proclamațiile lui Ledru-Rollin, prea revoluționar în intenții²², și au dat naștere unei organizații concurente demersului lui Mazzini, numită Comitetul Latin sau, mai exact, Comitetul franco-ibero-italian. Acesta a fost fondat la Paris, din inițiativa lui Lammenais, și a avut o existență scurtă (a publicat un singur manifest, la 17 august 1851, și o anexă la manifest în ziarul „Il Progresso” din Torino, la 31 august din același an)²³.

Aceeași asociere a numelui lui Ledru-Rollin cu Mazzini, l-a îndepărtat pe acesta din urmă de colaborarea sa cu socialiștii europeni, în special, cu cei din Hexagon²⁴. În plus, cheia viziunii lui Mazzini, adică „principiul naționalităților”, a fost un motiv pentru a atrage aversiunea multor oameni de stânga, printre care și cea a lui Karl Marx²⁵.

Poate cea mai importantă cauză a eșecului practic al Comitetului, a constituit-o fricțiunea, mai mult sau mai puțin deschisă, dintre unii membri. Alăturarea a două personaje precum Mazzini și Ledru-Rollin, a cauzat și rivalitatea privind inițiativa revoluționară, fiecare fiind de părere că propria națiune ar fi trebuit să tragă semnalul insurecției europene²⁶. Dacă adăugăm acestei divergențe și faptul că Arnold Ruge prevedea că revoluția nu putea să fie declanșată decât de Germania²⁷, atunci tabloul fisurilor interne se conturează mai bine.

Nici exilul românesc nu a fost ferit de astfel de diviziuni, singura diferență notabilă fiind aceea că pașoptiștii români au polemizat între ei din cauza divergențelor asupra abordării ulterioare a demersului început la 1848: schimbarea dorită trebuia să aibă loc pe cale revoluționară sau pe cea diplomatică²⁸?

Favorabili metodei revoluționare au fost acei pașoptiști care au rămas cunoscuți sub denumirea de „liberalii roșii sau radicali”²⁹. Cei mai semnificativi reprezentanți ai curentului au fost Ion și Dumitru Brătianu, C.A. Rosetti sau, în unele chestiuni, Nicolae Bălcescu, deși acesta a murit în 1852. Cei în cauză, nu excludeau diplomația, dovadă fiind mai ales activitatea lor de după 1853, însă luau în considerare, sau, măcar pentru moment, dădeau prioritate metodei revoluționare³⁰.

Atitudinea față de Turcia³¹ și, în consecință, față de linia diplomatică a Marii Britanii și a Franței³², a constituit „mărul discordiei” al exilului românesc³³. Între 1848 și 1853,

²¹ Giovanni Belardelli, *Mazzini...*, p. 20; Denis Mack Smith, *Mazzini. L'uomo, il pensatore, il rivoluzionario*, (traducere, a treia ediție), Milano, Rizzoli, 2014, p. 28.

²² Franco Della Peruta, *I democratici e la rivoluzione italiana...*, p. 220.

²³ După cum susține istoricul Denis Mack Smith, în biografia sa despre Mazzini, existența Comitetului Latin „a bucurat atât pe Karl Marx, cât și Vaticanul, deoarece diviza și slăbea republicanii burghezi”, în Denis Mack Smith, *Mazzini. L'uomo...*, p. 121.

²⁴ Anne-Claire Ignace, *Giuseppe Mazzini et les démocrates français : débats et reclassements au lendemain du «printemps des peuples»*, în „Revue d'histoire du XIXe siècle”, nr. 36, 1/2008, p. 138.

²⁵ *Ibidem*, p. 140.

²⁶ George Ciorănescu, *România și ideea federalistă*, București, Editura Enciclopedică, 1996, p. 31.

²⁷ Christine Lattek, *Revolutionary Refugees. German Socialism in Britain, 1840-1860*, Londra-New York, Routledge, 2006, p. 80.

²⁸ Olimpiu Boitoș, *Raporturile românilor cu Ledru Rollin...*, p. 63.

²⁹ Apostol Stan, *Grupări și curente politice în România între Unire și Independență (1859-1877)*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979, pp. 55-62.

³⁰ Idem, *Ion C. Brătianu și liberalismul român*, București, Ed. Globus, 1993, p. 46.

³¹ C.A. Rosetti către Ion Ghica (11 mai 1849), în Ion Ghica, *Amintiri din pribegia după 1848. Noui scrisori către Vasile Alecsandri*, București, Socec&Comp, 1889, pp. 70-77.

³² Anastasie Iordache, *Ion Ghica. Diplomatul și omul politic*, București, Ed. Majadahonda, 1995, p. 109.

³³ „Nu trebuie să ne punem ca oameni care voesc răsturnarea nici unui stat din Europa”, Ion Ghica către N. Bălcescu (24 septembrie 1850), în Nicoale Bălcescu, *Scrisori inedite de la N. Bălcescu și I. Ghica*, publicate și adnotate de Nicolae Cartojan, București, Editura Cooperativa, 1913, p. 46.

pașoptiștii radicali optau pentru o acțiune revoluționară, pe când Ion Ghica³⁴ sau Ion Heliade-Rădulescu propuneau negocierea diplomatică³⁵. Bălcescu a încercat să găsească o cale de a îmbina ambele opțiuni în folosul cauzei naționale, căutând a fi omul de legătură dintre tabăra revoluționară și cea diplomatică³⁶. Într-o scrisoare din 16 octombrie, Bălcescu afirma că pașoptiștii care se aflau la Paris erau „turco-fobi”³⁷, această atitudine afectând negativ imaginea cauzei românești printre oamenii de stat din Occident. De aceea, nu trebuia periclitată cauza românească prin declarații belicoase și lipsite de consistență reală: „le-am zis dar că nu e treaba noastră de a face propagandă nici pentru, nici contra Turcilor, ci o propagandă curat românească, națională”³⁸.

Un asemenea demers nu însemna că pașoptiștii trebuiau să uite tratamentul la care au fost supuși de către Marile Puteri și chiar de către Turcia: „cum oare, până acum nu ne-au privit toți ca revoluționari, și nu ne-au tratat astfel chiar și Poarta”³⁹?

De aceea, pașoptiștii trebuiau ca prin activitatea conspirativă să atragă atenția Marilor Puteri asupra „principiului naționalităților” și eventual să le convingă spre o rezolvare pe cale diplomatică a problemelor politice din Europa Orientală. Ipoteză imposibilă din cauza intereselor divergente din zonă. În aceste condiții, era nevoie de amenințarea revoluției: cu riscul „de a fi priviți ca anarhiști [revoluționari] de cabinete, trebuie să arătăm ca ei ne-au dovedit că nu mai putem aștepta nimic dela dânsese, ci din revoluție numai”⁴⁰.

Pentru ca o revoluție în Europa Orientală să fie percepută ca o potențială amenințare la adresa intereselor Marilor Puteri, exilul trebuia să fie unit și să pregătească terenul în Principate⁴¹; de aceea, scria Bălcescu într-o scrisoare din 26 noiembrie către Ghica, că prezența unui reprezentant al românilor în Comitetul de la Londra trebuia pregătită atent, pentru a crește credibilitatea pașoptiștilor atât în ochii oamenilor de stat, cât și în cei ai revoluționarilor europeni: „necazul lor pe mine [a pașoptiștilor radicali] vine și d’acolo că nu i-am lăsat să meargă la Londra. [...] Eu le-am zis că n’avem zor d’aceasta, că mai întâi să esistăm într’un fel și să luăm rădăcină în țară ca să nu mergem fără să avem nici un temei, nici o putere, să înșelăm și pe Mazzini și pe noi. Trebuie înainte de toate să reprezentăm ceva și, să putem ști ce ajutor putem face celorlalte popoare și ce lucrare proprie putem avea de la o vreme de mișcare”⁴².

În luna aprilie 1851, D. Brătianu întreprinde o serie de deplasări între Paris și Londra⁴³ pentru a lua legătura cu lordul Palmerston, dar și pentru a pregăti adeziunea la inițiativa Comitetului de la Londra. „Înarmat” cu două scrisori de recomandare, una adresată lui

³⁴ „Trebuie să luăm în mână stindardul național, lăsând cu totul la o parte pe cel revoluționar, căci numai astfel putem avea simpatia și sprijinul puterilor ce se găsesc să intre în lupta cu apăsătorii noștri”, Ion Ghica către C.A. Rosetti (30 ianuarie 1854), în Biblioteca Academiei Române, Secția Manuscrise, *Corespondență*, S40 (1) ILXI.

³⁵ Ioan Maiorescu (7 februarie 1849) aprecia că grupul de la Paris s-a împărțit în două „secte”: prima, din care făceau parte frații Brătianu, C.A. Rosetti și Ion V. Voinescu, susținea acțiunea energică și intransigentă față de Poarta Otomană; a doua, formată din frații Goleșcu, Vasile Alecsandri și Grigore Grădișteanu, dorea colaborarea cu guvernul otoman; în Ion Ghica, *Amintiri din pribegia...*, p. 170.

³⁶ Vasile Maciu, *Controverse între Ion Ghica, N. Bălcescu și C.A. Rosetti*, în „Revista de Istorie”, nr. 4, tom 27, 1974, p. 529.

³⁷ Ion Ghica, *Amintiri din pribegia...*, p. 553.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*, p. 556.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Nicolae Bălcescu, *Opere. II. Scrieri istorice, politice și economice. 1848-1852*, ediție critică și note de Gheorghe Zane și Elena Zane, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1982, pp. 102-103.

⁴² Ion Ghica, *Amintiri din pribegia...*, p. 566.

⁴³ Scrisorile din 26 martie și 26 aprilie 1851 ale lui N. Bălcescu către I. Ghica, în *ibidem*, pp. 580-581 și 583-584.

Mazzini de către Edgar Quinet⁴⁴ și o alta adresată lui Ledru-Rollin de către Jules Michelet⁴⁵, D. Brătianu a făcut cererea formală de adeziune la 10 mai⁴⁶. După cum rezultă dintr-o scrisoare a lui Ledru-Rollin către același Brătianu⁴⁷, activitatea revoluționară precum și cea diplomatică de până în acel moment, îl recomandau pentru a se alătura Comitetului ca reprezentant al românilor. Prin adresa din 19 iunie⁴⁸, D. Brătianu adera oficial.

4. Manifestul CCDE și manifestul Comitetului (Național) Revoluționar Român

La 26 iunie 1851, Comitetul de la Londra lansează manifestul adresat românilor. Textul fost publicat în ziarul „Italia e Popolo” din Geneva, la 2 iulie 1851, în ziarul „Il Progresso” din Torino, la 3 iulie 1851, și în „Le National” la 14 octombrie 1851, traducerea în limba română datorându-se „Comitetului Revoluționar Român de de la 1848” de la Paris care l-a tipărit la 29 iunie 1851⁴⁹; manifestul a mai apărut și în ziarele „La Presse”, „Le Siècle” și „L’Événement”⁵⁰. Din memoriile lui C.A. Rosetti aflăm că Ion Brătianu s-a remarcat pentru zelul propagator⁵¹, iar dintr-un raport austriac din 1851 descoperim că Cezar Bolliac a avut o contribuție decisivă în ceea ce privește tipărirea în românește a „1500 de exemplare din Adresa lui Mazzini către români”⁵².

Manifestul reprezenta de fapt un îndemn la colaborare între etniile oprimate din Europa Centrală și cea Estică, fiind un impuls înspre asociere în cadrul unei confederații dunărene⁵³. Apelul a fost precedat de observația dintr-un articol de-al lui Mazzini din „The Red Republican” (7 septembrie 1850), prin care blama tendința regională de hegemonie maghiară în detrimentul slavilor și al moldo-valahilor⁵⁴.

Revendicările teritorial-politice din zona Europei Orientale trebuiau să-și găsească rezolvarea după înfrângerea definitivă a celor două imperii care au înăbușit „primăvara popoarelor”, cel Habsburgic și cel Țarist, „după voința populațiilor, conform condițiilor geografice, afinităților de limbă, de tradiții și de aptitudini deosebite”⁵⁵.

Românii răspund printr-un manifest care poartă data de 11 septembrie 1851⁵⁶ și care a fost trimis de D. Brătianu membrilor CCDE la 24 septembrie. Comitetul Național (și Revoluționar) Român, prin pana lui D. Brătianu, își declară intenția de a colabora cu celelalte popoare din regiune: „astă dată vom fi uniți, vom fi împreună; unguri, slavi, greci, toți vor combate cu noi în sfânta croază a democrației. Căci ne vom lupta nu numai pentru noi, ci pentru dreptul tuturor”⁵⁷. Manifestul conține termenul de confederație, însă percepția acesteia

⁴⁴ Alexandru Cretzianu, *Din arhiva lui Dumitru Brătianu*, vol. I, București, Așezământul Cultural „Ion C. Brătianu”, 1933, vol. I, pp. 262.

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 261-262.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 265-266.

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 262-263.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 267-268.

⁴⁹ Alexandru Marcu, *Conspiratori și conspirații...*, pp. 58-64.

⁵⁰ *Lui C.A. Rosetti (1816-1916)...*, p. 219.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Ștefan Delureanu, *Mazzini și românii în Risorgimento*, București, Paideia, 2006, p. 162.

⁵³ Manifestul „Către populațiile române”, în Ștefan Delureanu, *Mazzini și românii în Risorgimento...*, p. 278.

⁵⁴ Giuseppe Mazzini, *Scritti editi ed inediti*, vol. XLIII, Imola, Galeati, 1906-1943, p. 199 și urm.

⁵⁵ Manifestul „Către populațiile române”, în Ștefan Delureanu, *Mazzini și românii în Risorgimento...*, p. 277.

⁵⁶ „Manifestul Comitetului Revoluționar și Național Român către membrii Comitetului Central Democratice European”, în Paul Cornea, Mihai Zamfir, *Gîndirea românească în epoca pașoptistă (1830-1860)*, vol. I, București, Editura pentru Literatură, 1969, pp. 91-96.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 93.

era neclară⁵⁸, elemente de cod civil⁵⁹ fiind incluse pentru a tutela libertatea de acțiune a fiecărei naționalități: „în asociația noastră fiecare soț se va bucura cu deplinătate de bunurile sale universale; se va angaja numai pentru ceea ce va depune. Va păstra fiecare propria sa individualitate și acția [acțiunea]”⁶⁰. Motivul unui asocieri limitate se datorează caracteristicilor distincte ale națiunilor din regiune: „naționalitățile noastre, mulțumită Domnului, sunt bine [de]osebite, bine caracterizate, cu tărie stăvilite”⁶¹. De aceea, intenția protagoniștilor a fost de a construi o „confederație a republicilor naționale din Europa”⁶².

Până în 1853, anul plecării lui D. Brătianu din Londra și cel al dezmembrării Comitetului, pașoptistul român a mai semnat și răspândit două manifeste: unul adresat românilor ardeleni din armata austriacă⁶³ și un al doilea, adresat locuitorilor din Principate⁶⁴. Ambele manifeste erau impregnate de același spirit europenist, favorabil unei Europe a națiunilor libere și contrar despotismului Marilor Puteri. La o analiză a textului ambelor manifeste, putem sesiza promovarea ideii de confederație, chiar dacă termenul nu este precizat explicit; din contra, în „Apelul către locuitorii din Principate”, reluând un paragraf din manifestul CCDE către români, se regăsește sintagma „pact federativ european”, trebuind însă a se înțelege însă ideea de confederație, scopul fiind acela al autodeterminării naționale⁶⁵ prin intermediul unei alianțe a națiunilor lipsite de libertate politică.

5) Concluzii

Activitatea CCDE și a diferitelor comitete naționale care au aderat la acesta, a constat îndeosebi în publicarea de manifeste, de apeluri insurecționale și revoluționare, în colectarea de fonduri pentru ajutorarea exilaților săraci. Comitetul de la Londra a fost lipsit de realism, dând dovadă de cecitate utopică atunci când dorea să lase impresia că era în stare să coordoneze iminenta revoluție europeană. Deși intențiile membrilor Comitetului au fost de a oferi un instrument de coordonare pentru diferitele nuanțe ale mișcării revoluționare din Europa, rezultatul a fost acela de a întări vigilența organelor europene de poliție.

Anul 1853 marchează îndepărtarea treptată a colaboratorilor români de modelul antropologic al revoluționarului inspirat de Mazzini, cu toate că idealismul consecvent al italianului a fost admirat și stimat în continuare⁶⁶. Românii au început să insiste mai mult asupra diplomației și să se dezică de metoda conspirației⁶⁷.

⁵⁸ „Confederația danubiană sau, de voiți, mai bine strânsa aliață a populilor de la Dunăre”, *ibidem*, p. 94. Nici C.A. Rosetti, într-o scrisoare adresată lui Jules Michelet în 1850, nu vedea cu ochi buni o (con)federație în zona dunăreană din cauza pretențiilor maghiare din zonă: „Dacă veți vrea să construiți Statele Unite ale Dunării, într-o federație ca cea a Elveției sau precum cea a Statelor Unite [ale Americii], nu veți obține alt rezultat decât un război de exterminare”, în Constantin A. Rosetti, *Correspondență*, ediție îngrijită, prefată, note și comentarii de Marin Bucur, București, Minerva, 1980, pp. 362-364.

⁵⁹ George Ciorănescu, *Românii și ideea federalistă...*, p. 42.

⁶⁰ Paul Cornea, Mihai Zamfir, *Gîndirea românească...*, vol. I, p. 95.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² Ion Ghica [G. Chanoi], *Dernière occupation des principautés par la Russie...*, p. 4.

⁶³ „Apel către românii ardeleni din armata austriacă” (1852); în Alexandru Cretzianu, *Din arhiva lui Dumitru Brătianu...*, vol. I, pp. 283-289.

⁶⁴ „Apel către locuitorii din Principate redactat de D. Brătianu în numele Comitetului Revoluționar Român” (10 septembrie 1852); în *ibidem*, pp. 289-301.

⁶⁵ „Naționalitatea, slobozenia, dreptate și frăție, aceste să le cerem”; în *ibidem*, p. 288.

⁶⁶ În 1872, anul morții lui Mazzini, Dumitru Brătianu îl elogiază pe italian printr-un articol publicat în ziarul „Românul”; în Alexandru Cretzianu, *Din arhiva lui Dumitru Brătianu...*, vol. II, 1943, pp. 282-289.

⁶⁷ Olimpiu Boitoș, *Raporturile românilor cu Ledru Rollin...*, pp. 91-94; Nicolae Corivan, *Din activitatea exilaților români în Apus*, București, Așezământul cultural „Ion C. Brătianu”, 1931, p. 9.

BIBLIOGRAPHY:

1. BĂLCESCU Nicolae, *Opere. II. Scrieri istorice, politice și economice. 1848-1852*, ediție critică și note de Gheorghe Zane și Elena Zane, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1982.
2. BĂLCESCU Nicolae, *Scrisori inedite de la N. Bălcescu și I. Ghica*, publicate și adnotate de Nicolae Cartoian, București, Editura Cooperativa, 1913.
3. BELARDELLI Giovanni, *Mazzini*, Bologna, il Mulino, 2010.
4. BERTINI Fabio, *La democrazia europea e il laboratorio risorgimentale italiano. 1848-1860*, Firenze, Firenze University Press, 2007.
5. BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, fondul de Carte Rară (ex-fond Periodice), P.I.1345.
6. BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Secția Manuscrise, *Corespondență*, S10/CCCXIII.
7. BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Secția Manuscrise, *Corespondență*, S40 (1) ILXI.
8. BOITOȘ Olimpiu, *Raporturile românilor cu Ledru Rollin și cu radicalii francezi în epoca revoluției de la 1848*, București, Cartea Românească, 1940.
9. BONOMI Ivanoe, *Mazzini triumviro della Repubblica Romana*, Torino, Einaudi, 1940.
10. CIORĂNESCU George, *Românii și ideea federalistă*, București, Editura Enciclopedică, 1996.
11. CORIVAN Nicolae, *Din activitatea exilaților români în Apus*, București, Așezământul cultural „Ion C. Brătianu”, 1931.
12. CORNEA Paul, ZAMFIR Mihai, *Gîndirearomânească în epoca pașoptistă (1830-1860)*, vol. I+II, București, Editura pentru Literatură, 1969.
13. CRETZIANU Alexandru, *Din arhiva lui Dumitru Brătianu*, vol. I+II, București, Așezământul Cultural „Ion C. Brătianu”, 1933-1934.
14. DELLA PERUTA Franco, *I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all'indomani del 1848*, Milano, Feltrinelli, 1958.
15. DELUREANU Ștefan, *Mazzini și românii în Risorgimento*, București, Paideia, 2006.
16. GHICA Ion [G. Chanoi], *Dernière occupation des principautés par la Russie*, Paris, J. Dumaine, 1853.
17. GHICA Ion, *Amintiri din pribegia după 1848. Noui scrisori către Vasile Alecsandri*, București, Socec&Comp, 1889.
18. GUIDA Francesco (coordonator), *Dalla Giovine Europa alla Grande Europa*, Roma, Carocci Editore, 2007.
19. GUIDA Francesco (coordonator), *Italia e Romania verso l'Unità nazionale*, București, Humanitas, 2011.
20. IGNACE Anne-Claire, *Giuseppe Mazzini et les démocrates français : débats et reclassements au lendemain du «printemps des peuples»*, în „Revue d'histoire du XIXe siècle”, nr. 36, 1/2008.
21. IORDACHE Anastasie, *Dumitru Brătianu. Diplomatul, doctrinarul liberal și omul politic*, București, Paideia, 2003.
22. IORDACHE Anastasie, *Ion Ghica. Diplomatul și omul politic*, București, Ed. Majadahonda, 1995.
23. KASTNER Eugenio, *Mazzini e Kossuth. Lettere e documenti inediti*, Firenze, Le Monier, 1929.
24. LATTEK Christine, *Revolutionary Refugees. German Socialism in Britain, 1840-1860*, Londra-New York, Routledge, 2006.

25. Lui C.A. Rosseti (1816-1916). *La o sută de ani dela naștere*, București, 1916.
26. MACIU Vasile, *Controverse între Ion Ghica, N. Bălcescu și C.A. Rosetti*, în „Revista de Istorie”, nr. 4, tom 27, 1974, p. 529.
27. MACK SMITH Denis, *Mazzini. L'uomo, il pensatore, il rivoluzionario*, (traducere, a treia ediție), Milano, Rizzoli, 2014.
28. MARCU Alexanru, *Conspiratori și conspirații în epoca renașterii politice. 1848-1877*, București, Cartea Românească, 2000.
29. MARX Karl, ENGELS Friedrich, *Collected Works*, vol. XI – 1851-1853, Londra, Lawrence & Wishart, 1979.
30. MASTELLONE Salvo, *Mazzini and Marx. Thoughts upon Democracy in Europe*, Westport, Conneticut – Londra, Praeger, 2003.
31. MAZZINI Giuseppe, *Scritti editi ed inediti*, vol. XLIII, Imola, Galeati, 1906-1943.
32. ROSETTI A. Constantin, *Corespondență*, ediție îngrijită, prefață, note și comentarii de Marin Bucur, București, Minerva, 1980.
33. STAN Apostol, *Grupări și curente politice în România între Unire și Independență (1859-1877)*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.
34. STAN Apostol, *Ion C. Brătianu și liberalismul român*, București, Ed. Globus, 1993.

THE YEAR 2015, INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT. LIGHT AS THE METAPHOR OF THE SPIRIT

Nicolae Iuga

Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: There is a widespread opinion according to which the concept of „light” is significant not only in physics, as it part of the natural sciences, but that it also has a „metaphysical” sense, which is present especially in the poetic, theological and philosophical speculations. In this case, unlike physics, through the nature of things, the concept of „light” does not have a predetermined fundamental sense, on which the consensus of researchers exists; its significations are subject to the spontaneous and unpredictable evolution involved by the originality and novelty of the poetic creation. Through the analysis of certain religious and philosophical texts, we proposed a series of metaphysical and metaphorical significations of the light, which we believe could be more widely accepted and which we will present to you in this text.

Keywords: light, metaphor, infinite, divinity.

De obicei, lumea crede că natura luminii este o problemă eminentemente fizică, dacă nu chiar exclusiv fizică, mai precis că fizica în calitate de știință a naturii și numai ea ar trebui să ne spună care este natura luminii, iar oamenii de știință ar trebui să se oprească aici. Restul ar fi doar simple metafore poetice sau expresii teologice, lipsite de consistență în planul cunoașterii obiective, care produc omului anumite trăiri afective și atât. După opinia noastră însă, noțiunea de „lumină” nu poate fi epuizată de cunoașterea fizică științifică, atâta timp cât însăși fizica în calitate de știință a naturii este produsul unei culturi – cultura creștină – care a valorizat intens semnificațiile metafizic-religioase și metaforice ale conceptului luminii.

Care ar fi, așadar, sensurile metafizice și/sau metaforice ale luminii? Simplificând, am putea spune că metafizicul, în sens literal, este demersul care desemnează un principiu, o realitate, care stă dincolo de universul „fizic” al naturii sensibile și care generează și întreține viața lumii¹. Această realitate, odată postulată, poate fi abordată cu mijloace conceptuale, cu anumite „concepte fundamentale” – și atunci intrăm în zona metafizicii ca filosofie. Sau ar putea fi abordată cu un anumit gen de metaforă, metafora revelatoare în accepțiunea lui Lucian Blaga², sau cu acel mod de a înțelege poezia ca „deschidere luminatoare a Ființei”³, cum o numește Heidegger – și atunci ne situăm pe tărâmul poeziei.

Metafora în filosofiamodernă în genere îndeplinește o funcție analoagă celei pe care o are mitul în filosofia platonice, adică o funcție explicativă în care traiectul relației cauzale nu se află pe tărâmul ferm al verificabilului, ci dincolo de orice experimentare pozitivă, constituit fiind din elemente logico-asociative. Atît mitul cât și metafora se servesc, în expunere, de imagini sensibile. Dar metafora, în raport cu mitul, poate prezenta avantajul evitării unor trimiteri arbitrare și fanteziste, atunci când reprezintă o permanentă particularizare a conceptului prin caracterul concret al expresiei artistice, o exprimare a totalității conceptului prin individualul echivalentului metaforic.

¹ Martin Heidegger, *Introducere în metafizică*, Ed. Humanitas, București, 2011.

² Lucian Blaga, *Geneza metaforei și sensul culturii*, Ed. Humanitas, București, 1994, p. 31.

³ Martin Heidegger, op. cit., p. 37.

Când vorbim de metaforă în filosofie, trebuie să plecăm de la caracterizarea aristotelică a metaforei, ca o „comparație între lucruri ne-asemenea” (*Poetica*, cap. XXI și XXII), o comparație eliptică sau o analogie implicată. Elipsa metaforei presupune deja o structură complexă, și anume: (a) existența a doi termeni inseparabili între care se formează elipsa, termenul care se compară și termenul cu care se compară, lucrurile care se compară explicit sau implicit, asemănătorul și non-asemănătorul; (b) o distanță semantică de asemănare – neasemănare optimă între cei doi termeni, care nu pot fi nici total asemenea și nici total ne-asemenea. Dacă termenii sunt în prea mare măsură asemenea, atunci avem o banalitate, o exprimare comună, o metaforă moartă, iar dacă sunt în prea mare măsură ne-asemenea avem o ratare a sensului, o rupere a legăturii eliptice, o enigmă totală, deci tot o metaforă moartă; (c) o tensiune interioară optimă între termenii asemenea și neasemenea, care să-i țină legați laolaltă, care să permită simbolizarea și chiar metabolizarea reciprocă a lui asemenea cu non-asemenea.

În cazul nostru, am avea ca termeni ai metaforei (1) incognoscibila Ființă a lui Dumnezeu ca principiu metafizic și (2) lumina ca o serie de echivalente metaforice pentru Ființa lui Dumnezeu.

§. Lumina ca Epifanie

Ființare de ordinul Absolutului fiind, Dumnezeu nu poate fi definit în mod propriu, *per esentia*, adică prin gen proxim și diferență specifică dar, spre a satisface nevoia omului de raționalitate și raționalizare, Dumnezeu a fost gândit de obicei la modul ostensiv, prin *epifaniile* Sale, prin irumperea sacrului în profan, adică prin manifestărilor Sale în cuprinsul naturii fizice, manifestări care pot fi considerate, într-un fel, metafore ale lui Dumnezeu.

În creștinism există o binecunoscută epifanie zoomorfă (fără a fi și zoolatră), arătarea Persoanei Treimice a Sfântului Duh în chip de porumbel la Botezul lui Iisus în râul Iordan, eveniment narat ca atare în toate Evangheliile. În sens mai extins, însăși Nașterea lui Iisus Christos este tot o epifanie, adică arătarea lui Dumnezeu pentru noi în chip de om.

Dar pentru cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl, având lumina ca termen metaforic, avem alte epifanii mai relevante în cuprinsul Vechiului Testament. Astfel, avem **prima arătare a lui Dumnezeu lui Moise în pustie ca lumină**, ca un rug aprins, care ardea cu flacără puternică însă fără să se mistuie (Ieșirea, III, 2-7), avem epifania lui Dumnezeu ca lumină auto-suficientă, care nu se epuizează prin combustia unui element material, rugul arzând fără să se mistuie. Și această lumină i-a vorbit lui Moise. Avem apoi, în sublima **poezie a Psalmistului**, metafora luminii ca manifestare exterioară, vizibilă și totodată invizibilă a lui Dumnezeu, „**Cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină**” (Ps. 103, 2).

§ Lumina ca expresie a infinitului însuși

În Crezul creștin a fost statornicită expresia „**lumină din lumină**” (*fos ek fotos*), pentru a prezenta nașterea Fiului lui Dumnezeu din Dumnezeu Tatăl. Pare cumva natural, pentru că nu se putea găsi o altă expresie mai adecvată pentru a evidenția cum anume se poate naște dintr-o ființă absolută o altă ființă absolută, fără ca prin aceasta ființa dintâi să sufere vreo scădere. Este numai în natura infinitului ca, dacă dintr-o mărime infinită scădem o altă mărime, finită sau nu, infinitul să nu scadă el însuși.

Într-adevăr lumina, inclusiv lumina în sens fizic, așa cum este ea percepută empiric, are aparent această particularitate: de a se oferi tuturor fără să se epuizeze, „de a se dăruia tuturor, fără să se împartă” (cum spunea Constantin Noica), de a se prezenta ca un izvor infinit de energie. Desigur, oamenii cunosc din cultura științifică faptul că, într-un viitor mai îndepărtat, de ordinul miliardelor de ani, soarele își va înceta complet emisia luminoasă pentru sistemul nostru planetar, dar aceasta nu este o problemă reală pentru noi. Este o chestiune care practic nu ne privește pe noi ca omenire, nimeni nu își face iluzii că omenirea va dura atâta, încât să se stingă ea însăși din cauza întunecării soarelui. Iar pe de altă parte,

epuizarea emisiei luminoase a soarelui nu va însemna că nu vor mai exista alte corpuri cerești care să emită lumină altundeva în Univers.

Expresia ca atare: „lumină din lumină” (*fos ek fotos*), adoptată de către Sinodul ecumenic de la Niceea din anul 325, este departe de a fi fost o creație a teologilor din vremea creștinismului primar. Primul despre care se știe că ar fi folosit-o a fost un filosof de expresie greacă, care a trăit în întâiul veac creștin, Philon din Alexandria Egiptului (anul 10 î. H. – 54 d. H.). Acesta era un rabin din Alexandria, care era totodată și un profund cunoscător al filosofilor greci Pitagora și Platon.

Potrivit celebrului istoric al antichității Josef Flavius⁴, în jurul anului 40 după Hristos, Philon a fost trimis de către coreligionarii săi din Alexandria cu o ambasadă la Roma, la împăratul Caligula. După cum se știe, împărații romani au adoptat divinizarea lor în timpul vieții și, încă de pe vremea lui Tiberiu au impus, din motive politice, tuturor provinciilor cucerite cultul statuii împăratului, ca mijloc simbolic de menținere a unității Imperiului. Cei care s-au opus cu cea mai mare înverșunare la introducerea statuii împăratului în Templul și în sinagogile lor au fost evreii. Filosofului Philon din Alexandria i-a revenit dificila misiune de a explica lui Caligula, un împărat atotputernic și în același timp deosebit de crud și alienat mintal, cum anume poate fi conceput un zeu unic al iudeilor, care nu ar exclude zeii Romei, fără să fie reprezentat material sub forma unei statui. Este ca o „lumină care ar izvorî dintr-o altă lumină”, zicea învățatul către periculosul său auditor. Ideea i-a displăcut se pare lui Caligula, de vreme ce ambasadorul-filosof a fost expulzat din Roma, dar exprimarea ei ca „*fos ek fotos*” a rămas de-a lungul veacurilor, recitată fiind zilnic, de regulă fără o reflecție anume, de către sute de milioane de creștini din lumea întreagă.

§. Lumina ca expansiune a Divinului în lume

În Evanghelia după Ioan, chiar la început (In., I, 1-5), există o emoționantă pledoarie în favoarea luminii, ca semn al manifestării lui Dumnezeu în lume: „**lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o**” (In., I, 5). Aici lumina se află în legătură cu viața, dar – după cum arăta și Mitropolitul Bartolomeu Anania – nu cu viața ca manifestare biologică, ci cu Viața ca modalitate a omului de a exista în raport cu Dumnezeu și de a-și metaboliza acest raport.

Există în aceste versete o densă și riguroasă dinamică conceptuală. „La început” (adică în veșnicia lui Dumnezeu anterioară creației) a fost Cuvântul (*Logos*), ca rațiune și temei al lucrurilor create ulterior. Dar Cuvântul era „către Dumnezeu” (în traducerea românească a Bibliei de la București de la anul 1688). Celelalte versiuni românești ale Bibliei traduc sintagma grecească *pros ton Theon* prin „la Dumnezeu”, dar cea mai fericită expresie este „către Dumnezeu”, deoarece sugerează mișcarea vie a Cuvântului și îndreptarea Lui spre Dumnezeu. Pentru ca, la finalul aceluiași verset, să se pună semnul egal între Cuvânt și Dumnezeu: *kai Theos en o Logos*. În Cuvânt rezidă viața, ca lumină care îi călăuzește pe oameni dar, pe de cealaltă parte, și lumina manifestată în lume devine un principiu al Vieții. „Lumina luminează în întuneric și întunericul nu o cuprinde” – textul sugerează un univers al luminii fizice și morale în expansiune.

Principiile opuse, Lumina și Întunericul, nu se află în echilibru static, mort, nu își împart universul în mod mecanic în două părți, rămânând fiecare principiu cu partea lui, atâta vreme cât se pune problema ca un principiu să-l „cuprindă” pe celălalt, atâta vreme cât întunericul caută să „cuprindă” lumina, fără a reuși însă. Dimpotrivă, avem implicată o dinamică a luminii în care lumina cuprinde întunericul și avem implicat un răspuns afirmativ, acela că lumina biruiește întunericul. Acolo unde există viață și atâta timp cât există viață,

⁴ Josef Flavius, *Antichități iudaice*, Cartea a XVIII-a, cap. 8.

există și lumină, iar întunericul este risipit. Pe scurt, dinamica luminii stă la baza unei ontologii a umanului afirmativă și optimistă.

§. Lumina ca manifestare a libertății umane

Tot în Evanghelia după Ioan mai avem un verset de o mare greutate morală, care a fost prea puțin remarcat și comentat ca atare: „Iar judecata este aceasta: **că lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina**, fiindcă faptele lor erau rele” (In., III, 19). În context, Iisus Christos arată cu deosebită claritate că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să se mântuiască prin El. Aici noi am avansa două înțelesuri mai aparte, de ordin figurat, al al termenilor de „judecată” și „mântuire”.

În înțelesul cel mai propriu, non-figurat, restrâns la activitatea umană, „judecata” comportă două sensuri. (a) Din punct de vedere logic, judecata este un enunț care reflectă raporturi între obiecte sau între un obiect și o însușire a sa, caracterizat prin afirmare sau negare și care are însușirea de a fi adevărat sau fals. Lucrul despre care se enunță este Subiectul judecății, iar însușirea afirmată sau negată constituie Predicatul judecății. Structura judecății logice este constituită din două noțiuni: S – P, respectiv Subiectul, Predicatul și elementul (copula) care face legătura, afirmativă sau negativă, între ele. (b) Apoi mai avem „judecata” în sens etico-juridic. Aici avem o faptă, o acțiune umană, raportată afirmativ sau negativ la ideea de Bine, respectiv la ideea de Dreptate. În structură generală: F – N, adică Fapta, elementul de legătură și Norma, etică sau juridică. Judecata logică nu presupune sancțiuni, dar Judecata etico-juridică presupune și un sistem complex de recompense și sancțiuni, în funcție de conformitatea sau non-conformitatea faptei cu norma.

Pe de altă parte, putem admite și un sens figurat (oarecum metaforic) al Judecății, Judecata lui Dumnezeu, care are o semnificație ontologică la scara întregului univers. Mai întâi, avem Principiul, unitatea nediferențiată a Ființei și Neființei. Atâta vreme cât nu avem nimic diferențiat în sine, nu putem nici noi, oamenii, face nici o diferență, inclusiv nu avem nici diferența între Subiect și Predicat. Dar Scriptura (Fac., I, 1-3) ne spune că „La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul”, că: „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” și că Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!”. Avem așadar prima auto-diferențiere, Dumnezeu „iese din sine”, prin propria Sa voință absolută și pură, și crează cerul și pământul, „lumea” luminii în genere. Acuma avem totodată realizate și premisele unei „judecăți” ontologice absolute, avem Creatorul ca Subiect, Creația ca Predicat, precum și instrumentele cu care s-a realizat creația (Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul și Lumina) ca elemente de legătură între Subiect și Predicat. Aceasta este prima fază a judecății lui Dumnezeu, subîntinsă de timpul fizic și de lumină ca element fizic, de la începutul lumii și până la sfârșitul lumii.

Dar această Judecată a lui Dumnezeu care, prin sciziunea subiect-obiect, stă și la baza judecății logice, nu este încă desăvârșită. Atâta vreme cât lumea încă mai există, procesul de judecare a lui Dumnezeu este încă în curs, și această „judecare” este de altfel chiar cursul lumii. Abia la „sfârșitul” lumii, atunci se va produce și săvârșirea lumii întru desăvârșirea lui Dumnezeu. Abia atunci lumea materială și morală, multiplă la infinit, va fi readusă la sine, la principiul său creator și cercul se va închide. Judecata lui Dumnezeu (Judecata de Apoi, Judecata din urmă, Judecata de obște, „Înfricoșătoarea” Judecată etc.) va însemna repararea sciziunii subiect-obiect, vindecarea acestei „răni” și revenirea la unitatea originară nediferențiată de la începutul lumii. Atunci elementele Judecății, Subiectul și Predicatul vor fi legate din nou în mod absolut, prin intermediul luminii Spiritului (avem toate motivele să admitem acest lucru!), Subiectul și Predicatul vor redeveni identice, rezultând o splendidă și luminoasă „tautologie” divină.

În acest pasaj evanghelic (In., III, 16-19), Iisus Christos arată explicit că El nu a fost trimis de către Dumnezeu Tatăl în lume ca să „judece” lumea, în felul în care un judecător

grațiază sau condamnă, ci El a fost trimis în lume pentru ca lumea să se „mântuiască” prin intermediul Său, adică să le dea, celor care cred în El, posibilitatea de a accede prin această credință la „viața veșnică”, fiind salvați prin aceasta întru Lumina lui Dumnezeu, la „tautologia” Judecății de Apoi. Cei care nu cred în El, în Fiul lui Dumnezeu, au și fost deja judecați (în sensul ratării, al pierderii vieții veșnice) întrucât, deși lumina a venit în lume, aceștia au iubit întunericul mai mult decât lumina.

Este absolut evident rolul pe care îl joacă aici libertatea omului în raport cu lumina morală, cu lumina divină, capacitatea omului de a alege, prin forțele proprii, lumina sau întunericul, precum și responsabilitatea totală a lui pentru obținerea mântuirii sau ratarea voluntară a acesteia. Acesta este de altfel și sensul adjectival al Judecății de Apoi, atunci când aceasta este numită și „înfricoșătoare”. Omul ca individ poate să aleagă în orice moment lumina sau întunericul. Dacă a ales întunericul și a ratat mântuirea, atunci el rămâne pentru vecie în întuneric, sau mai bine-zis cu întunericul. „Înfricoșător” este aici caracterul absolut și ireversibil al alegerii, faptul că la Judecată omul nu mai are nici o șansă, în sensul că el nu mai primește o a doua viață pe pământ, în care el să repare lucrurile din viața trecută și să aleagă lumina în locul întunericului.

§. Lumina ca percepere a Ființei

În legătură nemijlocită cu ochiul nostru se află nu numai lumina fizică, ci și cea metafizică. În sens fizic, ochiul nostru percepe doar o infimă parte a undelor electromagnetice, pe care le numim apoi „lumină”, respectiv senzații de culoare. După cum spun specialiștii în neurologie și psihologie, ochiul uman receptează lungimile de undă cuprinse între 390-760 milimicroni. Între aceste valori găsim lungimile de undă ale culorilor fundamentale (roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet). Numai aceste lungimi de undă afectează retina umană și produc senzații. Dincolo de aceste lungimi de undă se trece la infraroșu, dacă lungimea de undă este mai mare de 760 milimicroni, sau la ultraviolet, dacă lungimea de undă este mai mică de 390 milimicroni. Restul e nimic. Adică întuneric.

Numai că ceea ce noi numim lumină și întuneric în sens fizic se condiționează reciproc din punct de vedere logic. Fizicește, noi vedem ceva numai întrucât lumina noastră este determinată, delimitată de către întuneric – și întunericul în care ne aflăm este determinat, biruit de către lumină. Filosoful G. W. F. Hegel este cel care a o expresie ilustră acestei realități deosebit de subtile. Noi, oamenii, echivalăm lumina cu Ființa, iar Întunericul cu Nimicul, fără să ne dăm seama că un element fără celălalt nu poate să existe. Extremele gândite aici sunt lumina pură și întunericul pur. Noi ne reprezentăm – spune Hegel – Ființa absolută „sub forma luminii pure, ca limpezime a vederii netulburate, iar neantul ni-l reprezentăm ca pe o noapte pură, asociind diferența dintre ființă și neființă cu această deosebire sensibilă și binecunoscută”⁵. Ar trebui însă să ne dăm seama – continuă filosoful – că în lumina absolută vedem tot așa de mult și tot așa de puțin ca și în întunericul absolut, că **„lumina pură și întunericul pur sunt două viduri identice. (...) Abia în lumina determinată de către întuneric, deci în lumina tulburată, și în întunericul determinat de către lumină, în întunericul luminat, se poate distinge ceva, deoarece numai lumina tulburată și întunericul luminat posedă diferența și, prin aceasta, sunt ființă concretă.**

⁵ G. W. F. Hegel, *Știința Logicii*, traducere în românește de D. D. Roșca, Ed. Academiei, București, 1966, p. 75.

THE TĂUTEU VESSELS AND THE HYPOTHESIS OF AN EARLY MUSICAL NOTATION

Felician Roșca

West University of Timișoara

Abstract: Regarding the vessels of Tăuteu, the historian and archaeologist Sever Dumitrașcu from the University of Oradea studying the archaeological excavations on the archaeological site he calls Tăuteu discovered several silver vessels. One of the vessels discovered here bears on its sole a series of notations which we believe might be musical signs. Ervin Aczél launched the hypotheses that there is a melody in these writings. The work presents a summary of historical and musicological research regarding these hypotheses and especially the artistic and musical message of these vessels in the context of new discoveries on the territory of Romania.

Keywords: Music; musical notation; thesaurus; culture; semiographic hypotheses

I. Introduction

The early musical notation and the semiographic proof concerning this topic represent data that equal the importance of literary writings, both in terms of elements of culture and as documents of the human civilization.

The existence of some artifacts still containing some unclear writings, that are part of the world thesaurus of the European culture and that can be dated by established historians with prior serious research, represents a valuable asset. Some of the objects that belong to this valuable category are represented by the Tăuteu silver vessels, discovered and classified by the historian Sever Dumitrașcu PhD, a researcher who is renowned in Europe in this field.

The historian Florin Sefrenguș describes the historian and archaeologist Sever Dumitrașcu in his anniversary work entitled "*The archaeologist and professor Sever Dumitrașcu at 75. Aspects regarding his scientific activity*" as follows:

*„Sever Dumitrașcu’s research within the last five decades made especially on the archaeological sites situated in the north-western part of Romania (more than 25) have significantly contributed to the region’s history as well as the history of Central Europe within the last millennium, with some hints to other centuries. During his 50 years of archaeological and historical scientific activity, Sever Dumitrașcu published 20 books about archaeology and history, over 300 studies and scientific articles, more than 200 articles and writings in different journals, as well as several volumes of literature. As a recognition of his indisputable scientific achievement and originality, he was asked by Dumitru Protase and Alexandru Suceveanu, the coordinators of the second volume of *The History of the Romanians Treatise*, to write two of the chapters: *Western and North-Western Dacia (2nd-4th century)* and *Western and North-Western Dacia during the 4th-6th century*, the latter being published, erroneously, only in the 2nd edition of the treatise, the 2010 edition”.*

The Tăuteu (Bihar county) silver vessels thesaurus discovered in a rain-washed valley in 1970 by two children from Ciutelec was published in 1972 by the professor and archaeologist Sever Dumitrașcu.

What is surprising about these two vessels is not only their historic value but also their beauty given by the quality of the materials that have been used in making them (hammered silver), by the beautiful bucolic scenes and particularly by the existence of some partially

deciphered writings and signs. This paper presents two historical hypotheses that support the idea according to which the undeciphered signs could be an early musical notation.

II. Argument

The oldest form of musical notation was written down in cuneiform writing on a tablet discovered on the territory of Nippur of Sumer (present Iraq) and dates back around the year 2000 B.C. The tablet shows fragmented instructions about playing music so that that music was made up of a consonance of thirds and was written down on a diatonic scale. Another tablet dating back around 1250 B.C. shows a more elaborate notation. Although the interpretation of the notation system is still much disputed, it is clear that the notation indicates the name of the strings of a lyre, the tuning of which is written down on different tablets. Although being fragmented, these tablets represent the oldest music written down ever to be found on planet Earth.

"The musical notation system in ancient Greece was used at least starting with the 6th century B.C. until approximately the 4th century B.C. Several complete and fragmented musical compositions have survived over the years. Their notation consists in symbols placed above the syllables of the text. An example of complete musical composition is represented by Seikilos epitaph which dates back somewhere between 2nd-1st century B.C. There are three hymns in manuscript written by Mesomedes from Crete. The Deplhic Hymns, which date back to the 2nd century B.C. use the same notation, but were completely preserved. The Greek notation seems to have disappeared during the Decline of the Roman Empire.¹"

As far as western musical notation is concerned there is early proof which dates back to the 5th-8th century which clearly suggest a Greek type of musical notation. This type of musical notation called alphabetic musical notation is considered to be clear and can be proved as real and translatable in musical sounds. Boethius (6th century) is the first person who gave us a description of the music signs with the help of the alphabet. They started with letter A which corresponds to the note La today.

"Around the year 500, the writer and Roman politician Boethius assigned 15 letters to two tonal octaves. Even if the developer of the letter notation system was a Roman, the majority of the European countries use the "tonic sol fa notation system". This system was introduced around the year 100 by a Benedictine monk Guido D'Arezzo and used the sounds "ut-re-mi-fa-so-la-si" to represent the sounds in one octave. Later "ut" was replaced by "do" (from Dominus) so that God was at the beginning of the musical scale²"

Nevertheless reputed musicologists such as emeritus professor Edith Weber from the University of Sorbonne from Paris thinks that musical notation in its present meaning can be considered as valid only starting with the 11th-13th century when the Gregorian notation was introduced and the music scale with musical symbols (neumes) was invented. This is supported with practical arguments taking into account that the Greek alphabetic notation is very rare and only represents synthetic elements of some musical fragments without being musical works per se and later, the western musical notation with scales and values of musical notes has had a long period until it got to the stage where musical notation has become stable enough to preserve valuable musical works.

In this category we can also introduce the symbols on the vessels at Tăuteu, where the writing does not represent a musical work but very likely only a significant fragment for a

¹<http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/10/17/o-inventie-pe-zi-notele-muzicale-08-15-09>. Article by Marina Bădulescu

²ibidem

possible incantation with an essential role in the religious or occult practices of the time. In fact, the bucolic scenes on one of the vessels as well as their role in the religious practice support such a hypothesis.

Fig. 1. One of the vessels in Tauteu and detail

Semiographic hypotheses

The translation of the symbols, also called runic signs by the majority of historians who analyzed the vessels, has been a very interesting and thought-provoking topic for every researcher in the field of musicology. In fact the proofs concerning the musical practice ever since ancient times are rather more related to adjacent proof such as the sacred Hebrew verses (David's and Asaf's Psalms, etc), the folk poems or the religious practices on funeral or wedding occasions. Established researchers such as the musicologist Vasile Tomescu brings significant proof in this respect: the verses of some songs dedicated to different moments in the cultural life and and religious practices of the old Dacians, the existence of different fragments of musical instruments or different descriptions made by historians regarding important moments in the lives of human communities where music played an important role. Unfortunately, factual proof of some musical writings are extremely rare and if we were to think about the Greek musical notation they are somewhat lacking practical value as far as the interpretation of some musical pieces (even short ones) is concerned.

This is why the hypothesis of the musical symbols on the vessels at Tăuteu is all the more important as they are proofs of musicology (semiography in particular) which are as important as the proofs of the writings of Greek origin. They can be fragments of hymns (similar to the Delphi hymn) or fragments of the beginnings of sacred songs which are important for the community in which they were used as valuable vessels or as sacred vessels that are artifacts for their civilization, or as vessels coming from a war trophy.

Some historical data

"According to Sever Dumitrașcu these vessels are part of a Greek temple thesaurus looted by the Heruli (Dexipos) in their Gotho-Herulian raids at Demetra's and Dionysus' temple in Eleusis before the battle of Naissus."³

*"The vessels are decorated in oriental registers out of which the central ones represent mythological scenes. Dionysus' retinue, the god of wine and vegetation together with Ariadne is shown on the oinochoe. They are accompanied by a maenad, a satyr, a flute player, Eros and a panther, the god's animal. The retinue is represented dynamically dancing or playing different instruments: the guitar, the pan-pipe (syrinx), the tambourine or the krotala (a percussion instrument consisting of two concave pieces of shell, wood, cane or metal loosely connected in their end with leather strips allowing an opening of up to 90 degree). On the mug, the myth of Bellerophon is probably represented. The hero is represented on a winged horse chasing a lion. There is also a sacrifice scene on an altar where goddess Athena is present, Athena, who, according to the legend, offered the hero the harness for the winged horse. In the vicinity is Poseidon, her father and god of the seas."*⁴

*"The oinochoe has an inscription engraved with Greek letters which was translated by the German expert Michael Schmauder. The inscription mentions the name of the site where silver is mined, Besa, which is a place near Athens, as well as the weight of the vessel, and the location of the workshop where it was made, Thessaloniki. On the other vessel the weight is also inscribed but with Latin letters P(ondera) X, ten pounds, that is 3274,5 grams. On the bottom of the same mug there is a different type of inscription which is scabbled, not dotted, which has been from the very beginning interpreted as Germanic writing (runes). The letters are Greek and they show the same inscriptions as the oinochoe."*⁵

Fig. 2.

³Sever Dumitrașcu, *Tezaurul de la Tăuteni-Bihor, Oradea, 1973*; Sever Dumitra Atribuirea etno-culturală a tezaurului de la Șimleul Silvaniei și Tăuteni (Tăuteu), în *Analele Universității din Oradea; Herulii. Monografie istorică și arheologică, Oradea, 2000*

⁴ Data from the exhibition album „Aurul și argintul antic al României”. - See more at: http://stiri.tvr.ro/aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-la-muzeul-national-de-istorie_38466.html#sthash.srkMrV22.dpuf

⁵ibidem

Fig. 2 Sole vessel at Tăuteu

The Ervin Aczél hypothesis

In the historical description it is thought that the vessels belonged to some migrant peoples but it is suggested that they belonged to the Roman-Byzantine culture. The main arguments in favour of this theory are represented by the mythological characters Apollo, Dionisus, Thalia, Pan inscribed on the vessels as well as the musical instruments the guitar, the panpipe, the tympanon, the cymbala. It is also suggested that the percussion instruments which are thrown on the ground symbolize that *"they had been used during battles"*, but the scene itself which is engraved on the vessels would be *"a party in times of peace"*.

According to Ervin Aczél the symbols are undoubtedly of Greek origin (impossible to decipher) but it is certain they are Greek letters. It is confirmed that there are two types of writing that do not belong to the same period. The Greek writing does not mean anything in Greek, and this is where we draw the conclusion that it represents some kind of musical notation.

This is Ervin Aczél sampling:

The three tunes transposed in contemporary musical notation would be the following (Ervin Aczél) :

Music transcription 1.

Music transcription 4.

Music transcription 5.

Making the connections with Hugo Riemann's table of musical notation *Abbriss der Musikgeschichte* the author deciphers that the text belongs to the chromatic mode. We can easily deduce from the "configuration of the tune without being accused of being subjective, that it has a three pulse. Taking this into account, the tune becomes intelligible". Three musical fragments are identified and compared with other fragments from Oreste's tragedy by Euripides and some similarities of characteristic interval as well as increased tetrachords and the quarter tone. A symbolic meaning is assigned to number three and there is a connection between Tacitus' description regarding "consulting the oracle", which indirectly suggests that the notation on the vessels is of Gothic origin.

The Felician Roșca hypothesis

As a result of a sampling I make in 1997, the description of the writing is the following:

- Transcription size 1/1
- Error margin 10%
- The material the vessel is made of: hammered silver
- The writing is usually made with a sharp object by scratching the silver surface.
- Due to the martelatto prints sometimes these signs overlap the scratched signs. There is also a series of new lines which appeared after the reconditioning.

This is Felician Rosca sampling:

In the process of deciphering these signs we had as a starting point the first references regarding the musical notation, the one before the use of the neumes. The origin of the neumes (from the Gregorian notation is doubtful and it represents the topic of numerous musicology debates. Nevertheless there is a consensus concerning the fact that the oldest musical notation known is that of Greek and Roman origin which indicated the important points of the voice in declamation and the high-pitched or low-pitched sounds (*acutus* and *gravis*). These two signs have evolved and have become the basic signs of musical notation by means of *virga* (the acute note) and *punctum* (the low-pitched note) that indicated the inflexion of the voice between the two extremes and which combined in order to create a melody⁶.

⁶ http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_m%C3%A9di%C3%A9vale

The musicologist Elena Șorban asserts that there is a difference between the vocal Greek musical notation and the instrumental notation. "Greek ancient music uses the letters of the alphabet correlated with musical pitch, while in string music they are correlated with the strings. Epigraphic evidence prevails. By comparing the two symbols typologies it is likely to have on the vessels both the vocal notation (with letters) and the instrumental notation (with symbols). This would clarify the correspondence between the two notations. See the table presented by Elena Șorban for the two notations⁷.

Fig. 3. Greek ancient music notation (vocal and instrumental notation)

The second landmark is based on documents of Aquitaine music considered to be the predecessor of Gregorian music *graduells-lectionnaires* and *graduellsacramentaires* composed somewhere between the 9th and the 11th century, period that was called the late Carolingian era and when the Gregorian musical reform began. It should be noted that the transmission was exclusively oral but it contributed essentially to the subsequent profound change⁸

After taking part in an Medieval Aquitaine music course at The Centre of Musical Studies from Royaumont Paris together with the musicologist Simon Peres (an authority in the field) I had the chance to play this kind of music and what is more, to study the typology of the musical notation.

Later, after having made the research on the vessels of Tăuteu and on the notations on the vessels I realized there was a series of striking similarities in deciphering the symbols. These symbols are different from the ones identified as the being undoubtedly Greek letters and deciphered by Ervin Aczél. They can be considered as a second typology of notations scratched on the bottom of the vessel and which have nothing to do with the Greek notation. Nevertheless the similarity of the symbols made me come up with the hypothesis of a musical notation, which, this time, is likely to be ulterior to the Greek one and which has preserved the

⁷Elena Sorban, *Muzica veche, o istorie concentrată*, Eikon Publishing House, Cluj Napoca, 2014

⁸⁸Eduardo Henrik Aubert, *Écrire, chanter, agir : les graduells et missels notés en notation aquitaine avant 1100*, *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre*, 2012

same use of sacred vessel bearing some symbolistic song for the religious use of the vessels. The cross reference to the Carolingian era supports the idea that these vessels belonged to a migrant population which probably had this thesaurus as symbolic religious artifacts.

By identifying a number of symbols from the Aquitaine manuscripts I managed to decipher a series of symbols as follows:

p. 1 f. 64 *Vellus rore*

Vel-lus ro-re celesti madu-it

Dum pu-elle venter in-tu-mu-it

Res celes-bis ros sancti spiri-tus

Vel-lus venter riga-tus ce-li-tus.

Gaude-a-mus.

C-N f. 64 *Per partum virginis* *B.N. lat. 3719*

Per par-tum virgi-nis de-i et ho-mi-nis

sunt vic-ta fe-de-ra.

Vita tribu-i-tur culpa di-lu-i-tur

que clausit he-te-ra.

Verbum lumen dei patris supra carne alio matris in hac die cla-ru-it.

The two hypotheses are not mutually exclusive but they are complementary and cast a new light on some notations that have not been deciphered completely, but which can represent valuable and precious hypotheses for the early semiography. Nevertheless they are irrelevant for the culture of a native population on the territory of Romania. Still their presence in the habitat of the Romanian culture may be interpreted as symbols of the cultural connection with minority or migrant populations, with their culture and above all with their religious or occult practices.

BIBLIOGRAPHY:

The Album *Aurul și argintul antic al României*, București 2013

Eduardo Henrik Aubert, (2012) *Écrire, chanter, agir : les graduels et missels notés en notation aquitaine avant 1100*, Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre

Ervin Aczél, (1987) *O inscripție muzicală din sec. IV la Tăuteni*, Revista Familia, Oradea

Michael Schmauder, *Oberschichtgraber und Verwahrfunde in Sudosteuropa im 4. und 5. Jahrhundert*, Bucuresti, 2002

R. Harhoiu, *Die Frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien*, Bucuresti, 1998

Document Letter from Emeritus Professo Edith Weber, PhD, University of Sorbonne Paris

Sever Dumitrașcu, (2000) *Atribuirea etno-culturală a tezaurelor de la Șimleul Silvaniei și Tăuteni (Tăuteu)*, in the Annals of the University of Oradea; The Heruli. Historical and archaeological monography, Oradea

Sever Dumitrașcu, (1973) *The Tăuteni-Bihor Thesaurus*, Oradea, 1973

THE PHENOMENON OF MEDIEVAL IMMIGRATION – THE RELEVANCE OF THE WELCOMING STATE REACTION

George Marian Lățcan

PhD Student, University of Bucharest

Abstract: This study tries to make a short approach to the immigration issue and the reverberations caused by it. The subject of migration is worrying for all the world's governments. From America to Australia the borders are full of people who are seeking for a better future. Not to mention the events caused this summer in Europe. So, the immigration is a reality that can not be neglected. The globalization and the socio-economic uniformity of the contemporary world has a new baby: immigration. Perhaps the answer to this new dilemma, appropriate ways to absorb the immigration phenomenon, is offered by the past, the Medieval times. By exposing a medieval paradigm – the Venetian quarter from Constantinople in the XIth-XIIth centuries and the relationship between Venice and Byzantine – we are trying to identify the most appropriate action to be taken by a State when is faced with immigrants.

Keywords: Medieval History, Crusades, Emigration, Venice, Globalization.

In the beginning, we must remind the great waves of immigrants have caused, in every era of the history, massive changes.¹ First of all it would be appropriate to achieve a conceptual redefinition. Immigration is ultimately a fancy term because it reminds us that two worlds meet or collide for the first time. The issue of contemporary immigration exposes the meeting between West and East. But the meeting between West and East has a longer history than it seems. And it all starts in Constantinople. By the daring translation of the capital of the Roman Empire from Rome to Constantine the Great Bizantion accomplished more than he proposed: the union of two parts of the world. And, not incidentally, the metropolis on the Bosphorus have to quickly reach the status of center of the known world.

The medieval Constantinople was deeply cosmopolitan. In view of its size and the fact that the borders touched three continents, the Byzantine Empire could not be immune to the influences of nations that it comprises. Knead on the the universalist and imperialist ideology, the Byzantines considered themselves de jure and de facto successors, protectors and followers most justified of Roman civilization.

The Divine Providence has selected the people who has found a new home on the banks of the Bosphorus to guide to good and to the true God destinies of the world. Therefore, in all eras the Byzantine emperors fought on all fronts that have enabled logistics availability to demonstrate their superiority. The dream of the Emperor Justinian (527-565) to transform the Mediterranean Sea into a „roman lake” or the triumphant campaign at the Holy Places of the first bazileu Heraclius (610-641) fall precise to the Byzantine concepts.

The Western World at the dawn of the second millennium needed a new perspectives. For the Western world the East offered a new horizon. Those latins who were the first to found the Eastern world were the pilgrims to the Holy Land in general aristocrats, who understood the potential of the Levantine area. But to get there they had to cross the most powerful empire of the time, the Byzantine Empire. Nor Greek riches could not be neglected. Until the Crusades, which constitutes the most appropriate paradigm of the Medieval

¹ Pierre Daru, *Histoire de la Republique de Venise*, vol. I, Imprimeurs de L'Institut de France, Paris, 1853, p. 2.

immigration, the Byzantine Emperors opened the door to Venetians. In exchange for military support in the war between the Greeks and Normans, from the beginning of his reign, Emperor Alexios I Komnenos (1081-1118) in March 1082 issued a *chryisobull*, which canceled any transit fee in the Greek ports for Venice. Among other privileges, the document provides for the Venetian quays, buildings, a bakery and a church in Constantinople. These areas formed the nucleus of a future Venetian neighborhood in the capital of Byzantium, busy with sailors, traders, ambassadors, prisets, adventurers and simply curious. Punctual we are interested in how the host state, Byzantium, managed or surrendered in front of the immigration phenomenon, manifested by the Venetians permeated in the texture of the most enviable metropolis of the twelfth century, the queen of cities, Constantinople.

The interaction between the Byzantines and Venetians, representatives of two different worlds provoked the society in Constantinople. Our interest does not relate to historical events that are largely known and have been extensively reviewed. More relevant seems, for the disturbing context of the world today, offering solutions for the today immigration phenomenon or at least to avoid errors. And the first mistake of the Host State was the haste with which the Venetian people were invited in the Byzantine capital. Of course the war with the the Normans and the help needed from the venetians ships, widows the bizantines of many options but the lack of any principle is defiant to Byzantium. Especially the Greek opinion towards the Latins was not flattering just as we learn even from the Emperor Alexios I's daughter, Ana.²

An error that has occurred since 991 was the exceptional jurisdiction of the Venetians in the Byzantine State. We do not understand how the emperor Basil II Macedonian (958-1025) himself has allowed to the Venetians to be controlled and supervised by only one person. It is true that it was an official of the highest degree, assimilated to a current foreign minister, named *loghotet tou dromou* but it is clear with his many tasks he had not time to investigate in detail the venetian crafts.³ The privileged status would have allowed the Venetians from Constantinople in the capital of the Byzantine Empire a sealant position.

The Venetian quarter was founded in the port area of the Byzantine capital named the Golden Horn and after positioning we realize that the place was very well chosen. This is explained by the intense commercial activity carried out by the Venetians in the Empire before the year 1082. Citizens of Pisa and Genoa will subsequently receive places in the same area but the best wharves will be held by the Venetians. For a century, the Venetian quarter, in particular and the Italian area from the Golden Horn, in general, have gained a scale that began to arouse envy between Greeks. Even the design style of the Italian church buildings from Constantinople has attracted the jealousy of the Byzantines in comparison with the modest dimensions of the Greek churches.⁴

The difficult cohabitation with the Italians on the Bosphorus sea-banks led the Byzantines to reinforce their negative opinion towards Venetians who were equally devoid of virtues like the other Latins and now, with substantial financial accumulations, had become even rude. This is a critical point of our debate because the changes in perception, especially those from the Byzantines point of view, had a terrible role in the evolution of events, defining both the history of the Byzantine Empire and the Republic of Venice. For the

² Ana Comnena, *Alexiada*, vol. I, Biblioteca pentru toți, Editura Minerva, București, 1977.

³ G.F. Tafel, G.M. Thomas, *Urkunden zur altern Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig*, Wien, 1856, p. 51-54.

⁴ Paul Magdalino, „The Maritime neighborhoods of Constantinople: Commercial and Residential Functions, Sixth to Twelfth Centuries”, in: *Dumbarton Oaks Papers*, No. 54, Alice-Mary TALBOT, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., 2000, p. 226.

inhabitants of Constantinople was very delicate to adapt to Italian manners supported by money earned from the elimination of the Greeks at the forefront of commercial activities.⁵

It may be that the Greeks have been uncomfortable revealing their own character through the eyes of connoisseurs Venetians. Entering in the privacy of the Constantinopolitan society, the Venetians had discovered to the Byzantines that their civilization itself is not so exemplary, but that includes many flaws linked to their nature.⁶

On the other hand, the link between Venetian settlers and the population of Constantinople was, at first, balanced. And the main factors that led to the harmonization of relations was manifested by neighborhood housing and mixed marriages. Byzantine historians, as John Kinnamos, recall the marriage of Venetian citizens with Byzantine women and the employment of the Greek houses. These marriages interest and a religious explanation for that were mixed families were born. The new types of kinship did not suit to a conservative Byzantium. The Latins, on the other hand, they were not excited of the mixed marriages, because the eastern wives lead the Westerners to renounce to their religious traditions.

To be attractive to immigrants the receiving State shall arouse a cultural appetite. In our case, the Venetians were delighted by the byzantine **culture**. The best example is the church of Saint Mark from Venice. In building were involved numerous Byzantine human resources among architects and builders. In fact, the very architecture of the church respected the plan provided by the church Saints Apostles in Constantinople. The cult of St. Mark is referential to Venice. For that, the Venetians have build a church dedicated to the Saint Mark even in Constantinople. From 1136 the spiritual center of the venetians from Constantinople became the Church of St. Mark. Until then, the *chrysobull* from 1082 mention the disposal of the church St. Achyndin to the Venetians. The Relevance of this holy place was not just spiritual. The church had owned a bakery, essential catering element of the lagoon. More important in the care of churches were trade measures and the commercial weights. At Constantinople had came not only Venetian sailors and traders but also leading people of culture: the philosopher Jacobo Veneticus and the clergyman Moise da Brolo. They have reached to become members to constantinopolitan society since they have been involved in religious discussions of the capital on the Bosphorus.⁷ These discussions are an important element of the concerns of society cults of Byzantium. If we read the pages of *Alexiad*, written by Anna Komnenos, he most trusted sources of the time, we observe that the religious element is prominent.⁸ Emperor Alexios I have engage heavily in religious discussion and even acts as a bishop or a Patriarch who struggle against heresies, even pronouncing anathemas.

In sixty years, the Venetian residents from Constantinople had caught roots and claimed the refurbishment and augmentation of their housing. The opportunity was offered during the Second Crusade when rendering the customary maritime assistance, demanded instead extend to Italians locations from the Greek metropolis.⁹ The third emperor Manuel I Komnenos (1143-1181) tried to control the Venetian colony in Constantinople, who growed in too much volume. King Manuel I felt that the problems generated by the new residents of

⁵ Thomas Madden, *Enrico Dandolo and the rise of Venice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003, p. 9.

⁶ Michael Angold, *The Byzantine Empire, 1025-1204. A political History*, Longman House, Essex, England, 1984, p. 203.

⁷ P. Schreiber, *L'importance culturelle des colonies occidentales en territoire byzantin*, in: *Coloniser au MoyenAge*, M. Balard, A. Ducellier, Paris, 1995, pp. 288-293.

⁸ Ana Comnena, *Alexiada*, vol. I, Biblioteca pentru toți, Editura Minerva, București, 1977.

⁹ Giorgio Ravegnani, *Bisanzio e Venezia*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 83.

Constantinople should be handled with tact and imposed very specific terminology to describe Westerners who established their residence, the latter commercial business or dating in the Byzantine capital. So the Venetians were shared in two categories: *burgensis*, namely those residents fixed in the capital by commercial relationships or even conjugal and who were expressing fidelity towards Byzantium, named after the statutory qualifying *douloi* and those who were just in traffic. It seems that this vigorous action of the byzantine king was a part of a larger incorporation of immigrants into the Byzantine society.¹⁰

Especially since the late twelfth century, the Byzantine leadership was firmly determined to clarify the issue of immigration, at least in the area of Constantinople, using the same nominal and social demarcation on other Latins existing in the byzantine capital, like citizens of Pisa, Genoa or franks. At the first sight, the measure seems feasible and we can add it like a suggestion addressed to the today leaders concerned about immigrant absorption. I think that absorption is the key word in the question of immigration. An this absorption must be a action taken account by the both sides. If the host element will behave biased and higher, the immigrants will landlocked and at the first problem will be born regrettable tensions. I suppose that the success of the absorption of the immigration elements is like a beautiful marriage: you must like from your partner the defects too, not only the skills.

The immigration cause complex complications, especially for receiving state, but when it can not be avoided it is not necessary to be considered to the real intensity and to the long-term effects.

Returning to the event occurred in the twelfth century, it is normal that the initial systematization and organization of immigrants must by followed, subsequently, by the elimination of disturbing factors from the new colony. But the fundamental mistake of the king Manuel was that he acted too impulsively, as was his nature, and relatively late. The king acted too shallow and did not expected the effects of its measures.

The emblematic Greek historians of the period, John Kinnamos and Nicetas Choniates, in their works¹¹ convey the concern or the merger of the Latin conglomerate with the Byzantine structure of society but are forced to recognize that it is a reality that can not be ignored. They were even worried by the growing Italian element in the Byzantine Empire. Nicetas Choniates remembers the entering of the Venetians in the Eastern Roman Empire and the severity of their insulting attitude towards the native locals, the Byzantines. It is poignant the passage in which he describes the lightness with which the Venetians have left their homeland and moved peremptory in Byzantium:

„Adopted by *romans* when they needed naval forces, they fled their homeland to Constantinople in swarms and clans. From there they dispersed throughout the Roman Empire; withholding only their surname and considered as native and genuine *romans*, they grew and gathered together. They accumulated great wealth and have become so arrogant and insolent that it acted belligerently against Rome but they also ignored the commands and Imperial threats”.¹²

We see that the growth of the Venetians wealth residing in Byzantium in the context of the decreasing comfort of the local Greeks were disturbing for the Constantinopolitan society. The people from Constantinople withstood to the Venetians through actions of

¹⁰ Silvio Borsari, *Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti economici*, Deputazione Editrice, Venezia, 1988, p. 50.

¹¹ Niketas Choniates, *Historia*, Bartholomei Javarina, Venetiis, 1729 and John Kinnamos, *The Deeds of John and Manuel Comnenus*, tr.C.M.Brand, New York, 1976.

¹² Niketas Choniates, *Historia*, Bartholomei Javarina, Venetiis, 1729, p. 90.

burning the houses of their neighborhood.¹³ It is the first time when the Byzantines anger was directed to the area inhabited by Italians in Constantinople. This operation imagined a precedent with numerous aftershocks.

Another remark is about the interruption between the Venetians settlers and their authorities from the Italian lagoon. As an exemple we offer the fact that the Doge Vitale Michiel II (1156-1172) has called often his subjects from Constantinople but his appeal was ignored. The Grand Council remained only with the ability to fine the relatives of the departed citizens.¹⁴

The mistakes made by the Host, the byzantine State, and the Venetians from Constantinople evolved in time and led towards a conflict materialized into the arrest of all Venetians from the Byzantine Empire, on the day of 23 March 1171. It is hard to understand how Emperor Manuel I managed to fulfill such a decision since it was needed for a well-organized administration, having in mind the immense surface of the Empire. Judging through the consequences, the rough measure taken by the Byzantine emperor was not very inspired because Venetians will retaliate soon. After stopping the political relations with Byzantium, Venice leadership has turned his attention towards the alliance with the Normans, the German Empire and the Pope, the traditional enemies of the Greeks.

After some years the Emperor Manuel Komnenos returned to better feelings and restarted the diplomatic dialogue between Venice and Byzantium. The Venetians started to occupy their properties from Constantinople in 1183 but it was too late. A normal relationship between the two countries was no longer possible. The animosity worsened rapidly and became serious since Venice would be a important factor for The Forth Crusade which led to the conquest of Constantinople from 1204.

As we have seen the Host State, Byzantium in our case, made fatal errors when it had to face the immigration problem. It was not able neither to receive nor to remove in a friendly way the newcomers. Thus the receiving State must be careful from the beginning on the principles that will guide the relationship between immigrants and their new home. Most times things happen quickly and precipitate and therefore every state needs a plan to relate to immigrants which must include a clear set of measures. And between them should not be too many favors or as those contained by the *chrysobulls* from 992 and 1082. A key element of these documents was special jurisdiction. Being controlled by only one byzantine official was a serious error. New entrants must comply with new state laws. Otherwise the situation will become chaotic. A good exemple of legislation and jurisdiction can be taken from Venice. Those who wanted to settle here were close supervised and must meet certain conditions to receive the status of Venetian citizen, including the proof of the payment for 10 years of taxes claimed by the Republic.¹⁵

From a different point of view, the immigrants can became for the receiving State one way to self-knowledge. Perhaps this knowledge was not flattering for the byzantines of the 12th century and urged them to extreme gestures, culminating with the arrest of all Venetians in 1171 and full extermination of Latin in the capital on the Bosphorus, in 1182.¹⁶

¹³ Michael Angold, *The Byzantine Empire, 1025-1204. A political history*, Longman House, Essex, England, 1984, p. 154.

¹⁴ Andrea Castagnetti, „Il primo comune”, in: *Storia di Venezia, II, L'eta del comune*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1995, p. 90.

¹⁵ Yadira González de Lara „The Secret of Venetian Success: Public-order yet Reputation-based Institutions”, in *XIV International Economic History Congress*, Helsinki, 2006, p. 17.

¹⁶ Michael Angold, *The Byzantine Empire, 1025-1204. A political History*, Longman House, Essex, England, 1984, p. 203.

The inevitable differences in mentality can be alleviated by using the means of culture. The fact that from its beginnings Venice had a strong relationship with Byzantium, that shared the same faith and that the icon of Venice Saint Mark Cathedral was built with byzantine helped the Venetians that came in Constantinople to adapt rapidly.

In our days we must follow the positive attempts made by the Byzantine emperors to adapt Venetians in the Constantinopolitan society. For the contemporary problem of immigration from the relationship between Italians and Byzantines, from the twelfth century, we can extract a few factors which today we must take them into consideration: a flexible legislative framework, the constant endeavor to absorb the colonizing element, taking account for culture of both sides and, most important, respect and understanding.

BIBLIOGRAPHY:

1. Angold, Michael, *The Byzantine Empire, 1025-1204. A political History*, Longman House, Essex, England, 1984.
2. Borsari, Silvio, *Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti economici*, Deputazione Editrice, Venezia, 1988.
3. Andrea Castagnetti, „Il primo comune”, in: *Storia di Venezia, II, L'eta del comune*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1995, pp. 81-130.
4. Comnena, Ana, *Alexiada*, vol. II, Biblioteca pentru toți, Editura Minerva, București, 1977.
5. Daru, Pierre, *Histoire de la Republique de Venise*, vol. I, Imprimeurs de L'Institut de France, Paris, 1853.
6. Kinnamos, John, *The Deeds of John and Manuel Comnenus*, tr.C.M.Brand, New York, 1976.
7. Lara, Yadira González de, „The Secret of Venetian Success: Public-order yet Reputation-based Institutions”, în XIV International Economic History Congress, Helsinki, 2006, pp. 247-285.
8. Madden, Thomas F., *Enrico Dandolo and the Rise of Venice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003.
9. Magdalino, Paul, „The Maritime neighborhoods of Constantinople: Commercial and Residential Functions, Sixth to Twelfth Centuries”, in: *Dumbarton Oaks Papers*, No. 54, Alice-Mary TALBOT, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., 2000, pp. 209-226.
10. Choniates, Niketas, *Historia*, Bartholomei Javarina, Venetiis, 1729
11. Ravegnani, Giorgio, *Bisanzio e Venezia*, Il Mulino, Bologna, 2006.
12. Schreiber, P., „L'importance culturelle des colonies occidentales en territoire byzantin”, in: *Coloniser au Moyen Age*, M. Balard, A. Ducellier Paris, 1995, pp. 288-293.
13. Tafel, G.F., Thomas, G.M., *Urkunden zur altern Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig*, Wien, 1856.

FRAMING THE QUESTION OF THE BODY AS A SOCIAL CONSTRUCT**Diana-Cristina Bulzan****PhD Student, Academy of Fine Arts, Vienna**

Abstract: As it has been posed both by theoretical feminism and by feminist artistic practices, the question of the body mainly came to be acknowledged through its determination as a social construct, as a product and embodiment of social and cultural norms, hierarchies and values. This paper will attempt to give an introductory overview of the analysis of the body as a construct, mainly focusing on Judith Butler's theory of performativity and the post-structuralist legacies she brings into play. By clearly postulating that the gendered body is not predicated upon a natural, anatomical sex, but instead produces this sex as natural and then hides this very production as a foundation, a destabilization of the symbolic norms of culture ensues, along with the distinction nature-culture. Furthermore, as Butler clearly links this construction with questions of the possibility of (political) agency, the last part of the paper will focus on the connection between speech, discourse and the gendered body, reviewing Butler's reading of Antigone to assert the connection between discourse and the construction of the embodied subject.

Keywords: Body as a Social Construct, Judith Butler, Theory of Performativity, Embodied Subject, Antigone.

*"Not only did bodies tend to indicate a world beyond themselves, but this movement beyond their own boundaries, a movement of boundary itself, appeared to be quite central to what bodies «are»."*¹

The line of thought posing the problem of the body as seen through its social and cultural determinations takes as its first step the distinction between sex and gender, reinversing the causality between the two in such a way that there is no preexisting sex acting as a legitimate foundation.² In this sense, gender is identified as the cultural production that, instead of reflecting natural sex, it produces it as a foundational fiction. In other words, gender is seen as a performative construction that produces the materiality of sex as already gendered or as the generator of gender. As such, this article will attempt to clarify some aspects regarding Judith Butler's theory of gender as construction and performativity, focusing on the thesis that the gendered production of the body is necessarily and intrinsically

¹ Judith Butler, Preface to *Bodies that Matter. On the Discursive Limits of "Sex"*, published in 1993 by Routledge, New York and London, p. ix.

² This manner of questioning the body through aspects such as gender, ethnicity, the hierarchy of social values and the embodiment of social norms can be perceived in contrast to previous philosophical and phenomenological inquiries. For if, for phenomenology, the body was subjected to analysis abstracted from such aspects, what is contested is the fact that the way the body is given can be separated from them. The issue of gender, among many others, was then only perceived as secondary, as something additional that could be regarded as separate from the body *per se*. Furthermore, disregarding such aspects left open the question of the natural body right at the core of the analysis and even presupposed it as its foundation – while the phenomenological primacy of the body and of its relation to the world bestows on the term nature a metaphysical meaning, the psychoanalytical recovery of phenomenology re-situates the term in a complex and problematic relation between nature and culture or, to be more specific, nature and the symbolic. We are thus left within a dualistic thinking that can only assimilate gender as the cultural translation or manifestation of a natural body, the latter being regarded as foundational and primary, as the source of the manifestations of culture and as a bearer of truth.

related both to the problem of discursive performativity and to the representation of the subject.

Perhaps one of the first aspects of Butler's theory that have to be touched upon and clarified is the term *construction* itself. In her preface to *Bodies That Matter*, Judith Butler defines the term construction as being a constitutive constraint, as that "without which"³ the necessity of the body can be neither realized nor affirmed. This immediately draws attention to the frame within which such necessities are affirmed and to the discursive domain granting legitimacy to a certain functioning of the body, while nevertheless operating and producing these very limits. One can now return to the quote opening this article – if determining the frame of the body seems to imply a constitutive indeterminacy of the frame itself and if the boundary in question is itself a movement, can it be interpreted as self-producing? That is, does the very movement of the boundary produce the boundary and delineate a proper legitimate functioning from its constitutive and abject outside? This rejects any pre-discursive foundation for determining a corporeal practice or identity as legitimate or illegitimate and reinstates the terms as being open to re-interpretation and subversion. Not only this, but it also reveals that the frame itself is produced within a heterosexual matrix – a binary matrix based on the opposition between two terms, masculine and feminine – and that any such foundation of the frame cannot be anything other than a performative fiction.

Michel Foucault, in his introduction to *Herculine Barbin. Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century French Hermaphrodite*, provides a perfect introduction into a critique of gender legitimacy and the production of social significance based on the truth of sex. According to Foucault, the question of a unique true sex and its precise determination is a modern development. In fact, it seems to coincide with the rise of administrative means of control of the body in order to implement juridical conceptions of the individual.⁴ As such, while in the Middle Ages, in France, a hermaphrodite was recognized as having marks of both sexes and was allowed to determine his/her identity based on his/her own choosing, the rise in administrative control and the development of biological theories of sexuality lead to the necessity of determining a single sex for each individual. In this case, the hermaphrodite becomes the site for the negation of an abnormality. No longer accepted as a possibility, the hermaphrodite was understood only to *appear* to have mixed sexes, therefore becoming the site for the intervention of an authority – here, the doctor. In other words, the determination of sexual identity now stood in the performative judgement of an administrative agent: "[the doctor] had, as it were, to strip the body of its anatomical deceptions and discover the one true sex behind organs that might have put on the forms of the opposite sex."⁵ Therefore, this recourse to a legal regulation in the formation of individual identity marks the disappearance of free choice and institutes the category of the anatomical sex as bearer of the truth of the individual, becoming the revealing foundation that determines who he is and must be in the social order.

Furthermore, the practice or notion of sex as truth was also adhered to in psychoanalysis – in Foucault's words: "[...] if it was believed for centuries that it was necessary to hide sexual matters because they were shameful, we now know that it is sex

³ "[a]nd if certain constructions appear constitutive, that is, have this character of being that "without which" we could not think at all, we might suggest that bodies only appear, only endure, only live within the productive constraints of certain highly gendered regulatory schemas." Judith Butler, Preface to *Bodies that Matter. On the Discursive Limits of "Sex"*, published in 1993 by Routledge, New York and London, p. xi.

⁴ Michel Foucault, Introduction to *Herculine Barbin. Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century French Hermaphrodite*, published by Vintage Book, A Division of Random House, Inc. New York, 2010, translated by Richard McDougall, p. viii.

⁵ *Ibid.*, p. viii/ix.

itself which hides the most secret parts of the individual: the structure of his fantasies, the roots of his ego, the forms of his relationship to reality. At the bottom of sex, there is truth.”⁶ It is however interesting to note that such an anatomical category can begin to be considered a foundation for a regime of truth only through the symbolic lens of the gendered, heterosexual matrix. In other words, the category of sex as truth already presupposes another regime of truth – that of the stability of two main genders seen as opposites and of the perfect delineation and overlapping of masculine and feminine to the anatomical categories of male and female and to the social determinations of man and woman. Moreover, any practice that could prove the instability of the overlap would immediately reveal the artificiality of the structure and its fictional foundation: “The presumption of a binary gender system implicitly retains the belief in a mimetic relation of gender to sex whereby gender mirrors sex or is otherwise restricted by it. When the constructed status of gender is theorized as radically independent of sex, gender itself becomes a free-floating artifice, with the consequence that *man* and *masculine* might just as easily signify a female body as a male one, and *woman* and *feminine* a male body as easily as a female one.”⁷

This involves not only a re-thinking of the stability of gender, but also its relation to an original heterosexual matrix within which gender is produced and which it is designed to reproduce. In Judith Butler’s work, the overlap described above would denote the unity of gender as a unity of the self, of experience and of desire. *Desire* would hereby institute the heterosexual matrix by being *desire for the other*, while the self would be the intelligible and coherent unity of these categories. That being said, this unity does not only require the necessity of a causal link between them, but also implies that “desire reflects or expresses gender and that gender reflects or expresses desire.”⁸ It thus becomes clear that within this causal chain, gender only makes sense through opposition and desire for the other sex, making the matrix of heterosexuality also the matrix of intelligibility. Each gender is understood through differentiation and opposition to the other in the form of desire, describing an organizational scheme: an ordering and regulation of attributes along lines of already established intelligibility.

The position of sex as truth or as natural would then be used precisely to ground or to root this organizational scheme as a biological inevitability. Furthermore, if we understand these lines of intelligibility as pertaining to the production of culture, the question then arises of the passage from nature to culture and the role gender seems to play in the process. While many feminist accounts have used the argument of nature versus culture to search for a femininity outside of the patriarchal signifying system,⁹ I would like to argue that the very nature of this distinction is problematic. For if, one would like to describe nature as an undetermined material that only comes to be signified by culture, the first question that arises is the possibility of re-tracing those steps and of imagining another culture (but through what language and signifying system would that be possible)? And the second is whether this distinction does not come into being as a retrospective narrative designed to support the dominant cultural system and to mark it as inevitable and universal: “The binary relation between culture and nature promotes a relationship of hierarchy in which culture freely “imposes” meaning on nature, and, hence, renders it into an “Other” to be appropriated to its own limitless uses, safeguarding the ideality of the signifier and the structure of signification

⁶*Ibid.*, p. x.

⁷ Judith Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, published by Routledge Classics, New York, 2006, p. 9.

⁸*Ibid.*, p. 31

⁹*Ibid.*, pp. 47 – 48.

on the model of domination.”¹⁰ Rather, the way to move forward would be to contest the universality of this binary system of thought and to attempt to look at from the point of view of the exclusions and of the excesses that it inevitably produces.

In the structuralist account of Lévi-Strauss, and as it accounted for by psychoanalysis, the passage from nature to culture is attributed to the intervention of the incest prohibition seen as a universal Law and as effectively marking the advent of culture. It is only after the instance of this Law that relations between humans become relations between subjects and that the subject comes into being by acquiring a position in the symbolic structure. Simply put, the incest prohibition establishes kinship relations, it structures and delineates the positions of the father, the son, the mother, the daughter and the possible relations between them. To this we might add Lévi-Strauss’ description of women as objects of symbolic exchange between men and tribes that not only serve to open up routes of economic trade, but rather to consolidate relations between men by offering women as gifts in the institution of marriage. In this account, there is no identity pertaining to the women being exchanged – they are purely relational elements that consolidate the identity of men within the kinship structure. The place of the woman thus becomes the place of the empty signifier, only serving to reflect or to perpetuate the masculine signifying system. Moreover, this account fails to take into consideration the relations also existent between men and women and between women themselves and renders the feminine, as well as female sexuality, as *unnameable*. And while Lévi-Strauss deducts that “the emergence of symbolic thought must have required that women, like words, should be things that were exchanged”, his reasoning does not offer an explanation of how this passage takes place, but functions like a narrative support, consolidating the presumed universality and inevitability of the passage.¹¹

As Judith Butler clearly points out, there are at least two central and problematic presumptions in this theory. First would be the efficacy of the prohibition and indeed the question whether the prohibition does not produce by itself what is prohibited. It would then be a matter to find out through analysis how the prohibited fantasies are produced and what is the place they take within the structure of culture.¹² The second would be to question the fact that, as a standing point for the entrance into culture, the incest prohibition already takes the perspective of a naturalized heterosexual desire.¹³ It has to be therefore argued that the prohibition produces its own excesses – one has to pay attention to place where those excesses are relegated and where, paradoxically, they are allowed to exist.

If we now turn to Butler’s reading of Antigone, what could constitute a place of exclusion and whether a possible agency of subversion is possible from within it should become clearer. By focusing, in part, on the Lacanian appropriation of Antigone, Butler questions the status of universality that the symbolic structure holds in psychoanalysis, while also investigating the connection between speech, agency and gender. In Lacanian

¹⁰*Ibid.*, p. 50

¹¹ This account of Lévi-Strauss is taken from Judith Butler, *Ibid.*, pp. 52 - 59. “In other words, the bride functions as a relational term between groups of men; she does not *have* an identity, and neither does she exchange one identity for another. She *reflects* masculine identity precisely through being the site of its absence. Clan members, invariably male, invoke the prerogative of identity through marriage, a repeated act of symbolic differentiation.” (p. 59)

¹² “That the prohibition exists in no way suggests that it works. Rather, its existence appears to suggest that desire, actions, indeed, pervasive social practices of incest are generated precisely in virtue of the eroticization of that taboo.” *Ibid.*, p. 57

¹³ “How is incestuous heterosexuality constituted as the ostensibly natural and preartificial matrix for desire, and how is desire established as a heterosexual male prerogative? The naturalization of both heterosexuality and masculine sexual agency are discursive constructions nowhere accounted for but everywhere assumed within this founding structuralist frame.” *Ibid.*, p.58.

psychoanalysis, the figure of Antigone represents the inauguration of the symbolic, understood as “the sphere of laws and norms that govern the accession to speech and speakability. [Moreover] This regulation takes place precisely through instantiating certain kin relations as symbolic norms.”¹⁴ As *the sphere of laws governing the accession to speech and speakability*, the symbolic is thus differentiated from the social norm, while the relation of kinship becomes idealized as “an enabling linguistic structure”¹⁵, underlying cultural intelligibility. The subject is structured in and through language, his availability and his speech being dependent on linguistic norms: “you never receive me apart from the grammar that establishes my availability to you.”¹⁶ The character of Antigone is then of interest precisely from the position from where she speaks. She speaks against the law enforced by Creon and she speaks for a Law of the gods which cannot be fully accessible through language. Her position is a paradoxical one: while contesting the authority of Creon and of his edict, she nevertheless uses the language of the authority, even more – she appropriates it. It is interesting to note that by doing so, she is described as having adopted the position of a man, while Creon becomes *unmanned* by her.¹⁷

But what constitutes the circumstance of her speech? And what is its relation to the deed of having buried her brother and thus broken Creon’s law? While it remains ambiguous whether Antigone clearly lays claim to her deed, it is however clear that she refuses to sever herself from it. According to Butler, to refuse to deny the deed is not precisely to affirm it. For the affirmation of the deed is another act in itself, it redoubles what has been done and takes its place. This testifies in turn for the performativity of her speech – the act of publishing her deed would mark the illocutionary failure of Creon’s edict in the same language that belongs to the edict. The language of sovereignty is thus appropriated by Antigone to mark its very own failure.¹⁸

Antigone claims to have buried her brother in the name of a Law that is superior to Creon’s edict, namely the Law of the gods of kinship. However, as Antigone seems to do this only for her brother, the Law she affirms seems to have but this one instance of application – if her brother is the singular and unique case of applying the Law, in other words, if he is not reproducible, then neither are the conditions under which the law becomes applicable: we are thus confronted with a law that has “no generality and no transposability, [...] a law formulated precisely through the singular instance of its application and, therefore, no law at all in any ordinary, generalizable sense.”¹⁹ Rather, her emphasis on kinship and on the singular instance of her brother becomes ambiguous and, as she is the daughter of Oedipus, the existent kinship relations brought into play lose all clarity. It would seem that, instead of reinforcing kinship as a rule, Antigone’s act marks the vulnerability of the law regulating kinship and its destabilization.²⁰ Which is why, when it comes to positions assumed by the subjects through language, neither one of them seems to be able to keep his/her own. In claiming her act through language, Antigone loses her position, for it is within the language of the normative law that she must affirm her transgression. In return, the figure of the sovereign

¹⁴ Judith Butler, *Antigone’s Claim. Kinship Between Life and Death*, published by Columbia University Press, New York, 2000, p. 3.

¹⁵ *Ibid.*, p. 3.

¹⁶ Judith Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, published by Routledge Classics, New York, 2006, p. xxvi

¹⁷ Judith Butler, *Antigone’s Claim. Kinship Between Life and Death*, published by Columbia University Press, New York, 2000, p. 9.

¹⁸ *Ibid.*, p. 8.

¹⁹ *Ibid.*, p. 10.

²⁰ *Ibid.*, p. 10

instituting the law, Creon, becomes destabilized as well, being transposed into an unmanly position when he is addressed. For Butler, this clearly links the vulnerability of the law of kinship to the ensuing destabilization of gender through speech in the play.²¹

Furthermore, as Antigone insists on her right to kinship, her act becomes, according to Butler, the occasion for an aberrant repetition of the norm, exposing it as contingent, as a set of conventions regulating culture. The institution of kinship as a law and as a normalized set of relations takes places “through the practice of their repetition. When she buries her brother, it is not simply that she acts from kinship, as if kinship furnishes a principle for action, but that her action is the action of kinship, the performative repetition that reinstates kinship as a public scandal. Kinship is what repeats through her action; [...] And her action implicates her in an aberrant repetition of a norm, a custom, a convention, not a formal law but a lawlike regulation of culture that operates with its own contingency.”²² Kinship thus becomes not a universal and inevitable law, but a performative contingency self-instituting itself as the former. Its relation to speech could be posed by engaging the institution of the symbolic as defined by Lacan – the symbolic is described as being instituted through the repetition of the father’s words: “The discourse of my father, for instance, in so far as my father made mistakes which I am absolutely condemned to reproduce – that’s what we call the *super-ego*.”²³ The problem of repetition will become central to the matter at hand – for if it’s through the ritualized repetition of norms that the production of gender is assured and that the symbolic is instituted, any possible subversions must intervene within repetition in order to produce a change. Coming back to Antigone, the importance of her character for Butler and for the body as a social construct is self-evident. The gesture of burying her brother inscribes within the repetition of kinship an aberration, allowing not only that the mechanism of repetition to become visible, but that other forms of kinship become imaginable as well. To this, Antigone is the constitutive outside of the law, an outside who nevertheless speaks and appropriates the language from within which she has been excluded. “And to the extent that she occupies the language that can never belong to her, she functions as a chiasm within the vocabulary of political norms. If kinship is the precondition of the human, then Antigone is the occasion for a new field of the human, achieved through political catachresis, the one that happens when the less than human speaks as human, when gender is displaced, and kinship founders on its own founding laws.”²⁴

The question of the body as it has been posed by the work of Judith Butler views gender from the perspective of a performative construction taking place through a ritualized repetition of norms. What this first entails is a clear demarcation between gender and sex and the reversal of the causal link between them. Instead of gender mirroring a natural sex, regarded as its foundation and its truth, it is the construction of gender along lines of dominant cultural intelligibility that produces the narrative of *natural sex* as a foundational discourse. In addition, the characterization of gender as a being founded on a biological inevitability also brings into play the passage from nature to culture and contests its foundational premises. To regard nature as an undetermined material that comes to be signified by culture is not to explain the passage, but to render the already established intelligibility of culture as inevitable and singular. The formation of the subject within this cultural system is already prefigured by the same presuppositions that underline the above-

²¹“In speaking to him, she becomes manly; in being spoken to, he is unmanned, and so neither maintains their position within gender and the disturbance of kinship appears to destabilize gender throughout the play.” *Ibid.*, p. 10.

²²*Ibid.*, p. 58.

²³ Jacques Lacan quoted by Judith Butler, *Ibid.*, p. 52.

²⁴*Ibid.*, p. 82.

mentioned passage – it delineates an acceptable humanity from one that is seen as abject and grotesque, marking exclusions through language. Therefore, the case of Antigone is precisely the one of an exclusion that nevertheless claims its place within language and in doing so contests the stability of the law and of the political power that forbade its existence. The question of the body as a social construct will thus be intricately connected to the cultural signifying system that determines its intelligibility and availability, as well as to the system of power to which it belongs. However, the question of agency and its affirmation remain to be further analyzed in depth, as well as the question of repetition and of the possibility of change.

BIBLIOGRAPHY:

Judith Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, published by Routledge Classics, New York, 2006.

Judith Butler, *Antigone's Claim. Kinship Between Life and Death*, published by Columbia University Press, New York, 2000.

Judith Butler, Preface to *Bodies That Matter. On the Discursive Limits of "Sex"*, published in 1993 by Routledge, New York and London, pp. ix – xii.

Michel Foucault, Introduction to *Herculine Barbin. Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century French Hermaphrodite*, published by Vintage Book, A Division of Random House, Inc. New York, 2010, translated by Richard McDougall.

Lois McNay, "The Foucauldian Body and the Exclusion of Experience", published in *Hypatia*, Vol. 6, No. 3, *Feminism and the Body* (Autumn, 1991), pp. 125 – 139. Republished on Jstor, stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3809843>

Gail Weiss, *Body Images. Embodiment as Intercorporeality*, chapter 3 "Morphological Fantasies. Imaginary Schemas, Corporeal Fluidity, and Sexual Difference", published by Routledge, New York, 1999, pp. 65 – 86.

THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL EVOLUTION OF THE BÂRGĂU DISTRICT**Timea Melinda Darlaczi****PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

Abstract: The territorial entity situated in the north-east of Transylvania, in the Bistrița-Năsăud district, at the meeting point of Bârgău and Călimani Mountains, has undergone many changes over the time, both in the administrative, structural and functional aspects. The present limits, the surface, the form and the administrative structure haven't been preset, they have been gradually delineated, by assuming the general policies that followed the administrative-territorial changes that affected this side of Transylvania. The geopolitical situation of Transylvania, from the Hungarian conquest until its return in the territory of Romania, is accurately reflected in the forms of administrative-territorial partition to which it has been submitted.

In order to follow the administrative-territorial evolution of the habitations from this district, we have identified both the major historical-political events from Transylvania, and the normative acts specific to the Transylvanian territorial organization of high impact over the studied territory, from the Leopoldine Diploma (1691-1733) to those from the 21st century.

Keywords: district, the age of the habitations, the toponymy of the habitations, administrative-territorial evolution, normative acts.

1. Introduction

The spatial-mental entity in northeastern Transylvania, with a wide development in southern Bârgău Mountains to their contact with Călimani Mountains, in Bistrița County, has been subjected over the historical time to numerous changes of administrative, structural and functional nature. Limits, shape, surface, and the current administrative structure took shape gradually, through the acquisition of general policies aimed at the territorial administrative modifications in Transylvania.

The morphohydrographic axis Bistrița-Bârgău, which runs through the territory of this land from east to west and assured from ancient times the links between Transylvania and Moldova, favored the emergence and growth of habitation entities on both the depression corridor on Bârgăului Valley between Mureșenii Bârgăului and Rusu Bârgăului and in the microbasinet depression of Bistrița Valley upstream of its confluence with Bârgău, even having some impact in the shaping and delimitation of the administrative units that have succeeded by the time on this territory.

In order to seize the numerous structural and functional changes which have undergone on the Bârgău Valley settlements which led to the shaping of the current boundaries, I consulted papers with historical and administrative character, studies of political geography and some regulation norms. For the good graphic and cartographic representation of the data collected after reading, I used the Microsoft Office Excel 2007 and ArcGIS specific softwares.

2. Age settlements and place names.

The main tributary streams of Bistrița and Bârgău favored the emergence of distinct geo-morphological characteristics valleys, which led to the development of a "bârgău"-type *system of valleys* (C. Costea 2014), the required relief alternation of narrow and deep sectors referred by the locals as *narrows (strâmturi)*, with those of sculptural depressions. This alternation is due to the simultaneous deepening of the valleys in different rock types, but

with the same energy of the relief as the surrounding peaks. Therefore, deep valleys in some sectors shaped as cloughs, show depths of 500 m and reach altitudes of 1000-1100m. Lower slopes, long ridges of interfluves generate favorable conditions for the development of roads. Therefore the studied area has undergone a long process of human intervention, in which the hydrographic arteries Bârgău and Bistrița had a considerable share.

To establish the age of the settlements we considered the first documentary attestation year, even if the first documentary mention settlements does not correspond to their occurrence. The anthropic space in the southern Bârgău Mountains worked over time like a "unitary habitat complex" (M., Mureșianu, 2000) first mentioned under the name of *Borgo* in 1317, in a document sharing Mountains Bârgău between Bethlen and Appaffy noble families. A document of donation dated 1311 shows that the Hungarian king Karol Robert, gives Ioan the son of Gebul from Bistrita an estate as a reward for his deeds loyalty estate that is called *Pettendorf*, a settlement "located between Iaad (Livezile) and mountains in the county of Bistrita¹", extinct now, or possible ancient hearth of Rusu Bârgăului village. From the letter of the year 1328 the ruler of Transylvania and landgrave of Solnoc, Toma, to those on the estate of *Pettendorf et Purgo* <*Borgo*> we find out that the serfs of Ioan amid discontent would pass to Moldova (M., G., Buta A. Onofreiu, 2010).

In 1386 documents report about the existence of two habitat entities in Bârgău that in 1547 was called *Borgo Inferior* (*Bârgăul de Josl*) and *Borgo Superior* (*Bârgăul de Susl*). If at the beginnings residents of hamlets on Bârgăului Valley were freemen, documents 1759 highlights that *Borgo* was owned by Appaffy family, subsequently passing to the ownership of Bethlen family, and the inhabitants were brought into *subjection* to noble families, being called serfs. The two settlements were named this time *Unter Borgo* (*Bârgăul de Jos*) and *Ober Borgo* (*Bârgăul de Sus*). 1783 is the year of changes in both the social and economic life of the people and the systematization of the development of settlements on Bârgău. This is the year of recovery by the native population of the land, mountains and forests. It is the year of militarization of the Bârgăului Valley. In the 1760-1762 fiscal census carried out for the militarization process, the eight first settlements on Bârgău are mentioned, called depending on their geographical location within the valley, from downstream to upstream: *Alsó Borgó* (*Bârgăul de Jos*) et *Felső Borgó* (*Bârgăul de Sus*) cum filialibus *Zsoszény* (*Josenii Bârgăului*), *Mizslocsény* (*Mijlocenii Bârgăului*), *Szuszény* (*Susenii Bârgăului*), *Prund* (*Prundu Bârgăului*), *Tycha* (*Tiha Bârgăului*), and *Colibiza*.² According to the assessments *Bârgăul de Jos* consisted only of confusion Rusu Bârgăului, while the other seven villages have formed along the *Bârgăul de Sus*. (M. Mureșianu, 2010). According to Lenk's Lexicon from 1839 the eight towns lined the valley were: *Rusz Borgó* (*Rusu Bârgăului*), *Borgó Zsoszény* (*Josenii Bârgăului*), *Borgó Mislotsény* (*Mijlocenii Bârgăului*), *Borgó Szuszény* (*Susenii Bârgăului*), *Borgó Prund* (*Prundu Bârgăului*), *Borgó Bistritza* (*Bistrița Bârgăului*), *Borgó Tiha* (*Tiha Bârgăului*), *Borgó Maroszány* (*Mureșenii Bârgăului*).³ Even if the documents from the XIV-XVIIth centuries the Bârgău settlements appear as two habitation entities respectively *Lower Bârgău* and *Upper Bârgău*, the cores of these eight settlements are much older. The mountain anthropization was realized by occupying this space by the native populations of the two main valleys Bistrița and Bârgău, being gradually outlined an anthropogenic axis which favored intensified oscillation between the slopes of the Călimani and Bârgău Mountains.

¹Zimmermann, F., Werner, C., (1892), *Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen*, Verein für siebenbürgische Landeskunde, Hermannstadt, p. 103.

² Ciobanu, V., *Statistica Românilor Ardeleni 1760-1762*, p. 645

³ Buta, M., G., Onofreiu, A., (2010), *Bistrița Bârgăului. Contribuții documentare*, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, p. 30.

According to Table 1, the first documented settlement of this district is Bistrița Bârgăului in 1317, followed by two other settlements, Prundu Bârgăului and Tiha Bârgăului in the same century. The XVIth century completes the range of settlements is completed by the villages of Josenii Bârgăului and Susenii Bârgăului. In the XVIIIth century, three villages are documentary mentioned in the Bistrița valley, respectively Rusu Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului and Cobilița, and in the XIXth century on Bârgăului Valley came Mureșenii Bârgăului. In 1956, following the administrative-territorial correction by which hamlets were declared villages, four villages appear in the same area: *Ciosa, Piatra Fântânele Tureac and Strâmba*.

Regarding the place names, along the time several hypotheses have developed. N. Șimon says that the name of this district, *Borgo*, an area inhabited only by Romanians continuously, is of *Roman* origin. It underlined that the name of *Borgo* is much older than the first certification (1317), arguing that even during Dacia dating from Roman colonists brought from Italy. He supports his assertion amid the existence of *opidums* in Italy, also called *Borgo*. In his view alongside "*Borgo- a pass in Transylvania in the Carpathians on the border between Nasaud County and Doboka, also the following opidums in Italy: Borgo a Buggiano in Tuscany, Borgo a Colle in Naples, Borgo di Val Sugana on the road between Trient and Venice, Borgoforte in Naples, Borgofranco, a village in Sardinia, Borgo-Lavezzaro in Navaro*"⁴.

Nr.Crt.	Locality	First attestation	Evolution of toponymy
1.	Bistrița Bârgăului	1317	1317 – <i>Borgo</i> , 1328 – <i>Purgo</i> , 1461 – <i>census quinquagesimalis de Borgo</i> , 1543 – <i>Burgo</i> , 1561 – <i>Burgheu</i> , 1566 – <i>Bărgău</i> , 1592 – <i>Bargo</i> , 1684 – <i>Bergheu</i> , 1687 – <i>Bergova</i> , 1699 – <i>Birgou</i> , 1750 – <i>Borgo pe Besztercze</i> , 1805 – <i>Bisritza</i> , 1850 – <i>Borgo Bisztritz</i> , 1854 – <i>BorgóBestercze</i> ;
2.	Colibița	1760	1760-1762- <i>Colibiza, Colibicza, 1909-Colibița</i>
3.	Josenii Bârgăului	1547	1547 – <i>Burgo Inferior</i> , 1733 – <i>Borgo</i> , 1750 – <i>Borgo Zsoszeny</i> , 1760-1762 – <i>Also Borgo, Zsoszeny</i> , 1805 – <i>Zsoszény</i> , 1850 – <i>Borgo Zsoszény</i> , 1854 – <i>Borgo Zsoszény</i> ;
4.	Rusu Bârgăului	1733	1733 – <i>Ruszi-Borgoului</i> , 1750 – <i>Ruschi Bergeuluj</i> , 1805 – <i>Rusz-Borgo</i> , 1654 – <i>Borgó Rusz</i> ;
5.	Mijlocenii Bârgăului	1733	1733 – <i>Borgo</i> , 1750 – <i>Mislocseny</i> , 1760-1762 – <i><Borgo> Misolszeny</i> , 1805 – <i>Mislotsény</i> , 1854 – <i>Borgo Mislocsény</i> ;
6.	Strâmba	1956	
7.	Prundu Bârgăului	1386	1386 – poss. <i>Borgo</i> , 1390 – <i>duae villae Borgo nuncupatae</i> , 1461 – <i>census</i>

⁴S., Nestor, (2012), editat de A., Onofreiu, *Restituiri*, Edit. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, p. 80.

			<i>quingagesimalis de Borgo</i> , 1531 – <i>Bugow</i> , 1733 – <i>Borgo</i> , 1750 – <i>Prund</i> , 1854 – <i>Borgó Prund</i> ;
8.	Susenii Bârgăului	1547	1547 – <i>Burgo superior</i> , 1733 – <i>Borgo</i> , 1750 – <i>Szusseny</i> , 1760-1762 – <i>Felso Borgo Szuszeny</i> , 1805 – (<i>Borgo</i>) <i>Szuszény</i> , 1850 – <i>Felső Borgo Szuszény</i> , 1854 – <i>Borgó Szuszény (Felso Borgó)</i> , <i>Suseni</i> ;
9.	Tiha Bârgăului	1386	1386 – poss. <i>Borgo</i> , 1390 – <i>in duabus villis atriusque Borgo nuncupatis</i> , 1733 – <i>Borgo</i> , 1750 – <i>Tycha</i> , 1760-1762 – <i>Tiha</i> , 1835 – <i>Tyha</i> , 1854 – <i>Borgo Tiha</i> ;
10.	Tureac	1956	
11.	Mureșenii Bârgăului	1835	1835 – <i>Moroșenii</i> , 1854 – <i>Borgó Maroseny</i> , <i>Moreșenii Bârgăului</i> ;
12.	Piatra Fântânele	1956	
13.	Ciosa	1956	

1. Age settlements and place names. (Source, Suci, C., 1967).

N. Drăganu (1928) argues the Slavic origin of the word *Borgo*. According to him, *Borgo*, in the mouth of people *Bârgău*, means *end of the road*, a territory situated between mountains, reflected in the geographical reality that has only one exit. In the territorial reality the morpho-hydrographic axis *Bârgău*- *Bistrița* communicate with the outside only through *Tihuța* pass. The word *Bârgău* derives from the Slavic *brâg*, which in translation means *hiding*.

Gh. Rusu (1969) supports the hypothesis of the origin of the Slavic word *Bârgău*, toponym translated from *bregovo* which translates *village on the edge of the shore*. G. Weingand and G. Kisch support the hypothesis of the German origin. According to them, the word *Bârgău* comes from the German *Burg*, *Burgau*, (*Burg* = citadel). G. Kisch maintained that the German word *Burg* comes to Italian, through its association with the *Burgo* in the Italian Alps, however failing to explain the appearance of the *Bistrița* Valley of this Italian appellation.

T. Naum and Gr. Moldovan (1978) also support the *Borgo's* German origin, stating that the word derives from the German word *Berg* (mountain, hill), and *Bergabhand* (slope). This German origin of the word *Bârgău* is one forced, supported by the fact that the Saxons were settled only in the XII century in this part of Transylvania over Romanian native population, and before them part of the Slavic population was settled on these lands. The most relevant hypothesis is the Latin origin of the toponym *Borgo*, which through Slavic became *Bârgău*, perpetuating in the speech of the Romanian inhabitants from *District of Bârgău*.

Eight of the thirteen rural settlements of this district received the name *Bârgău*. Their name reflects either their position altitudinal to the axis of the *Bistrița-Bârgău* valley (*Josenii Bârgăului*, *Mijlocenii Bârgăului*, *Susenii Bârgăului*) or the hydrography site (*Bistrița Bârgăului*), geological features (*Prundu Bârgăului*) or most circulated names of settlements (*Rusu Bârgăului*, *Mureșenii Bârgăului*).

2. Administrative-territorial development

The geographical space called *Ținut of Bârgău* has undergone long process of humanization, whose beginning is lost in the mists of time. The archaeological traces, revealed by research conducted attest the continuity of its permanent habitation in the area of Transylvania Romanian population, it means "... a nation uninterruptedly living on the same lands, in times so deep that appear earth and man suddenly be conceived for each other. The enduring relationship with the land which swings us, harbors and cover, this continuity of ours was us and will be a treasure of vital force constantly refreshed by touching between the man and the mother dust"⁵.

- Neolithic marks the existence of Bârgău society through the discovery of a perforated ax worked thoroughly in black quartzite⁶ sandstone in the locality *Mureșenii Bârgăului*;
- Bronze age imposez in the territory by the discovery of fragments of black and red ceramic, with waist bands⁷.
- Iron Age, known as the contour period of the Geto-Dacian society, marks the continuity of life in this land by discovering archaeological remains. Following the conquest of Dacia by the Romans, and its colonization between 106-275 through numerous reorganizations, it was transformed into a Roman province. This conquest left of the *Ținut of Bârgău* outside its administrative and political borders. Roman rule was extended to the western border of this land, as evidenced by the presence of Roman camps along the alignment settlements: *Cășeiu - Ilișua - Spermezeu - Zagra - Năsăud - Livezile - Orheiu Bistriței - Domnești - Monor - Brâncovenești*⁸. The camp ground in Livezile, situated close to the western of *Ținut of Bârgău*, had a supervisory role of movements, the barbarian invasions by Borgo pass. To Măgura Peak, arguing the existence of a reminiscent road of Roman origin, known to residents as the old Roman road or path that runs through this land on the valley and Borgo pass to the peak Măgura, which argues that the Romans controlled and Territories beyond the line.
- In the pre-feudal phase, even after the Roman withdrawal, the population of the Borgo Valley was organized as a *valley principality* being part like the whole county of Bistrita- Năsăud, from the principality of Gelu structured in a system of *village communities*, called *Borgo*, with late development subsequent as *Bârgăul de Sus and Bârgăul de Jos*. Residents, along with agricultural and pastoral activities provider and a security service on passers Borgo, being called *frontier guards*⁹. In comparison with the village communities of the upper valley of Someșul Mare, the two *Borgos* sites were characterized by poor organization, rural feudal communities becoming *subservient*, and by using the donations of Hungarian kings became feudal estates (T., Ghițan, 1939).

⁵Daicoviciu, C., Petrovivi, E., Moga, I., Vuia, R., (1943), *Problema continuității românilor în Dacia. Patru conferințe la Universitatea –Radio*, Edit. Astrei, Sibiu, p.5.

⁶Dănilă, Șt., Marinescu, G., (1974), *Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud*, în *File de Istorie*, vol III, Bistrița, p. 8.

⁷Dănilă, Șt., (1972), *Contribuții la cunoașterea unor cetăți din Nord-Estul Transilvaniei*, în *File de Istorie*, Vol.II., Bistrița, p. 102.

⁸Ilovan, Oana-Ramona, (2009), *Țara Năsăudului. Studiu de Geografie Regională*, Edit.Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p. 140.

⁹Constantin G., Giurescu, Dinu C., (1977), *Scurtă istorie a românilor*, Edit. Științifică și Enciclopedică, București, pp.77-84. p 77-84.

During the centuries XII – mid-XIV- -century, Transylvania had the *voivodship* status and political-administrative organization was based on *ethnic* criteria (I. Baca, A. Onogreiu, 2006), thus outlining the regional level: *counties*, *Sekler Seats*, *Saxon Seats* and *Saxon districts*. The current territory of Bistrita County in that period intertwines Interior Szolnok, Turda counties, the Saxon district of Bistrița, and Dăbâca county that included the current territory of Bârgăul called *Cercul Bârgăului*.

After accepting the Austrian suzerainty in 1688, the Leopold Diploma is promulgated, which will adjust the relationship between the Court of Vienna and Transylvania. According to this, on the Transylvanian territory remain forms of organization and previous administration, divided as follows: the county of Bistrița, County Dobâca, Solnocul Dinăuntru and county of Cluj. County Bistrița (Bistriz, Beszterce) consists of two districts: *Districtus Valachorum Rodnensis* and *Districtus saxones of Bistrița* which incorporate settlements on Lower Bârgău, Upper Bârgău, and Bistrița Bârgăului.

During the *Josephine* period, due to administrative difficulties, the Transylvanian territory was divided into 11 counties organized in 2-3 circles and 8-10 hundreds. (I. Bâca, A. Onofreiu, 2006). In the county there appeared *Solnocul Interior*, *Dăbâca Superioară* and *Cluj*, *Turda Superioară*, *Dăbâca Inferioară* and *Border Regiment II Năsăud*.

In defense of the northeastern borders of the Habsburg Empire (Bucovina and Moldova) to ensure the imperial stability in 1762 is established the *Romanian Caesar-royal Border Regiment Infantry nr. 17, headquartered in Năsăud*. This process of militarization involved incorporation of Someșul Mare Valley settlements, Mureș Valley and later Bârgăului Valley, by which a new politico-administrative organization and hence their detachment from the original counties were established. In 1783 took place the militarization of the population on Bârgăului Valley, through which a systematization of settlements was held, thus those first eight towns on Bârgău: *Borgo Rusz*, *Borgo Dzsoszény*, *Borgo Mizslocsény*, *Borgo Suseni*, *Borgo Prund*, *Borgo Beszterce*, *Borgo Tiha* and *Borgo Moroseny*. The towns from Năsăud Border Regiment were grouped into 12 companies (I. Bâca, A. Onofreiu, 2006) and the and those from Bârgău constituted Company III (*Tiha Bârgăului*, *Prundu Bârgăului*, *Mureșenii Bârgăului*, *Bistrița Bârgăului*) and Company IV (*Josenii Bârgăului*, *Susenii Bârgăului*, *Mijlocenii Bârgăului*, *Rusu Bârgăului*). Due to the historic conditions, following the revolution in 1848/1849 by the *Imperial Patent of 22 January 1851* this Romanian border regiment was abolished.

*The Imperial Patent of 12 March 1861*¹⁰ pursued the reorganization of the frontier villages of the former Romanian regiment Năsăud an Autonomous District of Năsăud. Thus the 47 municipalities were organized into 6 circles 4 opids and 43 towns. Along with circles *Năsăud*, *Rodna*, *Zagra*, *Sângeorz* and *Monor* also emerged the circle *Borgo-Prund*, consisting of the towns: *Tiha Bârgăului*, *Mureșenii Bârgăului*, *Bistrița Bârgăului*, *Josenii Bârgăului*, *Susenii Bârgăului*, *Mijlocenii Bârgăului*, *Rusu Bârgăului* residing in the opid *Prundu Bârgăului*.

Pursuant to Act XXXIII of 1876¹¹ Bistrița-Năsăud County is set, with the seat in Bistrița, made up of former District of Bistrita, former Romanian Autonomous District of Năsăud, the former eastern part of the Dăbâca county and former Solnocul Inferior county. The county was composed of six circles, including Prundu circle with all *bârgăuan* localities.

In 1883 the County of Bistrița-Năsăud undergoes restructuring, the number reduced to four circles (I. Bâca, A. Onofreiu, 2006). *Circle of Iad* embedded 29 settlements including

¹⁰V., Meruțiu, (1924), *Județele din Ardeal și din Maramureș până în Banat*, Edit. Ardealul, Cluj, pp.23-24.

¹¹*Collection of laws from 1876*, p. 394

those from Bârgău: *Tiha Bârgăului*, *Mureșenii Bârgăului*, *Prundu Bârgăului*, *Susenii Bârgăului*, *Josenii Bârgăului*, *Mijlocenii Bârgăului*, *Rusu Bârgăului*, *Bistrița Bârgăului*, *Cușma*, *Ghinda*, *Orhei*, *Jelna*, *Dumitrița*, *Pietriș*, *Uifalău (Satu Nou)*, *Aldorf*, *Pintic*, *Iad*, *Dorolea*, *Dumitra*, *Cepari*, *Târpiu*, *Sigmir*, *Ragla*, *Budacul Român*, *Șoimuș*, *Brașfalăul de Sus (Blăjenii de Sus)*, *Brașfalăul de Jos (Blăjenii de Jos)*.

The Decree IV from January 1914 of the Governing Council of Transylvania that aimed to modify the name of places, maintaining the earlier territorial organization, only changing their names:

- *shire* → *county*
- *circle* → *hundred*
- *supreme landgrave* → *prefect*
- *notary* → *secretary*

Therefore, the new *Bistrița-Năsăud County with the residence in Bistrița* was organized in four hundreds: *Beșineu*, *Năsăud*, *Rodna*, and *Iad* with 28 towns among which those from Bârgău. (I., Sigmirean, A. Onofreiu, 2001).

By the Administrative Unification Law of Romania, promulgated in 1925¹² the 76 counties are restructured in 62 counties, and the hundreds were organized, urban towns and rural towns. According to it, *Bistrița Năsăud County* is the county with two urban communes (*Bistrița*, *Năsăud*) and organized in 100 communes and 6 hundreds. *Bârgău Hundred* residing in *Prundu Bârgăului* was composed of 18 municipalities: *Aldorf*, *Rusu-Bârgăului*, *Josenii Bârgăului*, *Mijlocenii Bârgăului*, *Sesenii Bârgăului*, *Bistrița Bârgăului*, *Prundu Bârgăului*, *Tiha Bârgăului*, *Mureșenii Bârgăului*, *Cușma*, *Dorolea*, *Ghinda*, *Iad*, *Orheiul-bistriței*, *Pietriș*, *Satu-Nou*, and *Slătinița*.

Royal Decree no. 2465 / September 25, 1925 amended the names of places, including these from the *Ținut of Bârgău*:

- *Borgo Bistrița* → *Bistrița Bârgăului*
- *Borgo Joseni* → *Josenii Bârgăului*
- *Borgo Mijloceni* → *Mijlocenii Bârgăului*
- *Borgo Mureșeni* → *Mureșenii Bârgăului*
- *Borgo Prund* → *Prundu Bârgăului*
- *Borgo Rus* → *Rusu Bârgăului*
- *Borgo Suseni* → *Susenii Bârgăului*
- *Borgo Tiha* → *Tiha Bârgăului*

The act of 1929¹³ organizing the local administration complements the *Post Bârgău* with localities: *Budacul de Jos*, *Buduș*, *Simionești*, *Monariu*, *Dumitrița*, *Budacul de Sus*, *Ragla*, *Blăjenii de Jos*, *Blăjenii de Sus*, *Caila* and *Târpiu*.

In the period 1940-1944 *Năsăud County* was under Hungarian military administration along with the other 10 counties in the northwestern Transylvania ceded to Hungary by the Dictate of Viena (August 30, 1940). In this sad period in the history of Transylvania a restoration to the situation before 1 December 1918 was held. This restored *Năsăud County* becomes *Năsăud shire*, divided into four nets: *Bistrița de Sus*, *Bistrița de Jos* (with *Bârgău* settlements), *Năsăud*, and *Rodna*. From April 26, 1941 *Bistrita County* will be officially called *Beszterce-Naszód*. In 1944 *Năsăud County* is recovering with four hundreds from the previous step.

In 1948 a reorganization occurs and *Năsăud County* was divided into 6 hundreds made up of 121 towns. *Bârgău hundred* consisted of: *Bistrița with Colibița*, *Dorolea with Cușma*

¹²*Administrative division of the Romanian Territory*, Bucharest, 1926, p.60

¹³*The Act of Local administration organization*, Bucharest, 1929

and Iad, Josenii Bârgăului with Rusu Bârgăului, Mureșenii Bârgăului, Tihuța and Dornișoara, Prundu Bârgăului, Satu nou and Petriș, Susenii Bârgăului with Mijlocenii Bârgăului and Tiha Bârgăului.

Law no. 5 / September 1950 there is a shift to the Soviet administrative organization. So they sketched regions and districts, and the People's Republic of Romania was made of 28 regions. In the second rectification of Soviet administrative organization of 1956 the number of regions was reduced to 16, and some hamlets were declared villages, among which the hamlets of Bârgău: *Strâmba* and *Cioasa*.

Law 2 from 1968 makes changes in the administrative-territorial organization of the Socialist Republic of Romania, which is set up in 39 counties nationwide. This is the time of lining the limits of the current form and structure of Bistrița Năsăud County and the four communes that are part of mental space called *Ținutul Bârgău*.(Fig.1.).

Fig.1. The "Ținutul Bârgău". Territorial delimitation.

4. Conclusion

At present the *Ținutul Bârgău* is part of the Bistrița-Năsăud county or the macro system of territorial Northwest Development Region, which consists of four municipalities: *Bistrița Bârgăului*, *Josenii Bârgăului*, *Prundu Bârgăului*, and *Tiha Bârgăului*. With a central position in the province crystallized during *Prundu Bârgăului* habitation entity, the *over-commune centre* with a polarizing role of this micro-region.

Whatever the intensity of the impact that each stage of administrative-territorial exercised rough this land, inside it was shaped and maintained over historical time some territorial unit, based on the spiritual cohesion of the residents by preserving elements of identification (language, customs, traditions) with Romanian space.

BIBLIOGRAPHY:

- Bâca, I., Onofreiu, A., (2006), *Evoluția administrativ-teritorială județului Bistrița-Năsăud*, Revista Bistriței, XX, Bistrița.
- Buta, M. G., Onofreiu, A., (2010), *Bistrița Bârgăului. Contribuții documentare*, Ed. Eikon, Cluj-Napoca.
- Ciobanu, V., *Statistica Românilor Ardeleni 1760-1762*.
- Cocean, P., (2010 b), *"Ținutul", un taxon regional tradițional, specific României*, Geographia Napocensis, IV, 1, Cluj-Napoca.
- Constantin G., Giurescu, Dinu C., (1977), *Scurtă istorie a românilor*, Edit. Științifică și Enciclopedică, București.
- Costea, C., (2014), *Munții Bârgăului. Studiu de geografie umană*, Teză de doctorat, Cluj-Napoca.
- Daicoviciu, C., Petrovici, E., Moga, I., Vuia, R., (1943), *Problema continuității românilor în Dacia. Patru conferințe la Universitatea –Radio*, Edit. Astrei, Sibiu.
- Dănilă, Șt., (1972), *Contribuții la cunoașterea unor cetăți din Nord-Estul Transilvaniei*, în *File de Istorie*, Vol. II., Bistrița.
- Dănilă, Șt., Marinescu, G., (1974), *Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud*, în *File de Istorie*, vol III, Bistrița.
- Ghițan, T., (1939), *Contribuții la istoricul Văii Bârgăului*, Arhiva Someșană, Nr. 25, Năsăud.
- Ilovan, Oana-Ramona, (2009), *Țara Năsăudului. Studiu de Geografie Regională*, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Meruțiu, M., (1924), *Județele din Ardeal și din Maramureș până în Banat*, Edit. Ardealul, Cluj-Napoca.
- Mureșianu, M., (2000), *Districtul grăniceresc năsăudean (1762-1815). Studiu de geografie istorică*, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Mureșianu, M., (2010), *Turismul rural și dezvoltarea durabilă a satului românesc contemporan*, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca.
- Onofreiu A., (2012), *Nestor Șimon. Restituiri*, Edit. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca.
- Sigmirean, I., Onofreiu, A., (2001), *Istoria județului Bistrița-Năsăud în documente și texte (epocile modernă și contemporană)*, Edit. Răsunetul, Bistrița.
- Suciu, C., (1967), *Dicționar istoric al localităților din Transilvania*, Edit. Academiei Republicii Socialiste România, București.
- Zimmermann, F., Werner V., (1892), *Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen*, Verein für siebenbürgische Landeskunde, Hermannstadt.
- ****Colecția de legi din 1876.*
- ****Împărțirea administrativă a teritoriului României*, București, 1926.
- ****Legea pentru organizarea administrației locale*, București, 1929.

LES EFFETS DES BOMBARDEMENTS ANGLO-AMÉRICAINS EN 1944 SUR LA VIE QUOTIDIENNE DES RÉSIDENTS DU COMTÉ DE PRAHOVA

Vasile-Virgil Coman

PhD Student, "Valahia" University of Tîrgoviște

Abstract: Bombings in the spring and summer of 1944 put local authorities in the face of situations. Nobody had experience of similar events, so one can argue that local authorities have had to learn along the way. There was a discrepancy between what was expected local and national institutions and what really happened. For example in May 1944 because of the Anglo-Americans air raids, more than 90% of the population is evacuated outside the Ploiești oil area. There is dissatisfaction among the population as salaries could not cover the ceiling of climb of life, following the eviction of families because their costs have doubled, in general, the officials kept calm and confident behavior being aware of the plight of the times. The evacuation of traders in Ploiești in Prahova county municipalities was to ensure supplies and shelter goods of the evacuated population. From the economic point of view, leaving traders to acute food shortages, black market by not meet the demand and prices remaining on the purchasing power of the common man. In urban areas of the county Prahova, they were refugees from the East, but only officials among whom there was no indication of anything, mostly with relatives in the county of Prahova. Their mood was worrying because the shelter and fear of aerial bombardments. Among discuss Romanian population unfavorable to the German armies, which were withdrawn from the front in the East, because they got free from civilians evacuate, oxen, cows, pigs and any kind of clothing.

Anglo-American bombing meant the end of a period of flowering Ploiești and subjecting the village to war trauma and disasters. At the end of this experience, the city was a ruin, a settlement almost empty of people and no longer has much in common with the town prosperous of 1939.

Keywords: :oil area, the Second World War, county Prahova, evacuated population, Anglo-American bombing.

1. Les effets des bombardements anglo-américains pendant Avril-Mai 1944

À son tour, S.S.I. et a donné une attention particulière à la protection et à la sécurité de la région pétrolière, la création du décret-loi du 16 Septembre 1942, la lutte contre le sabotage aux entreprises et des dépôts du public - sur le modèle de l'allemand - Section V Contresabotage SSI, dirigé par le lieutenant colonel Alexandru Proc. Dans ce département également créé avec le soutien de l'Abwehr, qui prévoyait ce conseil de fin prévue et l'intelligence documentation nécessaire - le pays a été divisé en 7 régions contre sabotage, la Région IV contre sabotage était dirigée par Capitaine ing.dr. Ungurelu Longin, basé à Ploiesti, responsable de la prévention de sabotage et de diversion dans la région pétrolière. Bien que pendant la période 1940-1944 ont également été enregistrées sporadiquement accidents, incendies ou des explosions dans la région pétrolière Prahova susceptibles d'être considérés comme des actes de sabotage, mais leur part dans la production pétrolière roumaine et l'exportation du Reich était insignifiant¹.

¹Ottmar Trașcă, *Relațiile politice și militare româno-germane. Septembrie 1940-august 1944(Les relations politiques et militaires roumaines-allemandes. Septembre 1940-Août 1944)*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2013, p. 399.

Les troupes soviétiques entrent dans le nord-est de la Roumanie ont produit une atmosphère très agitée dans tous les milieux de vie. Raid aérien anglo-américain sur la zone de Ploiesti et du zone pétrolifère Prahova, a entraîné l'évacuation de 70% de la population de la municipalité de Ploiesti a été mentionné dans un rapport pour le mois d'Avril 1944². Dans la crainte et la panique générale dans tous les horizons de la vie se reflètent sur une occupation soviétique possible et la seule alternative est à craindre les bombardements anglo-américains. L'opinion publique généralement montre en continu réfractaire les troupes allemandes et le comportement des éléments de l'armée allemande à occasion des réfugiés l'Est a accrédité un certain nombre de rumeurs et de commentaires inquiétants. Bombardements anglo-américains, ont été considérés comme le banditisme, alors que les attaques ne visaient pas à des objectifs militaires, mais la destruction et la démoralisation de la population civile. Le lancement des manifestes anglo-américains n'a pas eu une grande influence sur la population. Sécurité de vie des personnes qui restent à Ploiesti, parce que le besoin de le service a été fortement critiquée, les autorités locales et le gouvernement ont été accusés de ne pas prendre les mesures nécessaires à temps pour construire des abris à être utilisé en cas de bombardement. Bâtiments de cette période ne pouvaient pas résister à des bombes incendiaires. Cet état a opéré en donnant un signal d'alarme de panique vrai lorsque la population du refuge Ploiesti environnante sous une forme détestable. Certaines entreprises ont changé leur horaire de travail, ce qui signifie que de 10 à 16 les employés étaient libres. Ce travail a été système généralisé même les autorités publiques. Il y a mécontentement parmi la population que les salaires ne pouvait pas couvrir le plafond de la montée de la vie, parce que suite à l'expulsion de familles leurs coûts ont doublé, en général, les fonctionnaires maintenus comportement calme et confiant en étant conscient de la situation difficile des fois³. Les travailleurs étaient mécontents du plafond salarial. Aucune demande conjointe de ce point de vue, mais chacun séparément manifestent leur mécontentements et d'inquiétude. Il y avait des rapports d'éléments communistes ont tendance à explorer ces plaintes, mesures qui devraient être suivies pour lancer en trois étapes: 1. Propagande parmi les travailleurs humanitaires pour demander des prêts, avances sur les salaires, car, après l'expulsion de familles, les dépenses se doublé il faudrait environ 1-2 mois. 2. Instigateur de protestation collective des travailleurs, en se fondant sur le résultat dit que le passage du temps, les travailleurs arriverait à prendre seulement une petite partie de leur salaire et donc ne sera pas en mesure de couvrir les coûts et donc ont été contraints de demander une nouvelle aide, nous primes nouvelles avancées, ce que les entreprises n'auraient pas convenu. 3. Transition aux conflits de travail, des grèves et des actes de violence. Les entreprises ont été empêchées par cette action et le cas serait signalé à forums hiérarchiques supérieurs. Il a noté que 65-70% des travailleurs ont été mis en place dans les zones rurales où, en plus des armes avaient aussi un revenu de ménage et un petit avant champ à la différence des travailleurs de la ville dont le revenu était seulement à l'usine. Cette catégorie travers Ploiesti faisaient partie d'environ 250 travailleurs⁴.

Bombardements anglo-américains de 5,15 et 24 Avril 1944, paralysés 90% du commerce, ont été brûlés et détruits plus de 170 magasins commerciaux. Les commerçants ont évacué les et de ceux qui restent spéculé la nourriture et articles existants. Approvisionnement ont été arrêtés presque complètement, principalement par crainte d'attentats possibles, d'autre part en raison du manque de transport et fine de dispersion parce

² Les Archives du Conseil National pour l'Etude des Archives de la Sécurité, Fonds Documentaire, dossier no. 8794, volume 19, f. 43.

³ Ibidem, f. 44.

⁴ Ibidem, f. 45.

que les biens. La négociation est devenue plus active dans les zones en dehors de la zone pétrolifère Ploiesti. L'industrie n'a pas souffert dans le bombardement, en dehors des raffineurs „Astra Română”, „Vega” et „Orion”, qui a eu de graves dommages dans l'attentat du 24 Avril 1944. Pendant les alarmes doivent cesser le travail dans toutes les entreprises et où le travail a toujours été absolument indispensable, continue seulement aussi loin que le bon fonctionnement des installations pas souffert. Dans les zones urbaines de la comté Prahova, étaient des réfugiés de la police de Soroca et Bălți, parmi lesquels il n'y avait rien à signaler. A l'est du pays étaient des réfugiés qui avaient des parents ou des propriétés. Les trains réfugiés continuent de traverser la ligne d'enregistrer les municipalités et régions évacuées. Outre les réfugiés, les chemins de fer étaient convois Moto et hypo mobiles qui avaient le même statut moral⁵.

Il y a très peu de preuves à propos de ce qui est arrivé dans les abris et des tranchées en moments de le bombardement à Ploiesti. Il y avait des gens, surtout des jeunes, qui ne sentent pas le danger et préfèrent rester dans la porte de l'abri, à la recherche pour le combat aérien. Cette habitude était règlements afin intolérables de défense passive et dangereux, à la fois pour ceux qui sont restés à l'entrée mais aussi pour ceux qui plus tard a essayé d'entrer dans le logement. Dans ce cas, la méfiance de la protection prévue par les refuges et les tranchées, une alternative serait hors de la ville. Être un assez petite ville, les distances pourraient être rendus rapidement, et le seul problème était parfois un manque de camions. Si vous aviez les moyens nécessaires, les gens ont préféré laisser Ploiești. Il et dans ce cas certains dangers: l'alarme peut être donnée trop tard et avions ennemis pourrait atteindre au-dessus de la ville où les voitures avaient toujours pas quitté la ville, les nids de poule dans les rues aurait empêché la sortie des camions, machines surpeuplement auraient laissé les gens rue sans les options d'économie claires. Mais même lorsque les gens cherchent le salut en dehors de la ville, étaient des raids les bombes sont tombées dans la banlieue ou régions voisines. Ceux qui sont restés dans des abris dans la ville échapper indemnes, tandis que les bombardements Ploiesti avait trouvé dans le domaine ont été blessés ou tués⁶.

Rapport préfecture du Prahova 11 mai 1944 a déclaré que dans Ploiesti avec une population de près de 110.000 personnes, il y avait seulement 9325 habitants, les 92% restants étant dispersés dans des villages dans le comté. Sur un total de 16.488 bâtiments ont été toujours utilisé moins de 1/3, le reste étant abandonné, détruit, endommagé gravement ou endommagé. La vie est devenue échanges extrêmement réduit et de fournitures ont été arrêtée presque entièrement à cause du manque de transport⁷.

Mouvement de front à l'Est, en Bessarabie, la Bucovine, et le nord de la Moldavie et de bombardements aériens de la ville de Ploiesti a causé l'évacuation d'un grand nombre de la population et les autorités civiles qui a influencé plus l'humeur de la population dans cette zone, ce qui montré préoccupé par la sécurité de la jour de demain⁸.

Rapport de Police Ploiesti, Bureau de la Sécurité, le 27 mai 1944 sur l'humeur de la population dans les zones urbaines de la Prahova mentionner que entrant les troupes soviétiques dans le nord-est, produite depuis le début une atmosphère d'inquiétude et de panique. Stabilisation de front, des informations sur l'équipement et des piétons bande

⁵Ibidem, f.46.

⁶Lucian Vasile, *Orașul sacrificat. Al Doilea Război Mondial la Ploiești (Villesacrifié. Seconde Guerre mondiale à Ploiesti)*, București, Editura Gutenberg, 2014, p.281.

⁷Les Archives Nationales, Service du département Prahova, Fonds Préfecture de Prahova, dossier no. 88/1944, f.29.

⁸ Les Archives du Conseil National pour l'Etude des Archives de la Sécurité, Fonds Documentaire, dossier no. 8794, volume 19, f. 144.

bolchevique calme et désespérée pour vaincre l'ennemi sur le front de l'Est a eu un impact auprès du public⁹.

Parmi les travailleurs de l'entreprise Em. Constantinescu, à Sinaia, par insatisfaction à l'égard des heures de travail réduites, manque de maîtrise et de matières premières. La société a informé les instances compétentes au sujet de ces plaintes et devrait leur résolution. Parmi les travailleurs de l'entreprise "Steaua Română" à Campina, il y a mécontentement causé par le fait que la société n'a pas construit des abris pour les travailleurs afin de les protéger contre les attaques aériennes et en cas d'alarme d'être mis à la disposition des machines des travailleurs à utilisés pour les transporter hors de la ville et ils pourraient retourner au travail immédiatement. La société affiche une circulaire, qui semble les fonctionnaires que les heures non travaillées en raison d'alarmes de l'air, avait travaillé sur les heures d'ouverture régulières. Cette insatisfaction est répandue parmi les travailleurs qui disent qu'ils ne sont pas coupables de l'arrêt de travail à donner le signal d'alarme. Leur insatisfaction plus prise en charge et que société "Astra Română" n'a pas prétendu des fonctionnaires et des travailleurs cela. Société "Steaua Română" a affiché une circulaire qui avait conçu les fonctionnaires qui sont admis à demander la suspension de son contrat de travail, comme cela a été discuté par l'ensemble du personnel de la société, étant réductions de personnel émerveillé forcées¹⁰.

Salina Slanic Prahova tiré au cours de mai 1944, certains employés temporaires avaient depuis de les remplacer par un total de 24 travailleurs de réfugiés budgétaires de Salt Mines Cacica-Bucovine, l'humeur générale des employés de Salina Slănic était satisfaisante. Dans la ville Văleni de Munte, il y a un total de 174 travailleurs dans le secteur minier de sable et de marmelade usine. La plupart étaient des localités autour de la ville et vivaient tranquillement et n'ont pas été influencés par les courants extrémistes. Parmi les travailleurs de la région Urлаți, il n'y avait pas de plaintes ou de licenciements bien que la production dans les champs pétrolifères échafaudages est tombé. Parmi les travailleurs à travers la ville Filipești de Târg, il n'y avait pas de plaintes, la plupart étaient des zones rurales et avaient leurs propres ménages, ils assurent une vie paisible.

L'avant les bombardements de l'ennemi et surtout du 5 mai 1944, qui a détruit des quartiers entiers, a entraîné l'évacuation d'une population plus grande, qui provoquent une diminution de plus de ventes déjà pas couvrir la plupart des frais Directeur des entreprises. Ils étaient l'ouverture et la fermeture de magasins peut rien faire sans la vente. Marché ventes a été très faible dans les secteurs du commerce. Même le commerce alimentaire si vous avez du petites des exigences ne pouvait pas êtres remplies dans les articles d'absence¹¹.

Ploiesti était l'objet de la plus importante et la plus exposée aux bombardements de l'ennemi, de sorte qu'il était absolument nécessaire d'évacuer Ploiesti, ne laissant que les grandes industries de fournitures de bureau qui ont été bien organisés pour le personnel concerné. L'évacuation des commerçants dans les villages dans le comté, la population évacuée assurer l'approvisionnement et des biens matériels d'abri qui a formé une bonne difficile à remplacer, pour ne pas être laissés en proie à la destruction. Certains commerçants, les industriels et les responsables du commerce à Ploiesti, qui ont souffert des bombardements ont demandé à être exemptés de la contribution minimale de prêt à la Défense Nationale, parce qu'ils manquaient d'options de paiement. En ce qui concerne l'industrie, les entreprises qui ont subi des dommages causés par les bombardements, continue son travail pour la production de guerre après un programme moins. La seule minorité a été établi sur de le territoire Prahova était cela allemand. Dans le cercle Groupe Ethnique Allemande, le

⁹ Ibidem, f. 279-280.

¹⁰ Ibidem, f. 282.

¹¹ Ibidem, f.283.

commentaire au sujet d'une invasion anglo-américaine du sud de la France et qui aura lieu en mai 1944. Cette invasion a été considérée avec une grande tension entre les allemandes qui affirmaient que seule une telle tentative anglo-américaine pourrait perdre la guerre¹².

Dans la ville Vălenii de Munte étaient un certain nombre de 6 réfugiés polonais, les hommes et les femmes qui le Ministère de l'Intérieur, a mis en résidant dans le village. De leur côté il n'y avait aucun intérêt dans une activité qui l'ordre et la sécurité de l'Etat. Ils ont été aidés par Stanislav Starke, un citoyen polonais, directeur de l'usine "Fero-Email" à Ploiesti. Dans les zones urbaines de la Prahova étaient 1229 des étrangers¹³. En mai 1944, 22 étrangers ont quitté le pays. Prahova région du comté ont été évacués neuf étrangers avec l'approbation de la Direction Générale de la Police. Ils ont envoyé des documents de poursuivre contre un certain nombre de 29 ressortissants étrangers qui ont quitté la ville de Ploiesti, sans autorisation et un visa billet gratuit parti, contrairement aux dispositions de la loi du contrôlent des citoyens étrangers¹⁴.

En mai 1944, à Sinaia, différentes personnalités du passé ont eu des entretiens et des réunions avec leur occasion de faciliter un public sondé par Gh. Tătărăscu a le roi Mihai et la réponse aurait été qu'il y avait un tel public approprié. Rumeur que le gouvernement hongrois avait pris des mesures restrictives sévères contre les juifs de Hongrie, de confisquer leurs biens, et de les mettre aux les travail dur. À la suite de ces mesures, un grand nombre des hébreux ont fui le pays en traversant clandestinement la frontière, instituant la région frontalière, dans les villes et villages roumains de Transylvanie.

Le 4 mai 1944, ils sont arrivés à Sinaia, Patriarche du Roumanie et les évêques du Argeș, Buzău et Constanța de l'investissement de l'ordre par le Roi Mihai I, tenue le 6 mai 1944. Le même jour, est arrivé à Sinaia et le ministre de la Bulgarie à Bucarest, pour présenter des informations d'identification. Dans Sinaia, a circulé la rumeur que le 8 mai à Bucarest, avait un Conseil de la Couronne, sous la présidence de le Roi Mihai I, qui serait assisté par tous les membres du gouvernement et des personnalités différentes. On a supposé que serait discuté lancer un ultimatum à la Roumanie, a reçu des alliés.

Poste de la police de Sinaia a déclaré qu'il a été informé de manière extrêmement pratique de la vie des personnes étrangères du village, qui a été critiqué dans les milieux de personnes dans cette ville et en particulier les fonctionnaires publiques. Notez que les dépenses pour l'entretien des étrangers étaient d'environ 120000 à 150000 lei par mois. De cette information résulte que une personne établie dans l'hôtel "Pallace" a passé en moyenne par mois environ 200.000 lei. Était rapport détaillé Inspection de la Police du 15 mai 1944 soumettant la table avec ceux qui ont vécu dans les hôtels et villas de Sinaia et ce genre de vie. Enfin, en mai 1944, il y avait une crainte de l'opinion publique sur les bombardements aériens et d'une invasion soviétique, la population de Ploiești continuer à évacuer les produits et remarquer un manque de vêtements et commerciale vie était complètement paralysé¹⁵.

2. Les effets des bombardements anglo-américains pendant Juin-Août 1944

Le municiple Ploiesti et ses environs ont été bombardés quatre fois par l'aviation Anglo-Américaine en Juin 1944. Il a causé des dommages importants aux entreprises, les routes, les bâtiments, les victimes et une atmosphère continue de terreur parmi la population. De la façon dont ils ont été exécutés derniers deux bombardements a résulté que l'objectif de

¹² Ibidem, f.285.

¹³ Ibidem, f.286.

¹⁴ Ibidem, f.287.

¹⁵ Ibidem, f.291 bis.

l'aviation ennemi a été limité à la raffinerie "Româno-Americană," Station de Sud et les sites militaires allemands Bucov et Valea Călugărească. Dans l'ensemble, parmi le public, il a été une préoccupation constante pour la paix, qui en tout cas ne devrait pas être préjudiciable à l'intégrité physique et spirituelle de la Roumanie. Cherté et les profits croissent à cause du manque de transport et des matières premières et de produits manufacturés en raison de causes sous-jacentes des bombardements, les commerçants proviennent leurs produits que dans une faible mesure et l'absence presque totale de crédit. La spéculation continue de se creuser prendre toutes les mesures en application de la loi de façon permanente. L'approvisionnement du municiple, avec les besoins quotidiens pour le reste de la population qui n'était pas évacué environ 3.500 âmes, a été sévèrement critiqué, la plupart des commerçants (95%) ont été évacuées dans le comté. Le manque de rationalisation des articles étaient encore plus sentir, et la population critiqué que les autorités publiques ont pas pris les mesures nécessaires en temps parce que les gens avec de bonnes conditions matérielles ont formulé des réserves et des fournitures pour une longue période¹⁶. Et crise du logement locatif exagérée a été générer une nouvelle source de mécontentement pour les personnes à revenus modestes. Le manque de logements à l'extérieur de la zone pétrolifère, il se sentait très augmentation avec l'arrivée de l'hiver. Loyers gonflés ont continué à augmenter en particulier dans la zone urbaine dans le comté et tout à fait exceptionnelle à Sinaia, où les loyers atteignent des montants inaccessibles fonctionnaire et les personnes à revenus modestes. En Ploiesti, logement à cause des bombardements répétés présenter une situation particulière de sorte que le total de plus de 16.488 maisons, ils aurait pu vivre dans ce temps environ 500 et de ceux-ci, avec l'hiver prochain pourrait devenir impropre à la consommation. Près des 2/3 des biens à Ploiesti, en utilisant du gaz, et le reste du bois et des radiateurs. Installations d'eau et de gaz ont été gravement touchés par les bombardements. L'approvisionnement en bois était inexistant en raison du manque de transport et en raison de ascension excessive du carburant.

Territoire urbain de Prahova ont réduit la capacité de l'hébergement et de l'évacuation et la dispersion des centres de population en dehors de zone pétrolifère Ploiesti, a opéré une véritable spéculation actuelle, qui nous encouragent et responsabilisent les gens avec lui une bonne situation matérielle. La population stable de Ploiesti était composée de fonctionnaires et d'autres employés, liés par la nature au service de la ville et les gens qui ne pouvaient pas fournir un revenu à vie ailleurs. Pour ces conditions de vie étaient déplorables parce que les recettes ont dépassé les dépenses indispensables au moins 3-4 fois. Ainsi, pour un fonctionnaire qui a reçu en moyenne un salaire mensuel de 12.000 lei, et avait une femme et un enfant, évacués à l'extérieur de zone pétrolifère dû diviser son salaire de moitié, une partie de son existence à Ploiesti et l'autre partie pour les moyens de subsistance de sa famille. Donc, ces problèmes ne se trouvent pas seulement les fonctionnaires, mais même certains travailleurs des entreprises. Communication des incursions ennemies sur la radio a été très appréciée par l'ensemble de l'opinion publique. Il y a eu des critiques, cependant, puisque la station a annoncé le silence complet et après 10-15 minutes se donnée le signal de pré-alarme ou une alarme. La population était manifestée besoin de savoir dès incursions ennemies possibles. Loi sur la recherche et l'évaluation des dégâts causés par les bombardements a été favorablement commenté. Le bombardement de villages sans objectifs militaires et mitrailler la population civile par l'aviation ennemie a été sévèrement critiquée et il y a un état manifeste d'animosité envers les attaquants¹⁷.

¹⁶ Les Archives du Conseil National pour l'Etude des Archives de la Sécurité, Fonds Documentaire, dossier no. 8794, volume 27, f. 23.

¹⁷ Ibidem, f.24.

Les attaques menées par l'aviation Anglo-Américaines sur les zones rurales du comté de Prahova, ont forgé la conviction que nulle part pourrait assurer la sécurité et ainsi beaucoup bombardements aériens d'intensité à territoire rural. La population de Ploiesti continuer à critiquer les autorités locales, les accusant qu'ils payer des frais pour la défense passive et que cet argent a été consacré à la construction d'abris pauvre dans toute la ville. Il y avait aussi critiqué les autorités militaires, qui connaissaient l'importance des entreprises locales qui ont à fournir des abris de construction massive pour la sécurité des travailleurs et de la vie publique liée par la nature de leur profession à Ploiesti. Les travailleurs de Ploiesti et la région avaient peur d'être tiré de ces entreprises. Cet état d'anxiété est né de bombardements répétés, ce qui a causé des dommages en particulier les raffineries. D'une part, les travailleurs craignaient qu'ils pourraient être mis à pied parce que ces entreprises seraient trouver les états financiers déficient et d'autre part que les entreprises ne pouvaient plus trouver la nécessité de continuer à travailler, tandis que l'aviation ennemie continuer une action systématique destruction¹⁸.

À Campina, une délégation de cinq travailleurs des stations-service de la Société Astra Română, demandé à la direction pour ceux remplissant les conditions suivantes: augmentation de salaire, les indemnités de maladie et le reste, d'approvisionnement avance de bois, quotas de sucre et d'huile en Mai et Juin de de 1944. Les entreprises „Em. Costinescu” à Sinaia il y a eu des plaintes au sujet des heures de travail réduite en raison du manque de matières premières, la fourniture de vêtements, de chaussures et de la nourriture. Certains de ces griefs ont été rempliés. Utilisation des travaux de diverses entreprises à Ploiesti et la région des volontaires russes et ukrainiens inscrits dans le l'armée allemande mécontentement de entre les travailleurs locaux, qui voyaient en eux ceux qui ont pris leurs moyens de subsistance. En général, les travailleurs étaient mécontents des salaires perçus. Suite à des ordres donnés par le Bureau du Premier Ministre, a été mis à la disposition des travailleurs des raffineries moyens de transport nécessaires pour les cas à l'air menaçant. Ce produit un flux de satisfaction des travailleurs. Il y avait une propagande procommuniste poursuit son action parmi les travailleurs, faire circuler la rumeur que l'aviation anglo-américaine capitaliste, bien que la Russie était alliée attentats qu'ils ne cherchait pas la destruction de la machine de guerre allemande, mais surtout la classe ouvrière en tant que puissances démocratiques craignait du victoire communiste. Il ajoute que l'aviation soviétique avait le seul but de la destruction de la machine de guerre allemande et de protéger les travailleurs touchés sociétés membres mis au service des besoins de guerre nazis. En Ploiesti n'ont pas été enregistré demandes de grief collectif parce que les travailleurs ont tenu zones de dispersion de territoire en dehors du travail. Un courant de gauche extrémiste est observée uniquement chez les travailleurs de la ville, ne figure pas parmi ceux qui ont eu des activités dans la zone rurale¹⁹.

La situation du marché en général semble extrêmement faible à tous les égards. Les commerçants ont des difficultés en termes d'achats de biens et articles de première nécessité. Le marché ventes a été très faible dans les secteurs du commerce. Le commerce des denrées alimentaires ont plusieurs exigences ne pouvaient pas rencontrer la population dans certaines villes manquent les articles vendus sur les prix de la spéculation, les spéculateurs prouvez ont été envoyés justice. Les entreprises industrielles qui ont souffert des bombardements ont été dispersés à d'autres endroits dans le comté où continuer à travailler pour la production de guerre, mais à un taux faible. En général, la vie commerciale et économique a été paralysée dans plus de 80%. Dans les zones urbaines de la Prahova, en plus du personnel de police est environ 400 réfugiés et évacué, parmi lesquels il y avait pas d'action pour en savoir davantage

¹⁸ Ibidem, f. 25.

¹⁹ Ibidem, f.26.

ordre et la sécurité de l'Etat. Nous avons pris des mesures que les bureaux de la police, à travers laquelle ont été fixés à conserver une surveillance constante, leur demandant si possible l'histoire des lieux d'origine ou localités où ils ont été évacués ou ont fui. Leur humeur est inquiétant parce que le refuge et la peur des bombardements aériens. Dans l'ensemble, parmi les handicapés, les orphelins et les veuves étaient mécontentement en raison de l'insuffisance des pensions et l'aide que vous recevez. D'autre part les autorités fournissent toutes sortes de soulagement de ne pas donner lieu à un mécontentement. Il est parmi les pigistes mécontentement parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à la vie avec de faibles pensions coûteux qu'ils ont reçues.

En Juin de 1944 dans les zones urbaines de la Prahova étaient 936 des étrangers, moins par rapport au mois précédent. Ont quitté le pays 11 étrangers et est devenu un étranger. Ils ont envoyé des documents de poursuivre contre 17 étrangers, qui ont quitté la ville de Ploiesti, sans permission et passe sans visa. Parmi les étrangers dans le district de Prahova n'ont pas signalé une certaine sécurité de l'Etat des actions intéressantes²⁰.

Dans la ville de Sinaia en Juin 1944 appels et réunions ont eu lieu de discuter des questions relatives à des événements au cours de la Seconde Guerre Mondiale et des propositions pour la paix. Partisans libéraux entre de la région diffusés l'appel du C. Brătianu, annonçant la collaboration politique avec Iuliu Maniu. Cette lettre a été éditée et multipliée à Bucarest, où les anciens dirigeants diffusés organisations de comté dans le pays. Il a été affirmé que, dans Prahova auraient apporté 10 à 12 exemplaires, qui devaient être multipliées et distribuées les filets d'organiser cadres²¹.

La Mairie de la ville Câmpina à l'occasion distribution l'aide des victimes et la mauvaises, retenus les montants sur toutes les dettes aux citoyens ordinaires. Cela a provoqué le mécontentement de certaines des victimes et les pauvres. Ce cas a été rapporté de préfecture Prahova et rapporté Inspection avec le nombre 1808 du 20 Juin 1944. Pendant ennemi air bombardement du 10 Juin 1944 le train sanitaire nombre 3 venant de l'avant avec les blessés a était mitraillé dans la gare de Ploiesti-Sud, le soldat blessé de la gare et le joint endommagé la cuve et le moteur. Le train n'a pas empêché la poursuite du voyage à cheval en Transylvanie²².

Le personnel du raffinerie Steaua Română à Campina est mécontent en raison du fait que la direction était pas intéressé à la réintégration dans le fonctionnement de la raffinerie endommagé par les bombardements, à la recherche de justifier cet état, il ne pouvait pas travailler intense en raison du manque de personnes de sorte que les Allemands devraient travailler 50 russes, ukrainiens artisans bénévoles, inscrits Todt. Compagnie pétrolière Unirea à Ploiesti évacué ateliers centraux avec environ 1000 travailleurs dans la ville Filipeștii de Pădure, comté Prahova.

Parce que ce mouvement a été donnée supplémentaire de 300 lei chacun, mais la compagnie n'a pas soin de enrôler ou pour construire des cantines et des dortoirs. Les travailleurs dormaient où ils ont trouvé, même sur le terrain, et si trouvé un certain temps, ils sont invités des prix gonflés. Le tableau était très cher, donc ils ne pouvaient pas faire face, même avec le supplément de 300 lei, ce qui explique pourquoi ils étaient très malheureux que l'administration n'a pas pris de mesures pour redresser cette situation. Société Concordia évacué de Ploiesti vote des munitions et des armes à Câmpulung Muscel. Certaines de ces stations ont disparu, le reste d'aller dans les plus brefs délais. Les travailleurs de ces stations, elles ont quitté étaient insatisfaits pour qu'ils étaient trop loin de leurs familles et des ménages

²⁰ Ibidem f.29.

²¹ Ibidem, f. 33.

²² Ibidem, f. 35-36.

et ne pouvaient pas joindre les deux bouts parce qu'ils ne sont pas donnés rien de plus que le salaire à Ploiesti²³.

Dans un rapport daté du 15 Juillet 1944, la population de Ploiesti et les villages environnants était malheureuse à cause de l'expansion de l'entreprise de fumigation et de ses environs depuis la ville déplacés les gaz jusqu'à une distance de 10 km ville. Les intellectuels croyaient que cela aurait été beaucoup mieux que les raffineries et les usines ont été dispersées, isolées par des bois près de la voie ferrée et pour cette raison coûterait moins parce qu'il y avait des cas où l'aviation ennemie mais pas attaquer région de Ploiesti, cependant, a été libéré gaz qui est une vaine dépense. La population rurale était très inquiets parce qu'ils ont été touchés cultures et des travailleurs agricoles dans un rayon de 15-20 km quand ils ont vu la fumée ont été pris de panique et se sont enfuis dans les différents endroits où se cacher. A cette occasion, se produit une blessure accidentelle de personne et même la mort.

Certains intellectuels ont rédigé un document sur l'inconvénient de gaz de fumée, qui a énuméré quelques suggestions. Un nuage de gaz plus ou moins dense, plus ou moins poussé forme de protection illusoire. Réalité prouvée l'exactitude de ce fait, d'autant plus que dans les régions industrielles, où ils étaient employés destruction de gaz de protection ne sont pas terminer dans le même temps, seulement à Ploiesti. Toutefois, les autorités compétentes continuent non seulement l'utilisation de gaz de protection, mais son expansion, l'augmentation de la région couverte par le gaz. A l'est de Ploiesti est employé la brouillard artificiel par la Valea Călugărească, soit jusqu'à une distance d'environ 12 km de Ploiesti. L'effet préjudiciable a été ressenti non seulement sur la raffinerie et sur le logement et les ménages dans les villages riverains de Ploiesti. À cet égard, si elles ont fait un calcul des dépenses engagées avec la construction et d'une nouvelle reconstitution a été suivie par la destruction et pourrait être comparé aux coûts encourus par les dispersion du raffineries, était certain que la dispersion coûterait moins cher et aurait plus d'efficacité²⁴.

Le 19 Août 1944, environ 600 avions anglo-américaines, ont attaqué les villes Ploiesti et Craiova et les comtés de Prahova et Caracal. En Ploiesti a été bombardé quartier Gare et Bereasca, la ville Câmpina a été lourdement bombardée, ont été signalés cinq incendies qui a bloqué toute la ville²⁵. Il serait le dernier bombardement anglo-américain de Ploiesti. Plus de 4 jours, le Maréchal Ion Antonescu a été arrêté au Palais Royal, et le roi Mihai I passer la Roumanie dans l'Axe dans les Alliés.

En conclusion, le bombardement anglo-américain a signifié la fin d'une période de floraison pour la Ploiesti et à soumettre la ville à un traumatisme et les catastrophes du guerre. À la fin de cette expérience, la ville était une ruine, un règlement presque vide de personnes et n'a pas eu beaucoup en commun avec la prospérité à 1939. La histoire n'aurait pas revenir jamais à son évolution favorable.

BIBLIOGRAPHY:

I) Izvoare inedite (Sources inédites)

a) Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Les Archives du Conseil National pour l'Etude des Archives de la Sécurité).

Fond Documentar, dosar 8794, vol. 19,27. (Fond documentaire, dossier no. 8794, vol.19,27)

b) Arhivele Naționale Istorice Centrale (Les Archives Nationales Historiques Centrale)

²³ Ibidem, f.115-116.

²⁴ Ibidem, f. 281-285.

²⁵ Les Archives Nationales Historiques Centrale, Fonds Le ministredu Guerre Cabinet du Ministre- Sous-secrétariat de l'État de l'Air, dossier no.36/1944, f.49-50.

Fond Ministerul de Război-Cabinetul ministrului- Subsecretariatul de Stat al Aerului, dosar 36/1944, f.49-50. (Fonds Le ministre du Guerre Cabinet du Ministre- Sous-secrétariat de l'État de l'Air, dossier no.36/1944, f.49-50).

c) Arhivele Naționale, Serviciul Județean Prahova (Les Archives Nationales, Service du département Prahova)

Fond Prefectura Județului Prahova, dosar 88/1944. (Fonds Préfecture de Prahova, dossier no.88/1944).

II. Documents publiés :

Preda, Gavriil, *Importanța strategică a petrolului românesc 1937-1947, (L'importance stratégique du pétrole roumain entre 1937-1947)*, Editura Printeuro, Ploiești, 2001.

Stănescu, Eugen; Stănescu, Iulia; Preda, Gavriil - *Petrol și Bombe la Ploiești*, Editura Imprimex, Ploiești, 1994. (Stănescu, Eugen; Stănescu, Iulia; Preda, Gavriil, *Pétrole et bombes à Ploiesti* Editura Imprimex, 1994).

Stănescu, Eugen; Stănescu, Iulia; Preda Gavriil - *Războiul petrolului la Ploiești*, Editura Printeuro, Ploiești, 2003. (Stănescu, Eugen; Stănescu, Iulia; Preda Gavriil, *Guerre du pétrole à Ploiești*, Ploiești, Editura Printeuro, 2003).

Trașcă, Ottmar, *Relațiile politice și militare româno-germane. Septembrie 1940-august 1944 (Les relations politiques et militaires roumains-allemand. Septembre 1940-Août 1944)*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2013.

Vasile, Lucian, *Orașul sacrificat. Al Doilea Război Mondial la Ploiești, (Ville sacrifiée. Seconde Guerre mondiale à Ploiesti)*, Editura Gutenberg, București, 2014.

THE PLACE OF GEORGE ENESCU'S ROMANIAN RHAPSODIES IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL SCHOOL OF COMPOSITION

Mihaela Silvia Roșca

PhD, West University of Timișoara

Abstract: The role that the romantic national schools have had in promoting and enhancing, in a demanding manner, the national folklore is well known. Starting from these desiderata, the music of the national schools of the 19th and 20th centuries sees the emergence of new ways of construction of the musical discourse (be it instrumental or symphonic genres), sprung from the impact of Eastern European folklore data with the Western European architectural ordering structure. The rhapsody knows, more than any other instrumental or symphonic genres and forms encountered in the creations of the composers from the national schools, constant innovations as regards the type of writing which are aimed at both the stylistic parameter, and the technical-compositional one (form, harmony, polyphony, orchestration).

As frequently seen in the history of musical genres, in the case of certain language modalities, although possessing a well defined status, enshrined in the consciousness of the art of sounds and its practice, their destiny is saved in a particular historical moment, when the need for reformulation and reshaping is in harmony with certain aesthetic, stylistic and even social and historical requirements. This is also the case for the rhapsody (known as a genre ever since Greek antiquity), which loses its original meaning and acquires a new profile in the context of a given artistic and aesthetic reality.

The growing interest for rhapsody and its subspecies - "processing-arrangement" - in the second half of the 19th century correlates, at that historical time, with the longing of the national schools to harness their own folkloric potential and to showcase its virtual expressive attributes.

Looking at things chronologically, after the success of the rhapsodies of Liszt and Brahms, two of those who have conferred genuine importance to the genre in the 20th century, the rhapsodic thinking acquires a new configuration in which freedom of expression is sovereign. This was possible also due to the emergence of new compositional techniques, some of them contradictory, which imposed themselves ever since the beginning of the century: impressionism, expressionism, serialism, modalism. In this highly eclectic aesthetic ambience, the rhapsodic genre had to adapt to the new reformative context, an eloquent testimony being given by the works of Bela Bartok, Claude Debussy, Maurice Ravel, Sergei Rachmaninov, George Gershwin and George Enescu.

The national and international reputation of the two Romanian Rhapsodies by George Enescu is ensured not only by the consistency of the folkloric citations displayed in the two scores, consistency highlighted repeatedly by the permanent oscillation between the parlando-rubato rhythm and the divisional rhythmic one, but especially by the architectural soundness and enhancement of musical ideas, using the virtuosity of handling the orchestral device, as well as the large-scale symphonic forms.

Keywords: Enescu, rhapsodies, impressionism, expressionism, parlando-rubato

Despre *RAPSODIILE ROMÂNE* și locul lor în universul creator enescian s-a scris foarte mult. În cele mai multe cazuri se fac trimiteri tangențiale la cele două opusuri de tinerețe ale compozitorului, chiar dacă în multe privințe se distanțează de marile lucrări de maturitate magistral reprezentate de *Sonata a III a "în caracter popular românesc"* și *Simfonia decameră*. Toate documentele referitoare la conținutul ideatic al celor două rapsodii fac referiri pertinente la amprentele autenticului folcloric de sorginte lăutărească; este edificatoare în acest sens aserțiunea distinsului enescolog Octavian Lazăr Cosma care

precizează cu referire directă la profilul lor; „ se preiau teme fără să se modifice substanțial, repetându-se mereu în alte înveșmântări.”

Este recunoscut faptul ca în lumea muzicală, un rol hotărâtor în promovarea și valorificarea atentă și exigentă a folclorului național l-au avut școlile naționale de compoziție din secolul al XIX-lea și cele aparținând începutului de secol XX.

Luând în considerare acest deziderat, s-au remarcat în tezaurul muzical al școlilor naționale europene modalități noi, mult diversificate de construcție a discursului muzical (fie el instrumental, vocal sau simfonic) generate de impactul datelor folclorice cu tipul de abordare muzicală vest europeană.

Dintre toate arhetipurile discursive folclorice, rapsodia este genul care cunoaște-începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea permanente primeniri, amprentând tipurile de scriitură muzicală, de limbaj care vizează atât perimetrul stilistic-interpretativ cât și cel tehnic (arhitectură, armonie, polifonie, orchestrație).

Se întâmplă destul de des în istorie ca anumite modalități de exprimare, deși cu un statut existențial destul de bine conturat în conștiința artei și a expunerii interpretative să fie salvat, primenit într-un anumit moment istoric, atunci când necesitatea unei reformulări, redimensionări este necesară și consună cu anumite necesități estetice, stilistice și chiar social-istorice. Acest caz este și cel al Rapsodiei (gen cunoscut încă din Antichitatea greacă) care își pierde sensul inițial și capătă o nouă menire în contextul unei realități artistice și estetice date.

Ascensiunea Rapsodiei și a subspeciei acesteia, aceea de “prelucrare-aranjament” s-a produs în secolul al XIX-lea, deoarece în acel timp istoric interesul compozitorilor școlilor naționale muzicale de compoziție vest-europene manifestau un interes sporit pentru specificul folclorului național și a potențialelor valori expresive pe care le posedă. Astfel, mari compozitori romantici, precum Franz Liszt și Johannes Brahms dau la iveală lucrări simfonice, vocal-simfonice și instrumentale de anvergură inspirate din teme populare de largă audiență în acea vreme. Renașterea genurilor și formelor în creația lor este condiționată pe de o parte de necesitatea conștientizării plurivalenței și pluridimensionalității ethosului și eposului popular, iar pe de altă parte eliberarea spiritului creator de exigențele și constrângerile tiparelor arhitectonice tradiționale, atât de prezente până la etapa apariției lucrărilor lor. Reprezentativă pentru noua abordare stilistico-interpretativă a creației culte de inspirație folclorică o reprezintă creația lui Franz Liszt care include, alături de prelucrări, aranjamente folclorice și două cicluri de Rapsodii pentru pian, al căror principiu formator îl constituie alternanța coerentă a temelor având ca ingredient muzical –tematic elementul surpriză. Motivația acestei maniere de compoziție atipică, oarecum hazardată, constă, în cazul lui Liszt, în stăpânirea echilibrului între sentiment și forma de articulare a acestuia, asigurând certitudinea unor filiații metafizice între temele și motivele mozaicului sonor pe care numai talentul și virtuozitatea scriiturii unui compozitor le poate releva.

Dacă Liszt anunța o linie de avangardă în literatura romantic-rapsodică prin promovarea unor principii de creație pur intuitive, Brahms, în Rapsodiile sale pentru pian-deși etalează libertăți în formularea expresiei și a tiparelor structurale, totuși nu se depărtează de tiparul coordonatelor formative ale formelor tradiționale de lied și sonată, Avem de a face cu un gest curajos, ca și în cazul creației lui Liszt, de a găsi punctul de confluență a spiritului liber-improvizatoric folcloric cu cel al muzicii culte de tradiție.

Trecând pragul secolului XX, vom observa că gândirea rapsodică evoluează prin cultivarea unei libertăți de expresie sporite în ceea ce privește abordarea și modalitățile de exprimare. Acest lucru este explicabil dacă ne gândim la reformele estetico-stilistice și tehnic-compozitionale, cele mai multe contradictorii, care s-au afirmat la începutul secolului XX: impresionism, expresionism, neoclasicism, neomodernism. În consecință, genul rapsodic

trebuie să se adapteze acestor noi realități reformatoare care apar în creația lui Bela Bartok, Claude Debussy, Maurice Ravel, Serghei Rachmaninov, George Gershwin, George Enescu.

Am lăsat în mod premeditat la urmă creația lui George Enescu deoarece cele două partituri ce îi poartă semnătura reprezintă, fără îndoială, două modele de referință în literatura muzicală rapsodică.

Trebuie să ne punem întrebarea de ce Rapsodiile enesciene, la atâția ani de la prima audiție a lor la București¹ prezintă încă mare interes pentru interpreții și muzicologii secolului XXI. Necesitatea unui răspuns devine imperioasă în condițiile în care, în secolul XX existau și alte lucrări în genul rapsodiei ce poartă semnătura lui Marțian Negrea, Paul Constantinescu, Alexandru Zirra, Sabin Drăgoi, Zeno Vancea, etc. Explicația succesului Rapsodiilor enesciene rezidă nu numai în consistența și abundența citatelor folclorice, a căror amprentă stilistică este evidențiată în special de alternanța cvasi-antagonică a stilului parlando-rubato cu cel ritmic divizionar vest-european, ci și prin soliditatea arhitecturală și prin punerea în valoare a ideilor, apelând la serioase cunoștințe în arta orchestrației și a formelor simfonice.

Așadar, ceea ce reprezintă, conform unor exegeți dovada unei imaturități creatoare, o lipsă de perspectivă în limbaj devine axiomatic, o constanță ideatică ce asigură plus valoarea și echilibrul discursului simfonic.

Punerea în lumină a sursei folclorice nu este o modestă însăilare de motive, ci reprezintă o primă etapă de sublimare a acestora prin desăvârșirea prelucrării simfonice prin limpezimea, consistența și strălucirea clișeelelor timbral-instrumentale. Avem de a face cu o adevărată risipă de mijloace componistice care-paradoxal totuși-înăbușă, minimalizează forța expunerilor-citat, prospețimea și autenticitatea ethosului popular pe care îl slujește. Acest lucru se întâmplă datorită nevoii compozitorului de a supradimensiona trăirea și, în consecință, etaleză o orchestrație încărcată, barocă, mai extrovertită, ce vizează uneori grandilocvența de tip romantic, postromantic, întâlnită frecvent în spațiul germanic.

Același tip de abordare estetică și componistică o întâlnim ulterior și în prima sa simfonie în mi bemol major, dar, aici profilul ei capătă dimensiuni prometeice.

Încercând să explicăm interesul deosebit al lui George Enescu pentru genul rapsodic, gândul ne trimite la opusurile lui ce premerg apariția celor două Rapsodii române și anume la Suita română, Poema română și Fantezia pastorală, care, chiar dacă nu se ridică la nivelul Rapsodiilor, totuși ele reprezintă o primă etapă în valorificarea resurselor folclorului românesc ce consună cu exigențele impuse de o modalitate de prelucrare cu mijloacele tehnic-compoziționale ale muzicii occidentale de tradiție. Înțelegând importanța Rapsodiilor în peisajul creației enesciene, vom putea constata rolul lor în consolidarea traseelor estetice și stilistice observate în lucrările de maturitate, exemple edificatoare reprezentându-le Sonata a III-a pentru vioară și pian” în caracter popular românesc”și Simfonia de cameră. Avem în vedere importanța frecvenței configurațiilor cromatice în sugerarea climatului stilistic specific muzicii lăutărești, virtuozitatea sa în concilierea structurilor modale arhetipale ale folclorului românesc cu cele armonice, specifice unui sistem gravitațional tonal, creând un ambient propice etalării simbolicii muzicale folclorice.

Despre Rapsodiile române ale lui George Enescu s-a scris foarte mult. Chiar dacă unele dintre ele fac trimiteri tangențiale la importanța și locul lor în creația compozitorului, meritul muzicologilor constă în încercarea, mai mult sau mai puțin reușită de a determina poziția acestora în raport cu marile creații ale perioadei enesciene de maturitate, strălucit reprezentate de Sonata a III-a”în caracter popular românesc”și de Simfonia de cameră.

¹Prima audiere a celor două Rapsodii române op.11 a avut loc la 8 martie 1903 la Ateneul Roman, fiind interpretate de Orchestra simfonică a lui Eduard Wachmann, avându-l la pupitrul dirijoral chiar pe compozitor. (Monografia “George Enescu”-editată de Academia R.P.R., 1964, pg.147)

În acest context al demersului de valorizare ale celor două partituri enesciene putem include contribuțiile notabile ale unor personalități de seamă ale muzicologiei românești ca Octavian Lazăr Cosma, Zeno Vancea, Ștefan Niculescu, Clemansa Liliana Firca, Cornel Țăranu, Mircea Chiriac, etc’.

Octavian Lazăr Cosma subliniază faptul că “fără să fie culegător de melodii, un folclorist ca mulți compozitori români și străini, lui Enescu i s-au intipărit în memorie atributele cântecelor și dansurilor populare, folosindu-le în creație la început în mod afectiv, instinctual, iar apoi într-un mod mai complex, inclusiv rațional, deliberat”.²

Referindu-se la actul de naștere al Rapsodiilor, compozitorul și muzicologul Zeno Vancea descrie apariția lor ca o necesitate a continuării și sintetizării eforturilor creatoare ale înaintașilor de a găsi punctul de întâlnire între datele specifice folclorului național și gândirea simfonică occidentală. Mai mult, “popularitatea universală a unor lucrări aparținând școlilor naționale romantice putea să constituie pentru Enescu un îndemn în plus”.³

Zeno Vancea susține că din punct de vedere stilistic, cele două rapsodii evidențiază o legătură mai mult “sentimentală” a compozitorului cu folclorul lăutăresc, orășenesc. De asemenea, un argument suplimentar l-ar putea constitui plasticitatea imaginilor rapsodice. Intențiile programatice nemărturisite ale creatorului, a cărui ființă este inundată de frumusețea plaiurilor natale. Astfel, Zeno Vancea remarca în lucrarea sa “Intonații populare românești în muzica lui George Enescu” că însemnele ilustrative ale celor două rapsodii sunt extrem de bine puse în relief. Rapsodia I se definește ca o veritabilă imagine a veseliei prin exuberanța ei” în contrast cu cea de a doua, asimilată cu o “frescă istorică cu un fond meditativ, zugrăvită în culori sumbre, o evocare a trecutului de luptă cu voievozi și domnițe”.

Compozitorul și esteticianul Cornel Țăranu remarca în exegeza lui “Enescu în conștiința prezentului” că este remarcabilă plăcerea lui Enescu de a urmări” firul neîntrerupt al discursului melodic “,metaforic formulat ca o “confesiune înfinită ce se bazează pe o neconținută variație ritmică”.⁴

Cornel Țăranu explică izvorul împlinirilor creatoare din perioada de maturitate a marelui compozitor român racordând expozeul analitic la paginile celor două rapsodii române. În cuprinsul lor regăsim atributele personalității enesciene în modalitatea particulară “de a îmbrăca mereu alte și alte aspecte ritmice pe un singur nucleu tematic”, precum și omniprezența intervalului de terță ce revine obsedant în melosul enescian (prezent și în secțiunea mediană a Rapsodiei a II-a)

El remarca și natura de polifonist a marelui maestru, precizând că în Rapsodii se remarcă un lung proces de decantare a gândirii sale polifonice, exprimat prin “trecerea de la o polifonie clasică la una personală, intermitentă, elastică, trecând în heterofonie și monodie, refăcându-se apoi ca un evantai”. Aceasta reprezintă un foarte interesant moment de înnoire, o soluție românească de polifonie”.

În studiul său “Aspecte ale folclorului în opera lui George Enescu”, compozitorul Ștefan Niculescu evidențiază importanța contactului creației enesciene cu sursa folclorică și importanța acestuia în evoluția sa componistică.

Pornind de la numirea izvoarelor de inspirație folclorică ce definesc profilul Rapsodiilor (melodii grupate în sistemul ritmic divizionar și parlando-rubato). Ștefan Niculescu observa că din contactul cu materialul folcloric, “aria inspirației” se lărgeste “și în același timp” integrarea în organismul muzicii simfonice a unei asemenea substanțe populare a

²O.L.Cosma-Cursul de “Istoria muzicii romanesti”, Conservatorul de muzica “Ciprian Porumbescu”, Bucuresti, 1971, pg. 281-284

³Zeno Vancea-“Intonatii populare romanesti”, Bucuresti, Revista Muzica nr. 1/1954, pg. 5

⁴Cornel Taranu-“Enescu in constiinta prezentului”, Editura pentru literatură, Bucuresti, 1969, pg. 53

provocat în mod lent transformarea tuturor mijloacelor tradiționale de compoziție. Ca o consecință directă a acestui proces, melodia „ajunge să modifice toate componentele limbajului muzical în funcție de caracteristicile ei principale”. Toate particularitățile melodiei enesciene remarcate în conținutul tematic al celor două rapsodii române le vom regăsi și în opusurile de maturitate; este vorba de preferința compozitorului pentru cultivarea modurilor diatonice și cromatice, folosirea frecventă a subtonului, a formulelor ornamentale specifice repertoriului folcloric lăutăresc, precum și rolul pe care îl deține în opera enesciană fragmentul modal de 3 sunete (prezent în conținutul temei cornului englez din Rapsodia a II-a) întâlnit în cântecele populare cu structură cromatică (cu precădere în melodiile integrate sistemului ritmic parlando-rubato) și folosirea unui număr redus de unități ritmice cu o înlanțuire a lor prin evitarea succesiunii figurilor asemănătoare.

De asemenea, Ștefan Niculescu atrage atenția asupra temei de referință a Rapsodiei a II-a al cărei caracter „doinit” este potențat prin mențiunea rubato „en trainant a volonte”, care, conform autorului, în operele de mai târziu va căpăta un plus de subtilitate prin notarea parcimonioasă de către compozitor a tuturor fluctuațiilor de tempo, specifice scriiturii enesciene și cerute de fondul expresiv al muzicii.

Interesantă este o altă abordare muzicologică întâlnită în studiul compozitorului Mircea Chiriac dedicat celor două rapsodii române op. 11. Este unul dintre puținele studii ce se ocupă în mod special de particularitățile celor două partituri. Avem de a face în acest caz cu un studiu asupra limbajului structural, tematic-folcloric și hermeneutic a momentelor de maxim interes ale Rapsodiilor române.

Mircea Chiriac face un expozeu analitic a celor două rapsodii din perspectiva compozitorului, oprindu-se asupra elementelor melodice, ritmice, armonice, polifonice, timbrale, insistând asupra tălmăcirii simfonice a citatului folcloric, tălmăcire ce vizează respectarea autenticului folcloric, precum și a manierei specifice de interpretare lăutărească.

Astfel, autorul face trimiteri explicite la specificul folcloric al tematicii (exprimat prin particularități melodic-ritmice), caracteristicile structurii discursului rapsodic (semnalând calchierea întregului discurs simfonic al celor două lucrări pe macrostructura binară, subdivizată fiecare în mai multe secțiuni) și particularitățile tratării orchestrale (exprimate prin „folosirea pozițiilor înalte ale corzilor ce compun” o adevărată scriitură solistică adaptată orchestrei simfonice)⁵.

Prezentarea unora din cele mai importante abordări stilistico-interpretative a celor două rapsodii române op. 11 de George Enescu are scopul de a pune în valoare importanța lor pentru școala românească de compoziție și pentru a evidenția importanța acestora în demersul componistic enescian de a valorifica și esențializa atributele expresiv-melodice ale folclorului românesc.

BIBLIOGRAPHY:

- Alessandrescu, Alfred – Scrieri despre George Enescu. Studii de muzicologie nr. 9, 10, 11, 12/1955-1959, București
- Chiriac, Mircea – Rapsodiile române de George Enescu. Revista Muzica, anul VIII, nr. 7/1958, pag. 23, București
- Enescu, George – Scrisori, Editura muzicală, București, 1963
- Tătaru, Cornel – Enescu în conștiința prezentului, Editura pentru literatură, București 1969
- Vancea, Zeno – Creația muzicală românească, vol. I, Editura muzicală, București, 1968, pag. 219-237

⁵Mircea Chiriac-studiul „Rapsodiilor române de George Enescu”, București, Revista Muzica, nr. 7/1958, pg. 21

POLITICS IN NOVELS: UNDERSTANDING VIOLENCE IN THE EAST AND THE WEST

Raluca Ciocoiu

PhD "Al. Ioan Cuza" University of Iași

*Abstract: Ian McEwan's **Saturday** and Orhan Pamuk's **Snow**, the plots of which both revolve round violence, can make readers grasp how high politics and low violence are in fact connected in a play of the structural violence categories substituting the need categories with different prevalence in the east and the west.*

Keywords: politics, cultural violence, immobility, East, West.

Galtung speaks of direct, structural and cultural violence. In the novels we are discussing (Ian McEwan's **Saturday** and Orhan Pamuk's **Snow**) there are instances of the three types: the direct kind of violence which represents the peripeteia in **Saturday** and is a pervasive, chaotic presence in **Snow**; the structural type which is equally present in both novels as state politics: the war in Iraq in the recent history of **Saturday**, but mainly the existence of topdogs and underdogs - in Galtung's words - i.e. the existence of structural dominance, and the military coup in **Snow**; cultural violence is there as everything that justifies the use of it – from "the ubiquitous portrait of the leader"¹ to army or police violence to protect the interests of a certain group. Even threats of violence are violence, as it is the obligation of second-class citizens to use the cultural idiom of the dominant class. It is a battle that starts with deformed ideas on value: of the self and of the other. All threats to basic human needs constitute violence: survival needs, well-being needs, identity, meaning (negation: alienation), freedom needs. It is note-worthy that Galtung remarks an important inter-connection between the three types of violence, an obvious example being a war situation engendering violent behaviour amidst population, but also cultural violence – the hidden kind – triggering violent action. A violent structure is either directly, structurally or culturally so (which apparently safeguards from it), but it is a violent structure nonetheless. Cultural violence works with four strategies: *penetration* ("implanting the topdog inside the underdog"); *segmentation* ("giving the underdog only a very partial view of what goes on"); *marginalisation* ("keeping the underdogs on the outside") and *fragmentation* ("keeping the underdogs away from each other")². All these impede consciousness formation and mobilisation, Galtung says, which is an important point as we are going to remark immobility as a common state in both novels.

McEwan's character, Henry Perowne is a 20th century version of Mrs. Dalloway, a peripatetic character through London, running errands before a family party, equally privileged and in the same way clashing almost tragically with a deranged representative of a lower class. There are two pivotal episodes: one with Perowne watching a plane crash in flames from the window of his comfortable bedroom and doing nothing, not even waking his wife to tell her, as he senses the uselessness of all action and only acknowledges the reality of the fact when he sees it on the news. This unresponsiveness in terms of action puts under question the humanity of today's world since one of its good representatives is relieved that

¹Galtung, 291

²Galtung, 293

the plane crash is just an accident, „not an attack on our whole way of life”³. The narrator judges his stance, half-excusing it: „His crime was to stand in the safety of his bedroom, wrapped in a woolen dressing gown, without moving or making a sound, half dreaming as he watched people die.”⁴

The second episode is his meeting of Baxter, a low class, uneducated young man with a neuro disease, with whom he has a squabble in the street on the backdrop of a massive protest in the center of London. The overbearing irony of the episode, as the narrator remarks, is that their one-to-one confrontation happens with a peace march in the background. If the calamity he witnessed at night does not touch him, the personal encounter with the bully Baxter turns his life into something very fragile as Baxter stalks him and breaks into his house with two sidekicks. Everything he holds dear is on the verge of violent annihilation: his beautiful, intelligent wife, still sexually desirable, his two gifted children, a precocious jazz guitarist and a poetess, his father-in-law, a cultural legend: his perfect life, which encompasses all the select features of the 20th century culture, clashes with the squalor of Darwinian low-scale specimens.

Doctor Perowne seems to have it all, from natural gifts to social status, while Baxter has defective genes, a probable history of abuse, is unemployed, painfully self-conscious and spiteful. Perowne has happiness - the big motive of our culture - while Baxter is a tormented, rejected being; Perowne is validated as a person by being a great professional, Baxter is subject to gene irregularities and marginalisation in a caste-like system. This clash, though, humanises both parties: Baxter relents, is subdued, though temporary, when hearing Perowne’s daughter recite classic English poetry, which she performs naked, following Baxter’s gun threat; Perowne takes action and leaves his scared family behind when everything is over to operate on Baxter himself. Apparent peace comes from enactment of the role one has been assigned in society, here patient and doctor. Any disturbance of the networking of roles resembles a Hegelian upheaval. The unfairness of these roles - some inherently superior - stays. The spite, the hate, the violent impulses in the inferior specimens thus explained is understandable.

James Gilligan (2003) sees shame as the root of violence in people with a lower status; not money or something else, but the counterattack to what they perceive as disrespect. The violent act guarantees that respect is gained, maintained, warranted. A lot of the people who resort to violence, Gilligan notes, say that they felt dead long before the act of violence took place. This death of the self is the result of mortification (common root for death and shame), which in its turn springs from lack of love, abandonment, abuse, rejection, failure. Violent actions are meant to ward off the feeling of inferiority and shame and replace them with pride and attention. The basic causal structure would be rejection- shame-anger, both on a personal and social level. Aggressiveness is channeled by shame and made into an instrument of obtaining what is lacking. On the other hand, Perowne’s aggressiveness is manifest in the squash game with a friend, where they deploy warlike strategies and barbaric energy.

Politics permeates everything in the novel. The recollection of courting his wife is punctuated by the mention of the Falklands invasion and Galtieri, at the dinner table they talk about Iraq and Al-Qaeda, while his cooking goes like this, in a symphony of vegetables and news: „In a second bowl, he puts the clams and mussels. Both bowls go into the fridge, with dinner plates as lids. An establishing shot shows the United Nations building in New York, and next, Colin Powell getting into a black limousine...He runs the cold tap over the leaves. An officer, barely in his twenties, is standing outside his tent pointing with a stick at a map on

³McEwan, 39

⁴McEwan, 22

an easel.”⁵ History as a whole happens sporadically on TV and he is intermittently aware that he does not think independently. His son is said to have had his initiation „in front of the TV, before the dissolving towers”⁶.

In **Why Some Politicians Are More Dangerous than Others**, James Gilligan finds the relationship between politics and aggressiveness to be more specific, straightforward and thus more appalling. Even the motto to the book by R. W. Emerson is fittingly chosen to sustain his thesis: “In analysing history, do not be too profound, for often the causes are quite simple.” For what he professes is that the rates of homicide and suicide (violence towards the self) which tend to increase and decrease together - pointing at a wave of violence in general - do so in relation with the political party in power at a given period in the US. Noticing that three of the epidemics of lethal violence corresponded with the presidential election cycle, he started working with patients with this thesis in mind. First he identified shame as the proximal cause of violence. He observes: “The shame driven person...sees revenge as not only permitted, but even required, for the failure to revenge yourself on someone who has harmed you (or a member of your family or cultural group) deprives you of ‘honor’”⁷

After years of clinical observation and thorough statistical work he came to the conclusion - simply - that violence increased when the Republicans held power and decreased with the Democrats. This, of course, means in fact social and economic policies, unemployment rates, protection of the dominant class. Unemployment means poverty, shame, frustration. Social inequality is further deepened by the protection of the interests of the higher classes and manipulation of middle and lower classes into discord to hide it. He notes that researchers in Australia and UK have found that suicide rates increased significantly throughout the 20th century when conservative political parties were in power, and decreased under liberal governments; and that the unemployment rate correlated with the political parties and the suicide rate. The gist of the study is that the immediate psychological motive of violent behaviour is the exposure to overwhelming shame and humiliation “of being disrespected, rejected, held in contempt and regarded as worthless, of no value to the others, ‘redundant’.”⁸ Among the many stressors, one of the most common and powerful is the experience of being fired or suffering a severe loss of socio-economic status.

The Hegelian dynamic is apparently hard to apply to Orhan Pamuk’s novel because of local specificity; besides one cannot apply the same research instruments to this highly poetic novel. More like the terrorist war these days which perplexes European powers because it works by generating chaos, not by the rules of the wargame Europeans know and control, the functioning principles in the political saturated world Pamuk’s characters inhabit seem to be governed by chaos rather than clear exchange.

A Turkish poet immigrated to Germany is summoned to write a piece on an epidemic of virgin suicides. He comes to the God forsaken town of Kars with the distaste of the lonely but unregretful prodigal son and the desire to marry beautiful Ipek. Ka is this dervish-like character – in his own words - that is monk-like, not part of the world, but also a medium, somebody whose existence is used by others (by contrast Perowne persuades himself that he is no element in a greater scheme). The town with its history manifest in the crumbling ruins of former handsome Armenian or Russian buildings is quite a primitive place as seen by Ka the poet, but with a political importance that seems overrated. The political thinking is

⁵McEwan, 178

⁶ McEwan, 32

⁷Gilligan 2011, ch 4, loc 1376

⁸Gilligan 2011, ch7, loc 2055

rudimentary, the propaganda grotesque, yet there are pure characters whom the narrator treats respectfully, even lovingly.

The two factions are not privileged classes and lower classes, Democrats and Republicans, but still a more violent version of a similar structure: religious fundamentalists and liberal republicans, followers of Atatürk; Kurdish separatists too. Confusion is the impression one gets, in stark contrast with the clean lines of the world in the Western novel (epitomised by the inaudible engine of the surgeon's new convertible red Mercedes). The liberals in power force girls to take off their headscarf at school or they face expulsion. Many girls cannot compromise or stand the shame of a bare head in a context in which they have worn it all their lives and commit suicide. The title of the play that is meant to trigger the revolution captures the confusion in a mockingly simple antinomial pair: *My Fatherland or My Headscarf*, which reeks of propaganda jargon.

There are similarities between the political contexts in the two novels: one cannot escape politics, even though they want to keep themselves free and unattached: their thinking and acts are already altered by it. Television is the history provider of the day. Inaction, the incapacity of significant motion is valid in both contexts. In the Turkish novel, heavy snow increases the isolation both geographically and personally. Ka deceives himself that he can just write poems, as the past, love, the snow inspires him in an unprecedented way.

The relationship between the east and the west is a matter of troubled gaze. Ka speaks of how he perceives the inhabitants of the country he is an immigrant in: „The important thing was not what I thought of him, but what I thought *he* might be thinking about *me*. I'd try to see through his eyes and imagine what he might be thinking about my appearance, my clothes, the way I moved, my history, where I had just been and where I was going, who I was. It made me feel terrible, but it became a habit. I grew used to feeling degraded and I came to understand how my brothers felt.”⁹ And this is how Ka sees the Other (a German family), serious and responsible about the mundane rather than with a vision on life and after-life that incapacitates action and happiness: „Maybe this is why they were happy. For them, life was a serious business to be dealt with responsibly. It wasn't a dead-end struggle or a painful ordeal the way it is here. But their gravity of purpose permeated every aspect of their lives. Just as the moons and fishes and suchlike on their curtains helped lift their spirits.”¹⁰ While he acknowledges the Other's un-spiritual, slightly ridiculous spirit-lifter, Ka's understanding of the world he left behind is that it is at a dead-end because of a destructive non-involvement in the present, maybe characteristic of all religious nations. As with the headscarf – a piece of cloth after all, which does not justify killings and revolution - the focus seems on transcendental significances that in a way impede significant, clarifying action. The radical character Blue considers Westerners naive representatives of evil.

God is seen as a provider of goods in a political structure: if God does not exist, do all the poor of the world suffer for nothing, is there no compensation for their suffering? The same weigh on the next world leads to a tendency to wallow in political immobility. Immobility is also explained by fear for one's life (paralleled in McEwan's novel as fear for one's comfort): “Those of us who were sitting at the back knew that something terrible had happened, but we were afraid that if we moved from our seats to get a better look, the terror would find us, so we just sat there watching, without making a sound.”¹¹ As in the Western novel, things happen on TV. The revolution is not in the street, but literally on stage – a transparent excuse for the subsequent military coup. The simulacrum type of experience

⁹Pamuk, 75

¹⁰Pamuk, 237

¹¹Pamuk, 162

(Baudrillard's simulacra) is further subject to *mis-en-abime* as the play is broadcast and then on again as a repeat. Action is out of place in these circumstances, so people with political agendas or free, amoral agents as Baxter can catch one off guard easily. Violence is used as a way of politically manipulating immobile people in the East, while in McEwan's novel it just happens as residue of a former, subconscious, truer in fact type of humanity.

The endings of the two novels are in accordance with the respective visions: the Western novel has a happy ending which includes reconciliation with a refreshed, more complete self; Pamuk's character gets entangled in the political confusion, betrays and is assassinated in Germany, after years, yet another anonymous immigrant dead for obscure political reasons. Ka says: „Life's not about principles, it's about happiness” and this seems to be the essential difference between the two worlds and here is his betrayal. Only it is clear that the truth is on neither side: between the immobility of the westerner afraid not to dent his perfect life and the easterners set on flaunting easy happiness, violence is a political instrument, a residual, but natural part of life and a challenge to immobility.

BIBLIOGRAPHY:

- Galtung, Johan. **Cultural Violence**. Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3. (Aug., 1990)
- Gilligan, James (2003). **Shame, Guilt and Violence**. Social Research 70(4):1149. people.kzoo.edu/ggregg.gillianexcerpt.doc
- Gilligan, James (2011). **Why Some Politicians Are More Dangerous than Others**. Polity Press. Malden: 2011. (Kindle edition)
- McEwan, Ian. **Saturday**. Jonathan Cape. London: 2005.
- Pamuk, Orhan. **Snow**. Faber&Faber. London: 2004.

METHODS AND TECHNIQUES OF RESEARCH ON THE PSYCHOHISTORY OF THE ROMANIAN GULAG

Dumitru-Cătălin Rogojanu

PhD, Postdoc researcher, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

Abstract: In this study we aim to radiograph the theoretical and methodological instruments used in the psychohistorical research of the communist prison space. Being an interdisciplinary investigation an important role was that of the psychoanalytical perspective, the szondian projective diagnosis (Szondi test), as well as focusing on some experiments like the Milgram or Stanford case.

Keywords: psychohistory of the Romanian Gulag, Sigmund Freud, projection and discharge, szondian projective diagnosis (Szondi test), Milgram and Stanford experiments, Pitești experiment.

Un subiect atât de sensibil precum Gulagul românesc poate fi explorat atât printr-o direcție de cercetare istorică, cât și dintr-o perspectivă mai puțin adusă în dezbaterile academice, care poate să lămurească într-o manieră echilibrată neînțeleșurile trecutului comunist trumatizant. Ne referim aici la explicațiile de natură psihologică care pot fi utilizate în investigarea aparatului represiv din România comunistă, la tehnicile și metodele de cercetare psihoistorice care ne pot ajuta în „decodarea” semnificațiilor subtile ale psihologiei membrilor sistemului carceral și a traumelor psihice și fizice suportate de foști deținuți. Au fost puține încercări de analiză și interpretare a Gulagului românesc utilizând metode psihologice freudiene, neufreudiene sau făcând apel la experimente similare precum celebrele Milgram (1961) și Stanford (1971).

Oferirea unei dimensiuni de înțelegere a spațiului concentraționar comunist dintr-o perspectivă care îmbină psihologia cu istoria, l-a reprezentat demersul cercetătoarei de la CNSAS, Cristina Anisescu, care a utilizat psihodiagnoza proiectivă szondiană într-o „cercetare calitativ-exploratorie a procesului de perlaborare a traumelor supraviețuitorilor Holocaustului și Gulagului românesc”¹.

Pentru prima dată, termenul de *proiecție* a fost utilizat de Freud în lucrarea *Psihonevrozele de apărare* (1894), prin care se înțelege o „operație prin care subiectul expulzează din sine și localizează în altul calități, sentimente, dorințe și chiar obiecte pe care nu le cunoaște sau le refuză în sine însuși”². Mai este echivalat cu conceptul de *apărare*, mai târziu fiind înlocuit cu cel de *refulare*, legătura dintre acești doi termeni rămânând însă ambiguă³. Totuși, în anexa la lucrarea *Inhibiție, simptom angoasă* (1926), Freud aduce în discuție termenul de *apărare*, afirmând că este benefică utilizarea acestuia „ținând cont de faptul că îl folosim în mod explicit pentru a desemna în general toate tehnicile folosite de Eu

¹Cristina Anisescu, „Perlaborarea trecutului traumatic: Gulagul românesc și Holocaustul într-o aplicație comparativă”, disponibil la <http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=1588>, accesat: 20 mai 2015.

² Monica Licu și Forin Roventă „Testul Szondi și cunoașterea psihologică a personalului din comunitatea de informații”, disponibil la <https://ro.scribd.com/doc/206892579/Despre-T-szondi-Florin-Roventă>, accesat: 20 mai 2015.

³ Anna Freud, *Eul și mecanismele de apărare*, traducere din limba engleză de Andrei Constantinescu, București: Fundației Generația, 2002, p. 35.

în conflictele care pot conduce la nevroză, în timp ce termenul de refulare desemnează o metodă bine determinată pe care cercetările ne-au permis să-l cunoaștem mai bine” (p.163)⁴.

Între proiecție și refulare există asemănări: ambele limitează perceperea tendinței pulsionale care determină neplăcere, spre deosebire de modificarea în contrariu care intervine în procesul pulsional, transformându-l⁵. În comparație cu refularea, unde pulsivitatea este îndreptată spre Se, în proiecție ea este trimisă în exterior (Anna Freud), unii psihanaliști opinând că proiecția ar precede, în evoluția ontogenetică, refularea, în ceea ce privește impulsurile agresive⁶. De asemenea, *introiecția*, și proiecția sunt considerate de Freud ca metode defensive fundamentale uzitate de către Eu în afecțiuni morbide și sunt catalogate drept „mecanisme nevrotice”⁷.

Creșterea în intensitate a proiecției este determinată de: 1. Forța emoțiilor și necesităților; 2. nivelul de ambiguitate și abstractizare a situațiilor; 3. puterea și integritatea Eului; 4. diferitele substanțe ce pot produce un efect puternic asupra sistemului nervos (droguri, băuturi alcoolice, medicamente psihotrope) etc⁸.

Diagnoza proiectivă szondiană (Testul Szondi) trebuie perceput ca o tehnică de analiză și evaluare psihologică a funcțiilor bazale ale persoanei, ce oferă un prognostic calitativ⁹, prin care se demonstrează „de ce subiectul este așa și ce poate deveni”, spre deosebire de analizele cantitative care se rezumă la întrebarea „cum este subiectul”¹⁰. Astfel, putem răspunde la o întrebare simplă: de ce un torționar a fost într-un fel și ce ar putea deveni, și nu doar cum a fost acesta în realitate.

Explicații freudiene se pot sonda în spațiul concentraționar comunist, în ceea ce a reprezentat „celebrul” experiment din închisoare de la Pitești (Fenomenul Pitești)¹¹, care a avut loc între 1949-1951. Acolo s-a produs cea mai profundă și traumatică experiență umană, care a constat în transformarea victimelor în torționari, a identificării cu agresorul în situații limită¹². Reeducarea de la Pitești nu a avut drept scop aderarea la ideile comunismului a celor care se opuneau regimului, în special tinerii, ci realizarea unei puternice metamorfoze, a unei convertirii, cum o numește Marcel Petrișor¹³. La Pitești se realizase, cum afirma Virgil Ierunca, „o mutație a psihismului omenesc. Se născuse un nou tip uman – dacă se mai putea numi astfel – care va deveni o enigma și o teroare pentru deținuții din închisoarile alese pentru extinderea experienței. Deoarece „insula” Pitești era menită să devină „arhipelagul” Pitești”¹⁴.

Experimentul Pitești reprezintă, cum bine spune istoricul Stéphane Courtois, un caz unic de *inginerie psihologică*, aici avem un „un fel de experiență în eprubetă ca într-un laborator”¹⁵, prin vastele metode de tortură fizice și psihice încercându-se transformarea forțată a unor oameni normali în adepți ai comunismului. Se aduce în acest fel în dezbatere o problemă importantă: mai poate istoria oferi o explicație validă unor situații istorice, precum experimentul Pitești, fără să apleze la instrumentele de lucru utilizate de psihologie sau alte discipline? Desigur că unele evenimente istorice nu trebuie cercetate doar dintr-o perspectivă

⁴*Ibid.*

⁵ Vasile Dem Zamfirescu, *Introducere în psihanaliza freudiană și post freudiană*, București: Trei, 2003, p. 253.

⁶*Ibid.*,

⁷ Anna Freud, *op. cit.* p. 36.

⁸ Monica Licu și Forin Roventă, *op. cit.*, p. 2.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Vezi lucrarea lui Virgil Ierunca, *Fenomenul Pitești*, ediția a II-a, București: Humanitas, 1991.

¹² Vasile Dem Zamfirescu, *op. cit.*, pp. 246-247.

¹³*Ibid.*, p. 247.

¹⁴ Virgil Ierunca, *op. cit.*, p. 49.

¹⁵ Stéphane Courtois, Despre „Experimentul Pitești”, disponibil la <http://www.experimentulpitesti.org/public/video-clipuri-istorici/>, accesat: 20 mai 2015.

istorică, întrucât și această nobilă disciplină își are limitele sale metodologice și epistemologice, de aceea necesitatea unei mai substanțiale aplecări spre psihanaliză, spre psihologie este necesară în scrisul istoriografic actual. Bine remarcă Stéphane Courtois că este indispensabil un studiu al psihologiei conducerii statelor comuniste, a responsabililor sistemului represiv, pentru a înțelege cu adevărat cum funcționau regimurile comuniste¹⁶.

În închisoarea de la Pitești, oamenii au fost supuși la cele mai groaznice torturii fizice și psihice, nici chiar sinuciderea nemaifiind permisă, numai identificarea cu torționarul a putut determina eliminarea fricii¹⁷ și a presiunilor psihologice. Utilizarea acestui procedeu de apărare a fost impulsionat de starea de regresie psihică determinată de condițiile de carceră inumane din acel spațiu¹⁸. Pe lângă torturile aplicate și imposibilitatea sinciderii, înjosirea la care au fost supuși deținuții a condus la inserarea unei regresii maxime, la crearea unui sentiment de neputință extremă, care este specific primei etape a copilăriei¹⁹. La Pitești, sentimentul de abandon, de singurătate, de mizerie sufletească, de jignire a condiției umane, s-au coagulat într-o puternică traumă psihică.

Transformarea, la rândul lor, a deținuților torturați în torționari, și a regresiei, a fost determinată și de un alt mecanism de apărare, a Eului-*refularea*²⁰, care se manifestă prin intermediul unei rezistențe²¹. Procesul refulării, spune Freud, „constituie condiția preliminară a formării unui simptom, dar și un fapt în legătură cu care nu cunoaștem nimic asemănător. (...), știm că acest impuls poate fi îndepărtat, respins, condamnat. Drept urmare, energia de care dispune îi este retrasă și impulsul devine neputincios, însă poate persista ca impresie remanentă. Toate deciziile al căror obiect este un impuls sînt luate sub controlul conștient al *eului*. Lucrurile ar fi trebuit să se petreacă altfel, atunci când același impuls este refulat”²².

Pentru experimentul Pitești se poate discuta despre refularea valorilor și principiilor pozitive, cu precădere a demnității umane, dar aceasta este pusă sub amenințare, de întoarcerea refulatului²³.

„Fenomenul Pitești” denotă *obediința* torționarilor și putem să facem o paralelă cu experimentele lui Stanley Milgram, realizate între 1960-1963 și al căror rezultat a reflectat în anumite situații în care subiecții se supun întru totul ordinelor, deși comportamentul lor lasă de dorit și este total opus propriilor principii și valori, și în plus știu și sunt conștienți că victimele suferă²⁴. Obediența poate fi definită ca un fel de influență socială, care diferă de facilitatea socială, normalizarea sau conformismul, situațiile de supunere reprezentând momente în care comportamentul celui vizat se schimbă datorită unui ordin dat de o persoană cu autoritate legitimă²⁵. În plus, persoana autoritară supervisează ducerea până la capăt a ordinelor, iar atunci când persoana țintă stă în dubii și are o atitudine independentă, acesta

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Vasile Dem Zamfirescu, *op.cit.*, p. 250.

¹⁸ *Ibid.*, p. 251

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sigmund Freud, *Introducere în psihanaliză, psihopatologia vieții cotidiene*, traducere, studiu introductiv și note: dr. Leonard Gavrilu, București: Didactică și Pedagogică, 1980, p. 256.

²² *Ibid.*

²³ Vasile Dem Zamfirescu, *op.cit.*, p. 251.

²⁴ Șerban Ionescu și Ana Muntean, „Reziliența în situație de dictatură”, în Șerban Ionescu (coord.), *Tratat de reziliență asistată*, traducere din franceză de Sofia Manuela Nicolae, prefață de Boris Cyrulink, București: Trei, 2013, p. 501.

²⁵ Ștefan Boncu, *Psihologie socială (Curs 17-Obediența)*, disponibil la http://www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/Curs17.pdf accesat: 22 mai 2015.

remodifică ordinele care fac ca situația să pară mai coercitivă²⁶, punând o presiune mai mare pe cel care le execută.

Rezultatele experimentului au fost următoarele: 65 % au fost subiecți obedienți, adică 26 din 40, 14 subiecți neobedienți, care au preferat să încheie participarea, iar în ceea ce privește intensitatea șocurilor aplicate, media celor 40 de participanți a fost de 375 volți²⁷. Practic, aceste experimente au demonstrat nivelul de supunere al unor oameni, ele contrazicând și opinia grupului de psihiatri pe care Milgram l-a contactat înainte de începerea cercetării, aceștia crezând că majoritatea subiecților vor renunța în momentul în care elevul va începe să se împotrivescă²⁸.

Cu certitudine obediența personalului din aparatul represiv comunist, dacă s-ar fi realizat un experiment similar cu cel propus de Milgram, ar fi depășit 65 %, întrucât pe lângă puterea ordinelor și a fricii, în cazul torționarilor comuniști mai intervine un element de bază, în doctrinarea. Forța pe care le-o conferea funcția deținută în închisorile și penitenciarele comuniste, i-a determinat pe anchetatori și gardineni să acționeze cu exces de zel și să execute cu rigurozitate ordinele, pentru că „așa erau vremurile”. Având ca deviză: „Ordinul nu se discută, se execută !” torționarii au avut mână liberă și legitimitatea autorității de a aplica metode de tortură după bunul lor plac și în funcție de rezistența deținuților.

Un al doilea experiment care poate fi luat ca exemplu pentru ceea ce s-a întâmplat în Gulagul românesc, este cel de la Universitatea Stanford din America, inițiat de psihologul Philip Zimbardo în anul 1971, a cărui concluzie este următoarea: influența *contextului social* în care se află o persoană într-un anumit moment este în majoritatea cazurilor dominantă față de puterea și capacitatea individului de a se opune²⁹.

Din cele 100 de persoane care au răspuns anunțului din ziarele locale, doar 24 au trecut de evaluările psihologice și de interviuri, iar în urma selecției au fost acceptați numai indivizii cu un profil psihologic aproape de medie, fără antecedente penale și fără probleme psihice³⁰. Din cei 24 subiecți, doar 18 au participat la desfășurare, 9 ca gardieni și 9 ca deținuți, iar după doar 6 zile, deși era programat pentru 14 zile, Zimbardo a observat că situația nu mai putea să fie controlată și a decis oprirea experimentului. Jucând rolul de gardieni și deținuți, inițial scopul cercetării a fost de a înțelege psihologia deținutului, însă studenții-gardieni s-au identificat cu rolul și au făcut abuzuri față de aceștia³¹. Gardienii își făceau cu prisosință datoria deși era doar un experiment, ei au abuzat de puterea oferită de context, iar deținuții au fost nevoiți să suporte chinurile acțiunilor acestora³². Dar deja psihologul american putea să extragă esența experimentului: oameni normali, buni, plasați în locuri și situații care le pot permite exercitarea puterii, devin răi și brutali.

Forțele situaționale, cum sunt și cele din închisorile comuniste, i-au transformat pe gardineni, o parte dintre aceștia fiind oameni normali, în adevărate bestii care respectau

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸ Dewey A. Russel, *Introducere în psihologie*, cap. „Obediența omului. Studiul lui Milgram”, disponibil la <http://www.scientia.ro/homo-humanus/107-introducere-in-psihologie-de-russ-dewey/3731-obedienta-omului-studiul-lui-milgram-.html>, accesat: 22 mai 2015.

²⁹*Psihologie - experimente cu oameni*, cap. “Experimentul falsei închisori”, disponibil la <http://www.scientia.ro/homo-humanus/52-psihologie-experimente-cu-oameni/369-experimentul-inchisorii-universitatea-stanford-august-1971.html>

³⁰*Ibid.*

³¹ Cosmin Dima, „Influențele situaționale în transformarea comportamentală a individului. Psihologia răului”, recenzie la Philip Zimbardo, *Efectul Lucifer. De la experimentalconcentraționar Stanford la Abu Ghraib* Editura Nemira, București, 2009. Traducerea: Roxana Melnicu, Dana Verescu, în *Sfera Politici*, nr. 141, noiembrie 2009, disponibil la <http://www.sferapoliticii.ro/sfera/141/art15-cdima.html>, aceasta: 23 mai 2015.

³²*Ibid.*

ordinele date. Sistemul represiv le-a oferit ceea ce nu aveau în viața de zi cu zi din afara închisorii, anume puterea de a-i domina pe alții, umilința deținuților le creștea mândria de a fi supliciatori și le compesa refluările.

Așadar, obediența, influențele situaționale ale unor indivizi care au fost „instrumente represive”, constituie și pentru Gulagul românesc direcții de cercetare ce trebuie mai bine investigate de istorici și psihologi. Ascultarea cu nonșalanță a ordinelor, oferirea unui cadru de exercitare a puterii unor persoane chiar și normale, dar al căror comportament se schimbă radical, sunt puncte de introspecție pe viitor. O examinare mai amplă pluridisplinară, cu metode și tehnici de cercetare împrumutate din psihologie sau de la alte discipline, probabil ar putea produce o schimbare în substanța scrisului istoric românesc actual.

BIBLIOGRAPHY:

ANISESCU, Cristina „Perlaborarea trecutului traumatic: Gulagul românesc și Holocaustul într-o aplicație comparativă“, disponibil la <http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=1588>

BONCU, Ștefan, *Psihologie socială* (Curs 17-Obediența), disponibil la http://www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/Curs17.pdf

COURTOIS, Stéphane, *Despre „Experimentul Pitești”*, disponibil la <http://www.experimentulpitesti.org/public/video-clipuri-istorici/>

DIMA, Cosmin, „Influențele situaționale în transformarea comportamentală a individului. Psihologia răului”, recenzie la Philip Zimbardo, *Efectul Lucifer. De la experimentalconcentraționar Stanford la Abu Ghraib* Editura Nemira, București, 2009. Traducerea: Roxana Melnicu, Dana Verescu, în *Sfera Politici*, nr. 141, noiembrie 2009, disponibil la <http://www.sferapoliticii.ro/sfera/141/art15-cdima.html>

FREUD, Anna, *Eul și mecanisme de apărare*, traducere din limba engleză de Andrei Constantinescu, București: Fundației Generația, 2002.

FREUD, Sigmund, *Introducere în psihanaliză, psihopatologia vieții cotidiene*, traducere, studiu introductiv și note: dr. Leonard Gavrilu, București: Didactică și Pedagogică, 1980.

IERUNCA, Virgil, *Fenomenul Pitești*, ediția a II-a, București: Humanitas, 1991.

IONESCU, Șerban (coord.), *Tratat de reziliență asistată*, traducere din franceză de Sofia Manuela Nicolae, prefață de Boris Cyrulink, București: Trei, 2013.

LICU, Monica, ROVENȚA, Forin „Testul Szondi și cunoașterea psihologică a personalului din comunitatea de informații”, disponibil la <https://ro.scribd.com/doc/206892579/Despre-T-szondi-Florin-Roventa>

PSIHOLOGIE - experimente cu oameni, cap. „Experimentul falsei închisori”, disponibil la <http://www.scientia.ro/homo-humanus/52-psihologie-experimente-cu-oameni/369-experimentul-inchisorii-universitatea-stanford-august-1971.html>

RUSSEL, Dewey A., *Introducere în psihologie*, cap. „Obediența omului. Studiul lui Milgram”, disponibil la <http://www.scientia.ro/homo-humanus/107-introducere-in-psihologie-de-russ-dewey/3731-obedienta-omului-studiul-lui-milgram-.html>

ZAMFIRESCU, Vasile Dem, *Introducere în psihanaliza freudiană și post freudiană*, București: Trei, 2003.

Acknowledgement:

Această lucrare a fost realizată și publicată prin finanțarea de către Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin proiectul „*Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate*”: POSDRU/159/1.5/S/133652. (The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under the responsibility of the Managing Authority

for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development, as part of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652.)

DAL PRINCIPIO “WIE ES EIGENTLICH GEWESEN” ALLA STORIA-ARTE. LEOPOLD VON RANKE E IL PARADIGMA STORIOGRAFICO HISTORISTO

Diana-Maria Dăian,

PhD Student, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: At the middle of the nineteenth century, the German historian Leopold von Ranke was showing a particular interest for the universe of the historical writing and, of course, for the means by which the reconstruction of the past realities could be made. According to his opinion, writing history, elaborating a representation of the past did not mean following a pattern, in other words a model that once truly respected could lead to a practical work expressing the unique point of view upon the narrated facts. On the contrary, Leopold von Ranke rejected the Illuminist tradition and the eighteenth-century educative and moralizing history, emphasizing the necessity of acknowledge and understanding of the past by each individual.

Taking into account these considerations, the following research intends to analyze the fundamental principles of the Rankean historical conception, their influence upon the historical methodology being able to emphasize the originality and the modernity of the historical investigation. Secondly, the analysis aims to show to what extent Leopold von Ranke has belonged to a movement born within the German universe of historical writing in the Romantic period, determining the apparition of a historiographical pattern. Finally, the investigation is willing to evaluate the positive aspects and the limits of the Rankean historical conception and method, to put it in other words, whether the Rankean historiographical pattern proves its availability in the contemporary universe of historical writing.

Keywords: Historicism, historical criticism, scientific history, historical imagination, *magistra vitae*.

L'introduzione della *Storia della papalità* (1834-1836) scritta da Leopold von Ranke contiene un frammento interessante per la maniera in quale la storia viene scritta secondo l'opinione dello storico tedesco: “*un italiano oppure un romano, un cattolico, studierebbe il tema [n.a. la storia dei papi] in una maniera totalmente distinta dalla mia. Essendo la vittima di esprimere le simpatie personali oppure molto probabile, come il problema viene posto adesso, l'aversione, questo darebbe alla sua opera una strana e, certamente, una molto di più impressionante coloratura; lui dimostrerebbe in numerosi aspetti essere più elaborato, più ecclesiastico, più locale. Secondo questa opinione, non si aspetta che un protestante o un nord-tedesco sia un concorrente per lui. Lui si rivolge al potere dei papi con più indifferenza; fin dall'inizio, lui deve evitare quella rappresentazione vivace, nata dalla simpatia oppure dall'ostilità e che produrrebbe una certa impressione in Europa. Per tali dettagli ecclesiastici o canonici non possiamo manifestare nessuna simpatia. Da una parte, la posizione che noi occupiamo ci permette, se non mi sbaglio, punti di vista distinti, più puri e meno favorevoli della storia.*”¹

¹Leopold von Ranke, *The History of the Popes: their Church and State and especially of their Conflicts with Protestantism in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, cu o traducere de E. Foster, vol. I, Londra, 1847, pp. XVII-XVIII, http://books.google.ro/books?id=a-4QAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, il 02.02.2013, alle ore 12:45.

L'uso di tali sintagmi come “abordare un soggetto”, “coloratura”, “rivolgersi”, “rappresentazione”, “punti di vista” e intenta a sottolineare la preoccupazione di Ranke per l'universo della scrittura storica e, certamente, per la modalità in quale viene fatta la ricreazione delle realtà passate. Secondo Ranke, scrivere la storia, costruire una rappresentazione del passato non bisogna rispettare un modello, un *pattern*, il quale seguito con fedeltà da nascita a un'opera pragmatica, esprimendo l'unico punto di vista coretto sugli avvenimenti narrati. Al contrario, lo storico tedesco rompe con la tradizione illuminista e mantiene la distanza dalla storia con finalità educativa e di istruzione, morale del Settecento, sostenendo la necessità di conoscere e capire il passato da ognuno. Dunque, esiste “una maniera molto distinta” di analizzare la storia della Santa Sede da un italiano o un cattolico, che dà alla storia una certa coloratura, ma esistono anche “punti di vista diversi” sul soggetto in discussione che appartengono a un protestante o un tedesco del nord. Mentre la contribuzione dei primi sarebbe costituita di una storia più elaborata, più ecclesiastica, più locale”, la ricerca di un protestante avrebbe una finalità “più storica”. Quali sono i significati dell'obiettività storica secondo Ranke? In che misura possiamo parlare della modernità e originalità della metodologia usate dallo storico tedesco? C'è davvero Ranke il fondatore di un paradigma nella storiografia tedesca dell'Ottocento? E finalmente possiamo parlare della validità dei principi proposti da Leopold von Ranke nel discorso storico contemporaneo?

Questo studio intende a analizzare i principi fondamentali della concezione storica rankeana, la loro influenza sulla metodologia storica essendo in grado di sottolineare la modernità e l'originalità della ricerca dello storico tedesco. Secondariamente, la ricerca vuole mostrare in che misura Leopold von Ranke appartiene a un movimento cristallizzato nell'universo della scrittura storica tedesca dell'epoca romantica, mettendo allo stesso tempo i fondamenti di un paradigma storiografico. Finalmente, la presente analisi ha lo scopo di valutare i punti forti e i punti deboli della concezione e della metodologia storica rankeana dal punto di vista della maniera di scrivere la storia nell'epoca contemporanea, meglio dire, in che grado il modello proposto da Ranke dimostra la sua validità nel contesto delle esigenze storiografiche attuali.

L'ipotesi di questa ricerca è rappresentata dall'idea che il volto dello storico Leopold von Ranke può essere facilmente costruito attraverso le sue opere, l'introduzione del seminario nell'universo universitario come laboratorio di ricerche storiche, ma anche attraverso le sue iniziative in quanto riguarda l'assessment dello statuto autonomo e scientifico della storia.² Per poter valutare la reputazione e l'influenza che Ranke ha avuto verso la tradizione storiografica, è necessario un breve percorso professionale di questo storico. Leopold von Ranke nacque nel 1795, nell'elettorato di Sassonia, dove ha seguito anche i primi studi nel ginnasio di Schulpforta, avendo come interesse la storia antica (il mondo greco).³ Si è iscritto ulteriormente all'Università di Leipzig, dove ha studiato filologia. Poco convinto dalle lezioni del professore di storia e contrariato dal volume bruto di informazione storica che era difficile da “digerire”, Ranke divenne attratto dalla storia della Chiesa e dalla letteratura, dimostrando una grande simpatia per i *leader*, i capi dell'universo letterario del Medio Evo e della epoca moderna.⁴ Nell'intervallo cronologico 1817-1825 Ranke fece l'insegnante di lingue classiche e di storia e letteratura antica presso l'Università di Frankfurt; il periodo passato in Frankfurt fu quello che secondo l'opinione di Edward Gaylord

²Frederick C. Beiser, *The German Historicist Tradition*, Oxford University Press, Oxford, pp. 253-254.

³Edward Gaylord Bourne, “Leopold von Ranke”, in *The Sewanee Review*, vol. IV, no. 4, 1896, p. 386, www.jstor.org, il 12.12.2012, alle ore 10:06; Hans Kohn (recenzore), Theodore H. von Laue, *Leopold von Ranke: The Formative Years* (Princeton University Press, Princeton, 1950, 227 p.), in *The Journal of Modern History*, vol. 23, no. 3, 1951, pp. 279-280, www.jstor.org, il 12.12.2012, alle ore 10:08.

⁴Gaylord Bourne, *Leopold von Ranke*, p. 386.

Bourne, ha provocato l'orientamento dell'interesse da filologia a storia, la transizione essendo facilitata dalle lezioni di letteratura antica vista come monumento del passato.⁵ Allo stesso tempo, Bourne considera che Frankfurt è il momento critico della vita dello storico tedesco: è qui dove comincia gli studi sistematici, il fondamento per l'attività che svolgerà a Berlino, è qui dove diventa cosciente dalla vocazione per l'universo storico e certo, è qui dove sviluppa il suo criticismo attraverso il quale aprirà una nuova fase nella storiografia.⁶ L'opera di 1824, *Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514 (La storia dei popoli germanici e romanici dal 1494 fino al 1514)* concede a Ranke un posto di assistente universitario a Berlino, dove potrà dedicarsi alla ricerca per più di 45 anni (1824-1870). Educato nello spirito della filologia classica, Ranke sviluppa la sua abilità di comparare i fonti storici e di mettere d'accordo le idee contraddittorie di un fatto storico così che l'opera di 1824 sarà considerata dalla storiografia ulteriore come l'inizio della storia critica.⁷ La più importante contribuzione di Ranke nell'insegnamento della storia in università rimane senza dubbio l'introduzione del seminario, cioè la familiarizzazione e l'istruzione degli studenti nel lavoro indipendente, pratico e nell'uso del criticismo, della precisione e dell'esplorazione del soggetto attraverso la consultazione di manoscritti originali oppure di volumi di documenti stampati (*historische Übungen*).⁸ Da un'altra parte, le iniziative di Ranke nel settore della ricerca storica sono materializzati da quattro opere importanti, tre lavori di storia moderna, la storia della Germania, la storia della Francia e la storia dell'Inghilterra (*Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation; Französische Geschichte, vornehmlich im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert; Englische Geschichte, vornehmlich im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert*) e la storia della Santa Sede nei secoli XVI-XVII. L'ultimo progetto che appartiene a Leopold von Ranke sarà una storia universale (*Weltgeschichte-Die Römische Republik und ihre Weltherrschaft*). Morì a 90 anni, "dedicando più di 60 anni della sua vita all'interpretazione della vita umana dall'inizio della storia scritta fino alla sua epoca".⁹

Come può essere caratterizzata questa specifica "interpretazione della vita umana" di quale parla Edward Gaylord Bourne? In altre parole, quali sono i principali elementi che definiscono la concezione e il metodo storico di Leopold von Ranke?

Una prima caratteristica della concezione rankeana è rappresentata dall'*autonomia della storia*, una visione che si sviluppa dopo il suo arrivo a Berlino (1825) e che si oppone nettamente all'idea hegeliana della supremazia della filosofia.¹⁰ Al momento dell'anno 1825, in Berlino esistevano già due "fazioni": "la scuola filosofica", centrata sulla figura di Hegel e "la scuola storica", sviluppata da Schleiermacher e avendo come membri Savigny, Eichhorn e Niebuhr.¹¹ Mentre la prima "fazione" sosteneva che la ragione è quella che determina la finalità e le leggi storiche, la seconda "scuola" considerava che la ragione era limitata alle testimonianze trovate nei fonti.¹² Ranke ha discusso il conflitto tra lo statuto della storia e delle altre discipline, sottolineando che lo scopo della storia era identificare quel principio che sorprende la specificità del settore storico, che permetteva delimitare la storia e la filosofia e che impediva la subordinazione della storia alla filosofia.

⁵*Ibidem*, p. 388.

⁶*Ibidem*, p. 389.

⁷Bonnie G. Smith, "Gender and the Practices of Scientific History: The Seminar and Archival Research in the Nineteenth Century", in *The American Historical Review*, vol. 100, no. 4, 1995, p. 1166, www.jstor.org, il 12.12.2012, alle ore 10:14.

⁸Gaylord Bourne, *Leopold von Ranke*, p. 393; Smith, *Gender and the Practices*, p. 1154.

⁹Gaylord Bourne, *Leopold von Ranke*, p. 400.

¹⁰Beiser, *The German Historicist Tradition*, p. 258.

¹¹*Ibidem*.

¹²*Ibidem*.

Un'altra caratteristica della concezione storica rankeana è attaccata al *problema della finalità nella storia*. Se Hegel era l'adetto di una storia che permetteva la conoscenza dell'intero, dell'universale, Ranke si mette alla direzione opposta e vede nella storia la disciplina attraverso quale si può realizzare la conoscenza del particolare, dell'individuale.¹³ Il soggetto della storia è l'individuo come prodotto di un certo contesto; non dare importanza alle condizioni che sono state alla base della sua formazione, separarlo dal contesto in quale è attivo, annullare la sua valore come membro di una comunità non rappresentano secondo Ranke altro che un'assurdità. Da questo punto di vista, ogni epoca storica ha la sua individualità, ogni nazione ha il suo modo di pensare, di azionare e di vivere, ha il suo sistema di principi e valori alle quali si rivolge. Conoscere e capire storicamente e aggiungere la finalità della storia non è la recezione passiva del passato, ma l'assimilazione attiva, l'identificazione con questo.

¹³*Ibidem*, p. 265.

INITIATION MOMENTS OF THE LIFE OF THE PUPILS FROM CRAIOVA IN THE YEARS 1864-1928: THE FIRST DAY OF SCHOOL AND THE END OF THE SCHOOL YEAR

Daniel Motoi

PhD Student, "Valahia" University of Tîrgoviște

Abstract: The festivities organized each year with the occasion of the beginning and the end of the school year acted as defining elements which marked the rhythm of the life of the two important actors of the post-1864 Romanian education system: the pupils and the teachers. If the festivity of the beginning of the school year was organized without much pomp (a short divine service and some speeches), the ceremony that marked the end of the school year was much spectacular and was formed by two distinct moments: the solemn ceremony where the diligent pupils received the education awards and the artistic celebration that followed. Both of these festivities emphasized the cyclic shape of the school year, which began and ended with a solemn festivity.

Keywords: pupils, festivity, rhythm, awards, initiation moments.

Nu este exagerat să spunem că ritmul unei epoci sau al unei vieți omenești este dat, la un nivel foarte general, de modelul în care se înscrie succesiunea momentelor alerte, care abundă de evenimente importante și a momentelor liniștite, de tihnă. Aplicând acest model la o profesiune, la o meserie, atât în perioada analizată în lucrarea de față, cât și în zilele noastre, la debut de secol XXI, observăm că alternanța muncă-odihnă ocupă, în continuare, un loc important în stabilirea ritmului. Pentru profesorii și elevii din învățământul craiovean, deasupra ritmului zilnic, modelat de programul școlar, acționa un alt ritm, construit la o scară mai mare, care lua forma unor succesiuni de segmente de timp egale cu un an și care, definite fiind de alternanța perioade de cursuri școlare/perioade de vacanță, tindeau să se asemene până la identitate perfectă.

La rândul său, anul școlar propriu-zis avea propriul ritm, stabilit, între alte elemente, de principalele sărbători școlare și naționale între care se înscriu, ca mici momente inițiatice, festivitățile școlare prilejuite de deschiderea respectiv terminarea anului școlar.

Comparată cu serbarea de sfârșit de an școlar, festivitatea ținută de fiecare școală în septembrie, la începutul anului școlar, pare a nu avea o importanță deosebită, fiind introdusă doar de obișnuința de a marca, printr-un moment festivist, inițierea unui nou ciclu școlar. În realitate, prin elementele sale constituente, festivitatea căpăta un aer foarte solemn, care trebuie să fi impresionat, în multe ocazii, asistența.

Astfel, anul școlar începea pentru toate instituțiile școlare din oraș cu un Te-Deum, care avea loc fie la o biserică din apropiere sau chiar în școală, în cadrul căruia era oficiată Sf. Liturghie și era sfințită apa. Slujba religioasă era efectuată de preoți fără plată suplimentară, întrucât se considera că această practică era „o datorie de păstor sufletesc” a acestora care, în acest fel, reușeau „să insuflă copiilor mai de aproape sentimentul religios”¹. Urma apoi un „discurs de ocaziune” ținut de director sau de un reprezentant al conferinței școlii, care, în unele instituții de învățământ, era păstrat în arhiva școlii, festivitatea încheindu-se cu lecturarea Regulamentului de ordine și disciplină al școlii. La toate aceste momente

¹ Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dolj (în continuare, SJAN Dolj), fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 1/1900, f. 7; fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeanu”, dos. 72/1899, f. 60.

participau, în mod obligatoriu, conducerea școlii, toți membrii corpului didactic și elevii școlii. La festivitate puteau participa, de asemenea, oficialități locale și centrale, diverși invitați, părinții elevilor sau simpli curioși. Ziua organizării acestei festivități nu a fost întotdeauna aceeași, diferitele regulamente școlare aflate în vigoare în această perioadă menționând ca dată de începere a anului școlar zilele 1 septembrie și, mai târziu, 15 septembrie². Din diverse motive, legate de factori precum progresul lent al pregătirilor pentru primirea școlărilor, izbucnirea unor evenimente istorice importante sau acțiunea destabilizatoare a unor boli molipsitoare, aceste date au fost depășite în multe ocazii³. În perioada imediat următoare încheierii acestei festivități, în aceeași zi sau, cel mai târziu, în ziua/zilele următoare, conferința profesorilor școlii pune la punct ultimele detalii privind stabilirea orarului zilnic, a programului școlar, aprobarea manualelor școlare etc.⁴

Între momentele care marchează curgerea anului școlar și stabilesc ritmul vieții elevilor și, mai ales, a profesorilor, serbarea înmânării premiilor școlare are semnificația cuvântului final, a unui metaforic sunet de clopoțel care marchează de fiecare dată, pavlovian, granița temporală dintre ora de clasă și pauză, respectiv dintre școală și vacanța cea mare. Ciclicitatea anului școlar este, în acest fel, perfectă: debutează și se încheie cu o festivitate școlară. În această grilă de interpretare, solemnitatea înmânării premiilor devine un adevărat moment inițiativ: cel prin care se obține un nou grad de maturizare, care apropie cu încă o unitate de măsură de obiectivul asumat oficial de sistemul de învățământ – transformarea elevului în cetățean supus Patriei.

Prin elementele sale constitutive, solemnitatea înmânării premiilor era investită cu un rol multiplu: popularizarea unora dintre valorile esențiale în procesul de formare a viitorului cetățean (meritocrație, perseverență, acceptarea diverselor tipuri de ierarhii), intensificarea spiritului de competiție din interiorul grupului de elevi, ocazie de afirmare a unor modele comportamentale sau de succes personal sau profesional (prin discursul ținut de director și de diversele personalități prezente la serbare), scoaterea în relief a rezultatelor cele mai bune ale școlii prin focusarea doar asupra elitelor etc.

În arhitectura sistemului de învățământ imaginat de Minister, ceremonialul înmânării premiilor căpăta și o amplă valență didactică, ce depășea spațiul jurisdicțional al instituțiilor școlare, extinzându-se asupra părinților elevilor și asupra cetățenilor participanți, în general. Astfel, în nota emisă la 27 mai 1865 de Ministerul Instrucțiunii Publice i se cerea directoarei Școlii Centrale de fete din oraș să dea o amploare deosebită solemnității acordării premiilor, la care era îndemnată să atragă un număr cât mai mare de părinți sau „străini”, astfel ca, pe de o parte, să încurajeze elevele spre calea învățaturii spornice, și, pe de altă parte, să-i motiveze pe părinți și pe ceilalți cetățeni ai orașului să devină parteneri ai statului în efortul de a ridica nivelul moral și intelectual al societății⁵.

Festivitatea acordării premiilor marca în mod oficial sfârșitul anului școlar și era celebrată cu un fast deosebit de obicei în ziua de 29 iunie, când erau sărbătoriți Sf. Apostoli

² C. Lascăr, I. Bibiri, *Colecțiunea legilor, regulamentelor, programelor și diferitelor deciziuni și dispozițiuni generale ale acestui departament de la 1864-1901*, București, Imprimeria Statului, 1901, pp. 235, 257-258, 277, 332, 341, 345, 377; SJAN Dolj, fond Școala primară de fete „Ștefan Româneanu”, dos. 48/1921-1927, f. 323, 865, 1071.

³ *Anuarul Școlii profesionale „Madona-Dudu” din Craiova pe anul 1924-1925*, Craiova, Institutul de Arte Grafice „Ramuri”, 1925, p. 3.

⁴ SJAN Dolj, fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 1/1885, f. 194, dos. 1/1901, f. 157-159.

⁵ Nicolae Andrei, *Istoria învățământului din Craiova*, vol. II, Craiova, Editura Alma, 2005, p. 193.

Petru și Pavel⁶. Festivitatea putea fi organizată de fiecare școală în propriul local, dar, de regulă, școlile de stat, și mai ales cele primare, organizau o festivitate comună, ținută de regulă în sala de festivități a Liceului „Carol I”⁷.

La serbare erau obligați să participe directorul școlii, institutorii sau profesorii și elevii școlii. Alături de aceștia, participau aproape întotdeauna, ca invitați speciali, diverse oficialități locale sau centrale precum prefectul, primarul, președintele Curții de Apel, revizorul școlar, diverși reprezentanți ai Primăriei dar și personalități de prim rang din viața politică românească precum membri ai guvernului sau chiar ai familiei domnitoare. În aceste cazuri, președinția solemnității era asigurată de revizorul școlar sau de oricare alt reprezentant al administrației învățământului sau, în lipsa acestora, de reprezentantul Primăriei Craiova.

Sub mandatul de ministru al lui Spiru Haret s-a impus obiceiul ca președinția solemnității să fie deținută, în orașele reședință de județ, de prefectul județului sau, în lipsa acestuia, de primarul orașului. În cazurile (rare) când invitațiile trimise de directori nu erau onorate, cel care prezida ceremonia era directorul școlii (sau reprezentantul directorilor, în situațiile în care serbarea era organizată de mai multe școli). Grosul publicului era dat de elevii care nu primeau premii și de părinții elevilor⁸.

Festivitatea în sine se derula după un program destul de rigid, repetat, cu schimbări ne semnificative, în ceea ce privește momentele principale și ordinea în care acestea se derulau, în aceeași formă în toată perioada analizată, fie că vorbim de școlile primare sau cele secundare. În principiu, dacă se respecta programul hotărât de regulamentele aprobate de minister⁹, momentele serbării se succedau în ordinea următoare:

- a) un „imn de ocaziune” sau cu imnul regal, cântat de elevii școlii;
- b) discursul adresat autorității școlare de către unul dintre directori – delegat în acest sens de colegii săi, într-o ședință de consfătuire organizată în prealabil, de regulă la 1 iunie, în care era decise detaliile generale ale acestui mesaj – sau, în lipsa acestuia, de unul dintre profesori sau institutori. Textul discursului trebuia comunicat autorităților școlare, în vederea pregătirii răspunsului, înainte de festivitate;
- c) răspunsul autorităților prezente - reprezentantul Ministerului sau orice altă oficialitate. Aceste discursuri se distingeau, în general, prin abordarea unui inventar problematic circumscris ariei dedicate problemelor specifice învățământului – importanța

⁶ Obiceiul organizării festivității înmânării premiilor în ziua de 29 iunie nu a fost întotdeauna respectat, înștiințările făcute de directorii școlilor către revizoratele școlare menționând și alte date, situate, e drept, în preajma sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De altfel, chiar și regulamentele emise de ministru au stabilit, cu diverse ocazii, ca dată de organizare a acestei ceremonii ziua de 25 iunie pentru școlile primare – când, oricum, se recomanda ca școlile de băieți să țină serbarea dimineața, la orele 9 a.m., iar școlile de fete după amiaza, la orele 3 p.m. – sau de 30 iunie pentru școlile de fete. (C. Lascăr, I. Bibiri, *op. cit.*, pp. 458, 697, SJAN Dolj, fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeanu”, dos. 18/1871, f. 13, 14, dos. 21/1873, f. 51vs; fond Inspectoratul Școlar Craiova, dos. 4/1914, f. 51; fond Liceul de fete „Ecatarina Urziceanu”, dos. 12/1925-1926, f. 86; fond Școala primară de fete Nr. 1 „Regina Elisabeta”, dos. 18/1877, f. 43).

⁷ În dispozițiile date de Minister se specifica faptul că sala care era destinată găzduirii aceste festivități trebuia să fie cât mai spațioasă și să fie plasată cât mai în centrul orașului. În Craiova, sălile care îndeplineau cel mai bine aceste condiții erau cele aparținând Liceului de băieți „Carol I” și Institutului de fete „Lazaro-Otetelișanu”, sau Teatrului Teodorini, preferate, din acest motiv, sălilor de festivități ale celorlalte școli din Craiova. Au fost și ocazii, însă, când serbarea de sfârșit de an școlar a fost organizată în atmosfera impunătoare a „Sălii pașilor pierduți” a Palatului de Justiție din oraș sau în aer liber, în Grădina Bibescu (SJAN Dolj, fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 2/1883, f. 27; fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeanu”, dos. 29/1885, f. 50, dos. 43/1894, f. 104, dos. 53/1895, f. 59; Elena Caragea, Constantin Păun, Ioana Popescu, *op. cit.*, p. 70; „Gazeta Învățătorului”, an I, nr. 4, 15 iulie 1891, p. 6).

⁸ M. Stăureanu, *Istoricul Școlii israelito-română „Lumina” din Craiova (1863-1923)*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1923, p. 23.

⁹ C. Lascăr, I. Bibiri, *op. cit.*, pp. 240, 241, 283, 349, 458, 469, 603, 696, 697, 713.

educației, progresul realizat, efortul meritoriu depus de dascăli, problemele pe care sistemul nu reușise să le rezolve etc. – sau extras din câmpul ideatic centrat pe preocupările viitoare ale elevilor, văzuți ca cetățeni în devenire: respectarea ordinii sociale, îndeplinirea datoriei, valorificarea experienței civice a celor maturi¹⁰.

d) solemnitatea propriu-zisă a împărțirii premiilor, în cadrul căreia erau premiați elevii distinși la învățătură, după care directorul amintea doar (fără a-i invita să urce pe scenă) pe elevii care meritau mențiuni onorabilă. Ministru al învățământului în 1885, Spiru Haret a instituit obiceiul ca premiul I să fie înmănat de prefectul județului iar premiile II și III de către primarul orașului;

e) serbarea se încheia printr-un imn final și diverse cântece școlare¹¹.

Ceremonia împărțirii premiilor era așezată în rândul celor mai importante sărbători școlare, egală în însemnătate cu festivitățile organizate pentru celebrarea zilelor de 24 ianuarie sau 10 mai, toate având menirea de a „face impresie adâncă asupra inimii copiilor”, astfel că, prin regulamentele emise, Ministerul le-a cerut organizatorilor (directorii și corpul profesoral) să depună tot efortul pentru a da întregii manifestări o înfățișare cât mai solemnă iar cuvântările ținute de oficialități să aibă un caracter „național patriotic”.

În cadrul solemnității de înmânare a premiilor, elevii fruntași la învățătură primeau, în afară de diploma doveditoare a premiului câștigat și un anumit număr de cărți, care erau, în cazul școlilor din Craiova, oferite de Primărie sau Prefectură, pornind de la listele nominale înaintate, pentru acest scop, de directorul fiecărei instituții școlare, imediat după încheierea examenelor finale, prin intermediul revizorului școlar. Cărțile erau cumpărate prin licitație publică, organizată de Comitetul de premiere, în funcție de informațiile primite de la revizorul școlar. O parte a cărților de premii provenea, de asemenea, din direcția Ministerului Instrucțiunii Publice¹².

În afară de cărțile cumpărate de Primăria orașului, se practica, de asemenea, obiceiul completării listei cărților oferite elevilor merituoși prin donații ale unor diverși particulari, cărțile aparținând acestei categorii fiind înmânate elevilor stabiliți de director, dar cu titlul de accesit I, II și III. Grupul celor dispuși să contribuie la creșterea fondului de cărți destinate premianților era format, în general, din politicieni, actuali și foști profesori, directori ai școlilor din oraș, personalități culturale etc. și a fost mai mereu, în ceea ce privește orașul Craiova din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la Primul Război Mondial, în ciuda componenței sale mai degrabă firave din punct de vedere numeric, deosebit de activ.

Spre exemplu, la sfârșitul anului Școlar 1864-1865, pentru achiziționare de cărți pentru elevii premianți din oraș, Consiliul municipal a oferit suma de 4.000 de lei, cărora li s-au adăugat șase opere în limba franceză, în ediție de lux, oferite de președintele Tribunalului Dolj, 40 de exemplare ale cărții *Patria sau recunoștința* oferite de Anton Brăiloiu, 60 de cărți religioase și morale donate de revizorul ecleziastic, 12 cărți „valoroase” venite din partea lui

¹⁰ *Solemnitatea distribuției premiilor la Liceul din Craiova pe anulu școlasticu 1884-1885*, Craiova, Tipo-Litografia Națională Ralian Samitca, 1885, pp. 3-9; *Cuvântarea D-lui G. I. Bușilă, ținută la solemnitatea distribuției premiilor în Anuarul Liceului „Carol I”*, Craiova, Editura Samitca, 1888, pp. 6-8; N. Economu, *Discursul pronunțat cu ocaziunea distribuției premiilor școalelor secundare în sala teatrului din Craiova la finele anului școlar 1890-1891*, Craiova, Tipo-Litografia Națională Ralian și Ignat Samitca, 1891, pp. 3-12.

¹¹ SJAN Dolj, fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeau”, dos. 18/1871, f. 13-14vs, dos. 20/1872, f. 32vs, 33, dos. 21/1873, f. 31vs, 32, dos. 23/1874, f. 35, 36, dos. 27/1877, f. 67, 68, dos. 29/1885, f. 50, dos. 31/1886, f. 39, dos. 32/1886, f. 59vs, 60, 60vs; fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 2/1883, f. 27, 27vs, dos. 5/1882, f. 21, 21vs; fond Școala primară de fete Nr. 1 „Regina Elisabeta”, dos. 18/1877, f. 43vs.

¹² Elena Caragea, Constantin Păun, Ioana Popescu, *op. cit.*, p. 68; SJAN Dolj, fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 2/1883, f. 21, dos. 1/1888, f. 26vs, dos. 1/1900, f. 58, 59; fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeau”, dos. 29/1885, f.47; fond Școala primară de fete „Ștefan Româneanu”, dos. 48/1921-1927, f. 250.

Ignat Samitca (patron, împreună cu fratele său, Ralian, al unui Institut de Editură și Arte Grafice), diverse cărți oferite de alți cetățeni ai orașului, în valoare totală de 649 lei etc.¹³

De asemenea, în aceeași perioadă, doar pentru premiarea elevilor Școlii Generale de băieți Nr. 1 din Craiova au fost donate, în afară de cele 126 de volume venite de la Ministerul Instrucțiunii Publice, prin intermediul Comitetului școlar local, un număr impresionat de alte cărți, oferite de Primăria Craiova (306 volume), Comitetul Permanent al Județului Dolj (45 volume), d-na Luța Dimitriadis (50 cărți), d-nul Anastase Stolojan (50 cărți, în valoare de „doi napoleoni de aur”), d-nul Gheorghe Chițu (28 volume), d-nul George Panaiotescu (10 volume), d-nul Teodor Vasile David (10 volume), d-nul George Constanțiu (22 volume), d-nul Dimitrie Căpreanu (12 volume), părintele Papasolescu (4 volume) și d-nul Teodor Tănilăvescu (2 volume)¹⁴. După înființare, Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor – secția Craiova a donat în dese rânduri cărți pentru premiarea elevilor premianți¹⁵.

Cărțile primite de elevii merituosi constau în manuale (aritmetică, gramatică, caligrafie, geografie, desen liniar etc.), calendare (*Calendarul bunului cultivator*), cărți religioase (*Evangheliile*, *Rugăciuni*, *Istoria sacră*, *Catehismul moral*, *Istoriile biblice*, *Rugi*, *Culegere de rugăciuni*, *Istoria Bisericească*, *Istoria Bibliei*, *Istoria Sacră*, *Catehismul elementar*, *Rugi*, *Viața Mitropolitului Veniamin Costache*, *Biblia Sacră Ilustrată*, *Istoria Vechiului și Noului Testament* de Gr. Boroianu, *Dogmele religiei creștine* de Dr. Constantin Popescu), multe cărți de literatură și didactică dar și de științe (*Istoria naturală*) sau istorie (*Istoria Țărilor Unite Române* de Laurian, *Belizarie*, *Mihai Viteazu*, *Istoria Daciei*, *Istoria Românilor* de V. A. Urechia, *Biografiile domnilor români*, totde V. A. Urechia, *România Regală*, *Cronicele de Șincai*, *Mitologia greacă*, *Istoria critică a Românilor* de Hașdeu, *Istoria revoluțiunii române din 1821* a lui Aricescu, *Istoria Română* de Tocilescu, *Istoria critică universală*, *Instituțiunile românilor* de I. H. Rădulescu, *Istoria Românilor sub Mihai Vodă Viteazul* etc.), almanahuri (*Almanahul României Jună*), diverse dicționare, atlase, albume (*Albumul Macedo-Român*), piese de teatru, cărți în limbi străine (în general, în limba franceză), cărți moralizatoare (*Micul școlar*, *Micul ultraj*, *Datoriile copiilor către părinți*, *Morala în faptă sau bune exemple*), hărți și felurite alte cărți considerate a fi „folositoare” premianților (*Quateva noțiuni de măsurători*, *Cunoștințe folositoare*, *Grădina*, *Bucătărease*, *Modele de desen*, *Esserciții de lectură*, *Curs practic și gradat de compozițiuni cu un adaos dicționar ortografic*, *Culegere de scrisori*, *Stilul epistolar*, *Explicarea sistemului metric*, *Contabilitatea comercială*, *Curs de agricultură*, *Drept administrativ*, *Hygiena*, *Modele de cusături naționale*, *Igiena populară*, *Metoda de croit*, *Cum vorbim*, *Piese muzicale*, *Călăuza mamelor tinere*, *Melodii naționale*, *Piese muzicale pentru voce și pian*, *Teoria musicală* de Vahman) sau care pur și simplu nu se încadrau la o categorie anume (*Un mijloc de educațiune pentru copii orfani și neorfani*, *Biografiile maeștrilor celebri*, *O privire repede din Cernăuți*, *Cascadele de la Niagara*, *Memoriile unui măgar*)¹⁶.

¹³ Nicolae Andrei, *op. cit.*, p. 273.

¹⁴ SJAN Dolj, fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeau”, dos. 15/1869, f. 27, 27vs. Pe lista celor care au donat cărți pentru premiarea elevilor distinși „prin bună conduită și diligență” la învățătură în anul școlar 1876-1877 erau înscrși, alături de instituții sau persoane menționate în același context și la 1869, precum Primăria Craiova, omul politic (liberal) Anastase Stolojan, Lucia Dimitriad (soția doctorului George Dimitriad) și donatori noi, precum G. M. Fontanin, directorul Liceului din oraș, care a donat 12 cărți, sau Epitropia Bisericii „Madona Dudu” din Craiova, care a donat 72 de cărți – Idem, dos. 27/1877, f. 79, 79vs.

¹⁵ Idem, fond Școala primară de fete „Ștefan Româneanu”, dos. 48/1921-1927, f. 249.

¹⁶ Idem, fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeau”, dos. 7/1864, f. 21, dos. 8/1865, f. 22, 23, dos. 11/1867, f. 16, 17, 19, 20, dos. 17/1870, f. 5, dos. 25/1876, f. 3-5; fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 2/1883, f. 22, dos. 1/1884, f. 24, 25, dos. 1/1890, f. 44, dos. 2/1891-1892, f. 56, dos. 1/1892, f. 31, 32, 33, dos. 1/1894, f. 76, 77, dos. 1/1895, f. 59, dos. 1/1900, f. 51; fond Școala primară de fete Nr. 1 „Regina Elisabeta”,

În general, se urmărea o anumită specificitate a cărților alese spre a fi înmânate elevilor premianți, fetele primind mai ales cărți de muzică, literatură, religioase sau pregătitoare pentru cariera de mame și gospodine rezervată de societatea timpului (*Modele de cusături naționale, Igiena populară, Igiena Națională, Metoda de croit, Piese muzicale, Călăuza mamelor tinere, Melodii naționale* etc.). Scopul acordării premiilor în cărți era „încurajarea tinerimei studioase de a păși cât mai repede pe calea progresului științei și a bunelor moravuri și, prin urmare, de a putea deveni în viitor cetățeni folositori Patriei în genere, iară Craiovei în parte”¹⁷. În ceea ce privește criteriile folosite în procesul de selectare a cărților oferite pentru premii, directorii școlilor urmăreau, în general, ca acestea să fie „folositoare”, să se găsească pe lista cărților aprobate de minister și, mai ales, să fie ieftine¹⁸.

În afară de cărți, elevii primeau adesea și diverse obiecte, alese în funcție de specificul fiecărei școli. Astfel, Elevii Școlii de Arte și Meserii din Craiova care se distingeau la examenul general, era recompensați, conform regulamentului după care a funcționat școala în primele două decenii de funcționare, cu un premiu constând în unelte în valoare de 400 de lei pentru cei care obținuseră gradul I și de 300 de lei pentru cei care obținuseră gradul al II-lea¹⁹. Uneltele-premiu erau confecționate în școală. În perioada următoare, conform regulamentului aflat în vigoare în anul 1900, primii trei clasați din fiecare clasă a Școlii de Arte și Meserii nu mai primeau, alături de diploma reprezentând premiul obținut, unelte ci doar o anumită sumă de bani (100 de lei pentru premiul I, 70 de lei pentru premiul al II-lea și 40 de lei pentru premiul al III-lea) care, însă, nu revenea imediat elevului premiant ci se depunea la Casa de Economii pe numele elevului respectiv și putea fi ridicată doar după absolvirea școlii, și atunci doar dacă făcea dovada faptului că ajunsese să practice meseria pentru care fusese pregătit de către școală²⁰. De asemenea, elevii Școlii Normale de băieți din oraș care se distinseseră la examenele de sfârșit de an, au primit în cadrul festivității de premiere organizată la 26 iunie 1872 25 de cărți, 38 de tablouri și 3 compasuri²¹.

Același model a fost aplicat și în cazul fetelor, care au fost recompensate pentru sârguința la învățătură cu diverse obiecte extrase din inventarul specific activităților pe care, potrivit concepției timpului, preluată fără modificări substanțiale de sistemul de învățământ, urmau să le execute după terminarea școlii: cele casnice. În desfășurătorul serbării de la sfârșitul anului școlar 1924-1925, desfășurată în prezența ministrului instrucțiunii publice, dr. C. Angelescu, se înscria astfel ca eveniment absolut firesc recompensarea elevelor meritorii ale Școlii Profesionale „Madona Dudu” cu nu mai puțin de 39 de rochii de vară, cumpărate de la magazinul Missir din localitate, pentru care Comitetul școlar a cheltuit suma de 3586,50 lei²². Aceeași atitudine este decelabilă și în cazul conducerii Școlii Secundare de fete Externat „Regina Elisabeta”, care supunea aprobării ministrului, printr-o cerere adresată ministrului la 9 iulie 1885, lista cuprinzând donațiile particularilor pentru premiile din acel an, pe care erau înscrise, alături de 52 de cărți, 8 „diverse obiecte pentru lucru de mână”²³. În aceeași perioadă,

dos. 9/1868, f. 47, 47vs, dos. 10/1869, f. 47, dos. 12/1871, f. 47, 47vs, dos. 18/1877, f. 44, 49; Elena Caragea, Constantin Păun, Ioana Popescu, *op. cit.*, pp. 69-70; Alexandru F. Dinu, Marian Barbu, *op. cit.*, p. 27.

¹⁷ Idem, fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeau”, dos. 30/1885, f. 51, 51vs.

¹⁸ Idem, fond Școala primară de fete „Ștefan Româneanu”, dos. 48/1921-1927, f. 932.

¹⁹ Eugenia Cioroianu, *op. cit.*, pp. 45-47.

²⁰ *Regulamentul Școlii de meserii din Craiova*, Craiova, Tipo-Litografia Națională Ralian și Ignat Samitca, 1900, pp. 18, 19, 31.

²¹ Elena Caragea, Constantin Păun, Ioana Popescu, *op. cit.*, p. 65.

²² *Anuarul Școlii profesionale „Madona-Dudu” din Craiova pe anul 1924-1925*, p. 5.

²³ SJAN Dolj, fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 1/1886, f. 175.

elevii Institutului Lazaro-Otetelișanu primeau la împărțirea premiilor nu doar cărți ci și hărți, globuri, „stămburi” sau materiale pentru țesut²⁴.

În anumite momente, obiceiul premierii cu cărți a elevilor merituoși a fost înlocuit cu cel al acordării de diplome²⁵. Astfel de uzanțe erau, copiate, firesc, și de școlile particulare, precum, spre exemplu, Institutul de fete Adelina Olteanu, ținut de soția fostului director al Școlii Normale de băieți, care a introdus obiceiul de a recompensa elevii merituoși ale pensionului cu medalii confecționate din aramă sau argint, în diametru de 34 mm, pe care era înscris numele instituției școlare²⁶. Tot cu medalii, conform regulamentului adoptat la înființarea școlii, în 1912, erau recompensați și elevii merituoși ai Școlii de muzică „Elefterie și Elena Cornetti”²⁷.

Sumele, uneori considerabile²⁸, vehiculate în procesul achiziționării cărților destinate elevilor premianți au pus, în anumite momente, sub semnul întrebării legitimitatea cheltuirii acestor bani, prin prisma raportului sumă cheltuită/utilitate finală, în 1886 T. Macinca, directorul Școlii Comerciale de băieți din oraș, înaintând propunerea de a înlocui premiile înmânate elevilor la sfârșit de an școlar cu burse acordate elevilor săraci²⁹.

Serbarea de sfârșit de an școlar nu se reducea doar la ținerea unor discursuri și la înmânarea diplomelor ci lua adesea o amploare mult mai mare, cuprinzând momente artistice și expoziții ale creațiilor elevilor (desene, țesături, cusături de mână etc.)³⁰. Aceste „producțiuni ale elevilor”, cum erau numite în jargonul ministerial, luau uneori forma unui adevărat spectacol școlar, așa cum relevă mini-afișul creat de elevii al festivității de premiere a Institutului de fete al Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române – Filiala Craiova, care a avut loc la 2 iulie 1919. Programul aceste serbări a fost împărțit în două părți, formate din recitări și cântece în limba română, franceză și germană:

²⁴ Th. I. Ionescu, *Scurt istoric al învățământului particular din Craiova*, Craiova, 1906, p. 11.

²⁵ SJAN Dolj, fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 1/1901, f. 82, dos. 1/1911, f. 255.

²⁶ Pe avers era înscris un stup peste care era înscris, în semicerc, mesajul „Adună pentru viitoriu”, iar sub acesta, pe trei rânduri, „Institutul A. Olteanu”. Pe revers era așezată pe trei rânduri inscripția „Recompensă pentru zelu și conduită”, încadrată de o cunună cu lauri (SJAN Dolj, Colecția Articole, Studii și Monografii, dos. „Contribuții la cunoașterea Craiovei de odinioară”, f. 12).

²⁷ Medaliiile erau acordate conform regulilor următoare:

a) Medalia de aur era primită de elevii care obținuseră cel puțin media 9,50 la obiectul de studiu principal și peste 9,00 la fiecare din studiile auxiliare în parte;

b) Medalia de argint era oferită tuturor elevilor care avuseseră media la „studiul de căpetenie” cel puțin 9,00 și cel puțin 8,00 la fiecare studiu auxiliar în parte;

c) Medalia de bronz era acordată elevilor care la finalul anului obținuseră cel puțin media 8,50 la obiectul de studiu principal și cel puțin 7 la fiecare obiect de studiu auxiliar în parte. (Augustin Radu, Cristina Corina Roșianu, *Școala „Cornetti”. Anuar 1911-1935*, Craiova, Editura Sim Art, 2008, f. 299.

²⁸ Spre exemplu, pentru organizarea festivității de premiere de la sfârșitul anului școlar 1878-1879, doar pentru Școala Centrală de fete din Craiova Primăria alocase suma de 800 de lei, din care urmau să fie achiziționate și cărțile pentru elevii fără mijloace (Elena Caragea, Constantin Păun, Ioana Popescu, *op. cit.*, p. 68) iar peste aproape jumătate de secol, în cadrul aceleiași instituții școlare, Comitetul școlar al Școlii Secundare de Fete Gr. II Internat „Elena Cuza” din Craiova a alocat pentru anul școlar 1925-1926 nu mai puțin de 6.000 de lei (din care, este adevărat, a cheltuit doar 2.460 lei) în timp ce pentru ajutorarea elevilor săraci cu cărți, hrană și îmbrăcăminte, în același buget fusese prevăzută suma de doar 4.000 de lei (suplimentată, în final, cu alți 2000 de lei) - SJAN Dolj, fond Inspectoratul Școlar Craiova, dos. 37/1923, f. 27. În mod similar, în bugetul Liceului „Carol I” pentru anul 1926 pentru premii a fost prevăzută suma de 4.320 lei (pentru comparație, în același buget au fost prevăzuți 86.000 lei pentru cumpărarea de cărți și revistă pentru bibliotecă, 41.000 lei pentru asistență medicală sau aproape 60.000 lei ca ajutoare pentru elevii săraci) – *Liceul „Carol I” Craiova – Darea de seamă*, Craiova, Institutul de Arte Grafice „Ramuri”, 1926, p. 9.

²⁹ A. Vasulescu, *op. cit.*, p. 19.

³⁰ Nicolae Andrei, *op. cit.*, p. 145; SJAN Dolj, fond Inspectoratul Școlar Craiova, dos. 2/1916, f. 40; fond Școala primară de fete „Ștefan Româneanu”, dos. 48/1921-1927, f. 585.

A) Partea I: „Bunica” de G. Coșbuc, „Le nid”, „Der Weg zur Schule”, „Vântuleț de primăvară” – cântec, „Si petais riche” – cântec, „Das Wandern” – cântec, „Sus inima” de Coșbuc, „L’ete”, „Sa lieb”, exerciții de gimnastică;

B) Partea a II-a: „Pitac”, „La petite hirondelle”, „Wiess, grun, blau”, „Dorobanțul”, „Liberte”, „Das Veilchen”, „Frühlingsankunft” – cântec, exerciții de gimnastică³¹.

În învățământul secundar, conform regulamentului aprobat în 1866³², se puteau acorda doar șase premii: un premiu I cu cunună, două premii II fără cunună și trei premii III, pe care le primeau cei mai sărguincioși elevi, în funcție de locul ocupat în cadrul clasificării finale. În calculul mediei generale erau luate doar notele colective sau anuale obținute la materiile de studiu obligatorii. În cazul în care se întâmpla ca doi sau mai mulți elevi să obțină aceeași medie care le dădea drept la un premiu, conferința profesorilor clasei, sub conducerea directorului școlii, avea obligația să stabilească o clasificare a acestora prin supunerea lor la un examen ce consta într-o singură probă la un singur obiect, ales dintre materiile de studiu obligatorii.

Din 1898, când a fost introdus un nou regulament școlar³³, media anuală se calcula adunând mediile anuale și notele de la examene de la toate materiile, excepție făcând dexteritățile și mediile anuale la purtare și frecventare, suma rezultată împărțindu-se la numărul notelor adunate. Media generală era calculată cu două zecimale iar în cazul în care a doua zecimală era urmată de un rest, aceasta era mărită cu o unitate. Tot acum s-a stabilit să fie acordate doar trei premii clasice³⁴ – I cu cunună, II și III – dar a fost introdusă, în schimb, recompensa „mențiune onorabilă fără premiu” acordată tuturor școlarilor a căror medie generală era peste opt sau care obținuseră tot o medie de cel puțin opt la obiectele desen, muzică, gimnastică sau lucru de mână, în care caz, mențiunea era acordată pentru fiecare obiect în parte.

Această paradigmă privind stabilirea premiilor a rămas, în general, valabilă până la sfârșitul perioadei analizate, singura modificare substanțială – în afară de cele superficiale precum schimbarea denumirii „mențiune onorabilă fără premiu” în „promovați cu laudă” – fiind luarea în calcul, în ceea ce privește stabilirea mediei generale, a mediilor de la obiectele ignorate până atunci în această etapă: dexteritățile și purtarea (această măsură a fost introdusă „pentru a nu fi puși profesorii acestor dexterități în inferioritate profesională”). Pentru a putea integra media la purtare în calculul mediei finale, s-a hotărât echivalarea calificativelor cu valori numerice, după modelul: foarte bine = 10, bine = 8, potrivit = 6³⁵. În virtutea unei inerții care, în sistemul de învățământ românesc cel puțin, a fost întotdeauna foarte puternică,

³¹ SJAN Dolj, fond Liceul ortodox de fete Craiova, dos. 2/1916, f. 11.

³² *Regulament de ordine și disciplină pentru licee și gimnazii* (octombrie 1866) în C. Lascăr, I. Bibiri, *op. cit.*, pp. 240-241.

³³ *Regulament pentru Școlile Secundare (Gimnasii, Licee și Școle secundare de fete)* (august 1898) în *ibidem*, p. 713; Alexandru F. Dinu, Marian Barbu, *Liceul „Frații Buzești” Craiova – 115 ani*, Craiova, Editura Aius, 1997, p. 26.

³⁴ Numărul premiilor putea depăși cifra trei în situația în care una din mediile care dădea dreptul la recompensarea cu premii fusese obținută de doi sau mai mulți elevi, aceștia urmând, conform regulamentului, să fie recompensați cu același premiu *ex aequo*. Cât privește numărul de premii de studiu acordate, atitudinea autorităților de la București a fost caracterizată de o inconstanță evidentă, cele șase premii stabilite inițial de Minister coborând de mai multe ori la doar trei, doar pentru a reveni din nou, peste câțiva ani, la cifra inițială (Elena Caragea, Constantin Păun, Ioana Popescu, *op. cit.*, pp. 68-69; A. Vasulescu, *op. cit.*, pp. 14-17; *Anuarul Liceului „Carol I” din Craiova*, Craiova, Tipo-Litografia Ralian și Ignat Samitca, 1893, pp. 7-10.).

³⁵ „Promovați cu laudă” erau declarați, în 1926, elevii care îndeplineau următoarele condiții: aveau calificativele foarte bine la purtare și regulată la frecventare, media generală de cel puțin 8.00 iar mediile anuale la fiecare obiect de studiu, inclusiv dexteritățile, de cel puțin 7.00. Deținătorii primelor trei medii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, erau declarați premianți. (SJAN Dolj, fond Liceul Militar „D. A. Sturdza”, reg. 257/1913-1916, f. 64-65vs, dos. 15/1926-1927, f. 23, dos. 23/1927-1928, f. 484).

nu toate instituțiile școlare au aderat imediat la această schimbare, fapt care era de natură a produce unele încurcături în sectorul „funcționaresc” al profesiei de profesor – încheierea mediilor. Un astfel de exemplu este situația creată de transferarea elevului Scărlătescu M. Constantin de la Liceul Militar Mănăstirea Dealu la Liceul Militar „D. A. Sturdza” din Craiova, la începutul anului 1926, când s-a constatat, după lecturarea certificatului de studii al elevului în cauză, că instituția școlară din care provenea nu introdusese în formula calculării mediei generale mediile la dexterități (în acest caz – lucru manual și muzică instrumentală) pentru simplul motiv că la aceste medii liceul militar târgoviștean nu obișnuia să încheie medii finale!³⁶

Tot din 1898 a fost instituită, ca o formă extraordinară de recompensă, *premiul de onoare*, care era acordat elevului a cărui medie generală era de cel puțin 9,50, avea nota anuală la purtare și frecventare 10 și care obținuse doar medii anuale sau note de examen mai mici sau egale cu 9. Elevul care era recompensat prin acordarea premiului de onoare nu era luat în calcul în stabilirea clasificării pentru premiile clasice și i se acorda onoarea de a deschide suita celor recompensați în cadrul festivității organizate la sfârșitul anului școlar.

Pierdeau dreptul de a primi premii sau, după 1898, mențiune onorabilă, indiferent de media lor generală, elevii care repetaseră clasa, cei care obținuseră cel puțin o medie anuală sau o notă de examen mai mică de 6, cei a căror notă anuală la purtare era mai mică de 6 sau cei care fuseseră pedepsiți pe parcursul anului școlar cu eliminare sau două cenzuri. De asemenea, elevii premianți erau obligați să aibă purtarea foarte bună, frecventarea foarte regulată iar „forma exterioară” foarte îngrijită. Condițiile grele cerute de regulamente pentru a deveni premiant au făcut, uneori, ca unele clase – inclusiv în cele mai bune școli din oraș – să se găsească în situația neplăcută de a nu putea nominaliza elevi premianți³⁷.

Aceleași reguli erau valabile, în general, și în ceea ce privește acordarea premiilor elevilor școlilor comerciale³⁸ sau în școlile secundare pentru fete unde, din 1882, s-a decis ca ordinea finală a elevilor să fie stabilită printr-un algoritm ce împărțea toate obiectele de studiu în trei categorii, fiecare dintre ele beneficiind de un anumit coeficient, după modelul următor:

- o categorie de coeficient trei, ce cuprindea materiile limba română, matematică, științele fizico-naturale, istoria și pedagogia;

- o categorie de coeficient doi, în care intrau limbile franceză, germană și italiană, geografia și igiena;

- o categorie de coeficient unu, formată din desen, caligrafie și muzica vocală.

Calcularea mediei finale se făcea prin înmulțirea fiecărei note finale cu coeficientul corespunzător și adunarea produselor rezultate în urma acestor calcule. Pornind de la punctajul obținut, comisia profesorilor decidea elevele care urmau să fie recompensate prin înmânarea celor trei premii: premiul I cu cunună, premiul II și premiul III.

Cât privește învățământul primar, în primii ani ai perioadei analizate numărul premiilor era mult mai mare decât în școlile secundare, având tendința de a scădea cu fiecare creștere a cifrei clasei³⁹. Prin regulamentul din 1870, s-a stabilit ca în fiecare clasă să fie

³⁶ Idem, dos. 23/1927-1928, f. 482, 482vs.

³⁷ O astfel de situație reclama, la sfârșitul anului școlar 1913-1914, directorul Liceului „Carol I”, care indica „condițiunile foarte grele pentru a fi premiant” drept principala cauză a lipsei premianților pentru clasele II C, III B, III C și V R (*Anuarul Liceului „Carol I” din Craiova pe anul școlar 1913-1914*, p. 104).

³⁸ *Regulament de ordine și disciplină pentru școlile de comerț* (octombrie 1882) în C. Lascăr, I. Bibiri, *op. cit.*, pp. 378-379.

³⁹ Spre exemplu, în anii școlari 1865-1866 și 1866-1867, prin ordinul ministrului instrucțiunii publice și al cultelor acordarea premiilor se făcea conform următoarei paradigme: 12 premii pentru clasa I (3 premii I, 4 premii II și 5 premii III), 9 premii pentru clasa a II-a (câte trei pentru fiecare categorie de premii), 6 premii pentru clasa a III-a (câte 2 pentru fiecare categorie de premii) și 5 premii pentru clasa a IV-a (1 premiu I, 2

premiați opt copii (conform următorului model: 1 – premiul I cu cunună, 3 – premiul II și 5 – premiul III), pornind de la o clasificare realizată pe baza mediilor la toate obiectele de studiu, cu excepția conduitei și lucrului de mână (pentru ultimul obiect, care era inclus, de altfel, doar în programa fetelor, se acordau premii separat). Chiar dacă nu era luată în calcul la media finală, conduita fiecărui elev rămânea un factor care putea încurca clasamentul final, deoarece elevii care primeau la purtate nota definitivă mai mică decât 7, pierdea dreptul la premiu, indiferent care ar fi fost media obținută la obiectele de studiu. Pierdeau, de asemenea, acest drept elevii repetenți sau care fuseseră pedepsiți pe parcursul anului școlar cu mai mult de trei arestări sau cu gonirea provizorie. În cazul în care mai mulți elevi sau eleve din aceeași clasă aveau aceeași medie care le dădea dreptul la unul din cele trei categorii de premii, era organizat un concurs ad-hoc, pentru a-i alege pe cei „meritanți”⁴⁰.

Trecerea în revistă a amănuntelor legate de pregătirea și desfășurarea solemnității înmânării premiilor nu face decât să sublinieze locul important ocupat de această sărbătoare școlară – neglijată de sistemul de învățământ românesc al secolului XXI – într-un sistem de învățământ centrat mai puțin pe bifarea scriptică a unor cifre sau procente livrate de Minister și mai mult pe formarea unor cetățeni responsabili și a unor elite care să-și conștientizeze adevăratul rol rezervat de o societate românească aflată încă în plin proces de modernizare.

BIBLIOGRAPHY:

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dolj:

- Colecția Articole, Studii și Monografii, dos. „Contribuții la cunoașterea Craiovei de odinioară”
- fond Inspectoratul Școlar Craiova, dos. 4/1914
- fond Liceul de fete „Ecaterina Urziceanu”, dos. 12/1925-1926
- fond Liceul externat de fete „Regina Elisabeta” Craiova, dos. 5/1882, 2/1883, 1/1885, 1/1888, 1/1900, 1/1901
- fond Liceul Militar „D. A. Sturdza”, reg. 257/1913-1916, 15/1926-1927, 23/1927-1928
- fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeau”, dos. 7/1864, 8/1865, 11/1867, 17/1870, 18/1871, 20/1872, 21/1873, 23/1874, 27/1877, 29/1885, 31/1886, 32/1886, 43/1894, 53/1895
- fond Școala primară de fete Nr. 1 „Regina Elisabeta”, dos. 9/1868, 10/1869, 12/1871, 18/1877
- fond Școala primară de fete „Ștefan Româneanu”, dos. 48/1921-1927.

Andrei, Nicolae, *Istoria învățământului din Craiova*, vol. II, Craiova, Editura Alma, 2005.

Anuarul Liceului „Carol I” din Craiova, Craiova, Tipo-Litografia Ralian și Ignat Samitca, 1893.

Anuarul Școlii profesionale „Madona-Dudu” din Craiova pe anul 1924-1925, Craiova, Institutul de Arte Grafice „Ramuri”, 1925.

Caragea, Elena, Constantin Păun, Ioana Popescu, Carmen Petre, Ana Sîrbu, *Colegiul Național „Elena Cuza” din Craiova: prima școală de grad mediu pentru fete din Principatele Române (de la 1964 pâna la 1918)* vol. I-II, Craiova, Editura Policrom, 2003.

Cioroianu, Eugenia, *Pași spre infinit ... Istoricul Colegiului Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” din Craiova (1871-1948)*, Craiova, Editura Aius, 2001.

premiu II și 2 premii III) – SJAN Dolj, fond Școala Generală Nr. 1 „Obedeau”, dos. 11/1867, f. 14; fond Școala primară de fete Nr. 1 „Regina Elisabeta”, dos. 7/1866, f. 28.

⁴⁰ *Regulament de ordine și disciplină pentru școlile primare de ambe-sexe din țară* (octombrie 1870) și în C. Lascăr, I. Bibiri, *op. cit.*, p. 283.

Celarianu, Smaranda, *Monografia Școalei Secundare de fete Internat gradul al II-lea „Elena Cuza” Craiova*, Craiova, Tipografia Fulgerul, 1910.

Craiova – Orașul întâlnirilor, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2008.

Cuvântarea D-lui G. I. Bușilă, ținută la solemnitatea distribuției premiilor în Anuarul Liceului „Carol I”, Craiova, Editura Samitca, 1888.

Economu, N., *Discursul pronunțat cu ocaziunea distribuirii premiilor școalelor secundare în sala teatrului din Craiova la finele anului școlar 1890-1891*, Craiova, Tipo-Litografia Națională Ralian și Ignat Samitca, 1891.

Ionescu, Th. I. *Scurt istoric al învățământului particular din Craiova*, Craiova, 1906.

Lascăr, C., I. Bibiri, *Colecțiunea legilor, regulamentelor, programelor și diferitelor decisiuni și dispozițiuni generale ale acestui departament de la 1864-1901*, București, Imprimeria Statului, 1901.

Liceul „Carol I” Craiova – Darea de seamă, Craiova, Institutul de Arte Grafice „Ramuri”, 1926.

Radu, Augustin Cristina Corina Roșianu, *Școala „Cornetti”. Anuar 1911-1935*, Craiova, Editura Sim Art, 2008.

Regulamentul Școalei de meserii din Craiova, Craiova, Tipo-Litografia Națională Ralian și Ignat Samitca, 1900.

Romanescu, Aristizza, *30 de ani de amintiri*, București, 1904.

Solemnitatea distribuției premiilor la Liceul din Craiova pe anulu școlasticu 1884-1885, Craiova, Tipo-Litografia Națională Ralian Samitca, 1885.

Stăureanu, M., *Istoricul Școalei israelito-română „Lumina” din Craiova (1863-1923)*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1923.

THE ROLE OF UNIATE CHURCH IN DEVELOPING THE TRANSYLVANIAN CULTURAL MOVEMENT BY MUSIC

Sorin Valer Russu

Rev., PhD, Assoc. Teacher, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Tradition of Romanians from throughout the world indicates music as the closest means of expressing own experiences of the soul and human feelings, irrespective of their nature. It is natural that the Romanian cultural movement from Transylvania to include in its whole, actions and activities from this domain. Professional or amateur, organised or spontaneous, this cultural segment influenced decisively the spiritual development of Romanian nation. From spontaneous music or applied sub-consciously–whistling in the yard or at the labours of the field, to elevated music – musical concerts or musical productions, there is a well defined route that marks the cultural development and multivalent emancipation of Romanian nation, so necessary in national self-determination. This paper presents the path of the great Transylvanian musicologist, from the modest teacher of music from Blaj to the renowned composer whose creations were sung on the great scenes from Bucharest. It is underlined the close connection between his activity and Romanian cultural movement from Transylvania, as well as positive influence over it.

Keywords: : cultural movement, musical productions, concerts, cultural development, emancipation

Tradition of Romanians from throughout the world indicates music as the closest means of expressing own states of mind or emotions and human feelings, irrespective of their nature. It is natural that the Romanian cultural movement from Transylvania to include in its whole, actions and activities from this domain. Professional or amateur, organised or spontaneous, this cultural segment influenced decisively the spiritual development of Romanian nation. From spontaneous music or applied sub-consciously–whistling in the yard or at the labours of the field, to elevated music – musical concerts or musical productions, there is a well defined route that marks the cultural development and multivalent emancipation of Romanian nation, so necessary in national self-determination. From peasant to intellectual, from village to town, difference of interest for different musical genres was not so evident.

Still, we cannot help noticing the inappetence for opera and operetta in the rural environment, two musical genres that assume a certain degree of culture. Inclusion within programme of all musical productions represented an important step forward in shaping the musical culture of the audience.

Institutionally, the music was promoted from the beginning in Church. Irrespective of confession, liturgical service assumed also the musical component. Specific to Romanian Churches from Transylvania, the ecclesiastic and profane Byzantine music contributed significantly to shaping the first musical skills amongst the people. Moreover, the Church supported the musical activities of own believers by establishing parochial choirs, yet without imposing a repertoire strictly ecclesiastic. Very important is also the fact that the Church did not limit, by canonical rules, the area of musical expression.

Regarding the canonical regulations, we quote the text of Title VII, ch. IV - On promoting the liturgical attribute, from the First Provincial Council, pp.112-113:

„our hymns are an important part of our denomination. Ever since the beginnings, believers used to play hymns in the honour our God, Jesus Christ. Ever since antiquity, our

tradition and Church adopted many pious hymns, which by their poetry elevate the souls of believers. That is why the Church took care, that for sobriety and respect of sacred hymns, only certain persons to may sing and these cannot do it continuously, but interrupted by readings and prayers. Furthermore, cantors following the saint canons patiently must sing, should not make use of inappropriate yells, or use musical instruments within the Church. Having in view the great importance of hymns in our Church, the Synod heartily recommends that in institutions of young clergy, readers and cantors emphasis should be put on ecclesiastic hymns, or should not be admitted when joining the saint order people without full knowledge of ecclesiastical hymns. To ease learning of sacred hymns and to introduce them and keep their uniformity, the Synod decides that the 8 verses and their variations may be on music note symbols, outreaching to all educational institutions from this ecclesiastic province.”

Two observations are imposed to be made over the text. The first one, restrictive norms are applied only for ecclesiastic singers or nowadays cantors, the second one refers to the minimum of musical knowledge, voice, musical hearing, rhythm, imposed to theological students, novice priests and elementary teachers from confessional schools. Musical training depended very much on existence of knowledge base, to the development of which the school to contribute. Uniate Church, the one that governed over the schools of Blaj and a great part of Romanian confessional schools from Transylvania, had at that moment the whole picture over the professional circuit, with its positive effects over the nation.

We refer here to musical training of a didactic body comprising priests and elementary teachers educated in the schools from Blaj. Appointed then by the Church in different parishes, they continue, amongst others, musical activity by establishing parochial choirs, choirs of pupils and youth. Moreover, some of them, good instrumentists, guide the youth to study some musical instruments. By these decisions, the Romanian Uniate Church brought its own contribution to development and promoting the musical act, as mandatory and necessary part of cultural act.

Amongst the remarkable figures of Transylvanian music, Iacob Mureșianu occupies a central place. He represents the most relevant expression of the talented musician that *bears precious fruits of the earth*. This paper does not propose to research the work of the author or his life. There already exist in the line of specialised publications, reference biographical monographs¹ of some credible authors, George Sbârcea, Merișescu Gheorghe, Joe Gherman, Ștefan Manciulea, Adrian Solomon.

The novelty that we propose here is demonstrating the role of the Uniate Church and *Unirea* newspaper from Blaj in perfecting Iacob Mureșianu as interpreter, instrumentalist, orchestrator, composer and author, with major effects in development of musical movement from Transylvania. Success of the approach will implicitly demonstrate the role of Uniate Church and *Unirea* newspaper of promoters of culture also through music.

Research of existent bibliography reveals constant preoccupation of authors, historians or musicologists, to claim him according to own confession. Even these two Romanian churches from Transylvania, the Romanian Uniate Church and Romanian Orthodox Church, present him as their own elitist product. We consider that presentation of some personalities

¹ See Merișescu Gheorghe, *Muzicieni ardeleni (Transylvanian musicians)*, București, Editura Muzicală, 1966; George Sbârcea, *Tiberiu Brediceanu în slujba muzicii românești (Tiberiu Brediceanu in the service of Romanian music)*, București, Editura muzicală a compozitorilor din Republica Socialistă România, 1967; Joe Gherman, *Viața și opera lui Iacob Mureșianu (Life and creation of Iacob Mureșianu)*, Cluj, 1933; Adrian Solomon, *Iacob Mureșianu și Blajul (Iacob Mureșianu and Blaj)*, Blaj, 2007; Ninuca Oșanu Pop, Mihai Chircoiaș, Ana Maria Bularcă, *Sigismund Toduță: destăinuiiri (Sigismund Toduță: confessions)*, documente, cap.3, Cluj-Napoca, Casa cărții de știință, 2008.

of first rank, irrespective of the domain that they remarked in, through confessional identity is totally wrong and defective.

Exceptions are only ecclesiastical personalities whose life and activity are inseparably connected by the Church they represented.

All the other personalities belong to cultural and Romanian national heritage. I do not believe that an approach as the following, Orthodox priest Vasile Alecsandri or Greek-Catholic proser Ion Agârbiceanu may bring benefits, not even to consolidate their image. Still, we cannot omit that, from 1885², Iacob Mureșianu carried out his activity only in Blaj, in a deeply Greek-Catholic environment, which contributed decisively to his professional background. Omitting these evident things in dealing with the proposed theme is synonymous to distorting the historical and scientific truth, fact that significantly influences the result of the research.

A last observation regards *Unirea* newspaper, and in this case, unused as historical source, mentioned accidentally in the existent bibliography, although it represented the main advertising platform of Iacob Mureșianu's activity.

The activity of Iacob Mureșianu is mentioned for the first time by *Unirea* newspaper on 31 January 1891, issue 5, p. 37. The musicale *together with dancing*, organised by reunion of Greek-Catholic women from Blaj, for charitable purpose of contributing to construction of boarding house for girls, includes in its programme three choral works, *Trecui Valea*, *Mănăstirea Argeșului* and *Dorule odorule*, belonging to Iacob Mureșianu. There are remarked the solo interventions of Cornelia Deacu, Aron Papiu and Victor Szmigelski, one of the five founders of *Unirea* newspaper, as well as instrumental compositions *Olteanc'a*, *Galop de concert*, played on the piano by Melania Brendușianu and Silvia Hossu; composition for the violin *Norma* was played by Letiția Moldovanu.

Contribution of master Mureșianu did not limit to presenting his own musical compositions, but focused on *arranging* the whole musical programme. The article still mentions that the profit of the musicale was of 100 florins.

For the same charitable purpose is organised in Blaj, in gymnasium, a new *musical-declamatory* evening, with a consistent programme of music and poetry. According to *Unirea*, issue 15 of January 15, 1893, p.121, *dilettantes*, amateur artists of Blaj succeeded in capturing attention of a wide audience. Interesting is position of *Tribuna* newspaper, issue 76 from 1893, published in *Feuilleton* column of *Unirea*, issue 16 from 22 April 1893, pp. 125-126:

„We are sure, that with a little attention, his indubitable talent succeeds to avoid some accents that seem to remember of Hungarian songs and upset the musical hearing of Romanians”.

The observation hints at some Hungarian accents found in Romanian popular themes of the master. Even if his declared intention was that of crystallizing Romanian folk music, Mureșianu remains tributary to social, political, historical, ecclesiastical conditions by which he carried out his activity.

Very important for development of shaping musical culture of Romanian nation is encompassing within musical programmes of some relatively known Romanian composers, Mureșianu, Muzicescu, Vidu, Porumbescu, Popoviciu besides the *illustrative names* of universal music such as Rossini, Mendelssohn, Strauss, Verdi, Bizet et.al.

Unirea newspaper, issue 7 from 17 February 1894, p.53, records an exceptional musical performance given by Iacob Mureșianu in the cathedral from Blaj, on celebration of

² Iacob Mureșianu was born on 29 June 1857. In 1885, at date of his appointment as teacher of music at the schools from Blaj, he was 28. See Ștefan Manciușea, *op.cit.*, pp.119-120.

the *Three hierarchs*: reunion of priestly³ and theologian student choirs to present the premiere of the new piece of the master, *Ochiulu inimii mele*, composed for three simultaneous choirs of 12 voices, choir directed by Iacob Mureșianu.

Year 1895 represents an important moment in artistic development of master Mureșianu, by presentation of premiere *Balada Mănăstirea Argeșului*, orchestrated to culturally develop the Romanians. The premiere took place in Blaj, on the occasion⁴ of the general meeting of the Transylvanian Association. *Unirea* newspaper is again supporting the accomplishments of the master and publishes in issue 35 from 31 August 1895, pp.277-279, to column *Feuilleton*, a favourable comment, *this piece will be regarded as a new start within the progress going to be made by Romanian music*. Appreciation is confirmed also by specialised press from Bucharest. *Unirea*, issue 38 from 21 September 1895, p. 305, publishes the following:

„România Musicală, music magazine, theatrical-literary, headed by Mr. Const. M. Cordoneanu from Bucharest, reviewing the concert given on the general assembly of the Association from Blaj, expresses the following opinion on composition of Mureșan: Success was complete. The room was full of people. Everybody enthusiastically applauded the meritorious composer that brought so much honour to Blaj”.

The article encompasses also a remark addressing to *Telegraful Român* that did not publish anything on the event. We may consider this concert as the moment of acknowledging his value. More and more frequently, compositions of Iacob Mureșianu are found in the programmes of some leading artists⁵; even military music⁶ includes several pieces of him on different ceremonies. Members of musical society *Carmen* from Bucharest, probably the most important Romanian musical society of that time, headed by renowned professor Kiriac, promote his pieces within some great concerts of the society, in acknowledgement of his value. This acknowledgement confirms his position amongst great Romanian musicians of all times.

Regarding this event, *Unirea* publishes, in issue 2 from 13 January 1906, p.16, article *Serbare musicală la București (Musical feast in Bucharest)*, in fact an account of the whole epic from Bucharest of the master, from the welcome addressed by the vice-president of the society, G. Teodosiu, to the concert itself. In the programme were included four pieces about which Nicolae Iorga wrote after the concert:

„After two religious songs from the country, the noble and imposing song *Ochiul inimii mele* of Transylvanian master Iacob Murășanu followed. Also by him, Mrs Bonciu performed with exquisite ease and pearlized precision that underlined her talent two beautiful folk songs, which completed beautifully songs of Kiriac and Bena, sang by the choir. Mr Murășanu was present, coming from Blaj for several days and people acclaimed him, looking

³Priestly choirs set up and directed by Iacob Mureșianu had, amongst others, the role of maintaining a tight connection with vicars from different parishes, the master offering his support and services for the advance of musical activity from parishes. Moreover, this connection allowed a better understanding of musical movement from rural environment, in its whole and created the premises of intertwining with the Romanian national element.

⁴ See *Unirea*, Year V, issue 32, 31 Aug.1895, p.257.

⁵ The renowned tenor of the opera from Bucharest, N. Ștefănescu, invites Iacob Mureșianu to Bucharest to present his new composition *Erculean*, within his concert. At point 5 of the programme, he will play the piano, accompanied by Melania Brândușeanu, the play for piano four - hands. See *Unirea*, Year XV, issue10, 11 Mar. 1905, p.83.

⁶64th Infantry Regiment quartered in Mureș-Oșorheiu, at the return from the military manoeuvres arrives in Blaj, at the invitation of Iacob Mureșianu, to perform a concert with military marches. Amongst compositions played is also the creation of master, *Fantasia română*. See *Unirea*, Year XII, issue 38, 20 Sept. 1902, p.325.

at the ideal of unique Romanian culture. (unitary, referring to the ideal of Romanian culture of Romanians from Romania and Hungary-Transylvania).”

Fame of Iacob Mureșianu *across the Carpathians* reflected upon his artistic image from Transylvania, becoming a landmark of Romanian music. His example obliged the Romanian society from the Empire to reconsider music as a manner of asserting the Romanian national element.

Research of *Unirea* newspaper as reference historical source, evidently reveals the unanimous trend of gradually shifting from programmes including foreign pieces and authors to essentially Romanian programmes. This process is more evident and quick in the programmes of some musical performances given in the rural environment. In great cities Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea⁷, Brașov⁸, was attempted maintaining a balanced proportion between the authors of foreign compositions and those Romanian. Motives of necessity of this balance reside, in a great extent, in the cosmopolitan attitude of intellectuality from here, snobbery showed or declared by some or simply due to limited Romanian repertory.

The programme of the concert given in Sibiu by the Ploughmen's Choir⁹ from Chiseteu is eloquent for previous assertion. *Unirea* newspaper publishes in issue 36 from 3 September 1892, pp. 281-283, the article entitled *Balu și concertu (The ball and concert)* where is published the content of the programme: *Marșul lui Mihai, Tătarulu-* choir by S. Nasievici, *Auverture Semiramide* by G. Rossini, *Dis'a badea* - choir by G. Muzicesu, *Arcașu lui Ștefan Vodă* - choir by Ciprian S. Porumbescu, *Melodii românesci* – quartet by P. Herman, *Răsai lună* - choir by G. Musicescu, *Baba și Moșneagul* - choir by G. Musicescu, *Fantasia* from the opera *Der Freischutz* by C. M. Weber, *Junimea parisiană* - choir by Adam, *Inima mea pentru a ta* – valse by Ivanovici, *Hora Dobrugea* - choir by N. Popovici, *Sunete române* - potpourri by P. Herman.

Two aspects from the last part of the article draw our attention: the first, conductor of the choir was the Uniate priest Lucaciu Sepențianu, vicar from Chiseteu, the second, existence of the orchestra that accompanied the choir. Demonstration of working hypothesis advanced at the beginning is proved.

The church categorically prohibits in the texts of the First Provincial Council from 1872 introduction of orchestra in the music of divine cult, but did not forbid its development outside the ecclesiastical pattern.

Furthermore, the conductor of the orchestra and choir was exactly vicar father Lucaciu. The Uniate Church, by his high hierarchs encouraged extra-ecclesiastical musical

⁷ On festivities celebrating name day of bishop Mihai Pavel, in Oradea are organised two days of cultural manifestations, whose programme comprised: *Ardeleana* – instrumental choir, *Szegedi Boszorkany* – instrumental choir, *Herz Dame*-French polka played by instrumental choir, *Seninu și furtună* by I. Vorobchievici-vocal choir, *Marșul lui Mihai* by Giogovanu – instrumental choir, *La o viorică* by Cav. Tud De Flondor-vocal choir, *Az olah hakasz* by Sarkozy Fr.-vocal choir, *Din depărtare* by I. Vorobchievici-vocal choir, *Popouri bănățești*-instrumental choir, *Taci bărbate* by I. Vidu-vocal choir. See *Unirea*, Year III, issue 47, 25 Nov. 1893, p. 381.

⁸ Romanian reunion of songs from Sibiu organizes in Brașov a sellout musical representation, with the compositions *Loreley* by Mendelssohn Bartholdy, *Trei cântece* by G. Dima, *Stabat Mater* by G. Rossini, solos with Ghiță Pop and V. Demian. At the end of the programme, the audience wished to be included in the programme more Romanian compositions. See *Unirea*, Year II, issue 26, 25 Jun. 1892, p.29.

⁹ Ploughmen's Choir from Chiseteu represented both a model and an example of success, palpable evidence of viable actions initiated by priests, genuinely preoccupied with emancipation of Romanian peasant. The choir became known and acknowledged shortly for the quality of musical programmes despite the lack of widespread musical training and a lackadaisical attitude toward practice of its members. Concerts were given also in Blaj, at the initiative of Melania Brendușianu, Iacob and Traian Mureșianu; see *Unirea*, Year II, issue 36, 3 Sept. 1892, p.285.

activities of priests and believers, intuiting the opportunity opened by music towards convergence of activities of national character. The fact that, at the end of the concert, the choir accompanied by orchestra played *Deșteaptă-te, Române!* (*Awaken thee, Romanian!*), actual national anthem of Romania, confirms promotion of music in the process of national emancipation and cultural development of Romanian nation from Transylvania. If we add to these also musical direction that often assumed dressing¹⁰ artists in Romanian national costumes, we have the overall picture of future of Romanian music from Transylvania of those times.

The fame of the Ploughmen's choir from Chiseteu boosted musical activity of Uniate priests from different rural parishes. *Unirea* newspaper accounts for activity of choirs of ploughmen from parishes Bordu¹¹, Secașiu¹², etc. as being authentic *cores* of Romanian culture spread throughout Transylvania.

As for musical activity of Uniate priests from urban parishes, the analysis implies more aspects. The first aspect refers to quality of musical act by its two essential elements, artists and audience.

By comparison with the rural environment, where members of the choirs and instrumentalists were common people, without education or musical education, in the urban environment we already refer to authentic artists, either professional or amateur, elevated persons, experts in musical history or great vocal or instrumental musicians. Names such as Adelina Piso, Valeria Pop, Olivia Bardosy, Virginia Gall, Valeria Isac, Netti Vancea, Gulelm Șorban, Vasile Popovici, Melania Brendușan, Grigore Savu, Geta Hodușiu, Nicolae Brătianu et. al. headed the bill in concerts¹³ from throughout the whole Austrian-Hungarian Empire.

A valid range of young artists, were also promoted by political circles, such it results from the article published in *Unirea*, issue 22 from 8 June 1907, p. 205: „concert under patronage of Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești, Teodor Mihaly, Alexandru Vajda, Alexandru Mocsonyi, Aurel Vlad”. Similarly, conductors, orchestrators, composers, such as

¹⁰ Music directors used this trick, dressing the artists in Romanian national costumes, as a factor of balance of musical performances, between the Romanian element and the foreign one. See *Unirea*, Year II, issue 36, 3 Sept. 1892, pp.281-283.

¹¹ Bordu parish was at that date assigned to Ernotu Archpriestship, nowadays Iernut, being headed by a young parochial administrator that succeeds not only establishing a ploughmen's choir, but construction, through his own efforts, of a special place for rehearsals. See *Unirea*, Year III, issue 23, 10 Jun. 1893, p.189.

¹²Secașiu parish was situated in Caraș-Severin district and belonged to Lugoj diocese. Uniate priest Iosif Stupineanu was also elementary teacher of confessional school. He succeeds to set up a choir of 21 young persons, but also aged 50, used both in liturgical services and local feasts. Financial benefits were transferred to the account of the choir, being destined for purchase of note paper, travelling, etc. The ploughmen's choir from Secașiu is the first choir of this type recorded within the pages of *Unirea*. See *Unirea*, Year I, issue 12, 21 Mar. 1891, p. 93.

¹³ Concert from Oradea under the patronage of lawyer Iosif Roma featured the following virtuosos Adelina Piso, Valeria Pop and Olivia Bardosy. See *Unirea*, Year X, issue 7, 17 Feb. 1900, p. 65. In Baia Mare, Adelina Piso and Valeria Pop are the stars of the concert under the patronage of G. Pop de Băsești. See *Unirea*, Year X, issue 31, 4 Aug. 1900, p. 261. On the poster of the concert given on graduation of Conservatory from Cluj we encounter Virginia Gal - scholar in Pest, Valeria Isac, Adelina Piso - scholar in Vienna, Netti Vancea, Gulelm Șorban - scholar in Vienna and tenor Vasile Popovici. See *Unirea*, Year XI, issue17, 27 Apr. 1901, p.141. Within the concert of prima donna of opera from Bucharest, Irena de Vladaia, performed in Blaj, we encounter on the stage also Melania Brendușianu, former student of piano of master Iacob Mureșianu and Grigore Savu. The following compositions were played *Balada* and *Aria bijutierilor* from *Faust* opera, *Arie indiană* from the opera *D'aș fi rege*, Strauss - *cântec țigănesc*, Verdi - *Cavatina*, Bizet-*Habanera*, Mureșianu - *Cântec de fericire*. See *Unirea*, Year XII, issue 17, 26 Apr. 1902, p.158.

Corneliu Popovici¹⁴, Emil Ștefănuț¹⁵, Constantin Savu¹⁶, Iustin Cl. Iuga¹⁷, Ion Vidu are presented within *Unirea* newspaper as worthy continuators of master Mureșianu.

The audience, the first critic of artists, comprised, in the urban environment, physicians, lawyers, teachers, politicians, officers, artists, as well as class of rich artisans, small private entrepreneurs, tailors, butchers, editors, shoe makers, etc. willing to be accepted amongst elevated class, which then was reserved to intellectuals. The phenomenon is found also nowadays, yet at a different level.

A second aspect refers to the great number of reunions and associations that practically took over these preoccupations. In town, the priest lost the attribute of organiser of concerts and became promoter of cultural act, by popularizing events amongst own believers. Only in the theological university environment, priests still have such preoccupations, mainly for sacred music.

The third aspect encompasses position of newspapers as regards the musical act by publishing some specialised criticism. Evidently, journalistic art could glorify or take down an interpreter or composer, according to different interests. Still, to the praise of Romanian journalism, especially from Transylvania, the Romanian musical movement always enjoyed positive appreciations, being treated as means of cultural emancipation and development.

Development of this movement and its directing to Romanian musical coordinates was greatly influenced by appearance of a repertoire of Romanian pieces. Favouring the Romanian element and its exploiting in presented musical productions was felt in the quality, but also quantity of Romanian works. In a short time was created a Romanian repertoire, encountered almost systematically in all programmes of concerts performed in Transylvania.

Producing of the first specialized music magazine *Musa română*¹⁸, that comprised both personal creations, and other of Romanian composers, is credited to Iacob Mureșianu. The purpose of the magazine published by Mureșianu is recorded suggestively and instructively in the work *Viața și operele compozitorului IACOB MUREȘIANU 1857-1917 (Life and works of composer IACOB MUREȘIANU 1857-1917)*¹⁹ out of which we quote:

"Music has become one of the strongest factors of civilization. This is evidenced by the fact that music is better spread in more civilized countries. Thus, Italy, France, Germany are more musically developed, than those countries where inhabitants did not reach the same level of civilization.

¹⁴ Corneliu Popovici organizes and conducts the concert of Romanian reunion of songs from Hațeg, offering a varied musical programme, on the general meeting of ASTRU Hațeg. See *Unirea*, Year I, issue 34, 22 Aug. 1891, p. 268.

¹⁵ Emil Ștefănuț, music teacher at the girls' boarding house from Blaj, prepared different choirs of girls, boys or mixed, his work being appreciated by the Metropolitan Bishop Mihaly within the annual exams from the end of the scholar year. He appreciated the obtained results, mentioning at the same time difference between the results of work of some specialised and amateur teachers. See *Unirea*, Year VI, issue 13, 28 Mar. 1896, p. 101 and *Unirea*, Year V, issue 25, 22 Jun. 1895, p. 120.

¹⁶ Constantin Savu organizes the concert of the Greek-Catholic parish from Timișoara, conducting the choir for four voices. There were played pieces of composer I. Vidu and own compositions. See *Unirea*, Year IX, issue 52, 30 Dec. 1899, p. 423.

¹⁷ Iustin Cl. Iuga, composer of a piece for voice and piano, romance the *Resignare*. See *Unirea*, Year IX, issue 52, 30 Dec. 1899, p. 423.

¹⁸ The first mention on the release of the magazine *Musa română* is made within the column *Bibliografie* of *Unirea* newspaper. The magazine encompasses compositions arranged by Iacob Mureșianu, *Ardeleancă, Sârba, Murgulețu* and pieces of V. Șorban, *Din Banatu, De pe Someșu*. We notice in the title of the magazine the note Year II. We must mention here that the magazine *Musa română* appeared initially in 1888, yet due to financial reasons its release was stopped. See *Unirea*, Year IV, issue 11, 17 Mar. 1894, p. 87

¹⁹ Joe Gherman, op.cit.

We Romanians, although we are extremely civilised and we have very many talents, we could not even show interest in folk music and thus we could not make progress requested by authentic art. Indubitably, the reason was the harsh times that we lived and we still live. Many, especially foreigners, affirm that we, Romanians do not have national music. And what determines them to assert this untruth? The fact that we Romanians, although, we have our folk music like any other nation, even richer and more beautiful, we cannot still enjoy the advantage, like other nations, of having our folk songs collected in a proper order, and well arranged according to rules of harmony. That Romanians are endowed with great and beautiful talents, that they really love music, evidences us that truth that in general the Romanian nation is really fond of songs, even without the risk of making a mistake, we may say that Romanians cannot live without songs. The Romanians have this thing in common with the whole Latin race. Common man accompanies his rustic works with merry songs. Being deeply steeped in the theme of his song, one frequently sings, improvising, and his imagination is stirred as joy or sadness increase. Thus, it is in the nation where we have to search the origin of those songs, doinas, round dances, from amongst the nation they must be collected, well studied according to character and tradition, and then processed following the rules of harmony and given to public. By making this, the priceless treasure of our national music will be preserved forever and consequently it won't happen what occurred during past times, that an important part of the treasury to be lost and disappear; on the other hand, foreigners will be able to admire beauty and richness of this treasury. Here is one of the beautiful and necessary goals that *Musa Română* proposes to follow and achieve doing its utmost. Besides that it is known that in the parties thrown by our cult society, in halls of our Romanian intelligentsia, very rarely are heard the beautiful Romanian songs, because until now, very few of those songs were collected and arranged so that to comply with higher demands. That is why *Musa Română* will do its best and considering the hard times that we live, will also try to fill this large gap that is experienced so painfully by the elevated Romanian society. We will publish all sorts of salon compositions, encompassing folk songs for piano as Fantasies, Caprices, Rhapsodies, Concerts, et.al., as well as Romanian pieces for violin and flute. Only this way our national music will be able to spread, not only amongst us, but also amongst foreigners, and only this way a new feature of our national individuality could manifest before us. This is the second goal followed by *Musa Română*. Our folk music is sweet, soft, melancholic and at the same time loud, passionate and full of love and its airs are vividly animated and startlingly original. They are pleasant more than anything to fine and delicate ears and may serve, with little effort, to any enterprising spirit and lively mind as authentic nurture for marvellous ideas full of fantasy, from dramatic pieces full of effect and pieces that are totally missing to us, to orchestrated pieces of artistic value, and these might get to the wanted development, to authentic art. Knowing this truth, *Musa Română* if is warmly supported by the honoured Romanian audience, will receive by time a greater format, so that to may collaborate a little by its modest publications to the future great edifice of our music, - Romanian classical music – the sole purpose that our national music must aim at. The third goal followed by *Musa Română* is cultivating our ecclesiastic music, publishing scores especially of songs of St. Liturgy for vocal choir. It is well known that some beginnings worthy of praise were marked as regards the note arrangement of ecclesiastic songs, yet there is still a lot of work to do until these songs will fully meet modern demands. Besides that, *Musa Română* will also publish folk and original songs for voice with piano accompaniment and pieces of dance. Similarly, it hopes to be able to present, according to circumstances, in each issue a great part of the material recorded by the points of its programme. Beside the musical part *Musa Română* will comprise also some text with columns on musical literature, with the purpose of arousing interest and give the laic audience indispensable elementary

knowledge of music, that any elevated man cannot avoid, as well as preparing him for justly appreciate music, in general and Romanian music, in particular. Further, it will divulge secrets of musical art, telling its history and rendering bibliographies of the most renowned foreign and Romanian composers. *Musa Română* will also comprise a column for popular poems, novelties, varia etc. This is the programme of *Musa Română*. We are aware of the difficulty of its realisation, nevertheless it inspires us trust and courage, the thought that the honourable Romanian audience will consider the endeavours that we must make to attain this goal, and that all sides will warmly support us in our modest approach. Blaj, January 1, 1988”.

We grasp in the text a slight nationalist overtone, declaration of the author being an authentic praise to traditional Romanian cultural heritage, in a great measure unexploited by Romanian authors. By quoting the whole declaration of the author is pointed out complexity of musical thinking of the master Mureșianu and his vision about future trends of Romanian music from Transylvania. Without the risk of making a mistake, we may assert that union of Romanian nation with mother country Romania was made musically long before that political-administrative from 1918.

Unfortunately, *Musa română* magazine, as many other Romanian magazines from Transylvania supported by personal savings of some personalities, was regarded as personal initiative. The financial support did not find an echo in the Church, itself facing problems of this type. The period of the second appearance of the magazine spans between 1894 and 1899. *Unirea* newspaper, issue 52 from 30 December, 1905, p. 432, notices reappearance²⁰ of magazine *Musa română*.

Being the first specialised musical magazine from Transylvania, *Musa română* had also the role of encouraging creative musical intentions of other Romanian composers, but also publication of some foreign authors. Works such as *Elemente din teoria muzicii*²¹, *Musică națională*²², *Carte de cântece pentru tinerimea școlară de ambele sexe*²³, *Cântece pentru usul societăților corale*²⁴ et. al. have significantly contributed to setting up a Romanian repertoire accessible both to artists and especially to audience.

From the general repertoire were not excluded either works of ecclesiastic music. *Unirea* newspaper recorded appearance of some specialised works, both in the Orthodox Church and Uniate Church. The article *Recensiune (Review)* is suggestive on this line. Published within column *Parte științifică-literară (Scientific-literary segment)* of *Unirea*, issue 2 from January 10, 1891, p.14, the article is a brief analysis of the work *Cântările bisericesci după melodiile celor Opt-Glasuri ale sfintei biserici ortodoxe, culese, puse pe note și aranjate de Dimitrie Cunțanu (Church songs after the eight tones of the Holy Orthodox Church, collected, note arranged by Dimitrie Cunțanu)* in Sibiu. Worth noticing from the article is importance of tones in eastern church and the unadvisable attempt of modernising choral songs and lectern chanting by introduction of time signature of 2/4 or 4/4,

²⁰ Magazine *Musa română (Romanian muse)* was republished between 1905 and 1907, without regular appearance, issues being printed according to financial means of the author. From 1907 onwards, the magazine did not appear anymore.

²¹ A. Sequens, *Elemente din teoria muzicii (Elements of music theory)*, Caransebeș, Editura autorului, 1896. See *Unirea*, Year VI, issue 13, 28 Mar. 1896, p.135.

²² Idem, *Musică națională (National music)*, Leipzig, 1899. See *Unirea*, Year IX, issue 23, 10 Jun. 1899, p. 192.

²³ Ion Darius, *Carte de cântece pentru tinerimea școlară (Book of songs for scholar youth)*, Brașov, Editura H. Zeidner, 1900. See *Unirea*, Year X, issue 29, 21 Jul. 1900, p. 247.

²⁴ Aurel Popovici, *Cântece pentru usul societăților corale (Songs for the use of choral societies)*, 1905. See *Unirea*, Year XV, issue 9, 4 Mar. 1905, p. 75.

catalogued as *an attack upon the ancient form*. We mention that a similar work was also expected in the Uniate Church, yet at the respective date it was not published.

Barely in 1904, does *Unirea* newspaper record in issue 42 from October 15, p. 394, appearance of a book on music that comprises Liturgy of St. John Chrysostom on notes and the eight tones. The author of the book is Iuliu Birou, elementary teacher and cantor, conductor of choir *Armonia* from Ticvanul-Mare. Atanasie P. Bologna, the author of the article recommends outreach of this specialised book to all dioceses for standardization of songs. As argument is invoked the First Provincial Council from 1872, Title VI, ch. 4:

„ To ease learning of sacred hymns and to introduce and preserve their uniformity, the Synod decides that the eight tones with their variations to outreach to all educational institutes from this ecclesiastic province”.

As personal observation, having pastoral expertise of 20 years, I remark that not even today we can refer to standardization of ecclesiastical hymns in the Uniate Church, each diocese having its own particularity and specific, dictated by local musical influences.

BIBLIOGRAPHY:

- Dariu, Ion, *Carte de cântece pentru tinerimea școlară*, Brașov, Editura H.Zeidner, 1900.
 Gherman, Joe, *Viața și opera lui Iacob Mureșianu*, Cluj, 1933.
 Merișescu, Gheorghe, *Muzicieni ardeleni*, București, Editura Muzicală, 1966.

Musică națională, Leipzig, 1899.
 Solomon, Adrian, *Iacob Mureșianu și Blajul*, Blaj, 2007.
 Pop, Ninuca Oșanu, Chircoiaș, Mihai, Bularcă, Ana Maria, *Sigismund Toduță: destăinuiri*, documente, cap.3, Cluj-Napoca, Casa cărții de știință, 2008.
 Popovici, Aurel, *Cântece pentru usul societăților corale*, 1905.
 Sbârcea, George, *Tiberiu Brediceanu în slujba muzicii românești*, București, Editura muzicală a compozitorilor din Republica Socialistă România, 1967.
 Sequens, A, *Elemente din teoria muzicii*, Caransebeș, Editura autorului, 1896.
 Solomon, Adrian, *Iacob Mureșianu și Blajul*, Blaj, 2007.
Unirea, AnV, nr.32, 31 aug.1895, p.257.
Unirea, An XV, nr.10, 11 mar. 1905, p.83.
Unirea, AnXII, nr.38, 20 sept.1902, p.325.
Unirea, An III, nr.47, 25 nov.1893, p.381.
Unirea, An II, nr.26, 25 iun.1892, p.29.
Unirea, An II, nr.36, 3 sept.1892, p.285.
Unirea, An II, nr.36, 3 sept. 1892, pp.281-283.
Unirea, An III, nr.23, 10 iun.1893, p.189.
Unirea, An I, nr.12, 21 mar.1891, p.93.
Unirea, An X, nr.7, 17 feb.1900, p.65.
Unirea, An X, nr.31, 4 aug.1900, p.261.
Unirea, An XI, nr.17, 27 apr.1901, p.141.
Unirea, An XII, nr.17, 26 apr.1902, p.158.
Unirea, An I, nr.34, 22 aug.1891, p.268.
Unirea, An VI, nr.13, 28 mar.1896, p.101
Unirea, An V, nr.25, 22 iun.1895, p.120.
Unirea, An IX, nr.52, 30 dec.1899, p.423.
Unirea, An IX, nr.52, 30 dec.1899, p.423.
Unirea, An IV, nr.11, 17 mar.1894, p.87
Unirea, An VI, nr.13, 28 mar.1896, p.135.
Unirea, An IX, nr.23, 10 iun.1899, p.192.

Unirea, An X, nr.29, 21 iul.1900, p.247.

Unirea, An XV, nr.9, 4 mar.1905, p.75.

ANCIENT LITERARY SOURCES ABOUT DACIA AND MOESIA LOWER PROVINCES DURING THE MARCOMANNIC WARS (167-180 A. D.)

George Aaniței

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The two provinces under discussion had a secondary role during these wars. But this role was important one and this is to divide the forces of the Roman Empire and decrease its military capacity. Literary sources offer a range of information about the two territories; however they are few and incomplete or fragmentary. Thus this approach wants, in the first phase, to identify and analyze the information provided by these sources. The second phase, based on taken data is set to make a comparison between the two provinces and the impact of the marcomannic wars here.

Keywords: marcomannic wars, literary sources, Roman Empire, Dacia, Moesia Lower

Pornind de la interpretarea surselor literare, epigrafice, arheologice sau numismatice, despre războaiele marcomanice s-au scris mai multe volume și articole. Nu ne propunem aici să reluăm întreaga discuție, ci doar să readucem în prim plan informațiile oferite de sursele literare despre provinciile Dacia și Moesia Inferioară pentru ca pe baza acestora să realizăm o comparație între cele două teritorii.

Pentru a putea înțelege evenimentele care au avut loc în timpul domniei lui Marcus Aurelius în provinciile menționate, acestea trebuie încadrate într-un context evenimential mai larg numit războaiele marcomanice. Acestea s-au desfășurat între 167-180 d. H. și au afectat toate provinciile de la Dunăre (Raetia, Noricum, Pannonia, Dacia, Moesia Superioară și Moesia Inferioară) precum și nordul Italiei, Tracia, Macedonia și jumătatea nordică a Greciei. Principala cauză a declanșării conflictelor dintre Imperiul Roman și triburile barbare a fost începutul migrației goților din nordul continentului spre sud și nu cum susține biograful lui Marcus Aurelius, Iulius Capitolinus, o înțelegere unanimă sau o „coaliție” între barbari¹. În *Istoria Augustă* sunt menționate următoarele triburi participante la atacurile asupra imperiului: *marcomani, sarmați, vandali, quazi, variști, hermunduri, suevi, victuali, lacringi, buri, sosibi, sicobiți, roxolani, bastarni, costoboci, peucini, halani*². Cassius Dio îi enumeră pe *marcomani, iazygi* (care sunt de neam sarmatic), *astingi, lacringi* (vandali), *quazi, cotini, buri, nariști*³.

Conflictele dintre barbari și imperiu s-au desfășurat în trei etape:

-prima etapă s-a desfășurat între 167-170 și a însemnat atacul prin surprindere asupra imperiului;

-a doua etapă a fost între 171-175, în acest interval având loc contraofensiva romană;

-ultima etapă a fost între 177-180 și este cunoscută drept cel de-al doilea război marcomanic.

Informațiile oferite de sursele literare antice sunt destul de puține pentru Dacia și Moesia Inferioară, uneori neclare și lacunare, iar acestea trebuie completate cu datele arheologice, numismatice și epigrafice. Despre Dacia avem cele mai multe știri. Provincia a fost amenințată încă de la începutul conflictelor în 167, an în care este datată ultima tăbliță

¹ *Istoria Augustă, Viața lui Marcus Antoninus*, 22.1.

² *Ibidem*, 17.2; 22.2.

³ Cassius Dio, *Istoria romană*, LXXI.

cerată de la *Alburnus Maior*⁴ sau cel puțin din 168, dată fiind vecinătatea cu teritoriul triburilor de sarmați iazygi în vest. În acest an are loc o reformă teritorială, iar Marcus Claudius Fronto, guvernator al Moesiei Superioare, primește și conducerea militară a Daciei Apulensis, pentru ca la sfârșitul anului 169 sau începutul anului 170 să obțină conducerea unită a Moesiei Superioare și a celor trei Dacii (Porolissensis, Apulensis, Malvensis), primind astfel titlul de *legatus Augusti pro praetore trium Daciarum et Moesiae Superioris*⁵. Tot la începutul conflictelor, la sfârșitul anului 167 sau începutul anului 168 este transferată *legio V Macedonica* de la *Troesmis* din Moesia Inferioară la *Potaissa* în Dacia⁶, astfel guvernatorul provinciei are sub comandă două legiuni, *legio XIII Gemina* la *Apulum* și *legio V Macedonica* la *Potaissa*, și este de rang consular. Se pare că în această perioadă conducătorul unui trib a decis să pătrundă în Dacia pentru a-l obliga pe împărat să-i îndeplinească revendicările⁷.

În anul 170 Marcus Claudius Fronto moare pe front în luptă contra sarmaților iazygi⁸. Acest episod nu este consemnat de nici o sursă literară, dar lacunele sunt completate de sursele epigrafice. Analizând evenimentul de mai sus, este foarte posibil ca acel șef de trib care a intrat în Dacia pentru a obține de la împărat unele avantaje să fie conducătorul unui trib de iazygi împotriva căruia a luptat Claudius Fronto, găsindu-și astfel sfârșitul.

La conducerea provinciei este numit Sextus Cornelius Clemens. Acesta trebuie să facă față vandalilor asdingi conduși de Rhaos și Rhaptos care doreau să se așeze în Dacia. Fiind un diplomat abil guvernatorul reușește să-i convingă să renunțe la gândul de a intra pe teritoriul guvernat de el și să atace locuințele costobocilor. Lacingii, un alt trib vandal, impulsionați de frica de a nu fi și ei atacați de asdingi, și probabil și la instigările lui Clemens, au atacat prin surprindere pe asdingi și au repurtat o victorie totală⁹.

La 17 martie 180 împăratul Marcus Aurelius moare la Vindebona în Pannonia, iar conducerea imperiului și implicit a războiului este luată de fiul acestuia, Commodus. A încheiat războiul în același an și și-a sărbătorit triumful la Roma cu mult fast. Din același an mai avem o informație despre Dacia. Noul guvernator, C. Vettius Sabinianus, a adus sub ascultarea sa un număr de 12000 de daci și le-a promis pământ în provincie¹⁰.

Despre Moesia Inferioară informațiile în sursele literare sunt aproape inexistente. Provincia a fost atacată în anul 170 de costoboci. Așa cum am amintit și mai sus, *legio V Macedonica* a fost transferată în Dacia pentru ca aceasta să poată face față mai bine atacurilor barbare, dar astfel a fost slăbită apărarea provinciei de unde a plecat. De acest lucru au profitat costobocii în raidul lor care i-a purtat până în Grecia centrală, trecând prin Moesia Inferioară, Tracia și Macedonia. Despre acest atac asupra Greciei vorbesc autorii greci Pausanias și Aelius Aristides, înțelegându-se indirect că traseul acestora a fost prin Moesia Inferioară și apoi prin celelalte teritorii mai sus menționate. Pausanias povestește cum un atlet din Elateia, Mnesibulus, învingător la cea de-a 235-a olimpiadă, a adunat în jurul său un grup de voluntari și a atacat pe barbari. După ce a provocat pierderi grele invadatorilor a căzut el însuși în luptă. Autorul spune că cei care au invadat Grecia sunt costobocii¹¹.

⁴ IDR I, 31-55.

⁵ IDR III/2, 90; CIL III, 1457; CIL VI, 1377=31640; ILS, 1098; IDRE I, 10.

⁶ Bărbulescu, 2010: 83; Matei-Popescu, 2010: 52.

⁷ Cassius Dio, *Istoria romană*, LXXI.11.1.

⁸ Bărbulescu, 2010: 83; Birley, în *CAH*, 2008: 171-172.

⁹ Cassius Dio, *Istoria romană*, LXXI.12.1-3.

¹⁰ *Ibidem*, LXXII.3.3.

¹¹ Pausanias, *Călătorii în Grecia*, X.34.5

Celălalt autor care vorbește despre aceste atacuri, Aelius Aristides, deplânge în unul din discursurile sale distrugerile provocate de această invazie Sanctuarului de la Eleusis¹², fără a menționa însă în mod expres că cei care au atacat erau costoboci sau alt trib de barbari. Pentru instaurarea păcii și alungarea invadatorilor din această zonă împăratul îl trimite Lucius Iulius Vehilius Gratus Iulianus¹³.

Traseul invaziei costoboce prin Moesia Inferioară este completat de sursele arheologice și epigrafice. După ce au trecut prin teritoriul carpilor (Moldova) cu acceptul tacit al acestora¹⁴, au traversat Dunărea pe la Dinogetia¹⁵ sau poate chiar pe la Troesmis, loc ce nu mai era apărat de trupele legionare, înaintând până la Tropaeum Traiani/Adamclisi. Acolo întâmpină o rezistență formată din localnici și dintr-o vexilație legionară mixtă alcătuită din soldați ai *legio V Macedonica dacica* și *legio I Italica moesica*¹⁶. De aici provin și două stele funerare ce amintesc de atacul costoboc asupra cetății¹⁷. În Dobrogea au mai fost afectate și cetățile Histria, Tomis și Callatis, fapt pus în evidență arheologic de straturile de arsură și de inscripțiile ce menționează o taxă specială pentru refacerea zidurilor¹⁸. Costobocii au fost învinși în parte de romani, în parte de vandalii asdingi care le-au atacat teritoriile asmuțiți de diplomația romană, iar soția regelui costoboc *Pieporus, Zia*, moare în captivitate la Roma¹⁹. Raidul costoboc posibil să fi afectat și sud estul provinciei Dacia, o inscripție de pe o mână votivă dedicată lui *Jupiter Dolichenus* de un *optio* al *cohors I Hispanorum milliaria* (unitate militară ce staționa în această zonă a provinciei) și descoperită la Myszkow în Galiția stând măturie a acestei teorii²⁰. La fel și titlul de *praepositus* (ofițer ce comanda două sau mai multe trupe) deținut de unii ofițeri din armata romană arată insuficiența lor ce putea fi provocată de un asemenea atac.

Așa cum am amintit și mai sus, războaiele marcomanice se încheie în anul 180. O parte din clauzele impuse iazygilor și burilor implicau și provincia Dacia. Burii au fost obligați să jure că nu se vor mai apropia de granița Daciei la mai puțin de 40 de statii²¹. Iazygilor li s-a interzis să mai dețină ambarcațiuni proprii și să se apropie de insulele de pe Istru. Pentru schimburile comerciale cu sarmații roxolani puteau trece prin Dacia, însă doar dacă guvernatorul provinciei permitea acest lucru²². Astfel Dacia devenea un teritoriu de tranzit pentru sarmați, iar guvernatorul ei un observator pentru îndeplinirea condițiilor impuse. Interdicția asupra iazygilor de a avea ambarcațiuni a survenit foarte probabil datorită faptului că aceștia pe lângă faptul că le foloseau pentru a face comerț pe Dunăre, în același timp utilizau și pentru a jefui teritorii vecine ce aparțineau Imperiului Roman. Insulele de pe Dunăre foarte probabil serveau ca bază. Cum Dacia și Moesia Superioară nu aveau o flotă proprie²³, aceste interdicții sunt de înțeles.

Concluzii

Așa cum se poate observa din puținele informații pe care sursele literare ni le oferă, provincia cea mai afectată de războaiele cu marcomanii a fost Dacia, ea fiind un bastion în

¹² Aelius Aristides, *Orationes*, 22: *Eleusinos* 1.11.

¹³ CIL VI, 31856=ILS, 1327.

¹⁴ Bichir, 1983: 66.

¹⁵ Vulpe, în *DID* II, 1968: 158.

¹⁶ Matei-Popescu, 2010: 53.

¹⁷ CIL III, 14214 = ILS, 8501; Popescu, în *SC*, 6 1964: 193-200.

¹⁸ Suceveanu, 1977: 26, 54, 156.

¹⁹ CIL VI, 1801.

²⁰ Petolescu, 2000: 311.

²¹ Cassius Dio, *Istoria romană*, LXXII.3.

²² *Ibidem*, LXXI.19.

²³ Benea, 1983: 57.

mijlocul masei barbare încă de la înființarea ei de către Traian. Sursele epigrafice completează pe alocuri ansamblul imaginii, informându-ne despre mișcările de trupe ce au loc între provincii. S-a putut observa astfel că transferul legiunii a V-a Macedonica din castrul ei de la Troesmis din Moesia Inferioară la Potaissa în Dacia a încercat întărirea militară a acesteia din urmă, considerată mai vulnerabilă, dar în același timp a însemnat slăbirea apărării în Dobrogea și inclusiv în Moesia Inferioară, aceasta din urmă fiind considerată mai sigură. De acest transfer au profitat costobocii și s-au folosit de zona care tocmai fusese părăsită de trupele legionare pentru a intra în imperiu. În raidurile lor de jaf au devastat Moesia Inferioară, Tracia, Macedonia și Grecia centrală, astfel că plecarea legiunii din castrul de la Troesmis a produs mai multe pagube imperiului decât s-ar fi așteptat cineva. Se pune întrebarea dacă acest transfer a meritat. Personal cred că nu, iar pagubele produse în provinciile mai sus amintite întăresc această părere.

Dobrogea și întreaga teritoriu al Moesiei Inferioare își revine destul de repede de pe urma atacurilor costoboce, activitățile întorcându-se la normal, iar regiunea își continuă perioada de înflorire întreruptă de aceste atacuri²⁴. La fel și în Dacia, activitățile economice și comerciale sunt reluate, exploatarea minieră de la *Alburnus Maior* revine la normal după o perioadă de inactivitate care a afectat atât provincia în sine cât și imperiul în general, aurul extras de aici fiind esențial pentru plata trupelor și și desfășurarea de alte activități.

În final se poate spune că soarta celor două provincii a fost legată una de alta în timpul războaielor marcomanice, iar acțiunile dintr-o provincie a influențat soarta celeilalte.

BIBLIOGRAPHY:

I. IZVOARE

Epigrafice

- *Corpus Inscriptionum Latinarum*.
- *Inscripțiile Daciei romane*, Editura Academiei, București; I, *Diplomele militare. Tăblițele cerate*, adunate, însoțite de comentarii și indice, traduse de I. I. Russu, 1975; III.2, *Ulpia Traiana Dacica (Sarmizegetusa)*, adunate, însoțite de comentarii științifice, traduse de I. I. Russu în colaborare cu I. Piso și V. Wollman, 1984.
- H. Dessau, *Inscriptiones Latinae Selectae*.

Literare

- Aelius Aristides, *Orationes*, 22: *Eleusinos*.
- Cassius Dio, *Istoria romană*, traducere și note de A. Piatkowski, Editura Științifică și Enciclopedică, București, I (1973), II (1977), III (1985).
- Eutropius, *Breviar de la Întemeierea Romei*, ediție critică bilingvă, text paralel latin-român, studiu introductiv, traducere, note explicative și comentarii de Șerban Gh., Editura Istros, Brăila, 1997.
- *Istoria Augustă*, prefață Iliescu Vladimir, traducere și note partea I: Popescu David, partea a II-a: Drăgulescu Constantin, Editura Întreprinderea Poligrafică, Cluj, 1971.

²⁴ Vulpe, în *DID* II, 1968: 163-166.

- Pausanias, *Călătorii în Grecia*, studiu introductiv, traducere, indice și note dr. docent Maria Marinescu-Himu, Editura Științifică și Enciclopedică, București, I (1974), II (1982).
- Tacitus, *Despre originea și țara germanilor*, prefață de Lascu N., traducere și note Naum Th., Editura Științifică, București, 1957.

II. Lucrări generale și speciale

- Bărbulescu M., *Dacia romană. Istoria politică*, în *Istoria românilor*, vol. II: *Daco-romani, romanici și alogeni*, coord. Protase D., Suceveanu A., ediția a II-a, Editura Enciclopedică, București, 2010: 73-99.
- Benea D., *Din istoria militară a Moesiei Superior și a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia și a III Flavia*, Editura Dacia, Cluj, 1983.
- Bichir Gh., *Costobocii*, în *Suveava*, 1981, 8: 183-192
- Bichir Gh., *Ramura nordică a dacilor – costobocii*, în *Thraco-Dacia*, 1983, 4, nr. 1-2: 59-68.
- Birley A., *Hadrian to the Antonines. The Marcomannic war*, în *Cambridge Ancient History*, vol. XI: *The High Empire 70-192*, eds. Bowman Alan, Garnsey Peter, Rathbone Dominic, second edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2008: 165-176.
- Chirică E., *Une invasion „barbare” dans la Grèce Centrale au temp de Marc Aurèle*, în *Thraco-Dacica*, 1993, 14, nr. 1-2: 157-158.
- Cortés J. M., *La datación de la expedición de los Costobocos: la subscripción de XXII K de Elio Aristides*, în *Habis*, 25, 1995: 187-193.
- Matei-Popescu Fl., *The Roman army in Moesia Inferior*, CONPHYS PUBLISHING HOUSE, Bucharest, 2010.
- Petolescu C. C., *Dacia răsăriteană și Moesia Inferiorpe timpul domniei lui Marcus Aurelius*, în *Civilizația romană în Dacia*, coord. Alicu D. et ali, Editura Fundația Culturală Română: Centrul de Studii Transilvane, Cluj, 1997: 52-59.
- Petolescu C. C., *Dacia și imperiul Roman*, Editura Teora, București, 2000.
- Robertson-Brawn A., *Banditry or Catastrophe? History, Archaeology, and Barbarian Raids on Roman Greece*, în *Romans, barbarians, and the transformation of the Roman world*, eds. Mathisen, Ralph W.; Shanzer, Danuta, 2011: 79–95.
- Russu I. I., *Les costoboces*, în *Dacia*, NS 3, 1959: 341-352.
- Suceveanu Al., *Viața economică în Dobrogea romană, secolele I-IIIe. n.*, Editura Academiei R. S. R., București, 1977.
- Vulpe R., *Din istoria Dobrogei. Perioada Principatului (secolele I-III)*, vol. II, *Romanii la Dunărea de Jos*, coord Vulpe R., Barnea I., Editura Academiei R. S. R., București, 1968.

CULTURAL IDENTITY AND ARCHEOLOGY – TWO IDENTITY DISCOURSES IN THE INTERPRETATION OF THE PAST

Andreea Ciobanu

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: In the present text I intend to point out the forms in which cultural identity appears in archaeological speech, to present the discourses of identity in the interpretation of the past. The first part of the text deals with the construction of identities through culture, with the concept of culture itself and with other terms from archaeological speech associated with it. The second part discusses the interpretation of material culture by archaeologists and the implications of this process on the discourse.

Keywords: identity, discourse, culture, material culture, archaeologists.

1. Arheologia și identitatea culturală în Europa

Teorii ale identității culturale

În prima jumătate a secolului XX, grupurile etnice și naționale erau considerate a fi omogene, entități istorice continue, definite în mod obiectiv de particularitatea lor culturală, lingvistică și rasială. Această perspectivă s-a transformat într-o viziune particulară în care lumea era alcătuită dintr-un mosaic de oameni și culturi. Viziunea aceasta este descrisă de Eric Wolf (1982) după cum urmează : „ Prin transformarea numelor în lucruri creăm modele false ale realității. Când lăsăm drept moștenire națiuni, societăți sau culturi , fiind omogene intern și având obiecte distincte, creăm o lume ca o sală de biliard globală în care entitățile se învârt ca niște bile de biliard.”

Arheologia cultural-istorică a contribuit la această imagine. Presupunerea că distincte culturi arheologice corelează cu oameni a constituit baza pentru construirea trecutului în termeni de monolitic, entități individualizate; echivalentul preistoricului pentru oamenii și națiunile perioadelor istorice. Folosind această abordare, arheologii au pretins că au depistat originile, mișcările și istoriile distincte a unui grup de oameni specificat.

În multe cazuri, abordarea cultural-istorică a facilitat construcția genealogiilor pentru grupurile etnice și naționale contemporane ce consolidează conștiința identității lor și asigură legitimarea politică în prezent. Astfel de reprezentări ale trecutului sunt construite activ din punctul de vedere al prezentului. Însă, pe lângă contextele politice particulare, o reflecție critică asupra conceptelor de cultură, grup etnic și națiune folosite în științele umane, este esențială deoarece: „ Curentele istorice existente în Europa au... modelat antropologia și științele sociale în general (inclusiv arheologia). Cu alte cuvinte, au modelat de asemenea și felul în care privim problemele de identitate.” (MacDonald, 1993).

Măsura în care aceste curente istorice sunt împărțite de-a lungul Europei este deschisă discuțiilor, însă cadrul pre-conceptual prin care lumile sociale și materiale sunt ordonate a depășit un număr semnificativ de transformări în ultimii 400 de ani. Aceasta a modelat chiar și felul nostru de a înțelege relația dintre cultura materială și identitate.

În cea de-a doua jumătate a secolului XX, etnicitatea și naționalismul au încetat să mai fie văzute ca și produs a unei ordini naturale și au devenit ținta cercetărilor în științele umane. Este posibil să identificăm un număr de trenduri generale în proliferarea perspectivelor teoretice ce au apărut. Descrierea grupurilor culturale ca monolitice, delimitate, entități

concrete, a apărut în număr din ce în ce mai mare, mai ales în literatura din Europa de Vest și America de Nord. Studii antropologice au pus la îndoială consecvența limitelor politice, culturale și lingvistice, astfel disputând însăși existența entităților socio-culturale. De asemenea, a crescut și scepticismul privind importanța definițiilor obiective culturale ale etnicității.

Grupurile etnice au ajuns să fie privite drept sisteme auto-definite (Barth 1969). Din această perspectivă, variația culturală și lingvistică nu este înzestrată cu un rol determinant în definirea etnicității, aceasta fiind privită drept o opoziție subiectivă noi-ei. Pe lângă această nouă abordare a definirii, cercetarea s-a focusat pe construcția etnică a limitelor, iar grupurile etnice au fost deseori caracterizate drept grupuri de interes, concurând pentru resurse economice și politice, o abordare cunoscută drept perspectiva instrumentală (Cohen 1974). Alții au accentuat aspectele fluide și situaționale a identității de grup sau individuale: „ etnicitatea poate fi privită ca o resursă care poate, în anumite circumstanțe și situații, fi mobilizată în avantajul unei categorii etnice, culturale, rasiale, în alte situații nu va avea nici un înțeles sau valoare, iar în alte situații în care alte nevoi sau obiective vor fi supreme, vor fi interpretate drept o responsabilitate de care să scapi sau pe care să o negi cât mai mult posibil.” (Wallman, 1977).

Literatura ultimelor două decenii reflectă o varietate de poziții în cadrul abordării descrise aici, dar este general acceptat că etnicitatea implică construcția dinamică a identității prin diferențiere culturală și-sau origine comună. În acest caz, teorii ale etnicității au foarte multe în comun cu teoriile naționalismului.

Studii recente ale identităților europene au arătat dinamica, situaționala și eterogena natură a identității. În plus, este clar din cercetarea recentă că identitățile etnice, naționale și la nivel european se intersectează într-un număr vast de feluri. Deși construcțiile identității par intangibile odată ce subiectivitatea lor este cunoscută, cu siguranță nu sunt intangibile în efectele lor. În cuvintele lui MacDonald (1993.7) „ Identitățile pot constitui forțele motrice ale istoriei”, așa cum este clar demonstrat în Europa, de către naziști în încercarea lor de a extermina evreii, țigani, homosexualii și alte grupuri în 1930 și 1940.

În ciuda acestor realități și a felurilor în care arheologia a fost implicată în ele, s-a acordat puțină atenție identității culturale în teoria disciplinei. Hodder (1991) sugerează că respingerea teoriei în general, și a etnicității în particular, este parțial rezultatul manipulării politice a arheologiei în contextul european.

1. Discursuri ale identității în interpretarea trecutului

„ Unicitatea și unitatea istoriei europene trebuie să fie demontată...Dacă conștiința noastră culturală a devenit concretizată de o particularitate istorică ce este lineară și continuă, analiza arată non-sincronicitatea și discontinuitatea experienței sociale.” (Hastrup, 1992)

Tipul de conștiință culturală europeană explorat de Hastrup este parte integrantă a discursurilor dominante ale identității culturale în Europa, indiferent că sunt europene, naționale sau etnice. Identitățile grupului sunt reprezentate a fi unificate, un întreg monolitic, cu istorii lineare și continue, ce sunt folosite în legitimarea cererilor de autonomie politică și teritorială din cadrul climatului predominant ideologic al naționalismului etnic. Astfel, deși apar interpretări ale trecutului concurente în contextul disputelor politice, acestea tind să împartă un mod comun de reprezentare; un mod ce nu este rezervat grupurilor etnice și naționale, ci se extinde și entităților supra-naționale.

Va exista mereu o tensiune între trecut și prezent în interpretarea arheologică; între înțelesurile trecutului și procesele pe care dorim să le reconstruim din rămășițele materiale, și între înțelesurile pe care dorim ca rămășițele să ni le arate în prezent.

Arheologia, ca și celelalte științe sociale în general a început să se reorienteze în jurul noțiunii de identitate. Teoretizarea identității formează o legătură decisivă în discursul academic contemporan, aducând împreună sociologi, antropologi, psihologi, geografi, istorici și filosofi (Gosden 1999, Hall 1996, Jenkins 1996). Oricum, abia începând cu anul 1980, arheologia a început să contribuie la discursul identității. În 1980 dezbaterile se concentra asupra unei singure categorii sociale cum ar fi cele de gen sau etnicitate, ce erau adesea privite drept taxonomii radicale. În următorii zece ani, începând cu mijlocul anilor 1990, interpretările arheologice au devenit mai nuanțate, complexe și mai relevante pentru experiențele trăite de oameni, din trecut și prezent.

Conturând identitatea azi, arheologii care sunt preocupați de lumea socială investighează cum indivizii și colectivitățile se disting în relațiile lor sociale de alți indivizi și colectivități (Jenkins, 1996). În științele sociale și culturale, ce a fost odată numit identitate în sens social, asemănare împărtășită, este astăzi des discutat cu referire la diferență. Diferența evidențiază aspectul contrastant al identităților și prin aceasta demonstrează condiția implicită a pluralității (Sokefeld, 1999). Definierea sinelui astăzi se formează în jurul genealogiei, cetățeniei, istoriei comune, unității religioase și asemănării, dar subliniind asta rezultă preocupări contemporane despre pierderea drepturilor electorale, diferență etc. Componenta externă, fondată pe excludere și alteritate, formează coroana de diferență prin care identitățile sunt enunțate (Meskell 2002). Identitatea ca și categorie discursivă se extinde înapoi până la greci, deși ca și concept analitic și-a atins punctul culminant în anii 1960, în special în științele sociale prin lucrările de influență ale lui Erikson, Merton, Goffman, Berger. Identitatea s-a dovedit a fi simultan un concept productiv și provocator din moment ce traversează multiple structuri teoretice și încorporează definiții contradictorii și eterogene.

În constituirea identității, Brubaker și Cooper au subliniat cele mai comune feluri în care identitatea este concepută. Identitatea se învârtă în jurul unui set de atribute particulare dintr-o structură socială universal concepută. Acestea sunt des formulate ca o tensiune între structurile asumate de asemănare și diferență. Identitatea la nivel de sine sau personalitate se crede a fi mai profundă și mai fundamentală, conform psihologilor, comparativ cu aspectele efemere și superficiale ale identității grupurilor. Identitatea este de asemenea prezentată ca produs al acțiunii sociale și politice, reprezentată prin practică și repetare cu alții. Este de asemenea un produs al acțiunii și o bază a acțiunii. În final, identitatea este delimitată prin discursuri multiple și competitive ce sunt instabile, fragmentate și situaționale. Această înțelegere contextualistă a termenului este amestecată cu gândirea postmodernistă și poststructuralistă, păstrând trendurile recente evidențiate și în arheologia socială.

Oameni și culturi

Arheologia, la fel ca și antropologia, a avut tendința de a trata unități, întreguri; un interes rezumat în identificarea oamenilor și culturilor trecute, ce continuă să ofere un cadru conceptual de bază pentru analiza arheologică de astăzi.

Arheologia însăși construiește identități în prezent. Când vorbim despre triburi și oameni ce au existat în trecut, creăm entități care pot avea o semnificație mitică sau politică, cum ar fi cazul Arieniilor. Aceasta mi-a atras atenția către arheologia scrisă, discursul arheologic și influența pe care o poate exercita textul.

Textele nu doar transmit informația de la o persoană la alta într-un mod transparent, ci au efecte materiale.

De-a lungul istoriei arheologiei, rămășițele materiale au fost atribuite anumitor oameni din trecut (Trigger 1989). Oricum, odată cu dezvoltarea paradigmei cultural-istorice la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, a fost stabilit un cadru sistematic pentru clasificarea culturilor în spațiu și timp.

Una dintre principalele ipoteze care stau la baza abordării cultural-istorice este aceea că entități culturale legate uniform corelează cu anumiți oameni, grupuri etnice, triburi, și-sau rase. Această ipoteză este bazată pe conceptualizarea normativă a culturii : aceea că, în cadrul unui grup dat, practicile și credințele culturale tind să se conformeze cu norme prescriptive sau reguli de comportament. Se presupune că, cultura este alcătuită dintr-un set de idei și credințe comune, ce sunt întreținute prin interacțiuni în cadrul grupului, și din transmiterea normelor culturale generațiilor următoare prin procesul de socializare care rezultă într-o continuă tradiție culturală.

Prin conceptul de cultură arheologică, trecutul este reconstruit în termeni de distribuție a culturilor omogene, a căror istorie se dezvăluie într-o relatare coerentă lineară măsurată în termeni de evenimente specifice, cum ar fi legăturile, migrațiile și cuceririle, cu intervale de timp omogen între ele. Cercetări antropologice recente sugerează că legătura dintre cultură și popor nu este atât de simplă, și că ideea că grupurile etnice și naționale sunt fixe, omogene, entități legate de generații întregi, este o invenție a clasificării moderne. Din contră, a fost dovedit că identitățile etnice și naționale sunt fluide, dinamice și contestate.

Construirea identității prin cultură

Conceptul de cultură este strâns legat de ideologiile naționaliste ce au apărut de-a lungul ultimelor două secole, iar ulterior, de ideea de alteritate ce a dominat gândirea vestică încă din perioada clasică. Utilizarea conceptului de cultură ilustrează influența pe care au avut-o preocupările contemporane asupra analizei societăților trecute, asemenea etnocentricității ce caracterizează studiile despre existența societăților non-vestice.

Childe (1929) a fost primul ce a definit în mod explicit conceptul de cultură în literatura arheologică. A scris că „ găsim anumite tipuri de rămășițe – vase, unelte, podoabe, ritualuri de înmormântare, urme de locuințe - în mod constant reapărând împreună. Așa un complex de trăsături asociate periodic, ar trebui să îl numim un grup cultural sau doar o cultură.” La fel ca și Kossinna, Childe a utilizat conceptul de cultură pentru a se referi la o esență ce este ceva intrinsec natural care a precedat însăși existența grupului, i-a provocat crearea și i-a definit caracterul. Această esență, conform lui Childe, a luat o formă concretă printr-o serie de elemente materiale ce au fost asumate ca făcând parte din grupul uman. În acest sens, el a scris că „Presupunem că un astfel de complex este expresia materială a ceea ce ar fi astăzi numit un popor” (Childe 1929).

Conceptul de cultură a fost definit explicit și aplicat societăților preistorice chiar înainte de Kossinna și Childe, de către antropologul britanic Sir Edward Burnett Tylor. Tylor (1871) a început cartea sa „ Cultura primitivă” explicând ce înțelege prin conceptul de cultură pe care l-a adoptat din antropologia germană : „ Cultura, sau civilizația,...este acel întreg complex ce include cunoașterea, credința, arta, legea, principiile, obiceiurile și orice alte capacități și obișnuințe dobândite de om ca membru al societății.”

Toate aceste definiții reflectă elemente care încă sunt asociate cu, conceptul de cultură astăzi: în particular, faptul că o paletă foarte largă de atribute culturale, incluzând toate practicile sociale, sunt legate în mod direct de grupuri umane aparte.

De la începutul secolului XX, termenul cultură a înlocuit în mod progresiv alte concepte asociate, cum ar fi civilizație și națiune. Motivul pentru care conceptul de cultură a ajuns predominant în această perioadă, ci nu în secolele XVII, XVIII și XIX, când era de asemenea utilizat în sensul modern, poate fi atribuit consolidării naționalismului cultural, urmat de unificarea Italiei în 1870 și Germaniei în 1871. Acesta este un naționalism care nu mai este bazat pe conceptul de suveranitate națională, ci pe caracterul fundamental al grupurilor umane distincte. Creșterea în popularitate a conceptului de cultură a fost stimulat de faptul că noua Germanie unită a renăscut nu doar ca o puternică putere politică, dar și ca o

forță intelectuală. Drept rezultat, concepte cum ar fi cultura, importante în lumea germanică s-au răspândit rapid în restul Europei.

Majoritatea arheologilor nu susțin așa o echivalență explicită a unității politice și a unității culturale. Oricum, este important de subliniat că este o decizie politică să aduni grupuri umane diferite sub un singur nume pe baza unei culturi materiale comune. O astfel de abordare este caracteristică unei atitudini etnocentrice față de studiul trecutului.

După cum a fost demonstrat de Hartog (1980), Herodot – părintele multor științe umane, incluzând istoria și antropologia – a avut o atitudine profund etnocentrică față de alte grupuri umane pe care le-a descris. O asemenea etnocentricitate a fost moștenită de gândirea vestică. Drept rezultat, presupunem că modul nostru de-al percepe pe celălalt și prin urmare și pe noi înșine, este universal și poate fi atribuit grupurilor care nu au lăsat nici o arhivă scrisă, cum ar fi grupurile preistorice, sau altele pe care le descriem drept societăți primitive; iar un asemenea universalism nu poate fi presupus.

Cum poate o asemenea abordare fi evitată? Trebuie să continuăm să folosim „cultură” în arheologie din comoditate, ca un termen etnocentric ce credem că ne autorizează să înțelegem mai bine grupurile umane din trecut, și în cazul european, să le descriem ca formator al originilor propriei noastre identități culturale? Din contră, poate ar trebui eliminat din vocabular și încercat să începem de la zero pentru a dezvolta înțelegerea istoriei umanității într-un mod mult mai deschis și flexibil decât a fost făcut până acum.

Interpretând cultura materială

Se poate spune că, ceea ce comunică, cultura materială este foarte diferit de limbaj. De exemplu, ar fi nevoie de un număr foarte mare de obiecte materiale pentru a „spune”, într-o formă materială, chiar și cea mai simplă propoziție. Dacă cineva face o afirmație și tu nu înțelegi ceea ce a vrut să spună, există posibilitatea ca un dialog Socratic să îți aducă iluminarea. Un astfel de dialog nu este posibil cu un vas, însă. Pe de altă parte, cultura materială acționează ca un mod de comunicare non-verbal. În acest sens, înțelesurile sale se pot dovedi mult mai complicate decât cele exprimate în discurs. Se poate spune că, cultura materială este un limbaj material cu propriul său înțeles legat de producție și consum. Nesfârșite permutări de asemenea argumente pot fi realizate, dar nici unul din ele nu poate scăpa de limbaj. Interpretarea culturii materiale implică inevitabil transformarea sa în concepte lingvistice. Deși pare un scop laudabil evadarea din cadrul lingvistic - acesta este imposibil de realizat. Nu poate exista nici un sistem interpretativ non-lingvistic.

Interpretarea înțelesului și semnificației culturii materiale este o activitate contemporană. Înțelesul trecutului nu locuiește în trecut, ci aparține prezentului. În mod similar, evenimentul primordial al arheologiei este excavarea sau scrierea; nu trecutul. În consecință, arheologul nu trebuie atât de mult să citească semnele trecutului, ci mai mult să scrie aceste semne în prezent: construind discursuri ce ar trebui să fie semnificative în prezent și să joace un rol activ în modelarea viitorului prezentului. Aici apare o ironie: arheologii scriu, dar mulți nu simt că ar trebui să scrie. În cel mai bun caz, o asemenea producere textuală poate fi privită ca o resursă transparentă, doar un mod de exprimare. Oricum, scrierea întotdeauna transformă. Scopul fundamental al discursului arheologic contemporan este să încheie cu scrierea, să scrie „așa cum trebuie”. Empirismul implacabil încurajează așa un scop zadarnic. Din contră, nu vor exista povestiri corecte ale trecutului, povestiri care la rândul lor vor fi un produs al politicii adevărului. Pot exista doar reprezentări ale trecutului mai bune sau mai rele.

Ceea ce este important este dezvoltarea unui discurs arheologic cu adevărat auto-reflexiv, conștient de el însuși ca discurs. Discursurile arheologice sunt încadrate într-un mediu specific instituțional și, transmise și răspândite prin anumite forme media în care este

localizată informația arheologică. Aceste discursuri își au baza în forme de pedagogie ce impun o voință către adevăr. Până acum nu există nici un discurs alternativ adevărat în arheologie. Un act crucial în crearea unuia este ruperea de autoritatea discursivă a textelor pe care trebuie să le aclamăm în prezent. Aceasta implică o conștientizare a politicii discursului și a structurilor de putere în care este încorporat, și cere să ne gândim la ce fel de trecut ne dorim în prezent și de ce anume producem trecutul într-un anumit fel, ci nu în altul.

Cultura materială poate fi privită ca distribuitor a unui „text” multidimensional din care arheologul își construiește textul- nu este, prin urmare, un proces complet liber.

Se poate înființa un lanț de semnificații pentru a ajuta înțelegerea procesului scrierii trecutului. În primul rând trebuie pus interes. Suntem interesați să interpretăm anumite aspecte din înregistrările arheologice, făcându-le semnificative pentru noi și pentru alții. Oricum, acest interes este din start dependent de valorile noastre. Aceste valori sunt, în schimb dependente de politica și moralitatea noastră și sunt legate de contextul sociopolitic în care ne găsim situați și poziționați ca agenți. În final, lanțul rezultat este: subiect plasat-politică, moralitate-valori-interese-înțelesuri-text.

Înțelesul trecutului trebuie să fie inserat în prezent prin intermediul textului. Așadar nu este nici un înțeles în afara textului. Acest înțeles trebuie să fie argumentat pro și contra. Actul scrierii întotdeauna presupune o politică a prezentului și reprezintă o formă a puterii. Nu poate scăpa de putere. Orice fel de scriere despre trecut este inevitabil simultan o domesticire a diferenței trecutului, o impunere a ordinii. Scrierea trecutului nu este o inocentă și dezinteresată citire a unui trecut autonom produs ca și imagine. Scrierea trecutului înseamnă să îl tragi în prezent, reînscriindu-l în fața prezentului.

BIBLIOGRAPHY:

GRAVES-BROWN P., JONES S. „*Cultural identity and archaeology : the construction of european communities*”, Psychology Press, 1996.

JOHNSON M., „*Archaeological theory- an introduction*”, Wiley-Blackwell, 2010.

HURCOMBE L., „*Archaeological artefacts as material culture*”, Routledge, 2007.

MESKELL L., PREUCEL R.W., „*A companion to social archaeology*”, Blackwell Publishing, 2007.

THOMAS J., „*Interpretive archaeology- a reader*”, Leicester University Press, 2000.

TILLEY, C., *Reading material culture : structuralism, hermeneutics and post-structuralism*, Basil Blackwell, Oxford, 1990.

TILLEY, C., *Material culture and text : the art of ambiguity*, Routledge, London, 1991.

HODDER, I., *Theory and practice in archaeology*, Routledge, New York, 1992.

INGOLD, T., *Companion encyclopedia of anthropology*, Routledge, London, 1994.

CHASE, P., *The emergence of culture : the evolution of a uniquely human way of life*, Springer Science, New York, 2006.

CURTA, F., *Text, context, history, and archaeology : studies in late antiquity and the middle ages*, Editura Academiei, Iași, 2009.

BEAUDRY, M., *Findings :The material culture of needlework and sewing*, Y.U.P., London, 2006.

BRATHER, S., *Archaeology and identity. Central and East Central Europe in the Middle Ages*, Editura Academiei, București, 2007

Această lucrare a fost sprijinită financiar în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 cu titlul „Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători de elită”, cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

MARKET TOWNS AND SMALL TOWNS FROM MOLDAVIA: CASE STUDY – IAȘI COUNTY

Andrei Melinte

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași, POSDRU/187/1.5/S/155397

Abstract: In the 18th century and the first half of the next century the principality of Moldavia was characterized by a very dynamic economic and social development. This was due to the important social and demographic mobility of that period and the external environment caused by the treaties of peace from Kuciuc Kainargi (1774) and Adrianople (1829). In terms of historiography, little or no space was given for the economic side of this process that stands out because of the emergence and development of new kind of urban structures, the small towns called „targusoare”. In the paper that I propose I will give special reference to the situation of the region of Iasi, where the capital of Moldavia resides, emphasizing the towns that emerged in this region. Among others, the small towns from the border distinguish themselves, especially the „targusor” created on the new borderline by the Prut river, after the annexation of Basarabia by Russia. Here we will talk about the small town of Sculeni. I will emphasize the economic aspects, the complex social structure, and administration.

Keywords: urban structure, small town, county, Iași, Sculeni

În documentele slavone din Moldova, termenul care definea așezările urbane era cel de *târg*. Din punct de vedere structural, acesta avea trei sensuri: oraș, așezare intermediară între sat și oraș, cu rol comercial și, nu în ultimul rând, piață în interiorul orașului, locul unde se desfășura negoțul¹.

În textul nostru, vom face referire la cea de-a doua categorie, cu un important rol economic și social în evoluția fenomenului urban de la medievalitate la modernitate. Cele mai multe din respectivele așezări s-au format lângă râuri, la intersecția drumurilor comerciale, în prejma unor vaduri sau în prejma unor așezări urbane mai mari cum sunt cele apărute în prejma Iașilor.

Aceste așezări semi-urbane, denumite în literatură *târgușoare*, au apărut și evoluat în cadrul unui proces petrecut în Moldova, care a cunoscut o dezvoltare accentuată în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Dacă la început, acest fenomen s-a înscris în demersurile domnilor Moldovei, ulterior a reprezentat o inițiativă a marilor boieri sau a mănăstirilor, proprietari de terenuri și moșii pentru ținerea de iarmaroace și târguri săptămânale ce aveau două aspecte importante: bunăstarea proprietarului respectiv și creșterea importanței localității respective sub aspect comercial².

Făcând referire la ținutul Iași, am putea împărți respectivele târgușoare în două categorii după locul apariției lor: cele formate în preajma orașului Iași (Nicolina, Păcurari, Ipsilanti, Socola, Copou etc.) și cele apărute la distanță de alte așezări urbane mai mari și care s-au format în prejma drumurilor comerciale sau în apropierea unor râuri. Din această categorie enumerăm: Podul Iloaiei, Sculeni, Târgu Frumos, Poieni etc. Apariția lor a fost

¹ Laurențiu Rădvan, *Note cu privire la terminologia urbană medievală din Moldova (termenul miasto)*, în *SMIM*, XXVI, 2008, p. 272.

² Idem, *Primul târgușor din Moldova: târgușorul Nicolina*, în idem, „Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2014, p. 119.

influențată de starea politică, economică și socială a perioadei respective³. Din motive economice și demografice, domnia a sprijinit așezarea locuitorilor străini și a celor autohtoni pribegiți peste hotare.

În cele ce urmează am ales să evidențiem principalele aspecte ale apariției și evoluției târgușorului de la Sculeni, o așezare foarte importantă sub aspect politic, comercial și vamal atât pentru ținutul Iași cât și pentru Moldova în prima parte a secolului al XIX-lea.

Din punct de vedere istoriografic, târgușorul de la Sculeni nu s-a bucurat de atenție din partea istoricilor. Beneficiem totuși de câteva studii, mai ales economice⁴ și sociale⁵, cât și de relatările diferiților călători străini sau colecțiile de documente publicate. Evenimentul istoric care a atras atenția despre importanța Sculenilor l-a constituit mișcarea politică de la 1821, mai exact luptele dintre greci și turci din acel an⁶. Prin urmare, în demersul nostru ne vom baza cercetarea în special pe sursele documentare foarte utile în redarea cât mai exactă a realităților de la începutul secolului al XIX-lea.

REPERE GEOGRAFICE

Pe noua linie de frontieră din nordul și răsăritul țării, apărută după anexarea Basarabiei de către Rusia în anul 1812, s-au înființat diferite târguri denumite de geografi, dublete. Este și cazul târgușorului de la Sculeni, derivat dintr-o așezare care se afla inițial de o parte și de alta a Prutului⁷. Crearea noii frontiere va duce la divizarea vechii așezări, fapt descris de Anatolie Deminov la 1838, când respectivele așezări apar ca „*satul dublu de la Sculeni, unul românesc și unul rusesc, separate de fluviu*”⁸. Un alt călător străin, Berndt Johan Rosenstrom, făcea distincție la 1829, între cele două așezări menționând „*târgul nostru Sculeni*” și „*Sculenii de pe Prut*”⁹. Din punct de vedere al așezării, Sculenii se află în valea râului Prut, prezentând o porțiune mai largă sub forma unei lunci. Este o localitate situată la șes între râurile Jijia la vest și Prutul menționat anterior la est¹⁰. Descrierea geografică a locului unde a apărut târgușorul Sculeni o găsim și în relatările călătorilor străini din secolul XIX-lea. Astfel, acesta se afla „*la două ceasuri de Iași, pe marginea înaltă a văii Jijiei, care se varsă în Prut nu departe de aici, în fața șirului de dealuri din Basarabia*”¹¹.

Sculenii se numără printre puținele târguri/târgușoare apărute pe malul acestui râu, evitat de locuitori datorită deselor inundații¹². În Regulamentul Organic era prevăzută

³ Ecaterina Negruți, *Structura demografică a orașelor și târgurilor din Moldova (1800-1859)*, Fundația Academică A.D. Xenopol, Iași, 1997, p. 8.

⁴ Vezi cele mai cunoscute studii pe această temă: Victor Tufescu, *Târgușoarele din Moldova și importanța lor economică*, București, 1942; Laurențiu Rădvan, *Primul târgușor din Moldova: târgușorul Nicolina*, în idem, „Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2014.

⁵ Ecaterina Negruți, *Structura demografică a orașelor și târgurilor din Moldova (1800-1859)*, Fundația Academică A.D. Xenopol, Iași, 1997.

⁶ Vasile Arimia, *Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu: documente externe*, Editura Academiei Române, București, 1980.

⁷ Ecaterina Negruți, *Structura Demografică*, p. 11.

⁸ *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. III (1831-1840) serie nouă, coordonator Paul Cernovodeanu, editura Academiei Române, București, 2006, p. 656.

⁹ *Ibidem*, vol. II (1822-1830), serie nouă, coord. Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, București, 2005 p. 382.

¹⁰ George Ioan Lahovari, *Marele dicționar Geografic*, vol. V, București, 1902, p. 362.

¹¹ *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, serie nouă, vol. IV(1841-1846), coord. Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, București, 2007, p. 273.

¹² Victor Tufescu, *Valoarea economică a râurilor moldovenești*, în „Buletinul Societății Regale Românești de Geografie”, tom LIX, 1940, p. 481.

navigabilitatea râului Prut¹³. Acest lucru a adus numeroase beneficii comerciale atât târgului de la Sculeni cât și Moldovei.

Sculeni de stânga Prutului

Arhivele ne relevă că în anul 1798, Neculai Roset Roznovanu primise „trei săliști în oblaste(ia) Basarabiei iarăși la ținutul Ieșii anume Rădeștii, Șcheia, pol [jumătate] sat Trilești, pol sat Milești peste care a apărut și s-a dezvoltat târgușorul Sculeni din stânga Prutului, care au fost drepte a bunului său”¹⁴.

După 1812, această așezare va intra în sistemul politico-juridic al Imperiului țarist făcând parte din oblastia basarabeană figurând printre cele trei vămi ale acestei provincii. Descriind drumul poștei de la Iași la Odessa care trecea prin Sculeni (din Republica Moldova), Feodor Karacsay preciza că acesta se afla 2 ore jumate de Iași. Aici Prutul se trecea pe un „*pod de vase*” de aici drumul înaintând prin codrul Bâcului, Călărași, Chișinău și Dubăsari¹⁵.

Studiul nostru va face referire la situația târgușorului Sculeni din dreapta Prutului mult mai apropiat de realitățile potico-juridice și economice al fenomenului urban pe care dorim să-l arătăm.

Sculeni din dreapta Prutului

Apariția și evoluția târgușorului de la Sculeni din dreapta Prutului are legătură cu noua situație de după 1812 prin alipirea Basarabiei la Imperiul Țarist și stabilirea graniței de-a lungul respectivului râu¹⁶.

Paza graniței era împărțită în 2 secțiuni: 13 puncte mari și 48 de puncte mici. Pentru cele 13 puncte mari erau rânduiți militarii cei mai de vază din comenzile de la Galați și Iași. Din comanda de la Iași făceau parte și Sculeni. Aici găsim 1 ofițer și 4 soldați. Pentru paza celor 48 de puncte mici erau însemnate satele cele mai apropiate de graniță după numărul locuitorilor satelor și îndepărtarea unui punct de altul depinzând de punctele cele mari¹⁷.

Din „*Memoriul pentru lucrările Departamentului treburilor din lăuntru pe toată vremea de la înființarea Regulamentului din luna ghenarie 1832 până în iulie 1833*” aflăm că la Sculeni lucrau ca vameși 5 persoane fiind plătite cu „*câte 300 lei leafă pe an*”¹⁸.

Acestora li se asigura și locațiile unde să-ți desfășoare activitatea, ceea ce dovedește importanța pe care o aveau. La 7 august 1833, se pomenește despre construirea unor barăci „*pentru străjerii pământești, păzitori(i) graniței de la Sculeni*”¹⁹. Din „*Vidomostia dă salahorii ce au lucrat la facerea acestor barăci sau bordee*” aflăm că erau cincisprezece la număr fiind plătiți cu 3 lei și 15 parale pe zi²⁰.

¹³*Ibidem*, p. 507.

¹⁴ ANI, Fond Documente, dos. 728/6, f. 1.

¹⁵ *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, Vol. I (1801-1821), seria nouă, redactor responsabil Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, București, 2004, p. 773.

¹⁶ Laurențiu Rădvan, *Primul târgușor din Moldova*, p. 141.

¹⁷ *Analele Parlamentare ale României*. Tomul 4, Partea a 2-a : Obicinuia Obșteasca Adunare a Moldaviei, Legislația 1 - Sesiunea 2 : 1833-1834, p. 501.

¹⁸ *Ibidem*, p. 308.

¹⁹ ANI, Isprăvnicia Iași, dos. 902/1833-34, f. 7.

²⁰ *Ibidem*, f. 37 V.

Sculenii din dreapta și din stânga Prutului erau despărțiți de un pod, cuvânt de origine slavon, al cărui principal rol a fost ilustrat sugestiv de Nicolae Iorga ca fiind „*totdeauna acela ce se întâlnește pe drumul pe care merg negustorii și ostașii*”²¹. Respectivul pod era întreținut de meșteri specializați care se ocupau și de străzile și podurile capitalei Iași²². Dacă în 1830 găsim în documente douăzeci și patru de poduri trecuți alături de slugile fără bir²³, în *Tabelul cu birnici, căpătăieri și bejenari hrissovoliți* din 1845, apar 21 din care 13 fac parte din categoria vechilor hrissovoliți, ceilalți făcând parte din rândul noilor hrissovoliți. Doar în cea din urmă catagrafie le sunt menționate numele. Față de tabela birnicilor hrissovoliți din 1830, în anul 1845 este menționat faptul dacă posedă sau nu locuință în cazul de față toți posedând locuință²⁴. Datele relevă o stare materială bună a acestei categorii ocupaționale.

Dacă ar fi să facem o descriere a locului în care a apărut târgușorul Sculeni din dreapta Prutului, din hrissovul din ianuarie 1821 reiese că acesta s-a format în preajma unei carantine²⁵ respectiv a podului enunțat anterior, pe moșia Târlești²⁶, la vadul Prutului, unde s-a înființat o căpitănie de graniță și pentru carantină în anul 1816²⁷. La acea vreme, autoritățile ruse înființau diferite carantine ca o măsură de stăvilire a epidemiilor de ciumă sau holeră. Carantina de la Sculeni a avut atât un rol profilactic, reprezentând un mod prin care armata rusă realiza un control cât mai strict la punctul de frontieră stabilit aici. Un argument a faptului că respectiva carantină exista în momentul apariției târgușorului de la Sculeni reiese din relatările lui Iordache Donici, care își avea originea după mamă în familia Roset Roznovanu. Acesta îi scria, în februarie 1815, cumnatului său să vină să-l vadă la carantină și să-i aducă „*patru coți postav de o gibe mii, două fesuri roșai buni și o perechi cibotei negri nemțăști*”²⁸. Prin urmare, credem că respectiva carantină a fost înființată într-o perioadă apropiată anexării Basarabiei la Imperiul țarist adică între anul 1812 și 1815. Măsuri de reparații și de recondiționare a carantinei de la Sculeni au fost luate începând cu anul 1830, ca urmare a izbucnirii ciumei din 1829, cât și în serviciul armatei ruse. Din documente aflăm că la 2 aprilie 1830 s-au luat: 100 scânduri de brad cu prețul de 45 de lei, 400 de cuie cu 10 lei, 66 saci var cu 18 lei. În total s-au cheltuit 73 de lei „*în facerea carantinei de la târgușorul Sculeni*”²⁹.

În anul 1820, în preajma podului de la Sculeni, documentele arată existența unui târgușor ce se afla în ocolul Copou. Demografic, în acesta se găseau 30 de evrei (din care birnici erau 16), treisprezece sudeți rusești, un sudet nemțesc, precum și unsprezece locuitori ce se ocupau cu negustoria, toți dughengii cu alișverișul carantinei: doi cantaragii, patru burlaci, un bacal, doi gospodari³⁰.

²¹ Nicolae Iorga, *Drumuri Vechi*, București, 1920, p. 8

²² *Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845)*, vol. II Ținutul Iași, partea 1 (1820), volum editat de Marius Adumitroaiei, Mircea Ciubotaru și Silviu Vacaru, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2013, p. XVII.

²³ ANI, Isprăvnicia Ținutului Iași, dos. 203/1830, f. 15.

²⁴ ANI, Visteria Moldovei, dos. 297/1845 f. 2v-3.

²⁵ *Documente privitoare la Istoria Economică a României. Orașe și târguri (1776-1861)*, volumul II, seria A, editat de Gh. Ungureanu, Direcția generală a Arhivelor Statului, București, 1960, nr. 51, p. 84.

²⁶ Această moșie împărțită de Mihalaha Giurgiuvanu în 1803 poseda diferite case și mori (ANI, Documente, dos. 742/35, f. 1).

²⁷ Corneliu Istrate, *Condica Visteriei Moldovei din anul 1816*, în *AIIAI*, Editura Academiei Române, Iași, 1979, p. 117.

²⁸ *Documente privitoare la familia Callimachi*, editate de Nicolae Iorga, vol. I, București, 1902, nr. 212, p. 516-517

²⁹ ANI, Isprăvnicia Ținutului Iași, dos. 161/1830, f. 6v.

³⁰ *Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845)*, p. 132.

Târgușorul Sculeni se găsea pe moșia Stânca, ce o avea moștenire de la bunul său Nicolae Roset Roznovanu³¹. Acolo avea o casă clădită din 1831 în locul celei arse din 1827, cu o frumoasă bibliotecă³². Poziția Sculenilor ca punct vamal a contribuit la mărirea averii sale. Astfel, venitul celor ce treceau podul peste Prut de la Sculeni cât și adetiul de la târgușorul înființat aici aparțineau stăpânului moșiei. Cât privește taxele pe care cei care treceau podul de la Sculeni acestea erau: 28 de parale pentru fiecare car încărcat cu sare, 56 de parale, pentru transportul de scânduri sau păcură, aceeași taxă pentru fiecare bute de vin, 20 parale pentru omul ce trecea călare etc. Taxa ce mai mare era cea a transportului de lână, a pieilor și a brânzeturilor³³.

Despre târgușorul de la Sculeni și carantina rusă ce se afla în „ostrovul păduros” amintește și Nicolae Iorga³⁴. În aceeași sursă găsim faptul că în bătălia de la 1821 turcii ard Sculeni cu tot cu mărfurile care se găseau aici³⁵. Susținem ideea că incendiul ar fi izbucnit în târgușorul din dreapta Prutului bazându-ne pe relatarea lui Iordache Roset Roznovanu. Astfel, târgușorul era localizat după spusele acestuia „în malul drept al carantinei de la Prut”³⁶.

Incendiul respectiv este confirmat și în relatările vornicului Conache și a lui Iordache Roset Roznovanu într-o epistolă adresată în 1821 Mitropolitului Moldovei. Astfel „târgușorul însă supt ochii Dumisale Vistiernicului s-au aprins de către greci”. Din câte se pare incendiul a fost destul de puternic provocând importante pagube materiale din moment ce din relatări reiese că „târgușorul Sculeni ardea rădicându-se la nori o flacără colorată din mai multe spirturi ce cuprindea magaziiile de scânduri a acelu port comercial și coloanele de fum negre și galbene se înălțau pînă para cât ținea târgul din șurile cu sare și alte mărfuri de manufacturi, mistuindu-se înădușit de puterea elemantului ce le încingea din toate părțile, încât se privea o grozăvie jalnică de văzut pe tot șesul Prutului de la Stâncă la vale unde urmase bătălia cu grecii cu un ceas mai înainte”³⁷.

Analizând datele de mai sus, susținem că etapa de început a târgușorului de la Sculeni din dreapta Prutului o putem încadra în perioada 1816, când s-a înființat căpetenia de graniță pentru carantină, și 1820 când este deja atestată existența acestuia. Acest lucru este susținut și de numărul de locuitori și diversitatea lor ocupațională la 1820.

Din punct de vedere administrativ, conducerea Sculenilor o deținea un căpitan de târg. La nivel local, acesta îi se subordona proprietarului moșiei pe care se găsea târgușorul. Acest lucru este amintit chiar de Nicolae Roset Roznovanu în 1829 „căpitanul acelei margini să fie purure om al meu, sub ascultarea Hătmăniei în pricinile atingătoare de margini”³⁸. Într-un act din 6 august 1821 este atestat un căpitan de Sculeni în persoana caimacamului Vogoride³⁹. Aceasta era numit în funcție de către hatmanul de Prut. Domnul Moldovei Ioniță Sandu Sturza îl însărcinează pe hatmanul de Prut să-l aleagă pe căpitanul de Sculeni. Astfel, îl găsim în această funcție în 1827 pe Ioan Gâlcă. Principalele sale îndatoriri se refereau la bunul tranzit atât a persoanelor cât și a diferitelor mărfuri. Aflăm că cei care doreau să treacă Prutul nu puteau face acest lucru „fără să aibă la mână pașaporturi cu adevărîță de voie slobodă de

³¹ ANI, Fond Documente, dos. 728/6, f. 1.C. Chiriță, *Dicționar geografic al județului Iași*, București, 1888, p. 208.

³² Gen Radu Rosetti, *Familia Rosetti*, București, 1922, p. 93.

³³ *Documente privitoare la Istoria Economică a României. Orașe și târguri*, nr. 51, p. 84.

³⁴ Nicolae Iorga, *România cum era până la 1918*, ediție îngrijită de Lucian Cursaru, Editura Minerva, București, 1972 p. 81.

³⁵ *Ibidem*, p. 82.

³⁶ Constantin Erbiceanu, *Istoria Mitropoliei Moldovei și Bucovini*, 1888, nr. CXLV, p. 140.

³⁷ A. D. Xenopol, *Resboaele dintre ruși și turci și înrăurirea lor asupra Țărilor Române*, vol. II, Iași, 1880, p. 14

³⁸ *Documente privitoare la istoria economică*, nr. 77, p. 133.

³⁹ *Analele Parlamentare ale Românie*, Tomul 4, Partea a 2-a: Obicinuita Obșteasca Adunare a Moldaviei, Legislatura 1 - Sesiunea 2 : 1833-1834, p. 593.

la d-lui Hatmanul marginei”. Drept răsplată, „după obicinuința ce s-au urmat de mai înainte” căpitanul ales era răsplătit pentru osteaneala sa cu câte 4 parale de car și căruțe încărcate cu marfă și câte o para pentru fiecare trecător „ce va trece călare pe la această trecătoare a Prutului”. Dacă ar fi perceput o taxă mai mare decât cea prevăzută aceasta era pedepsit⁴⁰.

Tabloul vieții economice și sociale

Din punct de vedere economic, apariția târgușorului de la Sculeni a fost foarte importantă atât în ceea ce privește comerțul intern cât și cel extern. Din vechime, târgurile apărute pe malul Prutului au constituit puncte de oprire pentru negustorii aflați în tranzit creând un echilibru economic în zonele în care se aflau⁴¹.

Astfel, s-au dezvoltat iarmaroacele și târgurile săptămânale. Acestea au constituit elemente importante la nivel local, sub toate aspectele vieții cotidiene. Erau organizate pe termen scurt, de câteva zile, ca loc de întâlnire al negustorilor și meșterilor locali sau cei veniți de pe alte meleaguri⁴². De altfel, cele mai multe din așezările urbane și semi-urbane, constituite mai ales în prima jumătate a secolului XIX, s-au format pe moșiile cu iarmaroace și târguri periodice devenite permanente, cu sprijinul proprietarilor și al domniei⁴³.

În Moldova, iarmaroacele aveau la bază hrisoavele domnești ce conțineau privilegiile acordate proprietarilor moșiilor respective. În această situație întâlnim diferiți boieri sau mânăstiri ce aveau interes în obținerea privilegiilor domnești, deoarece iarmaroacele și târgurile permanente constituiau o importantă sursă de venit⁴⁴.

În acest sens, Iordache Roset a adresat o cerere domnului Moldovei ca în târgușorul de la Sculeni să se țină anual câteva iarmaroace și un târg săptămânal⁴⁵, situație favorizată de înființarea la Sculeni a unui punct de vamă. Acest fapt a contribuit la dezvoltarea economică a Sculenilor, datorită activităților comerciale ce se desfășurau aici. Bezmenul era perceput de proprietarul moșiei, după așezarea și învoirea cu fiecare localnic⁴⁶. Astfel, în hrisovul amintit anterior a lui Mihai Gr. Suțu din 10 ianuarie 1821, se hotărî la „rugătoarea cerere” a proprietarului moșiei Sculeni, o așezare de 12 iarmaroace pe an, în afara adunărilor de târg săptămânale⁴⁷. De asemenea erau menționate avantajele negustorilor și veniturile proprietarului „*volnici să fie oricine de a merge ca să-și facă trebuinciosul alisverișde vite, zahireli și de orice alta, fără nici o oprire despre nimieni, folosindu-se stăpânul târgului de aceste iarmaroace*”⁴⁸.

Același număr de iarmaroace și târguri săptămânale este reconfirmat treisprezece ani mai târziu la cererea lui Nicolae Roset Roznovanu. Astfel, la 24 mai 1834 erau hărăzite la Sculeni, 12 adunări de iarmaroace anuale încuviințându-se cererea „*dumnealui vist. Nicolae Roset Roznovanu pentru regularisirea di iarmaroace de la moșia dumisale Sculeni*”. Datele coincideau cu anumite sărbători: la Sf Nicolae (6 decembrie), la Bobotează (6 ianuarie), la Sfântul Haralabie (ferb. 10), la Sfânta Evdochia martira (1 martie), la Sfânta Maria Egipteanca (1 aprilie), la Sfântul Proroc Ieremia (1 mai), la Sfântul Onufrie (12 iunie), la Sfântul Procopie (8 iulie), la „zăt” 1 august, la 1 septembrie, și la Sfinții fără de arginți (1 noiembrie), „*care*

⁴⁰ Gh. Ghibănescu, *Documente*, în “Buletinul muzeului municipal Iași Ioan Neculce”, fascicola 7, 1928, doc. 79, p. 152.

⁴¹ Laurențiu Rădvan, *At Europe's borders. Medieval town in Romanian Principalities*, Brill, 2010, p. 384.

⁴² Idem, *Primul târgușor din Moldova*, p. 137.

⁴³ Ecaterina Negruți, *Structura demografică*, p. 9.

⁴⁴ Ioan Murariu, *Iarmaroace și târguri săptămânale în Moldova (1774-1832)*, în „Hierasus”, Botoșani, 1981, p.138

⁴⁵ *Documente privitoare la Istoria Economică a României. Orașe și târguri*, nr. 51, p. 83

⁴⁶ *Ibidem*, nr. 51, p. 84

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*, nr. 51, p. 85

*iarmaroace i-ar fi de mezat afară de zălili de târg ce ar fi obicinuită la târgușor(ul) Sculeni în fieștecare duminică*⁴⁹.

În același an, 1834, Nicolae Roset Roznovanu ia măsuri de îndepărtare a unor evrei din Sculeni, aceștia fiind acuzați de furt⁵⁰. Ținând cont că în același timp a făcut cerere pentru ținerea iarmaroacelor, putem bănui o neînțelegere între acesta și evreii din Sculeni care aveau o importantă influență în desfășurarea activității în cadrul târgurilor și iarmaroacelor de aici. Menținerea numărului mare al zilelor de iarmaroace și târg săptămânal enunțate anterior, a contribuit astfel la dezvoltarea economică și socială a acestei așezări.

Pentru a crea un tablou de ansamblu al respectivelor iarmaroace, acestea erau alcătuite din diferite dughene, cârciumi și tarabe, iar cei care le posedau trebuiau să achite proprietarului moșiei bezmen „după așezarea și învoirea ce se va face cu fieștecare”⁵¹.

În acestea se puteau vinde și cumpăra mărfuri variate, se încheiau înțelegeri, iar lumea găsea prilej de distracție. Luau parte diferite categorii sociale de la negustori și meșteri până la arendași și artiști ambulanti⁵².

Pentru Sculeni, exemple de negustori care să dețină dughene cu bezmen găsim din anul 1820. Aceștia se aflau în preajma carantinei și erau în număr de patruzeci și unu: 10 străini din Iași, 14 evrei, 1 creștin și 16 evrei birnici⁵³. Pentru a-și desfășura micul comerț unii din negustori se îndatorau creditorilor. Uneori apăreau probleme în acest sens. Astfel, în septembrie 1839 este cazul lui Aftanasie Popovici din Sculeni care avea un proces cu creditorii săi pentru niște datorii⁵⁴.

Din statisticile pe anul 1830 numeric, cei mai mulți din aceștia erau supuși pământeni în număr de 26, urmând jidovii nemțești și cei hrivoliviți cu câte 11 membri. Majoritatea dughengiilor dețineau băuturi alcoolice (vin și rachiu), urmași de bacali, negustorii din afară ce aveau diferite ocupații, casapii, negustorii de scânduri sau păcură etc⁵⁵. În lista dughenelor pe același an, Sculeni apar cu 36⁵⁶.

Descrierea principalelor caracteristici ale importanței iarmaroacelor și a târgurilor săptămânale a constituit un prim pas în evidențierea detaliilor de ordin economic, social și demografic al târgușorului de la Sculeni.

Un alt factor al dezvoltării târgușorului de la Sculeni a fost existența unui serviciu poștal, deoarece locul reprezenta un reper foarte important pe drumul corespondenței Occidentului și al Principatelor Române cu Rusia și Orientul. O atenție deosebită se acordau cailor care participau la serviciul de curierat de pe drumul cel mare între Sculeni și Focșani sau Galați. Antreprenorii trebuiau să aibă opt cai de care să se îngrijească „să fie din cea mai inteu calita”⁵⁷. Procurarea căruțelor, cailor și a furajelor cu care aceștia erau hrăniți privea statul, iar pășunarea se făcea fără plată pe moșia din jurul imașurilor⁵⁸. La stațiile de poștă cum erau și Sculeni era prezent un administrator al grajdului („chehaia”) unde erau adăpostiți caii poștei, un logofăt și acolo unde primul dintre aceștia lipsește un ceauș⁵⁹.

⁴⁹ ANI, Isprăvnicia Ținutului Iași, dos. 1009/1834, f. 9.

⁵⁰ Ibidem, dos. 1234/1834, f. 4.

⁵¹ *Documente privitoare la Istoria Economică a României. Orașe și târguri*, nr. 51, p. 84.

⁵² Ecaterina Negruți, *Despre migrațiile temporare în mediul urban din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea*, în *AIIAI*, XIV, Iași, 1977, p. 304.

⁵³ *Catagrafia Visteriei Moldovei (1820-1845)*, p. 306.

⁵⁴ *Foae Sătească a Principatului Moldovei*, anul I, 1839, nr. 25, p. 130.

⁵⁵ ANI, Fond Isprăvnicia Ținutului Iași, dos. 224/1830, f. 7 v.

⁵⁶ Laurențiu Rădvan, *Primul târgușor din Moldova*, p. 156.

⁵⁷ *Analele parlamentare*, tom XIII, partea a II-a, București, 1903, p. 71.

⁵⁸ I.C. Filitti, *Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupația rusească și Regulamentul Organic*, București, 1934, p. 182.

⁵⁹ *Calatori străini în Țările Române din secolul al XIX-lea*, Vol. I, p. 769.

Un aspect important, ce a contat în desfășurarea activităților comerciale din târgurile și iarmaroacele din Sculeni cât și în buna desfășurare a activității serviciului poștal de aici, l-a constituit starea drumurilor. Acest fapt a interesat direct pe diferiții negustori și călători ce se aflau în tranzit pe meleagurile moldave. De starea drumurilor depindea activitatea comercială și transportul diferitelor solii, servicii de poștă sau oști⁶⁰. Un exemplu este călătoria diplomatului rus Nikolai Karlovici Giers, în anul 1841, de la stația de poștă din Sculeni spre Iași „*alergam cu așa o viteză pe drumul accidentat, care urca tot timpul, încât mă așteptam în fiecare minut ca trăsură să fie răsturnată sau să fie sfărâmată în bucăți*”⁶¹. Din respectivele relatări, la acea vreme starea drumurilor nu era una bună, deși pe aici era o cale importantă ce lega Principatele Române de Rusia.

O activitate comercială foarte importantă ce se desfășura în Sculeni era și transportul de sare. Aceasta se măsură și se vindea cu o unitate de măsură stabilită, ocaua. La ocnă se folosea și drobul ca unitate de măsură. Un drob cântărea aproape 100 de ocale⁶². În anul 1815 transportul a 100 ocale de sare de la ocnă (Târgul Ocna) până la podul de la Sculeni se plătea cu 3-3.5 lei, „*fînd mare trebuință de sare 300 care cu boi*”⁶³. Observând că erau îngredite unele locuri de popas ale negustorilor care se ocupau cu transportul sării, domnul Moldovei Ioniță Sandu Sturza îl numi la 10 iulie 1823 pe paharnicul Constantin Sion să străbată drumul de la ocnă (Târgul Ocna) până la Sculeni pentru a rândui imășul necesar negustorilor de sare „*făcând izvod anume de fiește care popas la acel loc, pe a cui moșie și de câtă mărimă*”⁶⁴. În același an, din satul Bălțătești, ținutul Neamț, plecau spre Sculeni șase care cu sare⁶⁵.

Hageaister enumeră produsele ce erau transportate în Rusia: nuci, prune, sare, vin și lemne de foc; tot el arată că sarea se aduce prin bariera de la Sculeni. În 1833, valoarea sării trecute pe aici se situa la 150.000 de ruble, iar întârzierea vămuirii a două milioane de ocale de sare la Sculeni, a dus la redactarea unor jalbe în 1840⁶⁶.

Bilanțul vămilor din departamentul Sculeni ne arată o valoare în marfă de 857.087 ruble pe anul 1835 și 645.599 ruble în 1836. Avem, de asemenea, o valoare a mărfurilor și vitelor exportate de 3.885.894 ruble în 1835 și 3.398.441 ruble în 1836⁶⁷. Din datele ce reies din documente se poate observa o valoare mai mică în anul 1836, atât a importurilor cât și a exporturilor.

O altă ramură comercială importantă pentru Moldova era exportul cerealelor. Astfel, la 15 noiembrie 1833 Visteria Moldovei aduce la cererea Isprăvniciei ținutului Fălciu publicarea libertății exportului grâului și secarei în Basarabia, unde Sculeni figurează alături de punctele de trecere de la Galați, Leaova și Lipcani. Respectivii negustori trebuiau „*să s(e) infățoșeză la vistierii spri a plăți poșlina și aș(i) lua povolinie di slobodă trecire a sumii ci va voi*”⁶⁸.

Populația

Principalele caracteristici demografice ale începutului de secol XIX ce au caracterizat Moldova au fost: creșterea importantă a populației în special în mediul urban și dezvoltarea mobilității populației, manifestată prin migrația țărănimii spre orașe și imigrări de peste

⁶⁰ Laurențiu Rădvan, *Drumuri de țară și drumuri de oraș în Țara Românească*, în Idem., „Orașul din spațiul românesc între orient și Occident”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2007, p. 68.

⁶¹ *Călători străini în Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. IV, p. 59.

⁶² Ioan Murariu, *Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei la sfârșitul secolului al XVIII-lea și primele decenii ale secolului al XIX-lea*, în “Carpica”, XII, Bacău, 1980, p. 239.

⁶³ ANI, Fond Documente, dos. 613/114, f. 1.

⁶⁴ Th Codrescu, *Uricariul*, vol. XIV, Iași, 1889, p. 289.

⁶⁵ *Ibidem*, vol. XX, Iași, 1892, p. 381.

⁶⁶ E. Bezviconi, *Contribuții la istoria relațiilor româno-ruse*, București, 1962, p. 231.

⁶⁷ *Albina Românească*, 1/13 aprilie 1837 (nr. 26), p. 120; E. Bezviconi, *op. cit.*, p. 232.

⁶⁸ *Documente Hușene*, volumul I, întocmit de Costin Clit, Editura PIM, Iași, 2011, nr. 140, p. 127.

hotare. Acest lucru a dus la transformări importante în compoziția socială a populației și întinerirea acesteia⁶⁹.

În „condica liuzilor” din 1803, în dreptul birului anual al Sculenilor erau trecuți 800 de lei, iar în ceea ce privește numărul oamenilor avem un număr de 117. Cât îi privește pe cei scutiți de plata birului, aceștia erau 30. La începutul secolului al XIX-lea (1803), Sculenii făceau parte din ocolul Turiei, ținutul Iași⁷⁰. Aici trebuie precizat faptul că datele oferite de „condica liuzilor” cuprind atât Sculenii din dreapta Prutului cât și pe cel din stânga.

Din punct de vedere demografic, se remarcă o creștere a numărului populației în târgușorul de la Sculeni. Astfel, dacă în statistica pe anul 1829 aici figurau aproximativ 320 de persoane, recensământul din anul 1832 evidențiază o creștere semnificativă, datele indicând o populație de aproximativ 500 de persoane, Sculenii fiind una din localitățile semi-urbane cu un număr ridicat de copii, mai ales a celor evrei⁷¹. Dezvoltarea economică a avut un rol important în acest sens, prin prevederile tratatului de pace de la Adrianopol din 1829.

Din punct de vedere etnic, pe lângă populația autohtonă, care reprezenta marea majoritate, întâlnim elementul evreiesc, din ce în ce mai prezent mai ales în sfera comercială. Conform datelor documentare, în intervalul 1832-1845 numărul acestora s-a dublat, de la 35 - câți erau la 1830- la 73, în anul 1845⁷². Grecii au reprezentat un alt element etnic, întâlnit într-un procentaj mult mai mic. Aceștia făceau parte din cei veniți de peste hotar cu diferite patente sau „legiute pașaporturi”. Astfel, în „*Tabelul supușilor străini din târgușorul Sculeni la 1845*” găsim 4 greci⁷³.

În ceea ce privește numărul caselor, dacă în 1832 erau înregistrate 158 de case, în 1849 apar 318⁷⁴. Acest lucru relevă extindere mare a acestui târgușor în decurs de doar 17 ani. În ceea ce privește materialul de construcție al caselor, o statistică din 1849 arată că la Sculeni erau 5 case din piatră și 95 din lut⁷⁵.

Sculenii au reprezentat una din așezările semi-urbane foarte importante ale ținutului Iași la începutul secolului al XIX-lea, atât sub aspect politic, ca punct vamal ce făcea legătura cu lumea orientală, cât mai ales din punct de vedere economic și social, atât pentru regiunea înconjurătoare, cât și pentru Principatul Moldovei.

BIBLIOGRAPHY:

Documente inedite

Arhivele statului filiala Iași

- *Fondul Documente*: dos. 613/114; dos. 728/6; dos. 742/35;
- *Fondul Isprăvnicia Ținutului Iași*: dos. 161/1830; dos. 203/1830; dos. 224/1830; dos. 902/1833-34; dos. 1009/1834; dos. 1234/1834;
- *Fondul Visteria Moldovei*: dos. 296/1845 ; dos. 297/1845; dos.301/1845;

⁶⁹ Ecaterina Negruți, *Cercetări privind evoluția demografică a Moldovei în secolul al XIX-lea*, în *AIIAI*, XIX, 1982, p. 40.

⁷⁰ Th. Codrescu, *Uricariul*, vol. VIII, Iași, 1886, p. 345.

⁷¹ Ecaterina Negruți, *Structura demografică*, p. 101.

⁷² ANI, Visteria Moldovei, dos.301/1845, f. 1.

⁷³ *Ibidem*, ds. 296/1845, f. 2.

⁷⁴ Ecaterina Negruți, *Structura demografică*, p. 37.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 40.

Documente edite

Analele Parlamentare ale României. Tomul IV, Partea a 2-a : Obicînuita Obșteasca Adunare a Moldaviei, Legislatura 1 - Sesiunea 2 : 1833-1834.

Analele Parlamentare, tom XIII, partea a II-a, București, 1903.

Arimia, Vasile, *Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu: documente externe*, Editura Academiei Române, București 1980.

Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845), vol. II Ținutul Iași, partea 1 (1820), volum editat de Marius Adumitroaiei, Mircea Ciobotaru și Silviu Vacaru, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2013,

Codrescu, Th., *Uricariul*, vol. VIII, Iași, 1886; vol. XIV, Iași, 1889; vol. XX, Iași, 1892

Documente Hușene, volumul I, întocmit de Costin Clit, Editura PIM, Iași, 2011.

Documente privitoare la Istoria Economică a României. Orașe și târguri (1776-1861), volumul II, seria A, editat de Gh. Ungureanu, București, 1960.

Documente privitoare la familia Callimachi, editate de Nicolae Iorga, vol. I, București, 1902.

Erbiceanu, Constantin, *Istoria Mitropoliei Moldovei și Bucovinii*, 1888.

Ghibănescu, Gh., *Documente*, în "Bulentinul Muzeului Municipal Iași-Ioan Neculce", fascicula 7, 1928.

Istrate, Corneliu, *Condica Visteriei Moldovei din anul 1816*, în *AIIAI*, Iași, 1979.

Narative

Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, Vol. I (1801-1821), seria nouă, redactor responsabil Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, București, 2004; vol. II (1822-1830) serie nouă, coord. Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, București, 2005; vol. III (1831-1840) serie nouă, coordonator Daniela Bușă, editura Academiei Române, București, 2006; vol. IV (1841-1846), coord. Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, București, 2007;

Publicații

Albina Românească, 1/13 aprilie 1837 (nr. 26).

Foaie Sătească a Principatului Moldovei, anul I, 1839, nr. 25.

Lucrări generale și speciale

Bezvicconi, E., *Contribuții la istoria relațiilor româno-ruse*, București, 1962.

Chiriță, C., *Dicționar geografic al județului Iași*, București, 1888.

Filitti, I.C., *Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupația rusească și Regulamentul Organic*, București, 1934.

Iorga, Nicolae, *Drumuri Vechi*, București, 1920.

Idem, *România cum era până la 1918*, ediție îngrijită de Lucian Cursaru, Editura Minerva, București, 1972.

Lahovari, George Ioan, *Marele dicționar Geografic*, vol. V, București, 1902.

Murariu, Ioan, *Iarmaroace și târguri săptămânale în Moldova (1774-1832)*, în „Hierasus”, Botoșani, 1981.

Idem, *Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei la sfârșitul secolului al XVIII-lea și primele decenii ale secolului al XIX-lea*, în "Carpica", XII, Bacău, 1980.

Negruți, Ecaterina, *Cercetări privind evoluția demografică a Moldovei în secolul al XIX-lea*, în *AIIAI*, XIX, 1982.

Idem, *Despre migrațiile temporare în mediul urban din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea*, în AIIAI, XIV, Iași, 1977.

Idem, *Structura demografică a orașelor și târgurilor din Moldova (1800-1859)*, Fundația Academică A.D. Xenopol, Iași, 1997.

Rădvan, Laurențiu, *At Europe's borders. Medieval town in Romanian Principalities*, Brill, 2010.

Idem, *Drumuri de țară și drumuri de oraș în Țara Românească*, în Idem, „Orașul din spațiul românesc între orient și Occident”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2007.

Idem, *Note cu privire la terminologia urbană medievală din Moldova (termenul miasto)*, în „Studii și Materiale de Istorie Medie” (SMIM), XXVI, 2008, p. 272.

Idem, *Primul târgușor din Moldova: târgușorul Nicolina*, în idem, „Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2014.

Tufescu, Victor, *Târgușoarele din Moldova și importanța lor economică*, București, 1942.

Idem, *Valoarea economică a râurilor moldovenești*, în „Buletinul Societății Regale Românești de Geografie”, tom LIX, 1940.

Xenopol, A. D., *Resboaele dintre ruși și turci și înrâurirea lor asupra Țărilor Române*, vol. II, Iași, 1880.

Abrevieri

AIIAI- Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie "A. D. Xenopol" , Iași

ANI-Arhivele statului, filiala Iași

SMIM- Studii și Materiale de Istorie Medie, Iași

**AN ACCOUNT FROM 1980 BY PAUL SFETCU, EX CHIEF OF CABINET FOR
GHEORGHIU-DEJ**

Andrei Siperco

Assoc. Prof., PhD, University of Bucharest

Abstract: The paper presents the recollection of Gheorghe Gheorghiu-Dej former chief of staff, noted and commented by Alexandru Siperco (1920-1998), former underground communist fighter, writer, member of the International Olympic Committee (1955-1998) and vice-president of the Romanian Olympic Committee (1970-1998). Paul Sfetcu mentions the Patrascanu trial and shows the character of the persons within the political entourage of the leader of the Romanian Workers' Party: Stoica Chivu, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Alexandru Moghioroș, Iosif (Ioșca) Chișinevschi, Alexandru Drăghici, Nicolae Ceaușescu and Miron Constantinescu.

Key-words: Recollection, Paul Sfetcu, Patrascanu's trial, Gheorghiu-Dej's political entourage.

Cuvintele marcate cu caractere italice reprezintă fie lămuriri suplimentare aduse de Paul Sfetcu, pe care Alexandru Siperco le-a inserat în text în timpul interviului, fie sublinieri care îi aparțin lui Alexandru Siperco, introduse ulterior în textul interviului;

Cuvintele care îi aparțin lui Alexandru Siperco au fost marcate cu caractere îngroșate; Cuvintele eliminate de Alexandru Siperco au fost păstrate între paranteze drepte, cu mențiunea cuvânt/text tăiat.

Cuvintele care nu au putut fi descifrate au fost marcate cu „... [îndescifrabil]”; Cuvintele puse între paranteze drepte au fost adăugate pentru o mai bună înțelegere a textului; Acolo unde formulările au fost neinteligibile sau eronate, s-a introdus (sic!).

Sfetcu – 9.IX.1980

(Copie cu carbon, băgată la dosarul Pătrășcanu)

Sfetcu¹ nu știe ce să spună despre uciderea lui Pătrășcanu². Nu mă contrazice când încerc să-i demonstrez că în 1954 Pătrășcanu nu mai reprezenta un pericol pentru Gheorghiu³, și [că acesta] putea găsi alte forme: să-l țină undeva izolat sau să-l trimită peste graniță.

¹ Paul Sfetcu (1926-1994), activist la D.S.P.A. (1948-1950); ajutor și șef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej. În anul 2000, Editura Fundației Culturale Române a publicat amintirile sale: „13 ani în anticamera lui Dej”, ediție îngrijită de Lavinia Betea.

² Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954), ministru secretar de stat fără portofoliu (august 1944-noiembrie 1944); ministru interimar la Departamentul Justiției (august 1944-septembrie 1944); ministru secretar de stat la Departamentul Justiției (noiembrie 1944-martie 1945); ministru de Justiție (martie 1945-februarie 1948, destituit); membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-februarie 1948); membru al Biroului Politic (iulie 1946-februarie 1948); profesor titular al Catedrei de economie politică la Facultatea de Drept din București (1946-1948); membru al Comitetului de direcție al ziarului „Scînteia” (iulie 1946). A fost reținut la 28 aprilie 1948 și cercetat 17 luni de o comisie de partid; din octombrie 1949 cercetat de S.S.I. și de un organ de anchetă condus de Petea Petrescu (Goncearuc), iar de la sfârșitul anului 1950 și până în primăvara anului 1954 anchetat la M.A.I., inițial de grupul de anchetă condus de Mișu Dulgheru, până în vara anului 1952, ulterior de grupul de anchetă condus de Ion Șoltuțiu. Procesul său a fost judecat în perioada 6-13 aprilie, sentința pronunțată la 14 aprilie și în noaptea de 16 spre 17 aprilie 1954 a fost executat.

³ Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965), i se spunea Ghiță, membru al C.C. al P.M.R. și al Biroului Politic (octombrie 1945-martie 1965); prim-secretar al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-aprilie 1954, octombrie 1955-

Gheorghiu era foarte cunoscut în țară și foarte popular în mase. Pătrășcanu n-avea cum să-l amenințe. Masele nu-l cunoșteau deloc, iar cei câțiva intelectuali care, ipotetic, l-ar fi urmat, nu reprezentau nimic. Erau puțini, foarte puțini comuniști, iar pentru reacțiune, Pătrășcanu tot comunist și dușman rămânea.

Pe de altă parte, când a început pregătirea procesului, după ce Drăghici⁴ depusese o concluzie care nu ducea la moarte, fiindcă nu era nimic inventat, nu [ducea] la un proces care trebuia să-l ducă la moarte, era în 1953, vara sau toamna. Atunci, teroarea în U.R.S.S. nu a scăzut prin nimic. Experiența lui Nagy⁵ în Ungaria să fi servit drept *imbold*? Dar Pătrășcanu nu era Nagy, iar Gheorghiu era revoltat de faptul că rușii, după moartea lui Stalin⁶, nu i-au dat nici o indicație despre Canal⁷ și Pătrășcanu!

Dar de ce Gheorghiu împingea la adâncirea anchetei în 1952? De ce a fost scos Dulgheru⁸ (în context Teohari⁹) pentru târăgănarea anchetei importante pentru

martie 1965); ministru secretar de stat la Departamentul Comunicațiilor (noiembrie 1944-februarie 1945) și la Departamentul Comunicațiilor și Lucrărilor Publice (martie 1945-noiembrie 1946); președinte al Consiliului Superior al Economiei Naționale (noiembrie 1945-iulie 1948); ministru secretar de stat la M.E.N. (noiembrie 1946); ministru al Industriei și Comerțului (decembrie 1947); președinte al Comisiei de Redresare Economică și Stabilizare Monetară (aprilie-iulie 1948); președinte al C.S.P. (iulie 1948-aprilie 1949); primul vicepreședinte (aprilie 1948-iunie 1952) și președinte (iunie 1952-octombrie 1955) al Consiliului de Miniștri; membru al Prezidiului M.Ad.N. (octombrie 1955-martie 1961); președinte al Consiliului de Stat (martie 1961-martie 1965).

⁴ Alexandru Drăghici (1913-1993), acuzator public pe lângă Curtea Specială pentru Judecarea Criminalilor de Război (februarie 1945) și pe lângă Tribunalul Poporului (aprilie 1945); prim-secretar al organizației P.M.R. a Orașului București (1949); general-maior în M.A.I. la 30 decembrie 1950 și adjunct al ministrului Afacerilor Interne și șef al Direcției Generale Politice din D.G.S.P.; ministru al Afacerilor Interne (mai-septembrie 1952, septembrie 1953-iulie 1965); ministru al Securității Statului (septembrie 1952-septembrie 1953); vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (martie 1961-iulie 1965, decembrie 1967-aprilie 1968, revocat); general-locotenent la 2 octombrie 1952 și general-colonel la 20 august 1955; degradat la gradul de soldat la 14 noiembrie 1968; membru supleant (octombrie 1945) și membru al C.C. al P.C.R. (februarie 1948-aprilie 1968, exclus); membru al Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); membru supleant (aprilie 1953) și membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. (decembrie 1955-aprilie 1968); membru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-aprilie 1968, exclus); secretar al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-decembrie 1967).

⁵ Imre Nagy (1896-1958), lider comunist maghiar; președinte al Consiliului de Miniștri în perioada 1953-1955 și în timpul Revoluției din Ungaria (octombrie-noiembrie 1956); împreună cu alți lideri ai revoluției a fost adus în România și ținut la Snagov, interogat de comisii de anchetă politice ale P.M.R. și P.C.U., readus în Ungaria, judecat, condamnat și executat.

⁶ Iosif Vissarionovici Stalin (1879-1953), secretar general al C.C. al P.C.U.S. (1922-1953); președinte al Consiliului Comisarilor Poporului (1941-1953); președinte al Comitetului de Stat al Apărării și comandant suprem al forțelor armate (1941-1945); generalisim al U.R.S.S.

⁷ Canalul Dunăre-Marea Neagră.

⁸ Mișu Dulgheru (Dulbergher) (1909-?), înainte de 22 iunie 1941 a fost diurnist la reprezentanța comercială sovietică din București; deținut politic; în perioada 1944-1945 a fost încadrat în Serviciul auxiliar de pe lângă Secția a II-a Informații și Contrainformații din cadrul Comandamentului General al F.L.P.; de la 6 martie 1945 a activat în Corpul Detectivilor, din cadrul M.A.I., fiind însărcinat inclusiv cu supravegherea generalului Nicolae Rădescu, după ce acesta a demisionat din funcția de prim-ministru; membru în Comisia de Repatrieri din Germania; inspector general Direcția Generală a Siguranței Statului, din iunie 1947; colonel, șef al Direcției a V-a Cercetări penale din D.G.S.P. (1948-1952), a condus ancheta în cazul Pătrășcanu, în perioada 1950-vara anului 1952; șef al grupei de anchetă la Canalul Dunăre-Marea Neagră; arestat în toamna anului 1952, pentru activitate dușmănoasă desfășurată în cadrul organelor securității statului; în 1955 a fost pus în libertate, scos din M.A.I. și trecut în rezervă cu gradul de soldat; a lucrat la I.C.A.B., șef al unei gospodării de canalizare.

⁹ Teohari Georgescu (1908-1976), i se spunea Teo; în perioada 1931-1940 a făcut parte, cu intermitență, din Biroul Politic și Secretariatul C.C. al P.C.R.; subsecretar de stat pentru Administrație la Departamentul Afacerilor Interne (noiembrie 1944-martie 1945); ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Interne (martie 1945) și ministru al Afacerilor Interne (decembrie 1947-mai 1952, desărcinat); vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (martie 1950-mai 1952, desărcinat); membru al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-mai 1952); membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-mai 1952); membru în Biroul

securitatea de stat, cum a apreciat Ioșca¹⁰? Și de ce a fost pus Șolțuțiu¹¹ în loc? Înseamnă că sovieticii, în 1952, folosindu-se de faptul că scoaterea Anei¹², a lui Luca¹³, dar mai ales a lui Teohari le dezlega mâinile, au apăsă pe Gheorghiu să-i facă mai repede proces lui Pătrășcanu! De aceea l-au scos pe Dulgheru, l-au pus pe Șolțuțiu și l-au făcut pe Ioșca (prosovieticul) să împingă lucrurile încă din martie 1953, cățărând peste Teohari. S-a sperat că Drăghici, pus acolo, sub comanda lui Ioșca, va rezolva cazul Pătrășcanu! Dar nici Drăghici n-a marșat sau n-a inventat, ci a stors tot ce s-a putut, dar real!

În acest context trebuie văzută și întrebarea lui Gheorghiu la Moscova: „Ce facem cu Pătrășcanu?” (Altfel, l-ar fi operat singur, cu ajutorul reprezentanților sovietici locali). A vrut, poate, să nu meargă la moarte, cu Pătrășcanu?

Drăghici a tras concluziile în vara 1953, fără material de asasinat, fără ca Gheorghiu să se supere! Ce s-a întâmplat în vara 1953? Gheorghiu nu se știe cum a acționat, dar nu există nici o dovadă cel puțin ar fi împins.

Apoi, preia Ioșca, cu cine? Cu *generalul* Negrea¹⁴? și Procuratura să organizeze procesul. Există vreo dovadă că Gheorghiu s-a amestecat în pregătirea procesului, în alcătuirea actului de acuzare? Când a aflat Gheorghiu de conținutul actului de acuzare? După manieră apare ca și cum Ioșca a lucrat cu sovieticii la alcătuirea actului de acuzare și apoi la proces.

În U.R.S.S., securitatea era controlată nu de Hrușciov¹⁵, ci de tripleta Malenkov¹⁶ – Molotov¹⁷ – Bulganin¹⁸. Asasini! Ei știau că Hrușciov umblă să liberalizeze, că-i sapă,

Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); membru supleant al C.C. al P.C.R. (iulie 1972-noiembrie 1974); director al Întreprinderii poligrafice „13 Decembrie” București (1953-1972).

¹⁰Ioșca Chișinevschi (1905-1963), i se spunea Ioșca, principalul ideolog al partidului, l-a susținut pe Gheorghiu-Dej în acțiunea de eliminare a grupării Ana Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu, în 1952; înlăturat din conducerea partidului în 1957, împreună cu Miron Constantinescu, membru al Biroului Politic și ministru al Învățământului și Culturii, pentru încercarea de subminare a poziției lui Dej; a fost membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-iunie 1957); membru al Biroului Politic (februarie 1948-iunie 1957); membru al Biroului Organizatoric al C.C. al P.C.R. (ianuarie 1950); secretar cu propaganda și cultura al C.C. al P.C.R. (mai 1952; decembrie 1955-iunie 1957); vicepreședinte (martie 1950) și prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (august 1954-octombrie 1955).

¹¹Ioan Șolțuțiu a ocupat funcția de prim-secretar al Regionalei Cluj; în martie 1952, locotenent-colonel, șef Serviciu, Direcția I, D.G.S.S.; a preluat ancheta lotului Pătrășcanu după îndepartarea colonelului Mișu Dulgheru; scos din M.A.I. în octombrie 1957 cu pierderea gradului pentru abateri serioase în muncă; i s-a redat gradul de colonel în rezervă în 1966; director adjunct al Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj.

¹²Ana Pauker (1894-1960), membru al C.C. al P.M.R., al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-mai 1952); membru în Biroul Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); ministru al Afacerilor Străine (noiembrie 1947) și al Afacerilor Externe (aprilie 1948-iunie 1952); președinte de onoare al U.F.D.R. (februarie 1948, iunie 1950); al doilea vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (aprilie 1949-septembrie 1952).

¹³Vasile Luca (1898-1963), membru al C.C. al P.C.R. și al Biroului Politic (iulie 1928); în perioada 1931-1940 a făcut parte, cu intermitență, și din secretariatul C.C. al P.C.R.; deputat în Sovietul Suprem al Ucrainei (1940-1944); maior în Divizia „Tudor Vladimirescu”; ministru al Finanțelor (noiembrie 1947-martie 1952); vicepreședinte al C.S.P. (iulie 1948); vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (aprilie 1949-mai 1952, desărcinat); membru al C.C. al P.M.R., al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-mai 1952); membru al Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); exclus din partid, și-a pierdut toate funcțiile, a fost arestat și anchetat pentru crima de sabotare a propășirii economice; condamnat la moarte, sentință comutată în muncă silnică pe viață, a decedat în închisoarea Aiud, în 1963.

¹⁴Constantin Vasile Negrea, secretar al Comitetului Județean Brașov al P.M.R. (1948); chemat în D.G.S.S. cu grad de sublocotenent (septembrie 1952); locotenent-colonel, în iunie 1956 șef Direcția Regională M.A.I. (Securitate) Timișoara; în iulie 1957 numit secretar general la M.A.I.; în februarie 1959 avansat general-maior; în ianuarie 1961 eliberat din funcția de secretar general și numit în funcția de adjunct al ministrului Afacerilor Interne; în decembrie 1962 avansat general-locotenent; în decembrie 1966 numit prim-adjunct al ministrului Afacerilor Interne; eliberat din această funcție în iulie 1967; în august 1969 eliberat din funcția de adjunct al ministrului Afacerilor Interne; trecut în rezervă în octombrie 1969.

că se pregătește destalinizarea, și au luat măsuri de lichidare a „cozilor”, acoperirea crimelor din trecut. Astfel a fost ideea de a-l băga pe Foriș¹⁹, lichidat de ei, în categoria „trădătorilor” (birocratic se cerea acoperirea unui proces), și de legat cu Pătrășcanu, de care voiau categoric să scape încă din 1951 (împiedicați de Teohari), apoi [în] 1952 – „tărăgănat de Teohari și, poate, de Ghiță Dej”, apoi surpriza neplăcută cu Drăghici și Ghiță Dej, în 1953.

În U.R.S.S., în 1954, nu începuse dezghețul. Abia la 9 ianuarie 1955 a apărut subsolul din „Pravda”, al lui Pospelov²⁰! (Am uitat când a apărut comunicatul cu ... [indescifrabil] Iugoslaviei.)

Apoi, ideea mare a lui Sfetcu:

În 1956, lui Gheorghiu, procesul Pătrășcanu i-a atârnat ca o piatră de gât. Îl puna în situație proastă, altfel el n-ar fi avut nici o pată. Deci nu i-a convenit, și nu i-ar fi convenit *nici* în 1954, dacă, după moartea lui Stalin, ar fi început dezghețul, ceea ce se putea prevedea! N-avea rost să comită o crimă care-i va atârna până la sfârșitul vieții.

Gheorghiu era destul de deștept ca să poată ghici că trebuie să urmeze un dezgheț. Mai mult, în aprilie 1954, el putea deja să „miroasă” că așa ceva va urma în U.R.S.S. Și dacă a acceptat toată comedia sinistă a lui Ioșca, înseamnă că nu a putut altfel – că trebuia să joace cartea sovieticilor, dacă voia să-și salveze autoritatea și poziția. Să nu uităm că atunci, în 1954, Apostol²¹ a fost pus prim-secretar. Era o împărțire a puterii (teoretic). Numai că Gheorghiu și-a ales președinția Consiliului de Miniștri, în timp ce, în alte țări, conducătorii comuniști și-au ales funcția de prim-secretar (vezi Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia).

Oamenii care-l înconjurau pe Gheorghiu puteau fi împărțiți în:

¹⁵Nikita Sergheevici Hrușciov (1894-1971), secretar general al P.C.U.S. (1953-1964) și președinte al Consiliului de Miniștri (1958-1964).

¹⁶Gheorghii Maksimilianovici Malenkov (1902-1988), membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. (1946); membru al Secretariatului (1952); președinte al Consiliului de Miniștri (1953-1955) și secretar general al P.C.U.S. (martie 1953).

¹⁷Veaceslav Mihailovici Molotov (1890-1986), membru al Biroului Politic (1926-1953) și al Prezidiului (1953-1957) C.C. al P.C.U.S.; președinte al Consiliului Comisarilor Poporului (1930-1941); președinte al Kominternului (1930-1934); comisar al poporului pentru afaceri străine (1939-1949); vicepreședinte (1941-1942) și prim-vicepreședinte al Consiliului Comisarilor Poporului (1942-1946); vicepreședinte (1946-1953) și prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1953-1957); ministru al Afacerilor Externe (1953-1956); ambasador în Mongolia (1957-1960); reprezentant al U.R.S.S. la A.I.E.A. (1960-1962).

¹⁸Nikolai Bulganin (1895-1975), vicepreședinte al Consiliului Comisarilor Poporului (1938; 1947-1950); ministru al Apărării (1953); președinte al Consiliului de Miniștri (1955); îndepărtat de Hrușciov în 1958.

¹⁹Ștefan Foriș (1892-1946), secretar general al P.C.R. din anul 1940, a fost înlăturat de la șefia partidului la 4 aprilie 1944. Asasinat de Gheorghe Pintilie (Pantiușa) sau de grupul Neciu-Gheorghe „Bulgaru”.

²⁰Piotr Nikolaievici Pospelov (1898-1979), academician, redactor-șef ziarul „Pravda”, director al Institutului de Marxism-Leninism.

²¹Gheorghe Apostol (1913-2010), președinte al C.G.M. (ianuarie 1945-iunie 1952); vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (mai 1952-aprilie 1954); ministru al Agriculturii și Silviculturii (noiembrie 1953-aprilie 1954); președinte al C.C.S. (octombrie 1955-martie 1961); prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (martie 1961-decembrie 1967); președinte al U.G.S.R. (decembrie 1967-august 1969); director general al D.G.R.S. (august 1969-martie 1975, destituit); ambasador în Argentina (aprilie 1977-mai 1983), Uruguay, cu reședința la Buenos Aires (iunie 1981-1988) și Brazilia (septembrie 1983-august 1988); membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-august 1969), al Biroului Politic (februarie 1948-august 1969) și al Prezidiului Permanent (iulie 1965-august 1969); membru al Biroului organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); secretar al C.C. al P.M.R. (mai 1952); prim-secretar al C.C. al P.M.R. (aprilie 1954-octombrie 1955). Semnatar al „Scrisorii celor șase” (martie 1989).

Chivu²² și Apostol, [confidenți – cuvânt tăiat] prieteni apropiați, cu care Gheorghiu se sfătuia, după părerea lui Sfetcu, și în care avea încredere, deși nu erau lumini. Oportuniști, dar devotați. S-au dovedit lichele, după moartea lui, față de memoria lui.

Bodnăraș²³, care era cu el cu „Ghiță”. Avea autoritate și o anumită demnitate, chiar dacă era și el oportunist. Nu exista între ei totală încredere.

Cei doi „mânji”: Drăghici și Ceaușescu²⁴. Drăghici era [foarte – cuvânt tăiat] dârz, își spunea părerea, îl contrazicea *pe Gheorghiu*, nu era lingău, avea demnitate, *deși nu era inteligent*. Ceaușescu *era mai inteligent*, nu era nici el din categoria lingăilor, era repezit, avea păreri proprii, deși ca executant nu ieșea din cuvântul lui Gheorghiu. Erau amândoi oameni de totală încredere pentru Gheorghiu, erau „băieții” lui, crescuți de el. Nu întâmplător a dat pe mâna lor cele mai sensibile sectoare – Partidul și Securitatea.

Moghioroș²⁵ era foarte devotat, sigur, dar cu funcții cumva limitate, de prim-vicepreședinte al guvernului, probleme agrare etc., mai mult pe linie de stat. Rolul lui,

²²Stoica Chivu (1908-1975), membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-februarie 1975); membru în Biroul Organizatoric al C.C. al P.C.R. (ianuarie 1950); membru supleant (februarie 1948-mai 1952) și membru al Biroului Politic (octombrie 1945-februarie 1948, mai 1952-august 1969); secretar al C.C. al P.C.R. (decembrie 1967-august 1969); membru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-august 1969); președinte al Comisiei Centrale de Revizie (august 1969-noiembrie 1974); președinte al Colegiului Central de Partid (noiembrie 1974-februarie 1975); membru supleant al C.P.Ex. (noiembrie 1974-februarie 1975); director general al Direcției Generale a C.F.R. (noiembrie 1946); ministru al Industriei (aprilie 1948), al Metalurgiei și Industriei Chimice (noiembrie 1949) și al Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (martie 1951-mai 1952); vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (martie 1950-august 1954); ministru al Industriei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini (octombrie 1953-octombrie 1955); prim-vicepreședinte (august 1954) și președinte al Consiliului de Miniștri (octombrie 1955-martie 1961); președinte al Consiliului de Stat (martie 1965-decembrie 1967).

²³Emil Bodnăraș (1904-1976), a făcut parte din conducerea provizorie operativă a P.C.R. din aprilie 1944, după înlăturarea lui Ștefan Foriș; comandant al Gărzilor Patriotice (august 1944); secretar general (martie 1945) și subsecretar de stat la P.C.M. (noiembrie 1946); ministru al Apărării Naționale (decembrie 1947) și ministru al Forțelor Armate (februarie 1950-octombrie 1955); general-colonel la 30 decembrie 1948; general de armată la 2 octombrie 1951; vicepreședinte (august 1954-octombrie 1955, martie 1957-decembrie 1967) și prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (octombrie 1955-martie 1957); ministru al Transporturilor și Telecomunicațiilor (martie 1957-aprilie 1959); vicepreședinte al Consiliului de Stat (decembrie 1967-ianuarie 1976); membru al C.C. al P.C.R. (aprilie 1944-1976); membru al Biroului Politic și al C.P.Ex. (februarie 1948-1976); membru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-noiembrie 1974).

²⁴Nicolae Ceaușescu (1918-1989), i se spunea Nicu; general-maior la 18 martie 1950; general-locotenent la 2 octombrie 1952; membru supleant (februarie 1948-mai 1952) și membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-februarie 1948, mai 1952-decembrie 1989); membru al Biroului Politic și al C.P.Ex. (decembrie 1955-decembrie 1989); secretar al C.C. al P.C.R. (1954-1965); șef al Secției Organizatorice a C.C. al P.C.R. (1955-1965); prim-secretar al C.C. al P.C.R. (martie 1965); secretar general al C.C. al P.C.R. (iulie 1965); secretar general al P.C.R. (august 1969-decembrie 1989); secretar al C.C. al U.T.M. (1944-1945); prim-secretar al Regionalelor de Partid Dobrogea și Oltenia (1946-1948); secretar general al Ministerului Agriculturii (mai 1948); adjunct al ministrului Agriculturii (februarie 1949-martie 1950); adjunct al ministrului Apărării Naționale și șef al D.S.P.A. (martie 1950-1954); membru al Prezidiului M.Ad.N. și președinte al Comisiei de Afaceri Externe a M.Ad.N. (mai 1950-octombrie 1955); președinte al Consiliului de Stat (decembrie 1967-decembrie 1989); președinte al R. S. România (martie 1974-decembrie 1989); președinte al Consiliului Național al F.U.S. (noiembrie 1968), al F.D.U.S. (1969), al C.S.D.E.S. (mai 1973) și al Consiliului Național al Oamenilor Muncii (iulie 1977); președinte de onoare al Academiei de Științe Sociale și Politice (1970) și al Academiei R. S. România (iulie 1985-decembrie 1989).

²⁵Alexandru Moghioroș (1911-1969), i se spunea Șoni; membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-octombrie 1969); membru al Biroului Politic (februarie 1948-decembrie 1968); secretar al C.C. al P.C.R. (1948-1954, 1965-1968); membru al Biroului Organizatoric al C.C. al P.C.R. (ianuarie 1950); reprezentant al P.C.R. în județele Hunedoara (1944) și Mureș (1945); membru al Prezidiului M.Ad.N. (aprilie 1948-aprilie 1954); președinte al C.S.C.P.A. (februarie 1950-februarie 1951); șef al Secției Internaționale a C.C. al P.M.R. (1952); vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (aprilie-august 1954, martie 1957-iulie 1965); prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (august 1954-martie 1957).

începând din 1954, când a început să fie bolnav, a început să se estompeze. Venea la Dej cu probleme concrete, se exprima foarte pe scurt.

Ioșca Chișinevschi. Era cel mai apropiat sfetnic „oficial” al lui Gheorghiu, dar nu sfetnic intim, personal, precum Chivu sau Apostol. Gheorghiu n-a avut încredere în el, dar a lucrat foarte îndeaproape cu el până în 1956, când a reușit să scape de el. Răutu²⁶ a intrat în putere începând din 1956.

Miron²⁷. Era o lighioană îngrozitoare. „Cerea să ghicești nu numai ce are în cap, dar și în c...r.” Rău, apucat, îngâmfat, călca oamenii în picioare. Gheorghiu îl folosea, dar nu avea o prea mare considerație pentru el. Pe undeva își dădea seama *probabil* că și sovieticii îl cultivă, știa că-l va putea vinde și făcea în așa fel încât să nu-i dea ocazie, „deocamdată”, să-l vândă – ca perspectivă.

Un episod care arată oportunismul lui Bodnăraș și al lui Răutu.

La un moment dat, Sfetcu ședea în anticamera lui Gheorghiu, răsfoia revista „Cinema”²⁸ și s-a oprit la articolul despre filmul „Tudor Vladimirescu” (sic!)²⁹, în care jucau Vraca³⁰, alții și... Lica Gheorghiu³¹. Din cabinetul lui Gheorghiu ies Bodnăraș și Răutu. Se opresc la biroul lui Sfetcu, se uită în revista „Cinema” și încep să comenteze ce minunat a jucat Vraca în film, ce creație extraordinară a avut etc. Deodată, Sfetcu ridică ochii și surprinde o privire pe care o schimbă cei doi, care, imediat, schimbă subiectul: „Dar ce zici de Lica? Ce joc minunat! Ce admirabil a redat... Ce talent...!”

Lui Sfetcu i s-a făcut scârbă – cei doi au decăzut într-atât încât le-a trecut prin cap că el ar putea să-l informeze pe Gheorghiu că l-au lăudat pe Vraca și nu au pomenit de Lica! Sfetcu a plecat afară din birou, că i-a venit pur și simplu scârbă.

Nina³² și Gavrilovici³³ erau la Gheorghiu niște oameni de introdus vizitatorii – atât. Nu au existat relații mai apropiate cu ei, cum au existat între Gheorghiu și Sfetcu, mai târziu.

²⁶ Leonte Răutu (1910-1993), redactor la Secția Română a postului de radio Moscova, în timpul războiului; membru al C.C. al P.C.R. (februarie 1948-noiembrie 1984); membru în Biroul Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); membru supleant al C.P.Ex. (decembrie 1955-iulie 1965); membru al C.P.Ex. (iulie 1965-1981); secretar al C.C. al P.C.R. cu Probleme de Propagandă și Ideologice (martie 1965-august 1969); șef al Direcției de Propagandă și Agitație (1949) și al Secției de Propagandă și Agitație (1954-1966) ale C.C. al P.M.R.; vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (martie 1969-aprilie 1972); rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu” (1972-1981).

²⁷ Miron Constantinescu (1917-1974), membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-iunie 1957, exclus, și august 1969-iulie 1974); membru al Biroului Politic (octombrie 1945-iunie 1957) și al C.P.Ex. (1969); secretar al C.C. al P.C.R. (mai 1952-iunie 1957, 1970); redactor-șef al ziarului „Scînteia” (august 1944-1948); prim-secretar al organizației județene Ilfov a P.M.R. (1945-1946); secretar general al Comisiei Guvernamentale pentru Redresarea Economică și Stabilizare Monetară (iunie 1947-1948); ministru al Minelor și Petrolului (aprilie 1948-aprilie 1949); membru al Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); președinte al C.S.P. (aprilie 1949-octombrie 1955); vicepreședinte (august 1954-octombrie 1955, martie-iulie 1957, desărcinat) și prim-vicepreședinte (octombrie 1955-martie 1957) al Consiliului de Miniștri; ministru al Învățământului (noiembrie 1956-martie 1957); ministru al Învățământului și Culturii (martie-iulie 1957, desărcinat); director al Institutului de Cercetări Economice (1957-1958); șef de secție la Institutul de Istorie „N.Iorga” (1959); director adjunct al Institutului de Studii Istorice și Social-Politice de pe lângă C.C. al P.M.R. (1960-1961); director al Institutului de istorie al Academiei R.P.R. (1963); adjunct al ministrului (septembrie 1965) și ministru al Învățământului (august 1969-februarie 1970); rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu” (1970-1972); președinte al Academiei de Științe Sociale și Politice (1969-1972); președinte al Consiliului Economic (octombrie 1972-ianuarie 1973); vicepreședinte al Consiliului de Stat (noiembrie 1972-martie 1974); președinte al C.C.C.M.A.E.S. (decembrie 1972); președinte al M.Ad.N. (martie-iulie 1974).

²⁸ Revista „Cinema” (1963-1989).

²⁹ Filmul „Tudor” (1962), scenariul Mihnea Gheorghiu, regia Lucian Bratu.

³⁰ George Vraca (1896-1964), actor; Artist Emerit al Republicii Populare Române (1952).

³¹ Vasilica (Lica) Gheorghiu (1928-1987), actriță, fiica cea mare a lui Gheorghiu-Dej.

³² Soția lui Serghei Nicolau (Nikonov), șefa de cabinet a lui Gheorghiu-Dej.

Gheorghiu avea rezerve față de ei, deși nu știa dacă erau sau nu oamenii sovieticilor. La Cancelarie era o fată, Sătmăreanu?, care ducea corespondența ce circula între cei patru: Gheorghiu, Ana, Luca, Teohari. În locul ei, când lipsea, i s-a întâmplat și lui Sfetcu, care lucra la Cancelarie, să circule cu corespondența la Ana, Teohari, Gheorghiu. Când Sfetcu intra în anticamera lui Gheorghiu, Nina și Gavrilovici îi făceau semne disperate să vorbească în șoaptă, să umble în vârful picioarelor, ca „să nu deranjeze”.

Când se anunța că a intrat Gheorghiu în sediu, toată mica burghezie evreiască din aparatul C.C.-ului intra în agitație: „Vine tovarășul Gheorghiu!”; „Toată lumea să intre în birouri!”; „Să nu mai fie nimeni pe culoare!”; „Stt! Liniște!” Toate acestea cu accente de panică și de slugărnicie, creând ei în jurul lui Gheorghiu atmosferă de teamă, de zeificare a lui. „Eu m-am întâlnit cu Gheorghiu deseori la C.F.R., am stat în prezidiu lângă el, am luat cuvântul când era el în prezidiu. Era un om foarte accesibil, vorbea normal, obișnuit cu oamenii, ca de la om la om, nici un fel de pompă în jurul lui.”

Sfetcu era, pe undeva, influențat de tot acest circ din jurul lui Gheorghiu, și a primit să fie șef de cabinet cu multă reticență, și după ce Vladu³⁴ a vorbit cu el mai mult – mai ales că o „cobzărise” pe fata Anei, pe Tania³⁵.

Când s-a prezentat la Gheorghiu, acesta a vorbit foarte omenos, omenește, simplu cu el. **(Vezi în altă parte.)** Văzând că Sfetcu a venit cu un carnet în care să noteze „indicațiile”, Gheorghiu l-a întrebat:

- Ce-i cu carnetul ăsta?
- Să notez ce o să-mi spuneți.
- Lasă carnetul, o să ne înțelegem și fără el.

Și, într-adevăr, îi dădea indicații. Dacă Sfetcu nu înțelegea ceva, îl întrerupea, îl ruga să repete. Gheorghiu nu se supăra niciodată, nu se enerva.

Nu se pricepea la sport. Când venea Nicu să-i redea succesele obținute, Gheorghiu, îngăduitor: „Așa o fi”. S-a băgat o dată într-o treabă încurcată de transfer, la cererea unor muncitori dintr-un centru mare – Valea Jiului sau C.F.R. – a spus că aprobă transferul unui jucător, pe baza argumentelor șmecherilor microbiști. A apărut că e împotriva regulilor. Sfetcu i-a atras atenția, Gheorghiu întâi s-a cam rățoit „Ce, nu pot să rezolv o treabă atât de mică (sic!)?”. Dar Sfetcu i-a explicat. Gheorghiu: „Mda, așa o fi... M-am băgat într-o treabă... Nu mai fac niciodată, dar acum găsiți o soluție, să nu mă fac de râs. Mari șmecheri...”.

³³Mihail Gavrilovici, șef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej.

³⁴Ion Vladu, șef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej.

³⁵Tatiana (Tania) Pauker (căsătorită Brătescu) (1928-2011), apreciată profesoară de limba rusă la Liceul „Gheorghe Lazăr” din București.

SOME ANCIENT SYSTEMS VERSUS THE ALPHABETIC FORM OF WRITING**Mihaela Jipa****PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași**

Abstract: The standard proof of the linear/alphabetic writing – from the second millennium B.C, precisely 1700 B.C., the sphinx with the proto-sinaitic inscriptions made by the help of a linear alphabet with Egyptian background – is just a late stage in the whole history of writing, due to the fact that, millennia before, the prehistoric communities had been using mostly sacred signs/symbols in order to deliver messages in a visual manner. During the last decades, the term “Danube civilization” has been used as a synonym for Old Europe (M. Gimbutas), emphasizing the stage of that cultural evolution of an agrarian lifestyle, with its own technology, writing system and a complex belief system. However, the Danube script decline period is considered to be the beginning of the third millennium B.C. and despite various attempts to decipher its code, it is still a mystery. This might be one of the reasons for so many consider it to be a dead-end issue, not to underline that the notion of an Old Europe script goes against many of the traditional views when it comes to archaeology or the development of civilization. An obvious problematic part for the group of scientists militating in favor or against the Danube script – being them archaeologists or linguists – is the fact that usually, archaeologists lack any kind of approach to the writing technology, as a cultural process and as a working-system, and the linguists lack the archaeological insight about the way ancient societies developed and how their culture motivated the action of introducing writing.

Keywords: cultural symbolism, archaic forms of writing, alphabetic writing, abstract signs, nuclear writing

The standard proof of the linear/alphabetic writing – from the second millennium B.C, precisely 1700 B.C., the sphinx with the proto-sinaitic inscriptions made by the help of a linear alphabet with Egyptian background – is just a late stage in the whole history of writing, due to the fact that, millennia before, the prehistoric communities had been using mostly sacred signs/symbols in order to deliver messages in a visual manner.¹

That system of writing having a letter for each sound made the great step from the cuneiform systems – signs on clay, c. 2700 B.C. – or from the Egyptian hieroglyphs to the alphabetic writing. Before 3000 B.C., the pictographic writing had been commonly used - that small drawings representing the basic objects and others suggesting the most valuable concepts for that community (as in Mesopotamia and Egypt) - then followed the syllabic writing – a type of phonographic way of writing, in which one sign corresponds to a syllable, as the Akkadian, Babylonian, Hittite (of the ancient Anatolien people) and the Cretan. Still, even in those times, some words had been pictographically represented, differing accordingly to individual texts and making up to 60 per cent of the total amount of signs (the signs with phonetic/syllabic value being around 40 per cent of the written texts).²

¹ Haarmann, 2002: 74-76.

² Haarmann, 2009: 42-43.

More, the latest archaeological discoveries had shown that a way of writing had been used in Europe with more than 2000 years before Mesopotamia: in Varna (Bulgaria) was found the oldest treasure in the world (dated 4500 B.C.), containing massive gold objects on which can be seen certain signs/inscriptions.³ One cannot ignore the cultural relevance of all these findings, in general, for the entire area of the Balkans, even if, as in the case of the Turdaș culture, the Varna signs are probably another pure manifestation of some rituals, prehistoric beliefs – magic, protection and curse – or sacred messages – key symbols, lessons of wisdom. After all, Southeastern Europe represents a region with an exceptionally rich heritage in cultural symbolism. These symbols might be placed single or in groups, but their high degree of abstracting – as forms or as motifs – becomes obvious. However, the cultural roots of this Neolithic symbolism from the Danube Valley go back in time, to the Mesolithic era. For example, with a delay of several hundred years, some abstract motifs from the complex of Lepenski Vir – a Mesolithic site of a culture that is considered to be the immediate predecessor of the Vinča culture - can be traced in the inventory of the Vinča signs.⁴

“In Southeastern Europe, the use of signs reached a higher organizational level than elsewhere, eventually developing into systematic forms of notation and an archaic form of writing [...], markers of high culture. The Danube civilization flourished from c. 5000 to c. 3500 B.C., establishing a network of trade relations.”⁵ Recently, the term “Danube civilization” has been used as a synonym for Old Europe - how M. Gimbutas use to call these territories - emphasizing the stage of that cultural evolution of an agrarian lifestyle, with its own technology, writing system and a complex belief system. The core symbols of all the regions involved are: the spiral, the meander, the “V” sign, others being found in a more limited range, these distinct motifs forming local symbolic networks. An argument to these is the vast archaeological record where the cultural symbolism might have varied locally, the discovered figurines presenting bird-headed appearance in the Vinča region, being long-necked and corpulent in the Hamangia region and highly stylized in the Cucuteni culture.⁶

The pictographic signs on the tablets of the prehistoric settlement of Tărtăria, even after decades from their discovery – 1961, Alba county, Romania – have led to serious controversial aspects among specialists. If some of the archaeologists, mostly foreigners, believe that this incipient way of a “writing system” would represent the oldest written message from the world’s history – as opposed to the standard, classic Sumerian theory – many of the specialists are still having doubts about the existence of a “Danube script” (a system of writing and not just a few signs).

However, the historians from Alba-Iulia consider that “these tablets must be placed and interpreted in an adequate context, taking in consideration the fact that similar pictograms showed up also on the vessels of the neolithic Vinča-Turdaș culture, so the signs on the tablets are not singular or accidental, they are part of a cultural process that had been emerging in those times.”⁷ The Danubian signs can be found on thousands of artifacts in Balkans, in the sites of: Parța, Tangiru, Cucuteni, Trypillia (Ukraine), Vinča (Serbia) etc. The Hungarian researcher I. Makkay counted up to 40 sites with similar artifacts spread on the vast area between Hungary and Romania, Shan Winn spoke about 50 places along Danube

³ Haarmann, 2002: 113-115.

⁴ Haarmann, 2009: 45.

⁵ *Ibidem*: 46.

⁶ *Ibidem*: 47.

⁷ Horia Ciugudean, historian from Alba-Iulia: <http://adevaruldespredaci.ro/enigma-tablitolor-cu-semne-pictografice-de-la-tartaria-controversele-dintre-specialisti>, 20.08.2015.

Valley and the linguist H. Haarmann pointed to 23 sites only between Belgrad and Sofia.⁸

If we were to compare the function of these signs with other types of pre-writing systems, the Danube script had been used mostly in a religious context. As opposed to the cuneiforms or the Egyptian hieroglyphs, the Danubian signs had been suitable not in an agrarian context but as sacred signs, having magic-ritual powers, therefore the amulets being either positive or negative.⁹ As it had been stipulated before, the signs belonging to the Vinča culture (around 700 different symbols/characters) can be found on various pieces: fragile or odd-looking figurines, pottery, spindles, all kinds of clay artifacts, altars and small-altars etc.¹⁰

An obvious problematic part for the group of scientists militating in favour or against the Danube script – being them archaeologists or linguists – is the fact that „usually, archaeologists lack any kind of approach to the writing technology, as a cultural process and as a working-system, and the linguists lack the archaeological insight about the way ancient societies developed and how their culture motivated the action of introducing writing. The archaeological record of inscribed artifacts from Neolithic and Copper Age of Southeastern Europe is persistently cheapened by many archaeologists as bearing pre-writing signs, potter's/owner's marks, magic-religious signs, or generic „signs”, despite the presence of features that clearly argue against such suppositions. In its comprehensive meaning, the term „Danube script” indicates the original successful experiment with the writing technology of the populations making up the Danube civilizations and not just a „precursor” to writing as some have described it.”¹¹

However, the Danube script decline period is considered to be the beginning of the third millennium B.C. and despite various attempts to decipher its code, it is still a mystery. This might be one of the reasons for so many consider it to be a dead-end issue, not to underline that the notion of an Old Europe script goes against many of the traditional views when it comes to archaeology or the development of civilization.¹²

But the linguist H. Haarmann stipulates that a script can be identified in terms of an operational technology even without being deciphered, how there had been, for a long time, the cases of Linear A and B, the Mayan script or the ancient Indus script. He brings linguistic arguments to the existence of a script in Southeastern Europe, based on two-fold ways: one is to delimitate those signs which appeared, but they were not decorations, religious symbolism or the potters' marks (the so-called “circumstantial evidence”) and, the second one, to identify the properties that the Danube script is sharing with other ancient writing systems.¹³ According to Owens, there had been more “Balkan scripts” – different sign-use in different cultural areas, and Haarmann himself believes that there were at least three gravitations of writing – the Vinča region in Serbia, the Karnovo region in Bulgaria and the Cucuteni one.

⁸ Iulia Brânză Mihăileanu, in a review of Marco Merlini's book (“La scrittura è nata in Europa?”, Rome: Avverbi, 2004), on: <http://adevaruldespredaci.ro/marele-arheolog-italian-marco-merlini-scrisul-s-a-nascut-in-europa-pe-valea-dunarii>, 20.08.2015.

⁹ Harold Haarmann's interview, on: <http://istorieveche.ro/2015/08/27/harald-haarman-interviu-despre-civilizatia-dunareana>, 02.09.2015.

¹⁰ John Black, Artificial Intelligence researcher, on: <http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/danube-valley-civilisation-script-oldest-writing-world>, 05.09.2015.

¹¹ Marco Merlini, on: www.academia.edu/3035626/Introduction_to_the_Danube_script_from_the_book_Neo-Eneolithic_Literacy_in_Southeastern_Europe, 05.09.2015.

¹² Haarmann, 2009:48.

¹³ *Ibidem*, 49-50.

¹⁴While writing may not have originated in the region around Vinča, the Vinčian cultural complex played a significant role in the spread of literacy.

As an argument for the ancient usage of non-phonetic writing, the Chinese system of characters proves to be even nowadays *ideographic* (ideas that can be depicted: house, dog, pot) or *logographic* (the abstract notions: generous, friendship), meaning that it is the case of an one-word writing at once. In the same manner of the conventional use of signs, in Egyptian hieroglyphs a “woman” is visually evoked by a graph depicting a sitting female, while in Sumerian writing, the more complex concept of “divinity” is evoked by using a star. This is the pattern of intentionality which governs the formative process of ancient writing systems.¹⁵

Consequently, one is confronted with the question of what the boundaries are between writing and non-writing. If pictography is an ancient form of writing (as used in the oldest Sumerian accounting tablets) how does it differ from the picture sequence in a pictorial narrative (as in Paleolithic and Neolithic rock carvings around the world)? The answer is that any form of writing – being it either *ideographic/logographic* or *phonographic* – functions according to the principle of a “1-to-1” equivalence:

- pictography: one picture (iconic/naturalistic sign) as the representation of one single idea or concept;
- syllabic writing: one sign (iconic as in the Mycenaen Linear B or non-iconic/abstract as in cuneiform writing) for an equivalent one syllable of a certain language;
- alphabetic writing: one abstract letter (non-iconic sign) representing one sound of a given language.

The pictorial narratives lack this formula of 1-to-1 equivalence. In the historical retrospective, one can notice that none of the early writing systems of Old World started out as a phonographic system, but only in the course of time the writing systems had become associated with the sound structure of the languages which were rendered by their signs.¹⁶

Going back to the Danube script, a multitude of individual signs have been identified in the cultural strata of this civilization. According to Starović, their number exceeds 1000 in the Vinča region alone, iconicity and abstractness being clearly recognizable, the abstract signs forming the majority. Haarmann identified their main subcategories: animals, human beings and parts of the body, plants, tools or utensils, structures with different functions, natural phenomena and some difficult to identify stylized pictures.¹⁷ Among the abstract motifs one can find basic forms, such as: the circle, the square, the triangle, different strokes and dots. In all ancient sign inventories both categories of iconic and abstract signs are being merged. However, the Danube script abounds with abstract signs and geometric motifs, their proportion being very similar to the Indus script. Also, both systems include the techniques of producing variants from basic signs by using auxiliary signs, such as dots and strokes or other additional components. More, the motif of the cross is found, as a basic sign and as a basic element in derivations, in both Danube and Indus script. However, the often met “V” sign from the Danube script is absent from the Indus one, and the same for the motifs of the spiral and the meander.¹⁸

However, it must be again underlined that the Danube script cannot be compared to the alphabetic forms of writing, the similarities of shapes of the signs with some alphabetic signs having no value. Projecting modern ideas about writing onto the prehistoric cultures

¹⁴*Ibidem*.

¹⁵*Ibidem*, 53-54.

¹⁶*Ibidem*, 57.

¹⁷*Ibidem*, 58.

¹⁸*Ibidem*, 60.

where these principles cannot be applied leads to errors. One simple argument is that the number of signs for alphabetic writing had varied between a minimum of 13 letters (the Tahitian) and a maximum of 38 (for Armenian), the most alphabets in the world having 20 or 30 of them. As opposed to these, all ancient writing systems are composed of several hundreds of signs, due to the fact that each individual idea or concept required an individual logographic sign. Of course that, later on, when the syllabic/phonographic systems emerged, the number of signs had been naturally restricted.¹⁹

When approaching the topic of the Danube script, Haarmann speaks about the “nuclear writing”, drawing our attention on the fact that the texts from those millennia were extremely short, many of them having just one single sign, without marking the plurals, for example, focusing only on the message itself and omitting what we call the grammatical elements. Nuclear writing was therefore a great interpretative effort for the reader. This nuclear/logographic way is typically for archaic systems of writing, another example being the oldest clay tablets discovered in the cultural strata of Uruk III and IV (South of Mesopotamia), dating from 3200 and 3000 B.C.²⁰ As we have seen, the mixture between the spiritual and the practical domain made up the functionality of all these archaic signs.

To conclude, the theory of the Danube script is obviously based on solid research of the ones favoring it, the opponents rejecting it without an appropriate consideration.

BIBLIOGRAPHY:

- ALEXE D. 2015, *Dacopatia și alte răătăciri românești*, București, Humanitas.
- HAARMANN H. 2002, *Geschichte der Schrift*, München: C.H.Beck.
- 2008a, *The Danube Script and Other Ancient Writing Systems: A Typology of Distinctive Features*, în *The Journal of Archaeomythology*, 4, 12-46.
- 2009, *Writing Technology in the Context of the Danube Civilization*, în *The Danube Script in the Light of Turdaș and Tărtăria Discoveries*, Cluj-Napoca: Mega.
- HEALEY J. 1990, *Reading the Past-The Early Alphabet*, California: C.U.P.
- LAZAROVICI GH./LAZAROVICI C-M./MERLINI M. 2011, *Tărtăria and the Sacred Tablets*, Cluj-Napoca: Mega.
- MERLINI M. 2008, *Evidence of the Danube Script in Neighboring Areas: Serbia, Bulgaria, Greece, Hungary and the Czech Republic*, în *The Danube Script, Neo-Eneolithic Writing in Southeastern Europe*, California: Sebastopol Institute of Archaeomythology /Sibiu: Muzeul Național Brukenthal.
- PORUCIUC A. 1993, *Observații asupra scrierii și a relației pronunție-scriere (cu referire specială la limbile indo-europene)*, București, Thraco-Dacica, 14, 1-2, 5-12.
- ROBINSON A. 1995, *The Story of Writing*, Londra: London Press Limited.
- ROGERS H. 2005, *Writing systems. A linguistic approach*, Oxford.
- ZAMAROVSKÝ V. 1981, *La început a fost Sumerul*, traducere de H. Ianculescu, București: Albatros.

E-REFERENCES:

- <http://adevaruldespredaci.ro/enigma-tablitelor-cu-semne-pictografice-de-la-tartaria-controversele-dintre-specialisti>, 20.08.2015.
- <http://adevaruldespredaci.ro/marele-arheolog-italian-marco-merlini-scrisul-s-a-nascut-in-europa-pe-valea-dunarii>, 20.08.2015.
- <http://istorieveche.ro/2015/08/27/harald-haarman-interviu-despre-civilizatia-dunareana>, 02.09.2015.

¹⁹*Ibidem*, 62.

²⁰*Ibidem*, 63-64.

<http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/danube-valley-civilisation-script-oldest-writing-world>, 05.09.2015.

[www.academia.edu/3035626/Introduction to the Danube script from the book Neo-Eneolithic Literacy in Southeastern Europe](http://www.academia.edu/3035626/Introduction_to_the_Danube_script_from_the_book_Neo-Eneolithic_Literacy_in_Southeastern_Europe), 05.09.2015.

THE ISSUE OF ROMANIAN CITIZENSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF JEWISH COMMUNITY, IN UNITED PRINCIPALITIES, FROM THE ORGANIC STATUES TO THE 1866 CONSTITUTION

Diana-Sorina Bodia

”Al. Ioan Cuza” University of Iași, POSDRU/159/1.5/S/133652

Abstract: It is a rather controversial matter if the Jewish community from the United Principalities wanted to integrate into the Romanian national community, itself on the verge of renewal and transformation. Two main opinions can be extracted from the study of the wide historiography dedicated to the subject, historiography written by Romanian historians, Jewish historians and foreigners that expressed their particular perceptions on the subject. One of the opinion highlights that there was a clear desire from the Jewish community to harmonize with the Romanian society and the second one speaks about a refusal from this minority to merge with the new Romanian society.

Most of the historiographical works have as a starting point a social ethnical and religious approach directed towards explaining and emphasizing the issue of integration in terms either being absorbed, thus losing one’s specific traits, either being accepted, thus some particular traits of the Jewish community being left untouched. The outlook we chose to use in treating this matter is a legal one because we considered it as a valuable sources of information and, in the same time, an objective point of references for analyzing and understanding the way Romanian citizenship influenced the dynamic of Jewish community and the Romanian society, on one hand, and the Romanian state institutions, on the other hand.

Our study will take into consideration aspects like education, religion, legal and political rights, the inside organization of the Jewish community and its cooperation with state institutions. Also, we will make a few considerations toward other minority groups in the hope to emphasize some similarities or differences that will help create a new key in reading and seeing this historical page

*Keywords:*Romanian citizenship, Jewish community, minority, Organic Statues, Constitution.

Pentru a defini paradigma acestei problematici trebuie să ne raportăm la ceea ce este particular instituției cetățeniei, anume drepturile politice și posibilitatea efectivă de a le exercita. Literatura de specialitate juridică consideră ca drepturi exclusiv politice, drepturile electorale, adică dreptul de a candida și dreptul de a vota; dar, totodată, recunoaște un caracter politic, funcție de circumstanțele temporale și politice de la un anumit moment, și dreptul de a deține o funcție în aparatul de stat, dreptul la asociere și dreptul de proprietate. O definiție dată drepturilor politice, de către Dissescu, pune foarte bine în evidență importanța acestor drepturi ”care se referă la exercițiul suveranității, prin mijlocul cărora cineva participă la guvernarea țării, luat acest cuvânt în sensul cel mai general”¹. Istoriografia dedicată studiului evreilor în România evidențiază, fără putință de tăgadă, o preocupare atât a comunității israelite, cât și a societății românești de a accede, respectiv de a limita accesul la dreptul de proprietate rurală. În ceea ce privește celelalte drepturi, atenția care li se acordă este foarte scăzută și, în general, sunt tratate mai curând în legătură cu organizarea internă a comunității evreiești, decât ca parte dintr-o problemă politico-juridică legată de cetățenie.

¹ C. Dissescu, *Dreptul constituțional*, București, ediția a III-a, 1915, p. 622.

Codurile Calimach și Caragea, în vigoare până în 1865, nu cuprind dispoziții relative la străini și procedura de dobândire a cetățeniei, înțelegându-se prin aceasta că în această privință se păstrează vechiul obicei, dar totuși conțineau o prohibiție expresă relativă la străinii de alt rit, acestora fiindu-le interzis să dețină moșii, vii și țigani², dar erau lăsați liberi să cumpere proprietăți la orașe³. De asemenea, codurile prevăd că străinii ”se împărtășesc, de asemenea, de obște, de politiceștile drepturi și îndatoriri ca și pământeni, afară numai dacă pentru câștigarea vreunui drept cere trebuința ca să fie străinul în rândul pământenilor sau să fie de o credință”. Drepturile la care erau aveu acces neîngrădit erau, printre altele, cele referitoare la actele de comerț, contracte, daruri, dreptul de a se adresa instanțelor de judecată locale pentru reparația unei pagube. Drepturile a căror exercițiu era condițional de calitatea de pământean sau de apartenența la un anumit rit erau cele privitoare la cumpărarea de moșii sau la dobândirea unor funcții în stat⁴.

Dintre toate drepturile neîngrădite, acela al accesului la justiția instanțelor locale ne-a atras atenția motivat de două împrejurări distincte, una de ordin istoric, iar alta de ordin personal din perspectiva cercetătorului. Se cunoaștea faptul că, în 25 iunie 1860, Ministerul Dreptății a dat o circulară prin care punea în vedere autorităților judecătorești ca evreei să nu mai fie primiți, în viitor, în fața instanțelor îmbarcați după modelul polon⁵. Urmând această ordine de idei, am considerat necesar să răspundem la două întrebări, răspunsuri care suntem de părere că ar putea întregi viziunea asupra problematicii de care ne ocupăm. Așadar, am fost curioși să vedem, pe de o parte, în ce măsură evreei au fost stingheriți în accesul lor la justiție, de astfel de prevederi, iar pe de altă parte cu cine și pentru ce s-au judecat. Având în vedere că problema este mai sensibilă pentru Principatul Moldovei, am ales întâmplător două condici, una judecătorei Ținutului Neamț, pentru anii 1832-1864, și alta a judecătorei Ținutului Vasluiului, pentru anii 1832-1864, precum și fondul Departamentului Trebilor din Lăuntru pe anii 1852-1856 și 1856-1862. Parcurgând registrele am putut constata că aproximativ 65-70% din dosarele înregistrate sunt procese între evrei, iar restul cu români sau supuși străini, inclusiv otomani, evreei fiind, în aceste dosare, în egală măsură reclamanți și pârâți. În ceea ce privește obiectul cauzelor aflate pe rolul celor două judecătorei putem spună că o majoritate importantă privesc vânzările de dughene, datoriile bănești, întărirea unor contracte sau garanții⁶. O situație particulară o prezintă judecătoria Ținutului Vasluiului⁷ în raport cu cea a Ținutului Neamț prin faptul că înregistrează pe rolul ei un număr mare de dosare în care se solicită vânzarea dughenelor pentru achitarea datoriilor către creditori. Plângerile înregistrate la Departamentul Trebilor din Lăuntru au ca obiect în principal datoriile bănești și datoriile în

² Andrei Oișteanu, *Imaginea evreului în cultura română*, Editura Poliron, Iași, 2012, p. 252.

³ Hamangiu, *Codul Civil adnotat cu textul corespunzător francez, italian și belgian cu trimiteri la doctrina franceză și română și jurisprudența completă de la 1868 până la 1925*, volum I (art. 1-643), Editura Librăriei Universala Alacalay & Co., București, 1925, p. 79.

⁴ Ioan M. Bujoreanu, *Collecțiune de legiurile României vechiu și noiu câte s-au promulgat până la finele anului 1870*, volum II, Noua Typographie a Laboratorilor Români, București, 1873, pp. 45-46.

⁵ Dimitrie Alexandrescu, *Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român în comparație cu legile vechi și cu principalele legislațiuni străine*, tom I, Ed. Tipografiei Ziarului ”Curierul Jurdicar”, București, 1906, nota 1 p. 318. Cu privire la portul evreilor au existat mai multe acte care îndrumau sau chiar obligau la adoptarea unui port european, mai ales datorită faptului că, sub influența străinilor, în special greci, existau mereu tensiuni și situații conflictuale cu populația autohtonă. În acest sens sunt și actele din Dosarul nr. 321/1859 din Fondul Ministerului de Interne, Inv. 2559 din Arhivele Județene Iași. A se vedea filele 1, 2, 15, 16, 55.

⁶ S.J.A.N.I., Fond Judecătoria Ținutului Neamț, 1832-1864, Inv. 58. Cu titlul de exemplu menționăm dosare care au ca obiect vânzarea unei dugheni: 23/1855;29, 537, 538, 539, 710/1856; 52, 54, 58, 796, 1019, 1020, 1021/1858.

⁷ S.J.A.N.I., Fond Judecătoria Ținutului Vaslui, 1832-1864, Inv. 59. Cu titlul de exemplu menționăm dosare care au ca obiect vânzarea unei dugheni în scopul achitării datoriilor către creditori: 783/1858; 851/1859; 894, 912, 925, 941/1860; 965, 986, 1005, 1018, 1042, 1052/1861.

produse (grâu sau porumb)⁸. Deși înțelegerea noastră este, în sine, doar o tentativă de a realiza o foarte mică statistică, ne-a ajutat să ne formulăm câteva opinii: circuitul proprietăților evreilor este unul închis, vinderile de dughene și locuri având loc, cu precădere între ei și abia în cazuri excepționale cu alte persoane; relațiile cu alte persoane, din afara comunității, sunt mai strict bănești, împrumuturi sau datorii din contracte. De asemenea, putem afirma că colectivitatea evreiască este bine încadrată în mecanismul socio-juridic și își exercită pe deplin drepturile de care se bucură, aplicarea măsurilor de felul celor din Circulara mai sus amintită, rămânând ceva la atitudinea instanței.

Problema pe care o ridică vechiul obicei *vis-a-vis* de împământenire este destul de complicată din simplul motiv că acesta nu a făcut, până acum, obiectul unei cercetări sistematizate, iar pentru identificarea conținutului său trebuie să mergem la cele mai vechi acte cu caracter de lege pe care le putem identifica. Atât cât se poate desprinde din istoriografie și publicațiile de specialitate juridică, opiniile converg spre afirmația că, anterior Regulamentelor, calitatea de pământean putea fi dobândită prin toleranță și prin manifestarea intenției străinilor de a rămâne legați de pământul țării, în măsura în care aceștia erau creștini⁹. Este relevant, totuși, în această privință, Hrisovul lui Ștefan Mihai Racoviță, din 1764, care vine și oprește căsătoriile dintre pe valahi și străini, dar nu și dintre aceștia și moldoveni, sub pedeapsa surghiunului și confiscării¹⁰. La fel, în septembrie 1826, domnul Ioniță Sandu Sturdza va opri, ”după cuprinderea înăștelor împărătești porunci”, căsătoriile dintre străini și pământence și că ”averea țării nu se mai poate lua ca zestre peste hotare”¹¹. După cum se poate vedea, la noi căsătoria nu a fost întotdeauna acceptată ca o modalitate de a dobândi împământenirea, nici măcar pentru străinii de rit creștin. Regulamentele Organice vor aduce o schimbare semnificativă în acest sens, abrogând acest obicei, și admitând expres, prin art. 379 în ambele Regulamente, posibilitatea ca un străin de rit creștin, căsătorit cu pământeancă nobilă, să dobândească o scutire de stagi, dar și nu cetățenia care se putea obține doar printr-un decret domnesc întemeiat pe votul Adunării. Cu alte cuvinte, prevederile regulamentare nu permiteau evreilor și otomanilor nebotezați accesul la cetățenie, nici măcar prin intermediul căsătoriei¹².

Convertirea la creștinism deschidea totuși atât ușile către deplinătatea drepturilor civile private, inclusiv căsătoria, cât și la dobândirea mării naturalizării. Mihai Răzvan Ungureanu, într-o cercetare care aprofundează cazurile botezaților evrei din prima jumătate a secolului al XIX-lea, pune în evidență faptul că cel care se boteza creștin intra în rîndul ”moldovenilor”. Totodată, botezul aducea cu sine și o serie de beneficii cum ar scutirea de la plata impozitelor, primirea unor licențe de comerț sau de producție, de natură să îl ajute pe neofit în noua viață¹³. Această împrejurare, a botezului și beneficiilor de care se bucura proaspătul creștin, a fost chiar reglementată juridic prin acte de drept scris. Astfel, găsim în Manualul Administrativ al Moldovei, volum I, Referatul Vistieriei din 25 mai 1834 și încheierea Sfatului din 28 mai 1834 pentru scăderea de dare a celor botezați dintre otomani și evrei cei botezați ”care la

⁸ S.J.A.N.I., Fond Departamentul Trebilor din Lăuntru, 1852-1856, Inv. 221 și Fond Departamentul Trebilor din Lăuntru, 1856-1862, Inv. 222. Cu titlul de exemplu menționăm dosare care au ca obiect produse, grâu, porumb și altele: 35446, 35453, 35531, 35533, 35537, 35566, 35602, 35624/1856.

⁹ Dimitrie Alexandrescu, *op. cit.*, nota 1 p. 314. În același sens, C. Hamangiu, *op. cit.*, p. 58.

¹⁰ *Uricariul cuprinzător de hrisoave, anaforale, tratate și alte acte ale Moldo-Valahiei, din suta XIV până și din a cea a XIX*, sub redacțiunea lui Teodor Codrescu, partea a patra, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1857, p. 336.

¹¹ N. Iorga, *Plângerea lui Ioan Sturdza Vodă împotriva sudișilor străini în Moldova*, în *A.A.R.*, seria II, tom XXXV, M.S.I., Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, București, pp. 10-11.

¹² Dimitrie Alexandrescu, *op. cit.*, nota 1 p. 314.

¹³ Mihai-Răzvan Ungureanu, *op. cit.*, p. 45.

scrierea catagrafiei s-au trecut în dările pământești” au solicitat să fie scăzuți din numărul dajnicilor pentru ”dreptatea botezului”. Vistieria, însă, cercetând legile nu a găsit niciun articol în acest sens nici în Regulamentul Organic, nici în actele Vistierie, ci doar după vechiul obicei acesei otomani și evrei care se botezau erau ”slobozi de dări”. Sfatul, printr-o altă încheiere, din 31 mai 1834, stabilește să se urmeze în cazuri de otomani și/sau evrei care se vor boteza regulile obiceiului vechi, adică să fie scutiți de dări. Conform unei încheiri a Sfatului, din 18 septembrie 1834, de acest beneficiu se pot bucura doar botezații în persoana lor, nu fiii acestora¹⁴.

În ceea ce privește dreptul de proprietate, realitate juridică restrictivă, despre care vorbeam mai sus, și despre a cărei însemnătate ne putem da seama și din faptuc că însuși domnul Ioniță Sturdza, solicită în 1826 Porții, să oprească pe sudiiți, printre care și evrei, de a cumpăra case, grădini și moșii¹⁵, s-a păstrat intactă și sub Regulamentele Organice. Mai mult chiar, ea a fost chiar întărită printr-o serie de măsuri administrative ulterioare¹⁶ și, de asemenea, o găsim inserată, ca necesară și conformă cu obiceiul, în unele proiecte și memorii din perioada 1835-1848. Unul dintre aceste proiecte face parte din programul *Conjurației confederative*, din 1839, formulat de Leonte Radu. Astfel, la punctul R al *Proiectului pentru ameliorările pe care ne le-am considerat necesar de a fi introduse în administrația interioară*, se prevede că ”evreii și străinii, după vechile uzanțe, sunt opriți de la deține moșii la sate”¹⁷. O lege din 1840 privitoare la mărginirea celor în drept de protimis la vânzări, reiterează interdicția străinilor care nu sunt de rit creștin de a dobândi moșii, vii și țigani¹⁸. De asemenea, în 1859 este dată o Circulară de către Ministerul de Interne, prin care se îndrumau autoritățile ca, în cazul în care găsesc evrei care dețin moșii, aceștia să fie amendați și îndepărtați de la acestea¹⁹.

Primii pași în direcția unei schimbări fiind vizibili odată cu Revoluția de la 1848 și vedem că atât în *Dorințele partidei naționale din Moldova*, cât și în *Proclamația de la Islaz*, există un articol dedicat situației evreilor, care solicită ”o emancipare graduală”, respectiv o emancipare totală cu ”drepturi politice pentru toți compatrioții de altă credință”²⁰. Anul 1848 se încheie fără să aducă o schimbare în direcția celor solicitate, astfel că, abia în anul 1852 intră în vigoare unele prevederi cu caracter integrator. Astfel, din acest an a început să se aplice și în ceea ce îi privește pe evrei legea recrutării, dar din păcate fără foarte mare succes, după doar doi ani constatându-se că aceștia reușesc să obțină dreptul de a fi înlocuiți, ”plătind un moldovean în loc”²¹. Totodată, în același an, Divanul General din Moldova revocă una din măsurile administrative anterioare, conform căreia evreilor le era interzis să aibă rezidență în comunele rurale și să dețină acolo cârciumi; cu toate acestea ei reușesc să le dețină în continuare, cu complicitatea românilor, sub titlu de împrumut²².

¹⁴ Manual Administrativ, volum I, 1856, pp. 37-38.

¹⁵ Nicolae Iorga, *Istoria evreilor din Țerile Române*, Editura Vicovia, Bacău, 2013, p. 113. Ediția este realizată după extrasul din A.A.R., Seria II, M.S.I., tom XXXVI, nr. 7, București, 1913. [În continuare se va cita Iorga, *Istoria*]

¹⁶ Cum ar fi Pravila din 28 decembrie 1844, menționată în cuprinsul unui Proiect propus de către Secretariatul de Stat și înaintat Obicinuitei Adunări. Vezi *Analele Parlamentare ale României*, tomul XV, partea II, Obicinuita Obștească Adunare a Moldovei, Legislatura IV – Sesiunea I (XVI), 1847-1848, p. 838.

¹⁷ Vlad Georgescu, *Mémoires et projets de réforme dans Les Principautés Roumaines 1831-1848*, Entreprise Poligraphique ”Sibiu”, București, 1972, p. 131.

¹⁸ Ioan M. Bujoreanu, *op. cit.*, p. 440.

¹⁹ S.J.A.N.I., Fond Ministerul de Interne din Moldova, Inv. 2559, Dosar nr. 32/1856, filele 66 și 94.

²⁰ Ana-Maria Vele, *România și Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Controversata chestiune evreiască*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, p. 51.

²¹ Gabriel Constantinescu, *Evreii în România*, Editura Fronde, Alba-Iulia, 2000, p. 60.

²² Ana-Maria Vele, *op. cit.*, p. 52.

Cu ocazia Convenției din 1856, evreii găsesc prilejul de a-și cere și susține doleanțele atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. La 10 iulie 1856 ei adresează lui T. Balș o petiție prin care solicită dreptul de a fi reprezentați și de a le fi apărate interesele comunității de către membrii aleși ai acesteia²³. În același timp, domnitorul Grigorie Ghica intervine cu o amplă *Observațiune* asupra chestiunii libertății cultelor și a elaborării legislației aferente, subliniind necesitatea și oportunitatea ca acestea să fie lăsate în grija viitoarelor Adunări Ad-hoc, fapt care s-a și îndeplinit. Astfel, în replică la articolul XV al Protocolului stipulat la Constantinopol la 11 februarie 1856, cu privire la Principate, care spunea că străinii pot deține terenuri în Moldova și Valahia, el spune că este de luat în considerare un aspect local, cu totul particular Principatelor. Numărul, lipsa de stabilitate în orientarea politică și o foarte slabă asimilare a populației evreiești din Moldova poate face ca, odată liberă să dețină diferite proprietăți, inclusiv la sat, ”ducă țara la ruină”. Astfel domnul Ghica evidențiază utilitatea unei prevederi legale care să facă dreptul de proprietate ”accesibil doar străinilor care se bucură de exercițiul tuturor drepturilor civile și politice și ca, odată proprietari, străinii să fie asimilați, în această calitate, indigenilor și supuși la aceleași taxe și la aceeași jurisdicție²⁴.

În cadrul Adunărilor Ad-hoc au existat serie de voci care au susținut ”primirea la cetățenie a tuturor străinilor”²⁵, dar mai multe au opinat împotriva acestei propuneri din două considerente principale: primul, că ei oricum beneficiază de dreptul de a-și practica nestingeriți cultul religios și sunt liberi să desfășoare orice profesie și meserie; al doilea, că nu doresc să se integreze întru totul în societatea națională românească. Mălinescu intervine în cadrul uneia dintre dezbateri cu un amendament prin care recomandă ca problema reglementării condiției evreilor să nu fie prezentată în cadrul Congresului de la Paris, ea fiind o problemă și o prerogativă a municipalității. Amendamentul este primit și aprobat, astfel că în final nici rezultatele finale ale lucrărilor Adunărilor Ad-hoc nu vor aduce nicio schimbare în ceea ce privește vocația evreilor la dreptul de proprietate rurală²⁶.

Parțial acest rezultat pare să fi fost determinat și de conduita unor evrei aflați sub protecție austriacă care, în ajunul Divanurilor Ad-hoc, au sprijinit apariția unui ziar evreiesc care, prin articolele sale se dovedea împotriva unirii Principatelor²⁷. Informația o găsim confirmată atât printr-o depeșă a lui Victor Place, din 31 martie 1857, adresată contelui Walewski, cât și într-un memoriu asupra Căimăcămiei Vogoride din 1/13 ianuarie 1857²⁸. Cu toate acestea, în același timp, apărea tot în 1857, la București, un ziar evreiesc, *Israelitul român*, ziar prietenos care milita pentru unirea celor două principate. Însuși Rosetti salută acesasta apariție printr-o scrisoare cordială, în care amintește totodată și atitudinea amicală a evreilor din Rusciuc față de revoluționarii români exilați care așteptau acolo aprobarea de a se întoarce în țară²⁹. Aceste două împrejurări pun în lumină, încă o dată, diferențele de atitudine și conduită atât ale românilor, cât și ale evreilor din cele două Principate, cei din Principatul Valahiei fiind mai deschiși și mai participanți la viața politică, dându-și concursul în vederea atingerii obiectivelor naționale.

În următorul an, 1858, evreii, prin acțiunile lor, conferă chestiunii o dimensiune internațională, prima dată prin apelul către persoane de vază din comunitatea lor, cum era

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Acte*, Sturdza, vol. II, p. 980.

²⁵ Gabriel Constantinescu, *op. cit.*, p. 60.

²⁶ Conform *Procesului-verbal nr. 31 din 21 decembrie 1857*, în *Acte*, Sturdza, vol. II, p. 1002.

²⁷ *Actes*, Sturdza, vol. IV, p. 119.

²⁸ Împrejurarea cântărește cu atât mai greu cu cât ziarele românești *Zmbrul* și *Steaua Dunării* fuseseră suspendate, iar apariția celorlalte fusese condiționată de a nu discuta despre subiectele Divanurilor Ad-hoc, vezi *Actes*, Sturdza, vol. IV, pp. 118-119, pp. 181-183, p. 811.

²⁹ Dan Berindei, *op. cit.*, p. 34.

baronul Rothschild, care la rândul lui se adresează contelui Walewki, cu care are o corespondență pe acest subiect care se întinde pe cel puțin un an³⁰. Totodată, ei se adresează direct Comisiei europene pentru reorganizarea Moldovei și Valahiei, cu privire la punctele 4-6 din lucrările Divanurilor din Moldova și reprezentantului otoman, Safvet Effendi, cu privire la cele din Valahia³¹. Însă, cu toate aceste demersuri, problema evreiască rămâne nedezbătută, mai ales datorită reticienței Rusiei în aceasta privință, reticiență pe care, se pare, Napoleon a susținut-o din rațiuni politice proprii³².

Chestiunea evreiască rămâne, de acum încolo, atât o problemă internă a Principatelor, cât și o problemă cu puternice reverberații și pe plan internațional, antrenând atenția tuturor reprezentanților puterilor străine din Principate, mai ales prin faptul că însuși destinul și organizarea Principatelor ajunseseră să fie, ele însele, probleme internaționale. Așa de exemplu, primul și singurul proiect de constituție întocmit de către Comisie Centrală de la Focșani, în scurtul timp cât a funcționat, reitiera, prin art. 10, că marea naturalizare nu se acordă decât străinilor de rit creștin și că doar deținătorii ei se pot bucura de exercițiul drepturilor politice și de acela al cumpărării de moșii³³. Proiectul, odată realizat, a fost trimis către consulatul marilor puteri și, de acolo, către toate celelalte consulat, așa cum rezultă și din depeșa nr. 479 a consulului Belgiei, trimisă către Ministerul Afacerilor Străine de la Bruxelles, împreună cu o traducere a proiectului. Totodată, consulul belgian, Jacques Poumay, face și câteva aprecieri privitoare la textului proiectului, afirmând că ”în mai multe puncte, intră în conflict cu unele prevederi ale Convenției din 19 august”, fapt ce constituie ”o gravă chestiune”, dar că oricum va face ”obiectul unei examinări în fața Camerelor de la Iași și de la București și atunci se va putea decide”³⁴.

Problema drepturilor politice pentru evrei rămâne, pentru o perioadă de câțiva ani, departe de preocupările legislativului, deși, după afirmațiile lui Iorga, Cuza, în urma influențelor determinate de împrejurări politice externe, își propusese încă din 1860 un proiect de ”emancipare graduală a locuitorilor de cult mozaic”³⁵. Această chestiune va reveni în atenția legislativului abia în 1864, odată cu dezbaterile și votarea Legii comunale (Decret nr. 394/31.03.1864)³⁶. Discuțiile s-au purtat în jurul categoriei de evrei pământeni, în favoarea cărora s-au pronunțat Boerescu, Manolescu, Costache și Costaforu, întâmpinând opoziție din partea lui Kogălniceanu și Vernescu. Principalul argument de opoziție a fost, ca întotdeauna și nu fără just teamei, faptul că dobândirea drepturilor politice, pe cale de consecință a cetățeniei, trebuie să fie un beneficiu pentru străinii care doresc și care, totodată, pot fi asimilați³⁷.

În urma dezbaterilor s-a decis că ”pot primi împământenirea mică numai acei evrei care vor dovedi în armată rang de subofițer și cei care vor fi făcut studii universitare sau vor fi întemeiat mari stabilimente industriale”³⁸. Totuși, un prim progres notabil se înregistrează odată cu intrare în vigoare a acestei legi care, la Cap. IV Art. 22 lit.b) prevede că și străinii pot fi alegători dacă au dobândit împământenirea mică³⁹, iar prin Art. 26 a fost recunoscută

³⁰ *Actes*, Sturdza, vol. VII, p. 265; *Actes*, Sturdza, vol. IX, pp. 322-326, p. 359.

³¹ *Actes*, Sturdza, vol. VI-2, pp. 548-560.

³² Carol Iancu, *Franța și evreii din România (1856-1919): permanențe și mutații*, în *Permanențe și rupturi în istoria evreilor din România (secolele XIX-XX)*, coord. Carol Iancu, Editura Hasefer, București, 2006, p. 105. [În continuare se va cita: Carol Iancu, *Franța și evreii*].

³³ *Primul proiect de Constituție întocmit de Comisia Centrală din 1859*, editat de Arthur Gorovei, Tipografia Josef Bendit, Folticeni, 1914, pp. 11-12

³⁴ A.N.R., Fond *Microfilme*, Belgia, Rola 1, Cadru 138

³⁵ N. Iorga, *Istoria*, pp. 128-129.

³⁶ Ioan M. Bujoreanu, *op. cit.*, pp. 877-887.

³⁷ Gabriel Constantinescu, *op. cit.*, pp. 63-64.

³⁸ Gabriel Constantinescu, *op. cit.*, pp. 63-64.

³⁹ Ioan M. Bujoreanu, *op. cit.*, p. 878.

categoria evreilor pământeni⁴⁰. Această nouă situație, favorabilă și de bun augur în cât privește integrarea evreilor, nu a rămas doar o chestiune scriptică, ci s-a concretizat prin alegerea unor evrei în anumite funcții. Carol Iancu, într-una din lucrările sale, amintește de un evreu, Adolf Buchner, care a ajuns în funcția de inspector al finanțelor⁴¹.

Două alte progrese importante, privitor la condiția și statutul politico-juridic al evreilor, au fost făcute în 1864. Primul se realizează odată cu adoptarea, de către Consiliul de Stat, a unui act prin care se recunoștea evreilor dreptul de a lua în arendă orice domeniu rural. Odată cu sancționarea acestui act și publicarea sa în Monitorul Oficial din 8 octombrie 1864, el a intrat în vigoare, urmare și creșterea numărului de evrei care dețin în arendă pământuri aparținând statului. Cu toate acestea, ei rămân în afara sferei persoanelor care aveau dreptul de achiziționare, în proprietate personală, terenuri comune și vii⁴². Cel de-al doilea progres este ocazionat de adoptarea Codului Civil Cuza în 1864 și intrarea lui în vigoare un an mai târziu. Prin Art. 16 din cod sunt abrogate ambele Regulamente Organice și instituția cetățeniei este unificată sub o singură categorie, cea mare. Prin intervenția lui Bozianu, care propune redactarea și inserarea unui nou articol (este vorba de Art. 9) prin care se deschide accesul la cetățenia română tuturor străinilor, chiar și celor care nu sunt de rit creștin, cu condiția ca aceștia să urmeze procedura cuprinsă în Art. 16⁴³, respectiv împământinirea individuală. Această procedură presupunea adresarea unei cereri Domnului, un stagiul de zece ani (de la care ar fi putut primi dispensă în condiții excepționale), consultarea Consiliului de Stat, votul Adunării legislative și sancționarea hotărârii de către Domn⁴⁴.

Prevederile articolelor 9 și 16 din Codul Civil aplicau unul dintre principiile Convenției de la 19 august 1856, respectiv întinderea drepturilor politice și la evrei. Articolul 16, mai ales, a fost primit foarte bine de ambasadorii puterilor la Constantinopol, împrejurare despre care C. Negri scria că poate ”împăca pe puteri cu actele noastre de independență, arătându-le că, dacă în unele lucrăm peste Convenție, în altele îi aplicăm spiritul ei”⁴⁵. Se afirmă, în general, că în perioada 1865-1866, până la intrarea în vigoare a Constituției, nu se cunoaște niciun caz de evreu împământinut⁴⁶, în afară deja bine cunoscutele cazuri ale maiorului Liebrecht și generalului dr. Davila. Cu ocazia votului, pentru ambele propuneri s-a pus în discuție condiția stagiului, aplicată în cazul lui Liebrecht și constată că fiind îndeplinită, înlocuită în cazul lui Davila cu titlul recompensei naționale⁴⁷.

Cu toate acestea, noi am putut identifica în Arhivele de la Iași, fondul Prefecturii Iași, inventar nr. 256 (1860-1919, dosarul nr. 5/1866 cuprinzător de trei cereri de împământinire, două pentru obținerea împământinirii mici și una pentru obținerea celei mari. Deși din actele de la dosar nu rezultă explicit că e vorba de împământinirea unor evrei, dacă analizăm și coroborăm informațiile din dosar, respectiv numele petenților – Corosec, Rosa și August Buhman, Suci, obiectul cererilor – obținerea împământinirii mici, în special, împrejurarea că

⁴⁰ Carol Iancu, *Franța și evreii*, p. 106. De asemenea, a se vedea și Hamangiu, *op. cit.*, p. 60. Categoria ”evreilor pământeni” a fost confirmată și prin modificările legislative din 1874, aduse Legii comunale și s-a menținut ca realitate socio-juridică până după anul 1882. Pentru mai multe date în acest sens a se vedea I. Negreanu, *op. cit.*, p. 187.

⁴¹ Carol Iancu, *Evreii*, p. 62.

⁴² Ana-maria Vele, *op. cit.*, p. 53.

⁴³ Dimitrie Alexandrescu, *op. cit.*, p. 316.

⁴⁴ Ioan M. Bujoreanu, *Collecțiune de Legiurile României vechi și noi câte s-au promulgat până la finele anului 1870*, volum I, Noua Typographie a Laboratorilor Români, București, 1873, p. 63.

⁴⁵ Titu Maiorescu, *Chestia evreilor. Revisuirea art. 7 din Constituție. Discurs rostit în fața Camerei la 10 septembrie 1879*, Stabilimentul grafic Socec&Teclu, București, 1888, pp. 18-19.

⁴⁶ Dimitrie Alexandrescu, *op. cit.*, nota 2 p. 316.

⁴⁷ Dimitrie G. Maxim, *Naturalizarea în România după Constituțiune și noua lege a naționalității*, Editura Librăriei Socec&Comp., București, 1925, p. 54.

există într-un din cazuri și un certificat de botez, perioada în care au fost depuse putem să concluzionăm, cu șanse foarte reduse de a greși, că este vorba de acordarea cetățeniei unor persoane de etnie evreiască.

Dezbaterile Constituyentei din 1866, în vederea realizării și adoptării Constituției, au creat un val de emoție și de speranță atât pentru români, cât și pentru evrei care, prin Crémieux încearcă să-și obțină îndeplinirea cererilor. Acesta, la 2 iunie, face o vizită lui Carol I pentru a discuta despre această chestiune și pentru a-l convinge să fie de acord. Când guvernul face propunerea ”confesiunea nu e o piedică pentru împământenire în România”, ”un strigăt de groază străbătu Moldova”, tulburând cu totul momentul. Sub presiunea acestei neliniști, s-a renunțat cu totul la această prevedere și condiția ritului creștin a fost reintrodusă⁴⁸. Articolul 7 din Constituția de la 1866, din punctul de vedere al politicii externe, a fost considerat nefavorabil pentru România, mai ales pentru că existența lui era interpretată ca lovind în însuși spiritul Convenției de la 1856, iar această împrejurare a atras redeschiderea chestiunii evreiești la noi⁴⁹.

Poate tocmai de aceea Ion C. Brătianu a afirmat că ”s-a greșit punând cestiunea evreiască pe teritoriul religios, când ea este numai o cestică socială”⁵⁰.

Reevaluând și privind datele în ansamblul lor, putem aprecia, în final, că populația de cult mozaic putea accede la cetățenia Principatelor, în perioada anterioară generalizării dreptului scris, pe calea toleranței și stabilirii definitive în teritoriu, iar în perioada următoare, fie pe calea botezului, fie pe calea procedurii individuale, reglementată de dreptul scris. În același timp, putem face câteva scurte aprecieri și la interesul față de deținerea statului/calității de român. Astfel, categoria evreilor pământeni manifestă un viu interes în deținerea și recunoașterea acesteia, în timp ce categoria evreilor străini preferă supușenia străină care, la acea dată, le conferea mai multe avataje comerciale și fiscale.

BIBLIOGRAPHY:

Surse documente inedite

A.N.J., Fond *Microfilme*, Belgia, Rola 1.

S.J.A.N.I., Fond Ministerul de Interne Moldova, Inv. 2559, Dosarul nr. 321/1859.

Idem, Dosarul nr. 8/1860.

Idem, Dosarul nr. 32/1856.

S.J.A.N.I., Fond Prefectura Iași; Inv. 256, Dosarul nr. 5/1866.

S.J.A.N.I., Fond Secretariatul de Stat al Moldovei, Inv. 540-541, Rola 198, Dosar nr. 2027/1855-1856.

Surse documente edite

Analele Parlamentare ale României, tomul XV, partea II, Obicinuita Obștească Adunare a Moldovei, Legislatura IV – Sesiunea I (XVI), 1847-1848.

Bujoreanu, Ioan M. (ed.), *Collecțiune de legiurile României vechiu și noiu câte s-au promulgat până la finele anului 1870*, volum I, Noua Typographie a Laboratorilor Români, București, 1873.

Idem, *Collecțiune de Legiurile României vechi și noi câte s-au promulgat până la finele anului 1870*, volum II.

⁴⁸ Mihail Polihroniade, *op. cit.*, pp. 207-208. Însuși prințul Carol I notează în jurnalul său această expresie, ”un strigăt de groază străbătu Moldova”.

⁴⁹ Titu Maiorescu, *op. cit.*, p. 19.

⁵⁰ George Nicolescu, *Parlamentul Român 1866-1901. Biografii și portrete*, Ed. I. V. Socec, București, 1903, p. 17.

Codrescu, Teodor (ed.), *Uricariul cuprinzător de hrisoave, anaforale, tratate și alte acte ale Moldo-Valahiei, din suta XIV până și din a cea a XIX*, partea a patra, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1857.

Gorovei, Arthur, *Primul proiect de Constituție întocmit de Comisia Centrală din 1859*, editat de Arthur Gorovei, Tipografia Josef Bendit, Folticeni, 1914.

Manual Administrativ, volum I, 1856.

Petrescu, G., Sturdza, D., Sturdza, D. C. (ed.), *Actes et documents relatives a l'histoire de la régénération de la Roumanie*, volum II, București, Tipografia Carol Göbl, 1889.

Idem, volum III.

Idem, volum IV.

Idem, volum VI.

Idem, volum VII, 1891.

Idem, volum IX, 1893.

Surse istoriografice

La question des israelites de Roumanie, Paris, Librairie A. Frank.

Berindei, Dan, *Evreii din Moldova în ultimele decenii din secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Permanențe și rupturi în istoria evreilor din România (secolele XIX-XX)*, coord. Carol Iancu, Editura Hasefer, București, 2006, pp. 23-36.

Constantinescu, Gabriel, *Evreii în România*, Editura Fronde, Alba-Iulia, 2000.

Georgescu, *Mémoires et projets de réforme dans Les Principautés Roumaines 1831-1848*, Entreprise Poligraphique "Sibiu", București, 1972.

Goilav G., *Armenii ca întemeietori de orașe în partea de răsărit a Europei*, în *Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie*, volum X, fascicol pentru trimestrul al II-lea, Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", București, 1909, pp. 233-251.

Herșcovici, Lucian-Zeev, *Tradiție și criză. Sfârșitul societății evreiești tradiționale și apariția "Evreului român"*, în *Permanențe și rupturi în istoria evreilor din România (secolele XIX-XX)*, coord. Carol Iancu, Editura Hasefer, București, 2006, pp. 77-92.

Holban, Maria E., *Un raport frances despre Moldova (1828) a consulului Lagan*, în *Buletinul Comisiei istorice*, volum IX, Tiparul Așezământului "Datina românească", 1930, pp. 147-184.

Iancu, Carol, *Evreii din România (1866-1919), de la excludere la emancipare*, Editura Hasefer, București, 1996.

Idem, *Franța și evreii din România (1856-1919): permanențe și mutații*, în *Permanențe și rupturi în istoria evreilor din România (secolele XIX-XX)*, coord. Carol Iancu, Editura Hasefer, București, 2006, pp. 103-124.

Iorga, N., *Istoria evreilor din Țerile Române*, Editura Vicovia, Bacău, 2013, p. 141.

Ivănescu, Dumitru, *Evreii din orașele și târgurile Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea*, în *Minorități etnice în România în secolul al XIX-lea*, coord: Venera Achim, Viorel Achim, Editura Academiei Române, București, 2010, pp. 41-53.

Maiorescu, Titu, *Chestia ovreilor. Revisuirea art. 7 din Constituție. Discurs rostit în fața Camerei la 10 septembrie 1879*, Stabilimentul grafic Socec&Teclu, București, 1888.

Manascu, Cotter, Manes Leib, *6 secole de conviețuire. Din istoria evreilor din România*, Editura Litera, București, 1977.

Maxim, Dimitrie G., *Naturalizarea în România după Constituțiune și noua lege a naționalității*, Editura Librăriei Socec&Comp., București, 1925.

Nicolescu, George, *Parlamentul Român 1866-1901. Biografii și portrete*, Ed. I. V. Socec, București, 1903

Niculescu, Adrian, *Aux racines de la démocratie en Roumanie : Pruncul Român (L'Enfant Roumain), premier journal libre roumain, chronique de la révolution valaque de 1848*, Clusium, Cluj-Napoca, 2008.

Oișteanu, Andrei, *Imaginea evreului în cultura română*, Editura Poliron, Iași, 2012, p. 600+5.

Polihroniade, Mihail, Tell, Alexandru Christian (ed.), *Domnia lui Carol I*, volum I, 1866-1877, Ed. Vremea, București, 1937

Stahl, Paul, *Evreii din Iași. Câteva date statistice, în Permanențe și rupturi în istoria evreilor din România (secolele XIX-XX)*, coord. Carol Iancu, Editura Hasefer, București, 2006, pp. 37-44.

Vele, Ana-Maria, *România și Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Controversata chestiune evreiască*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009.

Bibliografie de specialitate juridică

Alexandrescu, Dimitrie, *Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român în comparație cu legile vechi și cu principalele legislațiuni străine*, tom I, Ed. Tipografiei Ziarului "Curierul Jurdicar", București, 1906.

Dissescu, C., *Dreptul constituțional*, București, ediția a III-a, 1915, p. 800.

Hamangiu, *Codul Civil adnotat cu textul corespunzător francez, italian și belgian cu trimiteri la doctrina franceză și română și jurisprudența completă de la 1868 până la 1925*, volum I (art. 1-643), Editura Librăriei Universala Alacalay & Co., București, 1925.

Negreanu, I., *Studii juridice*, Atelierele "Adevărul", București, 1930.

ABOUT THE HISTORY RESEARCH OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS**Sanda Liliana Coșarcă and Corneliu Tănase****University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureș**

Abstract: From immemorial times the use of medicinal plants in therapy was an increasing concern for mankind. Phenolic compounds represent a category of active ingredients common in plants. The name " Polyphenol " comes from the Greek word "polus" which means "many" and the word "phenol" refers to the chemical structure made of a nucleus to which are attached more hydroxyl groups.

The study of the effect of these compounds on the level of living systems, presents a special scientific interest. through the ages it has been established that these compounds have many effects on living systems, such as: antioxidant, immunostimulating, antimutagen, antibacterial, bioregulator.

For example, In traditional Ayurvedic medicine the pomegranate, because of its polyphenolic compounds that it contains, was largely used as a source of antioxidants. Moreover, polyphenols possess antioxidant properties and they have several other biological actions that are still little understood.

The identification in the treatise literature of data regarding the history of usage of Polyphenolic compounds in therapy, as well as the wide scope, could bring significant clarification about the possibility of using them in various fields.

Keywords: Polyphenolic compounds, antioxidant activity, therapy, antibacterial effect, flavonoids.

INTRODUCERE

Lumea vegetală reprezintă temelia construcției întregii vieți de pe pământ. În mod direct sau indirect, toate ființele își sprijină existența pe vasta lume a speciilor vegetale, singurele care pot "fabrica" nutrienți pe baza substanțelor minerale. Pentru om, încă de la începuturile sale, această lume deosebit de complexă a vegetalelor, a fost hrană, combustibil, adăpost și leac. Oricât de puternic și evoluat este omul epocii moderne, el a rămas și va rămâne dependent de vegetale, deoarece fără oxigenul și compușii bio, oferite de acestea, el nu poate supraviețui. Cercetările actuale sunt orientate spre găsirea unor noi surse de obținere a substanțelor naturale cu activitate biologică, cu un domeniu larg de aplicabilitate. Un interes aparte revine compușilor polifenolici, datorită răspândirii și proprietăților pe care le posedă. Acești compuși sunt prezenți în fiecare organ al plantei și în funcție de structura lor îndeplinesc diferite roluri pornind de la constituenți scheletici ai celulelor până la pigmentarea anumitor organe. Distribuția compușilor polifenolici în plante la nivel tisular, celular și subcelular, nu este uniformă. Compușii care au un caracter pronunțat insolubil sunt regăsiți cu precădere la nivelul pereților celulari, spre deosebire de polifenolii ușor solubili caracterizați și prin localizarea la nivelul vacuolelor celulare (Beckman, 2000)¹. Astfel, un factor important ce a stat la baza cercetării domeniului legat de aplicațiile biologice ale compușilor naturali polifenolici, a fost legat de răspândirea și proprietățile specifice, aceștia reprezentând una din principalele clase de metaboliți secundari cu structură aromatică, din plante. Polifenolii sunt esențiali pentru asigurarea creșterii și dezvoltării plantelor, cât și a reproducerii lor. De asemenea ei contribuie la stabilirea taliei, pigmentării, a apărării contra diferiților agenți

¹ Beckman C.H., 2000, *Phenolic-storing cells: keys to programmed cell death and periderm formation in wilt disease resistance and in general defence responses in plants?* Mol. Plant Pathol., 57, 101-110.

patogeni sau agresori (Popa, 2002)², sau servesc ca molecule semnal în recunoașterea simbioșilor (Naczk și Shahidi, 2006)³. Considerați a fi antioxidanți naturali acești compuși au importante proprietăți care includ inhibarea peroxidării lipidelor, inhibarea carcinogenezei, activitatea antimicrobiană, acțiune nanoconstrictoare directă asupra capilarelor, fitohormoni naturali, stabilizarea acidului ascorbic etc (Tănase și colab., 2014⁴, Tănase și colab., 2015)⁵.

Prezența abundentă a compușilor polifenolici la nivelul organismelor vegetale, existența a numeroase materii prime din care pot fi recuperați, precum și dezvoltarea unor tehnici cromatografice moderne (cromatografia în fază gazoasă și lichidă) ce permit separarea și caracterizarea compușilor individuali, reprezintă avantaje în scopul testării și evaluării unor noi proprietăți bioactive ale acestor compuși (Ignat și colab., 2009)⁶. Multitudinea de beneficii ale polifenolilor dar și dorința înlocuirii antioxidanților sintetici cu unii naturali, au intensificat eforturile cercetătorilor de a descoperi și utiliza compuși bioactivi din surse naturale cum ar fi fructele și legumele (Zhang și colab. 2009)⁷.

Studierea efectului acestor compuși la nivelul sistemelor vii, a reprezentat și reprezintă un interes științific deosebit, deoarece de-a lungul timpului s-a stabilit că acești compuși au numeroase efecte asupra sistemelor vii, cum ar fi: efect antioxidant, imunostimulator, antimutagenic, antibacterian, bioregulator etc. Polifenolii se împart în mai multe clase în funcție de structura chimică: acizi fenolici (acizi hidroxibenzoic și acizi hidroxicinamic), flavonoide (flavonoli, flavone, flavani, flavanone, izoflavone, proantocianidine) stilbene (resveratrol) și lignani, care sunt distribuite în plante și alimente de origine vegetală⁸.

Plante medicinale cu conținut ridicat în compuși polifenolici

Dintre speciile medicinale mult utilizate de-a lungul timpului datorită conținutului de compuși fenolici amintim rodia (*Punica granatum*) care în medicina tradițională Ayurveda, a fost intens utilizată ca o sursă naturală de antioxidanți⁹. Pe lângă faptul că posedă proprietăți antioxidante, polifenolii au multe alte acțiuni biologice care sunt încă puțin înțelese. Astfel s-a arătat că polifenolii modulează activitatea unei game largi de enzime și receptori celulari¹⁰.

² Popa, V.I., Agache C., Beleca C., Popa M., 2002, *Polyphenols from spruce bark as plant growth regulator*, Crop Res., 24 (2), 398-406.

³ Naczk M., Shahidi F., 2006, *Phenolics in cereals, fruit and vegetables: Occurrence, extraction and analysis*, J. Pharm. Biomed. Anal., 41, 1523-1542.

⁴ Tănase C., Boz I., Stângu A., Volf I., Popa V. I., 2014, *Physiological and biochemical responses induced by spruce barkaqueous extract and deuterium depleted water with synergistic action in sunflower (Helianthus annuus L.) plants*, Industrial Crops and Products, 60, 160-167, ISSN- 0926-6690.

⁵ Tănase C., Bara C. I., Popa V. I., 2015, *Cytogenetical effect of some polyphenols compounds separated from industrial by-products on maize (Zea mays L.) plants*, Cellulose Chem. Technol., 49(9-10), 799-805.

⁶ Ignat I., Stângu A., Volf I., Popa V., 2009, *Natural bioactive compounds as plant growth regulators*, Lucrări Științifice, vol 52, 78-85, seria Agronomie, Iași.

⁷ Zhang Z., Liao L., Moore J., Wua T., Wang Z., 2009, *Antioxidant phenolic compounds from walnut kernels (Juglans regia L.)*, Food Chem., 113, p 160-165.

⁸ Dopico-Garcia MS, Figue A, Guerra L, Afonso JM, Pereira O, Valentao P, Andrade PB, Seabra RM., 2008, *Principal components of phenolics to characterize red Vinho Verde grapes: anthocyanins or non-coloured compounds?* Talanta, 75:1190-1202.

⁹ K. K. Jindal, R. C. Sharma, 2004, *Recent trends in horticulture in the Himalayas*. Indus Publishing. ISBN 81-7387-1620.

¹⁰ Claudine Manach, Augustin Scalbert, Christine Morand, Christian Rémésy, and Liliana Jimenez, 2004, *Polyphenols: food sources and bioavailability*, The American journal of Clinical Nutrition, 79, p727-747.

Compușii polifenolici prezenți în plante, au un rol foarte important în apărarea contra stresului abiotic (raze UV) sau biotic (prădători, atacuri patogene)¹¹.

În medicina tradițională indiană frunzele de la *Passiflora supeltata Ortega* au fost din vechi timpuri utilizate pentru efectele lor antiinflamatoare și analgezice. În acest sens a fost realizat un studiu de un grup de cercetători din India care au analizat și concluzionat că această specie, datorită conținutului în polifenoli de tipul quercetinei și apigeninei, posedă calități antioxidante, antiinflamatoare și antipiretice¹², ceea ce poate duce la dezvoltarea unui nou medicament de origine naturală.

În urma unui studiu asupra părților aeriene ale rizomului de *Iris germanica* s-a concluzionat că extractul polifenolic din acestea prezintă o activitate antimutagenică și antioxidantă in vitro¹³, ceea ce o face, susceptibilă de fi utilizată în terapia unor boli cardiace și în profilaxia cancerului.

Ghimbirul (*Zingiber officinale Roscoe*) este o plantă bine cunoscută și utilizată pe scară largă, în special în Asia, aceasta conține multe elemente constitutive bioactive importante, drept pentru care este frecvent întrebuințată în menținerea sănătății pentru proprietățile sale antioxidante. Acesta a fost utilizat în medicina tradițională încă de acum 2000 de ani de către polinezieni pentru tratarea diabetului zaharat, hipertensiunii arteriale și a cancerului. Studii recente asupra acestei specii au arătat că există o diferență a activității antioxidante între diferite soiuri din Malaysia, dintre care soiul Halia Bara are cel mai ridicat potențial antioxidant¹⁴.

Strugurii au o istorie lungă și bogată. În timpul civilizațiilor antice grecești și romane, strugurii au fost venerați pentru utilizarea lor în vinificație¹⁵. Strugurii conțin diverse elemente nutritive, cum ar fi: vitamine, minerale, carbohidrați, fibre și fitochimicale comestibile. Polifenolii reprezintă cea mai importantă categorie de fitochimicale din struguri, deoarece acestea posedă multe activități biologice și benefice sănătății¹⁶. Antocianii sunt pigmenți și se regăsesc în principal în pielețele de struguri. Flavonoidele sunt distribuite pe scară largă în struguri, în special în semințe și tulpini. Antocianii sunt principalele structuri polifenolice din strugurii roșii, în timp ce flavanolii se regăsesc mai frecvent în soiurile albe¹⁷.

¹¹Ignat I., Radu D., Volf I., Pag I.A., Popa I.V., 2013, *Antioxidant and antibacterial activities of some natural polyphenols. Cellulose Chemistry and Technology*, 47 (5-6): 387-399.

¹²Shanmugam Saravanan, Karuppusamy Arunachalam, Thangaraj Parimelazhagan, 2014, *Antioxidant, analgesic, anti-inflammatory and antipyretic effects of polyphenols from Passiflora subpeltata leaves – A promising species of Passiflora*, *Industrial Crops and Products* 54, 272-280.

¹³Burcu Bașgedika, Aysel Ugurb., Nurdan Saracc, 2014, *Antimicrobial, antioxidant, antimutagenic activities, and phenolic compounds of Iris germanica*, *Industrial Crops and Products* 61, 526–530.

¹⁴Ali Ghasemzadeh, Hawa Z. E. Jaafar and Asmah Rahmat, 2010, *Antioxidant Activities, Total Phenolics and Flavonoids Content in Two Varieties of Malaysia Young Ginger (Zingiber officinale Roscoe)*, *Molecules*, 15, 4324-4333.

¹⁵En-Qin Xia, Gui-Fang Deng, Ya-Jun Guo, and Hua-Bin Li, 2010, *Biological Activities of Polyphenols from Grapes*, *Int J Mol Sci.*, 11(2): 622–646.

¹⁶Shrikhande A.J., 2000, *Wine by-products with health benefits*. *Food Res. Internat.*, 33:469–474.

¹⁷Cantos E, Espin JC, Tomas-Barberan FA., 2002, *Varietal differences among the polyphenol profiles of seven table grape cultivars studied by LC-DAD-MS-MS*, *J. Agric. Food Chem.*, 50:5691–5696.

Scurt istoric privind mecanismele de acțiune ale polifenolilor asupra sănătății

Prezența polifenolilor în alimentație constituie astăzi un subiect de mare interes științific datorită efectului antioxidant și posibilei activități anticarcinogenetice¹⁸. Compușii fenolici reprezintă un grup de metaboliți secundari cu activități farmacologice largi. Flavonoidele reprezintă o gamă de substanțe polifenolice care joacă un rol foarte important în protecția sistemelor biologice împotriva efectelor nocive ale proceselor oxidative asupra unor macromolecule, cum ar fi: carbohidrați, proteine, lipide și ADN-ul¹⁹. Structura chimică a polifenolilor influențează proprietățile lor biologice: biodisponibilitatea, activitatea antioxidantă, interacțiunile specifice cu receptori celulari etc²⁰.

De asemenea de-a lungul timpului au fost investigate efectele diferitelor substanțe polifenolice, ca și: quercetina, rutina, acidul cafeic, acidul vanilic și acidul galic asupra dezvoltării microorganismelor.

Flavonoidele sunt capabile să inhibe enzima aldoz-reductaza (care convertește zaharuri, alcoolii zaharați), care este implicată în complicațiile diabetice, cum ar fi: neuropatia, complicațiile cardiovasculare și retinopatiile. Au fost raportate variate activități biologice ale acizilor fenolici, astfel pot crește secreția de bilă, reduc nivelul colesterolului și nivelul lipidelor din sânge, au activitate antimicrobiană împotriva unor tulpini de bacterii, cum ar fi *Staphylococcus aureus* (Leung, 1980), *Escherichia coli*²¹, *Salmonella sp.*²². Fenolii și flavonoidele posedă diverse activități biologice, de exemplu: acțiune antiulceroasă (Matsuda et al., 2003), antiinflamatoare²³, antioxidantă, citotoxică și antitumorală (Murakami și colab., 2004), antispasmodică și antidepresivă (Yu și colab., 2002). Compușii polifenolici, în special quercetina, s-a regăsit în speciile din genul *Vaccinium*, care s-au dovedit că inhibă activarea trombocitelor prin mai multe componente ale glicoproteinei VI (Hubbard și colab., 2003)²⁴.

Stresul oxidativ este considerat a fi factorul substanțial, aproape crucial, în inițierea și dezvoltarea mai multor boli: inflamație, boli autoimune, cataracta, cancer, boala Parkinson, arterioscleroză și îmbătrânire²⁵. De asemenea, joacă un rol important și în bolile cardiace, bolile neurodegenerative, cancer și în procesul de îmbătrânire (Zima și colab, 2001)²⁶. Această teorie este susținută de tot mai multe dovezi care sugerează faptul că daunele

¹⁸Ali Ghasemzadeh and Neda Ghasemzadeh, 2011, *Flavonoids and phenolic acids: Role and biochemical activity in plants and human*, Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(31), pp. 6697-6703.

¹⁹ Barry Halliwell, 1989, Free radicals, reactive oxygen species and human disease: a critical evaluation with special reference to atherosclerosis., The British Journal of Experimental Pathology, 70(6): 737-757.

²⁰ Augustin Scalbert, Gary Williamson, *Dietary Intake and Bioavailability of Polyphenol*, The Journal of Nutrition.

²¹Natalia Martins, Lillian Barros, Celestino Santos-Buelga, Mariana Henriques, Sonia Silva, Isabel C.F.R. Ferreira, 2014, *Decoction, infusion and hydroalcoholic extract of Origanum vulgare L.: Different performances regarding bioactivity and phenolic compounds*, Food Chemistry 158, 73-80.

²² Hayriye Cetin-Karaca, Melissa C. Newmann, 2015, *Antimicrobial efficacy of plant phenolic compounds against Salmonella and Escherichia Coli*, Food Bioscience 11, 8-16.

²³CAC Araújo, LL Leon*, 2001, *Biological Activities of Curcuma longa L.*, Mem. Inst. Oswaldo Cruz vol.96 no.5 Rio de Janeiro.

²⁴Ali Ghasemzadeh and Neda Ghasemzadeh, 2011, *Flavonoids and phenolic acids: Role and biochemical activity in plants and human*, Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(31), pp. 6697-6703.

²⁵L. D. Lukyanova, 2007, *Corrective effect of flavonoid-containing preparation Extralife on the development of Parkinson's syndrome*, Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 144(1), 42-5.

²⁶Zima T¹, Fialová L, Mestek O, JJanebová M, Crkovská J, Malbohan I, Stípek S, Mikulíková L, Popov P., 2001, *Oxidative stress, metabolism of ethanol and alcohol-related diseases.*, J Biomed Sci., 8(1):59-70.

oxidative influențează dezvoltarea de boli cronice, boli degenerative legate de vârstă. Antioxidanții de tipul polifenolilor inclusiv flavonoidele se opun acestui lucru și pot reduce riscul apariției acestor boli; aceștia pot întârzia semnificativ și pot preveni oxidarea unui substrat oxidabil atunci când sunt prezenți în concentrații scăzute comparativ cu substratul (Lucio și colab., 2009).

Antioxidanții sunt compuși specifici care protejează celulele umane, animale și plante împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi (specii reactive de oxigen, ROS). Un dezechilibru între antioxidanți și radicalii liberi duce la stres oxidativ, care la rândul său poate duce la deteriorări celulare²⁷. În prezent, cei mai mulți antioxidanți sunt obținuți pe cale sintetică, aparținând clasei de antioxidanți sintetici. Principalul dezavantaj al antioxidanților sintetici sunt reacțiile adverse care pot apărea atunci când sunt consumați.

Plantele reprezintă o importantă sursă de antioxidanți naturali. Antioxidanții naturali sau fitochimici sunt metaboliți secundari prezenți în plante, dintre care enumerăm acizii fenolici, flavonoidele și carotenoidele. Recent, fenolii și flavonoidele au fost considerați ca fiind antioxidanți foarte puternici deoarece s-a dovedit a avea o capacitate antioxidantă comparabilă cu vitamina C, E și carotenoidele²⁸. Ca și mecanism antioxidant compușii fenolici și flavonoidele neutralizează specii reactive de oxigen (ROS)/ specii reactive ale azotului (RNS); suprimă formarea ROS/RNS prin inhibarea unor enzime sau chelatori de metale implicate în producția de radicali liberi²⁹. Activitatea antioxidantă a compușilor fenolici depinde de numărul de grupări hidroxil libere ale structurii moleculare.

CONCLUZII

Principalele surse de polifenoli sunt reprezentate de fructe și băuturi, cum ar fi ceaiul, vinul roșu, cafea, dar și plantele leguminoase reprezintă de asemenea surse importante de polifenoli. Efectele benefice ale polifenolilor au fost atribuite activității lor puternic antioxidante, adică capacității de a anihila radicali reactivi de oxigen și alte specii reactive. Efectele polifenolilor asupra sănătății depind de doza consumată biodisponibilitatea lor (capacitatea de absorbție în funcție de timp) cât și de tehnologia de prelucrare. Utilizarea compușilor polifenolici în terapie și în industria farmaceutică, cosmetică și alimentară constituie un subiect de mare interes datorită variatelor efecte pe care le posedă.

BIBLIOGRAPHY:

1. Ali Ghasemzadeh, Hawa Z. E. Jaafar and Asmah Rahmat, 2010, *Antioxidant Activities, Total Phenolics and Flavonoids Content in Two Varieties of Malaysia Young Ginger (Zingiber officinale Roscoe)*, *Molecules* 15, 4324-4333.
2. Ali Ghasemzadeh and Neda Ghasemzadeh, 2011, *Flavonoids and phenolic acids: Role and biochemical activity in plants and human*, *Journal of Medicinal Plants Research* Vol. 5(31), pp. 6697-6703.
3. Augustin Scalbert, Gary Williamson, *Dietary Intake and Bioavailability of Polyphenol*, *The Journal of Nutrition*.

²⁷Kukić J¹, Petrović S, Niketić M., 2006, *Antioxidant activity of four endemic Stachys taxa.*, *Biol Pharm Bull.*, 29(4):725-9.

²⁸Dai, J. and Mumper, R.J., 2010, *Plant Phenolics: Extraction, Analysis and Their Antioxidant and Anticancer Properties*. *Molecules*, 15, 7313-7352.

²⁹Cotelle N., 2001, *Role of flavonoids in oxidative stress*, *Curr. Topics Med. Chem.* 1, p 569-590.

4. Barry Halliwell, 1989, *Free radicals, reactive oxygen species and human disease: a critical evaluation with special reference to atherosclerosis.*, The British Journal of Experimental Pathology, 70(6): 737–757.
5. Beckman C.H., 2000, *Phenolic-storing cells: keys to programmed cell death and periderm formation in wilt disease resistance and in general defence responses in plants?* Mol. Plant Pathol., 57, 101-110.
6. Burcu Basgedika, Aysel Ugurb,*, Nurdan Saracc, 2014, *Antimicrobial, antioxidant, antimutagenic activities ,and phenolic compounds of Iris germanica*, Industrial Crops and Products 61, 526–530.
7. CAC Araújo, LL Leon*, 2001, *Biological Activities of Curcuma longa L.*, Mem. Inst. Oswaldo Cruz vol.96 no.5 Rio de Janeiro.
8. Cantos E, Espin JC, Tomas-Barberan FA., 2002, *Varietal differences among the polyphenol profiles of seven table grape cultivars studied by LC-DAD-MS-MS.* J. Agric. Food Chem., 50:5691–5696.
9. Claudine Manach, Augustin Scalbert, Christine Morand, Christian Rémésy, and Liliana Jimenez, 2004, *Polyphenols: food sources and bioavailability*, The American journal of Clinical Nutrition, 79, p727-747.
10. Cotelte N., 2001, *Role of flavonoids in oxidative stress*, Curr. Topics Med. Chem. 1, p 569-590.
11. Dai, J. and Mumper, R.J., 2010, *Plant Phenolics: Extraction, Analysis and Their Antioxidant and Anticancer Properties*, Molecules, 15, 7313-7352.
12. Dopico-Garcia MS, Figue A, Guerra L, Afonso JM, Pereira O, Valentao P, Andrade PB, Seabra RM., 2008, *Principal components of phenolics to characterize red Vinho Verde grapes: anthocyanins or non-coloured compounds?* Talanta, 75:1190–1202.
13. En-Qin Xia, Gui-Fang Deng, Ya-Jun Guo, and Hua-Bin Li, 2010, *Biological Activities of Polyphenols from Grapes*, Int J Mol Sci., 11(2), 622–646.
14. Hayriye Cetin-Karaca, Melissa C.Newmann, 2015, *Antimicrobial efficacy of plant phenolic compounds against Salmonella and Escherichia Coli*, Food Bioscience 11, 8–16.
15. Ignat I., Radu D., Volf I., Pag I.A., Popa I.V., 2013, *Antioxidant and antibacterial activities of some natural polyphenols.* Cellulose Chemistry and Technology, 47 (5-6): 387-399.
16. Ignat I., Stângu A., Volf I., Popa V., 2009, *Natural bioactive compounds as plant growth regulators*, Lucrări Științifice, vol 52, 78-85, seria Agronomie, Iași.
17. *K.K. Jindal, R.C. Sharma, 2004, Recent trends in horticulture in the Himalayas, Indus Publishing, ISBN 81-7387-162-0.*
18. Kukić J, Petrović S, Niketić M., 2006, *Antioxidant activity of four endemic Stachys taxa.*, Biol Pharm Bull., 29(4):725-9.
19. Natalia Martins, Lillian Barros, Celestino Santos-Buelga, Mariana Henriques, Sonia Silva, Isabel C.F.R. Ferreira, 2014, *Decoction, infusion and hydroalcoholic extract of Origanum vulgare L.: Different performances regarding bioactivity and phenolic compounds*, Food Chemistry 158, 73–80.
20. Naczka M., Shahidi F., 2006, *Phenolics in cereals , fruit and vegetables: Occurrence, extraction and analysis*, J. Pharm. Biomed. Anal., 41, 1523-1542.
21. Popa, V.I., Agache C., Belega C., Popa M., 2002, *Polyphenols from spruce bark as plant growth regulator*, Crop Res., 24 (2), 398-406.
22. Shanmugam Saravanan, Karuppusamy Arunachalam, Thangaraj Parimelazhagan, 2014, *Antioxidant, analgesic, anti-inflammatory and antipyretic effects of polyphenols from Passiflora subpeltata leaves – A promising species of Passiflora*, Industrial Crops and Products 54, 272-280.

23. Shrikhande AJ. 2000, *Wine by-products with health benefits*, Food Res. Internat, 33:469–474.
24. Tănase C., BaraC. I., Popa V. I., 2015, *Cytogenetical effect of some polyphenols compounds separated from industrial by-products on maize (Zea mays L.) plants*, Cellulose Chem. Technol., 49 (9-10), 799-805.
25. Tănase C., Boz I., Stângu A., Volf I., Popa V. I., 2014, *Physiological and biochemical responses induced by spruce barkaqueous extract and deuterium depleted water with synergisticaction in sunflower (Helianthus annuus L.) plants*, Industrial Crops and Products, 60, 160–167, ISSN- 0926-6690.
26. www.merriam-webster.com online dictionary.
27. Zima T, Fialová L, Mestek O, JJanebová M, Crkovská J, Malbohan I, Stípek S, Mikulíková L, Popov P., 2001, Oxidative stress, metabolism of ethanol and alcohol-related diseases., J Biomed Sci., 8(1):59-70.
28. Zhang Z., Liao L., Moore J., Wua T., Wang Z., 2009, *Antioxidant phenolic compounds from walnut kernels (Juglans regia L.)*, Food Chem., 113, p 160-165.

THE STORY AND ITS ROLE IN TEACHING HISTORY AT ELEMENTARY LEVEL**Elena Andreea Trif-Boia****PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

Abstract: A very common form of narrative, the storytelling has been known since the third millennium BC. Since then and until now it continues to fascinate us exploiting for the utmost the ludic and entertaining elements of human nature. Today we are witnessing its "rediscovery" both at the school level and at the community level. Depending on the shape and purpose that it was intended for, the narrative is used to facilitate the transfer of knowledge, to develop students imagination and creativity, when taking into account classes purposely designed for children's instruction, or, conversely, to increase performance, charisma and the ability to persuade, if we consider the training courses addressed to managers or politicians. This study takes into account only the didactic version of the storytelling method and aims to apply it in the history teaching classes in primary schools. From a structural point of view, all the theoretical accounts regarding the storytelling method, its definitions, its history or its forms, are followed by concrete examples from the IVth grade curricula.

Keywords: teaching methods, storytelling, history, primary school, imagination, creativity.

Introducere

Povestirile sunt, fără nici o îndoială, unele din cele mai vechi forme de activitate umană, maniera cea mai simplă prin care omul a dat sens lumii în care a trăit, și-a exprimat credințele și speranțele, a încercat să se înțeleagă și să-i înțeleagă pe alții¹. Istoria acestora, însă, le surprinde doar din momentul consemnării lor, respectiv o dată cu apariția scrisului. Cu toate acestea, nimeni nu poate contesta faptul că până atunci ele au fost transmise pe cale orală² sau chiar prin intermediul desenului. Și în ultimul caz ne referim la scenele redată pe pereții peșterilor din întreaga lume încă de acum 30-40.000 de ani.

Prima poveste scrisă este considerată a fi Epopeea lui Ghilghameș (mil. III î. Hr.), păstrată lacunar pe 12 tăblițe de lut și care redă faptele eroice ale legendarului rege al cetății Uruk. Totuși, consemnări ale unor povești au fost găsite în mai multe limbi antice incluzând sanscrita, egipteană, latina, chineza, greaca, vechea slavonă etc.. Se spune că una din cele mai vechi însemnări legate de povestire și rolul acesteia, în speță, acela de a-i destinde pe ascultători, au fost realizate pe un papirus egiptean. Imprimat undeva între 2000 și 1300 î. Hr., el menționa faptul că acest tip de narațiuni erau folosite de trei dintre fiii faraonului Keops pentru a-și binedispune tatăl³.

O dată cu Evul Mediu asistăm la o nouă etapă în evoluția lor. De această dată, povestitorii puteau fi găsiți în piețele publice și, totodată, erau membrii de onoare la curțile regilor. Numiți și *trubaduri* sau *menestrel*, ei trebuiau să fie la curent cu toate subiectele actuale, de la cele mai cunoscute teze din domeniul universitar, până la divergențele existente între membrii Curții. De asemenea, erau buni cunoscători ai faptelor strămoșilor, recitau din genealogii, cântau despre diverse evenimente istorice și venerau dragostea cavalerescă. În acest ultim caz, amintim poemul epic francez *Lancelot, le Chevalier de la Charrette*, a lui

¹ Ellin Greene, Janice M. Del Negro, *Storytelling: Art and Technique*, Third Edition, Greenwood Publishing Group, 1996, p. 2.

² *Idem*, p. 1.

³ *Storytelling. An Encyclopedia of Mythology and Folklore*, editor Josepha Sherman, M. E. Sharpe, 2008, p. XVII. Ellin Greene, Janice M. Del Negro, *op. cit.*, p. 2.

Chrétien de Troyes, scris între 1176 și 1181 la cererea Mariei de Champagne, fiica regelui Ludovic al VII-lea cel Tânăr, ce redă aventura plină de pasiune a cavalerului Lancelot, îndrăgostit de soția regelui Arthur, Geneveva. Cu privire la popularitatea unor astfel de poezi-cântăreți, mărturie stau câteva surse ce ne arată că la nunta prințesei Magaret a Angliei, în 1290, au fost angajați nu mai puțin de 426 de menestreli⁴. De asemenea, despre Walther von der Vogelweide (cca 1170 - 1230), unul din cei mai populari poeți lirici germani, se spune că era în epocă mult mai influent decât Papa⁵.

În Epoca Modernă, astfel de narațiuni, în mare parte orale, sunt colectate și publicate sub formă de volum, fapt ce a ajutat la răspândirea lor în rândul unor categorii tot mai mari de populație. Amintim aici contribuțiile fraților Jakob și Wilhelm Grimm în Germania, a lui Peter Asbjornsen și Jorgen Moe în Norvegia, a lui Hans Christian Andersen în Danemarca sau a lui Joseph Jacobs pentru Anglia, Scoția și Țara Galilor⁶.

În spațiul nostru povestirile au fost colectate sau, după caz, elaborate încă din secolele trecute. Pentru că studiul de față este dedicat narațiunilor istorice, semnalăm contribuția cronicarului moldovean **Ion Neculce** (1672-1745) care a cules din tradiția orală 42 de legende pline de dramatism ale istoriei Moldovei (*O samă de cuvinte*), legende privind personalitatea lui Ștefan cel Mare și faptele trăite de acesta în timpul vieții (legenda întemeierii Putnei, povestea aprodului Purice, povestea mamei lui Ștefan cel Mare etc.) ori narațiuni privind întâmplări din viața celorlalți domnitori — Petru Rareș, Alexandru Lăpușeanu, Vasile Lupu, Gheorghe Ștefan, Ghica Vodă. Scrierea lui Neculce, dar și operele unor cărturari ca Ureche, Costin, Șincai, Kogălniceanu sau Laurian⁷, au constituit o sursă importantă de inspirație pentru **Dimitrie Bolintineanu** (1819-1872), autorul culegerilor *Legende sau basme naționale în versuri* (1858), *Bătăliile românilor* (1859), *Legende noi cu note din cronicile românilor* (1862), al unor serii de biografii ale unor personaje istorice⁸, al dramelor în proză sau al versurilor inspirate tot din trecutul național (1868). Contemporan cu Bolintineanu și participant activ în cadrul Revoluției de la 1848, **Vasile Alecsandri** (1821-1890) avea să fie numit „poet al Unirii și al Independenței”⁹. Nu întâmplător căci, în anul 1878, el a publicat volumul *Ostașii noștri*, închinat eroismului românilor la Plevna și Grivița, lupte ale căror victorii au dus la obținerea independenței statale a României, ca urmare a tratatelor de la San Stefano și Berlin. Nu în ultimul rând, trecem în revistă și nuvelele de inspirație istorică ale lui **Al. Odobescu** (1834-1895), narațiunile *Din trecutul nostru* ale lui **Alexandru Vlahuță** (1858-1919), *Povestirile eroice* semnate de **Eusebiu Camilar** (1910-1965) — în speță, *Stejarul din Borzești* —, *Legendele Olimpului și Din marile legende ale lumii* scrieri ale prozatorului român **Alexandru Mitru** (1914-1989) și, evident, volumul care a produs vii emoții tuturor elevilor ce au trăit în perioada comunistă, *Povestiri istorice* încropit de **Dumitru Almaș** (1908-1995).

În prezent asistăm la o „redescoperire” a poveștilor atât în școli, cât și la nivelul întregii comunități. Drept dovadă stau sutele de volume și studii redactate pe această temă, dar și cursurile de formare adresate managerilor și politicienilor. Desigur, în urma acestui scurt istoric al evoluției poveștilor și al povestirilor de-a lungul vremii se nasc câteva întrebări. Și anume, de ce sunt atât de eficiente poveștile? Cum se explică popularitatea de care ele se

⁴ Linda Marie Zaerr, *Performance and the Middle English Romance*, DS Brewer, Cambridge, 2012, p. 63.

⁵ Angela Boltman, *Children's Storytelling Technologies: Differences in Elaboration and Recall*, Teză de doctorat, University of Maryland, 2001, p. 9.

⁶ Ellin Greene, *op. cit.*, p. 5.

⁷ *Legende populare românești*, Litera Internațional, Chișinău, 2002, p. 265.

⁸ *Viața lui Mihai Viteazul făcută pentru înțelegerea poporului, Viața lui Ștefan cel Mare, Viața lui Vlad Țepeș-Voda și Mircea cel Bătrân* (1863).

⁹ Iuliu Rațiu, *O istorie a literaturii pentru copii*, 2003, p. 237.

bucură din cele mai vechi timpuri și până în prezent? Care este rolul lor în predarea Istoriei? În studiul de față o să încercăm să răspundem la aceste probleme.

Povestirea ca metodă didactică: definiții și caracteristici

Povestirea este definită ca „*formă de expunere, cu caracter narativ și descriptiv a dinamicii, a frumuseții și a dramatismului*” faptelor petrecute de-a lungul timpului¹⁰. Potrivit cercetătorilor din domeniu, succesul acesteia se datorează unei înclinații naturale „*spre imaginar, miraculos, fantastic și istorisire*” puternic manifestată în rândul școlărilor¹¹. Cu ajutorul ei, aceștia din urmă „*gustă*” din „*farmecul legendelor și miturilor, trăiesc episoade sau fapte istorice petrecute demult, iau cunoștință de întâmplări spectaculoase și de mare semnificație din viața unor personaje, eroi etc.*”¹². În plus, la disciplina Istorie povestirile le furnizează elevilor noțiunile de bază — „*cu mult timp în urmă*”, „*în timpul zilei*”, „*în timpul nopții*”, „*azi*”, „*ieri*”, „*măine*”, „*înainte de...z*” „*dincolo de munți*”, „*la Nord de...*”, „*pe valea râului...*”, „*în strămoșia de la...*”, „*la Răsărit de Munții...*” etc. — necesare înțelegerii ulterioare a conceptelor de timp și de spațiu¹³.

Emoția provocată de o povestire, apreciază Călin Felezeu, se degajă atât din cuvintele întrebunțate, cât și din tonul folosit. Acestea generează emoții, vibrații, convingeri, angajează imaginația și afectivitatea, fixează acțiunile memorabile din trecutul istoric, cultivă sentimente și oferă modele de conduită¹⁴. „*Dacă limbajul este adecvat*”, continuă acesta, „*dacă se accentuează corect cuvântul ce indică acțiunea, dacă vocea, mimica, gesturile sunt modelate după înțelesul ideii, sporește expresivitatea povestirii și caracterul său emoțional*”¹⁵. A spune o poveste, subliniau Baker și Greene, este ca și cum ai face cuiva un cadou. Ea îi provoacă ascultătorului o conștientizare intensă „*un sentiment de uimire, de mister și de respect pentru viață*”¹⁶.

De-a lungul timpului, potențialul formativ al poveștilor a constituit obiectul de studiu a numeroși specialiști. Astfel, în timp ce Holdaway a insistat asupra faptului că ele permit copiilor să creeze imagini ale timpurilor și locurilor pe care nu le-au trăit în realitate și astfel să exploreze emoțiile, intențiile, comportamentul și scopurile omului, Briggs sublinia rolul lor în actualizarea și perpetuarea credințelor, a valorilor, ca și a identității. La rândul său, Erikson a arătat că poveștile spuse elevilor constituie metafore ale propriilor lor vieți, ale propriilor lor preocupări și interese, ajutându-i să se implice în cursul principal al emoțiilor umane, în timpuri și locuri altele decât cele ale lor¹⁷. Și Fox Eades milita pentru utilizarea lor la clasă considerând că poveștile, spuse de profesor, dar, mai ales, de elevi, sunt extrem de utile în captarea atenției și a interesului celor din urmă, în reducerea stresului la clasă, în dezvoltarea abilităților de a vorbi și de a asculta ale elevilor, dar, mai ales, în dezvoltarea gândirii lor și a competențelor lor sociale și emoționale¹⁸. Referindu-se la utilizarea metodei la orele de istorie, Fox Eades oferea ca exemplu lecturarea unor legende, urmată de o analiză comună, a profesorului și a elevilor, în vederea disocierii adevărului de ficțiune¹⁹. În sfârșit, Mary F.

¹⁰ Călin Felezeu, *Didactica istoriei*, P.U.C., Cluj-Napoca, 2004, p. 130.

¹¹ Ion Cerghit, *Metode de învățământ*, Polirom, 2006.

¹² *Ibidem*.

¹³ Pat Hoodless, *Teaching History in Primary Schools*, Learning Matters, 2008, p. 116.

¹⁴ Călin Felezeu, *op. cit.*, p. 130.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Mary F. Lenox, *Storytelling for Young Children in a Multicultural World*, în *Early Childhood Education Journal*, vol. 28, nr. 2, 2000, p. 97

¹⁷ Laura Căpiță, *Didactica istoriei. Suport de curs*, Neptun, 2013, p. 51.

¹⁸ Jennifer M. Fox Eades, *Classroom Tales. Using Storytelling to Build Emotional, Social and Academic Skills across the Primary Curriculum*, Jessica Kingsley Publishers, 2006, p. 12.

¹⁹ *Idem*, p. 107.

Lenox considera poveștile drept o sursă importantă de facilitare a înțelegerii diversității rasiale și etnice, iar, în acest scop, le recomanda în predarea disciplinelor cu conținut civic. Stadiul timpuriu de dezvoltare a copilului, arăta ea, este momentul ideal de a le angaja inimile și mințile și de a construi atitudini de apreciere și de respect pentru diversitate, mai simplu spus, de a îndepărta barierele culturale²⁰.

Principalele forme ale povestirii la disciplina Istorie:

- A. *Povestiri lecturate de către profesor*. Sunt formele tradiționale ale acestei metode criticate în literatura de specialitate pentru faptul că ar ridica o „barieră” — cartea, volumul din care se lecturează — între profesor și elevi, aceștia din urmă rămânând pasivi²¹.
- B. *Povestiri narate și interpretate de către profesor* fără a se folosi de vreun suport scris. Ele permit interacțiunea, îi implică, îi binedispun și îi motivează pe elevi, ajutându-i să transforme învățarea într-o adevărată aventură. Practic, profesorul îi privește direct pe elevi, le urmărește reacțiile și, în funcție de acestea, își adaptează tonul, gesturile, expresia feței, mișcărilor corpului etc. astfel încât să ajute la creșterea expresivității povestirii și a caracterul său emoțional.
- C. *Povestiri scrise de către elevi liber sau pe baza unui plan dat* (orizontul temporal și geografic al acțiunii, personajele, intriga, desfășurarea acțiunii, urmările, morala). La Istorie sunt utile, în special, pentru a verifica însușirea termenilor de specialitate, caz în care le cerem elevilor să-i folosească în noi contexte. Dar, totodată, aceștia din urmă pot primi ca sarcină fie să reconstituie, individual ori pe grupe, povestea unui eveniment important sau a unei personalități, fapt ce ar implica muncă de cercetare — lecturarea bibliografiei, selectarea surselor, formularea planului narațiunii ș.a.m.d., fie să își imagineze un alt sfârșit pentru anumite narațiuni — de pildă, cu ar fi arătat România fără momentul 1918.
- D. *Povestiri digitale* – pot fi narațiuni audio-video (filme, desene animate etc.), storyboard-uri redactate cu ajutorul unor programe speciale sau înregistrări audio.

Utilizarea metodei povestirii, indiferent de natura textului folosit — legendă, povestire istorică, fragment din relatările unor călători etc.—, trebuie să fie urmată de o analiză sistematică în care elevii, împreună cu cadrul didactic, să rememoreze evenimentele. Aceasta pentru a ne asigura că ei au reținut principalele scene și că au înțeles cu adevărat mesajul povestirii. În funcție de natura textului utilizat, rememorarea poate îmbrăca următoarele forme:

- A) *Set simplu de întrebări* - interogații care să vizeze atât latura emoțională (dacă le-a plăcut povestirea, ce anume i-a impresionat, care sunt imaginile cu care au rămas etc.), cât, mai ales, conținutul narațiunii. Aceasta din urmă trebuie rememorat în concordanță cu logica științei istorice, în sensul expunerii cronologice a faptelor și prezentării lor pornind de la cauzele care le-au determinat, înspre efectele pe care ele le-au avut.

Exemplu:

Se încheie un veac de la nașterea Mântuitorului. Împărat la Roma e Traian, om hotărât, cumpănit la minte — făptură mândră de ostaș și fire aleasă de stăpân bun în toată firea cuvântului, de adevărat părinte al poporului său. Cel dintâi gând, grija lui neadormită e

²⁰ Mary F. Lenox, *op. cit.*, p. 97.

²¹ Alison Davis, *Storytelling in the Classroom*, Paul Chapman Publishing, 2007, 19.

să spele cât mai degrabă rușinea tributului dac și să sfărâme pentru totdeauna cuibul aceluia rege trufaș, care stă încă dârz și neclintit în marginea împărăției romane. La izbândirea acestui gând pășește cu multă luare aminte. Trimite înainte lucrători să abată stâncile și să taie un drum prin strâmtoarea cea lungă și prăpăstioasă a cheilor Dunării, din sus de Porțile de Fier, pe unde aveau să fie trase și cele cu provizii din Moesia; iar el cu oastea pornește în primăvara anului 101; la Viminacium, unde vine azi satul Costolați din Serbia, așterne-un pod de vase peste Dunăre și, în fruntea legionarilor, pășește el întâi pe pământul Daciei. Așezările de câmp sunt toate părăsite. Țara pare pustie. Dacii sunt strânși în munți, în locuri apărute, de unde trimit iscoade să pândească mișcările romanilor. Traian cercetează bine locurile, știe că intră într-o țară primejdioasă și înaintează încet, cu pază mare, lăsând întăriri în urmă, pentru ca nu cumva, la o retragere silită, să rămâie descoperit. [...]

Încep zărilor să se închidă. Păduri nesfârșite se înalță între pământ și cer, și parc' amenință cu tăcerea și cu întunericul lor.

Șir după șir se înfundă sclipitoarele coifuri în umbra văilor întortocheate și înguste. Cercetașii furnică în toate părțile și străji sunt puse pe înălțimi, ca nu cumva prin locurile acestea viclene, oastea să fie lovită pe neașteptate.

Deodată un strigăt de trâmbiță dă știre de sus să se gătească de luptă... Un freamăt de arme — și rândurile se strâng apropiindu-și scuturile și învelindu-se ca într-o platoșă uriașă: nu mai sunt oameni, e un zid de fier care înaintează. [...]

Un șuier ca de vijelie, și-o răpăială de grindină cutremură valea. O pânză mișcătoare de săgeți zbârnâie deasupra pământului, între cele două puteri. Dar pânza se scurtează. Zidul de scuturi ce scăpară de izbirea săgeților se împinge tot mai adânc, tot mai îngrozitor în clocotul dacilor. Se prăbușesc mulți din oastea romană. Dar șiruri proaspete izvorăsc mereu din pădure, s-ar crede că toți copacii se prefac în legionari și vin din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai îndârjiți, iată-i aproape, nu-i mai desparte decât o lungime de sulită. Dacii aruncă arcurile și se apără cu lăncile, întăriturile trosnesc din toate părțile și, prin spărturile lor, se îndeasă năvala morții; brațele senceleștează într-o luptă oarbă, deznădăjduită. Și peste această urgie îngrozitoare, deasupra acestui învălmășag de strigăte și de răbufneli, cerul se întunecă deodată, și-o ploaie năprasnică vine să spele valea de sânge, dacii — câți au mai rămas cu zile — o rup la fugă, incredințați că și zeii s-au ridicat împotriva lor. Se povestește că în lupta asta Traian, văzând că nu mai au ostașii lui cu ce să-și lege rănile, își rupse cămașa de pe el și-o împărți răniților (Luptele dintre daci și romani. Tapae, anul 101 d. Hr., Al. Vlahuță, *Din trecutul nostru*, Litera Internațional, 2001, pp. 24-26).

Întrebări:

Ce anume v-a impresionat la această povestire?

Care sunt imaginile cu care ați rămas în urma lecturii?

Sunt termeni pe care nu îi cunoașteți? Care sunt aceștia?

Când se petrece acțiunea?

Care sunt personajele principale?

Care este motivul luptei?

Cum se desfășoară evenimentele?

Care este deznodământul?

Cum i-ați caracteriza pe Decebal și pe Traian?

- B) Lanțul evenimentelor (vezi fig. 1) – constituie un organizator grafic ce facilitează esențializarea conținutului unui material informativ. Utilizarea lui la Istorie îi ajută

pe elevi să-și ordoneze informațiile și să le învețe logic. De asemenea, sunt extrem de utile atunci când se dorește recapitularea unor conținuturi.

Fig. 1 Lanțul de evenimente (Sursa: Laura Căpiță, *Didactica istoriei*, Neptun, 2013)

Exemplu:

Povestirea: Luptele dintre daci și romani. Tapae, anul 101 d. Hr. (Al. Vlahuță, *loc. sus cit.*)

C) *Axa cronologică* (vezi fig. 2) – tot un organizator grafic, ea permite rememorarea și notarea pe o axă a timpului a fiecărei scene a unei povestiri.

Fig. 2 Axa cronologică (Sursa: Laura Căpiță, *Didactica istoriei*, Neptun, 2013)

D) *Storyboard-ul* (vezi fig. 3) - reprezentare schematică a unei narațiuni pe care elevul o realizează, în urma lecturării/ascultării unor povești, cu scopul de a-și dezvolta capacitățile de analiză și de sinteză. Ea poate îmbrăca mai multe forme:

- avem, mai întâi, varianta cea mai simplă în care elevul primește o fișă de lucru pe care trebuie să noteze atât în scris, cât și prin intermediul desenului principalele secvențe ale povestirii ascultate/lecturate (vezi fig. 3).

Titlul		poveștii:	
.....			
.....			
.....
.....

Fig. 3 Fișă de tip storyboard

- cea de a doua variantă, și mult mai avantajoasă din punctul de vedere al timpului necesar rezolvării ei, este aceea în care profesorul stabilește din timp principalele secvențe ale textului și le marchează prin reprezentări grafice caracteristice, elevului revenindu-i sarcina de a le descrie în câteva cuvinte (vezi fig. 4)/de a stabili ordinea în care ele s-au derulat — atunci când imaginile sunt permise într-un plic.

Titlul poveștii:		
<i>Un prieten al dacilor: Apollodor din Damasc (Dumitru Almaș)</i>		
Scena I		Descriere
Scena II		Descriere
Scena III		Descriere
Scena IV		Descriere

Fig. 4 Fișă de tip storyboard

E) *Textul lacunar*

FIȘA DE LUCRU

Istorie, clasa a IV-a

Povestirea: *Un prieten al dacilor: Apollodor din Damasc (D. Almaș, Povestiri istorice)*

"Dragii mei, vreau să vă spun ceva despre un prieten al dacilor, strămoșii noștri. Îl chema..... și pentru că se născuse în Damasc, îi zicem

.....

El era..... Adică era mare meșter la zidirea caselor, a palatelor și a podurilor. Pe dânsul împăratul Traian l-a pus să facă un lucru foarte important, dar și foarte greu:, în locul numit Pe acest, Traian a trecut oștile lui peste Dunăre, când s-a luptat cu Decebal.

După cucerirea Daciei, Traian i-a poruncit să înalțe un monument, pe care să sculpteze întâmplări din războiul romanilor cu dacii. Acest monument se numește și se află și azi în orașul Pe aceasta a sculpat pe Decebal, pe Traian și sute de chipuri de daci și de romani. Pe ele se vede și vijelia romanilor și eroismul dacilor care-și apărau țara”.

Sarcină de lucru:

Completați spațiile libere din textul de mai sus.

- F) *Fișa de caracterizare* – se utilizează pentru narațiunile care prezintă viața sau faptele unei personalități istorice.

FIȘĂ DE CARACTERIZARE Avram Iancu, „Craiu Munților” (Dumitru Almaș, <i>Povestiri istorice</i>)
Cine a fost Avram Iancu?
Prin ce s-a remarcat acesta?
Care sunt trăsăturile sale fizice?
Care sunt trăsăturile sale morale?
Cum era văzut el printre conaționali?
Ce tip de relație avea el cu țăranii și cu nobilii unguri?
Ce anume v-a impresionat la el?
De ce este important să-i studiem faptele?
Alte aspecte

Fig. 5 Fișa de caracterizare

Scenariul didactic al unei lecții bazate pe metoda povestirii

1. *Integrarea lecției în sistemul de lecții al unității de învățare* – se realizează pentru a se stabili conexiuni între conținutul lecției prezente și cel al lecțiilor anterioare din unitatea de învățare pe care ei o parcurg; scopul este acela de a-i ajuta pe elevi să-și fixeze vechile cunoștințe și să învețe logic prin integrarea noilor conținuturi în sistemul deja asimilat.
2. *Captarea interesului pentru activitate* – se face prin discuții, brainstorming-uri, prin prezentarea unor imagini, a unor fragmente de filme etc.
3. *Prezentarea informațiilor istorice necesare înțelegerii conținutului povestirii* – întrucât la istorie avem de-a face cu povești ale unor evenimente și personalități care au existat de-a lungul timpului, este foarte important să le oferim elevilor câteva date legate de acestea. În cazul unor personalități, de pildă, este important să precizăm perioada, locul domniei, principalele realizări.
4. *Stabilirea conexiunii între datele istorice prezentate și conținutul povestirii*

5. *Povestirea propriu-zisă* – care, dacă luăm tot exemplul de mai sus, respectiv cel al unei personalități istorice, de regulă, se referă la un anumit moment din viața acesteia, o luptă, un act de justiție, o realizare importantă etc.; pentru a crește expresivitatea povestirii, este important să recurgem la diverse mijloace didactice, desene, imagini, sunete etc.
6. *Adresarea de întrebări cu privire la termenii necunoscuți și clarificarea acestora* (termeni istorici) - de regulă, se realizează atunci când povestirile sunt lecturate de pe un suport scris; se recomandă notarea termenilor și a definiției acestora într-un vocabular.
7. *Adresarea de întrebări cu referire la conținutul povestirii și realizarea lanțului evenimentelor/completarea axei cronologice/completarea fișei de tip storyboard ori a fișei de caracterizare etc..*
8. *Sublinierea importanței evenimentului narat sau a personalității respective pentru trecutul național.*
9. *Utilizarea termenilor noi de specialitate în alte contexte.*

Considerații finale

Poveștile și legendele istorice sunt forme accesibile și captivante de transmitere a unor informații legate de trecutul poporului român și de relațiile sale cu vecinii, tema principală a conținuturilor din învățământul primar. Aceasta se datorează faptului că ele nu reprezintă o aglomerare de date și de informații, nu sunt simple cronologii, așa cum deseori întâlnim în cadrul acestei discipline, ci, din contră, sunt relatări lipsite de dificultate, făcute într-un limbaj expresiv, ale unor fapte și evenimente care s-au derulat într-o succesiune de momente bine delimitate — avem un moment al acțiunii, niște personaje, o intrigă, desfășurarea întâmplărilor și finalul. Pentru a nu se ajunge, însă, la confuzii, profesorul trebuie să precizeze încă de la început că, spre deosebire de poveștile literare, care au la bază întâmplări fantastice ale unor personaje fictive, cele istorice redau aventurile unor personalități care au existat în viața reală și au avut o contribuție de necontestat în devenirea noastră. De asemenea, este extrem de important ca fiecare lectură, în special acolo unde avem de-a face cu legende istorice, să fie urmată de explicații prin care să se disocieze între faptele fictive și cele care au fost atestate de istoriografie.

Pe de altă parte, povestirile și legendele istorice sunt inspirate din faptele înaintașilor noștri. Ele insistă asupra luptei acestora pentru libertate și promovează exemplele unor eroi, de regulă, regi, voievozi și domnitori cu un puternic impact în conștiința poporului (Burebista, Decebal, Gelu, Menumorut, Dragoș, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Al. I. Cuza etc.), înzestrați cu cele mai alese însușiri: inteligență, curaj, spirit de sacrificiu, respect pentru lege și dreptate. Sunt, așadar, utile pentru cultivarea spiritului civic, a devotamentului față de patrie și popor, a credinței că interesul național sau binele națiunii trebuie să se situeze întotdeauna deasupra intereselor individuale sau de grup. În același timp, povestirile dedicate unor personalități din istoria Europei sau a lumii sunt în măsură să promoveze respectul pentru „ceilalți” și realizările lor și o mai bună deschidere înspre alteritate.

Un alt avantaj al narațiunilor istorice este dat de faptul că ele comunică un mesaj, o morală și, în acest sens, stimulează dezvoltarea emoțională a elevilor. Poveștile „*merg direct la inimă*”, sublinia poetul și filosoful irlandez James Stephens²², în vreme ce Ioan Cerghit insistă asupra capacității acestora de a trezi elevilor un registru de trăiri emotive „*răscolitoare*”, de la cele de iubire, de compătimire ori de bucurie, până la cele de ură, de

²² Apud Martha Hamilton, *Children Tell Stories: Teaching and Using Storytelling in the Classroom*, Richard C Owen Pub, 2nd edition, 2005, capitolul „*The Power of Storytelling in the Classroom*”.

indignare și de durere²³. Totodată, sunt un bun instrument în dezvoltarea abilităților de comunicare și de interacționare cu ceilalți, îi ajută pe copii să empatizeze cu personajele, să le simtă bucuria sau tristețea. Le dezvoltă imaginația, încurajându-i să evadeze într-o lume nouă, cu obiceiuri și un mod de viață total necunoscute, și favorizează, în acest mod, înlăturarea barierelor culturale, unul din cele mai dificile obstacole în calea înțelegerii Istoriei. Nu în ultimul rând, povestirile istorice, în speță cele care vizează eroi și fapte petrecute în rândul celorlalți popoare din Europa sau chiar din lume, îi ajută pe educabili să aprecieze diferitele culturi și să evalueze valoarea moștenirii personale.

Totuși, în predarea Istoriei acestea prezintă și câteva dezavantaje. Mai întâi, ele încurajează exagerarea faptelor, motiv pentru care se pot crea confuzii, denaturări ale adevărului istoric. Există, apoi, și riscul ca unele fapte să nu fie receptate în mod autentic, motiv pentru care este necesar ca de fiecare dată când apelăm la această metodă să acordăm un timp suficient discuțiilor și reflecțiilor pe marginea conținutului lor.

BIBLIOGRAPHY:

1. Albulescu, Ion; Albulescu, Mirela, *Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane*, Polirom, Iași, 2000.
 2. Almaș, Dumitru, *Povestiri istorice*, București, 1982.
 3. Bolintineanu, Dimitrie, *Legende istorice*, Ed. Gramar, 2009.
 4. Boltman, Angela, *Children's Storytelling Technologies: Differences in Elaboration and Recall*, Teză de doctorat, University of Maryland, 2001, <http://www.hcil2.cs.umd.edu/trs/2001-24/2001-24.p>. Adresă accesată în octombrie 2014.
 5. Căpiță, Laura *Didactica istoriei. Suport de curs*, Neptun, 2013.
 6. Cerghit, Ion, *Metode de învățământ*, Polirom, 2006.
 7. Davis, Alison, *Storytelling in the Classroom*, Paul Chapman Publishing, 2007
 8. Djuvara, Neagu *Mircea cel Mare și luptele sale cu turcii*, Humanitas Junior, 2010.
 9. *Idem*, *De la Vlad Țepeș la Dracula Vampirul*, Humanitas Junior, 2003.
 10. Fox Eades, Jennifer M. *Classroom Tales. Using Storytelling to Build Emotional, Social and Academic Skills across the Primary Curriculum*, Jessica Kingsley Publishers, 2006.
 11. Felezeu, Călin *Didactica istoriei*, P.U.C., Cluj-Napoca, 2004.
 12. Greene, Ellin, Janice M. Del Negro, *Storytelling: Art and Technique*, Third Edition, Greenwood Publishing Group, 1996.
 13. Hamilton, Martha *Children Tell Stories: Teaching and Using Storytelling in the Classroom*, Richard C Owen Pub, 2nd edition, 2005.
 14. Hoodless, Pat, *Teaching History in Primary Schools*, Learning Matters, 2008.
 15. Popescu, Petru Demetru, *Povestiri istorice*, Ed. Flamingo Junior, 2010.
 16. *Storytelling. An Encyclopedia of Mythology and Folklore*, editor Josepha Sherman, M. E. Sharpe, 2008.
 17. Vlahuță, Alexandru *Din trecutul nostru*, Litera Internațional, 2001.
- Zaerr, Linda Marie, *Performance and the Middle English Romance*, DS Brewer, Cambridge, 2012.

²³ Ioan Cerghit, *loc. sus cit.*

THE FIRST SOCIALIST CONSTITUTION OF ROMANIA AND ITS HISTORICAL IMPORTANCE

Gherghina Boda

Scientific Researcher III, Deva Museum of Dacian and Roman Civilisation

Abstract: The democratic-liberal constitutional tradition was suddenly interrupted by the Constitution in 1948 which sanctioned the absolute control of the state over the entire economic, social and political life in Romanian. The "revolutionary" ideas of this fundamental act paved the way for cooperativization, nationalization and the establishment of the communist dictatorship, impairing existing rights and freedoms in the earlier constitutions, the politicization of the entire administrative apparatus and control over the judiciary. Conceived after the Soviet model, although it had been applied for only four years, it produced disastrous effects for the further development of the country.

Keywords: constitution, socialism, lawful, state, the dictatorship of the proletariat.

Termenul *constituție* provine din latinescul *constitutio* care înseamnă „starea unui lucru”, „așezare cu temelii”, originea acestuia găsindu-se în doctrinele contractului social, constituția fiind percepută ca o formă de pact social¹. Din cele mai vechi timpuri, odată cu formarea colectivităților umane, a apărut și necesitatea unor reguli și norme care să reglementeze funcționarea și organizarea acestora. În timp, aceste seturi de reguli s-au îmbunătățit și și-au extins aria de aplicare la toate domeniile vieții sociale. Nașterea statului a reclamat cu și mai multă necesitate implementarea unui sistem de norme juridice prin care să-și declare, susțină și exercite puterea. De aceea, putem afirma că apariția constituției a fost un proces îndelungat care a necesitat pe parcursul timpului multe acumulări cu caracter legislativ. Unii specialiști sunt de părere că prima constituție din lume este cea engleză apărută pe baza formulărilor din *Magna Charta Libertatum*, adoptată în 1215, însă prima constituție scrisă din lume este considerată cea de la Philadelphia din anul 1787, în 1791 apărând și prima constituție europeană scrisă, cea elaborată de Franța².

Definirea constituției cuprinde o paletă largă de interpretări, care în principiu se reduc la câteva elemente comune și definiții care sunt bine surprinse de Ioan Murariu în definiția sa în care „constituția este legea fundamentală a unui stat, constituită din norme juridice, investite cu forță juridică supremă și care reglementează acele relații sociale esențiale pentru instaurarea, menținerea și exercitarea puterii”³.

Deși au existat anumite norme juridice cu putere de acte fundamentale înainte de secolul al XIX-lea („Constituția cărvunilor” din 1822, Regulamentele Organice, Convenția de la Paris din 1858, Statutul din 1864), românii și-au elaborat prima Constituție abia în anul 1866, aceasta constituind primul act de manifestare juridică a independenței care va fi

¹L. Dagne, *Curs de Drept constituțional și instituții politice*, vol. I, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, 2012, p. 10.

²*Curs de Drept constituțional și instituții politice*, vol. I, Univ. Europeană „Drăgan” din Lugoj, Facultatea de Drept, p. 18.

³*Ibidem*, p. 17.

câștigată 10 ani mai târziu, la 9 mai 1877, precum și consacrarea oficială a monarhiei constituționale. Inspirată din Constituția Belgiei (1831), considerată cea mai liberală constituție din Europa acelor timpuri, Constituția românească „a inaugurat un sistem politic bazat pe principiile liberalismului și democrației”⁴. A fost promulgată de domnitorul Carol I la 30 iunie 1866 și publicată în „Monitorul Oficial” nr. 142/1 iulie 1866. Cuprindea 8 titluri și 133 de articole care consacrau făurirea statului național român, pe temeiul separării puterilor în stat se proclama monarhia constituțională, drepturile și libertățile cetățenești, cetățenii fiind toți egali în fața legilor, de asemenea proclama libertatea individului și inviolabilitatea domiciliului, interzicea pedeapsa cu moartea și confiscarea averilor, cu excepția unor cazuri speciale, proprietatea era declarată sacră și inviolabilă, religia nu mai constituia un impediment la împământare, proclama libertatea depline a cultelor, învățămîntului, a întrunirilor publice și de asociere⁵.

Importanța acestei prime Constituții românești rezidă în: consacrarea, pentru prima dată în istoria statului român, a caracterului indivizibil al statului care a primit numele oficial de România; a devenit primul stat constituțional din Europa de Sud-Est, fără a face vreo referire la vreo subordonare sau garanție față de Poarta Otomană sau Marile Puteri; avea la bază cele trei principii ale ideologiei liberale – separarea puterilor în stat (art. 32, 35, 36), guvernarea reprezentativă (art. 38) și suveranitatea națiunii (art. 31)⁶.

Schimbările sociale interne și mai ales internaționale au impus în timp modificări ale Constituției care să reflecte noile realități și alinierea la politicile europene. În 1923 este adoptată o nouă Constituție care promovează principiile democrației și oferă o mare coeziune economică, socială, politică, juridică și spirituală, pentru ca în 1938 să fie adoptată o altă Constituție, considerată din anumite puncte de vedere un regres față de primele două prin știrbirea principiilor democratice liberale. Actul istoric de la 23 august 1944 a readus în atenția statului român Constituția din 1923, principiile acesteia aplicându-se până în 1947 când, în urma schimbărilor politice majore din România, se simțea necesitatea acută a consfințirii juridice a acestora. Trecerea țării la comunism și începutul politicii de sovietizare reclama în mod expres o nouă Constituție care să legitimizeze cadrul politic de organizare și funcționare al tânărului stat comunist.

Modelul acestei Constituții a fost cel sovietic. La 6 martie 1948 este publicat proiectul Constituției de către Frontul Democrației Populare, dezbătut la 9 aprilie și apoi aprobat la 13 aprilie de către Marea Adunare Națională, cu unanimitate de voturi⁷. Constituția Republicii Populare Române (Legea nr. 114) a fost adoptată de cei 401 deputați prezenți și promulgată prin Decretul nr. 729/13 aprilie 1948, cu aceasta România intrând în sfera de influență sovietică pînă la prăbușirea blocului comunist din Europa de Est⁸. Constituția din 1948 reprezintă prima lege fundamentală de inspirație marxist-leninistă din România, fiind urmată în timp de modificări structurale totale materializate în alte două constituții socialiste elaborate în anii 1952 și 1965 și de 24 de alte modificări semnificative ale textului constituțional⁹.

Constituția din anul 1948 era structurată pe 10 titluri și 105 articole. **Titlul I, Republica Populară Română**, cuprindea articolele 1-4, prin care Republica Populară Română era declarată „stat popular, unitar, independent și suveran” (art. 1), înființată prin „lupta dusă

⁴ I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina, I. Scurtu, *Enciclopedia de istorie a României*, București, 2000, p. 8.

⁵ Ibidem, p. 9.

⁶ Gh. Sbârna (coord.), *Constituțiile României. Studii*, Tîrgoviște, 2012, pp. 12-13.

⁷ I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina, I. Scurtu, *Enciclopedia de istorie a României*, București, 2000, p. 23.

⁸ *Constituția de la 1948 și efectele sale*, p. 2, disponibil la <http://www.scritub.com/istorie/CONSTITUTIA-DE-LA-SI-EFECTELE-44716.php>, accesat la 5.10.2015.

⁹ Ibidem, p. 2.

de popor, în frunte cu clasa muncitoare, împotriva fascismului, reacțiunii și imperialismului” (art. 2), a cărei întregă putere „emana de la popor și aparținea poporului”, care își „exercita puterea prin organe reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct și secret” (art. 3) iar aleșii poporului erau „răspunzători în fața poporului și pot fi revocați prin voința alegătorilor, în condițiile stabilite de lege” (art. 4)¹⁰.

Titlul II, Structura social-economică, cuprindea articolele 5-15 și reprezenta o noutate față de constituțiile anterioare. Prin art. 5 se declara existența a 3 tipuri de proprietate: a statului, a organizațiilor cooperatiste și a particularilor, persoane fizice sau juridice. Proprietatea particulară și dreptul de moștenire erau garantate și recunoscute prin lege, bucurându-se de o protecție specială dacă erau dobândite prin muncă și economisire (art. 8). De asemenea, bunurile comune ale poporului erau considerate drept temelie materială a dezvoltării economice și a independenței naționale a RPR, apărarea și dezvoltarea acestora constituind o îndatorire a fiecărui cetățean (art. 7). Nici proprietatea țărănească nu era omisă, art. 9 declarând că „pământul aparține celor ce-l muncesc”, statul garantând „proprietatea de muncă țărănească”, „încurajează și sprijină cooperarea sătească” iar pentru stimularea dezvoltării agriculturii „statul poate crea întreprinderi agricole”¹¹. Dacă utilitatea publică impunea exproprierea, acestea urmau să fie făcute pe baza unei legi și oferite despăgubiri stabilite de justiție (art. 10).

Toate bogățiile solului și subsolului aparțineau statului, ca bunuri comune ale poporului, trecerea acestora în mâinile statului stabilindu-se prin modalități legislative (art. 6). Acest art. 6 deschidea calea naționalizării care va avea loc la 11 iunie 1948 (*Legea Naționalizării* sau *Legea 119*)¹², la fel și art. 11 care preciza că atunci „când interesul general o cere, mijloacele de producție, băncile și societățile de asigurare proprietate particulară pot deveni bun al poporului”. Prin art. 12 munca este declarată drept „factorul de bază al vieții economice a statului”, o datorie cetățenească, care este sprijinită și apărută de stat. De asemenea, statul se obligă să protejeze orice inițiativă particulară pusă în slujba intereselor generale (art.13), să reglementeze și să controleze comerțul intern și extern (art. 14), să îndrume și să planifice economia națională pentru dezvoltarea economică a țării, a ridicării nivelului de trai și a garantării independenței naționale (art. 15)¹³.

Titlul III, Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, cuprindea articolele 16-36. Art. 16 declara deplina egalitate a tuturor cetățenilor în fața legii, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă, religie sau grad de cultură, prin art. 17 pedepsindu-se orice manifestare de ură față de rasă sau naționalitate. Drepturile cetățenilor se refereau la: dreptul de a alege (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani) și de a fi ales (persoanele care au împlinit vârsta de 23 de ani) (art. 18); dreptul la muncă (art. 19); dreptul la odihnă (art. 20); drepturi egale pentru femei și bărbați (art. 20); dreptul la învățătură (art. 21); dreptul la folosirea limbii materne și organizarea învățământului de toate gradele în limba maternă (art.24); dreptul la sănătate (art. 25); dreptul de asociere și organizare (art. 32); dreptul de petiționare și trimitere în judecată a oricărui funcționar public pentru infracțiunile săvârșite în timpul serviciului (art. 34); dreptul de refugiu al străinilor urmăriți pentru activitatea lor democratică, pentru lupta de

¹⁰ *Constituția Republicii Populare Române*, pp. 1-2, disponibil la <http://www.cod-juridic.ro/constitutia-romaniei/constitutia-romaniei-1948.html>, accesat la 6.10.2015.

¹¹ *Ibidem*, p. 2.

¹² *Legea nr. 119 din 11 iunie 1949*, disponibilă la http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htm?act_text?id=1575, accesată la 6.10.2015.

¹³ *Constituția Republicii Populare Române*, pp. 2-3, disponibil la <http://www.cod-juridic.ro/constitutia-romaniei/constitutia-romaniei-1948.html>, accesat la 6.10.2015.

eliberare națională sau pentru activitatea științifică și culturală (art. 35)¹⁴. Celelalte articole fac referiri la familie, serviciul militar, inviolabilitatea domiciliului, libertatea conștiinței, religioasă, individuală, a presei, a cuvântului, a întrunirilor, mitingurilor, cortegiilor și manifestațiilor.

Titlul IV, *Organul suprem al puterii de stat*, cuprinde 28 de articole (art. 37-65) prin care se statuează că R.P.R. are ca organ suprem Marea Adunare Națională, unicul organ legislativ al țării, relevându-se modul de alegere al prezidiului, competențele directe, atribuțiile, votarea, dizolvarea. De asemenea, este legiferat jurământul care validează deputații, membri prezidiului și ai guvernului: „*Jur că voi servi poporul și Republica Populară Română cu tot devotamentul și puterea mea puterea mea de muncă, că voi păzi și respecta Constituția și legile țării; Că voi păstra secretele de Stat și voi apăra interesele poporului și ale Statului, libertățile democratice și independența patriei*” (art. 54)¹⁵.

Titlul V, *Organele administrației de Stat: Consiliul de Miniștri și ministerele* (art. 66-74), proclamă guvernul ca unic organ suprem executiv și administrativ, arată componența și sarcinile sale.

Titlul VI, *Organele locale ale administrației de stat* (art. 77-85), rămâne la aceeași împărțire teritorială în comune, plăși, județe și regiuni (art. 75) conduse de consilii populare locale (art. 76), cărora li se menționează modul de alegere și perioada de funcționare, precum și atribuțiile. Și aici modelul este strict sovietic. Aceste organe locale erau însă subordonate organelor centrale ceea ce din start excludea descentralizarea administrativă prezentă în ultima Constituție.

Titlul VII, *Organele judecătorești și parchetul* (art. 86-98) menționează că „*instanțele judecătorești sunt Curtea Supremă, una pentru întreaga țară, tribunalele și judecătoriile populare*” (art. 86), judecarea de orice fel, în afara cazurilor când legea dispunea altfel, se făcea cu asesori populari (art. 88). Prezidiul Marii Adunări Naționale, la propunerea guvernului, numea primul președinte, președinții și membri Curții Supreme, precum și procurorul general al RPR (art. 89). Modul de organizare și funcționare al instanțelor judecătorești, numirea și îndepărtarea judecătorilor de orice grad urmau să fie stipulate de o altă lege (art. 94). Această Constituție garanta dreptul la apărare în fața tuturor instanțelor (art. 92), precum și libertatea judecătorilor care nu se supuneau decât legii (art. 93). Parchetul avea sarcina de a veghea „*îndeosebi la urmărirea și pedepsirea crimelor împotriva ordinii și libertății democratice, a intereselor economice, a independenței naționale și a suveranității Statului*” (art. 96). Însă în practică lucrurile nu stăteau deloc așa.

Titlul VIII, *Stema, sigiliul, drapelul și capitala* (art. 99-102), stabilea clar că stema țării „*reprezintă munții împăduriți, deasupra cărora se ridică soarele. În mijloc se află o sondă, iar în jurul stemei o coroană de spice de grâu*” (art. 99), pe sigiliu era reprezentată stema (art. 100), drapelul compus din culorile albastru, galben, roșu avea așezată în mijloc stema (art. 101) iar capitala țării este orașul București (art. 102).

Titlul IX, *Modificarea Constituției* (art. 103-104) preciza că legea fundamentală a statului nu putea fi schimbată, parțial sau total, decât la propunerea guvernului sau de o treime din membri Marii Adunări Naționale iar proiectul acesteia se considera adoptat dacă a fost votat de două treimi din membrii MAN.

Titlul X, *Dispoziții tranzitorii* conținea art. 105 care preciza că prin adoptarea acestei Constituții erau desființate toate dispozițiile din legi, decrete, regulamente și orice alte

¹⁴*Constituția Republicii Populare Române*, pp. 3-5, disponibil la <http://www.cod-juridic.ro/constitutia-romaniei/constitutia-romaniei-1948.html>, accesat la 6.10.2015.

¹⁵*Ibidem*, p. 7.

dispoziții contrare acestora și că trebuie revizuite toate codicele și legile existente pentru a fi puse în acord cu noua Constituție.

Concluzii

Constituția din 1948 a avut ca model constituția sovietică, fapt reflectat de multe dintre articolele de lege și cuprindea o serie de noutăți „revoluționare”, care modificau sau excludeau total principiile democratice liberale din tradițiile constituționale anterioare: pentru prima dată în istoria României este consacrată forma de guvernământ republicană¹⁶; proclamarea suveranității populare; unicitatea puterilor în stat; reprezentarea poporului printr-un singur organ ales (Marea Adunare Națională); centralismul democratic; legalitatea populară, garantarea de către stat a tuturor drepturilor și libertăților cetățenești; planificarea economiei naționale; politizarea funcțiilor administrative atât la nivel central, cât și local; limitarea exercitării dreptului electoral¹⁷.

Trebuie menționat faptul că prevederile constituționale referitoare la țărani și la bogățiile solului și subsolului au deschis calea cooperativizării socialiste a agriculturii și a desființării proprietății țărănești individuale, precum și naționalizării unor bunuri aflate în proprietate particulară.

Această constituție, prin toate cele 105 articole, nu a făcut decât să deschidă calea spre dictatura unicului partid conducător și să legitimizeze controlul absolut al statului asupra întregii vieți economice, sociale și politice.

Bibliografie

1. L. Dagne, *Curs de Drept constituțional și instituții politice*, vol. I, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, 2012.
2. *Curs de Drept constituțional și instituții politice*, vol. I, Univ. Europeană „Drăgan” din Lugoj, Facultatea de Drept.
3. I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina, I. Scurtu, *Enciclopedia de istorie a României*, București, 2000.
4. Coord. Gh. Sbârnă, *Constituțiile României. Studii*, Tîrgoviște, 2012.
5. *Constituția de la 1948 și efectele sale*, disponibil la <http://www.scriub.com/istorie/CONSTITUTIA-DE-LA-SI-EFECTELE-44716.php>, accesat la 5.10.2015.
6. *Constituția Republicii Populare Române*, disponibil la <http://www.cod-juridic.ro/constitutia-romaniei/constitutia-romaniei-1948.html>, accesat la 6.10.2015.
7. *Legea nr. 119 din 11 iunie 1949*, disponibilă la http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htm?act_text?id=1575, accesată la 6.10.2015.
8. V. S. Curpăn, C.F. Grădinaru, C.St. Burleanu, *Constituțiile socialiste ale României din anii 1948, 1952 și 1965*, disponibil la http://sorincurpan.ro/articole/constitutiile_socialiste_ale_romaniei.pdf, accesat la 5.10.2015.

¹⁶ V. S. Curpăn, C.F. Grădinaru, C.St. Burleanu, *Constituțiile socialiste ale României din anii 1948, 1952 și 1965*, p. 1, disponibil la http://sorincurpan.ro/articole/constitutiile_socialiste_ale_romaniei.pdf, accesat la 5.10.2015.

¹⁷ *Constituția de la 1948 și efectele sale*, p. 2, disponibil la <http://www.scriub.com/istorie/CONSTITUTIA-DE-LA-SI-EFECTELE-44716.php>, accesat la 5.10.2015.

ON THE ROLE OF THE CHURCH AND CULTURE UPON THE INTERNATIONAL RELATIONS FROM THE END OF THE 17TH CENTURY¹

Ionuț Horeanu

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: In our study we assume that international relations in the early modern era were closely linked to the religious life. Also, from the idea that cultural life was marked by church we emphasize the Church's contribution regarding drawing international relations.

In fact, we will see that in the Church links with certain religious centers reflects also the level of the state policy. Binomial Church and culture as a determinant of international relations have not been studied in Romanian space, much less for the end of the eighteenth century, about which there is no work dedicated on this line.

In this regard the focus of this study will fall, particularly on links which Metropolitan Dosoftei concerned. The relationship between the Church - culture and international relations will be surprised by Metropolitan Dosoftei gestures (1624-1693). We emphasize that we are talking about a similar policy to the state and the Church. The mentioned facts are visible during the Metropolitan Dosoftei when prerequisites dependence between intentions towards the Church and the State, represented by Constantin Cantemir are configured.

This was reflected in the early eighteenth century, when Romanian policy representatives follows the same line as the Church. To what extent can we speak of a line followed by the Church and not the state or how similar were the two directions emphasized in our study, without deviating from the specific beginning of the modern world, located between the spiritual and temporal spheres.

Keywords: church, international relations, temporal, independent political, Dosoftei

Decăderea Imperiului Otoman i-a determinat pe unii istorici să vorbească despre „tendința de eliberare”, iar relațiile dintre biserici au fost influențate de „vecinătate și unitatea credinței religioase”². Perioada de de anarhie din Imperiul Otoman coincide cu începutul domniei lui Constantin Cantemir, adică în perioada minoratului sultanului Mehmed al IV-lea, și s-a intensificat în ultimul deceniu³.

Raportându-ne la contextul internațional, în secolul XVII-lea Moldova este învecinată cu state care au cunoscut influența umanismului. Această situație a continuat până în secolul al XVIII-lea⁴.

Interesul popoarelor balcanice de a-și păstra tradițiile lor religioase a constituit unul dintre principalii factori ai apropierii de Biserica din Rusia⁵. În același timp, Biserica rusă s-a

¹ Această lucrare a fost sprijinită financiar în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 cu titlul „Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători de elită”, cofinanțat din Fondul Socia European prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

² I. E. Semenova, *Relațiile bisericii din Moldova și Muntenia cu biserica rusă în secolul al XVII*, în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, XXX1, 1994, p. 561.

³ Ștefan Ștefănescu, *Țările române în sistemul relațiilor internaționale medievale (secolele XVII-XVIII)*, Editura Fundației România de Măine, București, 2006, p. 22.

⁴ Gheorghe Bobână, *Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea*, Editura EPIGRAF, Chișinău, 2005, p. 14.

îngrijit de păstrarea relațiilor cu lumea creștină din Balcani. Încă din secolul al XVI-lea⁶, exista în conștiința colectivă ideea că Biserica rusă este protectoarea celorlalte biserici ortodoxe. Astfel se poate vorbi de legături permanente în secolul al XVII-lea, fiind dese apelurile preoților pentru danii⁷.

O semnificație deosebită a relațiilor dintre biserici și-a pus amprenta asupra dezvoltării culturii⁸. Astfel că relațiile culturale și interesul arătat pentru icoanele rusești s-a păstrat și în anii '80 ai secolului al XVII-lea. În Țările Române s-a pus chiar problema unor meșteri ruși, prin prisma trăsăturilor din arta moldovenească asemănătoare cu cele din arta rusă⁹.

Dacă ținem cont și de relațiile bisericești cultivate de Țara Românească, am putea spune că misiunea Bisericii a fost de a contura o politică potrivită pentru stabilitate internă¹⁰.

I. E. Semenova consideră că relațiile dintre Bisericile din Rusia și Țările Române din secolul al XVII-lea au fost „nu numai trainice și de lungă durată, dar au și jucat un rol important în cadrul legăturilor Moldovei și Munteniei cu Rusia”¹¹.

Secolul al XVII-lea a fost un secol în care legăturile cu Biserica rusă au fost strânse, fapt care a contribuit atât la amplificarea comerțului cât și a cultivării contactelor politice¹².

O definiție a problematicii create de relațiile bisericești româno-ruse i se datorează istoricului Ștefan Gorovei. Această chestiune a fost distinsă în două: „relații eclesiastice” – dar nu în sensul „subordonării canonice, ci a legăturilor politice și culturale” și „ruși” - care trebuie văzuți ca ruteni (ruși din Galiția)¹³. Magistrul ieșean merge mai departe cu clarificările și subliniază faptul că nici măcar misiunile diplomatice ale înalților ierarhi nu pot fi încadrate relațiile bisericești¹⁴. Distincția privindu-i pe ruși ca slavi răsăriteni din Galiția o întâlnim și la alți cercetători care s-au ocupat de viața religioasă¹⁵. De asemenea, în concluziile primului capitol al lucrării *Războaiele dintre ruși și turci din secolul al XVIII-lea și implicațiile lor asupra bisericii ortodoxe române din Moldova*, întâlnim aceeași perspectivă ca la profesorul ieșean Ștefan Gorovei¹⁶. Vom încerca să reliefăm influența relațiilor bisericești prin limitele trasate de Ștefan S. Gorovei, prin prisma documentelor publicate în colecții și periodice de specialitate.

⁵, p. 561-562.

⁶ Despre implicațiile anterioare ale raportului dintre stat și Biserică în Moldova vezi și Viaceslav Solomon, *Stat și biserică în Moldova până la mijlocul secolului al XV-lea*, rezumatul tezei de doctorat, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1994.

⁷ Pentru prima jumătate a secolului al XVII-lea vezi: I. E. Semenova, *op. cit.*, p. 562.

⁸ Pentru importanța culturală a relațiilor între biserici vezi: *Ibidem*, p. 566-567.

⁹ *Ibidem*, p. 569.

¹⁰ Antonie Plămădeală, *Biserica Ortodoxă Română și legăturile ei cu bisericile din Balcani și orientul creștin din secolul al XIV până în prima parte a secolului al XVIII –lea. Aspecte socio-culturale*, în „Mitropolia Ardealului”, an XXXIV, nr. 4, iulie-august, 1989, p. 43.

¹¹ I. E. Semenova, *op. cit.*, p. 561.

¹² *Ibidem*, p. 570.

¹³ Ștefan S. Gorovei, *Relațiile bisericești româno-ruse în secolele XV-XVIII*, în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, XXXI, 1994, p. 601.

¹⁴ *Ibidem*, p. 602. Întărirea altor tipuri de ipoteze este dificilă întrucât documentele pentru o cercetare complexă sunt în arhivele rusești. Aceeași perspectivă o întâlnim și la istoricii din urmă cu aproximativ 100 de ani: „acele documente stau și azi închise prin bibliotecile patriarhiilor de la Constantinopol. Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului, cum și prin a altor comunități religioase de prin Muntele Athos, Muntele Sinai din Arabia, dar mai cu seamă la Metocul Sf. Mormânt din Constantinopol” (am intervenit tacit în transcriere prin adaptarea la forma literară); Gheorghe M. Ionescu, Constantin Erbiceanu, *Influența culturii grecești în Muntenia și Moldova cu privire la biserică, școală și societate (1359-1873)*, București, 1900, p. 13.

¹⁵ Daniel Niță-Danielescu, *Războaiele dintre ruși și turci din secolul al XVIII-lea și implicațiile lor asupra bisericii ortodoxe române din Moldova*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009, p. 32.

¹⁶ *Ibidem*, p. 42.

Factorul confesional a avut un rol important pentru echilibrul european de la sfârșitul secolului al XVII-lea. În adoua jumătate a secolului al XVII-lea, după ce Kievul ajunge sub influență rusească (1654) relațiile bisericești nu mai sunt la fel de intense ca în prima jumătate a secolului al XVII-lea¹⁷, când grație mitropolitului Petru Movilă s-au stabilit importante legături¹⁸. Astfel că treptat locul Poloniei va fi luat de Rusia țaristă¹⁹.

Mitropolitul Dosoftei a sprijinit interesele românești în perioada afirmării polonilor²⁰, dar această situație nu a putut fi bine definită și pentru domnia lui Constantin Cantemir, deoarece în urma incursiunii regelui Jan Sobieski va dobândi statutul de exilat în cetatea Stryi, până la moarte²¹.

În vremea mitropolitului Dosoftei, încă din 1674 boierimea filo-rusă și clerul l-au desemnat pe egumenul Feodor ca sol al lui Ștefan vodă Petriceicu și al lui Constantin Șerban pentru a transmite țarului Alexei Mihailovici sprijin pentru eliberare de sub hegemonia otomană și, totodată, să fie sub ascultarea țarului. Un episod asemănător s-a întâmplat în anul 1684, când o solie condusă de mitropolitul Dosoftei a transmis țarului un mesaj cu aceeași miză, semnat de personalități de rang înalt²².

Ba mai mult, în vremea mitropolitului Dosoftei (1679) există date care arată că acesta a primit sprijin de la patriarhul Ioachim al Moscovei, pentru tipografia de la Iași²³. Relațiile cu patriarhul Moscovei au la bază în special mize culturale, cum ar fi ajutorul pentru tiparnițe din 15 august 1679. La toate acestea se adaugă și meșterii ruși ajunși odată cu tiparnița²⁴.

Cercetătorii au îmbrățișat ideea unei influențe ruse²⁵ și ucrainene, în detrimentul influențelor italo-cretane, la nivelul artei, în special a picturii²⁶.

Legăturile bisericești dintre Transilvania și Moldova capătă alte valențe, deoarece au existat oameni ai Bisericii care au trecut în Moldova, respectiv Transilvania, pentru „anii de învățătură bisericească și călugărească”²⁷.

Printre patriarhii ortodocși străini aflați în Moldova în studiul *Patriarhi ortodocși în Moldova*, în timpul lui Constantin Cantemir este semnalat Iacob (Constantinopol) care a petrecut o perioadă semnificativă la curtea acestuia (1685-1686; 1687-1688; 1692, 1693), participând și la ceremonia de înmormântare a domnului. În plus, a rămas apropiat dinastiei, după cum reiese din gestul de a participa la convocarea lui Antioh Cantemir, din 1698, pentru

¹⁷ Pentru luptele religioase din Rusia și Ucraina, vezi și Gheorghe Bobână, *op. cit.*, p.110.

¹⁸ Daniel Niță-Danielescu, *op. cit.*, p. 21.

¹⁹ *Ibidem*, p. 22.

²⁰ Despre influențele polone în cultura română de secol XVII vezi și Rudolf Windish, *La vie de l'historien moldave Miron Costin (1633-1691) en Pologne*, în „Philologica Jassyiensia”, anul V, nr. 1 (9), Iași, 2009, p. 185-193.

²¹ Daniel Niță-Danielescu, *op. cit.*, p. 42.

²² I. E. Semenova, *op. cit.*, p. 562.

²³ *Ibidem*, p. 569. Chestiunea corespondenței dintre mitropolit și fețele bisericești din Răsărit pentru înființarea tipografiei a fost decelată și de Andrei Eșanu, *op. cit.*, p.229.

²⁴ Adrian Pricop, *Tiparnițe bisericești în Iași, în secolele XVI- XIX*, în Nicolae Dascălu (coord.) „Hristos în Moldova; Antologie de documente și studii privind Mitropolia Moldovei, 1401-2001”, vol. I, Editura Trinitas, Iași, 2001, p. 258-260.

²⁵ Pentru linii generale privind situația Bisericii ruse de sfârșitul secolului al XVII-lea vezi Alexandr Varona, *Biserica Ortodoxă Rusă și creștinii de rit vechi (sfârșitul secolului al XVII-lea – secolul al XVIII-lea)*, în Ovidiu Bozgan(coord.) „Biserică, Putere, Societate, Studii și Documente”, Editura Universității din București, [București], [2001], p. 43-58.

²⁶ Gheorghe Macarie, *Trăire și reprezentare. Barocul în artele vizuale ale Moldovei secolului al XVII-lea*, Cuvânt înainte de Răzvan Theodorescu, Editura Tehnopress, Iași, 2008, p. 235.

²⁷ Ioan Lupaș, *Istoria Bisericescă a românilor ardeleni*, Editura și tiparul tipografiei arhiedecezane, Sibiu, 1918, p. 95.

înlăturarea <<văcăritului>>, alături de Mitropolitul Sava și de episcopii Misail al Romanului, Lavrentie al Rădăuților și Varlaam al Hușilor²⁸.

Dintre patriarhii de Alexandria au ajuns în Moldova condusă de Cantemir cel Bătrân, Partenie I Prohoros (1678 – 1688) și Gherasim II Palladas (1688 – 1710). Acesta din urmă a participat și el la înmormântarea lui Constantin Cantemir²⁹.

Legăturile domnului Constantin Cantemir cu Biserica din Ierusalim sunt vizibile prin daniile pe care le primește patriarhul Diositei Nottara (Mănăstirea Bistrița-Neamț: 1686-1687; întărirea mănăstirilor închinată Sfântului Mormânt – 1693)³⁰.

Moldova nu este străină de vizitele patriarhilor în Moldova și găzduirea acestora, sau chiar sprijinirea lor pentru „tronul patriarhal”. Iacob este cea mai importantă prezență din Moldova condusă de Constantin Cantemir³¹.

Vizitele patriarhilor aveau rolul de a stabili și continua relațiile cu Moldova, iar în perioada 1685-1693 observăm o perioadă de încheierea a acestor relații ce se vor fructifica în viitoare închinări de mănăstiri sau scutiri de dări³². Bunăvoința în politica religioasă se poate observa prin precizarea „adevăratele reședințe ale lui Dositei erau în București și Iași, nicidecum în Ierusalim (s. n. a.)³³”.

Influența raporturilor internaționale în viața bisericească se observă prin favorurile Porții față de romano-catolici, începând din 1689, la presiunea franco-austriacă³⁴. Din cauza crizei politico-economice prin care trecea Moldova o serie de călugări au mers pentru a găsi sprijin la Moscova³⁵.

Datorită relațiilor culturale dintre biserici și a sprijinului căutat atât de Moldova cât și de Rusia, Polonia sau Ucraina a fost favorizată circulația lucrărilor și a manuscriselor³⁶. Într-o paralelă care atinge elitismul artelor, atingând și influențele polone aduse prin cultură și literatură, Gh. Macarie observa că spre deosebire de Polonia, unde cultura nu era dependentă de curtea regală, în Moldova acest lucru era invers³⁷. În plus, același autor subliniază și atât asemănările cât și deosebirile dintre Polonia și Moldova³⁸. Într-un alt context, Gheorghe Macarie mai surprinde o dată importanța influenței Poloniei, referindu-se la asemănările arhitectonice de secol XVII³⁹.

Eforturile mitropolitului Dosoftei pentru înființarea tipografiei de la Iași are un vădit substrat religios. Gestul acesta este o măsură față de propaganda romano-catolică și protestantă⁴⁰. Astfel se explică și faptul că jumătate din lucrările tipărite au caracter polemic

²⁸ Ioan Ivan, Nicolae Dascălu, *Patriarhi ortodocși în Moldova*, în Nicolae Dascălu (coord.) „Hristos în Moldova; Antologie de documente și studii privind Mitropolia Moldovei, 1401-2001”, vol. I, Editura Trinitas, Iași, 2001, p. 287.

²⁹ *Ibidem*, p. 288.

³⁰ *Ibidem*, p. 290.

³¹ Ion I. Croitoru, *Ortodoxia și Apusul în tradiția spirituală a românilor. Unitatea ortodoxiei și apărarea credinței ortodoxe în fața propagandei protestante din secolul al XVII-lea*, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, [Târgoviște], [2012], p. 160.

³² *Ibidem*, p. 165 și n.76, 77.

³³ *Ibidem*, p. 169. Același fapt îl putem afirma fără nici un fel de rezerve și despre Iacob.

³⁴ *Ibidem*, p. 169 (nota 107).

³⁵ *Ibidem*, p. 195 (pentru relațiile domnului Catemir cu Moscova vezi și n. 304).

³⁶ *Ibidem*, p. 198.

³⁷ Gheorghe Macarie, *op. cit.*, p. 227. În acest loc aduce în discuție pictorii de renume întâlniți la curtea domnilor Țării Românești, din ultimele trei decenii ale secolului al XVII-lea.

³⁸ *Ibidem*, p. 236. Chiar a încercat o ușoară analiză a specificului artei Poloniei pentru reliefarea realității moldave (*Ibidem*, p. 237).

³⁹ *Ibidem*, p. 235.

⁴⁰ Ion I. Croitoru, *op. cit.*, p. 266.

față de catolicism⁴¹. Așadar, observăm cum relațiile cu Biserica de la Moscova au rolul de a găsi sprijin pentru ortodoxism. Legăturile dintre Biserici sunt accentuate de plecarea lui Mitrofan în Țara Românească.

Legăturile Moldovei cu Rusia sunt articulate și prin prisma corespondenței dintre Dosoftei și țarii Rusiei⁴², în care cel dintâi cerea ajutor⁴³. Mai mult de atât, s-a admis chiar ideea că activitatea literară s-a împărțit în două perioade: până în 1686, când a fost nevoit să plece (perioada românească – remarcată prin traduceri și cărți religioase) și după 1686, până la sfârșitul vieții (perioada rusă – lucrări cu caracter omiletic)⁴⁴. Relațiile cu rușii din Galiția trebuie privite prin prisma activității desfășurate de Dosoftei⁴⁵.

Un episod al relațiilor româno-ruse se petrece în 1687, când fraților Dimitrii și Samuil Nicolaev din Iași, din cauza devastărilor polone, le este permisă așezarea în Kiev, deși cu un an mai devreme Rusia a încheiat „pace veșnică” cu polonii⁴⁶. Motivarea pentru acest gest ține de credința ortodoxă a moldovenilor⁴⁷.

Rolul de mediator asumat de Dosoftei între Rusia și Moldova, privind chestiunile bisericești, continuă și după anul 1686. Astfel că în 1691 Dosoftei scrie țarului pentru a ajuta popoarele aflate sub influența otomană⁴⁸.

Scrisoarea prin care Dosoftei cerea sprijin de la Rusia nu este un caz izolat, ci o practică de menținere a legăturilor bisericești. Drept mărturie poate fi considerată cerearea din 1692, când reprezentantul mănăstirii Sf. Nicolae din Rădăuți cere sprijin rușilor din cauza sărăciei provocată de acțiunile militare ale tătarilor, polonilor turcilor și tributului plătit pentru cei din urmă⁴⁹. În plus, există istorici care consideră că intervențiile rușilor, care coincid cu perioada domniei lui Cantemir (1689) împotriva tătarilor au tot un substrat religios, de eliberare a creștinilor⁵⁰.

În studiile consacrate relațiilor bisericești cu Rusia în prim plan sunt tot legăturile mitropolitului Dosoftei. Observăm, așadar, că legăturile bisericești cu Rusia se confund cu legăturile teologului și cărturarului Dosoftei⁵¹. Portretul mitropolitului cuprins într-o scrisoare a patriarhului rus, prin care îi răspunde în legătură cu ajutorul pentru înființarea tipografiei, reflectă relațiile de armonie dintre Biserici: <<acum a binevoit Domnul Dumnezeu a așeza ierarh înțelept oamenilor săi dumnezeiești, pe Prea Sfinția Ta, care îi paști bine printr-o înțeleaptă cârmuire>>⁵².

⁴¹ *Ibidem*, p. 267.

⁴² Pentru activitatea mitropolitului Dosoftei, relațiile cu Rusia și capturarea sa, vezi și *Ibidem*, p. 193-194.

⁴³ Ștefan Ciobanu, *Dosoftei mitropolitul Moldovei. Contribuție la istoria literaturii românești și a legăturilor româno-ruse literare din sec. al XVII –lea*, traducere din rusește de Ștefan Berechet, Iași, 1918, 100-102.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 112-113.

⁴⁵ Dimitrie Dan, *op. cit.*, p. 13.

⁴⁶ Pentru importanța relațiilor culturale cu Polonia vezi și Radu Mârza, *Locul Poloniei în biografia intelectuală a cronicarilor moldoveni Grigore Ureche și Miron Costin*, în Bogdan-Petru Maleon, Alexandru-Florin Platon (coord.), „Confesiune și cultură în evul mediu”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2004, p.311-329.

⁴⁷ Ion A. Eremia, *Țara Moldovei și Rusiei. Relații politice în a doua jumătate a sec. al XVII-lea*, Chișinău, 1993, p. 69-70. *Carta de la 1711*, surprinde evoluția și faptul că doar în cazul înstrăinării de politica Rusiei și de Ortodoxie, țarul Petru cel Mare al Rusiei se va amesteca în treburile interne ale Moldovei (Mircea Păcurariu, *Basarabia – aspecte din Istoria bisericii și a neamului românesc*, Editura BASILICA a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 41).

⁴⁸ Ion A. Eremia, *op. cit.*, p. 89.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 132.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 134.

⁵¹ Silviu Dragomir, *Relațiile bisericii românești cu Rusia în veacul al XVII-lea (cu trei facsimile)*, extras din Analele Academiei Române, seria II, tom XXXIV, Memoriile secțiunii istorice, București, 1912, p. 42.

⁵² *Ibidem*, p. 43.

Apelul la fețe bisericești pentru trimiterea veștilor către țară și patriarh a continuat și în perioada „pribegiei”⁵³. Documentele descoperite de reputatul istoric Silviu Dragomir, în bibliotecile din Rusia, articulează relația lui Dosoftei cu biserica de la Răsărit: <<Marelui Domn, prea sfințitului chir Ioachim, patriarhul a toată Rusia și a părților nordice, părintelui și stăpânului meu milostiv>>⁵⁴.

De asemenea, transferul cărților ca formă de legitimarea a protecției ortodoxe continuă și în perioada în care se afla în Polonia. Interesul pentru păstrarea liniștei în zona ortodoxă și implicit a contextului intern a fost o preocupare principală pentru Dosoftei⁵⁵: <<Rogu-vă primiți milostiv umilul lucru al mânilor mele și iertați-mă pe mine netrebnicul>>⁵⁶.

Mai mult, în ultimul deceniu al secolului al XVII-lea Silviu Dragomir identifică un „număr neobișnuit de mare de peregrini români”. În relație cu contextul extern, respectiv situația legăturilor bisericești se consideră că slăbirea bisericii este direct proporțională cu declinul țării⁵⁷. Cu alte cuvinte, odată cu declinul țării se diminuează și relațiile bisericești.

Darurile cu valență cultural religioasă, față de biserica din Rusia sunt o constantă a activității lui Dosoftei. Un moment important se petrece în anul 1683, când dăruiește Bisericii de la Moscova „icoana Răstignirii și chipul din chiparos al Născătoarei de D-zeu din (...) Kiev”⁵⁸.

Efectele prolificiei activității și a relațiilor cu Bisericile au rămas și după moartea lui Dosoftei. La sfârșitul lunii februarie, „Arhimandritul Laurentie” însoțit de trimisii Patriarhului Dositei, au ajuns la Moscova cu o scrisoare de la Dosoftei, prin care solicitau ajutor pentru restaurarea mănăstirii Sf. Ioan din Suceava și despre care știm că l-a și primit⁵⁹. Astfel de cereri finalizate cu răspunsuri în ajutoare au constituit o practică frecventă la sfârșitul secolului al XVII-lea⁶⁰.

Ipoteza influenței bisericești dintre relațiile internaționale și relațiile bisericești este surprinsă într-o formă primară de istoricul Silviu Dragomir, în contextul raporturilor dintre Brâncoveanu și Petru cel Mare, „alimentate poate și de Patriarhul Dositeiu al Ierusalimului, care stătea cu Rușii în cele mai strânse legături”⁶¹. Fără a încerca susținerea unei ipoteze pe o presupunere, admitem că aceste realități pot fi extinse și pentru Țara Moldovei.

În privința relațiilor bisericești suntem total de acord cu istoricul ieșean Ștefan Gorovei, însă referitor la precizările privind Rusia, ne raportăm la sensul documentelor din respectiva perioadă. Un document grăitor pentru această situație este o scrisoare a mitropolitului Dosoftei către țării Ioan și Petru Alexievici și Sofia Alexievna: „mari Domni, Țari și Cneji Mari Ioan Alexievici, Petru Alexievici și Sofia Alexievna, singuri stăpânitori a toată Rusia Mare și Mică și Albă și la multe împărății și țeri răsăritene, apusene și nordice”⁶². În plus, formulări asemănătoare sunt întâlnite și în actele emise de Biserica de la Moscova. Un astfel de exemplu este răspunsul de ajutor al patriarhului rus: „Ioachim din mila lui Dumnezeu

⁵³*Ibidem*, p. 47.

⁵⁴*Ibidem*, p. 50.

⁵⁵*Ibidem*, p. 51.

⁵⁶*Ibidem*, p. 51.

⁵⁷*Ibidem*, p. 62-63. Cele mai multe intervenții la bisericile străine erau pentru a-și plânge situația. Drept exemplu este momentul prezenței episcopului Nicolae de Rădăuți, care se plânge de sărăcia de la mănăstirea Putna sau Moldovița.

⁵⁸*Ibidem*, p. 63.

⁵⁹*Ibidem*, p. 64. Cu această ocazie aflăm de pericolele, aproape permanente prin care treceau bisericile. La fel s-a întâmplat un an mai târziu, 1695, când egumenul Vernava a căutat ajutor pentru mănăstirea cu hramul Învierii, construită de domnia Eremia și Simion Movilă.

⁶⁰*Ibidem*, p. 66.

⁶¹*Ibidem*, p. 71.

⁶²*Ibidem*, p. 139-141.

patriarhul Moscovei și a toată Rusia și al tuturor părților nordice”⁶³. O formulă apropiată de cea folosită de Dosoftei întâlnim tot într-un răspuns al țarilor, din 1690⁶⁴.

Rolul patriarhilor în Moldova era de „a capacita generozitatea domnului și a boierilor” pentru rezolvarea problemelor⁶⁵. Legăturile bisericești în secolul al XVII-lea au constat și în cele mai multe închinări de mănăstiri⁶⁶.

Prezența patriarhilor în Țările Române, în speță Moldova, dă roade. Mitropolitul Dosoftei închină mănăstirea Probota lui Dositei, patriarhului Ierusalimului⁶⁷. Din prezența patriarhului și în contextul domniei lui Cantemir se poate deduce deschiderea acestuia față de Biserică⁶⁸.

Totodată, istoricii mai surprind un fenomen. O observație a istoricilor de secol XIX se referă și la Cantemirești: „Limba greacă care se introdusese prin mănăstirile închinat cum și în societatea înaltă, că elementul laic grecesc, am văzut că prinsese rădăcini profunde în țările române. Cantemireștii, Racovișeștii, Brâncovenii și alții, prin educațiunea lor intelectuală, prin legăturile lor de căsătorie, se simțeau fericiți a-și atrage la curțile lor pe savanții greci, preparând ei singuri – în mod inconștient – drumul grecilor și introducerea limbii grecești în țările române”⁶⁹.

Prin concentrarea atenției asupra rolului cultural reiese importanța legăturilor bisericești asupra relațiilor internaționale. Relațiile dintre monahismul cult al Rusiei de sud-vest și români au condus la dezvoltarea culturii⁷⁰. Relațiile bisericești din vremea lui Constantin Cantemir au avut darul de a întări Ortodoxia moldavă și de a întări țară într-un context apăsător. Relațiile bisericești și avântul cultural au reprezentat factorii cheie pentru Biserică.

BIBLIOGRAPHY:

Izvoare editate și lucrări speciale

Bădără, Doru, *Tiparul românesc la sfârșitul secolului al XVII – lea și începutul secolului al XVIII – lea*, Editura Istros, Brăila, 1998.

Bobână, Gheorghe, *Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea*, Editura EPIGRAF, Chișinău, 2005.

Croitoru, Ion I., *Ortodoxia și Apusul în tradiția spirituală a românilor. Unitatea ortodoxiei și apărarea credinței ortodoxe în fața propagandei protestante din secolul al XVII-lea*, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, [Târgoviște], [2012].

Ciobanu, Ștefan, *Dosoftei mitropolitul Modovei. Contribuție la istoria literaturii românești și a legăturilor româno-ruse literare din sec. al XVII –lea*, traducere din rusește de Ștefan Berechet, Iași, 1918.

⁶³*Ibidem*, p. 142.

⁶⁴*Ibidem*, p. 146.

⁶⁵ Doru Bădără, *Tiparul românesc la sfârșitul secolului al XVII – lea și începutul secolului al XVIII – lea*, Editura Istros, Brăila, 1998, p. 166.

⁶⁶ Pentru accepțiuni generale ale închinărilor de mănăstiri vezi: Antonie Plămădeală, *op. cit.*, p. 40.

⁶⁷*Ibidem*, p. 41.

⁶⁸*Ibidem*, p. 42.

⁶⁹ Gheorghe M. Ionescu, Constantin Erbiceanu, *op. cit.*, p. 98.

⁷⁰ Ștefan Ciobanu, *op. cit.*, p. 41.

Dragomir, Silviu, *Relațiile bisericii românești cu Rusia în veacul al XVII-lea (cu trei facsimile)*, extras din Analele Academiei Române, seria II, tom XXXIV, Memoriile secțiunii istorice, București, 1912.

Eremia, Ion A., *Țara Moldovei și Rusiei. Relații politice în a doua jumătate a sec. al XVII-lea*, Chișinău, 1993.

Gorovei, Ștefan S., *Relațiile bisericești româno-ruse în secolele XV-XVIII*, în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, XXXI, 1994.

Ionescu, Gheorghe M., Erbiceanu, Constantin, *Influența culturii grecești în Muntenia și Moldova cu privire la biserică, școală și societate (1359-1873)*, București, 1900.

Ivan, Ioan, Dascălu, Nicolae, *Patriarhi ortodocși în Moldova*, în Nicolae Dascălu (coord.) „Hristos în Moldova; Antologie de documente și studii privind Mitropolia Moldovei, 1401-2001”, vol. I, Editura Trinitas, Iași, 2001.

Lupaș, Ioan, *Istoria Bisericească a românilor ardeleni*, Editura și tiparul tipografiei arhiedecezane, Sibiu, 1918.

Macarie, Gheorghe, *Trăire și reprezentare. Barocul în artele vizuale ale Moldovei secolului al XVII-lea*, Cuvânt înainte de Răzvan Theodorescu, Editura Tehnopress, Iași, 2008.

Mârza, Radu, *Locul Poloniei în biografia intelectuală a cronicarilor moldoveni Grigore Ureche și Miron Costin*, în Bogdan-Petru Maleon, Alexandru-Florin Platon (coord.), „Confesiune și cultură în evul mediu”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2004.

Niță-Danielescu, Daniel, *Războaiele dintre ruși și turci din secolul al XVIII-lea și implicațiile lor asupra bisericii ortodoxe române din Moldova*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009.

Păcurariu, Mircea, *Basarabia – aspecte din Istoria bisericii și a neamului românesc*, Editura BASILICA a Patriarhiei Române, București, 2012.

Plămădeală, Antonie, *Biserica Ortodoxă Română și legăturile ei cu bisericile din Balcani și orientul creștin din secolul al XIV până în prima parte a secolului al XVIII – lea. Aspecte socio-culturale*, în „Mitropolia Ardealului”, an XXXIV, nr. 4, iulie-august, 1989.

Pricop, Adrian, *Tiparnițe bisericești în Iași, în secolele XVI- XIX*, în Nicolae Dascălu (coord.) „Hristos în Moldova; Antologie de documente și studii privind Mitropolia Moldovei, 1401-2001”, vol. I, Editura Trinitas, Iași, 2001.

Semenova, I.E., *Relațiile bisericii din Moldova și Muntenia cu biserica rusă în secolul al XVII*, în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, XXXI, 1994.

Solomon, Viaceslav, *Stat și biserică în Moldova până la mijlocul secolului al XV-lea*, rezumatul tezei de doctorat, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1994.

Ștefănescu, Ștefan, *Țările române în sistemul relațiilor internaționale medievale (secolele XVII-XVIII)*, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006.

Varona, Alexandr, *Biserica Ortodoxă Rusă și creștinii de rit vechi (sfârșitul secolului al XVII-lea – secolul al XVIII-lea)*, în Ovidiu Bozgan (coord.) „Biserică, Putere, Societate, Studii și Documente”, Editura Universității din București, [București], [2001].

Windish, Rudolf, *La vie de l'historien modave Miron Costin (1633-1691) en Pologne*, în „Philologica Jassyensia”, anul V, nr. 1 (9), Iași, 2009.

CONTRIBUTIONS TO THE RELIGIOUS LIFE FROM THE TIME OF CONSTANTIN CANTEMIR¹

Ionuț Horeanu

Phd Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Church history in the late seventeenth century was the most often researched in terms of the importance given to metropolitan Dosoftei. Also, often through such historiographical directions entered the shadow elements that referred to the sphere of cultural contributions, social and especially of mentality of this period.

The causes of the historiographical situation concerning religious life are similar to those regarding the Moldavian Voivode Constantin Cantemir (1685-1693), but with certain limits of interpretation, because on the one hand attention was focused on metropolitan bishop Dosoftei, on the other hand attention was focused on the time of scholar Dimitrie Cantemir.

With this text we try to detach from such historiographical perspective and bring contributions regarding the religious life, especially through the collective consciousness and the main milestones that contributed to the collective consciousness of the the time . Such research aims to trace a historiographical hypothesis on the relationship between religious life and political life, being outlined a political philosophy.

Keywords: religious life, collective mental limits of interpretation, historiography hypothesis, political philosophy

În studiul nostru ne vom raporta la crearea unor linii definitorii pentru sfârșitul secolului al XVII-lea, fără a insista asupra unor elemente cărora li s-au acordat deja o serie de lucrări cu rol de monografie sau chiar lucrări în sens bibliografic². Așadar, nu ne propunem să ne limităm strict la o serie de aspecte istorice plasate într-un context dat.

Situația dezastruasă prin care trecea Moldova poate fi receptată prin descrierea orașului Iași: „Acum 50 de ani, la recensământul făcut, s-au găsit 12.00 de locuințe particulare; după aceea însă, din pricina deselor incendii și pe lângă aceasta, din cauza năvălirilor tătarilor și polonilor, orașul a fost atât de pustiit , încât abia a treia parte din ele au rămas neatinsă”³.

¹ Această lucrare a fost sprijinită financiar în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 cu titlul „Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători de elită”, cofinanțat din Fondul Socia European prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

² Anca Podgoreanu (redactor responsabil), *Dosoftei (1624-1693). Biobibliografie*, București, 1974.

³ Dimitrie Cantemir, *Descrierea Moldovei*, traducere după originalul latin de Gh. Guțu, Introducere de maria Holban, Comentariu istoric de N. Stoicescu, Studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu, Indice de Ioana Constantinescu, Notă asupra ediției de D. M. Pippidi, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973, p. 73. O situație mai generală și verificată de cercetători ne este prezentată de Cantemir într-un alt capitol, unde estimează că în Moldova sunt aproximativ 200 de mănăstiri. „Mănăstiri mai mari, conduse de

Conform datelor oferite de Dimitrie Cantemir Iașul avea peste 40 de biserici, cu o arhitectură de laudat⁴. O situație aproape similară era și în Suceava, cel puțin din punct de vedere al bisericilor, deoarece „se numărau acolo patruzeci de biserici de piatră, iar de lemn și mai multe”⁵. Situațiile statistice întâlnite la Dimitrie Cantemir trebuie analizate în spirit critic pentru că într-un alt loc scrie că „numai în ținutul Sucevei sunt șaiszeci de biserici de piatră și în toată Moldova de sus peste două sute de mănăstiri mai mari, zidite din piatră”⁶.

Atitudinea critică față de textele lui Dimitrie Cantemir ne este întărită și de repetarea unor date în conjuncturi diferite, fără acoperire. Un astfel de exemplu este vorba pusă în gura tâlharului Burlă potrivit căruia acesta a numărat 40 de mănăstiri⁷.

La viața religioasă mai trebuie amintiți „călugării și schimnicii” care trăiau în zonele de munte⁸.

În privința bisericilor românești s-a admis idee că a existat o „unitate dogmatică, canonică și de cult cu celelalte Biserici ortodoxe surori”⁹. Chiar dacă referirea este dintr-un context general menționăm că Biserica se adaptează la specificul perioadei¹⁰.

Situația materială a vieții bisericești poate fi desprinsă din episodul din anul 1700, când Antioh Canemir îl îndeamnă pe mitropolit, alături de un boier să cerceteze starea în urma tuturor confruntărilor¹¹. Despre ce fel de stare este vorba aflăm și din gestul restituirii așezămintelor închinat la Ierusalim, în anul 1704¹².

Din inventarul cu obiectele luate de polonezi o dată cu capturarea mitropolitului Dosoftei se poate deduce starea economică a Bisericii, despre care se poate spune că nu era într-o etapă problematică¹³.

Alți cercetători au privit apariția generalizată a bolnițelor ca efect al dezvoltării vieții mănăstirești, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea¹⁴.

Vremurile tulburi au constituit cauza principală a declinului vieții bisericești. Astfel că, deși țara „era ertată de la Poartă” se confrunta cu o situație tensionată din cauza

un arhimandrit, nu se află mai mult de patru, mai mici însă, care ascultă de egumeni, sunt mai mult de două sute, și pe lângă acestea aproape tot atâtea metocuri” *Ibidem*, p. 359).

⁴ Despre viața religioasă din ținutul Iașului se preciza că „are și până astăzi mai mult de 40 de biserici, unele din piatră, altele din lemn, cea mai mare parte destul de frumos construite” (*Ibidem.*, p. 73).

⁵ *Ibidem.*, p. 81.

⁶ *Ibidem.*, p. 313.

⁷ Acest număr îl întâlnim și în *Descrierea Moldovei* (Dimitrie Cantemir, *Viața lui Constantin Cantemir*, text stabilit și tradus de Radu Albala, Introducere de Constantin Giurescu, Editura Minerva, București, 1973, p. 97).

⁸ Dimitrie Cantemir, *op. cit.*, p. 313.

⁹ Ștefan Plugaru, Teodor Candu, *Episcopia Hușilor și Basarabia (1598 – 1949). Istoric și documente*, Editura PIM, Iași, 2009, p.24.

¹⁰ Al. Stănciulescu-Bârda, *Studii și documente privind istoria României (Banatul. Aspecte juridice și canonice)*, vol. II, Prefață Nicolae Dură, Editura SITECH, Craiova, 2010, p. 11.

¹¹ Daniel Niță-Danielescu, *Războaiele dintre ruși și turci din secolul al XVIII-lea și implicațiile lor asupra bisericii ortodoxe române din Moldova*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009, p. 30-31.

¹² *Ibidem.*, p. 31.

¹³ Pentru a sublinia cele de mai sus vezi „inventarul” pomenit în: Dimitrie Dan, *Dosoftei mitropolitul Moldovii: 1624-1696. Schiță biografică cu ilustrațiuni și un anex al inventariului obiectelor Mitropoliei Moldovii făcut de Dosoftei în 22 octombrie 1686*, Tipografia Mitropoliei Silvestru, Cernăuți, 1927, p. 7-9.

¹⁴ Ion Vicovan, *Filanropia în Moldova*, în Nicolae Dascălu (coord.), „Hristos în Moldova; Antologie de documente și studii privind Mitropolia Moldovei, 1401-2001”, vol. I, Editura Trinitas, Iași, 2001, p. 403.

„vrajbei”¹⁵. Această situație era delicată pentru că „să făcuse tâlhari nu numai de la oasta leșască, și și din munții ungureștii, de jăcuiau mănăstirile”¹⁶. Într-o astfel de perioadă ținta principală a atacatorilor erau mănăstirile sau boierii. Această situație i-a determinat pe „mulții boieri și giupânesă săraci și-au lăsat casale și-au fugit în Țara Muntenească de răul tâlhăretului”¹⁷.

În perioada nașterii modernității în Moldova, rolul preoților este precizat prin versuri de către cea mai importantă față a Bisericii, mitropolitul Dosoftei: „Treaba lor să le fie toată vremea-n rugă./Altă nemic să n-aibă să le dodeiască,/Lui Dumnezeu tot ceasul să stea să slujească”¹⁸.

Depopularea țării poate fi considerat ca unul din factorii care au determinat toleranța și privilegiile de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Ca o consecință a acestui fapt și bisericile au avut de suferit, deoarece atacurile polonilor și tâlharilor a condus la refugiarea oamenilor în alte zone, satele care aparțineau Bisericii rămânând depopulate¹⁹. Toate acestea au permis pătrunderea grecilor în Moldova începând cu secolul al XVII-lea. Din aceste cauze s-a ajuns nu doar la acapararea dregătoriilor, ci și a bisericii, ajungându-se la situații de alungare a călugărilor români din mănăstiri²⁰.

Sărăcirea mănăstirilor a fost cauzată și de pustiirea satelor, așa cum a precizat Constantin Cantemir într-un document din 1 iulie 1693²¹. Cu această situație se confruntă și Antioh Cantemir în anul 1696, după cum reiese dintr-un document referitor la cinci sate ale mănăstirii Aroneanu²². O situație de sărăcire a mănăstirilor este prezentată într-un document tot de la Antioh Cantemir, dar referitor la mănăstirea Căpriană. De această dată cauza sărăcirii a depins de călugări nedestoinici²³.

Dintr-un document din 1696 se poate deduce că în vremea domniei lui Constantin Cantemir au fost posibile acte abuzive față de „locul călugăresc”, cum ar fi ridicarea unei case, urmată de dărâmare („pe poronca mării tale, i-am stricat casa lui Nastasie”)²⁴.

Analizând succint situația bisericilor închinare reiese că din cauza egumenului care controla și dispunea de toate averile mănăstirilor, fără a fi verificați, chiar și odată cu schimbarea acestora, s-a ajuns la o situație degradantă a bisericilor române²⁵.

¹⁵ Ion Neculce, *Letopisețul Țării Moldovei de la Dabija vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat și O samă de cuvinte*, în „Marii cronicari ai Moldovei (Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin, Ion Neculce)”, ediție, studiu introductiv, glosare, repere istorico-literare de Gabriel Ștrempel, Editura Academiei Române, București, 2003, p. 902.

¹⁶ *Ibidem*, p. 903.

¹⁷ *Ibidem*, p. 903.

¹⁸ Dosoftei, *Opere*, I, Ediție critică de N. A. Ursu, Studiu introductiv de Al. Andriescu, Editura Minerva, București, 1978, p. 8.

¹⁹ Demir Dragnev, *Istorie și civilizație medievală și modernă timpurie în Țările Române (Studii și materiale)*, Editura Cartdidact-Civitas, Chișinău, 2012, p. 251.

²⁰ Iolanda Țighiliiu, *Societate și mentalitate în Țara Românească și Moldova. Secolele XV-XVII*, Editura Paideia, [București], [1997], p. 184.

²¹ N. Grigoraș, *Abuzurile și corupția membrilor aparatului de stat feudal din Moldova (sec. XV – XVII)*, extras din „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, XVIII, 1971, p. 8.

²² *Ibidem*, p. 8.

²³ *Ibidem*, 16., p.

²⁴ *Documente istorice tecucene (sec. al XVII –lea)*, vol. I, identificare, selecție, transcriere, cuvânt înainte și indice de Ștefan Andronache, Biblioteca Municipală Tecuci, 2001, p. 115.

Starea bisericii de la cumpăna secolelor XVII-XVIII este descrisă în termeni negativi de unii istorici, din cauza fețelor bisericesti care au furat din lăcașurile de cult²⁶.

Într-o perioadă în care cercetătorii vorbesc despre declinul „statutului juridic al instituției domniei”, voievodul Moldovei demonstrează, prin atitudinea față de Biserică, grija de întărire a acestei perioade²⁷.

Cu toate că Dimitrie Cantemir scrie că de buna organizare a bisericii se ocupa logofătul al treilea²⁸, prin documentele cercetate am observat ca acest fapt nu constituie o regulă.

Domnul se ocupă de „trebile din afara bisericii” și are grijă ca învățăturile clericilor să fie în acord cu dogmele ortodoxiei²⁹.

În plus, analizând cazul mănăstirii Secu, Olga Cicanici aduce în atenție cazurile în care robii părăsesc deseori mănăstirea. În acest context, aceeași cercetătoare menționează și modalitatea de „sporire a numărului robilor țigani”, prin cumpărare de la mănăstiri sau de la diferite persoane³⁰.

Lupta pentru ortodoxiei prin intermediul culturii s-a făcut și cu sprijinul bisericilor externe. Un astfel de caz este cartea polemică a patriarhului Ierusalimului Dositei, tipărită la aproximativ un an de la moartea lui Cantemir³¹.

Călătorul străin Philippe Avril oferă una din cele mai clare imagini asupra Țării Moldovei în vremea lui Constantin Cantemir, în anul 1689: „țara ce mai devastată dintre țările Europei”³².

Credem că retorica versurilor poate remarca distanța față de politica domnului. Dosoftei deplânge prin versurile sale și starea preoților: „Avem și pentru preuț osândă destulă,/Că-i asuprim de-i scoatem din casă sătulă,/Făcându-le pedeapsă și grea supărare”. Realitatea surprinsă de mitropolit nu este străină de contextul vremurilor dintre anii 1685-

²⁵ „Tot așa de ruinată era starea mănăstirilor din Moldova”. Din cauza unei astfel conjuncturi la începutul secolului al XVIII-lea patriarhul Ierusalimului „e silit la 1704 să abdică de celea închinat Sfântului Mormânt” (Z. Pâclișan, *Biserica și românismul. Studiu istoric*, Cluj, 1910, p. 35-36).

²⁶ *Ibidem*, p. 41.

²⁷ Cătălina Chelcu, *Statutul juridic al instituției domniei în Moldova oglindit în izvoare narative românești și străine (sec. XVII)*, în Veniamin Ciobanu (coord.), „Raportul putere centrală – factori politici interni reflex al statutului juridic al principatelor române (sec. XVII – XVIII)”, Editura Junimea, Iași, 2006, p. 49.

²⁸ „El este mai mare peste uricari sau scriitori de diplome și peste cancelarie, deslușește pricinile mănăstirilor, introduse la domnitor pe mitropolit, pe episcopii și tot clerul” (Dimitrie Cantemir, *op. cit.*, p. 205). Totuși, veridicitatea datelor este îndoielnică, deoarece în alt loc atribuie altui dregător rolul precizat în această notă (*Ibidem*, p. 229, vezi și nota 6).

²⁹ „(...) ca nimeni dintre ei să nu se abată din calea adevărului și, îmbrăcat în piele de oaie, să ascundă în sinea lui inimă de lup, ca păstorul să nu-și părăsească turma sau să fie pricină de scandalul prin exemplele lui rele” (*Ibidem*, p. 351, vezi și nota 2). Această afirmație se înscrie și ea în registrul datelor cu valoare îndoielnică, însă, important pentru a fi dedus ar fi frica față de pactul cu alte confesiuni.

³⁰ Olga Cicanici, *Aspecte din viața robilor de la mănăstirea Secul în veacurile XVII – XVIII*, extras din „Studii și articole de istorie”, X, București, 1967, p. 5.

³¹ Elena Chiaburu, *Tipografia din Moldova și lumea ortodoxă în secolul al XVII – lea*, extras din „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, tom XXXVII, 2000, p. 122.

³² *Călători străini despre Țările române*, vol. III, îngrijit de Maria Holban, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 107.

1693³³. *In extenso* situația preoțimii poate reieși și din gestul mitropolitului Varlaam, de la 1687, când a încercat să ajute la creșterea veniturilor preoților³⁴.

Despre forma de sprijin a bisericii, după moartea domnului moldovean aflăm dintr-un document din anul 1694 prin care vremelnicul domn Constantin Duca dăruiește mănăstirii Sf. Ioan Zlataust din Iași moșia domnească a târgului Lăpușna³⁵. Grija domnilor și boierilor față de biserică și dările preoților rămân ca principale surse pentru mitropoliți și episcopi, cu precizarea că episcopii nu aveau îndatoriri fiscale către mitropoliți³⁶.

În intervenția privind pe „cinstit boiarinul nostru” (Iordachi postelnicul) domnul își explică gestul prin amintirea factorilor care au înclinat balanța privind decizia de a întări moșiile avute „Domnia mea, împreună cu tot sfatul nostru, întâmplându-se aici și preasfințitul sfinția sa Iacov, ce a fost Patriarh a toată lumea în Țarigrad, și cu arhieriei țării”³⁷. Redarea acestor sintagme nu are o importanță specială pentru studiul nostru, întrucât se pune sub semnul întrebării o serie de elemente ce țin de politica religioasă, ce pot fi desprinse chiar în mod direct. Subliniem în acest sens forma discursului documentar care poate avea rolul de echilibru.

Sprijinul pentru viața bisericească se observă și din documentul publicat de istoricii de peste Prut, din data de 11 august 1690, prin care Cantemir întărește Mănăstirii Galata satul Buecani, din ținutul Lăpușnei, la care nutreau Toader postelnicul și Iliaș Abăza³⁸.

Interesul domnului pentru biserică reiese din scrisorile acestuia către craiul polon pentru trimiterea odoarele bisericești³⁹.

Preocuparea domnului față de mănăstiri se remarcă din ajutorul acordat mănăstirii Cetățuia în momentul atacului bandei conduse de Burlă, dar nu numai întrucât „rânduiește în toate părțile țării ostași care cad pe neașteptate asupra tâlharilor”⁴⁰. În funcție de gravitatea faptelor față de cele sfinte, domnul dispunea ca tâlharile cele mai grele să fie pedepsite prin arderea atacatorilor⁴¹.

³³ Dosoftei, *op. cit.*, p. 8.

³⁴ Ioan Lupaș, *Istoria Bisericescă a românilor ardeleni*, Editura și tiparul tipografiei arhiedecezane, Sibiu, 1918, p. 87.

³⁵ Din gestul domnului Constantin Duca putem intui legitimitatea continuării unei politici religioase: „binevrând domniia mea a urma lucrurilor celor bune ce au făcut alți răposați domni ci-au fost mai înainte de noi di-au miluit sfintele mănăstiri, unii cu venituri din veniturile domnești și alții cu moșii și din hotarele domnești, volnici fiind ca niște stăpânitori” (Teodor Candu, *Târgul Lăpușna – parte a domeniului Mănăstirii „Sfântului Ioan Gură de Aur” din Iași. Documente privitoare la istoria târgului Lăpușna (1694-1813)*, Chișinău – Lăpușna, 2014, p. 6).

³⁶ Daniel Niță-Danielescu, *op. cit.*, p. 29.

³⁷ V. A. Urechia, *Un nou document de la Constantin Cantemir Vodă*, extras din „Analele Academiei Române”, seria II, tom XVII, Memoriile secțiunii istorice, București, 1895, p. 199.

³⁸ „Deci, domnia mea și împreună cu tot svaatul domniei mele socotim ș-am jiudecăt, ș-am datu rămsi pe Toader postelnicul și pe Ilieși Abăza, nepoții lui Ionașcul logofătul, să naibă treabă cu satul Buecanii, ce să-l ție mănăstirea Galata” (Andrei Eșanu, *Chișinău file de istorie. Cercetări, documente, materiale*, Editura Museum, Chișinău, 1998, p. 85).

³⁹ Dimitrie Cantemir, *op. cit.*, p. 121.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 95

⁴¹ Această pedeapsă putea fi primită de cei care „au jefuit mănăstiri și vase sfinte” sau „au sfărâmat icoane și au furat argintul, aurul și nestematele de pe ele” (*Ibidem*, p. 95).

La fel ca în celelalte perioade puterea jurisdicțională a aparținut mitropoliților și episcopiiilor⁴². În caz de „vină” semnificativă fețele bisericești își pot pierde harul, iar pentru „vinile” mai mici „oricine este pedepsit de mai marele lui”, respectându-se ierarhia bisericească până la mitropolit, care poate fi pedepsit de domn⁴³.

În grija capului Bisericii, încă rămăsese „apărarea tuturor drepturilor politice, culturale și chiar și economice ale credincioșilor săi”⁴⁴.

Opera închinărilor de mănăstiri și ajutoarelor a fost o practică întâlnită în întreg secolul al XVII-lea⁴⁵, continuată și de urmași. Antioh Cantemir a închinat mănăstirea Căpriană la mănăstirea Zografu (1698), din cauza declinului vieții monahale⁴⁶.

Răspândirea tiparului a avut o semnificație deosebită pentru viața bisericească, așa cum a fost subliniat într-o lucrare a lui Simeon Reli, din perioada interbelică: „răspândirea tot mai mare a tiparului și reacțiunea contra grecilor din țară, au dat o nouă strălucire vieții ortodoxismului român din Moldova”⁴⁷.

La sfârșitul secolului al XVII-lea termenul „păgân” a dobândit o încărcătură politică, dependentă de mentalul colectiv care cunoaște o stare de suspiciune față de alteritate⁴⁸. Situația catolicismului din Moldova în secolul al XVII-lea este identificată sub forma unei bătălii pierdute în fața ortodoxismului⁴⁹.

Moldova nu a cunoscut nici o erezie. Ipoteza falsă a cercetătorilor privind controlul domnului față de învățăturile oamenilor bisericii ni se confirmă, însă se suținea ipoteza noastră potrivit căreia Cantemir admite prezența unei astfel de idei deoarece avea în minte frica pactului cu reforma. Într-un alt loc vorbește tot despre anectoda lupului sub piele de oaie, dar referindu-se la „papistași”⁵⁰.

Implicarea Poloniei în protejarea catolicilor din Moldova Polonia - dat fiind faptul că până la începutul secolului al XVIII-lea, mulți episcopi de Bacău au fost polonezi - capătă și alte nuanțe⁵¹. Viața catolicilor în Moldova este ilustrată prin formula de „secol defavorabil” de unii istorici⁵².

⁴² Ștefan Plugaru, Teodor Candu, *op. cit.*, p. 25.

⁴³ Dimitrie Cantemir, *op. cit.*, p. 355.

⁴⁴ Ion I. Nistor, *Istoria bisericii din Bucovina și a rostului ei național-cultural în viața românilor bucovineni*, Editura Septentrion, Rădăuți, 2003, p. XXIII.

⁴⁵ Ion I. Croitoru, *Ortodoxia și Apusul în tradiția spirituală a românilor. Unitatea ortodoxiei și apărarea credinței ortodoxe în fața propagandei protestante din secolul al XVII-lea*, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, [Târgoviște], [2012], p. 171.

⁴⁶ Ștefan Plugaru, Teodor Candu, *op. cit.*, p. 137.

⁴⁷ Simeon Reli, *Din viața religioasă și bisericească a Sucevii în secolele XVII-XIX*, Cernăuți. 1931, p. 6.

⁴⁸ Dan-Alexandru Popescu, *Putere politică și autoritate religioasă în Europa medievală. Reprezentări ale monarhului creștin în Evul Mediu românesc și în regatul Franței. Studiu comparativ*, Editura Academiei Române, București, 2008, p. 146.

⁴⁹ Simeon Reli, *op. cit.*, p. 7.

⁵⁰ Dimitrie Cantemir, *op. cit.*, p. 339.

⁵¹ Anton Coșa, *Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului scaun (secolele XVII-XVIII)*, Editura Sapienția, Iași, 2007, p. 200. În schimb puteri ca Rusia (de înțeles dacă ținem cont de relațiile cu ortodoxia), Austria sau Franța le-au interesat puțin despre catolicii din Moldova.

⁵² *Ibidem*, p. 203.

În timpul lui Cantemir putem recunoaște și un fenomen de toleranță, deoarece în timpul acestuia, „care nu știa grecește, în biserica Curții, când era Domnul de față, se cânta într-o strană *grecește* (s.n.a.) și în alta românește”⁵³.

În secolul al XVII-lea persoanele de altă confesiune au scăzut semnificativ, astfel că; în Moldova, catolicismul „ni se prezintă într-o luptă percută pentru existența cu Biserica ort.-română”⁵⁴.

Propaganda catolică, din secolul al XVII-lea nu s-a resimțit la moldoveni⁵⁵. Există cercetători care pun accentul asupra unei importanțe speciale acordate de domn catolicilor, atât din punct de vedere religios cât și politic. Acest fapt este sprijinit pe activitatea preotului F.A. Renzi din Stipite, închis de domn din cauza legăturilor ascunse avute cu polonii⁵⁶. Misionarii catolici au avut un rol bine definit pentru oferirea de informații, pentru pregătirea drumului polonilor⁵⁷.

Date despre toleranța domnului aflăm și de descrierea referitoare la locuitorii Moldovei astfel că armenii, la fel ca romano-catolicii „au și ei lăcașuri sfinte tot atât de mari și tot atât de frumoase ca bisericile ortodocșilor, bucurându-se de liberul exercițiu al credinței lor”. Un statut aparte îl au evreei pentru că sunt obligați să plătească un bir anual diferit și au voie să ridice doar sinagogi din lemn. Credem că acest fapt trebuie analizat prin prisma ocupațiilor lor⁵⁸.

Contextul religios al Transilvaniei nu era nici el favorabil credinței, întrucât realitatea cronicilor vremii reflectă faptul că scopul important în politica acesteia era „lupta pentru păstrarea <<pravoslavniciei credințe>> (...) și implicarea în ea a păturilor românești rămase ortodoxe”⁵⁹.

Situația moșiilor din Bucovina va fi creionată de Dumitru Valenciuc cu ocazia preocupării asupra „problemelor controversate” privind fondul bisericesc ortodox⁶⁰. Grija domnului față de Biserici și a urmașilor săi se observă și prin intervențiile făcute la mănăstirea Voroneț, scris și în pomelnic⁶¹.

⁵³ Totodată, fără a ne grăbi în ipoteze, acest fapt poate fi pus și pe seama tradiției din Biserică (Z. Păclișan, *op. cit.*, p. 33).

⁵⁴ Simeon Reli, *op. cit.*, p. 7.

⁵⁵ Francisc Pall, *Date inedite privitoare la legăturile culturale italo-române din mijlocul veacului al XVII – lea*, extras din „Studii italiene”, VI, București, 1940, p. 24.

⁵⁶ Teresa Ferro, *Activitatea misionarilor catolici italieni în Moldova (sec. XVII – XIX)*, Editura Academiei Române, București, 2004, p. 11.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 11.

⁵⁸ Dimitrie Cantemir, *op. cit.*, p. 297.

⁵⁹ Ioan-Aurel Pop, *Contribuții la istoria culturii românești (cronicile brașovene din secolele XVII-XVIII)*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, [2003], p. 129. Orientarea istoriografiei contemporane asupra vieții bisericești din Transilvania a fost relifată de studiul Laurei Stanciu (*Între răsărit și apus. Secvențe din istoria Bisericii românilor ardeleni (prima jumătate a sec. al 18-lea)*), Editura, Argonaut, Cluj Napoca, 2008, p. 7-17)

⁶⁰ Dumitru Valenciuc, *Fondul bisericesc ortodox român din Bucovina. Probleme controversate*, Biblioteca „MIORIȚA”, Câmpulung – Bucovina, 2010, p. 54.

⁶¹ Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, *Mănăstirea Voroneț: Istorie. Cultură. Spirituitate*, Editura „Pontos”, Chișinău, 2010, p. 132.

Așazămintele bisericești au constituit principalele elemente pentru „iradierea” culturii, deși despre secolul al XVII-lea se poate spune că s-a confruntat cu o „criză a vieții monahale”⁶².

Interesul acordat Bisericii de către domn se poate desprinde și din scrisorile pentru readucerea moaștelor în țară și a odoarelor Mitropoliei⁶³, fără nici un fel de repercusiuni asupra mitropolitului: << să nu te temi că din partea noastră Ți se va face vreun rău >>. Importanța spiritualității constituite la sfârșitul veacului al XVII-lea are ecou până în vremurile contemporane⁶⁴. Prin interesul față de moaștele Sf. Ioan deducem existența unui viu sentiment religios al moldovenilor⁶⁵. Dimitrie Cantemir vorbește despre tendința superstițiilor moldovenilor ca lipsă a învățaturii⁶⁶. Pulsul vieții religioase a societății moldave este surprins de Dimitrie Cantemir. În viziunea cărturarului moldovenii sunt „foarte mult aplecați spre cele sfinte, aproape până la superstiție”⁶⁷.

Nu putem vorbi despre istoria bisericească fără a-i aminti pe „cei mai însemnați mitropoliți în secolul al XVII-lea”: Varlaam și Dosofteif⁶⁸. O voce cunoscută pentru Biserica de la sfârșitul secolului al XVII-lea este Episcopul de Rădăuți Lavrentie (1689-1702) ridicat în statutul de episcop de la Bogdana⁶⁹. Fost episcop de Huși (1682-1686) Mitrofan pleacă după episodul capturării mitropolitului Dosoftei și continuă opera tipografică la curtea lui erban Cantacuzino, unde va desăvârși tipărirea *Bibliei de la 1688*, în limba română pentru prima dată⁷⁰.

Crizele provocate de expediții au produs pagube importante pentru boieri, iar ajutorul față de locurile de cult s-au diminuat, constituindu-se astfel încă o posibilă cauză pentru cererile de ajutoare de la Bisericile din Răsărit.

Biserica moldovenească trece la sfârșitul secolului al XVII-lea printr-o perioadă în care menținerea și cultivarea relațiilor bisericești erau vitale, fiind dependentă de contextul intern. Chiar dacă se poate considera ca formulă stilistică cererea „să vă îndurați spre noi să ne trimiteți ajutor, milă și dar” își are acoperirea în sensul propriu, știindu-se legăturile culturale⁷¹.

Chiar înființarea tipografiei a fost pusă pe seama nevoii Bisericii de a lupta contra celorlalte confesiuni, rolul cărții rezumându-se astfel la întărirea „unității creștin-ortodoxe și propagandă”⁷². În același sens, s-a concluzionat faptul că au existat două direcții ale tipografiilor: una internă de care s-a ocupat Dosoftei, pentru sprijinirea Bisericii și a românilor

⁶² Iolanda Țighiliiu, *op. cit.*, p. 186.

⁶³ Dimitrie Dan, *op. cit.*, p. 27-28. Abia spre sfârșitul secolului al XVIII-lea moaștele au fost aduse în Moldova (1683) (*Ibidem*, p. 33).

⁶⁴ Ion I. Croitoru, *op. cit.*, p. 791.

⁶⁵ Doru Radosav, *Sentimentul religios la români. O perspectivă istorică (sec. XVII – XX)*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 195.

⁶⁶ Dimitrie Cantemir, *op. cit.*, p. 341 („ca în cele mai multe ținuturi pe care o învățătură aleasă nu le-a luminat încă, este și în Moldova aplecat spre superstiții”).

⁶⁷ *Ibidem*, p. 313.

⁶⁸ Ioan Lupaș, *op. cit.*, p. 103-108.

⁶⁹ Ion I. Croitoru, *op. cit.*, p. 215.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 253.

⁷¹ Silviu Dragomir, *Relațiile bisericii românești cu Rusia în veacul al XVII-lea (cu trei facsimile)*, extras din Analele Academiei Române, seria II, tom XXXIV, Memoriile secțiunii istorice, București, 1912, p. 141.

⁷² Elena Chiaburu, *op. cit.*, p. 123.

ademeniți la religiile reformate și catolică, iar altă direcție a fost cea externă ajutorarea statelor răsăritene ortodoxe⁷³.

Cotropirile din secolul al XVII-lea au dus la mutații privind rolul bisericilor și mănăstirilor, care se fortifică pentru a juca rol de apărare în contextul vremii. Cercetătorii acestei problematice consideră că moda fortificațiilor vine din Transilvania⁷⁴.

Versurile lui Dosoftei despre *Domnii Țării Moldovei* surprind și realitatea documentelor. Însă, nu vom ține cont doar de acest element, ci propunem să evidențiem și atitudinea acestuia față de domn și realitățile țării pentru găsi un posibil răspuns la renunțarea de a se întoarce: „Dară vinovat cine-i, domnul au-i țara,/Cându-i astăz Moldova de toată ocară?/Jecuită, prădată, stricată și arsă”⁷⁵.

Cu toate că versurile surprind un context dezolant pentru Biserică („De nu mai au în țară popii așezare./Că lor le este ciuca de tot să le-agiungă”), orice direcție trebuie trasată ținând cont de vremurile prin care trecea țara și nu concluzionat raportându-ne doar la stări de imposibilitate de intervenție ale domniei⁷⁶.

Tot din versurile lui Dosoftei nu putem să desprindem decât o atitudine de cumpătare privindu-l pe domn („Și lui Constantin-vodă Dumnezeu i-a face/Locul în rând cu svinții, precum i să place”), asemănătoare cu cea în care invocă pe „craiul Poloniei”⁷⁷.

Putem îngădui că Dosoftei a intuit firea domnului, fapt care reiese din versurile acestuia: „Și cu boierii țărâi gând de bine s-aibă./Să poată trăi țara cu bună oslabă”⁷⁸. Reținând și esența acestor versuri se poate întări ipoteza privind nevoia mitropolitului de a fi cumpătat în privința revenirii în țară. O astfel de presupunere este strâns legată de opțiunea domnului pentru relațiile cu Imperiul Otoman, fapt care nu putea agreea de Biserică.

Cronicarii l-au descris pe Dosoftei prin sintagma „nu era om prostu de felul lui”. Ion Neculce ne prezintă și puterea de cunoaștere a acestuia⁷⁹. Citind cu prudență atitudinea lui Constantin Cantemir față de Dosoftei, pentru o posibilă concluzie echilibrată luăm în calcul și faptul că Neculce a consemnat că „să mâniașe pe cel mitropolit și-i făcuse afurisănie de la patrierhii”⁸⁰.

În cronicile moldovenești s-a păstrat gestul de a da 50 de pungi cu bani „patriarhului de la Rusalim”, la moartea lui Cantemir vodă. Acest moment poate fi văzut ca o formă de continuitate și păstrarea relațiilor dintre biserici⁸¹. Atributul de înțelept acordat de cronică domnului Cantemir nu se rezumă doar la vârsta acestuia, ci și la experiența sa⁸², la care poate

⁷³*Ibidem*, p. 124.

⁷⁴ Dan Floareș, *Fortificațiile Țării Moldovei din secolele XIV – XVII*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005, p. 137.

⁷⁵ Dosoftei, *op. cit.*, p. 8.

⁷⁶*Ibidem*, p. 8.

⁷⁷*Ibidem*, p. 8.

⁷⁸*Ibidem*, p. 8, p. 9

⁷⁹ „preînvățat, multe limbi știe: elineștă, latineștă, slavoneștă și altă adâncă carte și-nvățătură” (Ion Neculce, *op. cit.*, p. 904).

⁸⁰*Ibidem*, p. 904.

⁸¹*Ibidem*, p. 923 (Antioh Cantemir s-a arătat interesat de activitatea tipografică și a avut grijă de reluarea tipăririi, vezi: Doru Bădără, *Tiparul românesc la sfârșitul secolului al XVII – lea și începutul secolului al XVIII – lea*, Editura Istros, Brăila, 1998, p. 146).

⁸²*Ibidem*, p. 899.

contribui și crearea unui echilibru, într-o perioadă greu de domnit. Neliniștele omului secolului al XVII-lea puteau fi rezolvate prin credința în Biserică⁸³.

Înfluența Bisericii, chiar și în viața boierilor are un impact deosebit, fapt ce poate fi desprins din numărul căsătoriilor din secolul al XVII-lea ale boierilor. Peste 70 % dintre boieri s-au căsătorit o singură dată, doar 22 % s-au căsătorit de două ori și numai 4.3 % s-au căsătorit de trei ori⁸⁴.

Cu toate că nu s-a remarcat prin gesturi speciale față de Biserică, Constantin Cantemir rămâne ca ultimul domn pământean care a reușit să facă față contextului extern și să se opună cu îndârjire condiției dedusă din vorba cronicarului „sub vremuri”. Prin lumina pe care am încercat să o aruncăm asupra vieții religioase din timpul lui Constantin Cantemir, se impune concluzia că perioada analizată nu reprezintă domnia de tranziție către alte epoci, ci domnia care păstrează se adaptează la tranziție, prin echilibru.

BIBLIOGRAPHY:

Izvoare editate și lucrări speciale

Candu, Teodor, *Târgul Lăpușna – parte a domeniului Mănăstirii „Sfântului Ioan Gură de Aur” din Iași. Documente privitoare la istoria târgului Lăpușna (1694-1813)*, Chișinău – Lăpușna, 2014.

Călători străini despre Țările române, vol. III, îngrijit de Maria Holban, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.

Cantemir, Dimitrie, *Descrierea Moldovei*, traducere după originalul latin de Gh. Guțu, Introducere de Maria Holban, Comentariu istoric de N. Stoicescu, Studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu, Indice de Ioana Constantinescu, Notă asupra ediției de D. M. Pippidi, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973

Idem, *Viața lui Constantin Cantemir*, text stabilit și tradus de Radu Albala, Introducere de Giurescu, Constantin, Editura Minerva, București, 1973.

Chelcu, Cătălina, *Statutul juridic al instituției domniei în Moldova oglindit în izvoare narrative românești și străine (sec. XVII)*, în Veniamin Ciobanu (coord.), „Raportul putere centrală – factori politici interni reflex al statutului juridic al principatelor române (sec. XVII – XVIII)”, Editura Junimea, Iași, 2006.

Chiaburu, Elena, *Tipografia din Moldova și lumea ortodoxă în secolul al XVII – lea*, extras din „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, tom XXXVII, 2000.

Cicanici, Olga, *Aspecte din viața robilor de la mănăstirea Secul în veacurile XVII – XVIII*, extras din „Studii și articole de istorie”, X, București, 1967.

Coșa, Anton, *Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului scaun (secolele XVII-XVIII)*, Editura Sapiientia, Iași, 2007.

⁸³ Șarlota Solcan, *Societatea românească din secolul al XVII-lea în izvoarele de expresie maghiară*, Editura Universității din București, [București], 2000, p. 253.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 167.

Croitoru, Ion I., *Ortodoxia și Apusul în tradiția spirituală a românilor. Unitatea ortodoxiei și apărarea credinței ortodoxe în fața propagandei protestante din secolul al XVII-lea*, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, [Târgoviște], [2012].

Dan, Dimitrie, *Dosoftei mitropolitul Moldovii: 1624-1696. Schiță biografică cu ilustrațiuni și un anex al inventariului odoarelor Mitropoliei Moldovii făcut de Dosoftei în 22 octomvrie 1686*, Tipografia Mitropoliei Silvestru, Cernăuți, 1927.

Dan Floareș, *Fortificațiile Țării Moldovei din secolele XIV – XVII*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005.

Documente istorice tecucene (sec. al XVII – lea), vol. I, identificare, selecție, transcriere, cuvânt înainte și indice de Ștefan Andronache, Biblioteca Municipală Tecuci, 2001.

Dosoftei, *Opere*, I, Ediție critică de N. A. Ursu, Studiu introductiv de Al. Andriescu, Editura Minerva, București, 1978.

Doru Radosav, *Sentimentul religios la români. O perspectivă istorică (sec. XVII – XX)*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997.

Dragnev, Demir, *Istorie și civilizație medievală și modernă timpurie în Țările Române (Studii și materiale)*, Editura Cartdidact-Civitas, Chișinău, 2012

Eșanu, Andrei, *Chișinău file de istorie. Cercetări, documente, materiale*, Editura Museum, Chișinău, 1998.

Idem, Eșanu, Valentin, *Mănăstirea Voroneț: Istorie. Cultură. Spirituaitate*, Editura „Pontos”, Chișinău, 2010.

Grigoraș, N., *Abuzurile și corupția membrilor aparatului de stat feudal din Moldova (sec. XV – XVII)*, extras din „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, XVIII, 1971.

Lupaș, Ioan, *Istoria Bisericescă a românilor ardeleni*, Editura și tiparul tipografiei arhiedecezane, Sibiu, 1918.

Ferro, Teresa, *Activitatea misionarilor catolici italieni în Moldova (sec. XVII – XIX)*, Editura Academiei Române, București, 2004.

Neculce, Ion, *Letopisețul Țării Moldovei de la Dabija vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat și O samă de cuvinte*, în „Marii cronicari ai Moldovei (Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin, Ion Neculce)”, ediție, studiu introductiv, glosare, repere istorico-literare de Gabriel Ștrempel, Editura Academiei Române, București, 2003

Niță-Danielescu, Daniel, *Războaiele dintre ruși și turci din secolul al XVIII-lea și implicațiile lor asupra bisericii ortodoxe române din Moldova*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009

Nistor, Ion I., *Istoria bisericii din Bucovina și a rostului ei național-cultural în viața românilor bucovineni*, Editura Septentrion, Rădăuți, 2003.

Pall, Francisc, *Date inedite privitoare la legăturile culturale italo-române din mijlocul veacului al XVII – lea*, extras din „Studii italiene”, VI, București, 1940.

Pâclișan, Z., *Biserica și românismul. Studiu istoric*, Cluj, 1910.

Plugaru, Ștefan, Candu, Teodor, *Episcopia Hușilor și Basarabia (1598 – 1949). Istoric și documente*, Editura PIM, Iași, 2009.

Podgoreanu, Anca (redactor responsabil), *Dosoftei (1624-1693). Biobibliografie*, București, 1974.

Pop, Ioan-Aurel, *Contribuții la istoria culturii românești (cronicile brașovene din secolele XVII-XVIII)*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, [2003].

Popescu, Dan-Alexandru, *Putere politică și autoritate religioasă în Europa medievală. Reprezentări ale monarhului creștin în Evul Mediu românesc și în regatul Franței. Studiu comparativ*, Editura Academiei Române, București, 2008.

Reli, Simeon, *Din viața religioasă și bisericească a Sucevii în secolele XVII-XIX*, Cernăuți. 1931.

Silviu Dragomir, *Relațiile bisericii românești cu Rusia în veacul al XVII-lea (cu trei facsimile)*, extras din *Analele Academiei Române*, seria II, tom XXXIV, Memoriile secțiunii istorice, București, 1912.

Solcan, Șarlota, *Societatea românească din secolul al XVII-lea în izvoarele de expresie maghiară*, Editura Universității din București, [București], 2000.

Stanciu, Laurei, *Între răsărit și apus. Secvențe din istoria Bisericii românilor ardeleni (prima jumătate a sec. al 18-lea)*, Editura, Argonaut, Cluj Napoca, 2008.

Stănciulescu-Bârda, Al., *Studii și documente privind istoria României (Banatul. Aspecte juridice și canonice)*, vol. II, Prefață Nicolae Dură, Editura SITECH, Craiova, 2010.

Țighiliu, Iolanda, *Societate și mentalitate în Țara Românească și Moldova. Secolele XV-XVII*, Editura Paideia, [București], [1997].

Urechia, V. A., *Un nou document de la Constantin Cantemir Vodă*, extras din „Analele Academiei Române”, seria II, tom XVII, Memoriile secțiunii istorice, București, 1895.

Valenciuc, Dumitru, *Fondul bisericesc ortodox român din Bucovina. Probleme controversate*, Biblioteca „MIORIȚA”, Câmpulung – Bucovina, 2010.

Vicovan, Ion, *Filantropia în Moldova*, în Nicolae Dascălu (coord.), „Hristos în Moldova; Antologie de documente și studii privind Mitropolia Moldovei, 1401-2001”, vol. I, Editura Trinitas, Iași, 2001

IS A PSYCHOHISTORICAL RESEARCH OF THE ROMANIAN GULAG NECESSARY?**Dumitru-Cătălin Rogojanu****PhD, Postdoct Researcher, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș**

Abstract: In this article we have brought into discussion the topic of the necessity of a psychohistorical research of the Romanian Gulag, identifying some relevant aspects of such an analysis. We have sought to identify elements that make psychology and history intertwine, we have highlighted the benefits that this type of investigation can bring in interpreting traumatic events in the prison universe. Towards the end of our scientific endeavor we signaled the necessity of some psychobiographies of the rulers of the communist regime and of some major figures of Romanian torturers.

Keywords: psychohistory, psychobiography, Romanian Gulag, torturers, psychoanalysis, Freud.

În ultimii ani discursul istoric occidental a suferit schimbări semnificative, atât ca teme de cercetare, cât și ca metode de investigare și direcții de interpretare. O abordare consistentă, introspectivă care urmărește o profundă interpretare¹ vine din partea psihoistoriei, care destructurează concepția rankiană că istoria trebuie scrisă „așa cum a fost” și propune noi înțelegeri ale scrisului istoric².

Cât privește sondarea dintr-o perspectivă psihoistorică a Gulagului românesc, se pot aduce în discuție câteva aspecte ce țin de: 1. „sensibilitatea” cercetării unui astfel de subiect care poate provoca polemici; 2. până în acest moment puțini istorici români au catadicsit să uziteze psihoistoria în preocupările lor, ceea ce denotă o oarecare neîncredere în acest tip de demers, dar și o „repulsie” față de ceea ce nou în materie de istorie; 3. ipotezele psihoistorice propuse ar putea să combată, sau să completeze viziunea istorică veche, de multe ori cantonată în diacronism și descriptivism; 4. cu certitudine numai prin intermediul psihologiei, dar și al altor discipline umaniste, se pot examina interdisciplinar teme precum universul concentraționar comunist.

Trebuie spus că Freud a fost cel care s-a focusat pe analizarea forțelor iraționale și inconștiente care determină în mare parte comportamentul uman și că aceste fenomene iraționale urmau anumite legi care puteau fi înțelese rațional³. Aceste elemente, dar și configurația de caracter a omului erau „reacții la influențele exercitate de lumea exterioară și,

¹ Lucian Popescu, *Cunoașterea istorică în civilizația occidentală: studii dincolo de Privirea Suverană*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2008, p. 189.

² Vezi subcapitolele VI. 3. Coordonate teoretice și metodologice ale istoriei și psihoistoriei (pp. 157-161) și VI. 4. Considerații istorice și psihoistorice ale torționarismului comunist românesc (pp.162-165) la Dumitru-Cătălin Rogojanu, *Imaginea torționarului comunist reflectată în memorialistica universului concentraționar românesc (1947-1989)*, Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2014.

³ Eric Fromm, *Frica de libertate*, traducere de Magdalena Măringuț, București: Teora, 1998, p. 16.

în mod special, de cele ce se petrecuseră în prima copilărie”⁴. Deși psihoistoria este anacronică deoarece interpretează trecutul prin prisma prezentului⁵, totuși „psihanaliza are propria sa evoluție internă. Ca metodă de observație, ea are nevoie de istorie; ca sistem de idei ea face istorie”⁶.

Psihoistoricul observă într-un mod subtil și într-o „nouă lumină” („in a new light”) motivațiile umane, poate frapa prin interpretările pe care le oferă unor evenimente istorice, spre deosebire de istoricul tradițional care se bazează pe documentele de arhivă și vede procesul istoric unul rațional și independent de ideile și acțiunile ce au mai degrabă legătură cu inconștientul⁷.

Practic, după cum susține Bruce Mazlish, psihoistoria caută să aplice istoria asupra psihanalizei, dar se produce și o reexaminare a conceptelor psihanalitice în lumina schimbărilor istorice⁸. Astfel, psihoistoria reprezintă un „dialog” între psihanaliză și istorie, de care ambele discipline pot beneficia reciproc, prin completarea unei dimensiuni psihologice asupra datelor istorice, iar psihanaliza, prin adăugarea unor informații istorice concrete asupra legilor generale ale comportamentului uman⁹.

În plus, psihologul Hans Meyerhoff a susținut cu convingere că psihanaliza este în mod intrinsec istorică, utilizând metoda istorică în cercetarea comportamentului uman, o abordare care se baza pe ideea că „știm pacientul, atunci când știm istoria sa”¹⁰.

Aplicând aceste constatări psihoistorice asupra spațiului carceral comunist putem spune că nu avem cum să știm ceea ce s-a întâmplat în acel sistem represiv dacă nu cunoaștem psihologia conducătorilor și a torționarilor. Istoria este făcută de oameni și este necesar să studiem psihicul acestora, să identificăm iraționalul din ceea ce pare rațional și istoric, să intrăm în psihologia documentelor și a oamenilor care au fost implicați în evenimentele istorice.

Istoria comunismului românesc per ansmbu trebuie supusă unei explorări de ordin psihologic, iar istoricii, alături de psihologi, ar trebui să găsească un răspuns comun la întrebarea: cum a fost posibil astfel de evenimente istorice odioase, precum Experimentul Pitești. Mai poate oare doar istoria să ne ofere explicații convingătoare despre traumele fizice și psihice din Gulag, sau este nevoie de interpretări psihanalitice? Cei care au pus bazele aparatului de represiune comunist erau în toate facultățile mintale, sau unii dintre ei aveau dereglări psihice care și-au pus amprenta asupra comportamentului lor. Încă nu s-a studiat cu grijă nici dacă copilăria, familia, evenimentele traumatice care au legătură cu suplicatorii au constituit elemente care au determinat transformarea lor negativă în cadrul închisorilor și penitenciarelor comuniste.

⁴*Ibid.*

⁵ Lucian Popescu, *op.cit.*, p. 191.

⁶*Ibid.*

⁷ Joseph E. Illick, „Some Thoughts on Psychohistory” in *Political Psychology*, vol. 4, no. 4 (dec., 1983), p. 760., disponibil la <http://www.jstor.org/>, accesat: 5 iunie 2015.

⁸ Bruce Mazlish, *In Search of Nixon: A Psycho historical Inquiry* (Baltimore, 1973), p. 151., apud. Richard W. Noland, „Psychohistory, Theory and Practice” in *The Massachusetts Review*, vol. 18, no. 2 (Summer, 1977), pp. 296, disponibil la <http://www.jstor.org/>, accesat: 5 iunie 2015.

⁹ Richard W. Noland, *op. cit.*, p. 296.

¹⁰*Ibid.* pp. 296-297.

De asemenea, ar fi binevenite în spectrul istoriografiei românești *psihobiografii* serioase ale unor lideri precum: Gheorghe Gheorghiu-Dej sau Nicolae Ceaușescu sau ale unor torționari celebri ca Alexandru Vișinescu, Gheorghe Enoiu, Gheorghe Crăciun, etc.; acestea putând urmări aspectele legate de personalitate, de motivațiile psihice ce le-a influențat deciziile politice sau tratamentul dur aplicat deținuților.

În cazul unor conducători comuniști sau naziști ca Stalin, Troțki, Mao, Lenin, Hitler sau alții, au fost efectuate cercetări psihoistorice ce au evidențiat caracterul „anal” ce se caracterizează prin narcisism, impulsivitate, comportamente ciclice, cum ar fi alternarea perioadelor comportamentale puternic active, maniacale, cu perioadele letargice, depresive¹¹.

Din mai multe psihobiografii ale unor personalități politice s-au putut extrage informații legate de obiectivele urmărite, cum au obținut puterea, cum au utilizat-o și cum i-au manipulat pe oameni în vederea atingerii obiectivelor, modelul de carieră și stilul politic adoptat, modele personale ce țin de viața privată și comportamente aparent non-politice¹².

Referitor la închisorile și penitenciarele comuniste în mod cert au existat membri ai apartului represiv narcisiști, cu un temperament impulsiv, maniacali, care și-au defulat acumulările psihice tensionate în cadrul torturilor aplicate. Totodată, sadismul a devenit în aceste spații carcerale o trăsătură de bază a gardienilor în raportul cu deținuții. Sadismul este legat și de faptul că cel pe care îl supunem maltratării trebuie să-i provocăm durere și umilire¹³, doar prin deținerea controlului asupra deținuților, torționarii își satisfăceau orgoliul deținerii puterii.

Cultul personalității, paranoia, megalomania conducătorilor regimurilor comuniste¹⁴ s-a repercutat într-un mod dăunător asupra vieții de zi cu zi, care era un mic Gulag, dar și în marele Gulag, reprezentat de lagărele și închisorile comuniste. După cum observă istoricul francez Stéphane Courtois, caracteristicile psihologice particulare ale conducătorilor comuniști sunt într-o strânsă relație cu ceea ce s-a întâmplat într-o manieră abominabilă în închisorile comuniste, luând ca exemplu Experimentul Pitești¹⁵.

În concluzie, argumentele aduse în favoarea utilizării psihoistoriei în explicarea unor fapte și evenimente istorice petrecute în închisorile comuniste trebuie să fie amplificate de studii complexe în cadrul unor echipe de cercetare mixte, formate din istorici și psihologi. Dimensiunea psihoistorică a Gulagului poate oferi explicații valide, ce țin mai mult de o psihologie ce pătrunde în contextul și dinamica istorică. De altfel, evenimentele istorice sunt și evenimente psihologice, pentru că în ele sunt implicații oamenii. Psihanaliza poate constitui un punct de introspecție util istoricilor care se ocupă de sistemul represiv comunist, o nouă viziune ce poate racorda necesitățile istoriografiei românești la provocările academice și științifice occidentale.

¹¹ David Luck, „A Psycholinguistic Approach to Leader Personality” in *Soviet Studies*, vol. 30, no. 4 (oct., 1978), p. 493, disponibil la <http://www.jstor.org/>, accesat: 6 iunie 2015.

¹² *Ibid.*, p. 494.

¹³ Sigmund Freud, *Opere Esențiale. Introducere în psihanaliză*, vol. 1, traducere de Ondine Dăscălița, Roxana Melnicu, Reiner Wilhelm, note introductive Roxana Melnicu, București: Trei, 2010, p. 627.

¹⁴ Stéphane Courtois, *Despre „Experimentul Pitești”*, disponibil la <http://www.experimentulpitesti.org/public/video-clipuri-istorici/>, accesat: 7 iunie 2015.

¹⁵ *Ibid.*

Bibliografie:

COURTOIS, Stéphane, *Despre „Experimentul Pitești”*, disponibil la <http://www.experimentulpitesti.org/public/video-clipuri-istorici/>

FREUD, Sigmund, *Opere Esențiale. Introducere în psihanaliză*, vol. 1, traducere de : Ondine Dăscălița, Roxana Melnicu, Reiner Wilhelm, note introductive: Roxana Melnicu, București: Trei, 2010.

FROMM, Eric, *Frica de libertate*, traducere de Magdalena Măringuț, București: Teora, 1998.

ILLICK, Joseph E., “Some Thoughts on Psychohistory” in *Political Psychology*, vol. 4, no. 4 (dec., 1983), pp. 759-762, disponibil la <http://www.jstor.org/>

LUCK, David, “A Psycholinguistic Approach to Leader Personality” in *Soviet Studies*, vol. 30, no. 4 (oct., 1978), pp.491-515, disponibil la <http://www.jstor.org/>

POPESCU, Lucian, *Cunoașterea istorică în civilizația occidentală: studii dincolo de Privirea Suverană*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2008.

NOLAND, Richard W. “Psychohistory, Theory and Practice” in *The Massachusetts Review*, vol. 18, no. 2 (Summer, 1977), pp. 295-322, disponibil la <http://www.jstor.org/>

ROGOJANU, Dumitru-Cătălin, *Imaginea torționarului comunist reflectată în memorialistica universului concentraționar românesc (1947-1989)*, Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2014.

Acknowledgement:

Această lucrare a fost realizată și publicată prin finanțarea de către Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin proiectul **„Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”**: POSDRU/159/1.5/S/133652. (The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under the responsibility of the Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development, as part of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652.)

Realitatea istorică și narațiune filmică.

Filmul cult al colectivizării românești: Desfășurarea (1954)

Mihaela GRANCEA

Prof. Univ. Dr. Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

mihaela_grancea2004@yahoo.com

Cuvinte-cheie: realitatea istorică, narațiunea filmică, colectivizarea românească, chiaburii, ritualistica intrării în colectiv.

Rezumat. *Filmul Desfășurarea (1954), ecranizarea nuvelei omonime a lui Marin Preda (1952), utilizează o strategie sovietică pentru a identifica dușmanii procesului rapid de colectivizare – chiaburii (kulak în cazul sovietic), țăranii înstăriți, cu mai mult de 5 ha de pământ. Această strategie se înscrie în campania de propagandă menținută de statul român pentru implementarea eficientă a colectivizării, în timp ce moșierii și reprezentanții vechiului regim erau înlocuiți de ingineri și secretari raionali – noile personaje din filmul românesc din perioada comunistă.*

Desfășurarea vizează momentul cheie al intrării sătenilor în „colectiv” – eveniment care are loc într-un cadru festiv, „la Sfat”. Acest eveniment decisiv pentru destinul țăranilor este tergiversat de diverși factori și influențe nefaste, având un scenariu specific unui „thriller comunist” și un sfârșit fericit pe măsura tensiunii acumulate. Categoriile sociale din perioada comunismului sunt conturate cu ajutorul vestimentației, dar și prin intermediul relațiilor familiale.

În subsidiar, este redată lupta din interiorul partidului prin conflictul dintre „linia partidului” și „deviaționistii de dreapta” sau, între cei care erau dedicați partidului și intereselor comunității și cei care „îngreunau” procesul colectivizării. Miza filmului, asemeni altor filme despre colectivizare, este de a induce ideea că țăranii dețineau liberul arbitru în ceea ce privește alăturarea lor la colectivizare, iar ritualistica intrării în colectiv deține locul central în această ecranizare.

Key-Words: historic reality, filmic narration, Romanian collectivization, *chiaburi*, the ritual of entering the collective.

Abstract. *The film Desfășurarea (Deployment, 1954), the film adaptation of Marin Preda's short story with the same title, uses a Soviet strategy for identifying the enemies of the rapid collectivization – chiaburi (the Romanian version of the Soviet kulaks), the peasants with more than 5 ha of land. This strategy is part of the propaganda campaign maintained by the Romanian state for the efficient implementation of collectivization, while the representatives of the old regime were replaced by engineers and regional secretaries – the new characters of the Romanian film from the communist period.*

Desfășurarea aims at presenting the key-moment of the peasants entering the collective – an event that takes place in a festive environment, at the city hall. This decisive moment for the peasants' destiny is postponed by various factors and nefarious influences, as the script is a specific "communist thriller" and a communist happy-end. The social categories from the communist times are delineated with the help of costumes and family relationships.

In the background, the fight within the communist party is represented, the conflict between those dedicated to the "party line" and the "right wing deviationists" or, between those interested in the communal welfare and those who interfered with the process of collectivization. As other films on collectivization, the film induces the idea that the peasants had the freedom of choice regarding their entering in collectivization, while the ritual of this entrance has a central place in this film adaptation.

Propaganda comunistă prin film a început după naționalizarea „industriei” cinematografice și reglementarea sistemului de distribuție/comercializare a producțiilor românești (Decretul 303, 2 noiembrie 1948)¹⁶. Spre deosebire de filmele sovietice, peliculele românești din perioada stalinistă, filmele cu tematică agrară, sunt ecranizări¹⁷; discursul acestor producții s-a

¹⁶<http://www.monitoruljuridic.ro/.../decret-nr-303-din-3-noiembrie-1948-pentru..> (accesat în 20 septembrie 2015). Despre reinstituționalizarea culturii („revoluția culturală”), implicit a cinematografeii, în comunism, vezi: Aurelia Vasile, *Le Cinéma roumain dans la période communiste: Représentations de l'histoire nationale*, Editura Universității din București, 2011; Cristian Vasile, *Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej*, Humanitas, București, 2011.

¹⁷În această perioadă, în România, culturnicii și realizatorii de film sunt obsedați de tema veridicității scenariului și de aceea a plasticității „decorului”. Exigențele realismului socialist determinau numeroase discuții, în contextul în care, în cinematografia românească, nu existau încă scenariști profesioniști. De regulă, scenariile sunt adaptări ale unui text literar. De cele mai multe ori, acestea sunt scrise de autorii narațiunilor. În sat la noi, *Mitrea Cocor*, *Desfășurarea* sunt ecranizări. Vezi mai multe detalii în Mihaela Grancea, „Revista Film între promovarea ideologiei comuniste și nevoia de liberalizare a discursului artistic: anul 1956”, în Radu Sorin (coord.), *Învățământul de partid și școlile de cadre în România comunistă. Context național și regional*, Ed. Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași, 2014, pp. 255-287.

concentrat pe tema înțelegerii, în spațiul rural, a proiectului cooperativizării ca proiect social și ca fundament al construirii unor noi solidarități umane. Evident, propaganda care apela și la afecte, era complementară cu politica de forță și represiune a „dictaturii proletariatului”. În schimb, filmul sovietic legat de problematica colectivizării a recurs, în perioada interbelică, la mitizarea tehnologiei agricole presupuse de conceptul revoluției agrare (vezi cultul tractorului, combinei și batozei, al procesorului)¹⁸.

„Antecedentele” filmice

Prima peliculă românească (comunistă) despre țărani a fost *În sat la noi* (1951)¹⁹ un film de propagandă, o pledoarie pentru comunitatea agrară socialistă ca soluție a asanării diferențelor sociale și a asigurării prosperității economice. Deși, în film se vorbește despre lupta pentru eradicarea sărăciei, aceasta este „retușată”. Nimeni nu pare să trăiască suferința socială în numele căreia sunt revendicate dreptatea și egalitarismul; interioarele locuințelor sunt decente, iar satul, în câteva imagini panoramice, pare înfloritor. Bestia care amenință, din interiorul comunității, perspeciva „fericirii colective”, e chiaburul²⁰. Este paradoxal faptul că realizatorii filmului au ocultat sărăcia, prezentată sugestiv, mai târziu, în *Desfășurarea* (1954) și *Vânătoarea de vulpi* (1980). Happy-endul comunist determinat de înscrierea în GAC (Gospodarie Agricolă Colectivă), este asigurat de două episoade filmice referențiale, secvențe ale fertilității: o nuntă la care toată lumea „cântă, râde și dansează” în ritmurile muzicii

¹⁸ Vezi filmele cult al cooperativizării sovietice: Seghei Eisenstein, *Staroe I novoe/Gheneralnaia linia* (1929); Aleksandr Dovjenko, *Zemlia/Pământ* (1930).

¹⁹ *La noi în sat* (scenariu: Petru Dumitriu, adaptare a nuvelei sale *Noapți de iunie*; imaginea: Wilfried Ott; George Grigoriu; regia: Jean Georgescu, Victor Iliu; muzica: George Grigoriu; actori în roluri principale: Constantin Ramadam, George Manu; 1951).

²⁰ În satul Măgura, Dumitru, fiul chiaburului Ilie Scăpău, îl ucide, într-un acces de furie, pe moș Ion Lepădat, participant la răscoală din 1907, vârstnic care – îndrumat și de fiul său Ionică, membru de partid – se dedicase colectivizării. Mijlocașul Pantelimon se hotărăște, după moartea lui Ion, să intre și el în cooperativă și să-și dea fiica de nevastă lui Mihăilă (argatul lui Scăpău, intrat în biroul organizației locale de partid), pe care Leana îl iubește, și nu criminalului Dumitru, demascat de un alt țaran șovăitor. Finalul este, desigur, fericit: ucigașul e dat pe mâna milițienilor, în timp ce nuntaștii joacă hora veseli, iar în calitate de președinte al GAC-ului este aleasă o femeie. Și aici, se respectă astfel, experiența filmică sovietică. În filmul sovietic, femeia joacă un rol semnificativ în construirea socialismului. Ea, alături de tractor era emblema transformării socialiste a agriculturii. Proiectul partidului a fost explicat de Ionică Lepădat, pentru săteni și pentru public; el face o sinteză pe care o prezintă atât la o ședință preparativă, precum și la înmormântarea tatălui său (ceea ce este, cel puțin, nepotrivit și hilar): „Ne sprijinim pe țărănimea săracă, strângem alianța cu țărănimea mijlocașă și ducem o luptă neîntreruptă împotriva chiaburimii[...]Vă stă în ajutor clasa muncitoare și-o lume-ntreagă, cu zeci de țări și de popoare, și-n fruntea lor Uniunea Sovietică...”. Vezi <https://www.youtube.com/watch?v=NOI2EerT3W0>

populare interpretate de profesioniști îmbrăcați în impecabile, aproape luxuriante, costume tradiționale; câmpul pe care se leagănă lanurile cu spice grele de grâu (în general, în filmele de propagandă, „peisajele” naturale și umane este reprezentate idilic și etnografic)²¹.

În schimb, în *Mitrea Cocor*²² sunt urmărite metamorfozele sociale ale comunității rurale (satul Malu Surpat) de la satul diferenței sociale văzută ca fenomen transistoric și represiv (când se adresează moșierului și administratorului său, țărani îi numesc „boier”, respectiv „logofăt”) la obștea armoniei sociale și al speranței presupuse de aplicarea refomei agrare (1945).

Concret, în film, schimbările sunt legate de evoluția personalității adolescentului, apoi a tânărului Mitrea Cocor. Acesta, în câțiva ani, cunoaște mai multe schimbări de status: copil orfan și analfabet urgisit de fratele care îi vânează moștenirea, rebel fără cauză, argat timp de 7 ani la moșierul Cristea Trei-Nasuri, militar în termen indignat de sistemul abuziv din armată, soldat pe frontul celui de al Doilea Război Mondial, „revoluționar de profesie” implicat în aplicarea reformei agrare. Dar, în aceste spații ale suferinței – moșia, armata, războiul – Cocor a legat prietenii de idei, precum camaraderia „inițiativă” cu muncitorul Cernet și cu „profesorul” care îl convertește la cauza comunistă. Experienței de pe Frontul de Est, o experiență mistificată în film, Mitrea îi datorează „iluminarea”(căzuse prizonier la ruși, având astfel „oportunitatea” de a cunoaște direct de la sursă dogma și practica stalinistă). Mistificarea, prezentă timp de decenii în istoriografia comunistă, se referă, în primul rând, la voluntariatul Diviziei Tudor Vladimirescu, structură militară alcătuită din militari și ofițeri luați prizonieri de sovietici; chipurile, din admirație pentru Stalin și pentru transformarea socialistă a satului (cultul lui Stalin, clubul rural, colhozul, etc) aceștia vor să lupte împotriva fascismului și să fie, în România eliberată de acesta, „misionarii” modelului comunist; se știe, că Stalin a organizat astfel de divizii în 1943, pentru Polonia și România, tocmai pentru a avea instrumentele necesare pentru stalinizarea acestor țări. Românii care au ales o astfel de înregimentare au încercat să scape de Gulag. Mitrea Cocor se va înscrie în această divizie. Apoi, filmul rulează rapid secvențe de istorie: „Întoarcerea armelor”

²¹ Imaginea holdelor bogate ca secvență finală de film, imagine a pradisului comunitar, este inspirată din filmele sovietice mai înainte menționate.

²² *Mitrea Cocor* (ecranizare după romanul omonim scris de Mihail Sadoveanu și publicat în 1949; scenariu: Valeria Sadoveanu, Profira Sadoveanu; regia: Marietta Sadova, Victor Iliu; imaginea: Wilfried Ott; muzica: Sabin Drăgoi; în rolul principal: Septimiu Sever; premiera în 1952). Operă de propagandă politică inspirată, se pare, de retorica filmică și abordarea estetică din *Незабываемый 1919 год (Stalin in 1919)*, peliculă realizată în 1951–[http:// www.youtube.com/watch?v=Qxvg_5JkFxA](http://www.youtube.com/watch?v=Qxvg_5JkFxA) (accesat în 21 septembrie 2015). În cinematografe a fost difuzată din 1952.

din 23 August 1944 (în peliculă se vorbește, cu încântare, despre încheierea armistițiului cu rușii), intrarea țării în operațiunile de pe frontul de Vest. După terminarea războiului și legiferarea reformei agrare, Mitrea Cocor ajunge în satul său ca să organizeze împărțirea pământului, acțiune cu semnificație oarecum sacră. Nu se va vărsa sânge. Ne este oferit un alt happy-comunist deplin: Mitrea Cocor, în uniformă militară, participă la plugăritul presupus de împărțirea pământului. Ultimele imagini îl surprind „în sânul familiei” sale (un clișeu cinematografic sovietic); soția Nastasia și pruncul ne surâd fericiți. Mitrea Cocor pare iluminat de credința în viitor și rostește câteva cuvinte care sugerează că orizontului s-a limpezit, căci acum țărani „știu cine le sunt prietenii, dar și dușmanii”. În plan îndepărtat, sătenii, demobilizații sănătoși sau invalizi, întorc brazda. În același grup, moșierul și primarul își consumă pedeapsa, arând alături de aceștia. Aceste ultime cadre se desfășoară pe fondul muzical asigurat de prelucrarea simfonică a unor cântece populare românești legate de tema aratului²³.

Desfășurarea, film-cult ale propagandei staliniste

*Desfășurarea*²⁴ este unul dintre puținele filme-cult ale culturii comuniste din România. Pelicula prezintă, din perspectivă oficială, confruntarea dintre adeptii proiectului colectivizării (îndeosebi, proletari agricoli și țărani cu pământ puțin) și cei care se opuneau – cu toate mijloacele de care dispuneau – acestei „revoluții agrare”; cei din

²³Vezi *Toate plugurile ară* interpretat de Miron Neagu, în anii '30; este o versiunea urbană a unui doine vechi ardelenesă. Vezi <http://www.versuri.ro/> (accesat în 10 iulie 2015). Vezi și https://www.youtube.com/watch?v=ulE5C9iX_lw (accesat în 21 septembrie 2015).

²⁴ *Desfășurarea* (scenariul: Marin Preda după nuvela sa omonimă apărută în 1952; regia: Puiu Călinescu; actori principali: Colea Răutu, Graziela Albini, Ernest Maftei, Ștefan Ciobotărașu, George Demetru, Toma Dimitriu, Forj Etterle, Nucu Păunescu, Vasile Tomazia; filmările exterioare s-au realizat la Snagov, Izvorani, Cioflinceni, Tântova și Ciorogârla, iar interioarele la Buftea; premiera filmului: în 1954). Filmul a fost considerat, în perioada comunistă, un model de transpunere a unui text literar. Marin Preda în eseu *Un semn de întrebare* („Lucefărul”, nr. 37/12 septembrie 1970), a dezvăluit faptul că a scris nuvela *Desfășurarea* (în primăvara anului 1952) la sugestia unui prieten îngrijorat că prozatorul nu avea „opțiuni oficiale energice”, nu se impunea ca scriitor dedicat realismului socialist. Textul a fost apreciat în mediile elitei politice și culturale. În volumul colectiv „Studii literare. Din literatura noastră nouă” (București, ESPLA, 1953), antologie de texte reprezentative pentru discursul cultural oficial, esteticianul N. Tertulian în articolul *O nuvelă remarcabilă* susține că: „Nuvela lui Marin Preda, *Desfășurarea...*, este prima noastră operă literară care demască efectele politicii deviatorilor de dreapta, dezvăluie primejdia pe care a reprezentat-o activitatea dușmanilor de clasă oblațuiți de politica oportunistă a deviatorilor...” (vezi Cornel Ungureanu, *Desfășurarea între Ana Pauker și Gheorghiu-Dej*, <http://www.romlit.ro> > Home > Arhivă > 2005 > Numarul 3. html

urmă, chiaburii, deși puțini ca număr, erau în competiție cu primii, urmărind zădărnicea planului comunist prin manipularea mijlocașilor. Categoriei chiaburilor²⁵, le era asimilată, în practica politică a celor care impuneau cooperativizarea, și masa micilor și mijlociilor proprietari de pământ care aveau o independență economică relativă și folosea ocazional zilieri la muncile câmpului. Chiaburimea era, conform propagandei, dușmanul proiectului stalinist al cooperativizării agriculturii. După reforma agrară, moșierii dispăruseră, iar proprietarii mici și mijlocii dețineau aproape 90% din suprafața arabilă a României. Țăranii, cei mai mulți dintre ei, își împliniseră visul de a avea pământ, deci ideea transformării socialiste a agriculturii era greu de asumat. De aceea, propaganda comunistă, conform experienței sovietice, a încercat să-i convingă pe proletarii agricoli că dușmanii lor erau chiaburii, țăranii cu mai multe hectare de pământ²⁶.

De regulă, înscrierea în „colectivă” se realiza la Sfatul Popular, muzica populară fiind lansată „în eter” prin difuzoarele instituției; trebuia, ca „desfășurarea” (înscrierea în GAC) să aibă loc într-un cadru festiv. Oamenii veneau la „Sfat” îmbrăcați cu haine bune și erau, în filmele temei, emoționați sau ușor confuzi. Limbajul acestora este un semn al tranziției de la un sistem relațional la altul. În cadrul oficial, țăranii folosesc apelativul „tovarășe”, dar în limbajul curent, aceiași amestecă familiarismele și regionalismele cu structuri proprii „limbajului de lemn” de al propagandei de partid; uneori, folositea în comunicare cuvintelor „tovarăș”, „domn”, precum și a apelativelor tradiționale – măi, frate, fa, bă – dă naștere unor fraze hilare care degajă mult umor involuntar. Persiflarea este totodată și o practică rurală specifică. Deci, contează și ea ca sursă a umorului. În peliculele cooperativizării (*În sat la noi, Desfășurarea*), timpul social specific ruralității este expulzat, căci comunitatea pare concentrată aproape exclusiv pe actul înscrierii în GAC. La „Sfat”, sătenii par că așteaptă mereu ceva, poate o întâmplare esențială. Această masă este prezentă în filmele despre

²⁵ Prin termenul de chiabur, inspirat din acela rusesc de culac (кулак), era desemnat un țăran considerat drept bogat, țăran care deținea mai mult pământ decât putea lucra împreună cu familia sa (peste 5 ha de pământ arabil) și folosea muncă salariată (proletari agricoli). Oficial, termenul a fost introdus prin *Rezoluția Ședinței Plenare a C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949* care prevedea transformarea socialistă a agriculturii, proiect socio-politic de inspirație sovietică. Planul, unul fundamental pentru „victoria” sistemului, se baza pe implicarea țăranimii sărace, pe „alianța” acestora cu țăranimea mijlocașă. Procesul presupunea o dinamică specifică impusă de „lupta cu chiaburimea”.

²⁶ Mihai Fulger, *Propaganda în filmul românesc. Țăranii nu mai vor pământ, pe Istoria filmului. Articole*, 18 august 2014, <http://www.istoriafilmului.ro/articol/.../propaganda-in-filmul-romanesc-2-taran.html> (accesat în 21 septembrie 2015).

cooperativizare (*În sat la noi*, *Desfășurarea*, *Vifornița*²⁷, *Vânătoarea de vulpi*²⁸) ca să se sugereze că aceasta este prinsă între cele două tabere, între „constructorii” comunității socialiste și opoziții deveniți astfel „dușmani de clasă”. De regulă, conform unei logici simpliste, în peliculele mai înainte menționate, după impactul cu tabăra ostilă proiectului comunist (un nucleu dur și amenințător), sătenii mijlocași ezitau; unii își retrăgeau cererile de înscriere în GAC, renunțau la angajamentul socio-politic și economic acceptat anterior. De altfel, spre deosebire de alte filme de propagandă, în *Desfășurarea*, sugestia este supralicitată. Este vorba despre detaliile care exprimă statutul social al personajului: cadrul domestic, vestimentația, valoarea obiectelor posedate, alimentația, timpul social, relațiile familiale. Aceste amănunte au fost subliniate pentru a face personajele mai credibile.

În acest sens, cadrul domestic are și el un rol definitoriu. Astfel, gospodăria lui Ilie Barbu deși este modestă, săracă chiar, trebuia, în intenția autorilor filmului, să exprime firescul. Dar, succesiunea de imagini este o „construcție” care riscă stereotipia. În curte lui Barbu se plimbă liberi o cățea și puiul ei, iar în casă o pisică nu își pierde din ochi stăpâna când aceasta gătește sau deapănă lână; legume și știuleți de porumb stau la uscat pe prispă. Ne este oferită și o secvență cu o masă în familie. Un ceaindă încă în clocot lângă soții Barbu care mănâncă o fiertură cu mămăligă. Aceasta este o scenă fără iz folcloric. Autenticitatea ei este accentuată de simplitatea și caracterul practic al mobilierului țărănesc (masa mică și rotundă din lemn, scaunele tradiționale cu trei picioare, polița de perete, etc). În schimb, în curtea lui Voicu Ghiocoeaia – casa acestuia este nouă, mare și are un gard înalt, un gard atipic pentru Muntenia rurală – sunt doar câțiva porci grași (socotitorul Voicu Ghiocoeaia era și samsar; prin el, chiaburul Iancu Enache își vindea animalele); în casă, socotitorul deținea mobilier ostentativ (un uriaș pat matrimonial), radiou, bielouri. În rest, ni se sugerează că la micul dejun, Voicu Ghiocoeaia bea vin, după care își făcea siesta.

Chiaburii și mijlocașii, dar și membrii de partid, poartă încălțări și haine orășenești. Țăranii obișnuiți sunt desculți și se îmbracă sărăcăcios, cu îmbrăcămintea produsă în spațiul domestic, la războiul de țesut (cămăși din in, pantaloni din lână). Reprezentativ ca personaj, pentru

²⁷ Dramă (scenariu: Petre Sălcudeanu; regia: Mircea Mureșan, regizor aflat la debut; actori în roluri principale: Silviu Stănculescu, Ion Besoiu, Eugenia Bosînceanu, Ernest Maftei; locația: comuna Gligorești – Cluj; premiera: 19.11.1973). *Vifornița*, corespondent al vrajbei umane, a încetat după ce activistul care venise să accelereze procesul cooperativizării în comuna a devenit conștient de faptul că trebuie să comunice cu sătenii, să prezinte colectivizarea ca pe o alternativă, nu ca pe un comandament, să ofere săteanului posibilitatea de a alege între a fi proprietar individual sau țăran colectivist. Filmul se referă la episoade petrecute în 1959, într-un sat din Transilvania.

²⁸ Scenariul: Dinu Săraru și Mircea Daneliuc, după romanul *Niște țărani* de Dinu Săraru; regia: Mircea Daneliuc, 1984; imaginea: Călin Ghibu; actori principali: Mitică Popescu, Mircea Diaconu, Valeria Seciu, Zaharia Volbea, Aristide Teică, Gheorghe Cozorici; 1980. Dramă socială și istorică despre dispariția țăranimii tradiționale ca urmare a cooperativizării forțate.

acest statut social, este Ilie Barbu – țăranul sărac, desculț și cu o singură cămașă „bună” – eroul narațiunii filmice. El deține un hectar de pământ, dar lucrează și cu ziua²⁹, are o casă tradițională, o curte mică și înfrumusețată de o grădiniță de flori, un cal îngrijit cu duioșie, câteva găini, trei oi. Un detaliu spune câte ceva și despre imaginea de sine a țăranului. Înainte de a ieși în sat sau când se duce la autorități, Ilie, deși umbla desculț, își lua pălăria; dar, numai după ce o peria cu grijă. Aceasta era simbolul masculinității și al demnității sale.

Desfășurarea, un fel de thriller comunist

Voicu Ghiocoaia, socotitorul, deși era membru de partid, este considerat, în peliculă, un exploatator care își lucra cele 15 de hectare de pământ arabil cu muncitori sezonieri (10 zilieri pe anul agricol). Voicu Ghiocoaia și Prunoiu, președintele Sfatului Popular, mijlocașul Trafulică și chiaburii Enache alcătuiesc un grup de interese. Prunoiu și Voicu Ghiocoaia sunt imaginați, în scenariu, ca

²⁹Înainte de a stabili strategia colectivizării, comuniștii au decis realizarea unei recensământ agricol (1948). Conform acestei analize complexe realizate de sociologi prestigioși, în agricultura românească, după aplicarea reformei agrare impuse prin legea din 23 martie 1945, predominau: “...exploatațiile cu întinderi relativ reduse de pământ. Grupele cele mai numeroase sunt în ordine descrescândă cele ale exploatațiilor cu respectiv 1–3, 3–5 și 5–10 ha. Exploatațiile de 1–3 ha reprezintă singure mai mult decât o treime din totalul exploatațiilor agricole din R.P.R. Luate împreună cu exploatațiile de 3–5 ha, ele totalizează aproape 2 milioane din cifra de 3,1 milioane a exploatațiilor agricole. Dacă se mai adaugă și exploatațiile de 5–10 ha proporția depășește trei sferturi din totalul exploatațiilor. Dintre cele două grupe mărginașe: ale exploatațiilor sub 1 ha și ale exploatațiilor de peste 10 ha, întâia este importantă numărând peste 500.000 exploatații, a doua mai redusă ne atingând cifra de 200.000. Exploatațiile cu peste 50 ha sunt în număr de 14.120. În compunerea tuturor acestora intră neapărat viile, pădurile și celelalte categorii de terenuri care n-au căzut sub prevederile reformei agrare, iar cea mai mare parte dintre ele aparțin statului și persoanelor morale de drept public și privat”. Vezi Anton Golopenția, P. Onică, *Recensământul agricol din Republica Populară Română. 245 ianuarie 1948. Rezultate provizorii*; noi am folosit un extras: A. Golopenția, Sanda Golopenția, *Opere complete*, vol. II: *Statistică, demografie și geopolitică*, Ed. Enciclopedică, Ed. Univers Enciclopedic, 1999 p. 483, http://www.sas.unibuc.ro/uploads_ro/1147/55/AG48b.RECENS_AGRICOL.pdf. În acest context, conform evaluărilor, un număr mare de țărani fără pământ (proletari agricoli/zilieri, 18% din populația rurală activă) sau cu pământ puțin (cei care dețineau 1-3 ha) nu își puteau acoperi necesitățile economice și obligațiile față de stat. De aceea, micii proprietari rurali înainte de legea din 3 septembrie 1947, lege care a interzis exploatarea forței de muncă în agricultură, luau pământ în arendă (“în parte”). “S-a constatat că terenurile luate în arendă, dijmă și primite în folosință reprezentau în 1946/47 peste 1 milion hectare, adică aproape 6% din suprafața totală a exploatațiilor și peste 10% din terenurile agricole”(op. cit., p. 486). Această analiză făcută doar la doi ani după aplicarea reformei agrare, timp în care efectele acesteia nu aveau să apară încă, părea să acrediteze ideea că acest sistem de proprietate nu era profitabil. Oricum, ideea reformei agrare a fost pentru comuniști o strategie politică de scurtă durată menită să le asigure acestora un anumit capital socio-politic necesar în proiectul confiscării totale a puterii. De fapt, transformarea socialistă a agriculturii oferea statului posibilitatea de a controla producția agricolă, distribuția acesteia, investițiile. Evident, recensământul nu lua în calcul factorul subiectiv, individualismul țăranesc tradițional, dorința de a poseda pământ.

feudali ai locului (au manipulat sistemul cotelor la stat³⁰, s-au îmbogățit și plănuiesc confiscarea conducerii viitoarei cooperative agricole de producție). Cei doi corupți au și un plan de rezervă în cazul în care consirația lor ar fi eșuat. Dacă nu vor reuși să dețină puterea în comunitate, vor încerca să desfacă GAC-ul. Prima problemă spinoasă este, pentru ei, alegerea președintelui viitorului proiect social și politic, un om care să le fie favorabil. Filmul este, în acest sens, și povestea construirii de strategii pro și contra colectivizare. Cei doi și susținătorii lor făceau propagandă („admosferă”) persuasivă împotriva „desfășurării”(înscrierii în GAC). Vedem cum reprezentantul administrației locale, Prunoiu, este manipulat, corupt și compromis de chiaburi. În acest context, omul administrației era, conform scenariului, și în ton cu luptele intestinale din partid, un „deviaționist de dreapta”.

Ilie Barbu, săteanul care devine eroul pozitiv al satului, un personaj eponim, zâmbeste fericit numai când se gândește la proiectul colectivizării chiar dacă acesta presupune să își dea calul pe care îl îngrijea cu duioșie. El surprinde atitudini, dar și întâlnirea secretă dintre socotitor și un chiabur, fapte care îl fac să îl suspecteze pe primul, de ipocrizie și de pactizare cu „exploatatorul”. Bănuielile îi devin certitudini când socotitorul încercă să îl câștige de partea sa promițându-i postul de magazionier din structura viitoarei cooperative. Cum Ilie refuză să colaboreze cu cei care l-au exploatat, Gheocioaia recurge la amenințări. Ilie nu se lasă intimidat. În acest context, cei din grupul care au încercat să confiște conducerea cooperativei, contraatacă. Inflențează sătenii ca să renunțe la „desfășurare”, mai ales când pentru definitivarea procesului a sosit, în comună, Ion Țurlea, cel de al doilea secretar raional. Deci, un reprezentant al autorității. Acesta este un „fiu de al satului” și dorește să îl „pună” pe Ilie Barbu, fost prieten în copilărie, socotitor al viitoarei cooperative. Acesta din urmă este, din nou, fericit, își cumpără o pereche de bocanci noi-nouți și se pregătește să îl primească, la cină, pe fostul lui prieten (Țurlea se autoinvitase, iar de fericire, Ilie era să rateze ieșirea pe ușa încăperii în care conducerea filialei de partid, hotărâse să îi dea o noua șansă socială). Pentru cină, el și nevasta, au ales și au alergat prin curte, o găină neagră și grasă.

³⁰ Oficial se numea „oligațiune de predare”. Pentru a compensa lipsa de alimente din orașe (în acest mediu, procurarea de bunuri de consum era gestionată prin sistemul cartelelor, *n.n*) plata despăgubirilor de război către URSS, dar și pentru a ruina gospodăriile țărănești înstărite (tatăl meu mi-a spus că sistemul cotelor era atât de împovărător, încât familia s-a a acceptat, cu o oarecare ușurare, înscrierea în GAP, *n.n.*) a fost introdus sistemul cotelor. Prin acesta, țărani erau obligați să predea statului cea mai mare parte din producția gospodăriilor lor. Astfel, sistemul cotelor a avut ca efect sărăcirea satelor românești în ansamblul lor. Vezi *Comisia Prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România. Raport final*, București, 2006, p. 426. Sistemul cotelor a fost, după cum am afirmat anterior, un sistem de control parțial al hranei (coopeativizarea a oferit posibilități sporite de control a producției, prelucrării și distribuirii hranei), dar, mai ales, un mijloc de constrângere a țăranilor de a renunța la proprietatea individuală.

O scenă antologică este aceea în care Ilie Barbu achiziționează și încearcă o pereche de bocanci negri și durabili. Îi ia de la un consătean care are atitudini amestecate vizavi de risipa făcută de Ilie prin cumpărarea bocancilor. Mai întâi, „vânzătorul” se miră că Ilie își permite să dea o oaie pe încălțări; apoi, văzând înfrigurarea cu care săracul probează bocancii, pare cuprins de empatie. Ilie este mulțumit, ia încălțărilor cu amândouă mâinile, le încearcă pielea care este maleabilă, dar și rezistentă, încalță bocancii pe piciorul gol, muncindu-se cu șireturile care par mai lungi decât se aștepta; este mulțumit că i se potrivesc și se îndreaptă mândru spre Sfat³¹. Episodul încercării bocancilor de către Ilie Barbu a fost un episod frecvent apreciat în critica de specialitate³², deoarece era expresia distanței sociale înainte de transformarea socialistă a agriculturii, dar și a speranței marginalului într-un viitor egalitarist („o vreme a omeniei”, după cum spune personajul în una din ultimele imagini ale filmului). Pe de altă parte, această secvență de viață rurală are, în opinia noastră, un ușor iz de mistificare. La sat, vara, mai toți oamenii „umblau” desculți. Atât cei bogați cât și cei săraci. Se considera că este sănătos să simți pământul cald sub tălpi, roua pe degetele picioarelor. În mediu domestic, până târziu, chiar și în național-comunism, copiii și adulții renunțau la încălțări. E adevărat însă că atunci când mergeau „în centru”(în topografia satelor, acesta era un spațiu social complex, deci și loc al instituțiilor administrative), țărani se îmbrăcau și se încălțau decent. În acest context, Barbu era un marginal. Însă exagerată este și reprezentarea chiaburilor care purtau cu emfază în plină zi, în colbul uliței satului, baston de orășean. Această imagine corespunde conceptului de „burghezie rurală”, concept utilizat în propaganda epocii.

Dar, lucrurile iau o întorsătură dramatică, deoarece chiaburii și „dușmanii din interior”(Prunoiu și Gheocioaia erau membrii ai PMR) au făcut proagandă împotriva „desfășurării”, iar țărani au devenit șovăitori, chiar speriați; de fapt, ei sunt captivii dușmanilor. Totul debutase cu un episod aparent nesemnificativ. Chiaburii Sandu și Iancu Enache, la ședința de înscriere, au semnat, în silă, pentru comasarea pământurilor lor și intrarea în GAC. Dar, la ieșirea din clădirea Sfatului, aceștia îl împing pe Ilie care tocmai urca scările respectivului sediu. Barbu, se simte umilit și cere, cu agresivitate, să fie respectat. În acest context tensionat, intervine și un telefon de la raion, deoarece primul secretar, îl recheamă pe Țurlea la centru pentru a da explicații despre ceea ce se întâmplă în comună (Prunoiu îi telefonase primului secretar Ion Nicolae, dezinformându-l). În absența autorității, Ilie Barbu și comunistul Anghel trebuie să facă față reculului colectiv. Sopotitorul și chiaburii vor „să desfacă” proiectul cooperativizării, iar țărani considerați în scenariu, drept niște oameni de bună credință, dar

³¹ O pereche de bocancii în perioada interbelică, dar și în primul deceniu postbelic, reprezenta o achiziție scumpă, fiind și unitate de măsură a muncii prestate de zilieri, de argați. Deloc întâmplător, în Transilvania, în zonele din sud-estul regiunii, cei care lucrau ca argați în gospodăriile săsești primeau, pe an, o perche de bocanci. Încălțărilor, conform „învoielii”, făceau parte din simbrie.

³² Radu Cosașu, *O vețuire cu Stan și Bran*, Ed. Eminescu, București, 1981.

naivi, oscilează. Însă, deus ex machina, secretarul Țurlea se reîntoarce de la centru, iar Anghel și Ilie se angajează să îi facă pe țărani care s-au retras din cooperativă, să se răzgândească. Se urmează astfel „metodologia oficială” a partidului cu referire la convingerea individuală. În film, Ilie se duce, pe seară, la frații Ciobanu ca să îi determine să se întoarcă în GAC; dar, dușmanii i-au luat-o înainte și îi atrăseseră pe unii dintre sătenii oscilanți, acasă la Trafulică. Ilie, secondat de un alt sătean atașat de tema colectivizării, merge la casa acestuia ca să îi „recupereze” pe frații Ciobanu. Acolo, este însă înjunghiat ca urmare a unei altercații cu chiaburul Iancu Enache. Iese însă, din casa „conspirației”, rănit și cu vecinii recuperați, dar este, din nou, atacat de dușmanii înarmați cu ciomege. Face față atacului precum un super-erou; intervine și miliția. Filmul se încheie cu o scenă de happy-end comunist, uan „dedramatizantă”: deși rănit, eroul principal, plin de adrenalină și speranță declară că începe o epocă nouă („o viața nouă”). Nu moare nimeni, dușmanii sunt tratați ca infractori.

În acest film, ca urmare a repectării importanței portretului individual impus în nuvelă, toate personajele au substanță. Astfel se depășește schematismul din primele filme ale cinematografului comuniste. Chiar și personajele secundare sunt convingătoare. Astfel, inginerul care face înscrierea în cooperativă este o caricaturizare a intelectualului, este un semidoct, un vârstnic cu aer demodat, fumează pipă și este amator de mese consistente și gratuite; este, totuși, semianalfabet căci confundă prenumele cu pronumele. Scenariștii îl considerau, probabil, reprezentativ pentru intelectualitatea „recuperată” de sistem.

Ion Țurlea, al doilea secretarul raional a fost construit ca figură luminoasă, exemplară, fiind empatic și devotat ideologiei comuniste înțeleasă ca religie a omului. Dă sfaturi, e sociabil, știe să aleagă oamenii potriviți pentru posturile –cheie din microsistemul politico-administrativ al comunei³³. El aduce ordinea, creează armonia. Evident, este secondat de alți activiști de partid, precum „tovarășul Anghel”, secretarul organizației locale de partid, o încarnare a vigilenței comuniste; Anghel a fost cel care surprinde „devierile de la linia partidului”(evident, pe cele locale)³⁴. Scenariștii și interpretul (actorul Ernest Maftei) i-au realizat un chip îndârjit.

³³ În film, tipologia sătească este schematică și maniheistă: „chiaburii unelteau, țărani mijlocași ezitau, țărani săraci revendicau, iar activiștii raionali rezolvau” precum un panaceu, aproape totul; adică, nedumeririle, ezitățile, conspirațiile, conflictele (Călin Căliman, *Istoria filmului românesc (1897-2000)*, Editura Fundației Culturale Române, București, 2000, p. 153.

³⁴ Filmul prezintă „ciocnirea” petrecută și la nivel microcomunitar între „linia partidului” și „deviaționistii de dreapta”, între cei care lucrau în interesul partidului, al comunității și cei care „îngreunând” procesul colectivizării afectau „progresul general al societății”. Lupta politica internă care se desfășura în Partidul Muncitoresc Român este, în manieră subliminală, inserată în discursul filmului *Desfășurarea*. Vezi și Cristian Tudor Popescu, *Filmul surd în România mută. Politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1912-1989)*, Polirom, Iași, 2011, pp. 85-87. Dacă un membru de partid devia de la linia politică stalinistă era considerat deviaționist, un fel de „eretic”; deci, un individ mult mai periculos decât un dușman declarat al sistemului. Acuzația era formulată și folosită pentru eliminarea rivalității politice. Scenariul denunțării și judecării

Caracterul personajelor principale este reliefat și prin intermediul relațiilor familiale. Astfel, Ilie Barbu și Gherghina, soția acestuia, au relații firești pentru mediul rural (o afecțiune zgârcită, dar asumată), respectă diviziunea tradițională (de gen) din cadrul gospodăriei. Gherghina Ilie este și confidenta soțului ei, este motorul social al acestuia, are grijă ca Ilie să fie îmbrăcat decent și determinat. În schimb, „socotitorul” Voicu Ghiocoaia își tratează soția ca pe o posesiune și o agresează verbal. Cuplul Barbu are un copil, pe Lisandru, care duce la păscut cele trei oi ale familiei. În schimb, Voicu Ghiocoaia și femeia lui nu au urmași. Sterilitatea cuplului de parveniți pare, în concepția realizatorilor peliculei, un efect al opțiunilor sociale nejustificate.

Ce salvează acest film tezist? Verosimilitatea unor personaje și a condiției lor, vezi mai ales Ilie Barbu, un țăran sărac, dar dornic să își conserve demnitatea. Universul său domestic este viu, reprezentativ pentru lumea rurală de după cel de al Doilea Război Mondial. Personajul are „identitate civilă”³⁵. Poate și dimensiunea epică de tip tradițional, dimensiune fundamentată pe scenariul realizat de Marin Preda și Paul Călinescu după narațiunea *Desfășurarea*, dialogurile și replicile ironice cu funcție retardativă în sistemul comunicării, folosirea inteligentă a planurilor filmice (vezi planul apropiat pe bocancii achiziționați de Ilie Barbu; obiectele sunt semantizate, antropomorfizate, se apelează la o ecuație arhetipală)³⁶. Se creează impresia că Ilie Barbu trece printr-o experiență crucială. Evident, una care îi va schimba statusul social, îi va fortifica încrederea în sine. Și, de ce nu, îi va construi speranța în sistemul care părea că fabrică paradisul social.

Deși filmul are calități estetice reale, precum imaginea care valorifică virtuțile peliculei alb-negru, planuri filmice care sunt determinate de contextele conflictuale, de episoadele de violență fizică, dar și de nevoia de a sublinia expresivitatea jocului actoricesc (cel mai convingător este al lui Colea Răutu, interpretul lui Ilie Barbu) acestea rămâne o peliculă de propagandă. De altfel, la un deceniu de la premieră, *Desfășurarea* nu mai era în topul preferinței criticii de film³⁷. Impecabilă ca realizare estetică, dar și tezist, narațiunea filmică amintea de „scheletele din dulapul” lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (vezi lupta împotriva „deviaționiștilor”, îndepărtarea de la putere a „grupului antipartinic” alcătuit din rivalii săi politici: Ana Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu).

Bibliografia generală

deviaționismului (de dreapta sau de stânga) erau o schemă factologică simplă: ședința de partid (pentru membrii de rând ai partidului), plenara și congresul (pentru cei din conducerea centrală a partidului) în care respectivul deviaționist era evaluat și criticat în direct sau în absență în numele „maselor populare”. Urmău apoi, fenomenele penale: procesul de condamnare și, după caz, detenția sau condamnarea la moarte.

³⁵ Daniela Gheorghe, *Efectul Marin Preda în artele spectacolului*, p. 6, <http://www.efectul-preda.istoria-artei.ro/.../Efectul%20Marin%20Preda%20in%.pdf>

³⁶ *Ibidem*, p. 7.

³⁷ În revista *Cinema*, nr 4(16)1964 s-a abordat, în mai multe articole și interviuri, subiectul realizărilor filmului românesc după 1948. Au fost pomenite *Răsună valea* (filmul despre implemetarea „civilizației socialiste”); apoi *Tudor, Noara cu Noroc, Pădurea spânzuraților*. Epoca Desfășurării ca film cult, se sfârșise.

Cinema, nr 4(16), 1964

Călin Căliman, *Istoria filmului românesc (1897-2000)*, Editura Fundației Culturale Române, București, 2000

Comisia Prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România. Raport final, București, 2006

Radu Cosașu, *O veșuire cu Stan și Bran*, Ed. Eminescu, București, 1981

Aurelia Vasile, *Le Cinéma roumain dans la période communiste: Représentations de l'histoire nationale*, Editura Universității din București, 2011

Mihaela Grancea, „Revista Film între promovarea ideologiei comuniste și nevoia de liberalizare a discursului artistic: anul 1956”, în Radu Sorin (coord.), *Învățământul de partid și școlile de cadre în România comunistă. Context național și regional*, Ed. Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași, 2014, pp. 255-287.

Cristian Tudor Popescu, *Filmul surd în România mută. Politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1912-1989)*, Polirom, Iași, 2011.

Cristian Vasile, *Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej*, Humanitas, București, 2011

Surse electronice

<http://www.monitoruljuridic.ro/.../decret-nr-303-din-3-noiembrie-1948-pentru..> (accesat în 20 septembrie 2015)

Anton Golopenția, P. Onică, *Recensământul agricol din Republica Populară Română. 245 ianuarie 1948. Rezultate provizorii*; noi am folosit un extras: A. Golopenția, Sanda Golopenția, *Opere complete*, vol. II: *Statistică, demografie și geopolitică*, Ed. Enciclopedică, Ed. Univers Enciclopedic, 1999 http://www.sas.unibuc.ro/uploads_ro/1147/55/AG48b.RECENS_AGRICOL.pdf

Mihai Fulger, *Propaganda în filmul românesc. Țăranii nu mai vor pământ*, pe *Istoria filmului. Articole*, 18 august 2014, <http://www.istoriafilmului.ro/articol/.../propaganda-in-filmul-romanesc-2-taran.html> (accesat în 21 septembrie 2015).

Daniela Gheorghe, *Efectul Marin preda în artele spectacolului*, p. 6, <http://www.efectul-preda.istoria-artei.ro/.../Efectul%20Marin%20Preda%20in%.pdf> (accesat în 22 noiembrie 2015).

Toate plugurile ară interpretat de Miron Neagu, în anii '30; este o versiunea urbană a unui doine vechi ardelenesți. Vezi <http://www.versuri.ro/> (accesat în 10 iulie 2015)

Cornel Ungureanu, *Desfășurarea între Ana Pauker și Gheorghiu-Dej*, <http://www.romlit.ro> › Home › Arhivă › 2005 › Numarul 3. html